

Anhang (Online Resources)
zu dem Buch

Jens-Peter Green, Manfred L. Pirner und Jens Büngener (Hrsg.)
unter Mitarbeit von Nele Orlemann

Religionsunterricht bilingual. Didaktische Perspektiven
und Anregungen für die Praxis

Thematisches Glossar
„Religions, Worldviews, Ethics“

Jens-Peter Green

Inhalt

Zur Nutzung des Glossars.....	72
Zielgruppe	72
Sprachliche Hilfen.....	72
Inhaltliche Vernetzung.....	73
Suchfunktion.....	73
Work in progress.....	73
Aboriginal spirituality.....	74
Dreamtime	74
Tjukurpa laws.....	74
Abortion	74
Conflict of rights	74
A bit of tissue or unborn life?.....	75
Ending the pregnancy.....	76
Performing abortions.....	76
Sex-selective abortions	76
Backstreet abortions	77
Psychological impact of abortions	77
Regulating abortion	78
Time limits on abortion.....	79
Abortion indications.....	79
Safe access zones.....	80
Abortion funding	81
Abrahamic religions.....	81
Abstracts.....	82
Topic/Research question	82
Research focus.....	82
Previous research	83
Purpose.....	83
Author's position on the topic (thesis statement).....	83
Sources.....	83
Findings.....	83
Further research.....	84
Abuse.....	84
Types of abuse.....	84
Sexual abuse	84

Spiritual abuse.....	84
Accountability.....	85
Achilles.....	85
Adaptation (missionary strategy).....	86
Adoption.....	86
Agape feast.....	86
Aggiornamento.....	87
Agnosticism.....	87
Ahimsa.....	87
Alevism.....	88
Syncretism.....	88
Understanding of God.....	88
Moral code.....	89
Gender roles.....	89
Poetry and music.....	89
Rituals.....	89
Altar call.....	90
Altarpiece.....	90
Altar servers.....	91
Amazing Grace.....	91
New meanings in new contexts.....	91
Message of hope.....	91
Haunting tune.....	92
Ambiguity.....	92
Open to interpretation.....	92
Not all black and white.....	93
Ambiguity tolerance.....	93
Amish.....	93
Origins.....	93
Gelassenheit.....	94
Separation from the world.....	94
Corrective church discipline.....	95
Rumspringa.....	95
Anabaptists.....	95
Ancestor worship.....	96
Angels.....	96

Messengers, guardians, guides	96
Hierarchy of angels	97
Angel of Yahwe.....	98
Heavenly beings	98
Fall of the rebel angels	98
Symbols, metaphors, personifications	98
Charms, trinkets, worry stones.....	99
Angels in the visual arts.....	99
Humanlike with wings.....	99
Poses and activities	99
Images with a twist	100
Anglican Communion	100
Worldwide family of independent churches	100
Archbishop of Canterbury	101
Lambeth Conference.....	101
Angst	101
Animal ethics	102
Animal rights.....	102
Animal research	103
Animal-free research.....	103
Cruelty to animals.....	104
Animal welfare	104
Animal welfare activists.....	105
Animal husbandry	105
Livestock farming.....	105
Intensive animal farming.....	105
Organic animal farming.....	106
Labelling.....	106
Annihilationism	106
Anthropology	107
Views, understandings, philosophies.....	107
Optimistic, pessimistic, realistic	107
Human nature and evil.....	108
Anthroposophy	109
Spiritual path to knowledge	109
Organisations and initiatives.....	109

Antisemitism.....	110
Forms of antisemitism	110
Antisemitic stereotypes	111
Christian anti-Judaism.....	111
Anti-Jewish dress codes	111
Ghettoisation.....	112
Fight against antisemitism	112
Antisemitism in the visual arts.....	113
Apartheid	114
Apocalyptic literature	114
Author	114
Comfort and hope.....	114
Turn of the ages	114
Symbolic language	115
Apocalyptic thinking	115
Apostasy	116
Apostles' Creed	116
Apostrophe.....	117
Appeal to ancient wisdom	117
Arcadia	117
Argumentum ad hominem.....	118
Arian controversy.....	118
Arishadvargas.....	119
Ark of the Covenant.....	120
Armageddon.....	120
Art of life	120
Artificial insemination by donor (AID)	121
Male fertility issues	121
Getting inseminated	121
Impact on the family.....	121
Ashram	122
Assisted suicide.....	122
Voluntary suicide	122
Right to die.....	123
Safeguards	123
Medical conditions.....	124

Completed life	124
Suicide by starvation.....	125
Suicide pods	125
Astrology	125
Belief in the stars.....	125
Astrological metaphors.....	126
Pseudoscience	126
Coping mechanism	127
Asylum.....	127
Accepting asylum-seekers	127
Rejecting asylum-seekers.....	127
Church sanctuary	128
Strangers and foreigners in the Bible	128
Atheism	128
Atman.....	129
Augsburg Confession (1530)	129
Avatar (Hinduism).....	129
Axial Age	130
Baby hatches	130
Babylonian exile.....	130
Siege and fall of Jerusalem.....	130
Deportation	130
Promise of a joyous return.....	131
Bach, Johann Sebastian (1685–1750).....	131
Glory to God alone	131
Passion music.....	132
Bahá'í faith	132
Ball, John (?-1381)	133
Banality of evil.....	134
Baptism.....	135
Getting baptised.....	135
Infant baptism.....	136
Adult baptism.....	136
Drop-in baptism.....	136
Baptism Bible verse	137
Baptismal clothing	137

Immersion baptism.....	137
Dipping, pouring, sprinkling.....	137
Baptists.....	138
Bar mitzvah/Bat mitzvah.....	138
Base communities.....	138
Basic trust.....	139
Basic trust versus mistrust.....	139
A gift for life.....	139
Beatitudes (Matthew 5:1-12).....	139
Magna Carta.....	139
Paradoxical statements.....	140
Blessed are.....	140
Becoming like children (Matthew 18:1-4; 19:13-14).....	141
Children as models of faith and life.....	141
Children as idealised innocents.....	141
Beghards.....	142
Beguine movement.....	142
Medieval beguinages.....	142
Contemporary beguinages.....	142
Belief and doubt.....	143
Bible.....	144
Scriptures.....	144
Interpretive approaches.....	145
Fundamentalist readings.....	145
Liberal readings.....	146
Allegorical readings.....	147
Biblical justifications.....	147
Bible Art Journaling.....	147
Bible Belt.....	148
Bible Student movement.....	148
Bible study.....	148
Bible through dance.....	149
Biblical patriarchs and matriarchs.....	149
Bibliodrama.....	150
Binding of Isaac (Genesis 22:1-19).....	151
Blasphemy.....	152

Blaspheming.....	152
Blasphemy bans.....	152
Blessing.....	152
Blessed to be a blessing (Genesis 12:1-3)	152
Blessing rituals	152
Religious and non-religious blessings.....	153
Blessing symbols	154
Counting one's blessings	155
Seeking a blessing	155
Blessingway	156
Bodhi tree.....	156
Bodhisattva.....	157
Böckenförde dilemma.....	157
Body art and body modification.....	158
Marks of beauty and belonging.....	158
Piercing.....	158
Tooth filing.....	158
Scarification.....	159
Boniface.....	159
Apostle to the Germans	159
Church reformer	159
Donar oak.....	159
Death	160
Book of Common Prayer	160
Book of Esther.....	160
Theme.....	160
Ending	160
Book of Job.....	161
Theme.....	161
Job's afflictions	161
Job's wife.....	161
Job's friends	162
Job's response.....	162
Job's reward	163
Job in modern literature	163
Visual representations of Job.....	163

Book painting.....	164
Brahman	164
Bridge of Siraat.....	164
Bronze serpent (Numbers 21:6-9).....	165
Buddha nature	165
Buddhism	166
Branches, schools, movements.....	166
Scriptures.....	166
The four sights	166
The Buddha as a doctor	167
The Four Noble Truths	167
From self to non-self.....	167
Attachment.....	168
Detachment.....	168
The Noble Eightfold Path	168
The Five Precepts	168
The Three Jewels	169
Enlightenment	169
Nirvana	169
Bullying	170
Types of bullying.....	170
Harmful behaviour.....	170
Verbal bullying.....	171
Gestural bullying.....	171
Relational bullying.....	171
Bullies	172
Bullying victims.....	172
Bystanders	172
Anti-bullying policies.....	173
Buraq	173
Burials, burial grounds, burial types.....	173
Burials.....	173
Burial grounds.....	174
Land burials.....	174
Ossuaries	174
Cremations	174

Cremation tattoos	175
Diamond burials.....	175
Green burials	175
Aquamation.....	176
Water burials.....	176
Air and sky burials	176
Human-animal co-burials.....	177
Burnout	177
Business ethics	177
Right business policies and practices.....	177
Corporate social responsibility.....	177
Product responsibility.....	178
Responsible investment	179
Responsible sourcing	179
Cadaver monuments.....	180
Caliphate	180
Calling accounts.....	181
Calvary.....	181
Canticle of the Sun.....	182
Capital punishment	183
Carers	183
Caring profession	183
End-of-life companions	184
Emotional involvement	184
Stress and burnout.....	184
Coping	185
Carpe diem	185
Castes.....	186
The four varnas	186
Sub-castes.....	186
Upper and lower castes.....	186
Dalits.....	186
Inter-caste marriage.....	187
Catacombs.....	187
Catholic social teaching.....	188
Encyclicals and principles.....	188

Dignity	188
Common good.....	188
Universal purpose of goods	189
Option for the poor.....	189
Subsidiarity.....	189
Stewardship of the creation.....	189
Promotion of peace.....	190
Participation.....	190
Celtic spirituality movement.....	190
Celtic revival.....	190
Green spirituality	191
Thin places	191
Anamcara	191
Peregrinatio.....	192
Celtic evening services	192
Irish blessings.....	192
Wild goose symbolism.....	192
Chapter house.....	193
Charismatic movement	193
Charities	193
Fundraising.....	193
Donations	194
Seal of approval.....	195
Charity shops.....	195
Childhood Gospel of Thomas.....	196
Children of the manse	196
Chirmukkah.....	197
Christ figure	197
Parallels to Jesus.....	197
Suffering redeemer.....	197
Christian clergy.....	198
Titles	198
Calling and ordination.....	199
Ordination of women	199
Responsibilities	200
Clerical celibacy	200

Clerical garments	201
Clerical residences	201
Christian nationalism	201
Church.....	202
Multiple meanings	202
Augsburg Confession, Article 7	202
Church architecture.....	203
Plans and parts.....	203
Romanesque churches	204
Gothic churches	204
Church attendance	205
Church choirs.....	206
Choral programmes	206
People and functions	206
Choir dress	207
Auditions.....	207
Benefits of choral singing	208
Church closures	208
Redundant churches.....	208
New uses.....	209
Church employment law	210
Church finances	211
Sources of church income.....	211
Church tax.....	211
Donations and contributions	211
Offerings.....	212
Fundraising.....	212
Church furnishings	213
Items of religious significance	213
Baptismal font and holy water font.....	213
Pews.....	213
Lectern.....	213
Pulpit	213
Altar	214
Tabernacle.....	214
Tabernacle light	214

Choir screens.....	214
Choir stalls.....	215
Icon screens.....	215
Church involvement in politics.....	215
Church merger.....	215
Church of England.....	216
English national church.....	216
Inclusive mother church.....	216
High church.....	217
Anglo-Catholicism.....	217
Low church.....	217
Broad church.....	217
Parishes.....	217
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons).....	218
Origin and name.....	218
Scriptures.....	218
New Jerusalem.....	218
Polygamy.....	219
Temple ordinances.....	219
Baptism.....	219
Sealing families.....	219
Endowment.....	219
Ward life.....	220
Church president.....	221
First Presidency.....	221
Missionary service.....	221
Genealogical research.....	222
Church of Scotland.....	222
Church polities.....	222
Church government.....	222
Congregationalism.....	223
Presbyterian polity.....	223
Episcopal polity.....	223
Church year.....	224
The Christian calendar.....	224
Advent.....	224

Christmas	225
Epiphany.....	226
Shrove Tuesday	226
Ash Wednesday.....	227
Palm Sunday.....	227
Maundy Thursday	228
Good Friday.....	228
Easter	229
Feast of the Ascension	229
Pentecost	229
Trinity Sunday.....	230
Feast of Corpus Christi	230
Creation Time	230
Michaelmas/Feast of the Archangels	231
Harvest Festival Sunday.....	231
Reformation Day	232
All Saints' Day and All Souls' Day	232
Day of Prayer and Repentance	233
Eternity Sunday/Christ the King/Reign of Christ.....	233
Churchyard conservation	234
Cistercians.....	234
Reform movement	234
Architecture	235
Expansion	235
Land cultivation	235
Civil disobedience.....	235
Activists	235
Breaking the law.....	236
Taking responsibility	237
Stirring up public opinion	237
Legitimacy	237
Civil religion.....	238
Shared beliefs, values, practices	238
Social glue.....	238
National myths.....	239
Pledge of Allegiance.....	239

Thanksgiving.....	239
Presidential inaugurations (USA).....	240
Civil union.....	240
Clash of civilisations	240
Colony of heaven (Philippians 3:20)	241
Comfort zone	242
Commandments	242
Ten Commandments	242
Duties to God	243
Duties to others.....	243
Numbering	244
Keeping and breaking commandments	244
Cultural importance.....	244
Tablets, plaques, monuments.....	245
Classroom displays.....	245
Reworking the Ten Commandments	245
Commercialisation of religion.....	246
Committed relationship	247
Building a relationship.....	247
Being honest with each other	247
Giving each other space	248
Making a fresh start	248
Communion	248
Celebrating communion	248
The bread and vine of life (John 6:35; 15:1-5)	249
Christ's presence in bread and wine.....	249
Communion of both kinds	249
Sick and home communion.....	250
Unity and strength in Christ.....	250
Passing the peace	250
Community meals.....	250
Community of Saints (Ernst Barlach)	251
Symbols of human existence	251
Woman in the Wind	251
Beggar	252
The Singer	252

Community of the Cross of Nails	252
Reconciliation ministry.....	252
Cross of Nails.....	252
Father forgive	253
Guiding principles.....	253
Litany of Reconciliation.....	253
Community service	253
Comparing and contrasting.....	254
Similarities and differences	254
Similarities.....	254
Differences.....	254
Compassion.....	255
Concordat of Worms (1122)	255
Confession.....	256
Sacrament of Penance.....	256
Absolution	256
Satisfaction	256
Seal of confession.....	257
Confessional documents.....	257
Connotations.....	257
Conquistadors.....	258
Conscience	258
Formation of conscience.....	258
Examination of conscience	258
Decisions of conscience	259
Freedom of conscience	259
Clear conscience, guilty conscience	259
Consolation	260
Constantinian shift	260
Constitutional court rulings.....	260
Contentment.....	261
Conversion	261
Life-transforming experience	261
Individual vs. mass conversion.....	261
Voluntary vs. forced conversion.....	261
Instantaneous vs. gradual conversion	262

Coronation of the Virgin (Enguerrand Quarton)	262
First impressions	262
Triparte cosmology	262
Trinity	262
Angels and the blessed.....	263
Rome and Jerusalem	263
The cross as bridge.....	264
Underworld	264
Cosmism.....	264
Cosmology.....	265
Ancient Near Eastern cosmology	265
Elizabethan cosmology	265
Counselling	266
Counter-Reformation	267
Courage	268
Taking heart	268
Moral courage	268
Encouragement	268
Covenant	269
Binding promises	269
Noah's Covenant	269
Abrahamic Covenant	269
Sinai Covenant	269
New Covenant	269
Cow worship (Hinduism)	270
Sacred givers of life	270
Protecting cows.....	270
Creation.....	271
Creation stories	271
Order out of chaos	271
Disenchantment of nature.....	271
The creator as artisan.....	272
Made in God's image.....	272
Created male and female	272
Ruler of creation.....	273
Steward of creation	273

Naming as control.....	274
Creation doctrine.....	274
Creation of Adam (Michelangelo).....	275
Iconic painting.....	275
God and Adam.....	275
The cloak.....	275
The woman under God's left arm.....	275
The gift of life.....	276
Creationism.....	276
Creeds.....	277
Creedal formulas in the Bible.....	277
Personal creeds.....	277
Expressing faith.....	277
Cross (Christian symbol).....	277
Cross (inscription).....	278
Cross (types).....	278
Latin cross.....	278
Celtic cross.....	278
Tau cross.....	279
St Andrew's cross.....	279
Maltese cross.....	279
Greek cross.....	279
Russian Orthodox cross.....	280
Crusades.....	280
Cryonics.....	281
Cuius regio, eius religio.....	281
Cult of Reason.....	281
Cult of the Supreme Being.....	282
Cults.....	283
Cults, new religious groups.....	283
Cult leaders.....	283
Cult members.....	283
Attracting members.....	283
Controlling members.....	284
Exit counselling.....	285
Cultural appropriation.....	285

Cultural food banks	286
Dalai Lama	286
Living bodhisattva or simple Buddhist monk?	286
Search for the reincarnation	287
Changing role	287
Global symbol.....	287
Dance of Death	288
Dar al-Harb	289
Dar al-Islam.....	289
David	289
Portrayals.....	289
David and Goliath (1 Samuel 17)	290
David and Bathsheba (2 Samuel 11:1–12:25)	290
Deaconess.....	291
Community of sisters	291
Uniform	291
Dead Sea Scrolls.....	291
The finds.....	291
Sectarian texts	292
Importance	292
Death.....	293
Social, biological, legal death	293
The deceased.....	293
Death of Marat, The (Jacques-Louis David)	294
Debating.....	294
The teams	294
The jury	294
Motion	295
Pros and cons	295
Constructing an argument.....	295
Arguing a case	296
Outlining an argument	296
Weak and strong arguments	296
Rebuttals.....	297
Points of information.....	297
Delivery	298

Deep reading.....	298
Defender of the Faith.....	299
Definitions.....	299
Clarifying terms.....	299
Same concept, different names	300
Range of meanings.....	301
Etymology.....	302
Semantic change	302
Neologisms	302
Misnomers.....	302
Polemical terms.....	303
Dehumanisation	303
Deism	304
Demons	304
Demythologising.....	305
Deradicalisation	305
Dervish orders.....	306
Desert fathers and mothers	306
Despair	306
Diakonia (Diaconia).....	307
Diaspora	308
Disciples	308
Jesus calls disciples.....	308
Beloved disciple.....	308
Following Jesus.....	308
Trusting Jesus (Matthew 14:22-33)	309
Disillusionment.....	309
Dispensationalism	309
Dissenters and nonconformists.....	310
Distancing expressions	310
Divination	311
Divine Liturgy	311
Divine right of kings	311
Divorce and remarriage	312
Diwali	312
Diyanet	312

Do ut des	313
Donation of Constantine	313
Donation of Pepin (756)	314
Double standard	314
Dragons	314
Western ideas.....	314
Eastern ideas	315
Dreams	315
Living one's dreams	315
Missing out on one's dreams	316
Dying	316
Terminal patients.....	316
Reactions to imminent death.....	317
Passing away.....	318
Early Christianity	318
Diversity	318
The role of women	319
Special abilities and spiritual gifts: prophecy	320
Eastern Orthodoxy.....	320
Ecce Homo	320
Ecclesia and Synagoga	320
Strasbourg cathedral.....	320
Saint Joseph's University (Philadelphia).....	321
Ecclesiastes.....	321
Economy for the Common Good	322
Ecosattva	323
Ecumenical movement	323
Terminology	323
World Council of Churches.....	323
Reconciled diversity.....	324
Ecumenical worship.....	324
Ecumenical fellowship groups.....	324
Ecumenical communities	325
Ecumenical youth meetings	325
Edict of Nantes (1598).....	325
Editorial independence.....	326

Effective altruism.....	326
Egg donation.....	326
Donor and recipient.....	326
Impact on the family.....	327
Egg freezing.....	327
Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice).....	327
Eid al-Fitr (Feast of Fast-Breaking).....	328
Eight per thousand/Five per thousand.....	328
Eight per thousand.....	328
Five per thousand.....	328
Elijah.....	329
Elijah in the desert.....	329
Messianic forerunner.....	329
Ascent into heaven.....	329
Passover Seder.....	329
Elves.....	329
Embryo Protection Act.....	331
Embryo research.....	331
Embryo rights.....	332
Stages of early human development.....	332
Moral status.....	332
Empathy, compassion, mercy.....	333
Connecting with others.....	333
Lacking empathy and compassion.....	334
Setting and keeping limits.....	334
Teaching empathy and compassion.....	334
Endonyms and exonyms.....	335
Enlightenment (intellectual movement).....	335
Definition.....	335
Heterogeneous and contradictory.....	336
Ensolument.....	336
Successive ensoulment.....	336
Simultaneous ensoulment.....	337
Enthusiasts (“Schwärmer”).....	337
Environmental ethics.....	337
Epic of Gilgamesh.....	338

Epicurus (ca. 341–270 B.C.)	339
Materialism and hedonism	339
Freedom from fear	339
Epiphany (insight)	340
Equality	340
Equality of treatment	340
Biblical justifications.....	341
Equity	341
Eschatological reservation.....	342
Esotericism.....	342
Esoteric elitism.....	342
Esoteric economy.....	342
Essenes	343
Established church.....	343
Esther moment	344
Eternity.....	344
Ethical approaches.....	344
Moral reasoning.....	344
Consequence-based, duty-based, agent-based.....	345
The utilitarian approach.....	345
The rights approach.....	345
The justice approach.....	345
The common good approach.....	345
The virtue approach.....	345
The care approach.....	346
The situational approach.....	347
The principle approach.....	347
Ethics of responsibility.....	347
Ethics of conviction.....	348
Ethical issues and dilemmas.....	348
Identifying and addressing issues	348
Facing dilemmas	348
Making, justifying, acting on decisions.....	349
Setting priorities.....	349
Making trade-offs.....	350
Making exceptions	350

Ethical judgements	350
Ethics advisory boards	351
Expert panels	351
German Ethics Council	352
Ethnoreligious groups	352
Eugenics	352
Genetic improvement	352
Negative eugenics	353
Positive eugenics	353
Nazi eugenics	353
Eurythmy	354
Euthanasia	354
Types of euthanasia	354
Nazi euthanasia programme	355
Evangelical Church in Germany	356
Evangelical counsels	356
Evangelicals	356
Definition	356
Born-again Christians	358
Giving testimony	358
Evil	359
Moral evil	359
Natural evil	360
Metaphysical evil	360
Excommunication	360
Existentialism	360
Exodus story	361
Exorcism	361
Extropianism	362
Transhumanist philosophy	362
Entropy	362
Extropy	362
Eye for an eye	363
Fair innings argument	364
Fair trade	364
Fair trade goals	364

Fair trade certification	364
Fair trade world shops	365
Faith.....	365
Having faith.....	365
Professing and practising a faith	365
Certainty of faith	366
Crisis and loss of faith.....	366
Holding on to your faith	367
Faith traditions and communities.....	367
Faith journeys.....	367
Family.....	368
Views of the family.....	368
Types of family	368
Residence arrangements.....	369
Fantasy (genre)	370
Fasting	370
Fate and destiny.....	371
Submitting to the inevitable.....	371
Making sense of a chaotic world	371
Shaping destiny	372
Personifying fate	372
Fear and anxiety.....	372
Medieval fears	372
Contemporary fears	372
Fear of the mysterious	373
Living with fear and anxiety	373
Feng shui	373
Festivals and holidays	374
Breaks from ordinary life	374
Times of gift-giving.....	374
Times of emptiness and disappointment.....	374
Statutory holidays	375
Intercultural opportunities.....	375
Holiday greetings and wishes.....	375
Fishers of humans.....	376
Five pillars of Islam.....	376

Profession of faith	376
Prayer.....	377
Fasting	377
Almsgiving.....	378
Pilgrimage.....	378
Flagellants	379
Florilegia.....	380
Flow	380
Food banks	380
Demand for food banks	380
Donating, collecting, distributing food.....	381
Front line model.....	381
Warehouse model	381
Pros and cons	381
Forest bathing	382
Forgiveness.....	382
Healing the pain.....	382
A gift, no obligation	383
Fortune-telling.....	383
Fountain of youth	384
Four cardinal virtues.....	384
Basic virtues.....	384
Prudence.....	385
Justice	385
Fortitude.....	385
Temperance.....	385
Four Horsemen of the Apocalypse (Revelation 6:1-8)	385
Sources.....	385
Heralds of the end of the world.....	385
Francis of Assisi.....	386
Youth	386
San Damiano	386
Preaching to birds	386
Francis and the Sultan	386
Praises of God.....	387
Free Church of Scotland	387

Freedom	387
Positive and negative freedom	387
Individual and relational freedom.....	388
Inner and outer freedom	388
Christian freedom	389
Freemasons	389
Ethical fraternity	389
Enlightenment values	390
Secrecy	390
All-seeing eye	390
Square and compasses	391
Trowel.....	391
Fundamentalists.....	391
Ganges River	392
Gardens	392
Paradise gardens	392
Monastic gardens	392
Islamic gardens	393
Landscape gardens	393
Gardens of remembrance	394
Interfaith gardens.....	394
Community gardens.....	394
Gender and religion	395
Geniza.....	396
German Bishops' Conference	396
German Church Struggle.....	396
Anti-Jewish laws in Nazi Germany.....	396
German Christians	397
“Dejudaisation“	397
Confessing Church.....	397
Bonhoeffer: Three ways to resist an unjust state.....	398
Concordat between the Holy See and the German Reich (July 20, 1933)	398
Von Galen's euthanasia sermon	399
German Evangelical Alliance.....	399
German Peasants' War (1524–1526)	400
German titles and German organisations.....	401

Ghosts.....	401
Girl with balloon (Banksy)	402
Global Anglican Future Conference (Gafcon)	403
Global Ethic Foundation	403
Gnosticism	404
Diversity	404
Dualism	404
Redeemer figure	404
God	405
Encounters with God	405
God's names	405
Images and concepts of God.....	406
God's immanence and God's transcendence	407
Eternal God	408
Creator and sustainer.....	408
God's working	408
Champion and liberator of the oppressed	409
God as a fighter	409
Jealous God.....	410
Judgemental and wrathful God	410
Loving God	410
The triune God.....	411
God – an omnipotent parent figure	412
God – father and mother	412
The hidden and the revealed God	412
God's presence and God's absence	413
Relationship with God	413
God in the visual arts.....	413
Gods of nature.....	414
Going to Canossa	414
Golden Age.....	415
Golden Rule.....	415
Positive (directive) form	415
Negative (prohibitive) form.....	416
Universal ethical principle.....	416
The law of reciprocity	416

Limits of the Golden Rule.....	417
Golgotha.....	417
Gospel music.....	417
Subjective lyrics.....	417
Single thematic focus.....	417
Themes.....	418
Repetition.....	418
Gospels (New Testament).....	418
Gratitude.....	418
Sense of gratitude.....	418
Gratitude exercises.....	419
Thanksgiving offerings.....	419
Graves.....	419
Gregorian chant.....	420
Grief and mourning.....	421
Bereavement.....	421
Bereavement counselling.....	422
Death announcements and obituaries.....	422
Vigils and wakes.....	422
Funerals.....	423
Funeral music.....	424
After-funeral receptions.....	424
Condolences.....	424
Thank you notes.....	426
Public mourning.....	426
Guanyin (Kuan Yin).....	428
Guanyin (Kuan Yin) in the visual arts.....	428
Guilt.....	429
Acts of commission or omission.....	429
Individual and collective guilt.....	429
Mutual guilt.....	429
Guilt feelings.....	429
Dealing with guilt.....	430
Making peace with guilt.....	431
Gurdwara.....	431
Guru Granth Sahib.....	432

Hadiths	432
Halakha	433
Halloween	433
Halo	434
Depicting holiness.....	434
Questioning holiness	434
Hanami.....	434
Religious origins.....	434
Poetic moment, social gathering, mass event.....	435
Celebrating transient beauty	435
Hanukkah.....	436
Maccabean Revolt	436
Hanukkah candelabra.....	436
Hanukkah wishes.....	437
Happiness.....	437
Search for happiness	437
Types of happiness	438
Happiness research	438
Buying happiness	438
Havruta (Havrusa)	439
Heart (Hebrew Bible)	439
Heaven.....	440
Views of heaven.....	440
A place you go when you are dead	440
God's space	440
Heaven on earth.....	441
Hedonism.....	442
Hell	442
Views of hell	442
A place you go when you are dead	442
A state of mind.....	443
Hellfire preaching	443
Helplines	443
Needing help	443
Providing support	444
Helwys, Thomas (c. 1575 – c. 1616).....	445

Henotheism.....	445
Heresy.....	445
Heretics	445
Responses to heresy	446
Hermeneutic circle	446
The process of understanding	446
The parts and the whole	447
The text and the interpreter	447
Hermits.....	447
Heroes and role models.....	448
Heroes.....	448
Heroic personality traits	448
Role models.....	449
Human ambivalence	449
Higher education (worldview-based)	449
Hijrah	450
Hinduism	450
God, gods, goddesses	450
Paths to liberation.....	451
Worship.....	452
The four purusharthas (goals of human life).....	452
The four ashramas (stages of life)	453
Open-air cremations.....	455
Hindutva	455
Historical Jesus, Christ of faith, Jesus of the imagination.....	456
Historical Jesus.....	456
Christ of faith	456
Jesus of the imagination	456
Historicity	457
Holi.....	457
Holocaust	458
Holy Grail.....	458
Holy See.....	459
Holy Spirit	459
Holy Year.....	460
Home groups.....	460

Home visiting teams.....	461
Honesty	461
Hope	462
Eschatological hopes.....	462
Hoping and being hopeful.....	462
Hope “in spite of”	463
Hope as affirmation of life	463
Hope as a moral duty	464
Hope as openness for surprise.....	464
Hope grounded in memory	464
Metaphors of hope	464
False hope.....	466
Horoscopes.....	466
Horror.....	466
Horror stories.....	466
Horror consumption.....	467
Cathartic experience	467
Communal experience	468
Existential questions	468
Hospices	469
Medieval hospices	469
Inpatient and outpatient care.....	469
Hospice volunteers.....	470
Host families	470
House churches.....	470
Hubris (Hybris).....	470
Huguenots.....	472
French Protestants	472
Huguenot refugees.....	472
Human dignity.....	473
Grounds	473
Inviolability	474
Human fallibility.....	474
Falling short	474
Dealing with weakness	475
Human rights.....	475

Universal rights	475
Collective human rights.....	476
The case for human rights	476
Rights and responsibilities.....	477
Human vulnerability.....	477
Fragility of life	477
Vulnerability and neediness	478
Dealing with vulnerability	478
Humanism.....	479
Worldview	479
Celebrations	480
Spiritual care	480
Education	480
Community spaces.....	480
Humility	481
Humour	481
Incongruity, superiority, laughter	481
Types of humour	482
Uses of humour	482
Humour as a coping mechanism.....	483
Hutterites	483
Hymn of the Pearl.....	484
Apocryphal text.....	484
Exile and salvation of the soul.....	484
The mission	484
Hypocrisy	485
Icarus	485
Idealism	486
Having ideals.....	486
Ideals and reality	486
Identity	487
Influences	487
Identity crisis.....	487
Finding oneself.....	488
Dimensions.....	488
Mixed identities	489

Change.....	489
Ignatian imagination	489
Imitation of Christ	490
Immortality	490
Quest for eternal life	490
Digital immortality	491
In vitro fertilisation (IVF)	492
In vitro meat.....	492
Incense	492
Index of Forbidden Books	493
Indulgences	494
Initiation stories.....	494
Unsettling experience	494
Impact.....	494
Inner mission	495
Inner peace.....	495
Inquisition.....	496
Insight dialogue	497
Interpersonal meditation practice.....	497
Guidelines.....	497
Inspirational quotes.....	497
Intentional communities.....	498
Communal living.....	498
Back-to-the-land movement	499
Insularity	499
Intercultural learning	499
Interfaith celebration and worship	500
Interfaith comparisons	501
Interfaith dialogue	501
Building bridges	501
Engaging in dialogue.....	501
Show openness and interest	502
Use “I” statements.....	503
Show active listening	504
Seek common ground	505
Express disagreement without offending anyone.....	506

Deal constructively with misunderstandings	506
Interpictureal references	507
Intertextual references.....	508
Investiture controversy.....	509
Iona Community.....	509
Network community.....	509
Gathered community.....	509
Scattered community.....	510
Levels of commitment	510
Living by the Rule	510
Is-ought fallacy.....	510
Islam	511
Submission	511
Followers of Islam	511
Branches, schools, movements.....	511
Sunnah.....	512
Islamic dress code.....	513
Hijab	513
Niqab	513
Khimar.....	513
Chador	514
Burqa	514
Islamic swimwear.....	514
Skull caps.....	514
Ban on religious dress	514
Islamic law.....	515
Sharia	515
Fatwas.....	515
Dietary laws.....	515
Corporal punishment.....	515
Amputation	516
Stoning	516
Islamism	516
Ithaca.....	517
Jacob's Ladder (Genesis 28:10-25).....	517
Jainism.....	517

Names	517
Origin	517
Religion of self-help	518
Tirthankaras	518
Ethical principles	518
Greater and lesser vows	519
Vegetarianism	519
Jehovah's Witnesses.....	519
Name and origin	519
Use of the name "Jehovah"	519
Congregations	520
Proselytising	520
Ban on blood transfusions	520
Jerusalem.....	520
Meeting point of religions	520
City of David.....	521
Siege, fall and reconstruction of Jerusalem.....	521
Temple Mount.....	521
Church of the Holy Sepulchre	522
New Jerusalem.....	522
Jerusalem (William Blake).....	522
Jesus.....	523
Jesus' death (interpretations)	523
Atonement.....	523
Martyrdom	523
Hero's journey	524
Jesus' descent into hell.....	524
Jesus in Islam.....	524
Jesus in Judaism	525
Jesus in the movies.....	525
Jesus films.....	525
Jesus portrayals	525
Jesus in the visual arts.....	526
Symbols and secret signs	526
Figures	526
Physical appearance and clothing	527

Passion.....	527
Resurrection	528
Gestures and attributes.....	528
Art traditions.....	529
Images with a twist	529
Jesus' ministry	530
Jesus, an itinerant preacher and miracle-worker.....	530
Jesus shows concern for the outcast.....	530
Jesus eats with tax collectors and sinners	531
Jesus dies on the cross	531
Jesus' names and titles	532
Jesus' resurrection.....	532
Resurrection appearances.....	532
The empty tomb.....	533
Easter testimonies.....	533
Easter faith	533
Interpretations of the resurrection	533
Jesus' temptation (Matthew 4:1-11)	534
Jewish identity.....	534
Jihad.....	535
John the Baptist.....	536
Itinerant preacher	536
Voice in the wilderness.....	536
Baptism.....	537
Judaism.....	537
Judaism of Jesus' day	537
Ethnic branches.....	537
Religious branches	538
Clergy.....	538
Judas Iscariot.....	539
Name	539
Controversial figure	539
Thirty pieces of silver	540
Jungian archetypes.....	540
Just war theory	541
Law of war	541

Ius ad bellum.....	541
Ius in bello.....	542
Ius ex bello.....	542
Ius post bellum.....	542
Justice	543
Distributive justice.....	543
Procedural justice.....	543
Retributive justice	543
Restorative justice	544
Reparative justice.....	544
Intergenerational justice.....	545
Gender justice	545
Racial justice.....	545
Environmental justice.....	545
Climate justice.....	546
Working for justice	547
Kaaba	547
Kabbalah.....	548
Kaddish.....	548
Kant's four questions	548
Karma	549
Kashkul.....	549
Kashrut (Jewish dietary laws).....	550
Katechon (2 Thessalonians 2:6-7).....	550
Katholikentag.....	551
Kibbutz	551
King James Version	552
Revision of prior translations	552
Accessibility.....	552
Poetic language	552
Linguistic influence.....	552
Literary influence.....	553
Kingdom of God.....	553
National and apocalyptic concepts	553
Jesus preaches the gospel of the kingdom of God	553
The kingdom of God as a present and future reality.....	553

The kingdom of God as a gift and a task.....	554
Gift before commandment	555
Kintsugi	555
Kippah	555
Kirchentag.....	556
Koan	556
Kulturkampf (1871–1887).....	557
Catholic church in Imperial Germany.....	557
Pulpit Law.....	557
School Supervision Law	557
Anti-Jesuit Law.....	558
May Laws.....	558
Civil Registry Law.....	559
Mitigation and peace laws	559
Labyrinths and mazes.....	559
Labyrinth	559
Maze	560
Minotaur.....	560
Creating a labyrinth	560
Walking a labyrinth	560
Laity.....	561
Lay people, lay movements.....	561
Lay roles in the church	561
Last Judgement	562
Judgement Day.....	562
The blessed.....	562
The damned	563
Lateran Pacts (1929).....	563
Law of attraction.....	563
Lebensreform (life reform) movement	564
Legends and hagiographies	565
Fact or fiction?	565
Inspirational stories	565
Talking about a legend	565
Lenten veil.....	566
Letting go	566

Liberation theology.....	566
Life after death.....	567
Life choices.....	567
Life coaching.....	568
Life metaphors.....	568
Life stories.....	569
Building stories.....	569
Writing down or recording memories.....	570
Being selective.....	571
Recalling the past.....	571
Providing unity and purpose.....	572
Bridging generational and cultural gaps.....	572
Life's big questions.....	573
Basic existential questions.....	573
Dealing with existential questions.....	574
Light (universal symbol).....	574
Limbo.....	575
Litany.....	576
Living will.....	576
Loneliness.....	576
Social isolation.....	576
Existential isolation.....	577
Longtermism.....	577
Lord's Prayer.....	578
Lotus (Buddhist symbol).....	578
Love according to Paul (1 Corinthians 13).....	578
Hymn to love.....	578
Paul's understanding of love.....	578
The greatest gift.....	579
The dos of love: patience.....	579
The dos of love: hope.....	579
The dos of love: trust.....	579
The don'ts of love: boasting.....	579
The don'ts of love: jealousy.....	580
The don'ts of love: giving up.....	580
The don'ts of love: irritability.....	580

The don'ts of love: bearing grudges	580
Love (double commandment).....	580
Love (objects and types)	581
Love of self.....	581
Love of and for your family.....	581
Love between friends (philia)	582
Love of a romantic partner (sexus and eros)	582
Love of neighbours and strangers (agape)	583
Love of enemy	583
Love of nation.....	584
Love of pets	585
Love of nature	585
Love of and by God	585
Love of material things	585
Luther, Martin (1483–1546).....	586
Luther rose	586
Summary of Luther's theology	586
Black cross inside a red heart	586
White rose in a sky-blue field.....	586
Golden ring.....	587
Lying.....	587
Types of lies.....	587
Ethical views.....	588
Magi (Matthew 2:1–12)	588
Magic	589
Magical thinking	589
Sorcerers, witches, healers.....	589
Harmful and helpful magic.....	589
Apotropaic magic	590
Sympathetic magic.....	590
Spells.....	591
Mahdi	591
Messianic figure	591
Sunni Islam.....	592
Shia Islam	592
Mandalas	592

Meditation aids	592
Sand mandalas	592
Manichaeism	593
Eclectic	593
Dualistic.....	593
Maqam Ibrahim	593
Marriage	594
Definition	594
Spouses	594
Same-sex marriage	594
Child marriage.....	594
Arranged marriage	595
Forced marriage	595
Endogamy.....	595
Interfaith marriage.....	595
Martyrs	596
Mary Magdalene	596
Apostle of the apostles.....	596
Identification.....	597
Portrayals.....	597
Mary (Mother of Jesus)	598
Titles	598
Marian apparitions.....	598
Marian cult	598
Mariology	599
Mary as a role model.....	600
Mary (Mother of Jesus) in the visual arts.....	600
Scenes	600
Figures	600
Virgin of Guadalupe as syncretism.....	602
Marian images as national symbols	602
Meaning in life	602
Sources and frameworks of meaning	602
The quest for meaning.....	603
Crisis of meaning.....	604
Medical ethics	605

Ethics, ethic, ethos	605
Principle of autonomy	605
Principle of beneficence.....	606
Principle of non-maleficence.....	606
Principle of justice.....	606
Principle of freedom of conscience	606
Meditation.....	606
Sitting	606
Walking	607
Breathing.....	607
Mantras.....	607
Turning within	607
Mind wandering.....	608
Benefits	608
Meditative singing	608
Megachurches	609
Melancholy.....	609
Memento mori	610
Roman triumph.....	610
Bible	610
Art	610
Mennonites	610
Menorah (seven-branched candelabra).....	611
Mensch (Yiddish).....	611
Mesopotamia.....	612
Messiah.....	612
Messianic hopes	612
The pilgrimage of the nations to Jerusalem (Isaiah 2:2-4).....	613
The righteous reign of the Messiah (Isaiah 9:1-7; 11:1-5)	613
Security, prosperity, hospitality	613
Peace in the animal kingdom (Isaiah 11:6-9)	613
Jesus' messiahship.....	614
Messianism.....	614
Metanoia	614
Metaphors	615
What metaphors do	615

Metaphorical associations	616
Metaphorical framing	616
Metaphor criticism.....	616
Methodists	617
Origin and name	617
Sanctification.....	618
Small group support system	618
Social justice.....	618
Mezuzah	618
Michael (archangel).....	619
Michael (archangel) in the visual arts.....	619
Michael's victory.....	619
...over Satan	620
Mikveh (Mikvah)	621
Using a mikveh.....	621
Taking a ritual bath.....	621
Dipping utensils	621
Mimouna	622
Mindfulness.....	622
Living in the present	622
Mindfulness trails.....	623
Minyan	623
Miracles	623
Definition	623
Types of miracle stories	624
Gift miracles	624
Healings and exorcisms	624
Nature miracles.....	625
Rescue miracles.....	625
Resurrection miracles	625
Rule miracles.....	625
The impact of miracles	626
Miracles as signs.....	626
The stilling of the storm (Matthew 14:22-23)	626
Missionary work.....	627
Proselytising.....	627

The Great Commission (Matthew 28:18–20).....	628
Christian missions.....	629
Educational and health work.....	629
From paternalism to partnership	630
Mission days and festivals.....	630
Missionary societies	630
Missionary museums	630
Mizuko kuyō	631
Moments of being (Virginia Woolf).....	631
Monasteries (medieval)	632
Monasteries, abbeys, priories	632
Self-contained communities.....	632
Buildings.....	633
Offices.....	634
Monastery as the heavenly Jerusalem	634
Monastery on wheels	634
Monastic life (Buddhism)	634
Short-term and long-term monkhood.....	634
Social standing	635
Shaved head	635
Monastic robes.....	635
Alms bowl.....	636
Monastic life (Christianity)	636
Christian monks and nuns.....	636
Postulancy and novitiate	637
Monastic vows.....	637
Monastic robes.....	638
Rule of Saint Benedict.....	638
Monastic community of Mount Athos.....	638
Living arrangements	638
Contacts with the world	639
Monastery stays.....	639
Monotheism	640
Monsters.....	640
Moral circle	640
Moral boundaries.....	640

Degrees of moral concern.....	641
Moral circle expansion.....	641
Moral education.....	641
Moral integrity.....	642
Moral resilience.....	643
Moravian Church.....	643
Mosque.....	644
Place of prayer.....	644
Minaret.....	644
Shoe rack.....	644
Prayer hall.....	645
Mihrab.....	645
Minbar.....	645
Mosque finances.....	645
Mountains.....	646
Sacred mountains.....	646
Spiritual significance.....	646
Mudras.....	647
Hand gestures.....	647
Symbolic representations.....	648
Dhyana mudra.....	648
Bhumisparsha mudra.....	648
Dharmachakra (Pravartana) mudra.....	648
Vitarka mudra.....	648
Abhaya mudra.....	648
Varada mudra.....	649
Müntzer (Münzer), Thomas (c. 1489–1525).....	649
Muhammad.....	650
Multifaith spaces.....	650
Munster Rebellion (1530s).....	651
Music and religion.....	651
Musical settings.....	652
Mystical experience.....	652
Myth.....	653
Mythological time.....	653
Mythological places.....	653

Mythological characters.....	653
Hero's journey	654
Salvation and redemption myths	654
Origin myths	655
Interpreting myths.....	655
Myths in science fiction and fantasy	655
Natality (Hannah Arendt)	656
Native American spirituality	656
Preserving Mother Earth	656
Praying with a pipe	657
Prayer ties.....	657
Dreamcatchers	657
Totem poles.....	657
Natural religion.....	658
Near-death experiences	658
Responses to life-threatening crises.....	658
Life review	658
Out-of-body experience.....	659
Tunnel-of-light sensation	659
Encounters	659
Feelings.....	659
Impact.....	660
Explanations and interpretations.....	660
Nehemiah.....	661
<i>Faith and leadership</i>	661
<i>Reconstructing Jerusalem</i>	661
Nemesis	662
Greek mythology.....	662
Pop culture	662
Neo-paganism	662
New Age	663
New Apostolic Reformation	663
New Spiritual Communities	664
New Year	664
New Year's resolutions.....	664
New Year wishes.....	664

Nihilism.....	665
Noah's curse (Genesis 9:20–27)	666
Noble savage	666
Norms.....	666
Nostalgia.....	667
Nowruz.....	667
Iranian New Year.....	667
Haft-sin.....	668
Nudging.....	668
Oaths	669
Occam's razor	669
Oracle of Delphi.....	670
Order of love	671
Organ donation and transplantation.....	671
Donors	671
Opt-in/opt-out solutions.....	672
Organ transplantation	672
Organ trade	672
Organ supply and demand	673
Increasing the donation rate	673
Xenotransplantation	673
Origins (religions, worldviews).....	673
Orthodoxy and orthopraxy.....	673
Orthodoxy	673
Orthopraxy	674
Overview effect	674
A new perspective	674
Iconic images.....	675
Pacifism	676
Paganism	676
Pagodas	677
Pain and pain control	677
Occurrence of pain.....	677
Intensity and duration of pain.....	678
Pain control.....	678
Pandora's box.....	679

Panentheism	680
Pantheism	680
Papal bulls	680
Papal States (756–1870).....	680
Parables	681
Teaching in parables	681
Picture part, reality part, tertium comparationis	681
Types of parable	681
Impact on the listener.....	682
Parable of the Barren Fig Tree (Luke 13:6–9)	682
Parable of the Budding Fig Tree (Matthew 24,32–35)	683
Parable of the Good Samaritan (Luke 10:25–36)	683
Parables of the Hidden Treasure and the Pearl of Great Value (Matthew 13:44–46).....	684
Parable of the Leaven (Matthew 13:33).....	684
Parable of the Mustard Seed (Mark 4:30–32).....	684
Parable of the Net (Matthew 13:47–50)	685
Parable of the Prodigal Son (Luke 15:11–32).....	685
Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31–46)	686
Parable of the Wheat and the Weeds (Matthew 13:24–30, 36–43)	686
Parable of the Ring (Lessing).....	686
Parable of the Madman (Nietzsche).....	687
Paradox.....	688
Parallel societies.....	688
Parallel lives.....	688
High-poverty areas.....	689
Pardes (PaRDeS)	689
Parody.....	689
Parsis (Parsees)	690
Pascal’s wager.....	690
Passion plays	691
Passover.....	691
Patchwork religion.....	692
Path (universal symbol).....	693
Path, road, journey.....	693
At a crossroads	693
Narrow vs. broad gate (Matthew 7:13–14).....	693

Pathetic fallacy	694
Peace ethics	694
Peaceable Kingdom (Edward Hicks).....	694
Peak experiences.....	695
Moments of highest fulfilment.....	695
Common triggers	696
Peasants' War Panorama (Werner Tübke)	696
Pentecost story (Acts 2:1–36)	696
Miracle of languages	696
The descent of the Holy Spirit (Acts 2:1–13).....	697
Flames, wind, dove.....	697
From frightened to fearless.....	697
Pentecost for me	698
Pentecostalism	698
People of the Book.....	699
Perfectionism	699
Personality cult	700
Pharaoh	700
Pharisees.....	700
Lay movement.....	700
Negative stereotyping	701
Philosophical counselling.....	701
Philosophy of history	702
Pietà.....	702
Lamentation of Mary	702
Mary holding her dead son.....	702
Modern pietàs	703
Pilgrimage	703
The pilgrimage motif	703
Pilgrim ways	704
Pilgrimage leaders.....	705
Bike pilgrimages.....	705
Horseback pilgrimages	705
Reading and walking pilgrimages.....	705
Pilgrims (Plymouth Colony).....	706
Separatists	706

Worship.....	706
Platinum Rule	707
Poetic justice	707
Poetry as food for the soul.....	708
Reading poems like prayers.....	708
Poems as language of the heart.....	708
Poems as companions.....	709
Pogroms	709
Pogroms, mass murder, genocide	709
Pogrom Night 1938.....	709
Pokrov/Pokrova	710
Polarity of life.....	710
Polytheism.....	711
Pope.....	711
Papacy.....	711
Offices and titles	711
Papal infallibility	712
Peace broker.....	712
Election.....	713
Papal garments and insignia.....	714
Inauguration.....	715
Populism and religion.....	715
Post-Christian societies	716
Posthumanism	716
Postsecularism	717
Power objects.....	717
Power places.....	718
Praise and worship music.....	718
Prana.....	718
Praycation	719
Prayer	719
Praying alone and with others.....	719
Mealtime prayers	720
Silent prayer, spontaneous prayer, scripted prayer	721
Forms of address	721
Repetitive prayer	721

Refuge	722
Penitence	722
Requests.....	722
Praise	723
Submission	723
Body language	723
Sensory prayer	725
Prayer rugs	725
Pregnancy.....	726
Becoming pregnant.....	726
Gestational age.....	726
Mothers-to-be	726
Pregnancy counselling.....	727
Continuing the pregnancy.....	727
Prenatal medicine	728
Fetal abnormalities	728
Prenatal screening.....	728
Preimplantation genetic diagnosis.....	729
Funding	729
Primeval history	730
Punishment, protection, promise.....	730
The Fall (Genesis 3:1-24).....	730
Cain and Abel (Genesis 4:1-16)	731
The Flood (Genesis 6-9).....	731
The Tower of Babel (Genesis 11:1-9)	732
Prince-bishops	732
Principal Conclusion of the Extraordinary Imperial Delegation (1803)	732
Progress	733
Projection theory	734
God as a projection	734
Canvases of the imagination.....	734
Proofs of God's existence	735
Prophetic ministry of the church.....	736
Prophets	736
Court prophets.....	736
Free prophets	736

Visions	737
God's messengers	737
Prophets of doom, prophets of hope.....	737
Prophetic gestures.....	738
True prophets, false prophets.....	738
Prosperity gospel.....	738
Health and wealth preachers.....	738
The audience	739
Criticism	739
Psalms.....	739
Book of psalms	739
Psalms of praise.....	740
Psalms of lament	740
Psalms of thanksgiving	740
Psalms of trust.....	740
Psalms of confession	741
Hebrew poetic devices	741
Modern psalms.....	741
Public statements.....	742
Pulpit announcements.....	742
Sermons.....	742
Church magazines.....	742
Media releases, position papers, memoranda.....	742
Pure Land	743
Purgatory.....	744
Purim.....	744
Puritans	745
Puritans and the Church of England.....	745
Predestination	745
Puritan values.....	746
City upon a hill.....	747
Purity and impurity	748
Clean and unclean.....	748
Ritual contamination	748
Ritual purification	748
Purity culture	749

Qi.....	750
Quakers (Religious Society of Friends).....	750
Name	750
The inward light.....	750
Worship.....	751
Decision-making.....	751
Social responsibility/testimonies	752
Prison reform	752
Quaker aid in Germany	754
Quran (Koran)	754
Rama.....	755
Incarnation of Vishnu.....	755
Role model.....	755
Ramadan	755
Rapture.....	756
Meeting Christ.....	756
Timing	756
Rastafarians.....	756
Rationalism	757
Reading Monastery Student (Ernst Barlach)	757
Reconciliation	758
Healing broken relationships	758
Truth and Reconciliation Commission	759
Reformation	759
Time of great changes.....	759
Forerunners.....	760
Reformers	760
Five solas	760
Sola scriptura.....	761
Solus Christus.....	761
Sola fide, sola gratia	761
95 theses (1517)	762
Priesthood of all believers.....	762
Diet of Worms (1521)	762
Invocavit sermons (1522).....	763
Marburg Colloquy (1529)	763

Luther's hymns.....	764
Luther's publications	764
The Protestant parsonage in German cultural history	764
Reformation Altar (Lucas Cranach)	765
Cranach workshop	765
Left-hand panel (Infant baptism).....	765
Central panel (Last Supper).....	765
Right-hand panel (Confession)	765
Predella (Luther's sermon)	766
Reverse of the altarpiece	766
Reiki.....	767
Alternative or esoteric healing	767
Energy healing.....	767
Reincarnation.....	768
Relics	768
Religion	769
Definitions.....	769
Branches, schools, denominations.....	769
Functions.....	770
Ambivalence.....	770
Religion and science	772
The relationship between religion and science	772
Different worldviews.....	773
Religious approaches to the world	773
Scientific approaches to the world.....	773
Spiritual sensibility through scientific knowledge	774
Religion and state	774
Religion and politics	774
Religion and the status quo	775
Mark 12:17	775
Romans 13:1-7	776
Alliance of throne and altar.....	776
Confessional states.....	776
Majoritarianism.....	776
Separation of religion and state.....	777
Church-state separation and cooperation	777

Religion in the German Basic Law.....	778
Religious privileges	779
Religion and tourism	779
Religious tourism	779
Etiquette for sacred sites	780
Cathedral charges.....	780
Tourism chaplaincy.....	781
Religion as opium of/for the people	781
Religion in the mass media	782
Religion in the social media	783
Influencers.....	783
Personal branding.....	783
Influencer-follower interaction	784
Postings	785
Marketing	785
Religious affiliation and membership	785
Religious affiliation	785
Religious membership	786
Religious architecture.....	787
Religious change	787
Religious conflict and violence.....	788
Religion as a conflict driver	788
Religious divisions.....	788
Controversies.....	789
Riots, clashes, hostilities	789
Vandalism.....	789
Arson, bombs, firework attacks.....	790
Sexual violence.....	790
Abductions	791
Beheadings	791
Protesters, rioters, terrorists.....	791
Religious discrimination and persecution	791
Discrimination	791
Persecution.....	792
Religious diversity and pluralism.....	792
Internal religious diversity.....	792

Multireligious societies	793
Religious market	793
Religious education	794
Religious or non-religious upbringing	794
Building religious language skills	794
Religious education in churches	794
Religious education in schools	795
Denominational religious education.....	795
Cooperative religious education.....	795
Non-denominational religious education.....	796
Exploring church buildings	796
Collective worship in schools	796
Retreats at schools	796
Religious experience	797
Sense of transcendence.....	797
Sense of safety and protection.....	797
Sense of ultimate concern.....	798
Religious followers.....	798
Followers, adherents, devotees.....	798
Practising, pious, ardent	799
Liberal, sceptical, doubting	799
Fanatic, militant, extremist	800
Religious freedom	800
Positive and negative religious freedom	800
Respecting and violating religious freedom.....	801
Religious hatred	801
Hate crimes and incidents	801
Stirring up hate	802
Making hate speeches	802
Posting hate messages	803
Chanting slogans and songs	803
Attacking the Quran (Koran)	803
Offending religious feelings.....	803
Religious images	804
Functions.....	804
Idol worship	804

Iconoclasm	804
Narrative religious art	805
Devotional images.....	805
Religious graffiti	806
Understanding religious iconography.....	807
Religious and aesthetic appeal	807
Religious jokes	807
Religious language	807
Religious literacy.....	808
Religious naturalism	809
Religious refugees	809
Religious satire	810
Religious truth	810
Religious exclusivism	810
Religious inclusivism	811
Religious pluralism	811
Remembering.....	812
Repentance.....	813
Reporting verbs (beliefs and opinions).....	813
Rerum Novarum (1891)	814
Resilience	814
Emotional strength	814
Coping with adversity	815
Foundations in life	815
Sources of strength	816
Finding new strength.....	816
Building resilience.....	816
Resistance.....	816
Resisting Nazism	816
20th July plot	817
Responsible sexuality.....	817
Ambivalent gift.....	817
Consent, respect, equality.....	818
Loyalty	818
Responsible tourism	819
Socially, culturally, ecologically responsible.....	819

Limits on mass tourism	819
Local communities.....	819
Eco-friendly forms of transport.....	820
Outdoor etiquette	820
Resurrection.....	820
Retreats	821
Temporary escapism	821
Recharging the batteries.....	821
Gaining clarity.....	821
Retreat centres	821
Revelation claims.....	822
Reverence for life	823
Revival movement	824
Righteous among the Nations.....	824
Rites of passage	825
Transitions.....	825
Baby naming.....	825
Circumcision	825
First Communion.....	826
Confirmation.....	826
First day of school	826
Coming of age	827
Wedding.....	827
Separation and divorce	828
Ritual designers.....	829
Celebrants.....	829
Ritual slaughter.....	829
Road novels and movies	830
Role reversal and perspective taking	831
Romanticism	832
Romanticising the world.....	832
Longing.....	832
Dark Romanticism	833
Rose (symbol).....	833
Rosh Hashanah	834
Taking stock.....	834

Sounding the shofar	834
Wishing a good, sweet year	835
Ruach.....	835
Sack of Constantinople (1204).....	835
Sacraments	836
Signs.....	836
Catholic church.....	836
Protestant church.....	836
Sacred	837
The numinous	837
Sacred space	837
Sacred time.....	838
Sacred reading (lectio divina)	838
Sadducees.....	839
Safeguarding	839
Saints	840
Characteristics.....	840
Path to sainthood.....	841
Beatification	841
Canonisation	841
Saint veneration	842
Modern-day saints	842
Secular saints.....	842
Salt and light of the world (Matthew 5:13-16).....	842
Salt	842
Light.....	843
Making a difference	843
Salvation.....	843
Salvation Army.....	844
Samhain (Samain).....	844
Samsara	844
Satan.....	845
Satyagraha	845
Saul/Paul	846
From persecutor to apostle.....	846
A life-changing experience	847

The light and the voice	847
Paul's vision of the risen Christ	847
Restoring Paul's eyesight	848
Different accounts of Paul's conversion.....	848
Saviour.....	848
Scales of the soul.....	849
Scapegoats.....	849
Leviticus 16:1-34	849
Scapegoating	849
Schisms.....	850
Breaking away	850
Break-away groups.....	850
Schismatics.....	851
Schmalkaldic League (1531-1547).....	851
Schools	851
Faith schools.....	851
Interfaith and secular schools	852
Independent and state schools.....	852
Science fiction	852
Second Vatican Council (1962-1965).....	853
Secularisation.....	854
Having and losing influence	854
Decline of church commitment	855
Secular faiths	856
Self-help	856
Senior care.....	856
Sermon on the Mount (Matthew 5-7)	856
Manifesto of the kingdom of God	856
Antitheses (Matthew 5:21-48)	857
Practicability	857
Seven Mountains Mandate	858
Sexton.....	858
Shabbat.....	859
Day of rest and renewal	859
Welcoming and taking leave of Shabbat.....	860
Shakers	860

Millenarian offshoot of Quakerism	860
Mother Ann Lee (1736–1784).....	861
Era of Manifestations (1837–mid 1850s)	861
Dual God	862
Worship.....	862
Celibacy	862
Simplicity.....	862
Hands to work, hearts to God	862
Leadership structure	863
Communal property.....	863
Social safety net.....	863
Shalom.....	863
Shamanism.....	864
Shame	865
Shelter	865
Shema Yisrael	866
Shinto	866
Name	866
Kami.....	866
Religious coexistence	867
State Shinto	867
Shiva (Hinduism).....	868
God of contradictions	868
Lord of the Dance	868
Shiva (Judaism)	869
Shoah.....	870
Terminology	870
Industrial-style mass murder.....	870
Singularity and comparability	871
Siegfried.....	871
Sikhism	872
Names	872
Origin	872
Khalsa	872
The Five Ks (Kakkars)	873
Silence	874

Silent public holidays.....	874
Simchat Torah.....	875
Simony.....	875
Simple living.....	875
Sin.....	876
Sin, sinful, sinner.....	876
The woman caught in adultery (John 8:1-11).....	877
The seven deadly sins	877
Mortal and venial sins.....	879
Structural sin.....	879
Singularitarianism.....	879
Sisyphus.....	880
Sita.....	881
Sita's fire ordeal.....	881
Sita as a role model	881
Slippery slope argument.....	881
Slow living.....	882
Philosophy and lifestyle.....	882
Cittaslow.....	883
Snake/serpent	883
Social Darwinism	884
Solitude	884
Son of God.....	885
Usage	885
Adopted and exalted by God	885
Conceived by the Holy Spirit.....	886
Pre-existent	886
From adoptionism to belief in pre-existence.....	886
Song of Songs.....	886
Song of the Three Holy Children	887
Soul.....	888
Speaking in tongues.....	888
Spiritual, Moral, Social and Cultural (SMSC) development	888
Spirituality.....	888
Spirituals	889
Double meaning.....	889

Audience participation	890
Star of David.....	890
Stars	891
Navigating by the stars	891
Stargazing.....	891
Starshine.....	892
Dark sky places.....	892
Stations of the Cross	892
Statistics	893
Increases	893
Decreases.....	894
Outliers.....	894
Stigmatisation	894
Stoic ethics	895
Virtue ethics	895
Equanimity	895
Cosmopolitanism	896
Stolpersteine memorials (Gunter Demnig)	896
Straw man argument	897
Stupa.....	897
Stuttgart Declaration of Guilt (18./19.10.1945)	898
Suicide	898
Risk factors	898
Suicidal thoughts	899
Suicide attempts.....	899
Committing suicide.....	899
Suicide prevention	900
Sukkot	900
Sunday protection.....	901
Superior orders	901
Supernaturalism.....	902
Superstition.....	902
Supreme Governor of the Church of England	903
Surrogate motherhood	903
Types.....	903
Medical aspects	903

Psychological aspects	904
Moral and legal aspects.....	904
Background checks	904
Sustainable living.....	905
Swiss Guard.....	906
Symbols	906
Characteristics and functions of symbols	906
Symbolic significance.....	907
Types of symbols.....	908
Reinterpretation of symbols	909
Synagogue	909
House of assembly, prayer, and study.....	909
Bimah.....	909
Torah Ark	909
Torah curtain.....	910
Eternal light.....	910
Gender separation.....	910
Organs	910
Architectural styles	910
Syncretism.....	911
Synodality.....	911
Synoptic problem.....	912
Synoptic gospels.....	912
Two-source hypothesis	912
Taizé Community	913
Ecumenical monastic community.....	913
Parable of communion.....	913
Takbir (Allahu Akbar)	913
Tallit	914
Tallit gadol.....	914
Tallit katan	914
Burial in a tallit.....	914
Tattoos.....	914
Getting tattooed.....	914
Tolerating pain.....	915
Expressing identity.....	915

Tawheed	916
Tax collectors	916
Traitors	916
Exploiters.....	916
Religiously unclean	917
Despised	917
Tefillin	917
Televangelists.....	917
Temptation.....	918
Tempting others.....	918
Being tempted	918
Terminal care	918
Providing whole-person care.....	918
Easing fear	919
Extending or shortening a patient’s life	919
Accompanying the dying	920
Telling the truth.....	920
Ministering at the time of death	921
TESCREAL.....	922
Theatre of the Absurd.....	922
Exposing meaninglessness.....	922
Breaking conventions	922
Characters.....	923
Plot.....	923
Dialogue	923
Comedy.....	923
Audience reaction	923
Theodicy.....	924
The problem.....	924
Defences of God	924
Evil as “privatio boni”	924
Consequence of free will.....	925
Opportunities to grow	925
God as a source of strength	925
Trust in God	926
Tikkun olam.....	926

Time.....	926
Views of time.....	926
Kairos.....	926
Passage of time (metaphors)	927
Tolerance.....	928
Different beliefs.....	928
Accepting otherness.....	928
Torah	928
Written Torah	928
Oral Torah.....	929
Torah pointer	929
Torii	930
Tragic triad (Viktor E. Frankl).....	930
Trance.....	930
Transcendentalism	931
Transhumanism	932
Transience	933
Impermanence of things.....	933
Fleetingness of human life.....	933
Sojourners on earth.....	933
Futility of human endeavour	933
Coming to terms with transience.....	934
Translations, adaptations, reinterpretations	934
Translations and free renderings.....	934
Reworkings.....	935
Twists on familiar texts.....	936
Transreligiosity	936
Triage.....	936
Tribulations.....	937
Triptych.....	938
Tu quoque argument	938
Twelve Articles (1525)	939
Twelve Nights	939
Outside ordinary time	939
Period of peril.....	940
Wild Hunt	940

Rituals	941
Two kingdoms doctrine.....	941
God's two ways of ruling.....	941
Spiritual kingdom	941
Temporal kingdom	941
Tyrannicide	942
Tzitzit	942
Ubuntu	943
Ultramontanism.....	943
Ummah.....	944
Undead	944
Revenants	944
Zombies	945
Vampires.....	945
Mummies.....	945
Underworld	945
Unitarian Universalism.....	946
Universal salvation.....	947
Utopian thought	947
Eutopias.....	947
Anti-utopias.....	947
Setting of utopian novels	948
Historical and social background.....	948
Purpose of utopian fiction	948
Values	949
Good, desirable, worthwhile.....	949
Intrinsic value.....	949
Extrinsic value	949
Value systems.....	949
Core values	949
Value orientation	950
Value conflicts.....	950
Value change	950
Vanitas in art and literature	951
Varanasi.....	951
Name and location.....	951

Hinduism.....	952
Buddhism	952
Veganism.....	952
Vegetarianism	953
Types.....	953
Reasons.....	953
Verger	953
Vesper church	954
Via Dolorosa.....	955
Viriditas (St. Hildegard of Bingen).....	955
Visible mending.....	956
Vita activa and vita passiva.....	956
Vita activa.....	956
Vita passiva.....	956
Finding a balance	957
Vitalism	958
Voluntary poverty	958
Volunteering	959
Wabi-sabi (Wabi Sabi).....	960
Aesthetic and spiritual concept.....	960
Wabi-sabi art.....	960
Wabi-sabi spirituality	960
Waldensians.....	961
Wat	961
Religious and social centre	961
Ordination hall.....	962
Assembly hall	962
Chedi.....	963
Library	963
Bell or drum tower	963
Temple etiquette	963
Wayside crosses and shrines	964
Welcoming ministry	964
Western civilisation.....	965
Whataboutism	965
Wheel (Buddhist symbol).....	965

White Crucifixion (Marc Chagall).....	966
Jesus as a Jewish martyr	966
Ladder.....	967
Jewish colour symbolism (white)	967
Flags, armbands, signs	967
Armed peasants.....	967
Pillaged village	967
Refugees.....	968
Light.....	969
Wholeness.....	969
Personal wholeness	969
Social wholeness	970
Remaining a fragment	970
Wicca.....	970
Wilderness times	970
Wisdom literature.....	971
Witch camps	971
Places of refuge	971
Neo-pagan camps.....	971
Witchcraft	972
Belief in witches	972
Devils' pact	972
Witches.....	972
Witches' gathering.....	973
Familiars	973
Witch depictions.....	973
Malleus Maleficarum	973
Witch hunts.....	974
Women and religion.....	974
Female status.....	974
Female spirituality	975
Female ethics.....	975
Feminisation of religion.....	975
Women's rights.....	976
Wonder	977
Wondering, marvelling, being in awe	977

Expressing a sense of wonder	977
Wordplay.....	978
Work ethic	978
Ambivalence of work	978
Gospel of work	979
Works of mercy.....	979
The seven corporal works of mercy.....	979
The seven spiritual works of mercy.....	980
World Youth Day.....	980
Worldview education	980
Worldviews and life orientations.....	981
Terminology	981
Key elements	981
Functions.....	982
Yazidis (Ezidis).....	982
Name	982
Origin	982
Beliefs	982
Yazidi New Year	983
Yin and Yang.....	983
Yoga.....	984
Religion, sport, lifestyle	984
Exercises	984
Benefits and risks	985
YOLO.....	985
Yom Kippur.....	986
Zealots (Second Temple Judaism).....	986
Ziggurat	986
Zionism.....	987
Jewish Zionism	987
Christian Zionism.....	988
Zodiac	988
Zoroastrianism.....	988
Names	988
Beliefs and ethos	988

Zur Nutzung des Glossars

Zielgruppe

Das Glossar beruht auf einer Auswertung englischer und deutscher Print- und Internetquellen und enthält alltags- und fachsprachliche Kollokationen, Synonyme, Antonyme und Redemittel zu schulrelevanten Ausschnitten aus den Themenfeldern „Religions, Worldviews, Ethics“. Zielgruppe sind Lehrkräfte, die englischsprachigen Religions- oder Ethikunterricht erteilen, sowie Lehrkräfte, die religiöse, weltanschauliche und ethische Themen im Englischunterricht¹ behandeln. Einzelne Themen sind auch für andere bilinguale Sachfächer relevant, insbesondere für Geschichte, Politik und Erdkunde.²

Lehrkräfte können das Glossar bei der Vorbereitung auf Unterrichtsgespräche, für Tafelanschriebe, Arbeitsblätter, Lernhilfekärtchen, Rollenkarten, Lückentexte, Wiederholungsübungen o.Ä. nutzen und dabei das Word-Dokument im Hinblick auf die jeweilige Unterrichtssituation kürzen, erweitern, illustrieren oder anderweitig ändern. Der Lerngruppe kann es in schülergerechter Auswahl zum Nachschlagen oder Nacharbeiten zur Verfügung gestellt werden. Fortgeschrittene Schüler*innen können es unbearbeitet und ungekürzt für Hausaufgaben, Präsentationen, Facharbeiten oder außerunterrichtliche Begegnungen (z.B. im Rahmen des Erasmus+ Programms oder des German American Partnership Program) benutzen. Im Zweifel gilt: „Keep it simple. Less is more“. In vielen Situationen ist die einfachere, allgemeinsprachliche Formulierung kommunikativ angemessener als die bildungs- oder fachsprachliche. In jedem Fall ist zu bedenken, dass die Vorgabe sprachlicher Hilfen eine inhaltliche Steuerung bedeutet.

Sprachliche Hilfen

Im Hinblick auf unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen der Lerngruppen und unterschiedliche Kommunikationssituationen wird Sprachmaterial auf alltags-, bildungs- und fachsprachlichem Niveau angeboten. Die einfachere Formulierung steht in der Regel vor der anspruchsvolleren. Abstrakten nominalen Begriffen wie „distributive / procedural / intergenerational justice“, „respectful presence“ oder „quest for meaning“) werden Verben zugeordnet (→ Justice, → Interfaith celebration and worship, → Meaning in life). Kollokationen erleichtern die Verwendung in Satzzusammenhängen. Für Debatten, interreligiöse und interweltanschauliche Vergleiche und Begegnungen sowie das Schreiben von Facharbeiten in Seminarfach- bzw. W-Seminarkursen werden Redemittel bereitgestellt (→ Debating, → Comparing and Contrasting, → Interfaith dialogue, → Abstracts, → Definitions).³

Lernschwierigkeiten bei ausgewählten unregelmäßigen Verben, Präpositionen oder anderen interferenzbedingten Fehlerquellen sind durch Fettdruck hervorgehoben. Zeitgebundener, diskriminierender Sprachgebrauch (z.B. „Judensau“-Skulptur, „papistisch“) wird durch distanzierende Anführungszeichen markiert. Erläuterungen oder optionale Elemente sind durch Klammern gekennzeichnet.

Die durchgängige Zweisprachigkeit des Glossars fördert die Sprachfähigkeit in beiden Sprachen. Unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten erweitern den Wortschatz und schärfen das Bewusstsein für Bedeutungsfacetten. Einzelwörter kann man sich mithilfe eines Internetwörterbuches vorsprechen lassen.

¹ Vgl. J.-P. Green (2022). Religiöse und ethische Themen in Materialien für den Englischunterricht. In ders., M. L. Pirner & J. Büngener (Hrsg.) Religionsunterricht bilingual. Didaktische Perspektiven und Anregungen für die Praxis (S. 177–200). Erlangen: FAU University Press.

² Vgl. J. Büngener & D. Haupt (2022). Die bilingualen Sachfächer Erdkunde und Geschichte. Mögliche Synergien für den bilingualen Religionsunterricht (Green, Pirner & Büngener, 2022, S. 239–248).

³ Vgl. J.-P. Green (2022). „Clash or Dialogue of Religions?“ Kursplanung im bilingualen Seminarfach (Green, Pirner & Büngener, 2022, S. 229–238).

Inhaltliche Vernetzung

Das Vokabular wird vernetzt – nach Themen und Unterthemen gegliedert – dargeboten. Dabei wird unterschiedlichen religiös-weltanschaulichen Positionen Rechnung getragen. Querverweise wie „Happiness“ → Shalom oder „Fetal abnormalities“ → Abortion, → Pregnancy: Continuing the Pregnancy verdeutlichen inhaltliche Verbindungen. Für Begriffe wie „Völkerwallfahrt nach Jerusalem“ (→ Messiah) oder „leidender Gottesknecht“ (→ Church Year: Good Friday) wird auf die entsprechenden Bibelstellen⁴ verwiesen. Gelegentliche Verweise auf englischsprachige Literatur, z.B. Robert Herricks „To the Virgins to make much of time“ (→ Carpe diem), und Werke der bildenden Kunst, z.B. → Creation of Adam (Michelangelo), ermöglichen fächerübergreifende Bezüge.

Suchfunktion

Das Glossar ist mithilfe der Suchfunktion leicht zu erschließen. Die gesuchten Einzelwörter und Wortverbindungen erscheinen in ihren jeweiligen thematischen Kontexten. Zu beachten ist, dass bei Wörtern, die in unterschiedlichen Zellen der Tabellen aufgeführt sind (z.B. „spiritual journey“ in „Faith journeys“), zwar unter „spiritual“ und „journey“, nicht aber unter der Wortverbindung „spiritual journey“ erscheinen.

Work in progress

Das Glossar ist ein *work in progress*, das nach und nach ergänzt wird. Hinweise und Anregungen für künftige Überarbeitungen sind unter der E-Mail-Adresse rpevang-sekretariat@fau.de willkommen. Die jeweils aktuelle Version findet sich unter Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5726733>.

⁴ Vgl. J.-P. Green (2022). Bibelübersetzungen im bilingualen Religionsunterricht und Englischunterricht. (Green, Pirner & Büngener, 2022, S. 201–207).

Aboriginal spirituality

Dreamtime

Dreamtime (<i>rejected by Aboriginal people, esp. if used to refer to the period of creation</i>)	die Traumzeit
Dreaming	
Dreamings	
Tjukurpa (<i>Anangu world view</i>)	Tjukurpa (<i>die Weltauffassung der australischen Ureinwohner</i>)

Creator beings

creation	time period	die Schöpfungszeit
creator being		das Schöpferwesen Schöpfungswesen urzeitliche Wesen
creator figure		die Schöpferfigur
ancestral	being spirit	das Ahnenwesen der Ahnengeist
(to) travel (<i>BrE: travelled, travelling; AmE: traveled, traveling</i>)	the land	durch das Land reisen
(to) shape		das Land formen gestalten
(to) leave one's mark on		seine Spuren im Land hinterlassen

→ Ancestor worship

Tjukurpa laws

(to) date back to	creation time the beginning of time	bis in die	Schöpfungszeit Anfänge der Zeit	zurückrei- chen
(to) pass on laws through	ceremonies songs stories written in rock rock art rock paintings dot paintings	Gesetze durch	Zeremonien Lieder Geschichten Felsbilder Felsmalereien Dot-Painting Punktmalerei	weiter- geben

→ Sacred

Abortion

Conflict of rights

reproductive autonomy	die reproduktive Selbstbestimmung		
right to	control make decisions about a safe abortion	one's own body	das Recht , über den eigenen Körper zu bestimmen auf eine sichere Abtreibung
(to) be (a) pro-choice (activist)	für	das Recht auf Abtreibung	sein

		Wahlfreiheit	eintreten kämpfen
		Pro-Choice-Aktivist/Pro-Choice-Aktivistin sein	

right to	life be born	das Recht	auf Leben , geboren zu werden
(to) be (a) pro-life (activist)		für das Recht auf Leben	sein eintreten kämpfen
		Lebensschützer/Lebensschützerin	sein
		Pro-Life-Aktivist/Pro-Life-Aktivistin	

→ Adoption → Embryo rights → Ethical issues and dilemmas → Ethical judgements →
Pregnancy → Prenatal medicine → Women's rights

A bit of tissue or unborn life?

a	bit of tissue*			ein	bisschen Zellgewebe*		
	little	glob*	of	tissue	kleiner	Gewebehäufen*	
	tiny	blob*			cells	winziger	Gewebeklumpen*
		lump*					Zellhaufen*
		speck*					Zellklumpen*
		clump*					
		bunch*					
(to) use the term "pregnancy tissue"*				den Begriff „Schwangerschaftsgewebe“* verwenden			
(to) see (to) view (to) regard (to) consider	(human) embryos as	(potential/ emerging) human life*	(mensch- liche) Embryo- nen als	(potenzielles/ potentielles werdendes) menschliches Leben*	sehen betrachten verstehen		
		human life with potential*		menschliches Leben mit Ent- wicklungspo- tenzial/Ent- wicklungs- potential*			
		unborn (human) life*		ungeborenes (menschliches) Leben*			
		living beings*		Lebewesen*			
		human beings*		Menschen*			
		persons*		Personen*			
(to) attribute (to) ascribe (to) deny	personhood humanness humanity rights	to the embryo/ foetus (<i>BrE</i> , <i>non- technical</i>)/ fetus (<i>BrE/AmE</i>)	dem Embryo/ Fötus/Fetus	Personsein Personalität Menschsein Rechte	zuschreiben absprechen		
child-to-be*				das	werdende Kind*		

child in the womb*			Kind im Mutterleib*	
unborn	baby*		ungeborene	Baby*
potential			potenzielle potentielle	

* Note how the different terms, with their different → connotations, reflect different attitudes to abortion.

→ Embryo rights → Pregnancy

Ending the pregnancy

(to) want	an abortion	abtreiben wollen			
(to) seek (sought, sought)		eine Abtreibung		wün- schen	
(to) request		einen Schwangerschaftsabbruch			
(to) get		abtreiben (können)			
(to) obtain		abtreiben			
(to) have		eine	Abtreibung vornehmen		lassen
(to) undergo			Schwangerschaft abbrechen		
(to) deny sb.		jmdm. eine Abtreibung/einen Schwangerschaftsabbruch verweigern			

(to) continue ↔	(to) end	the preg- nancy	die Schwan- gerschaft	fortsetzen ↔	abbrechen
	(to) terminate			fortführen ↔	beenden
	(to) abort				
(to) get rid of it (informal)			„es“ wegmachen lassen (umgangssprachlich)		

Performing abortions

(to) induce	an abortion on a woman with/without her voluntary and informed consent	eine Abtreibung/einen Schwangerschaftsabbruch			einleiten
(to) carry out		an einer Frau mit/ohne deren freiwillige und informierte Einwilligung/ Zustimmung			durchführen
(to) perform					vornehmen
(to) take part in	an abortion	an einer Abtreibung/einem Schwangerschaftsabbruch mitwirken			
(to) assist with					
...in	state	hospitals	... in	staatlichen	Krankenhäusern
	state-run			öffentlichen	
	state-supported			staatlich geförderten	
	public (AmE)				
	National Health (BrE)				
	Trust (BrE)				
private clinics		Privatkliniken			
abortion provider		der	Anbieter von Abtreibungen		
			Abtreibungsanbieter		
			Abtreibungsdienst		
			Abtreibungsprovider		

→ Conscience → Medical ethics

Sex-selective abortions

sex-selective abortion	die	geschlechtsselektive geschlechtsspezifische	Abtreibung
------------------------	-----	--	------------

(to) abort female	foetuses (<i>BrE, non-technical</i>) fetuses (<i>BrE/AmE</i>)	weibliche Föten abtreiben		
female	feticide (<i>BrE, non-technical</i>)/ feticide (<i>BrE/AmE</i>)	die gezielte Abtreibung weiblicher Föten		
(to) change	the balance of/between the sexes	das Geschlechtergleichgewicht	verändern	
(to) alter		das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern	stören	
(to) distort				
(to) preserve				erhalten
(to) maintain				

Backstreet abortions

(to) seek (sought, sought)	a(n) illegal/ backstreet/back-alley abortion		illegal	abtreiben wollen
(to) have				abtreiben
(to) go	to a(n)	backstreet	abortionist	zu einem Engelmacher/einer Engelmacherin (<i>umgangssprachlich</i>) gehen
(to) turn		back-alley		
(to) resort		back alley		zu einem Kurpfuscher/einer Kurpfuscherin gehen
		illegal		
	illicit			
	quack (doctor)			sich an einen Kurpfuscher usw. wenden
(to) go back to the	time	of	knitting needles	etwa: in die Zeiten von Stricknadel und Seifenlauge zurückfallen
(to) return to the	age			
	era			
(to) lead to	long-term (health) damage		zu (gesundheitlichen) Langzeitschäden führen	
(to) result in				
(to) increase the risk of future infertility			das Risiko	Unfruchtbarkeit erhöhen
			zukünftiger	
			künftiger	
			späterer	
(to) die from a botched abortion			an den Folgen einer verpfuschten Abtreibung	sterben
			bei einer verpfuschten Abtreibung	

Psychological impact of abortions

(to) have doubts about an abortion	zweifeln, unsicher sein		ob Abtreibung/ein Schwan- gerschaftsabbruch die richtige Entscheidung ist
(to) feel	scared	Angst haben	
	frightened		
	worried		
	nervous	nervös sein	
	bad	sich schlecht fühlen	
	sad	traurig sein	
		Trauer empfinden	
	unhappy	sich unglücklich fühlen	
	upset		
distressed			
depressed	Depressionen haben		

	a sense of loss	Verlustgefühle haben	
	guilty	Schuldgefühle haben	
	a sense of guilt		
	angry	Ärger Zorn Wut	empfinden
(to) cope	with the experience	die Erfahrung verarbeiten	
(to) come to terms			
(to) feel	happy	froh	sein
	relieved	erleichtert	
	great	relief	große Erleichterung empfinden
	an enormous sense of		ein Gefühl enormer Erleichterung haben
(to) regret a decision ↔ (to) have no regrets about a decision	eine Entscheidung bereuen ↔ eine Entscheidung nicht bereuen		

→ Guilt → Mizuko kuyō → Pregnancy: Pregnancy counselling:

Regulating abortion

Legal or illegal?

(to) criminalise ↔ (to) decriminalise (BrE) (to) criminalize ↔ (to) decriminalize (BrE/AmE)	abortions		Abtreibungen/Schwangerschaftsabbrüche kriminalisieren ↔ entkriminalisieren	
Abortion is	legal.	Abtreibung	ist	legal.
	permitted.			rechtmäßig.
	illegal.			erlaubt.
	against the law.			illegal.
	a criminal offence (BrE) offense (AmE)			rechtswidrig. eine Straftat.
	punishable by three years' imprisonment.			(strafbar und) wird mit drei Jahren Gefängnis bestraft.
	not punishable.			straffrei.

Strict or liberal?

strict	abortion	law(s)	ein	strenges	Abtreibungsrecht
restrictive		rules		restriktives	
liberal		regulations		liberales	

(to) ban (banned, banning)	abortion	Abtreibungen/Schwangerschaftsabbrüche	verbieten
(to) outlaw			untersagen
(to) legalise (BrE)			legalisieren
(to) legalize (BrE/AmE)			freigeben
(to) restrict			beschränken einschränken

(to) tighten ↔	(to) relax (to) loosen	abortion law(s)	das Abtreibungsrecht	verschärfen ↔ lockern
----------------	---------------------------	--------------------	----------------------	--------------------------

	(to) ease			
(to) strike down (struck , struck)		abortion rights	das	Recht auf Abtreibung/Schwangerschaftsabbruch kippen
(to) overturn				Abtreibungsrecht
(to) scrap (scrapped, scrapping)				
(to) impose	strict curbs tight controls	on abortion	strenge Auflagen für Abtreibungen/Schwangerschaftsabbrüche erlassen	

(to) allow abortions only with	medical	permission	Abtreibungen/Schwangerschaftsabbrüche nur mit ärztlicher Genehmigung erlauben	
	a doctor's	approval		
	a physician's (AmE)	consent		
(to) allow abortion after extensive consultation with doctors and welfare agencies			Abtreibungen/Schwangerschaftsabbrüche nach eingehender Beratung durch Ärzte und Wohlfahrtsorganisationen erlauben	
(to) require women to have pregnancy counselling at least three days before the procedure			eine Pflichtberatung der Frau mindestens drei Tage vor dem Eingriff vorschreiben	
The (woman) has	the final say.		Die letzte Entscheidung	hat (die Frau).
	the last word.			liegt bei (der Frau).

→ Pregnancy: Pregnancy counselling

Time limits on abortion

(to) allow (to) permit	abortion on/upon	demand request	in/within/ during the first twelve weeks of pregnancy	Abtreibungen/Schwangerschaftsabbrüche während der ersten zwölf Schwangerschaftswochen erlauben	
		abortion		for any reason on any ground	eine
elective abortion					
(to) allow women to decide for themselves within the first three months whether to have an abortion or not			Frauen während der ersten drei Monate selbst/selbstverantwortlich über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden lassen		
late-stage late stage	abortion		die Spätabtreibung		
late-term late term			der Spätabbruch		

→ Pregnancy: Gestational age

Abortion indications

(to) allow/	on	medical	grounds	Abtreibungen/Schwanger-	medizinischen	Gründen erlauben
		eugenic			eugenischen	

(to) permit abortions	social		schaftsabbrüche aus	sozialen	
	psycho-social			psychosozialen	
	ethical			ethischen	
for medical, etc. reasons					
(to) require women to meet specific	medical	criteria	von Frauen die Erfüllung bestimmter	medizinischer	Kriterien/ Vorbedingungen verlangen
	social	conditions		sozialer	
	psychological			psychologischer	
(to) cite medical reasons or other hardships			medizinische Gründe oder eine andere Notlage anführen		
(to) certify that...			bescheinigen, dass ...		
Continuing the pregnancy		would...	Eine Fortführung der Schwangerschaft würde ...		
(The) continuation of the pregnancy					
...be harmful to the woman/the woman's health.			... die Gesundheit der Frau beeinträchtigen		
...endanger the woman's life.			... das Leben der Frau gefährden		
...involve risks to the mother's life.					
The woman's life is	in danger.		Es besteht Gefahr für das Leben der Frau.		
	at risk.				
She is likely to have a severely disabled child.			Ihr Kind wird voraussichtlich schwerwiegend geschädigt sein.		
The	foetus (<i>BrE, non-technical</i>)	is severely	damaged.	Der Fötus/Fetus ist schwer geschädigt.	
	fetus (<i>BrE/AmE</i>)		disabled.		
			abnormal.		
She has been raped.			Sie ist vergewaltigt worden.		

→ Eugenics

Safe access zones

(to) set up (set, set, setting)	protection	zones...	Schutzzonen*	... einrichten	
	safe access (buffer)		Pufferzonen		
			Zensurzonen*		
(to) establish	bubble				
(to) create					
...around abortion	clinics		... (rund) um	Abtreibungskliniken	
	premises			Abtreibungseinrichtungen	
(to) vary with regard to the	size of protective area		hinsichtlich ... variieren	... des Umfangs der Schutzzone	
	activities	prohibited within the protective area		... des in der Schutzzone verbotenen Verhaltens	
	behaviour (<i>BrE</i>) behavior (<i>AmE</i>)				
	penalties for violating the law			... der Strafen für Gesetzesverletzungen	
(to) ban (banned, banning)	anti-abortion	protests	Protestaktionen		gegen Schwanger- ver- bie- ten
		picketing	Mahnwachen		
		vigils			

		prayer vigils	Gebetsmahnwachen Gebetswachen	schaftsabbrüche	
	harassment intimidation	of patients and staff	Belästigungen Einschüchterung	von Patientinnen und Personal	
	obstruction of abortion clinics		Blockaden von Abtreibungskliniken		
	pavement	counselling (<i>BrE</i>) counselling (<i>AmE</i>)	Gehsteigberatung		
		interference	Gehsteigbelästigungen		
	anti-abortion activists from approaching patients and staff		es Abtreibungsgegnern/Abtreibungsgegnerinnen untersagen, Patientinnen und Personal anzusprechen		
(to) have to run the gauntlet of protesters			einen Spießrutenlauf an Demonstrantinnen/ Demonstranten vorbei	absolvieren hinter sich bringen über sich ergehen lassen	müssen

* Note how these terms, with their different → connotations, reflect different attitudes to safe access zones.

Abortion funding

medical health	insurance	scheme fund plan (<i>AmE</i>)	die	Krankenkasse Krankenversicherung
state government comprehensive compulsory	health care system (<i>in Britain: the National Health Service</i>)		das	staatliche gesetzliche umfassende Gesundheitssystem
			die	obligatorische Krankenversicherung Pflichtkrankenversicherung
(government) welfare office			das	Sozialamt
(to) pay for (to) fund (to) cover the cost of	abortions		Abtreibungen bezahlen	
(to) have (to) get (to) obtain	a free abortion an abortion	free of charge without charge	kostenfrei abtreiben können	
(to) afford an abortion			sich eine Abtreibung finanziell leisten können	
(to) qualify for government benefits			Anspruch auf staatliche soziale Hilfe haben	
(to) set up	an abortion fund a fund to help women with financial difficulties to pay for abortions	women in need deprived women	einen Abtreibungsfonds für bedürftige Frauen	einrichten gründen

Abrahamic religions

Abraham (<i>Arab: Ibrahim</i>)			Abraham (<i>arabisch: Ibrahim</i>)	
common	father patriarch	of Jews, Christians and Muslims	der (gemeinsame) Stammvater	von Juden, Christen und Muslimen

forefather				
progenitor				
father	of faith		der Vater	des Glaubens
example			das Vorbild	
prototype			das Urbild	
archetype				
Abrahamic (<i>relating to Abraham</i>)			abrahamisch (<i>abraham-entsprechend, abraham-verpflichtet</i>)	
Abrahamitic			abrahamitisch (<i>eigentlich: abraham-artig, abraham-ähnlich</i>)	
Abrahamic	religions		die	Religionen
	faiths		abrahamischen	Glaubensgemeinschaften
	dialogue		der abrahamische Dialog	
	ecumenism of Judaism, Christianity and Islam (Karl-Josef Kuschel)		die abrahamische Ökumene von Judentum, Christentum und Islam (Karl-Josef Kuschel)	
Abraham's Round Table (<i>name of a local interfaith group</i>)			Abrahams Runder Tisch (<i>Name eines örtlichen interreligiösen Arbeitskreises</i>)	
Abraham Path (<i>long-distance hiking/walking trail in the Middle East</i>)			der Abraham-Pfad	(Fernwanderweg im Nahen Osten)
			der Abrahampfad	
Abraham Accords (<i>Israel, United Arab Emirates, Bahrain, 2020</i>)			das Abrahamsweg	
			Abraham-Verträge	(Israel, Vereinigte Arabisch Emirate, Bahrain, 2020)
	Abraham-Abkommen			

→ Biblical patriarchs and matriarchs → Binding of Isaac (Genesis 22:1–19) → Blessing: Blessed to be a blessing (Genesis 12:1–3) → Covenant: Abrahamic Covenant → Eid al-Adah (Feast of the Sacrifice) → Jerusalem → Kaaba → Pilgrimage: Pilgrim ways

Abstracts

Topic/Research question

topic			das Thema		
research question			die Forschungsfrage		
This paper*	looks at	the development...	Diese Arbeit	betrachtet	die Entwicklung ...
	discusses			diskutiert	
	analyses	the issues...		analysiert	die Probleme ...
	analyzes				
	examines	the role of...		untersucht	die Rolle von...
investigates		the effects of...		die Auswirkungen von ...	
		the impact of...			
		the relationship between... and...		das Beziehung von ... und ...	

Research focus

research focus			der Forschungsschwerpunkt		
This	paper*	presents an overview of...	Diese Arbeit	gibt einen Überblick über ...	
	study*	focuses on...		konzentriert sich auf...	
	research*	highlights...		beleuchtet ...	

			Dieser Beitrag	verdeutlicht ...
		emphasises (BrE)... emphasizes (BrE/AmE)...		betont ...

* Note that abstracts often use impersonal language (*this paper/study/research* rather than *I*)

Previous research

previous research		frühere Forschungsarbeiten		
This paper*	builds on...	Diese Arbeit	baut auf ... auf	
	expands on...		erweitert ...	

* Note that abstracts often use impersonal language (*this paper/study/research* rather than *I*)

Purpose

The	purpose	of this	paper*	is to show...	Ziel dieser Arbeit ist, ... zu zeigen
	aim		study*		
	goal		research*		

This	paper*	aims	to	outline...	Diese Arbeit	soll	einen Überblick über ... geben	
	study*			seeks		explain...	will	... erklären
	research*			explores...		investigate		... untersuchen
			

* Note that abstracts often use impersonal language (*this paper/study/research* rather than *I*)

Author's position on the topic (thesis statement)

thesis statement				die These			
This	paper*	argues...		Diese Arbeit	argumentiert ...		
	study*	shows...			zeigt ...		
	research*	makes	the case for...		plädiert für ...		
presents							

* Note that abstracts often use impersonal language (*this paper/study/research* rather than *I*)

Sources

source			die Quelle			
This	paper*	is based on...		Diese Arbeit	beruht auf ...	
	study*	draws (up)on...			zieht ... heran	
	research*					

* Note that abstracts often use impersonal language (*this paper/study/research* rather than *I*)

Findings

finding				das Ergebnis			
This	paper*	shows...		Die Arbeit	zeigt ...		
	study*	finds...			kommt zu dem	Ergebnis ... Schluss ...	
	re- search*	concludes...			präsentiert die Ergebnisse (+ Genitiv)		
		presents the	findings				
		results of...					
The findings		show...		Die Ergebnisse		zeigen ...	
		suggest that...				legen nahe ...	

* Note that abstracts often use impersonal language (*this paper/study/research* rather than *I*)

Further research

...remains in need of further	investigation	... bedarf weiterer Untersuchung
	study	
	research	

Abuse

Types of abuse

psychological	abuse	der/die	psychische	Missbrauch
	violence		psychologische	Gewalt
			geistige	
			emotionale	
			spirituelle	
			geistliche	
religious	religiöse			
emotional				
spiritual				
sexual			sexuelle	
			sexualisierte	

Sexual abuse

sexual	misconduct		das sexuelle Fehlverhalten		
	assault		der sexuelle Übergriff		
	harassment		die sexuelle Belästigung		
(to) become abusive			übergriffig werden		
(to) make	a	suggestive remark		eine anzügliche Bemerkung	ma- chen
		sexual	comment		
		lewd			
	(a) sexual innuendo				
	sexual advances		sexuelle	Annäherungsversuche Avancen	
(to) (sexually)	molest	sb.	jmdn.	(sexuell) belästigen	
	harass				
(to) grope				begrapschen	
(to) rape				vergewaltigen	

Spiritual abuse

abuse of religious	power		der	religiöse Machtmissbrauch			
	authority			Missbrauch religiöser	Macht Autorität		
master-disciple relationship			die	Meister-Schüler- Meister-Schülerin- Meisterin-Schüler- Meisterin-Schülerin-		Beziehung	
relationship between	teacher	and		student disciple	Beziehung von	Meister Guru	und Schüler/ Schülerin
	master						
	guru		penitent				

	the confessor and (the)	confessant			Beichtvater und Beichtendem/Beichtender	
(to) abuse	one's	power influence	over sb.	seine Macht über seinen Einfluss auf	jmdn. missbrauchen	
	sb.'s trust			jmds. Vertrauen		
(to) manipulate	sb.		jmdn.	manipulieren		
(to) dominate				beherrschen		
(to) control				dominieren		
(to) aid	sb.'s spiritual	autonomy	jmd.'s	spirituelle	Selbstbestimmung	unterstützen
(to) respect		self-determination		geistige		achten
(to) violate						verletzen
(to) investigate and address abuse			Missbrauch aufarbeiten			

→ Confession → Cults → Forgiveness: A choice, no obligation → Freedom → Intentional communities: Insularity → Nudging → Prophets: True and false prophets → Yoga

Accountability

(to) be	accountable	for sth. to sb.	jmdm. (gegenüber) für etw.	verantwortlich rechenschaftspflichtig	sein
	held	accountable responsible to account	for sth. by sb.	von jmdm. für etw. zur	Rechnenschaft Verantwortung gezogen werden
(to) account for	one's life to	God others oneself	sich vor	Gott anderen sich selbst	für/über sein Leben rechtfertigen
(to) give account for			vor Gott/anderen/sich selbst		Rechnenschaft für/über sein Leben ablegen
(to) answer to sb. for sth.			sich vor jmdm. für etw. verantworten		
(to) be responsible		for sth.	für etw.	verantwortlich sein	
(to) take responsibility				Verantwortung übernehmen	

Achilles

son of the sea nymph Thetis		Sohn der Meeresnymphe Thetis	
(to) try to make Achilles/Achilleus immortal		versuchen, Achilles/Achilleus unsterblich zu machen	
(to) dip (dipped, dipping)	Achilles/Achilleus as a(n) baby/infant in the River Styx	Achilles Achilleus	als Säugling in den Styx eintauchen
(to) immerse			an der Ferse festhalten
(to) hold Achilles by the heel			
(to) leave one spot unprotected		eine Stelle ungeschützt lassen	
(to) be	invulnerable except for his heel	mit Ausnahme der/seiner Ferse	
(to) become		unverwundbar	sein werden

→ Human vulnerability → Myths: Interpreting myths → Siegfried

Adaptation (missionary strategy)

(to) use	adaptation	as a missionary strategy	bei der Mission die Strategie der	Adaption	einsetzen
(to) apply	accommodation			Akkommodation	
(to) build on the existing culture and religion			an die bestehende Kultur und Religion anknüpfen		
(to) adapt the Christian message to indigenous cultures			die christliche Botschaft an indigene Kulturen anpassen		

→ Missionary work

Adoption

(to) give	a child (up) for adoption	ein Kind	zur Adoption freigeben		
(to) put					
(to) place					
(to) have a child adopted					
(to) give a child away			weggeben		
			fortgeben		
(to) arrange (for) an adoption		eine Adoption	vermitteln in die Wege leiten		
transracial	adoption	die	transethnische	Adoption	
transethnic			trans-ethnische		
interracial			„gemischtrassige“*		
foreign			Auslandsadoption		

* Note that the term "Rasse" is controversial.

birth	mummy	die	Geburtsmutter
tummy			Bauchmama
adoptive			Adoptivmutter
heart			Herzensmama Herzmama

Agape feast

(to) have a(n)	agape	eine Agape	feiern
	agape meal	ein Agapemahl	abhalten
	agape feast	eine Agapefeier	
	lovefeast love-feast love feast	ein Liebesmahl	
(to) revive the agape meal of the first Christians (Acts 2:46)		die Agapemahlzeit der ersten Christen/ Christinnen wiederbeleben (Apostelgeschichte 2,46)	
(to) be a(n)	proper	meal	eine richtige Mahlzeit sein

	actual		ein		
	full			Sättigungsmahl	
	shared			gemeinsames Mahl	
	communal			Gemeinschaftsmahl	
	fellowship				

→ Early Christianity → Jesus' ministry: Jesus eat with tax collectors and sinners → Love (objects and types): Love of neighbours and strangers (agape)

Aggiornamento

aggiornamento (<i>Italian: bringing up to date, updating</i>)			das Aggiornamento (<i>italienisch: Verheutigung, Aktualisierung</i>)		
(to) respond to change in the modern world			auf den Wandel in der modernen Welt reagieren		
(to) make the gospel	intelligible relevant	to modern people	das Evangelium für moderne Menschen	verstehbar relevant	machen

→ Second Vatican Council (1962–1965)

Agnosticism

agnosticism			der Agnostizismus		
(to) be agnostic about/on God('s existence)			in der Gottesfrage Agnostiker/Agnostikerin sein		
(to) believe that it is impossible to know whether God exists or not			glauben, dass es unmöglich ist, zu wissen, ob Gott existiert oder nicht		
(to) neither believe nor disbelieve in God			weder an Gott glauben noch seine Existenz bestreiten		
(to) sit on the fence			sich nicht entscheiden können		
(to) suspend judgement	judgement judgment	on God('s existence)	sich in der Gottesfrage die Entscheidung offenhalten		

→ Atheism → God

Ahimsa

ahimsa (<i>Sanskrit</i>):	non-violence	Ahimsa (<i>Sanskrit</i>):	die Gewaltlosigkeit		
	non-harming		das Nicht-Verletzen		
	non-injury		die	Schadensminimierung	
	minimizing harm			Schadensminderung	
(to) apply to all living beings		für alle Lebewesen gelten			
(to) preach	(the principle of) ahimsa	Ahimsa		predigen	
(to) practise (<i>BrE</i>)		das Ahimsaprinzip das Ahimsa-Prinzip		praktizieren	
(to) practice (<i>AmE</i>)				befolgen	
(to) observe		einhalten			

(to) practise (BrE)/(to) practice (AmE) ahimsa	with one's	thoughts	Ahimsa in	Gedanken	praktizieren
		words		Worten	
		actions		Taten	
		deeds			
in one's relation- ship with	oneself	Ahimsa in seiner Beziehung mit	sich selbst		
	others		anderen		
	the environ- ment		der Umwelt		

(to) live with	respect	mit	Achtung	leben
	love		Liebe	
	compassion		Mitgefühl	
	kindness		Freundlichkeit	
	gratitude		Dankbarkeit	
	forgiveness		Vergebung	

(to) harm sb.			jmdn. verletzen		
			jmdn. schädigen		
(to) cause	harm	to/on sb.	jmdm.	Schaden	zufügen
(to) inflict	injury			Verletzungen	

→ Animal ethics → Buddhism: The Five Precepts → Civil disobedience → Cow worship (Hinduism) → Empathy, compassion, mercy → Forgiveness → Gratitude → Jainism: Ethical principles → Jainism: Vegetarianism → Love according to Paul (1 Corinthians 13) → Love (objects and types) → Pacifism → Reverence for life → Satyagraha → Veganism → Vegetarianism

Alevism

Syncretism

Alevism				der Alevismus				
				das Alevitentum				
Alevi (noun)				der Alevit/die Alevitin				
Alevi (adjective)				alevitisch				
(to) be a(n)	branch of Islam			eine Konfession des Islam			sein	
	heterodox	Islamic	group	eine hetero- doxe/abwei- chende	islamische	Sonder- gruppe		
	deviant	Muslim						
	mystical			eine mystische				
	religion in its own right			eine	eigenständige	Religion sein		
	independent	religion			synkretistische			
	syncretic							
	syncretical							
syncretistic								

→ Ethnoreligious groups → Religious discrimination and persecution → Syncretism

Understanding of God

(to) find God	everywhere in nature	Gott	überall in der Natur	finden
---------------	----------------------	------	----------------------	--------

	in oneself		in sich selbst	
(to) come from God ↔ (to) return to God		von Gott kommen ↔ zu Gott zurückkehren		

→ Panentheism → Pantheism

Moral code

(to) control one's hands, loins and tongue	seine Hände, Lende und Zunge beherrschen
--	--

→ Commandments → Lying → Responsible sexuality

Gender roles

(to) use the gender-neutral term "can" (soul)	den genderneutralen Begriff „Can“ (Seele) verwenden
---	---

→ Gender roles → Women and religion

Poetry and music

(to) have	a	central	role in Alevism	eine	zentrale	Rolle im Alevismus haben/spielen
(to) play		key			entscheidende	
		vital				
		foundational			tragende	
(to) pass	down music from generation to generation			Musik von Generation zu Generation weitergeben		
(to) hand						
(to) pass on			beliefs through music	Glauben durch Musik weitergeben		
(to) transmit (transmitted, transmitting)						
(to) sing of	divine	love	von der	göttlichen	Liebe singen	
	spiritual			spirituellen		
	mystical			mystischen		
	worldly			weltlichen		
	profane			profanen		
(to) induce mystical trance				mystische Trance herbeiführen		
(to) commemorate	the victims of past tragedies		an die Opfer vergangener Tragödien erinnern			
(to) mourn			die Opfer vergangener Tragödien		betrauern	
(to) lament			beklagen			
(to) preserve collective memory				das kollektive Gedächtnis bewahren		

→ Music and religion → Poetry as food for the soul → Trance

Rituals

(to) gather in cemevis/djemevis (<i>Turkish</i> : house of gathering)			sich in	Cemevis (<i>türkisch</i> : Versammlungshaus)	versammeln
				Cem-Häusern	
(to) hold	a cem	ceremony	eine Cem-Zeremonie		abhalten
(to) conduct		ritual	ein Cem-Ritual		vollziehen
					ausführen
					durchführen
(to) do	the (ritual) semah dance		den (rituellen) Semah-Tanz		tanzen
(to) perform					aufführen
					vorführen
(to) sit	in a circle		in einem Kreis	sitzen	
(to) dance				tanzen	
(to) stand	across from one another		sich gegenüberstehen		

	side by side	nebeneinander stehen	
(to) be accompanied by the saz (long-necked lute)		von der Saz (Langhalslaute) begleitet werden	
(to) not turn one's back on the dede (spiritual leader)		dem Dede (Geistlichen) nicht seinen Rücken	zuwenden zudrehen

→ Mystical experience → Prayer: Body Language: Dancing

Altar call

(to) make	a(n)	altar call	einen	Altarruf	machen	
(to) issue		call for decision		Aufruf		zur Entscheidung
(to) answer				Ruf		
(to) give the invitation (to receive Christ)			einem Altaruf/(Auf)ruf zur Entscheidung folgen			
(to) be the (spiritual) climax of a revival meeting			der (geistliche) Höhepunkt	einer Erweckungsveranstaltung eines Erweckungstreffens einer Erweckungsversammlung	sein	
(to) come		forward (to the altar/to the front of the church/to the stage)	nach vorne (zum Altar/in der Kirche/zur Bühne)		kommen	
(to) walk					gehen	
(to) step (stepped, stepping)						
(to) publicly	profess one's faith		öffentlich seinen Glauben bekennen			
	commit (committed, committing)	one's life to Christ	sein Leben öffentlich Christus		geben hingeben	
	entrust		anvertrauen			

→ Conversion → Evangelicals → Revival movement

Altarpiece

winged	altarpiece with...	der	Flügelaltar	mit ...
folding			Klappaltar	
			Wandelaltar	
...open	wings	... offenen		Flügeln
		... geöffneten		
...closed		... geschlossenen		

The altarpiece	shows...	Das Altarbild	zeigt ...
	depicts...	Das Altargemälde	stellt ... dar.
The reredos		Das Retabel	
The retable		Der Altaraufsatz	
		Die Altartafel	

The predella			Die Predella		
			Der Altarsockel		
			Das Sockelbild		
The	left-hand	panel	Die	linke	Bildtafel
	central			mittlere	
	right-hand	Mitteltafel			
	bottom	rechte	Bildtafel		
	inner	untere			
outer	wing	Der	innere	Flügel	
			äußere		

→ Church furnishings → Triptych

Altar servers

altar server	der Ministrant/die Ministrantin
altar boy/altar girl	der Messdiener/die Messdienerin

→ Laity

Amazing Grace

New meanings in new contexts

(to) get to everyone		jeden/jede		ansprechen
(to) have universal appeal				
(to) appeal to Christians and non-Christians		Christen und Nichtchristen Christinnen und Nichtchristinnen		
(to) use language that	is not specifically Christian	eine Sprache benutzen/verwenden,	die nicht spezifisch christlich ist	
	is open to different interpretations		die sich verschieden interpretieren lässt	
	non-Christians can relate to		zu der Nichtchristen/Nichtchristinnen Zugang finden	
(to) mean different things to different people		verschiedenen	Leuten Menschen	Verschiedenes bedeuten
(to) take on new meanings in new contexts		in neuen Kontexten neue Bedeutungen gewinnen		
(to) reinterpret	the song	das Lied	neu interpretieren	
(to) re-interpret		den Song	umdeuten	
(to) politicise (BrE) (to) politicize (BrE/AmE)			politisieren	
(to) become a spiritual anthem of the civil rights movement in the U.S.		eine geistliche Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung werden		
(to) be a popular choice for/at funerals		ein beliebtes Lied für/bei Beerdigungen sein		

→ Grief and mourning: funeral music → Musical settings

Message of hope

(to) bring	comfort	to sb.	jmdm. Trost bringen
	consolation		

	solace					
(to) be a message of	hope	...	eine Botschaft	der	Hoffnung	... sein
	deliverance				Befreiung	
	healing				des Heilwerdens	
...for the	despairing		... für die	Verzweifelten		
	downtrodden			Geknechteten		
(to) find	hope	through the song	aus dem Lied	Hoffnung	schöpfen	
	strength			Kraft		
(to) become a new person			ein neuer Mensch werden			
(to) overcome	despair		Verzweiflung		überwinden	
(to) rise from	hopelessness		Hoffnungslosigkeit			
	oppression		Unterdrückung			

→ Hope

Haunting tune

(to) have a haunting	tune	eine	eindringliche	Melodie haben
	melody		unvergessliche	
(to) touch	sb.	jmdn.		berühren
	the heart(s) of...	das Herz (die Herzen) + <i>Genitiv</i>		

→ Civil religion → Despair → Evangelicals → Gospel music → Hope → Music and Religion → Reformation: Sola fide, sola gratia → Religion: Functions → Revival movement

Ambiguity

Open to interpretation

ambiguity				die	Doppeldeutigkeit		
					Mehrdeutigkeit		
					Vieldeutigkeit		
					Uneindeutigkeit		
					Doppelbödigkeit		
					Ambiguität		
(to) be	ambiguous			doppeldeutig	sein		
				mehrdeutig			
				vieldeutig			
				uneindeutig			
				doppelbödig			
	multi-layered			vielschichtig			
	open to interpretation			bedeutungs offen			
(to) leave	room for interpretation			Spielräume für Deutungen		lassen	
(to) open up				Interpretationsspielraum		eröffnen	
				Interpretationsspielräume			
(to) offer multiple	interpretations			verschiedene	Deutungsmöglichkeiten		bieten
	levels	of	meaning		Bedeutungsebenen		
			layers		interpretation	Bedeutungsschichten	
					Deutungsebenen		
					Deutungsschichten		
	consider	several interpretations		den Leser/ die Leserin	zwingen, verschiedene	in Betracht zu ziehen	

(to) force the reader/viewer to	think through		den Be-trachter/die	Deutungsmög-lichkeiten	zu durchden-ken
	find his/her/their own answer		Betrachte-rin	zwingen, eine/seine/ihre eigene Antwort zu finden	
(to) cause	uncertainty		zur Unsicherheit führen		
	anxiety		Angst machen		

→ Symbols: Characteristics and functions of symbols

Not all black and white

The world is	not (all) black and white.	Die Welt ist	nicht (nur) schwarz-weiß.
Things are		Die Dinge sind	
	a shade of grey.	Die Welt	besteht aus Grautönen.
	messy.		ist unordentlich und kompliziert.

Ambiguity tolerance

(to) develop	tolerance for ambiguity		Ambiguitätstoleranz	entwickeln		
(to) build						
(to) foster						
(to) nurture						
(to) promote						fördern
(to) strengthen						stärken
(to) build (up)						erhöhen
(to) put up with	(cognitive)	ambiguity	(kognitive)	Mehrdeutigkeit(en)	aus-halten	
(to) tolerate	(moral)		(moralische)	Uneindeutigkeit(en)		
	(ethical)		(ethische)	Ambiguität(en)		

(to) offer	easy	answers	einfache	Antworten bieten
	simple			
(to) provide	clear-cut		klare	
	straightforward	eindeutige		

→ Ethical issues and dilemmas → Resilience

Amish

Origins

Amish	die Amischen	
(to) be named after Jacob Amann (1644?–prior to 1730)	nach Jakob Amann (1644?–vor 1730) benannt sein	
(to) begin	in Switzerland about 1525	in der Schweiz um 1525 entstehen
(to) start		
(to) develop		
(to) originate		
(to) arise		
(to) originate from Switzerland	ursprünglich aus der Schweiz kommen	
(to) be part of	Teil der Täuferbewegung sein	

(to) go back to			the Anabaptist movement	auf die Täuferbewegung zurückgehen	
(to) grow out of				aus der Täuferbewegung hervorgehen	
(to) come from					
(to) stem from (stemmed, stemming)					
(to) have one's roots in				seine Wurzeln	in der Täuferbewegung haben
(to) trace one's roots to origins			auf die Täuferbewegung zurückführen		

→ Anabaptists

Gelassenheit

(to) seek to live a life of "gelassenheit" (sought, sought)			danach streben, gelassen zu leben		
"gelassenheit":	self-surrender		Gelassenheit:	das Loslassen des Ichs	
	submission to God's will			das Sich-Ergeben in den Willen Gottes	
	spirit of humility and modesty			Gottergebenheit	
	yieldedness and humility			Geist der Demut und Bescheidenheit	
	humble yieldedness				
(to) surrender	to the will of God		sich dem Willen Gottes ergeben		
(to) submit (submitted, submitting)					
(to) surrender all to God			alles Gott überlassen		

→ Humility

Separation from the world

separation from	the world (e.g. Romans 12:2)	die	Trennung	von der Welt
non-conformity to			Abkehr	(z.B. Römer 12,2)
(to) keep separate from			sich von der Welt	abschotten
				absondern
				abkapseln
(to) not conform to		nicht von dieser Welt sein		
(to) see oneself as a pilgrim and (a) stranger in this world		sich als Pilger/Pilgerin und Fremdling in in deser Welt sehen		

→ Pilgrimage → Transience: Sojourners on earth

(to) maintain a strong group identity			sich eine starke Gruppenidentität bewahren		
(to) follow traditional gender roles			traditionellen Geschlechterrollen folgen		
(to) be known for their	simple living		bekannt sein für ihre(n)	einfachen Lebensstil	
	agrarian lifestyle			landwirtschaftliche Lebensweise	
	reluctance to adopt modern technological conveniences			Zurückhaltung gegenüber technischen Annehmlichkeiten	
	horse-drawn	farming machinery		pferdegezogenen Landwirtschaftsgeräte	
		buggies		Pferdekutschen	
	simple	dress		schlichte Kleidung	
plain					
focus					
			Fokus auf Kirche und Familie		

	emphasis	on church and family relationships			
	pacifism				Pazifismus
	refusal to	take	oaths		Weigerung, Eide zu leisten
		swear			Ablehnung des Eids

→ Anabaptists → Contentment → Gender and religion → Intentional communities → Oaths → Pacifism → Sermon on the Mount (Matthew 5-7) → Simple living

Corrective church discipline

(to) carry out	(corrective) church discipline	Gemeindezucht üben	
(to) exercise		congregational discipline	
(to) admonish	errant members	irrende Gemeindeglieder	ermahnen
(to) discipline			zurechtweisen
shunning as a last resort (e.g. 2 Thessalonians 3:14)		die Meidung als letztes Mittel (z.B. 2. Thessalonicher 3,14)	
(to) excommunicate sb.	by (a) unanimous vote	jmdn. durch einstimmigen Beschluss (vom Abendmahl/aus der Gemeinde) ausschließen	
(to) place sb. in the "Bann"			
(to) exclude sb. socially		jmdn. vom sozialen Leben ausschließen	
(to) protect faithful members from "bad sheep"		treue Gemeindeglieder vor „schwarzen Schafen“ schützen	

→ Jesus: Jesus shows concern for the outcast → Jesus eats with tax collectors and sinners

Rumspringa

Rumspringa (<i>Pennsylvania Dutch for "jumping or hopping around"</i>)		Rumspringa (<i>Pennsylvaniadeutsch für Herumspringen</i>)		
(to) be a time/period (between 16 and 21) of	experimentation	eine Zeit	des Ausprobierens	(zwischen 16 und 21) sein
	freedom		der Freiheit	
	rebellion		Rebellion	

Anabaptists

Anabaptists	die Täufer/Täuferinnen	
rebaptisers (BrE)	die Wiedertäufer/Wiedertäuferinnen	
rebaptizers (BrE/AmE)	(abwertend) die Anabaptisten/Anabaptistinnen	
Anabaptist movement	die Täuferbewegung	
(to) reject infant baptism	die Kindertaufe ablehnen	
(to) baptise (BrE)	sb. again	jmdn. noch einmal taufen
(to) baptize (BrE/AmE)		
(to) rebaptise (BrE)	sb. who was baptised/ baptized as an infant	jmdn., der als Säugling getauft wurde, (erneut/nochmals) taufen
(to) rebaptize (BrE/AmE)		
(to) make a personal confession of faith	ein persönliches Glaubensbekenntnis ablegen	
(to) say yes to		

(to) affirm	the earlier baptism received as infants	die im Säuglingsalter empfangene Taufe als gültig annehmen
-------------	---	--

→ Amish → Baptism: Adult baptism → Hutterites → Mennonites → Müntzer (Münzer), Thomas (c. 1489–1525) → Munster Rebellion → Reformation → Religious discrimination and persecution → Religious refugees

Ancestor worship

ancestor	worship	der Ahnenkult			
ancestral	vereneration	die Ahnenverehrung			
	altar	der	Ahnenaltar		
	shrine		Ahnenschrein		
	temple	Ahnentempel			
	hall/clan hall	die	Ahnenhalle		
tablet	Ahnentafel				
(to) perform	ancestor	rites	Ahnenriten	durchführen	
	ancestral	rituals	Ahnenrituale		
(to) get in touch with	ancestral ancestor	spirits beings	mit	Ahnengeistern	in Verbindung/ Kontakt treten
(to) communicate with				Ahnenwesen	
(to) appease			Ahnengeister	besänftigen	
(to) placate				Ahnenwesen	ehren
(to) honour (<i>BrE</i>) (to) honor (<i>AmE</i>)					verehren
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshipping)					
(to) ask			the ancestors for	guidance	die Ahnen um Rat
(to) consult					bitten
(to) provide					Führung und Weisung geben

→ Aboriginal spirituality → Ghosts

Angels

Messengers, guardians, guides

bridge-builder between God and the world		der Brückenbauer/die Brückenbauerin zwischen Gott und der Welt		
intermediary between God and humanity		der Mittler/die Mittlerin zwischen Gott und Mensch		
messenger	of God	der Bote/die Botin		Gottes
agent		der Akteur/die Akteurin		
(to) bring	messages from God	Botschaften	von Gott	bringen
(to) deliver		Nachrichten		überbringen
(to) announce sth. to sb.	jmdm. etw.		ankündigen	

			verkündigen
herald (e.g. Luke 2:9-14)	angel	der	Verkündigungengel (z.B. Lukas 2,9-14)
interpreting (e.g. Zechariah 1:9)			Deuteengel Deute-Engel (z.B. Sacharja 1,9)
guardian			Schutzengel Wächterengel (1. Mose 3,24)
protector (e.g. Psalm 91:11-12; <i>set to music by Felix Mendelssohn-Bartholdy, 1844</i>)			der Beschützer/die Beschützerin (z.B. Psalm 91,11-12; <i>vertont von Felix Mendelssohn-Bartholdy, 1844</i>)
companion			der Begleiter/die Begleiterin
guide			der Führer/die Führerin
helper			der Helfer/die Helferin
(to) watch	over sb.		auf jmdn. aufpassen
(to) guard		jmdn. behüten	
(to) protect sb.			jmdn. beschützen
(to) guard	guard over	sth.	etw. bewachen
(to) stand			
(to) keep			

→ Apocalyptic literature: Symbolic language → Calling accounts → Gardens: Paradise gardens
→ Muhammad → Near death experiences: Encounters → Psalms: Psalms of trust → Quran (Koran) → Yazidis

Hierarchy of angels

hierarchy of angels			die Engelhierarchie			
(to) distinguish nine	types	of angels (Pseudo- Dionysius the Areopagite, <i>The Celestial Hierarchy</i> , late 5 th /early 6 th century)	neun	Arten	von En- geln	unter- scheiden (Pseudo- Dionysius Areopagita, <i>Über die himmlische Hierarchie</i> , spätes 5./ frühes 6. Jahrhundert)
	kinds			Rangstufen		
	ranks			Ordnungen		
	orders			Klassen		
	classes			Engelchöre		
	choirs			Engelreiche		
realms						
high-ranking ↔ low-ranking	angels		hochrangige ↔	niederrangige	Engel	
high ranking ↔ low ranking				niedrigrangige		
seraph (<i>Hebrew, plural: seraphim</i> (Isaiah 6:1-7))			der Seraph/Seraf (<i>hebräisch, Plural: die Seraphim/Serafim</i>) (Jesaja 6,1-7)			
cherub (<i>Hebrew, plural: cherubim</i>) (Genesis 3:24)			der Cherub (<i>hebräisch, Plural: die Cherubim</i>) (1. Mose 3,24)			
archangel			der Erzengel			
Michael (<i>Hebrew: Who is like God?</i> ; e.g. Revelation 12:7-9))			Michael (<i>hebräisch: Wer ist wie Gott?</i> ; z.B. Offenbarung 12,7-9)			
Raphael (<i>Hebrew: God heals</i> ; e.g. Tobit 3:17)			Raphael (<i>hebräisch: Gott heilt</i> ; z.B. Tobit 3,17)			
Gabriel (<i>Hebrew: God is my strength</i> ; e.g. Daniel 8:16, Luke 1:19))			Gabriel (<i>hebräisch: Gott ist meine Stärke</i> ; z.B. Daniel 8,16, Lukas 1,19)			
Uriel (<i>Hebrew: God is my flame/light</i> ; e.g. 2 Esdras = 4 Ezra 4:1))			Uriel (<i>hebräisch: Gott ist meine Flamme/mein Licht</i> ; z.B.			

→ Anthroposophy → Church Year: Michaelmas/Feast of the Archangels → Gardens: Paradise gardens → Menorah (seven-branched candelabra) → Michael (archangel) → Scales of the soul

Angel of Yahwe

Angel of	Yahweh the Lord	der Engel	Jahwes des Herrn
(to) speak as God himself in the first person		als Gott selbst in der Ich-Form sprechen	
(to) blur the line between the Angel of the Lord and God (blurred, blurring)		die Grenzen zwischen dem Engel des Herrn und Gott (bewusst) unscharf halten	
(to) identify	the Angel of Lord and God (e.g. Exodus 3:2,4)	den Engel des Herrn mit Gott (z.B. 2. Mose 3,2,4)	gleichsetzen
(to) equate			verschmelzen
(to) conflate			
(to) be one and the same		ein und derselbe sein	

→ God: Encounters with God

Heavenly beings

heavenly	being		das	Himmelswesen		
spiritual				geistige	Wesen	
supernatural				übernatürliche		
disembodied spirit				körperlose Geistwesen		
(to) form the	heavenly	court	den	himmlischen	Hofstaat	bilden
	divine	council			göttlichen	
heavenly	host (<i>often used with plural verb form</i>) (Luke 2:13)		die (Menge der) himmlischen Heerscharen (Lukas 2,13)			
angelic	hosts					
armies of heaven						

→ God: God's names

Fall of the rebel angels

fall of the rebel angels			der	Engelsturz Höllensterz		
rebel angel			der	aufständische abtrünnige rebellierende	Engel	
(to) banish sb. from heaven			jmdn.	aus dem Himmel verbannen		
(to) throw	sb. into	the depth(s) of hell		in die Tiefe (der Hölle)	stürzen	
(to) cast (cast, cast)		the abyss			schleudern	
(to) hurl						
(to) fling (flung, flung)						

→ Heaven → Hell → Satan → Theodicy: Consequence of free will

Symbols, metaphors, personifications

symbol of	protection	das Symbol für	Schutz
			Bewahrung
	guidance		Führung
	love		Liebe

	sth. beyond ordinary life and reality		etw. jenseits des Alltagslebens und der Alltagswirklichkeit
	transcendence	das	Symbol Zeichen
metaphor for someone who is	helpful caring	die Metapher für einen	hilfsbereiten fürsorglichen sozial engagierten
(to) personify	good things that happen to us death (<i>angel of death</i>)	Gutes, das einem widerfährt, den Tod (<i>Engel des Todes</i>)	personifizieren

→ Metaphors → Religious experience: Sense of transcendence → Symbols

Charms, trinkets, worry stones

(to) use	angels angel figurines	as	charms trinkets pendants worry stones	Engel/ Engelfigu- ren als	Glücksbringer Schmuck Anhänger Handschmeichler	verwenden
(to) imagine the angel's calm presence surrounding you	sich vorstellen, wie die beruhigende Gegenwart eines Engels einen umhüllt					
(to) relieve stress	Stress abbauen					
(to) let go of	worries hurts	Sorgen Verletzungen		loslassen		

→ Commercialisation of religion → Inner peace → Letting go

Angels in the visual arts

Humanlike with wings

(to) depict (to) represent	angels in human form with wings	Engel in menschlicher Form mit Flügeln darstellen
(to) imagine (to) think of	angels as beautiful humanlike/humanlike figures with wings, wearing white robes (e.g. Matthew 28:3)	sich Engel als menschenähnliche Figuren mit Flügeln in weißen Gewändern vorstellen (z.B. Matthäus 28,3)

Poses and activities

lying	angel	der	liegende	Engel Putto (italienisch, Plural: Putti; die Putte, Plural: die Putten)	
sitting (with knees drawn up)	cherub		(mit angezogenen Knien) sitzende		
kneeling	putto (<i>Italian, plural: putti</i>)		kniende		
standing			stehende		
floating			schwebende		
hovering			fliegende		
flying			trauernde		
mourning			musizierende		
angel			making music		
cherub					

putto (Italian, plural: putti)				
--------------------------------------	--	--	--	--

→ Coronation of the Virgin (Enguerrand Quarton): Angels and the blessed → Creation of Adam (Michelangelo) → God in the visual arts → Michael (archangel) in the visual arts → Religious images

Images with a twist

angel	image depiction	with a twist	die verfremdete Engeldarstellung
(to) use (to) employ	the angel motif to criticise (BrE)/criticize (BrE/AmE) society		mithilfe des Engelmotivs Gesellschaftskritik üben
(to) show (to) depict	a homeless alcoholic as an angel with a halo (Banksy, Fallen Angel)		einen alkoholkranken Obdachlosen als Engel mit Heiligenschein darstellen (Banksy, Gefallener Engel)
	two bandana and beanie- wearing cherubs using a crowbar to pry open the West Bank separation barrier (Banksy, Cherubs)		zwei Bandana und Beanie tragende Putten zeigen, die die Trennmauer im Westjordanland aufstemmen (Banksy, Putten)
	angel with a baseball-capped skull as a contemporary memento mori (Banksy, Angel with Skull)		einen Engel mit einem Schädel mit Baseballkappe als modernes Memento mori zeigen (Banksy, Engel mit Schädel)

→ Halo → Interpictorial references → Memento mori

Anglican Communion

Worldwide family of independent churches

Anglican Communion			die anglikanische Gemeinschaft der anglikanische Kirchenbund		
(to) be a worldwide	group	of...	ein(e) welt- weite(r/s)	Gruppe	... sein
	family			Familie	
	community			Gemeinschaft	
	fellowship			Netzwerk	
	network			Bund	
	association			Zusammenschluss	
affiliation					
...independent	churches		... selbstständiger	Kir- chen	
			... eigenständige		
			... unabhängiger		
...Anglican and Episcopalian			... anglikanischer und episkopalischer		
(to) have four instruments of	communion union		vier Instrumente der Einheit haben		
(1) the Archbishop of Canterbury			(1) der Erzbischof/die Erzbischöfin von Canterbury		
(2) the Lambeth Conference			(2) die Lambeth-Konferenz		

(3) the Anglican Consultative Council	(3) der Anglikanische Konsultativrat
(4) the (Anglican Community) Primates' Meeting	(4) das Treffen der Primates (der obersten Erzbischöfe) der Anglikanischen Gemeinschaft

Archbishop of Canterbury

(to) occupy	the See of Canterbury		den Bischofssitz von Canterbury innehaben			
(to) hold						
(to) fill						
(to) name	sb.	Archbishop of Canterbury	jmdn.	zum Erzbischof/zur Erzbischöfin von Canterbury ernennen		
(to) appoint						
(to) install	sb. as			als Erzbischof/Erzbischöfin von Canterbury	einsetzen	
(to) enthrone					inthronisieren	
(to) be in	fellowship	with the Archbishop of Canterbury	in Gemeinschaft mit dem Erzbischof/der Erzbischöfin von Canterbury sein			
	communion					

(to) see	the Archbishop of Canterbury as	the spiritual	leader	den Erzbischof/die Erzbischöfin von Canterbury als	geistliche(n) Führer/Führerin	sehen	
(to) recognise (BrE)			head		geistliches Oberhaupt		anerkennen
(to) recognize (BrE/AmE)			primus/prima* inter pares (first among equals)		primus/prima* inter pares (Erste(n) unten Gleichen)		
(to) be the figurehead of the Anglican Communion			der oberste Repräsentant die oberste Repräsentantin die Galionsfigur		der anglikanischen Gemeinschaft sein		

*Primus (Latin: first) is masculine, prima is feminine.

Lambeth Conference

(to) be the ten-yearly	meeting assembly gathering	of Anglican bishops	die alle zehn Jahre stattfindende Vollversammlung der anglikanischen Bischöfe und Bischöfinnen sein		
(to) meet every ten years			alle zehn Jahre	tagen zusammenkommen	

→ Church of England → Global Anglican Future Conference (Gafcon)

Angst

(to) feel	acute	angst	eine	akute	Angst empfinden
	unspecific	dread		unbestimmte	
	diffuse			diffuse	
	existential	anxiety	existentielle	existentielle	
		anguish			
	alien in a world without meaning			sich in einer sinnlosen Welt fremd fühlen	
disoriented...			sich orientierungslos fühlen ...		

	confused...		verwirrt sein ...		
...in the face of a(n)	apparently meaningless	world	... angesichts einer	scheinbar/anscheinend sinnlosen	Welt
	absurd			absurden	
...at having to	define oneself		... angesichts der Notwendigkeit,	sich selbst zu definieren	
	create one's own values			seine eigenen Werte zu schaffen	
	determine a meaning for one's life			einen Sinn für sein Leben zu bestimmen	
	choose one's own	destiny		sein eigenes Schicksal zu wählen	
		fate			

→ Basic trust → Despair → Existentialism → Fate and destiny → Fear and anxiety → Identity → Meaning in life → Parables: Parable of the Madman (Nietzsche) → Theatre of the Absurd → Values

Animal ethics

Animal rights

animal right		das Tierrecht				
Animals have	their own value.		Tiere haben einen Eigenwert.			
	a value of their own.					
	intrinsic value.					
(to) be sentient beings		fühlende empfindungsfähige	Wesen sein			
(to) feel	pleasure		Freude	empfinden		
	pain		Schmerz			
	anxiety		Angst			
capacity of animals to feel pain		die Leidensfähigkeit von Tieren				
pain	perception	of/in animals	das Schmerzempfinden		von/bei Tieren	
	sensation		die Schmerzempfindlichkeit			
	sensitivity					
(to) take animal sentience into account		die Empfindungsfähigkeit	von Tieren berücksichtigen			
		das Empfindungsvermögen				
(to) reject	speciesism		Speziesismus		ablehnen	
(to) fight					bekämpfen	
(to) give up					aufgeben	
(to) abandon						
(to) treat animals as	fellow creatures		Tiere als Mitgeschöpfe		betrachten	
	morally	important ↔ unimportant	Tiere als moralisch	bedeutsam ↔ unbedeutsam		
		relevant ↔ irrelevant		relevant ↔ irrelevant		
		valuable ↔ worthless		wertvoll ↔ wertlos		
(to) be entitled to kind and respectful treatment by/at the hands of humans		ein Recht auf freundliche und respektvolle Behandlung durch Menschen haben				

→ Ahimsa → Cow worship (Hinduism) → Creation: Steward of creation → Environmental ethics → Golden Rule → In vitro meat → Moral circle → Organ donation and transplantation: Xenotransplantation → Posthumanism → Vegetarianism

Animal research

(to) test new	drugs	on animals	neue	Medikamente	an Tieren testen/ erproben
	cosmetics			Arzneimittel	
(to) experiment				an Tieren experimentieren	
(to) do	testing			Tierversuche durchführen	
(to) carry out	experiments				
(to) conduct	experimentation				
	animal	testing			
		experiments			
	experimentation				
	research on animals			an Tieren forschen	
	animal research			tierexperimentelle Forschung betreiben	
(to) (strictly) regulate/ control				Tierversuche/die tierexperimentelle Forschung (streng) regeln/reglementieren/ kontrollieren	
(to) phase out				aus Tierversuchen aussteigen	

3Rs of animal research

(to) introduce	the three R's/the 3Rs	principle	das	3R-Prinzip	(Replace, Reduce, Refine)	einführen	
(to) establish		rule		3-V-Prinzip			
(to) follow		guideline	die 3 R-Regel				befolgen
(to) obey		concept		das 3R-Konzept			
(to) comply with							
(to) implement							
(to) (rigorously) enforce	W. Russell, R. Burch, <i>The Principles of Humane Experimental Technique</i> , 1959)		W. Russell, R. Burch, <i>The Principles of Humane Experimental Technique</i> , 1959)			umsetzen (konsequent) durchsetzen	
1. replacement		1. die Vermeidung					
(to) find (non-animal) alternatives to animal testing	(tierfreie) Alternativen zu Tierversuchen finden						
2. reduction		2. die Verringerung					
(to) use fewer animals	weniger Tiere verwenden						
(to) tighten experimental design	die statistische Versuchsplanung optimieren						
3. refinement		3. die Verbesserung					
(to) improve	experiments	die	Experimente		der Tiere	verbessern	
	the		Unterbringung				
	housing care		Pflege				

→ Creation: Ruler of creation → Ethics advisory boards

Animal-free research

animal-free animal free	research	die tierversuchsfreie Forschung			
(to) use computer	models	Computermodelle	verwenden		

	simulations	Computersimulationen	
(to) grow	human organoids	menschliche Organoiden	züchten
(to) use	mini-organs mini organs	Miniorgane	verwenden einsetzen
(to) recreate	human organs on a small scale	menschliche Organe	im Kleinen in Klein
(to) replicate			nachbilden
(to) use the organ-on-a-chip technology		die Organ-on-a-Chip-Technik verwenden	
(to) work like	human organs	die Funktion menschlicher Organe	
(to) mimic (mimicked, mimicking)		nachahmen	

Cruelty to animals

cruelty to animals		die	Tierquälerei	
animal	cruelty		Gewalt gegen Tiere	
		Gewalttätigkeit	gegenüber Tieren gegen Tiere	
	abuse	der	Missbrauch von Tieren Tiermissbrauch	
neglect		die Vernachlässigung von Tieren		
(to) harm animals without a reasonable purpose		Tieren ohne vernünftigen Grund Schaden zufügen		
(to) cause pain, suffering, distress or lasting harm (<i>United Kingdom: Animals (Scientific Procedures) Act 1986</i>)		Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen (<i>Deutschland: Tierschutzgesetz 24.7.1972</i>)		
(to) be cruel to	animals	Tiere	quälen	
(to) (badly) mistreat			(schwer/grob) misshandeln	
(to) stop (stopped, stopping)	animal suffering	Tierleid	stoppen	
	cruelty to animals	Tierquälerei		
	animal cruelty	Gewalt gegen Tiere		
(to) stun (stunned, stunning)	animals with carbon dioxide (gas)	Tiere mit Kohlendioxid betäuben		
carbon dioxide CO ₂	stunning of pigs	die	Kohlendioxid-Betäubung CO ₂ -Betäubung	bei Schweinen

→ Ritual slaughter

Animal welfare

(to) change	the constitution to include	animal welfare	das Tierwohl	in die Verfassung aufnehmen
(to) amend		animal protection	den Tierschutz	
		the protection of animals		
(to) require the state to protect the natural foundations of life and animals (<i>Article 20a, Basic Law</i>)		den Staat verpflichten, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zu schützen (<i>Artikel 20a, Grundgesetz</i>)		
(to) protect	animal welfare		das Tierwohl	schützen
(to) guarantee			gewährleisten	
(to) promote			fördern	
(to) change	the	animal welfare	das Tierschutzgesetz	ändern
(to) amend		animal-welfare		
(to) tighten		Animal Welfare Act		

(to) tighten ↔ (to) relax animal welfare standards			Tierschutzstandards verschärfen ↔ lockern		
(to) introduce a(n)	voluntary	animal welfare label	ein	freiwilliges	Tierwohllabel einführen
	mandatory			verpflichtendes	
	official national			staatliches	

→ Animal husbandry → Creation: Steward of creation → Reverence for life → Vegetarianism

Animal welfare activists

animal welfare		organisation (<i>BrE</i>) organization (<i>BrE/AmE</i>)	die Tierschutzorganisation			
animal	rights welfare	group	die Tierrechtsgruppe			
		advocate	der Tierschützer/die Tierschützerin			
		activist	der Tierschutzaktivist			
		campaigner	die Tierschutzaktivistin			
		militant	der militante/radikale Tierschützer			
		radical	die militante/radikale Tierschützerin			
animal liberationist						
(to) take		images of cruelty to animals	Bilder	von Tierquälerei machen		
(to) film			Aufnahmen			
(to) capture			Bilder von Tierquälerei einfangen			
(to) illegally obtain			illegal in den Besitz von Bildern von Tierquälerei gelangen			
(to) publish			Bilder von Tierquälerei veröffentlichen			
(to) release						
(to) expose animal suffering		Tierleid	aufdecken			
		Tierleiden	sichtbar machen			

→ Animal ethics: Cruelty to animals → Civil disobedience

Animal husbandry

Livestock farming

livestock (<i>singular or plural</i>)		das Nutztier, die Nutztiere			
		das Vieh			
animal husbandry		die	Tierhaltung		
livestock farming			Nutztierhaltung		
(to) keep livestock		Nutztiere halten			

Intensive animal farming

intensive	animal	farming	die	Intensivtierhaltung		
	livestock	production		intensive	Tierhaltung	
		industry		industrielle		
factory farming (<i>pejorative</i>)			Massentierhaltung (<i>abwertend</i>)			
cruel	husbandry	practices	Qualhaltung			
inhumane	livestock	conditions	unmenschliche	Tierhaltung		
practices that violate animal welfare (standards/guidelines)			tierschutzwidrige			

(to) be kept in	cages	in	Käfigen	gehalten werden
(to) be crowded together in	crates		Boxen	eingepfercht sein
			Verschlägen	eingezwängt sein
	pens		Pferchen	
			Kastenständen	

Organic animal farming

organic	animal	farming	die	biologisch-organische Tierhaltung	
	livestock	production industry		Biotierhaltung	
(to) be	oriented orientated	towards animal welfare	sich am Tierwohl orientieren		
(to) provide	sanitary humane	conditions for raising animals	hygienische humane	Haltungsbedingungen schaffen	
species-appropriate species appropriate	chicken	husbandry	die	artgerechte Tierhaltung	
animal-appropriate animal appropriate				tiergerechte Haltung von Nutztieren	
free-range free range					das
			das	Biohuhn Bio-Huhn	
(to) run	free	frei laufen			
(to) roam		sich	frei	bewegen	
				im Freien weiträumig	

→ Animal ethics → In vitro meat

Labelling

(to) introduce mandatory animal husbandry labelling (<i>BrE</i>)/labeling (<i>AmE</i>)	eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung einführen
(to) distinguish five types of (animal) husbandry:	fünf Haltungsstufen unterscheiden:
(1) "indoor housing"	(1) „Stall“
(2) "indoor + space"	(2) „Stall + Platz“
(3) "indoor with fresh air"	(3) „Frischlufstall“
(4) "outdoor runs/free range"	(4) „Auslauf/Weide“
(5) "organic"	(5) „Bio“

Annihilationism

annihilationism (<i>Latin nihil: nothing</i>)	der Annihilationismus (<i>lateinisch nihil: nichts</i>)			
(to) have	annihilationist views	annihilationistische Ansichten	haben	
(to) hold			vertreten	
(to) advocate				
(to) reject	the idea of hell	die Höllenvorstellung	ablehnen	
(to) deny			verneinen	
(to) believe that the wicked will be	completely/totally destroyed wiped out	glauben, dass die Gottlosen/ Frevler/	völlig/vollständig vernichtet	werden

	annihilated	Frevlerinnen	
	extinguished		ausgelöscht
	put out of existence		aufhören zu existieren
(to) appeal to	biblical texts/passages like Matthew 10:28 (“destroy soul and body”) and John 3:16 (“perish”)	sich auf Bibelstellen wie Matthäus 10,28 („Leib und Seele verderben“) und Johannes 3,16 („verloren/„zugrunde gehen“) berufen	
(to) invoke			
(to) quote			Bibelstellen wie ... anführen
(to) cite			

→ Bible: Biblical justifications → Hell → Jehovah’s Witnesses → Last Judgement

Anthropology

Views, understandings, philosophies

anthropology			die	Anthropologie	
social and cultural anthropology				Ethnologie	
biblical anthropology				biblische Anthropologie	
			das biblische Menschenbild		
sb.’s	view	of	humans	jmds. Menschenbild	
	vision		human nature		
	image		humanity		
	model		the human		
	understanding		person		
	philosophy		man*		
	conception				
	ideas of/about				
(to) ask what makes	us** humans**	human	fragen, was	uns** den Menschen**	zum Menschen macht

* Note that this use of “man” is widely considered sexist nowadays.

** Note that the first-person plural pronoun *we/us* is more personal and inclusive than the distancing noun *humans*.

→ Ensoulment

Optimistic, pessimistic, realistic

(to) have a(n)	optimistic	view of human nature	ein	optimistisches	Menschenbild haben
	pessimistic			pessimistisches	
	realistic			realistisches	
	melioristic			melioristisches	
	meliorist				
(to) see	human beings	as...	den Menschen	als ...	sehen
(to) understand	men and women		Männer und Frauen		betrachten
					verstehen
...created in God’s image			... nach Gottes Ebenbild geschaffen		
...having inalienable rights			... Träger/Trägerinnen unveräußerlicher Rechte		
...inherently valuable			... an sich wertvoll und bedeutsam		
...autonomous creatures			... selbstbestimmte(s) Wesen		
...naturally	good ↔ bad/evil		... von Natur aus	gut ↔ schlecht/böse	
...innately	peaceful ↔ violent			friedlich ↔ gewalttätig	

...essentially	altruistic ↔ selfish	... wesenhaft	egoistisch ↔ altruistisch
...inherently	cooperative ↔ competitive	... fundamental	kooperativ ↔ wettbewerbsorientiert
...fundamentally		... grundlegend	
...basically		... von Grund auf	
(to) believe in	a divine spark in humans	an einen göttlichen Funken im Menschen glauben	glauben
	the perfectibility of humans	an die Verbesserungsfähigkeit des Menschen	

→ Creation → Gnosticism → Human dignity → Human rights → Human fallibility → Human vulnerability → Humanism → Posthumanism → Quakers (Religious Society of Friends) → Transhumanism

Human nature and evil

(to) see humans as...			Menschen als ... sehen		
...torn between good and evil			... zwischen Gut und Böse hin- und hergerissen		
...having a natural/ innate	tendency	to/for good as well as evil (Immanuel Kant)	... Wesen mit einer/einem angeborenen	Tendenz	zum Guten wie zum Bösen (Immanuel Kant)
	inclination			Anlage	
	propensity			Hang	
...weak and fallible			... schwach und fehlbar		
...capable of monstrous deeds			... zu monströsen Taten fähig		
...evil from youth (<i>inclination of the human heart</i>) (Genesis 8:21)			... böse von Jugend auf (<i>Dichten und Trachten des menschlichen Herzens</i>) (1. Mose 8,21)		
...corrupt			... verderbt		
...rotten to the core			... bis in den	Kern	verderbt
			... im		
			... im Innersten		
			... durch und durch		

(to) see	evil as	part of human nature	das Böse als	Teil der menschlichen Natur	sehen betrachten
(to) regard		an aberration of human nature		Verirrung der menschlichen Natur	
(to) think of				a force outside human nature	
(to) come	from	inside	von innen kommen		
(to) arise		within	im Menschen entstehen		

(to) come/(to) invade from outside	von außen kommen/eindringen
(to) strike at innocent, helpless victims	unschuldige, hilflose Opfer überfallen

→ Banality of evil → Evil → Heart (Hebrew Bible) → Primeval history → Satan → Sin

Anthroposophy

Spiritual path to knowledge

anthroposophy (<i>Greek</i> : wisdom of the human being/humanity)			die Anthroposophie (<i>griechisch</i> : Weisheit des Menschentums)			
(to) be an anthroposophist			Anthroposoph/Anthroposophin sein			
(to) be a	philosophical	movement	eine	philosophische	Bewegung sein	
	spiritual			weltanschauliche		
	religious			spirituelle		
	quasi-religious			religiöse		
(to) see anthroposophy as a(n)		spiritual path to knowledge	die Anthroposophie als	spirituellen Erkenntnisweg	verstehen	
		empirical spiritual science		empirische Geisteswissenschaft		
(to) believe in	spiritual	realities beyond the material world	an	geistige	Wirklichkeiten jenseits der materiellen Welt	glauben
	supersensible			übersinnliche		
	a hierarchy of angels			eine Engelhierarchie		
	nine angelic realms			neun Engelreiche		
(to) gain knowledge of the higher worlds			Erkenntnisse der höheren Welten erlangen			

→ Reincarnation

Organisations and initiatives

anthroposophical anthroposophic	pedagogy (Steiner Waldorf education)		die	anthroposophische	Pädagogik (Waldorfpädagogik/Waldorf-Pädagogik?)
	school (Steiner Waldorf school)				Schule (Waldorfschule)
	rituals (e.g. morning/evening circle time)				Rituale (z.B. Morgenkreis/Abendkreis)
	movement	art (eurythmy)			Bewegungskunst (Eurythmie)
		therapy			Bewegungstherapie
	architecture (Steiner/Steiner Waldorf architecture): organic architecture with/featuring rounded corners, painted in colourful (<i>BrE</i>)/colorful (<i>AmE</i>) natural paints				Architektur: organische Architektur mit runden Ecken, in bunten, natürlichen Farben gestrichen
	medicine				Medizin
		farming			

	(biodynamic)	agriculture (Demeter farming/agriculture)			(biodynamische/biologisch-dynamische) Landwirtschaft (Demeter-Landwirtschaft)
	banking		das		Bankwesen

→ Angels → Economy for the Common Good → Esotericism → Eurythmy → Higher education (worldview-based) → Karma → Reincarnation

Antisemitism

Forms of antisemitism

hostility	towards	Jews	die	Judenfeindschaft
	toward			Judenfeindlichkeit
religious		antisemitism	der	religiöse
economic		anti-Semitism		ökonomische
racist				rassistische
Israel-related				israelbezogene
pseudo-scientific				pseudowissenschaftliche
visual				visuelle
				Antisemitismus
anti-Zionism			der	Antizionismus
anti-Jewish	feelings		antijüdische	Gefühle
			judenfeindliche	
antisemitic	sentiments		antisemitische	Ressentiments
anti-Semitic	prejudice			Vorurteile
	bias			Klischees
	stereotypes			Stereotypen
	conspiracy theories			Verschwörungstheorien
	myths			Mythen
	allegations			Behauptungen
	writings			Anschuldigungen
	defamatory	pamphlets		Schriften
	inflammatory			Schmähschriften
	polemic			Hetzschriften
	caricatures			Pamphlete
	cartoons			Polemik
	graffiti			Zerrbilder
	daubings			Spottbilder
				Karikaturen
				Graffiti
				Schmierereien
(to) have an	anti-Jewish	tendency	eine antijüdische/judenfeindliche/	
	antisemitic	slant	antisemitische Tendenz haben	
	anti-Semitic			

→ Antisemitism in the visual arts → Pogroms → Scapegoats → Zionism

Antisemitic stereotypes

(to) be based on	negative stereotypes about Jews	auf negativen Klischees über Juden beruhen		
(to) have		negative Klischees über Juden	haben	
(to) hold			glauben	
(to) believe			verbreiten	
(to) spread (spread, spread)			verstärken	
(to) reinforce		zum Fortbestehen von negativen Klischees über Juden beitragen		
(to) perpetuate				
(to) portray Jews as	usurers	Juden als	Wucherer	darstellen
	exploiters		Ausbeuter	

→ Antisemitism in the visual arts → Pharisees: Negative stereotyping → Scapegoats: Scapegoating

Christian anti-Judaism

Christian anti-Judaism		der christliche Antijudaismus			
blood	libel	die Ritualmordlegende			
ritual murder	accusation	der Ritualmordvorwurf			
		die Blutlüge			
(to) accuse Jews of	ritually murdering children	Juden	des Ritualmords an christlichen Kindern		beschuldigen
	poisoning wells		der	Brunnenvergiftung	
	desecrating hosts			Hostienschändung	
(to) call Jews	“killers of Christ”*	Juden als	„Christusmörder“*		angreifen
(to) attack Jews as	“murderers of Christ”*		„Gottesmörder“*		
	“killers of God”*				
	“murderers of God”*				
(to) blame Jews collectively	for the death of Jesus	die Juden kollektiv für den Jesu Tod verantwortlich machen			
(to) hold Jews collectively responsible					
(to) make sweeping	generalisations (BrE) generalizations (BrE/AmE)	about “the Jews” (e.g. John 19:14-15; 1 Thessalonians 2:14-15)	pauschale Verallgemeinerungen über „die Juden“ machen (z.B. Johannes 19, 14-15; 1. Thessalonicher 2,14-15)		
(to) build a church on the site of a (destroyed) synagogue			eine Kirche an (der) Stelle einer zerstörten Synagoge errichten		

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Antisemitism in the visual arts → Ecclesia and Synagoga → Judas Iscariot → Passion plays

Anti-Jewish dress codes

(to) set up (set, set, setting)	a special dress code for Jews		eine besondere Kleiderordnung		für Juden/ Jüdinnen erlassen	
			besondere	Kleidervorschriften		
				Kleidungsvorschriften		
(to) establish						
(to) order						
(to) ordain						
(to) mandate						
(to) be	yellow	badge	on one's clothes/	ein gelbes Abzeichen („Judenfleck“)	auf seiner Kleidung	tragen müssen

forced to wear a		patch	clothing	einen gelben	Aufnäher		
		ring			Ring		
		star of David			Davidstern		
	a	Jewish	hat	einen	Judenhut		
		special			besonderen	Hut	
pointed yellow		spitzen gelben					
cone-shaped hat with a knob		konisch zulaufenden Hut mit einem Knauf					
tall red hat (e.g. in Nuremberg)	hohen roten Hut (z.B. in Nürnberg)						
(to) vary regionally				regional unterschiedlich sein			

→ German Church Struggle → Ecclesia and Synagoga → Reformation: Luther's publications → Religious conflict and violence → Religious discrimination and violence → Religious hatred → White crucifixion (Marc Chagall)

Ghettoisation

ghettoisation (<i>BrE</i>)		die	Gettoisierung
ghettoization (<i>BrE/AmE</i>)			Ghettoisierung
(to) set up (set, set, setting)	a Jewish ghetto	ein jüdisches Getto/Ghetto einrichten	
(to) establish			
(to) create			
Jewish	quarter	das Judenviertel	
	lane	die	Judenstadt Judengasse
segregated quarter		das abgeschlossene Stadtviertel	
(to) separate the Jewish population from the rest of society		die jüdische Bevölkerung von der übrigen Gesellschaft isolieren	

Fight against antisemitism

(to) fight	antisemitism	den Antisemitismus bekämpfen			
(to) combat					
(to) take a public stand against		öffentlich gegen Antisemitismus	auftreten	aufstehen	
(to) speak out against		ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen			
(to) publicly denounce		seine Stimme gegen Antisemitismus erheben			
(to) demonstrate against		Antisemitismus öffentlich verurteilen			
(to) march against		gegen Antisemitismus demonstrieren			
(to) stage	a	protest	eine(n)	Protestveranstaltung	veranstalten
(to) hold		demonstration		Demonstration	abhalten
(to) take part in		march		Protestmarsch	
(to) join		rally			
	procession				
	vigil			Mahnwache	
		sich (an)	Protestveranstaltung	beteiligen	
			Demonstration	anschließen	
			Protestmarsch		

		einer/ einem	Mahnwache		
(to) join hands and form a (candle-lit) human chain		sich an den Händen halten und eine Menschenkette/Lichterkette bilden			
(to) wear badges declaring "A city says No"		Buttons mit der Aufschrift „Eine Stadt sagt Nein“ tragen			
Federal Government Commissioner for Jewish Life in Germany and the Fight against Anti-Semitism		der/die Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus			
antisemitism	commissioner	der/die Antisemitismusbeauftragte			
	czar				
commissioner	for antisemitism				
	to fight antisemitism				
(to) protect	Jewish life		jüdisches Leben	schützen	
(to) foster				fördern	
(to) keep the memory of the	Holocaust	alive	die Erinnerung an	den Holocaust	wach halten
	Shoah			die Shoah	
(to) promote	Holocaust	remembrance			
	Shoah				

→ German titles and organisations → Shoah → Stolpersteine memorials (Gunter Demnig)

Antisemitism in the visual arts

(to) show	a	caricature	of a Jewish man/ woman	eine Karikatur	eines Juden einer Jüdin	zeigen	
(to) feature		cartoon					
(to) depict Jews with	exaggerated	large noses		Juden mit	übergroßer	Na- se	darstel- len
	exaggeratedly				übertrieben großer		
	hooked				Haken		
	(cartoonishly) distorted facial features				karikaturhaft verzerrten Gesichtszügen		
offensive	depiction	of Jews	die antijüdische Schmähdarstellung				
mocking	representation		die Schmähskulptur		an einer Kirche		
	sculpture on a church	die Spottskulptur					
"Jewish pig"*			die „Judensau“-Skulptur*				
"Jew pig"*							
"Jew's sow"*							
"Jew sow"*							
(to) show	a rabbi looking under a sow's tail			einen Rabbi zeigen, der einer Sau unter den Schwanz schaut			
	Jews	sucking suckling	from a pig's teats	Juden zeigen, die an den Zitzen eines Schweins saugen			

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Antisemitism → Bach, Johann Sebastian (1685–1750); Passion music → Ecclesia and Synagoga

Apartheid

(to) use Acts 17:26 to justify apartheid	die Apartheid mit Apostelgeschichte 17,26 rechtfertigen
--	---

→ Bible: Biblical justifications

Apocalyptic literature

Author

unknown	author	der/	unbekannte	Autor/Verfasser
anonymous		die	anonyme	Autorin/Verfasserin
(to) use a pen name		ein Pseudonym verwenden		
first-person narrator		der Ich-Erzähler/die Ich-Erzählerin		
(to) tell	dreams	of the future		Träume über die Zukunft
(to) relate	visions			berichten
		Visionen der Zukunft		

Comfort and hope

apocalypse (<i>Greek</i> : uncovering, disclosure, lifting of the veil, revelation) (Revelation 1:1)		die Apokalypse (<i>griechisch</i> : die Enthüllung, die Entschleierung, die Offenbarung) (Offenbarung 1,1)		
Book of Revelation		die Offenbarung des Johannes		
apocalyptic literature		die apokalyptische Literatur		
prophetic book		das prophetische Buch		
(to) contain words of prophecy		Worte der Weissagung enthalten		
(to) show	hidden information about God		verborgenes Wissen über Gott	enthüllen
(to) reveal	the future		die Zukunft	
(to) be a book of	comfort	and hope	ein Trost- und Hoffnungsbuch sein	
	consolation			
	solace			

→ Hope → Prophets → Religion: Functions

Turn of the ages

(to) deal with the end of	the world	vom Ende der	Welt	handeln
	time		Zeit	
(to) describe the	end times	die Endzeit beschreiben		
	last days			
(to) describe	the struggle between good and evil	den Kampf zwischen Gut und Böse		beschreiben
	the defeat of	Satan	Satans	
		Antichrist	des Anti-christen	
(to) expect	a dramatic divine intervention	ein dramatisches Eingreifen Gottes		erwarten
	natural	Naturkatastrophen		
	disasters			
	catastrophes			
	a cosmic catastrophe	eine kosmische Katastrophe		

	a/the millennium (Revelation 20:1-6)	ein Tausendjähriges Reich/ das Tausendjährige Reich (Offenbarung 20,1-6)		
	a turn of the	ages	eine Zeitenwende	
		eons	eine Äonenwende	
	a radical break between the present (evil) age and	the age to come	einen radikalen Bruch zwischen dem gegenwär- tigen (bösen) Zeitalter und	dem künftigen Zeitalter
		the future age of blessing		der künftigen Heilszeit

Symbolic language

(to) use symbolic language	symbolische Sprache benutzen	
interpreting angel (e.g. Zechariah 1:9)	der	Deuteengel Deute-Engel (z.B. Sacharja 1,9)
(to) explain the meaning of the visions	die Bedeutung der Visionen erklären	

→ Angels → Apocalyptic thinking → Armageddon → Dispensationalism → Dragons → Four horsemen of the apocalypse (Revelation 6:1-8) → Kingdom of God: National and apocalyptic concepts → Mary (Mother of Jesus) in the visual arts: Figures → Prophets → Rapture → Symbols → Tribulations → Utopian thought: Anti-utopias

Apocalyptic thinking

apocalypticism		die Apokalyptik	
apocalyptic	thinking	das	apokalyptische Denken
end-time			Endzeitdenken
end-of-the-world			Weltuntergangsdanken
doomsday	idea	die	apokalyptische Vorstellung
			Endzeitvorstellung
	fantasy	die	Vorstellung vom Weltuntergang
			apokalyptische Fantasie
			Endzeitfantasie
	scenario	das	Weltuntergangsfantasie
			apokalyptische Szenario
			Endzeitszenario
	mood	die	Weltuntergangsszenario
			apokalyptische Stimmung
			Endzeitstimmung
			Weltuntergangsstimmung
(to) develop	in times of crisis	in Krisenzeiten	entstehen
(to) emerge			auftauchen
(to) increase			zunehmen
(to) flourish			florieren
(to) thrive			blühen
			gedeihen
(to) read	the signs of the times/of the time (Matthew 16:3)	die Zeichen der Zeit (Matthäus 16,3)	lesen
(to) interpret			verstehen
			deuten
(to) relate apocalyptic	images	to...	apokalyptische Bilder

	prophecies			Prophezeiungen Weissagungen	auf ... beziehen
...historical	events	... historische	Ereignisse		
...current		... geschichtliche			
...contemporary		.. gegenwärtige			
	... zeitgenössische				

→ Apocalyptic literature → Armageddon → Cosmism → Dispensationalism → Four horsemen of the apocalypse (Revelation 6:1-8) → Katechon (2 Thessalonians 2:6-7) → Munster Rebellion (1530s) → Philosophy of history → Rapture → Rastafarians → TESCREAL → Tribulations → Utopian thought: Anti-utopias

Apostasy

apostasy		die Apostasie
		der Glaubensabfall
(to) apostatise (<i>BrE</i>)		von seinem Glauben abfallen
(to) apostatize (<i>BrE/AmE</i>)		sich von seinem Glauben lossagen
(to) turn	apostate	
(to) be an		ein Apostat/eine Apostatin sein
		ein Abtünninger/eine Abtrünnige sein

→ Faith: Crisis and loss of faith

Apostles' Creed

(to) say the	Apostles' Creed		das Apostolische Glaubensbekenntnis	sprechen	
(to) recite the	Apostolic Creed		das Apostolikum		
	Apostolicum				
(to) affirm belief in	the triune God		den Glauben an	den dreieinigen Gott	bekennen bezeugen
	the holy Catholic (one holy Christian) church			die heilige katholische (christliche) Kirche	
	the community	of saints		die Gemeinschaft der Heiligen	
	the communion				
	(the) forgiveness of sins			die Vergebung der Sünden	
	(the) resurrection of the body (of the dead)			die Auferstehung des Fleisches (der Toten)	
	life everlasting			das ewige Leben	

→ Belief and doubt → Creeds → Faith → Forgiveness → God: Creator and sustainer → God: The triune God → Jesus' death (interpretations) → Jesus' descent into hell → Jesus' resurrection → Last Judgement: The Blessed

Apostrophe

(to) address a(n)	absent	person	eine(n)	abwesende Person	anreden
		god		abwesenden Gott	
	inanimate object			unbelebten Gegenstand	ansprechen
	personified abstraction			personifizierte Abstraktion	
abstract concept		abstrakte Ideen			
(to) use	apostrophe apostrophic language	to set a serious/ solemn/intense tone	eine Apostrophe/ apostrophische Sprache verwenden, um	einen ernsthaften/ feierlichen/intensiven Ton zu setzen	
		to express powerful emotions		starke Gefühle auszudrücken	
		to stir emotions		Gefühle zu erzeugen/wecken	

→ Poetry as food for the soul → Prayer: Forms of address

Appeal to ancient wisdom

appeal to	ancient	wisdom	die Berufung	auf	alte Weisheiten
argument from		knowledge	der Verweis		altes Wissen
		traditional authority	überlieferte Autorität		
(to) believe that ancient practices or beliefs are superior to modern ones			glauben, dass alte Praktiken und Vorstellungen modernen überlegen sind		
(to) equate age with truth			Alter mit Wahrheit gleichsetzen		
(to) use	ancient wisdom...		alte Weisheiten	benutzen,	um ...
(to) quote				zitieren,	
(to) refer to			sich auf alte Weisheiten beziehen, um ...		
...to strengthen	one's beliefs		... seine Glaubensüberzeugungen abzusichern und abzustützen		
...to back up					
...to prop up (propped, propping)					
...to bolster					
...to give more weight to			... seinen Glaubensüberzeugungen mehr Gewicht zu geben/zu verschaffen/zum verleihen		

→ Debating: Weak and strong arguments

Arcadia

(to) show	a(n)	peaceful	scene	eine	friedliche	Szene	zeigen
(to) depict		idyllic			idyllische		
		rural			ländliche		
		bucolic			bukolische		
		pastoral			Hirtenszene		
Arcadia (<i>Greek mythology; Virgil</i>)				Arkadien (<i>griechische Mythologie; Vergil</i>)			

vision of pastoralism and harmony with nature			die Vision	eines idyllischen Lebens auf dem Land einer ländlichen Idylle	im Einklang mit der Natur
place of	rural	tranquillity (<i>BrE</i>) tranquility (<i>AmE</i>)	der Ort	ländlicher Ruhe	
	enchantment			der Verzauberung	
	fulfilment (<i>BrE</i>) fulfillment (<i>AmE</i>)		der Ort erfüllten Lebens		
	happiness		der Glücksort		
(to) long	for rural simplicity		sich nach ländlicher Einfachheit sehnen		
(to) yearn					
(to) seek (sought, sought)	the lost		paradise	das verlorene ein irdisches	Paradies suchen
	a(n)	terrestrial			
		earthly			
nostalgia	for the	lost paradise	die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies		
longing		paradise lost			
yearning					
(to) be	unachievable		unerreichbar sein		
	unattainable				
(to) have a private Arcadia			ein privates Arkadien haben		
Et in Arcadia ego: even in Arcadia/in happiness death is present (Poussin: Arcadian Shepherds, 1627; 1637/38)			Et in Arcadia ego: Auch in Arkadien/im Glück ist der Tod (anwesend). (Poussin: Die arkadischen Hirten, 1627; 1637/38)		

→ Gardens: Landscape gardens → Intentional communities: Back-to-the-land movement → Happiness → Myth → Simple living → Transience → Utopian thought: Eutopias

Argumentum ad hominem

ad hominem argument (<i>Latin</i> : to the person)	das Ad-hominem-Argument (<i>lateinisch</i> : gegen die Person)
personal attack on/against sb.	der persönliche Angriff auf/gegen jmdn.
(to) attack the opponent's character, personal traits or motives instead of disproving his/her/their argument(s)	den Charakter, die Eigenschaften oder Motive des Gegners/der Gegnerin angreifen, statt sein(e)/ihr(e) Argument(e) zu widerlegen

→ Debating: Weak and strong arguments → Tu quoque argument

Arian controversy

Arius ['eəriəs]	Arius
Arianism	der Arianismus
Arian, <i>noun</i>	der Arianer/die Arianerin
Arian, <i>adjective</i>	arianisch
Arian	controversy

	dispute	over Christ's divinity/the divinity of Christ	der arianische Streit über die Gottheit Christi			
(to) be a strict monotheist			ein strenger Monotheist/eine strenge Monotheistin sein			
(to) believe that ...			glauben, dass ...			
...the Son	was created by God		... der Sohn	von Gott geschaffen wurde		
	is a created being			ein	Geschöpf	ist
	has been/was exalted above all creatures			erschaffenes Wesen		
			über alle Geschöpfe erhöht wurde			
...there was a time when the Son was not			... es eine Zeit gab, zu der der Sohn noch nicht existiert hat			
...distinct from	God the Father		... von Gott dem Vater verschieden ist			
...subordinate to			... Gott dem Vater untergeordnet ist			

(to) believe that...			glauben, dass ..		
...full divinity is necessary for		salvation redemption	... für die Erlösung vollkommene Göttlichkeit notwendig/erforderlich ist		
...the Son is	fully divine and fully human		... der Sohn vollkommen göttlich und vollkommen menschlich ist		
	begotten, not	made created	... gezeugt, nicht geschaffen ist		
	co-eternal co-substantial	with God the Father	... der Sohn und Gott der Vater	gleich ewig wesensgleich	sind

→ God: The triune God → Heresy → Monotheism → Salvation → Son of God

Arishadvargas

arishadvargas	(Sanskrit: six enemies)			Arishadvargas	(Sanskrit: sechs Feinde)	
shadripu Sad Ripu				Shadripu		
(to) fight	the six	inner	enemies	die sechs	inneren Feinde	bekämpfen besiegen
(to) conquer		internal				
		enemies of the	soul mind			
		evil traits			Hauptlaster	
(1) Kama (Sanskrit: lust, desire)				(1) Kama (Sanskrit: Lust, Begierde)		
(2) Lobha (Sanskrit: greed)				(2) Lobha (Sanskrit: Gier)		
(3) Kradha (Sanskrit: anger)				(3) Kradha (Sanskrit: Zorn)		
(4) Mada (Sanskrit: pride, arrogance)				(4) Mada (Sanskrit: Stolz, Hochmut)		
(5) Moha (Sanskrit: delusion, attachment)				(5) Moha (Sanskrit: Verblendung, Illusion)		
(6) Matsarya (Sanskrit: envy)				(6) Matsarya (Sanskrit: Neid, Eifersucht)		

→ Body art and body modifications: Tooth filing → Hubris (Hybris) → Sin: the seven deadly sins

Ark of the Covenant

ark of the covenant			die Bundeslade			
(to) be a portable wooden box covered with gold (Exodus 25:10-22)			eine tragbare, mit Gold überzogene Holztruhe sein (2. Mose 25,10-22)			
(to) be the most important	religious	object	der wichtigste Kultgegenstand sein			
	ritual					
(to) house/ (to) hold two stone tablets	inscribed engraved	with the ten commandments	zwei Steintafeln mit den den zehn Geboten enthalten			
(to) be kept	in	the Tabernacle (Exodus 26)	in der Stiftshütte (2. Mose 26)		aufbewahrt werden	
(to) be housed		the Tent of Meeting Revelation (Exodus 29:42-43)	im	Zelt der Begegnung Offenbarungszelt (2. Mose 29,42-43)		
			the (first) Temple (1 Kings 6:19)			im (ersten) Tempel (1. Könige 6,19)
(to) be God's	throne on earth (Psalm 80:1-2; Exodus 25:21-22)	Gottes	Thron auf Erden (Psalm 80,1-2; Exodus 25,21-22)	sein		
	footstool (1 Chronicles 28:2)		Fußschemel (1. Chronik 28,2)			
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	God's presence		Gottes Gegenwart symbolisieren			
(to) represent						

→ Commandments → Covenant → God: God's presence and God's absence → Judaism → Symbols

Armageddon

Armageddon (Revelations 16:16)			Harmagedon Harmageddon	(Offenbarung 16,16)
location of the final, decisive battle between good and evil (Revelations 17:12-14; 19:17-12)			der Ort der endzeitlichen Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse (Offenbarung 17,12-14; 19,17-21)	
end of (the) world scenario			das	Endzeitszenario endzeitliche Szenario
dramatic	event	that will...	das dramatische/verheerende Ereignis, das ... der dramatische/verheerende Konflikt, der ...	
catastrophic	conflict			
...destroy	the world	...	die Welt	vernichten wird
	humanity	...	die Menschheit	

→ Apocalyptic literature → Apocalyptic thinking → Tribulations

Art of life

art of	life	die	Lebenskunst
--------	------	-----	-------------

	a well-lived life			Kunst (eines/ des)	gelingenden	Lebens
living a	happy	good	life		gelungenen	
					glücklichen	
	full	guten				
		schönen				
		erfüllten				
		sinnerfüllten				
successful	erfolgreichen					

→ Philosophical counselling

Artificial insemination by donor (AID)

Male fertility issues

(to) have	(a) low sperm count	eine verminderte Spermienzahl	haben
	poor sperm quality	schlechtes Sperma	
sperm quality		die Spermaqualität Spermienqualität	
(to) freeze a sperm sample		eine Spermaprobe einfrieren	
(to) use deep-frozen sperm		tiefgefrorenes Sperma verwenden	

Getting inseminated

(to) become pregnant by artificial insemination with the sperm of an anonymous donor			durch künstliche Befruchtung mit dem Samen eines anonymen Spenders schwanger werden
(to) be	artificially inseminated		sich künstlich befruchten lassen
(to) get			
(to) be given sperm from a donor			Spendersamen erhalten
(to) visit a sperm bank			eine Samenbank besuchen
(to) be conceived	by	(a) sperm donation	durch eine Samenspende gezeugt werden/sein
	from		aus einer Samenspende entstanden sein

→ Pregnancy

Impact on the family

donor offspring				das Spenderkind	
donor conceived	person				
donor-conceived					
(to) tell children	how they were conceived		Kindern	sagen, wie sie gezeugt wurden	
	the truth about their biological father			die Wahrheit über ihren leiblichen/biologischen Vater sagen	
secrecy	around	biological parentage	die Heimlichtuerei um die biologische Herkunft		
	surrounding				
(to) keep sth. secret from sb.				jmdm. etw. verheimlichen	
(to) feel	that sth. is wrong		spüren, dass etw. nicht stimmt		
(to) sense					
(to) be confused	by sb.'s behaviour (BrE)/ behavior (AmE).		von jmds. Verhalten		verwirrt sein
	about one's	origins	über seine	Herkunft	

		parentage		Abstammung	
(to) cause tension(s) in the family			Spannungen in der Familie		verursachen hervorrufen
(to) have a right to know	who one's biological father is		ein Recht (darauf) haben,	zu wissen, wer der biologische Vater ist	
	the biological father's identity			die Identität des biologischen Vaters zu kennen/erfahren	
diblings: half-brothers and sisters from the same sperm donor (<i>portmanteau word blending "donor" and "sibling"</i>)			Halbgeschwister, die durch denselben Samenspender gezeugt wurden		
(to) seek sb. out (sought, sought)			jmdn.	ausfindig machen aufspüren	

→ Egg donation: Impact on the family

Ashram

Ashram (<i>Sanskrit</i> "śrama": religious exertion, striving towards a goal)				der Ashram der Aschram	(<i>Sanskrit</i> „śrama“: religiöse Bemühung, Anstrengung)
(to) set up	an Ashram			einen Ashram gründen	
(to) establish					
(to) found					
(to) be a community	formed	around	a spiritual teacher	eine Gemeinschaft um einen spirituellen Lehrer/eine spirituelle Lehrerin sein	
	gathered			eine von einem spirituellen Lehrer/einer spirituellen Lehrerin geleitete Gemeinschaft sein	
	headed by				
a spiritual	teacher			ein spiritueller Lehrer eine spirituelle Lehrerin	
	master			ein spiritueller Meister eine spirituelle Meisterin	
	guru			ein spiritueller Guru	
(to) follow	Hindu	religion	hinduistische	Religion	praktizieren
(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)		philosophy		Philosophie	

→ Hinduism → Intentional communities → Retreats

Assisted suicide

Voluntary suicide

(to) choose to die	of one's own		will	einen selbstbestimmten Tod wählen		
			volition			
	at a time		of their choosing	den	Zeitpunkt	des/seines Sterbens selbst wählen
in a	place			Ort		
		manner	die Art			
patient willing to die				der sterbewillige Patient die sterbewillige Patientin		

patient's	wish desire	to die		der Sterbewunsch	des Patienten der Patientin
voluntary suicide				der freiverantwortliche Suizid	
(to) take the	deadly lethal	drug(s) medication dose	yourself	das tödliche todbringende	Mittel selbst nehmen die tödliche/todbringende Dosis selbst nehmen
(to) self-administer the	deadly lethal	drug medication		sich das tödliche/todbringende Mittel selbst verabreichen	

→ Euthanasia → Suicide

Right to die

(to) defend	the right to die (in articles about the ruling of the German constitu- tional court also: the right to a self- determined death)	das Recht auf	einen selbstbe- stimmten Tod	verteidigen
(to) legalise (BrE) (to) legalize (BrE/AmE)				legalisieren
(to) exercise			selbstbestimmtes Sterben	wahrnehmen
(to) restrict				beschränken
(to) limit				einzuschränken

doctor-assisted doctor assisted	suicide		die ärztlich	assistierte	Selbsttötung
	dying*			begleitete	Sterbehilfe
physician-assisted physician assisted			der ärztlich assistierte Suizid		
			das ärztlich assistierte Sterben		
			die	ärztliche Beihilfe zum Suizid	
			ärztliche	Suizidhilfe Suizidbeihilfe	
			ärztlich assistierte Selbsttötung		
			ärztliche	Beihilfe Hilfe	zur Selbsttötung
(to) allow	assisted	suicide	Suizidhilfe		erlauben
(to) permit		dying*	Suizidbeihilfe		gestatten
(to) prohibit					verbieten
(to) ban (banned, banning)					untersagen
(to) outlaw					
right-to-die death-with-dignity	organisation (BrE) organization (BrE/AmE) society	die Sterbehilfeorganisation			
		der Sterbehilfeverein			
(professional) suicide assistant	der (professionelle) Sterbehelfer die (professionelle) Sterbehelferin				

* Note that *assisted dying* is ambiguous. It can mean *assisted suicide*, *euthanasia* or *palliative sedation*. *Assisted dying* in the sense of *assisted suicide* is a euphemism.

Safeguards

(to) put up/(to) erect ↔ (to) remove legal hurdles/obstacles to assisted suicide/dying*	rechtliche Hürden für den assistierten Suizid errichten/einziehen ↔ beseitigen	
	safeguards	Vorsichtsmaßnahmen vorsehen

(to) have (...in place)			Sicherheitsvorkehrungen	treffen
(to) include				einschließen
(to) build in				einbauen
(to) impose	guardrails		Leitplanken einziehen	
(to) require	patients to be assessed by two doctors		vorschreiben, dass Patienten/Patientinnen von zwei Ärzten/Ärztinnen begutachtet werden müssen	
	the	permission	of a judge	(eine) richterliche Genehmigung erfordern
		approval		
consent				
(to) have less than six months to live			weniger als sechs Monate zu leben haben	
(to) be	mentally	sound	im Vollbesitz der geistigen Kräfte	sein
	cognitively		urteilsfähig	
mandatory	waiting	period	die verpflichtende Wartezeit	
compulsory		time		
independent	counselling (BrE)	agency	die unabhängige Beratungsstelle	
	counseling (AmE)	centre (BrE)		
		center (AmE)		

* Note that *assisted dying* is ambiguous. It can mean *assisted suicide*, *euthanasia* or *palliative sedation*. *Assisted dying* in the sense of *assisted suicide* is a euphemism.

→ Conscience → Constitutional court rulings → Counselling → Definitions: Clarifying terms → Dying → Ethical judgements → Human rights → Medical ethics → Slippery slope argument → Terminal care: Extending or shortening a patient's life

Medical conditions

people with a(n)	grievous		condition	Menschen mit einer/einem	schweren	Krankheit
	chronic				chronischen	Erkrankung
	non-life-threatening				nicht lebensbedrohlichen	Leiden
	non-life threatening				unheilbaren	
	incurable					Krankheit im Endstadium
	irremediable					
terminal						

Completed life

(to) look back	on	one's life	auf sein Leben	zurückschauen	
	over			zurückblicken	
(to) survey			sein Leben Revue passieren lassen		
(to) look back and assess one's life			eine Lebensbilanz	aufstellen	
				ziehen	
(to) feel (that)...			das Gefühl haben, ...		
...it is enough			... dass es genug ist		
...one has had a	complete	life	... dass das Leben	gelebt	ist
	completed			vollendet	
	full life		... dass man ein erfülltes Leben hatte		
	life fully lived				

...that one's life is shaped and finished	... dass sein/ihr Leben seine Form gefunden hat und vollendet ist
---	---

→ Life stories

Suicide by starvation

suicide-by-starvation	das	Sterbefasten
self-starvation		Sich-zu-Tode-Hungern
VSED (voluntary stopping of eating and drinking)	der freiwillige Verzicht auf	Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) Essen und Trinken
(to) starve to death		sterbefasten
(to) end	one's life by fasting	sein Leben durch Sterbefasten beenden
(to) terminate		

Suicide pods

(to) use a	suicide	pod	eine	Suizidkapsel	einsetzen
		capsule		Suizid-Kapsel	
	Sarco*			Sarco*-Kapsel	benutzen
	suicide device			Suizidvorrichtung	
	death	pod		Todeskapsel	
		capsule			
(to) press	a button		(auf) einen Knopf drücken		
(to) push					
(to) operate the pod without external	help		die Kapsel ohne fremde Hilfe betätigen		
	assistance				
(to) release	nitrogen (gas) into the		Stickstoff(gas) in die luftdichte/luftdicht verschlossene Kapsel	einleiten	
(to) inject	airtight/sealed chamber/cabin			einströmen lassen	
(to) gradually lose consciousness (lost, lost)			allmählich das Bewusstsein verlieren		
(to) die of	hypoxia (<i>Greek hypo: under; insufficient supply of oxygen to cells and tissues</i>)		infolge von Hypoxie (<i>griechisch hypo: unter; Minderversorgung von Zellen und Geweben mit Sauerstoff</i>)		sterben
	loss of oxygen		durch Sauerstoffmangel		
	oxygen deprivation				
(to) end one's life without medical	supervision		seinem Leben ohne ärztliche	Begleitung	ein Ende setzen
	oversight			Aufsicht	

* From *sarcophagus* (German: Sarkophag).

Astrology

Belief in the stars

astrology	die	Astrologie	
		Sterndeutung	
		Sterndeuterei	(umgangssprachlich, abwertend)
		Sternendeuterei	
astrologer	der Astrologe/die Astrologin		

stargazer		der Sterngucker/die Sternguckerin		
(to) observe the	(motion of the) stars	die Sterne		beobachten
		den Lauf der Gestirne		
	constellations	Sternbilder		
		Sternkonstellationen		
		Gestirnskonstellationen		
(to) track the constellations through the year		Sternbilder im Laufe des Jahreszyklus verfolgen		
(to) regard	the stars as gods	die	Sterne	als Götter sehen
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshipping)			Gestirne	für Götter halten
	als Götter verehren			
(to) influence	human destiny	das Schicksal des Menschen		beeinflussen
(to) affect				bestimmen
(to) control				
(to) determine				
(to) read	the future from the stars	die Zukunft aus den Sternen		lesen
(to) predict				vorhersagen

→ Creation: Disenchantment of nature → Fate and destiny → Fortune-telling → Horoscopes → Stars → Zodiac

Astrological metaphors

(to) be	written in the stars (<i>brought about by a force that controls the future</i>)		in/von den Sternen vorgezeichnet sein			
	completely in the stars (<i>to be uncertain</i>)		in den Sternen stehen (<i>ungewiss sein</i>)			
(to) be born under a(n)	lucky	star	unter	einem	glücklichen	Stern geboren sein
	unlucky			keinem	guten	
a pair of star-cross'd lovers (William Shakespeare, Romeo and Juliet, Prologue)			zwei Liebende unter schlechtem Stern (William Shakespeare, Romeo und Julia, Prolog)			

→ Metaphors

Pseudoscience

astrology ↔ astronomy		die Astrologie ↔ die Astronomie			
(to) regard	astrology as a pseudoscience	Astrologie als Pseudowissenschaft		betrachten	
(to) view				ablehnen	
(to) reject				verurteilen	
(to) condemn				öffentlich kritisieren	
(to) denounce				abtun	
(to) dismiss				entlarven	
(to) expose				bloßstellen	
(to) debunk					

→ Superstition

Coping mechanism

(to) be a coping mechanism			ein Bewältigungsmechanismus sein		
(to) reduce	ambiguity		Ambiguität	verringern	
	uncertainty		Mehrdeutigkeit	reduzieren	
	unpredictability		Unsicherheit		
			Ungewissheit		
		Unberechenbarkeit			
(to) give	a sense of	control	ein Gefühl der	Kontrolle	vermitteln
(to) provide		stability		Stabilität	
(to) appeal to people	with (a pronounced) intolerance for ambiguity		... Menschen	mit (ausgeprägter) Ambiguitätsintoleranz	
	in (a) crisis			in Krisensituationen	
					ansprechen

→ Magic: Magical thinking → Meaning in life: Crisis of meaning

Asylum

Accepting asylum-seekers

asylum-seeker		der Asylbewerber/die Asylbewerberin				
(to) let in	genuine political refugees victims of political repression/ oppression in their homelands those who qualify under the Geneva Convention on refugees	echte(n) politische(n) Flüchtlinge(n)		aufnehmen		
(to) take in		Opfer(n) politischer Repression in ihren Heimatländern				
(to) accept		Flüchtlinge(n) im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention		Asyl	gewähren	
(to) grant asylum to				Schutz		
(to) give shelter to						

→ Religious refugees

Rejecting asylum-seekers

(to) reject	economic migrants	Wirtschaftsflüchtlinge	ablehnen		
(to) turn down	"bogus" (economic) refugees	Scheinasylanten/ Scheinasylantinnen		abweisen	
(to) deny asylum to					
(to) kick out	(manifestly)	Asylbewerber/Asylbewerberinnen mit (offenkundig) unbegründeten Anträgen		ausweisen	
(to) expel (expelled, expelling)	"unfounded" applicants				
(to) send back	applicants who come under false pretences	Asylbewerber/ Asylbewerberinnen, die Falschangaben machen		abschieben	
(to) ship back (shipped, shipping)					
(to) deport					
(to) forcibly repatriate					
failed	asylum-seekers asylum seekers	abgelehnte	Asylbewerber Asylbewerberinnen		
rejected					
unsuccessful		erfolglose			

Church sanctuary

sanctuary movement		die Kirchenasylbewegung				
(to) seek (sought, sought)	refuge in a church		Zuflucht in einer Kirche	suchen		
	church	sanctuary asylum	Kirchenasyl	bieten gewähren		
					jmdn. ins Kirchenasyl	aufnehmen
						nehmen
				German Ecumenical Committee on Church Asylum	die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche	
(to) prevent deportation		die Abschiebung verhindern				
(to) submit a hardship dossier (submitted, submitting)		ein Härtefalldossier vorlegen				
(to) reconsider	hardship cases	Härtefälle	überprüfen			
(to) reexamine			anerkennen			
(to) recognise (BrE)						
(to) recognize (BrE/AmE)						

→ Conscience → German titles and German organisations → Works of mercy

Strangers and foreigners in the Bible

(to) welcome	strangers		Fremde freundlich aufnehmen		
(to) care for			sich um Fremde kümmern		
(to) show hospitality to			Fremden Gastfreundschaft erweisen		
(to) treat	aliens	as native-born	Fremde Fremdlinge	wie Einheimische	behandeln (3. Mose 19,34)
	foreigners	as citizens (Leviticus 19:34)	Ausländer Ausländerin- nen	als Mitbürger/ Mitbürgerinnen	
		without discrimination		nicht diskriminieren	

(to) oppress	sb.	jmdn.	unterdrücken
(to) burden			belasten
(to) cheat			betrügen
(to) take advantage of sb.			überevorteilen ausnützen

→ Exodus story

Atheism

atheism				der Atheismus		
(to) be	(an) atheist			Atheist/Atheistin		sein
	an	atheist	philosophy	eine atheistische	Philosophie	
		atheistic	religion		Religion	
(to) not believe in		God or gods	nicht an Gott oder Götter glauben			
(to) reject belief in			den Glauben an Gott oder Götter ablehnen			
(to) deny the existence of			die Existenz von Gott oder Göttern leugnen			

→ Agnosticism → God → Parable: Parable of the Madman (Nietzsche)

Atman

atman (<i>Sanskrit</i> : breath; self)		das Atman (<i>Sanskrit</i> : Lebenshauch; Atem; Selbst)		
real	self	das/die	wahre	Selbst
eternal	soul		ewige	Ich
inner core of being		der	Seelenkern	
divine spark			Seinskern	
(to) be identical with/to brahman		mit (dem) Brahman identisch sein		

→ Brahman → Soul

Augsburg Confession (1530)

Augsburg	Confession (<i>Latin</i> : Confessio Augustana)		das Augsburger Bekenntnis (<i>lateinisch</i> : die Confessio Augustana)		
(to) be	a summary of the Lutheran faith		eine Zusammenfassung des lutherischen Glaubens sein		
	presented	to the emperor...	dem Kaiser ...	übergeben	werden
	submitted			vorgelegt	
...at the Diet of Augsburg in/of 1530		... auf dem	Reichstag in/zug Augsburg 1530 Augsburger Reichstag von 1530		
...in Latin and in German		... in Latein und Deutsch			

→ Church → Confessional documents → Reformation → Schmalkaldic League (1531-1547)

Avatar (Hinduism)

avatar (<i>Sanskrit</i> : descent)		der Avatar (<i>Sanskrit</i> : Abstieg)			
incarnation (<i>Latin</i> : enfleshment)	of a god/deity (e.g. Vishnu) in human or animal form	die	Inkarnation (<i>lateinisch</i> : Fleischwerdung)	eines Gottes/ einer Gottheit (z.B. Vishnu) in menschlicher oder tierischer Form	
embodiment			Verkörperung		
(to) fight evil		das Böse bekämpfen			
(to) protect	the good	das Gute	schützen		
(to) empower		die Guten	beschützen		
(to) restore		stärken			
(to) reestablish (to) re-establish	the dharma moral order	das Dharma die moralische Ordnung		wiederherstellen	

→ Hinduism → Rama

Axial Age

Axial	Age	(Karl Jaspers)	die Achsenzeit (Karl Jaspers)	
Axis	Period			
simultaneous appearance of thinkers and philosophers in different areas of the world			das gleichzeitige Auftreten von Denkern/Denkerinnen und Philosophen/Philosophinnen in verschiedenen Teilen der Welt	
New ways of thinking	appear.	Neue Denkweisen		treten in Erscheinung.
	emerge.			
	develop.			entwickeln sich.
(to) lay the spiritual foundations of humanity (laid, laid)			die geistigen Grundlagen der Menschheit legen	

Baby hatches

(to) put	a new-born child anonymously in a	baby hatch	ein Neugeborenes anonym in	eine Babyklappe geben		
(to) place		baby box				
(to) leave					einer Babyklappe	abgeben
(to) abandon						ablegen
foundling			das Findelkind			

→ Adoption → Pregnancy

Babylonian exile

Siege and fall of Jerusalem

(to) besiege	Jerusalem	Jerusalem belagern					
(to) lay siege to (laid, laid)							
(to) breach the wall(s) of		die Stadtmauer von Jerusalem durchbrechen					
(to) conquer		Jerusalem	erobern				
(to) destroy			zerstören				
(to) burn (down)			niederbrennen				
siege		of	die Belagerung		Jerusalems		
fall			der Fall				
conquest			die	Eroberung			
destruction				Zerstörung			

→ Jerusalem

Deportation

Babylonian	exile	das babylonische Exil		
	captivity	die babylonische Gefangenschaft		
(to) exile	the leaders and elite to Babylon	die Führungsschicht nach Babylon		verbannen
(to) deport				deportieren
the exile (<i>person</i>)		der Exilant/die Exilantin		

(to) live in the Babylonian exile	im babylonischen Exil leben
-----------------------------------	-----------------------------

Promise of a joyous return

Deutero-Isaiah (Second Isaiah): chapters 40-55		Deuterjesaja (Zweiter Jesaja): Kapitel 40-55	
an anonymous prophet during the Babylonian exile (597-539 B.C.)		ein anonymer Prophet während des Babylonischen Exils (597-539 v.Chr.)	
(to) bring a message of	comfort consolation solace	and deliverance	eine Botschaft des Trostes und der Erlösung bringen
(to) promise that the end of the exile is imminent		verheißen, dass das Ende des Exils unmittelbar bevorsteht	
(to) miraculously build a highway in the desert		auf wunderbare Weise einen Weg in der Wüste bahnen	
(to) lift up all valleys (Isaiah 40:4a)		alle Täler erhöhen (Jesaja 40,4a)	
(to) level uneven ground (Isaiah 40:4b)		das Unebene gerade machen (Jesaja 40,4b)	
(to) see	the power and the glory of God		sehen
(to) reveal	(Isaiah 40:5)	Gottes (Jesaja 40,5)	offenbaren

→ Prophets

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Glory to God alone

Thomaskantor (cantor of/at St. Thomas)		der	Thomaskantor	
fifth evangelist			fünfte Evangelist	
(to) write	sacred	music	geistliche Musik	schreiben
	religious		Kirchenmusik	
	cantatas		Kantaten	
	motets		Motetten	
	chorales		Choräle	
	passions		Passionen	
	oratorios		Oratorien (<i>Singular: Oratorium</i>)	
	concertos		Konzerte	
(to) call Bach's music the Fifth Gospel		Bach's Musik als fünftes Evangelium bezeichnen		
(to) sign one's works with the letters S.D.G. (soli deo gloria)		seine Werke mit den Buchstaben S.D.G. (soli deo gloria)	unterzeichnen signieren	
soli deo gloria (<i>Latin: glory to God alone</i>)		soli deo gloria (<i>lateinisch: Gott allein die Ehre</i>)		
(to) glorify God		Gott	ehren verherrlichen	
(to) delight	people	die Menschen	erfreuen	
	the mind	den Geist		
		das Gemüt		
(to) refresh	the	soul	die Seele	erquicken
(to) elevate		spirit	den Geist	erbauen

			das Gemüt	
--	--	--	-----------	--

→ Gospels (New Testament) → Music and religion → Reformation: Five solas

Passion music

passion music				die Passionsmusik		
(to) perform Bach's	St Matthew	Passion	Bachs	Matthäuspassion	aufführen	
	St John			Matthäus- Passion		
			Johannespassion	Johannes- Passion		
(to) touch	↔ (to) disturb the listener		den Hörer	berühren	↔ verstören	
(to) move			die Hörerin	bewegen		
(to) contain anti-Jewish passages from the Gospel of		Matthew	antijüdische Passagen aus dem	Matthäusevangelium	enthalten	
		John		Johannesevangelium		
self-cursing	of the Jews		die Selbstverfluchung der Juden			
self-condemnation	(Matthew 27:25)		(Matthäus 27,25)			
(to) put the blame for Jesus'/Jesus's death on the Jews ↔ the sinful individual			den Juden/Jüdinnen ↔ dem einzelnen sündigen Menschen die Schuld für Jesu Tod geben			
(to) emphasise (BrE)	the listener's entanglement in evil		die Verstrickung des Hörers/der Hörerin in das Böse betonen/hervorheben			
(to) emphasize (BrE/AmE)	that all humanity is responsible/bears responsibility for Jesus'/Jesus's death		betonen, dass die ganze/gesamte Menschheit für Jesu Tod Verantwortung trägt			
(to) address	the	problem...	das Problem ...		ansprechen	
(to) contextualise (BrE)		issue...			kontextualisieren	
(to) contextualize (BrE/AmE)		anti-Jewish sentiments...	die	antijüdischen Ressentiments ... Judenfeindlichen Töne ...	problematisieren kontextualisieren	
...in one way or another, e.g. in the...			... auf die eine oder andere		Weise , z.B. Art in	
...introduction to			the per-		... der Einführung	
...	programme (BrE)	notes	for	form-	ance	
	program (AmE)	booklets				
			... den Programmheften		zu der Aufführung	

→ Antisemitism: Christian anti-Judaism → Evil → Jesus' death (interpretations) → Musical settings → Religion: Ambivalence → Sin

Bahá'i faith

Bahá'i	faith	der Baha'i-Glaube		
Bahai	religion	die Baha'i-Religion		
Bahaism		der Bahaismus		
		das Bahaitum		
(to) celebrate	the	Nineteen Day Feast	das Neunzehn-Tage-Fest	feiern

	Nine Holy Days	die neun Heiligen Tage
	Nowruz	Nouruz

→ Nowruz

(to) be a religion of unity			eine Religion der Einheit sein		
(to) believe in	one God	an	einen Gott	glauben	
	the unity of religion	an	die Einheit der Religionen	glauben	
	oneness of humanity		der Menschheit		
	progressive revelation through...		die fortschreitende Offenbarung durch ...		
	...manifestations of God		... Manifestationen Gottes		
	...prophets		... Propheten		
	...messengers		... Prophetinnen		
	...revelators		... Gesandte		
	...revealers		... Offenbarer		
...a new world order		... Offenbarerinnen			
	... neue Weltordnung				
(to) call for a(n)	international auxiliary language	eine	Welthilfssprache	fordern	
(to) support the idea of a(n)	world government		Weltregierung	befürworten	

→ Diaspora → Muhammad → Prophets → Religious discrimination and persecution → Religious truth

Ball, John (?-1381)

(to) be	a(n)	radical	priest	ein	radikaler	Priester	sein
		revolutionary	preacher		revolutionärer	Prediger	
		itinerant			Wanderprediger		
		end-time			Endzeitprediger		
		apocalyptic					
	the voice of the	poor	die Stimme der	Armen			
		discontent		Unzufriedenen			
	the theological voice of the Peasants' Revolt (1381)	die theologische Stimme des Bauernaufstands von 1381 in England					
	excommunicated	exkommuniziert werden					
	in and out of prison	immer wieder ins Gefängnis kommen					
(to) travel around the countryside (BrE: travelled, travelling; AmE: traveled, traveling)			durch das Land ziehen				
(to) foretell	a radical	change transformation	eine radikale	Veränderung	vorhersagen		
(to) predict				Transformation			
(to) prophesy							
(to) paint a picture of	a fairer society with a just king	das Bild	die Vision	einer gerechteren Gesellschaft mit einem gerechten König	zeichnen		
(to) envisage					entwerfen		
(to) hope for an ideal Christian	king ruler	auf einen idealen christlichen	König Herrscher	hoffen			

(to) put	one's hopes		seine Hoffnungen auf den jungen König			
(to) set (set, set, setting)	on the young		(Richard II) setzen			
(to) pin (pinned, pinning)	king (Richard II)					
(to) preach	in and around streets, squares, fields and , cemeteries		auf Straßen, Plätzen, Feldern und Friedhöfen			predigen
	equality		Gleichheit			
	freedom		Freiheit			
	against	serfdom the luxury lives of the nobles and church leaders	gegen	die Leibeigenschaft das Luxusleben der Adligen und Kirchenführer		
(to) use the story of Adam and Eve to	work up	the peasants	mit der Geschichte von Adam und Eva die Bauern			aufwiegeln
	stir up up					
	whip up					
	incite					
	galvanise (<i>BrE</i>) galvanize (<i>BrE/AmE</i>)					aufrütteln
		mobilisieren				
(to) come	from one father and mother (Adam and Eve)		von einem Vater und einer Mutter (Adam und Eva) abstammen			
(to) be descended						
"When Adam delved (<i>dug</i>) and Evé span*/Who was then a/the gentleman?"			„Als Adam grub und Eva spann/wo war denn da ein/der Edelmann?“			
(to) call for	violent action		zum gewaltsamen Handeln aufrufen			
call (<i>noun</i>) to			der Aufruf zum gewaltsamen Handeln			
(to) allude to the parable of the wheat and the weeds			auf das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen anspielen			
(to) weed out the evil			das Böse	ausreißen		
				herausreißen		
				ausjäten		
(to) be	drawn/dragged on a hurdle to the	place of execution	auf	einem Gatter	zum Richtplatz	geschleift/gezerrt werden
		execution site		einer Leiter	zur Hinrichtungsstätte	
	hanged		gehängt	werden		
	beheaded		geköpft			
	quartered		gevierteilt			
cut in four						
(to) display	sb.'s body parts in different cities		jmd.'s Körperteile in verschiedenen Städten zur Schau stellen			
(to) put on view						

* Old past tense of (*to*) *spin*.

→ Apocalyptic thinking → Equality → Martyr → Messiah

Banality of evil

banality of evil			die Banalität des Bösen		
term	coined	by Hannah Arendt ...			Begriff ...

phrase	introduced	(Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, 1963)	von Hannah Arendt gepragte(r)/eingefuhrte(r)	Formulierung ...		
...to describe the	contrast	between fur	den	Gegensatz	zwischen ...
	discrepancy			die	Kontrast	
	tension				Diskrepanz	
					Spannung	
...the	mediocrity	of people like Eichmann and the monstrosity of their deeds	...der	Mittelmaigkeit	von Menschen wie Eichmann und der Ungeheuerlichkeit ihrer Taten	
	ordinariness			Normalitat		

(to) appear	bland	blass	wirken	
(to) come across as	completely	normal	vollig	normal
	terribly	ordinary	ganz	gewohnlich
	terrifyingly		erschreckend	

(to) commit (committed, committing)	horrendous	deeds	ungeheuerliche	Taten	begehen
	atrocious	acts	entsetzliche		veruben
	monstrous	crimes	monstrose	Verbrechen	
	extremely harmful		Taten/Verbrechen begehen, die anderen extremen Schaden zufugen		

→ Evil: Moral evil → Superior orders

Baptism

Getting baptised

baptism	die Taufe	
christening (<i>infant baptism</i>)		
(to) baptise (<i>BrE</i>)	sb. in the name of the triune God	jmdn. auf den Namen/im Namen des dreieinigten Gottes taufen
(to) baptize (<i>BrE/AmE</i>)		
person	baptising (<i>BrE</i>)	sb.
	baptizing (<i>BrE/AmE</i>)	
baptiser (<i>BrE</i>)	der/die Taufende	
baptizer (<i>BrE/AmE</i>)		
candidate for baptism		
	der Taufbewerber/die Taufbewerberin	
	der Taufkandidat/die Taufkandidatin	
	der/die Taufwillige	
the one getting	baptised (<i>BrE</i>)	der Taufling
	baptized (<i>BrE/AmE</i>)	derjenige, der getauft wird
		diejenige, die
newly baptised (<i>BrE</i>)	der/die neu Getaufte	

newly baptized (<i>BrE/AmE</i>)	
-----------------------------------	--

→ God: The triune God → John the Baptist → Missionary work: The Great Commission (Matthew 28:18–20) → Mormons (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints): Temple work → Rites of passage: Baby naming

Infant baptism

(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)	infant baptism pedobaptism (<i>formal</i>)	die Säuglingstaufe praktizieren		
(to) baptise (<i>BrE</i>) (to) baptize (<i>BrE/AmE</i>)	babies infants	Säuglinge Babys Kleinkinder	taufen	

Adult baptism

(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)	adult believer's	baptism	die	Erwachsenentaufe Glaubenstaufe Gläubigentaufe Bekentnistaufe	praktizieren
(to) baptise (<i>BrE</i>) (to) baptize (<i>BrE/AmE</i>)	(informed) adults (professing) believers		(mündige) Erwachsene (bekennende) Glaubende		taufen
(to) consciously choose one's faith			sich bewusst für	seinen Glauben die Taufe	entscheiden
(to) make a conscious decision to be	baptised (<i>BrE</i>) baptized (<i>BrE/AmE</i>)				
(to) see baptism as a(n)	commitment to Christ profession of faith in Christ informed act of faith	die Taufe als	Bekennnis zu Christus bewussten Glaubensakt	verstehen	
Belief must	come before precede	baptism.	Der Glaube muss der Taufe vorangehen.		

→ Pentecostalism

Drop-in baptism

(to) offer (to) have (to) hold	spontaneous	baptism(s)	Spontantaufen Spontan-Taufen Taufen für Kurzentschlossene Drop-in Taufen Pop-Up-Taufen Pop-up-Taufen Taufen to go	anbieten veranstalten
(to) do	drop-in pop up pop-up			
(to) show up (to) turn up	without preregistering			ohne Voranmeldung vorbeikommen
(to) be (to) get	baptised (<i>BrE</i>) baptized (<i>BrE/AmE</i>)		on the spot	sich spontan taufen lassen
(to) be inspired by the story of the Ethiopian eunuch (and high official) (Acts 8:26–39)				von der Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien inspiriert sein (Apostelgeschichte 8,26–39)

(to) cheapen baptism ↔ (to) make baptism as easy as possible/easier to access/more accessible	die Taufe verramschen ↔ die Taufe so einfach wie möglich machen/den Zugang zur Taufe erleichtern
---	--

Baptism Bible verse

(to) choose a baptism (Bible) verse (not customary in English churches)	(sich) einen	Taufspruch	wählen (nicht üblich in englischen Kirchen)
		Taufvers	

Baptismal clothing

baptism	clothing	die Taufkleidung		
baptismal	outfit			
	garment			
(to) wear white		Weiß tragen		
(to) wear a	baptism	gown	ein Taufkleid	tragen
	baptismal			
	christening			
	baptismal robe	ein Taufgewand		
	baptismal garment			
family heirloom		das Familienerbstück		

Immersion baptism

(to) practise (BrE) (to) practice (AmE)	(full-)immersion baptism	die Ganzkörpertaufe praktizieren		
	baptism by immersion/ submersion			
(to) stand in	the water	im Wasser stehen		
(to) go under		untertauchen (<i>intransitiv</i>)		
(to) submerge (<i>intransitive</i>)		in		
(to) submerge sb.			jmdn. untertauchen	
(to) be dipped under the water		untergetaucht werden		
(to) be	wholly	immersed	ganz vom Wasser bedeckt werden	
	completely			
(to) be brought up		wieder emporgehoben werden		
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	the death, burial and resurrection of Jesus	Tod, Begräbnis und Auferstehung Jesu	symbolisieren	
	the death of the natural self	den Tod des natürlichen Menschen		
	the rebirth into a new life	die Wiedergeburt in ein neues Leben		
(to) be reborn		wiedergeboren werden		

→ Jesus' death (interpretations) → Jesus' resurrection → Mikveh (Mikvah): Taking a ritual bath

→ Purity and impurity: Ritual purification → Symbols

Dipping, pouring, sprinkling

(to) dip (dipped , dipping)	sb. 's head in the water	jmdn. mit dem Kopf ins Wasser tauchen
(to) dunk		

(to) pour	water over sb.'s head	den Kopf mit Wasser	übergießen
(to) sprinkle			besprengen
(to) (gently) sprinkle (a little) water on/over the forehead		die Stirn mit (etwas) Wasser	benetzen
			befeuchten

Baptists

(to) be one of the main branches of Protestantism		einer der Hauptzweige des Protestantismus sein
(to) begin	in 17 th century England	im 17. Jahrhundert in England entstehen
(to) start		
(to) develop		
(to) originate		
(to) arise		

→ Baptism: Adult baptism → Church polities: Congregationalism → Dissenters and nonconformists → Helwys, Thomas (c. 1575 – c. 1616) → Religious diversity and pluralism: Internal religious diversity

Bar mitzvah/Bat mitzvah

bar (<i>Aramaic</i> : son)	(Hebrew: commandment, law)	Bar (<i>aramäisch</i> : Sohn)	Mitzwa (<i>hebräisch</i> : des Gebotes/der Pflicht)
bat (<i>Hebrew</i> : daughter)		Bat (<i>hebräisch</i> : Tochter)	
(to) call a boy/a girl (up) to the Torah		einen Jungen/ein Mädchen zur Tora aufrufen	
(to) read from/out of	the Torah	aus der Tora vorlesen	
(to) recite (from)			
(to) sing		die Tora	singen
(to) chant			vorsingen
(to) cantillate			leinen
cantillation		die Kantillation	
(ritual) chanting		der Sprechgesang	
(to) become religiously	responsible	for one's actions	religionsmündig werden
	accountable		

→ Judaism → Rites of passage → Torah

Base communities

(to) start	base communities	Basisgemeinden	gründen
(to) set up (set, set, setting)	basic ecclesial communities (BECs) (<i>Spanish</i> : "comunidades eclesiales de base")	kirchliche Basisgemeinschaften (<i>spanisch</i> : „comunidades eclesiales de base“)	
(to) establish			
(to) form			bilden
(to) organise (<i>BrE</i>)	oneself	sich selbst organisieren	
(to) organize (<i>BrE/AmE</i>)			

(to) be self-help and mutual aid groups		Selbsthilfegruppen sein		
(to) reflect on the Bible		über die Bibel nachdenken		
(to) apply the Bible to one's	life	die Bibel	das eigene Leben	beziehen
	situation	auf	die eigene Situation	anwenden

→ Bible study → Liberation theology

Basic trust

Basic trust versus mistrust

(to) trust ↔	(to) mistrust	the world	der Welt	trauen ↔ misstrauen	
	(to) distrust	life	dem Leben		
(to) have a basic	trust in ↔ mistrust in	other people	ein Grundvertrauen/ Urvertrauen ↔ ein Grundmisstrauen/ Urmisstrauen	in die Welt	haben
				in das Leben	
				in andere	
(to) experience	the world as...		die Welt als ...	erleben	
(to) see			sehen		
...a good and predictable place		... guten und berechenbaren Ort			
...friendly		... freundlich			
...indifferent		... indifferent			
...threatening		... bedrohlich			
...hostile		... feindlich			
(to) be	based on sb./sth. ↔ ultimately unfounded	auf/in jmdm./etw. gründen ↔ letztlich unbegründet sein			

A gift for life

(to) be a	precious gift		ein	kostbares Geschenk	sein			
	treasure for life			Schatz fürs Leben				
(to) develop	a basic	trust in ↔ mistrust/ distrust in	the world	ein Grundvertrauen/ Urvertrauen ↔ ein Grundmisstrauen/ Urmisstrauen	in die Welt	entwickeln		
(to) give sb.					life		in das Leben	jmdm. vermitteln
(to) foster					other people		in andere	schaffen fördern
(to) strengthen	basic trust		das	Grundvertrauen	stärken			
(to) reinforce				Urvertrauen	verstärken			

→ Angst → Faith → Hope: Hope as openness for surprise → Psalms: Psalms of trust → Resilience

Beatitudes (Matthew 5:1-12)

Magna Carta

Magna Carta of the	New Testament	die Magna	Carta	des Neuen Testaments
	Kingdom of God		Charta	des Reiches Gottes

beatitude ↔	anti-beatitude	die Seligpreisung ↔ die Anti-Seligpreisung
	counter-beatitude counter beatitude	
(to) promise the kingdom of God		das Reich Gottes verheißen

→ Intertextual references → Kingdom of God → Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

Paradoxical statements

(to) be	paradoxical	paradox	sein
	paradoxical statements	paradoxe Aussagen	
(to) challenge	attitudes	Einstellungen	infrage/in Frage stellen
	values	Werte	
apparent losers ↔ real winners		die scheinbaren Verlierer ↔ die wahren Gewinner	
(to) turn out to be...		sich als ... herausstellen	

→ Paradox

Blessed are...

Blessed	are...	Selig	sind ...
		Glückselig	
Happy		Glücklich	
(1) ...the poor in spirit (King James Bible)		(1) ... die da geistlich arm sind (Lutherbibel 2017)	
...those who are spiritually needy (New International Readers Version)		... die geistlich Armen (Schlachter 2000)	...arm sind vor Gott (Einheitsübersetzung)
... those who know they are in spiritual need (Easy-to-Read Version)			
(to) be poor before God: (to) put one's trust in God, not in yourself, humankind, or material things		arm sein vor Gott: sein Vertrauen auf Gott setzen, nicht auf sich selbst, den Menschen oder materielle Güter	
(2) ...those who mourn (English Standard Version)		(2) ... die da Leid tragen (Lutherbibel 2017)	
(3) ...the meek (King James Bible)		(3) ... die Sanftmütigen (Lutherbibel 2017)	
...those who are humble			
(4) ...those who hunger and thirst after righteousness (English Standard Version)		(4) ... die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit (Lutherbibel 2017)	
(5) ...the merciful (King James Bible)		(5) ... die Barmherzigen (Lutherbibel 2017)	
(6) ...the pure in heart (King James Bible)		(6) ... die reinen Herzens sind (Lutherbibel 2017)	
(7) ...the peacemakers (King James Bible)		(7) ... die Friedfertigen (Lutherbibel 1984)	
		... die Friedensstifter	
		... die Frieden stiften (Lutherbibel 2017)	
...those who work for peace		... die für den Frieden arbeiten	
(8) ...those who are persecuted for righteousness' sake (English Standard Version)		(8) ... die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden (Lutherbibel 2017)	

Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION ©2014 by Bible League International. Used by permission. Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. Scripture taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL READER'S VERSION®. Copyright © 1996, 1998 Biblica. All rights reserved throughout the world. Used by permission of Biblica.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten.
 Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
 Bibeltext der Schlachter. Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicher
 Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.

→ Cross (types): Maltese cross → Happiness → Jesus' ministry: Jesus shows concern for the
 outcast → Kingdom of God → Musical settings → Sermon on the Mount (Matthew 5-7) →
 Values: Good, desirable, worthwhile

Becoming like children (Matthew 18:1-4; 19:13-14)

Children as models of faith and life

(to) hold up	children	faith	Kinder	des Glaubens	hinstellen
(to) praise	as models of	Christian authentic	als Vorbilder	christlichen authentischen	Lebens darstellen
(to) promise the kingdom of God to children		life			
(to) receive	the kingdom of God like children (Luke 18:17)		Kindern das Reich Gottes verheißen		
(to) accept			das Reich Gottes wie ein Kind		empfangen annehmen (Lukas 18,17)
(to) embrace			sich wie ein Kind für das Reich Gottes öffnen		
(to) be	childlike ↔ childish		kindlich ↔ kindisch		sein
	trusting ↔	distrustful	vertrauensvoll ↔ misstrauisch		
		mistrustful			
	natural ↔ bound by social conventions		natürlich ↔ durch gesellschaftliche Konventionen geprägt		
	spontaneous ↔ self-conscious		spontan ↔ gehemmt		
	innocent ↔ cynical		unschuldig ↔ zynisch		
	open to wonder ↔ blind to wonder		offen für das Wunder ↔ blind für das Wunder		
(to) explore	the world with a sense of wonder		staunend die Welt entdecken		
(to) discover					
(to) know oneself (to be) dependent on others ↔			sich von anderen abhängig wissen ↔		
(to) feel independent and self-dependent			sich unabhängig und auf sich selbst gestellt fühlen		
(to) live in the present moment			im Augenblick	leben	
			ganz in der Gegenwart		
(to) play without purpose			zweckfrei spielen		
(to) speak the truth without the fear of social consequences ↔ (to) be afraid of appearing stupid (H.C. Andersen, The Emperor's New Clothes)			ohne Angst vor sozialen Konsequenzen die Wahrheit sagen ↔ Angst haben, dumm zu erscheinen (H.C. Andersen, Des Kaisers neue Kleider)		

→ Basic trust → Faith → Flow → Girl with balloon (Banksy) → Kingdom of God → Mindfulness
 → Natality (Hannah Arendt) → Wonder

Children as idealised innocents

(to) idealise (BrE)	children and childhood	Kinder und Kindheit	idealisieren
(to) idealize (BrE/AmE)			verklären

(to) romanticise (<i>BrE</i>) (to) romanticize (<i>BrE/AmE</i>)			romantisieren
innocent (<i>adjective</i>)			unschuldig
innocents			die unschuldigen Kinder

Beghards

Beghard				der Begarde	
(to) be the male	counterparts	of	the	das männliche Pendant	zu den Beginen sein
	equivalents	to	Beguines	die männliche Entsprechung	

→ Beguine movement

Beguine movement

Medieval beguinages

Beguine	movement		die	Beginenbewegung beginische Bewegung	
Beginal	community			Beginen-Gemeinschaft Beginengemeinschaft	
(to) be a	women's	movement	eine	Frauenbewegung	sein
	spiritual reform			geistliche Erneuerungsbewegung	
	lay (poverty)			Laienbewegung Laien- und Armutsbewegung	
(to) found	a	beguinage	einen Beginenhof/Beginenkonvent gründen		
(to) live in		Beguine convent	in einem Beginenhof/Beginenkonvent leben		

→ Beghards → Intentional communities → Laity → Voluntary poverty

Contemporary beguinages

(to) renew	Beguine culture		die Beginenkultur	erneuern	
(to) revive	the culture of the Beguines			wieder aufgreifen	
(to) adapt the culture of the Beguines to modern times				an die Moderne anpassen für die Moderne weiterentwickeln	
(to) set up (set, set, setting)	a Beguine network	housing projects	ein Beginen-Netzwerk gründen		
	women's feminist		Frauenwohnprojekte feministische Wohnprojekte	starten	
(to) establish	multi-generation multi-generational	Mehrgenerationen-Wohnprojekte			
(to) be	a committed community		eine verbindliche Gemeinschaft sein in verbindlicher Gemeinschaft leben		
	feminist-inspired		feministisch inspiriert frauenbewegt	sein	
	non-denominational non denominational nondenominational		überkonfessionell		

→ Intentional communities → Women and religion

Belief and doubt

belief		der Glaube	
		die	Glaubensüberzeugung
			Glaubensanschauung
			Glaubensvorstellung
			Glaubensaussage
		der	Glaubensinhalt
			Glaubensgrundsatz
belief in...		der Glaube an ...	
believer		der/die	Gläubige
			Glaubende
(to) believe in...		glauben an ...	
(basic) tenet (<i>formal</i>)		der	(grundlegende) Glaubenssatz
			Glaubensgrundsatz
			(grundlegende) Lehrsatz
doctrine		die Doktrin	
(to) accept	Christian/Buddhist, <i>etc.</i> beliefs	christliche/buddhistische <i>usw.</i> Glaubensüberzeugungen	bejahen
(to) embrace			
(to) hold			haben
(to) have	deeply held beliefs	tief verwurzelte	Überzeugungen haben
	core convictions	grundlegende	
(to) be	secure in one's belief	in seinem Glauben sicher sein	
(to) feel		sich in seinem Glauben sicher fühlen	

→ Apostles's Creed → Confessional documents → Creeds → Faith

disbelief		der Unglaube	
doubt		der Zweifel	
(to) doubt	Christian/Buddhist, <i>etc.</i> beliefs	an christlichen/buddhistischen	zweifeln
(to) have (one's) doubts about		<i>usw.</i> Glaubensinhalten	
		am christlichen/buddhistischen	
		<i>usw.</i> Glauben	
(to) be sceptical (<i>BrE</i>)/ skeptical (<i>AmE</i>) about		dem christlichen Glauben gegenüber skeptisch (eingestellt) sein	
(to) question		christliche Glaubens- überzeugungen/ Glaubensinhalte/ Glaubensaussagen	infrage/in Frage stellen
(to) challenge			leugnen
(to) deny			ablehnen
(to) reject			
sceptic (<i>BrE</i>) skeptic (<i>AmE</i>)	der Skeptiker/die Skeptikerin		
non-believer*	der/die	Nichtgläubende	
		Nichtgläubige	
unbeliever*	der/die Ungläubige		
disbeliever*			
infidel (<i>pejorative</i>)			
the infidel, <i>pl</i> (<i>pejorative</i>)	die Ungläubigen (<i>abwertend</i>)		

* Note that *non-believer* is a neutral term suggesting absence of belief. *Unbeliever* and *disbeliever* suggest rejection of belief or refusal to believe. They may be used pejoratively.

→ Interfaith dialogue: Use “I” statements → Reporting verbs (beliefs and opinions) →

Tolerance: Different beliefs

Bible

Scriptures

Old First	Testament		das	Alte Erste	Testament	
New Second				Neue Zweite		
Old Testament + <i>noun</i>			alttestamentlich			
			alttestamentarisch (<i>abwertend, antijudaistisch</i>)			
New Testament + <i>noun</i>			neutestamentlich			
Hebrew	scriptures		die Hebräische Bibel			
	Bible					
Tanakh (<i>acronym made from the first Hebrew letters of the three parts of the Hebrew Bible</i>)			der Tanach der Tenach (<i>Akronym aus den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Teile der hebräischen Bibel</i>)			
Thora (Instruction), Neviim (Prophets), Ketuvim (Writings)			Tora (die Weisung), Neviim (Propheten), Ketuvim (Schriften)			
historical	books		die	Geschichtsbücher		
didactic				Lehrbücher		
prophetic				prophetischen Prophetenbücher		
canonical		scriptures		kanonischen		Schriften
deuterocanonical		books		deuterokanonischen		Bücher
apocryphal				apokryphen		
Apocrypha			die Apokryphen			
(to) put the Bible together			die Bibel zusammenstellen			
(to) compile the Bible						
(to) include a book in the	Bible		ein Buch in	die Bibel		aufnehmen
	Christian	canon		den christlichen/ jüdischen Kanon		
	Jewish					
(to) regard a book as	canonical		ein Buch als	kanonisch	ansehen	
	authoritative			autoritativ		
	binding			maßgebend		
	useful reading			verbindlich nützliche Lektüre		
(to) not consider the deuterocanonical books as equal to scripture (Martin Luther)			die deuterokanonischen Bücher der heiligen Schrift nicht gleich achten (Martin Luther)			

→ Antisemitism: Christian anti-Judaism → Book of Job → Childhood Gospel of Thomas → Dead Sea Scrolls → Ecclesiastes → Gospels (New Testament) → Hymn of the Pearl → Psalms:

Book of Psalms → Reformation: Sola scriptura → Song of the Three Holy Children → Torah → Wisdom literature

Interpretive approaches

(interpretive) (hermeneutical)		approach to the Bible		der Interpretationsansatz für die die Herangehensweise an die		Bibel
				der (hermeneutische) Ansatz zum Verständnis der		
		lens for the Bible		der (hermeneutische) Blick auf die die (hermeneutische) Perspektive		
(to) read the Bible	from a(n)	fundamentalist	per- spec- tive	die Bibel aus	fundamentalistischer	Sicht lesen
		liberal			liberaler	
		historical- critical			historisch-kritischer	
		feminist	view- point		feministischer	
		queer			queerer	
		ecological			ökologischer	
		postmodern post-modern			postmoderner	
		postcolonial			postkolonialer	
		Marxist			marxistischer	
		ideological			einer ideologischen	
through a feminist, etc. lens		die Bibel durch eine feministische usw. Brille		sich der Bibel von einem feministischen usw. Standpunkt aus nähern lesen die Bibel von einem feministischen usw. Standpunkt aus		

→ Bible study → Bible through dance → Bibliodrama → Gender and religion → Ignatian imagination Women and religion

(to) take	biblical verses	out of context	einzelne Bibel- verse aus dem	Zusammenhang	rei- ßen
(to) read		in isolation		Kontext	

(to) read	biblical verses in	context	Bibelverse	lesen
(to) study			im Kontext	untersuchen und verstehen
(to) put the Bible into			die Bibel kontextualisieren	
(to) contextualise (BrE)		the Bible		
(to) contextualize (BrE/AmE)				

→ Hermeneutic circle → Pardes (PaRDs)

Fundamentalist readings

fundamentalist reading			die fundamentalistische Lesart			
(to) see	the Bible as	the written Word of God	die Bibel als	das niedergeschrie- bene Wort Gottes	verstehen	
(to) understand		words (directly) inspired/		von Gott (direkt) inspiriertes/ diktiert Wort		betrachten
(to) regard						

		dictated by God			
(to) read the Bible	in a literal way		die Bibel	wörtlich	nehmen
	literally			wortwörtlich	verstehen
(to) believe in the	infallibility	of the Bible	an die Unfehlbarkeit der Bibel glauben		
	inerrancy				
the literal and	infallible	word of God	das wörtliche und unfehlbare Wort Gottes		
	inerrant				
literalism			der Buchstabenglaube		
			das wortwörtliche Verständnis der Bibel		
biblicism			der Biblizismus		
literal belief in scripture			die Buchstabengläubigkeit		
belief in the letter of the Bible					
(to) unquestioningly accept the authority of the Bible			die Autorität der Bibel fraglos hinnehmen		

→ Evangelicals → Fundamentalists

Liberal readings

liberal reading			die liberale Lesart		
(to) see	the Bible as	words written about God	die Bibel als	Wort über Gott	verstehen betrachten
(to) understand		a product of its time		Produkt ihrer Zeit	
(to) regard		a cultural document		kulturelles Dokument	
		a great book of literature		große Literatur	
		a treasure		Schatz	
		a treasure house		Schatzkammer	
(to) be aware of the	inconsistencies	in the Bible	sich der	Ungereimtheiten	in der Bibel
	contradictions			Widersprüche	bewusst sein
	sources	of the Bible		Quellen	der Bibel bewusst sein
	development			Entstehung	
				Entwicklung	
(to) interpret	the Bible in the light of	modern	die Bibel im Licht	modernen	Wissens interpretieren
		historical		historischen	
		scientific		naturwissenschaftlichen	
(to) approach			mit	modernen	Kenntnissen an die Bibel herangehen
				historischen	
				naturwissenschaftlichen	
(to) read the Bible in the light of contemporary		issues	die Bibel zeitbezogen lesen		
		events			
		thinking			
(to) question time-bound passages			zeitgebundene Abschnitte hinterfragen		
(to) accept ↔ (to) reject a biblical statement			einer biblischen Aussage zustimmen ↔ eine biblische Aussage ablehnen		
(to) be selective in	what one believes		in seinem Glauben selektiv sein		
	one's beliefs				

→ Miracles: Different readings of Matthew 14:22–33

Allegorical readings

allegorical reading				die allegorische Lesart			
(to) read the Bibel literally ↔ allegorically				die Bibel	wörtlich	↔ allegorisch auslegen	
					wortwörtlich		
					im Wortsinn		
(to) look for	a hidden meaning behind the	literal plain	meaning of the text	hinter dem	wörtlichen offensichtlichen	Sinn einen verborgenen Sinn	suchen
(to) find							finden

→ Song of Songs

Biblical justifications

(to) quote	the Bible		to justify...	die Bibel/eine Bibelstelle zur Rechtfertigung + <i>Genitiv</i> zitieren/anführen			
(to) cite	a biblical text/ passage			sich zur Rechtfertigung + <i>Genitiv</i> auf die Bibel/eine Bibelstelle beziehen			
(to) refer	to			sich zur Rechtfertigung + <i>Genitiv</i> auf die Bibel/beziehen			
(to) appeal				die Bibel/eine Bibelstelle zur Rechtfertigung + <i>Genitiv</i> heranziehen			
(to) invoke				eine Bibelstelle zur Rechtfertigung + <i>Genitiv</i>			
(to) misquote a biblical passage				falsch zitieren			
(to) quote	a biblical passage		aus dem Zusammenhang/Kontext reißen				
(to) take	out of context						
biblical justification				die biblische	Rechtfertigung Begründung		
biblical	support for the	belief	die	biblische Grundlage		für den Glauben/die Behauptung/den Anspruch/die Forderung	
scriptural		claim		Schriftgrundlage			
textual		demand		Textgrundlage			

→ Equality: Biblical justifications → Noah's curse (Genesis 9:20–27)

Bible Art Journaling

(to) do	Bible	(Art) Journaling/ (<i>BrE</i> auch: Journalling)		Bible	(Art) Journaling betreiben		
	Torah			Tora			
	Quran			Koran			
Bible art journaler				der Bible Art Journaler die Bible Art Journalerin			
(to) journal				journaln			
(to) respond creatively to		a bible	text	sich kreativ mit einem/einer	Bibeltext		auseinander-setzen
(to) engage	creatively with				biblischen Geschichte		
(to) interact					Bibelvers Bibelspruch		
(to) use a(n)	journaling bible with wide margins			breiten Rändern		benutzen	

	interleaved journaling bible	eine Journaling Bibel mit	Zwischenblättern	
(to) add art to	one's bible	seine Bibel	kreativ	gestalten
(to) create art in			künstlerisch	
(to) draw		in seine(r) Bibel	zeichnen	
(to) paint			malen	
(to) illustrate a bible passage		eine Bibelstelle illustrieren/bebilden		
(to) draw	the living and non-living things mentioned in the text (e.g. a tree)	die ihm Text erwähnten Gegenstände und Lebewesen zeichnen/malen (z.B. einen Baum)		
(to) paint				
	what the passage means to you	zeichnen/malen, was der Text einem sagt		
(to) incorporate symbols		Symbole	integrieren	
			einfügen	
(to) use different (artistic)	techniques	verschiedene (künstlerische)	Techniken	nutzen
	media		Materialien	

→ Bible study → Book painting → Quran (Koran) → Symbols

Bible Belt

(to) denote a conservative Christian region (<i>esp. in the South of the USA</i>)		eine konservativ-christliche Region bezeichnen (<i>besonders im Süden der USA</i>)		
(to) have a high proportion of	evangelicals	einen hohen Anteil an	Evangelikalen	
	fundamentalist		Protestants	fundamentalistischen
	socially conservative			sozial konservativen
			Protestanten/Protestantinnen haben	

→ Bible: Interpretive approaches → Commandments: Tablets, plaques, monuments → Fundamentalists

Bible Student movement

Bible Student movement	die Bibelforscherbewegung
Bible Student	der Ernste Bibelforscher die Ernste Bibelforscherin

→ Jehovah's Witnesses

Bible study

Bible study		das Bibelstudium
		die Bibelarbeit
(to) organise (<i>BrE</i>) (to) organize (<i>BrE/AmE</i>) (to) run	a Bible activity day for children	einen Bibelerlebnistag für Kinder veranstalten

(to) join a Bible	study	group	sich	einer Bibelgruppe		anschließen
		circle		einem	Bibelkreis	
	class				Bibelkranz (veraltet)	
(to) do	a Bible study on Psalm 23		eine Bibelarbeit über/zum Psalm 23 machen			
(to) hold			eine Bibelstunde über/zum Psalm 23		halten	
(to) lead (led, led)					abhalten	
(to) facilitate					leiten	
(to) take part in			an einer Bibelarbeit/Bibelstunde über/zum Psalm 23 teilnehmen			
(to) have	a Bible reading plan		einen Bibelleseplan haben			
(to) follow			einem Bibelleseplan folgen			
daily Bible reading			der tägliche	Bibeltext		
			die tägliche	Bibellektüre		
				Bibellese		
(to) read the daily watchword (<i>Bible passages chosen by the Herrnhut Brethren</i>)			täglich die Losung (<i>der Herrnhuter Brüdergemeine</i>) lesen			
(to) read the Bible	critically		die Bibel	kritisch	lesen	
	devotionally			zur Erbauung		
	meditatively			andächtig		
	contemplatively			meditativ		
			kontemplativ			

→ Base communities → Bible Art Journaling → Bible through dance → Bibliodrama → Deep reading → Ignatian imagination → Quakers (Religious Society of Friends): Prison reform → Sacred reading (lectio divina) → Moravian Church

Bible through dance

(to) tell	biblical	stories	through dance	biblische Geschichten		durch Tanz erzählen
	Bible			Bibelgeschichten		
(to) explore	biblical	texts		biblische Texte	durch	erkunden
(to) interpret	Bible			Bibeltexte	Tanz	interpretieren

→ Bible study → Prayer: Body language

Biblical patriarchs and matriarchs

patriarch (<i>Abram/Abraham, Isaac, Jacob</i>)	der	Erzvater	<i>(Abram/Abraham, Isaac, Jakob)</i>
		Urvater	
		Stammvater	
		Ahnvater	
matriarch (<i>Sarai/Sarah, Hagar, Rebecca, Rachel, Leah</i>)	die	Erzmutter	<i>(Sarai/Sara, Hagar, Rebekka, Rachel, Lea)</i>
		Urmutter	
		Stammutter	
		Stamm-Mutter	
		Ahnmutter	
		Ahnfrau	

patriarchs and matriarchs			die Erzeltern		
			die Ureltern		
stories	of/about the	patriarchs	die	Erzvätergeschichten	(1. Mose 12–36/50)
		patriarchs and matriarchs		Erzelterngeschichten	
narratives		ancestors (Genesis 12–36/50)		Erzeltern Erzählungen	

→ Abrahamic religions → Binding of Isaac (Genesis 22:1–19)

Bibliodrama

(to) do	a	bibliodrama	ein Bibliodrama	machen
(to) perform				aufführen
		bibliolog bibliogue (Bible + dialog/dialogue + logos, Greek: word)	einen Bibliolog (Bibel + Dialog + Logos, griechisch: das Wort)	machen durchführen

(to) approach the text playfully			sich dem Text spielerisch		nähern annähern	
(to) engage with the text			sich	auf den Text einlassen mit dem Text auseinandersetzen		
(to) step into the story (stepped, stepping)			sich in die Geschichte hineinversetzen			
(to) use	all the senses		alle Sinne	benutzen		
(to) engage				einbeziehen		
(to) lend one's voice to	Bible characters biblical characters characters from the Bible		biblischen Figuren Figuren aus der Bibel	seine Stimme leihen		
(to) take the role of...			die Rolle von ... übernehmen			
(to) speak in the first person			in der	Ich-Form ersten Person	sprechen	
(to) speak out	one's emotions		seine Gefühle	aussprechen		
(to) express				ausdrücken zum Ausdruck bringen		
(to) listen to others			hören, was andere sagen			
(to) build on what others say			daran an dem	anknüpfen, was andere sagen		
(to) bring the text (vividly) to life			den Text lebendig		machen werden lassen	
(to) fill in the	gaps blanks	in the	die	Lücken Leerstellen	im Text in der	füllen ausfüllen
		text story narrative			Geschichte Erzählung	füllen
(to) act out a situation/scene/story, etc			eine Situation/Szene/Geschichte usw. spielen			

bibliodrama	facilitator	der Bibliodramaleiter
	director	die Bibliodramaleiterin
bibliodramatist		der Bibliodramatiker/die Bibliodramtikerin

		der Bibliologe/die Bibliologin		
(to) repeat with other words	what has been said	eine Äußerung	mit anderen Worten	
(to) echo	a response	eine Antwort	wiederholen	
(to) validate			sprachlich	aufnehmen
(to) amplify			wertschätzend	
(to) extend			verstärken	
(to) deepen			ausweiten	
			vertiefen	

→ Bible → Ignatian imagination

Binding of Isaac (Genesis 22:1-19)

binding	of Isaac			die	Bindung	Isaaks	
near-sacrifice					Beinahe-Opferung		
near sacrifice							
sacrifice					Opferung		
offering				die Prüfung Abrahams			
Abraham tested							
testing of Abraham							
Abraham's	sacrifice			Abrahams	Opfer		
	offering				Opfergang		
	willingness to sacrifice Isaac				Bereitschaft, Isaak zu opfern		
(to) be a	sparsely told	story		eine	sparsam erzählte	Geschichte sein	
	cruel				grausame		
	terrible				schreckliche		
	terrifying				furchtbare		
	unsettling				entsetzliche		
	haunting				verstörende		
				Geschichte sein, die einen verfolgt			
(to) follow	God's	command		Gottes Befehl	befolgen		
(to) obey		order			gehorschen		
(to) question					hinterfragen		
(to) challenge					widersprechen		
(to) disobey					missachten		
blind	obedience			der	blinde	Gehorsam	
unquestioning					bedingungslose		
(to) be	willing	to	sacrifice	one's son	bereit sein, seinen Sohn ... zu opfern		
	ready		offer up				
...as a burnt offering				... als Brandopfer			
(to) sacrifice a ram				einen Widder opfern			
(to) put an end to human sacrifice				Menschenopfer	beenden		
(to) replace human sacrifice with animal sacrifice					durch Tieropfer	ersetzen ablösen	
(to) foreshadow	Jesus'/Jesus's crucifixion			auf Jesu Kreuzigung hindeuten			
(to) anticipate				Jesu Kreuzigung vorwegnehmen			
(to) prefigure							
(to) question the God of this story				den Gott	dieser Geschichte infrage/in		
				das			Gottesbild
							Gottesverständnis

			Frage stellen/ hinterfragen
--	--	--	--------------------------------

→ Abrahamic religions → Biblical patriarchs and matriarchs → Blessing → Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice) → Faith → God → Jerusalem: Temple Mount → Jesus' death (interpretations)

Blasphemy

Blaspheming

blasphemer		der Gotteslästerer/die Gotteslästerin	
(to) speak	blasphemies	Blasphemien	aussprechen
(to) utter		Gotteslästerungen	ausstoßen
(to) blaspheme (against)	God	Gott	lästern
(to) insult	a deity	eine Gottheit	beleidigen
(to) disparage			schmähen
			herabsetzen
			herabwürdigen
	verunglimpfen		
(to) disturb the peace		die öffentliche Ordnung den öffentlichen Frieden	stören

Blasphemy bans

(to) introduce	a/the ban on blasphemy	ein/das Blasphemieverbot ein/das Verbot der Gottes- lästerung	einführen
(to) impose			verhängen
(to) lift			aufheben
(to) strike down (struck, struck)			kippen
(to) annul (annulled, annulling)			annullieren
(to) reinstate			wieder einführen
(to) count as blasphemy		als Blasphemie gelten	

→ Religious conflict and violence: Religious divisions → Religious hatred: Offending religious feelings → Religious jokes → Religious satire

Blessing

Blessed to be a blessing (Genesis 12:1-3)

(to) be	blessed	gesegnet	sein
	a blessing to others	ein Segen für andere	
Abraham's	call calling	and blessing (Genesis 12:1-3)	Abrahams Berufung und Segnung (Genesis 12,1-3)

→ Biblical patriarchs and matriarchs

Blessing rituals

Aaronic	Blessing (Numbers 6:22-27)	der	Aaronitische Segen
Aaron's			Aaronssegen (4. Mose 6,22-27)

(to) say	the blessing		den Segen	sprechen		
(to) speak			den Segenswunsch	sagen		
(to) offer			das Segenswort			
(to) recite				singen		
(to) sing			die Segensformel den Segensspruch			
(to) bless sb./sth.			jmdn./etw.	segnen einsegnen		
(to) offer	blessings to sb.		jmdm. Segen spenden			
(to) impart						
gesture of blessing			die Segensgeste			
(to) perform a blessing (ritual/ceremony)			eine Segenshandlung	vornehmen		
			ein Segensritual	ausführen		
			eine Einsegnung	vollziehen		
(to) lay (one's) hands on sb. (laid, laid)			jmdm. die Hand auflegen			
laying on	of hands		das Handauflegen			
imposition						
(to) raise one's arms and spread them (spread, spread)		wide out apart	beide Arme erheben und ausbreiten			
(to) put	one's hand on sb.'s	head	jmdm. die Hand auf den		Kopf	legen
(to) place		shoulder				
(to) lay						
(laid, laid)						

→ Church year: Epiphany → Rites of passage → Shabbat → Terminal care: Ministering at the time of death

Religious and non-religious blessings

(to) ask	(for) God's	blessing	for sb.	für jmdn. um Gottes		Segen	bitten
		favour			Gunst		
	God	to be with sb.		Gott bitten,	mit jmdm. zu sein		
		to do good (things) to sb.			jmdm. Gutes	zu tun	
		to bestow good things on sb.				zuteil werden zu lassen	
to take good care of sb.		sich um jmdn. zu kümmern					
(to) invoke	the name of God			Gottes Namen anrufen			
	God's blessing upon/on sb.			jmdm. Gottes Segen zusprechen			
(to) wish sb.	strength from God			jmdm.	Kraft von Gott		wünschen
	God's rich blessings				Gottes reichen Segen		

in/at times of	change		in Zeiten des	Wandels	
	transition			Übergangs	
	new beginnings			Neuanfangs	
(to) express	kind	thoughts for sb.	gute	Gedanken	für jmdn. zum Ausdruck bringen
	loving		liebevolle		
	one's hopes and good wishes for sb.		seine Hoffnungen und guten Wünsche		
(to) say	good words		Gutes sagen		

	words of	promise	Worte der	Verheißung	sprechen
		encouragement		Ermutigung	zusprechen
			stärkende Worte		
(to) show one's goodwill for/towards sb. through words and gestures			sein Wohlwollen jmdm. gegenüber in/mit Worten und Gesten zum Ausdruck bringen		
(to) give sb. kind and loving words to take along			jmdm. freundliche und liebevolle Worte auf den Weg mitgeben		
(to) use	metaphorical	language (e.g. Irish blessings)	metaphorische	Sprache verwenden (z.B. irische Segenswünsche)	
	poetic		poetische		
	a(n)	poem	Gedicht		verwenden
	inspirational quote	einen Sinnspruch			

May...	Möge ...
Wishing you...	Mit guten Wünschen für ...
Sending you...	

→ Celtic spirituality movement: Irish blessings → Festivals and holidays: Holiday greetings and wishes → Inspirational quotes → Metaphors → New Year: New Year wishes → Poetry as food for the soul → Rites of passage

Blessing symbols

Ribbons, cords, strings

(to) write a	blessing wish	on a ribbon	einen	Segen Wunsch	auf ein Bändchen schreiben
(to) tie a blessing	ribbon	to/on sth.	ein	Segensband	an etw. befestigen
		around sb.'s hands		Segensbändchen	um jmd.'s Handgelenke binden
	cord			Segensarmband	
	string			Segensschnur	

→ Rites of passage: Wedding

Flags

(to) put up	prayer	flags	Gebetsfahnen		aufhängen
(to) hang up	blessing		Segensfahnen		
(to) string up (strung , strung)				Segensfähnchen Segens-Fähnchen	an einer Leine aufhängen
(to) blow (blew , blown)		in the wind	im Wind	wehen	
(to) flutter				flattern	
(to) spread (spread , spread)		blessings	Segen	verbreiten	
(to) scatter				verteilen	
(to) blow (blew , blown)	blessings	into the world	Segen in die Welt		wehen
(to) carry					tragen
(to) send out		to all sentient beings	allen fühlenden Wesen Segen bringen		

→ Buddhism → Mandalas: Sand mandalas

Bracelets

(to) wear a	blessing bracelet	ein	Segensarmband	tragen
-------------	-------------------	-----	---------------	--------

	bracelet	inscribed with a blessing with beads		Armband/einen Armreif mit einer Segensaufschrift	
	beaded bracelet			Armband/einen Armreif mit Perlen	
	Count your Blessings	bracelet		Dankbarkeitsarmband	
	gratitude				
(to) remember	a blessing for each pearl on the bracelet		sich für jede Perle an dem Armband eine Sache in Erinnerung rufen/eine Sache bewusst machen, für die man dankbar ist		
(to) acknowledge					

→ Blessing: Counting one's blessings → Definitions → Gratitude

Counting one's blessings

blessing:	something that makes life flourish and grow	Segen:	etwas, was das Leben gedeihen und wachsen lässt
	an undeserved gift		ein unverdientes Geschenk
	something	(freely) given, not earned	ein unverfügbares Geschenk, nicht selbstständig erarbeitet
		gratuitous	eine Gnade
(to) be gifted with blessings		beschenkt	sein
		ein beschenkter Mensch	
		ein Beschenkter	
		eine Beschenkte	
(to) count	one's blessings	sich	seine Segnungen bewusst machen
(to) reflect on			seiner Segnungen bewusst werden
			bewusst machen, wofür man dankbar sein kann
			auf das besinnen,
(to) focus on the good (things) in one's life		sich auf das Gute in seinem Leben konzentrieren	
(to) be a blessing in disguise (James Hervey, Since all the varying scenes of time, 1746)		sich im Nachhinein als Segen herausstellen	
		sich letzten Endes (doch) als Segen erweisen	

I	'm	so*/very* grateful	for...	Ich bin so*/sehr*dankbar	für...
	feel		that...		, dass...
	give thanks for	the many blessings ** all the good (things)**	in my life.	Ich danke für	die vielen Segnungen** all das Gute**
					in meinem Leben
I am/have been/feel (so*/very*)		blessed**	to be/to have... by...	Ich bin (so*/sehr**) gesegnet,	dass ich ... bin/habe mit ...
		fortunate**	to be/to have...		
		lucky**	with...		

* Note how intensifiers can be used to add emphasis. Intensifiers vary in emotional intensity.

** Note the varying degrees of religious → connotation.

→ Blessing: Blessing symbols: Bracelets → God: Loving God → Gratitude → Shalom

Seeking a blessing

(to) ask for	a blessing	um einen Segen bitten
--------------	------------	-----------------------

(to) seek (sought, sought)		einen Segen suchen	
(to) set up (set, set, setting)	a point of contact for people seeking a blessing	eine Anlaufstelle (eine Segensagentur/ein Segensbüro/eine Servicestelle Segen) für Segensuchende	einrichten
(to) create			schaffen

→ Blessingway → German titles and German organisations → Rites of passage

Blessingway

blessingway	das Blessingway			
mother's blessing (ceremony)	das Mama Blessing			
	der Muttersegen			
	die Segenszeremonie der Mutter			
(to) celebrate pregnancy, birth and motherhood	Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft feiern			
(to) be	a form of baby shower	eine Art	Babyparty	sein
	an alternative (to the traditional/conventional) baby shower	das Pendant zur klassischen	Babyshower Baby Shower	
	inspired by Navajo healing traditions	sich an den Heilungszeremonien der Navajos orientieren		

→ Blessing → Native American spirituality → Rites of passage → Women and religion: Female spirituality

Bodhi tree

tree	of (Buddha's)	awakening	der Baum	des Erwachens	(Buddhas)	
symbol		enlightenment	das Symbol	der Erleuchtung		
ficus religiosa (<i>Latin</i> : religious/sacred fig)			der Ficus religiosa (<i>lateinisch</i> : religiöse/heilige Feige)			
peepal	tree	der Pipala-Baum				
peepul		die Pappelfeige				
pimple						
pipala						
The Bhodi tree at the Mahabhodi Temple in Bodh Gaya		believed* thought*	to be a(n)...	Der Bhodi-Baum am Mahabhodi-Temple in Bodh Gaya gilt als...		
...offshoot	of the original tree.		... Ableger		des ursprünglichen Baums.	
direct descendant			direkter	Nachkomme		
				Nachfahre Abkömmling		
(to) have	heart-shaped	leaves	herzförmige Blätter		haben	
	long-tipped		Blätter mit langen Spitzen			

* Note the use of the distancing phrase *believed/thought to be*.

→ Buddhism: Enlightenment → Symbols → Wat: Religious and social centre

Bodhisattva

Bodhisattva (<i>Sanskrit</i> „bodhi“: awakening, enlightenment; „sattva“: sentient being)			der/die Bodhisattva (<i>Sanskrit</i> „bodhi“: Erwachen, Erleuchtung; „sattva“: fühlendes Wesen)		
(to) be (advanced) on the path to/towards enlightenment and Buddhahood			auf dem Weg zur Erleuchtung und Buddhaschaft (fortgeschritten) sein		
(to) seek to (sought, sought)	reach	enlighten- ment	nach	Erleuchtung	streben
	achieve			Buddhaschaft	
(to) help others (to)	attain	Buddha- hood			
(to) have compassion for all beings			Mitleid für alle	Wesen	haben
				Lebewesen	empfinden
(to) free	others from suffering		andere vom Leid befreien		
(to) relieve					
(to) put off	entering nirvana		den Eintritt ins Nirvana aufschieben		
(to) postpone					
(to) delay			auf den Eintritt ins Nirvana verzichten		
(to) refrain from					
(to) forgo					

→ Buddhism → Dalai Lama → Ecosattva → Empathy, compassion, mercy → Guanyin (Kuan Yin)

Böckenförde dilemma

Böckenförde dilemma			das	Böckenförde-Diktum
				Böckenförde-Theorem
				Böckenförde-Dilemma
			die Böckenförde-Doktrin	
(to) be named after German constitutional judge Ernst-Wolfgang Böckenförde			nach dem deutschen Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde benannt sein	
“The liberal, secularised (BrE) secularized (BrE/AmE) state lives	by prerequisites	which it cannot guarantee itself.”	„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“	
	on premises			
(to) need	a unifying ethos		ein verbindendes Ethos	brauchen
(to) create				benötigen
				schaffen

→ Civil religion → Postsecularism → Religion and state: Separation of church and state → Religion and state: Church-state separation and cooperation → Secularisation

Body art and body modification

Marks of beauty and belonging

body	art		die	Körperkunst		
	modification			Körpermodifikation		
	painting			Körperbemalung		
	adornment			Körperverzierung		
der Körperschmuck						
(to) be	permanent ↔ temporary		dauerhaft ↔ vorübergehend		sein	
			permanent ↔ temporär			
	irreversible ↔ reversible		(nicht) rückgängig gemacht werden können			
(to) signify	a mark of	beauty and belonging	Schmuck und	Zeichen der	Zugehörigkeit sein	
				Ausdruck von		
als Ausdruck von Schönheit und Zugehörigkeit dienen						
(to) create	identity		Identität		schaffen	
	a sense of belonging		ein Gefühl der Zugehörigkeit			

→ Identity → Rites of passage → Tattoos

Piercing

piercing			das	Piercing		
labret-piercing (piercing below the bottom lip)				Lippenpiercing		
				Labret-Piercing (Piercing der Unterlippe)		
(to) wear a	labret		einen Lippenpflock		tragen	
	lip	plug	ein Labret			
		plate	einen Lippenteller			
		disc				

Tooth filing

tooth	filing		die Zahnfeilung			
	sharpening		das Spitzfeilen von Zähnen			
filed	teeth		abgefeilte	Zähne		
sharpened	incisors		spitz gefeilte	Schneidezähne		
	canines			Eckzähne		
(to) look like	fangs		wie Reißzähne aussehen			
(to) resemble						
(to) control (controlled, controlling)	the six enemies of the soul/mind (Sad Ripu)	(metatah/ mepandes/ mesangih: Balinese tooth filing ceremony)	die sechs inneren Feinde (Sad Ripu)	bändigen		(Metatah/ Mepandes/ Mesangih: balinesi- sche Zahn- feilzeremo- nie)
(to) curb						
(to) get rid of				beseitigen		
(to) remove						

→ Arishadvargas → Purity and impurity

Scarification

ornamental scar		die	Ziernarbe		
scarification			Schmucknarbe		
			Skarifizierung		
			Skarifikation		
		Narbentätowierung			
		der Narbenschmuck			
(to) make	a pattern of raised scars	Muster aus	erhabenen	Narben	erzeugen
(to) create			wulstigen		
		Narbenwülsten			

Boniface

Apostle to the Germans

Saint Boniface (<i>Latin</i> : good fate)			Bonifatius (<i>lateinisch</i> : gutes Schicksal)		
original name Wynfrid (Wynfrith, Wynfryth)			Geburtsname	Wynfreth (Wynfrith, Winfrid, Winfried)	
(to) be	baptised (<i>BrE</i>) baptized (<i>BrE/AmE</i>)	Wynfrid (Wynfrith, Wynfryth)	auf den Namen Wynfreth (Wynfrith, Winfrid, Winfried) getauft werden		
(to) be called Apostle of the Germans			Apostel der Deutschen genannt werden		
(to) be	a leading figure/ a key figure in the Anglo-Saxon mission to	the continent	eine führende Figur/eine Schlüsselfigur in der angelsächsi- schen Mission	des (europäischen) Festlandes	sein
		mainland Europe		der	
		the Franks			
		the Frisians			
		an outspoken critic of Iro-Scottish missionary practices	ein entschiedener Kritiker iro- schottischer Missionspraktiken		

→ Celtic spiritual movement: Peregrinatio

Church reformer

(to) reorganise (<i>BrE</i>) (to) reorganize (<i>BrE/AmE</i>)	the church along Roman lines	die Kirche nach römischem Vorbild reorganisieren		
(to) follow	Roman church practice	der römischen kirchlichen Praxis		folgen
	the Roman system of church government and discipline	dem römischen Modell der Kirchenorganisation und -disziplin		
(to) be loyal to the pope		papsttreu sein		

Donar oak

(to) make a dramatic gesture			ein Zeichen setzen		
(to) fell (felled, felled)	the	Donar oak	die	Donar-Eiche	fällen
(to) cut down		oak dedicated/ sacred to Donar		Donareiche	
(to) chop down (chopped, chopping)				Donar geweihte Eiche	

Death

(to) go	on a missionary expedition/trip to the Frisians/Frisia		sich auf eine Missionsreise zu den Friesen/nach Friesland begeben
(to) set out/off (set, set, setting)			zu einer Missionsreise zu den Friesen/nach Friesland aufbrechen
(to) be	killed	by robbers	von Räubern getötet werden
	murdered	in a robbery	einem Raubmord zum Opfer fallen
(to) be venerated as a martyr			als Märtyrer verehrt werden

→ Missionary work → Martyrs → Monasteries (medieval)

Book of Common Prayer

(to) commission	the Book of Common Prayer (BCP)	das Book of Common Prayer (das Allgemeine Gebetbuch)	in Auftrag geben
(to) compile			zusammenstellen
(to) revise			revidieren
(to) contain the (complete) forms of service for Anglican worship		die Gottesdienstordnung der anglikanischen Kirche enthalten	
(to) direct the services of the Anglican Church		die Gottesdienste der anglikanischen Kirche regeln	
(to) unify Anglican services throughout the kingdom		die anglikanischen Gottesdienste im gesamten Königreich vereinheitlichen	
(to) express the faith of the Anglican Church		den Glauben der anglikanischen Kirche zum Ausdruck bringen	

→ Church of England → Song of the Three Holy children

Book of Esther

Theme

Book of Esther				das Buch	Ester Esther
(to) be about the	situation	of the Jews in the Persian diaspora	von der	Lage	der Juden/Jüdinnen in der persischen Diaspora handeln
	persecution			Verfolgung	
(to) commemorate	the	saving	of the Jewish people from...	an die Rettung/Errettung des jüdischen Vokes vor/aus ... erinnern	
(to) celebrate		deliverance		die Rettung/Errettung des jüdischen Vokes vor/aus ... feiern	

→ Esther moment → Purim

Ending

(to) find the ending	troubling		das Ende	beunruhigend	finden
	disturbing			verstörend	
(to) reject the	violent	ending of the story	das	gewalttätige	Ende der Geschichte ablehnen
	vengeful			rachsüchtige	
	revengeful			rachedürstende (gehoben)	
	bloodthirsty			blutrünstige	

→ Antisemitism → Diaspora → Historicity → Religion: Ambivalence

Book of Job

Theme

righteousness in the face of	adversity	suffering	Frömmigkeit im Angesicht/ angesichts	von Schicksalsschlägen	
	undeserved			von unverdientem	Leid
	unmerited				Leiden
	innocent			von unschuldigem	
	excessive			von übermäßigem	
	meaningless			von sinnlosem	
life's unfairness				der Ungerechtigkeit des Lebens	
(to) make sense (out) of suffering			den Sinn des Leidens verstehen dem Leiden Sinn abgewinnen		

→ Meaning in life → Theodicy → Wisdom literature

Job's afflictions

Job [dʒəʊb]		Hiob	
		Ijob	
(to) be	pious	fromm	sein
	God-fearing	gottesfürchtig	
(to) live	a good and decent life	ein anständiges	Leben führen
	a life devoted to God	ein Gott ergebenes	
affliction		das Leiden	(das einen trifft)
		das Unglück	
		die Drangsal	
(to) be struck by	misfortune	von (schwerem) Unglück	getroffen/ heimgesucht werden
	adversity	von Widrigkeiten	
	disaster	von Katastrophen	
	calamity	von Schicksalsschlägen	
(to) lose one's (lost, lost)	children	seine Kinder	verlieren
	possessions	seinen Besitz	
	health	seine Gesundheit	
(to) be struck with/by	a terrible skin disease	von einer schlimmen Hautkrankheit	befallen sein betroffen sein
(to) be afflicted with/by	painful sores	von schmerzhaften Geschwüren	
(to) be befallen by (literary)	the loss of loved ones	vom Verlust geliebter Menschen	
	financial ruin	von finanziellem Ruin	
(to) test sb.		jmdn. auf die Probe stellen	
(to) subject sb. to trials		jmdm. Prüfungen auferlegen	

→ Satan

Job's wife

(to) tell sb. to	turn his/her back on God		Gott den Rücken kehren
------------------	---------------------------------	--	------------------------

	curse God and die (Job 2:9)	jmdm. sagen, er/sie solle	Gott lästern und sterben (Hiob/Ijob 2,9)
--	--------------------------------	------------------------------	---

→ Faith: Crisis and loss of faith

Job's friends

(to) support sb.		jmdm. Unterstützung geben	
(to) be	with sb. in his/her/their time of need	bei jmdm.	sein, wenn er/sie Hilfe
(to) sit			sitzen
(to) comfort sb.		jmdn. trösten	
(to) console sb.			
(to) mourn	with sb.	mit jmdm.	trauern
(to) grieve			
(to) cry			
(to) weep with sb. (wept, wept)			weinen
(to) tear one's clothes (as a sign of mourning) (Job 2:12) (tore, torn)		seine Kleidung (als Zeichen der Trauer) zerreißen (Hiob/Ijob 2,12)	
(to) throw dust upon one's head (as a sign of mourning) (Job 2:12)		(als Zeichen der Trauer) Staub auf seinen Kopf werfen (Hiob/Ijob 2,12)	
(to) accuse sb. of doing evil		jmdm. vorwerfen, Böses zu tun	
(to) berate sb. for sth. (formal)		jmdn. wegen etw. schelten	
(to) believe...		glauben, ...	
...that Job has done something wrong		... dass Hiob/Ijob etwas Unrechtes getan hat	
...in the principle of retributive justice		... dass ein Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen besteht	
...in a (causal) link between	behaviour (BrE)	and con- sequences	
	behavior (AmE)		
	human actions		
	acts		
	deeds		
the deeds-and-consequences		link	der Tun-Ergehen-Zusammenhang
deed-result-connection		nexus	Tat-Folge-Zusammenhang

→ Grief and mourning → Shiva (Judaism) → Theodicy

Job's response

patient sufferer ↔ rebel		der (leidende) Dulder ↔ der Rebell	
(to) talk back to	one's friends	seinen Freunden	widersprechen
	God	Gott	
(to) question	God's	fairness	Gottes Gerechtigkeit
(to) call ... into question	divine	justice	die göttliche Gerechtigkeit
anger at God		der Zorn über Gott	
(to) be angry	with God	zornig mit Gott sein	
(to) quarrel		mit Gott	hadern
(to) argue			streiten
(to) accuse God of ...ing		Gott	anklagen, beschuldigen, etwas zu tun
Job's lawsuit with God		Hiobs/Ijobs Rechtsstreit mit Gott	
(to) challenge sb. to produce the evidence against sb.		jmdn. auffordern, die Beweise gegen jmdn. vorzulegen	

→ God: Encounters with God → Psalms: Psalms of lament

Job's reward

(to) have a happy ending		ein Happy End haben		
(to) reward sb. with	new health	jmdn.	neuer Gesundheit	belohnen
(to) bless sb. with	new wealth	mit	neuem Wohlstand	segnen
	new children		neuen Kindern	

Job in modern literature

(to) see sb. as a Job figure		jmdn. als	Hiob-Figur Hiob-Gestalt	sehen
(to) identify Job with Jewish suffering		Hiob/Ijob mit jüdischem Leid identifizieren		
(to) retell the story of Job in a modern setting (e.g. Archibald MacLeish, J.B.)		die Hiob-Geschichte in die Gegenwart		übertragen verlagern verlegen
(to) loosely follow the biblical story		lose der Handlung der biblischen Geschichte folgen		
(to) change	the ending	den Schluss		verändern
(to) alter	the role of Job's wife	die Rolle von Hiobs/Ijobs Frau		
(to) not give up on an unfair world		die Welt trotz ihrer Ungerechtigkeit nicht aufgeben		
(to) go on living		weiterleben		
(to) build a new life together		zusammen ein neues Leben aufbauen		
(to) suggest human love as an answer to the question of suffering		auf die menschliche Liebe als Antwort auf die Frage nach dem Leiden verweisen		

→ Hope: Hope as affirmation of life → Intertextual references → Translations, adaptations, reinterpretations

Visual representations of Job

(to) use the figure of Job to express	spiritual doubt	die Hiob-Figur verwenden, um	religiösen Zweifel	auszu- drücken	
	despair		Verzweiflung		
	anger and rebellion in the face of undeserved, extreme suffering		Wut und Rebellion angesichts von extremen, unschuldigem Leiden		
a statue of Job on the dung heap (Job 2:8)		eine Statue von Hiob/Ijob auf dem Misthaufen (Hiob/Ijob 2,8)			
a sculpture of the keening Job		eine Skulptur des wehklagenden Hiob/Ijob			
a carved wooden figure of Job covered in boils		eine hölzerne Schnitzfigur des von Geschwüren bedeckten Hiob/Ijob			
(to) depict Job as a	naked	figure	Hiob/Ijob als	Gestalt darstellen	
	lonely				nackte
	helpless				einsame hilflose
(to) be	weighed down by pain and suffering	von Schmerz und Leid niedergedrückt		werden	
	overwhelmed by existential anxiety	von Existenzangst überwältigt			
(to) look for help that does not come		nach Hilfe Ausschau halten, die nicht kommt			

→ Religious images

Book painting

medieval book painting			die mittelalterliche Buchmalerei		
(to) make	illuminated	manuscripts	illuminierte	Handschriften	anfertigen herstellen
(to) create	richly		reich		
(to) produce	illustrated		illustrierte		
scribe			der Schreiber/die Schreiberin		
copyist			der Abschreiber/die Abschreiberin		
(to) copy each word from hand			jedes Wort mit der Hand abschreiben		
decorated	initials		der verzierte Anfangsbuchstabe		
ornamented			die verzierte Initiale		
			das verzierte Initial		

→ Bible Art Journaling → Monasteries (medieval) → Monastic life

Brahman

brahman		das Brahman			
impersonal	ground of being	der	unpersönliche		Seinsgrund
universal			universale		
source of all being			Urgrund	allen Seins	
		die Urquelle			
absolute being		das	Absolute	Sein	
			absolute		
ultimate	reality	die	letzte		Wirklichkeit
only true			einzig wahre		
eternal			ewige		
permanent			unendliche		
infinite			unbegrenzte		
unchanging			unveränderliche		
highest			unwandelbare		
supreme			höchste		
			das Höchste		
(to) be	all-pervasive	alldurchdringend			sein
	immanent and transcendent	immanent und transzendent			
	the One	das Eine			
	pure consciousness	reines Bewusstsein			

→ Atman → God: God's immanence and God's transcendence → Hinduism

Bridge of Siraat

(to) cross	the Bridge of Siraat (Sirat)	über die Brücke von Siraat (Sirat) gehen		
(to) pass		die Brücke von Siraat (Sirat) überqueren		
(to) pass over hell			über die Hölle	gehen
				führen

				verlaufen
				gespannt sein
(to) be	thinner than a hair	dünnere als ein Haar	sein	
	sharper than a sword	scharfer als ein Schwert		
(to) slip (slipped, slipping)		abrutschen		
		ausrutschen		
(to) fall into	hellfire	in	das Höllenfeuer	stürzen
	the pits of hell		die Abgründe der Hölle	

→ Islam → Last Judgement

Bronze serpent (Numbers 21:6-9)

(to) complain	against	God	gegen	Gott	murren
(to) grumble		Moses		Moses	
(to) murmur	about	life in the wilderness	sich über	das Leben in der Wüste	beklagen
		the hardships of the wilderness journey		die Strapazen der Wüstenwanderung	
(to) send	fiery	serpents among the people	feurige Schlangen	unter das Volk senden	
	poisonous		Giftschlangen		
(to) be bitten by a snake			von einer Schlange gebissen werden		
(to) make a	snake of bronze	and put/set it on a pole (set, set, setting)	eine	eiserne	Schlange machen und aufrichten
	brazen snake			eherne	
(to) look at the serpent of bronze and live			die eiserne/eherne Schlange ansehen und leben bleiben		
(to) prophetically	foreshadow	Jesus on the cross (John 3:14-15)	prophetisch	auf Jesus am Kreuz hindeuten	(Johannes 3,14-15)
	anticipate			Jesus am Kreuz vorwegnehmen	
	prefigure				

→ Exodus story → Snake/serpent

Buddha nature

all sentient beings				alle	fühlenden	Lebewesen
					empfindungsfähigen	
(to) have	(a) Buddha nature			eine	Buddha-Natur	haben
(to) possess					Buddhanatur	besitzen
	the	potential	to be (a) Buddha	das Potenzial/Potential zur Buddhaschaft/Erleuchtung		
			for	Buddha-hood		
		seed of	enlightenment	die Anlage	zur Buddhaschaft/Erleuchtung	
				den Keim		

→ Buddhism → Lotus

Buddhism

Branches, schools, movements

Theravada	Buddhism	der Theravada-Buddhismus		
Lesser Vehicle		das Kleine Fahrzeug der Kleine Weg		
Mahayana		der Mahayana-Buddhismus		
Greater Vehicle		das Große Fahrzeug der Große Weg		
Pure Land		der	Reines-Land-Buddhismus	
Vajrayana			Vajrayana-Buddhismus	
Tantric			tantrische Buddhismus	
Diamond Vehicle		das Diamantfahrzeug		
Zen		der	Zen-Buddhismus	
(socially) engaged			(sozial) engagierte	Buddhismus
secular			säkulare	
agnostic				
ecodharma		das ÖkoDharma		

→ Agnosticism → Ecosattva → Religion: Branches, schools, denominations → Religious diversity and pluralism: Internal religious diversity → Secularisation

Scriptures

Pali Canon		der Pali-Kanon	
Jataka	story	die Jataka-	Geschichte
	tale		Erzählung
fable	about the previous lives of the Buddha (in human and animal form)	die Fabel	über frühere Leben des Buddha (in Menschen- und Tiergestalt)
moral legend		die didaktische Erzählung	

→ Legends and hagiographies

The four sights

the four	sights		die vier	Begegnungen	
	encounters			Ausfahrten	
(to) live a	sheltered life		ein	behütetes	Leben führen
	life of privilege and luxury			beschütztes	
privilegiertes und luxuriöses					
(to) take	four	trips outside the palace	vier Ausfahrten machen		
(to) make		excursions in a chariot			
(to) leave	the palace in a chariot		den Palast mit einem Wagen verlassen		
(to) set off from (set, set, setting)					
chariot driver			der Wagenlenker/die Wagenlenkerin		
charioteer					
(to) protect sb. from the sight of	old age		jmdn. vor dem Anblick von	Alter	schützen bewahren
	death			Tod	
	illness			Krankheit	

		sickness			
		physical decline			körperlichem Verfall
(to) be confronted with			mit Alter/Tod/Krankheit/körperlichem Verfall konfrontiert werden		
(to) be	upset		erschüttert	sein	
	shocked		schockiert		
(to) leave	one's life of luxury		sein	Luxusleben	verlassen
(to) give up				Leben in Luxus	aufgeben
(to) renounce				seinem Luxusleben/dem Luxus entsagen	
(to) leave everything behind			alles	hinter sich lassen	
				zurücklassen	

→ Buddhism: Detachment → Human vulnerability → Meaning in life: Crisis of Meaning → Transience

The Buddha as a doctor

(to) end	suffering		das Leiden	beenden	
(to) relieve				aufheben	
(to) cure the human disease			die Krankheit des Menschen heilen		
(to) provide	(a) medicine for/against sth.		eine	Medizin/ Arznei für/gegen etw.	bereitstellen
	a	diagnosis		Diagnose	
		treatment		Behandlung	
		therapy		Therapie	

The Four Noble Truths

the Four Noble Truths	die Vier edlen Wahrheiten
(1) the Noble Truth about suffering	(1) die edle Wahrheit über das Leiden
(2) the Noble Truth about the causes of suffering	(2) die edle Wahrheit über die Ursachen des Leidens
(3) the Noble Truth about the ending of suffering	(3) die edle Wahrheit über die Beendigung des Leidens
(4) the Noble Truth about the path to cessation of suffering	(4) die edle Wahrheit über den Weg zur Beendigung des Leidens

→ Buddhism: The Noble Eightfold Path → Symbols: The Buddhist symbol of the wheel

From self to non-self

(to) reject the idea of a	coherent consistent	personal identity	die Vorstellung einer	kohärenten konsistenten	personalen Identität ablehnen		
(to) understand	the self	as an illusion	das	als	Illusion	verstehen	
(to) recognise (BrE)		as a delusion			Selbst Ich	Täuschung	erkennen
(to) recognize (BrE/AmE)						Selbsttäuschung	
(to) see	personal identity	as a construct	personale Identität		Konstrukt	sehen	
(to) regard						betrachten	
(to) view							

→ Identity → Transience

Attachment

attachment		die Anhaftung		
(to) be	attached to things that do not last	an Vergänglichem hängen		
(to) become		sein Herz an Vergängliches hängen		
(to) desire sth.		etw. begehren		
(to) crave sth.		etw. ersehnen		
		sich nach etw. sehnen		
thirst	for	life	der Lebensdurst	
greed				die Lebensgier
		happiness, security, and identity in a world of impermanence	der Durst die Gier	nach Glück, Sicherheit und Identität in einer Welt der Unbeständigkeit und Vergänglichkeit

→ Buddhism: Detachment → The Four Noble Truths (2) → Monastic life (Buddhism) → Transience

Detachment

(to) practise (BrE)	detachment	Nicht-Anhaftung/Nichtanhaftung		üben
(to) practice (AmE)		non-attachment	sich in Nicht-Anhaften/Nichtanhaften	
(to) give sth. up	↔ (to) engage fully with life	etw. aufgeben	↔ sich voll und ganz auf das Leben einlassen	
(to) renounce sth.		etw. (<i>Genitiv</i>) entsagen		
(to) care without clinging		sich ohne krampfhaftes Festhalten einsetzen		
(to) not become emotionally dependent on the outcome/results (of one's efforts)		sich von dem Ergebnis (seiner Anstrengungen) nicht emotional abhängig machen		

→ Buddhism: Attachment → Buddhism: The four sights → Letting go → Mandalas: Sand mandalas → Monastic life (Buddhism): Shaved hair → Retreats → Simple living → Vita activa and passiva

The Noble Eightfold Path

the Noble Eightfold Path to end suffering	der edle achtfache Pfad, das Leiden zu beenden
(1) right understanding, right view	(1) rechte Erkenntnis, rechte Anschauung
(2) right thought, right intention	(2) rechte Gesinnung, rechte Absicht
(3) right speech	(3) rechte Rede, rechtes Sprechen
(4) right action	(4) rechtes Handeln
(5) right livelihood	(5) rechter Lebenswandel
(6) right effort	(6) rechtes Streben, rechte Anstrengung
(7) right mindfulness,	(7) rechte Achtsamkeit,
(8) right concentration	(8) rechtes Sichversenken

→ Buddhism: The Four Noble Truths (4) → Mindfulness → Path (Universal symbol) → Wheel (Buddhist symbol)

The Five Precepts

(to) follow	the five	(moral)	precepts	die fünf	Vorschriften	befolgen
(to) keep		(ethical)			Grundregeln	halten
(to) observe					Tugendregeln (sittlichen) Gebote	einhalten beachten

					(ethischen) Prinzipien	
(to) be	principles	for an ethical life		ethische Prinzipien		sein
	guidelines			ethische Leitlinien für ein gelungenes Leben		
	commitments (not) to do sth.			(feste) Vorsätze sein, etw. (nicht) zu tun		

(to) refrain	from	(1) killing	Abstand nehmen von	(1) Töten
(to) abstain		(2) theft, fraud		(2) Diebstahl, Betrug
		(3) adultery, sexual misconduct		(3) Ehebruch, sexuellem Fehlverhalten
		(4) lying		(4) Unwahrheit, Lügen
		(5) intoxicating drinks and drugs		(5) Rauschmitteln
		(taking)		intoxi-
(using)	cants			

→ Ahimsa → Commandments: Duties to others

The Three Jewels

the	Three Jewels	die	drei	Juwelen
				Kostbarkeiten
			dreifachen Edelsteine	
	Three Treasures	die drei Schätze		
(to) take refuge in the	(1) Buddha	(1) zu(m) Buddha	Zuflucht nehmen	
	(2) Dharma (the teaching)	(2) zum Dharma (zur Lehre)		
	(3) Sangha (the monkhood; the community of monks and nuns, community of Buddhists)	(3) zum Sangha (zur Ordensgemeinschaft; Gemeinschaft der Mönche und Nonnen, buddhistische Gemeinschaft)		
(to) recite the three refuges three times		die drei Zufluchten dreimal hintereinander aussprechen		
(to) be the Buddhist creed		das buddhistische Glaubensbekenntnis sein		

→ Creeds → Monastic Life (Buddhism)

Enlightenment

(to) get enlightened		erleuchtet werden	
(to) seek (sought, sought)	(full) enlightenment (Sanskrit/Pali: awakening, enlightenment)	(vollkommene) Erleuchtung (Sanskrit/Pali: Erwachen, Erleuchtung)	suchen
(to) find			finden
(to) gain			erlangen
(to) achieve			erreichen
(to) attain			

→ Bodhi tree → Lotus (Buddhist symbol) → Mudras: Bhumisparsha mudra → Varanasi

Nirvana

(to) reach	nirvana	das Nirvana	erreichen
------------	---------	-------------	-----------

(to) attain			erlangen
(to) enter			in das Nirvana eingehen
(to) describe nirvana	in negative terms		das Nirvana mit negativen Begriffen beschreiben
	as	extinction of thirst	als Erlöschen des Durstes
		absence of desire	Abwesenheit von Begehren
(to) compare nirvana to the extinguishing of a flame			das Nirvana mit dem Erlöschen einer Flamme vergleichen
(to) break free from the cycle of rebirth			aus dem Kreislauf der Wiedergeburten austreten

→ Karma → Reincarnation → Samsara

Buddhism: → Bodhisattva → Buddha nature → Dalai Lama → Ecosattva → Guanyin (Kuan Yin) → Guanyin (Kuan Yin) in the visual arts → Insight dialogue → Karma → Koan → Lotus (Buddhist symbol) → Mandalas → Mizuko kuyō → Monastic life (Buddhism) → Mudras → Pagoda → Pure Land → Reincarnation → Samsara → Stupa → Wabi-sabi (Wabi Sabi) → Wat → Wheel (Buddhist symbol)

Bullying

Types of bullying

direct overt	bullying	das	direkte offene	Mobbing
indirect covert			indirekte verdeckte	
physical			physische	
psychological			psychische	
relational			relationale	
verbal			verbale	
gestural			gestische	
gesture			Mobbing durch Gesten	
cyberbullying			Cybermobbing	
online bullying			Cyberbullying	

Harmful behaviour

(to) deliberately and repeatedly harm a weaker person		einem/einer Schwächeren bewusst und wiederholt Schaden zufügen	
(to) bully.	sb.	jmdn.	mobben
(to) tease			ärgern
(to) harass			drangsalieren
(to) hassle			schikanieren
(to) victimise (BrE)			piesacken
(to) victimize (BrE/AmE)			zum Opfer machen
(to) be hostile to			anfeinden
(to) hurt			verletzen
(to) make sb. feel ashamed			beschämen

(to) embarrass sb. in front of others			vor anderen	blamieren bloßstellen
(to) humiliate	sb.		demütigen	
(to) belittle			erniedrigen	
(to) run sb. down			klein machen	
			herabsetzen	
(to) pick on	sb.	auf jmdm. herumhacken		
(to) upset		jmdn.	aus dem Gleichgewicht	bringen
(to) silence			aus der Fassung	
			zum Schweigen	

Verbal bullying

good-natured	teasing (≠ bullying)		gutmütige(s)	Neckerei	
playful			spielerische(s)	Necken	
hurtful	teasing (= bullying)		verletzende(s)	Stichelei (= Mobben)	
malicious			boshafte(s)	Sticheln	
taunting (noun)			die Hänselei		
(to) taunt sb. for/with sth.			jmdn. wegen/mit etw.	hänseln verhöhnern	
(to) make fun of sb.			sich über jmdn. lustig machen		
(to) call sb. names			jmdn.	beschimpfen	
(to) insult	sb.			beleidigen	
(to) verbally abuse			verbal	missbrauchen misshandeln	
(to) make	disparaging derogatory	remarks about/ against sb.	abfällige Bemerkungen über jmdn. machen abfällig über jmdn. reden		
(to) hurl	nasty	slurs at sb.	jmdm.	gemeine	Beleidigungen an den Kopf werfen
	personal			persönliche	
	racial			rassistische	Schimpfwörter an den Kopf werfen
	racist			sexistische	
	sexist			homophobe	
	homophobic				

→ Humour

Gestural bullying

(to) make	threatening	gestures at sb.	Drohgebärden		gegenüber jmdm. machen
	menacing		drohende	Gesten	
	obscene		obszöne		

Relational bullying

social exclusion			die soziale Ausgrenzung		
(to) exclude sb. (from sth.)			jmdn.	ausgrenzen	
(to) leave	sb. out of sth.			(von etw.) ausschließen	
(to) cut					
(to) avoid	sb.				
(to) shun (shunned, shunning)					
(to) ostracise (BrE)					
(to) ostracize (BrE/AmE)					

(to) isolate			isolieren
--------------	--	--	-----------

Bullies

bully		der Mobber/die Mobberin		
bullying leader		der Mobbing-Anführer/Mobbinganführer die Mobbing-Anführerin/Mobbinganführerin		
playground schoolyard	bully	der/die	Schulhof-	Schläger/Schlägerin
			Pausenhof-	Tyrann/Tyrannin
				Bully
				Rowdy
				Rüpel/Rüpelin
				Schickanierer/ Schickaniererin
Schickaneur				
taunter		jmd., der/die andere verhöhnt der Opfer-Verhöhner die Opfer-Verhöhnerin der Spötter/die Spötterin		

Bullying victims

victim of bullying		das Mobbing-Opfer		
bullying	victim			
bully				
bully-				

Bystanders

bystander		der Zuschauer/die Zuschauerin der/die unbeteiligte Dritte		
(to) witness bullying		Mobbing	mitbekommen	
			miterleben	
			mitansehen	
follower		der Mitläufer/die Mitläuferin		
hurtful bystander				
(to) look away from		bei Mobbing	wegschauen	
(to) turn a blind eye to			wegsehen	
(to) step in			eingreifen	
(to) intervene			dazwischen gehen	
		against bullying		
		in bullying (situations/cases/ incidents/episodes)		
(to) play down		Mobbing	bagatellisieren	
			kleinreden	
(to) tolerate			tolerieren	

(to) take on		the bully	sich gegen den Mobber/die Mobberin wehren	
(to) stand	up to		sich dem Mobber/der Mobberin entgegenstellen	
	tall against			
(to) stand tall and firm		Rückgrat	zeigen	
(to) have	a backbone			

(to) develop*			entwickeln
(to) grow*			

→ Courage: Moral courage

Anti-bullying policies

(to) tackle	bullying		gegen Mobbing vorgehen		
(to) combat			Mobbing	bekämpfen	
(to) stop				beenden	
(to) end					
(to) devise	an anti-bullying	policy	ein	Anti-Mobbing-Konzept	entwerfen
(to) set up (set, set, setting)		programme (BrE)		Antimobbingprogramm	einführen
(to) implement		program (AmE)			umsetzen
		scheme			
(to) make	a report of a bullying incident		eine Mobbing-Meldung machen		
(to) file	a bullying incident report		einen Mobbing-Vorfall melden		
No Blame Approach			der	No-Blame-Approach	
				No Blame-Ansatz	
			die Mobbing-Intervention ohne Schuldzuweisung		

Buraq

winged	horse	das geflügelte Pferd
	horse-like beast	das pferdeartige (Reit-)Tier mit Flügeln
Muhammad's mount in the night journey to Jerusalem and heaven		Mohammeds Reittier auf seiner Nachtreise nach Jerusalem und Himmelfahrt/Himmelsreise
(to) tie Buraq to an iron ring near the Buraq Wall (Western Wall)		Buraq an einem eisernen Ring in der Nähe der Buraq-Mauer (Klagemauer) festmachen

→ Jerusalem: Temple Mount → Muhammad

Burials, burial grounds, burial types

Burials

burial		die	Beerdigung
funeral			Bestattung
(to) bury	sb.	jmdn.	begraben
(to) inter (interred, interring)			beerdigen
			bestatten
			beisetzen
funerary	culture	die	Bestattungskultur
sepulchral			Sepulkalkultur
undertaker	der Bestatter/die Bestatterin		
funeral director			
mortician (AmE)			

funeral	home	das Bestattungsinstitut
	parlour (<i>BrE</i>)/parlor (<i>AmE</i>)	
(to) work in	the funeral industry	im Bestattungswesen arbeiten
	funeral services	

Burial grounds

burial	ground		der Begräbnisplatz
	site		die Begräbnisstätte
cemetery			der Friedhof
graveyard			Kirchhof
churchyard			Gottesacker (<i>veraltet</i>)
kirkyard (<i>Scottish</i>)			Totenacker (<i>veraltet</i>)
God's acre (<i>literary</i>)			
anonymous section (of a cemetery)			die Abteilung für anonyme Urnenbeisetzungen
			das anonyme Grabfeld
woodland	burial	ground	der Friedwald
natural			site
			Bestattungswald
			Naturfriedhof
columbarium			das Kolumbarium
burial church			die Grabeskirche
(to) have a	legal requirement to bury the		einen Friedhofszwang haben
(to) lift the	dead in a cemetery		den Friedhofszwang aufheben

→ Catacombs → Church closures → Churchyard conservation → Church year: All Saints' Day and All Souls' Day → Feng shui → Gardens: Gardens of remembrance → Graves → Grief and Mourning: Funeral and memorial services

Land burials

land burial		die	Erdbestattung
interment (<i>formal</i>)			Beerdigung
woodland burial			Waldbestattung

→ Catacombs → Feng shui → Graves → Tallit: Burial in a tallit

Ossuaries

(to) put	the bones/ skeletal remains in	pits	die Knochen/ Skelettreste in	Gruben	legen
(to) place		ossuary pits		Knochengruben	
(to) collect		bone boxes		Knochenkästen	sammeln
		ossuaries		Beinhäuser(n)	
		charnel houses		Ossuarien	

Cremations

cremation			die	Einäscherung
				Feuerbestattung
				Brandbestattung
				Kremation
				Kremierung
(to) cremate sb.			jmdn. einäschern	
	a	body	einen Leichnam verbrennen	

(to) burn (burnt, burnt)		corpse		
crematorium				das Krematorium
cremated remains				der Leichenbrand
cremains*			die	Leichenbrandreste Totenasche
(to) bury (the) ashes in an urn			die Asche	in einer Urne beisetzen bestatten
(to) scatter (the) ashes in nature				in der Natur verstreuen
(to) keep (the) ashes at home				zu Hause aufbewahren

* Note that *cremains* is a portmanteau word blending *cremated* and *remains*.

→ Hinduism: Open-air cremations → Varanasi

Cremation tattoos

(to) get a	cremation	tattoo	sich mit Asche tätowieren lassen		
	memorial		sich ein	Asche-Tattoo Erinnerungstattoo Gedenk-Tattoo	stechen lassen
(to) put	human pet	ashes in a tattoo	die Tattoo-	menschlicher Asche Tierasche	vermi- schen
(to) mix	human pet	ashes into tattoo ink	Tinte mit	der Asche verstorbener Haustiere	
(to) keep sb. always close			jmdn.	immer bei sich haben	

→ Tattoos

Diamond burials

diamond burial			die Diamantbestattung		
memorial diamond			der	Erinnerungsdiamant Gedenkdiamant	
(to) turn (to) press	sb.'s ashes/hair into a diamond		jmds. Asche/ Haare	in einen Diamanten verwandeln zu einem Diamanten pressen	

Green burials

natural	burial		die	Naturbestattung	
green				naturnahe	Bestattung
eco-friendly				grüne	Beisetzung
				umweltfreundliche	
(to) use a	biodegradable water-soluble	urn	eine	biologisch abbaubare wasserlösliche	Urne verwenden
composting burial			die Reerdigung		
burial by composting					
human composting			das	Kompostieren von Menschen menschliche Kompostieren	
			die	menschliche Kompostierung Menschenkompostierung	
terrimation					
(to) turn a dead body into fertile soil			einen Leichnam in fruchtbare Erde verwandeln		
tree	burial		die	Baumbestattung	

tree pod			Baumbeisetzung
(to) bury the urn under a tree			die Urne unter einem Baum beisetzen
(to) mix	ashes and soil	Asche und Erde	mischen
(to) combine			vermengen
(to) plant a sapling		einen Baum ein Bäumchen	pflanzen

Aquamation

(to) offer an eco-friendly alternative to cremation	eine umweltfreundliche Alternative zur Feuerbestattung anbieten			
aquamation	die	Aquamation		
water cremation		Lavation		
biocremation				
flameless cremation				
resomation		Resomation		
alkaline hydrolysis		alkalische Hydrolyse		
(to) break down	tissues using lye and heat	Gewebe durch Hitze und eine Lauge auflösen		
(to) dissolve				
(to) grind the bones down (ground, ground)	in a	cremulator cremated remains processor	die Knochen in einer Knochenmühle	zermahlen
(to) pulverise (<i>BrE</i>)				zerkleinern
(to) pulverize (<i>BrE/AmE</i>)				

Water burials

water burial	die Wasserbestattung			
burial at sea	die Seebestattung			
sea burial				
(to) scatter the ashes	at sea	die Asche	auf See	verstreuen
	on/in a river		in einem Fluss	
			in einen Fluss streuen	
(to) place	the urn into the water	die Urne	im Wasser versenken	
(to) lower			ins Wasser hinablassen	

Air and sky burials

air	burial	die	Luftbestattung	
sky			Himmelsbestattung	
aerial scattering				
(to) scatter the ashes from a hot air/weather balloon/plane/helicopter	die Asche von einem Heißluftballon/Wetterballon/Flugzeug/Helikopter aus verstreuen			
(to) cut up	a (dead) body	einen Leichnam	zerteilen	
(to) dismember				
(to) leave a body exposed for vultures			für die Geier ablegen	
(to) expose the dead on Towers of Silences <i>(traditional Zoroastrian practice)</i>	die Toten auf Türmen des Schweigens aussetzen (<i>zoroastrischer Brauch</i>)			

→ Zoroastrianism

Human-animal co-burials

human-animal co-burial	die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier
(to be) buried (together) with the ashes of one's pet	zusammen mit seinem eingäscherten Haustier bestattet werden

→ Graves

Burnout

(to) be at risk of	burnout	Burnout-gefährdet	sein	
		anfällig für Burnout		
		von Burnout bedroht		
(to) have		Burnout haben		
(to) suffer from		an Burnout leiden		
(to) avoid	Burnout	vermeiden		
(to) prevent		verhindern		
		vorbeugen		
(to) be	burned out	ausgebrannt	sein	
	(mentally and spiritually)	(geistig und seelisch)		müde
		tired		ermüdet
		fatigued		erschöpft
		exhausted		leer
		empty		ausgelaugt
	depleted			

→ Elijah: Elijah in the desert → Meaning in life → Resilience → Wilderness times

Business ethics

Right business policies and practices

business ethics* (<i>study of the right/appropriate business policies and practices in the face of ethical dilemmas</i>)	die Wirtschaftsethik
business ethic* (<i>code of conduct in business</i>)	
business ethicist	der Wirtschaftsethiker die Wirtschaftsethikerin

* Note that *business ethics* and *business ethic* are sometimes used interchangeably.

→ Ethical issues and dilemmas → Moral integrity

Corporate social responsibility

corporate social responsibility (CSR)	die	Corporate Social Responsibility (CSR)	
		soziale Verantwortung des Unternehmens	
		gesellschaftliche Unternehmensverantwortung	
		unter- nehme- rische	Sozialverantwortung Gesellschaftsverantwortung

(to) develop		a CSR strategy	eine CSR-Strategie	entwickeln	
(to) draw up				aufsetzen	
(to) set up (set, set, setting)				umsetzen	
(to) implement					
(to) serve one's		one's stakeholders	seinen	Stakeholdern	dienen
(to) be	responsible	to	one's workers	Anspruchsgruppen	gegenüber verantwortlich sein
				Arbeitern Arbeiterinnen	
				Angestellten	
				Lieferanten	
Zulieferern					
accountable		the wider community	der Allgemeinheit		
		one's shareholders	seinen	Shareholdern Aktionären Aktionärinnen	
environmental, social and governance (ESG)			Environmental, Social und Governance (ESG)		
			Umwelt, Soziales und Unternehmensführung		
(to) meet ESG criteria			ESG-Kriterien einhalten		
profit-oriented	business model		das	profitorientierte	Geschäftsmodell
profit oriented				gewinnorientierte	
profit-focused				profitfixierte	
profit focused				gewinnfixierte	
sustainable				nachhaltige	
ESG			ESG-Geschäftsmodell		
(to) (not) externalise social and ecological costs to society			soziale und ökologische Kosten (nicht)	auf die Gesellschaft abwälzen an die zulasten der	Gesellschaft externalisieren
(to) be	made held	accountable for one's negative externalities	für seine negative externen Effekte	zur Verantwortung/zur Rechenschaft gezogen werden	
				in (die) Verantwortung genommen werden	
(to) market oneself as an environmental and social champion			sich als Vorkämpfer für Umwelt und	Soziales Gesellschaft	vermarkten

→ Economy for the Common Good → Justice

Product responsibility

the product responsibility of the manufacturer			die	Produktverantwortung des Herstellers		
				Produzentenverantwortung		
				Herstellerverantwortung		
extended producer responsibility (EPR)			erweiterte Herstellerverantwortung			
(to) ensure the	safety	of one's products	die	Sicherheit	seiner Produkte	sicherstellen
	quality			Qualität		gewährleisten
(to) take responsibility for one's products...			Verantwortung für seine Produkte ... übernehmen			
...through	their (entire)	lifecycle(s)	... über ihren	gesamten	Lebenszyklus	

..throughout		life cycle(s)		kompletten		
...over their entire lifespan			... über ihre gesamte/komplette Lebensdauer			
...from raw material	extraction		... von der	Rohstoffgewinnung		
	acquisition			Rohstoffbeschaffung		
	procurement					
...to waste disposal			... bis zur	Abfallentsorgung		
				Müllentsorgung		
environmentally	friendly	waste disposal	die	umweltfreundliche	Abfallentsorgung	
	sound			umweltgerechte	Müllentsorgung	
	responsible			(ökologisch)	Besei- tigung von	Abfall Müll
	compatible					
safe	sichere					
(to) recycle industrial waste			Industriemüll	wiederverwenden		
				wiederaufbereiten		
(to) ship waste to the Global South (shipped, shipping)			Müll in den globalen Süden exportieren			
waste shipment			der Müllexport			
			die Abfallverbringung			

Responsible investment

ethical	investing	das	ethische	Investieren
(socially) responsible	investment		(sozial) verantwortliche	
sustainable			nachhaltige	
divestment		die Desinvestition		
divestiture		die Devestition		
withdrawal of capital		der Kapitalabzug		
(to) invest in green industries		in grüne Industrien investieren		
(to) divest from dirty industries		Kapital aus schmutzigen Industrien abziehen		
		aus schmutzigen Industrien	desinvestieren	deinvestieren

Responsible sourcing

responsible	sourcing		das	verantwortungsvolle	Sourcing
				verantwortungsbewusste	
sustainable				nachhaltige	
supply chain responsibility			die	Verantwortung für die Lieferkette	
				Lieferkettenverantwortung	
supply chain act (Supply Chain Due Diligence Act)			das Lieferkettengesetz (Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz)		
global supply chain			die	globale	Lieferkette
				weltweite	Wertschöpfungskette
(to) have	responsibility for one's supply chain		Verantwortung für seine Lieferkette		haben
(to) take					übernehmen
(to) track one's supply chains			seine Lieferketten nachverfolgen		
(to) respect	labour (BrE)	rights	die	Arbeitsrechte	beachten
	labor (AmE)				einhalten
(to) protect	human	norms		Menschenrechte	schützen
	safety		Sicherheitsnormen		

		standards		Sicherheitsstandards	
	environmental			Umweltnormen	
				Umweltstandards	
(to) draw up	a supplier code of conduct		einen Verhaltenskodex für	Lieferanten	erstellen
(to) set up (set, set, setting)				Zulieferer	aufstellen
(to) monitor			die Einhaltung eines Lieferantenkodexes	überwachen überprüfen	
(to) exercise	human rights	due diligence	seine	menschenrechtliche	Sorgfalts- pflicht wahrnehmen
(to) undertake	environmental			ökologische	
(to) carry out	audits of one's suppliers		bei seinen	Lieferanten Zulieferern	Audits durchführen

→ Fair trade → Human rights → Sustainable living

Cadaver monuments

cadaver monument				der Transi			
(to) be a form of		grave tomb funerary	sculpture	eine Form der Grabskulptur/Grabplastik sein			
sculpture	of a	skeleton		die	Skulptur	eines	Skeletts
carving		rotting	body				
depiction		decaying	corpse		Darstellung		verwesenden Leichnams
effigy		decom- posing		das Bildnis			

→ Memento mori

Caliphate

caliph (= successor of Muhammad as ruler of the Islamic world)			der Kalif (= Nachfolger Mohammeds als Herrscher der islamischen Welt)		
(to) be the religious and political leader of the ummah			der religiöse und politische Führer der Ummah sein		
four	rightly guided righteous	caliphs	die vier	rechtgeleiteten rechtschaffenen	Kalifen
(to) set up (set, set, setting)	a caliphate		ein Kalifat	einrichten	
(to) establish				errichten	
(to) declare				ausrufen	
(to) proclaim					
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	the unity of the Muslim ummah		die Einheit der muslimischen Umma symbolisieren		

→ Islam → Islamism → Muhammad → Religion and state → Ummah

Calling accounts

calling	of Jeremiah, etc.	(e.g. Jeremiah 1:4-19)	die Berufung des Jeremia usw.	(z.B. Jeremia 1,4-19)
call	account		der Berufungsbericht	
	story		die	Berufungsgeschichte
	narrative			Berufungserzählung
account	of a prophetic calling		der Bericht einer Prophetenberufung	
story				
narrative				
(to) follow a	(fixed)	pattern	einem (festen) Schema folgen	
	(set)			
(to) meet	God		Gott	begegnen
(to) encounter	God's messenger		Gottes Boten	
(to) get	a	task	from God	von Gott eine(n)
(to) be given		mission		Aufgabe
(to) receive		commission		Auftrag
(to) try to avoid	the	call	versuchen,	der/seiner Berufung
	one's	calling		dem/seinem Ruf
(to) resist			sich gegen	die/seine Berufung
				den/seinen Ruf
(to) follow			der/seiner	Berufung
			dem/seinem	Ruf
(to) hesitate			zögern	
(to) be hesitant			zögerlich sein	
(to) have	doubts		Zweifel	haben
(to) express	self-doubt		Selbstzweifel	äußern
(to) raise objections			Einwände erheben	
(to) make excuses			Entschuldigungen vorbringen	
(to) be promised	help		ein Beistandsversprechen	erhalten
	assistance		eine Beistandszusage	
(to) get	a sign from God		von Gott ein Zeichen erhalten	
(to) be given				
(to) receive				

→ Angels → Disciples: Jesus call disciples → God: Encounters with God → Prophets: God's messengers → Prophets: Visions

Calvary

(Mount) Calvary	(from <i>Latin</i> calva: skull)	der Kalvarienberg	(<i>lateinisch</i> : calva: Schädel)
Calvaria		Calvaria	
Golgotha (<i>Hebrew</i> : skull, place of the skull) (e.g. Mark 15:22; Luke 23:33)		Golgota Golgotha Golgatha Golgata	<i>hebräisch</i> : Schädel, Ort des Schädels, Schädelstätte (z.B. Markus 15,22; Lukas 23):
(to) be	a skull-shaped hill	ein schädelförmiger Hügel sein	

	the place where Jesus was crucified		der Kreuzigungsort Jesu sein		
	located	outside the walls of ancient Jerusalem	außerhalb der Mauern/Stadtmauern des antiken Jerusalem		liegen
		in/within the Church of the Holy Sepulchre (according to Christian tradition)	in/innerhalb der Grabeskirche (nach christlicher Überlieferung)		
	a rock outcropping		eine Felsnase		sein
	part of an ancient quarry		Teil eines antiken Steinbruchs		

→ Distancing expressions → Jerusalem: Church of the Holy Sepulchre → Jesus' ministry: Jesus dies on the cross

Canticle of the Sun

St. Francis's	Canticle of the Sun			der Sonnengesang des Franz von Assisi (lateinisch: Laudes Creaturum)			
Saint Francis's	Praise of the Creatures (Latin: Laudes Creaturum)						
	Canticle of the Creatures						
(to) be a hymn to	the creator			eine Hymne	auf den/	Schöpfer	sein
	creation			ein Loblied	auf die	Schöpfung	
				ein Lobpreis des Schöpfers/der Schöpfung			
(to) see the	basic unity	of	all creation	die grundlegende Einheit/die Verbundenheit/Verflochtenheit der ganzen Schöpfung erkennen			
	interconnectedness						
	interrelatedness						
(to) praise God with			Gott mit der ganzen Schöpfung loben				
(to) be inspired by the Song of the Three Holy Children (Additions to Daniel, inserted between 3:23 and 3:24)			von dem Gesang der drei Männer im Feuerofen inspiriert sein (Zusätze zu Daniel, eingeschoben zwischen 3,23 und 3,24)				
(to) address	the sun	as "brother" or "sister"		die Sonne	als/mit „Bruder“ oder „Schwester“	ansprechen anreden	
	the moon			den Mond			
	the stars			die Sterne			
	the wind			den Wind			
	water			das Wasser			
	fire			das Feuer			
	death			den Tod			
	the earth as "Mother Earth"			die Erde als/mit „Mutter Erde“			
(to) embrace illness and death			Krankheit und Tod	annehmen bejahren			

→ Creation → Francis of Assisi → Intertextual references → Musical settings → Native American spirituality → Prayer: Praise → Psalms of praise → Reverence for life → Song of the Three Holy Children → Spirituality

Capital punishment

(to) advocate	capital punishment	für die Todesstrafe eintreten	
(to) oppose	the death penalty	die Todesstrafe	befürworten
(to) retain			ablehnen
(to) carry out			beibehalten
			vollstrecken
			vollziehen
(to) abolish			abschaffen

(to) be a	just punishment	eine	gerechte Strafe	sein
	deterrent		Abschreckung	

(to) be a(n)	cruel and	unusual	punish- ment	eine grausame und	ungewöhnliche	Strafe sein
		inhuman			unmenschliche	
		inhumane			erniedrigende	
		degrading			unwiderrufliche	
	irreversible	unumkehrbare				
barbaric		eine barbarische				
arbitrary and capricious		eine willkürlich (je nach Laune) verhängte				
(to) apply	the death penalty	arbitrarily	die Todes- strafe	willkürlich	anwenden verhängen	
(to) impose		in an arbitrary manner				
		in a racist manner				
(to) cause unacceptable		suffering	inakzeptable(s)	Leiden	verursa- chen	
		pain		Schmerzen		
		humiliation		Erniedrigung		
(to) torture sb.	in	a botched execution	jmdn. bei einer verpfuschten Hinrichtung quälen			
(to) put sb. through		severe	pain suffering	jmdm.	große	Schmerzen zufügen
		extreme		extreme		
					jmdn.	sehr extrem
(to) suffer			sehr/extrem leiden			

→ Justice: Retributive justice

Carers

Caring profession

carer (BrE)	die Pflegekraft
-------------	-----------------

caregiver (<i>mainly AmE</i>)	der Betreuer/die Betreuerin	
health-care worker	der/die im Gesundheitswesen	Tätige
health care worker		Beschäftigte
medical staff	das medizinische Personal	
caring profession	der Sozialberuf	
	der soziale Beruf	

End-of-life companions

end-of-life	companion*	der Sterbebegleiter/die Sterbebegleiterin	
end of life	doula* ['du:lə]		die Sterbeamme/der Sterbegefährte
	guide*		
	coach*		
	practitioner*		
	specialist*		
transition	guide* coach*		
death	coach* doula* midwife*		
midwife*	to/for the dying		
doula*			
soul*	midwife doula		
deathwalker*			
griefwalker*			
amicus mortis* (<i>Latin: friend at death</i>)*			
doula (<i>Greek: servant-woman</i>): trained nonmedical woman who supports a woman before, during, and after childbirth		die Geburtsbegleiterin (<i>griechisch: Dienerin, Magd</i>) nicht-medizinische Helferin vor, bei und nach der Geburt)	

* Note how these terms, with their different → connotations, reflect different attitudes to death and dying.

→ Hospices: Hospice services → Terminal care

Emotional involvement

(to) become	(emotionally/ closely) involved with	the patient	sich (emotional/eng) auf den Patienten/die Patientin einlassen	
	attached to		Zuneigung für den Patienten/die Patientin entwickeln	

Stress and burnout

(to) be	(emotionally)	taxing	(emotional)	anstrengend	sein
		draining		auslaugend	
		demanding		anspruchsvoll	
	time-consuming		zeitaufwendig/zeitaufwändig		
(to) cause	great enormous	distress to sb.	für jmdn.	sehr enorm	belastend sein
(to) be	under (great/considerable) stress		unter (großem/erheblichem) Stress		sein
(to) work					stehen arbeiten
(to) feel (emotionally)	tired (out)		sich (emotional)	müde	fühlen

		exhausted		erschöpft
		drained		ausgelaugt
		burnt out		ausgebrannt
(to) exhaust	one's	energies	seine emotionalen Energien/Ressourcen	
(to) deplete	emotional	resources	aufbrauchen	
(to) become hardened to sth.			gegen etw. abstumpfen	

Coping

(to) adapt to	stress/stressful situations		sich an Stress/Belastungssituation gewöhnen		
(to) cope with			mit Stress/Belastungssituationen fertig werden		
(to) unwind			abschalten		
(unwound, unwound)			sich entspannen		
(to) recharge	one's (emotional)	batteries	seine (emotionalen) Batterien/Energien	(wieder) aufladen	
(to) refill		energies		wieder auffüllen	
(to) replenish					
(to) restore					wiederherstellen

→ Empathy, compassion, mercy: Setting and keeping limits → Love (objects and types): Love of self → Retreats: Recharging the batterie

Carpe diem

Horace (Quintus Horatius Flaccus): ode "To Leukonoe", 23 B.C.)			Horaz (Quintus Horatius Flaccus): Ode „An Leukonoe“, 23 v.Chr.)		
(to) seize		the day	den Tag	nutzen	
(to) pluck				pflücken	
(to) make the	most	(out) of	das Beste aus dem Tag	machen	
	best			rausholen	
Gather ye rosebuds while you may (Robert Herrick, To the Virgins to make much of time, 1648)			Pflückt Rosenknospen, solange es geht (Robert Herrick, <i>Rat an Jungfrauen, etwas aus ihrem Leben zu machen</i> , 1648)		
(to) live	the moment		den Augenblick	leben	
(to) enjoy				genießen	
(to) appreciate			sich am Augenblick		freuen erfreuen
(to) miss ↔	(to) seize	an op- portu- nity	eine Gelegenheit verpassen ↔	ergreifen	
	(to) take advantage of			nutzen	
(to) waste/(to) squander ↔ (to) profitably use the moment			den Augenblick vergeuden/verschwenden ↔ sinnvoll nutzen		

→ Dance of Death → Ecclesiastes → Epicurus (ca. 341-270 B.C.) → Happiness → Hedonism → Mindfulness → Moments of being (Virginia Woolf) → Rose (symbol) → Slow living → Transience → Vanitas in art and literature → YOLO

Castes

The four varnas

caste			die Kaste		
caste system			das Kastenwesen		
			das Kastensystem		
four varnas (major caste groups)			die vier Varnas (Hauptkasten)		
Brahmanas	(priests, teachers,		Brahmanen (Priester, Gelehrte, Intellektuelle)		
Brahmins	intellectuals)				
Kshatriyas (warriors, police, administrators)			Kshatriyas (Krieger, Polizei, höhere Beamte)		
Vaishyas (farmers, merchants, business people)			Vaishyas (Bauern/Bäuerinnen, Händler/Händlerinnen, Kaufleute)		
Shudras (artisans, labourers (BrE)/laborers (AmE), workers)			Shudras (Knechte, Handwerker/Handwerkerinnen, Dienstleister/Dienstleisterinnen)		
Each caste has its	own	dharma.	Jede Kaste hat ihr	eigenes	Dharma.
	specific			besonderes	
				spezifisches	

→ Hinduism: Paths to liberation: Bhakti marga

Sub-castes

sub-caste(jati)	die Unterkaste (Jati)
link between caste and occupation	die Verbindung zwischen Kaste und Beruf

Upper and lower castes

upper-caste (<i>adjective</i>) ↔	low-caste/lower-caste (<i>adjective</i>)	höherkastig ↔ niedrigkastig
twice-born ↔ once-born caste		die zweimal ↔ die einmal geborene Kaste
forward ↔ backward caste		die fortgeschrittene (<i>sozioökonomisch entwickelte</i>) ↔ die zurückgebliebene Kaste
privileged ↔	underprivileged oppressed	caste
		die privilegierte ↔ benachteiligte unterdrückte
		Kaste

Dalits

untouchable (<i>adjective</i>)	unberührbar
untouchable (<i>noun</i>)	der/die Unberührbare
Harijan (<i>roughly translated as "children of God", term first used by Gandhi, ruled abusive by Indian Supreme Court</i>)	Harijan (<i>etwa: „Kinder Gottes“, von Gandhi verwendeter, nach einer Entscheidung des obersten indischen Gerichts beleidigender Begriff</i>)
pariah	der/die Paria (<i>Plural: die Paria</i>)

(to) be	at the bottom rung of the hierarchical system	auf der untersten Stufe des hierarchischen Systems	stehen
	outside the varna system	außerhalb des Varna-Systems	
	an outcaste (≠ outcast)	Kastenloser/Kastenlose sein	
(to) do	dirty jobs	die Schmutzarbeit machen	

	the dirtiest			
	"polluted"* work		„unreine“* Tätigkeiten ausüben	
(to) remove human	excrements		menschliche Exkreme	beseitigen
	waste		Fäkalien	
(to) clean	(dry) latrines	by hand	Latrinen	mit der Hand reinigen
			Plumpsklos	
	septic tanks		Klärgruben	
	open sewers		offene Abwasserkanäle	

(to) ban (banned, banning)	untouchability	die Unberührbarkeit abschaffen
(to) outlaw		
(to) eliminate		
(to) eradicate		
(to) favour (BrE) (to) favor (AmE)	scheduled castes (socially disadvantaged groups that are given special concessions)	Scheduled Castes (benachteiligte Gruppen mit Sonderrechten) begünstigen

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Purity and impurity

Inter-caste marriage

inter-caste marriage		die kastenübergreifende Ehe			
		die Ehe zwischen Angehörigen verschiedener Kasten			
(to) marry	across caste barriers	über Kastengrenzen hinweg heiraten			
	outside one's	caste	außerhalb der eigenen	Kaste	
	into another		in eine		andere
	above one's				höhere
				heiraten einheiraten	

→ Hinduism → Religious conflict and violence: Riots, clashes, hostilities → Religious discrimination and persecution

Catacombs

Catacombs of Domitilla			die	Domitilla-Katakomben
San	Callistus	Catacombs		Calixtus-Katakomben
	Calixtus			
underground	graveyard		der	unterirdische Friedhof
subterranean	cemetery			
	grave		das	unterirdische Grab
	tomb			
	burial	niche	die	unterirdische Grabnische
	grave	chamber		Grabkammer
	passageway		der unterirdische Gang	
(to) hold	funerals		Bestattungen	durchführen
	commerative services and feasts		Gedenkfeiern	

→ Burials, burial grounds, burial types

Catholic social teaching

Encyclicals and principles

Catholic social	teaching(s) (CST)		die katholische Soziallehre (KSL)		
	thought				
	doctrine(s)				
(to) put out	a(n)	social encyclical...	eine	Sozialenzyklika	... veröffentlichen
(to) issue		eco-encyclical...		Öko-Enzyklika	
(to) publish		doctrinal letter...	ein Lehrschreiben		
...titled “...”		... unter dem Titel „...“			
...entitled “...”					
(to) be addressed to all people of goodwill			sich an alle Menschen guten Willens richten		
(to) reject	sth.		etw.	ablehnen	
(to) condemn				verurteilen	
	verdammen				
(to) formulate	principles		Prinzipien	formulieren	
(to) set out (set, set, setting)				darlegen	
(to) affirm				bekräftigen	
(to) stress				betonen	
(to) emphasise (BrE) (to) emphasize (BrE/AmE)					
(to) underline				unterstreichen	
(to) underscore					
(to) highlight				herausstellen	
(to) advocate				hervorheben	
(to) be guided by				vertreten	
			sich an Prinzipien orientieren		

→ Rerum Novarum (1891)

Dignity

(to) respect	the dignity of each person	die Würde jeder menschlichen Person	achten
(to) protect			schützen
	the sanctity of human life	die Heiligkeit des menschlichen Lebens	

→ Abortion → Dying: Palliative care → Human dignity

Common good

(to) serve	the	common	good	dem Gemeinwohl dienen	
(to) promote		public		das Wohl der Allgemeinheit	fördern
(to) further	the welfare of the community			die Allgemeinheit	
(to) advance					
(to) look upon human interdependence as	something good a positive value		gegenseitige Abhängigkeit als	etwas Gutes positiven Wert	ansehen
(to) aim for	a social system	that benefit(s) everyone	ein Sozialsystem anstreben, das allen nützt		
	institutions		Institutionen anstreben, die allen nützen		

→ Economy for the Common Good

Universal purpose of goods

the universal purpose of (the world's) goods	die	universale allgemeine	Bestimmung der	Güter Erden- güter
social obligation of property ownership	die	Sozialbindung Sozialpflichtigkeit		des Eigentums
social-obligation norm of the Basic Law, Article 14, Section 2	die	Sozialbindungsklausel Sozialpflichtigkeits- klausel		des Grundge- setzes, Art. 14, Absatz 2
Property entails obligations.	Eigentum verpflichtet.			
global solidarity	die globale Solidarität			

→ Justice

Option for the poor

preferential option for the poor				die Option für die Armen der Vorrang für die Armen			
(to) take sides with the poor				für die Armen Partei nehmen			
(to) put the needs of the poor and vulnerable first				den Bedürfnissen der Armen und Vulnerablen Vorrang geben			
(to) show solidarity with the poor				mit den Armen solidarisch sein			
(to) build	solidarity	with	the	(die)	mit	den	entwickeln
(to) strengthen		among	poor	Solidarität	unter	Armen	stärken
(to) develop	pro-poor policies			eine Politik zugunsten der Armen			entwickeln
(to) adopt							einführen
(to) pursue							verfolgen

→ Ethical issues and dilemmas: Setting priorities → God: Champion and liberator of the oppressed → Liberation theology → Parables: Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25,31-46)

Subsidiarity

subsidiarity principle			das Subsidiaritätsprinzip		
principle of subsidiarity					
The higher authority...			Die höhere Institution ...		
...has a	subsidiary	function.	... hat eine	subsidiäre	Funktion.
	supportive			unterstützende	
...performs only those tasks that cannot be performed at a lower level.			... übernimmt nur die Aufgaben, die auf einer niedrigeren Ebene nicht wahrgenommen werden können.		

Stewardship of the creation

stewardship of the	creation	der verantwortungsvolle Umgang mit der/Gottes Schöpfung			
human care for God's		die Schöpfungsverantwortung des Menschen			
(to) care for God's		die Schöpfungsverantwortung wahrnehmen			
(to) stress	sustainability	Nachhaltigkeit		betonen	
(to) emphasise (BrE)	sustainable	nachhaltige Entwicklung			
(to) emphasize (BrE/AmE)	development				

→ Creation → Environmental ethics → Environmental justice → Sustainable living

Promotion of peace

promotion of peace	die Friedensförderung
Peace goes hand in hand with justice.	Friede und Gerechtigkeit gehören zusammen.
(to) be built on justice	auf Gerechtigkeit gründen

→ Beatitudes (Matthew 5:1-12) → Justice → Pacifism → Peace ethics → Shalom

Participation

participation (in social life)	die (gesellschaftliche) Teilhabe	
(to) participate in the economic, political and cultural life of society	am ökonomischen, politischen und kulturellen Leben der Gesellschaft	teilnehmen
		teilhaben
(to) enable sb. to adequately participate in society	jmdm. eine angemessene gesellschaftliche Teilhabe/eine angemessene Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen	

Celtic spirituality movement

Celtic revival

(to) re-discover	Celtic traditions	keltische Traditionen	wiederentdecken	
(to) recover			wiederbeleben	
(to) reclaim			sich keltische Traditionen zurückholen	
(to) romanticise (BrE)	Celtic Christianity	das keltische Christentum verklären		
(to) romanticize (BrE/AmE)				
(to) idealise (BrE)				
(to) idealize (BrE/AmE)				
(to) create	"Celtic" traditions	„keltische“ Traditionen	schaffen	
(to) make up			erfinden	
(to) invent			neu erfinden	
(to) re-invent				
(to) project modern concerns onto the distant past	moderne Anliegen in die ferne Vergangenheit zurückprojizieren			
(to) meet	the needs of the time	die Bedürfnisse der Zeit bedienen		
(to) serve				
(to) see oneself as part of an ancient spiritual	tradition	sich als Teil einer uralten spirituellen	Tradition	sehen
	lineage		Traditionslinie	verstehen
(to) appeal to	ancient wisdom in support of sth.	sich auf alte Weisheiten zur Unterstützung + <i>Genitiv</i> berufen		
(to) cite		alte Weisheiten zur Unterstützung + <i>Genitiv</i> anführen		
(to) combine	Christian and pagan elements	christliche und heidnische Elemente	verbinden	
(to) mix			vermischen	
(to) blend				
(to) fuse				
(to) criticise (BrE)	"Celtic spirituality" as neo-pagan	„keltische Spiritualität“ als	neuheidnisch	kritisieren
(to) criticize (BrE/AmE)			neo-pagan	

→ Appeal to ancient wisdom → Holy Grail → Neo-paganism → Patchwork religion →
 Projection theory: Canvases of the imagination → Rites of passage: Wedding → Syncretism

Green spirituality

(to) live in harmony with the earth		im Einklang in Harmonie		mit der Erde leben	
(to) find God in	all of created nature	Gott	in der ganzen Schöpfung		finden
	the ordinary		im	Alltäglichen Alltag	
earthed		die	erdverbundene		Spiritualität
down-to-earth			geerdete		
creation-centred (<i>BrE</i>) creation-centered (<i>AmE</i>)			schöpfungszentrierte		
green			grüne		
holistic			ganzheitliche		
affirmative			lebensbejahende		

→ Creation → Cross (types): Celtic cross → Spirituality → Wholeness → Wonder

Thin places

thin	place		der	dünne	Ort	
porous				durchlässige		
permeable				transparente		
transparent			der Schwellenort			
translucent			der Übergangsort			
liminal						
place	where	the veil between this world and the other world is thin		der Ort	, an dem der Schleier zwischen dieser und der anderen Welt dünn ist	
		heaven and earth	come closer		, an dem sich Himmel und Erde	näherkommen
	meet		begegnen			
	between the visible and invisible worlds		zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt		berühren	
	where two worlds	mingle			zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt	
	the world and the otherworld	mesh			, an dem sich zwei Welten vermischen	
intersect		, an dem die Welt und die Anderswelt ineinander greifen				
			der Schnittpunkt zweier Welten/der Welt und der Anderswelt			

→ Colony of heaven (Philippians 3:20) → Heaven → Mountains → Power places → Sacred: Sacred space

Anamcara

anamcara (<i>Gaelic</i> : soul friend)		der/die Anam Cara (<i>gälisch</i> : der Seelenfreund/die Seelenfreundin)	
(to) have a spiritual	mentor	einen geistlichen Mentor/eine geistliche Mentorin	

	companion		einen geistlichen Begleiter/eine geistliche Begleiterin
(to) share one's innermost	feelings	with sb.	jmdm. seine innersten Gefühle/Gedanken mitteilen
	thoughts		
(to) reveal one's innermost feelings/thoughts to sb.			jmdm. Einblick in seine innersten Gefühle/Gedanken geben

→ Love (objects and types): Love between friends (philia)

Peregrinatio

Iro-Scottish	mission		die iro-schottische Mission
Hiberno-Scottish			
peregrinatio (<i>Latin</i> : travelling, <i>BrE</i> /traveling, <i>AmE</i> /staying/living abroad, sojourn abroad)			peregrinatio (<i>lateinisch</i> : Aufenthalt in der Fremde, Reisen)
peregrini (<i>Latin</i> : exiles)			peregrini (<i>lateinisch</i> : Ausländer, Ausländerinnen)
wandering	monk		der Wandermönch
travelling (<i>BrE</i>)	missionary		Wandermissionar
traveling (<i>AmE</i>)			
itinerant			
(to) leave one's monastery			sein Kloster verlassen
(to) set (set, set, setting)	out	for the unknown	ins Unbekannte aufbrechen
	off	into	
		in a coracle	in einem Fellboot aufbrechen
			mit
(to) trust (in) God's guidance			Gottes Führung vertrauen

→ Adaptation (missionary strategy) → Missionary work → Monastic life (Christianity) → Pilgrimage

Celtic evening services

(to) hold	(candlelit)	Celtic evening services	keltische Abendgottesdienste (bei Kernzenlicht) veranstalten		
	(candle-lit)				
(to) provide	a meditative atmosphere		eine meditative Atmosphäre	schaffen	
	an atmosphere of	stillness	eine Atmosphäre	der Stille	bieten
		peace		des Friedens	
		calm	der Ruhe		

→ Inner peace

Irish blessings

[...] May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face [...]	[...] Möge der Wind immer in deinem Rücken sein. Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen [...]
(to) use images of/from nature and everyday life	Alltags- und Naturbilder verwenden

→ Blessing → Religious language

Wild goose symbolism

(to) use the wild goose as	the logo of the Iona Community	die Wildgans als	Logo der Iona-Gemeinschaft	benutzen
	a symbol of the Holy Spirit		Symbol für den Heiligen Geist	

untamed	ungezähmt
uncontrollable	untrollierbar
unpredictable	unberechenbar
erratic	
loud	laut
honking	(laut) schreiend
raucous	heiser (rufend)
(to) sweep in unexpectedly	plötzlich heranrauschen
(to) be unsettling	verunsichern

white dove	die weiße Taube
gentle	sanft
peaceful	friedlich
tranquil	ruhig
(to) hover comfortingly over sb.	über jmdm. tröstend schweben

→ Holy Spirit → Iona Community → Symbols

Chapter house

(to) meet	in the	chapter house	sich im	Kapitelsaal	versammeln
(to) assemble		chapterhouse		Kapitelhaus	
(to) gather				Besprechungen im Kapitelsaal/Kapitelhaus abhalten	
(to) hold meetings					
(to) read a chapter from the Rule of Saint Benedict			ein Kapitel aus der Benediktinerregel lesen		

→ Monasteries (medieval) → Monastic life (Christianity)

Charismatic movement

charismatic movement		die charismatische Bewegung	
(to) stress	the work of the Holy Spirit	das Wirken des Heiligen Geistes	betonen
(to) emphasise (BrE) (to) emphasize (BrE/AmE)	spiritual gifts	die Geistesgaben	

→ Holy Spirit → Early Christianity: Special abilities and spiritual gifts → Pentecostalism

Charities

Fundraising

(to) start	a	fundraising	drive	eine	Spendenaktion	starten
(to) launch		charity	campaign		Charity-Aktion	
(to) do	a	charity	event	ei-ne	Wohltätigkeitsveranstaltung	veranstalten
(to) hold		benefit	gala		Benefizveranstaltung	

(to) run					Wohltätigkeitsgala	durch- führen organi- sieren	
(to) conduct					Benefizgala		
(to) organise (BrE) (to) organize (BrE/AmE)							
(to) raise	money funds	for a charity		Geld	für ein(e)	Wohltätigkeits- organisation Hilfsorganisation Hilfswerk wohl- tätige Einrich- tung Organisa- tion	sam- meln ein- wer- ben
		on/by/with a sponsored walk			erlaufen		
(to) hold a	sponsored charity	walk race run hike trek		einen	Sponsorenlauf Benefizlauf Wohltätigkeitslauf	veranstalten	
		walkathon walk-a-thon		ein Wohltätigkeitsrennen			
				eine Sponsorenwanderung			

Donations

(to) make	a donation	to...		(Geld) an ... spenden	
(to) give		instead	of a gift	spenden statt schenken	
(to) donate (money)		in lieu			
special occasion	donation			die Anlassspende	
funeral				Trauerspende	
memorial				Kondolenzspende	
				Gedenkspende	
(to) ask for a	a donation in memory of the deceased			im Andenken/ Gedenken an die verstorbene Person	um eine Spende bitten spenden
(to) make					
(to) arrange a funeral collection				einen Spendenaufruf anlässlich eines Trauerfalls starten	
(to) give to	a good cause charity			für einen guten Zweck eine gemeinnützige Organisation wohltätige Zwecke	spenden
charitable giving				wohltätige wohltätiges	Spenden
(to) buy a	clean clear	conscience		sich ein reines gutes	Gewissen erkaufen
(to) support	reputable trustworthy efficient high-impact	charities		seriöse vertrauenswürdige effiziente besonders effektive	Hilfsorganisationen unterstützen

	charities with a Wise Giving Seal of Approval		Hilfsorganisationen mit einem Spendensiegel unterstützen		
(to) donate	emotionally ↔		rationally		emotional ↔
			effectively		
	out of		empathy		aus
		compassion			
on impulse				einem (spontanen/emotionalen) Impuls heraus	
impulse	donor		der Impulsspender/die Impulsspenderin		
	giver				

→ Effective altruism → Grief and mourning: Funerals

Seal of approval

Wise Giving Seal of Approval		das Spendensiegel			
charitable seal of approval					
(to) apply for	the DZI seal of approval (from the German Institute for Social Issues)	das DZI-Spendensiegel (<i>Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen</i>)		beantragen	
(to) earn				bekommen	
(to) award				verleihen	
(to) hold				haben	
(to) meet criteria of	efficiency		Effizienzkriterien	erfüllen	
			Wirksamkeitskriterien		
	transparency		Transparenzkriterien		
	accountability		Rechenschaftskriterien		
(to) make a difference in the community		etw. in der Gesellschaft bewirken			
(to) commission an impact	study		eine Wirksamkeitsstudie in Auftrag geben		
	report				
(to) achieve social impact		in der Gesellschaft Wirkung erzielen			
(to) have an effective management and supervision structure		eine wirksame Leitungs- und Aufsichtsstruktur haben			
(to) spend x percent on	administration		x Prozent	Verwaltung	ausgeben
	charitable activities		für		
administrative and operational costs		Verwaltungs- und Betriebskosten			

→ German titles and German organisation

Charity shops

(to) open	a	charity (<i>BrE</i>)	shop	einen	Wohltätigkeitsladen	eröffnen	
(to) run		thrift (<i>AmE</i>)			karitativen	betreiben	
(to) manage					Secondhand-Shop/	Secondhandladen	leiten
					Diakonie-Laden		
				ein Sozialkaufhaus			
(to) work at				in einem Wohltätigkeitsladen usw. arbeiten			
(to) volunteer in		ehrenamtlich in einem Wohltätigkeitsladen					
(to) serve in		usw. arbeiten					

→ Salvation Army → Sustainable living → Volunteering

Charities: → Fair trade → Food banks → Gardens: Community gardens → Senior care

Childhood Gospel of Thomas

Childhood	Gospel	of	Thomas	das Kindheitsevangelium	des	Thomas	
Infancy		according to			nach		
(to) be known in antiquity as the <i>Childhood Deeds</i> (Greek: paidika) of <i>Jesus</i>				im Altertum unter dem Titel <i>Kindheitstaten</i> (griechisch: paidika) <i>Jesu</i> bekannt sein			
(to) be a collection of childhood stories about <i>Jesus</i>				eine Sammlung von Geschichten über die Kindheit <i>Jesu</i> sein			
(to) fill (in) (biographical) gaps (left) in the canonical gospels				(biografische) (biographische)	Lücken in den kanonischen Evangelien	füllen schließen	
(to) describe	Jesus as a	child with miraculous powers		Jesus als	Kind mit Wunderkräften		darstellen
(to) portray		violent	child		gewalttätiges	Kind	
(to) depict		mean-spirited			böswilliges		
		malevolent			launisches		
		capricious			launenhaftes		
	petulant	trotziges					
(to) use one's powers destructively				seine Kräfte destruktiv einsetzen			
(to) perform punishment miracles				Strafwunder vollziehen			
(to) deliberately cause the death of another child				bewusst den Tod eines anderen Kindes herbeiführen			

→ Bible: Scriptures → Miracles

Children of the manse

manse		das (<i>presbyterianische, baptistische, methodistische</i>) Pfarrhaus			
child	of the manse		Pfarrerskind		
son			Pfarrerssohn		
daughter			Pfarrerstochter		
(to) be	profoundly influenced by the Protestant work ethic		von der protestantischen Arbeitsethik geprägt sein		
	devoted to the common good		sich für die Allgemeinheit einsetzen		
(to) have high moral standards			hohe moralische	Maßstäbe Standards Ansprüche	haben
(to) value learning			Bildung (als hohes Gut) schätzen		
(to) see one's father/mother both as a private person and a public figure			seinen Vater/seine Mutter als Privatperson und öffentliche Figur/Person sehen		
(to) mix	with people from all walks of life		mit Menschen aus allen		
(to) mingle			Gesellschaftsschichten zusammenkommen		

→ Baptists → Church of Scotland → Dissenters and non-conformists → Methodists → Puritans
 → Reformation: The Protestant parsonage in German cultural history → Work ethic

Chrimukkah

Chrimukkah (<i>merging of Christmas and Hanukkah</i>)			Weihnukkah (<i>Kombination von Weihnachten und Hanukkah</i>)		
Chanuchristmas (<i>Israeli neologism</i>)			Chanuchristmas (<i>israelische Wortschöpfung</i>)		
close proximity of Hanukkah and Christmas			die zeitliche Nähe von Hanukkah und Weihnachten		
(to) be close in date to Christmas			zeitlich in der Nähe von Weihnachten liegen		
(to) overlap			sich überschneiden		
(to) be	a challenge for/to	inter-faith families	ein Problem (eine Herausforderung) für	gemischt-religiöse Familien	sein darstellen
(to) pose		Jews in a Christian environment			
(to) combine	one's traditions		seine Traditionen	verbinden	
(to) mix				vermischen	
(to) blend				vermengen	

→ Church year: Christmas → Festivals and holidays → Hanukkah → Religious diversity and pluralism

Christ figure

Parallels to Jesus

(to) be a	modern	Jesus		ein	moderner	Jesus	sein
	contemporary	parallel to Jesus			zeitgenössischer		
eine moderne Entsprechung zu Jesus							
(to) have parallels to	Jesus'	life	Parallelen zu Jesu		Leben	haben	
(to) parallel		Jesus's			death		Tod
					ministry		Wirken
					resurrection		Auferstehung
(to) have	qualities	similar to those of Jesus	ähnliche Eigenschaften wie Jesus haben				
(to) possess							
(to) experience events		Ähnliches erleben wie Jesus					

Suffering redeemer

(to) be a	suffering	Christ figure		eine	leidende	Christusfigur/ Christus-Figur sein
	morally triumphant				moralisch triumphierende	
	redeeming				Erlösung bringende	
(to) depict	sb. as a	Christ	figure	jmdn. als	Christusfigur Christus-Figur	darstellen
(to) portray			image			

(to) represent		Christ-like redeemer/ saviour figure		christusgleiche/ Christus-ähnliche Erlöserfigur		
(to) characterise (BrE)						
(to) characterize (BrE/AmE)						
(to) see						sehen
(to) view						betrachten
(to) regard						
(to) interpret						deuten

→ Comparing and contrasting: Similarities → Death of Marat, The (Jacques-Louis David) → Jesus' death (interpretations) → Jesus in the movies → Jesus in the visual arts → Jesus' ministry → Jesus' resurrection → Saviour

Christian clergy

Titles

Note that the titles for leaderships positions in the churches vary within and between denominations. For clarification, ask questions such as: What is the difference between a rector and a vicar? What (exactly) does a curate do? What are the duties and responsibilities of a dean in the Church of England?

(higher ↔ lower) clergy				der (höhere ↔ niedrige/niedere) Klerus		
				die	(Gesamtheit der) Geistlichen	
					Geistlichkeit	
					Pfarrerschaft	
clergyman				der Geistliche		
clergywoman				die Geistliche		
cleric				der/die Geistliche		
church dignitary<				der kirchliche Würdenträger/ die kirchliche Würdenträgerin		
Reverend (<i>title of respect or form of address</i>)				Herr Pfarrer/Frau Pfarrerin		
				Herr Pastor/Frau Pastorin		
				Hochwürden		
(to) work	as a(n)	hospital	chaplain	als	Krankenhausseelsorger/ Krankenhausseelsorgerin	arbeiten
(to) serve		military			Militärseelsorger/ Militärseelsorgerin Feldgeistlicher (<i>historisch</i>)/ Feldprediger (<i>historisch</i>)	wirken
		prison			Gefängnisseelsorger/ Gefängnisseelsorgerin	tätig sein
		police			Polizeiseelsorger/ Polizeiseelsorgerin	
		emergency (services)			Notfallseelsorger/ Notfallseelsorgerin	
		fire and rescue services				

		crisis care			
		tourism			(Kur- und) Urlaubsseelsorger/(Kur- und) Urlaubsseelsorgerin
priest (<i>not used in Protestant churches in Germany</i>)			der Priester/die Priesterin		
priestess			die Priesterin		
secular	priest		der	Weltpriester	
				Leutpriester (<i>südwestdeutscher Sprachraum, veraltet</i>)	
				Laienpriester	
				Weltgeistliche	
				Säkularkleriker	
diocesan				Diözesanpriester	
religious order				Ordenspriester	
monastic				Ordensgeistliche	
rector (<i>title, e.g. in the Church of England</i>)			Pfarramtstitel (z.B. <i>in der englischen Staatskirche</i>)		
vicar (<i>title, e.g. in the Church of England</i>)					
parson (<i>title, e.g. in the Church of England</i>)					
curate			der Hilfspfarrer/die Hilfspfarrerin		
			der Hilfsprediger/die Hilfspredigerin		
minister (of religion, <i>as opposed to a government minister</i>)			der Pfarrer die Pfarrerin		
trainee minister			der Vikar/die Vikarin		
			der Pfarramtskandidat/ die Pfarramtskandidatin		
preacher			der Prediger/die Predigerin		

→ Judaism: Clergy → Laity → Religion and tourism

Calling and ordination

(to) have a	calling	eine Berufung haben	
	vocation		
(to) become a	minister	Pfarrer/Pfarrerin	werden
	priest	Priester	
(to) enter	the priesthood		
(to) join			
(to) ordain sb.	priest	jmdn. zum Priester weihen	
	minister	jmdn. zum Pfarrer/zur Pfarrerin ordinieren	

Ordination of women

(to) advocate	the ordination of	women	für die	Frauenordination	eintreten
		women priests		Frauenweihe	
				Priesterweihe von/für Frauen	
(to) defend			die	Frauenordination	befürworten
(to) demand				Frauenweihe	verteidigen
(to) reject			Priesterweihe von/für Frauen	fordern	
			Frauenpriesterweihe	ablehnen	
				verbieten	

(to) ban (banned, banning)					untersagen
(to) outlaw					
(to) admit women to the priesthood			Frauen zum Priesteramt zulassen		

→ Gender and religion → Reformation: Priesthood of all believers → Women and religion

Responsibilities

(to) properly administer sacraments (Augsburg Confession, 1530)			Sakramente lauter verwalten (Augsburger Bekenntnis, 1530)		
(to) preach the Word of God			das Wort Gottes	predigen verkündigen	
(to) give	a	sermon	eine Predigt halten		
(to) preach		homily			
(to) deliver					
(to) minister to sb.			jmdn.	seelsorgerlich seelsorgerisch seelsorglich	begleiten betreuen
(to) provide	pastoral	care	seelsorgerlichen	Beistand	geben leisten
	spiritual		seelsorglichen		
	care	of souls	seelsorgerischen		
	cure (dated)		geistlichen		
	assistance and support in times of crisis		in Krisensituationen Beistand und Unterstützung		
	crisis care		Notfallseelsorge Notfall-Seelsorge	leisten	
	post-emergency	care	Einsatznachsorge	durchführen	
post-emergency debriefing		debriefing	Gesprächsnachsorge	betreiben	
post-emergency debriefing			das nachsorgende Gespräch		
(to) perform	baptisms		Taufen	durchführen	
(to) conduct	marriages		Trauungen	vollziehen	
(to) officiate (at)	weddings				
	funerals		Beerdigungen		
(to) officiate (at)		baptism/wedding/ funeral, etc. services	Tauf-/Trau-/Trauergottesdienste usw. abhalten		

→ Augsburg Confession (1530) → Baptism → Faith: Crisis and loss of faith → Grief and mourning → Meaning in life: Crisis of meaning → Public statements → Rites of Passage → Terminal care: Ministering at the time of death → Wilderness times

Clerical celibacy

mandatory ↔	optional voluntary	celibacy	der verpflichtende ↔ freiwillige Zölibat		
(to) maintain	mandatory	celibacy for priests	den Pflichtzölibat/Zölibat für Priester		beibehalten
(to) preserve	the requirement for				
(to) end	priest	celibacy			beenden
(to) scrap (scrapped, scrapping)	clerical		abschaffen		
(to) abolish			kippen		

(to) allow	already-married men	to be ordained priests	schon verheiratete Männer	zur Priesterweihe zulassen
	„proven“ married men (<i>Latin: viri probati</i>)		„bewährte“ verheiratete Männer (<i>lateinisch: viri probati</i>)	

→ Reformation: The Protestant parsonage in German cultural history

Clerical garments

(to) wear	a clerical	garment	ein Priestergewand		tragen
		robe	die Amtstracht eines Pfarrers/einer Pfarrerin		
	a cassock		eine Soutane		
	a soutane				
	a clerical	collar	einen Priesterkragen		
			ein Kollar		
			einen	Römerkragen	
	Stehkragen				
	a Roman				
	a dog (<i>infrm.</i>)				
	liturgical vestments		liturgische Gewänder		
	surplice		ein Chorhemd		
			einen Chorrock		
	an academic	gown	einen Talar		
			a Geneva		
a pulpit					
preaching	bands	ein Beffchen			
Geneva					
a ruff (collar)		eine Halskrause			
		einen Mühlsteinkragen			

→ Pope: Papal garments and insignia → Verger

Clerical residences

minister's	house	das	Haus	des Pfarrers der Pfarrerin	
priest's				des Pastors der Pastorin	
				des Priesters	
clergy			Pfarrhaus		
parsonage (<i>Anglican, Lutheran</i>)			Pfarramt		
rectory (<i>Anglican</i>)			Pastorat (<i>bes. norddeutsch</i>)		
vicarage (<i>Anglican</i>)					
manse (<i>Presbyterian, Baptist, Methodist</i>)					

→ Reformation: The Protestant parsonage in German cultural history

Christian nationalism

Christian right		die christliche Rechte		
(to) see the United States as a	nation blessed by God	die Vereinigten Staaten als	von Gott gesegnete	Nation sehen
	God-ordained nation		gottgewollte	

(to) be	founded as a Christian nation	als christliche Nation gegründet	werden
	governed by the Bible	nach der Bibel regiert	
(to) uphold God's law		Gottes Gesetz aufrecht erhalten	
(to) reflect Christian values (<i>laws</i>)		christliche Werte widerspiegeln (<i>Gesetze</i>)	
(to) defend	faith, family and nation (<i>men</i>)	(Männer:) Glaube, Familie und Nation	verteidigen
(to) protect			schützen

→ Bible: Biblical justifications → Evangelical → Gender and religion → Seven Mountains Mandate

Church

Multiple meanings

(to) have different meanings		verschiedene Bedeutungen haben
(1) a building for Christian worship, e.g. All Saints Church		(1) ein Gebäude für christlichen Gottesdienst, z.B. Allerheiligenkirche
(2) a Christian service in a church, e.g. go to church, see sb. at church		(2) Gottesdienst, z.B. in die Kirche gehen, jmdn. in der Kirche (<i>beim Gottesdienst</i>) sehen
(3) a Christian denomination, e.g. Church of England		(3) eine christliche Glaubensgemeinschaft/Konfession/Denomination, z.B. die anglikanische Kirche
(4) institutionalised Christian religion, e.g. separation of church and state (<i>often capitalised (BrE)/capitalized (AmE): the Church</i>)		(4) das institutionalisierte Christentum, z.B. Trennung von Kirche und Staat
(5) the (universal/invisible) body of Christians	across time and place throughout all time and throughout the world	(5) die (universale/unsichtbare) Gemeinschaft/Gesamtheit der Christen jenseits von Raum und Zeit
(6) a non-Christian religious group, e.g. Church of Scientology, Church of Satan		(6) eine nichtchristliche Religionsgemeinschaft, z.B. die Scientology-Kirche, Kirche Satans

→ Christian Clergy → Church architecture → Church attendance → Church closures → Church employment law → Church furnishings → Church involvement in politics → Church merger → Definitions → Schisms

Augsburg Confession, Article 7

<p>“the congregation of saints (<i>German version</i> Versammlung aller Gläubigen: congregation of all believers), in which the Gospel is rightly taught and the Sacraments are rightly administered” (Augsburg Confession, 1530, Article 7)</p>	<p>„die Versammlung aller Gläubigen (<i>lateinische Fassung</i> congregatio sanctorum: Versammlung der Heiligen) ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden“ (Augsburger Bekenntnis, 1530, Artikel 7)</p>
--	---

→ Augsburg Confession (1530)

Church architecture

Plans and parts

church	architecture	die Kirchenarchitektur	
ecclesiastical			
The plan	is symbolic.	Der Grundriss	hat symbolische Bedeutung.
The floor plan	has symbolic meaning. focuses attention on sth.		lenkt die Aufmerksamkeit auf etw.
church interior		der Innenraum einer Kirche	
		das Kircheninnere	
sanctuary		der Gottesdienstraum	

→ Religious architecture → Symbols

cruciform church	die kreuzförmige Kirche	
(to) be built in the shape of a cross	in Form eines Kreuzes gebaut sein	
(to) face east	nach Osten ausgerichtet	sein
	geostet	
	in Richtung Osten stehen	

→ Cross (types)

round	church	die Rundkirche	
circular		die kreisförmige Kirche	
(to) be built in a circle with the altar in the	middle	kreisförmig gebaut sein mit dem Altar in der Mitte	
	centre (<i>BrE</i>) center (<i>AmE</i>)		
basilica	die Basilika		
nave	das	Mittelschiff	
aisle		Seitenschiff	
transept		Querschiff	
crossing	die Vierung		

→ Cistercians: Architecture

chancel	der	Altarraum		
		Chor		
choir*				
quire* (<i>archaic</i>)				
choir	screen	die Chorschranke		
chancel		der Lettner		
rood				
jube				
(to) be a(n ornate)	divider partition	be- tween the	choir chancel and the nave	eine (verzierte) Schranke zwischen Chor und Mittelschiff
(to) divide the space for the priests and monks from the space for lay people				den Raum für die Priester und Mönche von dem für die Laien abtrennen

* Note that the *choir* (*quire*) is the part of the *chancel* in which the choir sits.

→ Christian clergy → Laity → Monastic life (Christianity)

apse	die Apsis
------	-----------

ambulatory	der Chorumgang	
baptistery	das Baptisterium	
baptistry	die	Taufkapelle
crypt		Krypta
vestry		Sakristei
sacristy		
preparation room		

→ Church furnishings: Baptismal font and holy water font

vault	das Gewölbe	
ceiling	die	Decke
dome		Kuppel
tower	der Turm	
spire	die Turmspitze	

→ Church furnishings → Communion: Christ's presence in bread and wine → Symbols

Romanesque churches

Romanesque	style		der romanische		Stil	
Norman (<i>in England</i>)			der normannische (<i>in England</i>)			
(to) be characterised (<i>BrE</i>)/characterized (<i>BrE/AmE</i>) by	barrel	vaults	durch	Tonnengewölbe		gekennzeichnet sein
		vaulting				
	thick	walls		dicke	Wände	
	heavy			schwere		
	massive			massive		
	enormous pillars			mächtige Säulen		
	small windows			kleine Fenster		
	round arches			Rundbögen		
buttresses		Strebebögen				
(to) be a castle of God			eine Gottesburg sein			
(to) give	a feeling of	security	ein	der Sicherheit	geben	
(to) convey	a sense of	protection	Gefühl	des Schutzes	vermitteln	
		stability		der Stabilität		

Gothic churches

Gothic style			der gotische Stil				
(to) be characterised (<i>BrE</i>)/characterized (<i>BrE/AmE</i>) by	rib	vaults	durch	Kreuzrippengewölbe		gekennzeichnet sein	
	ribbed				dünnere Wände		
	thinner walls				vergleichsweise schlanke Säulen		
	relatively slender columns				große Buntglasfenster		
	large stained glass	windows			Rosetten		
	rose				komplexes Maßwerk		
	intricate tracery				Spitzbögen		
	pointed arches				Strebebögen		
	flying buttresses				Fialen		
	pinnacles						
(to) be	taller	than...	höher	sein als ...			
	higher						

	lighter		leichter		
			lichter		
soaring	columns		nach oben strebende	Säulen	
	pillars			Pfeiler	
	arches			Bögen	
	windows			Fenster	
	towers			Türme	
(to) point	to	heaven	zum	Himmel	zeigen
(to) reach	up toward		gen (<i>veraltend</i>)		streben
(to) soar	heavenwards		nach oben zum		
(to) create	light-bathed	spaces	lichtdurchflutete	Räume schaffen	
	light-washed		lichtdurchwirkte		
(to) pass through stained glass (<i>light</i>)			durch bunte Glasfenster kommen (<i>Licht</i>)		
(to) be bathed in	coloured	soft light	in	buntes	Licht getaucht sein
	soft		gedämpftes		
			sanftes		
	warm		warmes		
(to) raise	the mind and soul to God		Geist und Seele zu Gott		erheben
(to) elevate					emporheben
(to) transport					
(to) bring heaven down to earth			den Himmel auf die Erde bringen		
(to) embody the	beauty	of heaven	die Schönheit des Himmels		verkörpern
	harmony		die himmlische Harmonie		
	celestial harmony				

→ Heaven

Church attendance

(to) go to	church (regularly)		(regelmäßig) in die Kirche (<i>zum Gottesdienst</i>)		
(to) attend			gehen		
weekly church attendance			der wöchentliche Kirchengang		
			der wöchentliche Gottesdienstbesuch		
frequent	churchgoer		der/ die	häufige	Kirchgänger
regular	(church)	attender		regelmäßige	Kirchgängerin
infrequent		attende		seltene	
rare	worshipper (<i>AmE also worshiper</i>)				Gottesdienstbesucher
	mass-goer			Gottesdienstbesucherin	
	mass goer			Messeteilnehmer	
				Messeteilnehmerin	
				Messebesucher	
				Messebesucherin	
nonchurchgoer			der Nichtkirchgänger		
non-churchgoer			die Nichtkirchgängerin		
			der Nicht-Kirchgänger		
			die Nicht-Kirchgängerin		

→ Megachurches

Church choirs

Choral programmes

(to) have a(n)	rich and diverse	choral programme (BrE) program (AmE)	ein reiches und vielfältiges	Chorangebot		haben
		repertoire		Repertoire		
	church	choir	ei- ne(n)	Kirchenchor		
	children's			Kinderchor		
	youth			Jugendchor		
	mixed			Jugendkantorei		
	gospel			gemischten Chor		
	non-auditioned ↔ auditioned			Gospelchor		
	inclusive↔ select			Chor ohne Vorsingen ↔ mit Vorsingen		
	choir for everyone ↔ chamber choir			Chor für alle	Auswahlchor	
volunteer amateur	↔ professional choir			↔	Kammerchor	
(to) perform a choral		work piece	ein Chorwerk aufführen			
(to) include diverse music styles			verschiedene	Musikstile Musikrichtungen	umfassen	
(to) range from		classical demanding	music...	von	klassischer anspruchsvoller	Musik ... reichen
...to	contemporary popular	music		...bis (zu)	zeitgenössischer Musik Populärmusik Populärmusik	
(to) sing		difficult challenging	music	schwierige anspruchsvolle herausfordernde		Musik singen
		easy-to-learn		leicht erlernbare		

→ Amazing Grace → Bach, Johann Sebastian (1685–1750) → Community of Saints (Ernst Barlach): The Singer → Gospel music → Gregorian chants → Grief and mourning: Funeral music → Meditative singing → Music and religion → Musical settings → Praise and worship music → Reformation: Luther's hymns → Religion in the mass media → Spirituals

People and functions

singer	der Sänger/die Sängerin
chorister	der Chorsänger/die Chorsängerin
choir boy choirboy	der Sängerknabe Chorknabe
choir girl choirgirl	das Chormädchen Mädchen im Chor
choir member member of a choir	das Chormitglied

choir	director		der Chorleiter/die Chorleiterin	
choral	leader			
chorister (AmE)				
music	director		der musikalische Leiter	
musical			die musikalische Leiterin	
			der Kantor/die Kantarin	
church	musician		der Kirchenmusiker/die Kirchenmusikerin	
	music director			
"Kirchenmusikdirektor" (German title for professional church musicians with regional responsibilities, sometimes awarded for outstanding long-term service to church music)			der Kirchenmusikdirektor/ die Kirchenmusikdirektorin	
minister of music			der Kirchenmusiker/die Kirchenmusikerin (mit pastoralen Aufgaben)	
church musician	specialised (BrE)	in Christian pop	der Popkantor/die Popkantorin	
	specialized (BrE/AmE)			
organist			der Organist/die Organistin	
conductor			der Dirigent/die Dirigentin	
(to) conduct a choir			einen Chor dirigieren	
conducted by...			unter Leitung von ...	
(to) lead a choir rehearsal (led, led)			eine Chorprobe leiten	
(to) provide the music* for		Sunday worship	den Sonntagsgottesdienst musikalisch	gestalten*
(to) lead* (led, led)				umrahmen*
				untermalen*
				begleiten"
(to) (have a mission to) proclaim the	Christian message	through music	eine Verkündigungsaufgabe	haben
	gospel			wahrnehmen

* Note how the different verb phrases reflect different understandings of the role of the choir.

→ Bach, Johann Sebastian (1685–1750): Glory to God alone → German titles and German organisations gospel → Meditative singing

Choir dress

(to) wear	traditional choir	dress	traditionelle Chorkleidung	tragen
		outfit		
		attire		
a	robe	ein Chorgewand		
	gown			
	cassock	eine Soutane		
	surplice	ein Chorhemd		
	ruff	einen Chorrock		
			eine Halskrause	

Auditions

(to) require	an audition	ein	Vorsingen	verlangen
(to) pass			Probesingen	bestehen
		eine	Vorsingprobe	
			Audition	
(to) audition for a choir		zur Aufnahme in einen Chor vorsingen		

Benefits of choral singing

(to) improve	(physical and mental) well-being	das (körperliche und seelische) Wohlbefinden	verbessern	
	quality of life	die Lebensqualität		
(to) improve	posture	die Körperhaltung	verbessern	
	breathing	Atmung		
	lung function	Lungenfunktion		
(to) manage	stress	mit Stress umgehen		
(to) reduce		Stress abbauen		
(to) lower	stress levels	den Stresspegel	reduzieren	
	blood pressure	Blutdruck	senken	
(to) release	happiness hormones	Glückshormone	freisetzen	
	endorphins	Endorphine		
	oxytocin	Oxytocin		
(to) develop	togetherness	den Zusammenhalt	fördern	
(to) promote	community	die Gemeinschaft		
(to) foster		das Gemeinschaftsgefühl		
	teamwork	die Teamfähigkeit		
	perseverance	das Durchhaltevermögen		
(to) increase	motivation	die Leistungsbereitschaft	steigern	
(to) boost		Einsatzbereitschaft		
(to) strengthen social bonds		den sozialen Zusammenhalt stärken		
(to) work towards a shared goal		auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten		
(to) create a sense of achievement and pride		ein Gefühl von Erfolg und Stolz vermitteln		

Church closures

Redundant churches

church closure		die Kirchenschließung		
(to) give up a church building		ein Kirchengebäude aufgeben		
(to) close	a church	eine Kirche	schließen	
			stilllegen	
(to) desacralise (BrE)			entweihen	
(to) desacralize (BrE/AmE)			profanieren (katholisch)	
(to) decommission			entwidmen (evangelisch)	
			außer Dienst stellen	
(to) pull	down		abreißen	
(to) tear				
(tore, torn)				
(to) demolish				
(to) sell (off) churches		Kirchen verkaufen		
redundant	church	die überflüssige	Kirche	
vacant		leer stehende		
empty		leerstehende		
closed		stillgelegte		
decommissioned		aufgelassene		
desacralised (BrE)		entweihte		
desacralized (BrE/AmE)		profanierte (katholisch)		

			entwidmete (<i>evangelisch</i>)	
--	--	--	-----------------------------------	--

New uses

(to) draw up	a reuse plan for a church		ein Nutzungskonzept		entwickeln		
(to) set up (set, set, setting)					erstellen		
new use	of churches/church buildings		die	Umnutzung		von Kirchen	
reuse				Nachnutzung			
adaptive use							
additional uses				Nutzungserweiterung			
extended							
multiple use				Mehrfachnutzung			
mixed							
space sharing			das Space Sharing				
(to) share churches with community partners			Kirchengebäude mit Partnern aus der Gesellschaft teilen				
(to) jointly use	a church building		ein Kirchengebäude gemeinsam nutzen				
(to) share							
(to) put	redundant churches to new uses		Kirchen	umnutzen			
(to) turn				nachnutzen			
(to) repurpose redundant churches							
(to) alter	a church for	community use	eine Kirche	für	Gemeinwesennutzung	umbauen	
(to) adapt		private			private Nutzung		
(to) turn	a church into/to	a mosque		in eine	Moschee	umwandeln	
(to) convert		a synagogue			Synagoge	umwidmen	
(to) transform		a burial church		zu einer Grabeskirche	zu einer Ferienunterkunft	in eine Jugendherberge	umbauen
		holiday accommodation		in eine Ferienwohnung			umwandeln
		a youth hostel		in ein Hotel	umgestalten		
		a holiday home		in ein Café/ein Restaurant/eine Bar			
		a hotel		in ein Privathaus			
		a café/restaurant/bar		in ein Studentenwohnheim/Studierendenwohnheim			
		a private home		in einen Kindergarten			
		a student residence		in eine Schule			
		a kindergarten		zu einem Co-Working Space			
		a school		in ein		Kunstzentrum	
		a co-working/coworking space				Kulturzentrum	
		a(n) art/cultural/community centre (<i>BrE</i>)/center (<i>AmE</i>)				Stadtteilzentrum	
		a museum				Museum	

	a library		in eine Bücherei	
	a bookshop		in eine Buchhandlung	
	a bookstore			
	a concert hall		in eine Konzerthalle	
	a disco		in eine Disko/Diskotheke	
	a discotheque			
	a swimming pool		in ein Schwimmbad	
	a gymnasium		in eine Turnhalle	
	a gym		in ein Fitnessstudio	
	a fitness centre (BrE)/center (AmE)		in ein Fitnesszentrum	
	a skatepark/ a skate park		in einen Skaterpark	
	a bouldering hall	in eine	Kletterhalle Boulderhalle	
	a climbing centre (BrE)/a climbing center (AmE)		in ein Kletterzentrum	
	a clothes and food bank		in eine Ausgabestelle für gebrauchte Kleidung und Lebensmittel	
(to) camp overnight in a historic church (champing™)*		in einer Her(r)bergskirche* übernachten		

* Note that *champing* is a portmanteau word blending *camping* and *church*. *Her(r)bergskirche* plays on the words *Herberge* (hostel) and *Herr* (Lord). It may be translated as the Lord's hostel church.

→ Burials, burial grounds, burial types: Burial grounds → Food banks → Post-Christian societies → Secularisation

Church employment law

church	employment labour (BrE) labor (AmE)	law	das kirchliche Arbeitsrecht	
(to) sign a church employment contract		einen kirchlichen Arbeitsvertrag unterschreiben		
(to) have one's own	employment labour (BrE) labor (AmE)	rules regulations	eigene arbeitsrechtliche Vorschriften haben	
(to) include exemptions for religious employers		Ausnahmen für kirchliche Arbeitsgeber enthalten		
(to) comply with ↔ (to) violate	church policy the church's moral code of conduct for employees	kirchliche Richtlinien die kirchlichen Moralvor- schriften für Beschäftigte	befolgen ↔ verletzen	
(to) interfere in	the core of private life	in den Kernbereich des Privatlebens/der Privatsphäre/der privaten Lebensgestaltung eingreifen		
(to) intrude into		sich in den Kernbereich Privatlebens/der Privatsphäre/der privaten Lebensgestaltung einmischen		

(to) bring church employment/labour/labor law into line with state employment/labour (BrE)/labor (AmE) law			das kirchliche Arbeitsrecht ans staatliche anpassen
(to) be a ground	to	fire sb.	ein Grund sein, jmdm. zu kündigen
		sack sb.	
		dismiss sb.	
	for	termination (of employment)	ein Kündigungsgrund sein
dismissal			
a grave breach of loyalty			ein schwerwiegender Loyalitätsverstoß

→ Religion and state: Separation of religion and state

Church finances

Sources of church income

source of income		die Einnahmequelle
church	income	die Kircheneinkünfte
	revenue	Kircheneinnahmen
(to) come from...		stammen aus ...
(to) fund	oneself through...	sich aus/durch ... finanzieren
(to) finance		
...church taxes		... Kirchensteuern
...donations		... Spenden
...tithes		... regelmäßige Spenden (Zehnten)
...(voluntary) contributions		... freiwilligen Beiträgen
...investments		... Investitionen
...endowments		... Stiftungsvermögen
...property		... Grundbesitz

Church tax

tax office		die Steuerbehörde	
		das Finanzamt	
(to) collect	a church tax	eine Kirchensteuer	einziehen
	church taxes	Kirchensteuern	
(to) levy a tax on members of churches and other recognised (BrE)/recognized (BrE/AmE) religious bodies		von Mitgliedern staatlich anerkannter Religionsgemeinschaften eine Steuer einziehen	
(to) link church tax to income tax		die Kirchensteuer an die Einkommenssteuer koppeln	
(to) opt out of	church tax	aus der Kirche austreten und keine Kirchensteuer mehr zahlen/bezahlen müssen	
	paying tax to the church		

→ Eight per thousand/Five per thousand

Donations and contributions

(to) give money	to sb..	jmdm. Geld geben
(to) donate		jmdm. spenden
(to) contribute financially		zur Finanzierung + <i>Genitiv</i> beitragen

(to) pledge money.			eine Spende an jmdn. zusagen
(to) commit a fixed amount each week/ month/year to sb. (committed, committing)			jmdm. einen festen wöchentlichen/ monatlichen/jährlichen Betrag zusagen
(to) make a	one-off payment	to sb.	eine Einmalzahlung an jmdn. leisten
	donation		eine Spende an jmdn. machen
	financial contributions		finanzielle Beiträge leisten an
(to) tithe			regelmäßig (den Zehnten) an jmdn. spenden
(to) give	a tithe of	what one earns	den
	ten percent of	one's earnings	Zehnten
		one's income	von
			dem geben, was man verdient von seinem Einkommen geben
tithe			regelmäßige Spenden (an die Kirche)
(annual) donation	to the local parish		das freiwillige Ortskirchgeld (für ein bestimmtes Projekt der Gemeinde)
	for a specific project of the local parish		

→ Religion and tourism: Cathedral charges

Offerings

offering (<i>anything extra that church members give beyond the tithe</i>)			über den regelmäßigen Kirchenbeitrag hinausgehende Spende		
(to) take the	offering		die Kollekte einsammeln		
	offertory				
(to) pass around an	offering	plate	einen Kollektenteller	herumgehen lassen	
	offertory	bag	einen Klingelbeutel		
		basket	ein Kollektenkörbchen		
(to) drop one's offerings into a	bag		seine Kollekte in	einen Beutel	tun
					werfen
	basket			ein Körbchen legen	
		box (offering box)		eine Opferbüchse	werfen
		einen Opferstock			

Fundraising

fundraising			das Spendensammeln					
			die	Spendenakquisition				
				Spendersuche				
				Spendergewinnung				
			das Einwerben von Spenden/Spendenmitteln			die	Spendenwerbung	
							Spendengewinnung	
(to) raise funds			das Spendenwesen					
			Spenden	sammeln				
		einwerben						
(to) start	a	fundraising campaign	ei- ne	Spendenaktion		starten		
(to) launch				Spendenkampagne		ins Leben rufen		
				Spenden-Kampagne				
		Fundraising-Kampagne		Fundraisingkampagne				
(to) organise (BrE)	charity event		Wohltätigkeitsaktion		organisieren			
(to) organize (BrE/AmE)			Wohltätigkeitsgala					

(to) do		charity fund-			durchführen
(to) run		raising event			veranstalten

Church furnishings

Items of religious significance

church	furnishings			die	Kirchenausstattung		
	furniture				Kirchenausstattung		
item of religious significance				der religiös bedeutsame Gegenstand			
(to) be	plain	↔	grand	schlicht	↔	erhaben	sein
	simple		ornate	einfach		kunstvoll verziert	
(to) reflect religious beliefs				religiöse Glaubensüberzeugungen spiegeln			

→ Church architecture → Pilgrims (Plymouth Colony): Worship → Quakers (Religious Society of Friends): Worship

Baptismal font and holy water font

(baptismal) font	das Taufbecken		
	der Taufstein		
holy water font	das Weihwasserbecken		
stoup			
(to) dip one's fingers into/in the holy/ consecrated water (dipped , dipping)	seine Finger in das Weihwasser tauchen		
(to) make	the sign of the cross		sich bekreuzigen
(to) do		das	Kreuz schlagen
(to) cross oneself		ein	
(to) remind sb. of his/her/their baptism	jmdn. an seine Taufe erinnern		

→ Baptism → Cross (Christian symbol)

Pews

(to) have	fixed pews	feste	Kirchenbänke	haben
		starre		
	chairs	Stühle		
	flexible seating	flexible	Bestuhlung	
	eine lockere			
(to) sit	in a pew		in/auf einer Kirchenbank sitzen	
(to) kneel (knelt , knelt)			in einer Kirchenbank knien	

→ Prayer: body language

Lectern

the Bible on the	reading desk	die Bibel auf dem Lese-pult
	lectern	
(to) read the lessons from the lectern		vom Lese-pult aus die Schriftlesung vortragen

→ Bible

Pulpit

(to) place the pulpit	to one side	die Kanzel	auf einer Seite
-----------------------	-------------	------------	-----------------

	in the centre	of the chancel		in der Mitte	des Altarraums platzieren
	over the altar			über den Altar platzieren	
(to) have a carved	sounding board		eine(n) geschnitzten(n)	Schalldeckel	haben
	canopy			Kanzelhimmel	
	tester			Kanzelhaube	
	abat-voix			Kanzeldecke	
(to) preach from the pulpit			von der Kanzel predigen		

Altar

altar	der	Altar
high altar		Hochaltar
communion table (e.g. Reformed churches)		der Abendmahlstisch (z.B. reformierte Kirchen)
(to) gather around the	altar	sich um Altar
	communion table	den Abendmahlstisch
		versammeln

→ Altar call → Altarpiece → Altar servers → Communion → Lenten veil

Tabernacle

tabernacle			das Tabernakel		
			der Hostienschrein		
ambry			das	Sakramentshaus	
aumbry				Sakramentshäuschen	
			die Sakramentsnische		
ornamental	box	that...	verziertes Kästchen, das ...		
	cabinet		verzierter Schrank, der ...		
...holds	consecrated hosts		... geweihte	Hostien	enthält
...contains	the	Reserved Sacrament	... übrig gebliebene		
		Blessed	... das Allerheiligste		
(to) genuflect in the direction of the tabernacle			in Richtung des Tabernakels eine Kniebeuge machen		

→ Ark of the Covenant → Communion → Lenten veil

Tabernacle light

tabernacle	light	das	Tabernakellicht	
sanctuary	lamp			
chancel				
altar				
everlasting light (Isaiah 60:19)			ewige Licht (Jesaja 60,19)	
eternal flame				
(to) burn	day and night		Tag und Nacht brennen	
(to) be kept burning				
(to) show	that consecrated hosts are		zeigen,	dass im Tabernakel geweihte Hostien sind
(to) signify	present		darauf hinweisen,	

→ Communion: Christ's presence in bread and wine → Light (universal symbol) → Menorah (seven-branched candelabra)

Choir screens

rood	screen	der Lettner
------	--------	-------------

choir		
chancel		
ornate partition between the nave and the choir		die verzierte Schranke zwischen dem Längsschiff und dem Chor
(to) separate the clergy from lay people		die Geistlichen von den Laien trennen

→ Laity

Choir stalls

choir stalls			das Chorgestühl		
carved	seats	on the side walls of the choir	geschnitzte	Sitzreihen	an den Längsseiten des Chorraums
decorated			verzierte		
		parallel to the church walls			parallel zur Außenmauer der Kirche

Icon screens

icon	screen	(Eastern Orthodox churches)		die	Ikonenwand	(orthodoxe Kirchen)	
	wall				Ikonostase		
iconostasis							
(to) separate	the	altar area	and the...	den	Altarbereich	und ...	trennen
(to) join		sanctuary		die himmlische Welt	Altarraum		verbinden
		heavenly world					
...nave				... den	Gemeinderaum		
					Naos		
...human world				... die irdische Welt			

→ Divine Liturgy → Heaven → Religious images: Devotional images

Church involvement in politics

(to) get involved in	politics		sich in	die Politik		einmischen
(to) interfere in (pejorative)	day-to-day politics			das politische Tagesgeschäft		
	political	matters		politische	Dinge	
	secular	affairs		weltliche	Angelegenheiten	
(to) stay out of			sich aus der Politik/aus politischen Dingen/Angelegenheiten heraushalten			
(to) do public theology			öffentliche Theologie betreiben			
(to) address social issues			gesellschaftliche Fragen ansprechen			
(to) engage in dialogue with society			einen Dialog mit der Gesellschaft führen			

→ German Church Struggle → Kulturkampf (1871-1887): Pulpit Law → Prophets: Prophetic ministry of the church → Public Statements → Religion and state

Church merger

church	merger	die Kirchenfusion
	consolidation	

(to) merge/ consolidate with another church	becoming	name of the new church	mit einer anderen Kirche zur <i>Name der neuen Kirche</i> fusionieren	
	to become		sich mit einer anderen Kirche zur <i>Name der neuen Kirche</i> zusammenschließen	
	forming			
	to form	taking the name ...	sich mit einer anderen Kirchen unter dem Namen ... zusammenschließen	
(to) join another	another church		sich einer anderen Kirche anschließen	
(to) become affiliated with				

Church of England

English national church

(to) be part of the English	national identity		Teil	der englischen nationalen Identität		sein
	cultural heritage			des englischen Kulturerbes		
(to) provide	essential services to the community		wichtige Beiträge für die Gesellschaft leisten			
	moral and spiritual	guidance	ethische moralische	und	geistliche	Orientie- rung bieten
orientation		spirituelle religiöse				
(to) contribute to	social cohesion		zum	sozialen Zusammenhalt		beitragen
	spiritual well-being			seelischen Wohl		
(to) run	(nurserys and) schools		Kindergärten und Schulen		betreiben	
(to) operate	hospitals		Krankenhäuser			
	charitable	organisations (BrE) organisations (Br.E/AmE)	Wohlfahrtsorganisationen			

→ Civil religion

Inclusive mother church

Church of England (C of E)		die	Kirche von England		
Anglican Church			Anglikanische Kirche		
mother church of the Anglican Communion			Mutterkirche der anglikanischen Gemeinschaft		
(to) be	divided into...		in ... aufgeteilt sein		
	made up of...		aus ... bestehen		
(to) comprise...		...umfassen			
...two provinces (York and Canterbury)		... zwei Provinzen (York und Canterbury)			
...41 dioceses		... 41 Diözesen			
...around 12,500 parishes		... ca. 12.500 Pfarrbezirke			
(to) be an inclusive church		eine inklusive Kirche sein			
(to) include	a broad spectrum/range of beliefs and liturgical practices		ein breites Spektrum an Glau- bensrichtungen und liturgi- schen Formen/Handlungen		umfassen
	Catholic	traditions	katholische	Traditionen	
	evangelical		evangelikale		
	liberal		liberale		

(to) describe	the Church of England as wishy-washy/wishy washy (<i>informal, disapproving</i>)	die Anglikanische Kirche als Wischiwaschi (<i>umgangssprachlich, abwertend</i>)	bezeichnen
(to) criticise (<i>BrE</i>)			kritisieren
(to) criticize (<i>BrE/AmE</i>)			

→ Bible: Liberal readings → Church politics: Episcopal polity → Established church → Evangelicals → Anglican Communion → Book of Common Prayer → Church politics: Episcopal polity → King James Version → Religion and state → Supreme Governor of the Church of England

High church

high church	die High Church
(to) have elaborate ("Catholic") liturgy	eine aufwändige („katholische“) Liturgie haben

Anglo-Catholicism

Anglo-Catholicism	der Anglo-Katholizismus	
(to) uphold	Catholic tradition(s)	an der katholischen Tradition/den katholischen Traditionen festhalten
(to) emphasise (<i>BrE</i>)		die katholische(n) Tradition(en) betonen
(to) emphasize (<i>BrE/AmE</i>)		

Low church

low church	die Low Church		
(to) have	simpler	services	Gottesdienste haben
	less formal		
		weniger förmliche	

→ Puritans

Broad church

broad church	die Broad Church		
(to) be middle-of-the-road	eine mittlere Position	haben einnehmen	
(to) lean towards liberal Protestantism	zum liberalen Protestantismus tendieren dem liberalen Protestantismus zuneigen		

→ Bible: Liberal readings

Parishes

parish				der Pfarrbezirk		
				die	Pfarrei	
					Pfarrgemeinde	
(to) be	the	basic	territorial unit	die	unterste	Gebietseinheit sein
		smallest			kleinste	
	overseen by a parish priest (vicar, rector, priest-in-charge)			von	einem Gemeindepfarrer einer Gemeindepfarrerin	geleitet werden
					einem Ortspfarrer einer Ortspfarrerin	
parishioner				das	Gemeindeglied	
					Gemeindemitglied	
				der/die Pfarrangehörige		
churchwarden (<i>elected lay official in a parish</i>)				der Gemeindevorsteher		

	die Gemeindevorsteherin (<i>gewählter Laien-Amtsträger/gewählte Laien-Amtsträgerin</i>)
(to) be on the parish church council (PCC)	im Kirchengemeindevorstand sein

→ Christian clergy → Laity: Lay roles in the church → Sexton

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons)

Origin and name

(to) be a	homegrown genuinely	American religion	eine	in den USA entstandene genuin amerikanische	Religion sein
(to) begin (to) start (to) develop (to) originate (to) arise	in New York State during the Second Great Awakening (<i>early 19th century</i>)		im Staat New York während der zweiten großen Erweckungsbewegung in den USA (<i>frühes 19. Jahrhundert</i>) entstehen		
(to) be influenced by	freemasonry		vom Freimaurertum von der Freimaurerei		beeinflusst sein
	Masonic	rituals symbols	von freimaurerischen	Riten Symbolen	
Mormon*	der Mormone/die Mormonin*				
Mormonism*	das Mormonentum* der Mormonismus*				
Latter-day Saint	der/die Heilige der Letzten Tage (<i>wörtlich: Heilige der späteren Tage</i>)				
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church*)	die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (HLT-Kirche*)				

* Note that this term is not to be used according to the Latter-day Saints' style guide. In some contexts, it is difficult to come up with an alternative name that is short and neutral.

→ Endonyms and exonyms → Freemasons → Revival movement → Symbols

Scriptures

(to) have an open	canon of scripture scriptural canon	einen offenen Schriftenkanon haben			
(to) believe in	nonbiblical scriptures	an nichtbiblische Schriften			glauben
	continuous continuing	revelation	an	fortdauernde fortlaufende	Offenbarung
<i>The Book of Mormon</i>	<i>Das Buch Mormon</i>				
<i>Doctrine and Covenants</i>	<i>Lehre und Bündnisse</i>				
<i>The Pearl of Great Price</i>	<i>Die köstliche Perle</i>				

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Church president → Revelation claims

New Jerusalem

(to) build	the	New Jerusalem	das Neue Jerusalem	bauen
(to) set up (set, set, setting)		city of Zion	Zion	errichten
(to) establish				
(to) use		literally		wörtlichen

(to understand	the name/ term "Zion"	figuratively	den Namen/ die Bezeichnung „Zion“ im	übertragenen	Sinn gebrauchen/ verstehen
		metaphorically		metaphorischen	

→ Hope: Eschatological hopes → Jerusalem → Metaphors → Utopian thought: Eutopias

Polygamy

(to) practise (BrE)	plural marriage polygamy	Mehrehe	praktizieren
(to) practice (AmE)		Vielehe	
(to) end		Polygamie	abschaffen
(to) declare an end to			
(to) abandon			
(to) renounce			

→ Religious discrimination and persecution

Temple ordinances

(to) carry out	temple ordinances	Tempelrituale vollziehen		
(to) perform				
(to) take part		in	an Tempelritualen	teilnehmen
(to) participate				mitwirken
proxy ordinances for deceased ancestors		stellvertretend für verstorbene Vorfahren vollzogene Tempelrituale		
(to) unite families	forever	Familien	für immer	(miteinander)
	for eternity		auf ewig	verbinden

Baptism

(to) baptise (BrE)	dead ancestors	verstorbene Vorfahren taufen		
(to) baptize (BrE/AmE)				
(to) practise (BrE)	baptism for the dead (1 Corinthians 15:29)	die	Totentaufe	(1. Korinther 15,29) praktizieren
(to) practice (AmE)			Taufe für die Verstorbenen	
posthumous baptism		die posthume Taufe		

→ Baptism → Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Genealogical research

Sealing families

(to) seal marriages for time and eternity		Ehen durch Siegelung für Zeit und Ewigkeit schließen		
(to) be sealed to one's	husband	an ihren	Mann	gesiegelt sein
	wife	an seine	Frau	
(to) seal children to parents		Kinder an ihre Eltern siegeln		

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Genealogical research → Families → Marriage

Endowment

(to) receive	the endowment	das Endowment (im Tempel) empfangen		
	one's temple endowment			
(to) go through endowment sessions for	oneself	an Endowment- Zeremonien	für sich selbst	teilnehmen
	the dead		für Verstorbene	

		(Ausstattung, Begabung)		
(to) be taught the secret gestures and passwords necessary to enter heaven		die für den Zugang zum Himmel erforderlichen Geheimzeichen und Erkennungsworte erfahren		
(to) be sprinkled with water		mit	Wasser besprengt werden	
(to) be anointed with consecrated oil			geweihtem Öl gesalbt werden	
(to) receive the	temple garment	das Tempelgewand		empfangen
		die heilige Tempelkleidung		
	garment of the holy priesthood	die Robe des heiligen Priestertums		
(to) wear the garment as	underclothing	das	Unterbekleidung	tragen
	underwear	Garment	Unterwäsche	
	a reminder of the covenants made in the temple	als	Erinnerung an die im Tempel geschlossenen Bündnisse/ Verpflichtungen	
	protection from the evils of the world		Schutz vor den Übeln der Welt	
(to) compare the temple garment with the spiritual armour (<i>BrE</i>)/armor (<i>AmE</i>) of God (Ephesians 6:11-17)		das Tempelgewand mit der geistlichen Waffenrüstung Gottes (Epheser 6,11-17) vergleichen		

→ Covenant → Gardens: Paradise gardens → Heaven → Purity and impurity → Symbols

Ward life

ward	chapel	das Gemeindehaus		
	meetinghouse			
(to) be assigned to a ward (congregation) based on where you live ↔ (to) be free to choose a church/congregation		nach dem Wohnort einer Gemeinde zugewiesen werden ↔ sich eine Kirche/Gemeinde aussuchen können		
(to) have no professional	ministers	keine hauptberuflichen Geistlichen haben		
	clergy			
(to) rely on	volunteering	auf	ehrenamtliches Engagement	ange-wiesen sein
	ward members		Gemeindeglieder	
			Gemeindemitglieder	
(to) fill	a position in the ward	ein Gemeindeamt besetzen		
(to) be called to	an office in the church	in ein Gemeindeamt berufen werden		
(to) hold		ein Gemeindeamt innehaben		
(to) receive	a calling	(zeitlich begrenzt) eine Berufung erhalten		
(to) be	given	(for a period of time)		
	set apart for*			
(to) serve in	one's calling (<i>position in the church</i>)	in seiner Berufung (Gemeindeamt/Ehrenamt) dienen		
		sein Gemeindeamt/Ehrenamt ausüben		
(to) do		tun,	wozu man berufen wird	
			was einem aufgetragen wird	
(to) perform		seine Berufung	ausführen	
(to) fulfil (<i>BrE</i>) (to) fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling)			erfüllen	
(to) serve as bishop of a local ward		Bischof (<i>Leiter</i>)** einer Ortsgemeinde sein		

* Note that the setting apart ritual includes a → blessing.

** Note that the top governing bodies in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are exclusively male.

→ Laity → Volunteering

Church president

(to) name	the	longest-serving...	das dienstälteste Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel* zum Präsidenten* der Kirche der Kirche Jesus Christi der Heiligen der Letzten Tage ernennen
(to) appoint		most senior...	
...member of the Quorum of the Twelve Apostles President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints			
(to) be set apart** as President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints			zum Präsidenten* der Kirche der Kirche Jesus Christi der Heiligen der Letzten Tage berufen werden
(to) choose	(usually) two counsellors (BrE)/counselors (AmE) for his* First Presidency		(in der Regel) zwei Ratgeber* auswählen
(to) select			
(to) view	the church president as a living prophet		den Kirchenpräsidenten* als lebenden Propheten betrachten
(to) regard			
(to) consider the church president to be a living prophet			
(to) receive revelations from God			von Gott Offenbarungen erhalten
(to) guide the church			die Kirche leiten

* Note that the top governing bodies in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are exclusively male.

** Note that the setting apart ritual includes a → blessing.

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Scriptures → Gender and Religion → Prophets → Revelation claims → Women and Religion

First Presidency

(to) be the highest governing body	das	höchste	Leitungsgremium	sein
		oberste	Führungsgremium	
(to) consist	of the President and his (usually) two counsellors (BrE)/counselors (AmE)		aus dem Präsidenten und seinen (in der Regel) zwei Ratgebern* bestehen	
(to) be composed				

* Note that the top governing bodies in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are exclusively male.

→ Gender and Religion → Women and Religion

Missionary service

volunteer	missionary	service	der freiwillige/ehrenamtliche/unbezahlte Missionsdienst	
unpaid		work	die freiwillige/ehrenamtliche/unbezahlte Missionstätigkeit	
(to) serve a	mission		Missionsdienst machen	
(to) go on			auf Mission gehen	
(to) be assigned to a			einer Mission zugewiesen werden	
(to) prepare sb. for his/her/their mission at a missionary training centre (BrE)/center (AmE)			jmdn. an einer Missionarsschule vorbereiten	
(to) receive	religious instruction		religiöse Unterweisung	
	language	training	Unterricht in einer Fremdsprache	
	intercultural		interkulturelles	
			erhalten	

(to) be paired with a missionary partner			einen Missionspartner/eine Missionspartnerin zugewiesen bekommen		
(to) send out missionaries	in	twos	Missionare Missionarinnen	zu zweit	aussenden
		pairs		paarweise	
		teams of two		in Zweiertteams	
(to) work			zu zweit/paarweise/in Zweiertteams arbeiten		
(to) serve with a (missionary) companion of the same sex			seinen Dienst mit einem Missionspartner/einer Missionspartnerin desselben Geschlechts tun/verrichten/versehen		
(to) be neatly dressed			adrett gekleidet sein		

→ Intercultural learning → Missionary work → Volunteering

Genealogical research

(to) do	family history	research	Familienforschung	betreiben
	genealogical		genealogische Forschung	
			Ahnenforschung	
(to) trace	one's family	tree	seinen Stammbaum	verfolgen
		history	seine Familiengeschichte	nachverfolgen
(to) research				erforschen

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Baptism → Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Sealing families

Church of Scotland

Church of Scotland		die Kirche von Schottland	
the Kirk		die schottische Kirk	
(to) be Calvinist Presbyterian		calvinistisch-presbyterianisch sein	
(to) recognise (BrE)	no head of faith other than Jesus Christ	nur Jesus Christus als Oberhaupt der Kirche anerkennen	
(to) recognize (BrE/AmE)			
(to) elect a moderator for one year		einen Moderator/eine Moderatorin für ein Jahr wählen	
(to) chair	the General Assembly	den Vorsitz in der Generalversammlung führen	
(to) preside over			
(to) moderate			
(to) hold the office for one year		das Amt ein Jahr innehaben	
(to) represent the Church of Scotland at official events		die Kirche von Schottland bei offiziellen Anlässen	vertreten
			repräsentieren

→ Church polities: Presbyterian polity → Free Church of Scotland

Church polities

Church government

(to) govern	the church	die Kirche	leiten
(to) lead (led, led)			
(to) run			
(to) rule		über die Kirche herrschen	

different	church	leadership models	verschiedene	Kirchenleitungsmodelle
		governing systems		Kirchenverfassungen
		polities		
	forms of	church government		Kirchenverfassungsformen
	systems of	church governance		Kirchenverfassungssysteme
		church polity		
ruling	body		das Leitungsgremium	
governing				
advisory	body		das Beratungsgremium	
	council			

Congregationalism

congregationalism			der Kongregationalismus		
congregationalist		polity	die kongregationa- listische	Kirchenverfassung	
congregationist				Gemeindeverfassung	
(to) form	independent	congregations	unabhängige	Gemeinden bilden	
	self-governing		eigenständige		
	autonomous		autonome		
Elders	lead (led, led)	the congregation.	Die Ältesten	führen	die Gemeinde.
	govern			leiten	
	admonish			ermahnen	

→ Laity: Lay roles in the church → Reformation: Priesthood of all believers

Presbyterian polity

presbyterian	polity		die Presbyterialverfassung		
presbyteral					
(to) combine bottom-up and top-down leadership			Führung von unten und oben verbinden		
(to) govern the church through local, regional and national		committees	die Kirche durch Gremien auf der lokalen, regionalen und nationalen Ebene leiten		
		courts			
		councils			
presbytery (<i>words denotes different bodies in different denominations</i>)			das Presbyterium (<i>bezeichnet je nach Kirche unterschiedliche Gremien</i>)		
session (<i>in the Presbyterian church: governing body of elected elders presided over by a minister</i>)			der Gemeindevorstand (<i>in den verschiedenen Kirchen unterschiedlich benannt, z.B. Gemeindegemeinderat, Kirchengemeinderat, Presbyterium</i>)		

→ Laity: Lay roles in the church → Reformation: Priesthood of all believers

Episcopal polity

episcopal polity		die episkopale Kirchenverfassung
bishop		der Bischof/die Bischöfin
(to) be hierarchical		hierarchisch verfasst sein
(to) have a hierarchical structure		eine hierarchische Struktur haben
Rule is top down.		Führung ist top-down.
(to) be in the Apostolic Succession		in der apostolischen Sukzession stehen
(to) ordain sb. bishop		jmdn. zum Bischof/zur Bischöfin weihen
		als Bischof/Bischöfin eingeführt werden

(to) be inducted as bishop (<i>in Protestant churches</i>)	in sein/ihr/ins Amt eingeführt werden (<i>in protestantischen Kirchen</i>)
--	---

→ German Bishops' Conference → Synodality

Church year

The Christian calendar

(to) have	special times of reflection	besondere Zeiten der Besinnung	haben			
(to) establish			schaffen			
(to) follow the	life and ministry of Jesus	dem Leben und Wirken Jesu	folgen			
	seasons	den Jahreszeiten				
church	year	das (christliche) Kirchenjahr				
ecclesiastical		der (christliche) Jahreskreis				
liturgical						
Christian						
(to) observe the	Principal	Holy Days	die	Hauptfesttage	feiern	
		Feasts				Hochfeste (<i>katholische Kirche</i>)
	Solemnities (<i>Catholic Church</i>) festivals (<i>Anglicanism</i>)					(weniger wichtigen) Feste (<i>anglikanische Kirche</i>)

→ Festivals and Holidays → Sacred: Sacred time → Silent public holidays

Advent

Advent	season	die	Adventszeit
holiday			Advents- und Weihnachtszeit
festive			
run-up	to Christmas		Vorweihnachtszeit
run up			
lead-up			
lead up			
build-up	on the first/second/third/fourth Sunday in Advent	am ersten/zweiten/ dritten/vierten	(Sonntag im) Advent
build up			Adventssonntag

Decorations

(to) put up	up	an advent	calendar	einen	Adventskalender	aufstellen
(to) hang			wreath		Adventskranz	aufhängen
			ladder	eine	Adventsleiter	
		Christmas decorations		Weihnachtsschmuck		
(to) put up Christmas street lights			Weihnachtsbeleuchtung		Weihnachtsstraßenbeleuchtung	anbringen
			Weihnachts-Straßenbeleuchtung			
(to) open a	door	in the advent calendar	eine Tür	im Adventskalender öffnen		
	window		ein Türchen			
			ein Fenster ein Fensterchen			
(to) light the candles from top to bottom					anzünden	

<i>(on the advent ladder)</i>		die Kerzen) von oben nach unten (<i>auf einer Adventsleiter</i>)	entzünden
(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)	Christ's descent from heaven to earth (Philippians 2:6-8) (<i>advent ladder</i>)	Christi Herabkommen/Herabsteigen vom Himmel auf die Erde symbolisieren (Philipp 2,6-8) (<i>Adventsleiter</i>)	

→ Commercialisation of religion → Jacob's ladder (Genesis: 28:10-19) → Light (universal symbol) → Symbol

Nativity plays

(to) do a	nativity play		ein Krippenspiel aufführen	
(to) have a	Christmas	production pageant play		
(to) put on a				
(to) hold a				
(to) perform a				
(to) stage a				
(to) cast the (cast, cast)			die Rollen im Krippenspiel besetzen	
(to) be in the			beim Krippenspiel mitmachen	
(to) rehearse a			ein Krippenspiel	einstudieren proben

Carol-singing

(to) go	carol-singing carol singing carolling (<i>BrE</i>) caroling (<i>AmE</i>)	Adventssingen gehen
(to) hold a carol concert		ein Advents- und Weihnachtsliederkonzert veranstalten

Christmas

(to) celebrate the birth of Jesus		die Geburt Jesu feiern			
(to) be born in/into humble surroundings (Luke 2:1-20)		in bescheidenen/bescheidene Verhältnisse geboren werden (Lukas 2,1-20)			
(to) be	put	in a manger (Luke 2:7)	in eine Krippe gelegt werden (Lukas 2,7)		
	placed				
	laid				
Lowly Humble	shepherds are the first to hear the news. (Luke 2:8-20)		Einfache Hirten sind die ersten, die die Nachricht hören. (Lukas 2,8-20)		
(to) be jolly	at* Christmas		Weihnachten	fröhlich	sein
	on* Christmas day		am ersten Weihnachtstag	vergnügt ausgelassen	
(to) go away for* Christmas		zu/über Weihnachten wegfahren			
(to) be a jolly ↔ solemn time		eine fröhliche, ausgelassene ↔ eine ernste, feierliche		Zeit sein	
(to) wish sb. a happy/merry/meaningful/thoughtful/relaxed** Christmas		jmdm. frohe/ausgelassene/sinnerfüllte/besinnliche/entspannte Weihnachten wünschen			
(to) criticise (<i>BrE</i>) (to) criticize (<i>BrE/AmE</i>)	the...		die Kommerzialisierung von Weihnachten kritisieren		

...commercialisation (<i>BrE</i>)	of Christ-	
...commercialization (<i>BrE/AmE</i>)	mas	

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

** "Merry Christmas" (mainly middle-class British English) has → connotations of drinking, dancing, eating rich food, and playing games. "Happy Christmas" (mainly upper class British English) suggests quiet contentment.. "Meaningful Christmas" and "Thoughtful Christmas" imply a quest for meaning (→ Meaning in life). "Relaxed Christmas" emphasises the opportunity for a break from ordinary busyness.

→ Christmukkah → Commercialisation of religion → Festivals and holidays: Breaks from ordinary Life → Festivals and holidays: Holiday greetings and wishes → God: Champion and liberator of the poor and oppressed → Silent public holidays → Twelve Nights

Epiphany

on*	Epiphany	an/zu Epiphantias	
at*	the Feast of Epiphany	am/beim	Epiphantiasfest
for*	Theophany		Fest der Erscheinung des Herrn
	the Feast of the Baptism of Jesus	an der Taufe des Herrn	
Twelfth Night		der Weihnachtswölfer (<i>österreichisch</i>)	
on* Three Kings Day		am	Dreikönigstag
			Dreikönigsfest
		an	Heilige Drei Könige
			Dreikönige

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Twelve Nights

star	singing		das	Sternsingen	
carol				Dreikönigssingen	
Epiphany					
(to) welcome star singers			Sternsinger Sternsingerinnen	begrüßen	
			Sternsänger Sternsängerinnen	empfangen	
carol singer			der Dreikönigssinger/die Dreikönigssingerin		
child Epiphany	caroller (<i>BrE</i>)		der Dreikönigssänger/die Dreikönigssängerin		
	caroler (<i>AmE</i>)				
(to) go carolling (<i>BrE</i>)/caroling (<i>AmE</i>)			als Sternsinger von Tür zu Tür/von Haus zu Haus/durch die Gemeinde ziehen		
(to) dress (up) as the three	wise men	from the East (Matthew 2:1-12)	sich als die drei	Weisen	aus dem Morgenland (Matthäus 2,1-12) verkleiden
	Magi			Sterndeuter	
	astrologers				
	Kings			Könige	
(to) write a blessing on the door			einen Segen an die Tür schreiben		
C+M+B (Christus mansionem benedicat; <i>Latin</i> : May Christ bless this house)			C+M+B (Christus mansionem benedicat; <i>lateinisch</i> : Christus segne dieses Haus)		
(to) collect	money	for children in need	Geld	für Kinder in Not sammeln	
	donations		Spenden		

→ Astrology → Blessing → Magi (Matthew 2:1-12) → Twelve Nights

Shrove Tuesday

on*		
-----	--	--

at*	Shrove Tuesday (<i>the last day before Lent begins</i>)	am Karnevalsdienstag (<i>der letzte Tag vor dem Beginn der Fastenzeit/Passionszeit</i>)
for*	Pancake Day	
(to) shrive (shrove, shriven)		beichten
(to) shrive sb.		jmdm. die Beichte abnehmen
(to) use up food		Lebensmittel aufbrauchen
(to) make eggs, fat and milk into pancakes		aus Eiern, Fett und Milch Pfannkuchen machen
		Eier, Fett und Milch zu Pfannkuchen verarbeiten

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Confession

Ash Wednesday

on/at/for* Ash Wednesday		am/zu(m) Aschermittwoch
(to) mark the beginning of	Lent	der Beginn der Passionszeit/Fastenzeit sein
(to) open	the Lenten period	die Passionszeit/Fastenzeit eröffnen
a season of fasting and	prayer	die Gebets- und Fastenzeit
	repentance	Fasten- und Bußzeit

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Fasting → Lenten veil → Prayer → Repentance → Silent public holidays

Palm Sunday

on/at/for* Palm Sunday		am/beim/zu Palmsonntag
(to) fall on the Sunday before Easter		auf den Sonntag vor Ostern fallen
(to) be	the beginning	of (the) Holy Week/Great Week
(to) mark	start	
		den Beginn der Karwoche bilden
		Anfang
		markieren
(to) commemorate Jesus'/Jesus's (triumphal/triumphant) entry into Jerusalem (Matthew 21:1-11)		an Jesu (triumphalen) Einzug in Jerusalem erinnern (Matthäus 21,1-11)
(to) ride (on) a(n)	donkey	as predicted by Zechariah (9:9-10)
	ass (dated)	
	colt	
		wie von Sacharja (9,9-10) vorhergesagt,
		auf einem Esel reiten
		auf einem Hengstfohlen
humble king of peace		der demütige Friedenskönig
(to) shout Hosanna		Hosianna rufen
(to) be	originally a(n)	appeal for help (Psalm 118:25)
		plea for salvation
		ursprünglich (Psalm 118,25)
		ein Hilferuf sein
		eine Bitte um Rettung/Erlösung
	a shout of	praise
		acclamation
		ein Jubelruf
		Huldigungsruf
(to) lay (laid, laid)	one's clothes	on the ground
	branches	
		seine Kleidung
		Zweige
		auf dem Boden ausbreiten

(to) spread (spread, spread)				
(to) wave	palm olive tree	branches (at sb.)	mit Palmzweigen/Ölbaumzweigen winken jmdm. mit Palmzweigen/Ölbaumzweigen zuwinken	
(to) greet	sb. as the (hoped-for) Messiah		jmdn. als (den erhofften) Messias	begrüßen
(to) welcome				
(to) cheer				bejubeln
(to) praise				preisen
(to) hail			jmdm. als (dem erhofften) Messias zujubeln	

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Jerusalem → Messiah → Prophetic gestures → Shalom

Maundy Thursday

on Maundy Thursday (<i>from Latin mandatum: commandment</i>)		am Gründonnerstag (<i>von mittelhochdeutsch grînen: greinen, weinen</i>)			
A new commandment I give to you, that you love one another... (John 13: 34) (English Standard Version)		Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt ... (Johannes 13,34) (Lutherbibel 2017)			
(to) commemorate	the foot washing (John 13:4-35)	an	die Fußwaschung (Johannes 13,4-25)	erinnern	
	Jesus' Jesus's Last Supper (Matthew 26:17-30)		letzte Abendmahl Jesu (Matthäus 26,17-30)		
(to) wash	the disciples' feet	den Jüngern	die Füße waschen		
	the feet of	poor people			Armen
		prisoners			Häftlingen
		refugees			Flüchtlingen Geflüchteten

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission.

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

→ Communion → Works of mercy: the seven corporal works of mercy → Silent public holidays

Good Friday

on*	Good	Friday	("good": a day or season observed as holy by the church)	am/zu Karfreitag (<i>althochdeutsch „kara“: Klage, Kummer, Trauer; vgl. englisch „care“: grief</i>)
at*	Holy			
for*	Great			
	Holy and Great/Great and Holy			
	the Friday of the Passion of the Lord	am Freitag des Leidens des Herrn		
(to) commemorate	Jesus' Jesus's	crucifixion	an Jesu Kreuzigung erinnern	
(to) observe Good Friday as a day of mourning				den Karfreitag als Tag der Trauer begehen

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Cross (Christian symbol) → Jesus' death (interpretations) → Silent public holiday → Stations of the Cross

Easter

at/for* Easter			(an/zu) Ostern		
on* Easter Sunday			am Ostersonntag		
(to) celebrate	Jesus' Jesus's	resurrection victory over death	Jesu	Auferstehung Sieg über den Tod	feiern
(to) show that love and life are stronger than death and suffering			zeigen, dass Liebe und das Leben stärker sind als Leid und Tod		
(to) be a season of	hope spring renewal		eine Zeit der	Hoffnung Frühlingserneuerung	sein
(to) light the (lit/lighted, lit/lighted)	Easter Paschal ['pa:skəl, 'pæskəl]	candle	die Osterkerze		
(to) sing	Easter paschal	hymns anthems	Osterlieder österliche Lieder	singen	
Easter laughter			das Osterlachen		
(to) mock death			den Tod verspotten		
(to) have the last laugh			zuletzt lachen		

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Humour → Jesus' resurrection → Light (universal symbol) → Silent public holidays

Feast of the Ascension

on/at/for* Ascension Day				an/zu/bei Christi Himmelfahrt	
on* Ascension Thursday					
at/on/for* the Feast of the Ascension					
(to) be held 40 days after Easter				40 Tage nach Ostern gefeiert werden	
(to) mark	Jesus'/Jesus's ascension	to/ in- to	heaven (Acts 1:1-11)	die Himmelfahrt Jesu begehen	
(to) commemorate	Jesus going up			an die Himmelfahrt Jesu erinnern (Apostelgeschichte 1,1-11)	
(to) go up to/into	heaven			in den Himmel	auffahren
(to) ascend to					
(to) float (away) into the sky					schweben
(to) celebrate Jesus as Lord of the world				Jesus als Herrn der Welt feiern	
(to) remind sb. of the work to be done (Acts 1:8,11)				jmdn. an die Arbeit erinnern, die zu tun ist (Apostelgeschichte 1,8,11)	
(to) lose its religious (lost, lost)	meaning significance			seinen religiösen Sinn seine religiöse Bedeutung	verlieren
(to) coincide with Father's Day (<i>Germany</i>)				mit dem Vatertag (<i>regional auch: Herrentag, Männertag</i>) zusammenfallen (<i>Deutschland</i>)	

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Cosmology: Ancient Near Eastern cosmology → Elijah: Ascent into heaven → Heaven → Secularisation

Pentecost

50 days after Passover	50 Tage nach dem Passahfest
------------------------	-----------------------------

10 days after Ascension (Day)				10 Tage nach Himmelfahrt	
at/on/for* Pentecost				(an/zu) Pfingsten	
on* Pentecost Sunday (<i>Greek pentecostos: fiftieth</i>)				am Pfingstsonntag	
at/on/for* Whitsun (<i>dated</i>)					
on*	Whitsunday (<i>dated</i>)				
	Whit Sunday (<i>dated</i>)				
Pentecost Monday				am Pfingstmontag	
Whit Monday (<i>dated</i>)					
(to) celebrate	the	Feast	of Weeks	das Wochenfest	feiern
		Festival			
Shavuot (<i>Judaism</i>)				Schawuot (<i>Judentum</i>)	

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Church year: Feast of ascension → Passover → Pentecost story (Acts 2:1–36) → Silent public holidays

Trinity Sunday

on/at/for* Trinity Sunday (<i>the Sunday after Pentecost</i>)		an/zu Trinitatis (<i>dem Sonntag nach Pfingsten</i>)	
(to) celebrate a doctrine of the church, not an event		eine Glaubenslehre der Kirche, kein Ereignis feiern	

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ God: The triune God

Feast of Corpus Christi

on/at/for*	Corpus Christi (Day)	an/zu Fronleichnam	
	the Feast of Corpus Christi	das Fronleichnamsfest	
(to) take place	on the Thursday after Trinity Sunday		am Donnerstag nach Trinitatis begangen werden
(to) fall			auf den Donnerstag nach Trinitatis fallen
(to) honour (<i>BrE</i>) (to) honor (<i>AmE</i>)	of the real presence of the body (<i>Latin: corpus</i>) of Christ in the Eucharist		die Realpräsenz Christi in der Eucharistie feiern
(to) hold a	procession with the consecrated host		eine Prozession mit der geweihten Hostie
	Eucharistic procession		eine eucharistische Prozession
			eine Sakramentsprozession
(to) carry the Blessed Sacrament in a monstrance			das Allerheiligste (Sakrament des Altars) in einer Monstranz mitführen

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Church Year: Trinity Sunday → Communion: Christ's presence in bread and wine

Creation Time

(to) observe	Creation Time	die Schöpfungszeit	begehen
(to) celebrate	Creationtide		feiern

	the	Season of Time for	Creation		die Zeit für die Schöpfung	
(to) be an ecumenical period...				eine ökumenische Zeit ... sein		
...dedicated to prayer, worship and action for (the care of God's) creation				... des Gebets, des Gottesdiensts und des Handelns für die (Bewahrung von Gottes) Schöpfung		
...(held) from 1 September to 4 October				... vom 1. September bis 4. Oktober		
1 September:	World Day of Prayer for the Care of Creation			1. September: Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung		
	Feast of Creation			(ökumenischer) Tag der Schöpfung		
	Creation Day (Council of Christian Churches in Germany: first Friday in September)			(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland: 1. Freitag im September)		
4 October: Feast Day of St. Francis				4. Oktober: Gedenktag des Hl. Franz von Assisi/für Franz von Assisi		

→ Church year: Harvest Festival Sunday → Creation → Ecumenical Movement → Francis of Assisi

Michaelmas/Feast of the Archangels

on/at/for*	Michaelmas (Day) ['mɪklməs]		an/zu Michaelis			
	St. Michael's Day		am/zum	Michaelistag		
				Michaelstag		
	the Feast of the Archangel Michael and All Angels		am Tag des Erzengels Michael und aller Engel			
	the Feast of the Archangels (Michael, Gabriel, Raphael)		am/beim Erzengelifest (<i>katholische Kirche: Michael, Gabriel, Raphael</i>)			
(to) be a(n)	time of	transition	eine	Zeit des Übergangs		sein
		change		Übergangszeit		
	important day in	the rural calendar agricultural year (in former times)	(früher) ein wich- tiger Tag im	ländlichen Jahreskalender landwirtschaft- lichen Jahr		
	quarter day (when payments like rent and interest were due in England, Wales and Northern Ireland)		ein Quartalstag (<i>an dem in England, Wales und Nordirland Miet-, Pacht- und Zinszahlungen fällig waren</i>)			
(to) change jobs (<i>farm workers, after the harvest</i>)			die Stelle wechseln (<i>Knechte und Mägde, nach der Ernte</i>)			
(to) mark the	transition from summer to autumn		den	Übergang vom Sommer zum Herbst		markieren
	beginning	of the dark		Beginn	der dunklen	
	start	season		Anfang	Jahreszeit	

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Angels → Michael (archangel)

Harvest Festival Sunday

(to) hold the harvest festival	on or near the Sunday of the Harvest Moon	das Ernte- dankfest	beim oder in zeitlicher Nähe zum Septembervollmond	feiern
--------------------------------------	--	------------------------	--	--------

	on the Sunday after Michaelmas (29 September)			am Sonntag nach Michaelis (29. September)	veranstalten
	on the first Sunday in October			am ersten Oktobersonntag	
(to) decorate the	church altar	with arrangements of flowers/vegetables/fruit/sheaves of corn, etc.	die Kirche den Altar	mit Arrangements aus Blumen/Gemüse/Früchten/Korngarben usw. schmücken	
(to) bring non-perishable food to be distributed to people in need			haltbare Lebensmittel zur Verteilung an Bedürftige mitbringen		
(to) have a	bring-and-share potluck	lunch	ein Gemeindebuffet veranstalten		
Everybody brings something; nobody goes hungry.			Jeder bringt etwas mit; alle werden satt.		
(to) support	a food bank		eine	Tafel Lebensmitteltafel	unterstützen
	charities		soziale Organisationen		
			Wohlfahrtsorganisationen		

→ Charities → Church year: Creation Time → Civil Religion: Thanksgiving → Food banks → Gratitude → Sukkot → Works of mercy

Reformation Day

on/at/for* Reformation	Day	am/beim/zum	Reformationstag
			Reformationsfest
	Sunday	am Reformationssonntag	
(to) commemorate Luther's	posting of his 95 theses	an Luthers Thesenanschlag an der Schlosskirche in Wittenberg erinnern	
	nailing of his 95 theses to the door of the Castle Church in Wittenberg		
(to) explore Luther's legacy		sich mit Luthers Erbe auseinandersetzen	
(to) show Luther's relevance for today		Luthers Bedeutung für heute zeigen	
(to) fall on the same day as	Halloween	auf denselben Tag fallen wie Halloween	
(to) overlap with		sich mit Halloween überschneiden	

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Halloween → Reformation: 95 theses (1517) → Secularisation

All Saints' Day and All Souls' Day

on/at/for*	All Saints' Day	an/zu Allerheiligen/Allerseelen		
(to) commemorate	All Saints Day	Allerheiligen	begehen	
(to) celebrate	All Hallows' Day		feiern	
(to) mark	All Hallows Day			
	All Souls' Day	Allerseelen		
	All Souls Day			
(to) commemorate the	saints	an die	Heiligen	erinnern
	dead		Verstorbenen	

(to) visit the cemetery	zum Friedhof gehen	
(to) place	candles on the graves	Kerzen auf die Gräber stellen
(to) leave		

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day

→ Burial grounds → Church year: Eternity Sunday → Grief and mourning → Halloween → Light (universal symbol) → Remembering → Saints → Silent public holidays

Day of Prayer and Repentance

on	the Day of	Repentance and Prayer	am Buß- und Bettag		
		Prayer and Repentance			
	Repentance Day				
(to) proclaim	a day of repentance		einen Bußtag	ausrufen	
(to) hold				abhalten	
(to) have					
(to) celebrate			feiern		
(to) consolidate regional days of repentance into a national day of repentance and prayer		regionale Bußtage	zu einem nationalen Buß- und Bettag zusammenfassen		
			auf einen gemeinsamen Buß- und Bettag zusammenlegen		

→ Prayer → Religion and state: Alliance of throne and altar → Repentance → Silent public holidays

Eternity Sunday/Christ the King/Reign of Christ

(to) celebrate	Eternity Sunday	on the last Sunday before Advent	den	Ewigkeitssonntag	am letzten Sonntag vor Advent feiern
				Totensonntag	
	Christ the King (Sunday)		das Christkönigsfest		
	Reign of Christ (Sunday)				

Eternity Sunday

on Eternity Sunday	am		Ewigkeitssonntag
			Totensonntag
(to) remember those who have died			der Verstorbenen gedenken
(to) put up	a candle in memory of sb.	eine Kerze zum Andenken an jmdn.	aufstellen
(to) place			
(to) light (lit/lighted, lit/lighted)			anzünden entzünden
grave	candle	das Grablicht	
	light		
	lamp		
	lantern		

→ Church year: All Saints' Day and All Souls' Day → Grief and Mourning → Light (universal symbol) → Remembering → Silent public holiday

Christ the King/Reign of Christ Sunday

on/at/for*	Christ the King	(Sunday)	am/beim/zum Christkönigsfest
	Reign of Christ		

(to) honour (<i>BrE</i>) (to) honor (<i>AmE</i>)		Jesus Christ as (the) Lord of all creation	Jesus Christus als Herrn aller Schöpfer ehren	
(to) centre (<i>BrE</i>) (to) center (<i>AmE</i>)	on	the exalted Christ	den erhöhten Christus in den Mittelpunkt rücken	
(to) come again to reign (Revelation 1:4-8)			als Herrscher wiederkommen (Offenbarung 1,4-8)	
(to) reign	as king over the whole universe		als König über das ganze Universum	herr- schen
(to) rule	supreme		über alles	
(to) triumph over the forces of evil			über die Kräfte des Bösen triumphieren	

* Note: *at* a festival (a point in the Christian calendar), *on* a particular day, *for* a festival: on the occasion of or at the time of the festival

→ Evil → Parables: Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46) → Satan

Churchyard conservation

(to) care for	churchyards		alte Friedhöfe (<i>rund um eine Kirche</i>)	pflegen			
(to) maintain				in Ordnung halten			
(to) preserve				erhalten			
(to) conserve							
(to) rewild				renaturieren			
(to) reflect	the history of		die Geschichte des Ortes widerspiegeln				
(to) tell a story about the	the local community		erzählen eine Geschichte über den Ort				
(to) be	ecologically rich		ökologisch reichhaltig			sein	
	rich in biodiversity		reich an Biodiversität				
	refuges	for	fauna and flora	Zufluchtsorte	für		Fauna und Flora
	sanctuaries		wildlife	Rückzugsorte			Tiere
	havens		wildflowers	Schutzräume			Wildblumen
			plantlife				Pflanzen
	peaceful spaces for quiet reflection		ruhige, friedliche Orte des Nachdenkens				
(to) leave areas unmown			Flächen	ungemäht lassen			
(to) plant areas with wildflowers				mit Wildblumen bepflanzen			

→ Burials: Burial grounds → Graves → Sustainable living

Cistercians

Reform movement

(to)	strictly	follow	the Rule of Saint Benedict	die Benediktinerregel streng	befolgen
	closely	observe			einhalten
		live by			beachten
(to) value manual		labour (<i>BrE</i>) labor (<i>AmE</i>)		auf körperliche Arbeit Wert legen	

→ Monastic life (Christianity): Rule of Saint Benedict → Voluntary poverty

Architecture

(to) be	simple			einfach	sein	
	austere			streng		
	functional			funktional		
	utilitarian			zweckmäßig		
(to) have a	belfry ridge	turret	above/over the crossing	einen	Dachreiter Glockenreiter	über der Vierung haben

→ Church architecture

Expansion

(to) spread (spread, spread)	into Spain, etc)			sich nach Spanien usw.	ausbreiten
(to) expand	throughout Europe, etc.			sich in ganz Europa usw.	
on the principle of filiation				nach dem Filiationsprinzip	
(to) introduce	a system of filiation			ein Filiationssystem einführen	
(to) adopt					
mother-house mother house				das Mutterkloster	
(to) set up (set, set, setting)	a daughter house			ein Tochterkloster gründen	
(to) found					
(to) establish					

Land cultivation

(to) cultivate waste land				Ödland Brachland	kultivieren
(to) trans- form	barren and inhospitable	places terrain	into fertile land	unwirtliche Einöden in fruchtbares Land verwandeln	
(to) clear	woodland forests			Wälder roden	
(to) cut down trees				Bäume fällen	
(to) drain	swamps marshes			Sümpfe Moore	trockenlegen
(to) build (to) create	fish ponds			Fischteiche anlegen	
(to) raise fish fishfarming				Fischzucht betreiben die Fischzucht	

→ Monastic life

Civil disobedience

Activists

activist	der Aktivist/die Aktivistin
protester	der/die Protestierende
marcher	der Demonstrant/die Demonstrantin
demonstrator	der/die Demonstrierende

whistleblower	der Whistleblower/die Whistleblowerin	
	der Informant/die Informantin	
	der Hinweisgeber/die Hinweisgeberin	
	der Tippgeber/die Tippgeberin	
	der Geheimnis-Enthüller der Geheimnisenthüller die Geheimnis-Enthüllerin die Geheimnisenthüllerin	
	der Geheimnisverräter die Geheimnisverräterin	
squatter	der Hausbesetzer/die Hausbesetzerin	
civil disobedient (<i>noun</i>)	der/die zivil Ungehorsame	
(to) take part	in acts of civil disobedience	sich an Aktionen zivilen Ungehorsams beteiligen
(to) engage		

Breaking the law

peaceful	civil	disobedience		der	friedliche	zivile	Ungehorsam	
non-violent		resistance			gewaltlose		Widerstand	
nonviolent					gewaltfreie			
violent					gewaltsame			
active ↔ passive resistance to sth.				der aktive ↔ passive Widerstand gegen etw.				
(to) follow one's conscience				seinem Gewissen folgen				
(to) break	the law for a	social purpose	cause	das Gesetz für ein gesellschaftliches Anliegen		brechen		
(to) transgress				für eine soziale Sache		übertreten		
(to) refuse to	obey	laws		sich weigern,	Gesetze(n)	zu gehorchen		
	follow	demands			Forderungen	zu befolgen		
		orders				Folge zu leisten		
		commands						
pay taxes				Steuern zu zahlen				
(to) hold unauthorised (<i>BrE</i>)/unauthorized (<i>BrE</i>)/ <i>AmE</i>) marches				nicht genehmigte unangemeldete		Demonstrationen durchführen		
(to) block	<i>(streets, motorways)</i>			<i>(Straßen, Autobahnen)</i> blockieren				
(to) blockade								
(to) obstruct	traffic			den Verkehr	behindern			
(to) shut down					blockieren			
					zum Erliegen bringen			
(to) bring traffic to a	standstill		lahmlegen					
(to) cause	disruption(s) to sth.			Störungen + <i>Genitiv</i>		verursachen		
	massive traffic disruptions			massive Verkehrsstörungen		herbeiführen		
(to) hold	sit-ins			Sit-ins		durchführen		
(to) stage				Sitzblockaden		abhalten		
(to) organise (<i>BrE</i>)						organisieren		
(to) organize (<i>BrE/AmE</i>)								
(to) glue	oneself to sth.			sich	an/auf etw. festkleben			
(to) chain					an etw.	ketten		
						festketten		
(to) occupy sth.				etw. besetzen				
(to) squat in	empty	buildings		leer stehende	Häuser besetzen			

	vacant		leerstehende	
(to) leak sensitive documents to sb.		sensible Dokumente an jmdn. weitergeben		
(to) use violence against things ↔ against people		Gewalt gegen Sachen ↔ gegen Menschen ausüben		

→ Ahimsa → Animal rights: Animal welfare activists → Satyagraha → Transcendentalism

Taking responsibility

(to) take responsibility for one's action	für seine	Handlungen Taten	Verantwortung übernehmen
(to) willingly accept the penalty	die Strafe bereitwillig auf sich nehmen		

Stirring up public opinion

(to) raise awareness about/of a social problem		das Bewusstsein für ein Problem schärfen für ein Problem sensibilisieren	
(to) get one's message across		seine Botschaft rüberbringen (<i>umgangssprachlich</i>)	
(to) influence	public opinion	die öffentliche Meinung	beeinflussen
(to) stir up (stirred, stirring)			aufrütteln
(to) arouse			
(to) cause	public outrage	einen öffentlichen Aufschrei	auslösen
(to) provoke		öffentliche Empörung	hervorrufen
(to) arouse			
(to) spark			

Legitimacy

(to) question ↔ (to) defend	the legitimacy of civil disobedience	die Legitimität zivilen Ungehorsams/ Widerstands	infrage/in Frage stellen ↔ verteidigen	
(to) deny ↔ (to) recognise (BrE) (to) recognize (BrE/AmE)			verneinen ↔ anerkennen	
Does the end justify the means?		Heiligt der Zweck die Mittel?		
(to) weigh ends and means		Ziele und Mittel abwägen		
(to) bring about	social change	sozialen Wandel	herbeiführen	
(to) achieve			erreichen	
(to) undermine the rule of law		den Rechtsstaat untergraben		
(to) interfere with	the rights of others	in die Rechte anderer eingreifen		
(to) violate		die Rechte anderer verletzen		
(to) deny		anderen ihre Rechte verweigern		
(to) be	non-violent nonviolent	↔ violent	gewaltlos gewaltfrei	↔ gewaltsam sein
	proportionate ↔ disproportionate		verhältnismäßig ↔ unverhältnismäßig	
	selfless ↔ selfish		selbstlos ↔ egoistisch	
	based on	generally/commonly accepted values ↔ disputed values	auf allgemein anerkannten ↔ umstrittenen Werten beruhen	

→ Conscience: Decisions of conscience → Ethical issues and dilemmas → Satyagraha

Civil religion

Shared beliefs, values, practices

civil	religion			die Zivilreligion		
civic						
set of	shared	ideas		das	geteilter	Überzeugungen
	common	beliefs		Gefüge	gemeinsamer	
	unifying		memories	das	verbindender	Erinnerungen
			stories	Ensemble		Erzählungen
			narratives	das	System	Narrative
			values	System		Werte
			principles	das		Prinzipien
			symbols	Geflecht		Symbole
			practices			Bräuche
			rituals			Rituale
ceremonies		Zeremonien				
(to) share fundamental beliefs about the nation, its values, and norms				Grundvorstellungen über die Nation, ihre Werte und Normen teilen		
(to) hold common beliefs about the nation's history and its role in the world				gemeinsame Vorstellungen über die Geschichte der Nation und ihre Rolle in der Welt haben		
(to) have	a consensus of/on values and goals			einen Werte- und Zielkonsens		haben
(to) achieve						erreichen
special day				der besondere Tag		
(to) celebrate	the national	day	(with...)	den National- feiertag	feiern	(mit ...)
(to) mark		holiday	(by... ing)		begehen	(, indem man ...)
public	holiday			der gesetzliche Feiertag		
statutory						
national	symbol			das	Nationalsymbol	
	ceremony				nationale Symbol	
				die nationale Zeremonie		
civil religious scripture				die zivilreligiöse heilige Schrift		
(to) express the nation's core beliefs and values				die Grundüberzeugungen und Werte der Nation zum Ausdruck bringen		
(to) exist alongside (of) other religions				neben anderen Religionen bestehen		

→ Beliefs and disbeliefs → Böckenförde dilemma → Cult of Reason → Cult of the Supreme Being → Grief and mourning: Public mourning → Jerusalem (William Blake) → Love (objects and types): Love of nation → Mary (Mother of Jesus) in the visual arts: Marian images as national symbols → Moral education → Shinto: State Shinto → Symbols → Values

Social glue

social glue		der soziale Kitt	
(to) hold	a society together	eine Gesellschaft	zusammenhalten
(to) keep			
(to) bind			
(to) unify a society			einen

(to) promote	national identity		die nationale Identität		fördern
	a sense of	unity	das	Zusammengehörigkeitsgefühl	
		national belonging		Gefühl nationaler Zugehörigkeit	
(to) reaffirm	societal values and norms		gesellschaftliche Werte und Normen		bekräftigen
(to) pass on					weitergeben
(to) transmit					

→ Amazing Grace → Values

National myths

national	myth (e.g. H.W. Longfellow's "Paul Revere's Ride")		der	Nationalmythos	(z.B. H. W. Longfellow's „Paul Revere's Ride")
	narrative			das nationale Narrativ	
(to) make sense of a	nation's	history	die Geschichte	einer Nation	deuten
	people's			eines Volkes	verstehen
(to) celebrate	the nation's past		die Geschichte der Nation		feiern
	national values		nationale Werte		
(to) create a patriotic myth			einen patriotischen Mythos schaffen		
(to) mythologise (BrE)	the national past		die nationale Vergangenheit mythologisieren		
(to) mythologize (BrE/AmE)					
(to) be half-truths about the origin, identity and purposes of a nation			Halbwahrheiten über Ursprung, Identität und Ziele einer Nation sein		
(to) question	a national myth		einen nationalen Mythos	hinterfragen	
(to) challenge				infrage/in Frage stellen	
(to) deconstruct				dekonstruieren	
(to) debunk				entlarven	
(to) puncture				entzaubern	
(to) shatter				zerschlagen	
(to) demolish				zerstören	

→ Civil religion: Thanksgiving → Myth

Pledge of Allegiance

flag salute			der Flaggengruß		
(to) say	the Pledge of Allegiance		den Fahneid	aufsagen	
(to) recite			den Treueid	schwören	
			den Treueschwur		
(to) put	one's right hand	over	die rechte Hand aufs Herz legen		
(to) place		on			
(to) hold		to			

Thanksgiving

(to) be a	largely secular holiday		im Wesentlichen ein säkularer Feiertag		sein
	family holiday		ein Familienfest		
(to) debunk			den Thanksgiving-Mythos		entlarven

(to) deconstruct	the myth of Thanksgiving as a sugar-coated/ sugarcoated version of history/a misrepresentation of history	als geschönte Geschichtsdarstellung/ Geschichtsklitterung	demontieren
(to) remain silent on the	negative impact on Native Americans	die negativen Auswirkungen auf die amerikanischen Ureinwohner/ Ureinwohnerinnen verschweigen	

→ Civil Religion: National myths → Festivals and holidays → Gratitude → Pilgrims (Plymouth Colony)

Presidential inaugurations (USA)

solemn ceremony		die feierliche Veranstaltung	
(to) give	a speech	eine Rede	halten
(to) deliver	an address	eine Ansprache	
not: (to) hold			
(to) unify	the nation	die Nation	einen
(to) inspire			inspirieren
(to) set a (set, set, setting)	tone of ... mood	einen ... Ton setzen	
(to) give expression to the ideals of the nation		den Idealen der Nation Ausdruck verleihen	
(to) quote from	the Bible	zitieren aus	der Bibel
(to) allude to		anspielen auf	die Bibel
	patriotic songs poems		patriotische(n) Lieder(n) Gedichte(n)
	famous speeches		berühmte(n), Reden
(to) end with (a variation of) the formula "God bless America"		mit (einer Variante) der Segensformel „God bless America“ enden	

→ Bible → Blessing

Civil union

(to) enter	a	civil union	eine eingetragene Lebensgemeinschaft/ Verantwortungsgemeinschaft eingehen
(to) be in		civil partnership	in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft/ Verantwortungsgemeinschaft leben

→ Marriage

Clash of civilisations

clash of	civilisations (BrE) civilizations (BrE/AmE) (Samuel P. Huntington, 1993/1996)	das Aufeinanderprallen		der Zivilisationen
		der	Zusammenprall	
		Kampf der Kulturen (Samuel P. Huntington, 1993/1996)		

(to) divide the world into	major civilisations/ civilizations	die Welt in	große Kulturkreise	einteilen	
	cultural blocks		Kulturblöcke		
(to) define civilisations/civilizations by...		Zivilisationen	durch ... definieren		
		Kulturkreise			
...religion		... Religion			
...history		... Geschichte			
...language		... Sprache			
...customs and institutions		... Sitten und Institutionen			
(to) recognise (BrE)	the...	die ...	erkennen		
(to) recognize (BrE/AmE)					
(to) overlook			übersehen		
(to) emphasise (BrE)			betonen		
(to) emphasize (BrE/AmE)					
...role	religious	factors in	... Rolle	von religiösen/	Faktoren in den interna- tionalen Beziehungen
...importance	cultural	international relations	... Bedeu- tung	kulturellen	
...fault	lines	between ↔ within	... Bruchlinien	zwischen ↔ innerhalb	
...conflict		civilisations/ civilizations	... Konfliktlinien	von Kulturen	
...lines of conflict					

→ Identity → Intercultural learning → Interfaith celebration and worship → Interfaith comparisons → Interfaith dialogue → Parallel societies → Patchwork religion → Religious conflict and violence → Religious diversity and pluralism → Religious hatred

Colony of heaven (Philippians 3:20)

politeuma (<i>Greek</i> : commonwealth, colony)		politeuma (<i>griechisch</i> : Gemeinwesen, Staat, Kolonie von Ausländern)		
(to) describe	an outlying colony of Rome	eine römische Kolonie in einer abgelegenen Provinz	bezeichnen	
(to) refer to				
(to) be	a colony of heaven (<i>e.g. church, ecumenical communities</i>)	eine Kolonie von Himmelsbürgern/ Himmelsbürgerinnen sein (<i>z.B. Kirche, ökumenische Kommunitäten</i>)		sein
		Bürger/Bürgerinnen einer himmlischen Gemeinschaft		
	in the world but not of it (John 15; 19; 17:16)	in der Welt, aber nicht von der Welt (Johannes 15,19; 17,16)		
(to) live on earth as a citizen of the kingdom of God		als Bürger/Bürgerin des Reiches Gottes auf der Erde leben		

→ Celtic spirituality movement → Definitions → Ecumenical movement: Ecumenical communities → Eschatological reservation → Heaven → Iona Community → Kingdom of God: The kingdom of God as a present and future reality → Metaphor → Transience: Sojourners on earth

Comfort zone

(to) stay	in	one's comfort zone	in seiner Komfortzone	bleiben
(to) remain	inside			verbleiben
(to) keep	within			verharren

(to) leave		one's comfort zone	seine Komfortzone verlassen	
(to) get	out of		aus seiner Komfortzone heraustreten	
(to) step (stepped, stepping)				
(to) venture			sich aus seiner Komfortzone	wagen trauen
(to) break			aus seiner Komfortzone ausbrechen	
(to) go beyond			über seine Komfortzone hinausgehen	
(to) push the boundaries of			die Grenzen seiner Komfortzone verschieben	
(to) expand			seine Komfortzone erweitern	

→ Courage

Commandments

Ten Commandments

decalogue		der Dekalog	
(to) include commandments and prohibitions		Gebote und Verbote	umfassen enthalten
(to) receive	the tables of the law	die Gesetzestafeln	empfangen
(to) show			erhalten
(to) break			zeigen
(to) smash			zerbrechen
			zerschmettern
the Ten Commandments* as	the ten great freedoms	die zehn Gebote* als	die zehn großen Freiheiten
	signposts to freedom		Wegweiser in die Freiheit
	guideposts for life		Wegweiser des Lebens
	guide posts		Leitplanken des Lebens
	guardrails of life		Grenzpfähle
	guidance for human life		Verheißungen
	boundary posts		Angebote zum Leben
	promises		Einladung , in richtigen Beziehungen zu leben
promises for a good life			
an invitation to live in right relationships			

Do not...	Du sollst nicht ...
You shall not...	
Thou shalt not... (King James Bible)	

* Note that, in English, *Ten Commandments* is usually capitalised when referring to the decalogue as a whole. In German, capitalisation varies.

→ Ark of the Covenant → Buddhism: The Five Precepts → Freedom: Christian freedom → Freedom: Individual and relational freedom → Metaphors → Norms

Duties to God

(to) not have any	other gods		keine anderen Götter		haben	
(to) not worship (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshipping)					verehren	
(to) not	have	idols	keine	Götterbilder		haben
	make	images		Bilder	von Gott	machen
		representations		Abbilder		
(to) not	take	the name of the Lord/the Lord's name in vain		den Namen des Herrn nicht missbrauchen		
	use					
	misuse the name of the Lord		cheapen the name of God			
(to) observe the Sabbath (day)			den	Sabbat	halten	
(to) keep the Sabbath (day holy)				Sabbattag	heiligen	
(to) set one day		aside for God	einen Tag für Gott reservieren			
(to) keep one day set						

→ God: Jealous God → Love (double commandment) → Religious images → Shabbat → Sunday protection

Duties to others

(to) honour (<i>BrE</i>)	your father and mother		seinen Vater und seine Mutter		ehren
(to) honor (<i>AmE</i>)					
(to) respect					achten
(to) not commit adultery (committed, committing)			nicht	ehebrechen Ehebruch begehen	
(to) be faithful to one's partner			seinem Partner/seiner Partnerin treu sein		
(to) not	not steal		nicht	stehlen	
	kill			töten	
	murder			morden	
	bear false witness			falsch Zeugnis ablegen	
	accuse anyone falsely			jmdn. fälschlich beschuldigen	
	lie (lying, lied)			lügen	
	deceive			täuschen	
desire	another's wife	die Frau	eines/einer anderen nicht begehren		
covet (<i>formal</i>)	another's possessions	den Besitz			
be jealous of sb.'s property		nicht neidisch auf das Eigentum eines anderen sein			

→ Committed relationship → Honesty → Love (double commandment) → Lying → Marriage → Responsible sexuality

Numbering

(to) have differing numbering	(systems)*	unterschiedliche	Zählweisen	haben		
	(schemes)*		Zähltraditionen			
	(traditions)*					
(to) divide (to) split	Exodus 20: 1-17 and Deuteronomy 5: 4-21 into ten commandments in different ways	2. Mose 20,1-17 und 5. Mose 5,1-17 verschieden in zehn Gebote aufteilen				
(to) see	Exodus 20:2	as the...	2. Mose 20,2	als ...	sehen	
(to) view	Deuteronomy 5:6		5. Mose 5,6			betrachten
(to) regard						verstehen
(to) consider						
(to) treat						
...opening of	the Ten Commandments**	... Einleitung	zu den zehn Geboten**			
...preamble		... Präambel				
...prologue		... Prolog				
...first commandment	...erstes Gebot					
(to) number the ban on	other gods and idol worship...	das	Fremdgötter- und das Bilderverbot			
	desiring/ coveting (<i>formal</i>)		another's wife and another's possessions...	Verbot, die Frau und den Besitz eines anderen zu begehren,		
...as one or two commandments	... als ein oder zwei Gebote zählen					

* Note that the differences between the Jewish, the Orthodox/Reformed/Anglican, and the Catholic and Lutheran numbering traditions may lead to confusion when German students used to Catholic or Lutheran numbering encounter a person or text that uses a different numbering system.

** Note that, in English, *Ten Commandments* is usually capitalised when referring to the decalogue as a whole. In German, capitalisation varies.

Keeping and breaking commandments

(to) keep	the commandments	die Gebote	halten
(to) follow			befolgen
↕			
(to) break	the commandments	die Gebote	brechen
(to) violate			verletzen

Cultural importance

(to) highlight	the	role...	die	Rolle	... herausstellen
(to) recognise (<i>BrE</i>)		importance...		Bedeutung	... würdigen
(to) recognize (<i>BrE/AmE</i>)		significance...			
...of the Ten Commandments* in American		life	... der zehn Gebote* im/in der amerika- nischen	Leben	
	history	Geschichte			
	society	Gesellschaft			
	(political) culture	(politischen) Kultur			
	(public) education	(staatlichen) Bildungswesen			
	law	Recht			

(to) underpin (underpinned, underpinning)	the American legal and education system	die Grundlage des amerikanischen Rechts- und Bildungssystems bilden
---	--	--

Tablets, plaques, monuments

(to) put up	a	tablet...	with the Ten Com- mand- ments* ...	eine Tafel	mit den zehn Geboten* ...	aufstellen
		plaque...		anbringen		
(to) erect		monument		ein Denkmal		aufstellen
(to) install				errichten		
Ten commandments* tablet/plaque/monument				eine Dekalogtafel/ein Denk- mal für die zehn Gebote*		
...in a church				... in einer Kirche		
...in front of a government building				... vor einem Regierungsgebäude		

* Note that, in English, *Ten Commandments* is usually capitalised when referring to the decalogue as a whole. In German, capitalisation varies.

→ Bible Belt → Religion and state monument

Classroom displays

(to) require public schools to... in all classrooms			öffentliche Schulen verpflichten, ...			
...prominently	put up	the Ten Commandments* on a poster or framed document	... die zehn Gebote* auf einem Poster oder gerahmten Dokument	gut sichtbar	in allen Klassen- zimmern aufzu- hängen	
...conspicuously						
...permanently	dis- play	Ten Command- ments* posters	... Poster mit den zehn Geboten*	dauerhaft		
(to) be	at least 11 inches by 14 inches		wenigstens 28 mal 36 cm groß		sein	
	in large, easily readable font		in großer, gut lesbarer Schrift gedruckt			
(to) add a context statement			eine Kontexterklärung hinzufügen			

* Note that, in English, *Ten Commandments* is usually capitalised when referring to the decalogue as a whole. In German, capitalisation varies.

→ Bible Belt → Religion and state → Schools

Reworking the Ten Commandments

(to) rework the Ten Commandments* for modern times			die zehn Gebote* für die moderne Welt neu formulieren			
(to) write	a set of		ten command- ments/ Ten Com- mand- ments*	eine Liste von zehn Geboten erstellen		
	rules in the	form of		Regeln	in Form von zehn Geboten formulieren	
		style of the			im Stil	der zehn* Gebote formulieren
			nach dem Muster			
(to) propose		alternative Ten Commandments*		alternative zehn Gebote*		vorschlagen
(to) promulgate						zur Diskussion stellen
						veröffentlichen
						verkünden
(to) rephrase prohibitions as		positive commands	Verbote als	positive Gebote	umformu- lieren	
		guidelines		Leitlinien		

(to) focus on what to do (rather than what not to do)			was man tun soll (und nicht das, was man nicht tun soll), in den Mittelpunkt stellen/rücken		
(to) write	(the) Ten	for drivers, <i>etc.</i>	(die) zehn	Autofahrer <i>usw.</i>	aufstellen
(to) set out (set, set)	Commandments*	of driving safely, <i>etc.</i>	Gebote* für	das Autofahren <i>usw.</i>	
		the Ten Rules for the Digital World			
(to) make the rules easier to remember			es leichter machen, sich die Regeln zu merken		
(to) give the rules more authority			den Regeln mehr Gewicht geben		

* Note that, in English, *Ten Commandments* is usually capitalised when referring to the decalogue as a whole. In German, capitalisation varies.

→ Humanism: Worldview → Intertextual references → Translations, adaptations, reinterpretations

Commercialisation of religion

(to) commercialise (<i>BrE</i>)	religion		Religion kommerzialisieren			
(to) commercialize (<i>AmE</i>)						
commercialisation (<i>BrE</i>)	of...		die	Kommerzialisierung ...		
commercialization (<i>BrE/AmE</i>)						
marketing				Vermarktung ...		
...religious	holidays and festivals (e.g. Christmas, Easter, Ramadan, Diwali, Holi)		... religiöser	Feiertage und Feste (z.B. Weihnachten, Ostern, Ramadan, Diwali, Holi)		
	rituals			Riten		
				Rituale		
	places			Orte		
	sites			Stätten		
(to) buy	Christmas	items	Weihnachtartikel		kaufen	
(to) sell	Easter, <i>etc.</i>		Osterartikel <i>usw.</i>		verkaufen	
(to) shop for (shopped, shopping)	decor	merchandise gifts	Deko-Artikel		einkaufen	
	decoration		Dekorationsartikel			
	religious		religiöse	Artikel		
				Geschenke		
	votive candles		Votivkerzen			
	devotional		objects	Devotionalien		
	items					
	articles					
	souvenirs					
	artefacts					
	artifacts					
(to) spend (large amounts of) money on			(viel) Geld für ... ausgeben			
(to) be	an economic factor		ein	ökonomischer Faktor	sein	
	big business			großes Geschäft		

→ Angels: Charms, trinkets, worry stones → Church year: Advent → Diwali → Esotericism: Esoteric economy → Festivals and holidays → Holi → Indulgences → Pilgrimage: Religious tourism → Prosperity gospel → Ramadan → Religion in the social media: Religious marketing

Committed relationship

Building a relationship

(to) make a commitment to sb. to do sth.			sich jmdm. gegenüber verpflichten, etw. zu tun		
(to) feel committed to one's partner			sich seinem Partner/seiner Partnerin gegenüber verpflichtet fühlen		
(to) enter (into) a committed relationship (with sb.)			(mit jmdm.) eine verbindliche	Partnerschaft Beziehung	eingehen
(to) take the plunge and get married			das Wagnis (der) Ehe eingehen		
(to) venture marriage					
(to) be in a	committed	relationship	in einer	verbindlichen	Partnerschaft/ Beziehung sein/leben
				verantworteten	
				festen	
				verlässlichen	
				stabilen	
				dauerhaften	
				liebvollen	
				fürsorglichen	
				fürsorgenden	
(sich gegenseitig) unterstützenden					
treuen					
(to) build	a relationship based on	freely given consent	eine Beziehung auf der Grundlage von	Freiwilligkeit	aufbauen
(to) grow		equality		Gleichheit	weiterentwickeln
		commitment		Verbindlichkeit	
		(mutual) trust		Verlässlichkeit (gegenseitigem) Vertrauen	
(to) work at a relationship			an einer Beziehung arbeiten		
characteristics of essentials for	happy	relationships	Merkmale Voraussetzungen	glücklicher	Beziehungen
	successful			gelingender erfolgreicher	

→ Love (objects and types): Love of a romantic partner (sexus and eros) → Marriage → Responsible sexuality → Rites of passage: Wedding

Being honest with each other

(to) be	open	with	each other	offen	miteinander	sein
	honest		one another	ehrlich		umgehen
	truthful					

→ Honesty

(to) have secrets from	each other one another	Geheimnisse voreinander haben	
(to) hide	who you are	verstecken,	wer man ist
(to) dissimulate		verbergen,	
		sich verstellen	

→ Lying

Giving each other space

(to) give	each other space (to do sth.)	sich gegenseitig	geben	(etw. zu tun)
(to) leave		(den) Freiraum,	lassen	
(to) observe the dialectic of commitment and freedom		die Dialektik von Bindung und Freiheit beachten		

→ Freedom

Making a fresh start

(to) give a relationship	another a second	chance	einer Beziehung	noch eine eine zweite	Chance geben
(to) start	over anew afresh	neu anfangen			
(to) make	a	new	start	einen Neuanfang	machen
(to) risk		fresh	beginning		riskieren
(to) venture					wagen

→ Forgiveness → Reconciliation: Healing broken relationships

Communion

Celebrating communion

(to) celebrate	Holy Communion		die (heilige) Kommunion	feiern
(to) take	communion			nehmen
(to) receive	the Eucharist (Greek: thanksgiving)		die Eucharistie (griechisch: Danksagung)	empfangen
	the Lord's Supper		das Abendmahl	
(to) deny sb. (denied)			jmdm. die Kommunion/ die Eucharistie/ das Abendmahl	verweigern verwehren
(to) bar sb. from (barred, barring)			jmdn. von der Eucharistie/von der Kommunion/vom Abendmahl ausschließen	
(to) commemorate	Jesus' Jesus's	last supper with his disciples	an Jesu letztes Abendmahl mit seinen Jüngern erinnern	
(to) have communion with Christ			Gemeinschaft mit Christus haben	
(to) say	the words of institution		die Einsetzungsworte sprechen	
(to) speak				
(to) pray over bread and wine			über Brot und Wein beten	
(to) consecrate (make holy)	the host		die Hostie weihen	
(to) raise	the	communion wafer	die Kommunionsoblate	hochheben

(to) elevate		chalice	den Kelch		in die Höhe
		paten	die	Patene	heben
			den Hostienteller		erheben
(to) break	the host	die Hostie	brechen		
	the bread	das Brot			
(to) pour the wine into the chalice			den Wein in den Kelch gießen		
(to) give out	bread and wine		Brot und Wein	austeilen	
(to) distribute	the elements		die Gaben		
	(the)	Communion	die	Kommunion	
		Eucharist		Eucharistie	
		Lord's Supper	das Abendmahl		
(to) drink from	a common	chalice	aus	einem Gemeinschaftskelch	
		cup			
	individual	cups		Einzelkelchen	
		glasses		Einzelgläsern	

→ Covenant: The New Covenant

The bread and vine of life (John 6:35; 15:1-5)

(to) be	the bread of life (John 6:35)	das Brot des Lebens (Johannes 6,35)	sein
	the vine of life (John 15:5)	der Weinstock des Lebens (Johannes 15,5)	
	the branches (John 15:5)	die Reben (Johannes 15,5)	
(to) bear fruit (bore , borne)		Frucht tragen	

Christ's presence in bread and wine

Christ's presence in bread and wine			die Gegenwart	Christi in Brot und Wein
			die Anwesenheit	
(to) believe in transubstantiation (Catholic Church)			an die Transsubstantiation glauben (katholische Kirche)	
(to) be really present "in, with, and under" bread and wine (Martin Luther)			„in, mit und unter“ Brot und Wein wahrhaft gegenwärtig sein (Martin Luther)	
(to) hold a (merely) symbolic view of communion (Huldrych Zwingli)			ein (nur) symbolisches Abendmahlsverständnis haben (Huldrych Zwingli)	
(to) be	made	into	the body and blood of Christ	in Leib und Blut Christi verwandelt werden
	transformed			
(to) represent			für Leib und Blut Christi stehen	
(to) symbolise (BrE)			Leib und Blut Christi symbolisieren	
(to) symbolize (BrE/AmE)				

→ Church furnishings: Tabernacle → Church year: Feast of Corpus Christi → Reformation: Marburg Colloquy (1529) → Symbols

Communion of both kinds

communion	of	both kinds	das Abendmahl	in	beiderlei Gestalt	
	under			unter		
	in					
(to) celebrate	communion	in/	das	Abendmahl	in/unter beiderlei Gestalt	feiern
(to) give	the sacrament					austeilen
(to) offer						

(to) administer		under both kinds		Sakrament		
(to) receive						empfangen
(to) give both bread and wine to laypeople (Matthew 26:27)			Laien Brot und Wein geben (Matthäus 26,27)			

→ Laity → Reformation

Sick and home communion

communion of the sick		die Krankenkommunion				
sick	communion		das Krankenabendmahl			
home			die Hauskommunion			
house			das Hausabendmahl			
(to) take	communion to the	sick	Kranken		die Kommunion/das Abendmahl (nach Hause) bringen	
(to) bring		homebound	Menschen, die ans Haus gefesselt sind,			
		housebound				
		dying	Sterbenden			
(to) keep the consecrated hosts in a		pyx	die geweihten Hostien in einer		Pyxis	aufbewahren
		pix			Hostiendose	

→ Terminal care: Ministering at the time of death

Unity and strength in Christ

(to) bring people together		Menschen zusammenbringen				
(to) gather	at	the Lord's table	sich am	Tisch des Herrn	versammeln	
	around	the table of the Lord	sich um	Abendmahlstisch		
		the communion table	den			
(to) share bread and wine		Brot und Wein teilen				
(to) become one in Christ		in Christus eins werden				
(to) find new strength		neue Kraft finden				

Passing the peace

passing of the peace		der Friedensgruß				
(to) turn to	one's neighbours (BrE)/ neighbors (AmE) in the pew	sich seinen Banknachbarn zuwenden				
(to) shake hands with		seinen Banknachbarn die Hand	geben			reichen (gehoben)
(to) offer	the Peace	den Friedensgruß entbieten				
(to) pass		an jmdn. den Friedensgruß weitergeben				
(to) exchange		jmdm. ein Zeichen des Friedens geben				
(to) give	each other	a sign of peace (and reconciliation)	einander ein Zeichen des Friedens (und der Versöhnung) geben			
(to) offer	one another					
(to) share a sign of peace with	each other					
	one another					
(to) exchange a sign of peace		ein Zeichen des Friedens austauschen				

→ Reconciliation → Resilience: Finding new strength → Shalom

Community meals

community	meal	die	Gemeinschaftsmahlzeit
-----------	------	-----	-----------------------

			Community-Mahlzeit
	lunch	der	Mittagstisch für alle
			Soziale Mittagstisch
meals on wheels			das Essen auf Rädern
			der mobile Mittagstisch

→ Food banks → Senior care → Vesper church

Community of Saints (Ernst Barlach)

Symbols of human existence

Community of Saints (1930–32, installed in 1947)		Gemeinschaft der Heiligen (1930–193, aufgestellt 1947)	
(to) design (to) create	a cycle of sculptures for...	einen Figurenzyklus für ...	entwerfen
(to) realise (<i>BrE</i>) (to) realize (<i>BrE/AmE</i>)			schaffen
			erschaffen
(to) put (to) place (to) install	expressionist sculptures in/into...	expressionistische Skulpturen in ...	aufstellen
			einfügen
... niches on the façade of St. Catherine's Church in Lübeck		... Nischen an der Fassade der Katharinenkirche in Lübeck	
(to) be	symbols of human existence	Symbole menschlicher Existenz Sinnbilder des menschlichen Daseins	sein
	human figures suffering and transfigured, each in his way struggling with his God (Carl Georg Heise)	leidende und verklärte menschliche Gestalten, jeder auf seine Weise kämpfend mit seinem Gott (Carl Georg Heise)	
	representatives of humanity struggling, suffering and overcoming	Repräsentanten der kämpfenden, leidenden und überwindenden Menschheit (Carl Georg Heise)	

→ God: God's presence and absence → Saints → Symbols

Woman in the Wind

a woman...				eine Frau ...
...wrapped in a (thin?/light?) cloak				... in einen (dünnen?/leichten?) Umhang gehüllt
... with her feet firmly (planted) on the ground				... mit den Füßen fest auf dem Boden stehend
(to) with- stand the wind	with	calm	confidence	dem Wind mit gelassener Zuversicht standhalten
(to).face life		serene		dem Leben mit gelassener Zuversicht begegnen

→ Basic trust → Ruach

Beggar

a	haggard	beggar...	ein	ausgemergelter	Bettler ...
	blind			ausgezehrt blinder	
...on crutches			... auf Krücken		
...with	upturned face		... mit	nach oben gerichtetem Gesicht	
	hunched shoulders			hochgezogenen Schultern	
(to) bear one's pain with	patience		seinen Schmerz	mit	Geduld/ innerer Stärke/ Würde ertragen
	fortitude				
	dignity				

The Singer

singing	monastery student	der singende Klosterschüler
	seminarian	
(to) hold sheet music in one's hands		Noten in den Händen halten
(to) radiate	concentration and dedication	Konzentration und Hingabe ausstrahlen
(to) exude		

→ Music and Religion

Community of the Cross of Nails

Reconciliation ministry

reconciliation	work	of Coventry Cathedral	die Versöhnungsarbeit		der Kathedrale von Coventry
	ministry		der Versöhnungsdienst		
Coventry's ministry of reconciliation					
Community of the Cross of Nails (CCN)			die	Nagelkreuzgemeinschaft	
Cross of Nails	community movement			Nagelkreuzbewegung	
(to) be an international network for peace and reconciliation			ein internationales Netzwerk für Frieden und Versöhnung sein		
(to) be inspired by the Coventry story of destruction, rebuilding and renewal			sich von Coventry und seiner Geschichte der Zerstörung, des Wiederaufbaus und der Erneuerung inspirieren lassen		

→ Reconciliation

Cross of Nails

(to) make (to) fashion	a cross from three nails (from the roof truss of the old cathedral)		aus drei Nägeln (aus dem Dachstuhl der alten Kathedrale) ein Kreuz		machen
					bilden
					fertigen
(to) form three large carpenter's nails into a cross			drei große Zimmermannsnägel zu einem Kreuz zusammensetzen/zusammenfügen		
(to) be a sign of	peace		ein Zeichen	des Friedens	sein
	reconciliation			der Versöhnung	
	a new beginning			eines Neuanfangs	
	hope			der Hoffnung	
					der Freundschaft

→ Cross (types) → Symbol

Father forgive

Father forgive ≠ Father forgive them (Luke 23:34)		Vater vergib ≠ Vater vergib ihnen (Lukas 23,34)		
(to) recognise (BrE)	that we are all responsible for the destruction	erkennen, dass wir alle für die Zerstörung verantwortlich sind		
(to) recognize (BrE/AmE)	one's own part in the destructive patterns	den eigenen Anteil an den zerstörerischen Verhaltensweisen erkennen		
(to) write "Father forgive" through/in the soot		„Vater vergib" in den Ruß schreiben		
(to) write "Father forgive" on	the walls of the choir	„Vater vergib" an die Chorwand schreiben		
(to) have the words "Father forgive"		inscribed on	die Worte „Vater vergib"	an die Chorwand schreiben
	carved into		in die Chorwand meißeln	lassen

→ Church architecture: Plans and parts → Forgiveness

Guiding principles

(1) (to) heal the wounds of history	(1) die Wunden der Geschichte heilen
(2) (to) learn to live with difference and celebrate diversity	(2) mit Unterschieden leben lernen
(3) (to) build a culture of justice and peace	(3) eine Kultur des Friedens und der Gerechtigkeit schaffen

→ Intercultural learning → Justice → Peace ethics → Shalom

Litany of Reconciliation

(to) pray the Litany of Reconciliation	on a regular basis	regelmäßig	das Versöhnungsgebet beten
	in Coventry and throughout the world	in Coventry und weltweit	

→ Forgiveness → Litany → Reconciliation → Sin: The seven deadly sins

Community service

(to) do community work		gemeinnützige Arbeit		machen		
service				verrichten		
compulsory	community	service for young people		die allgemeine Dienstpflicht für junge Leute/Menschen		
mandatory	national					
period of	compulsory	community service for young people		die soziale Pflichtzeit für junge Leute/Menschen		
	mandatory					
(to) do	a year of	mandatory	community service	ein	soziales Pflichtjahr	machen
				verpflichtendes Gesellschaftsjahr	leisten	
	a voluntary ecological (service) year	voluntary		freiwilliges	Dienstjahr	ableisten
					soziales Jahr	
					Gesellschaftsjahr	
				ökologisches Jahr		
German Federal Volunteer Service,			der Bundesfreiwilligendienst			
(to) do	alternative civilian		Zivildienst machen (Deutschland: 1961–2011)			

(to) perform	civilian national	service (Germany: 1961-2011)	
--------------	-------------------	------------------------------------	--

→ Diakonia (Diaconia) → German titles and organisations → Volunteering

Comparing and contrasting

Similarities and differences

in comparison	with...	im Vergleich	mit ...
	to...		zu
compared		verglichen mit ...	

Similarities

Like ..., ...				Wie ...			
both ... and ...				sowohl ... als auch ...			
(to) have sth. in common				etw. gemeinsam haben			
Similarly, ...				In ähnlicher Weise, ...			
				Ähnlich ...			
the same as ...				dasselbe wie			
				das Gleiche wie...			
(to) be similar in that...				darin ähnlich sein, dass ...			
(to) resemble sb./sth.				jmdm./etw. ähneln			
the similarity		between... and...		die Ähnlichkeit		zwischen ... und ...	
the parallel				die Parallele			
The most	important	similarity	is...	Die wichtigste		Ähnlichkeit	ist ...
	striking			parallel			
The main				Die Hauptähnlichkeit			
Another				Die Hauptparallele			
				Eine weitere		Ähnlichkeit	
						Parallele	
(to) have	a similar purpose as...			einen ähnlichen Zweck haben wie ...			
(to) serve				einem ähnlichen Zweck dienen wie...			
	a similar function as...			eine ähnliche Funktion wie ... haben			

→ Interfaith dialogue: Seek common ground

Differences

unlike, ...				im Unterschied zu...			
in contrast	to...			im Gegensatz zu			
	with...						
while... + subordinate clause				während + Nebensatz			
whilst... + subordinate clause							
whereas... + subordinate clause							
(to) be different from ...				anders sein als			
(to) be different	in that...			sich darin unterscheiden, dass ...			
(to) differ							
(to) be dissimilar				darin unähnlich sein			
(to) be	completely		different	völlig		verschieden	
	fundamentally			fundamental			

			grundlegend			
	radically		radikal			
	diametrically opposed		diametral entgegengesetzt sein			
	diametrically opposed to sth.		etw. diametral gegenüberstehen			
	the exact opposite of		das genaue Gegenteil von etw. sein			
the difference between... and...			der Unterschied zwischen ... und ...			
The most important	difference is...		Der wichtigste Unterschied		ist...	
The main			Der Hauptunterschied			
A stark			Ein deutlicher Unterschied			
A fundamental			Ein	fundamentaler		Unter-
				grundlegender		schied
Another			Ein weiterer Unterschied			

→ Interfaith comparisons → Interfaith dialogue: Express disagreement without offending anyone

Compassion

→ Empathy, compassion, mercy

Concordat of Worms (1122)

(to) bring a	conflict	to a(n)	end	einen Streit	beenden
	controversy		close		beilegen
(to) conclude a	conflict				
	controversy				

(to) invest bishops with	a sceptre		Bischöfe mit einem Zepter einsetzen		
	political	authority	Bischöfen	politische weltliche	Macht übertragen
	secular	power			
	worldly				
temporal					
(to) give up	the right to invest bishops with	ring and staff	auf das Recht zur Investitur mit	Ring und Stab	verzichten
(to) abandon		religious		religiöser Macht	
(to) renounce		power			
(to) relinquish					

(to) weaken	the emperor's	authority	die	Autorität	des Kaisers schwächen	
	imperial	power		Macht		
(to) strengthen	the pope's				des Papstes	stärken
	papacy		das Papsttum			

→ Investiture controversy → Simony

Confession

Sacrament of Penance

(to) go to	confession		zur Beichte gehen			
(to) hear sb.'s			jmdm. die Beichte abnehmen			
(to) go into	a	confessional	in einen Beichtstuhl gehen			
(to) enter		confessional	booth	einen Beichtstuhl betreten		
		confession				
(to) confess sth.			etw. beichten			
(to) make a	confession		eine	Beichte	ablegen	
	life confession			Lebensbeichte		
	general confession of one's life					
(to) receive the Sacrament of	Penance		das	Bußsakrament		empfangen
	Reconciliation			Sakrament der Versöhnung		
	Confession			Beichtsakrament		

→ Church year: Shrove Tuesday → Conscience → Guilt: Dealing with guilt → Sacraments

Absolution

absolution		die Absolution		
		die Lossprechung		
(to) absolve sins		von Sünden lossprechen		
(to) absolve sb. of his/her/their sins		jmdn. von seinen Sünden lossprechen		
(to) give	absolution to sb.	jmdm. die Absolution	erteilen	
(to) grant				
(to) proclaim				zusprechen
(to) pronounce				
(to) refuse (to give)			verweigern	
(to) deny				

<i>Roman Catholic view</i>		<i>römisch-katholisches Verständnis</i>	
(to) presuppose	contrition	Reue	voraussetzen
	confession	das Bekenntnis der Schuld	
	promise of satisfaction	die Bereitschaft zur Wiedergutmachung	

<i>Lutheran view</i>		<i>lutherisches Verständnis</i>	
(to) presuppose	repentance	Buße	voraussetzen
	faith	Glauben	

→ Reformation: Sola fide, sola gratia → Repentance → Sins

Satisfaction

(to) do penance	ein Bußwerk	leisten
	eine Bußübung	verrichten
(to) give satisfaction	Buße	tun
		leisten

			Genugtuung leisten
(to) give sb. a (suitable) penance/satisfaction			jmdm. ein (angemessenes) Bußwerk auferlegen
(to) impose a (suitable)	penance	on sb.	
	satisfaction		

Seal of confession

confessor	(of/to sb.)		der Beichtvater/die Beichtmutter		
father confessor			der Beichtvater		
(to) keep	the seal of	confession	sich an das Beichtgeheimnis halten		
(to) observe		the confessional	das Beichtgeheimnis	beachten	
(to) break	the sacramental seal			brechen	
(to) violate			verletzen		
(to) protect			schützen		
(to) keep sb.'s confession absolutely secret			jmds. Beichte absolut geheim halten		
(to) not	tell	what one has heard in confession	nicht weitergeben, was man in der Beichte	gehört	hat
	disclose		erfahren		
	reveal	the confession	nicht über den Inhalt der Beichte sprechen		
(to) have a right to refuse	testimony	to give evidence	ein Zeugnisverweigerungsrecht haben		

→ Abuse: Spiritual abuse

Confessional documents

confessional	document	die Bekenntnisschrift
credal		
(written) confession		
(to) summarise	one's basic beliefs	seine Glaubensgrundlagen zusammenfassen
(to) summarize		

→ Apostles' Creed → Augsburg Confession (153) → Belief and doubt → Creeds → Faith → German Church Struggle: Confessing Church

Connotations

The word “...”	suggests...		Das Wort „...”	suggestiert ...			
	implies...			impliziert ...			
	connotes...			konnotiert ...			
	has	positive		connotations.	hat	positive	Konnotationen.
		negative				negative	
		religious				religiöse	
evokes associations of/with...		weckt Assoziationen an ...					
has overtones of...			ruft	Assoziationen an ...	wach. hervor. auf.		
			Bei dem Wort „...” klingt/klingen ... mit/an.				
the word “...” with its connotation of ...		das Wort „...” mit	seinem Beiklang	+ Genitiv			
			seiner Konnotation				
loaded	term	der	tendenziöse	Begriff			

religiously	loaded			religiös	besetzte	
emotionally	charged			emotional	belegte	
					aufgeladene	
emotive				emotionale		

→ Definitions

Conquistadors

conquistador				der Konquistador/die Konquistadorin		
explorer-soldier				der Entdecker und Soldat		
adventurer				der Abenteurer/die Abenteurerin		
soldier of fortune				der Glücksritter/die Glücksritterin		
fortune hunter				der Glückssucher/die Glückssucherin		
(to) conquer	the	Aztec	empire	das	Aztekenreich	erobern
(to) destroy		Inca Inka			Inkareich	zerstören
(to) seek (sought, sought)	wealth			Reichtum	suchen	
	power			Macht		
	prestige			Ansehen		
(to) see	oneself as an heir to the crusaders			sich als Erbe der Kreuzfahrer		sehen
	one's mission as a crusade			eine Mission als Kreuzzug		betrachten
(to) spread (spread, spread)	the Catholic faith			den katholischen Glauben verbreiten		
spreading of				die Ausbreitung des katholischen Glaubens		
(to) be accompanied by	Catholic priests		von	katholischen Priestern	begleitet werden	
	Dominican friars			Dominikanermönchen		
	Carmelite			Karmelitermönchen		
	Franciscan			Franziskanermönchen		

→ Conversion → Crusades → Mary (Mother of Jesus): Virgin of Guadalupe as syncretism → Missionary work

Conscience

Formation of conscience

formation of conscience		die Gewissensbildung		
(to) form	one's conscience	sein Gewissen		bilden
	a good conscience	ein rechtes Gewissen		

Examination of conscience

after	much soul-searching		nach	genauer	Gewissensprüfung
	diligent	examination of (one's) conscience		gründlicher	
	thorough				
(to) examine one's conscience			sein Gewissen		prüfen
					überprüfen
					erforschen
(to) do some	(deep)	soul-searching	(eine	gründliche)	

	(honest)			ehrliche)	Gewissenserforschung betreiben
--	----------	--	--	-----------	--------------------------------

Decisions of conscience

(to) listen to the	voice of conscience inner voice	auf die	Stimme des Gewissens innere Stimme	hören
(to) feel conscience-bound to do sth.		sich von seinem Gewissen her verpflichtet fühlen, etw. zu tun		
(to) follow one's conscience		seinem Gewissen folgen		
(to) make a	decision of conscience difficult decision about a serious matter	eine	Gewissensentscheidung ernsthafte und folgen-schwere Entscheidung	treffen

(to) deny	one's (own) conscience	das eigene/sein Gewissen	verleugnen
(to) betray			verraten

Freedom of conscience

(to) invoke	a/the conscience clause		einen Gewissensvorbehalt geltend machen			
(to) exercise						
(to) give	reasons of conscience		Gewissensgründe	angeben		
(to) cite	religious	reasons	religiöse	Gründe	anführen	
	moral		ethische			
	humanistic		humanistische			
(to) protect the freedom of conscience (e.g. of doctors, nurses, pharmacist, or conscientious objectors to military service)			die Gewissensfreiheit schützen (z.B. von ärztlichem, pflegerischem oder pharmazeutischem Personal, Wehrdienstverweigerern/ Wehrdienstverweigerinnen)			
(to) apply	an exemption	for reasons of conscience	eine Befreiung	aus Gewissensgründen	beantragen	
(to) grant		on grounds of conscience	eine Ausnahme		aus religiösen Gründen	gewähren
(to) get						erhalten
(to) obtain		for religious reasons	on religious reasons			
(to) refuse					ablehnen	
(to) withhold						

→ Courage: Moral courage → Freedom: Positive and negative freedom → Pacifism → Religious freedom

Clear conscience, guilty conscience

(to) have a	clear ↔ bad/guilty conscience	ein reines ↔ ein schlechtes/schuldiges Gewissen haben		
(to) live with a		mit einem reinen ↔ schlechten/schuldigen Gewissen leben		
(to) have	pangs of conscience	Gewissensbisse haben		
(to) feel		sich Gewissensbisse machen		
		Gewissensqualen	haben	
			ausstehen	
		durchleben		
(to) ease		sein Gewissen	beruhigen,	

(to) salve (<i>formal</i>)	one's conscience by		erleichtern	indem man
(to) unburden	...ing		entlasten	...
(to) clear				
(to) unburden oneself to sb.		jmdm. gegenüber sein Gewissen erleichtern		

→ Confession → Guilt

Consolation

→ Amazing Grace: Message of hope → Apocalyptic literature: Comfort and hope → Babylonian Exile: Promise of a joyous return → Grief and mourning → Human Vulnerability: Vulnerability and neediness → Luther rose: White rose in a sky-blue field → Mary (Mother of Jesus): Marian cult → Mary (Mother of Jesus): Titles → Poetic justice → Poetry as food for the Soul: Reading poems like prayers → Religion: Ambivalence → Religion: Functions → Religion as opium of/for the people → Spirituals : Double meaning → Terminal care: Ministering at the time of death

Constantinian shift

Constantinian shift				die Konstantinische Wende		
the Agreement of Milan between Constantine and Licinius (313)				die zwischen Konstantin und Licinius getroffene Vereinbarung von Mailand (313)		
the Edict of Milan (313)				das Edikt von Mailand (313)		
(to) reach an agreement ↔ (to) issue an edict				eine Vereinbarung treffen ↔ ein Edikt erlassen		
(to) legalise (<i>BrE</i>)		Christianity		das Christentum		rechtlich anerkennen
(to) legalize (<i>BrE/AmE</i>)						legalisieren
(to) make Christianity	the	state	religion	das Christentum zur	Staatsreligion	machen
(to) establish Christianity as		imperial			Reichsreligion	
						erheben

→ Religion and state → Religious freedom

Constitutional court rulings

constitutional court				das Verfassungsgericht			
Federal Constitutional Court				das Bundesverfassungsgericht			
(to) rule that...				entscheiden, dass ...			
Right A	includes	right B.		Recht A	schließt Recht B ein.		
	encompasses				umfasst Recht B.		
	entails				beinhaltet Recht B.		
	prevails over				hat Vorrang vor Recht B.		
Basic Law				das Grundgesetz			
under Article 2, Section 1 in conjunction with Article 1, Section 1				nach Artikel 2, Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1, Absatz 1			
human dignity as the highest	constitutional principle			die Menschenwürde als	höchstes Verfassungsprinzip		
	constitutional value				höchster Verfassungswert		

Contentment

contentment				die	Genügsamkeit Zufriedenheit		
(to) (not) get what one wants				(nicht) bekommen, was man will			
(to) be	satisfied	with what one	has	mit dem zufrieden sein,	was man	hat	
	content		gets	sich mit dem zufrieden geben,		be- kommt	
	contented						

→ Happiness → Simple living

Conversion

Life-transforming experience

(to) be a	life-transforming life transforming	experience	ein(e) lebens- verändernde(r)	Erfahrung	sein
		process		Prozess	
		encounter with...		Begegnung mit ...	

Individual vs. mass conversion

conversion to Islam, etc. (Latin: turning around)			die	Bekehrung Konversion (<i>latei- nisch</i> : Umwendung, Umkehr)	zum Islam usw.
			der Religionswechsel		
convert (<i>noun</i>)			der Konvertit/die Konvertitin		
(to) convert sb. to Islam, etc.			jmdn.	zum Islam usw. bekehren	
(to) bring sb. to conversion			zur Konversion bringen		
(to) aim at	individual	conversions	Einzelbekehrungen		anstreben
	mass		Massenbekehrungen		

Voluntary vs. forced conversion

(to) be	drawn	to Islam, etc.	sich zum Islam usw. hingezogen fühlen		
(to) feel	attracted				
(to) turn			sich	dem Islam usw. zuwenden zum Islam usw. bekehren	
(to) (willingly) convert			(freiwillig) zum Islam usw.		übertreten konvertieren
(to) adopt the Muslim, etc. faith			den muslimischen usw. Glauben annehmen		
(to) change one's religion			seine Religion wechseln		

(to) force a religion on sb.			jmdm. eine Religion aufzwingen		
(to) forcibly/forcefully convert sb. to Islam, etc.			jmdn. zum Islam usw. zwangsbekehren		
forced conversion			die Zwangsbekehrung		

→ Religious freedom

Instantaneous vs. gradual conversion

instantaneous conversion		die augenblickliche Bekehrung
Damascus experience		das Damaskuserlebnis
Damascus road type of conversion		die damaskusartige Wandlung
road to Damascus	moment	der Damaskusmoment
Damascene		

gradual	conversion	der allmähliche	Glaubenswechsel
	change in belief		Glaubenswandel

→ Altar call → Evangelicals: Born again Christians → Faith: Faith journeys → Missionary work
 → Saul/Paul: A life-changing experience

Coronation of the Virgin (Enguerrand Quarton)

First impressions

The Coronation of the Virgin (1453-1454)		Die Krönung Mariens (1453-1454)		
busy	painting	das	übervolle	Gemälde
densely populated	tableau		dicht bevölkerte	
vivid-coloured	panel		starkfarbige	Tafelbild
	altarpiece			Altarbild
bright colour		die leuchtende Farbe		

Tripartite cosmology

(to) show	a tripartite world	eine	dreigeteilte	Welt	zeigen
(to) depict			dreistöckige		darstellen
(to) contain three	regions	drei	Bereiche	umfassen	
	zones		Zonen		
(to) consist of heaven, earth and underworld		aus Himmel, Erde und Unterwelt bestehen			
heavenly	sphere realm	die/der	himmlische	Sphäre	Bereich
celestial					
earthly			irdische		
subterranean			unterirdische		

→ Cosmology → Heaven → Hell → Limbo → Mary (Mother of Jesus) → Purgatory → Underworld

Trinity

(to) have	an unusual depiction of the Trinity		eine ungewöhnliche Darstellung der Trinität bieten		
(to) offer					
(to) present					
(to) show	the Father and the Son as	identical youthful bearded males	den Vater und den Sohn als	identische bärtige Jünglinge	zeigen
(to) depict		mirror images of each other			Spiegelbilder
	the Holy Spirit as a dove		den Heiligen Geist als Taube		

(to) emphasise (<i>BrE</i>) (to) emphasize (<i>BrE/AmE</i>)	the identity of the first and the second person of the trinity	die Identität der ersten und zweiten Person der Trinität betonen
(to) hover between	the Father and the Son	zwischen dem Vater und dem Sohn schweben
(to) bridge the space between		den Raum zwischen Vater und Sohn überbrücken
(to) touch the mouths of		den Mund des Vaters und des Sohnes berühren
(to) go out (to) emanate		from
(to) crown a kneeling Mary		eine kniende Maria krönen

→ God: The triune God → God in the visual arts → Holy Spirit

Angels and the blessed

(to) be surrounded by	the heavenly court	vom himmlischen Hofstaat	umgeben sein
	celestial		
	angels	von Engeln	
	the blessed	den Seligen	
	prophets	Propheten	
	apostles	Aposteln	
	martyrs	Märtyrern/Märtyrerinnen	
	confessors	Bekennern/ Bekennerinnen	
	founders of religious orders	Ordensgründer/ Ordensgründerinnen	
saints	Heiligen		
baptised (<i>BrE</i>) baptized (<i>BrE/AmE</i>)	innocents	getauften unschuligen Kindern	
(to) reach	the beatific vision	die (beseligende) Gottesschau	erlangen
(to) achieve		die beseligende Anschauung Gottes	genießen
(to) enjoy			

→ Angels → Angels in the visual arts → Heaven → Last Judgement: the blessed

Rome and Jerusalem

(to) show	Rome (at the left)	(links) Rom	zeigen
(to) depict	Jerusalem (on the right)	(rechts) Jerusalem	darstellen
	the Mass of Saint Gregory	die Gregorsmesse Gregoriusmess	
	Pope Gregory's vision of Christ as Man of Sorrows	Papst Gregors Vision Christi als Schmerzensmann	
	Moses' vision of the burning bush	Moses' Vision des brennenden Dornbusches	
	Jesus on an elongated cross	Jesus an einem langgestreckten Kreuz	
	a Carthusian monk kneeling in front of the cross/before	einen vor dem Kreuz/an dem Kreuz/am Fuße des Kreuzes knienden Kartäusermönch	

	the cross/at the cross/at the foot of the cross		
	a friend of the donor's praying at the Holy Sepulchre	einen Freund des Stifters im Gebet am Heiligen Grab	
	the donor and his brother praying at Mary's tomb/the Tomb of the Virgin Mary	den Stifter und seinen Bruder im Gebet am Grab Mariens/Grab der Jungfrau Maria	
(to) commemorate the donor's pilgrimages to Rome and Jerusalem		an die Wallfahrten des Stifters nach Rom und Jerusalem erinnern	

→ Communion: Christ's presence in bread and wine → God: Encounters with God → Jerusalem
 → Jesus in the visual arts → Pilgrimage

The cross as bridge

(to) connect	earth and heaven	Erde und Himmel/Irdisches und Himmlisches verbinden	
(to) link	the terrestrial and the celestial	eine Brücke zwischen Erde und Himmel/Irdischem und Himmlischem	
(to) bridge			sein bilden

→ Cross (Christian symbol) → Jesus' death (interpretations)

Underworld

(to) be divided into	three	parts	dreigeteilt		sein	
		sections	in drei	Teile		geteilt
		areas		Bereiche		
		zones		Zonen		
		the limbo of the infants, purgatory and hell	in den Limbus der Kinder, Fegefeuer und Hölle			
(to) be separated by rocks			durch Felsen getrennt			

→ Limbo → Hell → Purgatory

Cosmism

(Russian) cosmism		der (russische) Kosmismus		
cosmist (<i>noun</i>)		der Kosmist/die Kosmistin		
cosmist	philosophy	die kosmistische Philosophie		
	thought	das kosmistische Denken		
(to) believe in immortality		an die Unsterblichkeit glauben		
(to) colonise (<i>BrE</i>)	space	den	Weltraum	besiedeln
(to) colonize (<i>BrE/AmE</i>)	the moon		Mond	kolonisieren
(to) conquer	Mars		Mars	erobern
(to) escape into space		in den Weltraum	fliehen	
			entkommen	
			flüchten	
(to) set up (set, set, setting)	space colonies (on other planets)	Weltraumkolonien (auf anderen Planeten)		gründen
(to) establish	human outposts in space	menschliche Außenposten im Weltall		
(to) found				
	earthly	problems	vor	irdischen

(to) run away from/ (to) escape from ↔ (to) solve	global social environmental ecological		globalen weltweiten sozialen Umwelt ökologischen	Problemen fortlaufen/fliehen ↔ irdische usw. Probleme lösen
(to) move all (the) polluting industries into space	alle verschmutzenden Industrien in den Weltraum verlagern			
(to) save humankind	die Menschheit retten			

→ Apocalyptic thinking → Immortality → Science fiction → TESCREAL

Cosmology

Ancient Near Eastern cosmology

Ancient Near Eastern	cosmology		die/das	altorientalische	Kosmologie
biblical				biblische	Weltbild
a tripartite	picture view model conception	of the cosmos	ein	dreiteiliges dreistöckiges	Weltbild
primeval ocean	die Urflut der Ur-Ozean/der Urozean				
Great Deep abyss of the waters	die große Tiefe				
underworld	die Unterwelt				
sheol	die Scheol				
pillars	of the earth of the sky/of heaven		die Säulen die Grundfesten	der Erde des Himmels	
vault of heaven firmament	das Himmelsgewölbe, die Feste des Himmels das Firmament				
windows of heaven	die Fenster des Himmels				
upper seas Ocean of Heaven waters above the vault waters above the firmament	die Oberen Gewässer der Himmelsozean das Wasser über der Feste die Gewässer über dem Firmament				
home of God dwelling place of God God's abode the place where God lives/resides	die Wohnung Gottes der Wohnort Gottes die Wohnstatt Gottes der Bereich, in dem Gott wohnt				

→ Coronation of the Virgin (Quarton) → God: Creator and sustainer → Heaven: God's space → Religion and science → Underworld

Elizabethan cosmology

the Elizabethan	cosmology	die elisabethanische Kosmologie
	world picture	das elisabethanische Weltbild
	worldview	
	concept of the universe	

(to) believe in a(n)	orderly world	glauben, dass	geordnet	ist
	universal order	die Welt	ein geordnetes Ganzes	
(to) have a hierarchical view of the world		ein hierarchisches Weltbild haben		
(to) see the world...		die Welt als ... sehen		
...as a great chain of being		... große Kette des Seins		
...as a well-ordered system of	degrees	... wohlgeordnetes, abgestuftes System		
	gradations			
(to) occupy a position between angels and beast		zwischen Engeln und Tieren stehen		
(to) know	one's place in the God-given hierarchy (of being)	seinen Platz in der gottgewollten Hierarchie (des Seins)	kennen	
(to) keep to			einhalten	
(to) stick to (stuck , stuck)				
(to) conform to				
(to) upset	the natural order of things	die Naturordnung	stören	
(to) disrupt				
(to) restore			wiederherstellen	
the disruption of the natural order		die Störung der Naturordnung		
(to) be a portent of sth.		ein Vorzeichen	für etw. sein	
		ein Omen		
unnatural	events	in the physical world	unnatürliche Ereignisse in der physischen Welt	
	occurrences			
(to) mirror	the disorder in society	die Unordnung in der Gesellschaft spiegeln/widerspiegeln		
(to) reflect				
connection	between the natural and the political world	die Verbindung	zwischen natürlicher und politischer Welt	
analogy		die Entsprechung		

→ Angels → Pathetic fallacy

Counselling

(to) seek (sought , sought)	(psychological)	counselling (BrE) counseling (AmE)	sich	(psychologisch)	beraten lassen
	(pastoral)			(seelsorgerlich)	
				(seelsorgerisch)	
				(seelsorglich)	
(to) receive					
(to) attend					
(to) go to	counselling (BrE) counseling (AmE)	sessions			

(to) be	biased	voreingenommen		sein	
	directive	direktiv			
	oriented	towards/to a specific	end result	auf ein bestimmtes Ergebnis/Ziel ausgerichtet sein	
orientated	goal				
(to) guide the client			den Klienten die Klientin	in eine bestimmte Richtung	len- ken

				auf ein bestimmtes Ziel	
(to) judge the client's feelings and thoughts			die Gefühle und Gedanken des Klienten/der Klientin bewerten/abwerten		

(to) provide unbiased professional help		unvoreingenommene vorurteilsfreie	professionelle Hilfe bieten
(to) listen deeply		tief zuhören	
(to) be	non-judgemental non-judgmental	nicht wertend	sein
	non-directive	nicht-direktiv non-direktiv nondirektiv	
	open to any result	ergebnisoffen	
(to) seek to understand	the client's feelings and thoughts	die Gefühle und Gedanken des Klienten/der Klientin	zu verstehen suchen
(to) accept			akzeptieren

→ Cults: Exit counselling → Grief and mourning: Bereavement counselling → Helplines → Life coaching → Philosophical counselling → Pregnancy: Pregnancy counselling → Prenatal medicine

Counter-Reformation

Counter-Reformation				die Gegenreformation		
Catholic	Reformation			die katholische	Reformation	
	Revival				Reform Erneuerung	
(to) weaken Protestantism ↔ (to) strengthen Catholicism				den Protestantismus schwächen ↔ den Katholizismus stärken		
(to) stop (to) halt	the	spread expansion	of Protestant- ism/the Prot- estant Reformation	die Ausbreitung des Protestantismus/der Reformation	stoppen verhin- dern	
(to) reform the church				die Kirche reformieren		
(to) end (to) put an end to (to) correct (to) abolish (to) eliminate	abuses in the church			Missstände in der Kirche	beenden korrigieren beseitigen	
(to) clarify (to) affirm (to) reaffirm	the Catholic position				die katholische Position	klären bestätigen

→ Inquisition → Reformation

Courage

Taking heart

(to) become	frightened	Angst	bekommen
(to) get	terrified	große Angst	
(to) take heart (and...)		sich ein Herz fassen (und ...)	
		Mut fassen (und ...)	
		sich trauen (etw. zu tun)	
(to) have the courage to	get	out of the boat (Matthew 14:22-33)	den Mut haben, sich trauen,
	step		

→ Comfort zone → Pentecost story (Acts 2:1-36): From frightened to fearless

Moral courage

(to) have	moral	courage	Zivilcourage	haben	
(to) show	civil		moralischen	Mut	zeigen
(to) demonstrate	inner		inneren		beweisen
	spiritual		geistigen		
(to) have the courage	of one's convictions		den Mut haben,	zu seinen Überzeugungen zu stehen	
	to stand up (and speak) for one's beliefs/what you believe in			für seine Überzeugungen einzustehen	
				für das einzustehen, woran man glaubt	
(to) speak one's mind			seine Meinung sagen		
(to) stand up and speak up			aufstehen und den Mund aufmachen		
(to) speak	up		etw. sagen		
	out		seine Stimme erheben		
(to) take a (firm) stand on/for/against sth.			(entschlossen) zu/für/gegen etw. Position beziehen		
(to) be	true to oneself		sich (selbst) treu bleiben		
(to) remain					

(to) take the path of least resistance	den Weg des geringsten Widerstands wählen	
(to) remain silent	schweigen	
(to) watch in silence	schweigend	zusehen
(to) stand on the sidelines	tatenlos	

→ Conscience → Esther moment → Four cardinal virtues → Superior orders

Encouragement

(to) lift sb.'s spirit	jmdm.	Mut machen
		Auftrieb geben
(to) strengthen sb.	jmdn.	stärken
(to) support sb. emotionally		emotional unterstützen

(to) provide motivation and support	Ansporn und Unterstützung bieten
→ Parables: Parable of the Mustard Seed (Mark 4:30-32)	

Covenant

Binding promises

(to) make a binding promise to each other		einander ein bindendes Versprechen	geben abgeben	
(to) make	a	covenant with sb.	einen Bund mit jmdm.	
(to) seal				schließen
(to) enter into				besiegeln
(to) keep ↔ (to) break one's		seinen Bund mit jmdm. halten ↔ brechen	eingehen	

Noah's Covenant

Noah's	Covenant	Noahs Bund/Noachs Bund
Noahic	covenant	der Noahsbund/der Noachsbund
the rainbow as the sign of God's covenant with Noah		der Regenbogen als Zeichen des Bundes Gottes mit Noah/Noach

→ Primeval history: The Flood (Genesis 6-9) → Symbols

Abrahamic Covenant

Abrahamic	Covenant	der Abrahamsbund
	covenant	
circumcision as the sign of the Abrahamic Covenant		die Beschneidung als Zeichen des Abrahamsbundes

→ Abrahamic religions → Rites of passage: Circumcision → Symbols

Sinai Covenant

Sinai	Covenant	der Sinaibund
	covenant	
the ten commandments as part of the Sinai Covenant		die zehn Gebote als Teil des Sinaibundes

→ Commandments: Ten Commandments

New Covenant

New Covenant		der Neue Bund		
(to) promise a transformation of the heart (Jeremiah 31:31-34)		eine Verwandlung des Herzens verheißen (Jeremia 31, 31-34)		
(to) write the law on tablets of stone ↔ on/in human hearts		das Gesetz auf Steintafeln ↔ in das Herz der Menschen schreiben		
(to) follow the law outwardly ↔ inwardly		das Gesetz äußerlich ↔	aus innerem Antrieb befolgen	
			von innen heraus erfüllen	
(to) bring about	a new covenant (<i>Jesus' death and resurrection</i>)	einen neuen Bund	errichten	<i>(Jesu Tod und Auferstehung)</i>
(to) establish			vermitteln	
(to) mediate				

bread and wine as signs of the New Covenant (1 Corinthians 11: 25)	Brot und Wein als Zeichen des Neuen Bundes (1. Korinther 11,25)
--	---

→ Communion → Heart (Hebrew Bible) → Jesus' death (interpretations) → Jesus' resurrection
 → Symbols → Torah

Cow worship (Hinduism)

Sacred givers of life

cow	worship veneration			die Verehrung	der Kuh des Rindes	
(to) respect	cows			Kühe	achten	
(to) honour (<i>BrE</i>) (to) honor (<i>AmE</i>)					ehren	
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshipping)					verehren	
(to) revere						
(to) venerate						
(to) garland					bekränzen	
(to) see	cows as	sacred		Kühe als	heilig	sehen
(to) view		givers of	life		Lebensspender	betrachten
(to) regard			bounty		Spender der Lebensfülle	
(to) consider cows	(as) to be	sacred		Kühe als heilig sehen/betrachten		
(to) provide the five sacred gifts				die fünf heiligen Gaben	schenken geben	
(1) ksheera (milk)				(1) Ksheera (Milch)		
(2) dhati (curd)				(2) Dhati (Joghurt)		
(3) ghrita (ghee, clarified butter)				(3) Ghrita (Butterfett, Butterschmalz)		
(4) gomutra (cow urine)				(4) Gomutra (Kuh-Urin/Kuhurin)		
(5) gomaya (cow dung)				(5) Gomaya (Kuhmist)		

Protecting cows

(to) ban (banned, banning)	the killing/ slaughter of	cows cattle	das	Töten Schlachten	von Kühen/ Rindern	verbieten untersagen
(to) outlaw	cow cattle	killing slaughter				
(to) forbid (forbade, forbidden)						
(to) prohibit	the sale of beef		den Verkauf von Rindfleisch			
(to) protect stray	cows cattle		herrenlose streunende	Kühe Rinder	schützen	
(to) walk	(around) (in) the streets		auf Straßen frei		herumlaufen	
(to) wander					herumwandern	
(to) roam			durch die Straßen		streifen umherstreifen	

			streunen
--	--	--	----------

→ Ahimsa → Animal ethics → Hinduism → Sacred

Creation

Creation stories

Genesis				die Genesis		
				das 1. Buch Mose		
creation story				die	Schöpfungsgeschichte	
story of creation						
creation narrative					Schöpfungserzählung	
creation account				der	Schöpfungsbericht	
account of creation						
creation myth					Schöpfungsmythos	
creation in six days				die Schöpfung in sechs Tagen		
six-day creation						
the Priestly (Genesis 1:1–2:4a)		account		der	priesterschriftliche (1. Mose 1,1–2,4a)	Bericht
the Yahwist (Genesis 2:4b–25)					jahwistische (1. Mose 2,4b–25)	
(to) be	from the	Priestly	source	aus der	priesterschriftlichen	Quelle
(to) come					Yahwist	
				aus der Priesterschrift/aus dem Jahwisten stammen		

→ Cosmology: Ancient Near Eastern cosmology → Creationism → Myth

Order out of chaos

(to) be a formless void				wüst und leer sein		
(to) create order out of chaos				Ordnung aus Unordnung schaffen		
(to) bring order to a	dark	earth	world	Ordnung in eine	finstere	Welt bringen
	formless				formlose	
	empty				leere	
	void					
	chaotic				chaotische	
(to) create sth. by one's spoken word				etw. durch sein gesprochenes Wort schaffen		
Let there be	light. (Genesis 1:3; King James Bible)		Es werde	Licht. (1. Mose 1,3; Lutherbibel 2017)		
	a firmament in the midst of the waters. (Genesis 1:6; King James Bible)			eine Feste zwischen den Wassern. (1. Mose 1,6; Lutherbibel 2017)		

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

→ God: Creator and sustainer → Ruach → Son of God: Pre-existent

Disenchantment of nature

disenchantment of nature				die Entzauberung der Natur		
(to) disenchant	nature	the (natural) world		die	Natur	entzaubern
				Welt		
(to) separate nature and/from God				die Natur und Gott unterscheiden		

(to) see the sun, moon and stars as	semi-divine	beings	Sonne, Mond und die Sterne als	halbgöttliche/ göttliche Wesen	sehen
	divine				
	lights lanterns	hung in the sky by God		von Gott an den Himmel gehängte Lichter/Laternen	

→ Astrology

The creator as artisan

(to) form the first man (<i>Hebrew: adam</i>) from the dust of the earth (<i>Hebrew: adamah</i>)			den ersten Menschen (<i>hebräisch: adam</i>) aus dem Staub der Erde (<i>hebräisch: adamah</i>) bilden/formen		
(to) form clay into a vessel (like a potter)			Lehm zu einem Gefäß formen (wie ein Töpfer/eine Töpferin)		
(to) breathe the breath of life into	sb.	nose nostrils	jmdm. den	Atem	des Lebens einhauchen
	sb.'s			Odem (veraltet)	in die Nase blasen
Adam (<i>Hebrew: earthling</i>)			Adam (<i>hebräisch: Erdling</i>)		
(to) speak of God as a(n)	potter	craftsman	von Gott als	Töpfer/Töpferin	sprechen
	artisan			Handwerker/ Handwerkerin	
	craftsman				
(to) make woman	out of	a rib	die Frau aus einer Rippe	machen	
	from			schaffen erschaffen	

→ Creation: Created male and female → God: Creator and sustainer → Creation of Adam (Michelangelo)

Made in God's image

(to) make	humans	in God's image (and likeness)	den Menschen zum Ebenbild Gottes schaffen		
	humankind				
	mankind				
	man*				
God's	representative	on earth	der Stellvertreter die Stellvertreterin	Gottes auf Erden	
			der Statthalter die Statthalterin		
			der Repräsentant die Repräsentantin		
	der „Vizekönig“ die „Vizekönigin“				
viceroys					
(to) be set apart from the rest of creation			eine Sonderstellung in der Schöpfung haben		

* Note that this use of "man" is widely considered sexist nowadays.

→ Equality: Biblical justifications → Human dignity → Love (objects and types): Love of enemy

Created male and female

(to) create	humans male and female (Genesis 1:27)		den Men- schen	männlich und weiblich als Mann und Frau (1. Mose 1,27)		schaf- fen er- schaf- fen
	a	suitable helper		for/to man	eine	
		helper suitable	Gefährtin			
helpmate						

		helpmeet	(Genesis 2:18)				
--	--	----------	----------------	--	--	--	--

→ Creation: The creator as artisan → Gender and Religion → Women and Religion

Ruler of creation

(to) rule over the earth and its creatures		über die Erde und ihre Geschöpfe herrschen			
(to) be a ruler of creation		Herrscher/Herrscherin über die Schöpfung sein			
human	dominance	of/over (the) earth	die Herrschaft des Menschen über die Erde		
	dominion				
	domination				
the human dominion mandate		der Herrschaftsauftrag des Menschen			
(to) dominate		nature	die Natur	beherrschen	
(to) have dominion over				unterwerfen	
(to) subdue				sich untertan machen	
(to) exploit				ausbeuten	
(to) interfere	with God's creation	in Gottes Schöpfung	eingreifen		
(to) tinker (pejorative)			herumpfuschen (abwertend)		

→ Posthumanism → Transhumanism

Steward of creation

(to) be a	steward	of creation	Hüter/Hüterin		der Schöpfung sein	
	caretaker		(verantwortungsvoller) Verwalter/Sachwalter (verantwortungsvolle) Verwalterin/Sachwalterin Haushalter/Haushalterin			
(to) entrust the creation to human care			die Schöpfung dem Menschen anvertrauen			
(to) command humans to (+ infinitive)			den Menschen	auftragen, ...		
(to) task humans to (+ infinitive)/with (+ gerund)				den Auftrag		geben, ... erteilen, ...
(to) give humans the mandate to...						
...take care of	the creation (Genesis 2:15)	... sich um die Schöpfung zu kümmern				
...care for		... die Schöpfung pfleglich zu behandeln				
...be gentle with		... mit der Schöpfung	pfleglich behutsam verantwortungsvoll	umzu- gehen (1.Mose 2,15)		
...deal	responsibly with creation					
...act						
...protect and preserve the creation			... die Schöpfung zu bewahren			
humankind's	duty	to take care of the creation, etc.	die	Pflicht	des Menschen, sich um die Schöpfung zu kümmern usw.	
mankind's	mandate		Verpflichtung			
	vocation		der Auftrag			
protecting and preserving		the creation	die Bewahrung der Schöpfung			
protection and preservation of						
tilling and keeping (Genesis 2:15)			Bebauen und Bewahren (1. Mose 2,15)			

→ Animal ethics → Animal husbandry → Canticle of the Sun → Catholic social teaching: Stewardship of the creation → Church year: Creation Time → Environmental ethics → Francis of Assisi: Preaching to birds → Love (objects and types): Love of nature → Native American spirituality → Overview effect → Reverence for life → Spirituality → Sustainable living → Viriditas (St. Hildegard of Bingen) → Wisdom literature → Work ethic → Yazidis: Beliefs

Naming as control

(to) give names to all	cattle	den Tieren auf dem Felde	Namen geben
	livestock		
	the birds in the sky	den Vögeln unter dem Himmel	
(to) know the name of sth. or sb.		den Namen von etw. oder jmdm. kennen	
(to) have	power over	Macht über etw./jmdn. haben	
(to) be an expression of	sth./sb.	Ausdruck der Macht über etw./jmdn. sein	
(to) give sb.	(cf. the story of Rumpelstiltskin)	jmdm. Macht über etw./jmdn. geben (vgl. die Geschichte von Rumpelstilzchen)	

Creation doctrine

Christian	view	of creation	die christliche	Sicht der Schöpfung
	doctrine			Schöpfungslehre
God's creative act			der Schöpfungsakt Gottes	
(to) distinguish different aspects/facets of God's creative		work	verschiedene Aspekte des Schöpfungshandelns Gottes unterscheiden	
		action		

(1) original creation (<i>Latin: creatio originalis, creatio originans</i>)	(1) die Schöpfung am Anfang (<i>lateinisch: creatio originalis, creatio originans</i>)		
first creation at the beginning of time (<i>Latin: creatio prima</i>)	die erste Schöpfung am Anfang (<i>lateinisch: creatio prima</i>)		
creation out of nothing (<i>Latin: creatio ex nihilo</i>)	die Schöpfung aus dem Nichts/aus nichts (<i>lateinisch: creatio ex nihilo</i>)		
(to) create the world out of nothing	die Welt aus dem Nichts/aus nichts erschaffen		

(2) continuing continuous	creation (<i>Latin: creatio continua</i>)		(2) die	fortgesetzte	Schöpfung (<i>lateinisch: creatio continua</i>)
				fortwährende	
		kontinuierliche			
(to) (continually)	sustain	the world	die Welt	erhalten	
	preserve			bewahren	

(3) new, eschatological creation (<i>Latin: creatio eschatologica, creatio nova</i>)			(3) die neue, eschatologische Schöpfung (<i>lateinisch: creatio eschatologica, creatio nova</i>)		
liberated creation			die befreite Schöpfung		
eschatological	completion	of creation	die eschatologische	Vollendung	der Schöpfung
	renewal			Erneuerung	
(to) create a new heaven and earth			einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen		

→ Hope: Eschatological hopes

Creation of Adam (Michelangelo)

Iconic painting

"The Creation of Adam" (1508–1512)			„Die Erschaffung Adams“ (1508–1512)			
a fresco (painted) on the ceiling of the Sistine Chapel			ein Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle			
one of the	best-known		paintings in the world	eines der	bekanntesten	Gemälde in der Welt
	most	well-known			berühmtesten	
		famous			am häufigsten	
		reproduced			reproduzierten	
replicated						
a(n) iconic painting			ein ikonisches Gemälde			

God and Adam

(to) show (to) depict	God	as a muscular elderly, white-bearded man		Gott	als muskulösen älteren Mann mit weißem Bart		zeigen darstellen
		floating in the air/sky			schwebend		
		wearing	a light tunic		mit einer leichten Tunika bekleidet		
		dressed in			in einen (wirbelnden) Umhang gehüllt		
		draped	in a (swirling) cloak/mantle		von Engeln umgeben		
		wrapped			gestützt		
	surrounded	by angels	mit Adam entgegengestrecktem rechtem Arm				
supported							
	with his right arm stretched out to reach Adam						
Adam	as a nude/muscular/resting athlete		Adam	als nackten/muskulösen/ruhenden/athletisch gebauten Menschen			
	(lazily) stretching out/holding out his limp left hand to/towards God			der Gott (träge) seine schlaffe linke Hand entgegenstreckt/entgegenhält			

→ God: Images and concepts of God

The cloak

(to) be shaped like a	uterus	die Form	einer Gebärmutter	haben
	human brain		eines menschlichen Gehirns	

The woman under God's left arm

The woman under God's left arm			Die Frau unter dem linken Arm Gottes ...		
...could	be*	Eve	... könnte	Eva	sein

...may		Mary (the mother of Jesus)		Maria (die Mutter Jesu)	
		divine wisdom (Proverbs 8:22-31)		die göttliche Weisheit (Sprüche 8,22-31)	
...is	thought believed	to be*	... wird für Eva/Maria/die göttliche Weisheit gehalten		
...has been identified as*			... hat man als Eva/Maria/die göttliche Weisheit identifiziert		
			In der Frau unter Gottes Arm hat man Eva/Maria/die göttliche Weisheit gesehen		

* Note different ways to express uncertainty about the identity of a figure.

→ Mary (Mother of Jesus) → Wisdom literature

The gift of life

(to) lean towards sb.			sich jmdm. zuneigen
(to) reach out to sb.			die Hand nach jmdm. ausstrecken
(to) give sb. the	gift spark	of life	jmdm. das Geschenk des Lebens geben den Funken des Lebens auf jmdn. überspringen lassen
(to) transmit the spark of life to sb. (transmitted, transmitting)			
God's	stretched	forefinger	der ausgestreckte Zeigefinger
	oustretched	index finger	
	(fully) extended		
near-touching almost-touching	hands		die sich fast berührenden Hände

→ Creation

Creationism

creationism			der Kreationismus		
creationist (<i>noun</i>)			der Kreationist/die Kreationistin		
creationist (<i>adjective</i>)			kreationistisch		
(to) believe that God created the universe in the way described in the Bible			glauben, dass Gott die Welt, wie in der Bibel beschrieben, geschaffen hat		
(to) reject the theory of evolution			die Evolutionstheorie ablehnen		
(to) advocate intelligent design			Intelligent Design vertreten		
different	forms varieties	of creationism	verschiedene	Formen Spielarten	des Kreationismus
(to) teach creationism	alongside the theory of evolution		den Kreationismus	neben der Evolutionstheorie	unterrichten
	as an equally legitimate scientific theory			als gleichberechtigte wissenschaftliche Theorie	

→ Bible: Interpretive approaches → Creation → God: Creator and sustainer

Creeds

Creedal formulas in the Bible

(to) quote a	creedal	formula		eine	Glaubensformel	zitieren
	confessional	statement			Bekenntnisformel	
(to) pass on a			to sb.			an jmdn. weitergeben
1 Corinthians 15:3-5				1. Korinther 15,3-5		

Personal creeds

(to) write	one's own/ personal	creed	sein eigenes/persönliches	schreiben
(to) draw up		statement/ profession of faith	Glaubensbekenntnis	aufschreiben
(to) formulate			sein eigenes/persönliches Credo	formulieren

Expressing faith

I	strongly*	believe	in...	Ich	glaube	fest*	an ... dass ...
	firmly*		that...				
	deeply*					zutiefst*	
	truly*					aufrichtig*	
	sincerely*					leidenschaftlich*	
	passionately					glaube mit ganzem Herzen*	
	believe, with all my heart,*		wage trotz allem**		an ... zu glauben. zu glauben, dass ...		
	dare to** believe (in spite of everything)		würde gern**		an ... glaube glauben, dass ...		
	would like** to believe						
	trust in...				vertraue ...		
	have faith in...				bekenne ...		
	acknowledge...				verkünde ...		
	affirm...						
proclaim...							

* Note how intensifiers can be used to add emphasis. Intensifiers vary in emotional intensity.

** Note how this downtoner phrase introduces an element of doubt.

→ Apostles' Creed → Belief and doubt → Buddhism: The three jewels → Faith → Five pillars of Islam: Profession of faith → Interfaith dialogue: Use "I" statements → Shema Yisrael → Tawheed

Cross (Christian symbol)

crucifix (<i>image or sculpture of Jesus on the cross</i>) ↔ simple cross		das Kruzifix (<i>bildliche oder plastische Darstellung des an das Kreuz genagelten Jesus</i>) ↔ das einfache Kreuz	
The cross	is a sign of contradictions.	Das Kreuz ist ein widersprüchliches Zeichen.	
	symbolises (BrE)	Christ's death.	Das Kreuz symbolisiert Christi Tod.
	Christ's sacrifice.		das Opfer Christi.

	symbolizes (BrE/AmE)	suffering.		Leiden.
		service.		Dienen.
		salvation.		Erlösung/Heil.
		forgiveness.		Vergebung.
		the tree of life.		den Baum des Lebens.
		faith.		Glauben.
		Christianity.		das Christentum.

→ Church Year: Good Friday → Coronation of the Virgin (Enguerrand Quarton): The cross as bridge → Cross(types) → Jesus' death (interpretations) → Jesus in the visual arts → Symbols

Cross (inscription)

(to) write the charge			on the cross...	die Anklage auf das Kreuz schreiben		
(to) put	a(n)	inscription		ein(e)	Aufschrift	an dem Kreuz befestigen,, ...
(to) place					placard	
		tablet				
...reading/that read, "This is Jesus, King of the Jews" (Matthew 27: 37; cf. Mark 15:26, Luke 23:38; John 19:19)				... auf der stand: „Dies ist Jesus, König der Juden.“ (Matthäus 27,27; vgl. Markus 15,26, Lukas 23,38, Johannes 9,19)		
(to) charge Jesus with		sedition	Jesus wegen	Aufruhr(s)	anklagen	
		claiming to be the King of Israel		Unruhestiftung		
			Anmaßung des Titels König von Israel			

→ White Crucifixion (Marc Chagall)

Cross (types)

Latin cross

Latin	cross			das	lateinische Kreuz	
Roman						
Passion					Passionskreuz	
(to) have a(n)	longer	vertical	arm	einen	längeren	Längsbalken haben
	elongated	descending			verlängerten	
		upright				
(to) stick above the crossbeam				über den Querbalken hinausragen		

→ Community of the Cross of Nails: Cross of Nails

Celtic cross

Celtic	cross			das	keltische Kreuz	
					Keltenkreuz	
ringed				das Ringkreuz		
ring-headed						
free-standing high cross				das freistehende Hochkreuz		
(to) add	a ring to	support		einen Ring hinzufügen/ein-		stützen
(to) insert		strengthen		fügen, um die Querbalken zu		verstärken

		stabilise (BrE) stabilize (BrE/AmE)	the cross arms		stabilisieren
(to) be	decorated ornamented	with carved...		mit eingemeißelten ... verziert sein	
...bosses (<i>raised ornaments, knobs</i>) and figures			... Bossen (<i>rundlichen Erhöhungen, Buckeln</i>) und Figuren		
...biblical scenes			... biblischen Szenen		
...knotwork			... Knotenmustern		
...intertwined	snakes	... ineineinander	verschlungenen	Schlangen	
...interlaced	serpents		verwobenen		

→ Celtic spirituality movement → Snake/serpent

Tau cross

Tau	cross	das	Taukreuz
T-shaped			T-förmige Kreuz
St Anthony's			Antoniuskreuz
St Anthony			Antoniterkreuz

St Andrew's cross

St Andrew's cross		das Andreaskreuz	
cross with diagonal intersecting bars		das Kreuz mit zwei diagonal verlaufenden sich kreuzenden Balken	
x-shaped	cross	das	X-förmige Kreuz
diagonal			X-artige Diagonalkreuz

Maltese cross

Maltese cross			das Malteserkreuz		
eight-pointed			achtspitzig		
			achteckig		
(to) have four	V-shaped arrow-headed	elements joined at their tips	vier V-förmige Elemente haben, die an ihren Spitzen zusammengefügt sind		
(to) stand for	the four cardinal virtues	the eight beatitudes	für	die vier Kardinaltugenden	stehen
		knightly virtues		die acht Seligpreisungen	
		fundamental virtues of the order		Rittertugenden	
				Grundtugenden des Ordens	

→ Beatitudes (Matthew 5:1-12) → Symbols

Greek cross

Greek	cross	das	griechische	Kreuz
square			quadratische	
balanced			ausgewogene	
equal-armed			gleichseitige	
(to) have four	equal arms	vier gleich lange Seiten haben		
	arms of equal length			

Russian Orthodox cross

Russian Orthodox		cross	das	russisch-orthodoxe	Kreuz
Eastern					
(to) have three		crossbeams	drei Querbalken haben		
		cross arms			
the	top	crossbeam	der	oberste	Querbalken
	middle	cross arm		mittlere	
	bottom			untere	
	lowest				
	slanted			schräge	
(to) stand for		Pontius Pilate's inscription on the cross	für	die Kreuzesinschrift des Pontius Pilatus	stehen
		the footrest		die Fußstütze	
		the scales of justice		das Fußbänkchen	
		the two thieves/robbers/criminals crucified with Jesus		die Waage der Gerechtigkeit	
				die beiden mit Jesus gekreuzigten Räuber/Schächer/Verbrecher	
(to) point		upwards to heaven	nach oben zum Himmel	zeigen	
(to) be slanted		downwards to hell	nach unten zur Hölle	gerichtet sein	

→ Heaven → Hell → Symbols → Wayside crosses and shrines

Crusades

Pope Urban's call		to	crusade	Papst Urbans	Kreuzzugsaufruf	
		for a	holy war (1095)		Aufruf zum	Kreuzzug
						heiligen Krieg (1095)
(to) call for		a crusade against sb./sth.		zu einem Kreuzzug aufrufen		
(to) order				einen Kreuzzug gegen jmdn./etw.	anordnen	
(to) begin					beginnen	
(to) launch						
(to) make					machen	
(to) wage					führen	
(to) lead (led, led)					anführen	
(to) go	on a			auf einen Kreuzzug gehen		
(to) set off				sich auf einen Kreuzzug begeben		
(to) join				zu einem Kreuzzug aufbrechen		
(to) crusade against (<i>social evils</i>)		sich einem Kreuzzug anschließen				
crusader		einen Kreuzzug (<i>gegen soziale Missstände</i>) führen				
		der	Kreuzfahrer/die Kreuzfahrer			
			Kreuzzügler/die Kreuzzüglerin			
			Kreuzritter/die Kreuzritterin			
holy warrior			Gotteskrieger/die Gotteskriegerin			
God's			Gottesstreiter/die Gottesstreiterin			
(to) retake	the Holy Land from	the Muslims	das Heilige Land von	den Muslimen	zurückerobern	
(to) recapture		"infidels"*		„Ungläubigen“*		

(to) recover					
(to) liberate					befreien
(to) stop (stopped, stopping)	the spread of Islam		die Ausbreitung des Islam aufhalten		
(to) halt					
(to) check					

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Francis of Assisi: Francis and the Sultan → Islam → Religious conflict and violence → Sack of Constantinople (1204)

Cryonics

cryonics			die Kryonik
(to) be a cryonicist			Kryoniker/Kryonikerin sein
(to) freeze bodies	after	death	Körper (unmittelbar) nach dem Tod einfrieren
	at		
	upon		
(to) arrange to be frozen after/at/upon death			Vorkehrungen für ein Einfrieren (unmittelbar) nach dem Tod treffen
(to) have oneself frozen			sich einfrieren lassen
(to) revive bodies			Körper wiederbeleben

→ Immortality → Transhumanism → TESCREAL

Cuius regio, eius religio

under the “cuius regio, eius regio” principle (as the ruler, so the religion)	nach dem Grundsatz “cuius regio, eius religio“ (wessen Herrschaft, dessen Religion)
(to) be given the choice to follow the religion of the ruler or to emigrate	die Wahl haben, der Religion des Herrschers/der Herrscherin anzunehmen oder auszuwandern
Augsburg Settlement (1555)	der Augsburger Friede (1555)
Peace of Westphalia (1648)	der Westfälische Friede (1648)

→ Reformation → Religion and state

Cult of Reason

(to) create	a Cult of Reason		einen Vernunftkult	schaffen		
(to) found			einen Kult der Vernunft	gründen		
(to) set up (set, set, setting)					etablieren	
(to) establish						
(to) replace	Christianity (Roman) Catholicism	with a state religion state-sponsored (state	das Christentum den (römischen) Katholizismus	durch eine Staatsreligion durch eine staatlich	ersetzen	

			sponsored) religion		geförderte Religion	
			state- ordained (state ordained) religion		durch eine staatlich verordnete Religion	
(to) turn	churches into Temples of Reason			Kirchen in Tempel der Vernunft umwandeln		
(to) convert						
(to) transform						
(to) hold	a Festival of Reason			ein Fest der Vernunft	feiern	
(to) celebrate						
(to) stage					inszenieren	
(to) set up (set, set, setting)	a Goddess of Reason			eine Göttin der Vernunft	einsetzen	
(to) install						
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE also</i> worshipped, worshipping)					verehren	

→ Civil religion → Cult of the Supreme Being → Enlightenment (intellectual movement) → Religion and State → Secularisation

Cult of the Supreme Being

(to) create	a Cult of the Supreme Being		einen Kult des höchsten Wesens	schaffen		
(to) found				gründen		
(to) set up (set, set, setting)				etablieren		
(to) establish						
(to) pass	the Decree Establishing the Worship of the Supreme Being (1794)		das Dekret zur Errichtung des Kults des höchsten Wesens (1794)	verabschieden		
(to) issue				erlassen		
(to) recognise (<i>BrE</i>)	the existence of the Supreme Being		die Existenz des höchsten Wesens	anerkennen		
(to) recognize (<i>BrE/AmE</i>)	the immortality of the soul		die Unsterblichkeit der Seele			
(to) be a	form variety	of deism	eine	Form Spielart	des Deismus sein	
(to) be intended to replace	Christianity		das Christentum			ersetzen sollen
	(Roman) Catholicism		den (römischen) Katholizismus			
	the Cult of Reason		den Vernunftkult			
(to) combine worship of the divine creator with patriotic ceremonies.			die Verehrung des göttlichen Schöpfers mit patriotischen Zeremonien verbinden			
(to) promote	public	wellbeing	das öffentliche Wohl			fördern
(to) advance		well-being				
	civic virtues like justice, heroism, and modesty		Bürgertugenden wie Gerechtigkeit, Heldentum und Bescheidenheit			

→ Civil religion → Cult of Reason → Death of Marat, The (Jacques-Louis David) → Deism → Enlightenment (intellectual movement) → Martyrs → Religion and State → Soul

Cults

Cults, new religious groups

(religious) cult (<i>pejorative</i>)			die Sekte (<i>abwertend</i>)	
non-mainstream religious group			die religiöse	Sondergruppe Sondergemeinschaft
new	religious	group	die neureligiöse	Gruppe
non-traditional		movement		Gemeinschaft
				Bewegung
(religious) youth cult			die Jugendreligion	

→ Connotations → Definitions: Polemical terms

Cult leaders

cult leader				der Sektenführer/die Sektenführerin der Sektenanführer/die Sektenanführerin		
spiritual	leader			der geistliche Leiter/die geistliche Leiterin		
	guide			der Seelenführer/die Seelenführerin		
(to) be	a	charismatic	personality	eine charismatische Persönlichkeit	sein haben	
(to) have						magnetic
(to) possess				eine magnetische Anziehung haben		
(to) captivate people				Menschen in seinen Bann ziehen		
(to) take advantage of	sb.		jmdn.	ausnutzen		
(to) exploit				ausbeuten		
(to) mislead				in die Irre	führen	
(misled, misled)				auf Irrwege		

Cult members

cult	member		das Sektenmitglied		
	follower		der Sektenanhänger/die Sektenanhängerin		
	adherent				
cultist			der Kultist/die Kultistin		
(to) join	a cult		sich einer Sekte anschließen		
(to) leave			eine Sekte verlassen		
(to) get out of			aus einer Sekte aussteigen		
(to) be	dissatisfied	with traditional religions	mit den herkömmlichen/ traditionellen Religionen unzufrieden		sein
	disaffected				
	gullible		leichtgläubig		
	vulnerable		verletzlich		
(to) seek	a sense of belonging		ein Zusammengehörigkeitsgefühl		suchen
(sought, sought)	order and discipline		Ordnung und Disziplin		

Attracting members

(to) target people in a crisis	Menschen in Lebenskrisen gezielt ansprechen
--------------------------------	---

promise of	salvation	das	Heilsversprechen	
	healing		Heilungsversprechen	
	a new life		Versprechen eines neuen Lebens	
(to) promise some kind of escape into another life		einen Weg/Ausweg in ein anderes Leben	versprechen verheißen	
(to) escape	the emptiness	of one's life	vor der Leere	in seinem Leben fliehen
	the emotional and spiritual vacuum/ void		vor dem emotionalen und spirituellen Vakuum	

→ Faith: Crisis and loss of faith → Identity: Identity crisis → Meaning in life: The quest for meaning → Meaning in life: Crisis of meaning

Controlling members

(to) make sb.	leave	his/her/their family	jmdn. dazu bringen/zwingen,	seine Familie zu verlassen
	abandon			sich von seiner Familie loszusagen
	reject			sich den Kopf zu rasieren
	shave his/her/their head			seine alte Identität aufzugeben
	give up	his/her/their old identity		immer wieder dieselben Gesänge zu wiederholen
	cast off (cast, cast)			alle seine Ersparnisse jmdm. zu geben
	endlessly repeat chants			
give	all (of) one's savings to sb.			
donate				

→ Identity → Meditation: Mantras → Voluntary poverty

(to) use	loaded language	to manipulate sb.	jmdn. mit emotional aufgeladener Sprache manipulieren	
	psychological pressure		psychologischen Zwang	zur Manipulation (+ Genitiv) einsetzen
	group pressure		Gruppenzwang	
	brainwashing		Gehirnwäsche	
	mind control			
(to) bend sb.'s	mind	to one's will	sich jmdn. gefügig machen	
	will			
(to) break sb.'s will			jmds. Willen brechen	
(to) break sb. down ↔ to build sb. up			jmdn. brechen ↔ jmdn. neu aufbauen	
(to) destroy sb.'s	self-respect	jmds.	Selbstwertgefühl	zerstören
	identity		Identität	
(to) break down resistance to the leader's will			Widerstand gegen den Sektenführer/die Sektenführerin brechen	
(to) be	manipulative	manipulativ	sein	
	dangerous	gefährlich		
	damaging	schädlich		
	harmful			
(to) encourage members to...			die Mitglieder anhalten, einander zu bespitzeln	
...spy	on	each other		
...inform		one another		

(to) break down	trust	between	mem-	das Vertrauen unter den	untergraben
(to) destroy		among	bers	Mitgliedern	zerstören

(to) use threats			Drohungen verwenden		
			mit Drohungen arbeiten		
(to) physically	threaten	sb.	jmdn. körperlich	bedrohen	
	abuse			misshandeln	
	assault			angreifen	
	attack				
	harm			schädigen	
(to) subject sb. to	physical duress		körperlichen Zwang auf jmdn. ausüben		
	sleep deprivation		jmdn. Schlafentzug aussetzen		

→ Abuse → Identity → Intentional communities: Insularity → Prophets: True and false prophets

Exit counselling

exit	counselling (<i>BrE</i> counseling (<i>AmE</i>))		die Ausstiegsberatung		
	counsellor (<i>BrE</i>) counselor (<i>AmE</i>)		der Ausstiegsberater/die Ausstiegsberaterin		
deprogramming			die Deprogrammierung		
deprogrammer			der Deprogrammierer die Deprogrammiererin		
(to) build rapport with sb.			ein gutes Verhältnis zu jmdm. aufbauen		
(to) sow (sowed, sown /sowed)	seeds of doubt		Zweifel säen		
(to) plant					
(to) resort to controversial deprogramming (<i>AmE</i> : also deprogramming) measures			auf umstrittene Deprogrammierungs- Maßnahmen zurückgreifen		
(to) abduct	sb.		jmdn.	entführen	
(to) kidnap (kidnapped, kidnapping)					
(to) hold sb. at a secret location				an einem geheimen Ort festhalten	

→ Counselling → Human dignity → Religious freedom

Cultural appropriation

cultural appropriation	die kulturelle	Aneignung
		Einverleibung
		Anverwandlung
		Appropriation
(to) borrow from other cultures		Anleihen bei anderen Kulturen machen
(to) take an element from a culture that is not one's own		einen Bestandteil einer Kultur, die nicht die eigene ist, übernehmen
(to) use an element from another culture for one's own personal interests		einen Bestandteil einer anderen Kultur für eigene Interessen nutzen
(to) reinforce stereotypes	Stereotype	verstärken

		verfestigen
--	--	-------------

→ Intercultural learning

Cultural food banks

cultural food bank			die Kulturtafel			
(to) donate	unsold	tickets for/to cultural events	unverkaufte Eintrittskarten	für Kulturveranstaltungen	spenden	
(to) arrange	free		Freikarten			beschaffen
(to) distribute						verteilen
(to) get						bekommen
(to) receive						erhalten
(to) offer a second free ticket for a companion			eine (zweite) Eintrittskarte gratis für eine Begleitung/einen Begleiter/eine Begleiterin anbieten			
(to) enable low-income people...			es Menschen mit geringem Einkommen ermöglichen ...			
...to participate in cultural		life	... am Kulturleben		teilzunehmen	
		activities	... an kulturellen Aktivitäten			
...to invite others			... andere einzuladen			
(to) be food for the soul			Nahrung	für die Seele sein		
			Futter			

→ Food banks → Vesper church

Dalai Lama

Living bodhisattva or simple Buddhist monk?

(to) regard	the Dalai Lama as the...		den Dalai Lama als (die) ...	betrachten
(to) revere				verehhren
...incarnation (Latin: enfleshment)	of Avalokiteshvara, or Chenrezig, the Bodhisattva of Compassion		... Inkarnation (lateinisch: Fleischwerdung)	von Avalokiteshvara (oder Chenrezig), dem Bodhisattva des Mitgefühls
...manifestation			... Manifestation	
			... Erscheinungsform	
...reincarnation	of his predecessors		... Reinkarnation	seiner Vorgänger
...rebirth			... Wiedergeburt	
(to) address the Dalai Lama as "Your Holiness"			den Dalai Lama als	„Eure Heiligkeit“ anreden
(to) refer to the Dalai Lama as "His Holiness (referred, referring)"				„Seine Heiligkeit“ bezeichnen

(to) describe	oneself as a simple Buddhist monk	sich (selbst) als einfachen buddhistischen Mönche beschreiben/bezeichnen
---------------	-----------------------------------	--

(to) present		sich als einfacher buddhistischer Mönch präsentieren
--------------	--	--

→ Bodhisattva → Buddhism → Guanyin (Kuan Yin) → Monastic life (Buddhism) → Reincarnation

Search for the reincarnation

search for the reincarnation		die Suche nach der Reinkarnation		
(to) search out	the next Dalai Lama	nach dem nächsten Dalai Lama suchen		
(to) decide about		über den nächsten Dalai Lama entscheiden		
(to) choose		den nächsten Dalai Lama	auswählen	
(to) determine			bestimmen	
(to) identify			identifizieren	
(to) recognise (BrE)			erkennen	
(to) recognize (BrE/AmE)				
(to) find	finden			
(to) recognize the personal belongings of the late/previous Dalai Lama		Gegenstände aus dem Besitz des verstorbenen/früheren Dalai Lama erkennen		

→ Reincarnation

Changing role

(to) be the	political	leader	of Tibet	der politische/religiöse/spirituelle Führer	Tibets sein	
	religious			das politische/religiöse/spirituelle Oberhaupt		
	spiritual					
(to) give up		one's political	role	seine politische Rolle/Stellung/Macht aufgeben		
(to) step down (stepped, stepping)	from		position	power(s)	sich von seiner politischen Rolle/Stellung/Macht zurückziehen	
			(to) retire			
			(to) withdraw			
			(to) relinquish			
(to) renounce					auf seine politische Rolle/Stellung/Macht verzichten	
(to) devolve one's political role/position/ power(s) to a democratically elected leadership				seine politische Rolle/Stellung/Macht an eine demokratisch gewählte Führung abgeben		
(to) continue the institution of the Dalai Lama				die Institution des Dalai Lama fortführen		

→ Religion and state

Global symbol

(to) be	a global symbol of...	weltweit	eine Symbolfigur für ... sein
(to) become			zur Symbolfigur für ... werden
...wisdom		... Weisheit	
...compassion		... Mitgefühl	
...hope		... Hoffnung	
...resilience		... Resilienz	
...determination		... Entschlossenheit	
...peace		... Frieden	

...non-violence			... Gewaltlosigkeit
...tolerance			... Toleranz
...moral leadership			... moralischer Führung
(to) embody the hope for a free Tibet			die Hoffnung auf ein freies Tibet verkörpern
(to) propose	a "Middle Way" meaningful autonomy	for Tibet	einen „Mittleren Weg“/echte Autonomie für Tibet vorschlagen
(to) advocate			für einen „Mittleren Weg“/echte Autonomie für Tibet eintreten
(to) pursue			einen „Mittleren Weg“/echte Autonomie für Tibet verfolgen

(to) be accused of	sexist	remarks	sexistischer	Bemerkungen	beschuldigt werden
		comments		Äußerungen	
	inappropriate behaviour (BrE)/behavior (AmE)		unangemessenen Verhaltens		
	sexual abuse		sexuellen Missbrauchs		
(to) be faced with allegations of	paedophilia		der Pädophilie	sich mit dem Vorwurf sexistischer Bemerkungen/sexistischer Äußerungen/unangemessenen Verhaltens/sexuellen Missbrauchs konfrontiert sehen	

→ Abuse → Empathy, compassion, mercy → Heroes and role models → Hope → Projection theory: Canvases of the imagination → Resilience → Symbols → Tolerance

Dance of Death

Dance of Death			der Totentanz		
dance of death					
Danse Macabre			der Makabertanz		
(to) portray	death as	a skeleton with a scythe	den Tod als	Skelett mit einer	darstellen
(to) represent				Sense	
(to) depict				Sensenmann	
		the Grim Reaper			Schnitter
(to) be a memento mori (Latin: Remember that you must die)			ein Memento mori sein (lateinisch: Denke daran, dass du sterben musst)		
Everyone (, no matter their station in life,) is equal in death.			Vor dem Tod sind (wir) alle gleich.		
Death	unites us all		no matter our station in life.		
	is	for all of us			
	comes				
	is no respecter of persons.				
is the great leveller.			Der Tod ist der große Gleichmacher.		

→ Cadaver monuments → Death → Memento mori → Religious images → Vanitas in art and literature

Dar al-Harb

Dar al-Harb (<i>Arabic</i> : house of war)			Dar al-Harb (<i>arabisch</i> : Haus des Krieges)		
Dar al-Kufr (<i>Arabic</i> : house of disbelief)			Dar al-Kufr (<i>arabisch</i> : Haus des Unglaubens)		
(to) denote	countries	that are not under Muslim rule/control/sovereignty/law	Länder	bezeichnen, die nicht	unter muslimischer Herrschaft/Kontrolle/muslimischem Recht stehen
	regions		Gebiete		
(to) refer to	territories		sich auf Länder/Gebiete beziehen, die nicht unter muslimischer Herrschaft/Kontrolle/muslimischem Recht stehen		

→ Dar al-Islam → Islam → Jihad

Dar al-Islam

Dar al-Islam (<i>Arabic</i> : house of Islam)			Dar al-Islam (<i>arabisch</i> : Haus des Islams?)		
Dar al-Salam (<i>Arabic</i> : house of peace)			Dar al-Salam (<i>arabisch</i> : Haus des Friedens)		
Dar al-Tawhid (<i>Arabic</i> : house of oneness/unity/monotheism)			Dar al-Tawhid (<i>arabisch</i> : Haus der Einheit/des Monotheismus)		
(to) denote	countries	under Muslim rule/control/sovereignty/law	Länder	unter muslimischer Herrschaft/Kontrolle	bezeichnen
	regions		Gebiete		
(to) refer to	territories		sich auf Länder/Gebiete unter muslimischer Herrschaft/Kontrolle/mit islamischem Gesetz beziehen		

→ Dar al-Harb → Islam → Islamic law → Ummah

David

Portrayals

(to) describe David's rise and fall (1 Samuel 16–31; 2 Samuel 1–14; 1 Kings 1–2:12; 1 Chronicles 11–29)			Davids Aufstieg und Fall beschreiben (1. Samuel 16–31; 2. Samuel 1–14; 1. Könige 1–2,12; 1. Chronik 11–29)		
(to) describe	David ...		David ... darstellen		
(to) portray					
...as a complex character			... als komplexe Figur		
...both as a hero and an		anti-hero antihero	... sowohl als Helden als auch als Antihelden		
...as a(n) ideal ↔	flawed	king	... als idealen König ↔	König mit Fehlern	
	sinful			sündigen König	
...as courageous ↔ cowardly			... als mutig ↔ feige		
...as the founder of a(n)		empire	... als Gründer	eines Großreiches	
		dynasty		einer Dynastie	

...as a	skilful (<i>BrE</i>)	harpist		... guten	Harfenspieler
	skillful (<i>AmE</i>)	harp	player	... begabten	
	talented	lyre			Leierspieler
	gifted				
...as a psalmist				... als Verfasser von Psalmen	
...as a brutal	usurper		... als brutalen	Usurpator	
...as a ruthless	(serial)	killer	... als rücksichtslosen	Killer (Serienkiller), (<i>umgangssprachlich</i>)	
			...als skrupellosen		
		murderer	... als gnadenlosen	Mörder (Serienmörder)	
...as deceitful				... als hinterlistig	
...as adulterous				... als ehebrecherisch	
...as bisexual				... als bisexuell	

→ Historicity → Jerusalem: City of David → Messiah → Psalms → Sin

David and Goliath (1 Samuel 17)

(to) be an underdog story<			eine	Underdog-Geschichte Geschichte „Klein gegen Groß“	sein
(to) face	a much stronger	opponent	gegen einen viel stärkeren Gegner/ eine viel stärkere Gegnerin antreten		
(to) take on		adversary	es mit einem viel stärkern Gegner/einer viel stärkeren Gegnerin aufnehmen		
(to) kill	a giant Philistine warrior		einen	riesigen riesenhaften	Philister- Krieger
(to) slay (slew , slain)	Goliath	in single combat		im Einzelkampf	
		with one's	sling	Goliath	Schleuder
			slingshot		mit seiner
					töten

David and Bathsheba (2 Samuel 11:1–12:25)

(to) observe Bathsheba bathing		Batseba beim Baden beobachten	
(to) lust after Bathsheba		Batseba begehren	
(to) make Bathsheba pregnant		Batseba schwängern	
(to) impregnate Bathsheba			
(to) commit adultery (committed, committing)		Ehebruch begehen	
(to) cover up one's	deed	seine Tat	vertuschen
	adultery	seinen Ehebruch	
	paternity	seine Vaterschaft	
(to) arrange Uriah's death		Urias Tod arrangieren	
(to) send Urijah to his death		Uria in den Tod schicken	
Hittite		der Hetiter/die Hetiterin	
(to) abuse one's power		seine Macht missbrauchen	
(to) hold the king accountable		den König zur Rechenschaft ziehen	

→ Prophets

Deaconess

Community of sisters

(to) do	a	probationary period	eine Probezeit	machen	
(to) serve		period of probation		durchlaufen	
(to) undergo					
probationary	sister		die	Probeschwester	
	deaconess			Diakonisse auf Probe	
mistress of the probationary sisters				Probemeisterin	
probationary mistress					
(to) be	ordained	(as) a deaconess	als Diakonisse eingesegnet werden		
	consecrated				
deaconess community		die Diakonissengemeinschaft			
community of sisters		die	Schwesterngemeinschaft		
sisterhood			Schwesternschaft		
community of faith, life and service		die Lebens-, Glaubens- und Dienstgemeinschaft			
(to) vow	poverty		Armut	geloben	
	celibacy		Ehelosigkeit		
	obedience		Gehorsam		
(to) open a deaconess	mother house		ein Diakonissenmutterhaus	eröffnen	
	motherhouse		ein Diakonissenhaus		
	training centre		eine Diakonissenanstalt		
(to) give unmarried women a career in nursing and social work		unverheirateten Frauen die Möglichkeit geben, einem Beruf in der Krankenpflege oder Sozialarbeit nachzugehen			

→ Works of mercy

Uniform

(to) wear	a	uniform	(eine) Tracht		tragen
		uniform garb			
	garb				
	the dress	of married women	die Kleidung	verheirateter Frauen	
	the bonnet		die Haube		
	a deaconess	pin	eine Diakonissenbrosche		
badge		ein Diakonissenabzeichen			

Dead Sea Scrolls

The finds

Dead Sea	Scrolls		die	Schriftrollen vom Toten Meer		
Qumran Caves				Schriftrollen aus den Qumran-Höhlen		
Qumran				Qumran-Rollen		
Qumran finds				Qumran-Funde		
(to) consist of	well-preserved scrolls		aus	gut erhaltenen Schriftrollen		
		small			kleinen	

	thousands of	tiny	fragments of manuscripts		Tausenden/tausenden	winzigen	Frag- menten von Hand- schrif- ten	be- ste- hen
	scraps of text				Textschnipseln			
	different types of documents				verschiedenen Arten von Dokumenten			
	(1) texts of/from the Hebrew Bible				(1) Texten aus der hebräischen Bibel			
	(2) non-biblical religious texts of the Second Temple Period (c. 500 BC to AD 70), among them sectarian texts				(2) nicht-biblischen religiösen Texten aus der Zeit des zweiten Tempels (ca. 500 v.Chr. bis 70 n.Chr.), darunter Sektentexten			
(to) put	scrolls in clay jars			Schriftrollen in Tonkrüge(n)			legen	
(to) hide							verstecken	
(to) store							aufbewahren	
(to) house								
(to) be	written on	parchment	auf	Pergament	geschrieben	sein		
		papyrus		Papyrus				
	engraved on	copper	in Kupfer		eingraviert			
		copper sheets	auf Kupferblech					

Sectarian texts

(to) describe the beliefs and practices of a Jewish religious community			den Glauben und die Glaubenspraxis einer jüdischen Sondergemeinschaft beschreiben		
(to) include	the Community Rule		Zu ihnen gehören	die Gemeindefregel	
	the War Scroll (<i>also</i> : the War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness)			die Kriegsrolle (<i>auch</i> : Kampf der Söhne des Lichts gegen die Söhne der Finsternis)	
(to) mention a “teacher of righteousness” ↔ a “wicked priest”			einen „Lehrer der Gerechtigkeit“ ↔ einen „Frevelpriester“ erwähnen		
(to) identify the “teacher of righteousness” and the “wicked priest” with historical persons			den „Lehrer der Gerechtigkeit“ und den „Frevelpriester“ mit historischen Personen identifizieren		
The identity of the	“teacher of righteousness”	is unclear.	Die Identität des	„Lehrers der Gerechtigkeit“	ist unklar.
	“wicked priest”	remains controversial.		„Frevelpriesters“	bleibt umstritten.

Importance

(to) give	insight into the	diversity and complexity of Jewish religious life during the second temple period	Einblicke in die	Vielfalt und Komplexität jüdischen religiösen Lebens während der Zeit des zweiten Tempels	geben
(to) offer					gewähren
(to) provide					
(to) yield					

		reliability of the transmission of the biblical text(s)		Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung	
		development of the Bible		Entstehungsgeschichte der Bibel	

→ Essenes → Judaism: Judaism of Jesus' day

Death

Social, biological, legal death

social	death	der	soziale	Tod
clinical			klinische	
brain			Hirntod	
biological			biologische	Tod
legal			juristische	
(to) be	clinically dead	klinisch tot	sein	
	brain dead	hirntot		
(to) be irreversible		unumkehrbar	sein	
		irreversibel		
Brain function has been irreversibly lost.		Die Hirnfunktionen sind unumkehrbar ausgefallen.		
(to) have	(a) cardiac arrest	einen Herzstillstand haben		
(to) suffer				
cessation of	(blood) circulation	der	Kreislaufstillstand	
	breathing		Atemstillstand	
deep loss of consciousness		die tiefe Bewusstlosigkeit		
(to) diagnose	brain death	den Hirntod feststellen		
(to) determine				
(to) confirm				
(to) pronounce *	sb. dead	jmdn. für tot erklären		
(to) declare*				

* Note that *pronounce dead* refers to the medical determination of death. *Declare dead* refers to the legal determination of death.

→ Dance of Death → Epicurus (ca. 341-270 B.C.)

The deceased

(to) treat the (to) handle the	dead person	with respect and dignity	dem Toten/ der Toten	mit Respekt und Würde begegnen
	deceased		dem Verstorbenen der Verstorbenen	
	dead body		dem Leichnam	
	corpse		den Toten die Tote usw.	respekt- und würdevoll behandeln
(to) lay the deceased out (laid, laid)			mit dem Toten mit der Toten usw.	respekt- und würdevoll umgehen
		den Verstorbenen/die Verstorbene aufbahren		

→ Burials, burial ground, burial types → Dying → Grief and mourning → Human dignity → Immortality → Living will → Martyrs → Near-death experience → Organ donation and transplantation → Suicide → Terminal care: Ministering at the time of death → Works of mercy

Death of Marat, The (Jacques-Louis David)

The Death of Marat (1793)		Der Tod des Marat (1793)		
(to) recall	Michelangelo's Pietà (1498-1500) Caravaggio's The Entombment of Christ (1602-1604)	an	Michelangelos Pietà (1498-1500)	erinnern
(to) be reminiscent of			Caravaggios Grablegung Christi (1602-1604)	
(to) be bathed in (a) soft light		in	mildes sanftes	Licht getaucht sein
(elongated) arm hanging limply down		der (überlange) schlaff herabhängende Arm		
dangling	arm			
drooping				
(to) make Jean-Paul Marat (into)...		Jean-Paul Marat zu einem	Märtyrer der Freiheit/der Französischen Revolution/für die Nation	ma- chen
(to) turn Jean-Paul Marat into...				
(to) celebrate	Jean-Paul Marat as...	Jean-Paul Marat als		ma- chen
(to) idealise (BrE)				
(to) idealize (BrE/AmE)				
(to) glorify				
...a	martyr	of	liberty	ma- chen
			the French Revolution	
			for the nation	
	quasi-saint			
	second Christ	Jean-Paul Marat zu einem/als	Quasi-Heiligen zweiten Christus	über- hohen

→ Christ figure → Cult of the Supreme Being → Martyrs → Pietà → Saints

Debating

The teams

debating team	das	Debattierteam Debattenteam
speaker for the Proposition ↔ Opposition	der Sprecher/die Sprecherin für die Proposition ↔ Opposition der Pro-Redner/die Pro-Rednerin ↔ der Contra-Redner/die Contra-Rednerin	
debater	der Debattenredner/die Debattenrednerin der Debattant/die Debattantin	

The jury

jury	die Jury
------	----------

adjudicator	der Juror/die Jurorin
(to) adjudicate a debate	eine Debatte bewerten

Motion

(to) hold a debate on a motion		eine Debatte über	einen Antrag eine These	abhalten veranstalten
(to) define the motion		die Schlüsselbegriffe der These definieren		
(to) accept	the definition	die Definition	akzeptieren	
(to) challenge			infrage/in Frage stellen	
(to) expand			erweitern	
(to) argue	in favour of against	the motion	für gegen	den Antrag argumentieren
(to) support			den Antrag	unterstützen
(to) defend				vertreten
(to) accept				annehmen
(to) reject				ablehnen
The motion	is carried	by... (votes) to...	Der Antrag ist mit ...	
	is defeated		Stimmen zu ...	
	is rejected		angenommen. abgelehnt.	
	fails.	Der Antrag	wird abgelehnt. scheitert.	
	passes.		wird angenommen.	

→ Definitions

Pros and cons

(to) find	pro and con arguments	Pro- und Contra-Argumente	suchen
(to) collect	counter-arguments	Gegenargumente	sammeln
(to) develop			entwickeln
(to) generate			
(to) present			anführen
(to) introduce			
(to) anticipate			antizipieren
(to) make a pro-con	table chart	Pro- und Contra-Argumente	tabellarisch auflisten in Form einer Tabelle gegenüberstellen

Constructing an argument

(to) construct an argument		ein Argument aufbauen		
(to) make	a claim	eine Behauptung	aufstellen	
(to) support			stützen	
(to) back up			belegen	
(to) justify			begründen	
(to) support arguments with	facts	Argu-mente mit	Fakten	unterstützen
	evidence		Beweisen	untermauern
			Belegen	unterfüttern
	data		Daten	belegen
	expert opinions		Expertenmeinungen	
examples	Beispielen			

	personal experience		persönlichen Erfahrungen	
(to) link	one's claim and evidence	Behauptung und Belege miteinander verknüpfen		
(to) connect				
(to) prove a point		eine Behauptung belegen		

Arguing a case

(to) make	the case	for	für etw.	eintreten
(to) argue		against	gegen etw.	plädieren
(to) put forward	an argument	ein Argument	vorbringen	
(to) defend			vertreten	
(to) develop		eine Position argumentativ entwickeln		
(to) build (up)				
(to) structure	one's argument	die eigene Argumentation strukturieren		
(to) signpost		den Argumentationsgang durch Signalwörter verdeutlichen		
(to) start with a strong argument		mit einem starken Argument beginnen		
(to) follow up with a weaker argument		als nächstes ein schwächeres Argument bringen		
(to) conclude with the strongest argument		mit dem stärksten Argument enden		

Outlining an argument

Our argument consists of three steps.		Ich werde in drei Schritten vorgehen.	
First(ly)	I'd like to... I'll...	Zunächst	möchte ich ... werde ich ...
First of all		Erstens	
To start/begin with		Als erstes	
Next		Als nächstes	
Second(ly)		Zweitens	
Then		Dann	
In conclusion		Abschließend	
Finally/lastly			
(not: at last)			

Weak and strong arguments

fallacy	das Scheinargument			
	der Argumentationsfehler			
	der Fehlschluss			
	der Trugschluss			
This argument is...		Das ist...		
...flawed.		... ein fehlerhaftes		Argument.
...inconclusive.		... kein schlüssiges		
...weak.		... ein schwaches		
...questionable.		... ein zweifelhaftes		
...disputable.		... ein anfechtbares		
...partially	convincing.	... ein (nur) bedingt		
...partly				

...not very		... ein nicht sehr	
		... ein wenig	
...not particularly		... ein nicht besonders	
...valid.		... berechtigt.	
...plausible.		... ein plausibles	
...reasonable.		... ein nachvollziehbares	
...sound.		... ein vernünftiges	
		... ein stimmiges	
...strong.		... ein starkes	
...powerful.			
...convincing.		... ein überzeugendes	
...persuasive.			
...stringent.		... ein stringentes	
...cogent.		... ein stichhaltiges	
...conclusive		... ein schlüssiges	
...compelling.		... ein zwingendes	
... the clincher (clincher argument)		Das ist das	entscheidende durchschlagende

→ Appeal to ancient wisdom → Argumentum ad hominem → Slippery slope argument → Straw man argument → Tu quoque argument → Whataboutism

Rebuttals

(to) question	arguments	Argumente	infrage/in Frage stellen	
(to) challenge			bezweifeln	
(to) attack			angreifen	
			die Richtigkeit von Argumenten bestreiten	
			die Gültigkeit von Argumenten anzweifeln	
(to) counter		Argumente	kontern	
(to) rebut			entkräften	
(to) refute				
(to) disprove			widerlegen	
rebuttal		die Widerlegung		

Points of information

(to) stand up		aufstehen		
(to) interrupt a speaker		einen Sprecher/eine Sprecherin unterbrechen		
(to) offer	a point of information	eine Zwischenfrage stellen		
(to) give				
(to) ask				
(to) raise				
(to) accept		eine Zwischenfrage	zulassen	
(to) take				
(to) decline			ablehnen	
(to) reject				

Offering a point of information:	On a point of information. On this point/On [subject]
----------------------------------	--

<i>Accepting a point of information:</i>	Accepted. Taken. Yes, please. Go ahead. Yes, sir/ma'am.
<i>Declining a point of information:</i>	Declined. No, thank you. Not at this time. <i>nonverbally: downward wave of the hand</i>

Delivery

(to) use body language	Körpersprache einsetzen		
(to) stand	straight	aufrecht	stehen
	firm	festverankert	
	with one's feet shoulder-width apart	schulterbreit	
(to) speak	loudly	laut	sprechen
	clearly	klar	
	distinctly	deutlich	
	without (reading from one's) notes	frei ohne abzulesen	

(to) mumble	nuscheln		
(to) vary	one's tone	die Stimmlage variieren	
	one's tempo	das Sprechtempo variieren	
(to) make pauses	Pausen machen		
(to) pause			
(to) use pauses	Pausen einsetzen		
(to) look at one's audience	die Zuhörerinnen und Zuhörer		ansehen
	das Publikum		
(to) make	eye contact	Blickkontakt	aufnehmen
(to) establish			herstellen
(to) maintain			halten

Deep reading

deep	reading	das	tiefe	Lesen
			vertiefte	
			vertiefende	
slow			langsame	
close			genaue	
			aufmerksame	
intensive			intensive	
meditative			meditative	
(to) read and reread	a	text	einen	Text

		passage		Abschnitt	wieder und wieder	le-sen
				Passage	mehrfach	
(to) meditate	on			über einen Text/einen Abschnitt/eine Passage meditieren		
(to) pause and reflect				über einen Text nachdenken		
(to) ponder						
(to) connect	a text to one's (own) life		einen Text	mit dem eigenen Leben in Verbindung bringen		
(to) apply				auf das eigene Leben		
(to) relate					anwenden beziehen	
(to) make connection(s) between a text and one's present situation			Verbindungen zwischen dem Text und der eigenen Lebenssituation herstellen			
(to) engage	with a text on a personal level		sich mit einem Text auf einer persönlichen Ebene auseinandersetzen			
(to) interact						
(to) reflect on one's own	life		über	das eigene Leben	nachdenken	
	values			die eigenen Werte		

→ Florilegia → Hermeneutic circle → Ignatian imagination → Meaning in life: The quest for meaning → Pardes (PaRDeS) → Pilgrimage: Reading and walking pilgrimages → Poetry as food for the soul → Reading Monastery Student (Ernst Barlach) → Sacred reading (lectio divina) → Slow living

Defender of the Faith

Defender of the Faith		der Verteidiger die Verteidigerin	des Glaubens
(to) give	sb. the title (of)...	jmdm. den Titel ... verleihen	
(to) grant			
(to) bestow the title (of) ... on sb.			
(to) have	the title (of)...	den Titel ...	haben
(to) hold			tragen
(to) remove			abschaffen
(to) protect	the free practice of all faiths	die Religionsfreiheit aller Glaubensrichtungen	schützen
	religious diversity	religiöse Vielfalt	

→ Church of England → Religion and state → Religious freedom → Religious diversity and pluralism → Supreme Governor of the Church of England

Definitions

Clarifying terms

It's a matter of defining words.	Es kommt darauf an, wie man das Wort definiert.
----------------------------------	---

The word "saint"	is a religious term.	Das Wort „Heiliger“/ „Heilige“	ist ein religiöser Begriff.
------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

	has religious connotations.		hat religiöse Konnotationen
--	-----------------------------	--	-----------------------------

→ Connotations → Saints

By "post-Christian" I mean...	Mit „postchristlich“ meine ich ...
	Unter „postchristlich“ verstehe ich ...
I use the word "post-Christian"...	Ich benutze das Wort „postchristlich“ ...
...to describe the current spiritual climate.	...zur Beschreibung der gegenwärtigen religiösen Situation.
...in the sense of preserving something from the Christian ethical tradition.	...im Sinne von „etwas aus der christlichen ethischen Tradition bewahren“.

→ Post-Christian societies

The	word	"shalom"...	Das Wort	„Schalom“ ...
	term		Der Begriff (des)	
	concept (of)			
...has different	shades	of meaning.	... hat verschiedene	Bedeutungsschattierungen.
	nuances			Bedeutungsnuancen.
	facets			Bedeutungsfacetten.
...is more than...			... ist mehr als ...	
...is different from...			... ist etwas anderes als ...	
...is not the same as...			... ist nicht dasselbe wie ...	
...is not to be confused with...			... ist nicht mit ... zu verwechseln	
...means...			... bedeutet ...	
...refers to...			... bezieht sich auf ...	
...denotes...			... bezeichnet ...	
...involves...			... beinhaltet ...	
...encompasses...			... umfasst ...	
...is often used to describe...			... wird häufig zur Beschreibung ... (<i>Genitiv</i>) verwendet	
...can be defined as...			... kann definiert werden als ...	
...is characterised (<i>BrE</i>)/characterized (<i>BrE/AmE</i>) by...			Kennzeichen des Schalom sind ...	

We need to distinguish	between different forms/kinds/types of love.	Man muss zwischen verschiedenen Formen/Arten/Typen der Liebe unterscheiden.
	agape from philia.	
"Agape" differs from "philia"	by being selfless in that it is selfless.	„Agape“ unterscheidet sich von „philia“ dadurch, dass sie selbstlos ist.

→ Love (objects and types)

Same concept, different names

Small groups that meet for religious study and observance in private homes (= <i>concept under discussion</i>) are often called "home groups" but may also be called "...", "...", or "...".	Kleingruppen, die in Privatwohnungen zum religiösen Lernen oder zur Andacht zusammenkommen (= <i>zur Debatte stehender Begriff</i>) heißen häufig „Hauskreise“, werden aber auch als „...“, „...“ oder „...“ bezeichnet.
(to) call the same concept by different names	unterschiedliche Bezeichnungen für denselben Begriff verwenden
(to) be a concept with	many names

	lots of		ein Begriff mit vielen verschiedenen Bezeichnungen sein
(to) have	different names		unterschiedlich bezeichnet werden
(to) go by			
(to) appear under			
(to) emphasise (BrE)	different aspects of the concept	verschiedene Aspekte des Begriffs	betonen
(to) emphasize (BrE/AmE)			
(to) highlight			hervorheben

→ Home groups

Range of meanings

range of meanings		der Bedeutungsumfang
scope	of the concept	der Begriffsumfang
extension		
extent		

"Human dignity" is a(n)	vague	term.	„Menschenwürde“ ist ein	unscharfer	Begriff.
	complex			komplexer	
	multifaceted			facettenreicher	
	opalescent (rare)			vielschichtiger	
Sin in a	narrow	sense...	Sünde im	engeren	Sinn ...
	broad			weiteren	
	religious			religiösen	
	non-religious			nicht-religiösen	
I use a	wide	definition of myth.	Ich verwende einen	weiten	Mythenbegriff.
	narrow			engen	

→ Human dignity → Myth

The term "religion" is	not sharply	defined.	Der Begriff „Religion“ ist	nicht scharf umgrenzt.
	vaguely			unscharf definiert.
"Religion" is a(n)	ambiguous term with multiple meanings.		„Religion“ ist ein	mehrdeutiger Begriff.
	umbrella	term...		Oberbegriff ...
	blanket			Sammelbegriff ...
	cluster concept...			Bündelbegriff ...
...that covers	a broad/wide range of disparate phenomena.	..., der ein breites Spektrum unterschiedlicher Phänomene umfasst.		
...that encompasses				
...that comprises				

The term "religion" ...			Der Begriff „Religion“ ...		
...has been applied to a broad/wide range of phenomena that are connected by...			...wird für ein breites Spektrum unterschiedlicher Phänomene verwendet, die durch ... verbunden sind		
...similarities	↔	a set of characteristics/ qualities/things/ properties	... ähnliche Merkmale	↔	eine Menge von allen gemeinsamen Merkmalen/ Eigenschaften
...loose family resemblances (Wittgenstein)			...lockere Familien-		

		that are common to all of them	ähnlichkeiten (Wittgenstein)		
--	--	--------------------------------	------------------------------	--	--

→ Ambiguity → Religion

"Buddha-nature" has	many,	sometimes conflicting(,) meanings.	„Buddha-Natur“ hat viele verschiedene, manchmal widersprüchliche Bedeutungen.
	a broad/wide range of		

Etymology

The word "shalom"	comes	from a Hebrew word meaning...	Das Wort „Schalom“	kommt von einem hebräischen Wort, das ... bedeutet		
	is derived from			lässt sich übersetzen als ...		
	translates as...			kann übersetzt werden als ...		
(to) trace a word (back) to		Hebrew...	ein Wort	auf das hebräische/aramäische/ griechische/lateinische ... zurückführen		
		Aramaic...				
		Greek...				
(to) derive a word from		Latin...		von dem hebräischen usw. ... ableiten		
The	origin	of the word "..." is	unknown.	Die Herkunft	des Wortes "...“ ist	unbekannt.
	etymology		unclear.	Der Ursprung		unklar.
			debated.	Die Etymologie		ungeklärt.
			disputed.			umstritten.

→ Shalom

Semantic change

The word „hospice“ has undergone a	change	of/in meaning	Das Wort „Hospiz“ hat einen Bedeutungswandel	erlebt.	
	shift			durchgemacht.	
	semantic change			durchlaufen.	
The term "hospice" dates back to...			Der Begriff „Hospiz“ geht zurück auf ...		
Originally, the term "hospice" meant...			Ursprünglich	bedeutete	der Begriff
				bezeichnete	„Hospiz“ ...
The word "hospice" has	taken on the meaning "..."		Das Wort „Hospiz“	hat die Bedeutung „...“ angenommen.	
	come to mean "..."			bedeutet jetzt „...“	

→ Hospices

Neologisms

"Life stance" is a neologism	coined	by...	„Life stance“ ist ein von ... geprägter/ eingeführter Neologismus.
	introduced		
The British Humanist Association defines "life stance" as a collective belief.			Die British Humanist Association definiert „life stance“ als kollektiven Glauben.

→ Worldviews and life orientations

Misnomers

The term "peace pipe" is a misnomer.	Der Begriff	„Friedenspfeife“ ist eine Fehlbezeichnung.
	Der Ausdruck	

It is	a misnomer	to call a shaman a "witch doctor".	Die Bezeichnung „Hexendoktor“ für einen Schamanen ist	falsch.
	misleading			irreführend.

→ Native American spirituality: Praying with a pipe

Polemical terms

"Cult" is a	polemical	term.	„Kult“ ist ein	polemischer Begriff
	polemic			Kampfbegriff
	pejorative term to attack...			abwertender Begriff/ Kampfbegriff gegen ...
The term "Western Christian civilisation (BrE)/ civilization" (BrE/AmE)	is a positive term.		Der Begriff „Christliches Abendland“ ist positiv besetzt.	
	has been used to...		Man hat den Begriff „Christliches Abendland“ benutzt/verwendet, um ...	
	...create a sense of shared identity.		... ein Gefühl gemeinsamer Identität zu schaffen	
	...exclude communism/Islam.		... den Kommunismus/Islam auszuschließen.	

→ Connotations → Cults

Dehumanisation

(to) use language to	dehumanise (BrE)	sb.	Sprache benutzen, um jmdn. zu	entmenschlichen	
	dehumanize (BrE/AmE)			verteufeln	
	demonise (BrE)			dämonisieren	
	demonize (BrE/AmE)				
(to) create an enemy image			ein Feindbild schaffen		
(to) call others	a cancer to society	andere als	Krebsgeschwür für die Gesellschaft	bezeichnen	
	rats			Ratten	
	vermin			Ungeziefer	
	parasites			Parasiten	
	cockroaches			Kakerlaken	
	savages			Wilde	
	barbarian			Barbaren	
(to) describe	sb. as	jmdn. als	gefährlich	beschreiben	
(to) regard			bedrohlich	ansehen	
(to) view			eklig	betrachten	
(to) consider			ekelig		
			ekelerregend		
			(morally) inferior	(moralisch) minderwertig	
			evil	böse	
	sub-human	Untermenschen			
(to) lose (lost, lost)	one's inhibitions to harm others	seine Hemmungen, anderen zu schaden,	verlieren		
(to) overcome			überwinden		
(to) disable			ausschalten	außer Kraft setzen	

→ Evil → Human dignity → Metaphors: Metaphorical framing → Religious discrimination and persecution: Discrimination → Religious hatred

(to) de-demonise (<i>BrE</i>) (to) de-demonize (<i>BrE/AmE</i>)	sb.	jmdn. entdämonisieren
--	-----	-----------------------

→ Love (objects and types): Love of enemy

Deism

deism			der Deismus			
(to) be a deist			Deist/Deistin sein			
(to) believe in a...			an einen ... glauben			
...clockmaker God			... Uhrmachergott ... Uhrmacher-Gott			
...God who created the world but	then left it alone		... Gott, der die Welt geschaffen hat, aber	sie dann sich selbst überlassen hat		
	does not	care about it		sich nicht um sie kümmert		
		interact with it		nicht mit ihr interagiert		
		intervene		in it	nicht in sie eingreift	
		interfere				
(to) let the world	run function operate	according to natural law	die Welt gemäß den Naturgesetzen ablaufen lassen			

(to) believe in a (n)...			an einen ... glauben		
...interventionist God			... Gott, der	in das Weltgeschehen (unmittelbar/von außen) eingreift	
...God who	works miracles			Wunder wirkt	
	answers prayers			Gebete erhört	

→ Cult of the Supreme Being → Enlightenment (intellectual movement) → God: Creator and sustainer → Monotheism → Natural religion → Panentheism → Pantheism

Demons

demon			der Dämon/die Dämonin	
(to) personify		fears	Ängste	verkörpern
(to) embody		anxieties		
		guilt	Schuldgefühle	
(to) be	projections	of	Projektionen	von Ängsten/ Schuldgefühlen sein
	personifications		Verkörperungen	
	embodiments			

→ Exorcism → Fear and anxiety → Guilt → Purgatory → Twelve Nights

Demythologising

(to) demythologise (<i>BrE</i>) (to) demythologize (<i>BrE/AmE</i>)	the New Testament	das Neue Testament entmythologisieren
programme (<i>BrE</i>) program (<i>AmE</i>)	of demythologising (<i>BrE</i>) demythologizing (<i>BrE/AmE</i>) demythologisation (<i>BrE</i>) demythologization (<i>BrE/AmE</i>)	das Programm der Entmythologisierung Entmythologisierungsprogramm
(to) criticise (<i>BrE</i>) (to) criticize (<i>BrE/AmE</i>)	myth for...	am Mythos kritisieren, dass er
...speaking humanly of God		... menschlich von Gott spricht
...objectifying God		... objektivierend
(to) find the (kernel/grains of) existential truth (hidden) in myth		die existenzielle/existentielle den Kern/das Körnchen existenzieller/existentieller Wahrheit im Mythos finden
(to) translate myth into existentialist terms		den Mythos in existenzialistische/existentia- listische Begrifflichkeit übersetzen

→ Myth

Deradicalisation

deradicalisation (<i>BrE</i>) deradicalization (<i>BrE/AmE</i>)		die Entradikalisierung
(to) do (to) complete (to) be on	a deradicalisation programme (<i>BrE</i>)/deradicalization program (<i>AmE</i>)	ein Entradikalisierungsprogramm machen an einem Entradikalisierungsprogramm teilnehmen
(to) develop (to) devise (to) implement	an anti-radicalisation (<i>BrE</i>) an anti-radicalization (<i>BrE/AmE</i>) a counter-radicalisation (<i>BrE</i>) a counter-radicaliza- tion (<i>BrE/AmE</i>)	strat- egy eine Antiradikalisierungsstrategie entwickeln entwerfen umsetzen
dropout (<i>noun</i>) deserter		der Aussteiger/die Aussteigerin
(to) drop out (<i>of an extremist group</i>) (dropped) (to) leave (<i>an extremist group</i>)		(aus einer extremistischen Gruppe) aussteigen
programme (<i>BrE</i>) program (<i>AmE</i>)	to help people leave extremist groups	das Aussteigerprogramm

→ Religious followers: Fanatic, militant, extremist

Dervish orders

Dervish	order		der Derwischorden		
	brotherhood		die Derwischbruderschaft		
	fraternity				
	community		die Derwischgemeinschaft		
dancing	dervishes		tanzende Derwische		
whirling					
(to) practise (<i>BrE</i>)	Sufism		den Sufismus	praktizieren	
(to) practice (<i>AmE</i>)	Sufi mysticism		sufistische Mystik		
(to) whirl	around		sich drehen		
(to) twirl			herumwirbeln		
(to) spin (spun , spun , spinning)					
spinning for a long time			das lang andauernde Drehen		
prolonged spinning					
rotation		die Drehung			
(to) give up	one's ego		sein Ich	loslassen	
(to) let go of			verlieren		
(to) abandon					
(to) relinquish					
(to) reach	a state of	ecstasy	einen	Zustand der Ekstase	erreichen
(to) achieve		trance		Trancezustand	geraten
			in einen	Zustand der Ekstase	
(to) attain				Trancezustand	gelangen

→ Islam: Branches, schools, movements → Kashkul → Letting go → Meditation → Mystical experience → Prayer: Body language → Trance

Desert fathers and mothers

desert fathers and mothers			die Wüstenväter und -mütter		
(to) retreat	into the	wilderness	sich in die Wüste zurückziehen		
(to) withdraw		desert			
(to) come	together in monastic communities		sich zu Mönchsge-	zusammentun	
(to) join			meinschaften	zusammenschließen	
			sich zu monastischen		
			Gemeinschaften		
(to) form (<i>intransitive verb</i>) (<i>monastic communities</i>)			sich bilden (<i>Mönchsgemeinschaften</i> , <i>monastische Gemeinschaften</i>)		

→ Hermits → Monastic life (Christianity)

Despair

despair (<i>noun</i>)	die Verzweiflung
	die Hoffnungslosigkeit

<i>(loss of hope, utter hopelessness, complete despondency)</i>			
desperation <i>(hopelessness, willingness to do anything to get what is wanted)</i>			
(to) drive	sb. into deep despair	jmdn. in tiefe Verzweiflung stürzen	
(to) plunge			
(to) despair		verzweifeln	
(to) be desperate		verzweifelt sein	
(to) be	completely totally	disillusioned with/about sth./sb.	über/von etw./jmdm. völlig desillusioniert sein
(to) lose (lost , lost)	all hope	alle Hoffnung	verlieren
(to) abandon			aufgeben
(to) give up on one's hopes and dreams		seine Hoffnungen und Träume aufgeben	
broken	hopes	zerbrochene	Hoffnungen
shattered		zerstörte	
crushed		zerschlagene	
dashed			
(to) see no way out		keinen Ausweg sehen	
fall	into nothingness	das	Ins-Nichts-Fallen
(feeling of) falling			Gefühl, in ein Nichts zu fallen

→ Angst → Disillusionment → Dreams → Humour → Life's big questions → Meaning in life:
Crisis of meaning → Melancholy → Hope → Purgatory → Resilience

Diakonia (Diaconia)

diakonia	<i>(Greek: service)</i>	die Diakonie (<i>griechisch: Dienst</i>)	
diaconia			
"Diakonie Deutschland" (<i>German Protestant social welfare organisation, BrE/organization. BrE/AmE</i>)		Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (<i>evangelischer Wohlfahrtsverband</i>)	
"Deutscher Caritasverband"	<i>(German Catholic social welfare organisation, BrE/organization, BrE/AmE)</i>	Deutscher Caritasverband e.V. (<i>katholischer Wohlfahrtsverband</i>)	
"Caritas Deutschland"			
(to) do (a) community work experience (placement)		ein	Sozialpraktikum
(to) undertake	community work experience		Praktikum
	a community work experience placement		
(to) do	a diaconal year	ein	Diakonisches Jahr
(to) complete			
(to) serve in	congregations	in	Kirchengemeinden
	diaconal institutions		diakonischen Einrichtungen
			Dienst tun

→ Charities → Community service → German titles and German organisations → Inner mission → Works of mercy

Diaspora

(to) be scattered/ dispersed	across	various countries	über verschiedene Länder verstreut sein	
	through- out	Europe	in (ganz) Europa	verstreut leben
the world		in der (ganzen) Welt		
(to) live	away from one's homeland		außerhalb seiner Heimat	leben
	in the diaspora		in der Diaspora	
(to) be in the minority			in der Minderheit sein	

Disciples

Jesus calls disciples

the	call	of Matthew			die Berufung des Matthäus	
	calling					
Jesus calls Matthew	to	join	him.	Jesus fordert Matthäus auf,	sich ihm anzuschließen.	
		follow			ihm nachzufolgen.	
		be his disciple.		sein Jünger zu werden.		
		as his disciple.		Jesus beruft Matthäus als seinen Jünger.		
a disciple	of Jesus			ein Jünger/eine Jüngerin Jesu		
a follower				ein Nachfolger/eine Nachfolgerin Jesu		
			ein Anhänger/eine Anhängerin Jesu			
Jesus' followers				die Anhängerschaft Jesu		
(to) have	a large following			eine große Anhängerschaft	haben	
(to) attract					anziehen	
(to) gain					gewinnen	

→ Calling accounts → Fishers of humans → Jesus' ministry → Judas Iscariot → Salt and light of the world (Matthew 5:13–16)

Beloved disciple

the unnamed	beloved disciple (of Jesus)	der namentlich nicht genannte	Lieblingsjünger Jesu	
	disciple whom Jesus loved (e.g. John 20:2; 21:20)		Jünger, den Jesus liebhatte (z.B. Johannes 20,2; 21, 20)	
(to) be particularly close to Jesus			Jesus besonders nahestehen	

Following Jesus

(to) follow	Jesus	Jesus	nachfolgen
(to) obey			gehörchen
(to) leave	everything	alles	verlassen
	one's family	seine Familie	zurücklassen
(to) help children (to) follow Jesus		Kindern helfen, Jesus nachzufolgen	
(to) disciple (children) (<i>evangelical usage</i>)		(Kinder) zu Jüngerinnen und Jüngern Jesu	machen erziehen
(to) disciple sb. to do sth. (<i>evangelical usage</i>)		jmdn. lehren, in der Nachfolge Jesu etw. zu tun	

→ Family: Views of the family → Imitation of Christ

Trusting Jesus (Matthew 14:22–33)

(to) focus on	Jesus	auf Jesus schauen	
(to) keep one's eyes on		seine Augen fest auf Jesus richten	
(to) fix			
(to) move towards		auf Jesus zu gehen	
(to) draw closer to			
(to) trust		(auf) Jesus vertrauen	
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshipping)	Jesus as Son of God	Jesus als Sohn Gottes	preisen
(to) acknowledge			bekennen

→ Courage: Taking heart → Pentecost story (Acts 2:1–36): From frightened to fearless

Disillusionment

(to) lose (lost, lost)	one's all	illusions about sth./sb.	seine alle	Illusionen über etw./jmdn.	verlieren
(to) be (to) become	disillusioned about sth./sb.		von etw./jmdm. desillusioniert		sein werden
disillusionment with sth./sb.			die Desillusionierung über etw./jmdn.		

→ Dreams → Hope

Dispensationalism

dispensationalism			der Dispensionalismus		
dispensationalist (<i>noun</i>)			der Dispensionalist/die Dispensionalistin		
(to) divide history into	different	periods	die Geschichte in verschiedene	Epochen	einteilen
	distinct	epochs		Zeitalter	
		ages			
		eras			
		dispensations		Dispensationen	
(to) vary from three to eight (<i>number of dispensations</i>)			von drei bis acht variieren (<i>Zahl der Dispensationen</i>)		
(to) believe that God	dispenses (gives) different blessings and instructions to different people at different times		glauben, dass Gott	verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Gaben und Aufgaben gibt	
	works in different ways in different eras of history			in verschiedenen Geschichtsepo-chen auf verschiedene Weise agiert	
	has two peoples, Israel and the Church			zwei Völker hat, Israel und die Kirche	
	Israel and the Church have two distinct and parallel destinies			Israel und die Kirche zwei unterschiedliche, aber parallele Bestimmungen haben	

Dissenters and nonconformists

dissenter		der Dissenter/die Dissenterin		
		der (religiöse) Abweichler die (religiöse) Abweichlerin		
		der/die Andersdenkende		
nonconformist non-conformist		der Nonkonformist/die Nonkonformistin		
(to) dissent from	an established church	sich aufgrund abweichender Glaubensüber- zeugungen von	einer Staatskirche	tren- nen
	the Church of England		der Kirche von England	
(to) not conform to		von einer Staatskirche/der Kirche von England abweichen		
(to) call one's churches chapels		seine Kirchen „chapels“ nennen.		

→ Baptists → Church of England → Mennonites → Methodists → Pilgrims (Plymouth Colony)
→ Puritans → Quakers (Religious Society of Friends) → Religion and state → Schism

Distancing expressions

in Martin Luther's	opinion	nach	Meinung	von Martin Luther	
	view		Ansicht		
	thinking	in Martin Luthers	Denken		
	thought		Worten		
	words				
according to	Martin Luther,...	nach Martin Luther			
	Buddhist	belief(s),...	nach buddhistischem Glauben ... buddhistischem Glauben nach/zufolge		
		tradition(s),...	nach buddhistischer Tradition buddhistischer Tradition nach/zufolge		
in	(the) Catholic/Buddhist, etc.	in	katholischem/buddhistischem usw.		
according to	understanding	nach	Verständnis		
(to) be	believed	to be holy/the son of the sun god, etc.	als	heilig/Sohn des Sonnengottes usw.	gelten
	thought				
	considered				
	seen	as unclean/a sin, etc.	unrein/Sünde usw.		
	regarded				
	classified				
(to) count					
(to) be claimed to be a splinter of/from Jesus' cross		angeblich ein Splitter vom Kreuz Jesu sein ein Splitter vom Kreuz Jesu sein sollen			
(to) be revered as the axis of the world/home of gods, etc.		als Weltenachse/Wohnstätte von Göttern usw. verehrt werden			

→ Belief and doubt → Legends and hagiographies: Talking about a legend → Revelation claims

Divination

divination		die	Zeichendeutung	
			Wahrsagekunst	
			Divination	
hieroscopy		die Hieroskopie		
diviner		der Wahrsager/die Wahrsagerin		
(to) interpret	signs	Vorzeichen deuten		
	omens			
haruspicy		die Eingeweideschau		
		das Haruspizium		
(to) interpret	the internal organs of sacrificed animals	die inneren Organe von Opfertieren	deuten	
	entrails	Eingeweide		

→ Fortune-telling → Oracle of Delphi → Shamanism

Divine Liturgy

Divine	Liturgy		die	göttliche	Liturgie
Holy	<i>(Eastern Orthodox churches)</i>			heilige	<i>(orthodoxe Kirchen)</i>
(to) be the name in most Eastern Orthodox churches for the eucharist service			in den meisten orthodoxen Kirchen der Name für den eucharistischen Gottesdienst sein		
(to) respond to God's love with praise and thanksgiving			auf Gottes Liebe mit Lob und Dank/Lobpreisung und Danksagung antworten		
(to) transcend time and space			Raum und Zeit transzendieren		
(to) reflect	worship in heaven		ein Spiegelbild des Gottesdienstes im Himmel sein		
	heavenly worship (Isaiah 6; Daniel 7; Revelation 4 & 5)		den Gottesdienst im Himmel abbilden (Jesaja 6; Daniel 7; Offenbarung 4 & 5)		
(to) join	heaven and earth	in worship	Himmel und Erde im Gottesdienst verbinden		
(to) unite					
(to) represent the beauty of heaven					
(to) get a taste of the kingdom of God			einen Vorgeschmack vom Reich Gottes erhalten		

→ Church furnishings: Icon screens → Communion → Eastern Orthodoxy → Heaven: Heaven on earth → Kingdom of God: The kingdom of God as a present and future reality → Religious images: Devotional images

Divine right of kings

divine right of kings		das Gottesgnadentum	
(to) be king/queen by	the grace of God	von Gottes Gnaden König/Königin sein	
	God's grace		

(to) be	chosen	by God		von Gott	erwählt	sein
	ordained				gewollt	
	divinely appointed				eingesetzt	
(to) get	one's power (directly) from the will of God			seine Macht (direkt) von Gott		erhalten
(to) receive						ableiten
(to) derive						
(to) be	above the law			über dem Gesetz stehen		
	responsible	to God	alone	Gott allein	verantwortlich sein	
	accountable		only	nur Gott		
(to) justify			the monarch's	die (absolute) Macht		des Monarchen/ der Monarchin legitimieren
(to) legitimise (BrE)			(absolute) power	die (absolute) Herrschaft		
(to) legitimize (BrE/AmE)						

→ Church of England → Religion and state

Divorce and remarriage

(to) get	divorced	from sb.	sich von jmdm. scheiden lassen	
	a divorce			
(to) remarry			wieder heiraten	
(to) allow		remarriage of divorcees	die Wiederheirat	erlauben
(to) recognise (BrE)			Geschiedener	anerkennen
(to) recognize (BrE/AmE)				

→ Marriage → Rites of passage

Diwali

festival of lights			das Lichterfest		
(to) celebrate the	victory triumph	of light over darkness	den Sieg	des Lichts über die Dunkelheit	feiern
			den Triumph		
		of good over evil		des Guten über das Böse	
(to) overcome evil			das Böse besiegen		
(to) light candles (lit/lighted, lit/lighted)			Kerzen anzünden		
(to) gamble			Glücksspiele machen		
(to) welcome the goddess Lakshmi			die Göttin Lakshmi begrüßen		
(to) take a ceremonial bath			ein zeremonielles Bad nehmen		
(to) bathe in oil			in Öl baden		

→ Commercialisation of religion → Festivals and holidays → Hinduism → Light (universal symbol) → Rama → Sita

Diyanet

Diyanet İşleri Türk İslam Başkanlığı (<i>Turkish</i> : Turkish-Islamic Union for Religious Affairs,)		die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (<i>türkisch</i> Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, abgekürzt DİTİB)
Turkish religious	office	das türkische Religionsamt

	authority			
(to) be	a Turkish Muslim umbrella organisation (<i>BrE</i>)/organization (<i>BrE/AmE</i>)		ein türkisch-islamischer Dachverband sein	
	under the control of the Turkish	Presidency/Directorate of Religious Affairs	dem türkischen Präsidium/Amt für Religionsangelegenheiten	unterstehen
		government	der türkischen Regierung	

→ Islam

Do ut des

do ut des (<i>Latin</i> : I give that you may give)			do ut des (<i>lateinisch</i> : Ich gebe, damit du gibst)		
(to) give the gods sth.			den Göttern etw.	geben	
(to) sacrifice sth. to the gods				opfern	
(to) expect	sth. in return	from the gods	von den Göttern	eine Gegenleistung	erwarten
(to) get	a return			eine Gegengabe	bekommen
(to) receive				einen Gegendienst	erhalten
(to) create	a gifting relationship	with the gods	eine Beziehung	von Gabe und Gegengabe	begründen
(to) establish					
(to) maintain	a relationship/relations of reciprocity				der wechselseitigen Gabe

Donation of Constantine

Donation of Constantine				die Konstantinische Schenkung	
(to) pretend	to be a	document by	Emperor Constantine	eine angeblich von Kaiser Konstantin ausgefertigte Urkunde sein	
(to) claim		decree of/by			
(to) purport					
(to) give	control power authority	over Rome and the western part of the Roman Empire to Pope Sylvester and his successors	Papst Silvester und seinen Nachfolgern die Herrschaft über Rom und das weströmische Reich geben/übertragen		
(to) transfer (transferred, transferring)					
(to) bestow					
(to) expose the deed of donation as an eighth -century			fake forgery	die Schenkungsurkunde als Fälschung aus dem achten Jahrhundert entlarven	
(to) use the fake/forged document to	support	papal	power	die gefälschte Urkunde benutzen, um die päpstliche Macht/Herrschaftsansprüche zu untermauern	
	bolster		authority		
			claims of/to supremacy		

→ Papal States (756–1870) → Pope

Donation of Pepin (756)

Donation of	Pepin Pippin	die	Pippinsche Pippinische	Schenkung
(to) give	territories to the pope	Gebiete	dem Papst schenken	
(to) donate		Territorien	an den Papst abtreten	
(to) turn over		Landstriche		
(to) cede		Ländereien		
(to) confer (conferred, conferring)	territories upon the pope			
(to) make the pope a temporal ruler			den Papst zum weltlichen Herrscher machen	

→ Papal States (756–1870) → Pope

Double standard

(to) have	double standards	eine Doppelmoral haben	
(to) apply		mit doppelten Maßstäben messen	
		unterschiedliche Maßstäbe anlegen	
(to) apply different standards to similar	situations	gleiches Verhalten unterschiedlich bewerten	
	cases		
	behaviour (<i>BrE</i>) behavior (<i>AmE</i>)		
(to) treat sb. differently ↔ the same way			jmdn. unterschiedlich ↔ gleich behandeln

→ Hypocrisy → Moral integrity

Dragons

Western ideas

(to) symbolise (<i>BrE</i>)	(the powers of)	das Böse	symbolisieren		
(to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)	evil	die Mächte des Bösen			
(to) be	evil	beings	böse	Wesen	sein
	malevolent	hybrid beings		Mischwesen	
	fire-breathing		feuerspuckende		
	frightening		feuerspeiende		
			angsteinflößende		
with	big	claws	mit	großen	Krallen
	long		langen		
	sharp		scharfen		
	nasty		scheußlichen		
	forked tongues		gespaltenen Zungen		
	poisonous breath		giftigem Atem		
(to) guard a treasure			einen Schatz bewachen		
(to) grab people (<i>grabbed, grabbing</i>)			Menschen packen		
(to) carry people through the air			Menschen durch die Lüfte tragen		

(to) kidnap (kdnapped, kidnapping)	a princess	eine Prinzessin entführen	
(to) abduct			
(to) outwit (outwitted, outwitting)	a dragon	einen Drachen	überlisten
(to) kill			töten
(to) slay			erschlagen
dragon-killer		der Drachentöter/die Drachentöterin	
dragon-slayer			

→ Apocalyptic literature → Fantasy (genre) → Fear and anxiety → Horror → Legends → Michael (archangel) → Monsters → Satan → Snake/serpent → Symbols

(to) turn dragons into	harmless	creatures (<i>children's books</i>)	Drachen	verharmlosen	(Kinder- literatur)
	cute			verniedlichen	
	whimsical			scurril darstellen	
(to) represent dragons as	kind			als freundlich darstellen	
	friendly				

Eastern ideas

(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)	wisdom	Weisheit	symbolisieren	
	strength	Stärke		
	wealth	Wohlstand		
	power	Macht		
(to) be	auspicious	beings	Glücksbringer	sein
	benevolent		gutartige Wesen	

→ Feng shui → Symbols

Dreams

Living one's dreams

(to) dream of being/doing...	davon träumen, ... zu werden/sein/tun		
(to) reach for the stars	nach den Sternen	greifen	
(to) hitch one's wagon (<i>BrE also</i>) waggon	to the stars	langen	
(to) follow	one's dreams	seine Träume verfolgen	
(to) pursue			
(to) chase		seinen Träumen nachjagen	
(to) live		seine Träume	leben
(to) realise (<i>BrE</i>) (to) realize (<i>BrE/AmE</i>)			verwirklichen
			realisieren
(to) fulfil (<i>BrE</i>) (to) fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling))			sich seine Träume erfüllen
(to) give up (on) (to) abandon			seine Träume aufgeben

→ Disillusionment → Stars

Dreams	come	true.	Träume	werden wahr.			
		to		fruition.	gehen in Erfüllung.		
				nothing.	platzen.		
	burst like	(soap) bubbles.	zerplatzen.	lösen sich in Nichts auf.			
				balloons.	verlaufen im Sande.		
		platzen			wie	Seifenblasen.	
		zerplatzen		Luftballons.			

Missing out on one's dreams

(to) miss out on sth.		etw.	verpassen	
			versäumen	
lived ↔ un-lived		life	gelebte(s) ↔ ungelebte(s) Leben	
fulfilled ↔ unfulfilled		possibilities	erfüllte(s) ↔ unerfüllte(s) Möglichkeiten	
realized ↔ unrealized		potential	verwirklichte(s) ↔ un-verwirklichte(s) Potenzial Potential	
(to) miss out on	one's dreams		seine Träume verfehlen	
(to) fall short of			es verpassen, seine Träume zu verwirklichen	
(to) be			mit seinen Träumen scheitern	
	haunted	by (one's) un-lived/ unfulfilled/ unrealised (<i>BrE</i>)/ unrealized (<i>BrE/AmE</i>) dreams	von seinen ungelebten/ unerfüllten Träumen	
	driven		verfolgt	
	burdened		getrieben	
	troubled		werden	
	tormented		an seinen ungelebten/unerfüllten Träumen leiden	
	crippled		mit seinen ungelebten/unerfüllten Träumen verkümmern	
	broken		an seinen ungelebten/ unerfüllten Träumen	
crushed	zerbrechen zugrunde gehen			
(to) burden one's children with one's un-lived/unfulfilled/unrealised (<i>BrE</i>)/unrealized (<i>BrE/AmE</i>) dreams		seinen Kinder die eigenen ungelebten/unerfüllten Träume aufbürden		

→ Despair → Idealism

Dying

Terminal patients

terminal patient			der/die Patientin im Endstadium + <i>Krankheit</i>	
patient in the	last	stages of + <i>illness</i>		
	final			
	terminal			
long-stay long stay	patient		der Langzeitpatient/die Langzeitpatientin	
long-term long term				
(to) be	seriously	ill	schwerkrank	
	critically		schwerstkrank	
	terminally		todkrank	
			sterbenskrank	
		sein		

	dying	im Sterben liegen	
	dying person	der/die Sterbende	
	(to) be emaciated	abgemagert ausgemergelt	sein
	sunken eyes	eingefallene	Augen
	hollow cheeks		Wangen

Reactions to imminent death

(to) distinguish	different stages	verschiedene Phasen	unterscheiden
(to) describe			beschreiben
(to) go through			durchlaufen
(to) pass			durchleben
(to) feel	apprehensive about the future	Angst vor der Zukunft haben	
(to) be	depressed	niedergeschlagen	sein
		depressiv	

(to) feel	vulnerable	sich	verwundbar	fühlen
	helpless		hilflos	
	angry		wütend	
	useless		nutzlos	
	a burden to others		als Bürde für andere	

(to) feel	accepted	sich	angenommen	fühlen
	loved		geliebt	
	safe and secure		geborgen	
	nostalgic about the past		sich nostalgisch an die Vergangenheit erinnern	
			nostalgisch an die Vergangenheit denken	
grateful for one's life	Dankbarkeit für sein Leben empfinden			

(to) have a suspicion (of one's condition)			einen Verdacht (über seinen Zustand) haben		
(to) deny one's	approaching	death	seinen nahen Tod leugnen		
	imminent*				
(to) face up to one's	impending*		dem nahen Tod ins Gesicht sehen		
(to) adjust to one's			sich auf den nahen Tod einstellen		
(to) come to terms with one's			sich mit dem nahen Tod	auseinandersetzen	
				abfinden	
(to) cope with one's			mit seinem nahen Tod zurechtkommen		
(to) accept one's	den nahen Tod		akzeptieren		
		annehmen			
(to) live	with greater awareness	bewusster	leben		
	more intensely	intensiver			
(to) wish for a conscious death			sich	einen bewussten Tod ein bewusstes Sterben	wünschen
(to) develop a	closer	relationship with sb.	eine	engere	Beziehung zu jmdm. entwickeln
	deeper		tiefere		
(to) retreat	into a world of one's own		sich in seine eigene Welt zurückziehen		

(to) withdraw			
(to) sort out family matters		Familienangelegenheiten	regeln
(to) get one's affairs	in order	seine Angelegenheiten	in Ordnung bringen
(to) put one's house		sein Haus bestellen	

* Note that *imminent* means *about to happen very soon*. *Impending* often has negative connotations, as in *impending doom*. Sometimes *imminent* and *impending* are used interchangeably.

→ Assisted suicide: Completed life → Dreams: Missing out on one's dreams → Gratitude → Letting go → Life stories → Mindfulness → Near death experiences: Feelings → Nostalgia → Pain and pain control → Terminal care → Transience

Passing away

(to) die	young		jung	sterben	
(to) pass away*	old	and full	days	aus der Welt scheiden (gehoben)	
(to) pass*	at/in a	of	years		
	good age		(e.g. Genesis 25:8)		
	in	pain			unter Schmerzen
		agony			unter furchtbaren Schmerzen
		anger			im Zorn
		comfort			gut versorgt
	comforted		getröstet		
	peacefully		friedlich		
	in peace		in Frieden		
	at peace with oneself		in Frieden		mit sich
			im Reinen		
	serenely		ruhig		
	with/in dignity		in Würde		
	alone		allein		
	in the presence of one's family		im Beisein seiner Angehörigen		
(to) have	a conscious death		bewusst sterben		
(to) die			einen bewussten Tod sterben		
	a	gentle	death	einen sanften Tod haben	
		dignified		in Würde sterben	
(to) slip away (slipped, slipping)			(sanft) hinübergleiten		

* Note the use of euphemism.

→ Death → Pain and pain control → Terminal care

Early Christianity

Diversity

social	make-up	of	early/primitive Christianity	die soziale Zusammensetzung	des	frühen Christentums
	composition		the early/primitive church		der	frühen Kirche
(to) be	economically	diverse	in	ökonomischer		Urkirche

	socially			sozialer	Hinsicht vielfältig sein
	ethnically			ethnischer	
	religiously			religiöser	
	theologically			theologischer	
Early Christianity included...			Zum Urchristentum gehörten ...		
...Jews ↔	non-Jews		... Juden ↔ Nichtjuden		
	Gentiles		Jüdinnen ↔ Nichtjüdinnen		
...Roman citizens ↔ non-citizens			... römische Bürger ↔ Nichtbürger römische Bürgerinnen ↔ Nichtbürgerinnen		
...rich ↔ poor people			... Reiche ↔ Arme		
...slaveholders ↔ slaves			... Sklavenhalter ↔ Sklaven Sklavenhalterinnen ↔ Sklavinnen		
...men ↔ women			... Männer ↔ Frauen		
(to) believe (very) different things about Jesus			(sehr) Unterschiedliches über Jesus glauben		
(to) have no fixed canon of scripture			keinen festen Kanon heiliger Schriften haben		

→ Agape feast → Gnosticism → Hope: Eschatological hopes → Hymn of the Pearl → Religious diversity → Son of God

The role of women

Early Christian	house churches	included...	Zu den urchristlichen	Hauskirchen	gehörten ...
	communities			Gemeinschaften	
	congregations			Gemeinden	
...wealthy women			... wohlhabende	Frauen	
...women of	wealth	... vermögende			
	means				
...high-status	women	at one's house	... hochrangige	christliche Versammlungen bei sich zu Hause abhalten	
...prominent					
(to) host Christian	meetings				
	gatherings				
The New Testament mentions...			Das Neue Testament erwähnt ...		
...women	heads of household		... weibliche Haushaltsvorstände		
...female	(Acts 16:14-15)		(Apostelgeschichte 16, 14-15)		
	house church leaders		... Hauskirchenleiterinnen		
	(e.g. Colossians 4:15)		(z.B. Kolosser 4,15)		
	patrons (e.g. Romans 16:1-2)		... Gemeindevorsteherinnen		
			... Patroninnen (z.B. Römer 16,1-2)		
			... Schutzherrinnen		
	benefactors		... Gönnerinnen		
			... Geldgeberinnen		
	prophets		... Prophetinnen		
	(Acts 21:9; 1 Corinthians 11:5)		(Apostelgeschichte 21,9; 1. Korinther 11,5)		
	deacons (e.g. Romans 16:1)		... Diakoninnen (z.B. Römer 16,1)		
...deaconesses					

→ Early Christianity: Special abilities and spiritual gifts: prophecy → Mary Magdalene

(to) cover one's head	when praying or prophesying (1 Corinthians 11:1-16)	beim Beten oder prophetischen Reden	sein Haupt bedecken
(to) veil oneself			einen Schleier tragen (1. Korinther 11,1-16)

(to) be	quiet	in church (1 Corinthians 14:33–35)	in der Kirche schweigen (1. Korinther 14,33–35)
(to) keep	silent		
(to) stay			
(to) remain			

→ Early Christianity: Special abilities and spiritual gifts: prophecy → Women and religion

Special abilities and spiritual gifts: prophecy

(to) have the gift of	prophecy	die Gabe der	Prophetie	haben	
	inspired preaching		inspirierten		Rede
			prophetischen		
			Geistesrede		

→ Charismatic movement → Prophets → Speaking in tongues

Eastern Orthodoxy

→ Church furnishings: Icon screens → Cross (types): Greek cross → Cross (types): Russian Orthodox cross → Divine Liturgy → Mountains: Sacred mountains → Pokrov/Pokrova → Religion and state: Alliance of throne and altar → Religious images: Devotional images → Sack of Constantinople (1204) → Schisms: Breaking away

Ecce Homo

(to) show	the Ecce Homo scene (John 19:4–6)	die	Ecce-Homo-Szene	zeigen
(to) depict			die Schaustellung Christi (Johannes 19,4–6)	darstellen
Ecce homo (<i>Latin</i>)		Ecce homo (<i>lateinisch</i>)		
Behold the man. (King James Version)		Sehet den Menschen. Seht, welch ein Mensch! (Lutherbibel 2017)		
Here is the man. (New International Version)		Seht, da ist der Mensch. (Einheitsübersetzung)		

THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten.

→ Jesus in the visual arts: Figures

Ecclesia and Synagoga

Strasbourg cathedral

Ecclesia and	Synagoga Sinagoga	(Greek/Latin: Church and Synagogue)	Ecclesia und Synagoga (griechisch/lateinisch: Kirche und Synagoge)
pair of	female figures		das weibliche Figuren paar
two graceful			zwei anmutige weibliche Figuren
(to) personify the Christian church and the Jewish synagogue/Judaism			die christliche Kirche und die jüdische Synagoge/das Judentum verkörpern

(to) wear a crown ↔ (to) be without a crown	eine Krone ↔ keine Krone tragen			
(to) hold a	chalice	einen Messkelch		halten
	cross-topped flagstaff ↔ broken flagstaff	eine Fahnenstange mit Kreuz am oberen Ende ↔ eine zerbrochene Fahnenstange		
(to) look confidently forward ↔ (to) bow one's head	zuversichtlich nach vorne blicken ↔ den Kopf senken			
with one's head bowed/downcast	mit gesenktem Kopf			
(to) be	blindfolded	eine Binde vor den Augen haben		
	sighted	↔ blind	sehend ↔	blind sein
	clear-sighted			verblendet
	triumphant ↔ dejected	triumphieren ↔ niedergeschlagen sein		
victorious ↔ defeated	siegreich ↔ geschlagen sein			

→ Antisemitism: Christian anti-Judaism → Antisemitism in the visual arts → Judaism → Synagogue

Saint Joseph's University (Philadelphia)

Synagoga and Ecclesia in Our Time (<i>bronze sculpture by Joshua Koffman, 2015</i>)			Synagoge und Kirche in unserer Zeit/heute (<i>Bronzeskulptur von Joshua Koffman, 2015</i>)	
(to) be a	counter-sculpture counter sculpture	to medieval depictions of church and synagogue	eine Gegenskulptur zu mittelalterlichen Darstellungen von Kirche und Synagoge sein	
(to) show	Jewish-Christian fellowship		die jüdisch-christliche Verbundenheit	zeigen
(to) depict	synagogue and church as...		Synagoge und Kirche als ...	darstellen
...friends	sitting	together	... Freundinnen/ Freunde, die	zusammensitzen
...learning partners	seated	beside each other	... Lernpartnerin- nen/Lernpartner, die	sich einander zuneigen ihre heiligen Schriften gemeinsam studieren
		next to one another		
	leaning toward(s) one another studying their sacred texts together			
(to) be commissioned...	ein Auftragsarbeit sein ...			
...to mark	the 50th anniversary of...		... zum	50-jährigen Jubiläum(s)
...to celebrate			... anlässlich des	
...Nostra aetate (1965)	... von Nostra aetate (1965)			
...the Declaration on the Relation of the Church with Non-Christian Religions	... der Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen			

→ Havruta (Havrusa) → Interfaith dialogue → Second Vatican Council (1962–1965)

Ecclesiastes

Ecclesiastes	der Prediger	Salomo
the Preacher (in Ecclesiastes)		Salomonis (<i>dated</i>)
Qohelet Kohelet	Kohelet	

Vanity of vanities...all is vanity. (Ecclesiastes 1:2; English Standard Version)		Es ist alles ganz eitel. (Prediger 1,2; Lutherbibel 2017)		
(to) be	vain	eitel	sein	
	fleeting	nichtig flüchtig		
To	everything there is a season. (Ecclesiastes 3:1; King James Bible; English Standard Version)	Alles	hat seine Zeit. (Prediger 3,1; Lutherbibel 2017)	
For		Ein jegliches		
And I commend joy, for man has nothing better under the sun but to eat and drink and be joyful. (Ecclesiastes 8:15; English Standard Version)		Darum pries ich die Freude; dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. (Prediger 8,15; Lutherbibel 2017)		
(to) encourage sb. to	be cheerful	jmdn. ermutigen,	fröhlich zu sein	
(to) urge sb. to	be joyful	jmdm. empfehlen,		das Leben
	enjoy		life	
	savour		live his/her/their life to the fullest	auszukosten
	make the best of his/her/their time		sein Leben voll/in vollen Zügen zu leben	
(to) see acceptance and enjoyment of life as a gift from/of God (Ecclesiastes 8:15)	Lebensbejahung und Lebensfreude als Gabe Gottes verstehen (Prediger 8,15)			

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission.
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

→ Carpe diem → Happiness → Hedonism → Time → Transience → Vanitas in art and literature → Wisdom literature

Economy for the Common Good

Economy for the Common Good (ECG)		die	Gemeinwohl-Ökonomie Gemeinwohlökonomie Gemeinwohlwirtschaft	
(to) be a niche ↔ mainstream movement		eine Nischenbewegung ↔ eine Mainstream-Bewegung sein		
(to) pursue	the Common Good	Gemeinwohlziele		verfolgen
	social and ecological sustainability	(das Ziel) soziale (r)und ökologische(r) Nachhaltigkeit		
	profit	maximisation (BrE) maximization (BrE/AmE)	das Ziel der Gewinnmaximierung	
(to) be based on	cooperation	auf	Kooperation	beruhen
	solidarity		Solidarität	
	transparency		Transparenz	
(to) accept modest sacrifices ↔ (to) selfishly protect one's own benefits		geringe Opfer in Kauf nehmen ↔ egoistisch die eigenen Vorteile schützen		
(to) use the Common Good matrix...		anhand der Gemeinwohl-Matrix ...		
...to create	a Common Good balance sheet	... eine	Gemeinwohl-Bilanz	erstellen
...to draw up	sheet		Gemeinwohnbilanz	aufstellen

...to produce					
...to measure the common good orientation of a company	... die Gemeinwohlorientierung eines Unternehmens messen				
(to) be a	complex time-consuming	process	ein	komplexer zeitaufwändiger	
(to) use	a Common Good consultant		einen Gemeinwohlberater/ eine Gemeinwohlberaterin		einsetzen
(to) employ					hinzuziehen
(to) bring in					
Common Good (oriented) company	das	gemeinwohlorientierte		Unternehmen	
company promoting the Common Good		gemeinwohlfördernde			
company with a Common Good balance sheet		gemeinwohlabilanzierte			
B corp certified company (<i>benefit corporation</i>)		Gemeinwohl-zertifizierte			

→ Business ethics → Catholic social teaching: Common good → Sustainable living

Ecosattva

(to) combine	meditation	ecoactivism	Meditation und Ökoaktivismus (miteinander) verbinden
(to) integrate	and	eco-activism	
(to) cultivate love and compassion towards all beings			Liebe und Mitgefühl für alle Wesen entwickeln
(to) act without attachment to the		results	ohne Anhaftung an die Ergebnisse handeln
		outcome	

→ Bodhisattva → Buddhism → Hinduism: Paths to liberation: karma marga → Sustainable living

Ecumenical movement

Terminology

oikoumene (<i>Greek</i> : the whole inhabited world)	die Oikumene (<i>griechisch</i> : die ganze bewohnte Erde)		
ecumenism (<i>used in Roman Catholic documents</i>)	der Ökumenismus (<i>in römisch-katholischen Dokumenten</i>)		
ecumenical fellowship	die ökumenische	Gemeinschaft	Verbundenheit

→ Definitions: Etymology

World Council of Churches

ecumenical movement		die ökumenische Bewegung				
World Council of Churches (WCC)		der	Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) Weltkirchenrat			
(to) be a(n)	interdenominational network		ein	interkonfessionelles konfessionsübergreifendes	Netzwerk	sein
	inter-church umbrella	organisation (<i>BrE</i>)	eine zwischenkirchliche Organisation			
			ein Dachverband			

		organization (BrE/AmE)	
	fellowship of churches		eine Gemeinschaft von Kirchen
World Council of Churches Assembly			die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen
(to) be	headquartered	in Geneva	seinen Sitz in Genf haben
	based		

Reconciled diversity

(to) seek (sought, sought)	unity, not uniformity		Einheit, nicht Einförmigkeit	suchen	
	unity in	difference	Einheit in		Verschiedenheit
					Unterschiedlichkeit
		diversity			Vielfalt
	reconciled diversity		versöhnter Verschiedenheit		
(to) embrace differences			Unterschiede bejahen		
(to) share and celebrate human diversity and unity			menschliche Vielfalt und Einheit teilen und feiern		
(to) be on the way to visible unity in one faith and one eucharistic fellowship			auf dem Weg zur sichtbaren Einheit in einem Glauben und einer eucharistischen Gemeinschaft/Abendmahlsgemeinschaft sein		

→ Communion → Religious diversity and pluralism

(to) use polyphony as a metaphor for unity in difference	Vielstimmigkeit	als Metapher für Einheit in Verschiedenheit verwenden
	Polyphonie	
(to) interweave melodies		Melodien ineinander/miteinander verweben
Christ as the cantus firmus		Christus als Cantus firmus Grundmelodie

→ Metaphors

Ecumenical worship

ecumenical planning	group	die ökumenische Planungsgruppe			
		das ökumenische Planungsteam			
	team	die ökumenische Vorbereitungsgruppe			
		das ökumenische Vorbereitungsteam			
(to) plan	an ecumenical	service	einen ökumenischen	planen	
(to) prepare		worship	Gottesdienst	vorbereiten	
(to) develop		service			
(to) hold		church service			halten
(to) host					veranstalten
(to) celebrate					feiern
(to) lead (led, led)					leiten

Ecumenical fellowship groups

ecumenical fellowship group			der Ökumenekreis	
(to) promote ecumenical	activities	at the local level	ökumenische Aktivitäten	auf der Orts- ebene fördern
	fellowship		gelebte Ökumene	

Ecumenical communities

ecumenical community		die ökumenische	Gemeinschaft Kommunität
(to) bring together	Christians...	Christinnen und Christen ...	zusammenbringen
(to) unite	people...	Menschen ...	zusammenführen
... from different	traditions	... aus verschiedenen/aus unterschiedlichen	Traditionen
	denominations		Konfessionen
	walks of life		Denominationen
	different (religious/spiritual/social) backgrounds	... verschiedenen/unterschiedlichen (religiösen/spirituellen/sozialen) Hintergrunds	Gesellschaftsschichten
(to) live	together	zusammen	leben
(to) work		gemeinschaftlich	arbeiten
(to) worship worshipped, worshipping, AmE also worshipped, worshipping)			Gottesdienst feiern

→ Intentional communities → Iona Community → Taizé Community

Ecumenical youth meetings

(to) hold	an ecumenical youth	meeting	ein ökumenisches Jugendtreffen/ Jugendfestival	veranstalten	
(to) organise (BrE)		gathering		organisieren	
(to) organize (BrE/AmE)		festival			
(to) house	participants	in youth hostels	die Teilnehmerinnen und Teilnehmer	in Jugendherbergen	unterbringen
(to) billet		with host families		in/bei Gastfamilien	

→ Host families → Taizé Community

Edict of Nantes (1598)

(to) issue	the Edict of Nantes	das Edikt von Nantes	erlassen		
(to) sign			unterzeichnen		
(to) revoke			widerrufen		
(to) cancel (cancelled, cancelling, BrE)			aufheben		
(to) grant the Huguenots	religious and civil rights	den französischen Hugenotten	religiöse und bürgerliche Rechte	gewähren	
	religious tolerance		religiöse Toleranz		
(to) end the French Wars of Religion (1562–1598)	die französischen Religionskriege (1562–1598) beenden				

→ Huguenots → Religion and state → Religious freedom → Tolerance

Editorial independence

(to) be	editorially	independent	redaktionell	unabhängig	sein
	journalistically	free autonomous	journalistisch	frei autonom	
(to) have	editorial	independence	redaktionelle	Unabhängigkeit	haben
(to) enjoy	journalistic	freedom	journalistische	Freiheit	genießen
		autonomy		Autonomie	
(to) work	without any interference		ohne (jegliche) Einmischung arbeiten		
(to) operate					

(to) be subject to editorial interference	redaktioneller Einmischung ausgesetzt sein
(to) interfere in editorial matters	sich in redaktionelle Angelegenheiten einmischen

→ Freedom

Effective altruism

effective altruism			der Effektive Altruismus		
(to) be a	form	of utilitarianism	eine	Form	des Utilitarismus sein
	variety			Spielart	
(to) use evidence and reason...			evidenz- und vernunftbasiert ...		
...to do as much good as possible			... so viel Gutes wie möglich tun		
...to maximise (BrE)		altruistic impact	... die altruistische Wirkung		maximieren
...to maximize (BrE/AmE)			... den altruistischen Effekt		
(to) focus on	the most pressing problems		sich auf die drängendsten Probleme konzentrieren		
	problems that are	important	sich auf Probleme konzentrieren, die	wichtig	sind
		neglected		vernachlässigt	
		tractable		handhabbar	

→ Charities: Donations → Ethical approaches: The utilitarian approach → Longtermism → TESCREAL

Egg donation

Donor and recipient

egg	donation		die	Eizellspende	
egg cell			Eizellenspende		
(to) donate an egg to another woman			einer anderen Frau eine Eizelle spenden		
(to) use a donor egg			eine Eizellspende verwenden		
anonymous ↔	non-anonymous	egg donor	die anonyme ↔	nicht-anonyme	Eizellspenderin
	open			offene	
	known			bekannte	
transfer of a donor egg				gespendeten	Eizelle

		die Übertragung einer	fremden	
(to) synchronise (BrE) (to) synchronize (BrE/AmE)	the menstrual cycles of donor and recipient	den Zyklus der Spenderin und Empfängerin synchronisieren		
(to) receive	(a) compensation of (amount) (amount) in compensation	eine	finanzielle Entschädigung Aufwandsentschädigung	in Höhe von (Betrag) erhalten

Impact on the family

(to) be open	about the egg donation	offen über Eizellspende sprechen		
(to) tell one's child from early on		seinem Kind von Anfang an/frühzeitig von der Eizellspende erzählen		
(to) have a right to know	who one's biological mother is	ein Recht darauf haben,	zu wissen, wer die biologische Mutter ist	
	the biological mother's identity		die Identität der biologischen Mutter zu kennen/erfahren	

→ Artificial insemination by donor (AID): Impact on the family → Surrogate motherhood

Egg freezing

egg freezing for	social non-medical	reasons	das	Social Freezing vorsorgliche Einfrieren von Eizellen ohne medizinischen Grund
egg oocyte	cryopreservation (OC)		die Kryokonservierung von	Eizellen Oozyten
(to) remove (to) harvest (to) retrieve (to) freeze (to) cryopreserve (to) store	unfertilised (BrE) unfertilized (BrE/AmE)	eggs	unbefruchtete Eizellen zur späteren Verwendung	entnehmen einfrieren kryokonservieren aufbewahren lagern
(to) have one's eggs frozen	seine Eizellen einfrieren lassen			

Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice)

Eid al-Adha (Arabic: Feast of the Sacrifice)				Eid-al Adha (arabisch: Opferfest)			
				das	islamische muslimische	Opferfest	
Great Eid				der/das Große Eid			
(to) be (to) mark	the	end completion culmination	of the Hajj	das Ende der/ den	Abschluss Höhepunkt	des Hadsch	sein bilden markieren
(to) be	a major Muslim holiday			ein wichtiges muslimisches Fest sein			

	celebrated all over the world	in der ganzen Welt gefeiert werden	
(to) commemorate Abraham's (<i>Arabic</i> : Ibrahim's) willingness...		an die Bereitschaft Abrahams (<i>arabisch</i> : Ibrahim's) erinnern, ...	
...(to) sacrifice	his son Ismael	... seinen Sohn Ismael zu	opfern
...(to) slaughter			schlachten

→ Binding of Isaac (Genesis 22:1-19) → Festivals and holidays → Five pillars of Islam:

Pilgrimage → Islam → Jerusalem: Temple Mount: Dome of the Rock

Eid al-Fitr (Feast of Fast-Breaking)

Eid al-Fitr (<i>Arabic</i> : Fest of Fast-Breaking)				Eid al-Fitr (<i>arabisch</i> : Fest des Fastenbrechens)					
Şeker Bayramı (<i>Turkish</i> : Sugar Feast/Candy Holiday/Candy Festival)				Şeker Bayramı (<i>türkisch</i> : Zuckerfest)					
(to) be	the	end	of	das Ende		des/von	sein		
(to) mark		completion		Rama-	den		Abschluss	Ramadan	bilden
(to) celebrate		culmination			dan				Höhepunkt
								feiern	

→ Festivals and holidays → Five pillars of Islam: Fasting → Islam

Eight per thousand/Five per thousand

Eight per thousand

"Eight per thousand" taxpayer contribution (<i>Italian</i> : otto per mille)			8-Promille-Zuweisung (<i>italienisch</i> : otto per mille, Acht von Tausend)		
			die(italienische)	Kultur- und Sozialsteuer	
				Mandatssteuer	
(to) give the taxpayer the option to	allocate donate	0.8 percent (8 ‰) of their income tax to the Italian state or state-recognised religious organisations	dem Steuerzahler/der Steuerzahlerin die Möglichkeit geben, einen Prozentsatz ihrer Einkommensteuer dem italienischen Staat oder staatlich anerkannten religiösen Organisationen zufließen zu lassen/zuzuweisen		

Five per thousand

"Five per thousand" taxpayer contribution (<i>Italian</i> : cinque per mille)			5-Promille-Zuweisung (<i>italienisch</i> : cinque per mille, Fünf von Tausend)		
(to) give the taxpayer the option to	allocate donate	0.5 percent (5 ‰) of their income tax to the Italian state or state-recognised non-profit cultural and social organisations	dem Steuerzahler/der Steuerzahlerin die Möglichkeit geben, 0,5 Prozent (5 ‰) ihrer Einkommensteuer dem italienischen Staat oder staatlich anerkannten gemeinnützigen kulturellen und sozialen Organisationen zufließen zu lassen/zuzuweisen		

→ Church finances: Church tax

Elijah

Elijah in the desert

Elijah in the	desert	Elia(s) in der	Wüste
	wilderness		Einöde
Elijah's encounter with God at Mount Horeb (1 Kings 19:8-18)		Elias Gottesbegegnung am Horeb (1. Könige 19, 8-18)	

→ Burnout → God: Encounters with God → Resilience: Finding new strength → Wilderness times

Messianic forerunner

(to) announce	the coming of the Messiah	das Kommen des Messias ankündigen	
(to) herald			
(to) bring about reconciliation (Malachi 3:23)		Versöhnung bringen (Maleachi 3,23)	
(to) settle disputes	Streit	schlichten	
	Streitfragen		

→ John the Baptist → Messiah

Ascent into heaven

Elijah's ascent into heaven			die Himmelfahrt des Elia
(to) be	taken up	into heaven in a fiery chariot (2 Kings 2:11)	in einem Feuerwagen in den Himmel entrückt werden (2. Könige 2, 11)
	assumed		
(to) be lifted up in a whirlwind (2 Kings 2:11)			im Sturm (<i>in den Himmel</i>) auffahren (2. Könige 2, 11)

→ Heaven

Passover Seder

(to) invite the prophet Elijah		den Propheten Elia einladen	
(to) open the front door of the home		die Haustür öffnen	
(to) recite verses from the psalms		Psalmverse lesen	
(to) fill	the cup of Elijah	den Becher für Elia	füllen
		den Kelch des Elia	

→ Passover → Psalms

Elves

elf (<i>plural: elves</i>)	der Elf/ die Elfin/die Elfe		
	der Elb/die Elbin		
	der Kobold/die Koboldin		
sprite (<i>from Latin spiritus: spirit</i>)			
fairy faerie	der Elf/die Fee		
			fae
idea	of elves	die	Elfvorstellung
concept			

portrayal			Elfendarstellung		
depiction					
elf	portrayal				
	depiction				
fair-skinned	light elves		hellhäutige Lichtelfen		
light-skinned					
dark-skinned	dark elves		dunkelhäutige Dunkelelfen		
dark skinned					
flower	elves		die	Blumenelfen	
butterfly				Schmetterlingselfen	
Santa's				Weihnachtselfen	
elf	king		der Elfenkönig		
elven	queen		die Elfenkönigin		
(to) come from Norse mythology			aus der nordischen Mythologie stammen		
(to) vary greatly across cultures and times			je nach Kultur und Zeit stark variieren		
(to) demonise (BrE)		elves	Elfen	dämonisieren	
(to) demonize (BrE/AmE)				verteufeln	
(to) turn ambivalent, potentially harmful beings into cute little beings			ambivalente, potenziell/potentiell gefährliche Wesen verniedlichen		
(to) become	friendlier		freundlicher	werden	
	less dangerous		weniger gefährlich		
	tamer		zahmer		
transformation from dangerous spirits to	helpers		der Wandel von gefährlichen Geistern zu	Helfern/Helferinnen	
	companions			Begleitern/Begleiterinnen	
	allies			Gefährten/Gefährtinnen	
	protectors			Verbündeten	
	guardians of nature			Beschützern/ Beschützerinnen	
				Hüter/Hüterinnen der Natur	
(to) portray	elves as	otherworldly/supernatural beings with magical powers/skills	Elfen als	andersweltliche/übernatürliche Wesen mit magischen Kräften/Fähigkeiten darstellen	
(to) depict				winzige	Wesen darstellen
				geflügelte	
				ätherische	
				androgynous	
				zierliche	
				zarte	
				anmutige	
				übermütige	
				fröhliche	
				muntere	
				lustige	
				schelmische	
				skurrile	
				niedliche	
	fleißige				
	elves with	pointed	ears	Elfen mit spitzen langen Ohren darstellen	
		pointy			

(to) personify	beauty and grace	Schönheit und Anmut	verkörpern
(to) symbolise (BrE)	plant growth	das Pflanzenwachstum	symbolisieren
(to) symbolize (BrE/AmE)	the supernatural	Übernatürliche	

→ Celtic spirituality movement → Fantasy (Genre) → Magic → Myth → Neo-paganism → Projection theory: Canvases of the imagination → Religious change → Supernaturalism

Embryo Protection Act

Act for the Protection of Embryos			das Gesetz zum Schutz von Embryonen	
Embryo Protection Act			das Embryonenschutzgesetz	
(to) regulate the	use of human embryos	manipulation	den Umgang mit menschlichen Embryonen regeln	
(to) forbid (forbade, forbidden)	sex selection for nonmedical purposes		Geschlechtswahl aus nicht medizinischen Gründen	
	human cloning		das Klonen von Menschen	
(to) prohibit	the creation of	animal human hybrids	die Erzeugung von	Tier-Mensch-Mischwesen
(to) ban (banned, banning)		animal-human hybrid embryos		Mischwesen-Embryos aus Tier und Mensch
(to) outlaw		chimeras and hybrids	die Chimären- und Hybridbildung	

→ Embryo rights → Embryo research → Human dignity → Human rights

Embryo research

embryo research			die	Embryonenforschung		
in vitro research ↔ in vivo research				Embryo-Forschung		
				In-vitro-Forschung ↔ In-vivo-Forschung		
(to) grow	embryos in	a/the lab	Embryos	im Labor	(heran)wachsen lassen	
(to) culture		a (Petri) dish	Embryonen	in einer Petrischale	züchten	
(to) cultivate		vitro		in vitro	kultivieren	
(to) allow	experiments/experimentation on	human embryos	Experimente	an menschlichen Embryonen	erlauben	
(to) regulate		embryonic stem cells		Embryonen	mit/an embryonalen Stammzellen	regulieren
(to) restrict						beschränken
(to) prohibit						eingrenzen
(to) forbid, (forbade, forbidden)						verbieten
(to) ban (banned, banning)						untersagen
(to) outlaw						

(to) carry out					durchführen
(to) conduct					
(to) develop	ethical guidelines standards	for embryo research	ethische Richtlinien Standards	für die Embryonenforschung	entwickeln
(to) draw up					erarbeiten
(to) formulate					formulieren
(to) issue					erlassen
(to) establish					etablieren
(to) put out					veröffentlichen
(to) publish					

→ Embryo Protection Act → Embryo rights → Ethics advisory boards

Embryo rights

Stages of early human development

pre-embryonic	stage	das präembryonale Stadium	
	phase	die präembryonale Phase	
germinal	period	das Keimstadium	
		die Keimphase	
embryonic		das	Embryonenstadium
			Embryonalstadium
		die	Embryonenphase
			Embryonalphase
foetal (<i>BrE, non-technical</i>) fetal (<i>BrE/AmE</i>)		das	Fötusstadium Fetusstadium
	die	Fötusphase	
		Fetalphase	

Moral status

embryo	rights	die Rechte des Embryos		
embryonic				
(to) argue that	human life is a continuum from conception to death	argumentieren, dass	das menschliche Leben ein Kontinuum von der befruchteten Eizelle bis zum Tod ist	
	the fertilised (<i>BrE</i>)/fertilized (<i>BrE/AmE</i>) human egg has the potential/capacity to develop into an adult human being that has rights		dass die befruchtete menschliche Eizelle das Potenzial/Potential/ die Fähigkeit hat, sich zu einem erwachsenen Menschen zu entwickeln, der Rechte hat	
(to) have a full moral status from	conception	einen vollen moralischen Status von der/dem/	Empfängnis	an haben
	fertilisation (<i>BrE</i>) fertilization (<i>BrE/AmE</i>)		Befruchtung	
	fusion of two gametes		Verschmelzung zweier Keimzellen	
	implantation/nidation of the fertilised (<i>BrE</i>)/fertilized		Einnistung/Nidation der befruchteten Eizelle in	

	(BrE/AmE) egg in the lining of the uterus/womb	den	der Gebärmutter-schleimhaut/Gebärmutterwand	
	the first heartbeat		ersten Herzschlag	
	the formation of the central nervous system		Herausbildung/Ausbildung des zentralen Nervensystems	
	quickening (<i>the moment the pregnant woman begins to feel the foetus's</i> (BrE, non-technical)/ <i>fetus's</i> (BrE/AmE) <i>movement</i>)		ersten Kindsbewegungen	
	viability (<i>the point at which a foetus</i> (BrE, non-technical)/ <i>fetus</i> (BrE/AmE) <i>can survive outside the uterus/womb</i>)		Lebensfähigkeit (<i>der Fähigkeit, außerhalb der Gebärmutter zu überleben</i>)	
	birth		Geburt	
(to) have	full ↔ partial rights	volle Rechte ↔ Teilrechte		haben
(to) enjoy	full ↔ gradual protection	vollen ↔ abgestuften Schutz		genießen
(to) possess	different/varying degrees of protection according to their stages of development	nach Entwicklungsstadium	unterschiedliche Schutzstufen	haben
			abgestufte Schutzrechte	
(to) have full rights from conception ↔ (to) gradually gain rights		von der Befruchtung an volle Rechte haben ↔ schrittweise Rechte erlangen		

→ Abortion → Embryo Protection Act → Embryo research → Ensoulment

Empathy, compassion, mercy

Connecting with others

empathetic	competence		die	empathische Kompetenz
empathy				Empathie-Kompetenz
(to) be	empathetic		einfühlend	sein
			empathisch	
	compassionate		mitfühlend	
	merciful		barmherzig gnädig	
(to) be sensitive	to towards to	others	anderen gegenüber sensibel sein	
(to) be (deeply)	touched moved	by sb.'s suffering	von jmds. Leid (zutiefst) berührt werden	
(to) feel sorry for	sb.		mit jmdm. Mitleid haben	
(to) take pity* on			jmdm. leidtun (<i>jmd. tut jmdm. leid</i>)	
(to) sympathise* (BrE) (to) sympathize* (BrE/AmE)	with sb.			
(to) feel sb.'s pain			jmds. Schmerz	fühlen
				mitempfinden
		mit jmdm. mitleiden		
(to) show	empathy*	to	sb.	

		towards		jmdm. gegenüber Einfühlungsvermögen zeigen		
		toward		jmdm. Einfühlung geben		
	compassion*	for	jmdm. (gegenüber)	Mitleid	zeigen	
				Mit-Leid	erweisen	
				Mitgefühl	entgegenbringen	
				Compassion		
				Barmherzigkeit		
				Erbarmen		
(to) have mercy* on				gnädig sein		
				Gnade erweisen		

* Note that *empathy* implies being aware of and sensitive to the feelings of others. *Sympathy* is feeling sorry for another person. *Pity* may imply a condescending or paternalistic attitude. *Compassion* implies wanting to help an equal. *Mercy* implies the power to punish or forgive. → Forgiveness

→ Bodhisattva → Dalai Lama → God: Loving God → Golden rule → Guanyin (Kuan Yin) → Human vulnerability → Parables: Parable of the Good Samaritan (Luke 10:25-36) → Mensch (Yiddish) → Rama: Role model → Role reversal and perspective taking → Works of mercy

Lacking empathy and compassion

(to) lack	empathy	kein	Einfühlungsvermögen	haben	
	compassion		Mitleid		
lack of concern (for others)		die	mangelnde fehlende	Anteilnahme	
(to) be	indifferent to sb.	jmdm. gegenüber gleichgültig sein			
	cold	with/to sb.	zu jmdm.	kalt	sein
	cold-hearted			kaltherzig	
	hard-hearted			hartherzig	
	heartless			herzlos	
	unfeeling			gefühllos	
	callous			abgestumpft (und gefühllos)	
	narcissistic			narzisstisch	

→ Heart (Hebrew Bible)

Setting and keeping limits

(to) set (set , set , setting)	emotional	limits	emotionale Grenzen	setzen
(to) keep		boundaries		einhalten
(to) maintain				
(to) enforce				durchsetzen

→ Carers: Coping → Love (objects and types): Love of self

Teaching empathy and compassion

(to) educate	hearts	(die) Herzen bilden		
	the heart			
(to) train	the head, heart and hands (Johann Heinrich Pestalozzi)	Kopf, Herz und Hand	bilden	
(to) develop			entwickeln	
(to) learn with		mit Kopf, Herz und Hand lernen (Johann Heinrich Pestalozzi)		
(to) build		literature	Literatur	aufbauen

(to) develop	empathy through	storytelling	Empathie durch	(das Erzählen von) Geschichten	entwickeln
(to) build					einüben
(to) cultivate					schulen
(to) promote		(deep) reading		(vertieftes) Lesen	fördern
(to) foster		play		Spiel	
(to) nourish		role-playing		Rollenspiel	
		a change of perspective		einen Perspektivenwechsel	
	mindfulness	Achtsamkeit			
	active listening	aktives Zuhören			

→ Deep reading → Heart (Hebrew Bible) → Ignatian imagination → Interfaith dialogue: Show active listening → Mindfulness → Role reversal and perspective taking

Endonyms and exonyms

(to) call oneself... ↔ (to) be called...	sich selbst als ... bezeichnen ↔ ... genannt/ bezeichnet werden	
self-designation ↔	external name	die Selbstbezeichnung/Eigenbezeichnung
	outsiders' label	↔ die Fremdbezeichnung
endonym ↔ exonym	das Endonym ↔ das Exonym	
(to) adopt a negative outsiders' label as a proud self-designation	eine negative Fremdbezeichnung als stolze Selbstbezeichnung übernehmen	
(to) turn an insult into a badge of honour (BrE)/honor (AmE)	eine Beleidigung in eine Ehrenbezeichnung verwandeln	

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons) → Methodists → Quakers (Religious Society of Friends) → Waldensians

Enlightenment (intellectual movement)

Definition

Enlightenment is humankind's exit from its	self-imposed		immaturity	Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. (Immanuel Kant)
	self-inflicted		state of minority (Immanuel Kant)	
	self-incurred			
inability incapacity	to use one's own	intellect understanding	without the direction of another (Immanuel Kant)	das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen (Immanuel Kant)
Sapere aude! (Latin: Dare to know)				Sapere aude! (lateinisch: Wage zu denken)
(to) think for yourself				selbst denken
			reason	

(to) have the courage to use one's own	understanding	den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen
	intelligence	

→ Definitions

Heterogeneous and contradictory

age era	of	Reason enlightenment	das Zeitalter der	Vernunft Aufklärung
(to) be a	heterogeneous contradictory	intellectual/ philosophical/ cultural movement	eine	heterogene widersprüchliche geistige/ kulturelle Bewegung sein
(to) advocate human	rights autonomy education tolerance		für (die)	Menschenrechte Selbstbestimmung des Menschen Bildung Toleranz eintreten

(to) be	racist	rassistisch	sein
	Eurocentric	eurozentrisch	
	Europe-centric	europazentrisch	
	sexist	sexistisch	
	misogynist	frauenfeindlich	

→ Cult of Reason → Deism → Freemasons → Human rights → Kant's four questions → Light (universal symbol) → Parables: Parable of the Ring (Lessing) → Rationalism → Tolerance

Ensoulement

Successive ensoulement

(to) advocate a theory of	successive serial delayed	ensoulement	eine Theorie der Sukzessivbeseelung vertreten
(to) see (to) view (to) regard	ensoulement as a gradual process		die Beseelung als allmählichen Prozess verstehen denken
(to) go (to) pass	through	three stages (of growth/development)	drei Stadien (Entwicklungsstadien/ Wachstumsstadien) durchlaufen
(to) have	(1) a vegetative or plant	soul	(1) eine vegetative oder Pflanzenseele haben mit einer vegetativen oder Pflanzenseele begabt ausgestattet werden
(to) be	(2) a sensitive or animal		(2) eine sensitive oder Tierseele haben Sinn- mit einer sensitiven oder Tierseele/ Sinn- oder Tierseele begabt ausgestattet werden
	(3) a rational		(3) eine vernünftige/rationale oder spezifisch menschliche Seele haben
			begabt

		or specifically/ uniquely human		mit einer vernünftigen/rationalen oder spezifisch menschlichen Seele	ausgestattet	werden
(to) progress from vegetative soul, to animal soul, to human soul				sich von einer vegetativen zu einer Tierseele und weiter zu einer menschlichen Seele entwickeln		

(to) gradually become human	allmählich Mensch werden
developing humanity	das sich entwickelnde Menschsein

Simultaneous ensoulment

(to) advocate a theory of	simultaneous immediate	ensoulment	eine Theorie der Simultanbeseelung vertreten	
(to) take place	simultaneously with immediately at	con- ception	gleichzeitig mit der Befruchtung	geschehen erfolgen
(to) occur (occurred, occurring)			unmittelbar bei der Befruchtung	

(to) have	full humanity from conception	von der Befruchtung an im Vollsinn Mensch sein
(to) possess		

→ Abortion: A bit of tissue or emerging life? → Embryo rights → Soul

Enthusiasts (“Schwärmer”)

(to) call radical followers of the Reformation “Schwärmer” (enthusiasts, dreamers, swarming bees) (<i>pejorative</i>)	radikale Anhänger/Anhängerrinnen der Reformation	„Schwärmer“	nennen (<i>abwertend</i>)
		„Schwarmgeister“	

→ Anabaptists → Müntzer, Thomas (c. 1489–1525) → Munster Rebellion → Reformation

Environmental ethics

environmental ecological	ethics* (<i>study of the ethical relationship of human beings to the natural/non-human environment</i>)	die	Umweltethik	
	ethic* (<i>set of environmental principles</i>)		ökologische Ethik	
anthropocentric	environmental ethic	die	anthropozentrische	Umweltethik
non-anthropocentric nonanthropocentric			nicht-anthropozentrische	
land ethic (Aldo Leopold)		die	Landethik Land-Ethik	(Aldo Leopold)

conservation (<i>protection and proper use of nature</i>)	ethic	die Naturschutzethik	
preservation (<i>protection of nature from use</i>)			
environmental ethicist		der Umweltethiker/die Umweltethikerin	
(to) love	nature	die Natur	lieben
(to) respect	the land	das Land	achten
(to) admire			bewundern

* Note that *environmental ethics* and *environmental ethic* are sometimes used interchangeably.

→ Animal ethics → Catholic social teaching: Stewardship of the creation → Justice: Environmental justice → Responsible tourism → Sustainable living → Wonder

Epic of Gilgamesh

Epic of Gilgamesh				das Gilgamesch-Epos			
(to) be	written	on baked clay tablets		auf gebrannten Tontafeln	geschrieben	sein	
	inscribed				aufgezeichnet		
	recorded			sich auf gebrannten Tontafeln erhalten haben			
	preserved						
in cuneiform	script	writing		in Keilschrift			
	letters						
	characters						
(to) have	a flood myth		einen Sintflutmythos enthalten				
(to) contain							
(to) be a story about	the taming of	nature	man	von	der Zähmung	der Natur	handeln
		sex				des Menschen/ Mannes	
	friendship	Sexualität					
	grief	Freundschaft					
	loss and death	Trauer					
	the human wish to be immortal	Verlust und Tod	dem Wunsch des Menschen nach Unsterblichkeit				
(to) find	the plant of eternal youth			die Pflanze der ewigen Jugend finden			
(to) discover	the plant/ herb that	can	renew	youth	die Verjüngungspflanze	finden	
		will	restore		das Verjüngungskraut		
					die Pflanze finden,	Verjüngung verheißt die ewige Jugend schenkt	

→ Immortality → Life's big questions → Mesopotamia → Myth → Primeval history: The Flood (Genesis 6–9)

Epicurus (ca. 341–270 B.C.)

Materialism and hedonism

Epicurus				Epikur		
Epicurean (<i>noun</i>)				der Epikureer/die Epikureerin		
Epicurean (<i>adjective</i>)				epikureisch		
Epicureanism				der Epikureismus		
(to) be a(n)	atomistic	philosophy		eine	atomistische	Philosophie sein
	materialist				materialistische	
	materialistic					
	hedonist				hedonistische	
(to) believe that (serene) pleasure is the		chief	good	glauben, dass (gelassene)	Lust	das höchste Gut/Lebensziel ist
		highest	goal in life		Freude	
		ultimate				
(to) define pleasure as	state of	inner calm		Lust als	Zustand innerer Ruhe	definieren
		tranquillity (<i>BrE</i>) tranquility (<i>AmE</i>)				
	the absence of physical and mental pain				Abwesenheit von körperlichem und seelischem Schmerz	
(to) avoid politics				die Politik meiden		
(to) live in	obscurity			im Verborgenen leben		
	moderation			Maß halten		
	self-sufficiency			selbstgenügsam leben		
(to) enjoy the simple things of life				sich an den einfachen Dingen des Lebens erfreuen		
(to) cultivate	friendship(s)			Freundschaften pflegen		
(to) foster						

Freedom from fear

(to) not fear	the gods		die Götter	nicht fürchten	
	death		den Tod		
(to) see the gods as	blissful		die Götter als	glückselige	
	immortal			unsterbliche	
	indestructible			unvergängliche	
	self-sufficient			sich selbst genügende	
(to) be	uninvolved in		human affairs	am Schicksal der Menschen unbeteiligt	
	indifferent to			dem menschlichen Schicksal gegenüber gleichgültig	
	unconcerned about				
(to) describe death as (a) nothing to humans				den Tod als ein Nichts für den Menschen beschreiben	
(to) mark the end of consciousness and sensation				Empfindungslosigkeit bedeuten	
Non fui, fui, non sum, non curo. (<i>Epicurean epitaph, Latin: I was not; I was; I am not; I do not care.</i>)				Non fui, fui, non sum, non curo.	

	(epikureische Grabinschrift, lateinisch: Bin nicht gewesen, bin gewesen, bin nicht mehr, mich kümmert's nicht.)
--	---

→ Carpe diem → Death → Happiness → Hedonism → Inner peace → Love (objects and types): Love between friends (philia) → Simple living → Transience

Epiphany (insight)

(to) use the word "epiphany" to describe a moment of	philosophical spiritual personal	insight (James Joyce)	das Wort „Epiphanie“ zur Beschreibung eines Moments	philosophischer spiritueller persönlicher	Einsicht verwenden (James Joyce)
(to) have religious connotations	religiöse Konnotationen haben				
moment of	epiphany revelation		der	Moment der	Epiphanie Eingebung Klarheit
				Offenbarungsmoment	
epiphanic moment	der epiphanische Moment				
(to) have	an epiphany		eine plötzliche	Erleuchtung	haben
(to) experience				Eingebung	
(to) gain			eine Art Erweckungserlebnis		
(to) experience	a sudden (life-changing) insight		plötzlich eine (lebensverändernde) Einsicht		
(to) be (suddenly) struck	by (the beauty of) with the realisation (BrE)/ realization (BrE/AmE) that...		(plötzlich)	von (der Schönheit + Genitiv) von der Erkenntnis, dass ...	getroffen werden
(to) come to	realise (BrE) realize (BrE/AmE)		zu der	Erkenntnis Einsicht	kommen gelangen
(to) see	things life	in a new way	die Dinge das Leben	neu sehen	

→ Connotations → Definitions → Meaning in life: The quest for meaning → Moments of being (Virginia Woolf) → Initiation stories

Equality

Equality of treatment

(to) divide limited resources in equal amounts for everyone	begrenzte Ressourcen zu gleichen Teilen für alle aufteilen						
(to) respect	the principle of	equal treatment	das Prinzip	der	Gleichbehandlung	beachten	
(to) observe		non-discrimination	den Grundsatz			Nicht-diskriminierung	einhalten
(to) follow							
(to) obey							wahren
(to) apply						anwenden	
(to) break							verletzen

(to) violate						
--------------	--	--	--	--	--	--

→ Equity → Justice: Distributive justice → Quakers (Religious Society of Friends): Social responsibility/testimonies

Biblical justifications

(to) justify human equality	with the Bible	Gleichheit	mit der Bibel	begründen
	biblically		biblich	
(to) cite	the creation story (Genesis 1:28)	die Schöpfungsgeschichte (1. Mose 1, 27)	anführen	
	Jesus'/Jesus's example			das Vorbild Jesu
	Paul's vision of unity in Christ (Galatians 3:28)			Paulus' Vision der Einheit in Christus (Galater 3,28)

→ Creation: Made in God's image → Imitation of Christ → Jesus' ministry: Jesus shows concern for the outcast → Jesus' ministry: Jesus eats with tax collectors and sinners → Liberation theology → Saul/Paul

(to) justify social inequality with	Aesop's fable of "The Belly and the Members" (Livius, Roman History, Book 2)	soziale Ungleichheit mit der	Äsops Fabel vom „Magen und den Gliedern“ (Livius, Römische Geschichte, 2. Buch)	rechtfertigen
	the story of Cain and Abel (Book of Saint Albans, 1486)		Geschichte von Kain und Abel (Book of Saint Albans, 1486)	
	the story of "The Unequal Children of Eve" (Grimms' Fairy Tales)		Geschichte von den ungleichen Kindern Evas (Grimms Märchen)	

→ Noah's curse (Genesis 9:20-27) → Primeval history: Cain and Abel (Genesis:4,-16) → Religion: Ambivalence

Equity

(to) respect	the principle of equity	das Prinzip	der gerechten	beachten						
(to) observe					den Grund-	Behandlung	einhalten			
(to) follow								satz	befolgen	
(to) obey										verletzen
(to) apply										
(to) break										
(to) violate										
(to) consider the needs and concerns of...	die Bedürfnisse und Anliegen von ...	berücksichtigen								
(to) take relevant differences into account	relevante Unterschiede									
(to) seek (sought, sought)	an outcome that is fair to all	eine Lösung suchen, die für alle	fair	ist						
(to) try to reach					gerecht					
achieve										

→ Equality of treatment → Justice: Distributive justice

Eschatological reservation

The eschatological reservation says that...			Der eschatologische Vorbehalt besagt, dass ...		
...the kingdom of God is already present but not yet in its fullness.			... das Reich Gottes schon da ist, aber noch nicht vollendet ist.		
...God will	bring about establish complete	his kingdom.	... Gott sein Reich	herbeiführen errichten vollenden	wird.
...humans	cannot need not	build the kingdom of God	... die Menschen das Reich Gottes nicht bauen	können müssen	
Human efforts to build a better world	have only limited success. are subject to an eschatological	reservation. reserve.	Menschliche Bemühungen um eine bessere Welt	haben nur begrenzten Erfolg. unterliegen dem eschatologischen Vorbehalt.	
(to) live in the tension of	"already" and "not yet" (the) "now and not yet"		in der Spannung von „schon (jetzt)“ und „noch nicht“ leben		

→ Kingdom of God: The kingdom of God as a present and future reality → Wholeness: Remaining a fragment

Esotericism

Esoteric elitism

esotericism			die Esoterik		
esoterism					
esoteric elitism			das esoterische	Elitebewusstsein Elitedenken	
secret spiritual teachings			die spirituellen Geheimlehren		
secret	knowledge		das	Geheimwissen	
special				Sonderwissen	
exclusive				exklusive	Wissen
privileged				privilegierte	
(to) be	known	only to initiates	nur Eingeweihten	bekannt	sein
	available			zugänglich	
	reserved	for a specific elite	für eine	ausgewählte Elite	bestimmt
		selected		gewisse	
	hidden from the masses		der Masse verborgen		

→ Definitions → Freemasons → Gnosticism → Kabbalah → Reiki

Esoteric economy

esoteric economy				der Esoterik-Markt		
(to) offer	esoteric	goods	and	esoterische Waren und	anbieten	
(to) sell		products	services	Dienstleistungen	verkaufen	
(to) hold	mind, body & soul fairs			Messen für Spiritualität und	Gesundheit	veranstalten
(to) attend					Heilen	besuchen

		Esoterik-Messen	
--	--	-----------------	--

→ Commercialisation of religion → Pilgrimage → Power places

Essenes

Essene (<i>noun</i>)		der Essener/die Essenerin	
Esseninan (<i>noun</i>)			
Essene (<i>adjective</i>)		essenisch	
Essenian (<i>adjective</i>)			
(to) retreat to the wilderness of	Judea Judaea	sich in die jüdische Wildnis zurückziehen	
(to) go out in the desert		in die Wüste gehen	
(to) form ascetic monastic communities		asketische Mönchsgemeinden bilden	
(to) live in isolated communities		in abgeschiedenen Gemeinschaften leben	
(to) be male-dominated male/dominated		männlich dominiert männerdominiert	sein
(to) prepare for the	speedy imminent* impending*	coming of the Kingdom of God	sich auf das baldige unmittelbar bevorstehende Kommen des Reiches Gottes vorbereiten

* *Imminent* means *about to happen very soon*. *Impending* often has negative connotations, as in *impending doom*. Here it is used interchangeably with *imminent*.

→ Apocalyptic literature → Dead Sea Scrolls → Intentional communities → Judaism: Judaism of Jesus' day → Kingdom of God: National and apocalyptic concepts

Established church

(to) establish	the Church of England	die Kirche von England zur Staatskirche machen/erheben	
(to) reestablish		den Staatskirchenstatus der Kirche von England erneuern	
(to) disestablish		die Kirche von England entstaatlichen den Staatskirchenstatus der Kirche von England abschaffen	
church	establishment ↔	der Staatskirchenstatus	
the church's	disestablishment	die Abschaffung des Staatskirchenstatus	
(to) keep	the established church	die Staatskirche	erhalten
(to) maintain			bewahren
(to) take away	the privileges of the church	die Privilegien der Kirche abschaffen	
(to) abolish			
(to) strip the church of its privileges (stripped, stripping)	der Kirche die/ihre Privilegien	wegnehmen	
		entziehen	

→ Church of England → Religion and state

Esther moment

(to) be	one's Esther moment (Esther 4:14; cf. Esther 8:3)		jmds.	Ester-Esther-	Moment sein (Esther 4,14; vgl. Esther 8,3)	
(to) have			seinen Esther-Moment		haben	
(to) find					finden	
(to) miss					verpassen	
(to) be a	defining	moment	ein	entscheidender	Moment	sein
	kairos				Augenblick	
	moment of	decision		Moment	der Entschei-	
		truth	Augenblick	dung/Wahrheit		
(to) step up at the moment of truth (stepped, stepping)			im Moment der Wahrheit zur Stelle sein			
(to) answer the call to	stand up	for/on behalf of others	dem Ruf folgen,		für andere einzustehen	
(to) feel called (upon) to	speak up		sich dazu berufen fühlen,		seinen Mund für andere aufzumachen	
(to) find the courage to			den Mut finden,			
(to) use one's influence			seine Einflussmöglichkeiten nutzen			

→ Book of Esther → Comfort zone → Courage → Judaism → Purim → Time: Kairos

Eternity

(to) think of	eternity as...		Ewigkeit verstehen als ...	
(to) conceive of				
...timelessness			... Zeitlosigkeit	
...absence of time			... Abwesenheit von Zeit	
...time without	start	and end	... Zeit ohne Anfang und Ende	
	beginning			
...now	without before or after		... Gegenwart ohne Davor und Danach	
...present				
...never-ending	time	... nie endende(s)	Zeit	
...unending	now		Jetzt	
...endless				
...everlasting			... immerwährende(s)	
...infinite			... unendliche(s)	
...fulfilled			... erfüllte(s)	
...the fullness of time			... die Fülle der Zeit	

→ Heaven → Peak experiences → Time → Transience

Ethical approaches

Moral reasoning

moral	reasoning	die	moralische	Argumentation
ethical			ethische	Urteilsbildung

	decision-making decision making			Entscheidungsfindung
--	------------------------------------	--	--	----------------------

→ Ethical issues and dilemmas → Ethical judgements → Golden Rule

Consequence-based, duty-based, agent-based

consequence-based approaches: e.g. the utilitarian approach, the common good approach (teleological ethics)	folgenorientierte Ansätze: z.B. der utilitaristische Ansatz, der Gemeinwohlansatz (teleologische Ethik)
duty-based approaches: e.g. the rights approach, the justice approach (deontological ethics)	pflichtorientierte Ansätze: z.B. der Rechteansatz, der gerechtigkeitsethische Ansatz (deontologische Ethik)
agent-based approaches: e.g. the virtue approach	akteursorientierte Ansätze: z.B. der tugendethische Ansatz

The utilitarian approach

utilitarianism			der Utilitarismus
			die Nützlichkeithethik
(to) consider	the consequences the outcome	of the action	die Folgen der Handlung bedenken
(to) judge actions by their consequences			Handlungen nach ihren Folgen beurteilen
(to) produce the most good			zu einem Höchstmaß an Gutem führen
(to) do the least harm			den geringsten Schaden verursachen

→ Effective altruism → Longtermism

The rights approach

(to) respect the rights of all who have a stake (in sth.)	die Rechte aller Betroffenen berücksichtigen
---	--

→ Catholic social teaching: Dignity → Human rights

The justice approach

(to) treat people fairly and equally	die Menschen fair und gleich behandeln
--------------------------------------	--

→ Equality of treatment → Equity → Justice

The common good approach

(to) regard individuals as part of a larger community	Individuen als Teil einer größeren Gemeinschaft betrachten
(to) consider the effect impact	on society as a whole die Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes berücksichtigen

→ Catholic social teaching: The common good → Economy for the Common Good

The virtue approach

(to) focus	on	moral virtue(s)	moralische Tugend(en)	in den Mittelpunkt stellen
(to) concentrate		character rather than the acts of the individual and their consequences	den Charakter und nicht die Handlungen des Individuums und deren Folgen	
(to) try to live a	moral virtuous	life	versuchen, ein	moralisches tugendhaftes Leben zu führen

(to) be guided by	roles models		sich an Vorbildern orientieren		
(to) follow			Vorbildern folgen		
(to) imitate			Vorbilder nachahmen		
(to) develop	a moral character		einen moralischen Charakter entwickeln		
	moral	character traits	moralische	Charakterzüge	
				Charaktereigenschaften	
		attitudes		Haltungen	
dispositions	Verhaltensdispositionen				
(to) strive for (strove /strived, striven /strived)	honesty		nach	Ehrlichkeit	streben
	kindness			Freundlichkeit	
	fairness			Güte	
	justice, etc.			Fairness	
			Gerechtigkeit usw.		
(to) achieve eudaimonia			Eudaimonie Eudämonie	erlangen	

→ Four cardinal virtues → Happiness → Heroes and role models → Honesty → Imitation of Christ → Justice → Mary (Mother of Jesus): Mary as a role model → Order of love → Rama: Role model → Saints: Characteristics → Sita: Sita as a role model → Stoic ethics

The care approach

care	ethics		die	Care-Ethik	
ethics	of care			Fürsorge-Ethik	
ethic				Fürsorgeethik	
care-based		ethic		Sorge-Ethik	
care based				Ethik der Fürsorge	
		fürsorgeorientierte Ethik			
(to) be	a	feminist approach		ein feministischer Ansatz	sein
		relational	ethic	eine Beziehungsethik	
			ethics		
	based on the idea/view that humans are...		auf dem Gedanken/der Anschauung beruhen, dass Menschen ...		
	...relational beings		... Beziehungswesen	sind	
...interconnected		... miteinander verbunden			
...dependent on one another		... aufeinander angewiesen			
(to) focus on	(personal)	relation- ships	(persönliche)	Beziehungen in den Mittel- punkt stellen	
	(professional)		(berufliche)		
	(political)		(politische)		
(to) distinguish between...relationships			zwischen ... Beziehungen unterscheiden		
...healthy	and	unhealthy	... gesunden	und	ungesunden
...reciprocal		toxic	... wechselseitigen		toxischen
...caring		abusive	... fürsorglichen		missbräuch- lichen
...nurturing		unfair			unfairen
		exploitative			ausbeuterischen
(to) distinguish healthy, etc. and unhealthy, etc. relationships					

(to) pay attention to the	(situational) context	of the moral dilemma	den jeweiligen (situativen) Kontext	des moralischen/ethischen Dilemmas beachten/berücksichtigen
(to) be sensitive to the	circumstances		die besonderen/spezifischen/konkreten Umstände	
(to) take the (situational) context/circumstances of the moral dilemma into account				

(to) apply	general abstract	principles (and rules)	allgemeine abstrakte	Prinzipien (und Regeln) anwenden
------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------------

→ Empathy, compassion, mercy → Ethical approaches: The situational approach → Ethical issues and dilemmas → Ubuntu principles (and rules)

The situational approach

situation	ethics	die	Situationsethik	
situational			situative Ethik	
contextualism		der Kontextualismus		
(to) be a relational	ethic ethics	eine Beziehungsethik sein		
(to) place love above all	principles	Liebe über alle	Prinzipien	stellen
	rules		Grundsätze Regeln	

→ Ethical approaches: The care approach → Love (objects and types): Love of neighbours and strangers (agape)

The principle approach

principle ethics	(approach) (model)	die Prinzipienethik		
principlism				
(to) formulate	principles for a specific field of activity (e.g. health, business)	Prinzipien für ein bestimmtes Handlungsfeld (z.B. Medizin, Wirtschaft)	formulieren	
(to) develop			entwickeln	
(to) establish			aufstellen	
(to) put forward	middle-range principles	Prinzipien mittlerer Reichweite	zur Diskussion stellen	
(to) suggest				
(to) propose	the four-principle approach/four principles approach to healthcare ethics (Beauchamp & Childress)	das Vier-Prinzipien-Modell der Medizinethik (Beauchamp & Childress)	vertreten	
(to) advocate				
(to) be less abstract than other moral theories (e.g. utilitarianism)		weniger abstrakt als andere Moraltheorien sein (z.B. Utilitarismus)		

→ Medical ethics

Ethics of responsibility

ethics	of responsibility	die Verantwortungsethik		
ethic				
(to) consider consequences		die Folgen bedenken		

(to) judge actions by its consequences, not its intentions		Maßnahmen an den Folgen, nicht den Absichten messen	
(to) take responsibility for the consequences of one's actions		Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns übernehmen	
(to) be willing to	use morally dubious means	bereit sein,	ethisch problematische Mittel zu verwenden
	get one's hands dirty		sich die Hände schmutzig zu machen

→ Guilt → Moral integrity

Ethics of conviction

ethics	of conviction	die Gesinnungsethik		
ethic				
(to) believe in absolute morality		an eine absolute Moral glauben		
(to) preserve one's moral	integrity	seine moralische	Integrität	bewahren
	purity		Sauberkeit	
(to) follow one's convictions ↔ (to) betray one's convictions		seinen Überzeugungen folgen ↔ seine Überzeugungen verraten		
(to) not compromise one's values		seine Werte nicht kompromittieren		
(to) leave the outcome of one's actions to God/others		die Folgen des eigenen Handelns Gott/anderen überlassen		

→ Moral integrity → Values

Ethical issues and dilemmas

Identifying and addressing issues

(to) be ethically controversial				ethisch umstritten sein		
(to) recognise (BrE)	sth. as an ethical	question	erkennen	etw. als ethische/ moralische Frage		
		issue				
(to) recognize (BrE/AmE)	sth. as a moral	problem	identifizieren	etw. als ethisches/ moralisches Problem		
(to) identify						
(to) define	the ethical/ moral	aspects	of the question	die ethischen/ moralischen	Aspekte	der Frage klären
(to) explore		dimensions			Dimensionen	
(to) raise	ethical moral	questions	about sth.	ethische/moralische Fragen zu/über etw. aufwerfen		
(to) bring up		issues				
(to) throw up		problems				
(to) pose						
(to) address	a(n) ethical/moral dilemma			ethische/moralische Probleme ansprechen sich mit ethischen/moralischen Fragen auseinandersetzen ein ethisches/moralisches Dilemma aufwerfen		

Facing dilemmas

(to) face a(n)	moral	dilemma	einem moralischen/ethischen Dilemma gegenüberstehen
	ethical	conundrum	

(to) be confronted with a(n)			mit einem moralischen/ethischen Dilemma konfrontiert sein
	insoluble	conflict	einem unlösbaren Konflikt gegenüberstehen
	intractable		mit einem unlösbaren Konflikt konfrontiert sein
	unresolvable		
(to) be caught in a moral	dilemma		sich in einem ethischen Dilemma befinden
	quandary		
	conundrum		
	maze		in einem ethischen Dilemma gefangen sein
	tangle		sich in einem ethischen Dilemma verheddern
(to) be in a bind (<i>informal</i>)			in einer Zwickmühle sein/stecken (<i>umgangssprachlich</i>)
(to) be torn about sth.			in einer Frage hin und hergerissen sein

Making, justifying, acting on decisions

ethical decision-making				die ethische Entscheidungsfindung					
(to) have	a	method	for ethical decision-making	eine Methode	ethischer Entscheidungsfindung	haben			
(to) use		framework		ein Schema		verwenden			
(to) apply		model		ein Modell		anwenden			
(to) evaluate alternative		actions		Handlungsalternativen		bewerten			
		courses of action				evaluieren			
(to) make	a	hard	choice	eine	schwere	Wahl	treffen		
(to) justify		tough		decision			schwierige	Entscheidung	begründen
		painful					schmerzhaft		rechtfertigen
		distressing					schmerzliche		
(to) test	a decision			eine Entscheidung	überprüfen				
(to) act on					umsetzen				
(to) reflect on the outcome				das Ergebnis reflektieren					

Setting priorities

A	competes with		B.	A	steht in Konflikt mit		B.
	is more important than				ist wichtiger als		
	is higher than				steht über		
	outweighs				wiegt schwerer als		
	takes priority over				hat Vorrang vor		
	trumps						
(to) weigh arguments				Argumente gewichten			
(to) set priorities (set, set, setting)				Prioritäten setzen			
(to) put		A over B		A über B stellen			
(to) prize				A höher schätzen als B			
(to) prioritise (<i>BrE</i>)				A gegenüber B priorisieren			
(to) prioritize (<i>BrE/AmE</i>)							
(to) regard	A as higher than B			A höher	einschätzen	als B	
(to) weigh					gewichten		

→ Catholic social teaching: Option for the poor → Fair innings argument → Moral circle: Degrees of moral concern → Order of love → Triage

Making trade-offs

cannot have it both ways				nicht beides haben können							
(to) manage	conflicting	interests		mit gegensätzlichen/widerstreitenden Interessen/Zielen/Anforderungen/Anliegen umgehen							
	competing	objectives									
(to) resolve			goals	Interessenkonflikte/Zielkonflikte lösen							
(to) identify			aims								
(to) weigh up			demands	gegensätzliche/ widersprüchliche/ widerstreitende Interessen/Ziele/ Anforderungen/ Anliegen	benennen herausarbeiten (gegeneinander) abwägen ausbalancieren austarieren ausgleichen jonglieren (auch: mit/zwischen ... jonglieren) versöhnen miteinander verbinden/vereinen in Einklang bringen						
(to) trade off			concerns								
(to) balance											
(to) juggle											
(to) reconcile											
(to) weigh	A against B							A gegen B abwägen			
(to) balance											
(to) trade off											
(to) make a trade-off between A and B								zwischen ... und ... abwägen			
								eine Abwägungsentscheidung	zwischen A und B treffen		
				eine Güterabwägung							
				den Zielkonflikt zwischen A und B ausgleichen							
(to) do	a	difficult	balancing act	einen schwierigen Balanceakt vollziehen							
(to) perform		delicate									

Making exceptions

(to) make an exception	for...	eine Ausnahme	für/bei ...	machen
	in the case of...		im Fall von ...	
(to) allow sth. in exceptional cases		etw. in Ausnahmefällen zulassen		

Ethical judgements

(to) make	a(n)	ethical	judgement	ein	ethisches	Urteil	abgeben
(to) pass		moral	judgment		moralisches		treffen
(to) be	ethically morally	clear/unequivocal ↔		ethisch moralisch	klar/eindeutig ↔		sein
		ambiguous			zweideutig/uneindeutig		
		neutral			neutral		
		tricky			schwierig		
		awkward			heikel		
		troubling			bedenklich		
questionable		fraglich					

	dubious		zweifelhaft
	problematic ↔ unproblematic		problematisch ↔ unproblematisch/unbe- denklich
	good ↔ bad		gut ↔ schlecht
	right/correct ↔ wrong		richtig/korrekt ↔ falsch
	responsible ↔ irresponsible/ (completely) unconscionable		verantwortlich ↔ unverantwortlich/ (völlig) gewissenlos
	acceptable ↔ inacceptable		akzeptabel ↔ inakzeptabel
	permissible ↔ forbidden		erlaubt ↔ verboten
	justifiable ↔ unjustifiable/ defensible ↔ indefensible		vertretbar ↔ unvertretbar zu rechtfertigen ↔ nicht zu rechtfertigen hinnehmbar ↔ nicht hinnehmbar
	praiseworthy/laudable ↔ reprehensible		lobenswert ↔ tadelnswert
	(fundamentally) immoral	(vollkommen) unmoralisch	
	shameful	eine Schande	
	a disgrace		
	scandalous	skandalös	
	outrageous	empörend	
		verabscheuungswürdig	
		ungeheuerlich	

Ethics advisory boards

Expert panels

(to) set up (set, set, setting)	an expert panel on bioethics, <i>etc.</i>		ein Expertengremium zu bioethischen usw. Fragen	einrichten
(to) establish	an ethics (advisory)	board	eine Ethikkommission	haben
(to) have		commission	ein Ethikkomitee	
		committee		
(to) review		research projects	Forschungsvorhaben Forschungsprojekte	beraten bewerten
(to) approve		research proposals	Forschungsanträge	genehmigen
(to) authorise (<i>BrE</i>) (to) authorize (<i>BrE/AmE</i>)			Projektanträge	
(to) disapprove				

(to) require modifications of		Änderungen an Forschungsvorhaben verlangen		
(to) monitor a research project		ein Forschungsvorhaben <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>monitoren</td></tr><tr><td>überwachen</td></tr></table>	monitoren	überwachen
monitoren				
überwachen				
(to) protect the rights and interests of research subjects		die Rechte und Interessen der Probanden/Probandinnen schützen		
(to) not harm the participants involved		Teilnehmern/Teilnehmerinnen keinen Schaden zufügen		
(to) ensure	observance of	die Beachtung ethischer Prinzipien		
	respect for		gewährleisten sicherstellen	

→ Animal ethics → Medical ethics

German Ethics Council

German Ethics Council	der Deutsche Ethikrat
(to) put out	an opinion
(to) issue	
(to) release	
	eine Stellungnahme veröffentlichen

→ Reporting verbs (beliefs and opinions) → Public statements: Media releases, position papers, memoranda

Ethnoreligious groups

ethnoreligious	group	die	ethnisch-religiöse	Gruppe
ethno-religious			ethno-religiöse	
(to) have a common	religious	einen gemeinsamen	religiösen	Hintergrund haben
	ethnic		ethnischen	
(to) define “ethnic group”/“ethnicity” as people with a shared/common...	background	„ethnische Gruppe”/„Ethnie” als Menschen mit ... definieren		
...culture		... gemeinsamer Kultur		
...language		... gemeinsamer Sprache		
...history		... gemeinsamer Geschichte		
...set of traditions		... gemeinsamen Traditionen		

→ Alevism → Definitions → Marriage: Endogamy → Identity → Jewish identity → Judaism → Yazidis (Ezidis)

Eugenics

Genetic improvement

human genetic	improvement	die genetische	Verbesserung Optimierung	des Menschen
	optimisation (BrE) optimization (BrE/AmE)			
eugenics		die	Eugenik	
			Erbgesundheitslehre	
			Erbpflege (<i>nationalsozialistische Terminologie</i>)	
eugenics research			Erbgesundheitsforschung	
eugenicist		der Eugeniker/die Eugenikerin		

(to) improve the genetic	composition	of a population	die genetische Zusammensetzung	einer Population verbessern
	pool		den Genpool	

Negative eugenics

(to) reduce	undesirable traits			unerwünschte	Eigenschaften	vermindern
(to) decrease	traits	considered*	negative	vermeintlich*		
(to) eradicate		deemed*		negative		
(to) eliminate						
						eliminieren

* Note the use of distancing language.

→ Abortion → Human vulnerability

Positive eugenics

(to) increase	desirable traits			erwünschte	Eigenschaften	steigern
(to) enhance	traits	considered	positive	vermeintlich		
		deemed				
(to) favour the reproduction of	healthy	people	die Fortpflanzung	gesunder	leistungstarker	Menschen fördern
	high-achieving					
(to) set up (set, set, setting)	sperm banks		Samenbanken einrichten			
(to) establish						

→ Artificial insemination by donor (AID) → In vitro fertilisation (IVF) → Transhumanism

Nazi eugenics

(to) be based on	a racial ideology		auf	einer Rassenideologie		beruhen	
	belief in the superiority of the	"Aryan race"*		dem Glauben an die Überlegenheit der	„arischen Rasse“*		basieren
		"Nordic race"*			„nordischen Rasse“*		
(to) create a master race			eine Herrenrasse schaffen				

* Note the use of distancing inverted commas.

(to) forcibly	sterilise (<i>BrE</i>) sterilize (<i>BrE/AmE</i>)	people with physical or mental disabilities	Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen zwangssterilisieren			
involuntary	sterilisation (<i>BrE</i>) sterilization (<i>BrE/AmE</i>)		die	unfreiwillige Sterilisierung		
forced				Zwangssterilisierung		
compulsory						
coerced				erzwungene Sterilisierung		

(to) kill	"worthless life"*	„lebensunwertes Leben“* töten
	"life unworthy of life"*	

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Euthanasia: Nazi euthanasia programme

(to) introduce the Lebensborn (<i>German: Fount of Life, Source of Life</i>)	programme (<i>BrE</i>) program (<i>AmE</i>)	das Lebensborn-	Programm	einführen	
	project				Projekt
	"Aryan"*	children	die Zahl „arischer“*	Kinder	steigern

(to) increase the number of	“racially valuable”*			„rassisch wertvoller“*	erhöhen
(to) kidnap (kidnapped, kidnapping)	“Aryan”-looking children	„arisch“* aussehende Kinder verschleppen			
(to) abduct					
(to) place	abducted kidnapped	children with/in/into	German families	verschleppte Kinder an deutsche Familien vermitteln	

* Note the use of distancing inverted commas.

→ German Church Struggle: Von Galen’s euthanasia sermon → German titles and German organisations

Eurythmy

(to) do	eurythmy	Eurythmie	machen
(to) practise (BrE)			praktizieren
(to) practice (AmE)			treiben
(to) perform			aufführen
(to) use	eurythmy therapy	Heileurythmie Eurythmietherapie Eurythmie-Therapie	einsetzen
	therapeutic eurythmy	therapeutische Eurythmie	
eurythmist		der Eurythmist/die Eurythmistin	

→ Anthroposophy

Euthanasia

Types of euthanasia

euthanasia (Greek: good death, dying well)	die Euthanasie (Greek: guter Tod, schönes Sterben)
mercy killing	die Sterbehilfe
mercy death	der Gnadentod

→ Assisted suicide → Suicide

voluntary euthanasia		die freiwillige	Euthanasie
			Sterbehilfe
with the patient’s	permission	mit	Zustimmung Einwilligung
	approval		
	consent		
active voluntary euthanasia			des Patienten/ der Patientin
voluntary euthanasia (mercy) killing	on request	die Tötung auf Verlangen	

non-voluntary euthanasia	die nichtfreiwillige	Euthanasie
		Sterbehilfe

without the patient's	permission	ohne	Zustimmung	des Patienten/ der Patientin
	approval		Einwilligung	
	consent			
when the patient's consent is unavailable		wenn die	Zustimmung Einwilligung	des Patienten/ der Patientin nicht zu erlangen ist

<i>involuntary</i> euthanasia	die <i>unfreiwillige</i>	Euthanasie Sterbehilfe
against the patient's will	gegen den Willen des Patienten/der Patientin	

<i>active</i> euthanasia	die <i>aktive</i>	Euthanasie Sterbehilfe
(to) kill a patient by active means	den Tod eines Patienten/einer Patientin aktiv herbeiführen	
(to) deliberately do something that causes a patient to die		
(to) inject a patient a lethal dose of a drug	dem Patienten/der Patientin eine tödliche Dosis eines Medikaments verabreichen	

<i>passive</i> euthanasia	die <i>passive</i>	
(to) switch off a life-support machine	eine Herz-Lungen-Maschine abschalten	
(to) disconnect a feeding tube	eine	Magensonde entfernen Ernährungs-sonde absetzen
(to) withhold life-	sustaining	treatment keine lebenserhaltenden lebensverlängernden Maßnahmen ergreifen
	extending	
	prolonging	
(to) not carry out a life-extending operation	keine lebensverlängernde Operation vornehmen	
(to) not give life-	extending	drugs keine lebensverlängernden Medikamente geben
	prolonging	

→ Slippery slope argument

<i>indirect (active)</i> euthanasia	die <i>indirekte (aktive)</i>	Euthanasie Sterbehilfe
(to) relieve	pain	die Schmerzen lindern
	suffering	das Leiden
(to) have the side effect of speeding the patient's death	als Nebenwirkung den Tod des Patienten beschleunigen	
(to) tolerate a (non-intended) risk of shortening the patient's life	eine (nicht beabsichtigte) Lebensverkürzung des Patienten/der Patientin in Kauf nehmen	

→ Dying → Pain and control

Nazi euthanasia programme

Hitler's	note	authorising (BrE) authorizing (BrE/AmE)	euthanasia killings	Hitlers	Euthanasiebefehl
	letter				Gnadentoderlass
	missive				schriftliche Euthanasiebevollmächtigung

backdated to 1 September 1939			auf den 1. September 1939 zurückdatiert
“(to) grant a mercy death”* to patients	considered	incurable	nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken den „Gnadentod gewähren“*
	deemed		
mass murder of the sick and people with disabilities			der Massenmord an Kranken und Menschen mit Behinderung
murder of the sick			die Krankenmorde
(to) starve patients to death			Menschen verhungern lassen
(to) die of hunger and deprivation			an Hunger und Entbehrung
			sterben
			versterben

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Eugenics: Nazi eugenics

Evangelical Church in Germany

Evangelical	Church in Germany	die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Protestant		
(to) be a federation of independent regional churches		ein Zusammenschluss selbstständiger Landeskirchen/Gliedkirchen sein
chair	of the Council of the Evangelical Church in Germany	der/die Vorsitzende des Rates der EKD
president		
The Representative of the Council of the Protestant Church in Germany to the Federal Republic of Germany and the European Union		der/die Bevollmächtigte des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union
Church Office: the administrative centre (BrE)/center (AmE) of the Evangelical Church in Germany		das Kirchenamt, das Verwaltungszentrum der EKD

→ German titles and German organisations → Stuttgart Declaration of Guilt (18./19.10.1945)

Evangelical counsels

evangelical counsels	die evangelischen Räte
counsels of perfection	die Ratschläge der Vollkommenheit
(to) follow the evangelical counsels of chastity, poverty, and obedience (Matthew 19:12, 21; 20:26)	die evangelischen Ratschläge der Keuschheit, Armut und des Gehorsams (Matthäus 19,12,21; 20,26) befolgen

→ Monastic life (Christianity): Monastic vows → Voluntary poverty

Evangelicals

Definition

evangelical (noun)	der/die Evangelikale
evangelical (adjective)	evangelikal
	evangelisch

Note that the “Evangelische Kirche in Deutschland“ uses the term “Evangelical Church in Germany“.			
evangelicalism		der Evangelikalismus	
evangelical	movement	die evangelikale	Bewegung
	piety		Frömmigkeit
	devotion		
(to) be theologically conservative		theologisch konservativ sein	

(to) stress	the infallibility of the Bible		die Unfehlbarkeit der Bibel		betonen	
(to) emphasise (BrE) (to) emphasize (BrE/AmE)	a personal faith based on conversion		die persönliche Glaubensentscheidung/Bekehrung			
	a personal relationship to/with	God	die persönliche	Gott		
		Jesus	Beziehung zu	Jesus		
	salvation through faith		die Erlangung des Heils durch Glauben			
	missionary activities		das missionarische Anliegen			
	evangelism		die	Evangelisation		
			Evangelisierung (<i>eher katholischer Sprachgebrauch</i>)			
			Verkündigung des Evangeliums			
			Volksmission			
(to) be	Bible-believing		bibelgläubig		sein	
	Bible believing					
	Bible-based		bibeltreu			
	Bible based					
	Bible-fearing					
	Bible fearing					
	Bible-abiding					
Bible abiding						
biblicist		biblizistisch				
Christ-centred (BrE)		christuszentriert				
Christ-centered (AmE)						
passionate about one's faith		leidenschaftlich in seinem Glauben				
(to) show	emotions	during	worship	im Gottesdienst	Gefühle	zeigen
(to) openly express		in			Emotionen	offen zum Ausdruck bringen
(to) be evangelistic				evangelistisch	tätig	sein
				volksmissionarisch	aktiv	
					arbeiten	

→ Bible: Interpretive approaches → Bible Belt → Conversion → Definitions → Fundamentalists
→ German titles and German organisations → Gospel music → Higher education (worldview-based) → Home groups → Jesus' death (interpretations) → Megachurches → Missionary work
→ Prayer → Praise and worship music → Purity culture → Revival movement → Salvation → Zionism: Christian Zionism

Born-again Christians

born-again	Christian		der wiedergeborene Christ		
reborn			die wiedergeborene Christin		
new born					
(to) have a	conversion	experience	eine Bekehrungserfahrung	haben	
	revival		ein Erweckungserlebnis		
(to) find	Jesus		Jesus finden		
(to) come to			zu Jesus kommen		
(to) accept	Jesus as (one's personal) Lord and saviour		Jesus als Herrn und	(persönlichen) Retter	annehmen
(to) embrace				(persönlichen) Erlöser	
(to) receive				Heiland	
(to) give one's life to	Jesus	God	sein Leben	Jesus	übergeben
			Gott		anvertrauen
					widmen
					verschreiben
					weihen
(to) praise God's amazing grace (John Newton)			Gottes wunderbare/erstaunliche Gnade preisen (John Newton)		
(to) stress	being born again		die Wiedergeburt betonen		
(to) emphasise (BrE)	new birth				
(to) emphasize (BrE/AmE)					

→ Altar call → Amazing Grace → Conversion → Jesus' death (interpretations): Atonement → Saviour

Giving testimony

(to) give	testimony/ witness to	Jesus Christ	Zeugnis für	Jesus Christus	geben
(to) bear (bore, born)		the gospel		das Evangelium	ablegen
		one's faith		seinen Glauben	
			Jesus Christus/das Evangelium/seinen Glauben bezeugen		
(to) share one's faith			seinen Glauben teilen		
			über seinen Glauben sprechen		
			anderen etw. über seinen Glauben mitteilen		
(to) spread the (spread, spread)	Word of God	gospel	das	Wort Gottes	weitergeben
				Evangelium	
	Good News			die Gute Nachricht	
(to) save souls			Seelen	retten	
(to) win	souls for God			für Gott gewinnen	
(to) gain					
(to) push the Bible onto others (pejorative)			anderen die Bibel aufdrängen (abwertend)		
(to) be a	Bible banger (pejorative)		ein aufdringlicher Bibelmissionar		sein
	Bible-thumper (pejorative)		eine aufdringliche Bibelmissionarin		
	Bible-basher (pejorative)		aufdringlich missionieren		
	Bible-pounder (pejorative)				
	Bible-puncher (pejorative)				

→ Faith → Missionary work: Proselytising → Missionary work: The Great Commission (Matthew 28:18–20) → Religion in the social media → Salvation → Salvation Army → Souls

Evil

Moral evil

moral	evil		das moralische Übel		
	wrong		der moralische Verstoß		
			das moralische Unrecht		
evil	done	by humans	das	menschengemachte	Übel
	brought about			von Menschen verursachte	
	caused				
	perpetrated				
evildoer		der Bösewicht/die Bösewichtin			
villain (<i>in a film, novel, or play</i>)					
perpetrator	of evil		der Frevler/die Frevlerin		
			der Übeltäter/die Übeltäterin		
			der Täter/ die Täterin	von Bösem	
				böser	Handlungen
			von Verbrechen		
agent		der Mensch, der Böses tut			
(to) become		poisoned	by evil		der Akteur/die Akteurin des Bösen
(to) get		addicted to	vom Bösen vergiftet werden/sein		dem Bösen
(to) be					verfallen
				verfallen sein	
(to) intentionally... ↔ unintentionally...			jmdm. absichtlich/willentlich ... ↔ unabsichtlich/unwillentlich ...		
...cause harm to		sb. ... Schaden zufügen			
...inflict harm on					
...(to) cause	serious	↔ slight	suffering	... große(s)	↔ nur geringes Leid/nur geringe Schmerzen
	extreme		pain	... extreme(s)	
...(to) inflict	fore-seeable	↔ unfore-seeable	harm	sehr/extrem/in höchstem Maße ↔ nur wenig schaden	
				vorhersehbare(n) ↔ nicht vorhersehbare(n) Schmerzen/Schaden zufügen	
cruel	thoughts		grausame		Gedanken
unjust	deeds		ungerechte		Taten
vicious			böartige		
malicious			boshafte		
			böswillige		
vile			widerwärtige		
reprehensible			verwerfliche		
perverse			perverse		
atrocious			grauenhafte		
abominable			entsetzliche		
			abscheuliche		
horrifying			Entsetzen auslösende		
abhorrent	furchtbare				

		fürchterliche	
		abscheuliche	
		verabscheuungswürdige	
satanic		teuflische	
		satanische	
(to) be	completely evil	durch und durch	böse
	evil to the core	abgrundtief	
	utterly	radikal	sein
	profoundly		
	abysmally		
	radically		
	pure	das	
		Böse schlechthin	
a manifestation of pure evil	eine Manifestation des reinen Bösen/des Bösen schlechthin		

→ Anthropology → Banality of evil → Guilt → Magic: Black and white magic → Satan → Shoa: Uniqueness and comparability → Sin

Natural evil

natural evil (e.g. floods, earthquakes, volcanic eruptions, etc.)			das	natürliche physische	Übel (z.B. Flutkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche)	
suffering	brought about caused	by natural	processes events	durch natür- liche	Prozesse Vorgänge Vorkommnisse	verursachtes Leiden/Leid
(to) be the result of natural				das Ergebnis natürlicher Prozesse/Vorgänge/ Vorkommnisse sein		

Metaphysical evil

metaphysical evil				das metaphysische Übel		
finitude	of the	natural	world	die	Endlichkeit	der natürlichen/ geschaffenen Welt
limitations		created			Begrenztheit	
imperfection					Unvollkommenheit	

→ Definitions → Human fallibility → Human vulnerability → Theodicy → Transience

Excommunication

(to) excommunicate sb.		jmdn. exkommunizieren	
(to) lift	sb.'s excommunication	jmds.'s Exkommunikation	aufheben
(to) revoke			widerrufen

→ Communion

Existentialism

existentialism	der	Existentialismus Existenzialismus
----------------	-----	--------------------------------------

existentialist philosophy	die	existentialistische existenzialistische	Philosophie
philosophy of existence		Existenzphilosophie	
existential philosophy			
Existence precedes essence. (Jean Paul Sarte)	Die Existenz geht der Essenz voraus. (Jean Paul Sarte)		
(to) enter	the world	in die Welt	eintreten
(to) be thrown into			geworfen sein
(to) be condemned to be free		zur Freiheit	verurteilt verdammte
(to) have to define oneself	sich selbst definieren müssen		
(to) define oneself through one's actions and decisions	sich durch seine Handlungen und Entscheidungen definieren		
(to) form one's identity	seine Identität ausbilden		

→ Angst → Identity → Sisyphus → Theatre of the Absurd

Exodus story

Exodus story	die Auszugsgeschichte		
story of	liberation	die Befreiungsgeschichte	
	deliverance		
(to) free	Israel from slavery in Egypt		Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreien
(to) liberate			
(to) deliver			
Israel's liberation from	Egyptian	slavery	Israels Befreiung aus ägyptischer Sklaverei
		bondage	Gefangenschaft
(to) lead the Israelites (led, led)	out of Egypt	das Volk Israel	
	through the	desert	aus Ägypten herausführen
		wilderness	durch die Wüste Wildnis
	into the Promised Land		in das verheißene Land Gelobte
			in das Land der Verheißung
(to) cross (the river) Jordan into the Promised Land	den Jordan in das		verheißene Land überqueren Gelobte
(to) promise a	land of milk and honey	ein Land, in dem Milch und Honig fließen,	
	fertile land	ein fruchtbares Land	

→ Bronze serpent (Numbers 21:6-9) → God: Champion and liberator of the oppressed →
Passover → Rastafarians → Spirituals → Sukkot

Exorcism

(to) be possessed by a(n)	demon	von einem	Dämon	besessen sein
	evil spirit		bösen Geist	
demonic possession	die dämonische Besessenheit			
(to) cast out (cast, cast)	demons	Dämonen	austreiben	
	devils	Teufel		

(to) exorcise			
(to) expel (expelled, expelling)			
(to) evict			
(to) do	exorcism(s)	Dämonenaustreibungen	vornehmen
(to) carry out		Teufelsaustreibungen	vollziehen
(to) perform		einen Exorzismus	
(to) conduct		Exorzismen	
(to) distinguish between a major (or greater) and a minor (or lesser) exorcism		zwischen einem großen und einem kleinen Exorzismus unterscheiden	
(to) perform a major exorcism		den großen Exorzismus spenden	

→ Jesus' ministry: Jesus, an itinerant preacher and miracle-worker → Miracles: Healings and exorcisms → Satan

Extropianism

Transhumanist philosophy

extropianism	der	Extropianismus		
extropism		Extropismus		
extropian (<i>noun</i>)	der Extropianer/die Extropianerin			
extropian (<i>adjective</i>)	extropianisch			
philosophy of extropy	die Philosophie der Extropie			
(to) be a transhumanist philosophy	eine transhumanistische Philosophie sein			
(to) have an optimistic view of	the future	ein optimistisches	Zukunftsbild	haben
	technology		Technikbild	
(to) expect (technological) advances in...	(technische) Fortschritte in der ... erwarten			
...computational power	... Rechenleistung			
...life extension	... Lebensverlängerung			
...nanotechnology	... Nanotechnologie			
(to) fight	entropy	die Entropie bekämpfen		
(to) counter		der Entropie entgegenwirken		
(to) increase extropy	Extropie	vergrößern		
		vermehrten		

→ Transhumanism → TESCREAL

Entropy

(to) be	a measure for the	disorder in a system	ein Maß	der Unordnung in einem System sein
	the degree of		der Grad	

Extropy

(to) be	a metaphorical term	ein metaphorischer Ausdruck	sein
	the opposite of entropy	der Gegenbegriff zu Entropie	
(to) describe	the extent to which a system is capable of growth and improvement	bezeichnen, in welchem Maße ein System	
(to) denote		fähig ist, zu wachsen und sich zu verbessern	

→ Metaphors

Eye for an eye

ius lex	talionis (<i>Latin</i> : the law of retaliation/ retribution)		das	Ius Lex Talionengesetz	talionis	(<i>lateinisch</i> : das Recht/Gesetz der Vergeltung)
talion principle			das Talionsprinzip			
an eye for an eye, a tooth for a tooth			Auge um Auge, Zahn um Zahn			
(to) give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn/burning for burning, wound for wound, bruise for bruise/strip for stripe (Exodus 21:23-27)			Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde/Verletzung um Verletzung, Strieme um Strieme/Beule um Beule geben (2. Mose 21,23-27)			
(to) be	based on (the principle of) reciprocity		auf (dem Prinzip der) Wechselseitigkeit/ Reziprozität beruhen			
	older than	the Hebrew Bible	älter als die Hebräische Bibel sein			
(to) predate						
(to) be found in Babylonian law (Code of Hammurabi)			sich im babylonischen Recht (Codex Hammurapi/Hammurabi) finden			
(to) limit	the punishment		die Strafe begrenzen			
(to) put a limit on			der	Strafe Vergeltung Rache	eine Grenze setzen	
(to) set a limit to (set, set, setting)	retribution revenge					
(to) restrict	vindictive violence		rachsüchtiger Gewalt			
(to) curb			Rache und Gewalt			
(to) match the punishment to the crime			die Strafe an die Tat anpassen			
The punishment must	fit	the crime/ offence.	Die Strafe			
	correspond to		muss zur Tat/dem Vergehen passen.			
	not be worse than		muss der Tat/dem Vergehen entsprechen. darf nicht schlimmer sein als die Tat/das Vergehen.			
(to) punish the	wrongdoer	in the same way	den Täter/die Täterin in gleicher Weise/ verhältnismäßig bestrafen			
	transgressor	in kind				
		proportionally				
(to) replace physical punishments with ...fines			Körperstrafen durch ... ersetzen ... Geldstrafen			
...financial	compensation(s)		... finanzielle	Entschädigungen		
...monetary			... monetäre			
...pecuniary			... geldliche			
			... pekuniäre			
(to) pay	money a compensation	to the victim/ the victim's family	dem Opfer/ der Familie des Opfers	Geld eine Entschädigung	zahlen	
(to) call for forgiveness rather than retaliation (Quran 5:45; cf. 16:126; 42:40-43)			zu Vergebung statt Vergeltung aufrufen (Koran 5,45; vgl. 16, 126; 42,40-43)			
(to) support peaceful arrangements between all parties			die friedliche Einigung aller Parteien unterstützen			

→ Forgiveness → Islamic law → Justice: Retributive justice → Love (objects and types): Love of enemy

Fair innings argument

fair innings	argument		das Fair-Innings-	Argument	
	principle			Prinzip	
(to) use age as a factor in decisions about health care/healthcare priorities			das Alter bei Entscheidungen über Prioritäten in der medizinischen Versorgung berücksichtigen		
(to) be	unjust	to die young	ungerecht sein, jung zu sterben		
	unfair				
(to) give priority to		a young person over an elderly person	einem jüngeren Menschen Vorrang vor einem älteren Vorrang geben		
(to) prioritise (BrE) (to) prioritize (BrE/AmE)			einen jüngeren Menschen gegenüber einem älteren priorisieren		
(to) have had a	fair	innings share of life	einen	gerechten fairen	Anteil am Leben gehabt haben
	chance to live through all	parts of life (from childhood to old age)	eine Chance gehabt haben, alle	Lebensstadien Lebensphasen	(von der Kindheit bis zum Alter) zu durchleben

→ Ethical issues and dilemmas: Setting priorities → Justice: Distributive justice → Medical ethics → Triage

Fair trade

Fair trade goals

Fair Trade	Fair Trade	Fairtrade	Fairtrade
(to) support	the Sustainable Development Goals (SDGs)	die Ziele für Nachhaltige Entwicklung (ZNEs)	unterstützen
	small farmers	Kleinbauern Kleinbäuerinnen	
	cooperatives	Genossenschaften	
	the empowerment of women and girls	die Ermächtigung von Frauen und Mädchen	
	gender	Geschlechtergleichheit	
	equality	Geschlechterinklusion	
	inclusivity	Geschlechterinklusion	

→ Sustainable living

Fair trade certification

Fairtrade certification	die Fairtrade-Zertifizierung	
(to) award	the Fairtrade mark	das Fairtrade-Siegel
(to) get		vergeben
(to) receive		bekommen
		erhalten

Fair trade world shops

(to) open	a	world shop	einen Weltladen	eröffnen
(to) run		world shop		betreiben
(to) work at		fair trade shop	in einem Weltladen arbeiten	
(to) volunteer in		Fair Trade world shop	ehrenamtlich in einem Weltladen arbeiten	
(to) sell fair trade products			fair gehandelte Produkte verkaufen	

→ Business ethics → Charities

Faith

Having faith

(to) have	faith	in sb./sth.	an jmdn./etw. glauben	
	(great/deep) trust		jmdm./etw. (fest) vertrauen	
(to) trust sb./sth.			sich auf jmdn./etw. verlassen	
(to) put one's trust in sb./sth.			sein Vertrauen auf jmdn./etw. setzen	
(to) have faith that you can't fall deeper than in/into God's hands			glauben, dass man nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand	
(to) set your heart on/upon sth. (Martin Luther, <i>The Large Catechism</i> , 1529)			sein Herz an etw. hängen (Martin Luther, <i>Der Große Katechismus</i> , 1529)	
(to) make a commitment to sb./sth.			eine Verpflichtung jmdm. gegenüber/zum etw.	eingehen
			eine Bindung an jmdn./etw.	
(to) make	a	leap of faith (Kierkegaard)	ein Glaubenswagnis eingehen	
(to) take	the		das Wagnis des Glaubens eingehen	
(to) bet (bet, bet) (to) wager			den Sprung in den Glauben wagen (Kierkegaard)	
			eine Lebenswette auf jmdn./etw.	
(to) bet one's life that... (bet, bet)			in seinem Leben auf jmdn./etw. setzen	
			sein Leben darauf verwetten, dass ...	

→ Abrahamic religions → Basic trust → Becoming like children (Matthew 18:1-4; 19:13-14) → Pascal's wager

Professing and practising a faith

(to) express		one's faith	seinen Glauben	ausdrücken	
(to) profess				bekennen	
(to) show				zeigen	
(to) demonstrate				leben	
(to)	openly			practise (BrE)	praktizieren
	publicly	practice (AmE)	öffentlich		
	secretly		heimlich		
lived faith			der gelebte Glaube		
faith in action					

→ Religious freedom

Certainty of faith

(to) be a faith-seeker			(in Glaubensfragen) ein Suchender/eine Suchende sein			
(to) find		one's faith		seinen Glauben finden		
(to) be	certain	of in	one's faith	sich seines Glaubens	sicher	sein
	sure				gewiss	
	confident			fest in seinem Glauben verankert sein		
	grounded anchored					
(to) have a(n)		firm unshakeable	faith in...	einen	festen unerschütterlichen	Glauben an ... haben

→ Resilience: Foundations in life

Crisis and loss of faith

(to) test sb.'s faith				jmds. Glauben auf die Probe stellen			
(to) put sb.'s faith to the test							
(to) put sb. through a test of faith				jmdm. eine	Glaubenprüfung Glaubensprobe	auflegen	
(to) shake sb.'s faith (shook, shaken)				jmds. Glauben erschüttern			
(to) get	into	a deep crisis of	faith belief	in eine tiefe Glaubenskrise geraten			
(to) fall							
(to) be thrown							
(to) be in				sich in einer tiefen Glaubenskrise befinden			
(to) have				eine tiefe Glaubenskrise	haben		
(to) experience						erleben	
(to) go				through	durch eine tiefe Glaubenskrise gehen		
(to) pass					eine tiefe Glaubenskrise	durchmachen durchleben	
(to) get				through over			bewältigen überwinden
(to) overcome							
(to) find one's way out of				aus seiner tiefen Glaubenskrise wieder herausfinden			
(to) become estranged from			one's faith	sich seinem Glauben entfremden			
(to) gradually lose (lost, lost)				sich von seinem Glauben lösen			
(to) lose (lost, lost)				seinen Glauben	verlieren		
(to) give up					aufgeben		
(to) abandon				sich von seinem Glauben lossagen			
(to) renounce				seinem Glauben abschwören von seinem Glauben abfallen			
loss	of faith			der	Glaubensverlust Glaubensschwund		
waning							
fading							
(to) lead to	religious	rootlessness	zu	religiöser	Wurzellosigkeit	füh- ren	
	spiritual	homelessness		spiritueller	Heimatlosigkeit		
	metaphysical			metaphy- sische	Obdachlosigkeit		

→ Apostasy → Belief and disbelief → God: God's Presence and Absence → Identity: Identity crisis → Loneliness: Existential isolation → Meaning in life: Crisis of meaning → Secularisation → Wilderness times

Holding on to your faith

(to) remain	true to steadfast in	one's faith	seinem Glauben treu bleiben		
(to) keep			an seinem Glauben festhalten		
(to) hold on to					
(to) stick to (stuck, stuck)			sich an seinen Glauben klammern		
(to) cling to (clung, clung)					
(to) pass a (trying) test of		eine (schwere)	Glaubensprüfung Glaubensprobe	bestehen durch- stehen	

→ Belief and disbelief

Faith traditions and communities

(to) belong to a	faith		einem	Glauben	angehören
	faith	tradition	einer	Glaubensrichtung	
		community		Glaubenstradition	
		group		Glaubensgemeinschaft Glaubensgruppe	
(non-religious) secular	faith	community group	die nichtreligiöse Glaubensgemeinschaft die Weltanschauungsgemeinschaft		
stream of faith			die Glaubensrichtung der Glaubenszweig		
faith	leader		der Leiter/die Leiterin einer Glaubensgemeinschaft der Glaubensführer/die Glaubensführerin der Religionsführer/die Religionsführerin		
religious					
brother	in faith		der	Glaubensbruder Bruder im Glauben	
sister			die	Glaubensschwester Schwester im Glauben	
fellow			der Glaubensgenosse		
fellow believer			die Glaubensgenossin		
co-religionist					

→ Buddhism: Branches, schools, movements → Islam: Branches, schools, movements → Religion: Branches, schools, denomination → Interfaith dialogue → Interfaith celebration and worship

Faith journeys

(to) talk about one's faith biography		über seine(n)	Glaubensbiographie	sprechen	
			Glaubenslebenslauf		
			Glaubenswerdegang		
			Glaubensgeschichte		
(to) talk about	one's faith journey	über seinen Glaubensweg sprechen			
(to) describe		seinen Glaubensweg	beschreiben		
(to) discuss			thematizieren		
(to) take	a spiritual journey	einen	geistlichen	Weg	gehen

(to) undertake			spirituellen		einschlagen beschreiten
(to) go	on a spiritual quest	(sich) auf	geistliche	Suche	gehen
(to) embark		(eine)	spirituelle		begeben

→ Conversion → Interfaith dialogue: Use “I” stories → Life stories → Meaning in life: The quest for meaning → Path (universal symbol) → Pilgrimage

Family

Views of the family

view	of the family		die Sicht	der/von Familie		
image			das	Bild		
understanding				Verständnis		
idea			die Idee			
concept						
(to) see the family as...			die Familie als ... sehen			
...the	basis	of society	... Basis	der Gesellschaft		
	foundation		... Grundlage			
	smallest		unit	... kleinste(n)	soziale Einheit	
	basic		building	... grundlegende (n)	Baustein der	
	central		block	... zentrale(n)	Gesellschaft	
	cornerstone		... Eckpfeiler	der Gesellschaft		
	nucleus		... Grundstein			
	basic		cell	... Keimzelle		
	first and vital					
... a God-ordained institution			... gottgewollte	Ordnung		
				Einrichtung		
				Institution		
... a school for discipleship			... Schule der Jüngerschaft			

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Sealing families → Disciples: Following Jesus → Love (objects and types): Love of an for your family → Puritans: Puritan values → Resilience: Foundations in life

Types of family

diverse	family	patterns	verschiedenartige	Familienformen	
changing		structures	sich wandelnde	Familienstrukturen	
		models		Familienmodelle	
		constellations		Familienkonstellationen	
disintegration of the	family	traditional	die Auflösung der	traditionellen	Famili- lie
		classical		klassischen	
traditional ↔ non-traditional			die	traditionelle ↔ nicht-traditionelle	
classical ↔ non classical				klassische ↔ nicht-klassische	
patriarchal ↔ partnership-based				patriachale/patriarchalische ↔ partnerschaftliche	
nuclear ↔ extended			Kernfamilie ↔	Großfamilie	

				Kleinfamilie ↔		
complete ↔	incomplete			komplette ↔	unvollständige	Familie
intact* ↔				vollständige ↔		
one	-parent ↔ two-parent			Einelternfamilie ↔ Zweielternfamilie		
single						
lone						
(to) be	a single parent			alleinerziehend	sein	
				Alleinerziehender Alleinerziehende		
	co-parents			getrennt erziehende Eltern Co-Eltern		
co-parenting				das Co-Parenting die Co-Elternschaft		
strong ↔	broken	family	die	starke ↔	zerrüttete	Familie
stable ↔				stabile ↔	zerbrochene	
loving ↔				liebvolle ↔	kaputte	
caring ↔				fürsorgliche ↔		
nurturing ↔				fördernde ↔		
functional and happy ↔	dysfunctional		intakte ↔	dysfunktionale		
healthy ↔			heile ↔			
ideal and happy ↔						
broken home				das zerrüttete Elternhaus		
separated	family		die	Trennungsfamilie		
divorced		Scheidungsfamilie				
patchwork		Patchworkfamilie				
blended		Fortsetzungsfamilie				
stepfamily		Stieffamilie				
rainbow		Regenbogenfamilie				

* Note that in legal English *intact family* denotes two parties who have a child together and reside together.

Residence arrangements

(to) have joint	residence	of a child	das gemeinsame Sorgerecht für ein Kind haben	
	custody			
(to) split residence/custody/care 50/50			sich das Sorgerecht/die Sorgearbeit 50:50 teilen	
(to) make	a co-parenting and visitation	plan	einen Betreuungs- und Besuchsplan machen	machen
(to) work out		schedule		ausarbeiten
<i>sole-residence arrangement:</i> (to) live with one parent; (to) spend time with the other parent			<i>das Residenzmodell:</i> bei einem Elternteil leben; Zeit mit dem anderen Elternteil verbringen	
<i>dual-residence arrangement:</i> (to) move between two different households			<i>das Wechselmodell/das Paritätsmodell:</i> zwischen zwei Haushalten wechseln/pendeln abwechselnd in zwei getrennten Haushalten leben	
<i>birdnesting/nesting arrangement:</i> (to) take turns looking after the children in the family home/nesting home			<i>das Nestmodell:</i> abwechselnd die Kinder in der gemeinsamen Familienwohnung/Nestwohnung betreuen	

Fantasy (genre)

(to) be set in a world with magic and supernatural elements	in einer Welt spielen, in der Magie und Übernatürliches vorkommen		
(to) be inspired by	mythology and folklore	von	Mythologie und Volksmärchen
	the Middle Ages		dem Mittelalter
(to) convey religious truths	religiöse Wahrheiten	vermitteln	
		transportieren	
(to) challenge religious certainties	religiöse Gewissheiten infrage/in Frage stellen		

→ Dragons → Life's big questions → Magic → Monsters → Myth → Supernaturalism

Fasting

religious	fasting		das	religiöse	Fasten	
secular				weltliche		
(to) keep	fasting	days	Fastentage	einhalten		
(to) observe	fast		Fastenzeiten			
(to) go without	(food for a day)		(einen Tag) auf (Essen) verzichten			
(to) give up						
(to) abstain from sth.			sich etw. (Genitiv) enthalten			
temporary	abstention from	food	der zeitweise	Verzicht auf Nahrung		
	renunciation of			Nahrungsverzicht		
(to) take part in a fasting campaign			sich an einer	Fastenkampagne	beteiligen	
				Fastenaktion		
(to) set up	a fasting group		eine Fastengruppe gründen			
(to) join			sich einer Fastengruppe anschließen			
(to) use fasting as an opportunity to	remember	God	Fasten als Chance nutzen,	sich auf Gott zu besinnen		
	draw closer to			Gott näherzukommen		
	rethink	habits		Gewohnheiten zu	überdenken	
	change				verändern	
	make changes in one's life			etwas in seinem Leben zu verändern		
	risk	something		(etwas) Neues	zu wagen	
	try out	new			auszuprobieren	
raise awareness of/about/for (social problems)		für (soziale Probleme) zu sensibilisieren				
(to) do	a	digital	fast	digital fasten		
(to) perform		news		Nachrichten-Fasten machen		
(to) practise (BrE)	digital	fasting	digitales Fasten		praktizieren	
(to) practice (AmE)	news		Nachrichtenfasten		betreiben	
	climate		Klimafasten			
	intermittent		Intervallfasten			
			intermittierendes Fasten			

→ Church year: Ash Wednesday → Five pillars of Islam → Lenten veil → Yom Kippur

Fate and destiny

Submitting to the inevitable

fatalism		der Fatalismus	
(to) believe in fate and destiny		an Schicksal und Bestimmung glauben	
(to) be	a fatalist	Fatalist/Fatalistin sein	
	fatalistic about sth.	etw. fatalistisch	betrachten hinnehmen
(to) submit (submitted, submitting)	to the inevitable	sich in das Unvermeidliche	ergeben
			fügen
			schicken
(to) resign oneself		sich mit dem Unvermeidlichen abfinden	

→ Stoic ethics

Making sense of a chaotic world

It was meant to be.				Es sollte so sein.		
Everything happens Things happen	for a (good/particular) reason.	Alles	passiert geschieht	aus einem (guten/bestimmten) Grund.		
It was his/her	fate destiny	to... (+ <i>infinitive</i>)		Es war sein/ihr Schicksal, + <i>Infinitiv</i>		
He/she was destined						
It was a(n)	stroke act	of	fate destiny	that... Es war eine (schicksalhafte) Fügung, dass ...		
It was a (fortunate) stroke of serendipity		Es war	eine glückliche Fügung, ein glücklicher Zufall,		dass ...	
It was serendipitous serendipitously		durch	eine glückliche Fügung			
by	serendipity		einen glücklichen Zufall			
through						
a cruel	stroke blow	of	fate destiny		ein harter Schicksalsschlag	

(to) seek (sought, sought)	meaning and purpose in a chaotic world	Sinn und Zweck in einer chaotischen Welt	suchen		
(to) find			finden		
(to) read meaning into things		einen Sinn	in Ereignisse hineinlesen in die Dinge hineinprojizieren		
(to) make meaning of the hardships you	go through	dem Unglück,	das man durchmacht,		einen Sinn geben
	face		mit dem man konfrontiert wird,		
encounter	dem man begegnet,				
(to) be grateful for lessons learnt/people met, etc.		dankbar sein für Lehren, die man gelernt hat/Begegnungen usw.			

→ Gratitude → Life stories: Providing unity and purpose → Meaning in life → Wholeness

Shaping destiny

(to) shape	sb.'s	destiny	jmds. Schicksal	gestalten
(to) determine		fate		bestimmen
(to) control				lenken
(to) master				meistern
(to) be (the) master of one's			Herr seines Herrin ihres	Schicksals sein
(to) take one's	destiny fate	into one's hands	sein (eigenes) Schicksal in die Hand nehmen	

→ Astrology

Personifying fate

(to) represent	fate as three	goddesses	das Schicksal als drei	Göttinnen	darstellen
(to) portray		sisters		Schwestern	personifizieren
(to) personify					
Moirai (Moirae) (<i>Greek mythology</i>)			die	Moiren (<i>griechische Mythologie</i>)	
Parces	(<i>Roman mythology</i>)			Parzen (<i>römische Mythologie</i>)	
Fatae				Schicksalsgöttinnen	
Fates					
Norns (<i>Norse mythology</i>)				Nornen (<i>nordische Mythologie</i>)	
(to) spin (spun, spun)	the	thread(s) string(s)	of life	den Lebensfaden	spinnen
(to) measure					bemessen
(to) cut (off/short)					abschneiden durchschneiden
(to) stand for	the cycle of life		für		den Lebenszyklus
(to) represent	birth, life and death			Geburt, Leben und Tod	

→ Myth

Fear and anxiety

Medieval fears

fear of	sudden death	die Angst vor	plötzlichem Tod
	Judgement judgment		dem Gericht
	purgatory		dem Fegefeuer
	hell		der Hölle

→ Demons → Hell → Last Judgement → Monsters → Purgatory → Superstition

Contemporary fears

fear of	dying in	pain	die Angst	vor qualvollem Sterben
		agony		vor unerträglichen Schmerzen beim Sterben
	becoming a burden to others			, anderen zur Last zu fallen
	a nuclear disaster			vor einer Nuklearkatastrophe
	nuclear destruction			vor nuklearer Vernichtung
	environmental disaster (ecoanxiety/eco-anxiety)			vor einer Umweltkatastrophe (Öko-Angst/Ökoangst)

	climate change			vor dem Klimawandel		
	(a) climate	catastrophe		vor einer	Klimakatastrophe	
		apocalypse			Klima-Apokalypse Klimaapokalypse	
	genetic engineering			vor Genmanipulation		
	artificial intelligence (AI)			vor künstlicher Intelligenz (KI)		

→ Ambiguity → Angst → Dying → Horror → Monsters → Pain and pain control → Science fiction → Superstition → TESCREAL → Utopian thought: Anti-utopias

Fear of the mysterious

(to) be	eerie	unheimlich	sein
	spooky	gruselig	
	creepy		
	uncanny		

→ Horror → Superstition

Living with fear and anxiety

(to) struggle with	fear and anxiety	mit der Angst	kämpfen
(to) live with			ringen
(to) get used to		sich an die Angst gewöhnen	
(to) manage		mit der Angst	umgehen
(to) cope with			fertig werden
(to) fight		die Angst	bekämpfen
(to) overcome			überwinden
			besiegen
	bewältigen		

→ Humour: Humour as a coping mechanism → Music and religion → Pentecost story: (Acts 2:1-36): From frightened to fearless → Psalms: Psalms of trust → Prayer → Superstition

Feng shui

feng shui (<i>Chinese</i> : wind-water)		das Feng Shui (<i>chinesisch</i> : Wind und Wasser)	
Chinese geomancy		die chinesische	Geomantie Geomantik
(to) bring in	a feng shui master	einen Feng-Shui-Meister/ eine Feng-Shui-Meisterin	hinzuziehen
(to) consult			konsultieren
(to) influence	the flow/movement of qi in the surroundings	den Fluss/die Bewegung des Qi in der Umgebung	beeinflussen
(to) direct			lenken
(to) harmonise (<i>BrE</i>)			harmonisieren
(to) harmonize (<i>BrE/AmE</i>)			
(to) enhance			verbessern
(to) optimise (<i>BrE</i>)			optimieren
(to) optimize (<i>BrE/AmE</i>)			
(to) increase			steigern
(to) ward off evil spirits		böse Geister abwehren	
	all areas of life		in allen Lebensbereichen

(to) use feng shui in	living places		Feng Shui	in Wohnungen	an- wen- den
	the workplace			am Arbeitsplatz	
	garden design			bei der Gartengestaltung	
	the choice of clothes and accessories			bei der Wahl der Kleidung und Accessoires	
	the positioning of	furniture		beim Aufstellen von Möbeln	
graves		bei der Wahl und Ausrichtung von Gräbern/ Grabstätten			

→ Burials, burial grounds, burial types → Dragons → Graves → Magic: Apotropaic magic → Qi

Festivals and holidays

Breaks from ordinary life

(to) add colour, spice and rhythm to life		dem Leben Farbe, Würze und Rhythmus geben		
(to) be a break from...		eine Abwechslung von ... sein		
(to) involve rituals		Rituale beinhalten		
(to) pause and	reflect on...	innehalten und	über ... nachdenken	
	remember...		sich an ... erinnern	
(to) pass on	stories	Geschichten	weitergeben	
	values	Werte		
(to) strengthen	family	bonds	Familien	stärken
	community		Gemeinschaften	
(to) create a sense of	identity	ein Gefühl der	Identität	stiften
	belonging		Verbundenheit	Schaffen
			Zusammengehörigkeit	

→ Church year → Commercialisation of religion → Diwali → Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice) → Eid al-Fitr (Feast of Fast-Breaking) → Hanami → Hanukkah → Holi → Nowruz → Passover → Purim → Rosh Hashana → Samhain (Samain) → Simchat Torah → Sukkot → Yazidis (Ezedis): Yazidi New Year → Yom Kippur

Times of gift-giving

(to) be a	time	of	presents	eine Zeit	der	Geschenke	sein	
	season		for		gifts			für
					gift-giving			des Schenkens
(to) show	one's ...		seine ...	zeigen				
(to) express				zum Ausdruck bringen				
...love	for	sb.	... Liebe zu jmdm.					
...appreciation	toward(s)		... Wertschätzung für jmdn,					
...affection			... Zuneigung zu jmdm.					
(to) give ↔	(to) get	gifts	Geschenke machen ↔		bekommen			
	(to) receive				erhalten			
(to) shower children, etc. with			Kinder usw. mit Geschenken	überhäufen				
				überschütten				

Times of emptiness and disappointment

(to) become an empty routine	eine leere Routine werden
------------------------------	---------------------------

(to) feel	alone		sich	alleine		fühlen
	lonely			einsam		
	isolated			isoliert		
	excluded from sth.			von etw. ausgeschlossen		
(to) expect too much from Christmas			von Weihnachten zu viel erwarten			
(to) have	idealised (BrE)	ideas images	of sth.	idealisierte	Vorstellungen	von etw. haben
	idealized (BrE/AmE)				Bilder	

Statutory holidays

(to) be a(n)	public	holiday	ein	gesetzlicher	Feiertag sein
	official			offizieller	
	statutory				
(to) introduce a(n)	bank (BrE)		einen gesetzlichen/ offiziellen Feiertag	einführen	
(to) adopt a(n)				abschaffen	
(to) abolish a(n)					
(to) eliminate a(n)					

Intercultural opportunities

(to) bring together people of different backgrounds		Menschen verschiedenen Hintergrunds zusammenbringen			
(to) share one's holiday traditions with sb.		jmdn. an seinen Festtraditionen teilhaben lassen			
(to) take part in	each other's festivals	gegenseitig an den Festen teilnehmen			
(to) enjoy		sich an den Festen der jeweils anderen freuen			
(to) be an opportunity (for minorities) to	increase their visibility	(für Minderheiten) eine Gelegenheit sein,	ihre Sichtbarkeit zu erhöhen		
	showcase their cultural and religious heritage		ihr kulturelles und religiöses Erbe zur Schau zu stellen/ darzustellen		

→ Chrismukkah → Mimouna → Sacred: Sacred time → Intercultural leaning → Interfaith celebration and worship

Holiday greetings and wishes

Season's greetings.*			Frohe Festtage.*		
Happy holidays.*					
Have a	blessed**	name of festival.	Ein	gesegnetes	Name des Festes.
May you enjoy a			Mit guten Wünschen für ein	segensreiches	
Wishing you a	good			gutes	
(Sending) warm wishes for a	lovely**			schönes	
	great**				
With every*** good wish for a	(very) happy**			frohes	
	bright**			fröhliches	
	(most) joyful*	(frohes und) strahlendes			
	joyous**		(sehr) frohes		

	wonderful*			wundervolles	
	restful**			wunderschönes	
	relaxing**			ruhiges	
	relaxed**			erholsames	
	safe**			entspanntes	
	peaceful**			sicheres	
	thoughtful****			geborgenes	
	meaningful**			friedliches	
				friedvolles	
				besinnliches	
				sinnerfülltes	
Wishing you every*** blessing		this		Mit allen*** guten Wünschen	zu
Sending you	love			Alles Liebe	
	<i>name of festival blessings</i>			Mit allen guten (<i>Name des Festes</i>)wünschen	
Wishing you a <i>name of the festival</i>	filled with	love	Mit guten Wünschen für ein <i>Name des Festes</i>	Liebe	
	that is full of	light	voller	Licht	
		warmth, etc.		Wärme	
		good company		guter Gesellschaft	
		great food, etc.		gutem Essen usw.	
Let's + <i>call to live and act in the spirit of the holiday</i> ****			Lass/lasst/lassen Sie uns + <i>Aufruf, im Geist des Festes zu leben und zu handeln</i>		

* Politically safe but rather impersonal wish.

** Note that the adjectives listed above can be used for holidays from different traditions, e.g. Christmas (→ Church Year), → Diwali, → Hanukkah, → Ramadan. People often combine two or three adjectives that reflect their beliefs and values and their relationship with the addressee. They may add an → inspirational quote that expresses their thoughts and feelings about the holiday. Unconventional choices attract attention.

*** Note the use of hyperbole to express goodwill.

**** Not used for Hanukkah wishes.

***** Note that the moralistic nature of this type of holiday message is softened by the fact that the speaker includes themselves in the suggestion.

→ Blessing → Light (universal symbol) → New Year: New Year wishes

Fishers of humans

(to) make	fishermen into fishers of	men*	Fischer zu Menschenfischern machen (z.B. Markus 1,16–20)
(to) turn		humans	
(to) transform		(e.g. Mark 1:16–20)	
(to) fish for	people		Menschen fangen
(to) catch			

* Note that this use of “man” is widely considered sexist nowadays.

→ Disciples: Jesus calls disciples → Pope: Papal garments and insignia → Pope: Inauguration

Five pillars of Islam

Profession of faith

	profession		
--	------------	--	--

(to) recite the	declaration	of faith (<i>Arabic: shahada</i>)	das Glaubensbekenntnis (<i>arabisch: Schahada</i>) sprechen
"I bear witness that there is no god but God, and I bear witness that Muhammad is the Messenger of God."			„Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt, und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist.“
(to) declare belief in the oneness of God and acceptance of Muhammad as his prophet			den Glauben an die Einheit Gottes bekennen und Mohammed als Gottes Propheten annehmen
(to) be part of the call to prayer			Bestandteil des Gebetsrufs sein

→ Monotheismus → Moschee: Minarett → Muhammad → Tawheed

Prayer

(to) pray	five times a day		fünfmal am Tag	beten	
(to) perform ritual prayers				rituelle Gebete verrichten	
(to) perform the five mandatory daily prayers			die vorgeschriebenen fünf täglichen Gebete	verrichten vollziehen	
(to) shorten	prayers (<i>e.g. when travelling, BrE/traveling, AmE</i>)		Gebete (<i>z.B. auf Reisen</i>)	verkürzen	
(to) combine				kürzen	
(to) join				zusammenlegen zusammenfassen	
(to) make up for a missed prayer		ein versäumtes Gebet nachholen			
(to) hold Friday prayers		Freitagsgebete	halten	durchführen	
call to prayer (<i>noun</i>)		der Gebetsruf			
(to) wash one's face, hands, arms, and feet		sich das Gesicht, die Hände, Arme und Füße waschen			
(to) unroll one's prayer	rug	seinen	Gebetsteppich	ausrollen	
	mat		Betteppich		
(to) pray facing towards Mecca		in Richtung Mekka beten			
(to) start	the prayer with the takbir (Allahu Akbar)		das Gebet mit dem Takbir (Allahu Akbar)	beginnen	
(to) begin					
(to) open				eröffnen	
(to) say	the	Fatiha (The Opening)	die	Fatiha (Eröffnung)	sprechen
(to) recite		opening surah of the Quran (Koran)		Eröffnungssure des Koran	
imam		der Imam/die Imamin			
(ritual) prayer leader		der Vorbeter/die Vorbeterin			
		der Gebetsvorsteher/die Gebetsvorsteherin			

→ Prayer: Body language → Prayer rugs → Purity and impurity → Quran (Koran) → Takbir (Allahu Akbar)

Fasting

fasting	das Fasten		
fasting month of Ramadan	der Fastenmonat Ramadan		
(to) fast during (the month of) Ramadan	während des	Ramadans	fasten
		Ramadan-Monats	
(to) go without food or drink from sunrise to sunset	von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten		

(to) make up for missed fasts after Ramadan				versäumte Fastenzeiten nach dem Ramadan nachholen		
Iftar: the daily breaking of the fast at sunset				Iftar: das tägliche Fastenbrechen bei Sonnenuntergang		
(to) come together for Iftar				zum Iftar zusammenkommen		
(to) watch a Ramadan	TV	series	after the meal	nach dem Essen eine	Ramadan-TV-Serie	schauen
	Netflix	show			Ramadan-Serie auf Netflix	
(to) hold a	Ramadan	festival		ein Ramadan-Festival		veranstalten
		market		einen Ramadan-	Markt	
	bazaar			Bazaar		
	Halal Food Festival			ein Halal-Food Festival		

→ Commercialisation of religion → Fasting → Festivals and holidays → Islamic law: Dietary laws

Almsgiving

almsgiving				das Almosengeben die Almosengabe		
(to) pay	zakat			Zakat		zahlen
	a	charity	tax	eine	Armensteuer	
		poor			Art Vermögenssteuer	
	kind of wealth					
(to) be	mandatory	for Muslims		für Muslime/Musliminnen verpflichtend sein		
	obligatory					
(to) share one's wealth with those less fortunate				seinen Wohlstand mit (den)	weniger Begünstigten/ Begüterten/ Wohlhabenden Schlechtergestellten	teilen
(to) teach children to think more selflessly about money				Kindern	beibringen, mit Geld uneigennützig umzugehen	
(to) give children a	piggy	bank	(e.g. for the first day of school)		eine Spardose (z.B. zum Schulanfang) schenken	
	penny					
	money	box				
	savings					
Pennyjar: a three-		part	money box...	Pennyjar: eine	dreiteilige Spardose...	
		compartment			Spardose mit drei Fächern ...	
...for savings, charity (Arabic: sadaqah; voluntary offering) and zakat				... für Sparen, freiwillige Spenden für wohltätige Zwecke (arabisch: Sadaqa) und Zakat		

→ Love (objects and types): Love of neighbours and strangers (agape)

Pilgrimage

pilgrimage			die Wallfahrt die Pilgerfahrt		
(to) go on	a/the hajj (pilgrimage)		einen/den Hadsch		machen
(to) do			eine/die	Hadsch-Pilgerfahrt	vollziehen
(to) undertake			Hadsch-Pilgerreise		
(to) take part in					

(to) attend			an einer Hasch-Pilgerfahrt/Pilgerreise teilnehmen
(to) visit Mecca and the surrounding holy	places		Mekka und die umliegenden heiligen Stätten besuchen
	sites		
(to) go	around	the Kaaba seven times	die Kaaba siebenmal umrunden
(to) walk			
(to) circle			umkreisen
(to) circumambulate			
anti-clockwise	(BrE)		gegen den Uhrzeigersinn
anticlockwise			
counter-clockwise	(AmE)		
counterclockwise			
(to) touch		the Black Stone	den Schwarzen Stein berühren
(to) kiss			küssen
(to) point (the palm of one's hand)	to		(mit der Hand) auf den Schwarzen Stein zeigen
	towards		
	toward		
(to) say	the takbir	den Takbir	sprechen
(to) recite			rezitieren

→ Eid al-Adah → Islam → Kaaba → Pilgrimage → Takbir (Allahu Akbar)

Flagellants

flagellant			der Flagellant/die Flagellatin	
			der Geißler/die Geißlerin	
penitent			der Büsser/die Büsserin	
flagellant procession			der Geißlerzug	
procession of flagellants				
(to) flagellate	oneself bloody		sich (selber) blutig	geißeln
(to) whip (whipped, whipping)				peitschen
(to) scourge			schlagen	
(to) beat				
(to) practise (BrE)	self-flagellation		Selbstgeißelung praktizieren	
(to) practice (AmE)				
(to) be a form of	self-mortification	eine Form der	Selbstkasteiung	sein
	self-chastisement			
	Self-harm		Selbstverletzung	
(to) share	in	the sufferings of Christ	an den Leiden Christi teilhaben	
(to) participate			die Leiden Christi nachvollziehen	
(to) emulate				
(to) reenact				
(to) atone for one's sins			für seine Sünden Buße tun	
(to) see the	plague	as God's punishment	die Pest	als Strafe Gottes sehen
	Black Death		den Schwarzen Tod	
(to) mourn the death of Imam Husayn (Ashura, Shia Islam)			den Tod von Imam Hussein betrauern (Ashura, schiitischer Islam)	

→ Islam → Repentance → Sin

Florilegia

(to) keep	a	florilegium (<i>Latin</i> : a gathering of flowers; <i>plural</i> : florilegia)		ein	Florilegium (<i>lateinisch</i> : Blütenlese; <i>Plural</i> : Florilegia)	führen anlegen			
(to) create									
(to) compile									
		quote journal		Zitatenheft					
(to) collect quotes				Zitate sammeln eine (Sprüche- und) Zitatensammlung anlegen					
(to) write	down what	you take away from the text		aufschreiben, abschreiben,	was	man aus dem Text mitnimmt			
(to) copy							you	speaks to	einen anspricht
								stands out for	einem auffällt
								jumps out at	einen anspringt
								resonates with	in einem nachklingt
(to) be good for one's life				gut fürs Leben sein					
(to) be a monastic practice				eine mönchische Übung sein					

→ Deep reading → Inspirational quotes → Monasteries (medieval) → Monastic life (Christianity)

Flow

(to) experience	flow			Flow erleben				
(to) achieve				einen Flow-Zustand einen Flowzustand		erreichen		
(to) be	completely	focused	in an activity	sich ganz auf sein Tun konzentrieren				
(to) become	totally	absorbed		ganz	in eine Tätigkeit	versunken	sein	
				völlig		vertieft		
				vollkommen				
		immersed		ganz	in einer	Tätigkeit	aufgehen	
		involved	völlig	Aktivität				
(to) (completely) forget			oneself	sich				(völlig) vergessen
		time and	space	Zeit und	Raum			
			place		Ort			
(to) forget all things around you				alles um sich herum vergessen				
moment of	self-forgetting			der	Moment	der Selbstvergessen- heit		
	self-loss				Augenblick			
	loss of self							

→ Happiness → Mindfulness → Peak experiences

Food banks

Demand for food banks

demand for	food banks	die Nachfrage nach Tafeln
------------	------------	---------------------------

	foodbanks		
(to) turn to	a	food bank	sich an eine Tafel wenden
(to) approach		foodbank	
(to) turn away new arrivals			Neukunden abweisen
			einen Aufnahmestopp verhängen
(to) ration food		Essen	rationieren
		Lebensmittel	

→ Statistics: Increases

Donating, collecting, distributing food

(to) start	a	food bank	eine Tafel	gründen		
(to) set up			foodbank	eine Lebensmitteltafel	einrichten	
(to) establish			eine Nahrungsmittelbank			
(to) open			eine Lebensmittelbank	eröffnen		
(to) run					betreiben	
a	volunteer run volunteer-run		eine ehrenamtlich betriebene Tafel			
(to) donate	left-over left over leftover	food	überschüssige	Lebens- mittel	spenden	
(to) collect	surplus				(gratis) abgeben	
(to) rescue	usable		verwertbare		sammeln	
(to) distribute	good		qualitativ einwandfreie		retten	
(to) give out	quality				verteilen	
					weitergeben	
			ausgeben			

→ Catholic social teaching: Option for the poor → Catholic social teaching: Universal purpose of goods → Charities → Church closures: New uses → Community meals → Cultural food banks → Garden: Community gardens → Salvation Army → Vesper church → Volunteering → Works of mercy: The seven corporal works of mercy

Front line model

(to) operate on the	front line frontline	model	nach dem Direktverteilungsmodell arbeiten		
(to) give out food directly to	the hungry		Lebensmittel direkt an	Hungrige Bedürftige	ausgeben
	the needy				
	people in need				

Warehouse model

(to) operate on the warehouse model		nach dem Lagerhausmodell arbeiten (Lebensmittelbanken)		
(to) supply	food pantries (AmE)		Tafeln	beliefern
			Lebensmittel tafeln	
	soup kitchens		Suppenküchen	
			Gassenküchen (schweizerisch)	
		Armenküchen		

Pros and cons

(to) reduce	food waste		reduzieren
-------------	------------	--	------------

(to) limit		die Verschwendung von Lebensmitteln	begrenzen
(to) increase community spirit		den Gemeinschaftsgeist stärken	
(to) undermine	welfare systems	den Sozialstaat	untergraben
(to) erode			aushöhlen

Forest bathing

forest bathing			das Waldbaden	
(to) be a Japanese mindfulness practice (<i>Japanese: shinrin-yoku</i>)			eine japanische Achtsamkeitspraxis sein (<i>japanisch: Shinrin Yoku</i>)	
(to) experience nature more deeply and intimately			die Natur intensiver wahrnehmen	
(to) connect	with	nature	mit der Natur (wieder) in	kommen
(to) reconnect			Verbindung	treten
(to) immerse oneself in			in	die Natur eintauchen
(to) become attuned to				Einklang mit der Natur kommen
(to) offer guided sensory nature walks			geführte Sinneswanderungen anbieten	
(to) use all one's senses			alle Sinne gebrauchen	
(to) intentionally listen to forest sounds			bewusst die Geräusche des Waldes wahrnehmen	
(to) breathe in	the forest scents		die Gerüche des Waldes einatmen	
(to) inhale				

→ Meditation → Mindfulness → Slow living

Forgiveness

Healing the pain

(to) forgive sb.			jmdm.	vergeben	
				verzeihen	
forgiver			der/die	Vergebende	
				Verzeihende	
(to) ask	(sb. for)	forgiveness	(jmdn.) um Vergebung/Verzeihung bitten		
	(for sb.'s)		(bei jmdm.) Abbitte	leisten	
				tun	
(to) beg (for) (<i>begged, begging</i>)			Vergebung	erbitten	
(to) seek (<i>sought, sought</i>)			Verzeihung	suchen	
(to) give				gewähren	
(to) grant				bekommen	
(to) get				empfangen	
(to) receive				erlangen	
(to) obtain					
(to) not	retaliate		keine	Vergeltung	üben
	take revenge			Rache	
(to) refrain from	retribution	auf	Vergeltung	verzichten	

	anger		Wut	
	revenge		Rache	
	vengeance			
(to) let go of	(deeply held) negative feelings		(tiefsitzende) negative Gefühle	loslassen
	(feelings of)	resentment	Verbitterung	
		revenge	Groll	
		vengeance	Rachegefühle	
(to) hug (hugged, hugging)	in forgiveness		sich zur Versöhnung umarmen	
(to) embrace				
(to) heal the pain			den Schmerz heilen	
(to) heal (<i>intransitive</i>)			wieder heil werden	
(to) achieve	healing		Heilung	erlangen
(to) bring	peace of mind		inneren Frieden	bringen
(to) find			Seelenfrieden	finden
(to) move on from past hurts			vergangenen Schmerz hinter sich lassen	

A gift, no obligation

(to) have no moral obligation to forgive				keine moralische Pflicht zur Vergebung haben			
(to) be a	gift	choice	of the one wronged	ein Geschenk			des/der Geschädigten sein
	personal			eine	persönliche	Entscheidung	
	free				freie		

(to) put pressure on	victims trauma survivors	to forgive the victimisers (<i>BrE</i>)/ victimizers (<i>BrE/AmE</i>)/ perpetrators	Opfer	drängen, den Tätern/Täterinnen zu vergeben
(to) expect			Traumaüberlebende	
(to) demand			von den Opfern/Traumaüberlebenden Vergebung für die Täter/Täterinnen	
(to) push forgiveness on sb.			jmdn. zur Vergebung drängen	
(to) focus on forgiveness for the victimiser (<i>BrE</i>)/victimizer (<i>BrE/AmE</i>)/perpetrator rather than healing for the victim			Vergebung für den 'Täter/die Täterin und nicht Heilung für das Opfer in den Mittelpunkt stellen/rücken	

→ Abuse → Eye for an eye → Inner peace → Jesus' death (interpretations): Atonement → Kingdom of God: Gift before commandment → Letting go → Love according to Paul (1 Corinthians 13): The don'ts of love: bearing grudges → Love (objects and types): Love of enemy → Reconciliation → Works of mercy: The seven spiritual works of mercy

Fortune-telling

fortune-telling	das Wahrsagen
fortune telling	
soothsaying	das Weissagen
	die Wahrsagerei (<i>abwertend</i>)
divination	die Divination

fortune-teller		der Wahrsager/die Wahrsagerin		
soothsayer				
(to) give	oracles		Orakel	verkünden
(to) issue				aussprechen
(to) deliver				
(to) pronounce				
(to) read	palms	aus der Hand lesen		
	palm lines	Handlinien lesen		
palmistry		das Handlesen		
		die Handlesekunst		
		die Handliniendeutung		
(to) lay cards (laid, laid)		Karten legen		
(to) consult tarot cards		Tarotkarten Tarot-Karten	befragen	
(to) throw	bones	Knochen		werfen
	(oracle)	sticks	Stöcke	
	(fortune)		Stöckchen	
			Orakelstäbchen	
	shells	Muscheln		
	coins	Münzen		
(to) draw (oracle/fortune) sticks		Stöckchen	ziehen	
		Orakelstäbchen		
(to) shake (oracle/fortune) sticks out of a cup		Orakelstäbchen aus einem Becher schütteln		
(to) gaze into a crystal ball		in eine	Kristallkugel	blicken
			Glaskugel	schauen

→ Divination → Oracle of Delphi → Prophets

Fountain of youth

(to) drink from the	fountain of youth		aus dem Jungbrunnen trinken		
(to) bathe in the			in dem Jungbrunnen baden		
(to) reverse the	aging (<i>BrE/AmE</i>) ageing (<i>BrE</i>)	process	den Alterungsprozess umkehren		
(to) restore	youth		verjüngen		
(to) renew			die Jugend	zurückbringen	
	health		Gesundheit		
	vitality		Lebenskraft		

→ Immortality → Myth → Transhumanism

Four cardinal virtues

Basic virtues

(to) cultivate the	cardinal	virtues (<i>Latin</i> cardo: hinge)	die	Kardinaltugenden (<i>lateinisch</i> cardo: Türangel; Dreh- und Angelpunkt)	ein- üben
	basic			Grundtugenden	

	primary			Primärtugend	
--	---------	--	--	--------------	--

→ Ethical approaches: The virtue approach → Stoic ethics

Prudence

prudence (<i>Greek: phronesis; Latin: prudentia</i>)		die	Klugheit (<i>griechisch: phronesis; lateinisch: prudentia</i>)		
(practical) wisdom			(praktische) Weisheit		
(to) identify	the appropriate course of action	die angemessene Handlung/ Handlungsweise			bestimmen
(to) decide					
(to) determine					
(to) discern					erkennen
(to) choose					wählen

Justice

justice (<i>Greek: dikaiosyne; Latin: iustitia</i>)	die Gerechtigkeit (<i>griechisch: dikaiosyne; lateinisch: iustitia</i>)
---	---

→ Justice

Fortitude

fortitude (<i>Greek: andreia; Latin: fortitudo</i>)	die Tapferkeit (<i>griechisch: andreia; lateinisch: fortitudo</i>)
courage	der Mut

→ Courage

Temperance

temperance (<i>Greek: sophrosyne; Latin: temperantia</i>)	die Mäßigung
(to) act in moderation	Mäßigung üben

Four Horsemen of the Apocalypse (Revelation 6:1-8)

Sources

(to) be loosely based on Zechariah 1:7-11; 6:1-8	sich lose auf Sacharja 1,7-11; 6,1-8 stützen
--	--

→ Intertextual references

Heralds of the end of the world

(to) open	a seal		ein Siegel	öffnen		
(to) break				auftun		
(to) unleash the four horsemen of the Apocalypse			die vier apokalyptischen Reiter loslassen			
(to) let the four horsemen loose						
(to) be	heralds of the	apocalypse	Boten	der	Apokalypse	sein
		end of the world	Vorboten		Endzeit	
	God's instruments		Gottes Werkzeuge			
the rider on the	white	horse	der Reiter auf dem		weißen	Pferd
	bright				red	

	fiery					
	flaming					
	black				schwarzen	
	pale				fahlen	
(to) bring	death and	destruction	Tod und	Zerstörung	bringen	
		judgement judgment		Gericht		
	war		Krieg			
	plagues		Plagen			
	pestilence		Seuchen, <i>besonders</i> Pest			
	inflation		Inflation			
			Teuerung			
	famine		Hungersnot			

→ Apocalyptic literature → Last judgement → Symbols → Tribulations

Francis of Assisi

Youth

(to) dream of being a troubadour or knight	davon träumen, Spielmann oder Ritter zu werden				
(to) have	a good and easy life			ein gutes und bequemes	haben
(to) enjoy				Leben	genießen
(to) reject	his father's	wealth	den Reichtum	des Vaters	ablehnen
(to) repudiate		goods	die Güter		zurückweisen
(to) renounce				sich von	dem Reichtum den Gütern
(to) return one's clothes to sb.	jmdm. seine Kleider zurückgeben				

→ Dreams → Imitation of Christ → Meaning in life: Crisis of meaning → Voluntary poverty

San Damiano

(to) pray before the San Damiano cross	vor dem Kreuz in San Damiano beten				
(to) repair	the church	die Kirche	reparieren		
(to) rebuild			(wieder) instandsetzen		
(to) renew			wieder aufrichten		
			erneuern		

Preaching to birds

sermon to	birds	die Vogelpredigt			
preaching to					
(to) preach (a sermon) to sb. about God's love for his creation		jmdm.	über Gottes Liebe für seine/zu seiner Schöpfung predigen		
			eine Predigt über Gottes Liebe für seine/zu seiner Schöpfung halten		

→ Canticle of the Sun → Church year: Creation Time → Creation

Francis and the Sultan

(to) cross battle lines	Gefechtslinien	überschreiten
-------------------------	----------------	---------------

		Schlachtlinien	überqueren
(to) undergo a(n)	ordeal	sich einer Feuerprobe unterziehen	
	fire ordeal		
(to) enter the	fire	ins	Feuer gehen
(to) walk through		durchs	

→ Crusades → Interfaith dialogue

Praises of God

Praises of God	der Lobpreis Gottes
litany (<i>long, repetitive prayer</i>) of the names of God	die Litanei (<i>langes Gebet mit gleichbleibenden Elementen</i>) der Gottesnamen

→ God: God's names → Litany

→ Legends and hagiographies → Stigmatisation

Free Church of Scotland

Free Church of Scotland ("Wee Frees")	die Free Church of Scotland (die "Wee Frees")					
(to) be an evangelical split from the Church of Scotland	eine evangelikale Abspaltung von der Church of Scotland sein					
(to) strictly	keep	the	Sabbath (<i>Sunday</i>)	den Sabbat (Sonntag)	streng	halten
	observe		Lord's Day	den Tag des Herrn		einhalten
						befolgen

→ Church of Scotland → Commandments: Duties to God → Evangelicals → Schisms

Freedom

Positive and negative freedom

positive freedom			die	positive Freiheit		
freedom to	determine one's own way			Freiheit,	über sich selbst zu bestimmen	
	take control of one's life				seine eigenen Ziele zu verfolgen	
	control one's own destiny					
follow	one's own goals					
pursue						

negative freedom			die negative Freiheit		
(to) not be	forced	to do something against one's will	nicht zu etwas gezwungen zu werden, was man nicht will		
	coerced				
freedom from external	interference		die Freiheit von äußerer/äußeren	Einmischung	
	restrictions			Einschränkungen	
	constraints			Zwängen	

→ Conscience: Freedom of conscience → Religious freedom

Individual and relational freedom

"Liberty consists in being able to do anything that does not harm others." (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789, Article IV)			„Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet.“ (Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 1789, Artikel IV)		
relationship	between freedom and	responsibility	das Verhältnis der Zusammen- hang	von Freiheit und	Verantwortung
interrelationship		solidarity			Solidarität
		charity			Nächstenliebe
(to) go together			zusammengehören		
personal	freedom		die	persönliche individuelle	Freiheit
individual					

individualistic	freedom	die	individualistische	Freiheit
egoistic			egoistische	
egocentric			egozentrische	
narcissistic			narzisstische	
unlimited			unbeschränkte	
absolute			grenzenlose absolute	

relational	freedom	die	relationale	Freiheit
responsible			verantwortete	
limited			Freiheit in Verantwortung	
			begrenzte	Freiheit
			eingeschränkte	
			beschränkte	

(to) respect	the freedom of others	die Freiheit der anderen	achten
(to) protect			respektieren
(to) give up	some personal freedom in exchange for/in return for sth.	ein Stück persönliche Freiheit im Austausch/als Gegenleistung für etw.	aufgeben
(to) surrender			
(to) sacrifice			opfern

(to) interfere with	sb.'s freedom	jmds. Freiheit	beeinträchtigen
(to) infringe on			
(to) limit			beschränken
(to) restrict			einschränken
(to) curb			beschneiden

→ Committed relationship → Editorial independence → Human rights → Nudging → Religious freedom

Inner and outer freedom

inner	freedom	die	innere	Freiheit
outer			äußere	
	within/behind prison walls	hinter	Gefängnismauern	

(to) find (inner) freedom	behind bars in a dictatorship		Gittern	(innere) Freiheit finden
(to) control one's	responses thoughts emotions speech actions	seine	Reaktionen Gedanken Gefühle Rede Handlungen	kontrollieren
(to) rise above the/one's circumstances		sich über widrige Lebensumstände erheben		

→ Reading Monastery Student (Ernst Barlach) → Stoic ethics: Equanimity

Christian freedom

A Christian	is	a perfectly free lord of all, subject to none.	Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.	
A Christian man*		the most dutiful servant of all, subject to all/to everyone. (Martin Luther)	Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. (Martin Luther)	
(to) be set free by God (set, set, setting)		von Gott befreit	werden	sein
(to) freely and willingly serve God and one's neighbours (BrE)/neighbors (AmE)		aus freien Stücken Gott und seinen Nächsten dienen		

* Note that this use of "man" is widely considered sexist nowadays.

→ Commandments: Ten commandments → Kingdom of God: The Kingdom of God as a gift and a task → Kingdom of God: Gift before commandment → Reformation: Luther's publications

Freemasons

Ethical fraternity

Freemason	der Freimaurer		
Mason			
Masonic (adjective)	Freimaurer- freimaurerisch		
Freemasonry	die Freimaurerei		
Masonry	das Freimaurertum		
Royal Craft	die Königliche Kunst		
the Craft (insider name)	die Zunft		
(to) be a(n)	secret society		sein
	ethical fraternity		
	brotherhood		
	fraternal order		
(to) trace one's	origin(s)	back to the medieval stonemasons' guilds	seine Wurzeln auf die mittelalterlichen Steinmetzzünfte/Bauhütten zurückführen
	roots		
(to) organise (BrE) (to) organize (BrE/AmE)	oneself in lodges		sich in Logen organisieren

Grand Lodge	die Großloge
-------------	--------------

→ Endonyms and exonyms

Enlightenment values

(to) hold	enlightenment values	die Werte der Aufklärung vertreten			
(to) promote					
(to) adhere to					
(to) stand for the core values of	liberty	für die Kernwerte	Freiheit	ste- hen	
	equality		Gleichheit		
	brotherly love		Brüderlichkeit		
	tolerance		Toleranz		
	humanity		Humanität		
(to) build	better men	bessere Menschen	hervorbringen		
(to) become			werden		
(to) seek to improve oneself (sought, sought)		an	sich selbst seiner Selbstverbesserung	arbeiten	

→ Enlightenment → Freedom → Love (objects and types) → Metaphors → Tolerance → Values

Secrecy

(to) be a secret society ↔ a society with secrets	eine Geheimgesellschaft ↔ eine Gesellschaft mit Geheimnissen sein					
(to) have secret rituals and symbols	geheime Rituale	und	Symbole	haben		
	Geheimrituale		Geheim- symbole			
(to) swear to keep the secrets of the brotherhood (swore, sworn)	schwören, die Geheimnisse der Bruderschaft nicht zu verraten					
Sharing secrets bonds.	Geheimnisse verbinden.					
(to) create a mystique about sth.	einen Hauch eine Aura	des Geheimnisvollen schaffen				
(to) provide	opportunities a space	for male bonding	Gelegenheiten einen Raum			
			für männliches Bonding bieten			
(to) be	the	object stuff	of conspiracy theories/ myths	Gegenstand von	Verschwörungstheorien	sein werden
(to) become				Stoff für		

→ Esotericism

All-seeing eye

(to) believe in a Supreme Being	an ein höchstes Wesen glauben				
(to) refer to the Supreme Being as the	Great	Architect of the Universe	das höchste Wesen als	Allmächtigen Baumeister aller Welten (A.B.a.W.)	be- zeich- nen
	Grand			Großen Baumeister des Weltalls	
	Supreme			Dreifach großen Baumeister der ganzen Welt	
All-Seeing Eye			das	allsehende Auge	
Eye of Providence				Auge der Vorsehung	

eye	set in/within	a triangle	Auge in einem Dreieck		
	enclosed by		von einem Dreieck umschlossene		Auge
	surrounded by rays of light or glory		von einem Strahlenkranz umgebene		

→ God: Creator and sustainer → God: God an omnipotent parent figure → Symbols → Trinity

Square and compasses

square and compasses (compass)	Winkelmaß und Zirkel		
	Zirkel und Winkel		
(to) see humans as rough stones to be worked into perfect blocks (<i>ashlars</i>)	den Menschen als unbehauenen Stein verstehen, der zu einem vollkommenen Baustein (<i>quaderförmig, behauen, geschliffen</i>) verarbeitet werden muss		
(to) act upon the square (<i>to make virtue the rule and guide of your actions</i>)	nach dem Winkelmaß (<i>der Tugend</i>) handeln		
	ein	aufrechtes geradliniges	Leben führen
(to) be (fair and) square (in one's dealings).	(in seinem Umgang/seinen Geschäften)	offen anständig	und ehrlich sein
square deal (<i>honest fair treatment</i>)	ein ehrliches Geschäft		

→ Anthropology → Metaphors → Symbols

Trowel

trowel	die Maurerkelle		
(to) trowel (<i>cement onto sth.</i>)	(<i>Zement mit einer Kelle auf etw.</i>) auftragen		
(to) smooth	(a surface)	(eine Oberfläche mit einer Kelle)	
(to) trowel		glätten	glatt streichen
(to) spread the cement of brotherly love and affection (spread, spread)	den Mörtel der Brüderlichkeit auftragen		

→ Metaphors → Symbols

Fundamentalists

fundamentalism	der Fundamentalismus						
fundamentalist (<i>adjective</i>)	fundamentalistisch						
fundamentalist (<i>noun</i>)	der Fundamentalist/die Fundamentalistin						
(to) follow religious laws very strictly	religiöse Regeln sehr streng befolgen						
(to) stress	obedience	to	sacred scripture	die	Beachtung heiliger Schriften		betonen
	conformity				Einhaltung religiöser Vorschriften		
(to) seek (sought, sought)	simple	answers	in a complex world	in einer komplexen Welt	einfache	Antworten	suchen
	quick				schnelle		
	something to hold onto					Halt	

→ Bible: Interpretive approaches → Bible Belt → Evangelicals → Islam: Branches, schools, movements

Ganges River

(to) be	believed to be	holy	als heilig gelten			
		sacred				
	personified as the goddess Ganga (Ma Ganga or Mother Ganga)		als Göttin Ganga (Ma Ganga oder Mutter Ganga) personifiziert werden			
	heavily	polluted	stark	verschmutzt	sein	
highly	contaminated	verunreinigt				
severely		schadstoffbelastet				
(to) drink water from the		Ganges	Wasser aus dem Ganges trinken			
(to) take a	dip		in the	im Ganges baden		
	bath					
(to) bathe						
(to) scatter ashes			Asche im Ganges verstreuen			
(to) walk		into the water	in das Wasser steigen			
(to) step (stepped, stepping)						
(to) purify the soul			die Seele reinwaschen			
(to) wash away sins			Sünden abwaschen			
			von Sünden reinwaschen			
(to) bring fortune			Glück bringen			
(to) lead to a better reincarnation			zu einer besseren Wiedergeburt führen			
(to) break the cycle of birth and death			den Kreislauf von Geburt und Tod durchbrechen			

→ Hinduism → Pilgrimage: Religious tourism → Purity and impurity → Reincarnation → Sacred space → Samsara

Gardens

Paradise gardens

enclosed space (Old Iranian: *paridaiza(h))		die eingezäunte Fläche (<i>altiranisch</i> : pairi daēza)		
walled-in	compound	das umfriedete Gelände		
	park	der umfriedete Park		
Garden of Eden		der Garten Eden		
Garden Eden				
(to) be guarded by angels with a flaming sword (Genesis 3:24)		von Engeln mit einem flammenden Schwert bewacht werden (Genesis 3,24)		
guardian of	the Garden of Eden (Genesis 3:24)	der Wächter des Garten Eden (Genesis 3,24)		
sentry guarding				

→ Angels → Definitions: Etymology → Mary (Mother of Jesus): Figures → Primeval history: The Fall (Genesis 3:1-24)

Monastic gardens

monastic	garden	der	Klostergarten
monastery			

cloister				Kreuzganggarten
kitchen				Küchengarten
fruit and vegetable				Nutzgarten
				Obst- und Gemüsegarten
herb				Nutzgarten
				Kräutergarten
(to) plant	medicinal	herbs	Heilkräuter	anpflanzen
(to) grow			Arzneikräuter	anbauen
		plants	Heilpflanzen	
			Arzneipflanzen	

Islamic gardens

Islamic garden		der islamische Garten		
(to) describe heaven as a garden		den Himmel als Garten beschreiben		
(to) be a symbol of paradise		ein Symbol des Paradieses sein		
(to) be	a place of rest, reflection, and contemplation	ein Ort der Ruhe und	inneren geistlichen	Einkehr sein
	an oasis of	tranquillity (<i>BrE</i>) tranquility (<i>AmE</i>)		eine Oase der Ruhe
(to) use	water	Wasser		verwenden
	aromatic plants	duftende Pflanzen		
		Duftpflanzen		
(to) stimulate	the senses	die Sinne	anregen	
	the mind	den Geist		

→ Heaven → Prayer rugs → Sacred: Sacred space → Symbols

Landscape gardens

English	landscape	garden	der englische	Landschaftsgarten
Chinese		park	der chinesische	Landschaftspark
Japanese			der japanische	
(to) be a child of the Enlightenment		ein Kind der Aufklärung sein		
(to) reject the	regularity	of French formal gardens	die Regelmäßigkeit	formeller französischer Gärten ablehnen
	symmetry		die Symmetrie	
	restraints		die Zwänge	
(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)		freedom	Freiheit symbolisieren	
(to) create an idealised (<i>BrE</i>)/idealized (<i>BrE/AmE</i>) landscape		eine idealisierte Landschaft schaffen		
(to) recreate the classical past		die (klassische) Antike nachbilden		
(to) offer picturesque views		malerische	Aussichten bieten	
(to) create picturesque effects		Wirkungen erzielen		
(to) evoke	a sense of	natural beauty	ein Gefühl für die Schönheit der Natur	wecken
(to) instil (instilled)		reverence	ein Gefühl der Ehrfurcht	vermitteln
(to) evoke an arcadian landscape		Vorstellungen einer arkadischen Erinnerungen an eine arkadische	Landschaft wecken	
(to) have a philosophical message		eine philosophische Botschaft haben		
(to) be a	refuge	ein	Zufluchtsort	sein

	place	to retreat to		Rückzugsort		
	space			Rückzugsraum		
		of	retreat	ein Ort	der inneren Einkehr	
			safety and protection	ein Raum	der Sicherheit und Geborgenheit	

→ Arcadia → Enlightenment (intellectual movement) → Religious experience → Retreats → Sacred: Sacred space

Gardens of remembrance

garden of reflection and remembrance		der Meditations- und Heilgarten		
(to) describe cemeteries as gardens of remembrance		Friedhöfe als Gärten der Erinnerung bezeichnen		
(to) commemorate the	dead	an die	Toten	erinnern
	war dead		Kriegstoten	

→ Burials, burial grounds, burial types: Burial grounds → Grief and mourning

Interfaith gardens

garden of	faiths	der	Glaubensgarten		
	religions		Garten der Religionen		
interfaith	garden		interreligiöse	Garten	
multi-faith			multireligiöse		
community			Gemeinschaftsgarten		
prayer			Gebetsgarten		
garden of meditation and healing		der Garten der Reflexion und Erinnerung			
(to) include	plants mentioned in the Bible/the Quran/the Koran		Pflanzen, die in der Bibel/im Koran erwähnt werden		
(to) feature			elements from different religions	Gestaltungselemente aus verschiedenen Religionen	
			explanatory panels	Erklärtafeln	
			a labyrinth	ein Labyrinth	
			quotation plaques	Tafeln mit Zitaten	
			inscriptions on walls	Inschriften auf Mauern	
(to) be a place to	to meditate (on sth.)	Ort zum Meditieren (über etw.)	sein		
	to connect with nature	ein Ort der Naturverbindung			
	to meet	ein Ort der Begegnung			
		ein Treffpunkt			

→ Gardens: Community gardens → Labyrinths and mazes → Meditation → Prayer

Community gardens

(to) design	a garden		einen Garten	entwerfen	
(to) lay out (laid, laid)					
(to) create				gestalten	
(to) plant				anlegen	
(to) establish				gründen	
(to) start a(n)	community garden	project	ein Gemeinschaftsgartenprojekt/ Gemeinschaftsgarten-Projekt		gründen ins Leben rufen
	urban gardening		ein Urban-Gardening-Projekt		

(to) welcome	volunteers from different religious communities	Ehrenamtliche aus verschiedenen Religionsgemeinschaften	willkommen heißen
(to) attract			anziehen
(to) recruit			anwerben
(to) have			haben
(to) meet			treffen
(to) do sth. that is	concrete	etw. Konkretes	tun
	useful	etw. Nützliches	
	socially meaningful	etw. sozial Sinnvolles	
(to) grow	healthy food	gesunde Nahrung anbauen	
	organic produce	Obst und Gemüse biologisch anbauen	
(to) give	fresh fruits and vegetables to a food bank/food pantry (<i>AmE</i>)/	frisches Obst und Gemüse an eine Tafel	geben
(to) do			spenden

→ Charities → Food banks → Gardens: Interfaith gardens → Volunteering

Gender and religion

(to) be a ... religion	eine ... Religion sein		
...sexist ↔ non-sexist	... sexistische ↔ nicht-sexistische		
...patriarchal ↔ matriarchal	... patriarchalische ↔ matriarchalische		
...male-oriented	↔	female oriented	... männlich orientierte/geprägte ↔ weiblich orientierte/geprägte
...male-orientated		female-orientated	
...male-dominated ↔ female-dominated	... männlich dominierte ↔ weiblich dominierte		
...misogynist ↔ feminist	... frauenfeindliche	↔ feministische	
	... misogyne		
...homophobic ↔ LGBTQ-friendly	... homophobe ↔ LGBTQ-freundliche		
...gender-exclusive ↔ gender-inclusive	... gender-exklusive ↔ gender-inklusive		
...gender-discriminatory ↔ gender-equitable	... geschlechterdiskriminierende ↔ geschlechtergerechte		
(to) support ↔	(to) question (to) challenge	gender roles	stützen ↔ infrage/in Frage stellen
		gender inequality	
		Geschlechterrollen	
		Geschlechterungleichheit	
men's	ministry	die	(kirchliche) Männerarbeit
			Männerseelsorge
			Männerpastoral (<i>katholisch</i>)
			Frauenarbeit
			Frauenseelsorge
women's			Frauenpastoral

→ Alevism: Gender roles → Christian clergy: Ordination of women → Christian nationalism → Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons) → Creation: Created male and female → Ethical approaches: The care approach → Puritans: Puritan values → Religion: ambivalence → Shakers → Sikhism: Names → Women and religion

Geniza

geniza (<i>plural: genizoth</i>) genizah		die	Genisa Geniza	<i>(Plural: Genisoth)</i>	
hiding place for	old	sacred scriptures	das Versteck für	alte	heilige Schriften
	unusable			unbrauchbar gewordene	Schriften, die den Namen Gottes enthalten
	worn-out			abgenutzte	
(hidden/secret) repository of/for	discarded	writings containing the name of God	das (versteck- te/geheime) Depot für	ausrangierte	
storage area for			das Lager für		
storage room store for			der Lagerraum für		
(to) keep	manuscripts		Manuskripte	aufbewahren	
(to) store				lagern	
(to) ritually bury				rituell	begraben beerdigen

→ Synagogue

German Bishops' Conference

German Bishops' Conference		die Deutsche Bischofskonferenz (DBK)
chairman	of the German Bishops' Conference	der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz
chair		
president		
Members of the German Bishops' Conference include...		Der Deutschen Bischofskonferenz gehören an ...
...diocesan bishops		... Diözesanbischöfe
...coadjutors		... Koadjustoren
...diocesan administrators		... Diözesanadministratoren
...auxiliary bishops		... Weihbischöfe

→ Christian clergy → Church polities: Episcopal polity → German titles and German organisations

German Church Struggle

(German) Church Struggle	der Kirchenkampf
--------------------------	------------------

Anti-Jewish laws in Nazi Germany

(to) pass	the Civil Service Restoration Act (1933)	das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (1933)	verabschieden
(to) issue			erlassen
(to) enact			
(to) introduce	the Aryan paragraph	den Arierparagraph	einführen
(to) apply			anwenden

(to) remove civil servants of "non-Aryan"* descent from office	„nicht-arische"* Beamte aus dem Beamtendienst entfernen
---	--

* Note the use of distancing inverted commas.

→ German titles and German organisations

German Christians

German Christians	Deutsche Christen	
(to) support	the Nazis	die Nazis unterstützen
(to) ally with		sich auf die Seite der Nazis schlagen auf der Seite der Nazis stehen
(to) blend Christianity and Nazism	Christentum und Nationalsozialismus	vermischen
(to) marry Christianity to Nazism		miteinander verbinden
(to) bring the Church in line with Nazi ideology	die Kirche gleichschalten	
(to) nazify (nazified) (to) Nazify (Nazified)	the church	
Reich Bishop	der Reichsbischof	

→ German titles and German organisations

„Dejudaisation“

(Eisenach) Institute for the Study and Elimination (or: Eradication) of Jewish Influence on German Church Life	das (Eisenacher) Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben („Entjudungsinstitut“)*	
Institute for Research into and Elimination of Jewish Influence on German Church Life		
„dejudaisation“* (BrE) „dejudaization“* (BrE/AmE)	die „Entjudung“*	
„dejudifying“ *		
„dejewification“*		
(to) „dejudaise“* (BrE) (to) „dejudaise“* (BrE/AmE)*	„entjuden“*	
(to) „dejudify“* (to) „dejewify“ (to) „deJewify“*		
a „dejudaised“ (BrE)/dejudaised“ (BrE/AmE)* version of the New Testament	ein „judenreines“* Neues Testament	
(to) purge the New Testament of Jewish references	das Neue Testament von jüdischen Bezügen“	„säubern“ „reinigen“
(to) remove	Jewish elements all things Jewish	jüdische Elemente alles Jüdische
(to) recast Jesus as an „Aryan“*	Jesus als „Arier“* umdeuten	
„Völkisch (populist/racist) Theology“	die „Völkische Theologie“*	

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Antisemitism → German titles and German organisations

Confessing Church

Confessing Church	die Bekennende Kirche
Emergency League of Pastors	der Pfarrernotbund
Pastors' Emergency League	

Confessing Synod		die Bekenntnissynode	
a Lutheran regional church body		eine lutherische Landeskirche	
(to) set up (set, set, setting)	church rules in times of emergency (<i>literally</i> : emergency laws)	ein kirchliches Notrecht proklamieren	
(to) declare oneself the legitimate church		sich zur rechtmäßigen Kirche erklären	
(to) adopt	the Theological Declaration of Barmen (1934) Barmen Declaration Barmen Confession of Faith	die Theologische Erklärung von Barmen (1934)	annehmen
(to) approve			veröffentlichen
(to) issue		die Barmer Erklärung	
(to) reject	the state's claim to totality	den Totalitätsanspruch des Staates zurückweisen	
(to) challenge		dem Totalitätsanspruch des Staates widersprechen	

→ Confessional documents → German titles and German organisations → Stuttgart Declaration of Guilt (18./19.1945)

Bonhoeffer: Three ways to resist an unjust state

Option 1

(to) question state injustice	staatliche Ungerechtigkeit	hinterfragen infrage/in Frage stellen
(to) call the state to responsibility	den Staat zur Verantwortung	rufen ziehen

Option 2

(to) help	the victims of (state) injustice (Luke 10:34)	den Opfern staatlicher Ungerechtigkeit helfen
(to) bandage		die Opfer verbinden (Lukas 10,34)

Options 3

(to) drive a spoke into	the wheel	dem Rad in die Speichen fallen
(to) be a spoke in		
(to) halt the machinery of injustice	die staatliche Unrechtsmaschinerie stoppen	

→ Church involvement in politics

Concordat between the Holy See and the German Reich (July 20, 1933)

Concordat between the Holy See and the German Reich		das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich	
(to) guarantee	freedom of the profession and public practice of Catholicism	die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion	gewährleisten garantieren
	religious education in accordance with the principles of the Catholic Church	der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche	
	Church property rights	die Eigentumsrechte der Kirche	

(to) grant the same protection to clergy as state officials		Geistlichen denselben Schutz gewähren/ gewährleisten wie Staatsbeamten/ Staatsbeamtinnen		
(to) respect	pastoral confidentiality	die seelsorgerliche/seelsorgliche Ver- schwiegenheit/Schweigepflicht	achten beachten	
	the Church's right to manage its own affairs	das Recht der Kirche, ihre Angelegenheiten zu ordnen und verwalten		
(to) swear an oath of loyalty to the state (swore, sworn)		dem Staat einen Treueeid leisten		
(to) engage in ↔ (to) refrain from party political activities		sich parteipolitisch betätigen ↔ sich parteipolitischer Betätigung enthalten		
(to) forbid (forbade, forbidden)	party political membership	of clergy and members of religious orders	die Mitgliedschaft in politischen Parteien von Geistlichen und Ordensleuten die parteipolitische Betätigung von Geistlichen und Ordensleuten	
(to) prohibit	party political activities			verboten
(to) ban (banned, banning)				untersagen
(to) outlaw				

→ Confession: Seal of confession → Kulturkampf (1871–1887): Pulpit Law

(to) respect	the concordat	das Konkordat	beachten
(to) observe			einhalten
(to) break			brechen
(to) violate			verletzen

Von Galen's euthanasia sermon

(to) give	a sermon on euthanasia	eine Predigt zum Thema Euthanasie halten
(to) preach		
"worthless life"		„lebensunwertes Leben“
murder under the penal code		Mord nach dem Strafgesetzbuch

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Euthanasia: Nazi eugenics

German Evangelical Alliance

German Evangelical Alliance (GEA)	die	Deutsche Evangelische Allianz (DEA) Evangelische Allianz in Deutschland (EAD)
(to) be a network of local alliances and partner organisations (BrE)/organizations (BrE/AmE)	ein Netzwerk aus Ortsallianzen und der DEA nahestehenden Organisationen/Werken/ Einrichtungen sein	
(to) speak out/up on important/vital/ controversial issues facing society	zu wichtigen/umstrittenen gesellschaftlichen Fragen Stellung beziehen	
(to) make evangelical voices heard in wider society	evangelikalen Stimmen in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen	
(to) be represented in the	im Bundestag vertreten sein	

(to) be a registered lobbying group with the	Bundestag (the German national parliament)	im Lobbyregister des Bundestags eingetragen/registriert sein
--	--	--

→ Evangelicals → German titles and German organisations → Religion and state → Public statements: Media releases, position papers, memoranda

German Peasants' War (1524–1526)

German Peasants' War		der Deutsche Bauernkrieg				
Great Peasants'	War	die Revolution	des	Gemeinen	Mannes	
	Revolt	der Aufstand				gemeinen
(to) be the culmination of a series of peasant revolts since the 14 th century		Höhepunkt einer Reihe von Bauernaufständen seit dem 14. Jahrhundert sein				
Bundschuh	(tied shoe)	movement	die	Bundschuh-Bewegung		
	(drawstring shoe)	flag		Bundschuhfahne		
	(peasant boot)	banner				
under the symbol of the Bundschuh		unter dem Zeichen des Bundschuhs				
leather shoe typical of peasants		der für Bauern typische Lederschuh				
(to) inspire	a peasant	rebellion	einen Bauernaufstand		inspirieren	
(to) spark		revolt	Bauernunruhen		auslösen	
(to) put down		uprising	einen Bauernaufuhr		niederschlagen	
(to) quell		insurrection				
rebel (<i>noun</i>)		der/die Aufständische				
insurgent						
(to) defend traditional rights		traditionelle Rechte verteidigen				
(to) demand new rights		neue Rechte fordern				
(to) use the Bible to support one's demands		seine Forderungen mit der Bibel rechtfertigen				
(to) justify one's demands	through	with the Bible				
	with					
		by appealing to the Bible		sich für seine Forderungen auf die Bibel berufen		
(to) appeal to	'old law'	sich auf	das	alte	Recht	be- ru- fen
	'godly law'			göttliche		
	'divine law'					
	Luther's writings on Christian freedom			Luthers Schriften über die Freiheit eines Christenmenschen		
(to) be	slaughtered	at Frankenhausen		in Frankenhausen niedergemetzelt werden		
	butchered					
	massacred					

→ Ball, John (?–1381) → Bible: Biblical justifications → Equality: Biblical justifications → Freedom: Christian freedom → German titles and German organisations → Müntzer, Thomas (c. 1489–1525) → Peasants' War Panorama (Werner Tübke) → Reformation → Symbols → Twelve Articles (1525)

German titles and German organisations

Here are some strategies you can use when rendering official titles and names of organisations into English.

1. Using a German-English dictionary or an English-language publication on the topic, find a translation of the official title or name. For example:

<i>Reichsbischof</i>	<i>Reich Bishop</i>
<i>Deutsche Christen</i>	<i>German Christians</i>
<i>Bekennende Kirche</i>	<i>Confessing Church</i>
<i>Predigerseminar</i>	<i>seminary, theological training college</i>
<i>Bund Deutscher Mädel</i>	<i>League of German Girls, German League of Girls</i>

2. Add the German original or the English translation in brackets. This is especially helpful if your audience understands German. For example:

Hitler appointed Ludwig Müller as Reich Bishop (“Reichsbischof”).
or: *Hitler appointed Ludwig Müller as “Reichsbischof” (Reich bishop)*

Sophie Scholl joined the League of German Girls (“Bund Deutscher Mädel”)

BDM – short for “Bund Deutscher Mädel“ (League of German Girls)

3. Give some background information to deepen your audience’s understanding. For example:

Ludwig Müller was the leader of the German Christians (“Deutsche Christen“), who sought to blend Christianity and Nazism.

Martin Niemöller was one of the founders of the Confessing Church (“Bekennende Kirche“), who opposed the nazification of the church.

Dietrich Bonhoeffer headed an underground seminary for the training of Confessing Church pastors in Finkenwalde.

The League of German Girls was the female section of Hitler Youth (or: the girls’ wing of the Nazi Party youth movement)

Sophie Scholl was promoted to squad leader (“Scharführerin“), a position responsible for about 40 girls.

Ghosts

stories	of hauntings	Spukgeschichten
tales		
ghost		der Geist
spectre		das Gespenst
		die Spukgestalt

(to) see a(n) (ghostly) apparition			eine	Geistererscheinung Spukerscheinung (gespensterhafte) Erscheinung	sehen	
(to) stay	among	the living	unter den Lebenden		verweilen	
(to) be present					weilen	
(to) move					wandeln	
(to) walk			sich unter die Lebenden mischen			
(to) mix with			die Lebenden		besuchen	
(to) visit					heimsuchen	
(to) haunt					verfolgen	
(to) come out from the underworld			aus der Unterwelt hervorkommen			
(to) return to (the world of the)		the living	in die Welt der Lebenden		zurückkommen	
			zu den Lebenden		zurückkehren	
(to) cause harm to			den Lebenden schaden			
(to) protect			die Lebenden beschützen			
(to) bring luck to		den Lebenden Glück bringen				
(to) remember the spirits of the		dead	sich an die	Toten	erinnern	
		deceased	Geister der	Verstorbenen		
die Geister der Toten/Verstorbenen in Erinnerung behalten						
(to) fear evil spirits			sich vor bösen Geistern fürchten			
(to) be haunted by		memories	von	Erinnerungen	verfolgt werden	
		guilt (feelings)		Schuld(gefühlen)		
		remorse		Gewissensbissen		

→ Ancestral spirits → Guilt → Twelve Nights → Underworld

Girl with balloon (Banksy)

(to) show	a girl...		ein Mädchen,		zeigen, ...	
(to) depict					darstellen, ...	
...with her	hair	blowing in the wind	... dessen	Haare	im Wind	wehen
	dress				Kleid	
(to) reach for	a red, heart-shaped balloon		einem roten, herzförmigen Ballon mit der Hand folgen			
(to) try to hold onto			einen roten, herzförmigen Ballon		festzuhalten	
(to) let go of					versuchen	
(to) release					loslassen	
(to) escape	davonfliegen					
wegfliegen						
(to) slip from sb.'s grasp (slipped, slipping)			jmdm.	aus der Hand	gleiten	
				aus den Fingern	entgleiten	
(to) float away in/into the air			wegfliegen			
(to) be carried away by the wind			vom Wind weggetragen werden			
fragile balloon			der	fragile		Luftballon
				verletzliche		
				schnell	platzende	

			kaputt gehende		
(to) easily burst (burst, burst)		leicht platzen			
(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)	sth. lost ↔ a gift	etw. Verlorenes ↔ ein Geschenk		sym- boli- sieren	
	innocence	Unschuld			
	the carefreeness of childhood	die Unbeschwertheit der Kindheit			
	freedom	Freiheit			
	fragility	Zerbrechlichkeit			
	longing	for sth.	Sehnsucht nach etw.		
	yearning				
	love	Liebe			
hope	Hoffnung				
dreams	Träume				
The image is accompanied by the	statement saying quotation	“There is always hope”.	Neben dem Bild steht: „Es gibt immer Hoffnung.“		

→ Becoming like children (Matthew 18:1-4; 19:13-14) → Dreams → Hope → Letting go →
Symbol

Global Anglican Future Conference (Gafcon)

(to) be a network of	conservative traditional	Anglicans	ein Netz- werk	konservativer traditioneller	Anglikaner/Angli- kanerinnen ein
(to) describe one- self as	authentic faithful		sich selbst als	authentische bekenntnis- treue	Anglikaner/ Anglikanerinnen beschreiben
(to) no longer recognise (<i>BrE</i>)/recognize (<i>AmE</i>) the Archbishop of Canterbury as	an instrument of communion the first among equals	den Erzbischof/ die Erzbischöfin von Canterbury nicht mehr als	Instrument der Einheit als Erste(n) unter Gleichen	betrach- ten	
(to) reject	same-sex marriages female bishops	die gleichgeschlechtliche Ehe weibliche Bischöfe Bischöfinnen	ablehnen		
(to) boycott the Lambeth Conference	die Lambeth-Konferenz boykottieren				

→ Anglican Communion → Marriage

Global Ethic Foundation

Global Ethic	Foundation	die Stiftung Weltethos
	Project (Hans Küng)	das Projekt Weltethos (Hans Küng)
(to) agree on basic ethical principles		in den ethischen Grundprinzipien übereinstimmen sich auf ethische Grundprinzipien verständigen
(to) adopt (to) pass	the Declaration Toward(s) a Global Ethic/the Global Ethic	die Erklärung zum Weltethos verabschieden (<i>Parlament der Weltreligionen, 1993</i>)

(to) endorse	Declaration (<i>Parliament of the World's Religions, 1993</i>)		
(to) choose	the Blue Marble photo for the (book) cover of Hans Küng's <i>The Global Ethic Project</i> (1990)	das „Blue Marble“-Foto für den Buchumschlag/das Buchcover von Hans Küngs <i>Projekt Weltethos</i> (1990)	auswählen
(to) use			verwenden

→ Buddhism: The five precepts → Clash of civilisations → Commandments → Golden Rule → Jainism: Ethical principles → Overview effect → Religious truth: Religious pluralism

Gnosticism

Diversity

Gnosis (<i>Greek: knowledge</i>)			die Gnosis (<i>griechisch: Erkenntnis</i>)			
Gnosticism			der Gnostizismus			
(to) be a (highly) diverse	religious	and philosophical movement	eine (sehr) vielfältige	religiöse	und philosophische Strömung/Bewegung	sein
	spiritual			spirituelle		
	school of thought			Geistesrichtung	Denkschule	

→ Religious diversity and pluralism: Internal diversity

Dualism

(to) believe in a dualism of	flesh	and spirit	einen Dualismus von	Fleisch	und Geist vertreten
	body			Körper	
	matter			Materie	
(to) see the soul as a divine sparked trapped in a physical body			die Seele als im Körper gefangenen göttlichen Funken sehen/verstehen		
denial of	the body matter		die	Ablehnung	des Leibes
					Körpers
					der Materie
				Leibverneinung	
				Leibfeindlichkeit	
			Körperfeindlichkeit		
			Materiefeindlichkeit		
(to) lead to (led , led)	asceticism ↔ promiscuity		zur Askese ↔ zur Promiskuität		führen
	sexual abstinence ↔	sexual licentiousness	zu sexueller Enthaltsamkeit ↔ zu sexueller Freizügigkeit		

Redeemer figure

Gnostic	saviour	figure	die gnostische	Erlöserfigur
	redeemer			Erlösergestalt
(to) awaken the sleeping soul			die schlafende Seele wecken	
(to) bring	secret	knowledge to the world	Geheimwissen	
	higher		höheres	Wissen
	esoteric		esoterisches	

→ Early Christianity → Esotericism → Hymn of the Pearl → Manichaeism

God

Encounters with God

meeting	God		die	Gottesbegegnung	
encounter with				Begegnung mit Gott	
experience of			die Gotteserfahrung		
(to) meet	God	at/on Mount Sinai	Gott	am/auf dem Berg Sinai	begegnen
(to) encounter		in the desert		in der Wüste	
appearance	of a	god	die	Gotteserscheinung	
manifestation		deity		Epiphanie Gottes	
epiphany				Theophanie	
theophany					
(to) appear (<i>deity</i>)...			erscheinen (<i>Gottheit</i>) ...		
(to) manifest oneself (<i>deity</i>)...					
...in a burning bush that	does not burn up is not consumed by the flames (Exodus 3:2)		... in einem brennenden Dornbusch,	der nicht verbrennt der von den Flammen nicht verzehrt wird (2. Mose 3,2)	
...in the forces of nature (e.g. in a windstorm, a thunderstorm, a volcanic eruption, an earthquake, a fire, cf. Exodus 19:16-19)			... in den Kräften der Natur (z.B. in einem Sturm, Gewitter, Vulkanausbruch, Erdbeben, Feuer, vgl. 2. Mose 19,16-19)		
...in a gentle whisper (1 Kings 19:12)			... in einem stillen, sanften Sausen (1. Könige 19, 12)		
(to) speak out of a whirlwind (Job 38:1)			aus einem Wettersturm sprechen (Hiob/Ijob 38,1)		
(to) not come any closer			nicht näher kommen		
(to) stay away from sth.			von etw. fernbleiben		
(to) take off one's shoes (Exodus 3:5)			die Schuhe ausziehen (2. Mose 3,5)		
(to) cover one's face (1 Kings 19:5)			sein Gesicht verhüllen (1. Könige 19,5)		

- Angels: Angel of Yahweh → Book of Job → Communion: Christ's presence in bread and wine
 → Elijah: Elijah in the desert → Mountains → Pentecost story (Acts 2:1-36) → Prophets: Visions
 → Quakers: The inward light → Religious experience → Sacred

God's names

Judaism and Christianity

name of God	der Gottesname
designation for God	die Gottesbezeichnung
(to) reveal one's name to sb.	jmdm. seinen Namen offenbaren

tetragrammaton	the four consonants of the name of the god of Israel: YHWH (Yahweh)	das Tetragramm: die vier Konsonanten des Namens des Gottes Israels: JHWH (Jahwe)
tetragram		
"I AM THAT I AM" (Exodus 3:14; King James Bible)	„Ich bin, der ich bin“ (2. Mose 3,14; Schlachter 2000)	
"I AM WHO I AM" (Exodus 3:14; New International Version)	„Ich bin der Ich-bin-da“ (2. Mose 3, 14; Einheitsübersetzung)	
"I WILL BE WHAT I WILL BE"	„Ich werde sein, der ich sein werde“	

(Exodus 3:14; New International Version)		(2. Mose 3, 14; Lutherbibel 2017)	
YHWH can be depended upon to be always there for his people.		Man kann darauf vertrauen, dass JHWH immer für sein Volk da sein wird.	
(to) consider the name of God too holy to say		den Namen Gottes als unaussprechlich heilig betrachten	
(to) replace the name of God with	terms like "Adonai" (Hebrew: my Lord) or "ha-Shem" (Hebrew: the name)	den Gottesnamen durch Bezeichnungen wie „Adonai“ (mein Herr) oder „ha-shem“ (der Name) ersetzen	
(to) use instead		stattdessen Bezeichnungen wie „Adonai“ (hebräisch: der Herr) oder „ha-shem“ (hebräisch: der Name) verwenden	
(to) substitute			
(to) use substitute terms		Ersatzbegriffe verwenden	
Lord	Zebaoth	der Herr	Zebaoth
	Sabaoth		
	of hosts		der Heerscharen
El Elyon: God Most High (Genesis 14:18-20; Psalm 78:35)		El Eljon:	Gott der Höchste Gott der Allerhöchste (1. Mose 14,18-20; Psalm 78,35)
El Roi: (only: Genesis 16:13)	<i>perhaps</i> God of seeing	El Roi: (nur: 1. Mose 16,13)	<i>wohl:</i> ein Gott, der mich sieht
	God who sees		Gott der Erscheinung
	God of appearance		
El Shaddai: God Almighty (e.g. Genesis 17:1)		El Shaddaj: Gott der Allmächtige (z.B. 1. Mose 17,1)	
ʿatīq yōmīn: Ancient of Days (Daniel 7:9; 13:22)		ʿattīq jōmīn:	ein Hochbetagter eine hochbetagte Gestalt (Daniel 7,9; 13,22)

THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.®

Used by permission. All rights reserved worldwide.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten.

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Bibeltext der Schlachter. Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.

→ Angels → God: God as a fighter → Jehovah's Witnesses: Use of the name "Jehovah"

Islam

99 names of God (100 minus 1)		die 99 Namen Gottes (100 minus 1)	
the beautiful names	of God	Gottes	schöne Namen
the most beautiful names			schönste Namen
The hundredth name of God is...		Der hundertste Name Gottes ist ...	
...unpronounceable.		... unaussprechlich.	
...unknown to humans.		... den Menschen	unbekannt. verborgen.

→ Francis of Assisi: Praises of God → Hinduism: God, gods, goddesses → Satyagraha → Takbir (Allahu Akbar)

Images and concepts of God

Images	of God	change.	Gottesbilder	wandeln sich.
Ideas		evolve.		entwickeln sich.
Concepts				
Conceptions				
the Christian	image	of God	das christliche	Gottesbild

	understanding			Gottesverständnis		
	concept			der christliche Gottesbegriff		
the way Christians see God			wie Christen/Christinnen Gott sehen			
(to) see	God as a	person	Gott als	Person	sehen	
(to) understand		personal agent interacting with the world/his creatures		personales Gegenüber	verstehen	
		human projection		menschliche Projektion		
(to) believe in a God who interacts with the world, etc.			an einen Gott glauben, der mit der Welt interagiert usw.			
belief in a(n)	personal God		Glaube an	einen	persönlichen	Gott
	impersonal force			personalen		
	transcendent	God		eine unpersönliche Kraft		
	immanent			einen transzendenten	Gott	
	life-force or energy			einen immanenten		
	higher power			Lebenskraft oder Energie		
	something bigger than ourselves			eine höhere Macht		
		etwas Größeres als wir selbst				
(to) have an anthropomorphic (human-like/humanlike)	image	of God	ein anthropomorphes Gottesbild		haben	
	idea		eine anthropomorphe (menschenförmige/menschenähnliche)			
	concept		Gottesvorstellung			
	conception					
(to) have an abstract	idea	of	eine(n)	Gottesidee	haben, z.B ...	
	concept	God,	abstrakte(n)	Gottesvorstellung		
	conception	e.g. ...		Gottesbegriff		
...“Being-Itself”			... „Sein an sich“			
...“Ground of Being”			... „Grund des Seins“			
			... „Urgrund des Seins“			
...”transcendent ground of meaning”			... „transzendenter Sinngrund“			
...“mystery deep within all reality”			... „das Geheimnis in der Tiefe aller Wirklichkeit“			
(to) criticise (BrE)/criticize (BrE/AmE) terms like “ground of being” as	bloodless	abstractions	Begriffe wie „Grund des Seins“ als	blutleere	Abstraktionen kritisieren	
	lifeless			tote		

→ Agnosticism → Atheism → Commandments: Duties to God → Deism → God in the visual arts → Henotheism → Panentheism → Pantheism → Projection theory → Proofs of God's existence → Quakers: The inward light → Religious images

God's immanence and God's transcendence

God's	immanence			die Immanenz Gottes			
	presence and activity in/within		the world	Gottes Gegenwart und Handeln in		der Welt	
			time and space	Raum und Zeit			
(to) be	present	in	all creation	in	der ganzen Schöpfung	anwesend	sein
	immanent		nature		der Natur	gegenwärtig	
			Jesus		Jesus	Jesus	immanent

		each of us		jedem/jeder von uns	
Shekhina (<i>Hebrew: dwelling, settling</i>)			die Schechina (<i>hebräisch: Einwohnung Gottes</i>)		
(to) denote the presence of God			die Gegenwart Gottes bezeichnen		

God's	transcendence			die	Transzendenz	Gottes
	beyondness				Jenseitigkeit	
	absolute	otherness	from all things	das	absolute	Anderssein Gottes
	complete			totale		
radical	radikale					
(to) be beyond	all creation		jenseits	aller Schöpfung	sein	
	nature			der Natur		

→ Brahman → God: the hidden and the revealed God → God: Creator and sustainer → God: God's presence and God's absence → Gods of nature → Heaven: God's space → Panentheism → Pantheism → Religious experience: Sense of transcendence

Eternal God

(to) describe God as	eternal	Gott als	ewig	beschreiben
	timeless		zeitlos	
	everlasting		immerwährend	
	unending		unendlich	
	having no beginning and no end		ohne Anfang und ohne Ende	
(to) exist in timeless eternity		in zeitloser Ewigkeit existieren		

→ Time

Creator and sustainer

creator	of the	world	der	Schöpfer	der Welt	
architect		universe		Architekt	des	Universums
sustainer		cosmos		Erhalter		Weltalls
creatio ex nihilo (<i>Latin: creation out of nothing</i>)			creatio ex nihilo (<i>lateinisch: die Schöpfung aus dem Nichts</i>)			
(to) create	the world out of nothing		die Welt aus dem Nichts		schaffen	
	through evolution		durch (die) Evolution			
(to) set evolution in motion (set, set, setting)			den Evolutionsvorgang anstoßen			
(to) guide evolution			die Evolution lenken			
(to) be the prime mover			der erste Bewegter/die erste Bewegerin sein			
(to) set the world in motion like a		clockmaker	die Welt wie ein Uhrmacher/eine Uhrmacherin in Gang setzen			
		watchmaker				

→ Creation → Deism → Freemasons → God: God's working → Viriditas (St. Hildegard of Bingen)

God's working

God's	working (s)	in the world	Gottes	Wirken	in der Welt
	activity			Handeln	

	action					
(to) work				in der Welt	wirken	
(to) be at work						
(to) act					handeln	
God's	selective	intervention		Gottes	punktueller	Eingreifen
	occasional				gelegentliches	
selective	divine			punktueller	göttliches	
occasional				gelegentliches		
(to) work	directly ↔ indirectly			direkt ↔ indirekt		wirken
				unmittelbar ↔ mittelbar		
	from the outside ↔ from within			von außen ↔ von innen (heraus)		
	through	his spirit		durch	seinen Geist	
		nature			die Natur	
		evolution			Evolution	
		people			Menschen	
	in mysterious ways			auf	geheimnisvolle	Weise
					mysteriöse	
(to) write straight with crooked lines				auf krummen	Linien	gerade schreiben
					Zeilen	

→ Creation → God: Creator and sustainer

Champion and liberator of the oppressed

(to) be a(n)	champion of/for...		Streiter/Streiterin für ...		sein	
	advocate of...		Anwalt/Anwältin	+ Genitiv		
			Verteidiger/Verteidigerin			
			Sachwalter/Sachwalterin			
	liberator of...		Befreier/Befreierin + Genitiv/von...			
	deliverer of sb. from sth.					
(to) stand with	the	poor	auf	der Seite	Armen	sein
(to) be on the side of		weak	an	der	Schwachen	
		outcast			Ausgestoßenen	
		oppressed			Unterdrückten	
		downtrodden			Geknechteten	
		disenfranchised			Entrechteten	
		used and abused			Ausgenutzten und Missbrauchten	
(to) choose the lowly and poor over the rich and powerful (Mary's Magnificat, Luke 1:48-55; cf. Hannah's Song/Hannah's Song of Thanksgiving/Song of Praise, 1 Samuel 2:1-10)					die Niedrigen und Armen den Reichen und Mächtigen vorziehen (Lobgesang der Maria, Lukas 1,48-55; vgl. Lobgesang der Hanna, 1. Samuel 2,1-10)	

→ Babylonian exile: Promise of a joyous return → David: David and Goliath (1 Samuel 17) → Exodus story → Jesus' ministry: Jesus shows concerns for the outcast → Jesus' ministry: Jesus eats with tax collectors and sinners → Liberation theology

God as a fighter

(to) describe	God as a	fighter.	Gott als	Kämpfer	beschreiben
(to) portray		warrior		Krieger	darstellen
		warlord		Kriegsherrn	

(to) fight	against	evil	gegen	das Böse	kämpfen
(to) battle		injustice		Ungerechtigkeit	

→ God: god's names

Jealous God

(to) be a	jealous	God (Exodus 20:5)	ein	eifersüchtiger	Gott sein (2. Mose 20,5)
	passionate			eifernder	
	impassioned			leidenschaftlicher	
(to) demand	exclusive	worship	ausschließliche	Verehrung	beanspruchen
		devotion		Hingabe	
		service		Dienst	
	what is rightfully his		beanspruchen , was ihm rechtmäßig gehört		
(to) not tolerate any rivals			keine Rivalen dulden		

→ Commandments: Duties to God

Judgemental and wrathful God

(to) be a(n)	judgemental	god	ein	richtender	Gott sein
	judgmental			tadelnder	
	censorious			strenger und harter	
	stern and harsh			unversönlicher	
	unforgiving			zorniger	
	angry			zürnender	
	wrathful			strafender	
	punishing				
	punitive			vergeltender	
	retributive			rachsüchtiger	
	vindictive			gewalttätiger	
	violent			blutrünstiger	
	(to) smite sb. (smote , smitten)			jmdn. schlagen	
(to) rain down fire and brimstone on the wicked (Psalm 11:6)			über die Gottlosen Feuer und Schwefel regnen lassen (Psalm 11,6)		

→ Last judgement → Primeval history: The Flood

Loving God

(to) be a	loving	god		ein	liebender	Gott sein
	caring				fürsorgender	
	God who cares	for	people		den Menschen zugewandter	
		about	humans			
	compassionate	god			mitfühlender	
	merciful				mitleidender	
	graceful				barmherziger	
	forgiving				gnädiger	
	glowing oven full of love (Martin Luther, Seventh Invocavit sermon, 15 March 1522)		vergebender	glühender Backofen voller Liebe sein (Martin Luther, Siebte Invokavitpredigt, 15.März 1522)		
God's	compassion (<i>Hebrew</i> rachamim, from <i>Hebrew</i> rechem: womb)		Gottes	Erbarmen/Barmherzigkeit/Mitleid/Mit-Leid (<i>hebräisch</i>		

				rachamim von <i>hebräisch</i> <i>rechem</i> : Mutterschoß	
				Mütterlichkeit	
				Mutterschößigkeit	
(to) stay	in	love	in	der Liebe	bleiben (1. Johannes 4,16)
(to) remain		God (1 John 4:16)		Gott	
(to) abide					

→ Empathy, compassion, mercy → God: God – father and mother → Love according to Paul (1 Corinthians 13) → Love (double commandment) → Love (objects and types): Love of and by God → Primeval history: The Flood) → Reformation: Invocavit Sermons (1522)

The triune God

doctrine of trinity		die Lehre von der	Dreinigkei Gottes
			Dreifaltigkeit
		die Trinitätslehre	
(to) celebrate	the triune God	den dreieinigen Gott	feiern
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshipped, worshipping)			verehren
			anbeten
(to) describe the trinity...		die Trinität/Dreieinigkeit/Dreifaltigkeit beschreiben ...	
...as a mystery		... als Geheimnis	
...as the Godhead of Father, Son and Holy Spirit		... als Gottheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist	
...as equal, timeless, three distinct persons in one substance (Council of Nicaea, 325; Council of Constantinople, 381)		... als drei Personen eines Wesens, unterschieden und gleich ewig (Konzil von Nicaea, 325; Konzil von Konstantinopel, 381)	
...as an actor wearing several masks (<i>Latin</i> <i>persona</i> : mask)		... als Schauspieler, der verschiedene Masken trägt (<i>lateinisch</i> <i>persona</i> : Maske)	
...in terms of roles and relationships (the same person can be a daughter, sister, wife, and mother)		... in Rollen- und Beziehungskategorien (dieselbe Person kann Tochter, Schwester, Frau und Mutter sein)	
...with the analogy of the three states of water (liquid, solid, steam)		... mit der Analogie der Aggregatzustände des Wassers (flüssig, fest, gasförmig)	
(to) encounter	God in different ways, ...	Gott auf verschiedene Weise	begegnen, ...
(to) experience			erfahren, ...
...as creator ...in creation		... als Schöpfer ... in der Schöpfung	
... saviour		... Erlöser	
...in the person of Jesus of Nazareth		... in Jesus von Nazareth	
...as comforting	spirit		... als tröstendem/n
...as inspiring			... als inspirierendem/n
...as life-giving			... als lebensspendendem/n
...as empowering			... als kraftgebendem/n
		Geist	

→ Arian controversy → Church year: Trinity Sunday → Coronation of the Virgin (Quarton) → Creation → God: Creator and sustainer → Holy Spirit → Jesus' ministry → Salvation → Son of God: From adoptionism to belief in pre-existence

God – an omnipotent parent figure

(to) be	all-loving		allgütig		sein	
	all-merciful		allbarmherzig			
	omnibenevolent					
	all-wise		allweise			
	all-seeing		allsehend			
	a God who sees everything		ein Gott, der alles sieht			
	all-powerful	↔	limited	allmächtig ↔ begrenzt		
	omnipotent		finite			
	omnipresent		allgegenwärtig			
	a	father	figure	eine		Vaterfigur
	parent			Elternfigur		
God's	infinite goodness		die	Allgüte		Gottes
	omnibenevolence			Allwissenheit		
	omniscience			Allmacht		
	omnipotence			Allmächtigkeit		
	omnipresence (ubiquity)			Allgegenwart (Ubiquität)		

→ Puritans: Predestination

God – father and mother

(to) be beyond	gender		jenseits	der Geschlechter	sein
(to) transcend				von Geschlecht	
(to) use	masculine	language for God	für Gott eine	männliche	Sprache verwenden
	feminine			weibliche	
	gender-specific			genderspezifische	
	gendered				
	gender-neutral			genderneutrale	
	gender-sensitive			gendergerechte	
	non-gendered				
	gender-inclusive			genderinklusive genderinklusiv	
(to) use male and female imagery for God			männliche und weibliche Bilder für Gott verwenden		
(to) compare God to a mother (e.g. Isaiah 66:13)			Gott mit einer Mutter vergleichen (z.B. Jesaja 66,13)		
(to) call God Father and Mother			Gott Vater und Mutter nennen		
(to) speak of God's fatherhood and motherhood			von Gottes Vaterschaft und Mutterschaft		sprechen reden
(to) address God as Maker of all creation/Grund of all creation/Source of all creation*			Gott als Schöpfer aller Dinge/Grund aller Schöpfung/Quelle aller Schöpfung* ansprechen		
(to) refer to God as Source of all being			von Gott als Quelle allen Seins sprechen		

* Note that in English, titles suggesting God's activity like *Maker*, *Liberator*, or *Defender* are gender-inclusive, whereas their German equivalents are not.

→ God: Loving God → Prayer: Forms of address → Shakers

The hidden and the revealed God

deus absconditus (<i>Latin</i> : hidden Gott)	deus absconditus (<i>lateinisch</i> : der verborgene Gott)
--	---

God's hiddenness			die Verborgenheit Gottes		
(to) be a(n)	hidden	god	ein	verborgener	Gott sein
	remote			ferner	
	alien			fremder	
	mysterious			rätselhafter	
	elusive			nicht fassbarer	
	unknowable			unverstehbarer	
	incomprehensible			unbegreiflicher	
	unfathomable			unergründlicher	
(to) be beyond all understanding			alles Verstehen übersteigen		

deus revelatus (<i>Latin</i> : revealed God)	deus revelatus (<i>lateinisch</i> : der offenbarte Gott)
God revealed in/through Christ	der in/durch Christus offenbarte Gott
(to) look at/to Jesus to find out what God is like	an Jesus sehen, wie Gott ist

→ God: God's immanence and God's transcendence → Jesus' ministry

God's presence and God's absence

(to) experience	(a sense of) God's presence/ closeness/nearness/ proximity ↔ God's absence	die Anwesenheit/Nähe Gottes ↔ die Abwesenheit Gottes	erfahren
(to) be aware of			spüren
(to) feel			fühlen
(to) go	through	the dark night of the soul	durch die dunkle Nacht
(to) pass			der Seele
(to) get			gehen
		times of spiritual dark- ness/desolation/loneli- ness/abandonment	durch Zeiten spiritueller Dunkelheit/Verzweiflung/ Einsamkeit/Verlassenheit
(to) feel	abandoned	by God	sich von Gott
	rejected		verlassen
			verworfen
			fühlen

→ Ark of the Covenant → Belief and doubt → Faith: Crisis and loss of Faith → Menorah (seven-branched candelabra) → Mystical experience → Wilderness times

Relationship with God

(to) have/ (to) find/ (to) build/ (to) develop a(n)	personal	relationship with God	eine	persönliche	Beziehung zu Gott haben/ finden/ aufbauen/ entwickeln
	person-to-person				
	close			enge	
	intimate			innige	
	living			lebendige	
	trusting			vertrauensvolle	
	deep			tiefe	
	strong			starke	
	devotional			anbetende	
	(purely) intellectual			(rein) intellek- tuelle	

God in the visual arts

(to) represent God...	Gott ... darstellen
-----------------------	---------------------

...through abstract	forms		...durch abstrakte	Formen	
	shapes				
	patterns			Muster	
...symbolically	through as	a hand out of the sky	... symbolisch	durch als	(eine) Hand aus dem Himmel
		light			Licht
		concentric circles of light			konzentrische Lichtkreise
...in human form			... in menschlicher Form		
...as an old man with a beard			... als alten Mann mit Bart		

→ God: Images and concepts of God

(to) represent the Trinity in the form of...		die	Dreieinigkeit Dreifaltigkeit Trinität	in der Form...	
...a(n)	mercy seat	... eines Gnadenstuhls			darstel- len
	throne of grace				
	equilateral triangle	... ein gleichseitiges Dreieck			
	trefoil <i>(formed from/by three intersecting/ interlinking/overlapping circles, type of decoration in Gothic tracery)</i>	... einen Dreipass <i>(gebildet aus drei sich überschnei- denden/überlappenden Kreisen, Verzierung im gotischen Maßwerk)</i>			
	three-leaved shamrock	.. ein dreiblättriges Kleeblatt			
...three angels (Genesis 18:1-16)		... von drei Engeln (Genesis 18,1-16)			

→ Angels → Church architecture: Gothic churches → Commandments: Duties to God → Coronation of the Virgin (Enguerrand Quarton) → Creation of Adam (Michelangelo) → God: The triune God → Reformation Altar (Lucas Cranach): Reverse of the altarpiece → Religious images → Symbols

Gods of nature

god/goddess	of	nature	der Naturgott/die Naturgöttin	
deity		fertility	die Naturgottheit	
nature	god		der Fruchtbarkeitsgott	
fertility	deity		die Fruchtbarkeitsgöttin	
			die Fruchtbarkeitsgottheit	
(to) symbolise (BrE)		the forces of nature	die Kräfte der Natur	symbolisieren
(to) symbolize (BrE/AmE)				
(to) represent		natural	Naturphänomene	repräsentieren
(to) embody		phenomena	Naturerscheinungen	verkörpern

→ Neo-paganism → Polytheism → Symbols → Women and religion: Female spirituality

Going to Canossa

(to) go to Canossa			nach Canossa gehen	
Henry's	walk	to Canossa in 1077	Heinrichs	Gang nach Canossa 1077
	road			
	journey			

	trip				
	pilgrimage				
	humiliation at Canossa			Demütigung in Canossa	
(to) be forced to do penance			sich dazu gezwungen sehen, Buße zu		tun leisten
(to) show repentance			Reue zeigen		
(to) wear a	hair shirt		ein härenes	Büßergewand	tragen
	hairshirt			Büßerhemd	
(to) stand barefoot in the snow			barfuß im Schnee stehen		
(to) submit to the pope (submitted, submitting)			sich dem Papst unterwerfen		

→ Excommunication → Forgiveness → Investiture controversy → Repentance

Golden Age

the myth of the five ages (Hesiod):			der Mythos von den fünf Zeitaltern (Hesiod):		
the	Golden	Age	das	Goldene	Zeitalter
	Silver			Silberne	
	Bronze			Bronzene	
	Heroic		Zeitalter der Heroen		
	Iron		Eiserne Zeitalter		
(to) describe	human history as a history of decline	die Geschichte der Menschheit als Geschichte des Niedergangs/Verfallsgeschichte	beschreiben		
(to) portray			darstellen		
(to) depict					
(to) lie in a remote mythical past (lying, lay, lain)			in einer fernen, mythischen Vergangenheit liegen		
age era	of	peace	das Zeitalter	des Friedens	
		harmony		der Harmonie	
		stability		der Stabilität	
		prosperity		des Wohlstands	
		abundance		des Überflusses	
(to) live in harmony			in	Eintracht Harmonie	leben
(to) have food in abundance			Nahrung im Überfluss haben		

→ Myth → Philosophy of history → Utopian thought

Golden Rule

Positive (directive) form

Golden	Rule		die goldene Regel
	Law		das goldene Gesetz
	Rule ethics (<i>occasionally</i> a Golden Rule ethic, an ethic of the Golden Rule)		die Ethik der goldenen Regel
Treat others as you		want wish	to be treated.
Behandle andere, wie du behandelt werden möchtest.			

Do to/unto others what you would have them do to you. (Matthew 7:12)	Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! (Matthäus 7,12; Lutherbibel 2017)
Give what you want to get.	Gib, was du empfangen möchtest.

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

→ Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

Negative (prohibitive) form

Silver Rule (negative Golden Rule)	die Silberne Regel (die negative Goldene Regel)
Do not treat others in ways that you would not like to be treated.	Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg auch keinem anderen zu.
Do not do to/unto others what you would not want them to do to/unto you.	

Universal ethical principle

ethical	norm	der/die	ethische	Norm
moral	standard		moralische	Maxime
	maxim			Spruch
	adage			Spruchweisheit
(to) be the	irrevocable unconditional	norm for all areas of life (Parliament of the World's Religions 1993)	eine unwiderrufbare unbedingte	Norm für alle Lebensbereiche sein (Parlament der Weltreligionen, 1993)
the Golden Rule	in its positive and negative	forms	die Goldene Regel	in ihrer positiven oder negativen Form/Formulierung/Fassung/Variante
		formulations		
	versions	in (allen) ihren verschiedenen Formen/Formulierungen/Fassungen/Varianten		
	in all its different			
	in its several			
(to) be found throughout the world			in der ganzen Welt zu finden sein	
(to) go back to...			zurückgehen auf ...	

→ Norms

The law of reciprocity

The law	of reciprocity...	Das Gesetz	der	Gegenseitigkeit ...
The principle		Das Prinzip		Wechselseitigkeit ...
				Reziprozität ...
...tells us	to consider what effects our actions have on the life of others.	... ruft dazu auf,		die Auswirkungen unseres Handelns auf andere zu bedenken.
...calls us	to imagine ourselves in the other person's place and feel with them.			uns in den anderen/die andere hineinzusetzen und mit ihnen zu fühlen
	to be empathetic.			Empathie zu üben.
...asks us				

...instructs us	to be consistent in our moral judgements/judgments.	... lehrt uns	in unseren ethischen Urteilen konsequent zu sein.
...wants us		... will,	dass wir in unseren ethischen Urteilen konsequent sind.
...requires us		... verlangt,	
If we don't want to be bullied/hurt, <i>etc.</i> , we shouldn't bully/hurt, <i>etc.</i> others.		Wenn wir nicht gemobbt/verletzt <i>usw.</i> werden wollen, sollen wir auch andere nicht mobben/verletzen <i>usw.</i>	
If we want to be respected/listened to, <i>etc.</i> , we should respect/listen to others		Wenn wir wollen, dass man uns respektiert/zuhört, sollen wir auch andere respektieren/anderen zuhören.	

→ Empathy, compassion, mercy → Global Ethic Foundation

Limits of the Golden Rule

(to) apply	the Golden Rule	die goldene Regel anwenden	
(to) practise (<i>BrE</i>)			
(to) practice (<i>AmE</i>)			
(to) be a good starting point		ein guter Ausgangspunkt sein	
(to) have its limits		seine Grenzen haben	
(to) ignore differences		Unterschiede	ignorieren vernachlässigen
(to) assume that all people want to be treated the same way		annehmen, dass alle Menschen das Gleiche wollen	
(to) inadequately address the question of right and wrong		die Frage nach Recht und Unrecht unzureichend behandeln	
(to) fail in situations of moral dilemma		in ethischen Dilemmasituationen versagen	

→ Ethical issues and dilemmas → Platinum Rule

Golgotha

→ Calvary

Gospel music

Subjective lyrics

white	gospel	music	weiße	Gospelmusik	
black		songs	schwarze	Gospel Songs	
words		of		die Texte von	Gospelsongs
lyrics					
(to) often be subjective			oft subjektiv sein		
(to) reflect the personal religious experience of		people	die persönliche religiöse Erfahrung von Menschen/evangelikalen protestantischen Gruppen spiegeln		
		Protestant evangelical groups			

→ Evangelicals

Single thematic focus

(to) say one thing	eine Sache sagen
--------------------	------------------

(to) keep to	a single theme	sich auf <i>ein</i> Thema beschränken
(to) focus on		
(to) emphasise (<i>BrE</i>) (to) emphasize (<i>BrE/AmE</i>)		
(to) stick to one's subject		bei seinem Thema bleiben

Themes

(to) deal with	conversion			von	der Bekehrung			handeln
	salvation	through	Christ		der	Erlösung	durch Christus	
	atonement	by						
		of				Sühne	Christi	
	heaven's pleasures				den Freuden des Himmels			

Repetition

(to) hammer home a message				eine Botschaft eintrichtern			
(to) repeat	individual	words		einzelne	Wörter	wiederholen	
	certain	phrases		bestimmte	Wendungen		
(to) have	a	catchy	chorus	einen	eingängigen	Refrain haben	
(to) conclude with		memorable	refrain		einprägsamen		
(to) vary the				den Refrain variieren			

→ Amazing Grace → Conversion → Evangelicals → Heaven → Jesus' death (interpretations) → Music and religion → Praise and worship music → Revival movement → Salvation

Gospels (New Testament)

gospel (<i>Anglo-Saxon</i> godspell: good story, good news, glad tidings)			das	Evangelium (<i>Greek</i> : frohe Botschaft, gute Nachricht)		
gospel	of	Mark		Evangelium nach	Markus	
	according to	Matthew			Matthäus	
		Luke			Lukas	
		John			Johannes	
Mark's	gospel		Markusevangelium			
Matthew's			Matthäusevangelium			
Luke's			Lukasevangelium			
John's			Johannesevangelium			

→ Bible → Synoptic problem

Gratitude

Sense of gratitude

(to) feel a	deep	sense of	gratitude	ein	tiefes	Gefühl der Dankbarkeit haben
	strong		gratefulness		starkes	
			thankfulness			
(to) recognise (<i>BrE</i>)	that life is a gift			erkennen, dass das Leben ein Geschenk ist		
	the	gift character		den Geschenkcharakter des Lebens erkennen		

(to) recognize (BrE/AmE)		gift-character giftedness	of life		
(to) accept	the	givenness	of life	die	Gegebenheit
(to) embrace		giftedness			Unverfügbarkeit
It is not happy people who are thankful but it is thankful people who are happy. (attributed Francis Bacon)				Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. (Francis Bacon zugeschrieben)	

→ Happiness

Gratitude exercises

gratitude	exercise activity			die Dankbarkeitsübung	
(to) show	gratitude			Dankbarkeit	zeigen
(to) practise (BrE)					üben
(to) practice (AmE)					
(to) keep a gratitude	diary			ein Dankbarkeitstagebuch	führen
	journal				
	blog			einen Dankbarkeitsblog	
gratitude journaling (BrE auch: journalling)				das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs	
(to) wear a gratitude bracelet as a reminder to count one's blessings				ein Dankbarkeitsarmband	
(to) enrich one's life				das eigene Leben bereichern	
(to) say a prayer of thanksgiving				ein Dankgebet sprechen	
(to) give	thanks for sth. to sb.			jmdm. für etw. Dank	sagen
(to) render	thanksgiving to sb. for sth.				darbringen
(to) offer					

→ Blessing: Blessing symbols: Bracelets → Blessing: Counting one's blessings → Dying: Reactions to imminent death → Life stories: Life reviews → Psalms: Psalms of thanksgiving → Resilience

Thanksgiving offerings

(to) make	a	thank	offering to sb.	jmdm. ein Dankopfer darbringen
(to) bring		thanksgiving		
(to) offer a sacrifice of thanksgiving				
(to) sacrifice a lamb	in thanksgiving			zum Dank ein Lamm opfern
	as (a) thanksgiving			

→ Church year: Harvest Festival Sunday → Native American spirituality

Graves

(to) rent	a	cemetery	plot	for... years	eine Grabstätte für ... Jahre	mieten
(to) lease		burial				pachten
		gravesite				
(to) expire*					ablaufen	
(to) lapse*					auslaufen	
(to) renew the lease					das Nutzungsrecht verlängern	
(to) level (levelled, levelling, BrE)	a grave			ein Grab	ebenerdig einbetten	

(to) remove				auflösen		
(to) reuse		a	grave	einebnen (<i>nach Ablauf der Ruhezeit</i>)		
(to) recycle			plot	neu belegen		
			burial site	wiederbelegen		
to) keep a grave		forever (<i>Judaism</i>)		ein Grab ewig erhalten	<i>(Judentum)</i>	
(to) be kept				(auf) ewig bestehen dauernd bleiben		
grave in perpetuity			das Ewigkeitsgrab			
(to) place a		headstone	on a grave	einen Grabstein setzen		
		tombstone				
		gravestone				
		marker				
(to) be buried in a(n)		family grave/plot/site		in	einem Familiengrab	bestattet werden
		joint**	grave	einer Familiengrabstätte	einem Gemeinschaftsgrab	
		companion**		Massengrab		
		communal**				
		mass		anonym		
		unmarked		in	einem unmarkierten Grab	
		anonymous		anonymen		
		burial chamber	einer Grabkammer			
		mound	einem Grabhügel			
		barrow	Großsteingrab			
			Hünengrab			
		long barrow	Langbett			

* Note that *(to) expire* and *(to) lapse* are not synonymous. If a lease expires, it reaches the end of the agreed lease term. If a lease lapses, it ends because it has not been renewed.

** Note that *joint/companion graves* are shared plots for related people, e.g. family members, spouses or close friends. *Communal graves* are set up for unrelated people, e.g. war victims or victims of an epidemic. Communal graves are often anonymous.

→ Burials: Burial grounds → Cadaver monuments → Catacombs → Churchyard conservation → Church year: All Saints' Day and All Souls' Day → Feng shui → Remembering

Gregorian chant

Gregorian	chant	der Gregorianische		Choral
	chanting			Choralgesang
				Gesang
plainsong	<i>(French: plein-chant; Latin: cantus planus)</i>	der	Kirchengesang	
plainchant			Choralgesang	
	Cantus planus (<i>lateinisch: ebener, einfacher Gesang</i>)			
(to) be used in the Catholic church		in der katholischen Kirche verwendet werden		
(to) sing	Gregorian chants	gregorianisch	singen	
	in Latin	auf Latein		
(to) be	monophonic	einstimmig	sein	

	unison		wirken
	calming	beruhigend	
	soothing	entspannend	
	meditative	meditativ	
(to) give	a sense of	calm	einen zur Ruhe kommen lassen
(to) bring		calmness	
(to) evoke		tranquillity (<i>BrE</i>) tranquility (<i>AmE</i>)	

→ Inner peace → Meditative singing → Monastic life (Christianity) → Music and religion

Grief and mourning

Bereavement

the bereaved		die Hinterbliebenen	
bereavement		der Trauerfall	
grief (feeling of great sadness; <i>from Latin</i> gravare: to load, to weigh down, to burden)		die Trauer (<i>mittelhochdeutsch</i> truren: die Augen niederschlagen, den Kopf sinken lassen)	
		der Schmerz	
(to) grieve for/over sb./sth.		um jmdn./über etw. trauern	
(to) mourn sb./sth.		jmdn./etw.	betrauern beklagen
(to) do	the work of grieving grief work	Trauerarbeit leisten	
(to) acknowledge	one's grief	sich zu seiner Trauer bekennen	
(to) embrace		seine Trauer	annehmen
(to) work through			verarbeiten
(to) live			durchleben
(to) go			
(to) grapple with	(one's) grief	mit (der/seiner) Trauer kämpfen	
(to) counteract		der/seiner Trauer entgegenwirken	
(to) fight (against)		gegen die/seine Trauer ankämpfen	
(to) let go of		die/seine Trauer loslassen	
(to) need	comfort consolation solace mourning rituals	Trost Trauerrituale	brauchen benötigen
(to) feel alone ↔ connected		sich allein(e) ↔ verbunden fühlen	
(to) be	inconsolable unconsolable	untröstlich sein	
(to) be unable to accept help or comfort		sich nicht helfen oder trösten lassen	
(to) cope with loss		Verlust(e) bewältigen	

→ Book of Job: The friends' response → Church year: All Saints' Day and All Souls' Day → Church year: Eternity Sunday/Christ the King/Reign of Christ → Definitions: Etymology → Immortality: Digital immortality → Kaddish → Letting go → Mizuko kuyō → Shiva (Judaism) → Works of mercy

Bereavement counselling

bereavement	counselling (<i>BrE</i>)		die	Trauerbegleitung
grief	counseling (<i>AmE</i>)			
		support		Trauerhilfe
bereavement	counsellor (<i>BrE</i>)		der Trauerbegleiter die Trauerbegleiterin	
grief	counselor (<i>AmE</i>)			
(to) look for	a	bereavement	(support)	eine Trauergruppe suchen
(to) go to		grief	group	in eine Trauergruppe gehen
(to) care for	the bereaved			sich um Trauernde kümmern
(to) support				(den) Trauernden beistehen
				(die) Trauernde(n) unterstützen

→ Counselling

Death announcements and obituaries

death	notice	for sb.	die	Todesanzeige	für jmdn.
funeral	announcement			Traueranzeige	
(to) put out a death notice			eine Todesanzeige	in die Zeitung setzen	
(to) put	a death notice in the paper			schalten	
(to) place					
(to) write an obituary for sb.			einen Nachruf auf jmdn. verfassen		

It is with	great/profound/the deepest sadness		that I write (to you) to...	In großer Trauer teile ich mit, dass ... am ... verstorben/von uns gegangen* ist.			
	a heavy heart			Es ist meine traurige Pflicht, ... Schweren Herzens muss ich...			
...inform you	that... passed away* on...			...(Ihnen/euch) mit(zu)teilen, dass ... am ... verstorben/von uns gegangen* ist.			
...announce							
...inform you of	the passing*of...						
...announce							
We mourn the loss of a	well	loved	teacher, etc.	Wir trauern um eine(n)	sehr	beliebte(n)	Lehrer/Lehrerin usw..
	much				allseits		
	cherished				(sehr) geschätzte(n)		
	much valued				hoch geachtete(n)		
	highly respected						
(to) embark on one's last journey*				seine letzte Reise antreten*			
S/he	will be	greatly	missed and never (be) forgotten.	Er/sie wird uns sehr fehlen und nie vergessen werden.			
	is going to be	deeply					
		hugely					
		sorely					
...will remain unforgettable to us.				... wird uns unvergesslich bleiben			
We will	honour (<i>BrE</i>)/honor (<i>AmE</i>)	his/her memory.		Wir werden ihm/ihr ein ehrendes/liebevolles	Andenken	bewahren.	
	cherish				Gedenken		
(to) keep	a grateful memory of sb.			jmdm. ein dankbares			

* Note the use of euphemism.

Vigils and wakes

(to) perform farewell rituals	Abschiedsrituale vollziehen
-------------------------------	-----------------------------

(to) be laid out (for viewing)				aufgebahrt werden			
(to) watch		over the body of the	dead person deceased	eine Toten- wache bei	dem Leichnam dem/der Verstor- benen	halten	
(to) keep	(a)						vigil wake
(to) hold							

Funerals

(to) do	a	funeral	service for sb.	eine(n)	Trauergottesdienst		für jmdn. halten/ leiten	
(to) hold					Trauerandacht			
(to) lead, (led, led)					Beerdigungsfeier			
(to) conduct					memorial	Gedengottesdienst		
(to) preside over						Gedenkfeier		
(to) officiate at (formal)/(to) officiate (AmE)						Trauerfeier		
(to) take a funeral			eine Beerdigung	halten übernehmen				
celebration of life			die Lebensfeier					
(literally: "thanksgiving")			das Fest des Lebens					
farewell and celebration of life			die Abdankung (schweizerisch)					
(to) say	goodbye (one's) farewell		to sb.	sich von jmdm. verabschieden				
(to) give sb. a proper send-off			sich von jmdm. gebührend verabschieden					
(to) plan	a	personalised (BrE) personalized (BrE/AmE)	send-off	eine individuelle Abschiedsfeier	planen			
(to) have					gestalten			
(to) reflect on	sb.'s life		jmds. Leben	bedenken				
(to) celebrate				feiern				
(to) give thanks for				für jmds. Leben danken				
(to) pay tribute to sb.'s life's work			jmds.	Lebensleistung Lebenswerk	würdigen			
(to) give	sb.'s life back into God's hands		jmds. Leben in die	Hand	Gottes	zurückgeben		
(to) place				Hände		zurücklegen		
(to) do	the eulogy		die	Traueransprache		halten		
(to) give				Trauerrede				
(to) deliver				Grabrede				
				Leichenrede				
(to) eulogize sb.			jmdn.	(in einer Trauerrede) würdigen				
(to) pay	tribute		jmdm.	würdigen				
(to) show	one's (last/final) respect(s)			seine Achtung bezeugen				
				(seinen) Respekt	erweisen			
				die (letzte) Ehre				
(to) take part in	a funeral	procession cortège	an einem Trauerzug teilnehmen					
(to) attend								
(to) join			sich einem Trauerzug anschließen					
(to) follow			einem Trauerzug folgen					

funeral procession	of/for sb.	der Trauerzug von/für jmdn.
(funeral) cortège		

Funeral music

(to) have	a funeral singe		einen Trauersänger	haben
(to) hire			eine Trauersängerin	engagieren
(to) book				buchen
(to) sing a	funeral farewell	song	ein Trauerlied Abschiedslied	singen
(to) provide	comfort		Trost	spenden
	consolation			schenken
	solace			

→ Amazing Grace → Music and religion

After-funeral receptions

funeral	reception		die Zusammenkunft nach der Beerdigung	
after-funeral	gathering			
post-funeral				
(to) have a	wake meal reception repast	after the funeral	einen Beerdigungskaffee	haben ausrichten
(to) bring people together			Menschen zusammenbringen	
(to) share	fond memories		gute Erinnerungen	austauschen
	funny stories		lustige Geschichten	
(to) provide comfort and strength to sb.			jmdn. trösten und stärken	
(to) take	comfort consolation solace	from sth.	etw. tröstlich finden	
(to) find	comfort consolation solace	in sth.	in etw. Trost finden	

→ Burials → Charities: Donations → Church Year: Eternity Sunday/Christ the King/Reign of Christ → Graves → Humour: Humour as a coping mechanism → Kaddish → Life stories → Rites of passage: Transitions → Shiva (Judaism) → Works of mercy

Condolences

Offering condolences

(to) send one's	sincere	condolences	jmdm. sein	aufrichtiges	Beileid ausspre- chen/ bekunden
(to) offer one's	deepest	sympathy to sb.		tiefstes	
(to) express one's	deeply felt			tief empfundenes	
(to) convey one's	heartfelt			herzliches	
(to) use	conventional	phrases	konven- tionelle	Formulierungen	benutzen
		language		Sprache	verwenden
(to) stick to (stuck, stuck)			sich an konventionelle Formulierungen/ Sprache halten		
(to) avoid			konven- tionelle	Formulierungen	vermeiden
(to) change				Sprache	verändern

(to) alter					abändern
(to) use one's own words to	express convey	one's condolences	sein Beileid mit eigenen Worten	ausdrücken bekunden	
(to) share positive memories of the bereaved			positive Erinnerungen an den Verstorbenen/die Verstorbene teilen		

Oh, <i>first name of the bereaved</i> , I'm sorry.*			Oh, (<i>Vorname des/der Angehörigen</i>), das tut mir aber leid.					
I am	so**	sorry for	you.	Das tut mir so leid für Sie/dich.				
	very**		your loss.	Ihr/Dein Verlust	tut mir sehr leid.			
	terribly**				zerreißt mir das Herz.			
My heart breaks for								
My	condolences	on the death of...	Mein Beileid zum Tod von...					
	sympathies							
Our	deepest	sympathy	goes (out) to...	Unser	tiefes	Mitgefühl gilt ...		
	sincere		to...		aufrichtiges			
	hearts go	out to you.		Mitgefühl gilt ...				
	heart goes							
I was***	so**	sorry...		Die Nachricht vom Tod/Verlust (+ <i>Genitiv/ von</i>) ...	macht mich sehr* traurig.			
	very**	saddened...			bewegt mich sehr*.			
	deeply**				geht mir	sehr (, sehr)* nahe. ans Herz.		
	heartbroken...				hat mich zutiefst	bestürzt. erschüttert.		
	devastated....				war ein (großer) Schock für mich.			
	stunned...							
It was*** (such**) a shock to...			Mit großer	Betroffenheit Bestürzung	habe ich von dem Tod (+ <i>Genitiv/ von</i>) ... gehört/gelesen/erfahren.			
...hear	about the	passing****			of...	habe ich gehört/gelesen/erfahren, dass ... von uns gegangen ist.****		
...read		death						
...learn of the		loss						
Our thoughts and prayers are with... during/at this (difficult) time.			In unseren Gedanken und Gebeten sind wir in dieser (schweren) Zeit bei ...					

* Spontaneous, emotional response to hearing the news

** Note how intensifiers can be used to add emphasis. Intensifiers vary in emotional intensity.

*** The past tense suggests a time lapse between hearing the news of the death and responding to it.

**** Note the use of euphemism.

Sympathy cards

(to) design	a	sympathy	card	eine	Beileidskarte	entwerfen
(to) create		condolence			Kondolenzkarte	
(to) write		funeral				schreiben
(to) send		bereavement				schicken

Book of condolences

(to) set up (set, set, setting)	a book of condolences	ein Kondolenzbuch	einrichten
(to) open			

(to) put	a book of condolences at/in...		in/an/bei ... auslegen
(to) place			
(to) sign	a message in	a book of condolences	sich in ein Kondolenzbuch eintragen
(to) write			
(to) leave			
A book of condolences has been placed at/in...		Ein Kondolenzbuch liegt in/an/bei ... aus.	

Thank you notes

(to) send	sympathy	thank you	cards	Danksagungen verschicken
	funeral		notes	
	bereavement			

Public mourning

(to) be given	a state funeral	ein Staatsbegräbnis erhalten		
(to) get				
(to) obtain				
(to) lie in (lay, lain)	repose state (at the principal government building)	(öffentlich) aufgebahrt sein		
(to) step up to (stepped, stepping)	the (open ↔ closed)	coffin casket	an den/dem (offenen ↔ geschlossenen) Sarg	herantreten
(to) file past				vorbeiziehen vorbei defilieren
(to) view the body of...		den Leichnam von ... sehen einen Blick auf den Leichnam von ... werfen		
display of public mourning		der Ausdruck öffentlichen Trauerns		
(to) declare	a day of (national) mourning	einen Tag der Trauer	ausrufen	
(to) decree		eine eintägige Staatstrauer	ansetzen anordnen verfügen abhalten begehen	
(to) hold				
(to) read out the names of the victims		die Namen der Opfer verlesen		
shared response to loss		die gemeinschaftliche Reaktion auf eine Verlusterfahrung/Verlusterfahrungen		

→ Gardens: Garden of remembrance → Grief and mourning: Public Mourning: Makeshift shrines → Stolpersteine memorials (Gunter Demnig)

Makeshift shrines

(to) cause	an outpouring of	grief	eine Welle der	Trauer	auslösen
(to) spark		love		Liebe	
		affection		Zuneigung	
(to) externalise (BrE)	(internal) grief	Trauer	nach außen bringen		
(to) externalize (BrE/AmE)		Trauergefühle	externalisieren		

(to) make a	(makeshift)	shrine	to/ for sb.	einen	spontanen Schrein	für jmdn. errichten
	(spontaneous)	memorial			Spontanschrein Spontan-Schrein	

(to) set up a (set, set, set-ting)				eine improvisierte Gedenkstätte		
(to) leave	tributes	at near	the site/ spot where...	Andenken	an dem Ort in der Nähe des Ortes	ablegen/ niederlegen, an dem ...
(to) lay (laid, laid)	flowers			Blumen		
	candles			Kerzen		
	cards			Karten		
	messages			Briefe/Zettel		
	toys			Spielzeug		
cuddly/soft toys	Plüschtiere					
a shrine of flowers, etc.				ein Schrein aus Blumen usw.		
a place to	express grief and sorrow show solidarity			ein Ort, an dem man seine	Trauer Solidarität	zeigen kann

Minute's silence

(to) have	a minute's silence	eine Schweigeminute	einlegen
(to) hold			einhalten
(to) observe			halten
(to) mark			abhalten
(to) ask for			durchführen
(to) lead (led, led)			um eine Schweigeminute bitten eine Schweigeminute einleiten

Flying flags at half-mast

(to) order	flags at	half-mast (<i>BrE</i>)	Trauerbeflaggung anordnen	
(to) fly		half-staff (<i>AmE</i>)	Flaggen auf halbmast	setzen
(to) lower flags to				hissen

Memorial ceremonies

(to) put	candles in one's windows		(brennende) Kerzen ins Fenster stellen			
(to) place						
(to) hold a	memorial ceremony	for sb.	eine	Gedenkzeremonie		abhalten durchführen
		to commemorate...		Gedenkveranstaltung		
	memorial service	to mark...		einen	Gedenkfeier	
					Gedenkakt	
					Gedenkgottesdienst	
	state ceremony			Trauerakt		
	candle (lighting) ceremony			einen Staatsakt		
	candle (light) vigil			eine Lichterzeremonie		
	remembrance march			eine Kerzenmahnwache		
			einen	Gedenkmarsch		
			Erinnerungsmarsch			

	march of remembrance			Erinnerungsgang	
(to) march in memory of...				Marsch zur Erinnerung an ...	

Guanyin (Kuan Yin)

Guanyin	(Chinese: the one who observes the sounds of the world; the one who hears the cries of the world)		Guanyin	(chinesisch: die Töne der Welt wahrnehmend; der/die die Schreie der Welt hört)	
Kuan Yin			Kuan Yin		
Kuan-yin			Kuan-yin		
bhodisattva	of	compassion	der/die Bodhisattva	des Mitgefühls	
goddess		mercy	die	Göttin	der Barmherzigkeit
embodiment				Verkörperung	
personification				Personifikation	
				Personifizierung	
East Asian	form	of Avalokiteśvara	die ost-asiatische	Form	von/zu Avalokiteśvara
	transformation			Umformung	
	equivalent			Variante	
	representation			Entsprechung	
				Darstellung	

→ Bhodisattva → Buddhism → Dalai Lama → Empathy, compassion, mercy → Gender and Religion → Guanyin (Kuan Yin) in the visual arts

Guanyin (Kuan Yin) in the visual arts

(to) show	Guanyin...		Guanyin ... darstellen		
(to) portray					
(to) depict					
(to) represent					
...in	male	form	... in	männlicher	Form
	female			weiblicher	Gestalt
	androgynous			androgyn	
...(dressed) in a flowing white robe			... in einem wallenden weißen Gewand		
...standing	on a lotus		... auf einem Lotus	stehend	
...sitting				sitzend	
...seated					
...holding a	jar	of amitra (dew of life)	... mit	einem Gefäß	gefüllt mit Amitra (dem Nektar des Lebens)
	vase			einer Vase	
	a willow branch			einem Weidenzweig	
	a child in her	arm(s)	... mit einem Kind auf dem		Arm
	lap				Schoß
(to) sprinkle the nectar of life on sb.			jmdn. mit dem Nektar des Lebens besprengen		

→ Bhodisattva → Buddhism → Gender and Religion → Guanyin (Kuan Yin) → Lotus (Buddhist symbol)

Guilt

Acts of commission or omission

(to) become guilty			schuldig werden		
(to) incur guilt (incurred, incurring)			Schuld auf sich laden		nehmen
(to) be guilty	by	commission or omission	durch	Handeln oder Unterlassen	schuldig sein
	through acts/sins of			Handlung oder Unterlassung	
	by doing nothing		sich durch Nichtstun schuldig machen		
(to) do sth. ↔ (to) fail to do sth.			etw. tun ↔ versäumen, etw. zu tun		

→ Evil → Human fallibility

Individual and collective guilt

individual ↔ collective	guilt	individuelle ↔ kollektive	Schuld
	responsibility		Verantwortung

→ Shame

Mutual guilt

(to) get	entangled	in a web of mutual guilt	sich in ein/einem Netz gegeneitiger/wechselseitiger Schuld		verstricken	
(to) become			caught up			verfangen
(to) be						befinden
(to) find oneself					in einem Netz gegenseitiger/wechselseitiger Schuld verstrickt/gefangen sein	
entanglement in mutual guilt			die gegenseitige Schuldverstrickung			
recognition of mutual guilt			die	Erkenntnis Anerkennung	gegenseitiger/ wechselseitiger Schuld	

Guilt feelings

(to) feel	bad about	sb./sth.		wegen jmdm./etw. ein schlechtes Gewissen haben			
		oneself		sich schlecht vorkommen			
	guilty	about sth.			sich an/wegen etw. schuldig fühlen		
	guilt	for	doing sth.		sich schuldig fühlen, etw. getan zu haben		
	remorse		having done sth.		Gewissensbisse wegen etw. haben		
				Gewissensbisse haben, weil man etw. getan hat			
(to) be	racked	with	guilt	von Schuldgefühlen		geplagt gequält zerfressen	
	wracked			by			
	riven						
(to) have	feelings of guilt guilt feelings	about...		Schuldgefühle haben, weil man ...			
...hurting	sb.			...jmdn. verletzt hat			
...harming				... jmdm. Schaden zugefügt hat			
...doing sth.	bad		... etw.	Schlechtes	getan hat		
	wrong			Unrechtes			

(to) struggle with one's guilt	sich mit seiner Schuld abplagen
	sich an seiner Schuld abarbeiten

<i>unhealthy</i>	<i>(feelings of) guilt</i>	<i>ungesunde</i>	<i>Schuldgefühle</i>
excessive	guilt feelings	exzessive	
inappropriate		übertriebene	
		überzogene	
		unangemessene	
unreasonable		unvernünftige	
irrational	irrationale		
(to) expect too much of/from oneself		zu viel von sich erwarten sich selbst überfordern	
(to) make sb. feel guilty		jmdm. Schuldgefühle	machen
(to) lay a guilt trip on	sb.		einreden
(to) guilt-trip			vermitteln
(to) guilt			
(to) guilt sb. into doing sth. (AmE)		jmdm. Schuldgefühle machen, damit er/sie etw. tut	
(to) have	a guilt trip	auf einem Schuldtrip sein	
(to) be on			

<i>healthy</i>	<i>(feelings of) guilt</i>	<i>gesunde</i>	<i>Schuldgefühle</i>
appropriate	guilt feelings	angemessene	
reasonable		irrationale	
rational		rationale	

→ Abortions: Psychological impact of abortions → Conscience → Demons → Hell: A state of mind

Dealing with guilt

(to) be held accountable for one's actions		für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden	
(to) play down	one's guilt	seine Schuld	herunterspielen
(to) deny			kleinreden
(to) blame others		die Schuld bei anderen suchen anderen die Schuld geben	
(to) push away	one's feelings of guilt	seine Schuldgefühle verdrängen	
(to) block out			
(to) suppress			
(to) repress			

(to) face up to one's (feelings of) guilt		sich seinen Schulgefühlen/seiner Schuld stellen		
(to) take responsibility for one's	actions	für seine	Handlungen	Verantwortung übernehmen
	deeds		Taten	
(to) deal with	one's (feelings of) guilt	mit seinen Schuldgefühlen/seiner Schuld umgehen		

(to) explore		sich mit seinen Schuldgefühlen/seiner Schuld auseinandersetzen
(to) accept	that one has done wrong	akzeptieren, (sich) eingestehen,
(to) acknowledge		
	that one is a fallible human (being)	dass man ein fehlbarer Mensch ist
(to) realise (BrE) (to) realize (BrE/AmE)	the mistake	den Fehler einsehen
(to) show	remorse	Reue
(to) express		zeigen zum Ausdruck bringen
(to) get sth. off one's chest		sich etw. von der Seele reden
(to) pour out one's heart to sb.		jmdm. sein Herz ausschütten
(to) learn from one's behaviour (BrE)/ behavior (AmE)		aus dem eigenen Verhalten lernen
(to) apologise (BrE) (to) apologize (BrE/AmE)	for sth. to sb.	sich bei jmdm. für etw. entschuldigen
		bei jmdm. für etw. um Entschuldigung bitten
(to) offer one's apologies to sb. for sth.		bei jmdm. für etw. Abbitte
		tun leisten
(to) try to work off one's guilt		versuchen, seine Schuld
		abzuarbeiten abzutragen
(to) make up	for sth.	etw. wiedergutmachen
(to) make amends		

→ Confession → Human fallibility → Justice: Restorative justice → Justice: Reparative Justice → Kingdom of God: Gift before commandment → Prayer: Penitence → Psalms: Psalms of confession → Reformation: Sola fide, sola gratia → Repentance → Resilience → Rosh Hashana → Sin → Stuttgart Declaration of Guilt (18./19.10.1945) → Tragic triad (Viktor E. Frankl)

Making peace with guilt

(to) make peace with one's guilt	seinen Frieden mit seiner Schuld schließen
(to) relieve a sense of guilt	Schuldgefühle lindern
(to) forgive oneself	sich selbst vergeben
(to) move on	etw. hinter sich lassen und weiter gehen

→ Forgiveness → Mizuko kuyō → Reconciliation

Gurdwara

Gurdwara	(Punjabi: door to the guru)	der/die	Gurdwara	(Punjabi: Tor zum Guru)	
Gurudwara		Gurudwara			
temple	for Sikhs	der Tempel		für Sikhs	
meeting place		der Versammlungsort			
place of assembly and worship		die Versammlungs- und Gebetsstätte			
(to) go to	the Gurdwara	in den/die Gurdwara gehen			
(to) meet		at	sich in dem/der Gurdwara	treffen	
(to) gather				versammeln	
(to) pray			in einem/einer Gurdwara	beten	
(to) worship				Gottesdienst feiern	

(worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshipping)						
A	Gurdwara gurdwara	has...		Zu einem/einer Gurdwara gehört...		
		contains...				
		includes...				
... a large prayer hall (darbar)			... eine große Gebetshalle (Darbar)			
			... ein großer Betsaal (Darbar)			
... a community kitchen (langar)			... eine Gemeinschaftsküche (Langar)			
(to) offer vegetarian food to everyone free of charge			jedem/jeder kostenlos eine vegetarische Mahlzeit anboten			
(to) be	prepared	by volunteers		von Freiwilligen	zubereitet	werden
	served				serviert	
	funded by donations		mit Spenden finanziert			

→ Religious architecture → Sikhism → Volunteering

Guru Granth Sahib

(to) contain	hymns		Hymnen	enthalten	
	verses		Gedichte		
	poetry		Dichtungen		
	the teachings of the first five gurus		Unterweisungen der ersten fünf Gurus		
(to) be believed to be the embodiment of the ten gurus			als Verkörperung der zehn Gurus gelten		
(to) be the highest spiritual authority			die höchste spirituelle Autorität	sein darstellen	
(to) be	treated	as a (living) person		als (lebende) Person behandelt werden	
	worshipped (<i>AmE</i> also worshiped)				
	placed on a raised platform in the centre of the prayer hall		auf einem Podest in der Mitte der Gebetshalle/des Betsaals liegen		

→ Gurdwara → Sikhism

Hadiths

hadith (<i>Arabic</i> : speech, report, account, narrative); <i>plural</i> : hadiths		der/das Hadith (<i>arabisch</i> : Ausspruch, Bericht, Mitteilung, Überlieferung Erzählung); <i>Plural</i> : Hadithe			
report tradition	of what Muhammad (and his companions) said and did		die Überlieferung der Aussprüche und Handlungen Mohammeds (und seiner Gefährten/Gefährtinnen/Begleiter/Begleiterinnen)		
traditions		of the Prophet Muhammad	die Überlieferungen		des Propheten Mohammed
sayings and	teachings			Lehren	
	doings			Handlungen	

	actions		die		
	deeds		Aussprüche	Taten	
	legends		und	Legenden	
(to) be attributed to Muhammad			Mohammed zugeschrieben werden		
source of	religious law		die Quelle	religiösen Rechts	
	moral guidance			moralischer Wegweisung ethischer Orientierung	
backbone of Muslim		civilisation (BrE) civilization (BrE/AmE)	der Grundpfeiler islamischer		Zivilisation Kultur

→ Islam: Islamic law → Islam: Sunnah → Legends and hagiographies → Muhammad → Quran (Koran)

Halakha

Halakha Halacha Halakhah Halachah	(Hebrew: the way to walk)		die Halacha (<i>hebräisch</i> : der Weg)		
(to) be	the Jewish religious law		das jüdische Religionsgesetz sein		
	based on	the written and oral Torah	auf der schriftlichen und mündlichen Tora basieren		
	derived from		von der schriftlichen und mündlichen Tora abgeleitet sein		
(to) paskan			paskenen		
(to) decide halachic questions			über halachische Fragen entscheiden		
(to) issue halachic rulings			halachische Entscheidungen	treffen	
(to) rule halachically				fällen	

→ Path (universal symbol) → Torah

Halloween

Halloween (All Hallows Eve)			Halloween (der Vorabend von Allerheiligen)		
(to) merge	into Halloween (<i>pagan and Christian traditions: Samhain, All Saints' Day, All Souls' Day</i>)		zu Halloween verschmelzen	(<i>heidnische und christliche Traditionen: Samhain, Allerheiligen, Allerseelen</i>)	
(to) evolve			sich zu Halloween entwickeln		
(to) dress up	scarily		sich	gruselig	verkleiden
	as spirits			als Geister	
	in fancy dress costumes			kostümieren	
(to) drive	off	evil spirits	böse Geister	vertreiben	
(to) scare	away			abschrecken	
(to) keep				fernhalten	
(to) turn				abwenden	
(to) ward				abwehren	
(to) avert					
(to) disguise oneself from			sich vor bösen Geistern tarnen		
mumming and guising			das Verkleiden und Vermummen		
(to) go trick or treating				Tür zu Tür gehen	

				mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ von		Haus zu Haus ziehen	
(to) have	a	horror	party		eine	Horror-Party	feiern
(to) hold			night			Horrornacht	
(to) host				Horror-Nacht		organisieren	
(to) throw		scream		Scream Night			
(to) look for		thrills		den Nervenkitzel suchen			
(to) seek (sought, sought)							
(to) offer thrills (, chills and frights)				Nervenkitzel bieten			

→ Church year: Reformation Day → Church year: All Saints' Day and All Souls' Day → Ghosts
 → Horror → Magic: Apotropaic Magic → Samhain → Syncretism → Twelve Nights: Period of peril → Undead

Halo

Depicting holiness

surrounded by a(n)	halo			von	einem	Heiligenschein		umgeben	
	nimbus					Nimbus			
						Glorienschein			
	glory	of	rays		einer	Strahlengloriole			
	gloriole		light			Lichtergloriole			
			Engelsgloriole						
aureole aureola (<i>formal</i>)			einem Strahlenkranz		einer Aureole (<i>gehoben</i>)				
(to) indicate	(a person's)		holiness		auf	jmds. Heiligkeit		verweisen	
			sanctity						
	closeness		to	God		Nähe zu	Gott	hindeuten	
	a connection			the divine (realm)		eine Verbindung zu/mit	dem (Bereich des) Göttlichen		
		a higher power		einer höheren Macht					

→ Angels → Light (universal symbol) → Religious images

Questioning holiness

(to) show	sb. with	a slipped halo		jmdn.	verrutschtem schiefem	Heiligenschein	zeigen
(to) depict		his/her/their halo askew		mit			darstellen
(to) fall off sb.'s head				jmdm. vom Kopf fallen			

Hanami

Religious origins

hanami (<i>Japanese</i> : flower viewing)		Hanami (<i>japanisch</i> : Blüten betrachten)	
(to) begin	as a religious ritual	religiöses Ritual beginnen	

(to) start (out)						
(to) originate				seinen Ursprung in einem religiösen Ritual haben		
(to) pray			for a good harvest	für eine gute Ernte beten		
(to) make a	sake	offering	good harvest	ein	Sake-	Opfer für eine gute Ernte bringen
	rice wine				Reiswein-	

→ Shinto: Kami

Poetic moment, social gathering, mass event

(to) be a	poetic spring moment		ein poetischer Frühlingsmoment		sein	
	mindfulness exercise		eine	Achtsamkeitsübung		
	time for the gathering with	family	gemeinsame Zeit mit	Verwandten		
		friends		Freunden/ Freundinnen		
		colleagues		Kollegen/ Kolleginnen		
commercialised (BrE)	mass event	eine kommerzialisierte Massenveranstaltung				
	commercialized (BrE/AmE)					
(to) have a(n)	picnic	under/ beneath...	unter ...	picknicken		
	outdoor party			Decken	ausbreiten	
(to) spread (out)	blankets			Planen		
	tarpaulins					
	tarps (AmE, informal)					
(to) drink	sake	Sake	trinken			
	rice wine	Reiswein				
...blossoming	cherry trees		... blühenden Kirschbäumen			
...flowering						
...blooming						
(to) hold a cherry blossom festival			ein Kirschblütenfest veranstalten			

→ Commercialisation of religion → Festivals and holidays → Mindfulness

Celebrating transient beauty

(to) admire cherry blossoms (Japanese: sakura)			Kirschblüten (japanisch: Sakura) bewundern		
(to) watch the blossoms	slowly...	gently...	zuschauen, wie die Blüten		langsam ...
				sanft ...	
...float	down from the tree		... vom Baum	schweben gleiten	
...drift	in the air		... in der Luft		segeln
	to the ground		... zu Boden		
			... auf	den Boden die Erde	
shower	of	flowers	der	Blütenregen	
		blossoms		Blütenblätterregen	
sea		petals	das	Blütenmeer Blütenblättermeer	

(to) celebrate the	coming arrival	of spring	das Kommen die Ankunft	des Frühlings	feiern	
	transient fleeting	beauty of cherry blossoms/ of life	die	vergängliche Schönheit der Kirschblüten/des Lebens		
	overflowing abundance of nature			den verschwenderischen Aufwand der Natur		
	lightness of being			Leichtigkeit Schwereelosigkeit		des Seins

→ Transience

Hanukkah

Maccabean Revolt

Hanukkah Chanukah		Hanukkah Chanukka Chanukkah	
(to) commemorate the rededication of the temple		an die Wiedereinweihung des Tempels des Tempels erinnern	
(to) celebrate	the Maccabean Revolt	den Makkabäeraufstand	feiern
	the successful revolt of the Jewish Maccabees against the Syrian king Antiochus IV Epiphanes	den erfolgreichen jüdischen Makkabäeraufstand gegen den syrischen König Antiochus IV Epiphanes	
	the fight for religious freedom	den Kampf für Religionsfreiheit	
	the miracle of the oil (<i>a small jar of oil lasted for eight days</i>)	das Ölwunder (<i>ein Kännchen Öl reichte für acht Tage</i>)	
(to) force	a state religion (on sb.)	jmdm. eine Staatsreligion aufzwingen	
(to) impose		eine Staatsreligion zwangseinführen	
(to) desecrate the temple		den Tempel entweihen	
(to) put up	a statue of the God Zeus in the temple	im Tempel eine Statue des Gottes Zeus aufstellen	
(to) erect			

→ Religion and state → Religious freedom

Hanukkah candelabra

(to) put up a	special	candelabra	eine(n)	besondere(n) neunarmige(n)	Leuchter/ Menorah
(to) erect a	nine- branched	candelabrum			(hebräisch: Leuchter, Lam- pe) aufstellen
		menorah (<i>Hebrew lampstand</i>)			
		hanukkiah			
(to) light the candles on the Hanukkah menorah (lit/lighted, lit/lighted)			die Kerzen auf dem Hanukkah-Leuchter entzünden		
(to) use the shammasch (<i>Hebrew: helper, servant</i>) to light the other candles			mit dem Schammasch (<i>hebräisch: Diener</i>) die anderen Kerzen anzünden		

(to) be offset on a higher or lower plane (shamash)	(von den anderen Lichtern) abgesetzt sein, höher oder tiefer stehen (Schamasch)
(to) light one more light than the previous night	eine Kerze mehr anzünden als am Vorabend

→ Chrismukkah → Light (universal symbol) → Menorah (seven-branched candelabra)

Hanukkah wishes

(Have a)	happy	Hanukkah.	Frohes	Hanukkah
Wishing you a		Chanukah		Chanukka Chanukkah

Happiness

Search for happiness

search	for	happiness		die Glückssuche		
quest				das Streben nach Glück		
pursuit of				das Glücksstreben		
path	to			der Weg zum Glück		
road						
way						
(to) look for		a formula for happiness		eine Glücksformel	suchen	
(to) find					finden	
(to) offer					anbieten	
(to) look for		happiness	in the outer world	Glück	in der äußeren Welt	suchen
		fulfilment	in material things	Erfüllung	in materiellen Dingen	finden
(to) find		(BrE)/ fulfillment (AmE)	in people (around you)		in Menschen (in den Menschen um einen herum)	
			in extraordinary experiences		in außergewöhnli- chen Erlebnissen	
			in simple things		in den kleinen Dingen des Lebens	
			in small moments		in den kleinen Augenblicken (des Lebens, des Alltags)	
			inside yourself		in sich selbst	
(to) be a by-product of a life well lived				das Neben- produkt eines	guten, erfüllten gelingenden gelungenen	Lebens sein

→ Arcadia → Beatitudes (Matthew 5:1-12) → Church choirs: Benefits of choral singing → Flow
Hinduism: The four purusharthas (goals of life) → Gratitude: Sense of gratitude → Inner peace
→ Love (objects and types) → Peak experiences → Meaning in life → Shalom → Simple living
→ Slow living → Volunteering

Types of happiness

physical	well-being wellbeing	das	physische	Wohlbefinden
emotional			körperliche	
mental			emotionale	
psychological			seelische	
(to) live a full life		ein erfülltes Leben leben		
hedonistic	happiness	das/ die	hedonistische	Glück
hedonic				Glückseligkeit
eudaimonic			eudämonistische eudaimonistische	
<i>hedonism</i> : belief that pleasure should be the main aim in life		<i>der Hedonismus</i> : die Anschauung, dass das oberste Ziel das Streben nach positiven oder angenehmen Erfahrungen ist		
<i>eudaimonia</i> : living in accordance with one's character and moral principles; living a consistent life		<i>die Eudämonie</i> : Lebensführung im Einklang mit selbst und den eigenen ethischen Prinzipien; die Stimmigkeit des Lebens		

→ Contentment → Epicurus (ca. 341–270 B.C.) → Ethical approaches: The virtue approach → Heaven → Hedonism → Inner peace → Moral integrity

Happiness research

happiness	research		die Glücksforschung			
	researcher		der Glücksforscher/die Glücksforscherin			
(to) measure	happiness		Glück	messen		
(to) estimate				einschätzen		
(to) assess						
(to) rate happiness on a scale of x to y			Glück auf einer Skala von x bis y bewerten			
(to) look for	biological	markers of happiness	Biomarker für Glück		suchen	
(to) identify	neurobiological		biologische	Marker für Glück	identifizieren	
(to) use	questionnaires	to measure happiness	Glück	mithilfe/ mit Hilfe von	Fragebögen	messen
	self-reports			mittels	Selbstauskunft	erheben
(to) (have to/need to) rely on self-reports			auf	Selbstauskunft Selbstauskünfte	angewiesen sein	
(to) ask	sb. about his/her/their level of happiness		jmdn. nach seinem persönlichen Glücksniveau befragen			
(to) poll						
(to) survey						

Buying happiness

(to) buy	off	unhappiness	sich vom	Unglück	freikaufen
	away			Unglücklichsein	
	happiness		Glück		kaufen
	experiences ↔	stuff	Erlebnisse ↔	Sachen	
material goods		materielle Güter			
services		Dienstleistungen			
(to) pay sb. to do sth.			jmdn. für eine Tätigkeit bezahlen		
(to) spend money on oneself ↔ on others			Geld für sich (selbst) ↔ für andere ausgeben		

→ Charities: Donations

Havruta (Havrusa)

(to) be a form of	collaborative		learning	eine	Form kooperativen Lernens	sein
	cooperative				Lernpartnerschaft	
	partner					
(to) study	Torah	in...		die Tora/Thora in ...	studieren	
(to) learn		with a...			lernen	
		through...				
...havruta	in fellowship			... Havruta	in Gemeinschaft	
...chavruta	in pairs			... Chavruta	paarweise	
...havrusa	with a	study	partner	... Havrusa	mit einem Lernpartner/ einer Lernpartnerin	
...chavrusa		learning		... Chavrusa	in Kleingruppen	
(Hebrew)	in small groups			(hebräisch)		

→ Ecclesia and Synagoga: Saint Joseph's University (Philadelphia) → Torah

Heart (Hebrew Bible)

(to) see the heart as the	place	of...	das Herz als	Ort	... sehen		
	home			Sitz			
	seat			Zentrum			
	centre (BrE) center (AmE)						
...emotions			... der Gefühle				
...mind			... des Geistes				
...the intellect			... der Vernunft				
...thought and reason			... des Verstandes				
...decision-making			...Entscheidungen				
(to) hang	one's heart on sth.		sein Herz an etw. hängen				
(to) set (set, set, setting)							
(to) pray for a(n)	understanding	heart (King Solomon, 1 Kings 3:9)	um ein	verständiges	Herz beten (König Salomo, 1. Könige 3,9)		
	discerning			empfüngliches			
	receptive			gehorsames			
	obedient			hörendes			
	listening						
(to) pray for wisdom			um Weisheit beten				
(to) have a(n)	good ↔ evil		ein	gutes ↔ böses		Herz haben	
	soft ↔	hard		weiches ↔	hartes		
	kind ↔	hardened		freundliches ↔			
	wide ↔			weites ↔			
	open ↔			offenes ↔ verhärtetes			
	heart of	stone		Herz aus Stein		haben	
		flint		versteinertes Herz			
(to) be	good-	hearted	gutherzig	sein			

	kind-		herzensgut	
	soft-		weichherzig	
	warm-		warmherzig	
	cold-		kalthertzig	
	wide-		weitherzig	
	open-		herzlich	
	hard-		hartherzig	
	stone-		ein versteinertes Herz haben	
	flint-			

→ Covenant: New Covenant → Empathy, compassion, mercy

Heaven

Views of heaven

understanding	of heaven		das Verständnis des Himmels			
view			das Bild vom Himmel			
vision						
(to) imagine	heaven as a...		sich den Himmel ... vorstellen			
(to) think of						
...place	↔ state of	mind	... als Ort	↔ als	geistigen	Zustand
...garden			... als Garten		seelischen	
					Seelenzustand	
					Bewusstseinszustand	
		awareness				
		being			Seinszustand	
...multi-level	realm		... mehrstufig			
...multi-layered						
...multi-tiered						
...multi-tier						

A place you go when you are dead

(to) get	to	heaven	in den Himmel	kommen	
(to) go					
(to) reach				gelangen	
(to) be received by				aufgenommen werden	
(to) get	to	the Pearly Gates/pearly gates	zur/an die	Himmelstür	kommen
(to) come				Himmelpforte	
(to) turn up at		(Revelation 21:21)	zum/an das Himmelstor		
(to) live in eternal bliss			in ewiger Glückseligkeit leben		
life in the hereafter			das Leben im Jenseits		

→ Gospel music → Last judgement → Life after death

God's space

God's	space		der Ort Gottes		
	realm		der	Bereich	Gottes
	dominion			Herrschaftsbereich	

	dimension in human life	die Gottesdimension im Leben der Menschen		
spiritual	heaven ↔ physical sky	der	spirituelle	Himmel ↔ der physische Himmel
immaterial			immaterielle	
incorporeal			unkörperliche	

→ Church year: Feast of the Ascension → Coronation of the Virgin (Quarton) → Cosmology: Ancient Near Eastern cosmology → Kingdom of God → Mary (Mother of Jesus): Mariology

Heaven on earth

(to) be in seventh heaven (<i>informal</i>)		im siebten Himmel sein				
a place or condition of	utmost happiness		ein Ort oder Zustand	größten Glücks		
	bliss			Glückseligkeit		
				höchster Wonne		
a state of spiritual		fulfilment (<i>BrE</i>) fulfillment (<i>AmE</i>)		ein Zustand spiritueller Erfüllung		
place where heaven and earth meet			der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren			
(to) be a	vision	of heaven	ein Abbild		des Himmels/ Paradieses sein	
	representation		eine	Darstellung		
	manifestation		Manifestation			
	ray		ein Strahl			
	prefiguration		eine Vorwegnahme			
Earth is full of Earth's crammed with		heaven. (Elizabeth Barrett Browning, Aurora Leigh, 1856)	Die Erde ist		voller Himmel. angefüllt mit Himmel. randvoll (Elizabeth Barrett Browning, Aurora Leigh, 1856)	
(to) find	a/some kind		of heaven	eine Art	Himmel auf Erden	finden
(to) have	a	bit	on earth	Paradies		erleben
(to) experience	a	piece	of heaven	on earth	ein Stück Himmel/Paradies auf Erden erleben	
		slice				
		foretaste			einen Vorgeschmack	vom Himmel/ Paradies auf Erden erleben
		taste			eine Kostprobe	
		glimpse			ein Aufscheinen	des Himmels/ Paradieses auf Erden erleben
moment	einen Augenblick					
(to) catch a bit/piece/slice/taste/foretaste/glimpse/moment			einen Zipfel des Himmels/Paradieses auf Erden erhaschen			
(to) bring heaven to	earth		den Himmel		auf die Erde	bringen
(to) force heaven on			das Himmelreich			holen zwingen

→ Celtic spirituality movement: Thin places → Church architecture: Gothic churches → Colony of heaven (Philippians 3:20) → Divine Liturgy → Eternity → Gardens → Happiness → Jacob's Ladder (Genesis 28:10-25) → Kaaba → Kingdom of God: The kingdom of God as a present and future reality → Meditative singing → Monasteries (medieval): Monastery as the heavenly Jerusalem → Religion and music → Religious images: Devotional images → Shabbat → Shakers → Shalom → Utopian thought experience a kind

Hedonism

(to) look	for	pleasure	(nach)	Vergnügen	suchen
(to) search				Genuss	
(to) seek (sought, sought)					
Let us eat, drink and be merry for tomorrow we die.			Lasst uns essen, trinken und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot.		
(to) be a(n)	combination	of...	eine	Kombination	... sein
	amalgamation			Verschmelzung	
	conflation				
...two biblical verses			... zweier Bibelstellen		
...Ecclesiastes 8:15 and Isaiah 22:13 (cf. Luke 12:19; 1 Corinthians 15:32)			... Prediger 8,15 und Jesaja 22,13 (vgl. Lukas 12,19; 1. Korinther 15,32)		
(to) live	a wild life unrestrained	↔ (to) be content with simple pleasures	ein wildes Leben führen ungezügelt leben	↔ sich mit ein- fachen Freuden zufriedengeben	

→ Carpe diem → Ecclesiastes → Epicurus (ca. 341–270 B.C.) → Happiness → YOLO

Hell

Views of hell

understanding	of hell		das	Verständnis der Hölle		
view				Bild von der Hölle		
vision						
(to) imagine	hell as a...		sich die Hölle ... vorstellen			
(to) think of						
...(fiery) place	↔ state of	mind	... als (feuri- gen) Ort	↔ als	geistigen	Zustand
...place (of fire)					seelischen	
					awareness	Seelenzustand
		being			Bewusstseinszustand	
...multi-level	realm		... mehrstufig			
...multi-layered						
...multi-tiered						
...multi-tier						
...gigantic funnel- shaped	pit	reaching the centre of the earth (Dante, Divine Comedy)	... als	riesiges trichter- förmiges Loch	bis zum Mittelpunkt der Erde (Dante, Göttliche Komödie)	
	cavern			riesigen trichter- förmigen Hohlraum		
	cavity					
...kind of torture chamber			... eine Art Folterkammer			

A place you go when you are dead

	for the evil dead		für die	Bösen	verstehen
--	-------------------	--	---------	-------	-----------

(to) see hell as a place			die Hölle als Ort	Gottlosen		
	of eternal punishment			ewiger Strafe(n)		
	of fiery torment			der Feuerqual(en)		
(to) let all hope go	(Dante, <i>Divine Comedy</i>)		alle Hoffnung	fahren lassen	(Dante, <i>Göttliche Komödie</i>)	
(to) abandon all hope				aufgeben		
(to) suffer eternal punishment			ewige Strafe(n) erleiden			
(to) be tortured by	devils		von	Teufeln	gequält werden	
	demons			Dämonen		
(to) be	thrown	into the lake of fire (Revelation 20:14)	in den	feurigen Pfuhl	geworfen	werden (Offenbarung 20,14)
	hurled			Feuerpfuhl	geschleudert	
(to) burn in hell			in der Hölle brennen			
(to) be	flayed		jmdm. wird	die Haut abgezogen		
	disembowelled			der Bauch aufgeschlitzt		
	impaled		auf Pfählen aufgespießt werden			

→ Jesus' descent into hell → Last judgement → Limbo → Purgatory → Salvation → Underworld

A state of mind

condition of	being separated from God		Zustand	der (schmerzhaften/ewigen/immerwährenden) Trennung von Gott			
	painful	separation from God					
	eternal						
	everlasting						
	guilt and misery			der Schuld und des Leids			
utter hopelessness		tiefster Hoffnungslosigkeit					
(to) be	tortured haunted	by	guilt feelings	von	Schuldgefühlen	geplagt	werden
			shame		Scham	gequält	
			self-blame		Selbstvorwürfen	verfolgt	

→ Despair → Guilt

Hellfire preaching

(to) preach hellfire and	brimstone	Feuer und Schwefel	predigen
	damnation	Höllengeuer und Verdammnis	
(to) threaten (sb. with) hell		(jmdm.) mit der Hölle drohen	
		die Hölle androhen	
threat of hell		die	Drohung mit der Hölle
			Androhung der Hölle

Helplines

Needing help

(to) struggle to cope	Schwierigkeiten haben, das Leben zu meistern		
(to) be in distress	in einer Notsituation sein		
(to) need sb. to listen	jmdn. brauchen, der/die zuhört		
(to) want to get things off one's chest	sich	etwas	von der Seele reden wollen
		alles	

→ Suicide

Providing support

(to) set up	a(n)	emotional support helpline	eine Telefonseelsorge		einrichten	
(to) fund		support line	ein	Hilfetelefon	finanzieren	
		crisis helpline		Krisentelefon		
		hotline		Krisen- und Sorgentelefon		
	pregnancy	support line		Hilfetelefon „Schwangere in Not“		
		helpline				
		hotline				
(to) be free			kostenlos sein			
Samaritans (<i>international suicide prevention network</i>)			die Telefonseelsorge			
helpline volunteer			der ehrenamtliche Telefonseelsorger die ehrenamtliche Telefonseelsorgerin			
(to) provide	confidential emotional support 24 hours a day		rund um die Uhr	vertraulich	emotionale Unterstützung geben	
	24/7 confidential emotional support		24 Stunden an sieben Tagen in der Woche			
(to) offer	a safe space		einen geschützten Raum	bieten		
	anonymity		Anonymität			
	absolute confidentiality		absolute Verschwiegenheit			
(to) give sb. a sympathetic ear			für jmdn.	ein offenes Ohr haben		
(to) have	a sympathetic ear	concerns	für jmds.			Anliegen
(to) offer	for/to sb.'s	worries				Sorgen
		troubles		Probleme		
(to) give sb. an opportunity to talk through his/her/their			jmdm. Gelegenheit geben, über seine Anliegen/Sorgen/Probleme zu sprechen			
(to) help sb. (to)	sort out his/her/their thoughts and feelings		jmdm. helfen,	seine Gedanken und Gefühle zu sortieren		
	work out his/her/their way forward			seinen eigenen Weg zu finden		
(to) ask	open	questions	offene	Fragen stellen		
	open-ended		urteilsfrei			
	non-judgemental non-judgmental					
(to) be	non-judgemental non-judgmental	nicht	werten	urteilen		
	open-minded	offen	sein			
	empathetic	empathisch				
(to) encourage sb. to seek	professional	help	jmdn. ermutigen,	professionelle	Hilfe zu suchen	
	therapeutic			therapeutische		

→ Empathy, compassion, mercy → Parables: Parable of the Good Samaritan (Luke 10:25-36) → Pregnancy: Pregnancy counselling → Safeguarding → Suicide: Suicide prevention → Works of mercy: The seven spiritual works of mercy

Helwys, Thomas (c. 1575 – c. 1616)

(to) be one of the founders of the Baptist church			einer der Gründer der baptistischen Kirche sein		
A Short Declaration of the Mystery of Iniquity (1611/1612)			Eine kurze Erklärung des Geheimnisses	der	Ungerechtigkeit Bosheit (1611/12)
(to) call for	full	religious freedom for all (people) universal religious freedom	volle Religionsfreiheit für alle		fordern
(to) demand	complete				verlangen
			universelle Religionsfreiheit		
(to) include Catholics, Jews, Muslims, and atheists			Katholiken/Katholikinnen, Juden/Jüdinnen, Muslime/Musliminnen und Atheisten/Atheistinnen einschließen		
(to) believe that each person is individually accountable		to before	God	glauben, dass jeder/jede für sich selbst vor Gott verantwortlich ist	
(to) believe to be living in the last days			glauben, in der Endzeit zu leben		
(to) fear God more than humans			Gott mehr fürchten als Menschen		
(to) send	a dedication copy to King James I		ein Widmungsexemplar an den König schicken		
(to) present					
(to) add a handwritten	note	to the king (on the flyleaf)	(auf dem Vorsatzblatt) eine handschriftliche	Botschaft	an den König hinzufügen
	message			Widmung	
	inscription				
(to) die in prison			im Gefängnis sterben		

→ Accountability → Apocalyptic thinking → Baptists → Conscience → Human rights → Last Judgement → Martyrs → Religious freedom

Henotheism

henotheism			der Henotheismus		
(to) be a henotheist			Henotheist/Henotheistin sein		
(to) worship <i>one</i> god but (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshiping)	accept	that there are other gods	<i>einen</i> Gott verehren, aber	akzeptieren	dass es andere Götter gibt
	grant			einräumen	
	not deny			nicht leugnen	

→ Monotheism → Panentheism → Pantheism

Heresy

Heretics

(to) be	heretical	ein(e)	Ketzer/Ketzerin/	sein
---------	-----------	--------	------------------	------

					Häretiker/Häretikerin	
					Irrlehrer/Irrlehrerin	
	a(n)	obstinate	heretic		hartnäckige(r)	Ketzer/ Ketzerin
		defiant			widerspen- stige(r)	
		unrepentant			unbußferti- ge(r)	Häretiker Häreti- kerin
				reueloser		
(to) hold	heretical	ideas		ketzerische	Gedanken	vertreten
(to) express	heretic			häretische	Ideen	
(to) advocate		views			Ansichten	
(to) espouse	a heresy			eine	Häresie Irrlehre	
				einen Irrglauben		
(to) doubt	(a teaching/a doctrine)			an (einer Lehre/einem Glaubenssatz) zweifeln		
(to) deny				(eine Lehre/einen Glaubenssatz)	leugnen	
(to) reject					ablehnen	
(to) deviate from traditional teaching				von der traditionellen Lehre abweichen		

Responses to heresy

(to) declare	sth./sb. (as)	a	heresy	etw./jmdn.	zur Ketzerei	erklären
(to) brand			heretic		zum Ketzer	
		heretical			verketzern	
(to) reject	a heresy			eine(n)	Ketzerei	ablehnen
(to) condemn					Irrlehre	verwerfen
(to) denounce					Irrglauben	verurteilen
(to) punish					Häresie	bestrafen
(to) fight	heresy			(die) Ketzerei	bekämpfen	
(to) combat					unterdrücken	
(to) suppress					ausrotten	
(to) stamp out						
(to) root						
(to) persecute heretics				Ketzer Ketzerinnen	verfolgen	
(to) bring heretics back to		(the) faith			zum (richtigen) Glauben zurückführen	
		the fold			in den Schoß der Kirche zurückbringen	

→ Index of Forbidden Books → Inquisition → Religious discrimination and persecution →
Religious truth: Exclusivism

Hermeneutic circle

The process of understanding

hermeneutic	circle (from Greek	der hermeneutische Zirkel (griechisch	
hermeneutical	hermeneuein: to interpret)	hermeneuein: auslegen, übersetzen)	
(to) describe	process of understanding	den Verstehensprozess	
the	interplay between...	das Wechselspiel zwischen ...	

	...understanding the parts and the whole ...text and interpreter	... dem Verständnis der Teile und des Ganzen ... dem Text und dem Interpretieren/der Interpretin	be- zeich- nen
	interaction/ongoing dialogue between the text and the reader	die Interaktion/den fortlaufenden Dialog zwischen Leser/Leserin und Text	

The parts and the whole

(to) under-stand the	parts	of a text	die Teile	eines Texts	verstehen	
	whole of		das Ganze			
	parts	through by way of	the whole	das Einzelne durch das Ganze		
	whole	through by way of	the parts	das (große) Ganze durch das Einzelne		
	the big picture by way of the details					

The text and the interpreter

The	reader's	perspective...	Die Perspektive Der Blickwinkel		des Lesers ... der Leserin ...
	viewer's	previous knowledge...	Das	Vorwissen	des Betrachters ... der Betrachterin ...
preunderstanding...		Vorverständnis			
interests...		Die	Interessen		
expectations...			Erwartungen		
experiences...			Erfahrungen		
values...			Werte		
beliefs...			Überzeugungen		
presuppositions...			Vorannahmen		
preconceptions...			Voreinstellungen		
presumptions...					
... influence(s) ...affect(s)	the	understanding/ interpretation/ reading of a text/ work of art.	... beeinflusst/ beeinflussen	das Textverständnis die Interpretation/Deutung eines Textes/eines Kunstwerks.	
The text/ work of art	influences affects	the reader's understanding of himself/herself/ themselves and the world.	Der Text Das Kunst- werk	beeinflusst das Selbst- und Weltverständnis des Lesers/der Leserin.	

→ Belief and doubt → Bible → Deep reading → Definitions → Values

Hermits

hermit	der Einsiedler/die Einsiedlerin				
eremite	der Eremit/die Eremitin				
hermitage	die	Einsiedelei			
hermit's retreat		Klause			
(to) live a	hidden	life of prayer	ein	verborgenes	

	secluded			zurückgezogenes	Leben des Gebets führen
(to) test	the	soul	die Seele	auf die Probe stellen	
(to) nourish		spirit	den Geist	stärken	
(to) fight	demons		mit Dämonen	kämpfen	
(to) wrestle with				ringen	

→ Desert fathers and mothers → Prayer → Solitude

Heroes and role models

Heroes

hero					der Held/die Heldin
heroine					die Heldin
heroic	act				die heroische Tat
	deed				
(to) do	sth. (extremely) brave	etw. außergewöhnlich Mutiges		tun	
	sth. good	etw. Gutes			
(to) be distinguished by exceptional courage		sich durch außergewöhnlichen Mut auszeichnen			
(to) save sb.'s life		jmdm. das Leben retten			
(to) risk one's own life		sein Leben riskieren			
(to) give one's life for sth. bigger than oneself		sein Leben für etw. geben, das größer ist als man selbst			
(to) be admired for one's	deed(s)	wegen	seiner Taten		bewundert werden
	character		seines Charakters		
	qualities		seiner	Eigenschaften	
	skills			Fähigkeiten	
(to) be famous for sth.		wegen/für etw. berühmt sein			
(to) recognise (BrE)	sb.'s heroism	jmds.	Heldenmut	bewundern	
(to) recognize (BrE/AmE)			Heldentum		
(to) remember				nicht vergessen	
hero worship		die Heldenverehrung/ die Heldinnenverehrung			

→ Personality cult → Sisyphus

Heroic personality traits

brave	mutig
courageous	tapfer
honest	ehrlich
modest	bescheiden
selfless	selbstlos
helpful	hilfsbereit
kind	freundlich
mindful	achtsam
charismatic	charismatisch

→ Moral integrity

Role models

(to) lead (led, led)	an exemplary life		ein	beispielhaftes	Leben führen	
(to) live				vorbildhaftes		
				vorbildliches		
(to) be a(n)	role model of		courage	ein	Vorbild für	
	good	example of	strength		Mut	
	positive			Stärke		
	great			Beispiel für/		
	shining			+ Genitiv		
	inspiring			-tiv		
	inspiration	to sb.	eine Inspiration für jmdn.			
hero/a heroine		für jmdn. ein Held/eine Heldin				
(to) inspire sb. (to do sth.)			jmdn. dazu inspirieren (, etw. zu tun)			
(to) admire sb. for sth.			jmdn. wegen etw. bewundern			
(to) find sb./sth.	inspirational		jmdn./etw.	inspirierend		finden
	inspiring			außergewöhnlich		
	extraordinary					
M. L. King's legacy			M. L. King's Vermächtnis			

→ Legends and hagiographies → Religion in the social media → Saints

Human ambivalence

(to) be morally perfect			moralisch	perfekt	sein
				vollkommen	
(to) be a(n)	imperfect	human being	ein unvollkommener Mensch sein		
	flawed				
(to) be an example of human		ambivalence	ein Beispiel menschlicher	Ambivalenz	sein
		fallibility		Fehlbarkeit	

→ Myth: Hero's journey → Human fallibility → Perfection

Higher education (worldview-based)

(to) have	one's own	colleges	seine eigenen	Colleges	haben
(to) run		universities		Hochschulen	betreiben
(to) operate				Universitäten	
(to) choose	a...	eine ... wählen			
(to) go to		an einer ... studieren			
...worldview-based		college	... weltanschaulich		Hochschule
		university	ausgerichteten		Universität
...faith-based		University of Applied Sciences	... konfessionellen		Fachhochschule
...denominational			...Privat-		
...private			... privaten		
...independent			... christlichen/katholischen/evangelikalen/muslimischen usw.		
...Christian/Catholic/evangelical/Muslim, etc.			... anthroposophischen		
...anthroposophic			... humanistischen		
...humanist					

...Protestant university			... protestantischen Universität		
			... kirchlichen Hochschule		
(to) be affiliated with the Dutch Reformed Church/Humanist Association Berlin-Brandenburg, <i>etc.</i>			mit der Niederländisch-Reformierten Kirche/dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg <i>usw.</i>		(eng) verbunden affiliert sein
(to) be founded on a (strong)	religious worldview	foundation	auf ein (starkes)	religiöses weltanschauliches	Fundament gegründet sein
	auf einem starken religiösen/weltanschaulichen Fundament basieren				
(to) emphasise (<i>BrE</i>) (to) emphasize (<i>BrE/AmE</i>)	faith	den Glauben	betonen		
	Christian/humanist/moral, <i>etc.</i> values	christliche/humanistische/moralische <i>usw.</i> Werte			
(to) integrate spirituality into	academic	activities	Spiritualität in	akademische	Veranstaltungen integrieren
	extracurricular			extracurriculare	

→ Anthroposophy → Evangelicals → Humanism

Hijrah

Hijra Hijrah Hejira Hegira	(<i>Arabic</i> : ending of kinship ties)	die	Hidschra Hedschra Hejira Hegira	(<i>arabisch</i> : der Abbruch der Beziehungen zur Herkunftssippe)
departure journey migration emigration move	of Muhammad and his followers from Mecca to Medina (AD 622)	die	Auswanderung Übersiedlung	von Mohammed und seinen Anhängern/Anhängerinnen von Mekka nach Medina (622 n. Chr.)
(to) mark the beginning of the	Islamic Muslim	calendar	den Beginn der islamischen/muslimischen Zeitrechnung	bezeichnen markieren

→ Islam → Muhammad

Hinduism

God, gods, goddesses

(to) take many different forms			viele Formen annehmen
(to) worship God (worshipped, worshipping, <i>AmE also</i>)	in many different ways		Gott unter vielen verschiedenen Namen verehren
	by under	many different names	

worshipped, worshipping)				
(to) worship one God (e.g. Shiva, Vishnu) as the supreme god (<i>Shaivism, Vishnuism/Vaishnavism</i>)			einen Gott (z.B. Shiva, Vishnu) als höchsten Gott verehren (<i>Shivaimus/Shivaismus, Vishnuismus/Vaishnavismus</i>)	
(to) see	goddesses as	personifications/ manifestations of...	Göttinnen als Personifizierungen/ Personifikationen/Manifestationen/ Erscheinungsformen von ...	sehen
(to) view				betrachten
...Shakti			... Shakti	
...primordial cosmic energy			... kosmischer Unergie	
...creative power			... Schöpferkraft	
...dynamic force			... dynamischer Kraft	

→ God → Henotheism → Mountains: Sacred mountains → Polytheism → Religious truth: Pluralism → Shiva (Hinduism)

Paths to liberation

path to	achieve	moksha	der Weg, Moksha zu	erreichen
way to	attain			erlangen
	salvation		der Weg zur Erlösung	
	liberation (from the cycle of birth, death, and rebirth)		der Heilsweg (zur Befreiung von dem Kreislauf der Wiedergeburten)	

karma	marga		Karma-Marga			
	yoga		Karma Yoga			
(to) follow the path/way of	duty	selfless	action	dem Pfad/Weg	der Pflicht	folgen
					service	
		selbstlosen Dienstes				
	works	der Tat				
(to) do good (works/deeds)			Gutes	tun		
(to) act selflessly	selbstlos	uneigennützig	gute	Werke	handeln	
			Taten			
(to) do	one's duty (dharma) without expecting reward (Bhagavad Gita 18:23)	seine Pflichten tun,		ohne Belohnung zu erwarten (Bhagavad Gita 18,23)		
(to) carry out		seinen Pflichten nachkommen				
(to) perform						
(to) do the right thing	irrespective of	the results	das Richtige tun, wie immer auch das Ergebnis ausfallen wird (Bhagavad Gita 2:47)			
	no matter what	the outcome (Bhagavad Gita 2:47)				

jnana	marga		Jnana-Marga		
	yoga		Jnana Yoga		
(to) follow the path/way of	(self-transcending) knowledge		dem Pfad	der (selbsttranszendierenden) Erkenntnis	folgen
	wisdom		dem Weg		

<i>bhakti</i>	<i>marga</i>		<i>Bhakti-Marga</i>		
	<i>yoga</i>		<i>Bhakti Yoga</i>		
	movement		die Bhakti-Bewegung		
	piety		die Bhakti-Frömmigkeit		
(to) follow the path/way of	(loving) devotion to a personal God love of God	dem Pfad/ Weg	der (liebenden) Hingabe an eine persönliche Gottheit der Gottesliebe	folgen	
(to) take refuge in (<i>Krishna</i>)		Zuflucht zu (<i>Krishna</i>) nehmen			
(to) achieve the supreme goal (moksha)	irrespective of caste or gender no matter what their caste or gender (Bhagavadgita IX:32)	das höchste Ziel (Moksha) unabhängig von Kaste oder Geschlecht erreichen (Bhagavadgita IX,32)			

→ Castes → Love (objects and types): Love of and by God → Path (universal symbol) → Shiva (Hinduism)

Worship

(to) do	puja (pooja)	eine Puja	machen	
(to) perform			durchführen	
(to) perform Hindu rituals		hinduistische Rituale vollziehen		

→ Prayer: Body language

Offerings

offering		die	Darbringung	
			Opfergabe	
		das Opfer		
(to) make an offering to a god		einem Gott/einer Göttin eine Opfergabe darbringen		
(to) pour oil on the idol of (+ name of the god)		Öl auf das Götterbild (+ Name der Göttin/des Gottes) gießen		
		das Götterbild mit Öl übergießen		
(to) sprinkle	sacred water petals	on sb./sth.	auf jmdn./etw.	heiliges Wasser sprenkeln Blütenblätter streuen
(to) offer flowers to a	god deity	einem Gott einer Gottheit	Blumen	darbringen opfern
(to) put a flower on sth.		eine Blüte auf etw. legen		
(to) light a(n)	candle	eine Kerze		anzünden
(lit/lighted, lit/lighted)	oil lamp (diya)	eine Öllampe (eine Diya)		entzünden
	incense stick	ein Räucherstäbchen		

→ Incense

Music

(to) chant	hymns devotional songs	Loblieder Andachtslieder	singen
(to) beat drums		Trommeln schlagen	

→ Music and religion

The four purusharthas (goals of human life)

(to) pursue the four	goals	of life	die vier Lebensziele verfolgen
----------------------	-------	---------	--------------------------------

	aims		
(to) be the pillars of a fulfilling life		die tragenden Säulen eines erfüllten Lebens sein	
(to) integrate	life goals	Lebensziele	integrieren
(to) balance			in Einklang bringen
(to) recognise (BrE) (to) recognize (BrE/AmE)	the tensions between the four goals		die Spannungen zwischen den vier Lebenszielen erkennen
(to) consider sth.	higher than...	etw. als höher als ...	betrachten
	the ultimate goal of life	etw. als das höchste und letzte Lebensziel	

→ Ethical issues and dilemmas → Happiness

Dharma

righteousness	die Rechtschaffenheit
	das ethische Handeln

Kama

(to) seek (sought, sought)	physical	pleasure	körperliche	Lust	suchen
	sensual		sinnliche		
	aesthetic		ästhetische		
	die Erfahrung des Schönen				
enjoyment of life with all the senses			die Freude am Leben mit allen Sinnen		

Artha

(to) seek (sought, sought)	prosperity	Wohlstand	suchen
	material gain	materiellen Gewinn	

Moksha

ultimate ideal of human life		das höchste Lebensideal	
(to) seek (sought, sought)	(spiritual) liberation	(spirituelle) Befreiung	suchen
	release from the cycle of reincarnations	Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburten	
	salvation	Erlösung	

→ Karma → Reincarnation → Salvation → Samsara

The four ashramas (stages of life)

(to) distinguish four	stages	of life	vier	Lebensstadien	unterscheiden
	phases			Lebensphasen	
(to) pass through different stages of life			verschiedene Lebensstadien durchlaufen		
(to) have different	responsibilities	in different stages of life	in verschiedenen Lebensstadien verschiedene	Aufgaben	haben
	duties			Pflichten	
	priorities			Prioritäten	
(to) reinterpret (to) re-interpret	the ashrama concept		das Ashrama-Modell	neu interpretieren	
(to) adapt the ashrama concept to modern life				umdeuten	
(to) compare the ashrama concept with Erikson's stages of psychosocial development				an das moderne Leben anpassen	
				mit Eriksons Stufenmodell psychosozialer Entwicklung vergleichen	

→ Religious change

<i>Brahmacharya (student stage)</i>	<i>Brahmacharya (die Lernphase, die Lehrjahre)</i>
(to) get an education	Bildung erwerben
(to) lay the foundation for spiritual practice	die Grundlage für spirituelle Praxis legen
(to) have no sex	keinen Sex haben
(to) be celibate	sexuell enthaltsam leben

<i>Grihastha (householder stage)</i>	<i>Grihastha (das Hausvaterdasein)</i>
(to) pursue a career	einen Beruf ergreifen und ausüben
(to) have	a family
(to) raise	
(to) fulfil (<i>BrE</i>) (to) fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling)	the goal of Artha
(to) experience pleasure (kama)	Freude Lust
(to) act ethically (dharma)	erleben (Kama) ethisch handeln (Dharma)

→ Hinduism: The four purusharthas (goals of human life)

<i>Vanaprashtha (forest dweller stage)</i>	<i>Vanaprashtha (das Waldeinsiedlerdasein)</i>
(to) move to	the forest
(to) meditate in	
(to) begin to withdraw from worldly	life affairs involvement
(to) deepen one's spiritual practice	sein geistliches Leben vertiefen
(to) prioritise (<i>BrE</i>) (to) prioritize (<i>BrE/AmE</i>)	inner realities over external ones
(to) give back to the community	der Gemeinschaft zurückgeben
(to) volunteer	sich ehrenamtlich engagieren
(to) go on a pilgrimage	eine Pilgerreise machen
(to) spend some time in an ashram	Zeit in einem Ashram Aschram

→ Ashram → Pilgrimage → Volunteering

<i>Sannyasa (wandering ascetic stage, stage of renunciation)</i>	<i>Sannyasa (die Phase des heimatlosen Wandermönchs, die Phase der Entsagung)</i>
(to) live a very simple life	ein sehr einfaches Leben führen
(to) give up	material possessions
(to) renounce	all attachment to worldly things
(to) exclusively pursue the goal of moksha	ausschließlich das Ziel des Moksha verfolgen
(to) reinterpret (to) re-interpret	the idea of being a sannyasin in terms of detachment rather than asceticism
	die Idee des Sannyasin-Daseins im Sinne von Loslösung (nicht Askese)

→ Buddhism: Detachment → Letting go → Simple living → Vita activa and vita passiva

Open-air cremations

(to) perform open-air cremations (e.g. <i>Hinduism</i>)		Verbrennungen im Freien durchführen (z.B. <i>Hinduismus</i>)		
(to) wash	the body	den Leichnam	waschen	
(to) anoint	the corpse		salben	
(to) wrap the body in a shroud (wrapped, wrapping)			in ein Tuch wickeln	
(to) put	the body on a bier		auf eine Bahre legen	
(to) place				
(to) lay (laid, laid)				
(to) carry the body to the cremation		ground	zur Verbrennungsstätte/ zum Verbrennungsplatz tragen	
		site		
(to) pile up a		pyre	einen Scheiterhaufen	aufschichten
(to) light a (lit/lighted, lit/lighted)			anzünden	
(to) walk around the			den Scheiterhaufen umschreiten	
(to) free	the soul from the body	die Seele aus dem Körper befreien		
(to) release				
(to) be released from the body		aus dem Körper	austreten	können
			entweichen	

→ Burials, burial grounds, burial types: Cremations → Soul → Varanasi

Hinduism: → Ahimsa → Arishadvargas → Ashram → Atman → Avatar (Hinduism) → Brahman → Castes → Cow worship (Hinduism) → Diwali → Ganges River → Hindutva → Holi → Karma → Mandalas → Mudras → Prana → Reincarnation → Samsara → Satyagraha → Shiva (Hinduism) → Varanasi → Yoga

Hindutva

(to) be a(n)	vague	term	ein	vager/s	Begriff	sein	
	ambiguous			concept			mehrdeutiger/s
	controversial						umstrittener/s
	contentious						
(to)	literally	mean Hinduness	wörtlich übersetzt		Hindutum bedeuten		
	originally		ursprünglich				
(to) define Hindutva as		the way of life of the Indian people the Indian culture or ethos	Hindutva als	Lebensstil der Inder indische Kultur oder indisches Ethos		definieren	
(to) describe		Hindutva as a...	Hindutva als ...	beschreiben			
(to) criticise (<i>BrE</i>)				bezeichnen			
(to) criticize (<i>BrE/AmE</i>)				kritisieren			
...form	of	majoritarianism"	... Form	des	Majoritanismus		
...variety		religious nationalism	... Spielart		religiösen Nationalismus		
		ethno-nationalism			Ethnonationalismus		
...political	ideology		... politische	Ideologie			
...fascist			... faschistische				

→ Definitions → Hinduism → Religion and state: Majoritarianism

Historical Jesus, Christ of faith, Jesus of the imagination

Historical Jesus

historical Jesus			der historische Jesus		
the	quest for the historical Jesus		die	Frage nach dem historischen Jesus	
	historical Jesus quest			historische Jesusforschung	
			historisch-kritische Jesusforschung		
			Leben-Jesu-Forschung		
reconstruction of the historical Jesus			die Rekonstruktion des historischen Jesus		
(to) involve a	hermeneutical	circle	einen hermeneutischen Zirkel beinhalten		
	hermeneutic				
biblical ↔	extra-biblical	sources	biblische ↔	außerbiblische	Quellen
Biblical	non-biblical			nichtbiblische	
Christian ↔ non-Christian			christliche ↔	außerchristliche	
			nichtchristliche		
physical	evidence		physische	Beweise	
archaeological archeological			archäologische		

→ Cross (Inscription) → Hermeneutic circle → Historicity → Jesus' ministry → Judaism: Judaism of Jesus' day

Christ of faith

Christ of faith	der Christus des Glaubens
proclaimed Christ	der verkündigte Christus
Christ who is preached	
gospels as testimonies of faith	die Evangelien als Glaubenszeugnisse

→ Jesus' death (interpretations) → Jesus' names and titles → Jesus' resurrection

Jesus of the imagination

Jesus of the imagination		der vorgestellte Jesus	
view	of Jesus	das Jesusbild	
understanding		die	Vorstellung von Jesus
concept			Jesus-Vorstellung
imaginative	representations of Jesus	einfallsreiche	Jesus-Darstellungen
		fantasievolle	
		phantasievolle	
fictional		fiktionale	
literary		literarische	
filmic		filmische	
cinematic			
artistic	künstlerische		
visual	visuelle		
	bildliche		
	bildhafte		
(to) imagine	Jesus as...	sich Jesus als ... vorstellen	
(to) picture			

(to) project one's own ideals onto Jesus		seine Ideale auf Jesus projizieren		
(to) recreate Jesus in one's own image		sich einen Jesus nach seinem Bild	schaffen erschaffen	
(to) make Jesus a(n)	champion of the oppressed		Jesus zum Verfechter der Unterdrückten	
	sensitive feminist		Jesus zu einem sensiblen Feministen	
	model	of	white power and privilege	weißer Macht und Vorherrschaft
	icon		rugged* masculinity	rauer Männlichkeit
				machen

* Note that in American English, *rugged individualism* has positive → connotations of self-reliance on the frontier.

→ Childhood Gospel of Thomas → Christ figure → Jesus in the movies → Jesus in the visual arts → Projection theory: Canvas of the imagination → Translations, adaptations, reinterpretations

Historicity

(to) question	the historicity of a(n)	event	die	Historizität	eines Ereignisses		infrage/ in Frage stellen
(to) prove		person figure		Geschichtlichkeit	ei- ner	Person Figur	beweisen
historical fact ↔ fiction			historische Tatsache ↔ Fiktion?				
(to) be a historical ↔ a fictional	figure character	eine historische ↔ eine		erfundene fiktionale		Figur sein	
(to) be historically		certain ↔ tangible ↔ proven ↔ unproven right ↔ wrong accurate ↔ inaccurate	histo- risch	sicher ↔ gesichert ↔ greifbar ↔	unsicher zweifelhaft		sein
		bewiesen ↔ belegt ↔		unbewiesen nicht belegt unbelegt			
			richtig ↔ falsch korrekt ↔ inkorrekt				

→ Historical Jesus, Christ of faith, Jesus of the imagination: Historical Jesus

Holi

(to) throw	colours coloured powder	at/on sb.	Farben Farbpulver	auf jmdn. werfen
(to) spray colours on others			Farben auf andere sprühen	
(to) smear colours on sb.'s face			jmdm. Farben ins Gesicht schmieren	
(to) commercialise (BrE) (to) commercialize (BrE/AmE)	Holi as an end-of-summer party for young people		Holi als Sommerschlussparty für junge Leute kommerzialisieren	

→ Commercialisation of religion → Festivals and holidays → Hinduism

Holocaust

→ Shoah

Holy Grail

medieval	legend	of the Holy Grail		die mittelalterliche Gralslegende				
	myth			der mittelalterliche Gralsmythos				
(to) have multiple sources				mehrere Quellen haben				
(to) combine		Celtic	and	keltische	und christliche Elemente			
		pre-Christian	Christian	vorchristliche	(miteinander) verbinden			
		elements						
(to) describe	the Holy Grail as a	cup	den Heiligen Gral als	Kelch	beschreiben			
(to) depict		chalice			darstellen			
(to) portray		dish			Gefäß	schildern		
(to) envisage		bowl			Schüssel	sich vorstellen		
		vessel						
		plate						Teller
		platter						
	stone	Stein						
(to) identify the Holy Grail with the cup used		by Jesus at the Last Supper	den Heiligen Gral	mit dem Kelch Jesu beim Abendmahl gleichsetzen				
		to catch/collect Jesus'/Jesus's blood at the crucifixion		mit dem Kelch gleichsetzen, in dem Jesu Blut bei der Kreuzigung aufgefangen wurde				
(to) have miraculous healing powers				wunderbare Heilkräfte haben				
(to) give	eternal youth			(die) ewige	Jugend	geben		
(to) provide				immerwährende	Jugendfrische	schenken		
(to) grant						gewähren		
(to) bestow						verleihen		
		food in abundance		Speisen in unendlicher Fülle		spenden		
						bieten		
(to) symbolise (BrE)		the ultimate goal of human life	das	höchste	Ziel des Menschen symbolisieren			
(to) symbolize (BrE/AmE)				letzte				
(to) set	out	on a quest for the Holy Grail		aufbrechen, um den Heiligen Gral zu suchen				
	off			sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral begeben				
(to) be				auf der Suche nach dem Heiligen Gral sein				
(to) complete the quest				die Suche erfolgreich		abschließen		
						zu Ende bringen		
a knight with a		pure heart		ein Ritter mit einem reinen Herzen				
(to) be of (a)				reinen Herzens sein				
(to) find	the Holy Grail			den Heiligen Gral		finden		
(to) obtain						erlangen		
(to) achieve								

→ Fountain of Youth → Jerusalem (William Blake) → Legends and hagiographies → Meaning in life: The quest for meaning → Myth: Hero's Journey → Symbol → Syncretism

Holy See

Holy	See		der	Heilige	Stuhl
Apostolic				Apostolische	
Petrine				Stuhl Petri	
See of Rome					
(central)	government	of the Catholic Church	die (zentrale) Leitung und Verwaltung		der katholischen Kirche
	governing body		das zentrale Leitungs- und Verwaltungsorgan		
(to) govern the Roman Catholic Church through the (Roman) Curia			die römisch-katholische Kirche mithilfe/mit Hilfe der (Römischen) Kurie leiten		
(to) be made up of dicasteries (<i>departments</i>) and other institutions			Dikasterien (<i>Zentralbehörden, Singular: Dikasterium</i>) und andere Institutionen umfassen		
Papal	Secretary of State		der Kardinalsstaatssekretär		
Cardinal					
(to) be	in charge of the political and diplomatic activities of the Holy See		für die politischen und diplomatischen Angelegenheiten des Heiligen Stuhls verantwortlich		sein
	the "number two" of the Holy See		die Nummer zwei des Heiligen Stuhls		
(apostolic)	nuncio (<i>ambassador</i>) to/in...		der (apostolische) Nuntius (<i>Botschafter</i>) in ...		
	nunciature (<i>embassy</i>)		die (apostolische) Nuntiatur (<i>Botschaft</i>)		

→ Pope

Holy Spirit

Holy	Spirit			der Heilige Geist			
	Ghost			die Heilige Geistkraft (<i>unpersönlich, feministisch konnotiert</i>)			
(to) view	the Holy Spirit as a(n)	person	den Heiligen Geist als	Person	verstehen		
		imper-		unper-			
		sonal		sönliche		Kraft	
		force		Energie			
		power					
		energy					
(to) be	moved	by	the Holy Spirit	vom Heiligen Geist	bewegt	sein	
	inspired			von der Heiligen			inspiriert
	possessed			Geistkraft			ergriffen
	filled						erfüllt
		with					
		by					

→ Celtic spirituality movement: Wild goose symbolism → Charismatic movement → Coronation of the Virgin (Enguerrand Quarton): Trinity → God: The triune God → Pentecost story (Acts 2:1–36) → Pentecostalism → Ruach

Holy Year

(to) call	a	holy	year	ein	Heiliges Jahr	ausrufen				
(to) announce		jubilee				Jubeljahr	ausschreiben			
(to) declare										
(to) launch								eröffnen		
(to) kick off								einleiten		
usually every 25 years				in der Regel alle 25 Jahre						
(to) have its origins in the biblical year of		remission		seinen Ursprung im biblischen Erlassjahr/Jahr des allgemeinen Schuldenerlasses (3. Mose 25,8-55) haben						
		universal pardon (Leviticus 25:8-55)								
(to) gain a plenary indulgence during a Holy Year				in einem Heiligen Jahr vollkommenen Ablass erlangen						
(to) open		the	Holy Door... sacred portal...	die Heilige Pforte ... öffnen						
(to) go	through			durch die Heilige Pforte ... gehen						
(to) walk										
(to) pass										
(to) cross										
(to) traverse (<i>formal</i>)							die Heilige Pforte durchschreiten			
(to) brick up							die Heilige Pforte ...		zumauern	
(to) seal up									versiegeln	
... at/of /in		St Peter's (Basilica)		... am/im Petersdom						
		the papal basilicas		... an/in den Papstbasiliken						
		a prison chapel		... in einer Gefängniskapelle						
(to) symbolise (BrE)	the passage from sin to grace		den Übergang von der Sünde zur Gnade		symbolisieren					
(to) symbolize (BrE/AmE)	Jesus (John 10:7-9)		Jesus (Johannes 10,7-9)							

→ Indulgences → Pilgrimage → Pope → Salvation → Sin

Home groups

(to) start	a (church)	home	group	einen Hauskreis		ins Leben rufen	
(to) set up (set, set, setting)		house		eine Hausgruppe			gründen
		connect					einrichten
		growth					
		life					
(to) establish		fellowship					
		huddle					
		cell	group	eine	Hauszelle		
		Zellgruppe					
(to) run		small		eine Kleingruppe			leiten
(to) be a member of			in einem Hauskreis (<i>etc.</i>) sein				
(to) attend							
(to) meet	regularly			sich	regelmäßig		

	weekly	in members' homes		wöchentlich	privat bei Mitgliedern	treffen			
	monthly	at/in church		monatlich	in der Kirche				
	quarterly	online ↔ in person		vierteljährlich	online ↔ persönlich				
	for	Bible study		zum	Bibelstudium				
		prayer			Gebet				
		fellowship		zur Gemeinschaftspflege					
		spiritual growth		zum	spirituellen geistlichen		Wachstum		

→ Bible study → Definitions: Same concept, different names → Evangelicals → Iona
Community: Gathered community → Methodists: Small group support system

Home visiting teams

(to) start	a home visiting	programme (<i>BrE</i>) program (<i>AmE</i>)	einen Besuchsdienst	einrichten	
(to) set up				aufbauen	
(to) establish				ins Leben rufen	
(to) have	home visiting teams			haben	
(to) make home	visits to/with	sb.	Hausbesuche bei jmdm. machen		
	calls to/on				
(to) visit	house-bound parishioners		ans Haus	Gemeindeglieder	besuchen
(to) call on			gebundene	Gemeindemitglieder	
	lonely	people	einsame	Menschen	
	elderly		ältere		

→ Senior care → Volunteering → Works of mercy

Honesty

honesty			die	Ehrlichkeit	
truthfulness				Wahrhaftigkeit	
(to) be	honest ↔	dishonest	ehrlich ↔	unehrlich	sein
	truthful ↔	a liar		ein Lügner eine Lügnerin	
(to) tell the truth in love (Ephesians 4:15; 4:25)			die Wahrheit in Liebe sagen/sprechen (Epheser 4,15; 4,25)		
(to) face		the truth	sich der Wahrheit stellen		
(to) accept			der Wahrheit ins Auge sehen/blicken		
(to) take			die Wahrheit	annehmen	
(to) stand				ertragen	
(to) bear				verkraften	
(to) handle			mit der Wahrheit umgehen		
(to) be open about			offen mit der Wahrheit umgehen		
(to) admit (admitted, admitting)			die Wahrheit zugeben		

→ Commandments: Duties to others → Committed relationship: Being honest with each other
 → Ethical approaches → Lying → Moral integrity → Oaths → Shalom → Terminal care: Telling the truth

Hope

Eschatological hopes

(to) expect Christ's second coming			die Wiederkunft Christi erwarten	
(to) believe that Christ's return is	soon to come	end of/to the world	die Erwartung	eines baldigen/unmittelbar bevorstehenden Endes der Welt
	imminent*			
	impending*			
(to) return within the lifetime of the first Christians			zu Lebzeiten der ersten Christen/Christinnen wiederkommen	
imminent eschatological expectation			die eschatologische Naherwartung	
the expectation of a(n)	soon-coming	end of/to the world	die Erwartung	eines baldigen/unmittelbar bevorstehenden Endes der Welt
	soon coming			
	speedy			
	imminent*			
	impending*			
	abrupt and decisive change			einer plötzlichen und alles entscheidenden Veränderung
The hope for the/a(n)	imminent/ speedy return of Jesus was not	fulfilled.	Die Hoffnung auf die unmittelbar bevorstehende/baldige Wiederkunft Jesu	erfüllte sich nicht.
The expectation of the/a(n)		realised (BrE)/ realized (BrE/AmE).		
		faded.	Die Erwartung der unmittelbar bevorstehenden/baldigen Wiederkunft Jesu	schwand.
(to) expect a new heaven and new earth			einen neuen Himmel und Erde erwarten	
vision of a new Jerusalem (Revelation 21)			die Vision eines Neuen Jerusalem (Offenbarung 21)	
(to) come down	out of/from heaven (Revelation 21:2)		aus dem/vom Himmel herabkommen (Offenbarung 21,2)	
(to) descend				
(to) wipe every tear from human eyes (Revelations 21:4)			alle Tränen abwischen (Offenbarung 21,4)	
(to) make all things new (Revelation 21:5)			alles neu machen (Offenbarung 21,5)	

* *Imminent* means about to happen very soon. *Impending* often has negative connotations, as in *impending doom*. Sometimes *imminent* and *impending* are used interchangeably.

→ Amazing Grace → Creation: Creation doctrine → Early Christianity → Heaven → Jerusalem (William Blake) → Kingdom of God: The kingdom of God as a present and future reality → Mahdi → Mahdi → Messiah: Messianic hopes → Parables: Parable of the Mustard Seed (Mark 4:30-32) → Rapture → Utopian thought

Hoping and being hopeful

(to) distinguish between hoping and being hopeful	zwischen Hoffnung und Zuversicht unterscheiden*
---	---

	einen Unterschied zwischen Hoffnung und Zuversicht machen*
(to) desire an outcome and to believe that it is possible/obtainable (<i>hoping</i>) ≠ (to) believe that the desired outcome will occur/obtain (<i>being hopeful</i>)	ein Ergebnis herbeisehnen und glauben, dass es möglich/erreichbar ist (<i>hoffen</i>) ≠ glauben, dass das ersehnte Ergebnis eintreten wird (<i>zuversichtlich sein</i>)

* Note that *Hoffnung* and *Zuversicht* are often used interchangeably. If a distinction is made, *Zuversicht* denotes a stronger form of hope.

→ Definitions: Clarifying terms

Hope “in spite of”

(to) hope against hope				gegen alle Hoffnung hoffen		
(to) maintain	hope against hope			sich gegen alle Hoffnung Hoffnung		
(to) hold out				bewahren		
(to) stubbornly	hope for sth.			hatnäckig auf etw. hoffen		
(to) refuse to	despair			sich weigern	zu verzweifeln	
	give up				aufzugeben	
	give in to	despair			zu resignieren	
(the feeling of) powerlessness		der Verzweiflung	nachzugeben			
(to) preach	a defiant hope			ein trotzige Hoffnung	predigen	
(to) live					leben	
(to) develop an attitude of “in spite of”				eine Haltung des Trotzdem entwickeln		
(to) hold	on to	hope in the face of...		trotz ... an der Hoffnung festhalten		
(to) hang (hung, hung)						
(to) cling to (clung, clung)						
(to) hold out				sich (die) Hoffnung angesichts von ... bewahren		
(to) maintain						
(to) sustain						
(to) retain						
(to) preserve						
(to) keep hope alive				die Hoffnung	lebendig am Leben	halten
(to) find (new)	hope			neue	Hoffnung	finden
(to) regain				wieder		fassen
(to) recover						schöpfen
(to) set hope against	tragedy		der	Tragödie Verzweiflung	Hoffnung	entgegen- setzen
(to) wring hope from (wrung, wrung)	despair					
(to) keep hope alive				die Hoffnung	lebendig am Leben	halten erhalten

→ Definitions → Despair → Disillusionment → Hope: Hope as affirmation of life → Meaning in life → Resilience → Sisyphus

Hope as affirmation of life

affirmation of the value and meaning of life	Bejahung des Wertes und Sinns des Lebens
--	--

tragic optimism: maintaining hope and finding meaning in the face of loss and suffering (Viktor E. Frankl)	tragischer Optimismus: Hoffnung behalten und Sinn finden trotz Verlust und Leid (Viktor E. Frankl)
the certainty that sth. makes sense, regardless of how it turns out ↔ conviction that sth. will turn out well (Vaclav Havel)	die Gewissheit, dass etw. Sinn macht, egal wie es ausgeht ↔ die Überzeugung, dass etw. gut ausgeht (Vaclav Havel)

→ Basic trust → Girl with balloon (Banksy) → Hope: Hope “in spite of” → Hope: Hoping and being hopeful → Kaddish → Meaning in life → Melancholy → Resilience: Finding new strength → Sisyphus → Terminal care → Tragic triad (Viktor E. Frankl)

Hope as a moral duty

(to) speak of hope as a moral duty	von der Hoffnung als moralische Pflicht sprechen
(to) urge sb. to hope ≠ (to) encourage sb.	jmdn. zur Hoffnung auffordern ≠ jmdn. ermutigen

→ Courage: Encouragement

Hope as openness for surprise

(radical) openness for surprise (David Steindl-Rast)	die radikale Offenheit für Überraschung (David Steindl-Rast)
(to) open oneself to reality with all its surprises	sich der Wirklichkeit mit allen ihren Überraschungen öffnen
(to) trust in life	dem Leben vertrauen

→ Basic trust → Natality (Hannah Arendt)

Hope grounded in memory

Hope is	grounded	in	memory.	Hoffnung	gründet	in	Erinnerung.
	rooted		past experience		wurzelt		Erfahrungen aus der Vergangenheit.
(to) give	hope			Hoffnung	geben		
(to) provide					schenken		
(to) convey					vermitteln		
(to) produce					erzeugen		
(to) evoke					wecken		
							hervorrufen
							bewirken
(to) be a	cause for hope			ein Grund zur Hoffnung sein			
	source of hope and inspiration			eine Quelle der Hoffnung und Inspiration sein			
(to) provide grounds of hope				Grund zur Hoffnung geben			
(to) draw	hope	from (the example of...)	Hoffnung	aus (dem Beispiel von ...)	schöpfen		
	strength						

→ Exodus story → Heroes and role models → Jesus' resurrection → Native American spirituality: Totem poles → Pandora's box → Remembering → Resilience

Metaphors of hope

(to) use a	nature	metaphor to describe hope	eine	Naturmetapher	benutzen/verwenden, um zu
	sports			Sportmetapher	
	mechanistic			Technikmetapher	

	metaphor from nature/sports/children's games/technology to describe hope		Metapher aus dem Bereich Natur/Sport/Kinderspiele/Technik	beschreiben, was Hoffnung ist	
(to) describe	hope as a...	die Hoffnung als ...		beschreiben	
(to) depict				darstellen	
...new	dawn	... neue Morgenröte			
	spring	... neuen Frühling			
...blossoming almond tree (Jeremiah 1:11-12; Shalom ben-Chorin, "Almond trees, renewed in bloom")		... blühenden Mandelbaum (Jeremia 1,11-12; Schalom ben-Chorin, „Freunde, dass der Mandelzweig“)			
...seed that grows		... wachsenden Samen			
...ray of	light	... Lichtstrahl			
	sunshine	... Sonnenstrahl			
...beacon		... Leuchtturm			
		... Leuchtfeuer			
...fire that warms		... wärmendes Feuer			
...(glowing) embers that	can be stirred up	... Glut, die	man wieder	anfachen	kann
	fan into flames			entfachen	
		wieder auflodert			
...bird that does not stop singing and sings sweetest in the storm (Emily Dickinson, "Hope is the thing with feathers")		... unermüdet singenden Vogel, der am süßesten im Sturm klingt (Emily Dickinson, „Hoffnung ist das Federding“)			
...baton that is passed on (to future generations)		... Staffelstab, der	(an künftige Generationen)		
		... Staffelholz, das	weitergegeben wird		
...floating balloon (Banksy)		... schwebenden Ballon (Banksy)			
...an engine that drives people forward		... Motor, der Menschen antreibt			

→ Girl with balloon (Banksy)

(to) plant and tend (the) seeds	of hope	Hoffnung	pflanzen
(to) cultivate	the seeds		(hegen und) pflegen
(to) spread		die Saat der Hoffnung säen	
(to) germinate (seeds of hope)		keimen (Hoffnung)	
		aufgehen (Saat der Hoffnung)	
a	ray	ein(e)	Hoffnungsstrahl
	spark		Hoffnungsfunke
	glimmer		Funke Hoffnung
	gleam		Anflug von Hoffnung
	sliver		(kleine) Hoffnungsschimmer
	flicker		Schimmer Hoffnung
			Lichtblick
			Fünkchen Hoffnung
	shiver (rare)		plötzliches Gefühl der Hoffnung
			plötzliche Hoffnung, die einen durchzuckt
burst	Ausbruch	von Hoffnung	
	Aufbrechen		
surge	Welle		

				Aufwallen	
(to) radiate hope			Hoffnung ausstrahlen		
(to) tend the embers of		hope	die Hoffnung hüten wie die Glut des Feuers		
(to) kindle			Hoffnung entzünden		
(to) ignite					
(to) start a blazing fire			ein loderndes Feuer entfachen		
(to) pass on the		fire	(of hope)	das Feuer	(der Hoffnung) weitergeben
		torch		die Fackel	
		baton		den Stab	

→ Light (universal symbol) → Metaphors

False hope

(to) raise false hope(s) in sb.		bei jmdm. falsche Hoffnungen wecken			
(to) give sb. false hope(s)					
(to) be	an illusion	eine Illusion	sein		
	deceptive	trügerisch			
		trügen			
(to) mislead (misled, misled)		verführen			
		auf Irrwege	führen		
			leiten		
(to) be tricked by false hope		sich von falschen Hoffnungen täuschen lassen			

→ Despair → Disillusionment

Horoscopes

(to) cast (cast, cast)	a horoscope for sb.	für jmdn. ein Horoskop	erstellen	
	sb.'s horoscope			
(to) draw			zeichnen	
(to) write			schreiben	
(to) use	(deliberately) vague/ ambiguous language	(bewusst) vage/mehrdeutige Sprache	benutzen	
(to) employ			verwenden	

→ Astrology → Zodiac

Horror

Horror stories

Gothic	fiction	die Schauerliteratur			
	horror				
splatter film		der	Splatterfilm Splatter-Film		
horror	story	ein(e)	Horrorgeschichte/Horrorroman/ Horrorfilm		
	novel				
	film		Gruselgeschichte/Gruselroman/ Gruselfilm		
	movie				

			Schauergeschichte/Schaurroman/ Schauerfilm
scary			Angst machende(r) Geschichte
			Furcht einflößende(r) Roman
spine-chilling bone-chilling blood curdling			gruselige(r) Film
			schaurige(r)
			schreckenerregende(r)
			grauerregende(r)
		grauenhafte(r)	
	scream		ein markerschütternder Schrei
(to) send a chill up/down one's spine		einen kalten Schauer	über den Rücken laufen lassen den Rücken herunterlaufen lassen
(to) make	the blood sb.'s blood	curdle	(jmdm.) das Blut in den Adern gefrieren lassen
(to) get	the creeps		sich gruseln
(to) give sb.			jmdn

→ Romanticism: Dark Romanticism → Fear and anxiety → Ghosts → Monsters → Undead

Horror consumption

sensation seeking		das Sensation Seeking	
		die Suche nach neuen Erlebnissen und Eindrücken	
high low	sensation seeker		der High Low Sensation Seeker
(to) be	drawn attracted	to	horror
		vom Grauen angezogen werden	
(to) seek (sought, sought)			das Grauen suchen
(to) consume			konsumieren
(to) stay away from			sich von Horrorgeschichten fernhalten

Cathartic experience

(to) trigger (to) evoke (to) elicit	strong/intensive physiological and psychological reactions		starke/intensive physiologische und psychologische Reaktionen auslösen	
(to) release hormones		Hormone	freisetzen ausschütten	
(to) have (to) give	an adrenaline	boost rush	einen	Adrenalinschub haben geben
(to) create (to) provide	a boost/rush of excitement		Erregungsschub	auslösen
(to) feel (to) experience	(a sense of)	intense fear	intensive Furcht	empfinden
		horror	Schrecken	erspüren
		dread	Grauen	
		pity (and empathy)	Mitleid (und Mitgefühl)	
(to) provide a cathartic experience		eine kathartische Erfahrung		sein bieten

(to) know that we are safe			wissen, dass wir sicher sind
(to) face danger in a safe setting			Gefahren in einem sicheren Umfeld begegnen
(to) tell oneself it's only a film/movie			sich sagen, dass es nur ein Film ist
(to) confront	one's	fears	sich seinen Ängsten/Traumata stellen
(to) deal with		anxieties	mit seinen Ängsten/Traumata umgehen
(to) process		traumas	seine Ängste/Traumata verarbeiten
(to) detach (oneself) from the horrors (<i>on the screen/in the book</i>)			Distanz zu den (<i>auf der Leinwand gezeigten/ im Buch berichteten</i>) Schrecken haben
(to) release tension(s)			Spannungen abbauen
(to) be a	safety	valve	ein Sicherheitsventil sein
(to) act as a	pressure relief		Überdruckventil
(to) serve			als Sicherheitsventil/Überdruckventil fungieren
(to) build resilience			Resilienz stärken
(to) enhance empathy			Empathie fördern

→ Empathy → Resilience

Communal experience

(to) be	a	communal	experience	ein Gemeinschaftserlebnis sein
(to) have		bonding		
(to) watch a horror		film movie	together (e.g. on a date)	einen Horrorfilm zusammen sehen (z.B. bei einem Date)
(to) cling to sb. (clung, clung)				sich an jmdm. festhalten
(to) scream in unison				gemeinsam laut schreien
(to) have a shared emotional experience				eine gemeinsame emotionale Erfahrung erleben
(to) feel closer				sich enger verbunden fühlen

Existential questions

(to) centre (<i>BrE</i>)	around	existential questions	um existenzielle/existentielle Fragen kreisen			
(to) center (<i>AmE</i>)			existenzielle/existentielle Fragen aufwerfen			
(to) raise						
(to) face the dark	side	of the human	soul	der dunklen Seite	der menschlichen Seele	begegnen
	abyss		mind	dem dunklen Abgrund		
			heart	den dunklen Abgründen	des menschlichen Herzens	
(to) lurk below the thin veneer of	normality	civilisation (<i>BrE</i>) civilization (<i>BrE/AmE</i>)	unter der dünnen Schicht der	Normalität Zivilisation	lauern	
	everyday horror		der Schrecken des Alltags			
horror of the everyday						

(to) be rationally	explainable	rational	erklärbar	sein
	controllable		beherrschbar	

(to) defy rational	explanation	sich rational nicht	erklären	lassen
	control		beherrschen	

→ Evil → Fear → Life's big questions → Monsters → Rationalism

Hospices

Medieval hospices

hospice				das	Hospiz	
					Gästehaus	
					Pilgerhaus	
					die Herberge	
					die Sterbeklinik	
hospice care provider				der Hospizdienst		
(to) offer	shelter	to	travellers	Reisenden	Schutz	bieten
(to) provide	hospitality	for	pilgrims	Pilgern Pilgerinnen	Gastfreundschaft	
			the sick	Kranken		
			the wounded	Verwundeten		
(to) be a place of	rest refuge	for	wounded	ein Ort sein, an dem Reisende <i>etc.</i> Ruhe/ Zuflucht finden		

→ Monasteries (medieval) travellers

Inpatient and outpatient care

hospital	for	long-stay	patients	die Klinik	für	Langzeitpatienten Langzeitpatientin- nen
				das Krankenhaus		
nursing home		long-term		das Pflegeheim		chronisch Kranke Sterbende
		terminal				
		the terminally ill				
something between a hospital and the patient's own home				ein Mittelding zwischen (einem) Krankenhaus und (dem eigenen) Zuhause		
caring community				die	fürsorgliche sorgende freundliche	Gemeinschaft
(to) specialise (BrE) (to) specialize (BrE/AmE)	in the care of the terminally ill			sich auf die Pflege Sterbender spezialisieren		
(to) offer hospitality to travellers on their last journey				Gastfreundschaft auf der letzten Reise bieten		
(to) create an atmosphere of care and concern				eine Atmosphäre der Fürsorge und Anteilnahme schaffen		
(to) support	each other			einander	unterstützen	
(to) sustain					stützen	
(to) add	days to one's life ↔ life to one's days			dem Leben mehr Tage ↔ den Tagen mehr Leben	geben	
(to) offer	inpatient	hospice care		stationäre	Hospizversorgung bieten	
(to) provide	outpatient			ambulante		

→ Carers → Death → Definitions: Semantic change → Dying → Grief and mourning → Terminal care → Shelter → Works of mercy

Hospice volunteers

hospice volunteer	der Hospizbegleiter die Hospizbegleiterin
volunteer visitors	ehrenamtlicher Besuchsdienst

→ Carers → Volunteering

Host families

(to) billet sb.	with a host family		jmdn. bei einer Gastfamilie unterbringen		
(to) stay			bei einer Gastfamilie	(vorübergehend) wohnen	
(to) live				(über einen längeren Zeitraum) leben	
(to) experience another	culture	first-hand	eine(n) andere(n)	Kultur	direkt erleben
	way of life			Lebensweise	
	lifestyle			Lebensstil	
	religion			Religion	
	spirituality			Spiritualität	
	denomination			Konfession	
	religious tradition			religiöse Tradition	
form of religious practice	Form religiöser Praxis				

→ Ecumenical youth meetings → Intercultural leaning

House churches

(to) meet	in a house church	sich in einer Hauskirche	treffen
(to) gather (together)			versammeln
(to) worship (worshipped, worshipping, AmE also worshiped, worshipping)		in einer Hauskirche Gottesdienst feiern	

Hubris (Hybris)

hubris	↔	modesty		die Hybris ↔ die		Bescheidenheit		
hybris		humility				Demut		
(to) be	hubristic		↔	modest		↔	bescheiden	sein
				humble			hochmütig	
	arrogant						arrogant	
	supremely self-confident						äußerst selbstbewusst	
prone to		hubris hybris	(syndrome)		zur Hybris/zum Hybris-Syndrom neigen			
(to) develop					Hybris/das Hybris-Syndrom entwickeln			
(to) succumb to					der Hybris/dem Hybris Syndrom erliegen			
(to) warn	against	hubris		vor	Hybris	warnen		

	of	hybris			
		excessive pride		Hochmut	
		arrogance		Arroganz	
		conceit		Anmaßung	
		overconfidence		Übermut	
				Selbstüberschätzung	
				Vermessenheit	
		self-aggrandisement (BrE)/ self-aggrandizement (BrE/AmE)		Selbstverherrlichung	
				Selbstüberhöhung	
		excess		Maßlosigkeit	
		transgression		Übertretung	
(to) go to one's head (power, success, praise, etc.)			einem	in den zu	Kopf steigen (Macht, Erfolg, Lob usw.)
(to) be overconfident			sich (selbst)		überschätzen
(to) overestimate	oneself				
	one's own	abilities	die eige- ne(n)	Fähigkeiten	
		capabilities		Bedeutung	
		importance			
(to) develop/ (to) have an exaggerated/ inflated view/ sense of			ein	überhöhtes überzogenes aufgeblähtes	Selbstwertgefühl entwickeln/haben
			sich überhöhen		
(to) not listen to others			nicht auf andere hören		
(to) disregard ↔	(to) seek advice		Rat	missachten ↔	Rat suchen
	(to) consult with others		Ratschläge		sich mit anderen beraten
(to) boast (to) brag (bragged, bragging)	about one's achievements		mit seinen Erfolgen prahlen		
(to) celebrate oneself			sich selbst	feiern loben	
(to) blow one's own trumpet			beweihräuchern		
(to) toot one's own horn (AmE)					
(to) use	self-congratulatory	language	selbstgefällige selbstverherrlichende		Sprache verwenden
	self-aggrandising (BrE)				
	self-aggrandizing (BrE/AmE)				
(to) lose (lost, lost)	↔ (to) maintain one's sense of moderation		Maß und Mitte	verlieren ↔ wahren/bewahren	
	touch with reality		den Bezug zur	Wirklichkeit Realität	verlieren
(to) become increasingly	impulsive		zunehmend	impulsiv	werden
	reckless			leichtsinnig	
	irresponsible			rücksichtslos verantwortungslos	

(to) think	oneself	indispensable	sich für	unentbehrlich	halten
		infallible		unfehlbar	
		invincible		unbesiegbar	
	one is above the rules		denken, glauben,	dass die Regeln für einen nicht gelten	
(to) go beyond		boundaries	Grenzen überschreiten		
(to) overstep (overstepped, overstepping)		limits			
(to) transgress					
(to) tend to megalomania			zum Größenwahn neigen		
(to) play God			Gott spielen		
Pride	comes	before a fall. (Proverbs 16:18)	Hochmut kommt vor dem Fall. (Sprüche 16,18)		
	goes				

→ Arishadvargas → Icarus → Myth: Interpreting myths → Nemesis → Primeval history: The Tower of Babel (Genesis 11:1-9) → Sin: The seven deadly sins → Sisyphus → Transhumanism

Huguenots

French Protestants

Huguenot (<i>noun</i>)		der Hugenotte/die Hugenottin	
Huguenot (<i>adjective</i>)		hugenottisch	
French	Calvinist	der/die französische	Calvinist/Calvinistin
	Protestant		Protestant/Protestantin

→ Edict of Nantes (1598) → Religious discrimination and persecution

Huguenot refugees

(to) issue	the Edict of Potsdam (1685)		das Edikt von Potsdam (1685)	erlassen	
(to) sign				unterzeichnen	
(to) offer the Huguenot refugees	privileges	tax breaks	den hugenottischen Flüchtlingen	Vergünstigungen	anbieten
				Steuervergünstigungen	
(to) attract	Huguenot refugees		hugenottische Flüchtlinge	anziehen	
(to) retain					halten
(to) bring valuable skills and	knowledge...	expertise...	wertvolle Fertigkeiten und Kenntnisse ... bringen/einbringen		
...in various	skilled trades		... in verschiedenen	Handwerksberufen	
	crafts				
	industries			Industrien	
	sectors			Wirtschaftszweigen	
...as	silk weavers		... als	Seidenwirker/Seidenwirkerinnen	
				Seidenweber/Seidenweberinnen	
	silversmiths			Silberschmiede/Silberschmiedinnen	
	goldsmiths			Goldschmiede/Goldschmiedinnen	
	merchants			Kaufleute	
	vine-growers			Winzer/Winzerinnen	
	tanners			Gerber/Gerberinnen	
wig	makers		Perückenmacher/ Perückenmacherinnen		

	hat			Hutmacher/Hutmacherinnen
	glove			Handschuhmacher/ Handschuhmacherinnen
	watch			Uhrmacher/Uhrmacherinnen
	clock			
...to the	refuge		... in das	Zufluchtsland
	host	country		Gastland
	receiving			aufnehmende Land
(to) have a major impact on...			... maßgeblich beeinflussen	
(to) repopulate	areas...		Gegenden	wiederbesiedeln, ...
(to) revive	regions...		Regionen	wiederbeleben, ... mit neuem Leben füllen ...
...depopulated	by the Thirty Years' War		... die vom Dreißig- jährigen Krieg	entvölkert
...devastated				waren verwüstet

→ Religious refugees

Human dignity

Grounds

Human dignity is grounded/ rooted in	being created in God's image (and likeness) (Genesis 1:26-27)		Die Würde des Menschen gründet/ wurzelt	in seiner Gottesebenbildlichkeit. (1. Mose 1,26-27)
	the relationship with God			in seinem Verhältnis zu Gott
	human autonomy			der Fähigkeit des Menschen zur Selbstbestimmung
	the capacity for reason and freedom			seiner Vernunftfähigkeit und Freiheit
	the capacity to make moral decisions			der Fähigkeit, moralisch handeln zu können
(to) see human dignity as a moral ideal			die Menschenwürde als ethisches Ideal	sehen verstehen
(to) understand the relationship between human vulnerability, human dignity and human rights			das Verhältnis von menschlicher Verwundbarkeit, Menschenwürde und Menschenrechten verstehen	
God	confers dignity on	people.	Gott	verleiht dem Menschen (seine) Würde.
Reason		humans.	Vernunft	
Rational autonomy			Vernünftige Selbstbestimmung	
Freedom			Freiheit	
Work			Arbeit	
Protest			Protest	

→ Catholic social teaching: Dignity → Creation: Made in God's image → Definitions: Range of meanings → Human rights → Human vulnerability → Stoic ethics: Cosmopolitanism → Work ethic

Inviolability

Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority. (Article 1, Section 1, Basic Law)		Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (Art. 1, Abs. 1, Grundgesetz)	
(to) be non-negotiable		nicht verhandelbar unverrechenbar	sein
(to) protect the inviolability of human dignity		die Unverletzlichkeit der Menschenwürde schützen	
(to) respect	sb.'s dignity	jmds. Würde	achten
(to) protect			schützen
(to) maintain			wahren
(to) preserve			

→ Anthropology → Creation: Made in God's image → Death: The deceased → Dehumanisation
→ Human rights → Human vulnerability → Ubuntu

(to) violate	sb.'s dignity/humanity	jmds. Würde verletzen	
(to) degrade			
(to) take away		jmdm. die Würde/ Menschenwürde	nehmen rauben
(to) rob (robbed, robbing)	sb. of his/her/their dignity/humanity		
(to) strip (stripped, stripping)			

Human fallibility

Falling short

(to) have (one's)	weaknesses	(seine)	Schwächen	haben
	shortcomings		Defizite	
	failings		Unzulänglichkeiten	
	flaws		Fehler	
wrongdoing		die Verfehlung das Fehlverhalten die Missetat		
(to) make mistakes		Fehler machen		
(to) fall short		versagen scheitern		
(to) be	easily led astray (lead, led, led)	leicht verführbar	sein	
	weak	schwach		
	flawed	Fehler haben		
		fehlerbehaftet	sein	
	imperfect	unvollkommen		
	contradictory	widersprüchlich		
	deficient	mangelhaft		
a deficient being	ein Mängelwesen			

The spirit is willing, but the flesh is weak. (Matthew 26:41; New International Version)	Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. (Matthäus 26,41; Lutherbibel)
The good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do. (Romans 7:19, King James Version)	Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. (Römer 7,19; Lutherbibel)

THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.®

Used by permission. All rights reserved worldwide.

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Dealing with weakness

(to) accept weakness	Schwäche zulassen	
(to) admit	one's weaknesses	seine Schwächen zugeben
		zu seinen Schwächen stehen
(to) overcome		seine Schwächen überwinden
(to) learn from one's mistakes	aus seinen Fehlern lernen	
(to) turn weaknesses into strengths	Schwächen in Stärken	verwandeln umwandeln

→ Anthropology → Guilt → Heroes and role models: Human ambivalence → Life stories:

Writing down one's recollections → Perfectionism → Prayer: Penitence → Primeval history →

Sin → Temptation

Human rights

Universal rights

(to) have	universal	rights (to sth.)	universelle	Rechte (auf etw.) haben	
(to) be endowed with	fundamental		grundlegende		
	indivisible		unteilbare		
	inalienable		unveräußerliche		
	unconditional		bedingungslose		
			mit universellen/grundlegenden/unteilbaren/unveräußerlichen/bedingungslosen Rechten (auf etw.) ausgestattet sein		
(to) be a right	that comes with birth		ein mit der Geburt	gegebenes Recht sein	
			ein von Geburt an		
		that belongs to all humans (not only to citizens)	ein allen Menschen (nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern eines Staates) zustehendes Recht sein		
(to) grant rights to sb.			jmdm. Rechte gewähren		
(to) recognise (BrE)	human rights		die Menschenrechte	anerkennen	
(to) recognize (BrE/AmE)				vertreten	
(to) advocate				verteidigen	
(to) defend			für die Menschenrechte eintreten		
(to) champion			sich für die Menschenrechte einsetzen		
(to) respect			↔ to (violate)		Menschenrechte
(to) uphold			wahren		
(to) enforce			durchsetzen		
(to) be listed				aufgeführt	sein

(to) be laid down	in the Universal Declaration of Human Rights (1948)	in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948)	festgelegt	
(to) be enshrined	in the European Convention on Human Rights (1950)	in der Europäischen Menschenrechtskonvention (1950)	verankert	
	in the International Covenant on Civil and Political Rights (1966)	im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966)		
	in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)	im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966)		
(to) (not) be legally binding		(nicht) rechtlich bindend rechtsverbindlich	sein	

→ Embryo rights → Enlightenment (intellectual movement) → Freedom → Justice:
Environmental justice → Women's rights

Collective human rights

individual ↔ community rights			individuelle ↔ kollektive Rechte/Kollektivrechte		
(to) recognise (BrE) (to) recognize (BrE/AmE)	the importance of community	relationships	die Bedeutung von Gemeinschaftsbeziehungen	erkennen	
		relations		anerkennen	
(to) promote	group rights		Gruppenrechte		fördern
(to) protect	the right(s) of nations to self-determination		das Recht	der Völker auf Selbstbestimmung	schützen
	the right to national self-determination			auf nationale Selbstbestimmung	wahren
	the rights of	peasants	die Rechte	von Kleinbauern/ Kleinbäuerinnen	
		indigenous peoples		indigener Völker	
(to) complement	with	individual rights	individuelle Rechte ergänzen		
(to) be compatible			mit individuellen Rechten unvereinbar sein		
(to) be in conflict			im Widerspruch zu individuellen Rechten stehen		
(to) be at odds					
(to) clash			mit individuellen Rechten in Konflikt geraten		

The case for human rights

(to) make the case for	human rights	with/through religious/philosophical arguments	die Menschenrechte	mit religiösen/philosophischen Argumenten	begründen
(to) justify		from the perspective of (a particular worldview)		aus der Perspektive (einer bestimmten Weltanschauung)	

		by appealing to human dignity		mit Verweis auf die Menschenwürde	
		by referring to human interconnectedness		die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen	
		by referring to a shared/common vulnerability		die allen gemeinsame Verwundbarkeit	

→ Anthropology → Conscience → Constitutional court rulings → Embryo Protection Act → Freedom → Human dignity → Human vulnerability → Religion and state: Religion in the German Basic Law → Religious freedom → Twelve Articles (1525) → Ubuntu

Rights and responsibilities

(to) feel a sense of	duty obligation	towards sb.	eine Verpflichtung für/gegenüber jmdm. empfinden		
(to) have	duties	to the community	Pflichten gegenüber der	Allgemeinheit Gesellschaft	haben
(to) fulfil (<i>BrE</i>)/ fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling) one's	obligations	to society (as a whole)			
(to) subordinate one's interests to the common good			die eigenen Interessen dem Allgemeinwohl unterordnen		
Rights	come with go with are associated with	responsibilities. duties.	Zu Rechten gehören Pflichten.		
Responsibilities	correspond to rights.		Rechten entsprechen Pflichten.		
Duties					
(to) balance	rights freedoms	and duties/ responsibilities	Rechte Freiheiten	und Pflichten austarieren	
A Universal Declaration of Human Responsibilities (Proposed by the InterAction Council, 1997)			Die Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten (Vorgeschlagen vom InterAction Council, 1997)		

→ Catholic social teaching: Universal purpose of goods → Ethical approaches → Global Ethic Foundation

Human vulnerability

Fragility of life

(to) be a vulnerable being			ein	verwundbares verletzbares verletzliches vulnerables	Wesen sein
(to) be	marked wounded scarred	by life	vom Leben	gezeichnet versehrt	sein
	faced with frailty		mit Gebrechlichkeit konfrontiert werden		

(to) face physical decline		körperlichem Verfall entgegensehen			
human	vulnerability	die	Verwundbarkeit*	des	Menschen
			Verletzbarkeit*		
Verletzlichkeit*					
Vulnerabilität*					
fragility	life		Brüchigkeit		
			Fragilität		
fragility of	life	Zerbrechlichkeit des Lebens			
frailness of human		Hinfälligkeit menschlichen Lebens			

dream	of	being invulnerable	der Traum	der	Unverwundbarkeit
illusion		invulnerability	die Illusion		Unverletzbarkeit
					Unverletzlichkeit

* Note that some authors use *Verwundbarkeit*, *Verletzbarkeit*, *Verletzlichkeit* and *Vulnerabilität* interchangeably. Others make distinctions between them. *Verletzlichkeit*, e.g., is sometimes used to denote heightened individual sensitivity.

→ Achilles → Myth: Interpreting myths → Overview effect → Resilience → Siegfried → Wabi-sabi (Wabi Sabi)

Vulnerability and neediness

neediness		die Bedürftigkeit			
(to) be in need of	protection	auf	Schutz	angewiesen sein	
	recognition		Anerkennung		
	affection		Zuneigung		
	love and care		Liebe und Fürsorge		
	solidarity		Solidarität		
	God's grace		die Gnade Gottes		
	consolation		trostbedürftig sein		
	solace				

Dealing with vulnerability

(to) deny			one's vulnerability	seine Verwundbarkeit*/Verletzbarkeit*/Verletzlichkeit* leugnen		
(to) push	away	the thought/idea of			den Gedanken an seine Verwundbarkeit*/Verletzbarkeit*/Verletzlichkeit*	wegschieben
	aside					verdrängen
back						
(to) block out						
(to) suppress						
(to) repress						
(to) escape into fantasies of invulnerability			sich in Fantasien von Unverwundbarkeit flüchten			
(to) hide scars			Narben verstecken			

(to) face up to		one's vulnerability	sich seiner Verwundbarkeit*/Verletzbarkeit*/Verletzlichkeit* stellen		
(to) admit			seine	Verwundbarkeit*	zugeben
(to) share				Verletzbarkeit*	teilen
		Verletzlichkeit*		mitteilen	

(to) be open about		offen mit seiner Verwundbarkeit*/ Verletzbarkeit*/Verletzlichkeit* umgehen			
(to) embrace the brokenness of	life	die	Gebrochenheit	des Lebens	anneh- men
	things		Zerbrochenheit		
(to) deal with the breakages in life		mit den	Brüchen	im Leben umgehen	
			Bruchstellen		
(to) turn	wounds into pearls	Wunden in Perlen (Hildegard von Bingen)			verwandeln
(to) transform	(St. Hildegard of Bingen)				
(to) turn one's scars into stars		seine Narben	in Sterne		
(to) show one's scars		zeigen			

* Note that some authors use *Verwundbarkeit*, *Verletzbarkeit*, *Verletzlichkeit* and *Vulnerabilität* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds. *Verletzlichkeit*, e.g., is sometimes used to denote heightened individual sensitivity.

→ Anthropology → Human fallibility → Life stories → Resilience → Tragic triad (Viktor E. Frankl) → Transience → Ubuntu → Visible mending

Humanism

Worldview

secular	humanism	der	säkulare	Humanismus		
non-religious			nicht-religiöse			
religious			religiöse			
evolutionary			evolutionäre			
			Evolutionshumanismus			
(to) be a	worldview	eine Weltanschauung		sein		
	life stance	eine Lebenseinstellung				
(to) give meaning and shape to one's life		seinem Leben Sinn und Form		geben	verleihen	
(to) reject supernaturalism		den Supranaturalismus ablehnen				
(to) emphasise (BrE) (to) emphasize (BrE/AmE)	human	die	Freiheit	des Menschen betonen		
			responsibility			Verantwortung
			reason			Vernunft
			dignity			Würde
		happiness	das Glück			
		well-being	das Wohlergehen			
(to) focus on	human freedom, etc.	die menschliche Freiheit <i>usw.</i>		in den Mittelpunkt stellen/rücken		
	improving social conditions	die Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse				
The Ten Commitments (of Living Humanist Values) (American Humanist Association)		Die Zehn Verpflichtungen (zu einem Leben nach humanistischen Werten) (American Humanist Association)				
The Ten Offers of Evolutionary Humanism (Michael Schmidt-Salomon, <i>Manifesto of Evolutionary Humanism</i> , 2005))		die Zehn Angebote/(An-)Gebote des Evolutionären Humanismus (Michael Schmidt-Salomon. <i>Manifest des Evolutionären Humanismus</i> , 2005/2006)				

→ Commandments: Reworking the Ten Commandments → Freedom → Happiness → Human dignity → Human fallibility → Human rights → Human vulnerability → Meaning in life → Posthumanism → Supernaturalism → Transhumanism → Worldviews and life orientations

Celebrations

(to) celebrate major life events			wichtige Ereignisse im Leben feiern		
(to) offer humanist	ceremonies		humanistische	Zeremonien	anbieten
	rituals			Riten	
	rites of passage			Rituale	
	life celebrations			Übergangsriten	
	celebrations of life			Lebensfeiern	
(to) celebrate World Humanist Day on the	June	solstice	den Welthumanistentag am Tag der Sommersonnenwende feiern		
	summer				

→ Festivals and holidays → Rites of passage

Spiritual care

(to) provide humanist	spiritual pastoral	care... counselling (<i>BrE</i>) counselling (<i>AmE</i>)...	humanistische Seelsorge betreiben ...		
...in	hospitals		... in	Krankenhäusern	
	hospices			Hospizen	
	colleges			Hochschulen	
	universities			Universitäten	
	prisons			Gefängnissen	
	the armed forces			den Streitkräften	
...for	seafarers		... für Seeleute		
	seamen				
secular	chaplain		der/ die	säkulare	Seelsorger Seelsorgerin
non-religious	spiritual	care giver		weltliche	
		caregiver		nicht-religiöse	
				nichtreligiöse	
				konfessionsfreie	
non-denominational			konfessionslose		
			nicht-konfessionelle		
humanist			nichtkonfessionelle		
			humanistische		

→ Hospices → Life stories: Recalling the past → Pilgrimages: Reading and writing pilgrimages

Education

Humanist Life	Education	die Humanistische Lebenskunde
	Lessons	

→ Higher education (worldview-based) → Religious education: Non-denominational religious education → Worldview education

Community spaces

(to) long	for a sense of community with	sich nach Gemeinschaft mit Gleichgesinnten sehnen
(to) yearn	like-minded people	

(to) create spaces for like-minded people to come together and share ideas	Räume zur Begegnung und zum Austausch mit Gleichgesinnten schaffen
--	--

Humility

humility (<i>Latin humilis</i> : lowly, insignificant, on the ground)			die	Demut (<i>althochdeutsch</i> diomuoti: Gesinnung eines Dienenden)		
humbleness*						
modesty				Bescheidenheit		
(to) be	humble		bescheiden	sein		
	unpretentious		unprätentiös			
	down-to-earth		geerdet			
	grounded		erdverbunden			
Bodenhaftung haben						
(to) have a(n)	realistic	view	of oneself	ein	realistisches	Selbstbild haben
	accurate	opinion		zutreffendes		
(to) know	one's	strengths and weaknesses	seine Stärken und Schwächen		kennen	
(to) recognise (<i>BrE</i>)					erkennen	
(to) recognize (<i>BrE/AmE</i>)						
(to) understand			place in the world	seinen Platz in der Welt		verstehen
(to) make	gestures of	humility	Demutsgesten		machen	
(to) perform		submission	Gesten der Demut		vollziehen	
submissive gestures			Unterwerfungsgesten			
			Gesten der Unterwerfung			

* Note that *humbleness* can also mean "having a low rank", as in "the humbleness of Jesus' birth" → Church year: Christmas.

→ Amish: Gelassenheit → Hubris (Hybris) → Love according to Paul (1 Corinthians 13): The don'ts of love: Boasting → Monastic life (Buddhism) → Prayer: Body Language

Humour

Incongruity, superiority, laughter

(to) see the incongruent in people and situations			erkennen, was bei einem Menschen oder in einer Situation nicht zusammenpasst		
(to) not take oneself too seriously ↔ (to) feel superior to sb.			sich (selbst) nicht so/allzu/zu ernst nehmen ↔ sich jmdm. überlegen fühlen		
(to) make	fun	of oneself ↔ of others	sich über sich selbst ↔ über andere lustig machen		
	jokes		Witze/Scherze über sich selbst ↔ über andere machen		
(to) laugh	about one's weaknesses		über die eigenen Schwächen lachen		
	at oneself ↔ at others		über sich ↔ über andere		lachen
	with others		mit anderen		
	along with others		mit anderen mitlachen		

	in despair	aus Verzweiflung lachen
--	------------	-------------------------

Types of humour

Humour (<i>BrE</i>)	can be...	Humor kann ... sein			
Humor (<i>AmE</i>)					
...subtle ↔ crass		... hintergründig ↔ derb			
...self-deprecating ↔ overbearing		... selbstironisch ↔ überheblich			
...loving	↔	...bitter	... liebevoll	↔	... bitter
...amiable		...hurtful	... wohlwollend		... verletzend
...gentle		...cutting	... sanft		... schneidend
...good-natured		...biting	... gutartig		... beißend
...good-spirited		...abrasive	... gutmütig		... bissig
...playful		...acerbic	... spielerisch		... scharf
		...sardonic			... sardonisch
		...sarcastic			... sarkastisch
...vicious			... böseartig		
...adaptive ↔ maladaptive		... adaptiv ↔ maladaptiv			
...affiliative ↔ aggressive		... gesellig ↔ aggressiv			
...self-enhancing ↔ self-defeating		... selbstverstärkend ↔ selbstzerstörerisch			

→ Bullying: Verbal bullying → Parody → Wordplay

Black	humour (<i>BrE</i>)	...	Schwarzer Humor ...		
Dark	humor (<i>AmE</i>)				
Gallows			Galgenhumor ...		
... makes	fun	of	the terrifying.	... macht sich über	das lustig, was einen erschreckt.
	light		taboo	subjects	Tabuthemen lustig.
				topics	

→ Death → Dying

Uses of humour

(to) be	culture-specific		kulturspezifisch	sein
	culturally dependent		kulturabhängig	
(to) use humour for different purposes in different contexts			Humor in verschiedenen Kontexten für verschiedene Zwecke	nutzen verwenden, ...
...to amuse sb.			... um jmdn. zu	amüsieren unterhalten
...(to) demonstrate	one's	cleverness with words	... um seinen Sprachwitz	zu demonstrieren
...(to) show off		wit		unter Beweis zu stellen
...to cheer sb. up			... um jmdn.	aufzuheitern aufzumuntern
...to break the ice (<i>in meetings/at events</i>)			... um das Eis (<i>bei Besprechungen/Veranstaltungen</i>) zu brechen	
...to gain and maintain attention (<i>e.g. in presentations</i>)			... um Aufmerksamkeit zu gewinnen und zu erhalten (<i>z.B. bei Präsentationen/Vorträgen</i>)	
...to bring people together			... um Menschen zusammenzubringen	
...to promote group bonding			... um den Gruppenzusammenhalt zu stärken	
...to hide one's (true) feelings			... seine (wahren) Gefühle zu verstecken	

...to deescalate ...to de-escalate	tension(s) conflict(s)	...um	Spannungen Konflikte	zu	deeskalieren
...to defuse					entschärfen
...to resolve					lösen bewältigen
...to cope with stress		... um Stress zu bewältigen			
...to expose human	foibles weaknesses inconsistencies stupidity limitations	... um menschliche	Eigenheiten Schwächen Widersprüche Dummheit Unzulänglichkeiten	zu	entlarven/ ent- hüllen
...to undermine	false political religious	authorities	... um falsche politische religiöse	Autoritäten zu	untergraben
...to deflate the pompous		... um aufgeblasene Wichtigkeiten zu entzaubern			
... to cut the powerful down to size		... um die Mächtigen zurechtzustutzen			
...to put others down		... um andere	herabzusetzen		
...to humiliate others			zu erniedrigen		
...to attack sb./sth.		... um jmdn./etw. zu attackieren			
...to open up	a fresh perspective on sth.	... um eine neue Perspektive	auf etw. zu		
...to give		... um einen neuen Blick	eröffnen		
...to offer					
...to provide					

→ Church year: Easter → Inspirational quotes → Religious jokes → Religious satire → Resilience

Humour as a coping mechanism

(to) help	(to) distance oneself from disturbing events		helfen,	Abstand von verstörenden Ereignissen zu		bekommen nehmen gewinnen
	(to) relieve	stress		Stress	abzubauen	
		tension(s)		Spannung(en)	zu verarbeiten	
		anxiety		Ängste		
	(to) cope with grief and loss			Trauer und Verlust zu verarbeiten		
(to) be a	defence (BrE) defense (AmE)	mechanism	ein	Abwehrmechanismus		sein
	protective			Schutzmechanismus		
	coping			Bewältigungsmechanismus		
	coping strategy			eine Bewältigungsstrategie		

→ Fear and anxiety → Grief and mourning → Resilience

Hutterites

Hutterites			die Hutterer/Huttererinnen		
Hutterian Brethren			die	Hutterschen Hutter'schen	Brüder
(to) be named after	Jakob Jacob	Hutter (c. 1500–1536)	nach Jakob Hutter (ca. 1500–1536) benannt sein		

(to) be part of	the Anabaptist movement		Teil der Täuferbewegung sein		
(to) go back to			auf die Täuferbewegung zurückgehen		
(to) grow out of			aus der Täuferbewegung hervorgehen		
(to) come from					
(to) stem from (stemmed, stemming)			seine Wurzeln		in der Täuferbewegung haben
(to) have one's roots in					auf die Täuferbewegung zurückführen
(to) trace one's roots to					
(to) be	relentlessly ruthlessly	persecuted	unerbittlich erbarmungslos	verfolgt werden	
(to) be one of the historic peace churches			eine der historischen Friedenskirchen sein		
(to) set up (set, set, setting)	communal villages or Bruderhofs ("place of brothers")		Bruderhöfe	gründen	
(to) found					
(to) establish	Hutterite colonies		Huttererkolonien		

→ Anabaptists → German titles and German organisations → Intentional communities → Pacifism → Religious discrimination and persecution → Religious refugees → Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

Hymn of the Pearl

Apocryphal text

Hymn	of the		Pearl		der Perlenhymnus		
Song			Soul		das Perlenlied		
					die Hymne (von) der Seele		
					der Seelenhymnus		
(to) be	a	tale myth	of	salvation redemption	ein Erlösungsmythos		sein
	found		in the Acts of Thomas		in den/ die	Thomasakten Thomas-Akten	enthalten
	included						eingefügt
	embedded						eingebet-
	incorporated						tet

→ Bible → Myth

Exile and salvation of the soul

(to) describe the	exile of the soul		body world	das Exil der Seele		im Körper in der Welt	beschrei- ben	
	in the			die	Erlösung			der Seele
	salvation	of the soul		Befreiung				
	redemption							
	deliverance							
(to) be	lost		in the material world		in der materiellen Welt		verloren	sein
	trapped						gefangen	
	imprisoned						eingekerkert	

→ Parables: Parable of the Prodigal Son (Luke 15:11-32) → Salvation → Soul

The mission

(to) recover	a pearl	eine Perle	zurückholen
--------------	---------	------------	-------------

(to) fly too high ↔ too low				zu hoch ↔ zu niedrig fliegen		
(to) get too	close to	the	sun	zu nah an	die Sonne	herankommen
	near		sea		das Meer	
(to) melt in the sun				in der Sonne schmelzen		
(to) get wet in the sea				im Meer nass werden		
(to) drag sb. down (dragged, dragging)				jmdn. nach unten ziehen		
(to) soar to the sun				sich zur Sonne emporschwingen		
(to) plunge to one's death				in den Tod stürzen		
(to) drown				ertrinken		

→ Hubris (Hybris) → Myth

Idealism

Having ideals

(to) be	idealistic ↔ cynical		idealistisch ↔ zynisch sein		
	an incorrigible idealist ↔ a disappointed idealist/a cynic		ein unverbesserlicher Idealist ↔ ein enttäuschter Idealist/Zyniker eine unverbesserliche Idealistin ↔ eine enttäuschte Idealistin/eine Zynikerin		sein
(to) have	strongly-held	ideals	feste	Ideale haben	
	high		starke		
	high-minded		hohe		
	lofty		hehre		
	noble		hochfliegende		
	grand		unrealistische		
	high-flying				
unrealistic					
(to) expect	(too) much of oneself and others		(zu) viel von sich und anderen		erwarten
(to) demand			sich und andere überfordern		fordern
(to) have	high	standards	hohe	Maßstäbe	haben
(to) set	the highest		die höchsten		setzen

Ideals and reality

(to) come up against	reality	auf die Wirklichkeit/Realität stoßen	
(to) clash with		mit der Wirklichkeit/Realität in Konflikt geraten	
(to) be at odds with one another		miteinander in Konflikt stehen	
(to) bring ideal and reality together		Ideal(e) und Wirklichkeit in Einklang bringen	
(to) make a trade-off between two ideals		zwischen zwei Idealen abwägen	
(to) fail to reach		ein Ideal nicht erreichen	
(to) approximate	an ideal	einem Ideal	näherkommen
			nahekommen
sich einem Ideal annähern			
(to) reach	ein Ideal	erreichen	

(to) attain			
(to) realise (<i>BrE</i>) (to) realize (<i>BrE/AmE</i>)			verwirklichen
(to) live in the tension between ideal and reality		in der Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit leben	
(to) be a(n)	realistic idealist	ein realistischer Idealist eine realistische Idealistin	sein
	idealistic realist	ein idealistischer Realist eine idealistische Realistin	

(to) maintain	one's ideals	sich seine Ideale bewahren
(to) stay true to		seinen Idealen treu bleiben
(to) live up to		seinen Idealen gerecht werden

(to) compromise	one's ideals	seine Ideale	kompromittieren
(to) give up (on)			aufgeben
(to) betray			verraten

→ Burnout → Dreams → Ethical issues and dilemmas

Identity

Influences

(to) shape	sb.'s identity		jmds. Identität	formen prägen
(to) be part of			Teil von jmds. Identität sein	
(to) have one's roots in... ↔ (to) be rootless			seine Wurzeln in ... haben ↔ wurzellos sein	
(to) be	exposed to	different influences	verschiedenen Einflüssen ausgesetzt	sein
	shaped by		von verschiedenen Einflüssen geprägt	
	a product of		das Produkt verschiedener Einflüsse sein	
(to) integrate			verschiedene Einflüsse	integrieren
(to) reconcile				zusammenbringen zusammenführen

Identity crisis

(to) get	into	a deep identity crisis	in eine tiefe Identitätskrise	geraten
(to) fall				stürzen
(to) be thrown				
(to) be in			sich in einer tiefen Identitätskrise befinden	
(to) have			eine tiefe Identitätskrise	haben
(to) experience				erleben
(to) go	through			durch eine tiefe Identitätskrise gehen
(to) pass		eine tiefe Identitätskrise	durchmachen	
(to) get	through			durchleben
	over			bewältigen überwinden
(to) overcome				
(to) find one's way out of			aus seiner tiefen Identitätskrise herausfinden	
(to) question	who one is			fragen, wer man ist

	one's	sense of self	sein Selbstgefühl infrage/in Frage stellen		
		place in the world	nach	seinem Platz	in der Welt/ Gesellschaft fragen
		role in society		seiner Rolle	

→ Faith: Crisis and loss of faith → Meaning in life: Crisis of meaning

Finding oneself

search	for identity		die Identitätssuche				
quest							
self-identity			die Selbst-Identität				
self-image			das	Selbstbild			
self-concept				Selbstkonzept			
finding	oneself		die Selbstfindung				
	one's self						
self-discovery			die Entdeckung des eigenen Ich(s)				
(to) find	oneself		sich selbst		finden		
(to) discover	one's	self	entdecken				
		place in life				seinen Platz im Leben	
		role in society				seine Rolle in der Gesellschaft	
(to) be proud of one's (cultural/religious)	roots		auf	seine(n) (kulturellen/ religiösen)	Wurzeln	stolz sein	
	background				Hintergrund		
	traditions				Herkunft		
	heritage				Traditionen		
			sein (kulturelles/religiöses) Erbe				
(to) develop	a positive sense of self		ein positives	Selbstempfinden	entwickeln		
(to) form				Selbstgefühl	formen		
(to) construct					bilden		
(to) sort out	one's identity		sich über seine Identität klar werden				
(to) work out			seine Identität	klären			
(to) construct				konstruieren			
(to) define				definieren			
(to) redefine				neu definieren			
(to) express				one's identity through...		seine Identität durch ... ausdrücken	
(to) affirm			sich seiner Identität versichern				
(to) see	oneself as...		sich als ...	sehen			
(to) define				definieren			
(to) reinvent				neu erfinden			
(to) differentiate	oneself	outgroup	sich von einer Fremdgruppe abgrenzen				
(to) distance	from an	out-group					

→ Angst → Life choices → Life stories → Initiation stories

Dimensions

(to) explore the different	aspects	of one's identity	die verschiedenen	Aspekte	der eigenen Identität erkunden
	elements			Elemente	
	facets			Facetten	
	dimensions			Dimensionen	
physical attributes			die Körpermerkmale		
age			das Alter		

age	group	die	Altersgruppe	
	cohort		Alterskohorte	
biological sex (<i>assigned at birth/on birth certificate</i>)		das biologische Geschlecht (<i>bei der Geburt zugeschrieben, auf der Geburtsurkunde</i>)		
first	language	die	Erstsprache	
native			Muttersprache	
accent		der Akzent		
socio-economic status		der sozioökonomische Status		
educational background		der Bildungshintergrund		
occupation		der Beruf		
national	origin	die	nationale	Herkunft
ethnic			ethnische	
ethnicity		die ethnische Zugehörigkeit		
gender		das Gender		
		die Geschlechtsidentität		
sexual orientation		die sexuelle Orientierung		
value	orientation	die	Wertorientierung	
values			Werteorientierung	
religious	affiliation	die	Religionszugehörigkeit	
spiritual			spirituelle	Zugehörigkeit
philosophical			philosophische	
political			politische	

→ Ethnoreligious groups → Jewish identity → Religious affiliation and membership → Values
→ Worldviews and life orientations

Mixed identities

(to) have	a	mixed	identity	eine	gemischte	Identität	haben
(to) hold		hybrid			hybride		
		split			gespaltene		
	multiple	identities		vielfältige	Identitäten		
	different			verschiedene			
(to) be neither the one nor the other				weder das eine noch das andere sein			
(to) feel at home ↔ (to) feel		out of place		sich zu Hause fühlen ↔		sich fehl am Platze fühlen	
		like an outsider		sich zugehörig fühlen ↔		sich als Außen-seiter/Außen-seiterin fühlen	

Change

(to) remain the same person	one was	were	derselbe/dieselbe bleiben, der/die man war
	you		
	they		
(to) be a different person from the one they were			ein anderer Mensch sein als der, der man früher war

→ Buddhism: From self to non-self → Life stories

Ignatian imagination

Ignatian imagination	die ignatianische Schriftbetrachtung
----------------------	--------------------------------------

(to) use	all (of one's) senses		alle (seine) Sinne	benutzen
				nutzen
(to) apply				verwenden
(to) enter	into	a biblical scene	in eine biblische Szene eintreten	
(to) step (stepped, stepping)				
(to) imagine	oneself		sich in eine biblische Szene	versetzen
(to) project				hineinversetzen
(to) immerse oneself in			in eine biblische Szene eintauchen	
(to) become part of			Teil einer biblischen Szene werden	

→ Bible study → Bibliodrama

Imitation of Christ

imitation of Christi			die Imitatio	Christi
			die Nachahmung	
Christian discipleship			die Nachfolge	
(to) imitate Christ			Christus nachahmen	
(to) follow	the example	of Jesus	dem Beispiel Jesu folgen	
	in the way		Jesus nachfolgen	
(to) model one's	behaviour (BrE) behavior (AmE)	on Jesus	sich in seinem Verhalten am Beispiel Jesu orientieren	
(to) be the hands and feet of Jesus (after a poem/prayer attributed to Teresa of Avila)			die Hände und Füße Jesu sein (nach einem Teresa von Avila zugeschriebenen Gedicht)	

→ Disciples → Voluntary poverty

Immortality

Quest for eternal life

(to) overcome death			den Tod überwinden			
(to) live for ever			ewig leben			
(to) become immortal			unsterblich werden			
(to) win	immortality		Unsterblichkeit	erlangen		
(to) gain				gewinnen		
(to) achieve						
(to) attain						
search	for	immortality	das Streben	nach	Unsterblichkeit	
quest		eternal	life		die Suche	ewigem Leben
			youth			ewiger Jugend
	the	elixir potion (literary)	of	dem Elixier/ Trank	der Jugend/ des Lebens	
(to) be an immortalist			Immortalist/Immortalistin sein			

→ Cosmism → Cryonics → Death → Epic of Gilgamesh → Fountain of youth → Transhumanism

Digital immortality

(to) create/ (to) generate a(n)	digital	copy	of one- self	sich	digital		klonen lassen
	virtual	clone			virtuell		
	AI	twin			mithilfe/mit Hilfe künstlicher Intelligenz		
		avatar			ei- ne(n)	digitale(n)	
version	KI-	virtuelle(n)	Klon				
		Avatar	Zwilling	Doppel- gänger/ Doppel- gängerin			
eine digitale/virtuelle/KI-Version							
(to) mimic a deceased (mimicked, mimicking)		person individual		eine verstorbene Person einen Verstorbenen eine Verstorbene		nachahmen	
(to) communicate	with a	griefbot		mit einem	Griefbot		kommunizieren
(to) interact		deadbot			Deadbot		interagieren
		deathbot			Deathbot		
		thanabot			Thanatobot		
		thanatobots			Ghostbot		
		AI ghost					
(to) record	sb.'s life (story)			jmds. Lebensgeschichte aufnehmen			
(to) audio							
(to) gather	stories	from one's life (experiences)		Geschichten		aus seinem Leben	sammeln
	preferences			Vorlieben			
	(general) wisdom(s)			Lebensweisheiten			
				Lebenserfahrungen			
(to) preserve one's	mind	digitally	sei- ne(n)	Geist	digital	be- wah- ren	
	personality	in virtual form		Persönlichkeit	in virtuel- ler Form		
(to) live on	digital/in virtueller Form weiterleben						

→ Life after death → Life stories: Bridging generational and cultural gaps

grief	tech		die	Grief Tech	Industrie
death				Death Tech	
grief	technology		Trauer-Technologie		
grief-related			Trauertechnologie		
(to) affect			den Trauer- prozess	beeinflussen	
(to) impact					
(to) support	↔	(to) hinder		unterstützen ↔ behindern	
(to) foster		(to) impede		befördern	
(to) use AI as an aid to	grief (and mourning) grieving		KI als Trauerhilfe verwenden		
(to) make one's grieving process easier ↔ harder			den Trauerprozess leichter ↔ schwieriger machen		

→ Grief and mourning

In vitro fertilisation (IVF)

in vitro (<i>Latin</i> : within glass) ↔ in vivo (<i>Latin</i> : within a living organism)		in vitro (<i>lateinisch</i> : im Glas) ↔ in vivo (<i>lateinisch</i> : an einem lebenden Organismus)	
in vitro	fertilisation (<i>BrE</i>) fertilization (<i>BrE/AmE</i>)	die	künstliche Befruchtung In-vitro-Fertilisation
fertility	clinic centre (<i>BrE</i>) center (<i>AmE</i>)	die	Fertilitätsklinik Fruchtbarkeitsklinik
		das Fertilitätszentrum	
IVF		die	IVF Klinik Reproduktionsklinik
reproduction		das Kinderwunschzentrum	
IVF treatment		die IVF-Behandlung	
(to) take	a ripe egg/ ovum for	fertilisation (<i>BrE</i>) fertilization (<i>BrE/AmE</i>)	eine reife Eizelle zur Befruchtung entnehmen
(to) remove			
(to) extract			
(to) place the egg/ovum in a petri dish with a nutrient solution		die Eizelle in eine Petrischale mit Nährlösung geben	
(to) mix sperm and egg/ovum		Samen	mit der Eizelle zusammenbringen
(to) combine	sperm and egg/ovum		und Eizelle außerhalb des Körpers vereinigen
(to) unite	outside the body		

→ Embryo Protection Act → Pregnancy → Prenatal medicine: Preimplantation genetic diagnosis → Surrogate motherhood

In vitro meat

(to) produce	in vitro	meat	In-vitro-Fleisch	herstellen produzieren
	in-vitro			
	cultivated		kultiviertes Fleisch	
	cultured		Kulturfleisch	
	culture		Laborfleisch	
	laboratory		Stammzellenfleisch	
	lab-grown		künstliches Fleisch	
	stem-cell		Kunstoffleisch	
artificial	schlachtfreies Fleisch			
clean				
(to) grow	animal cells in bioreactors	Tierzellen in Bioreaktoren	züchten	
(to) cultivate			kultivieren	

→ Animal ethics → Animal husbandry

Incense

(to) burn	incense	Weihrauch	verbrennen
		Räucherwerk	abbrennen

	incense	sticks	Räucherstäbchen	räuchern	
	joss				
	sandalwood		Sandelholz		
	aromatic	substances	Duftstoffe		
	fragrant		wohlriechende		
	perfume			Substanzen	
(to) swing a(n) (swung, swung)	censer		ein Weihrauchfass	schwenken	
	incense burner		ein Weihrauchgefäß		
	thurible		ein Räuchergefäß		
			einen Weihrauchkessel		
(to) smell the	aroma	of incense	den Duft	des Weihrauchs riechen	
(to) breathe in the	fragrance		den Wohlgeruch		
	scent				
(to) be enveloped by (aromatic/fragrant) clouds			in (duftende) von (duftenden)	Weihrauch- wolken Weihrauch- schwaden	eingehüllt sein
(to) waft through the temple (<i>clouds of incense</i>)			durch den Tempel wabern (<i>Weihrauchschwaden</i>)		
(to) stimulate	the limbic system		das limbische System	stimulieren	
(to) affect				beeinflussen	
				auf das limbische System einwirken	
(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)	prayer rising to heaven		das Aufsteigen des Gebets in den Himmel symbolisieren		
(to) cleanse	spaces	(of bad/negative energy)	Räume	(von schlechter/negativer Energie) reinigen	
	objects		Gegenstände		
	people		Menschen		
(to) purify spaces/objects/people			Räume/Gegenstände/Menschen reinigen		
(to) cleanse	the environment and the mind		Geist und Umfeld reinigen		
(to) purify					
(to) ban (banned, banning)	incense burning for ecological reasons		das Abbrennen von Weih- rauch aus ökologischen Gründen	verbieten	
(to) prohibit			untersagen		

→ Native American spirituality → Prayer → Purity and impurity → Symbols

Index of Forbidden Books

(to) create	the Index of Forbidden/ Prohibited Books (<i>Latin: Index Librorum Prohibitorum</i>)		den Index der verbotenen Bücher (<i>lateinisch: Index Librorum Prohibitorum</i>)		aufstellen	
(to) introduce					einführen	
(to) abolish					abschaffen	
(to) put a book on			ein Buch	auf den Index der verbotenen Bücher setzen		aufheben
(to) blacklist	a book				auf die schwarze Liste setzen	
(to) ban (banned, banning)					verbieten	
(to) prohibit						
(to) censor			Schriften/Literatur/Kunst usw. zensieren			

(to) exercise	censorship over	writings/ literature/ art, etc.	Zensur von Schriften/Literatur/Kunst usw. ausüben
(to) exert			

→ Heresy → Inquisition

Indulgences

(to) be a remission of the temporal punishment of sins (≠ forgiveness of sins)		ein Erlass der zeitlichen Sündenstrafe (≠ Sündenvergebung) sein				
sale of indulgences		der Verkauf von Ablassbriefen der Ablasshandel				
(to) draw indulgences from the church's	treasury of merits storehouse of grace		Ablass aus dem Gnadenschatz der Kirche schöpfen			
(to) offer	(a) partial	indulgence	teilweisen	Ablass	bieten	
	(a) full		vollen		anbieten	
(to) grant	(a) plenary		vollkommenen		gewähren	
(to) get			vollständigen		erlangen	
(to) receive					erhalten	
(to) obtain						
(to) acquire						
(to) gain						gewinnen
(to) earn						
Dominican friar		der Dominikanermönch				
<i>Tetzel: As soon as the coin in the coffer rings, so the soul from purgatory springs.</i>		<i>Tetzel: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt</i>				

→ Commercialisation of religion → Confession → Holy Year → Purgatory → Reformation →
Simony → Soul

Initiation stories

Unsettling experience

initiation story		die Initiationsgeschichte		
story of initiation				
coming-of-age story coming of age story		die Geschichte vom Erwachsenwerden		
(to) describe an initiation experience		ein Initiationserlebnis eine Initiationserfahrung	beschreiben	
(to) be confronted	with	a deeply confusing incident	mit einem zutiefst verstörenden Ereignis	konfrontiert werden
(to) be faced				
(to) struggle		an unsettling experience	mit einer verstörenden Erfahrung	zurechtkommen müssen
(to) wrestle				

Impact

(to) discover	sth. that...	etw. entdecken entdecken, dass ...
(to) find out that...		herausfinden, dass ...
(to) gain new insight into		erkennen,

(to) achieve deeper understanding of	the complexities of human life	tiefen verstehen,	wie komplex das menschliche Leben ist
(to) grow and become more mature		reifer werden	
(to) grow in maturity		an Reife zunehmen	

(to) be left	confused	(am Ende) verwirrt/verstört sein
	distraught	verwirrt/verstört zurückbleiben
(to) regress (into/to childhood)		sich zurückentwickeln in die Kindheit zurückfallen
(to) refuse to mature (emotionally and mentally)		sich weigern, (emotional und geistig) erwachsen zu werden

→ Epiphany (insight) → Faith: Crisis and loss of faith → Identity → Meaning in life: The quest for meaning

Inner mission

nner	mission (movement)		die Innere Mission		
home					
(to) believe in the saving power of love (J.H. Wichern)			an die rettende Liebe glauben (J.H. Wichern)		
(to) create an environment in which people can heal			ein Gesamtlebensgefüge herstellen, in dem die Menschen heil werden können		
(to) set up a (set, set, setting)	rescue	home for neglected/ abandoned children	ein Rettungshaus	für verwahrloste Kinder	gründen
(to) establish a	salvation		eine Rettungsanstalt		
	hostel for itinerant tradesmen		eine Herberge zur Heimat für wandernde Handwerker		

→ Diakonia (Diaconia) → Works of mercy

Inner peace

(to) find	oneself		zu sich selbst	finden
			zu sich kommen	
	contentment		Zufriedenheit	
(to) have	a deep sense of fulfilment (BrE)/fulfillment (AmE)		ein tiefes Gefühl der Erfüllung	erlangen
(to) find				
(to) achieve	(a sense of)	serenity	Ruhe	
			Heiterkeit	
		tranquillity (BrE) tranquility (AmE)	(heitere) Gelassenheit (inneren) Frieden	
	peace of mind		Seelenfrieden	
inner	peace	(inneren, seelischen) Frieden		
	quiet	innere Ruhe		
	calm			
	calmness			
	harmony	(eine) innere Harmonie		

	(an) inner balance		(sein) inneres Gleichgewicht		
			innere Ausgeglichenheit		
	equanimity (<i>formal</i>)		Gelassenheit		
			Gleichmut		
	inner strength		innere Stärke		
	a serene state of mind		einen gelassenen Gemütszustand erreichen		
(to) achieve a state of inner spiritual grace (Anne Morrow Lindbergh, <i>Gift from the Sea</i> , 1955)			einen Zustand der inneren spirituellen Gnade erreichen (Anne Morrow Lindbergh, <i>Muscheln in meiner Hand</i> , 1955)		
(to) be at	one	with oneself	bei sich sein		
	peace		seinen Frieden finden		
			mit sich im Reinen sein		
(to) let go of all negative		thoughts	alle negative(n)	Gedanken	
		energy		Energie	
				loslassen	
All	fears	fall away (from sb.).	Alle	Ängste	fallen (von jmdm.) ab.
	worries			Sorgen	
	cares				
	troubles				
	sorrows			Aller Kummer	fällt ab.
	(my) discontentment falls away.		Alle (meine) Unzufriedenheit		
(to) feel	that everything is (going to be)	good	fühlen, dass alles gut ist/wird		
		all right			
		alright (<i>informal</i>)			
		okay			
		OK (<i>informal</i>)			
	soothed		sich ruhig und getröstet fühlen		

→ Angels: Charms, trinkets, worry stones → Buddhism: Detachment → Celtic spirituality: Celtic evening services → Forgiveness → Gardens → Gregorian chant → Happiness → Labyrinths and mazes: Walking a labyrinth → Meditation → Meditative singing → Monastic life: Monastery stays → Power places → Retreats → Shalom → Silence → Slow living → Solitude → Spirituality → Stoic ethics → Vita activa and vita passiva

Inquisition

(to) set up (set, set, setting)	the inquisition (the Holy Office)	die Inquisition (das Heilige Offizium) einrichten	
(to) establish			
Grand Inquisitor		der Großinquisitor	
(to) watch over	the (purity of) the faith	über die Reinheit des Glaubens wachen	
(to) protect		den Glauben	schützen
(to) preserve		(die Reinheit des Glaubens)	bewahren

→ Counter-Reformation → Heresy → Index of Forbidden Books → Religious truth: Exclusivism → Witchcraft: Witch hunts

Insight dialogue

Interpersonal meditation practice

(to) practise (BrE)	insight dialogue	to- gether	den Einsichtsdialog	gemeinsam üben
(to) practice (AmE)	mindful commu- nication		achtsame Kommunikation	
(to) be an interpersonal meditation practice			eine interpersonale Meditationspraxis sein	
(to) awaken	together		gemeinsam erwachen	
	(inner) wisdom		(innere) Weisheit	wecken
	compassion (for oneself and others)		Mitgefühl (für sich und andere)	
	insight		Einsicht	

Guidelines

guidelines for insight dialogue:	Leitlinien des Einheitsdialogs:	
insight dialogue guidelines:		
...Pause	... Innehalten	
...Relax	... Entspannen	
...Open	... Öffnen	
...Attune to emergence	... Einstimmen auf das Entstehen	
	... Dem Entstehen vertrauen	
...Listen deeply	... Tief zuhören	
...Speak the truth	... Die Wahrheit	sagen
		sprechen

→ Buddhism → Meditation → Mindfulness

Inspirational quotes

inspirational	quote	about life, love, happiness, etc.	der Sinnspruch	über das Leben, die Liebe das Glück usw.
motivational	quotation		die Sentenz	
philosophical	saying		die Lebensweisheit	
calendar			die Kalenderweisheit (<i>abwertend</i>)	
			der Kalenderspruch (<i>abwertend</i>)	
maxim			der Leitspruch	
adage			die Spruchweisheit	
epigram			das Epigramm (<i>kurzes Sinngedicht</i>)	
motto			der	Denkspruch
				Wahlspruch
				philosophische Aphorismus
(philosophical) aphorism				
inspiration	calendar		der Spruchkalender	
inspirational	postcard		die	Spruchpostkarte
motivational				Text-Postkarte
German friendship book ("poetry album")			das Poesiealbum	
(to) be	concise		kurz	sein
	pithy		prägnant	
	memorable		einprägsam	

	funny	lustig	
	amusing	amüsant	
	humorous	humorvoll	
	witty	geistreich	
		witzig	
(to) provide answers to life's big questions		Antworten auf die großen Lebensfragen geben	

→ Blessing: Religious and non-religious blessings → Festivals and holidays: Holiday greetings and wishes → Florilegia → Life's big questions → Humour → Religion in the social media

Intentional communities

Communal living

(to) set up (set, set, setting)	an intentional community		eine Gemeinschaftssiedlung (auf der Grundlage eines religiösen, weltanschaulichen oder politischen Programms)		gründen	
(to) build						
(to) found						
(to) establish			eine	Siedlungsgemeinschaft Lebensgemeinschaft Lebens- und Arbeitsgemeinschaft		
visionary (residential)	community		die visionäre Kommune			
utopian			die	utopische	Gemeinschaft	
millenarian*				millenaristische	Kommune	
millennialist*				chiliastische		
chiliastic*				perfektionistische		
(to) be a(n)	experiment of/in laboratory of	communal living	ein	Experiment Labor	des Gemein- schaftslebens	sein
			eine	Experimentalsiedlung Experimental-Siedlung		
(to) seek (sought, sought)	a communal/communitarian way of life		einen gemeinschaftlichen/ kommunitären/kommunitaristischen Lebensstil			su- chen
(to) choose	communal/communitarian living		sich für ein Gemeinschaftsleben entscheiden			
(to) adopt			Gemeinschaftsleben		führen	
(to) practise (BrE)					praktizieren	
(to) practice (AmE)					pflegen	

* Note that *millenarian*, *millennialist* and *chiliastic* are often used interchangeably to denote belief in a coming radical social transformation. *Millennialist* and *chiliastic* originally refer to Christ's 1000-year reign before the end of times (Revelation 20:4-6).

→ Amish → Apocalyptic literature → Apocalyptic thinking → Arcadia → Ashram → Beguine movement → Ecumenical communities → Essenes → Hutterites → Iona Community → Kibbutz → Mennonites → Moravian Church → Shakers → Simple living → Taizé Community → Transcendentalism → Utopian thought

Back-to-the-land movement

back-to-the-land	commune		die Landkommune	
back-to-nature				
(to) escape from pollution/city life/crime, etc.			vor Umweltverschmutzung/Stadtleben/Kriminalität usw. fliehen	
(to) seek (sought, sought)	the/a simple life		das einfache/ein einfaches Leben suchen	
	to simplify one's life		sein Leben vereinfachen wollen	
	a slower pace of life		einen langsameren Lebensrhythmus	
	a life	close to nature	ein	naturnahes Leben
			Leben in Einklang mit der Natur	suchen
(to) recapture the self-reliance of pioneer life			die Selbstständigkeit des Pionierlebens wiedererlangen	

→ Lebensreform (life reform) movement → Simple living → Slow living → Sustainable living

Insularity

insularity		die	Abgeschlossenheit	
			Engstirnigkeit	
isolated	community	die	isolierte	Gemeinschaft
closed-off			abgeschlossene	
closed off				
insular			inselartige	
(to) promote	a culture of cover-up	eine Kultur der Vertuschung		fördern
(to) breed (bred, bred)				befördern
				erzeugen

→ Abuse

Intercultural learning

intercultural	learning	das	interkulturelle	Lernen
cross-cultural	understanding		interreligiöse	Verständnis
interreligious	awareness		interweltanschauliche	Bewusstsein
inter-worldview	competence		inter-weltanschauliche	
interideological	literacy	die interkulturelle usw. Kompetenz		
inter-ideological				
cultural	appreciation	die kulturelle Wertschätzung		
	exchange	der	kulturelle Austausch	
	dialogue		Kulturaustausch	
			Kulturdialog	
interplay of cultures		das	Wechselspiel	der Kulturen
			Zusammenspiel	

(to) get to know	another	culture	eine(n) andere(n)	Kultur	kennen- lernen
(to) explore		religion		Religion	
		denomination		Konfession	
		faith		Glauben	erkunden
(to) learn	about	other cultures	(etw./mehr) über Kulturen lernen		

			Kenntnisse über andere Kulturen erlangen		
	from		von anderen Kulturen lernen		
(to) broaden	one's	horizon(s)	seinen	Horizont	erweitern
(to) widen		perspective(s)		Blickwinkel	weiten
			seine Perspektiven		

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Missionary service → Cultural appropriation → Festivals and opportunities: Intercultural opportunities → Host families → Interfaith celebration and worship → Interfaith comparisons → Interfaith dialogue → Praycation → Role reversal and perspective taking → Tolerance

Interfaith celebration and worship

interfaith	celebration		die/ das/ der	interreligiöse	Feier
inter-faith	party				Gebet
inter faith	prayer				Gottesdienst
interreligious	worship			multireligiöse	Pilgerreise
inter-religious	pilgrimage				
multifaith					
multi-faith					
multi faith					
multireligious					
multi-religious					
multi religious					
welcoming people of other faiths to (join in) Christian worship			die liturgische Gastfreundschaft		
(to) hold	a Diwali/Christmas, etc.		eine Diwali-/Weihnachts- usw. feier in der Klasse	machen	
(to) celebrate	class party			veranstalten	
(to) celebrate in the presence of others			im Beisein anderer feiern		
respectful presence (<i>when visiting worship activities of other faith communities</i>)			die respektvolle Anwesenheit (<i>als Gast bei Kulthandlungen anderer Glaubensgemeinschaften</i>)		
(to) express respect for people and their faiths			Respekt	vor Menschen und ihrem Glauben ausdrücken	
			Achtung		
(to) behave appropriately			sich angemessen verhalten		
(to) respect customs regarding	clothing		die Bräuche und Gepflogenheiten hinsichtlich	Kleidung	beachten
	food and drink			Essen und Trinken	
	gestures			Gesten	
	gender roles			Geschlechterrollen	
	photography			Fotografie	
(to) learn	about	the other faith community	sich über die andere Glaubensgemeinschaft informieren		
	from		von der anderen Glaubensgemeinschaft lernen		
(to) remain loyal to		one's own faith	dem eigenen Glauben treu bleiben		
(to) talk about			über den eigenen Glauben sprechen		
(to) give testimony (to one's faith) (<i>evangelical terminology</i>)			Zeugnis (von dem eigenen Glauben) ablegen (<i>evangelikaler Sprachgebrauch</i>)		

→ Chrismukkah → Faith: Faith traditions and communities → Festivals and holidays: Breaks from ordinary life → Festivals and holidays: Intercultural opportunities → Intercultural

learning → Interfaith dialogue → Mimouna → Multifaith spaces → Pilgrimage → Prayer → Transreligiosity → Wat: Temple etiquette

Interfaith comparisons

(to) compare the ideal of one's own religion/worldview with the reality of another religion/worldview	das Ideal der eigenen Religion/Weltanschauung mit der Wirklichkeit einer anderen Religion/Weltanschauung vergleichen
---	--

(to) compare	like and like	Gleiches mit Gleichem	vergleichen
	ideals with ideals	Ideale mit Idealen	
	practice with practice	Praxis mit Praxis	
	realities with realities	Wirklichkeit mit Wirklichkeit	

→ Comparing and contrasting

Interfaith dialogue

Building bridges

(to) build bridges across	religious	boundaries	Brücken über	religiöse	Grenzen	bauen
	worldview			divides		
(to) cross	ideological					
				religiöse weltanschauliche	Grenzen Trennlinien	überschreiten

→ Ecclesia and Synagoga: Saint Joseph's University (Philadelphia) → Francis of Assisi: Francis and the Sultan → Intercultural learning → Interfaith celebration and worship → Transreligiosity

Engaging in dialogue

(to) enter into (a)	dialogue conversation	with Muslims/ Buddhists, etc.	in einen Dialog mit Muslimen/Musliminnen, Buddhisten/Buddhistinnen usw. treten			
			mit Muslimen/Musliminnen/Buddhisten/Buddhistinnen usw.			ins/in ein Gespräch kommen
(to) stay in					im Gespräch bleiben	
(to) keep talking			das Gespräch	Fortsetzen		
(to) continue one's dialogue (activities)			den Dialog	weiterführen		
(to) create a safe space			einen geschützten Raum schaffen			
(to) build	trust		Vertrauen		aufbauen	
(to) develop	mutual understanding		gegenseitiges Verständnis		entwickeln	
(to) speak as	individuals ↔		als	Einzelpersonen ↔		sprechen
	representatives of a	group position		Vertreter/Vertreterinnen einer	Gruppe	
(to) use	I-statements		Ich-Botschaften		verwenden	
(to) send					senden	

(to) listen actively			aktiv zuhören	
(to) ask	response	questions	Anschlussfragen stellen	
	follow-up		nachfragen	
(to) be	positive ↔ negative		positiv ↔ negativ	sein
	respectful ↔ disrespectful		respektvoll ↔ respektlos	
	non-judgemental ↔ judgemental		nicht-wertend ↔ wertend	
	non-judgmental ↔ judgmental			
inclusive ↔ non-inclusive		inklusiv ↔ nicht-inklusiv		
(to) acknowledge	similarities		Ähnlichkeiten	erkennen
	differences		Unterschiede	anerkennen
(to) understand	your own	life	sein eigenes Leben	
		the other person's	das Leben des anderen	
	faith	values	die eigenen Werte die Werte des anderen	
		beliefs	die eigenen Glaubensüberzeugungen die Glaubensüberzeugungen des/der anderen	
		verstehen		

→ Belief and doubt → Creeds → Faith → Interfaith dialogue: Use "I" statements → Interfaith dialogue: Show active listening → Values

Show openness and interest

Adopt an open and friendly body language. → Interfaith dialogue: Show active listening.

Try to learn about and from the other person. Ask open-ended questions about their emotions, beliefs, traditions, etc. Remember: A dialogue is not an interview.

Can Could	you talk a little* about	what you believe?	Kannst du/ Können Sie	ein wenig/ ein bisschen davon erzählen,	woran du glaubst?	
	say a bit* about	how you found meaning in life?			Könntest du/ Könnten Sie	ein wenig/ ein bisschen über
your faith (tradition)?		deinen/Ihren Glauben (deine/Ihre Glaubens-tradition)	erzählen?			
your spiritual journey?		deinen/Ihren spirituellen Weg				
personal philosophy?		deine/Ihre persönliche Philosophie				
In your religion, what is the most beautiful part, the part you value the most?			Was an deiner/Ihrer Religion ist für dich/Sie am schönsten, am wertvollsten?			
How do you feel about...?			Was meinst du/meinen Sie?			
What's your experience as a/of...ing?			Was ist deine/Ihre Erfahrung als/mit ...?			
So** how do you see...?			Wie siehst du/sehen Sie ...?			

* Note how the speaker softens the request and leaves it to the other person how much information they are willing to share.

** Discourse marker marking the beginning of a new part of the conversation.

Refer to what you have heard or read and ask for more accurate or complete information

Can you say a bit about...? I have only a (very)	vague idea understanding	of...?	Kannst du/können Sie etwas/ein bisschen zu ... sagen? Ich habe da nur sehr vage Vorstellungen.
Buddhism speaks of a transitional state after death called "bardo", I believe...	+ <i>question</i>		Der Buddhismus spricht, glaube ich, von einem Übergangszustand nach dem Tod, der "Bardo" heißt.
I've heard/read that...			Ich habe gehört/gelesen, dass ...
As far as I know,...			Soweit ich weiß, ...

Use "I" statements

Don't generalise. Don't claim to speak for others.

I can't speak for others but...	Ich kann nicht für andere sprechen, aber ...
I can only speak for myself.	Ich kann nur für mich selbst sprechen.

Talk about your beliefs and convictions...

I	believe in...	Ich	glaube an ...
	trust in/have faith in...		vertraue auf ...
	believe that...		glaube, dass ...
This is something	I strongly believe in.		Daran glaube ich ganz fest.
	I feel very strongly about.		Das ist mir ganz wichtig.

→ Creeds: Expressing faith

...as well as your uncertainties and doubts.

That's a	tough	one.	Das ist	eine schwierige Frage.
	difficult			question.
I've grappled/I've been grappling with this question	for	a while now.	Diese Frage beschäftigt mich	schon eine Weile.
		quite some time		schon länger.
		a long time.		
I'm not sure	about...		Ich bin (mir) unsicher bei der Frage...	
	if...		Ich bin (mir) unsicher,	ob ...
I	have (my)	questions	Ich	habe (da meine) Fragen zu ...
		doubts		Zweifel an ...
	find it difficult to believe that...			habe Schwierigkeiten zu glauben, dass ...
	don't believe that...			glaube nicht, dass ...
don't know if...			weiß nicht, ob ...	

→ Belief and doubt

Share an experience or story that is meaningful to you.

I once had a(n)	extraordinary	experience.	Ich hatte (ein)mal ein (ganz)	ungewöhnliches	Erlebnis.
	wonderful			wunderbares	
	incredible			unglaubliches	
	odd			merkwürdiges	

	awful			fürchterliches	
When I was...			Als ich ... war		
The	best	moment came when...	Der	schönste	Moment war, als ...
	worst			schlimmste	
	most intense			intensivste	
I'll never forget...			Ich werde nie vergessen, ...		
Here's a story I love.			Hier ist eine Geschichte, die ich ganz besonders/sehr mag.		

→ Epiphany (Insight) → Faith: Faith journeys → Life stories: Bridging generational and cultural gaps → Moments of being (Virginia Woolf) → Peak experiences → Wonder

Show active listening

Don't interrupt. Respond to what is being said. Show understanding and appreciation. Reflect emotions and content.

I see (what you mean). Yes, I can see that.		Ich verstehe (, was du meinst/Sie meinen). Ja, das verstehe ich.
You are concerned that...		Deine/Ihre Sorge ist, dass ...
Yeah/Right/Exactly/Absolutely.		Ja/Richtig/Völlig richtig.
That is an important question (you are asking).		Das ist eine wichtige Frage (, die du da stellst/die Sie da stellen).
This is an important point (you are making).		Das ist ein wichtiger Punkt (, den du ansprichst/Sie ansprechen).
This is a beautiful, beautiful story.* Thank you for sharing it.		Das ist eine schöne Geschichte, eine wirklich schöne Geschichte. Danke.
I (really) agree	with you when you say...	Ich kann dir/Ihnen (da nur) zustimmen, wenn du sagst/Sie sagen ...
	with your point that/about...	
I'm (100 per cent) with you on...		Da bin ich (hundertprozentig) bei Ihnen, ...

* Note how you can use repetition for emphasis. Repeat *beautiful* slowly in a reflective tone of voice.

Check for understanding and ask for clarification.

If I understand you correctly,...		Wenn ich dich/Sie richtig verstehe, ...
So* you're saying...		Du sagst/Sie sagen also, ...
So* would it be true to say that...		Kann man also sagen, dass ...
(I'm not sure I got your point.***) Are you saying...?		(Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe.***) Sagst du/Sagen Sie, ...?
Sorry,	I did not get **	Ich habe nicht (ganz) verstanden, was du über ... gesagt hast/Sie über ... gesagt haben
	I'm confused**	
	what you said about what you mean by...	
can you explain that again please?***		Kannst du/können Sie das bitte noch einmal erklären?

* Discourse marker used to refer back to a point made earlier in the conversation

** Note how the speaker takes the blame for the lack of understanding.

*** Safer than "What do you mean by ...?"

Ask follow-up questions.

Can you say a little more about...?		Kannst du/Können Sie du etwas mehr über ... sagen?
Can you expand on* what you just said?* (Kannst du, was du gerade gesagt hast,/ Können Sie das, was Sie gerade gesagt haben, noch weiter ausführen?
You said (that)...		Du hast/Sie haben gesagt, dass...

You	mentioned brought up	the point (of/about/that)	+ follow-up question	Du hast/ Sie haben	erwähnt, dass ...	+ Anschlussfrage
		the story (of/about)			die Geschichte (von/über ...) erwähnt	

* More formal than *Can you say a little more about.*

Pay attention to your body language.

Make eye contact (where culturally appropriate). Lean slightly forward Avoid crossing arms.. Tilt your head. Nod to show encouragement or agreement. Match your facial expression with what the other person is saying. If it is something happy, smile. If it is something sad, look sad.

Seek common ground

Start with issues most likely to provide common ground.

Let's	start	with something we all seem to agree on...	Fangen wir mit etwas an, worüber wir uns alle einig (zu sein) scheinen.
Shall we		with the question...?	Sollen wir mit der Frage anfangen, ...?
I suggest we		by each saying...	Ich schlage vor, jeder/jede sagt zunächst einmal, ...

Acknowledge similarities.

We have a similar story.		Wir haben eine ähnliche Geschichte.	
Similarly, in John's Gospel Jesus says, "..."		Im Johannesevangelium sagt Jesus ähnlich: „...“	
That's the same in my*	family.	Das ist genauso in meiner	Familie.
	congregation.		Gemeinde.
What you have said reminds me of...		Was du gesagt hast/Sie gesagt haben, erinnert mich an ...	

* Note how the speaker does not generalise but speaks from personal experience.

→ Comparing and contrasting: Similarities → Interfaith comparisons → Use I statements

Use non-confrontational, bridge-building language. Do not use a term that you know is offensive to the person you are talking to.

Example: Some people find the words *homosexual* and *homosexuality* offensive. In the past, these terms were used by psychiatrists to classify same-sex orientation as a mental disorder.

Assume good intent. If you feel offended, think it possible that the other person did not mean the term in any disrespectful or hurtful way. Confront the issue without being confrontational.

→ Interfaith dialogue: Express disagreement without offending anyone

Explore possibilities for common action.

So* we both agree that...	Wir stimmen also darin überein, dass ...
So* what can we do to...?	Was können wir (dafür) tun, dass/um ...?

* Discourse marker used to refer back to a point made earlier in the conversation

Conclude on a positive note. Express gratitude.

Thank you so much.	Say what you have learned, what surprised, moved, or inspired you. Be specific.	Ganz herzlichen Dank.	+ möglichst konkreter Hinweis auf das, was man gelernt hat bzw. was einen
--------------------	---	-----------------------	---

			<i>bereichert, bewegt oder inspiriert hat.</i>
--	--	--	--

Express disagreement without offending anyone

Apologise. Use "I" statements. Use softeners and indirect criticism.

I'm afraid,	I	don't	see it that way.	(Es) tut mir leid,	ich sehe das nicht so.			
I'm sorry,		can't			ich kann das so nicht sehen.			
		have (some*/great) trouble/difficulty with...			ich habe da	meine/einige/große	Schwierigkeiten mit ...	
		am struggling with...						
		don't understand...			ich verstehe nicht, ...			
Yes, but...	<i>State your contrasting opinion without directly criticising the other person.</i>		Ja, aber ...	+ Formulierung der abweichenden Meinung ohne direkte Kritik an dem anderen				
Not necessarily.			Nicht unbedingt.					
I'm a little* unsure about...			Ich bin (mir) ein bisschen unsicher über ...					
I'm not so sure (about that).			Ich bin mir da nicht so sicher.					
I don't know.			Ich weiß nicht.					
Well,...**			Hmm, ...					
Actually,...**								
In our tradition,... + <i>state your contrasting views without directly criticising the other person</i>				In unserer Tradition, ... + <i>Formulierung der abweichenden Ansichtigen ohne direkte Kritik an dem/der anderen</i>				

* Softener

** Discourse marker that signals that the speaker is going to express a contrasting opinion

→ Comparing and contrasting: Differences

Take a stand on matters of conscience. Avoid personal attacks. Reject the idea, not the person.

To me, this is a matter of conscience.	Für mich ist das eine Gewissensfrage.
This is something I (simply) cannot accept.	Das kann ich (einfach) nicht akzeptieren.

Agree to disagree and suggest a topic that is more likely to lead to agreement.

Let's not get further into this. I don't think we'll be able to agree here/on...	Wir sollten dies nicht weiter vertiefen. Ich glaube hier/bei der Frage ... kommen wir nicht weiter.
I think we'll have to agree to disagree.*	Ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können.
I suspect we won't get any further on this (one/question/problem). So maybe we should look into...	Ich glaube nicht, dass wir hier (bei dieser Frage/diesem Problem) weiterkommen. Vielleicht sollten wir uns mit der Frage beschäftigen ...

* If you want to soften your disagreement even further you might say something like: *I think this might/may be one of those areas where we have to agree to disagree. Ich glaube, das ist eine der Fragen, bei denen wir uns nicht einig werden.*

Deal constructively with misunderstandings

No matter how hard you try to be culturally sensitive, misunderstandings are inevitable in cross-cultural communication. Here are some ways you can deal with them.

Identify the misunderstanding and share responsibility for it.

We seem to be talking past each other.	Ich glaube, wir reden (da) aneinander vorbei.
We seem to have some* misunderstanding/ a misunderstanding of sorts*. Do not say: I think you have misunderstood me.	Ich glaube, wir missverstehen uns da (ein wenig). Nicht: Du verstehst mich nicht./Sie verstehen mich nicht.

* Note the use of the first-person plural and the softeners *some* and *of sorts*.

Apologise unconditionally. Keep your apology short and simple. Pause to let it sink in.

I'm sorry I wasn't clear enough.	Entschuldigung. Ich habe mich da nicht ganz klar/klar genug ausgedrückt.				
I'm sorry I hurt your feelings/I offended you. I did not mean to. I'm sorry. Do not say: I am sorry <i>if</i> * I offended you.	Tut mir leid, dass ich Sie/dich verletzt habe. Das wollte ich nicht. Tut mir wirklich leid. Nicht: Es tut mir leid, <i>wenn</i> * ich dich/Sie verletzt habe				
I'm sorry,	we turned up in jeans and sweaters.	We didn't realise (BrE)/realize (BrE/AmE) it was a formal thing/occasion.	Entschuldigung,	dass wir in Jeans und Pullover erschieden sind.	Uns war nicht klar, dass es ein förmlicher Anlass ist.
	we aren't dressed for the occasion			dass wir nicht passend angezogen sind.	

*If you use a conditional apology, it may imply that you think the other person is being oversensitive.

Clarify what you meant to say.

I didn't mean to say/imply (that)...	Ich wollte nicht sagen, dass ...
What I mean/meant to say was (that)...	Ich wollte sagen, dass ...
What I'm trying to say is (that)...	Was ich (damit) sagen möchte, ist, dass...

Provide cultural background information where appropriate.

I just assumed (that)...	Ich habe (einfach) angenommen, dass ...
I just took it for granted...	Ich habe (einfach/stillschweigend) vorausgesetzt, dass ...
Back home, you see, we... + <i>explanation of how things are done in your country</i>	Bei uns ... + <i>Erläuterung dessen, was im eigenen Heimatland üblich ist</i>

Interpictorial references

interpictorial	reference	to...	der interpikturale Bezug	auf ...
		between...		zwischen ...
	connection	between...	die interpikturale Verbindung zwischen ...	
	link			
(to) make connections between different images			zwischen verschiedenen Bildern Verbindungen herstellen	

→ Intertextual references → Jesus in the visual arts: Images with a twist

Intertextual references

intertextual	reference	to...		der intertextuelle Bezug	auf ...		
		between...			zwischen ...		
	connection		with...	die intertextuelle Verbindung	mit ...		
	link		between...		zwischen ...		
(to) be	based		on...	auf ... basieren			
	loosely based			auf Grundlage von ... entstanden sein			
	inspired by...			sich lose auf ... stützen			
				von ... inspiriert sein			
(to) draw	on...		... verwenden				
	upon...		... heranziehen				
	from...		auf ... zurückgreifen				
			aus ... schöpfen				
(to) loosely follow the		plot	of...	locker der Handlung von ... folgen			
		story					
		story-line					
		story line					
(to) be	adapted		from...		von ... adaptiert		sein
	an adaptation				eine Adaptation von ...		
	a	parallel	text	to...	ein Paralleltext		zu ...
			version		eine Parallelversion		
		counter-text			ein Gegentext		
		counter-version counter version			eine Gegenversion		
	a	variation	on...		eine Variation von ... sein		
		riff			... variieren		
					eine scherzhafte/witzige Anspielung auf ... sein		
					mit (<i>Themen, Motiven eines Textes</i>) spielen		
(to) riff on...							
(to) reference sth.				auf etw. verweisen			
				sich auf etw. beziehen			
(to) refer (referred, referring)		to...		sich auf ... beziehen			
(to) allude				auf ... anspielen			
(to) be an allusion				eine Anspielung auf ... sein			
(to) echo... (echoes)				... anklingen lassen			
(to) quote		from...		aus ... zitieren			
(to) be a	quote			ein Zitat aus ... sein			
	quotation						

→ Book of Job: Job in modern literature → Canticle of the Sun → Interpictorial references → Parody → Translations, adaptations, reinterpretations

Investiture controversy

investiture	controversy		der Investiturstreit		
	contest				
(to) be a power struggle between	church and state	ein Machtkampf zwischen	Kirche und Staat	sein	
	pope and emperor		Papst und Kaiser		
Salian	emperors		die salischen Kaiser		
Salic	dynasty		die Salier		
(to) have the right to	nominate	bishops	das Recht haben,	Bischöfe	zu ernennen
	appoint	abbots		Äbte	
	install	abbesses		Äbtissinnen	einzusetzen
	invest	church officials		Kirchenämter zu besetzen	
(to) present the bishop with a	staff	and a ring	dem Bischof Stab und Ring überreichen		
	crosier crozier				
(to) swear (swore, sworn)	fealty/an oath of fealty	to the ruler	dem Herrscher	Treue/einen Lehnseid	schwören
	an oath of fidelity			einen Treueid	
(to) appoint a layman as bishop			einen Laien zum Bischof ernennen		
(to) accept	lay investiture (the investiture of a cleric by a layman)	die Laieninvestitur (die Einsetzung eines Geistlichen durch einen Laien)	anerkennen		
(to) ban (banned, banning)			verbieten		
(to) do away with			untersagen		
(to) abandon			abschaffen		

→ Concordat of Worms (1122) → Going to Canossa → Religion and state → Simony

Iona Community

Network community

(to) be a	network	community	eine	Netzwerkgemeinschaft	sein
				Netzwerk-Gemeinschaft	
	gathered and scattered			Netzwerk-Kommunität	
				versammelte und verstreute Gemeinschaft	

Gathered community

(to) meet	online and in person	online und persönlich	zusammenkommen
(to) gather	in local and regional groups (family groups)	in lokalen und regionalen Gruppen (Familiengruppen)	
	in prayer circles	in Gebetskreisen	
	on Iona for a week of community living	auf Iona für eine Woche Gemeinschaftsleben	
(to) connect people in prayer across continents	Menschen über die Kontinente im Gebete verbinden		
(to) have	three residential	drei Heime	haben

(to) run	an	adventure	centre(s) (BrE) center(s) (AmE)	ein	Abenteuerzentrum	betreiben
		outdoor activity			Outdoor-Zentrum	
one's own publishing house (Wild Goose Publications)				einen eigenen Verlag (Wild Goose Publications)		

→ Home groups

Scattered community

(to) be	spread	across	the world	in der ganzen Welt verstreut sein
	scattered	all over		
	dispersed			

Levels of commitment

(to) have	different levels of commitment		verschiedene Grade der Verpflichtung	haben
(to) offer				bieten
(to) have	members		Mitglieder	haben
(to) include	associate members		assoziierte Mitglieder	umfassen
	young adults (Young Adults Group)		junge Erwachsene (Gruppe junger Erwachsener)	
	friends		Freunde	
	paid and unpaid staff		bezahltes und unbezahltes Personal	

→ Volunteering

Living by the Rule

(to) commit oneself to a common Rule of Life (committed, committing)		sich auf eine gemeinsame Lebensregel verpflichten			
(to) work for	justice and peace	für	Frieden und Gerechtigkeit	arbeiten	
	the renewal /the rebuilding of community		die Erneuerung des Gemeinschaftslebens		
	the renewal of worship		gottesdienstliche		Erneuerung
	liturgical renewal		liturgische		
(to) account to/with one another for one's use of	time	sich gegenseitig Rechenschaft ablegen über seinen Gebrauch	von Zeit		
	money		von Geld		
	the earth's resources		der Ressourcen der Erde		
(to) share deeply personal matters		sich über sehr persönliche Dinge austauschen			

→ Bible study → Celtic Spirituality movement → Colony of heaven (Philippians 3:20) → Ecumenical Movement: Ecumenical communities → Justice → Monastic Life (Christianity): Rule of Saint Benedict → Prayer → Retreats → Shalom → Vita activa and vita passiva → Volunteering

Is-ought fallacy

(to) assume that because things are a certain way they should be that way	aus der Tatsache, dass etwas ist, wie es ist, schließen, dass es auch so sein sollte
---	--

is-ought	fallacy	(David Hume)		der	Sein-Sollen-Fehlschluss (David Hume)	
naturalistic		(G.E. Moore)			naturalistische Fehlschluss (G.E. Moore)	
(to) infer	an "ought" from an "is"			von einem	Sein auf ein Sollen	schließen
(to) derive	a norm from a fact				Faktum auf eine Norm	
(to) deduce	an	ethical value	judgement/ judgment from ...	ein	ethisches Urteil Werturteil	aus ...
		... a(n)	factual empirical		statement observation	
						ableiten

Islam

Submission

Islam (<i>Arabic</i>): submission	to	the will of God	Islam (<i>arabisch</i>):	Willen Gottes
(total) surrender		God's will	die Unterwerfung unter	
(to) submit (submitted, submitting)				die (völlige) Hingabe an den
(to) surrender				sich dem Willen Gottes
				ergeben

→ Definitions: Etymology

Followers of Islam

Muslim (<i>adjective</i>)	muslimisch
Islamic (<i>adjective</i>)	islamisch
Muslim (<i>noun</i>)	der Muslim/die Muslimin
	der Moslem/die Moslemin
Muslima (<i>noun</i>)	die Muslima

→ Religious followers

Branches, schools, movements

Sunni (<i>adjective</i>)	sunnitisch
Sunni Muslim	der Sunnit/die Sunnitin
Sunni Sunnite	
Sunni Islam	der Sunnismus
	das Sunnitentum

Shiite (<i>adjective</i>)	schiitisch
Shia (<i>adjective</i>)	
Shia Muslim (<i>noun</i>)	der Schiit/die Schiitin
Shia (<i>noun</i>)	
Shiite (<i>noun</i>)	
Shia Islam	die Schia

		der Schiismus
		das Schiitentum
Twelver	Shi'a	die Zwölfer.-Schia
	Shi'sm	der Zwölfer-Shiismus

→ Mahdi

Sufi (<i>adjective</i>)	sufistisch Sufi-...
Sufi (<i>noun</i>)	der/die Sufi der Anhänger/die Anhängerin des Sufismus
Sufism	der Sufismus

→ Alevism → Dervish orders → Kashkul → Mystical experience

Salafist (<i>adjective</i>) (<i>from Arabic predecessor, ancestor</i>)	salafistisch (<i>von arabisch Vorfahre</i>)			
Salafist (<i>noun</i>)	der Salafist/die Salafistin			
(1) purist	Salafism	der	(1) puristische	Salafismus
quietist			quietistische	
non-political			unpolitische	
(2) political			(2) politische	
politicised (<i>BrE</i>) politicized (<i>BrE/AmE</i>)			politisierte	
(3) Jihadi			(3) dschihadistische	
jihadist				
Wahhabi (<i>adjective</i>)	wahhabitisch			
Wahhabi (<i>noun</i>)	der Wahhabit/die Wahhabitin			
Wahhabism	der Wahhabismus			

→ Islamism → Jihad

Muslim Brothers	die Muslimbrüder
Muslim Brotherhood	die Muslimbrüderschaft

jihadist (<i>adjective</i>)	jihadistisch dschihadistisch
jihadist (<i>noun</i>)	der Jihadist/die Jihadistin der Dschihadist/die Dschihadistin
jihadism	der Jihadismus Dschihadismus

→ Fundamentalists → Jihad → Religion: Branches, schools, denominations → Religious diversity and pluralism: Internal religious diversity

Sunnah

Sunnah (<i>Arabic: habit, usual practice, traditional norm and custom</i>)	Sunna (<i>arabisch: Brauch, gewohnte Handlungsweise, überlieferte Norm und Sitte</i>)
traditions and practices of the prophet Muhammad	die Überlieferungen und Lebensweise des Propheten Mohammed
model for Muslims to follow	das Vorbild für Muslime

→ Hadiths

Islam: → Bridge of Siraat → Buraq → Crusades → Dar al-Harb → Dar al-Islam → Dervish orders → Diyanet → Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice) → Eid al-Fitr (Feast of Fast-Breaking) → Five pillars of Islam → Gardens: Islamic gardens → Hadiths → Islamic dress code → Islamic law → Islamism → Jerusalem → Jihad → Kaaba → Kashkul → Mahdi → Maqam Ibrahim → Mosque → Mosque finances → Muhammad → People of the Book → Prayer rugs → Ritual slaughter → Rose (symbol) → Quran (Koran) → Takbir (Allahu Akbar) → Tawheed → Ummah

Islamic dress code

dress code			die Kleiderordnung			
(to) wear	Islamic	dress	islamische	Kleidung	tragen	
	Muslim	clothing	muslimische	Bekleidung		
	religious	outfit	religiöse			
	faith-based	garment				
(to) dress	modestly ↔ immodestly		sich	züchtig/	↔ un- züchtig	kleiden
	in a modest way			sittsam		anzie- hen
				zurückhaltend		
(to) cover up			verhüllen			
			sich verhüllen			
(to) be	unveiled		unverschleiert	sein		
(to) go				gehen		

Hijab

(to) wear ↔ (to) take off/ (to) remove	(the/a/her) hijab		den/einen/ihren Hijab	tragen ↔ entfernen/ abnehmen/ ablegen
	a	headscarf	ein Kopftuch	
	one's	(headscarves, pl)		
		headdress	eine Kopfbedeckung	
			head covering	
(to) cover the/her hair and chest			Haar und Brust bedecken	

Niqab

(to) wear ↔ (to) take off/ remove	(the/a/her) niqab (a face covering with only a slit for the eyes)		(den/einen/ihren) Nikab (eine Gesichtsbedeckung, bei der nur ein Sehschlitz frei bleibt)	tragen ↔ entfernen/ abnehmen/ ablegen
	a	face veil	einen Gesichtsschleier	
	one's	face-covering veil	eine Gesichtverschleierung	

Khimar

(to) wear ↔ (to) take off/ remove	(the/a/her) khimar		(einen/ihren) Chimar/Khimar	tragen ↔ entfernen/ abnehmen/ ablegen
(to) cover the body from head to waist			den Körper vom Scheitel bis zur Taille verhüllen	

Chador

(to) wear (the/a black/her) chador	(den/einen schwarzen/ihren) Tschador tragen ↔ entfernen/abnehmen/ablegen
(to) wrap oneself in a chador (wrapped, wrapping)	sich ein einen Tschador hüllen
(to) cover the whole body from head to ankles	den ganzen Körper vom Scheitel bis zum Knöchel verhüllen

Burqa

(to) wear	(the/a/one's) burqa (a full-body veil with mesh netting for the eyes)	eine Burka (eine Ganzkörperverschleierung mit Gitter vor den Augen)	tragen ↔ entfernen/abnehmen/ablegen
	full body all-covering	veil (eine) Vollverschleierung Ganzkörperverschleierung	
fully veiled women		vollverschleierte Frauen	
women in full-body veil			

Islamic swimwear

(to) wear	a modest swimsuit	einen züchtigen/einen sittsamen Badeanzug	tragen
	modest swimwear	züchtige/sittsame Badekleidung	
	modest beach clothes	züchtige/sittsame Strandbekleidung	
	full-body Islamic swimwear (burkini)	einen islamischen Ganzkörperbadeanzug (Burkini) tragen	
	body-covering Islamic swimwear (burkini)		

Skull caps

(to) wear a	skullcap skull cap	eine Gebetskappe ein Gebetskäppi (<i>umgangssprachlich</i>)	tragen
	prayer cap	eine Gebetsmütze	
	Taqiyah	eine Takke	

Ban on religious dress

(to) ban (banned, banning)	headscarves	from/at public schools	Kopftücher	an öffentlichen Schulen/ Universitäten <i>usw.</i> verbieten/ untersagen
	head or face-coverings		Kopf- oder Gesichtsverschleierung	
(to) outlaw		from/in universities, etc.		
ban on headscarves (<i>noun</i>)			das Kopftuchverbot	
curb on religious dress (<i>noun</i>)			die Beschränkung(en)	religiöser Kleidung gegen religiöse Kleidung

Islamic law

Sharia

(to) introduce	sharia (Islamic law)		die Scharia (islamisches Recht, islamisches Gesetz) (<i>arabisch</i> : Weg zur Wasserquelle)	einführen	
(to) impose	(<i>Arabic</i> : path leading to water)			verhängen	
religious	police		die	Religionspolizei	
morality				Moralpolizei	
vice cops				Sittenpolizei	
morality enforcer				der Sittenwächter/die Sittenwächterin	
(to) go on	nightly patrols			auf nächtliche Streife gehen	
(to) conduct				nächtliche Streifen durchführen	
(to) maintain strict moral standards				über die Einhaltung strenger Moralvorschriften wachen	
(to) set up	Islamic	courts		islamische Gerichte	einrichten
(set, set, setting)				Sharia	
(to) establish				Schariagerichte	
(to) introduce	(draconian) Islamic punishments		(drakonische) islamische Strafen	einführen	
(to) enforce				durchsetzen	
(to) implement				umsetzen	
(to) impose				verhängen	
(to) inflict					

→ Islamism → Path (universal symbol)

Fatwas

(to) pronounce on Islamic law				eine Stellungnahme zu Fragen des islamischen Rechts abgeben
(to) produce	a	fatwa	eine Fatwa	verfertigen
(to) issue		ruling	ein Rechtsgutachten	erlassen
		legal opinion		verhängen
			ein religiöses Dekret erlassen	
			eine Rechtsauskunft geben	
Islamic ruling on sth.			das islamische Rechtsgutachten	über etw. zu etw.
legal scholar				der/die Rechtsgelehrte

→ Reporting verbs (beliefs and opinions)

Dietary laws

(to) comply with Islamic dietary laws	islami-schen		Speisegesetzen	entsprechen
			Speisevorschriften	
(to) be	halal (<i>Arabic</i> : lawful, permissible)	halal (<i>arabisch</i> : rein, erlaubt)		sein
	haram (<i>Arabic</i> : unlawful, forbidden)	haram (<i>arabisch</i> : unrein, verboten)		

→ Purity and impurity → Ritual slaughter

Corporal punishment

corporal punishment	die körperliche Züchtigung
flogging	das Auspeitschen

	die Auspeitschung	
(to) flog sb. (flogged, flogging)	jmdn. auspeitschen	
(to) sentence sb. to x lashes	jmdn. zu x Peitschenhieben verurteilen	
caning	die Prügelstrafe	
(to) cane sb.	jmdn. mit dem Rohrstock	schlagen züchtigen

Amputation

amputation			die Amputation		
(to) cut off the	hands	of thieves	Dieben die	Hände	abhacken
(to) amputate the	feet			Füße	amputieren

Stoning

stoning			die Steinigung			
(to) stone	adulterers	(to death)	Ehebrecher/Ehebrecherinnen			steinigen
	adulteresses		Ehebrecherinnen			
	gays		Schwule			
(to) have	sex outside marriage		außerhalb der Ehe Sex haben			
	extramarital sex		außerehelichen Geschlechtsverkehr haben			
(to) commit adultery (committed, committing)			Ehebruch begehen			

→ Eye for an eye

Islamism

Islamism				der Islamismus				
Islamist (<i>noun</i>)				der Islamist/die Islamistin				
Islamist (<i>adjective</i>)				islamistisch				
(to) distinguish between Islam and Islamism				(zwischen) Islam und Islamismus unterscheiden				
(to) refer to	a	religion	(to death)	eine	Religion		bezeichnen	
		(militant) political			ideology movement	(militante) politische		Ideologie Bewegung
		(anti-Western) political Islam			den (antiwestlichen) politischen Islam			
(to) need an enemy image for one's identity				für seine Identität ein Feindbild brauchen				
(to) reject Western influences				westliche Einflüsse ablehnen				
(to) create an Islamic state governed only by Islamic law				einen nur auf islamischem Recht basierenden islamischen Staat errichten				
(to) encompass	all spheres of life			alle Bereiche des Lebens		umfassen		
(to) pervade						durchdringen		
(to) permeate								

→ Caliphate → Definitions → Identity → Islam → Islamic dress code → Islamic law → Jihad → Parallel societies → Religion and state → Takbir (Allahu Akbar) → Ummah

Ithaca

Odysseus' long return to Ithaca as a metaphor for the journey of life	Odysseus' lange Heimkehr nach Ithaca als Metapher für die Lebensreise
(to) face struggles and obstacles	sich Kämpfen und Hindernissen stellen müssen
(to) not hurry the voyage	die Reise nicht beschleunigen
(to) be enriched by the journey	durch das Reisen Bereicherung erfahren

→ Metaphors → Myth → Pilgrimage

Jacob's Ladder (Genesis 28:10–25)

Jacob's Ladder (to Heaven)					die	Jakobsleiter Himmelsleiter		
Jacob's	dream vision	of a	ladder stairway	to heaven	Jakobs	Traum Vision	einer	Himmelsleiter Himmelstreppe
(to) lead	to heaven				in den Himmel führen			
(to) reach					bis zum Himmel reichen			
(to) go	up and down the		(celestial) ladder		die	Leiter (Himmelsleiter)		auf- und absteigen
(to) travel (BrE: travelled, travelling; AmE: traveled, traveling)			(celestial) stairway			Treppe (Himmelstreppe)		
(to) ascend and descend on the								
(to) link heaven and earth					Himmel und Erde verbinden			

→ Church year: Advent: Decorations → Heaven → Sacred: Sacred space → White Crucifixion (Marc Chagall)

Jainism

Names

Jainism	der	Jainismus Dschainismus	
		Jinismus Dschinismus	
Jaina	der/die	Jaina Dschaina	
Jina (<i>Sanskrit</i> : conqueror): person who has achieved enlightenment		Jina	(Sanskrit: Sieger): Person, die Erleuchtung erlangt hat
		Dschina	

Origin

(to) begin	in the Indian subcontinent	auf dem indischen Subkontinent beginnen
------------	----------------------------	---

(to) start	as a reform movement within Hinduism		als	Reformbewegung	innerhalb des Hinduismus entstehen
(to) develop				Erneuerungsbewegung	
(to) originate					
(to) arise					
(to) develop	into a(n)	distinct	religion	sich zu einer eigenen/eigenständigen Religion entwickeln	
(to) grow		separate independent		zu einer eigenen/eigenständigen Religion werden	
(to) share beliefs	with Hinduism and Buddhism		Gemeinsamkeiten mit Hinduismus und Buddhismus haben		
(to) have beliefs in common					
(to) reject the authority of the	Vedes Brahmin priests		die Autorität der	Veden brahmanischen Priester	ablehnen

→ Castes → Hinduism: Paths to liberation → Hinduism: The four ashramas (stages of life) → Karma → Mandalas → Mudras → Reincarnation → Samsara → Schisms

Religion of self-help

(to) have no	gods spiritual beings	that will help human beings	keine	Götter spirituellen Wesen	haben, die den Menschen helfen
(to) be a religion of	self-help self-salvation		eine Selbsterlösungsreligion eine auf Selbsterlösung gerichtete Religion	sein	

→ Salvation

Tirthankaras

Tirthankaras (<i>Sanskrit: ford-makers, ford finders; all 24 Tirthankaras are male.</i>)			Tirthankaras (<i>Sanskrit: Furtbereiter; alle 24 Tirthankaras sind männlich.</i>)		
spiritual	teacher		der spirituelle	Lehrer	
	master			Meister	
enlightened human being			der erleuchtete Mensch		
(to) lead	the way	across the river of reincarnation	den Weg	über den Fluss der Wiedergeburten zur Erleuchtung	zeigen
(to) show		to enlightenment			weisen
(to) point					
(to) follow the Tirthankaras' teachings			den Lehren der Tirthankaras folgen		

→ Samsara

Ethical principles

(1) non-violence (ahimsa: the cardinal/most basic/most fundamental principle)	(1) die Gewaltlosigkeit (ahimsa: das wichtigste Grundprinzip)
(2) truth (satya)	(2) die Wahrhaftigkeit (satya)
(3) non-stealing (acharya or asteya)	(3) das Nichtstehlen (acharya oder asteya)
(4) celibacy/chastity (brahmacharya)	(4) die Ehelosigkeit/Keuschheit (brahmacharya)
(5) non-attachment/non-possession (aparigraha)	(5) die Nichtanhaftung/das Nichtanhaften/die Besitzlosigkeit (aparigraha)

→ Ahimsa → Buddhism: Detachment → Buddhism: The Five Precepts → Lying → Marriage → Responsible sexuality

Greater and lesser vows

(to) have	strict		rules for monks and nuns	strenge		Regeln für Mönche und Nonnen	haben
	rigorous			strikte			
	demanding		rules for lay people	weniger	strenge	Regeln für Laien	
	less	strict			strikte		
rigorous							
more moderate			leichtere				
(to) take the	greater	vows (<i>monks/nuns</i>)	die großen Gelübde (<i>Mönche/Nonnen</i>)			auf sich nehmen befolgen	
(to) follow the	major						
(to) observe the							
(to) adhere to	lesser	vows (<i>lay people</i>)	die kleinen Gelübde (<i>Laien</i>)				
	minor						
	small						

→ Laity → Monastic life (Christianity)

Vegetarianism

(to) follow a	lacto-vegetarian		diet	sich	lakto-	vegetarisch	ernähren	
	vegan				lacto-			vegan
(to) not eat	root vegetables			kein Wurzelgemüse essen				
(to) abstain	from				auf Wurzelgemüse verzichten			
(to) refrain								

→ Ahimsa → Vegetarianism → Veganism

Jehovah's Witnesses

Name and origin

Jehovah's Witness (Isaiah 43:10)		der Zeuge Jehovas/die Zeugin Jehovas (<i>Eigenbezeichnung</i> : Jehovas Zeuge/Jehovas Zeugin; Jesaja 43,10)
(to) develop	from the Bible Student movement	aus der Bibelforscherbewegung hervorgehen
(to) originate		

→ Bible Student movement → Endonyms and exonyms

Use of the name "Jehovah"

(to) use the name "Jehovah" for God	den Gottesnamen „Jehova“	gebrauchen verwenden
(to) combine the consonants of "YHWH" and the vowels of "Adonai" (<i>Hebrew</i> : my Lord)	die Konsonanten von „JHWH“ und die Vokale von „Adonai“ (<i>hebräisch</i> : mein Herr) miteinander verbinden	
The vowels points indicate that the tetragrammaton should be read as "Adonai".	Die Vokalpunkte zeigen, dass das Tetragramm als „Adonai“ gelesen werden soll.	

→ God: God's names: Judaism and Christianity

Congregations

(to) meet in/at Kingdom Halls				in Königreichssälen zusammenkommen	
(to) have no clergy				keine Geistlichen	haben
				keinen Klerus	
(to) be led by (male) elders and ministerial servants				von Ältesten und Dienern geleitet werden	
(to) make	a shepherding	to	sb.	bei jmdm. einen Hirtenbesuch	machen
(to) do	visit/ shepherding call	with			
		on			
(to) remove sb. from the congregation				jmdn. aus der Gemeinde entfernen	
(to) shun sb. (shunned, shunning)				jmdm. die Gemeinschaft entziehen	
(to) disfellowship sb. (disfellowshipped, disfellowshipping)					
(to) be forbidden to have contact(s) with sb.				keinen Kontakt mit jmdm. haben dürfen	
(to) support ↔ (to) control members				Mitglieder unterstützen ↔ kontrollieren	

→ Cults → Gender and Religion → Laity

Proselytising

(to) go	door-to-door			von Tür zu Tür gehen	
	from door to door				
(to) hold up the Watchtower (<i>magazine</i>) (to passers-by)				den Wachturm (<i>Zeitschrift</i>)	hochhalten Passanten/Passantinnen entgegenhalten
(to) give	out	religious literature	to sb.	religiöse Literatur	an jmdn. verteilen
(to) hand		flyers fliers		Flyer	jmdm. in die Hand drücken
(to) distribute		leaflets		Prospekte	
		brochures		Broschüren	
		pamphlets	Hefte		

→ Missionary work: Proselytising

Ban on blood transfusions

ban (<i>noun</i>) on blood transfusions				das Verbot von Bluttransfusionen	
(to) refuse	blood	transfusions		Bluttransfusionen	ablehnen
(to) reject		products		Blutprodukte	verweigern
(to) deny					
(to) have	a blood trans- fusion	against (the parents') wishes		eine Bluttransfusion gegen den Willen (der Eltern) erhalten	
(to) be given					

→ Medical ethics

Jerusalem

Meeting point of religions

(to) be the	meeting point	of three world religions	der Treffpunkt	dreier Weltreligionen sein
	hub		der Knotenpunkt	
	intersection		der Schnittpunkt	

	place where three world religions intersect		
(to) be	holy sacred	to Judaism, Christianity and Islam	dem Judentum, Christentum und Islam heilig sein

→ Pilgrimage: Religious tourism → Sacred: Sacred space

City of David

City of David	die	Davidstadt Stadt Davids
(to) conquer Jerusalem (2 Samuel 5:6-7)	Jerusalem erobern (2. Samuel 5,6-7)	
(to) bring the ark to Jerusalem (2 Samuel 6)	die Bundeslade nach Jerusalem bringen (2. Samuel 6)	

→ Ark of the Covenant → David

Siege, fall and reconstruction of Jerusalem

→ Babylonian exile: Siege and fall of Jerusalem → Nehemiah

Temple Mount

(to) be allowed on	the Temple Mount		den Tempelberg		betreten dürfen	
	Haram esh-Sharif (<i>Arabic</i> : The Noble Sanctuary)		den Haram asch-scharif (<i>arabisch</i> : edles Heiligtum)			
(to) pray on			auf dem Tempelberg		beten	
			auf dem Haram asch-scharif			
(to) be the site of the	first temple/ Temple of Solomon/ Salomon's temple		der Ort	des ersten Tempels/ von Salomons Tempel/ des salomonischen Tempels		sein
	second temple			des zweiten Tempels		
	God's footstool (Lamentation 2:1)			Gottes Fußschemel (Klagelieder 2,1)		
(to) consider a site too holy to tread upon			einen Ort als so heilig ansehen, dass man ihn nicht betreten darf			
(to) be (not) allowed to enter the temple area			den Tempelbereich (nicht) betreten dürfen			
(to) accidentally step into the	inner	sanctum	versehentlich das	innerste Heiligtum	betreten	
		sanctuary		Allerheiligste		
		Holy of Holies				
(to) pray at the	Western	Wall	an der Klagemauer beten			
	Wailing					
western retaining wall of the second temple			die westliche Befestigungsmauer des zweiten Tempels			
(to) remember	the destruction of the second temple by the Romans in A.D. 70		der (<i>Genitiv</i>) Zerstörung des zweiten Tempels durch die Römer im Jahr 70 n.Chr. gedenken			
(to) mourn			die Zerstörung des zweiten Tempels durch die Römer im Jahr 70 n.Chr. beklagen			
(to) place	a prayer note in/into a crack in the Western Wall		einen Gebetszettel in eine Fuge der Klagemauer stecken			
(to) put						

→ Buraq → Messiah: The pilgrimage of the nations to Jerusalem (Isaiah 2-4) → Prayer: Body Language: Swaying (Judaism) → Religious architecture

<i>Dome of the Rock</i>			der Felsendom		
the golden dome			die goldene Kuppel		
(to) be believed to be the spot/site/place	where God formed Adam out of the dust of the earth		als der Ort gelten,	an dem Gott Adam aus dem Staub der Erde bildete	
	where Abraham prepared to sacrifice his son Isaac (Genesis 22:1-19)			an dem Abraham sich anschickte, seinen Sohnes Isaak zu opfern (1. Mose 22,1-19)	
	from which Muhammad	went rose ascended		to heaven	von dem aus Mohammed in den Himmel

→ Abrahamic religions → Biblical patriarchs and matriarchs → Binding of Isaac (Genesis 22:1-19) → Creation: The creator as artisan → Muhammad

<i>Al-Aqsa Mosque</i>	<i>die Al-Aqsa Moschee</i>
(to) be the third holiest site in Islam	der drittheiligste Ort im Islam sein

Church of the Holy Sepulchre

The Church of the Holy Sepulchre...		Die Grabeskirche...		
...is believed to contain the sites where Jesus was	crucified.	...soll die Stätten enthalten, an denen Jesus	gekreuzigt	wurde.
	buried.		begraben	
	resurrected.		auferweckt	
(to) be shared by six denominations		von sechs Konfessionen genutzt werden		

→ Calvary → Jesus' death (interpretations) → Jesus' resurrection → Via Dolorosa

New Jerusalem

→ Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (Mormons): New Jerusalem → Hope: Eschatological hopes → Jerusalem (William Blake)

Jerusalem (William Blake)

(to) be a(n)	untitled poem from William Blake's preface to his <i>Milton. A Poem in Two Books</i> (1804)		ein	Gedicht ohne Titel (aus William Blakes Vorwort zu seinem <i>Milton. Ein Gedicht</i> ; englisches Original 1804)		sein
	popular	patriotic song		beliebtes	patriotisches Lied	
	rousing			mitreißendes		
	unofficial English national anthem			eine inoffizielle englische Nationalhymne		
(to) contrast	set	to music (1916)	vertont werden (1916)			
	put					
	rural		and industrial England	das ländliche und industrielle England kontrastieren		
agrarian						
pastoral						
(to) evoke a(n)	romanticised (<i>BrE</i>)	land-scape	eine	romantisch verklärte	Landschaft beschwören	
	romanticized (<i>BrE/AmE</i>)			idyllische		
	idyllic			spiritualisierte		
	spiritualised (<i>BrE</i>)					

	spiritualized (BrE/AmE)				
(to) be critical of the Industrial Revolution				der Industriellen Revolution kritisch gegenüberstehen	
(to) ask the listener questions about Christ's presence in England				dem Hörer/der Hörerin Fragen über die Präsenz Christi in England stellen	
(to) create an ideal society in England			eine Idealgemeinschaft in England	schaffen errichten	
(to) be aware of the legend of Joseph of Arimathea's arrival in Glastonbury				die Legende von der Ankunft von Josef von Arimathea/Arimatea kennen	
(to) bring the Holy Grail to England				den Heiligen Gral nach England bringen	

→ Civil religion → Holy Grail → Hope: Eschatological hopes → Legend → Musical settings → New Jerusalem → Romanticism → Utopian thought

Jesus

→ Historical Jesus, Christ of faith, Jesus of the imagination → Jesus' death (interpretations) → Jesus' descent into hell → Jesus in Islam → Jesus in Judaism → Jesus in the movies → Jesus in the visual arts → Jesus' ministry → Jesus' names and titles → Jesus' resurrection → Jesus' temptation → White Crucifixion (Marc Chagall)

Jesus' death (interpretations)

Atonement

(to) use the song of the suffering servant (Isaiah 53:4-5) to interpret	Jesus' Jesus's	death mission	das Lied vom leidenden Gottesknecht (Jesaja 53, 4-5) heranziehen, um Jesu	Tod Sendung	zu deuten
(to) describe	Jesus as a man of sorrows		Jesus als Schmerzensmann	beschreiben	
(to) refer to				bezeichnen	
(to) bear the (bore, born)	pain sins	of the world	den Schmerz die Sünden	der Welt tragen	
(to) take sins upon oneself			Sünden auf sich nehmen		
(to) die	for the sins of humankind		für die Sünden der Welt sterben		
(to) atone			die Sünden der Welt sühnen		
(to) die as	atonement a divine sacrifice*		als	Sühnopfer göttliches Opfer	für die Sünden der Menschheit sterben
(to) be the basis of the New Covenant			die Grundlage des Neuen Bundes sein		

* Note the difference between "sacrifice" and "victim".

→ Bach, Johann Sebastian (1685-1750): Passion music → Covenant: New Covenant → Scapegoats: Leviticus 16:1-34 → Sin

Martyrdom

	martyrdom		Märtyrertod	verstehen
--	-----------	--	-------------	-----------

(to) see Jesus'/Jesus's death as	a consequence of his life and message	Jesu Sterben als	Folge seines Lebens und seiner Botschaft		
(to) be	politically incorrect		politisch unbequem		sein
	a	threat to the powers that be	eine Bedrohung für die Mächtigen		
		victim* of	violence and injustice	Opfer von Gewalt und Ungerechtigkeit	

* Note the difference between "sacrifice" and "victim".

Hero's journey

(to) see	Jesus' Jesus's	life and death in terms of the hero's journey	Jesu Leben und Tod als Heldenreise	sehen
(to) view				verstehen
(to) understand				suffering, death and resurrection as the culmination as the hero's journey of transformation

→ Christ figure → Church year: Good Friday → Cross (Inscription) → Jesus' ministry → Kingdom of God → Myth: Hero's journey → Jesus' resurrection → Stations of the Cross → White crucifixion (Marc Chagall)

Jesus' descent into hell

Jesus' Jesus's	descent into harrowing of	hell	die Höllenfahrt Jesu	
(to) descend	into hell		in die Hölle	hinabsteigen
	to the dead		in das Reich des Todes	
(to) have a weak biblical basis			eine schwache biblische Basis haben	
(to) be	told recounted	in the (apocryphal) Gospel of Nicodemus	in dem (apokryphen) Evangelium des Nikodemus erzählt/berichtet werden	
(to) preach to the spirits in prison (1 Peter 3:19-20)			den Geistern im Gefängnis predigen (1. Petrus 3, 19-20)	
(to) free (to) liberate (to) deliver (to) rescue	the souls of the patriarchs/ matriarchs/ prophets etc.	from limbo	die Seelen der Erzväter und -mütter/Propheten/ Prophetinnen aus dem Limbo	befreien
				retten

→ Apostles' Creed → Bible: Scriptures → Biblical patriarchs and matriarchs → Hell → Limbo → Prophets → Soul

Jesus in Islam

(to) call Jesus "Isa ibn Maryam" (Arabic: Jesus, son of Mary) (Surah 2:87)		Jesus „Isa ibn Maryam" (arabisch: Jesus, Sohn der Maria) nennen (Sure 2,87)			
(to) deny	Jesus'	divinity	Jesu	Göttlichkeit	ablehnen
	Jesus's	sonship of God		Gottessohnschaft	bestreiten

		death on the cross (Surah 4:157-158)		Kreuzestod (Sure 4: 157-158)	
(to) affirm	Jesus' Jesus's	humanity		Menschsein Menschheit	bejahen
(to) see Jesus as		a great prophet the perfect human being	Jesus als	bedeutenden Propheten vollkommenen Menschen	sehen
(to) be	born	by a virgin under a date tree	von einer Jungfrau unter einem Dattelbaum		geboren werden
		raised (up) to God		zu Gott erhoben werden	
(to) do		miracles with God's permission	mit Gottes Erlaubnis	Wunder	tun vollbringen bewirken
(to) work					
(to) perform					

→ Jesus' ministry: Jesus, an itinerant preacher and miracle-worker → Son of God

Jesus in Judaism

(to) see	Jesus	a	Jew among Jews	Jesus	Juden unter Juden sehen/betrachten
(to) view	as		fellow-Jew	als	jmdn. sehen/betrachten, dem man als Jude/Jüdin verbunden ist
			Jewish brother		Mitjuden jüdischen Bruder sehen betrachten
			one's elder brother		seinen großen Bruder
			a shining light of Judaism		Leuchte des Judentums

→ Jesus in the visual arts: Figures → White crucifixion (Marc Chagall)

Jesus in the movies

Jesus films

Bible	film	der Bibelfilm
biblical drama	movie	
cinematic adaptation of the gospel		die Verfilmung des Evangeliums
cinematic epic		der Monumentalfilm
Jesus film genre		die Gattung des Jesus-Films
Jesus-story film		die Verfilmung des Lebens Jesu

Jesus portrayals

Jesus in the movies		der Jesus im Film	
the cinematic Jesus			
cinematic gospel harmony		die filmische Evangelienharmonie	
harmonizing Jesus film			
portrayal of	Jesus in the film "..."	die Jesus-Darstellung	des Films „...“
presentation of		das Jesusbild	
characterisation of		die Jesus-Interpretation	
version of			
interpretation of			
take on			

(to) portray	Jesus as...		Jesus als ...	darstellen	
(to) play				spielen	
...a(n)	manly	↔ effeminate man	... männlichen	↔ verweiblichen	Mann
	virile		... virilen		
...strong ↔	weak		stark ↔	weak	
	meek			mild	
	soft			sanft	
	humble			einfach	
			bescheiden		
			demütig		
...a rebel			... Rebellen		
(to) capture	Jesus'	compassion	Jesu Mitgefühl	treffen	
	Jesus's			(treffend) darstellen	

→ Christ figure → Historical Jesus, Christ of faith, Jesus of the imagination

Jesus in the visual arts

Symbols and secret signs

(to) use	symbols		to depict Jesus	Symbole		zur Darstellung Jesu verwenden	
	secret signs			Geheimzeichen			
	the	fish		symbol	das		Fischsymbol
		chi-rho					Chi-Rho-Symbol
	Alpha and Omega symbol (e.g. Revelation 21:6)			Alpha-und-Omega Symbol (z.B. Offenbarung 21,6)			

→ Cross (Christian symbol) → Symbols

Figures

(to) show	Jesus as...		Jesus als ...	zeigen		
(to) depict				darstellen		
...a new born in the manger, wrapped in swaddling clothes (<i>old-fashioned</i>)			... Neugeborenes in der Krippe, in Windeln gewickelt			
...a child	on/in his mother's lap		... Kind	auf dem	Schoß	seiner Mutter
	on his mother's arm				Arm	
	in his mother's arms			in den Armen		, das nach einer roten Nelke (<i>Symbol der Passion Christi</i>) greift
	taking	a red carnation/pink (<i>symbol of Christ's passion</i>)				
grasping						
grabbing						
...a friend of/to children (Matthew 19:14)			... Kinderfreund (Matthäus 19,14)			
...the Good Shepherd (John 10:11-18)			... Guten Hirten (Johannes 10,11-18)			
...a pensive young man			... nachdenklichen jungen Mann			
...Ecce Homo (John 19:4-6)			... als Ecce Homo (Johannes 19,4-6)			
...Man of Sorrows			... Schmerzensmann			
...personification	of Jewish suffering		... Personifizierung	jüdischen Leids		
...embodiment			... Verkörperung			
...the judge at the Last Judgement/Judgment			... Richter beim Jüngsten Gericht			
...Pantocrator (ruler of all)			... Pantokrator (Allherrscher, Weltenherrscher)			

...Christ in	Majesty	... Majestas Domini (Herrscher auf dem Thron)			
	Glory				
...sitting to the right of God		... sitzend zur Rechten Gottes			
(to) show	Christ's dual nature		die	beiden Naturen Christi	zeigen
(to) depict					darstellen
(to) represent					
(to) stress	Christ's	humanity		Menschheit	Christi
(to) emphasise (BrE)		divinity		Gottheit	
(to) emphasize (BrE/AmE)		majesty		Majestät	
					betonen

→ Ecce homo → Historical Jesus, Christ of faith, Jesus of the imagination → Jesus' death (interpretations) → Last Judgement → Mary (Mother of Jesus) in the visual arts: Scenes → Pietà → Religious images: Devotional images → Symbols → White crucifixion (Marc Chagall)

Physical appearance and clothing

(to) portray Jesus as a(n)	blond	European	Jesus als	blonden	Europäer	darstellen
	blue-eyed			blauäugigen		
	white-skinned			weißen		
	brown-skinned Middle Eastern man			Mann aus dem Nahen Osten mit brauner Haut		
	African			Afrikaner		
	Asian			Asiaten		
indigenous man		Indigenen				
(to) show a(n)	youthful ↔ older	Jesus	einen	jugendlichen ↔ älteren	Jesus zeigen	
	bearded ↔ beardless			bärtigen ↔ bartlosen		
	clean-shaven			glatt rasierten glattrasierten		
	strong, muscular			starken, muskulösen		
	sensual			sinnlichen		
	erotic			erotischen		
mild, meek	milden, sanften					
...with	long	hair	... mit	langem	Haar	
	shoulder-length			schulterlangem		
	flowing			wallendem		
	wavy			gewelltem		
	curly			lockigem		
his hair parted in the middle		... mit Mittelscheitel				
...wearing	a long, white robe		... in einem langen, weißen Gewand			
			... mit einem langen weißen Gewand bekleidet			
	sandals		... in/mit Sandalen			

Passion

(to) show a wounded, tortured Jesus	einen verwundeten, gemarterten/ geschundenen Jesus zeigen
...bound	... gefesselt
...scourged	... geißelt
...flagellated	
...whipped	... ausgepeitscht

...wearing a	toga	... mit einer Toga	bekleidet	
	purple robe	... mit einem Purpurgewand		
...in a purple garment				
...crowned with thorns		... mit Dornen gekrönt		
...with/wearing a crown of thorns (pressed upon/onto/into his head/forehead)		... mit einer (auf seinen Kopf/in seine Stirn gedrückten) Dornenkrone		
...wearing a (flowing/flying) loincloth		... mit einem (wehenden/ flatternden) Lendentuch		
...covered in/with	blood	...blutüberströmt		
	thorns	...mit	Dornen Stacheln	übersät
	sores	... mit Geschwüren		
	festering wounds	... mit eitrigen Wunden		
...twisting	in pain	...schmerzverzerrt		
...twisted				
...contorted				
...writhing				
...with his head tilted to the right		... mit nach rechts geneigtem Kopf		
...with	outstretched arms	... mit	ausgestreckten	Armen
	his arms stretched upward		nach oben gereckten	
	wounds		on his feet in his side	Wundmalen an
...with blood	streaming	from his wounds	... aus dessen Wunde Blut strömt schießt spritzt	
	spouting			
	spurting			
The jet of blood	flows from...	Der Blutstrahl	fließt aus ...	
	strikes...		trifft ...	

→ Jesus' ministry: Jesus dies on the cross → Stations of the Cross

Resurrection

(to) show	the risen Christ...		den auferstandenen Christus ...		zeigen
(to) depict					darstellen
...floating	in the air		... in der Luft		schwebend
	above	the open grave	... über dem	offenen Grab	
	over	tomb		geöffneten	
...triumphing over	death		... über	den Tod	triumphierend
	the devil			Teufel	
	sin			die Sünde	
...holding a	cross		... mit	einem Kreuz	
	victory banner			einer Siegesfahne	
	palm branch			einem Palmzweig	

→ Jesus' resurrection → Reformation Altar (Lucas Cranach): Reverse of the altarpiece

Gestures and attributes

(to) show	Jesus	with ↔ without a halo around/over his head	Jesus mit	mit einem Heiligenschein ↔ ohne einen Heiligenschein um/ über dem Kopf	zeigen
(to) depict					darstellen

		with his hand raised in blessing		zum Segen erhobener Hand	
		making the gesture of teaching or blessing with his right hand		Lehr- oder Segensgestus der rechten Hand	
		holding a New Testament in his left hand		einem Neuen Testament in der linken Hand	

→ Halo

Art traditions

(to) be in the tradition of (<i>Greek/Roman representations of Orpheus, Hermes and Apollo</i>)			in der Tradition von (<i>griechischen/römischen Darstellungen von Orpheus, Hermes und Apollo</i>) stehen		
(to) be	modelled	on sth.	auf dem Vorbild von etw.	beruhen	
	based			basieren	

Images with a twist

Jesus with a twist				Jesus	(mal) (<i>umgangssprachlich</i>) (ganz)	anders
(to) show	Jesus in (an)	unfamiliar	way	Jesus verfremdet	zeigen ...	
(to) present		strange			darstellen ...	
(to) depict						
(to) render						
(to) defamiliarise (<i>BrE</i>) (to) defamiliarize (<i>BrE/AmE</i>) (to) de-familiarise (<i>BrE</i>) (to) de-familiarize (<i>BrE/AmE</i>)	the image of Jesus		das Bild Jesu verfremden			
(to) reimagine (to) re-imagine	Jesus as...			sich Jesus als ... vorstellen		
(to) reinterpret (to) re-interpret				Jesus als ...	neu interpretieren umdeuten	
(to) make a comment on			Jesus religion	zu Jesus/der Religion/der modernen Gesellschaft Stellung beziehen		
(to) stimulate a	new fresh	look at perspective on	modern society	eine neue Sicht auf Jesus/die Religion/die moderne Gesellschaft herausfordern		

Jesus	in a tallit as a loincloth (Marc Chagall)			Jesus	mit einem Tallit als Lententuch (Marc Chagall)			
	on the cross without hands/arms (e.g. Tadeusz Makowski; Ulrich Fox)				am Kreuz ohne Hände/Arme (z.B. Tadeusz Makowski; Ulrich Fox)			
	as a homeless man/ person	sleeping on a bench			als Ob- dachlo- ser/ obdach- lose Per- son	der/die auf einer Bank schläft		
		wrapped	in a blanket (Timothy Schmalz)			eingewickelt	in eine Decke (Timothy Schmalz)	
shrouded		eingehüllt gehüllt						

	in a gas mask (George Grosz)		mit einer Gasmasken (George Grosz)
	breaking a rifle/gun with his knee (Otto Pankok)		, wie er mit seinem Knie ein Gewehr zerbricht (Otto Pankok)
	with a rifle/gun	mit	(einem) Gewehr
	shopping bags (Banksy)		Einkaufstüten (Banksy)
	in a Bristol City football jersey (falsely attributed to Banksy)		in einem Bristol City Fußballtrikot (fälscherlicherweise Banksy zugeschrieben)

→ Christ figure → Inter pictorial references → Parables: Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46) → White crucifixion (Marc Chagall) → Works of mercy

Jesus' ministry

Jesus, an itinerant preacher and miracle-worker

Jesus'	ministry	Jesu	Wirken
Jesus's	deeds		Taten
	actions		
itinerant	preacher	der Wanderprediger	
migrant			
miracle-worker		der Wundertäter	
miracle worker			
wonder-worker			
wonder worker			
(to) do	miracles	Wunder	tun
(to) work			vollbringen
(to) perform			bewirken
miracles wrought (formal) by Jesus		von Jesus vollbrachte Wunder	

→ Childhood Gospel of Thomas → Disciples → Historical Jesus, Christ of faith, Jesus of the imagination → Judaism: Judaism of Jesus' day → Kingdom of God → Miracles → Parables → Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

Jesus shows concern for the outcast

Jesus'	dealings with	sinner	Jesu	Umgang mit	Sündern
		tax-collectors			Sünderinnen
		prostitutes			Zöllnern
	outcasts				Zöllnerinnen
	closeness to	the marginalised (BrE)/marginalized (BrE/AmE) and outcast			Nähe zu
				Zuwendung zu	Randgruppen
	friendship with	the		Freundschaft mit	den
	overlooked	Missachteten			
	ignored				

			forgotten				Vergessenen
			poor				Armen
			powerless				Machtlosen
			unclean				Unreinen
(to) go to the margins of society				an die Ränder der Gesellschaft gehen			
(to) be close		to sb.		jmdm. nahe sein			
(to) pay attention				sich jmdm. zuwenden			
(to) show concern for sb.				sich um jmdn. kümmern			
(to) keep company		with sb.		mit jmdm.		Gemeinschaft halten	
(to) associate						verkehren	
				sich mit jmdm. abgeben			
(to) stand				auf jmds. Seite		sein	
				stehen			

→ Beatitudes → God: Champion and liberator of the oppressed → Liberation theology → Purity and impurity → Sin → Tax collectors

Jesus eats with tax collectors and sinners

(to) have table fellowship with sb.				Tischgemeinschaft mit jmdm.		haben	
						halten	
Jesus'	open	table fellowship		Jesu offene	Tischgemeinschaft		
Jesus's		commensality (<i>formal, technical</i>)			Mahlgemeinschaft		
(to) eat	with		the righteous (Sirach 9:16; Jubilees 22:13-18)	mit	Gerechten (Sirach 9,16; Buch der Jubiläen 22,13-18)		essen
(to) dine							
(to) have	meals with		sinners (e.g. Mark 2:13-17)				
(to) share							
(to) recline at table				zu Tisch liegen			
(to) offer	shalom to sb.		jmdm. Schalom bringen				
(to) bring							
(to) greet sb. with "shalom"				jmdn. mit		„Schalom“ begrüßen	
(to) call sb. by (his/her) name (e.g. Luke 19:5)						(seinem/ihrer) Namen ansprechen (z.B. Lukas 19,5)	

→ God: Champion and liberator of the oppressed → Purity and impurity → Shalom

Jesus dies on the cross

(to) be nailed to				a/the cross	an ein/ans Kreuz		genagelt		werden
							geschlagen		
(to) hang (hung, hung)			on	an einem/am Kreuz		hängen			
(to) die						sterben			
crucifixion					die Kreuzigung				
a	Roman	method	of	execution	eine	römische	Hinrichtungsart		
	cruel	mode		capital		grausame	Hinrichtungsmethode		
	brutal			punishment		brutale			
(to) lead to a slow, painful death...					zu einem langsamen,		schmerzhaften		Tod ... führen
...by suffocation							schmerzvollen		
(to) suffocate					ersticken				
(to) be regarded as a			shameful	death	als schändlicher Tod gelten				

→ Calvary → Cross (Inscription) → Cross (Types) → Jesus' death (Interpretations) → Jesus in the visual arts: Passion → Mary Magdalene: Portrayals → Stations of the Cross

Jesus' names and titles

(to address Jesus as "Rabboni"/"My rabbi" (Aramaic: my teacher/my master) (Mark 10:51; John 20:16))		Jesus als „Rabbuni“ (<i>aramäisch</i> : mein Lehrer/mein Meister) anreden (Markus 10,51; Johannes 20,16)		
(to) call Jesus	“Messiah” (<i>Hebrew: the one anointed with oil</i>)	Jesus	„Messias“ (<i>hebräisch: mit Öl Gesalbter</i>)	nennen
	“Christ” (<i>Greek</i>)		„Christus“ (<i>griechisch</i>)	
	“prophet”		„Prophet“	
	“Son of God”		„Sohn Gottes“	
	“Son of Man”		„Menschensohn“	
	“saviour”		„Heiland“	
“redeemer”	„Erlöser“	„Retter“	„Herr des Tanzes“	
(Christological) (sovereign) title		der (christologische) Hoheitstitel		
name		der Würdenname		
(to) address	Jesus by the title "..."	Jesus mit dem Hoheitstitel „...“	anreden	
(to) call			bezeichnen	
(to) acclaim		Jesus den Hoheitstitel „...“ geben		

→ Historical Jesus, Christ of faith, Jesus of the imagination → Jesus' ministry → Messiah → Prophets → Shiva (Hinduism): Lord of the Dance → Saviour → Son of God

Jesus' resurrection

Resurrection appearances

(post-)resurrection	appearance		die	Auferstehungserscheinung		
	epiphany			Erscheinung nach der Auferstehung		
(to) appear to sb.			jmdm. erscheinen			
(to) vanish from sb.'s sight			(vor jmdm.) verschwinden			
(to) have	apparitions of	the risen Christ	Erscheinungen des auferstandenen Christus	haben		
(to) see				sehen		
(to) meet			dem auferstandenen Christus begegnen			
(to) encounter						
(to) recognise (<i>BrE</i>)			den auferstandenen Christus erkennen			
(to) recognize (<i>BrE/AmE</i>)						
(to) come and stand among (<i>the disciples</i>) (John 20:19)			mitten in die Mitte (<i>der Jünger</i>)		eintreten (Johannes 20,19)	
(to) walk	through	locked doors	durch	verschlossene Türen	gehen	
(to) pass		walls		Wände		
(to) see	the	nail marks	die	Nagelmale	sehen	
(to) touch		wound		Wundmale	anfassen	
					berühren	
(to) be a doubting Thomas			ein ungläubiger Thomas sein			

(John 20:24-29)	(Johannes 20,24-29)
-----------------	---------------------

→ Saul/Paul: Paul's vision of the risen Christ

The empty tomb

(to) anoint the body of Jesus				den Leichnam Jesu salben	
empty tomb				das leere Grab	
(bodily)	rising	from the	tomb	die (leibliche) Auferstehung aus dem Grab	
(physical)	resurrection				
(to) roll	away	the stone from		den Stein vom Grab	wegrollen
	off				
(to) move					
(to) take away					wegnehmen

→ Church year: Easter

Easter testimonies

witness to the resurrection	der Auferstehungszeuge
resurrection witness	die Auferstehungszeugin
(to) testify that...	bezeugen, dass ...
(to) accept the testimony of female witnesses	die Zeugenaussage von Frauen anerkennen

→ Early Christianity: the role of women → Mary Magdalene → Women and religion

Easter faith

(to) physically	rise from the dead		leiblich von den Toten auferstehen		
(to) bodily					
(to) be	raised	by God	von Gott	auferweckt	werden
	exalted			erhöht	
(to) see sb. in a new light			jmdn. in neuem Licht sehen		
(to) feel Jesus'/Jesus's living presence			Jesu lebendige Gegenwart spüren		
Their hearts were burning within them (<i>the disciples on the road to Emmaus; Luke 24:32</i>).			Ihre Herzen brannten in ihnen (<i>die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, Lukas 24,32</i>)		
(to) be	on fire for	sth.	für etw. brennen		
	fervent about				
The Jesus cause goes on. (W. Marxsen)			Die Sache Jesu geht weiter. (W. Marxsen)		

→ Courage: Taking heart → Pentecost story (Acts 2:1-36): From frightened to fearless

Interpretations of the resurrection

(to) see the	resurrection	of Jesus as ...	die	Auferstehung	Jesu verstehen als ...
	raising		Auferweckung		
...the cornerstone of Christian faith (1 Corinthians 15)			... Eckstein des christlichen Glaubens (1. Korinther 15)		
...God's direct supernatural action			... Gottes direktes übernatürliches Handeln		
...God's validation of Jesus'/Jesus's message			... Gottes Bestätigung der Botschaft Jesu		
...the disciples' vision			... Vision der Jünger		
...fiction			... erfunden		
...a figment of the imagination			... Einbildung		
			... Hirngespinnst		
...(only) a	myth	... (bloßen) Mythos			
...a (mere)					
...a fraud		... Betrug			

...a deception (e.g. Jesus was not really dead. He was reanimated. Or: His body was stolen.)	... Täuschung in betrügerischer Absicht (z.B. Jesus war scheinot. Er wurde wiederbelebt. Oder: Sein Leichnam wurde gestohlen.)
...a self-deception	... Selbsttäuschung
...an illusion	... Illusion
	... trügerische Hoffnung
...wishful thinking	... Wunschdenken
	... eine Wunschvorstellung
...a metaphor	... Metapher

→ Jesus in the visual arts: Resurrection → Metaphors → Song of the Three Holy Children

Jesus' temptation (Matthew 4:1-11)

temptation	story			die Versuchungsgeschichte		
	narrative			die Versuchungserzählung		
The tempter...				Der Versucher ...		
...challenges Jesus to	turn	stones rocks	into bread.	... fordert Jesus auf,	Steine in Brot zu verwandeln.	
	jump off the (top/pinnacle) of the temple.				vom Tempel (von der Zinne des Tempels) zu springen.	
...offers	Jesus	all the kingdoms of the earth.		... bietet Jesus alle Reiche der Welt an.		
...promises				... verspricht Jesus alle Reiche der Welt.		
...quotes	the Bible. scripture.			... zitiert	die Bibel. die Heilige Schrift.	
...tries to get Jesus to	give up abandon	his mission.		... versucht, Jesus von	seiner Aufgabe seinem Auftrag	abzu- bringen.

Jesus...			Jesus ...		
...holds firm against the tempter.			... widersteht dem Versucher.		
...quotes back	the Bible. Scripture.		... zitiert in seiner Antwort	die Bibel. die Heilige Schrift.	

→ Temptation

Jewish identity

Jewry			das	Judentum jüdische Volk
			die Judenheit	
Jewishness			das	Judentum Jüdischsein
			die Jüdischkeit	
(to) be	a Jew	by birth	aufgrund der Geburt Jude/Jüdin	sein
(to) become	Jewish	through conversion	durch (seine) Konversion Jude/Jüdin	werden
(to) have	a Jewish	mother	eine jüdische Mutter	haben

(to) be born to		parent (<i>Reform Judaism</i>)	einen jüdischen Elternteil (<i>Reformjudentum</i>)			
(to) trace descent through the		mother father	die Abstammungslinie über	die Mutter den Vater		
(to) define Jewishness	through in terms of	matrilineal	das Jüdischsein über	die	mütterliche	Abstammungslinie definieren
					matrilineare	
		patrilineal			matrilineale	
					väterliche	
		patrilineare		patrilineale		
		cultural practices			kulturelle Praxis definieren	
(to) convert to Judaism			zum Judentum	konvertieren übertreten		
(to) accept	one's Jewish	roots	seine jüdischen Wurzeln	akzeptieren		
(to) embrace		heritage	sein jüdisches Erbe	bejahen		
(to) identify with			sich mit seinen jüdischen Wurzeln/seinem jüdischen Erbe identifizieren			
(to) be proud of			auf	seine jüdischen Wurzeln sein jüdisches Erbe	stolz sein	
(to) be	a cultural Jew		Kulturjude/Kulturjüdin	sein		
	Jew-ish (<i>coined by Jonathan Miller, used by secular Jews to distance themselves from religious Judaism</i>)		nicht religiöser Jude nicht religiöse Jüdin			

→ Conversion → Definitions: Neologisms → Ethnoreligious groups → Identity → Judaism → Menorah → Religious followers

Jihad

jihad (<i>Arabic</i> : striving, struggling for religious or secular causes)	der	Jihad Dschihad	(<i>arabisch</i> : Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz für religiöse oder säkulare Ziele)
jihadist (<i>adjective</i>)	jihadistisch dschihadistisch		
jihadist (<i>noun</i>)	der	Jihadist/die Jihadistin Dschihadist/die Dschihadistin heilige Krieger/die heilige Kriegerin Gotteskrieger/die Gotteskriegerin Gottesstreiter/Gottesstreiterin	
holy God's	warrior		
(to) struggle in the path of God		sich auf dem Weg Gottes	bemühen anstrengen
(to) fight (to) wage	the inner/greater (spiritual/moral) the external/lesser a holy war against sb. (<i>translation is controversial</i>)	jihad	den inneren/großen (geistigen/moralischen) den äußeren/kleinen einen heiligen Krieg gegen jmdn. führen (<i>Übersetzung ist umstritten</i>)
(to) call for a jihad of the	pen sword	zu einem Jihad/ Dschihad	der Feder des Schwertes
			aufrufen

→ Islam → Islamism

John the Baptist

Itinerant preacher

(to) be an itinerant preacher		Wanderprediger sein	
(to) live an ascetic life		asketisch leben	
(to) wear	clothes	(made) of camel's hair	ein Gewand aus Kamelhaaren
	clothing		
	a leather belt	einen Ledergürtel	tragen
(to) live on	locusts	sich von	Heuschrecken
	wild honey (Matthew 3:4)		wildem Honig
			ernähren (Matthäus 3,4)

Voice in the wilderness

John the Baptist			Johannes der Täufer			
messenger preparing the way for Jesus			der Wegbereiter Jesu			
prophetic	forerunner	of/to/for Jesus	der	prophetische	Vorläufer	
messianic	precursor			messianische	Wegbereiter	
		herald		Vorbote	Jesu	
(to) prepare the way for the		Messiah	dem Messias den Weg bereiten			
(to) herald	the arrival of the		die Ankunft des		ankündigen	
(to) proclaim			Messias		verkünden	
voice	in the desert		die Stimme	in der Wüste		
	(calling) in the wilderness (Matthew 3:1-3; Luke 3:1-20; Isaiah 40:3)		der Rufer	(Matthäus 3,1-3; Lukas 3,1-20, Jesaja 40,3)		
(to) call people	to repent		die Menschen zur Buße		rufen	
	to repentance				aufrufen	
	to turn away from their sins		die Menschen dazu aufrufen,	sich von ihren Sünden abzuwenden		
	to change their hearts and lives			ihr Herz und ihr Leben zu ändern		
	to do what is	good		das	Gute	zu tun
		right			Richtige	
		just				
	to share their clothing and money with each other/one another			Gerechtigkeit zu tun/zu üben		
not to extort money (from others)		ihre Kleidung und ihr Geld miteinander zu teilen				
not to accuse others falsely		kein Geld (von anderen) zu erpressen				
		andere nicht falsch/fälschlich zu beschuldigen/zu bezichtigen				
(to) identify John the Baptist with Elijah (Matthew 11:14)			Johannes den Täufer mit Elia gleichsetzen (Matthäus 11,14)			

→ Babylonian exile: Promise of a joyous return → Elijah: Messianic forerunner → Messiah → Metanoia → Repentance

Baptism

(to) baptise (<i>BrE</i>) (to) baptize (<i>BrE/AmE</i>)	with	water	mit	Wasser	taufen
		the Holy Spirit		dem Heiligen Geist	
		fire (Matthew 3:11; Luke 3:16-17)		Feuer (Matthäus 3,11; Lukas 3,16-17)	

→ Baptism → Essenes

Judaism

Judaism of Jesus' day

Judaism	of	Jesus' day	Jesus's time(s)	das Judentum zur Zeit Jesu		
at the time of Jesus						
Second Temple Judaism				das Judentum	zur	Zeit des zweiten Tempels
Judaism	in	the Second Temple period			während der	
	of					
	during					
(to) be	varied		vielfältig	sein		
	diverse					
	divided		gespalten			
(to) be influenced by	Hellenistic culture		von	hellenistischer		Kultur beeinflusst sein
	Greco-Roman			griechisch-römischer		
(to) be exposed to	Hellenistic influences		hellenistischen	Einflüssen		ausgesetzt sein
	ideas			Vorstellungen		
(to) include different	groups		verschiedene	Gruppen		umfassen
	parties			Gruppierungen		
	factions			Parteien		
	movements			Fraktionen		
	sects			Bewegungen		
	schools of thought			Sekten		
	philosophies			Denkschulen		
	ideologies			Philosophien		
				Ideologien		

→ Dead Sea Scrolls → Essenes → Pharisees → Religious diversity and pluralism: Internal religious diversity → Sadducees → Zealots (Second Temple Judaism)

Ethnic branches

Sephardi (Hispanic/Iberian) Jews		Sephardische/sefardische (hispanische/iberische)	Juden Jüdinnen
Sephardim		Sephardim Sefardim	
Ashkenazi Jews	(descended from Jews living in central and eastern Europe)	aschkenasische (mittel-/osteuropäische) Juden/Jüdinnen	
Ashkenazim		Ashkenasim	
Eastern European	Judaism	das Ostjudentum	
	Jewry		

Mizrahi (Oriental) Jews			Mizrachim (orientalische) Juden/Jüdinnen	
Mizrahim			Misrachim	
(to) follow	Sephardic	traditions	sephardische	Traditionen befolgen
	Ashkenazi		aschkenasische	
	Mizrahi		mizrachische misrachische	

→ Ethnoreligious groups → Mimouna

Religious branches

Orthodox	Judaism	das orthodoxe Judentum
ultra-Orthodox (Haredi)	Jewry	das ultraorthodoxe (Haredi) Judentum (Haredim/Charedim)
Conservative Masorti (<i>Hebrew: tradition</i>) (<i>middle-ground branch</i>)		das konservative Judentum Masorti-Judentum (<i>hebräisch: Tradition</i>) (<i>Mittelweg zwischen orthodoxem und liberalem Judentum</i>)
Reform		das Reformjudentum
Liberal Progressive		das liberale Judentum das progressive Judentum

→ Kabbalah → Orthodoxy and orthopraxy → Religion: Branches, schools, denominations → Religious diversity and pluralism: Internal religious diversity

Clergy

rabbi				der Rabbiner/die Rabbinerin	
(female) (woman)	rabbi; <i>titles used by Orthodox women rabbis</i> : rabbanit, rabba, rabbi, maharat (<i>Hebrew acronym: female leader of Jewish law, spirituality, and Torah</i>),			die Rabbinerin	
(to) train to be a rabbi				die Rabbinerausbildung	machen
				die Ausbildung zum Rabbiner/zur Rabbinerin	
(to) go to	a	rabbinic	seminary	ein Rabbinerseminar besuchen	
(to) attend		rabbinical	school		
(to) ordain sb. rabbi				jmdn. zum Rabbiner/zur Rabbinerin ordinieren	
cantor (<i>Hebrew: hazzan, chazzan</i>)				der Kantor/die Kantorin (<i>hebräisch: Chasan</i>)	
(to) lead prayers				(der) Vorbeter/(die) Vorbeterin sein	
(to) be the prayer leader				vorbeten	
(to) represent the congregation before God				die Gemeinde vor Gott	repräsentieren vertreten

→ Christian clergy

Judaism: → Abrahamic religions → Ark of the Covenant → Bar Mitzvah/Bat Mitzvah → Bible: Scriptures → Book of Esther → Covenant → David → Dead Sea Scrolls → Elijah → Esther moment → Exodus story → Geniza → God: God's names → Graves → Halakha → Hanukkah → Havruta (Havrusa) → Jerusalem → Jewish identity → Kabbalah → Kaddish → Kashrut (Jewish dietary laws) → Kibbutz → Kippah → Liberation theology → Menorah (seven-branched candelabra) → Mensch (Yiddish) → Messiah → Mezuzah → Mikveh → Mimouna → Minyan →

Pardes (PaRDeS) → Passover → Pharisees → Prayer: Body language: Swaying (Judaism) → Prophets → Psalms → Purim → Rites of passage: Circumcision → Ritual slaughter → Rosh Hashanah → Sadducees → Scapegoats → Shabbat → Shalom → Shema Yisrael → Shiva (Judaism) → Simchat Torah → Star of David → Sukkot → Synagogues → Tallit → Tefillin → Torah → White crucifixion (Marc Chagall) → Tzitzit → Zealots (Second Temple Judaism) → Zionism

Judas Iscariot

Name

name	Iscariot (<i>of unclear origin, probably: man of/from Kerioth; other interpretations e.g.: liar/the false one or member of an anti-Roman resistance group</i>)	der	Name	Iskariot (<i>unklarer Herkunft, wahrscheinlich: Mann aus Kerioth; andere Deutungen z.B.: Lügner/der Falsche oder Mitglied einer antirömischen Widerstandsgruppe</i>)
descriptive name			Beiname	
nickname				
epithet				
sobriquet				
(to) be nicknamed Iscariot		den Beinamen Iskariot		haben tragen

→ Definitions: Etymology

Controversial figure

(to) be a(n)	controversial contradictory enigmatic fascinating	figure	eine	umstrittene widersprüchliche rätselhafte faszinierende	Figur Gestalt	sein
(to) demonise (BrE) (to) demonize (BrE/AmE)	↔ (to) rehabilitate Judas		Judas dämonisieren ↔ rehabilitieren			
(to) show (to) portray (to) represent	Judas as a(n)...		Judas als ... darstellen			
...villain			... Schurken ... Bösewicht			
...traitor ...betrayer			... Verräter			
... greedy thief (John 12:6)			... habgierigen Dieb (Johannes 12,6)			
...stubborn Jew			... verstockten Juden			
...instrument ...agent	in of	God's plan of salvation for humankind (e.g. John 13:18; 17:12)	... Werkzeug in Gottes Heilsplan für die Menschheit (z.B. Johannes 13,18; 17,12)			
...complex political figure			... komplexe politische	Figur Gestalt		
...messianic revolutionary			... messianischen Revolutionär			
...disappointed follower of Jesus			... enttäuschten Anhänger Jesu			

→ Dehumanisation → Disciples → Judaism: Judaism of Jesus' day → Messiah → Reformation
 Altar (Lucas Cranach): Central panel → Salvation

Thirty pieces of silver

(to) get	thirty pieces of silver for...		dreißig Silberlinge für ...		bekommen
(to) receive			den	Judaslohn für ...	erhalten
			einen		
...betraying Jesus			... den Verrat an Jesus		
...turning	Jesus over to the	authorities	... die Auslieferung		die Obrigkeit
...handing		Sanhedrin	Jesu an		den
					Hohen Rat
					Sanhedrin

Jungian archetypes

Jungian ['jʊŋi(j)ən] archetypes (Greek archē: beginning, origin; typos: pattern, model)				die Archetypen nach Jung (griechisch archē: Anfang, Ursprung; typos: Form, Muster)				
(to) locate the archetypes in the collective unconscious				die Archetypen im kollektiven Unbewussten		verorten lokalisieren		
(to) be	innate	psycho-logical	structures	angeborene	Grundstrukturen der Psyche	sein		
	inborn		patterns		psychische Grundmuster			
			images	Urbilder der Seele				
			universal	universal				
(to) be the psychological	equivalents		of instincts	psychische mentale	Entsprechungen der Instinkte			
	counterparts				sein			
(to) appear in	dreams			in	Träumen	auftreten		
	myths				Mythen			
	stories				Geschichten			
	legends				Legenden			
	fairy tales				Märchen			
	literature				Literatur			
	religion				Kunst			
	art				Religion			
	films				Filmen			
video games			Videospielen					
(to) shape	how the way	humans	see/ experience/ perceive/ interpret/ respond to the world	die Art und Weise prägen, wie Menschen		die Welt sehen/ erfahren/ wahrnehmen/ deuten		
						auf die Welt reagieren		
				human	experience	das Erleben	des Menschen	prägen
					emotions	die Gefühle		
	behaviours (BrE) behaviors (AmE)	das Verhalten						
thought patterns	die Denkstrukturen							
storytelling			menschliches Erzählen					
(to) criticise (BrE)	Jung's concept/notion of archetypes as ambiguous		Jungs	Begriff der Archetypen als nicht eindeutig		kritisieren		

(to) criticize (BrE/AmE)‘	Jung’s theory of archetypes as	highly subjective	Archetypen- Theorie als	hochgradig subjektiv s
		unscientific		unwissen- schaftlich
		unfalsifiable		nicht falsi- fizierbar

→ Definitions → Jesus’ death (interpretations) → Hero’s journey → Legends and hagiographies
→ Myths

Just war theory

Law of war

international law of war		das Kriegsvölkerrecht		
ius bellum theory		die Lehre vom	gerechten gerechtfertigten	Krieg
(to) go back to	Cicero	auf	Cicero	zurückgehen
	Augustine		Augustinus	
	Thomas Aquinas		Thomas von Aquin	
(to) distinguish between “ius ad bellum”, “ius in bello”, “ius ex bello”, and “ius post bellum”		zwischen „ius ad bellum“, „ius in bello“, „ius ex bello“ and „ius post bellum“ unterscheiden		
(to) speak of just war ↔	legitimate use of military force	von rechtem Krieg ↔ von	legitimer militäri- scher Gewalt	spre- chen
	just peace		gerechtem Frieden	
(to) use force to	maintain	law and order	Gewalt anwenden, um Recht und Ordnung zu	erhalten
	preserve			wiederherzustellen
	restore			durchzusetzen
	enforce			zu erwingen
			rechtserhaltende	Gewalt ausüben
			rechtserzwingende	

Ius ad bellum

ius jus	ad bellum (<i>Latin</i>): right to war/right to go to war	ius jus	ad bellum (<i>lateinisch</i>): das Recht zum Krieg/das Recht, Krieg zu führen
(to) meet several	conditions requirements	verschiedene Bedingungen erfüllen	
(1) (to) have (to) possess (to) be (to) represent	a just legitimate	cause	(1) einen gerechten legitimen zulässigen Grund haben besitzen sein darstellen
(2) (to) be declared by a	proper legitimate	authority	(2) von einer rechtmäßigen legitimen Autorität erklärt werden
(3) (to) have a	right just	intention	(3) eine gerechte Absicht haben
(4) (to) be proportionate	(4) verhältnismäßig sein		

(to) have a reasonable chance of success			eine realistische Aussicht auf Erfolg haben		
(5) (to) be	the last resort		(5) das	letzte	Mittel sein
		ratio		äußerste	
	the	ultima ultimate	die Ultima Ratio		
(to) defend oneself against an armed attack			sich gegen einen bewaffneten Angriff verteidigen		
(to) act in self-defence			in Selbstverteidigung handeln		
(to) wage	a defensive war		einen Verteidigungskrieg führen		
	defensive warfare				
	a war of	defence (BrE) defense (AmE)			

Ius in bello

ius jus	in bello (<i>Latin</i>): justice in/during war		ius jus	in bello (<i>lateinisch</i>): das Recht im Krieg	
(to) regulate the conduct of war			die Kriegsführung regeln		
(to) respect	international humanitarian law		das humanitäre Völkerrecht		achten
(to) observe	the principle of proportionality		das Prinzip der Verhältnismäßigkeit		beachten
(to) follow					einhalten
(to) obey					befolgen
(to) break					wahren
(to) violate					verletzen
(to) not use greater force than necessary					nicht mehr Gewalt als nötig anwenden
(to) use the minimum amount of force necessary			das erforderliche Mindestmaß an Gewalt einsetzen		
(to) minimise (BrE)	casualties	Verluste	minimieren		
(to) minimize (BrE/AmE)	damage	Zerstörungen			

Ius ex bello

ius jus	ex bello (<i>Latin</i>): morality of ending wars		ius jus	ex bello (<i>lateinisch</i>): das Recht der Beendigung des Krieges/die Ethik der Kriegsbeendigung	
(to) decide whether/when/how to end wars			entscheiden, ob/wann/wie man Kriege beendet		

Ius post bellum

ius jus	post bellum (<i>Latin</i>): justice after war		ius jus	post bellum (<i>lateinisch</i>): das Recht nach dem Krieg	
post-conflict peacebuilding			die	Friedenssicherung Friedenskonsolidierung	nach einem militärischen Konflikt
(to) build a	just lasting stable	peace	einen	gerechten dauerhaften stabilen	Frieden schaffen

→ Justice → Peace ethics → Shalom → Two Kingdoms Doctrine

Justice

Distributive justice

distributive		justice*		die	Verteilungsgerechtigkeit	
		fairness			distributive Gerechtigkeit	
		equity*				
justice	of	results		Ergebnisgerechtigkeit		
	in	outcomes				
(to) seek (sought, sought)		fair	results	gerechte Ergebnisse		anstreben
(to) reach			outcomes			erzielen
(to) achieve						
(to) divide	limited		fairly	begrenzte Ressourcen	fair	teilen
(to) distribute	resources		justly			gerecht
(to) allocate	rights and resources		equitably (≠ equally)	Rechte und Ressourcen	(\neq gleich)	verteilen
	benefits and burdens			Lasten und Leistungen		
	costs			Kosten		
	risks			Risiken		
(to) treat	everybody the same			jeden/jede gleich behandeln		
	equals equally and unequals unequally (Aristotle, <i>Nicomachean Ethics</i>), c. 350 B.C)			Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln Aristoteles, <i>Nikomachische Ethik</i> , ca 350 v. Chr.)		

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Equality: Equality of treatment → Equity → Fair innings argument

Procedural justice

procedural		justice*		die	Verfahrensgerechtigkeit	
		fairness			Regelgerechtigkeit	
		equity*				
justice in procedures						
(to) make decisions in a fair and transparent way				Entscheidungen fair und transparent treffen		
(to) ensure fair and transparent decision-making processes				faire und transparente Entscheidungsprozesse gewährleisten		
The same rules	apply	to everyone.		Dieselben Regeln gelten für		jedermann.
	pertain (formal)					jeden und jede.

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Equity

Retributive justice

retributive	justice*		die retributive Gerechtigkeit
	fairness		
	equity*		

(to) be punished in proportion to the harm done to others	eine Strafe erhalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem einem anderen zugefügten Schaden steht
---	--

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Equity → Eye for an eye

Restorative justice

restorative	justice*	die	wiederherstellende	Gerechtigkeit
	fairness		restaurative	
	equity*		ausgleichende	
			ausgleichsorientierte	
		die Restorative Justice		
		die Wiedergutmachung		
victim-offender	mediation	der Täter-Opfer-Ausgleich		
	reconciliation programme (BrE) program (AmE)			
(to) bring together	victim and offender	Opfer und Täter/Täterin	zusammenbringen	
	the person affected by crime and the person responsible (for the offence)	den Betroffenen/die Betroffene und den Tatverantwortlichen/die Tatverantwortliche		
(to) repair the damage		den Schaden wiedergutmachen		
(to) restore the wrong done				
(to) contribute to healing		zur Heilung beitragen		

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Equity → Reconciliation: Truth and Reconciliation Commission

Reparative justice

reparative	justice'	die	reparative	Gerechtigkeit	
reparatory	fairness		wiedergutmachende		
historic	equity*		historische		
(to) call for	compensation	for...	Etschädigung	für ...	fordern
(to) demand	reparation		Wiedergutmachung		
(to) seek (sought, sought)	redress				
...past	wrongs vergangenes	Unrecht		
...historical	injustice(s)	... historisches			
...historic					
(to) take responsibility for the past		Verantwortung für die Vergangenheit übernehmen			
(to) address	past wrongs	vergangenes Unrecht	aufarbeiten		
(to) right			korrigieren		
(to) redress			wiedergutmachen		
			ausgleichen		
(to) compensate sb. for	jmdn. für vergangenes Unrecht entschädigen				
(to) pay reparations to victims of	an Opfer vergangenen Unrechts		Entschädigungen	zahlen	
			Reparationen		
(to) pay (off) some of one's historical debt		etwas von seinen historischen Schulden zurückzahlen			

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Equity → Guilt: Dealing with guilt

Intergenerational justice

intergenerational		justice*	die	Generationengerechtigkeit
		fairness		
		equity*		
generational fairness				Generationen-Fairness
justice	between	(the) generations		Gerechtigkeit zwischen den Generationen
	across			
(to) not live at the expense of future generations			nicht auf Kosten künftiger Generationen leben	
(to) consider the impact on the seventh generation (<i>from the Iroquois Great Law of Peace</i>)			die Auswirkungen auf die siebte Generation berücksichtigen (<i>aus dem Großen Friedensgesetz der Irokesen-Konföderation</i>)	

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Equity → Environmental justice → Equity → Longtermism

Gender justice

gender	justice*		(die)	Geschlechtergerechtigkeit	vorantreiben
	fairness			Geschlechtergleichstellung	
	equity*				
(to) advance	equality for men, women and gender minorities		die Gleichheit/Gleichstellung von Männern, Frauen und Gender-Minderheiten	fördern	
(to) achieve				vorantreiben	
				erreichen	

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Equity → Women's rights

Racial justice

racial	justice*		die Gerechtigkeit in Bezug auf rassistische Benachteiligung	
	fairness			
	equity*			
(to) dismantle systemic racism			systemischen Rassismus abbauen	
(to) promote equal opportunity and treatment for all people, irrespective of perceived race			Chancengleichheit und gleiche Behandlung für alle ohne rassistische Zuschreibung fördern	

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Equity

Environmental justice

environmental	justice*		die	Umweltgerechtigkeit	
ecological	fairness			umweltbezogene	Gerechtigkeit
	equity*			ökologische	
eco-justice (ecological and economic justice)			Öko-Gerechtigkeit (ökologische und ökonomische Gerechtigkeit)		

(to) realise (<i>BrE</i>) (to) realize (<i>BrE/AmE</i>)	the human right to a clean, healthy and safe environment	das Menschenrecht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt verwirklichen
(to) distribute environmental benefits and burdens	fairly equitably	Umweltgüter und Umweltbelastungen gerecht verteilen
(to) provide (to) ensure (to) maintain	a clean, healthy and sustainable environment (especially for disadvantaged minorities who work and live close to sources of pollution)	eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt (<i>besonders für benachteiligte Minderheiten, die in der Nähe von Verschmutzungsquellen arbeiten und leben</i>)
		schaffen sicherstellen erhalten

(to) disadvantage	poor low-income	communities	arme einkommensschwache	Bevölkerungsgruppen	benachteiligen
(to) discriminate against					diskriminieren
(to) place a disproportionate burden on	minority		soziale Minderheiten		unverhältnismäßig belasten
	vulnerable groups		verletzliche vulnerable	Gruppen	
	communities of	colour (<i>BrE</i>) color (<i>AmE</i>)	Communities of	Colour Color	
	the	Global South global south	den	Globalen globalen Süden	
	future generations		künftige Generationen		

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Environmental Ethics → Equity → Human rights → Justice: Distributive justice → Justice: Intergenerational justice → Sustainable living

Climate justice

climate	justice* fairness equity*	die Klimagerechtigkeit
(to) be a	part form type	of environmental justice ein Teilbereich eine Form der Umweltgerechtigkeit sein
(to) focus on the unequal distribution of climate (change) damages		die ungleiche Verteilung von Klimaschäden/Schäden durch den Klimawandel in den Mittelpunkt stellen/rücken
(to) be	differently affected impacted	by climate change vom Klimawandel unterschiedlich betroffen sein
	more or less responsible for climate change	für den Klimawandel in größerem oder geringerem Maße verantwortlich
(to) be affected the most by climate change ↔ (to) contribute the least to climate change		am meisten vom Klimawandel betroffen sein ↔ am wenigsten zum Klimawandel beitragen
(to) bear the brunt of climate change (bore, borne)		die Hauptlast des Klimawandels tragen

(to) pay for	mitigation	measures	für die Kosten von	Mitigationsmaßnahmen	aufkommen
				Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen	
				Schutzmaßnahmen	
	Adaptionsmaßnahmen				
	Anpassungsmaßnahmen				
adaptation					

* Note that some authors use *justice* and *equity* interchangeably. Others make distinctions between them of various kinds, e.g. between ideal end point (*justice*) and transformative process (*equity*).

→ Environmental ethics → Equity → Justice: Distributive justice

Working for justice

(to) work for	justice	für Gerechtigkeit arbeiten	
(to) pursue		sich für Gerechtigkeit einsetzen	
(to) fight for		für Gerechtigkeit kämpfen	
(to) bring about		Gerechtigkeit	herbeiführen
			herstellen
			schaffen
(to) realise (<i>BrE</i>)		Gerechtigkeit	verwirklichen
(to) realize (<i>BrE/AmE</i>)			
(to) achieve		erreichen	

→ Ethical approaches: The justice approach → Four cardinal virtues → Just war theory → Methodism: Social justice → Poetic justice → Quakers (Religious Society of Friends): Social responsibility/testimonies → Unitarian Universalism

Kaaba

(to) be a(n)	(almost) square	building structure		ein	Gebäude mit (fast) quadratischer Grundfläche		sein
	roughly cubic				fast würfelförmiges	Gebäude	
	cuboid-shaped				quaderförmiges		
	pre-Islamic	place site	of worship	eine vorislamische Kultstätte			
	sanctuary			ein vorislamisches Heiligtum			
(to) be	situated	in the courtyard of the Great Mosque of Mecca		sich im Innenhof der Großen Moschee von Mekka befinden			
	located			von Abraham und seinem Sohn Ismael gebaut/erbaut sein sollen			
	believed to be built/constructed by Ibrahim (Abraham) and his son Ishmael						
(to) be	covered by	a black silk and cotton	cloth	in	ein schwarzes Tuch	aus Baumwolle und Seide gehüllt sein	
	draped in		veil (<i>Arabic</i> : Kiswah/ Kiswah)		einen schwarzen Vorhang (<i>arabisch</i> : Kiswah)		
(to) contain the Black Stone				den Schwarzen Stein enthalten			
(to) come down		from paradise		aus dem Paradies herabkommen			
(to) descend							
(to) be	set into	the eastern corner of the Kaaba (<i>Black Stone</i>)	in die Osecke der Kaaba	eingelassen	sein (<i>Schwarzer Stein</i>)		
	embedded in			eingemauert			

→ Abrahamic religions → Distancing expressions → Five pillars of Islam: Pilgrimage → Islam
 → Maqam Ibrahim → Legends and hagiographies: Talking about a legend → Muhammad → Sacred: Sacred space

Kabbalah

Kabbalah				die Kabbala	
Kabbalist				der Kabbalist/die Kabbalistin	
Kabbalistic	view	of	the world	das kabbalistische	Weltbild
	image		God		Gottesbild
			human nature		Menschenbild
(to) be an esoteric form of Jewish mysticism				eine esoterische Form der jüdischen Mystik sein	
(to) open up	sth. hidden			etw. Verborgenes	erschließen
(to) reveal					enthüllen
secret teaching ≠ teaching of the secret				die Geheimlehre ≠ die Lehre des Geheimen	

→ Esotericism → Judaism → Mystical experience → Pardes (PaRDeS) → Reincarnation → Religion: Branches, schools, denominations

Kaddish

(to) say	(the) Kaddish/ Mourners' Kaddish	in memory of...	zum Gedenken an ... das Kaddisch/Kaddisch der Waisen sprechen		
(to) recite					
(to) be about	the hope of the speedy coming/establishment of the kingdom of God		von der Hoff- nung auf	das baldige Kommen die baldige Errichtung	des Reiches Gottes han- deln
	life, not death		vom Leben, nicht vom Tod		
(to) affirm	life	in the face of death	im Angesicht des Todes	das Leben bejahen	
	one's commit- ment to God			seinen Glauben an Gott bekräftigen	
(to) praise God for having created a	good	world	Gott dafür loben, dass er eine	gute	Welt geschaffen hat
	liveable livable (<i>AmE</i>)			lebenswerte	
(to) remind sb. of all that is good and worth living for			jmdn. an all das erinnern, was gut und lebenswert ist		

→ Grief and mourning → Hope → Judaism → Kingdom of God → Prayer

Kant's four questions

Kant's four questions	die vier kantischen Fragen
(1) What can I know?	(1) Was kann ich wissen?
(2) What ought I (to) do?	(2) Was soll ich tun?
What do I have to do?	
(3) What can/may I hope for?	(3) Was darf ich hoffen?

For what may I hope?	
(4) What is the human being?	(4) Was ist der Mensch?

→ Hope

Karma

law of cause and	effect	das Gesetz von	Wirkung	
	consequences (in Indian religions)	Ursache und	Folgen (in indischen Religionen)	
Good/bad actions lead to positive/negative outcomes.		Gute/schlechte Handlungen führen zu positiven/negativen Ergebnissen.		
(to) influence	sb.'s karma	jmds. Karma beeinflussen		
(to) impact				
(to) have karmic consequences		sich auf das Karma auswirken		
		karmische	Folgen	
			Konsequenzen	
			haben	
(to) earn	positive/good	karma	positives/gutes	
(to) reap	negative/bad	merit	negatives/schlechtes	Karma
(to) acquire				verdienen
(to) accrue				ernten
				erlangen
(to) amass				sammeln
			ansammeln	
			anhäufen	
(to) make	(religious) merit		sich (religiösen) Verdienst erwerben	
(to) earn				
amassment of (religious) merit		die Ansammlung von Verdiensten		
store of (religious) merit		der Vorrat an Verdiensten		

→ Buddhism → Hinduism → Jainism → Monastic life (Buddhism): Alms bowl → Samsara → Sikhism

Kashkul

kashkul (Persian)			die	Kaschkul (persisch)	
				Kashkul	
(to) be a	boat-	shaped vessel	ein bootsförmiges Gefäß		sein
	ship-				
	Sufi	begging	bowl	eine sufistische	Bettelschale
		alms			Bettlerschale
(to) hang		from a	strap	an	einem Riemen
(to) be suspended			chain		einer Kette
(to) be carried by	wandering dervishes		von Wanderderwischen mitgeführt werden		
(to) be used	to collect alms		dazu	Almosen zu sammeln	
	to hold food and drink		dienen,	feste und flüssige Nahrungsmittel aufzunehmen	
	as a drinking vessel		als Trinkschale dienen		
(to) transform everyday objects into decorative objects			Alltagsgegenstände/alltägliche Objekte in Ziergegenstand/Zierobjekte verwandeln		
(to) be	elaborately	decorated	aufwändig	verziert sein	

	intricately		reich	
	ornately			
((to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE))	poverty		Armut	symbolisieren
	humility		Bescheidenheit	
	the Sufi spiritual quest		die spirituelle Suche der Sufis	
	the emptying ↔ nourishment of the soul		das Entleeren ↔ das Nähren der Seele	

→ Dervish orders → Islam: Branches, schools, movements → Symbols

Kashrut (Jewish dietary laws)

Kashrut (Jewish dietary laws)		Kaschrut (die jüdischen Speisevorschriften)	
Jewish foods		jüdische Speisen	
(to) be kosher		koscher sein	
(to) keep	the dietary laws	die Speisegesetze	halten
(to) follow		die Speisevorschriften	befolgen
(to) observe			beachten
(to) perform shechita (kosher slaughtering)		schächten	
		koscher schlachten	
(to) keep milk and meat	separate	Milchiges und Fleischiges trennen	
	separated		

→ Judaism → Purity and impurity → Ritual slaughter

Katechon (2 Thessalonians 2:6–7)

katechon (<i>Greek</i> : that which withholds/the one who withholds)			der Katechon (<i>griechisch</i> : der/das Aufhaltende/Hemmende)		
restrainer			der Aufhalter		
restraining	force	concept	die aufhaltende	Kraft	Konzept sein
	power			Macht	
(to) be a	theological and political	biblical passage	ein	theologisch-politisches	Bibelstelle zurückgehen
	political and philosophical			politisch-philosophisches	
(to) go back to a	difficult	biblical passage	auf eine	schwierige	Bibelstelle zurückgehen
	hard-to-understand			schwer verständliche	
	obscure				
(to) delay the end of the world			das	Ende der Welt	verzögern
				Weltende	hinauszögern
(to) hold back	the coming/arrival/advent of the Antichrist		das Kommen/die Ankunft des Antichristen		aufhalten
(to) impede			das Chaos		
			die Gesetzlosigkeit		
(to) maintain order			die Ordnung aufrechterhalten		
(to) connect	the katechon concept to		das Katechon-Konzept mit ... verbinden		
(to) link					

... empires			... Imperien		
... imperial power			... imperialer Macht		
...the	Roman	Empire	dem	Römischen	Reich
	Eastern Roman			Oströmischen	
	Third Rome (Russia)		Dritten Rom (Russland)		
	United States, etc.		den Vereinigten Staaten usw.		

→ Apocalyptic thinking → Religion and state

Katholikentag

(to) hold a “Katholikentag” (<i>German Catholic Convention, usually left untranslated</i>)			einen Katholikentag abhalten
(to) originate in the Catholic lay movement			seinen Ursprung in der katholischen Laienbewegung haben
(to) be	organised (BrE) organized (BrE/AmE)	by the Central Committee of German Catholics	vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken organisiert werden

→ German titles and German organisations → Kirchentag → Laity

Kibbutz

kibbutz (<i>Hebrew, plural: kibbutzim</i>)			der Kibbuz (<i>hebräisch, Plural: Kibbuzim</i>)		
(to) found	egalitarian	settlements	egalitäre Siedlungen		gründen
(to) set up (set, set, setting)	communal		Gemeinschaftssiedlungen		
	collective		Kollektivsiedlungen		
(to) establish	cooperative		genossenschaftliche Siedlungen		
		Siedlungsgenossenschaften			
		Siedlerkollektive			
	rural	ländliche Siedlungen			
	agricultural	landwirtschaftliche Siedlungen			
(to) make the desert bloom			die Wüste zum Blühen bringen		
(to) live by (the principle) “...”			nach dem	Grundsatz Prinzip	„...“ leben
“From each according to his/her/their	ability abilities means	to each according to his/her/their needs.” (Karl Marx)	„Jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.“ (Karl Marx)		
communal child	care		die	Gemeinschaftserziehung	
	rearing			gemeinschaftliche	Kinderbetreuung Kindererziehung
(to) be	brought up	communally	gemeinschaftlich erzogen werden		
	raised	in	peer groups	in Gleichaltrigengruppen aufwachsen	
			children’s houses	in Gruppen Gleichaltriger Kinderhäusern	

(to) give up	one's socialist-agrarian	ideals	seine sozialistisch-agrarischen Ideale/Träume aufgeben	
(to) abandon				
(to) give up on	one's socialist-agricultural	dreams	den Glauben an seine sozialistisch-agrarischen Ideale/Träume	aufgeben
(to) lose faith in				verlieren

→ Dreams → Idealism → Intentional communities → Judaism → Zionism

King James Version

Revision of prior translations

King James Version (KJV)		die	King-James-Version	
King James Bible			King-James-Bibel	
Authorised (BrE)	Version		autorisierte Version	
Authorized (BrE/AmE)				
(to) commission a translation			eine Übersetzung in Auftrag geben	
(to) use	earlier	translations	frühere Übersetzungen	verwenden
(to) draw on	prior			
(to) update				modernisieren
(to) improve on				verbessern

Accessibility

(to) translate the Bible into the vernacular		die Bibel in die Landessprache übersetzen	
(to) replace	the Latin Vulgate (Bible)	die lateinische Vulgata(-Bibel)	ersetzen
(to) supplant			ablösen
(to) give people direct access to the Bible		den Menschen direkten Zugang zur Bibel ermöglichen	

Poetic language

(to) use	poetic	language	poetische	Sprache verwenden
	expressive		ausdrucksstarke	
	rhythmic		rhythmische	
	rhythmical			
	dated		veraltete	
	archaic		altertümliche	

Linguistic influence

(to) influence	the English language			die englische Sprache	beeinflussen
(to) change					verändern
(to) shape					prägen
(to) popularise (BrE)	words and phrases from	earlier	translations	Wörter und ausdrücke aus früheren Übersetzungen weiterverbreiten	
(to) popularize (BrE/AmE)		prior			
(to) introduce words and phrases into the English language				Wörter und Ausdrücke in die englische Sprache einführen	
(to) literally translate phrases from Hebrew				Ausdrücke wörtlich aus dem Hebräischen übersetzen	

Literary influence

(to) imitate biblical style		den biblischen Stil	nachahmen imitieren
(to) quote from	the King James Bible	aus der King-James-Bibel zitieren	
(to) allude to		auf die King-James-Bibel anspielen	

→ Church of England → Translations, adaptations, reinterpretations

Kingdom of God

National and apocalyptic concepts

kingdom of	God		das	Reich Gottes	
	Heaven (<i>Gospel of Matthew</i>)			Gottesreich Himmelreich (<i>Matthäusevangelium</i>)	
			die Königsherrschaft Gottes		
political	idea	of the kingdom of God	die	national-politische	Reich-Gottes-Vorstellung
national	view			apokalyptische	
apocalyptic	understanding concept				
national restoration of Israel			die nationale Wiederherstellung Israels		

→ Apocalyptic literature → Messiah → Utopian thought

Jesus preaches the gospel of the kingdom of God

Jesus' Jesus's	message	of	the king- dom of God	Jesu	Botschaft	vom Reich Gottes	
	preaching				Verkündigung		
					Predigt		
	gospel					Evangelium	des Reiches Gottes
	announcement					Ankündigung	
	understanding					Verständnis	
	concept					Begriff	
	idea					Vorstellung	
	vision					Idee	
	image					Vision	
description		Bild					
teaching	on about		Beschreibung	Lehre vom Reich Gottes			
(to) proclaim	the gospel of		das Evangelium vom Reich Gottes		verkündigen		
(to) preach				predigen			
(to) announce		das Reich Gottes ankündigen					

→ Jesus' ministry → Parables

The kingdom of God as a present and future reality

The kingdom of God is	near.	Das Reich Gottes ist	nahe.
	at hand.		nahe herbeigekommen.
	present.		gegenwärtig.

		future.			zukünftig.		
(to) see	the kingdom of God as a	present	reality	das Reich Gottes	als gegenwärtige Wirklichkeit	sehen verstehen	
		future	event		als (zu)künftiges Ereignis		
			hope		als (zu)künftige Hoffnung		
			certainty		als (zu)künftige Gewissheit		
sth. as a sign and promise of the kingdom of God			etw. als Zeichen und Verheißung des Reiches Gottes				
(to) give	a foretaste of what is to come			einen Vorgeschmack auf das, was kommt,		geben	
(to) have						haben	
(to) enter the kingdom of God				in das Reich Gottes	kommen eingehen		
(to) take part in the coming Messianic	banquet		am zukünftigen messianischen	Festmahl	teilnehmen		
	wedding feast				Gastmahl	teilhaben	
					Hochzeitsmahl		

→ Divine Liturgy → Eschatological reservation → Heaven: Heaven on earth → Hope: Eschatological hopes

The kingdom of God as a gift and a task

(to) see	the kingdom of God as a	gift and a task*		das Reich Gottes als	Gabe und Aufgabe		verstehen	
		promise and (a) demand*			Zuspruch und Anspruch			
		promise and (a/an)	expectation*					
			challenge*					
			call (to action)*					

* Note how the different translations bring out different nuances of the formulas *Gabe und Aufgabe/Zuspruch und Anspruch*. The phrase *call to action* e.g. has a → connotation of engaging with the world and working for social change.

Jesus	promises his followers...		Jesus	verspricht	seinen Anhängern/ Anhängerinnen ...	
				verheißt		
	encourages	his followers (not) to do sth.		ermutigt seine Anhänger/ Anhängerinnen		etw. (nicht) zu tun
	teaches			lehrt seine Anhänger/ Anhängerinnen		
	tells			befiehlt seinen Anhängern/ Anhängerinnen,		
	commands			trägt seinen Anhängern/ Anhängerinnen auf,		
	calls			(on) (upon)	fordert seine Anhänger/ Anhängerinnen dazu auf,	
challenges						

	admonishes			ermahnt seine Anhänger/Anhängerinnen,	
	exhorts				

→ Beatitudes (Matthew 5:1-12) → Jesus' ministry → Love (objects and types): Love of enemy → Parables

Gift before commandment

The gift comes before the commandment.				Die Gabe kommt vor der Aufgabe.		
The indicative of	Jesus' love	comes before the imperative.	Der Indikativ der	Liebe Jesu	kommt vor dem Imperativ.	
	Jesus's			Gnade Gottes		
	God's grace					
Forgiveness frees us to change.				Vergebung befreit und verändert uns.		
The gift of	unconditional love	opens up new life.	Das Geschenk	bedingungsloser Liebe	eröffnet neues Leben.	
	acceptance			des Angenommenseins		
	being accepted the way we are					

→ Becoming like children (Matthew 18:1-4; 19:13-14) → Forgiveness → Heaven → Salt and light of the world (Matthew 5:13-16)

Kintsugi

→ Visible mending

Kippah

(to) wear	a	Kippah (<i>plural: kippot</i>)...	eine	Kippa	... tragen
(to) put on				Kippah	... aufsetzen
		yarmulke...		(<i>Plural: Kippot</i>)	
		skullcap...		Yarmulke	
		skull cap...		Kappe	
...during prayer			... beim Gebet		
...when	praying				
	performing religious rituals	... bei religiösen Ritualen			
	attending a synagogue	... beim Besuch	einer Synagoge		
	visiting a cemetery		eines Friedhofs		
...at all times	... ständig				
(to) cover one's head	seinen Kopf bedecken				
(to) be a sign of	humility	ein Zeichen der	Demut	sein	
	respect towards God		Ehrfurcht gegenüber Gott		
skullcapped skull-capped	Jews		Kippa tragende Juden		

→ Judaism

Kirchentag

(to) hold a	“Kirchentag” (<i>usually left untranslated</i>)	einen Kirchentag	abhalten
	grass-roots “Kirchentag” (<i>East Germany 1987</i>)	einen Kirchentag von unten (<i>DDR 1987</i>)	
biennial Protestant forum on faith and current issues, organised (<i>BrE</i>)/organized (<i>BrE/AmE</i>) by lay people		alle zwei Jahre stattfindendes evangelisches Forum zur Diskussion aktueller gesellschaftlicher Probleme, von Laien organisiert	
large-scale	gathering	die Großveranstaltung	
	meeting	das Großtreffen	
	event	das/der Großevent das Großereignis	
celebration of faith		das Glaubensfest	
spiritual charging station		die	spirituelle Tankstelle Seelentankstelle
base camp of Christian self-reflection and self-assurance		das Basislager der christlichen Selbstvergewisserung	
platform for political positions		die Plattform für politische Positionen	
forum of/for political dialogue		das politische Gesprächsforum	

→ German titles and German organisations → Host families → Katholikentag → Laity → Spirituality

Koan

koan				das Koan			
(to) be a(n)	puzzling paradoxical	story	in Zen	eine/ ein	verwirrende(r) paradoxe(r)	Geschichte	im Zen sein
		anecdote				Anekdote	
		dialogue				Dialog	
		question				Frage	
		statement				Aussage Sentenz	
riddle enigma	that cannot be solved by logical reasoning		Rätselspruch	Denkaufgabe sein, die durch logisches Denken nicht gelöst werden kann			
(to) use a koan to	train a Zen student			ein Koan	zur Schulung eines Zen-Schülers/einer Zen-Schülerin einsetzen		
	test a Zen student's progress				einsetzen, um den Fortschritt eines Zen-Schüler/einer Zen-Schülerin zu prüfen		
(to) meditate on/upon a koan				über ein Koan meditieren			
(to) bring about spiritual awakening				spirituelles Erwachen hervorrufen			
(to) solve a problem	by reason ↔ by intuition			ein Problem	mit dem Verstand ↔ mit Intuition		lösen

	rationally ↔ intuitively		verstandesmäßig ↔ intuitiv	
--	--------------------------	--	-------------------------------	--

→ Buddhism → Meditation → Paradox

Kulturkampf (1871–1887)

Catholic church in Imperial Germany

Imperial Germany		das Deutsche Kaiserreich		
Kulturkampf (<i>German</i> : cultural struggle; culture struggle; struggle for civilisation, <i>BrE</i> /civilization, <i>BrE/AmE</i>)		der Kulturkampf		
struggle between the Catholic church and	the	German government	der Kampf zwischen der katholischen Kirche und	der deutschen Regierung
		Prussian state		dem preußischen Staat
	Bismarck		Bismarck	
(to) not trust	the loyalty of Catholics to the Reich	der Loyalität der Katholiken gegenüber dem Kaiserreich anzweifeln		
(to) distrust				
(to) fear	ultramontane influence(s)		ultramontane Einflüsse	
	increasing influence of the	Pope	wachsenden Einfluss des	Papstes
		papacy		Papsttums
(to) restrict	the influence of the Catholic church	den Einfluss der katholischen Kirche		einschränken
(to) push back		zurückdrängen		
(to) bring about	the separation of church and state	die Trennung von Kirche und Staat		herbeiführen
(to) enforce		durchsetzen		

→ German titles and German organisations → Pope → Religion and state → Secularisation → Ultramontanism

Pulpit Law

(to) pass the Pulpit	Law	(1871)	den Kanzelparagraphen (1871) verabschieden	
	Clause			
	Decree			
(to) add sth. to the	penal code	etw.	zum Strafgesetzbuch hinzufügen	
(to) incorporate sth. in			in das Strafgesetzbuch einfügen	
(to) amend the			das Strafgesetzbuch novellieren	
(to) forbid/prohibit (the) clergy	from making statements from the pulpit that threaten/endanger public peace	Geistlichen den öffentlichen Frieden gefährdende Aussagen von der Kanzel		verbieten
	from voicing political opinions from the pulpit	Geistlichen politische Meinungsäußerungen von der Kanzel		untersagen
(to) remain on the books until 1953 (Federal Republic of Germany/1968 (German Democratic Republic)		bis 1953 (Bundesrepublik Deutschland)/1968 (Deutsche Demokratische Republik) in Kraft/geltendes Recht bleiben		

School Supervision Law

(to) pass the School	Supervision	Law (1872)	das Schulaufsichtsgesetz (1872) verabschieden
	Inspection		

(to) place all schools under the supervision of the state	alle Schulen unter staatliche Aufsicht stellen
---	--

Anti-Jesuit Law

(to) pass the (Anti-)Jesuit Law (1872)	das Jesuitengesetz (1872) verabschieden
(to) ban the Jesuit order (banned, banning)	den Jesuitenorden verbieten
(to) expel foreign Jesuits (expelled, expelling)	ausländische Jesuiten ausweisen

May Laws

(to) pass the	May Falk	Laws (1873)	die Maigesetze (1873)
(to) be named after the Prussian minister of culture (Paul Ludwig Adalbert Falk)	nach dem preußischen Kultusminister (Paul Ludwig Adalbert Falk) benannt sein		

<i>Law on the</i>	<i>Education Training</i>	<i>and Appointment of Clergy</i>	<i>das Gesetz über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen</i>		
(to) lay down the educational requirements for clergy (laid, laid)			die Vorbildung der Geistlichen regeln		
(to) require clergy to have a German academic		education	von Geistlichen	eine deutsche Schul- und Universitätsbildung	verlangen
		qualification		einen akademischen Abschluss	
(to) have the right to veto the appointment of clergy			ein Einspruchsrecht gegen die Ernennung von Geistlichen haben		

<i>Law on Ecclesiastical Disciplinary Measures and the Establishment of a Royal Court (of justice) for Church Affairs</i>			<i>das Gesetz über die kirchliche Disziplinargewalt und die Einrichtung des königlichen Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten</i>		
(to) give a state court	power jurisdiction	over internal church affairs	einem staatlichen Gericht die Macht geben, über innere Angelegenheiten der Kirche zu urteilen		

<i>Law on Religious Disaffiliation</i>		<i>das</i>	<i>Kirchenaustrittsgesetz Gesetz, betreffend den Austritt aus der Kirche</i>		
(to) make it easier to leave the church		den Kirchenaustritt erleichtern			
(to) declare one's withdrawal from the church before a judge		seinen Kirchenaustritt vor einem Richter erklären			

→ Religious affiliation and membership → Secularisation: Decline of church commitment

<i>Law on the Limits of the Use of Means of Punishment and Correction in the Church</i>		<i>Gesetz über die Grenzen des Rechts zum Gebrauche kirchlicher Straf- und Zuchtmittel</i>			
(to) prohibit	punishments affecting life, physical integrity, property, freedom, and	Strafen gegen Leib, Vermögen, Freiheit oder bürgerliche Ehre		verbieten	
(to) forbid (forbade, forbidden)				untersagen	

(to) ban (banned , banning)	honour (<i>BrE</i>)/honor (<i>AmE</i>)		
--	---	--	--

Civil Registry Law

(to) pass the	Civil Registry* Law (1874)		das Zivilstandsgesetz (1874)	verab- schie- den	
	law on civil marriage		das preußische Gesetz über die Beurkundung des Personenstands und die Form der Eheschließung“		
	civil marriage* law		das Gesetz über die Zivilehe		
(to) regulate the registration of births, marriages and deaths			die Beurkundung von Geburten, Heiraten/ Eheschließungen und Sterbefällen regeln		
(to) record (details of) baptisms, marriages, deaths and burials (only) in church/parish registers			Taufen, Heiraten/Eheschließungen, Sterbefälle und Beerdigungen (nur) in Kirchenbüchern dokumentieren		
(to) keep	church	records	Kirchenbücher führen		
	parish	registers			
(to) make civil marriage (by a registrar)		mandatory obligatory	die Zivilehe (Trauung durch einen Standesamten/eine Standesbeamtin) verpflichtend einführen		
(to) recognise (<i>BrE</i>) (to) recognize (<i>BrE/AmE</i>)	only civil	registrations marriage(s)	nur	staatliche Beurkundungen die Zivilehe	aner- ken- nen
(to) marry in a civil marriage			standesamtlich heiraten		
(to) get married		at/in a registry			
(to) have a civil marriage		office			

* Note that *civil registry law* is more comprehensive than *civil marriage law*.

→ Rites of passage: Wedding

Mitigation and peace laws

(to) pass the	mitigation laws	(1880, 1882, 1883)	die	Milderungsgesetze (1880, 182, 1883)	verab- schie- den
	laws of mitigation			Friedensgesetze (1888- 1887)	
	Peace Laws (1886, 1887)				
(to) take back	the “Kultur- kampf” laws/legislation		die	Kulturkampfgesetze	zurücknehmen
(to) retract				Kulturkampfgesetz- gebung	aufheben
(to) repeal					abbauen
(to) dismantle					abschwächen
(to) lessen the impact of					

Labyrinths and mazes

Labyrinth

(to) have a single path/pathway to the centre and back out			nur einen Weg in die Mitte und wieder zurück haben		
(to) follow the	inward	path	dem Weg nach	innen	folgen
	outward			außen	
	circular		dem kreisförmigen	Weg	

	roundabout		dem im Kreis führenden		
	winding		dem gewundenen		
(to) have no choice(s)			nicht die Wahl haben		
The centre appears	close.	Das Zentrum erscheint	nahe.		
	far away.		weit weg.		

→ Gardens: Interfaith gardens → Path (universal symbol)

Maze

(to) contain many misleading	paths	viele verwirrende Wege enthalten		
	pathways			
(to) involve choices		Wahlmöglichkeiten enthalten		
(to) lead to	forks	zu Weggablungen/ Weggabelungen		führen
	dead ends	in Sackgassen		
	blind alleys			
	wrong turns	zu falschen Abzweigungen		

Minotaur

(to) imprison the Minotaur in the labyrinth		den Minotaurus im Labyrinth einsperren			
Theseus, prince of Athens		Theseus, athenischer Königssohn			
Ariadne, King Minos'/Minos's daughter		Ariadne, Tochter des Königs Minos			
(to) give sb.	a ball of silk thread	jmdm. ein Knäuel Seidenfaden mitgeben			
(to) unwind (unwound, unwound)		ein Knäuel	abwickeln abspulen lassen		
(to) enter the Minotaur's lair		sich in	die Höhle das Versteck	des Minotaurus begeben	
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	the monstrous in humans		das Monströse im	Menschen	symbolisieren
	human	violence	die		
		brutality		Brutalität im	
	the	sex drive	den	Sexualtrieb	
	shadow lurking in the unconscious		Schatten im Unbewussten		

→ Monsters → Myth → Symbols

Creating a labyrinth

(to) design	a labyrinth	ein Labyrinth	entwerfen
(to) create			gestalten
(to) build			bauen
(to) construct			

Walking a labyrinth

(to) do a walking meditation			eine	Gehmeditation Geh-Meditation	machen	
(to) meditate on/about		one's life discipleship	über	sein Leben Nachfolge	meditieren	
(to) use the labyrinth	as a	prayer	das Labyrinth	als	Gebetsweg	nut- zen
		meditation			Mediationsweg	
		meditative			meditativen Weg	
		centre (BrE)		für die		

	to find one's inner	center (<i>AmE</i>)		bei der	Suche nach der inneren Mitte	
	for spiritual centring (<i>BrE</i>)/centering (<i>AmE</i>)			zur spirituellen Zentrierung		
(to) relax			sich entspannen			
(to) become calm			ruhig werden			
			zur Ruhe kommen			
(to) enter	a labyrinth		ein Labyrinth	betreten		
(to) walk				begehen		
			durchschreiten			
			ablaufen			
(to) run			durch ein Labyrinth		laufen	
(to) dance			tanzen			
(to) make a (mini-) pilgrimage	through by walking	the labyrinth	eine (kleine)	Pilgerreise	im Labyrinth machen	
			durch das Labyrinth pilgern			
(to) trace a finger labyrinth with a		pencil finger	ein Finger-Labyrinth mit einem		Bleistift Finger	nach-fahren
(to) connect both hemispheres of the brain			die beiden Gehirnhälften miteinander verbinden			
(to) follow the winding path to the centre (<i>BrE</i>)/center (<i>AmE</i>) and back out again			den Windungen des Wegs in die Mitte und zurück folgen			

→ Disciples → Imitation of Christ → Inner peace → Meditation → Pilgrimage → Prayer

Laity

Lay people, lay movements

laity (lay people/laypeople)		der Laienstand		
		die Laien		
lay person		der Laie		
layman				
lay woman laywoman		die Laiin		
lay	organisation (<i>BrE</i>) organization (<i>BrE/AmE</i>)	die Laienorganisation		
	movement	die Laienbewegung		

→ Christian clergy → Katholikentag → Reformation: Priesthood of all believers

Lay roles in the church

(to) be a lay	office official	ein Laienamt	sein wahrnehmen	
(to) represent the laity		die Laien vertreten		
(to) train as a	lay reader	die Ausbildung	zum Lektor zur Lektorin	machen absol- vieren
	lay preacher		zum Prädikanten zur Prädikantin	
	predicant			

(to) be	licensed (BrE) licenced (AmE)	as a lay reader	als Lektor/Lektorin zugelassen werden
(to) take on a leadership role			eine Führungsaufgabe übernehmen
lay leader			der Laie als Leiter/Leiterin
lay-led community			die von Laien geführte Gemeinschaft
lay minister	<i>in the Catholic Church in German-speaking countries. The position requires a degree in Catholic Theology (Pastoralreferent/Pastoralreferentin) or Applied Theology, and Religious Education (Gemeindereferent/Gemeindereferentin)</i>		der Pastoralreferent
lay ecclesial minister			die Pastoralreferentin
lay pastoral worker			(mit Diplom oder Magister in katholischer Theologie)
pastoral counsellor (BrE)			der Gemeindereferent
pastoral counselor (AmE)			die Gemeindereferentin
pastoral assistant			(mit Ausbildung in Angewandter Theologie und Religionspädagogik)
pastoral associate (AmE)			
lay assistant			der Laienhelfer die Laienhelferin

→ Altar servers → Church of England: Parishes → German titles and German organisations → Kirchentag → Sexton → Synodality → Welcoming ministry

Last Judgement

Judgement Day

Last Judgement		das Jüngste Gericht
Last Judgment		das Endgericht
judgement judgment	of the dead	das Totengericht
on Judgement Day/Judgment Day		am Jüngsten Tag
on the day of	judgement judgment	am Gerichtstag
	reckoning	am Tag der Abrechnung
cosmic judge		der Weltenrichter/die Weltenrichterin
judge of	the dead	der Totenrichter/die Totenrichterin
(to) judge		die Toten richten
(to) separate good from evil		die Guten von den Bösen
		trennen scheiden

→ Bridge of Siraat → Michael(archangel) → Scales of the soul

The blessed

the blessed			die Seligen
(to) have	eternal	life	(in) das ewige Leben
(to) go into	everlasting		haben eingehen

(to) inherit	life everlasting	erben (Lutherbibel: ererbten)
(to) receive		

→ Luther rose: Golden Ring

The damned

the	wicked	die	Gottlosen		
			Frevler/Frevlerinnen		
	damned		Verdammten		
descent	into hell of the damned		der Höllensturz		
	of the damned into hell				
(to) receive	eternal	punishment	die ewige	Strafe	erhalten
				Pein	
		damnation		Verdammnis	
(to) go into			in die ewige Strafe/Pein/Verdammnis (hin)gehen		
(to) go to	hell		in die Hölle	kommen	
(to) be sent to				geschickt	werden
(to) be cast into (cast, cast)				geworfen	
weeping and gnashing of teeth			das Heulen und Zähneklappern		

→ Accountability → Annihilationism → Eternity → God: Judgemental and wrathful God → God: Loving God → Heaven → Hell → Life after death → Parable of the Net (Matthew 13:47-50) → Parables: Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46) → Purgatory → Universal salvation

Lateran Pacts (1929)

(to) sign the Lateran Pacts	die Lateranverträge unterzeichnen		
(to) solve the	Roman question (1870-1929)	die Römische Frage (1870-1929)	lösen
	conflict between the papacy and the kingdom of Italy over the status of Rome	den Konflikt um/die Streitigkeiten über den Status der Stadt Rom zwischen dem Papst(tum) und dem Königreich Italien	beilegen

→ Papal States (756-1870)

Law of attraction

law of attraction	das Gesetz der Anziehung
(to) reap what one sows	ernten, was man sät

(to) put	good	energy	(out) into the world	gute	Energie	in die Welt	geben
	bad	vibrations		schlechte	Schwingungen		tragen
(to) bring	positive	vibes		positive	Gedanken		bringen
(to) send	negative	thoughts		negative	Gefühle		senden
		feelings					schicken

		emotions					
--	--	----------	--	--	--	--	--

(to) reap	positive	rewards	Positives	ernten
	negative		Negatives	
(to) come back to sb. (positive/negatives things)			zu jmdm. zurückkommen (Positives/Negatives)	

→ New Age

Lebensreform (life reform) movement

(to) be a	diverse social reform movement (at the turn of the 19 th and 20 th centuries)		eine heterogene soziale Reformbewegung (an der/um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts)			sein
	reaction to	industrialisation (BrE)	eine Reaktion auf	(die)	Industrialisierung	
		industrialization (BrE/AmE)			Urbanisierung	
		urbanisation (BrE)			Verstädterung	
		urbanization (BrE/AmE)			(den) Materialismus	
materialism	gesellschaftliche Zwänge					
social constraints						
life	reformer		der Lebensreformer/die Lebensreformerin			
	reformist					
(to) call for	a	return to nature		für	eine Rückkehr zur Natur	eintreten
(to) promote		natural	way of life		eine natürliche/gesunde Lebensweise	
(to) advocate		healthy			einen natürlichen/gesunden Lebensstil	
(to) propagate			lifestyle			
				eine Rückkehr zur Natur usw. propagieren		
natural medicine			die Naturheilkunde			
naturopathy						
vegetarianism			der Vegetarismus			
dress reform			die Kleiderreform			
reform	dress		die	Reformkleidung		
rational	clothing			Gesundheitskleidung		
naturism			der Naturismus			
			die Freikörperkultur (FKK)			
free sexuality			die freie Sexualität			

→ Intentional communities → Responsible sexuality → Simple living → Utopian thought → Vegetarianism

Legends and hagiographies

Fact or fiction?

legend	die	Legende	
		Sage	
(to) be based on historical facts	auf historischen Tatsachen		beruhen basieren
(to) have	a grain some kernel	of historical truth	einen historischen Kern haben
(to) embellish	historical events	historische geschichtliche	Ereignisse ausschmücken
	the life of...	das Leben von ...	

Inspirational stories

legends	of	saints	Heiligenlegenden
	about	the childhood of Jesus	Kindheitslegenden Jesu
hagiography	die		Heiligengeschichte Hagiografie Hagiographie
(to) idealise (BrE) (to) idealize (BrE/AmE)	sb.		jmdn. idealisieren verklären
(to) glorify			
(to) be	uplifting inspiring inspirational edificatory	stories	erbauliche inspirierende Geschichten sein
(to) instruct	the reader		den Leser/die Leserin belehren
(to) inspire			inspirieren
(to) uplift			erbauen
(to) edify			

→ Buddhism: Scriptures → Childhood Gospel of Thomas → Hadiths → Heroes and role models
→ Jungian archetypes → Saints

Talking about a legend

Legends surround a person/building/natural phenomenon, etc.	Legenden ranken sich um eine Person/ein Gebäude/ein Naturphänomen usw.
The legend tells that/how...	Die Legende erzählt, dass/wie ...
According to (a) legend...	Der Legende nach
Legend has it that...	Nach einer Legende
(to) be	said reported reputed
to be/have,	... soll ... sein/haben ... ist/hat angeblich von ... wird erzählt, dass ...
...as (the) legend goes	... wie die Legende sagt ... besagt ... so will es die Legende ...
in another version of the legend	in einer anderen Fassung Version der Legende

→ Buddhism: The four sights → Buraq → Distancing expressions → Maqam Ibrahim

Lenten veil

(to) hang up a Lenten veil	ein	Fastentuch Hungertuch	aufhängen
(to) screen the altar	den Altar		verhüllen
(to) cover the	cross	das Kreuz	
	tabernacle	das Tabernakel	
(to) be a form of visual fast	eine Form des visuellen Fastens sein		

→ Church year: Ash Wednesday → Church furnishings: Tabernacle → Fasting

Letting go

goodbyes				das Abschiednehmen	
farewells					
(to) say	goodbye farewell	to sb.	von jmdm. Abschied nehmen		
(to) bid sb. farewell (<i>formal</i>) (bade/bid, bidden/bid)					
(to) hurt				weh tun	
(to) be a	small little	death	ein kleiner Tod sein		
(to) let go of sth. ↔	(to) hold	on	to sth.	etw. loslassen ↔	etw. festhalten
	(to) hang				
	(to) cling (clung, clung)			sich von etw. lösen ↔	sich an etw. klammern
(to) learn	the art of letting go		die Kunst des Loslassens	lernen	
(to) practise (<i>BrE</i>)				üben	
(to) practice (<i>AmE</i>)			sich in der Kunst des Loslassens üben		

→ Angels: charms, trinkets, worry stones → Buddhism: Detachment → Dervish orders → Forgiveness → Girl with balloon (Banksy) → Grief and mourning → Hinduism: The four ashramas (stages of life) → Inner peace → Melancholy → Retreats → Rites of passage: Separation and divorce → Simple living → Transience → Voluntary poverty

Liberation theology

Christian	liberation theology	die	christliche	Befreiungstheologie
Jewish	theology of liberation		jüdische	Theologie der Befreiung
(to) be the voice of the poor				die Stimme der Armen sein
(to) address social	injustice/injustices	sich mit sozialer Ungerechtigkeit/mit sozialen Unterechtigkeiten beschäftigen		
		soziale Ungerechtigkeit(en) thematisieren		
	inequality/inequalities	sich mit sozialer Ungleichheit/mit sozialen Ungleichheiten beschäftigen		
		soziale Ungleichheit(en) thematisieren		

(to) emphasise (BrE) (to) emphasize (BrE/AmE)	the liberation of the oppressed	die Befreiung der Unterdrückten betonen
---	------------------------------------	---

→ Base communities → Bible: Biblical justifications → Catholic social teaching: Option for the poor → God: Champion and liberator of the oppressed → Equality → Jesus' ministry: Jesus shows concern for the outcast → Justice → Passover → Sin: structural sin

Life after death

belief in idea concept fantasy	of	life after death	der Glaube an das Leben nach dem Tod die Vorstellung von dem Leben nach dem Tod	
		the afterlife	die Jenseitsvorstellung die Fantasie vom Leben nach dem Tod die Jenseitsphantasie die Jenseitsphantasie	
		immortality	die Unsterblichkeitsvorstellung die Unsterblichkeitsfantasie die Unsterblichkeitsphantasie	

→ Eternity → Heaven → Immortality → Last Judgement → Near-death experiences → Religion as opium of the people → Underworld

Life choices

(to) be	faced with		many choices in a multi-option society (Peter Gross)	in einer Multioptionsgesellschaft (Peter Gross) viele Wahlmöglichkeiten haben	
	bewildered overwhelmed	by the		von den vielen Wahlmöglichkeiten in einer Multioptionsgesellschaft (Peter Gross) verwirrt/überfordert sein	
(to) face (to) make	personal big major	(life) choices		vor persönlichen/großen/größeren Lebensentscheidungen stehen persönliche/große/größere Lebensentscheidungen treffen	
(to) make	choices about one's future a life-changing decision		Entscheidungen über seine Zukunft eine lebensverändernde Entscheidung		treffen
(to) choose	how to live one's life		wählen,	wie man leben will	
	what to do with one's life		entscheiden,	was man mit seinem Leben machen will	
	a life-changing a transformative	experience	eine lebensverändernde Erfahrung wählen		
(to) be	open to	change new paths	für	Veränderungen neue Wege	offen sein
	curious to find out/ discover	how the decision will change you who you will become	neugierig sein, herauszufinden,	wie die Entscheidung einen verändert wer man sein wird	

→ Identity → Life stories → Religious diversity and pluralism

Life coaching

(holistic) life coaching			das	(holistische) (ganzheitliche)	Life Coaching		
life coach			die Lebensberatung				
life coach			der Life-Coach				
life coach			der Lebensberater/die Lebensberaterin				
(to) help sb. (to)	set	(personal and professional) goals		jmdm. helfen,	sich persönlich und beruflich Ziele zu setzen		
	reach				persönliche und berufliche Ziele zu erreichen		
	achieve				Herausforderungen zu überwinden		
	overcome	challenges			(innere)	Blockaden	zu lösen
		(mental)	blocks		(seelische) (mentale)	Barrieren	
	resolve	psychological	barriers		(psychische)		ein Trauma Hindernisse Beziehungsprobleme Partnerschaftsprobleme
			a trauma				
		obstacles					
relationship problems/issues							
develop	personally and professionally		sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln				
grow							
(to) offer	emotional	help	emotionale	Hilfe	anbieten		
(to) provide	psychological	support	psychologische	Unterstützung	bieten		

→ Burnout → Counselling → Identity crisis → Meaning in life: Crisis of meaning → Wholeness: Personal wholeness

Life metaphors

life metaphor		die	Lebensmetapher	
metaphor	for life			
	about life (and meaning) of/for human existence		Daseinsmetapher	
		Metapher	des menschlichen Daseins für das menschliche Dasein	
(to) be a metaphor for human life		eine Metapher ein Bild	für das Leben des Menschen sein	
<i>Example: the sun's progress in the sky in Robert Herrick's "To the Virgins, to make much of time", 1648)</i>			<i>Beispiel: der Tageslauf der Sonne in Robert Herricks „Rat an Jungfrauen, etwas aus ihrem Leben zu machen“, 1648)</i>	

(to) use a series of metaphors to describe life: <i>Example: Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player ... a tale told by an idiot... (Macbeth V/5/24-28)</i>		eine Metapherreihe verwenden, um das Leben zu beschreiben: <i>Beispiel: Aus! Kleines Licht! Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild; Ein armer Komödiant ... ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf ... (Macbeth V/5/24-28)</i>		
(to) use "pilgrimage" as a(n)	extended sustained	metaphor for life	„Pilgerschaft“ als fortgesetzte Metapher für das Leben verwenden	
(to) find the (to) come up with a (to) figure out the	metaphor that fits one's life		die/eine für das eigene Leben passende Metapher finden	
(to) describe life as a	journey rollercoaster mountain garden puzzle, etc. Persian rug (S. Maugham, <i>Of Human Bondage</i> , 1915, Ch's. 45, 106))	das Leben als	Reise Achterbahn Berg Garten Rätsel Perserteppich (S. Maugham, <i>Des Menschen Hörigkeit</i> , 1915, Kap. 45, 106)	beschreiben

→ Freemasons → Hope: Metaphors of hope → Ithaca → Life stories → Meaning in life → Metaphors → Meaning in life → Mountains → Pilgrimage

Life stories

Building stories

(to) build (to) construct (to) reconstruct (to) compose (to) piece together	the	story narrative	of one's life (from ...)	seine Lebensgeschichte (aus ...)	konstruieren rekonstruieren (Stück für Stück) zusammenfügen zusammensetzen
(to) gather the	scattered pieces (broken) shards fragments	of one's life into a whole		die verstreuten Stücke seines Lebens zu einem Ganzen zusammenfügen die Scherben seines Lebens neu zusammensetzen	
(to) organise (BrE) (to) organize (BrE/AmE) (to) structure (to) write (down)	one's life narrative		seine Lebensgeschichte		strukturieren aufschreiben
(to) tell the story of one's life through stories of...			seine Lebensgeschichte anhand von ... erzählen		
...memorable	moments events		... einprägsamen		Momenten Augenblicken
...emotional	incidents		... gefühlsbetonten		Ereignissen

...emotionally significant			... emotional bedeutsamen		
(to) embed (embedded, embedding)	smaller stories within/into a larger life narrative	kleinere Geschichten in eine größere	Lebenserzählung	Erzählung des eigenen Lebens	einbetten
(to) weave (wove, woven)					einflechten
(to) incorporate			ein größeres Lebensnarrativ		einfügen
(to) integrate	one's life experiences into a life story	seine Lebenserfah- rungen zu einer Lebensgeschichte	zusammenführen		verknüpfen
	sth. into one's life story		etw. in seine Lebensgeschichte einbauen		

→ Epiphany (insight) → Moments of being (Virginia Woolf) → Peak experiences → Wholeness

Writing down or recording memories

(to) write down one's memories/ recollections for	oneself		seine Erinnerungen für	sich selbst		aufschrei- ben	
	friends and family			Freunde und Verwandte			
	one's children/ grandchildren			seine Kinder/ Enkel			
	the general public			eine breite Öffentlichkeit			
(to) write	a blog		einen Blog			schreiben	
	annual letters		Jahresbriefe				
	one's (spiritual) autobiography		seine	(geistliche/spirituelle) Autobiografie Autobiographie			
	one's memoirs			Memoiren			
	an autobiographical account of sth.		einen autobiographischen Bericht über etw. verfassen				
	a memoir of sth.		seine Erinnerungen an etw.		aufschreiben niederschreiben		
(to) do	a	audio	bio	eine	Audio-	Biografie	erstellen
(to) create	one's	video	biography	seine	Video-	Biographie	
			life-history				
		life history	audio book video				
(to) describe	one's intellectual/spiritual/ religious development			seine intellektuelle/spirituelle/ geistige/geistliche/religiöse Entwicklung			beschrei- ben
	one's struggles with/against...			seine Kämpfe mit/gegen ...			
	the	ups and downs	of one's life	die	Höhen und Tiefen	seines Lebens	
		twists and turns			Irrungen und Wirrungen		
		turning points			Wendepunkte		
cracks and ruptures		Brüche					
(to) write	openly	about sth.		über etw.	offen		schreiben
	candidly				freimütig		
	honestly				ehrlich		

	truthfully			wahrheitsgemäß	
(to) be self-critical about one's	mistakes failings	selbstkritisch	Fehler	reflektieren	
			Versäumnisse		
			Misserfolge		

(to) boast about one's successes	mit seinen Erfolgen prahlen
----------------------------------	-----------------------------

→ Human fallibility → Human vulnerability: Dealing with vulnerability → Immortality: Digital immortality → Life choices → Love according to Paul (1 Corinthians 13): The don'ts of love: boasting

Being selective

(to) have to be selective		selektiv sein auswählen	müssen
(to) tell some stories ↔	(to) leave other stories out/ untold	einige Geschichten erzählen ↔	andere Geschichten weglassen/ unerzählt lassen/ für sich behalten
	(to) omit other stories (omitted/ omitting)		
	keep other stories to oneself		
(to) leave ↔ (to) fill (in)	gaps blanks	Lücken Leerstellen	lassen ↔ füllen

Recalling the past

(to) recall	the past	sich die Vergangenheit in Erinnerung rufen		
(to) recollect				
(to) delve into		in die Vergangenheit eintauchen		
(to) explore		die Vergangenheit	erforschen	
(to) recreate			wieder aufleben lassen	
(to) relive			noch einmal durchleben	
(to) romanticise (BrE) (to) romanticize (BrE/AmE)			(nostalgisch) verklären	
(to) mourn			betrauern	
(to) reflect on		über die Vergangenheit	nachdenken reflektieren	
(to) come to terms with			die Vergangenheit verarbeiten	
(to) revisit one's biography		sich mit seiner Biografie/Biographie beschäftigen		
(to) do	biographical work biography work (Rudolf Steiner)	with sb.	mit jmdm. Biografiearbeit/Biographiearbeit machen	
(to) review one's life	Lebensrückschau halten			
(to) do a life review				
(to) take stock of/on one's life	eine Lebensinventur machen			
(to) harvest	one's life (experiences)	die Früchte seines Lebens ernten		
	the fruits of one's life			
(to) reap	the harvest of one's life	seine Lebensernte	einfahren	
(to) bring in			einbringen	

→ Nostalgia

Providing unity and purpose

(to) integrate one's life		sein Leben zu einem Ganzen zusammenfügen			
(to) join the dots of one's life		Zusammenhänge in seinem Leben			herstellen
(to) make/draw connections between	important/significant events in one's life	Verbindungen	zwischen wichtigen/bedeutsamen Ereignissen in seinem Leben		
	one's past, present and future selves		seinem vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Selbst		
(to) make meaning		Sinnzusammenhänge			
(to) create stories of meaning					
(to) give one's life	a sense of	unity	seinem Leben ein Gefühl der	Einheit	geben
(to) provide one's life with		coherence	Leben ein Gefühl der	Kohärenz	
		direction		Richtung	
		purpose		Zielgerichtetheit	
		continuity		Kontinuität	
	meaning	Bedeutung			
(to) explain	how we came to be the person we are today: ...		erklären, verstehen	wie man zu dem Menschen wurde, der man heute ist: ...	
(to) understand					
...where we've come from		... woher man kommt			
...what has shaped us		... was einen geprägt hat			
...why we are here		... warum man da ist, wo man ist			
...where we're	going	... wohin man geht			
	headed				
(to) live life forwards ↔ (to) understand life backwards/in retrospect (Søren Kierkegaard)		das Leben vorwärts/nach vorne leben ↔ das Leben rückwärts/nach hinten/im Rückblick verstehen (Søren Kierkegaard)			

→ Faith: Faith journeys → Fate and destiny: Making sense of a chaotic world → Gratitude → Identity → Life metaphors → Meaning in life → Pilgrimage: The pilgrimage motif → Transience → Wholeness

Bridging generational and cultural gaps

(to) tell	stories about oneself		von sich		erzählen
(to) share	life	stories	(Geschichten) aus seinem Leben		
	family		Familiengeschichten		
(to) keep family stories alive		Familiengeschichten		lebendig halten	
(to) preserve family stories				bewahren	
(to) link	generations		Generationen/Menschen mit verschiedenem kulturellem Hintergrund verbinden		
(to) build bridges between	people from different cultural backgrounds		Brücken zwischen den Generationen/Menschen mit verschiedenem kulturellem Hintergrund bauen		
(to) bridge	generational	gaps	Generationsunterschiede		überbrücken
	cultural	divides	Kulturunterschiede		
	religious		Religionsunterschiede		
(to) leave sb. lasting memories		jmdm. bleibende Erinnerungen hinterlassen			
(to) pass on sth. from the harvest of one's life		etw. von der eigenen Lebensernte weitergeben			

→ Immortality: Digital immortality → Interfaith dialogue: Use "I" statements

Life's big questions

Basic existential questions

the	(really) big	questions of/about	(human) life	die	(wirklich/ganz) großen	Fragen des Lebens	
	basic		human existence		grundlegenden		
	fundamental				Grund-		
	deep				tiefen	Menschheitsfragen	
	elementary				elementaren	Fragen des Menschseins	
perennial	the human condition	Fragen über die conditio humana/ zur menschlichen Grundsituation/ über die menschliche Verfasstheit					
	human destiny		Fragen über die Bestimmung/ die Zukunft des Menschen				
	the human role in the universe		Fragen über die Rolle des Menschen im Universum				
questions of ultimacy				die letzten Fragen			
the ultimate questions about	the	source	of life	die letzten Fragen nach	dem Grund	des Lebens	
		meaning					
		significance			der Bedeutung		
		goal			dem Ziel		
	human accountability				der Verantwortlichkeit des Menschen		
questions about	universal	human experiences	Fragen über	universale/allgemein(-) menschliche Erfahrungen			
	basic			menschliche Grunderfahrungen			
	fundamental						
	life and death		Fragen über/ nach	Leben und Tod			
	guilt and forgiveness			Schuld und Vergebung			
	love and hate			Liebe und Hass			
	good and evil			Gut und Böse			
	justice and injustice			Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit			
	happiness and	sorrow		Glück und Leid			
		suffering					
	hope and despair			Hoffnung und Verzweiflung			
	the power and limits of reason			die Möglichkeiten und Grenzen der Vernunft			
	truth and falsity			Wahrheit und Irrtum			
the controllability and uncontrollability of life		der Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit des Lebens					

	freedom and unfreedom		Freiheit und Unfreiheit	
	autonomy and heteronomy		Selbstbestimmung und Fremdbestimmung	
			Autonomie und Heteronomie	
	the miracle of	the ordinary being	das Wunder des	Gewöhnlichen Seins

→ Accountability → Creation → Despair → Ethical approaches → Evil → Forgiveness → Freedom → Grief and mourning → Guilt → Happiness → Hope → Horror: Existential questions → Human dignity → Human fallibility → Human vulnerability → Inspirational quotes → Justice → Kant's four questions → Love according to Paul (1 Corinthians 13) → Love (double commandment) → Love (objects and types) → Lying → Meaning in life → Myth: Interpreting myths → Polarity of life → Rationalism → Religious truth → Stoic ethics: Equanimity → Theodicy → Transhumanism → Tragic triad (Viktor E. Frankl) → Transience → Wonder

Dealing with existential questions

(to) ask	the big questions of life	die großen Fragen des Lebens	stellen
(to) raise	life's big questions		aufwerfen
(to) face		sich den großen Lebensfragen stellen	
(to) confront			
(to) explore		sich mit den großen Lebensfragen auseinandersetzen	
(to) examine			
(to) grapple with		um die großen Fragen des Lebens ringen	
(to) answer		die großen Fragen des Lebens beantworten	

(to) ignore	the big questions of life	die großen Lebensfragen ignorieren	
(to) avoid	life's big questions	den großen Lebensfragen ausweichen	
(to) evade			
(to) gloss over		über die großen Lebensfragen hinweggehen	

Light (universal symbol)

(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	life	das Leben	symbolisieren
	divine presence	die göttliche Gegenwart	
	good	das Gute	
	knowledge	Wissen	
	guidance	(moralische) Wegweisung	
	hope	Hoffnung	
(to) celebrate a festival of light	ein Lichterfest feiern		
(to) be a light for sb.	ein Licht für jmdn. sein		
(to) search for the light in one's life	nach dem Licht in seinem Leben suchen		
(to) light sth. (lit/lighted, lit/lighted)	etw. anzünden		
(to) shine (shone/shined, shone/shined)	scheinen		
(to) flicker	flackern		
(to) glow	glühen		
	glimmen		
	leuchten		
It is better to light a candle than curse the darkness. (<i>proverb</i>)		Es ist besser eine Kerze anzuzünden als die Dunkelheit zu verfluchen. (<i>Spruchwort</i>)	

→ Buddhism: Enlightenment → Church architecture: Gothic churches → Diwali → Enlightenment (intellectual movement) → Festivals and holidays: Holiday greetings and wishes → Halo → Hanukkah → Hope: Metaphors of hope → Near-death experiences: Tunnel-of-light sensation → New Year: New Year wishes → Salt and light of the world (Matthew 5:13-16) → Saul/Paul: The light and the voice → Sabbath → Stars → Symbols → Synagogues: Eternal light → White crucifixion (Marc Chagall): Light

Limbo

limbo (border place between heaven and hell)			der Limbus (der Ort zwischen Himmel und Hölle)		
anteroom of/to hell			die Vorhölle		
			der Vorraum der Hölle		
outermost	part circle	of hell	der äußerste	Teil Kreis	der Hölle

<i>limbo of the</i>	<i>fathers</i> patriarchs	(Latin: limbus patrum)	der <i>Limbus der</i>	<i>Väter</i> Patriarchen	(lateinisch: limbus patrum)
the place for	people in the Hebrew Bible who died believing in God, e.g. Abraham, Noah, Moses, Adam and Eve		der Ort für Menschen in der hebräischen Bibel, die im Glauben an Gott starben, z.B. Abraham, Noah, Moses, Adam und Eva		
	virtuous/righteous non-Christians, e.g. Penthesilea, Camilla, Socrates, Virgil, Avicenna, Averroes (Dante, Divine Comedy)		tugendhafte/rechtschaffene Nichtchristen/Nichtchristinnen, z.B. Penthesilea, Camilla, Sokrates, Vergil, Avicenna, Averroes (Dante, Göttliche Komödie)		
	non-Christian	poets	nichtchristliche	Dichter/Dichterinnen	
		artists	außerchristliche	Künstler/Künstlerinnen	
	philosophers		Philosophen/ Philosophinnen		
	political leaders		politische Führungspersonen		
(to) wait for	redemption by Christ		auf die Erlösung durch Christus warten		
(to) await			die Erlösung durch Christus erwarten		

→ Jesus' descent into hell

<i>limbo of the infants</i>	(Latin: limbus infantium/limbus puerorum)	der <i>Limbus der Kinder</i> (lateinisch: limbus infantium/limbus puerorum)	
infants who died	unbaptised (BrE) unbaptized (BrE/AmE)	ohne Taufe ungetauft	verstorbene Kinder
(to) die too young to have committed a grave sin	zu jung sterben, um eine schwere Sünde begangen zu haben		

→ Hell → Jesus: Descent into hell → Purgatory → Sin → Underworld

Litany

(to) pray	a litany of	petition(s)	eine	Bittlitanei	beten
(to) say		supplication(s)			
(to) recite		intercession(s)		Loblitanei	psalmodieren
(to) chant		praise			
(to) sing		blessing(s)			
(to) be an alternating prayer between a (prayer) leader and a congregation			ein Wechselgebet zwischen Vorbeter/Vorbeterin und Gemeinde sein		
(to) call	on	God	Gott		anrufen
	upon	Jesus	Jesus		
(to) invoke	Mary		Maria		
	a saint		einen Heiligen/eine Heilige		
(to) read the beginning of a sentence			einen Satzanfang vorlesen		
(to) answer the	call	of the (prayer) leader	auf	den Ruf	des Vorbeters/der Vorbeterin antworten
	invocation			die Anrufung	
(to) answer with the same response each time			jedes Mal mit einer gleichbleibenden Formel antworten		
(to) take up a prayer with "..."			ein Gebet	mit (dem Ruf) „...“ aufnehmen	
			eine Bitte		
(to) use	rhythmical language		rhythmische Sprache		benutzen
	repetition		Wiederholungen		verwenden
(to) have a meditative character			einen meditativen Charakter haben		

→ Blessings → Community of the Cross of the Nails: Litany of Reconciliation → Francis of Assisi: Praises of God → Meditation → Prayer

Living will

(to) make	a(n)	living will	eine Patientenverfügung	aufsetzen
(to) create		directive to physicians		erstellen
(to) write				schreiben
(to) revoke		healthcare directive advance directive		widerrufen

→ Death → Medical ethics: Principles → Organ donation and transplantation

Loneliness

Social isolation

(to) distinguish between social and existential	loneliness		soziale und existenzielle/existentielle Einsamkeit unterscheiden		
	isolation				
(to) lack	friends		keine	Freunde	haben
	social contacts			sozialen Kontakte	
	a social network		kein soziales Netzwerk		

Existential isolation

(to) have a feeling/sense of	deep	loneliness		ein Gefühl	tiefer	Einsamkeit	haben
	profound	isolation				Isolation	
	existential	separateness			existenzieller	Getrenntheit	
	ultimate				letzter		
being separated by an	unbridgeable	gap from the rest of the world	das Gefühl haben, durch eine	unüberbrückbare	unüberwindliche	Kluft vom Rest der Welt getrennt sein	
(to) be triggered by	major life transitions		durch	größere Lebensveränderungen		ausgelöst werden	
	an existential crisis			eine Lebenskrise			
	life's big questions			die großen Fragen des Lebens			
(to) come up against the limits of communication and understanding			an die Grenzen der Kommunikation und des Verstehens stoßen				
(to) be unable to share inner experiences			innere Erfahrungen nicht teilen können				
Friedrich Nietzsche, "Loneliness" (German original: 1894)			Friedrich Nietzsche, „Vereinsamt“ (1894)				
Hermann Hesse, "In the Fog" (also translated as "In the Mists", German original: 1911)			Hermann Hesse, „Im Nebel“ (1911)				

→ Definitions: Clarifying terms → Faith: Crisis and loss of faith → Life's big questions → Meaning in life → Parables: Parable of the Madman (Nietzsche) → Rites of passage: Transitions → Solitude

Longtermism

longtermism			der	Longtermism	
long-termism				Longtermismus	
			das langfristige Denken		
(to) be a(n)	form	of utilitarianism	eine	Form	des Utilitarismus sein
	variety			Spielart	
	outgrowth of effective altruism		aus dem Effektiven Altruismus hervorgegangen sein		
(to) make the future fate of humanity the top moral/ethical priority			das künftige Schicksal der Menschheit zur höchsten moralischen/ethischen Priorität erklären		
(to) care about future generations more than present/current generations			künftige Generationen wichtiger nehmen als gegenwärtige Generationen		
(to) give priority to the	interests	of future generations	den	Interessen	künftiger Generationen Vorrang geben/einräumen
	concerns			Anliegen	
(to) divert attention from the real-world problems of actual people/human beings			von den	realen	Problemen wirklicher Menschen ablenken
				echten	
				wirklichen	

→ Effective altruism → Ethical Approaches: The utilitarian approach → Ethical issues and dilemmas: Setting priorities → Justice: intergenerational justice → TESCREAL

Lord's Prayer

(to) pray	the	Lord's Prayer	(with motions)	das	Vaterunser	(mit Bewegungun- gen)	beten
(to) say		Our Father		Herrengebet	sprechen		
(to) recite							
(to) be made up of	three "thy" petitions		aus	drei „Dein“- Bitten		bestehen	
	four	"us" petitions		vier	„Wir“- „Unser“ Bitten		
(to) be about	God's holiness, reign and will			von	Gottes Heiligkeit, Herrschaft und Willen	handeln	
(to) focus on	human needs				menschlichen Bedürfnissen		
(to) relate to				den Blick auf Gottes Heiligkeit usw. lenken sich auf Gottes Heiligkeit usw. beziehen			

→ Forgiveness → God: Father and mother → God: God's names → Kingdom of God → Heaven
→ Prayer → Sin → Temptation

Lotus (Buddhist symbol)

(to) grow	from muddy water		aus dem schlammigen Untergrund	
(to) emerge			herauswachsen	
(to) move towards the light (of wisdom)			dem Licht (der Weisheit) entgegenwachsen	
(to) be self-cleaning			selbstreinigend sein	
(to) symbolise (BrE)	purity		Reinheit	symbolisieren
(to) symbolize (BrE/AmE)	faithfulness		Treue	
	enlightenment		Erleuchtung	
	Buddha nature		die Buddha-Natur	

→ Buddha nature → Buddhism → Symbols

Love according to Paul (1 Corinthians 13)

Hymn to love

(St.) Paul's famous	chapter on	love	Paulus'	berühmtes Kapitel über die		Liebe
	passage on			berühmter Abschnitt über die		
	hymn to			Hymnus auf die		
	hommage to			Hohelied	auf die	
	canticle of				der	

→ Saul/Paul

Paul's understanding of love

(St.) Paul's	understanding	of love	Paulus'	Verständnis	der Liebe
	concept			Begriff	

				Konzept	
	definition			Definition	
	philosophy			Philosophie	
	image			Bild	
	ideal			Ideal	

The greatest gift

the greatest gift	die größte Gabe	
(to) never	fail	nicht vergehen
	end	enden
	cease	aufhören
(to) be	eternal	ewig sein
	perfect	vollkommen

↔

(to) be	transient	vergänglich sein
	limited	begrenzt sein
	imperfect	unvollkommen sein

→ Early Christianity: Special abilities spiritual gifts: prophecy → Gnosticism → Human fallibility → Transience

The dos of love: patience

(to) be patient	geduldig langmütig	sein
(to) put up with sth.	etw. ertragen	
(to) endure sth.	etw. aushalten	
(to) bear sth.		

The dos of love: hope

(to) be hopeful	hoffnungsvoll voller Hoffnung	sein
(to) hope	hoffen	

→ Hope

The dos of love: trust

trust	das Vertrauen	
(to) be trusting	vertrauensvoll sein	
(to) trust sb.	jmdm. vertrauen	
(to) put one's trust in sb./sth.	sein Vertrauen auf jmdn./etw. setzen	

→ Basic trust

The don'ts of love: boasting

boasting	das Angeben	
	die Angeberei	
	das Prahlen	
arrogance	die Arroganz	
pride	der Stolz	
(to) be boastful	angeberisch prahlerisch	sein
(to) show off	angeben	
(to) boast about/of sth.	sich rühmen (+ Genitiv)	
(to) brag about/of sth.	mit etw. angeben	
	mit etw. prahlen	

(to) be	arrogant	arrogant	sein
	proud	stolz	
	puffed up	aufgeblasen (<i>umgangssprachlich</i>)	
		sich aufblähen	

→ Humility → Life stories: Writing down or recording memories

The don'ts of love: jealousy

jealousy			der Neid
			die Eifersucht
(to) be	jealous	of sth.	neidisch auf etw. sein
	envious		
(to) envy sb. sth.			jmdm. etw. neiden

The don'ts of love: giving up

(to) give up on sb.			jmdn. nicht aufgeben
(to) lose all hope for sb. (lost, lost)			alle Hoffnung für jmdn. aufgeben

The don'ts of love: irritability

irritability			die Reizbarkeit
			die Gereiztheit
anger			der Ärger
			die Wut
(to) be	touchy	leicht gekränkt	sein
	irritable	reizbar	
	upset	verärgert	
	quick to anger		schnell ärgerlich
			reagieren
(to) take	offence (<i>BrE</i>) offense (<i>AmE</i>)	easily	leicht beleidigt sein

The don'ts of love: bearing grudges

(to) be resentful			Groll empfinden
			nachtragend sein
(to) take	offence (<i>BrE</i>)	at sth.	sich von etw. beleidigt fühlen
	offense (<i>AmE</i>)		etw. übel nehmen
(to) feel	insulted	sich beleidigt fühlen	
	offended		
(to) bear	sb. grudges		jmdm. etw. nachtragen
(to) hold			
(to) harbour grudges			nachtragend sein
(to) keep score of wrongs done to you			festhalten, sich merken,
			was einem angetan worden ist

→ Forgiveness → Reconciliation

Love (double commandment)

double commandment of love		das Doppelgebot	der Liebe
two-fold	commandment of love		

twofold	commandment to love God and neighbour (<i>BrE</i>)/neighbor (<i>AmE</i>)		, Gott und den Nächsten zu lieben
double			
Great	Commandment	das höchste Gebot	
Greatest			

To love God with all your heart, and all your soul and all your heart and all your strength (Deuteronomy 6:5, Matthew 22:37; Luke 10:27)	Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt lieben (Deuteronomium 6,5; Matthäus 22,37; Lukas 10,27)
--	---

To love your neighbour (<i>BrE</i>)/neighbor (<i>AmE</i>) as yourself (Leviticus 19:18; Matthew 22:39; Luke 10:27)	seinen Nächsten wie sich selbst lieben (3. Mose 19,18; Matthäus 22,39; Lukas 10,27)
--	---

→ Empathy, compassion, mercy → Love (objects and types): Love of neighbours and strangers
 → Love (objects and types): Love of self → Order of love → Parables: Parable of the Good Samaritan (Luke 10:25-36)

Love (objects and types)

Love of self

self-love	love	die	Selbstliebe	
self-care		Liebe zu sich selbst		
care for oneself		Selbstsorge		
selfish love		Selbstfürsorge		
self-centred (<i>BrE</i>)		selbstsüchtige Liebe		
self-centered (<i>AmE</i>)		eigennützige Liebe		
self-serving				
(to) have a regard for one's own	happiness	auf	das eigene Glück	bedacht sein
	advantage		den eigenen Vorteil	
(to) pay attention to one's mind and body		Körper und	Seele	wahrnehmen
(to) take care of one's mind and body			Geist	pflegen
(to) be gentle with yourself		mit sich selbst behutsam		umgehen
(to) treat one's mind and body with	respect	mit Körper und	respektvoll	
	compassion	Seele/Geist	barmherzig	
		Körper und Seele/Geist		begegnen
		respektvoll/barmherzig		behandeln

→ Carers: Coping → Empathy, compassion, mercy: Setting and keeping limits → Love (double commandment) → Mindfulness

Love of and for your family

family	love	die Zuneigung und Loyalität gegenüber der Familie
familial		
mutually beneficial love		die Liebe zu gegenseitigem Nutzen

unconditional love of and for one's children	die	vorbehaltlose bedingungslose	Liebe zu und von seinen Kindern
(to) have protective feelings towards sb.	Schutzgefühle gegenüber jmdm. haben		
feeling of	das Gefühl der	comfort	Geborgenheit
		security	Sicherheit
affection for	die Zuneigung zu jmdm.		
respect for sb.	der Respekt vor jmdm.		
loyalty to sb.	die	Achtung vor jmdm.	
		Treue jmdm. gegenüber	
		Loyalität jmdm. gegenüber	

→ Family

Love between friends (*philia*)

friend	der Freund/die Freundin		
	der Bekannte/die Bekannte		
attachment based on long acquaintance	die auf langer Bekanntschaft beruhende Bindung		
(to) have a	best close	friend	einen besten/engen Freund eine beste/enge Freundin
(to) make friends	with sb.		mit jmdm. Freundschaft schließen
(to) strike up a friendship (struck, struck)			
(to) have a(n)	close intense	friendship with sb.	mit jmdm. eine enge intensive Freundschaft haben
(to) feel	at ease understood accepted	(with sb.) by sb.	sich mit/bei jmdm.) wohl fühlen (von jmdm.) verstanden akzeptiert angenommen

→ Celtic spirituality movement: Anamcara → Epicurus (ca. 341–270 B.C.)

Love of a romantic partner (*sexus and eros*)

romantic	love	die	romantische	Liebe
erotic			erotische	
sexual			sexuelle	
passionate			leidenschaftliche	
game-playing			spielerische	
free			freie	
committed			verbindliche	
uncommitted			unverbindliche	
unrequited			unerwiderte	
obsessive			obsessive	
possessive			besessene possessive besitzergreifende	
sexual desire	das sexuelle Begehren			
(to) feel	drawn attracted	to sb.	sich zu jmdm. hingezogen fühlen	
(to) be struck with sb.		sich	sofort unwiderstehlich	zu jmdm. hingezogen fühlen
(to) fall	sich in jmdn. verlieben			

(to) be	in love with sb. ↔ (to) fall out of love with sb.		in jmdn. verliebt sein	↔ keine Gefühle für jmdn. mehr haben/die Liebe zu jmdm. verlieren		
(to) have	a	crush on sb.		für jmdn. schwärmen		
		romantic	relationship with sb.	eine	romantische	Beziehung zu/mit jmdm. haben
		long-term long term			dauerhafte	
		passionate	attachment to sb.		leidenschaftliche	Bindung an jmdn. haben
		one-night stand		einen One-Night-Stand ein Abenteuer für eine Nacht		haben
casual sex		Gelegenheitssex				

→ Committed relationship → Marriage → Responsible sexuality → Song of Songs

Love of neighbours and strangers (agape)

neighbourly (<i>BrE</i>) neighborly (<i>AmE</i>)	love		die	Nächstenliebe	
selfless				selbstlose	Liebe
caring				sorgende	
self-giving				sich schenkende	
other-centred (<i>BrE</i>) other-centered (<i>AmE</i>)				auf andere zentrierte	
unconditional				bedingungslose	
disinterested				uneigennützig	
universal				universelle	
(to) show	charity towards/for sb.		jmdm. gegenüber	zeigen	
(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)			Nächstenliebe	üben praktizieren	
caritas (<i>Latin</i>)			die	Caritas (<i>lateinisch</i>)	
agape (<i>Greek</i>)				Agape (<i>griechisch</i>)	
care for others				Fürsorge für andere	
care and concern for the wellbeing of others				Sorge für das Wohlergehen anderer Menschen	
(to) find satisfaction in the happiness of others			Befriedigung	aus dem Glück anderer	
			Glücksgefühle	ziehen	
(to) act like the Good Samaritan (Luke 10:25-37)			wie der Barmherzige Samariter handeln sich wie der der Barmherzige Samariter verhalten (Lukas 10,25-37)		
(to) be	a	neighbour (<i>BrE</i>)	to sb.	jmdm.	der/die Nächste sein
(to) become		neighbor (<i>AmE</i>)			zum Nächsten/zur Nächsten werden

→ Charities → Definitions: Clarifying terms → Empathy, compassion, mercy → Ethical approaches: The situational approach → Food banks → Happiness → Love (double commandment) → Order of love → Parables: Parable of the Good Samaritan (Luke 10:25-36) → Works of mercy

Love of enemy

non-retaliation nonretaliation	der Verzicht auf Vergeltung
-----------------------------------	-----------------------------

(to) demand	love of enemy (Matthew 5:38-48)	Feindesliebe	fordern	
(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)			praktizieren (Matthäus 5,38-48)	
(to) give good for evil		Böses mit Gutem vergelten		
(to) give more than is demanded of you		mehr geben als von einem verlangt wird		
(to) turn	the other cheek	die andere	Wange	(auch) hinhalten
(to) offer			Backe	darbieten
(to) go the extra mile (Matthew 5:41)		eine	zweite Meile extra Meile Extra-Meile	mitgehen (Matthäus 5,41)
		noch einen Schritt weiter gehen		
		sich besonders anstrengen		

→ Quakers (Religious Society of Friends): Quaker aid in Germany

(to) take an eye for an eye ↔	nach dem Prinzip „Auge um Auge“ verfahren Gleiches mit Gleichem vergelten
(to) slap sb. on the right cheek ↔ (slapped, slapping)	jmdn. auf die rechte Wange schlagen

→ Eye for an eye → Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

(to) reinterpret (to) re-interpret	love of enemy	Feindesliebe	neu interpretieren	
			umdeuten	
(to) see	the child in your enemy	das Kind in seinem Feind sehen		
	in the other person the	child that s/he once was	in dem/der anderen	das Kind sehen, das er/sie einmal war
		dying man/woman/person that s/he will one day be		den Sterbenden sehen, der/die er/sie einmal sein wird
	the image of God		das Ebenbild Gottes sehen	
(to) picture the person you hold resentment against as	helpless vulnerable	sich die Person, gegen die man Groll empfindet, als	hilflos verletzlich	vorstellen
(to) respect (to) protect	your enemy's human rights	die Menschenrechte seines Feindes	achten schützen	

→ Creation: Made in God's image → Forgiveness → Human vulnerability → Justice → Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

Love of nation

dedication to sth.	greater	than oneself	die Hingabe an etw., das größer ist als man selbst	
	larger			
patriotism			der Patriotismus die Vaterlandsliebe	
nationalism			der	Nationalismus
jingoism				Chauvinismus
emotional attachment to a	nation	shared national project	emotionale Bindung an	eine Nation
				ein gemeinsames nationales Projekt
(to) be inclusive ↔ exclusive			inklusiv ↔ exklusiv sein	

(to) love states ↔ one's	spouse	Staaten ↔ seine(n)	Ehepartner/ Ehepartnerin	lieben
	wife		Frau	
	husband		Mann	
	children		Kinder	

→ Civil religion

Love of pets

emotional	bond ties	between ...	die emotionale Bindung zwischen ...		
(to) provide sb.	companionship		jmdm.	Gesellschaft leisten	
	emotional support			emotionale Unterstützung geben	
	friendship			Freundschaft erweisen	

Love of nature

enjoyment of	nature		die Freude an der		Natur	
appreciation for			die Wertschätzung der			
intense experience of			das intensive Naturerleben			
(to) have a strong emotional	attachment to	the natural world	eine starke emotionale	Bindung	an die	Natur haben
	connection with			Verbindung zur		
(to) enjoy the beauty of nature			Freude an der Schönheit der Natur haben			

Love of and by God

love	of/by of/for	God	die Liebe	Gottes zu Gott		
God's	love for	humans	Gottes	Liebe für	die	Menschen
		humankind			Menschheit	
		man*			den Menschen	
	universal all-embracing	love	umfassende allumfassende universelle	Liebe		
(to) feel	loved and protected by		sich von Gott geliebt und	geschützt	fühlen	
(to) know one is	God			geborgen	wissen	

* Note that this use of "man" is widely considered sexist nowadays.

→ God: Loving God → Hinduism: Paths to liberation (bhakti marga) → Love according to Paul (1 Corinthians 13): The greatest gift → Love (double commandment)

Love of material things

(to) admire	sth.	for its	beauty	etw.	wegen	Schönheit	bewundern	
(to) want			perfection		seiner	Perfektion		haben
		as a status symbol			als Statussymbol			wollen
(to) find (temporary) happiness in material		things	possessions	(vorübergehend) Glück in	materiellen Dingen	finden		
					materiellem Besitz			

→ Happiness

Luther, Martin (1483–1546)

→ Antisemitism → Antisemitism in the visual arts → Bible: Scriptures → Church year: Reformation Day → Communion: Christ's presence in bread and wine → Faith: Having faith → Freedom: Christian freedom → German Peasants' War (1524–1526) → God: Loving God → Peasants' War Panorama (Werner Tübke) → Luther rose → Reformation → Sin: Sin – sinful – sinner → Two Kingdoms Doctrine

Luther rose

Summary of Luther's theology

Luther	rose	die Lutherrose		
Luther's	seal	das	Luthersiegel	
Lutheran	coat of arms		Lutherwappen	
(to) be	Luther's compendium theologiae (<i>Latin: summary of theology</i>)	Luthers compendium theologiae (<i>lateinisch: Kurzfassung der Theologie</i>)		sein
	an expression of Luther's theology	ein	Merkzeichen von Luthers Theologie	
	a symbol of Lutheran churches		Symbol der evangelisch-lutherischen Kirchen	

Black cross inside a red heart

(to) show	a black cross inside a red heart	ein schwarzes Kreuz in einem roten Herz		
(to) feature		zeigen		
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	death (<i>black</i>)	den Tod (<i>schwarz</i>)		symbolisieren
	life (<i>red as the natural colour of the heart</i>)	das Leben (<i>rot als die natürliche Farbe des Herzens</i>)		
	faith from the heart (Romans 10:10)	Glauben symbolisieren, der aus dem Herzen kommt (Römer 10,10)		
	justification by faith	Rechtfertigung aus Glauben symbolisieren		
(to) live by faith in Christ the crucified (Romans 1:17)	aus Glauben an den Gekreuzigten leben (Römer 1,17),			
(to) be in the centre of a white rose	im Zentrum einer weißen Rose stehen			

→ Cross (Christian symbol) → Faith: having faith → Jesus' death (interpretations): Atonement
→ Reformation: Sola fide, sola gratia

White rose in a sky-blue field

(to) show	a white rose in a sky-blue field	eine weiße Rose	in einem himmelfarbenen/blauen Feld	zeigen
(to) feature			vor einem himmelfarbenen/vor blauem Hintergrund	
<i>white</i> : (to) be the colour (BrE)/color (AmE) of the angels (e.g. Matthew 28:3)		<i>weiß</i> : die Farbe der Geister und Engel sein (z.B. Matthäus 28,3)		
a white, joyous rose		eine weiße, fröhliche Rose		
<i>faith</i> : (to) give joy,	comfort	<i>Glaube</i> : Freude, Trost und Friede(n) geben (Johannes 14,27)		
	consolation			

	solace	and peace (John 14:27)		
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	the beginning of heavenly joy to come		den Anfang die Vorfreude	künftiger himmlischer Freude(n) symbolisieren
(to) have	peace with God (Romans 5:1) new life that begins now (sky-blue field)		Frieden mit Gott haben (Römer 5,1) neues Leben haben, das schon jetzt beginnt (himmelblauer Hintergrund)	

→ Kingdom of God: The kingdom of God as a present and future reality → Rose

Golden ring

(to) show	a golden ring		einen goldenen Ring zeigen	
(to) feature				
(to) be	surrounded encircled	by	von einem goldenen Ring	umgeben eingekreist sein
gold: (to) be the most valuable, most precious and best metal			Gold: das höchste, kostbarste Erz sein	
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	end-less eternal life	bliss blessed-ness	in heaven	unendliche Seligkeit im Himmel symbolisieren das ewige Leben
(to) be precious beyond all joy and goods			über alle Freude und Güter hinaus kostbar sein	

→ Eternity → Heaven → Last Judgement: The Blessed

Lying

Types of lies

(to) not tell the whole truth		nicht die ganze Wahrheit sagen			
(to) leave out	parts of a story	Teile einer Geschichte	auslassen		
(to) omit (omitted, omitting)			weglassen		
(to) say nothing	(silent lie)	nichts sagen	(Lügen durch Verschweigen)		
(to) remain silent		schweigen			
(to) hold back	the truth	die Wahrheit	verschweigen		
(to) withhold			verbergen		
(to) hide			verdrehen		
(to) conceal			verbiegen		
(to) bend					
(to) spare sb. the truth		jmdm. die Wahrheit ersparen			
(to) mislead sb. about sth. (misled, misled)		jmdn. über etw. irreführen			
(to) lie (lied, lied, lying)		lügen			
(to) tell	lies		eine	gebrauchen	
	a white	lie			Notlüge
	a prosocial				prosoziale Lüge

(to) resort to (telling) a white lie		zu einer Notlüge greifen	
(to) spread fake news (spread, spread)		Fake News verbreiten	
(to) commit perjury (committed, committing)		einen Meineid leisten	
(to) perjure oneself			
conscious	lying	bewusstes	Lügen
deliberate		absichtliches	
beneficial		gut gemeintes	
harmless		harmloses	
harmful		schädigendes	
malicious		böswilliges arglistiges	

inadvertent	speech falsehood	die unbeabsichtigte Falschaussage
(to) make a mistake		einen Fehler machen
(to) be deluded		sich einer Selbsttäuschung hingeben einer Selbsttäuschung unterliegen

Ethical views

Lying is...		Lügen ist ...	
...always morally wrong		... immer moralisch falsch.	
...wrong	on principle.	... grundsätzlich	falsch.
	under any circumstance.	... in jedem Fall	
	only when it harms others.	... nur falsch, wenn es anderen schadet.	
	because it	leads to harmful consequences	... falsch, weil es
	destroys trust	weil es schädliche Folgen hat	
	undermines	Vertrauen	zerstört
	violates the autonomy of the person you lie to		untergräbt
		die Selbstbestimmung der belogenen Person verletzt	

...justified when it protects others from...	...gerechtfertigt, wenn es andere vor ... schützt.
--	--

→ Commandments: Duties to others → Committed relationship: Being honest with each other
 → Ethical approaches → Honesty → Human dignity → Moral integrity → Terminal care:
 Telling the truth

Magi (Matthew 2:1-12)

wise men	from the East	die	Weisen	aus dem Morgenland
magi				
astrologers			Sterndeuter	
(to) follow a star		einem Stern folgen		
(to) visit the manger in Bethlehem		die Krippe in Bethlehem besuchen		
(to) bring	gold	Gold	bringen	

(to) offer gifts of	frankincense myrrh	Weihrauch Myrrhe	schenken
(to) fulfil (<i>BrE</i>) (to) fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling)	biblical prophecies (Psalm 72:15; Isaiah 60:5-6)	biblische Weissagungen (Psalm 72,15; Jesaja 60,5-6) erfüllen	

→ Astrology → Church year: Epiphany → Messiah → Stars

Magic

Magical thinking

(to) resort to	magical thinking		sich in magisches Denken flüchten		
(to) engage in			in magisches Denken verfallen (<i>abwertend</i>)		
(to) believe that one's	ideas	can influence/ affect the course of things/events	glauben, dass man mit seinem/ seinen	Denken	das Geschehen beeinflussen kann
	thoughts			Gedanken	
	actions			Handlungen	
	words			Worten	Einfluss auf das Geschehen nehmen/ ausüben kann
use of symbols	Symbolen				
(to) deal with uncertainty (in life)			mit Unsicherheit (im Leben) umgehen		
(to) get	control over	a situation	Kontrolle über	eine Situation	erlangen
(to) gain		one's life		sein Leben	gewinnen

→ Astrology: Coping mechanism → Fantasy (genre) → Superstition → Symbols

Sorcerers, witches, healers

sorcerer/sorceress		der Zauberer/die Zauberin			
witch		die Hexe/der Hexer			
wizard		der	Zauberer		
warlock (<i>fantasy literature/games</i>)			Hexenmeister		
			Hexer		
witch doctor (<i>pejorative</i>)		der Hexendoktor/die Hexendoktorin (<i>abwertend</i>)			
		der Medizinmann /die Medizinfrau			
		der Zauberheiler/die Zauberheilerin			
traditional	healer	der/die	traditionelle	Heiler	
indigenous			indigene	Heilerin	
				Heilkundige	
spell		der Besprecher/die Besprecherin (<i>von Krankheiten</i>)			

→ Magic: Sorcerers, witches, healers → Power objects → Shamanism

Harmful and helpful magic

harmful ↔ helpful*	magic	die	schädliche ↔ nützliche	Magie
black ↔ white**			schwarze ↔ weiße**	
maleficium ↔ beneficial magic		der Schadenzauber	↔	der Nutzzauber
		der Schadzauber		die wohltätige Magie

separation	magic ↔ love magic		der Trennungszauber ↔ der Liebeszauber		
cord-cutting					
revenge magic ↔ reconciliation magic*			der Rachezauber ↔ der Versöhnungszauber		
(to) do	magic		Magie betreiben		
(to) work					
(to) perform					
(to) use	magic	to harm others	Magie	verwenden, benutzen, einsetzen,	um anderen zu schaden/Schaden zuzufügen
	a (magic) spell	to do good			um Gutes zu tun
		to win sb. over			für sich zu gewinnen
		back			zurückzugewinnen
(to) invoke	evil malign	↔ benevolent spirits	böse ↔ gute Geister anrufen		

* Note how alliteration heightens the impact of the antithesis.

** Note that these colour idioms may be offensive to black people.

→ Reconciliation → Undead: Zombies → Witchcraft

Apotropaic magic

apotropaic magic			der Abwehrzauber die apotropäische Magie			
(to) protect from	evil	influences	vor	bösen	Einflüssen	schützen
		forces			Kräften	
		spirits			Geistern	
		the evil eye		dem bösen Blick		
(to) drive	off	the evil eye	böse	Einflüsse	vertreiben	
(to) scare	away			Kräfte	abschrecken	
(to) keep				Geister	fernhalten	
(to) turn					abwenden	
(to) ward					abwehren	
(to) avert				den bösen Blick		

→ Halloween → Native American spirituality: Dreamcatchers

Sympathetic magic

imitative	magic		der	Analogiezauber	
sympathetic				Sympathiezauber	
contagious			die	sympathetische Magie	
				Übertragungsmagie	
(to) believe that similar actions	bring about produce	similar results	glauben, dass ähnliche Handlungen ähnliche Ergebnisse herbeiführen		
(to) imitate	the desired event		das gewünschte Ereignis nachahmen		
(to) mimic (mimicked, mimicking)					
(to) harm	another person by destroying the image of that person/ sticking a needle in a Voodoo doll		eine andere Person durch Zerstörung eines Bildes der Person/das Stechen einer Nadel in eine Voodoo-Puppe		schädigen
(to) injure					verletzen
(to) kill					töten
(to) make rain			Regen machen		

(to) dip branches in water (dipped, dipping)	Zweige in Wasser tauchen
(to) scatter water drops (by means of branches) over the ground	(mit Zweigen) Wassertropfen auf den Boden spritzen

Spells

(to) recite	a	spell	einen Zauberspruch		aufsagen	
(to) mumble		charm	eine	Zauberformel	murmeln	
(to) whisper		healing spell			magische Heilformel	flüstern
(to) chant					sprechen	
					singen	
					chanten	
					deklamieren	
					skandieren	
(to) use	a (magic) spell		einen Zauber anwenden			
(to) cast (cast, cast)						
(to) perform						
(to) break						einen
		Bann				
			einen Zauber aufheben			
(to) cast a spell on/over sb. (cast, cast)			jmdn.	verzaubern		
				verhexen		
				verwünschen		
(to) cast a	charm over (a wound/disease)		(eine Wunde/Krankheit) besprechen			
	curse		einen Fluch aussprechen			
	curse on sb.		jmdn. verfluchen			

→ Superstition

Mahdi

Messianic figure

Mahdi (<i>Arabic: the guided one</i>)			Mahdi (<i>arabisch: der Rechtgeleitete</i>)			
(to) be a(n)	Messianic	figure	eine	messianische	Figur	sein
	eschatological			eschatologische		
	descendant of Muhammad		ein	Nachkomme	Mohammeds	
				Nachfahre		
(to) appear at the end of times			am Ende der Zeiten		erscheinen	
					auftreten	
(to) free the world from	evil		die Welt	von dem Bösen befreien		
(to) rid the world of (rid, rid, ridding, formal)						
(to) rule the world with fairness and justice				mit Fairness und Gerechtigkeit regieren		
(to) change the world into a perfect and just Muslim society				in eine vollkommene und gerechte muslimische Gesellschaft verwandeln		

→ Hope: Eschatological hopes → Islam → Messiah

Sunni Islam

(to) identify the Mahdi with Jesus	den Mahdi mit Jesus gleichsetzen
------------------------------------	----------------------------------

(to) see the Mahdi and Jesus as two	separate	figures	den Mahdi und Jesus als zwei verschiedene Gestalten sehen
	distinct		

Shia Islam

(to) believe in the	Hidden Concealed	Imam	an den Verborgenen Imam glauben	
(to) go	into	occultation	sich in die Verborgenheit begeben	
(to) be taken			in die Verborgenheit entrückt werden	
(to) be	in		im Verborgenen	leben
(to) live (on)				weilen (<i>gehoben</i>)
				weiterleben

→ Islam: Branches, schools, movements

Mandalas

Meditation aids

mandala	das Mandala		
(to) be a	symbolic picture/representation of part or all of the universe	ein symbolisches Bild	eines Teils des Universums oder des ganzen Universums sein
		eine symbolische Darstellung	
meditation	aid	eine Meditationshilfe	sein
		tool	

→ Buddhism → Hinduism → Jainism → Meditation → Religious images: Devotional images → Symbols

Sand mandalas

(to) be an example of ephemeral art	ein Beispiel	kurzlebiger flüchtiger ephemerer	Kunst sein
(to) make	a sand mandala	ein Sandmandala	machen
(to) create			anfertigen
(to) build			erstellen
(to) construct			erschaffen
(to) ritually destroy			rituell zerstören
(to) dissolve			auflösen
(to) dismantle			
(to) consecrate the site	den Ort weihen		
(to) trace	out	the design	das Muster vorzeichnen
(to) mark			
(to) place coloured sand, grain by grain, onto the design	farbigen Sand, Sandkorn für Sandkorn, auf die Vorzeichnung auftragen		
(to) sweep up (swept, swept)	the sand	den Sand	auffegen

(to) collect			einsammeln
(to) scatter the sand into water			in ein Gewässer streuen
(to) disperse the sand in/into flowing water			in fließendem Wasser verteilen
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	the impermanence of all that exists	die Vergänglichkeit aller Existenz	symbolisieren
(to) share (to) spread (spread, spread)	the mandala's blessings	den Segen des Mandala	teilen verteilen verbreiten

→ Blessing → Buddhism → Symbol → Transience

Manichaeism

Eclectic

Manichaeism		der Manichäismus		
(to) be a(n)	religion its own right	eine	eigenständige	Religion sein
	independent religion			
	eclectic religion		eklektische	
(to) select what is good from all religions		das Gute aus allen Religionen auswählen		
(to) integrate partial truths from	previous religions	Teilwahrheiten früherer Religionen zusammenführen		
(to) be a synthesis of		eine Synthese früherer Religionen sein		
(to) be designed	as a universal religion	als Universalreligion gedacht sein		
	to replace all other religions a	alle anderen Religionen ersetzen sollen		

Dualistic

(to) have a	Manichaean dualistic	worldview	eine	manichäische dualistische	Weltsicht haben
(to) see (to) portray (to) present	one side as totally good and the other side as totally evil		die eine Seite als absolut gut und die andere als absolut böse		sehen darstellen
(to) divide the world into	the spiritual and the material		die Welt in	Geist und Materie	teilen
	good and evil			Gut und Böse	
(to) see (to) view	the world world history	as a struggle between ...	die Welt die Weltgeschichte	als Kampf zwischen ... sehen	
...light and darkness			... Licht und Finsternis		
...good and	evil bad	... Gut und Böse			

→ Gnosticism → Hymn of the Pearl → Syncretism

Maqam Ibrahim

Maqam Ibrahim (<i>Arabic</i> : Station of Ibrahim, Ibrahim's standing place)	der Maqam Ibrahim (<i>arabisch</i> : Abrahamsstätte)
---	---

(to) be	situated	in the courtyard of the Grand Mosque of Mecca	sich	im Innenhof der Großen Moschee von Mekka	befinden
	located			in der Nähe der Kaaba	
according to Islamic tradition,* the stone on which Ibrahim (Abraham) stood when ...			nach islamischer Überlieferung* der Stein, auf dem Abraham beim ... stand		
...building the		Kaaba	... Bau der Kaaba		
...raising the walls of the			... Hochziehen der Kaaba-Mauern		
(to) show	what is believed* to be	Ibrahim's (Abraham's) footprints	angeblich* Ibrahims (Abrahams) Fußabdrücke	zeigen	
(to) have				enthalten	
(to) contain					
		the imprints of Ibrahim's (Abraham's) feet			

* Note the use of distancing expressions.

→ Abrahamic religions → Distancing expressions → Kaaba → Legends and hagiographies: Talking about a legend

Marriage

Definition

(to) be a	life-long union between one man and one woman	eine lebenslange Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau sein	sein
	long-term/long term relationship of mutual responsibility between two persons of the same or different sex	eine auf Dauer angelegte Verantwortungsgemeinschaft von zwei Menschen desselben oder unterschiedlichen Geschlechts	

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Sealing families → Civil union → Commandments: Duties to others → Committed relationship → Divorce and remarriage → Love (objects and types): Love of a romantic partner (sexus and eros) → Puritans: Puritan values: family → Responsible sexuality → Rites of passage: Wedding → Women's rights

Spouses

marriage partner	der Ehepartner/die Ehepartnerin		
spouse	der Ehegatte/die Ehegattin (<i>gehoben</i>)		
husband	der	Ehemann	
		Mann	
wife (<i>plural: wives</i>)	die	Ehefrau	
		Frau	

Same-sex marriage

(to) support	same-sex marriage	die gleichgeschlechtliche Ehe	befürworten
(to) oppose	marriage for everyone	die Ehe für alle	ablehnen
(to) reject			

Child marriage

early marriage	die	frühe Ehe
		Frühehe
		frühe Heirat

			Frühverheiratung
child marriage	die		Kinderehe Kinderheirat
child bride	die		Kindsbraut Kinderbraut
marriage of minors			die Ehe von Minderjährigen
minimum	marriage	age	das Mindestheiratsalter
	marriageable		die Ehemündigkeit
	age for marriage		

Arranged marriage

arranged marriage	die arrangierte	Ehe Heirat
(to) be an alliance of two families		eine Verbindung von zwei Familien sein
(to) find the right match		den passenden Partner/ die passende Partnerin finden
(to) choose the potential partner		den potenziellen/potentiellen Partner/ die potenzielle/potentielle Partnerin aussuchen
(to) have a say in one's partner		ein Mitspracherecht bei der Partnerwahl haben
(to) have the right to say no		das Recht haben, Nein zu sagen

Forced marriage

forced marriage		die Zwangsheirat
(to) force	a daughter into marriage	eine Tochter
(to) pressure		in eine Ehe zwingen drängen
(to) sell		zwangsverheiraten in eine Ehe verkaufen
(to) marry sb. off		jmdn. verheiraten zwangsverheiraten
(to) be married against one's will to sb.		gegen seinen Willen mit jmdm. verheiratet werden

Endogamy

(to) practise (BrE) (to) practice (AmE)	endogamy	Endogamie praktizieren
(to) marry only within one's own	community group	nur innerhalb der eigenen Gruppe nur untereinander
		heiraten

→ Alevites → Yazidis (Ezidis)

Interfaith marriage

(to) marry	inside outside	the faith	innerhalb außerhalb	des eigenen Glaubens heiraten
interdenominational*		marriage	die	konfessionsverschiedene* Ehe
"denomination uniting"				konfessionsunterschiedliche*
interfaith*				konfessionsverbindende*
(religiously) mixed*				religionsverschiedene*
mixed-faith*				religiös gemischte* Ehe Mischehe*

* Note how the terms emphasise difference or unity. The term “denomination-uniting” is not usually used in English.

Martyrs

(to) die (as) a martyr for/of a faith/cause/movement				als	Märtyrer/ Märtyrerin Blutzeuge/ Blutzeugin	für einen Glauben/eine Sache/eine Bewegung, eines Glauben/einer Sache/einer Bewegung sterben
martyrdom				das Martyrium		
				der Opfertod		
(to) take risks				Risiken eingehen		
(to) risk one's life				sein Leben	riskieren	
(to) put one's life at risk					aufs Spiel setzen	
(to) know the risk				das Risiko kennen		
(to) put oneself in harm's way				sich Gefahren aussetzen		
(to) be committed to		one's	faith	seinem Glauben/seiner Sache verpflichtet sein		
			belief(s)			
(to) die for			cause	für	seine Überzeugungen seinen Glauben	sterben
(to) bear witness to				seine Sache	Zeugnis ablegen	
(to) be	willing ready	to	lay down sacrifice	one's life for...	bereit sein, sein Leben für ... zu opfern	
sacrifice (<i>noun</i>)				das Opfer		
				die Opfertat		
				der Opfertod		

→ Courage: Moral courage → Cult of the Supreme Being → Death of Marat, The (Jacques-Louis David) → Heroes and role models → Hope: Hope grounded in memory → Righteous among the Nations → Relics → Saints

Mary Magdalene

Apostle of the apostles

Mary Magdalene				Maria Magdalena		
Mary of Magdala				Maria aus Magdala		
(to) be	freed released delivered cured of	from	seven demons (Luke 8:2)	von sieben Dämonen	befreit geheilt	werden (Lukas 8,2)
(to) provide (financial support) for Jesus (Luke 8:2-3)				für Jesu Lebensunterhalt sorgen		
				Jesus finanziell unterstützen (Lukas 8,2-3)		
(to) be (present) at (to) witness	Jesus' Jesus's		crucifixion (Matthew 27:55-56)	bei Jesu	Kreuzigung (Matthäus 27,55-56)	anwesend sein

		burial (Matthew 27:61)		Grablegung Begräbnis (Matthäus 27,61)	
(to) look on	from a distance		von weitem	zuschauen	
(to) watch				zusehen	
(to) stay	near	the cross (John 19:25)	in der Nähe des Kreuzes		bleiben
(to) remain	beside(s)		neben	dem Kreuz	
(to) stand	by				stehen (Johannes 19:25)
	at (the foot of)		unter		
(to) be the first	witness of the resurrection resurrection witness		erste Zeugin der Auferstehung sein		
(to) announce the resurrection to the apostles (Luke 24:9-10)			den Aposteln die Auferstehung verkünden (Lukas 24,9-10)		
(to) be called apostle of the apostles			Apostelin Apostolin	der Apostel genannt werden	

→ Jesus' ministry: Jesus as an itinerant preacher and miracle worker → Jesus' resurrection

Identification

(to) combine	different women into one		verschiedene Frauen zu einer Figur verschmelzen		
(to) merge					
(to) conflate					
(to) identify	the unnamed sinner of Luke 7:36-50	with Mary Magdalene	die namenlose Sünderin aus Lukas 7,36-50	mit Maria Magdalena gleichsetzen	
	Mary of Bethany (John 11:1-2)		Maria aus Betanien (Johannes 11:1-2)		
Mary Magdalene is distinct from Mary of Bethany.			Maria Magdalena und Maria aus Bethanien sind verschiedene Personen.		

Portrayals

(to) portray Mary Magdalene as	a	(repentant) prostitute	Maria Magdalena als	(reueige) Prostituierte	darstellen		
		disciple		of Jesus		Jüngerin	
		follower				Anhängerin	
		supporter				Unterstützerin	
		benefactor				Gönnerin	
		companion				Geldgeberin	
		lover				Gefährtin	
		the wife				Geliebte	
		courageous				Frau	Jesu
		brave				mutig	
		strong				stark	
		faithful				treu	
		loyal				standhaft	
		steadfast				Frau, die den Mut und die Kraft hat, ...	
		a woman who has the courage and strength to...				... unter dem Kreuz auszuharren,	

	...be present at the scene of suffering		... am Ort des Leidens anwesend/da zu sein	
	... face suffering		... sich dem Leiden zu stellen	
	...to accept her own powerlessness		... die eigene Ohnmacht auszuhalten	

→ Courage → Disciples → Early Christianity: The role of women → Jesus' ministry: Jesus dies on the cross → Resilience

Mary (Mother of Jesus)

Titles

title of Mary		der Marientitel	
Virgin Mary		die	Jungfrau Maria
Blessed	Virgin		gebenedeite Jungfrau
Holy			selige
Sacred			heilige
Mother of God			Mutter Gottes
God-bearer Godbearer			Muttergottes Gottesmutter Gottesgebärerin
Our Lady		Unsere Liebe Frau	
Our Lady of	Comfort	die	Mutter des Trostes
	Consolation		
	Solace		
Mary, Comforter of the Afflicted (<i>Latin: Consolatrix Afflictorum</i>)			Trösterin der Betrübten (<i>lateinisch: consolatrix afflictorum</i>)

→ Rose (symbol) → Son of God: Conceived by the Holy Spirit

Marian apparitions

(to) have	a(n)	apparition of (the Virgin) Mary	eine Marienerscheinung	haben
(to) see				sehen
(to) witness				Zeuge/Zeugin einer Marienerscheinung sein
(to) have	a	vision of (the Virgin) Mary	eine Marienvision haben	
(to) see		Marian vision		
(to) meet	the Virgin Mary		der Jungfrau Maria begegnen	
(to) come face to face with				
(to) encounter				
(to) appear to sb.			jmdm. erscheinen	
(to) reveal oneself to sb.			sich jmdm. offenbaren	
(to) be dazzled by the radiant apparition			von der strahlenden Erscheinung geblendet sein	

→ Revelation claims

Marian cult

Marian	cult	der Marienkult
--------	------	----------------

	piety		die	Marienfrömmigkeit
Marian devotions				(Formen der) Marienverehrung
veneration of Mary				Marienverehrung
(to) celebrate a Marian	feast (day)		ein Marienfest	feiern
	holy day			begehen
	festival			
(to) worship (worshipped, worshipping, AmE also worshiped, worshiping)		images of (the Virgin) Mary	Marienbilder verehren	
(to) venerate		Marian images		
(to) find	comfort solace consolation	in	in Marienbildern Trost finden	
(to) make a pilgrimage to	a miraculous image of the Virgin Mary		zu dem wundertätigen Gnaden- bild der Jungfrau Maria	pilgern
	a Marian	site shrine	zu einem Marienwallfahrtsort Marienheiligtum	
(to) be a Marian pilgrimage site			ein Marienwallfahrtsort sein	

→ Mary (Mother of Jesus) in the visual arts → Pilgrimage → Religious images: Devotional images → Wayside crosses and shrines

(to) pray to	Mary	zu Maria beten
(to) call on		Maria anrufen
(to) invoke		
(to) say a "Hail Mary"		ein „Ave Maria“ beten

→ Prayer

Mariology

Mariology		die	Mariologie
study of the traditions and doctrines concerning Mary, the mother of Jesus			Lehre von Maria, der Mutter Jesu
			das Studium der Überlieferungen und Dogmen von
Mary's immaculate conception (dogma of 1854)			die unbefleckte Empfängnis Mariens (Dogma von 1854)
assumption of Mary into heaven (dogma of 1950)			die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel Mariä Himmelfahrt (Dogma von 1950)
(to) believe		that	glauben,
(to) declare ex cathedra	the	Mary...	ex cathedra (in Ausübung der
(to) infallibly declare	dogma		unfehlbaren Lehrautorität der Kirche) das Dogma verkünden,
			dass Maria ...
...was free of original sin from the moment of her conception			... von dem Augenblick ihrer Empfängnis frei von Erbsünde war
...was	taken up assumed received	into heaven by God	... von Gott in den Himmel aufgenommen wurde
...ascended into heaven		 in den Himmel auffuhr

→ Heaven → Pope: Papal infallibility → Sin

Mary as a role model

(to) be	a model of	surrender	to God	ein Vorbild der Hingabe an Gott sein		
(to) serve as		devotion		als Vorbild der Hingabe an Gott dienen		
		trust in God		ein Vorbild für	Gottvertrauen	sein
		motherhood		als Vorbild für	Mutterschaft	dienen
		womanhood			(das) Frausein	

Mary (Mother of Jesus) in the visual arts

Scenes

(to) show	the Annunciation		die Verkündigung (des Herrn)		zeigen darstellen
(to) depict	(Luke 1:26-38)		Mariä Verkündigung (Lukas 1,26-38)		
	the Nativity (of Jesus)		die Geburt Jesu		
	(Luke 2:1-20)		(Lukas 2,1-20)		
	the Adoration of the	Magi	die Anbetung der	Weisen	
		Kings		Könige	
	the Flight to Egypt		die Flucht nach Ägypten		
	(Matthew 2:13-23)		(Matthäus 2,13-23)		
	the Assumption of Mary		die Aufnahme Mariä in den Himmel		
			die Himmelfahrt Mariä		
	the Coronation of	the Virgin	die Krönung Mariens		
					Mary

→ Coronation of the Virgin (Enguerrand Quarton)

Figures

(to) show	Mary...		Maria ...	zeigen	
(to) depict				darstellen	
(to) pose				inszenieren	
...as a loving mother			... als liebende Mother		
...breastfeeding	the	child	... als (das Kind) stillende Madonna		
...nursing		infant			
...with the child on/in her lap			... mit	dem Kind auf dem Schoß	
...holding a	carnation	(Madonna of the Carnation/ Madonna of the Pinks)		einer Nelke	(Madonna mit der Nelke/Madonna mit dem Nelkenstrauß)
	bunch of carnations			einem Nelkenstrauß	

→ Halo → Jesus in the visual arts: Figures

...as Virgin of Mercy...			... Schutzmantelmadonna ...		
...sheltering	people	under her mantle/cloak	... die	Menschen	unter ihrem Mantel birgt/Schutz gewährt
...protecting	the faithful		die/den	Gläubigen	

...as Mother of God “Pokrov”		... als Mutter Gottes Pokrov	
...holding	a veil (in her hands)	... mit	einem Schleier (in ihren Händen)
	her omophorion (<i>Greek</i> : sth. born on the shoulders) outstretched as a protective covering		ihrem schützend ausgebreiteten Omophorion (<i>griechisch</i> : das um die Schulter zu Tragende)
Pokrov (<i>Old Church Slavonic</i> : protection; <i>Ukrainian</i> : Pokrova)		Pokrov (<i>altkirchenslawisch</i> : Schutz; <i>ukrainisch</i> : Pokrova)	

→ Pokrov/Pokrova

...as the Mother of Sorrows	... als	Schmerzensmutter
		Mater Dolorosa

→ Pietà

...as the Woman of the Apocalypse ... (Revelation 12)		... als	Frau der Apokalypse ...	
			Apokalyptische Frau ... (Offenbarung 12)	
...standing on a crescent moon		... auf einer Mondsichel stehend (als Mondsichelmadonna)		
...wearing a crown of twelve stars		... mit einer Krone aus zwölf Sternen		
...crushing the	serpent	..., die	die Schlange	zertritt
	dragon		den Drachen	
(with her foot)				

→ Apocalyptic literature → Dragons: Western ideas → Snake/serpent

...as Queen of Heaven...		... Himmelskönigin ...	
...in	a blue cloak	... in einen blauen Umhang gehüllt	
...wearing			
...sitting	on a throne	... auf einem Thron (sitzend)	
...seated			
...enthroned on a cloud		... auf einer Wolke thronend	
...in	the Garden of Paradise		im Paradiesgarten
	a rose	bower	in einem Rosenhag (<i>in einem von Rosenhecken eingefriedeten Gelände</i>)
		arbour (<i>BrE</i>) arbor (<i>AmE</i>)	in einer Rosenlaube

→ Coronation of the Virgin (Enguerrand Quarton) → Garden: Paradise gardens → Rose (symbol)

...as a Black Madonna		... als Schwarze Madonna	
...as an African woman		... als Afrikanerin	
...as a Mestiza (<i>person of mixed European and indigenous descent</i>)		... als Mestizin* (<i>weibliche Person europäischer und indigener Abstammung</i>)	
...as a young revolutionary		... als junge Revolutionärin	
...as a woman	in labour (<i>BrE</i>)/labor (<i>AmE</i>)	... als Frau in den Wehen	
	giving birth (Paula Rego, Nativity, 2002; Esther Strauß, Crowning, 2024)	... als Gebärende (Paula Rego, Geburt Christi, 2002; Esther Strauß, Crowning 2024)	
...as a mother	spanking	... als Mutter, die ihr Kind	züchtigt
	chastising		versohlt

	(Max Ernst, The Virgin Chastising the Christ Child before Three Witnesses: André Breton, Paul Éluard, and the Painter, 1926)	(Max Ernst, Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen: André Breton, Paul Éluard und dem Maler, 1926)
--	--	---

* Often considered racist and discriminatory but still used for want of an alternative term.

→ Religious images → Symbols

Virgin of Guadalupe as syncretism

(to) be	an example of syncretism	ein Beispiel für Synkretismus	sein
	a mixture of Mary and Tonantzin, the Aztec mother goddess	eine Mischung aus Maria und der aztekischen Muttergöttin Tonantzin	
(to) mix	indigenous and Catholic beliefs	indigene und katholische Glaubensvorstellungen verbinden	
(to) blend			
(to) build a chapel on the site of a temple devoted to Tonantzin		eine Kapelle an der Stelle bauen, an der früher ein Tonantzin geweihter Tempel stand	

→ Conquistadors → Syncretism

Marian images as national symbols

Our Lady	of Guadalupe		Unsere Liebe Frau von Guadalupe				
Virgin							
Black Madonna of Czestochowa			die Schwarze Madonna von Tschenstochau				
(to) be	a sacred national treasure		ein Nationalheiligtum sein				
	the symbol of	Mexican	identity	das Symbol	mexikanischer/polnischer Identität		
		Polish				faith	mexikanischen/polnischen Glaubens
	the	patron	of Mexico/ Poland, etc.	die	Patronin	von Mexiko/ Polen usw.	
patroness		Schutzheilige					
patron saint		Schutzpatronin					
Queen of Poland/Ukraine		Königin von Polen/der Ukraine					
(to) develop	a sense of national unity		ein Gefühl nationaler Einheit		entwickeln		
(to) build							
(to) promote						fördern	
(to) forge						schaffen	

→ Civil religion → Pokrov/Pokrova → Religion and state → Symbol

Meaning in life

Sources and frameworks of meaning

source	of meaning (in life)	die Sinnquelle	
provider		der Sinngeber/die Sinngeberin	
(to) give	meaning	Sinn	stiften
(to) create			verleihen

secular answer to the quest for meaning			das	innerweltliche Sinnangebot	
religious	framework	of meaning		religiöse	Sinnsystem
non-religious	frame			nicht-religiöse	Sinngefüge

The quest for meaning

meaning	of	life		der	Lebenssinn		
purpose		one's existence			Lebenszweck		
(to) long	for (a sense of)	meaning	in life	sich nach Sinn im Leben/Lebenssinn sehnen			
(to) yearn		purpose					
(to) search							
(to) search for meaning in a		changing	world	in einer	sich wandelnden	Welt nach Sinn suchen	
	uncertain						
	postmodern						
	post-truth						
	meaningless						
quest	for (spiritual) meaning			die Sinnsuche			
search							
spiritual	seeker			der spirituelle Sucher/			
	quester			die spirituelle Sucherin			
seeker	seeking	meaning		der Sinnsucher/die Sinnsucherin			
	looking for	purpose		der Sinnsuchende/die Sinnsuchende ein Suchender/eine Suchende			
		happiness		der Glückssucher/die Glückssucherin der Glücksucher/die Glücksucherin			
		direction			der nach Richtung		suchende Mensch
		personal growth			der nach persönlichem Wachstum		
		spiritual development			der spirituelle Entwicklung		
(to) try to make sense of one's life				versuchen, sein Leben zu verstehen nach Sinn in seinem Leben suchen			
(to) try	to come	to grips with the		versuchen, dem Leben einen Sinn abzugewinnen			
	to get	meaning of life					
(to) struggle	for meaning			darum ringen,	Sinn	zu finden	
	to find meaning				den Sinn des Lebens		
(to) grapple with the meaning of life							
(to) find*	meaning in life			Lebenssinn	finden*		
(to) discover*				Sinn im Leben			
(to) experience*				erfahren			
(to) make*				herstellen*			
(to) create*				erzeugen*			
	gestalten*						
(to) discover* and make* meaning in life				sich Sinn im Leben aneignen			
(to) find one's destiny in...				seine Bestimmung in ... finden			
(to) achieve	fulfilment (BrE)	in	love	in der Liebe		Erfüllung	finden
	fulfillment (AmE)	through	religion	durch	Religion	Sinnerfüllung	
		through participating in...			Teilnahme an ...	ein erfülltes Leben	

		through belonging to...		Mitgliedschaft in ...	
(to) simply exist		↔ (to) do sth. constructive with one's life	vor sich hin leben		↔ etw. Konstruktives mit/aus seinem Leben machen
(to) waste	one's life		sein Leben	verschwenden	
(to) squander				vergeuden	
(to) think about life		as a whole	über das Leben als Ganzes nachdenken		
		holistically			
(to) give* life (a) meaning			dem Leben (einen) Sinn	geben*	
(to) impose* meaning on life				verleihen*	
Life has a meaning ↔ has no meaning at all.			Das Leben hat einen Sinn ↔ hat keinen Sinn.		
Life is meaningful ↔ is meaningless.			Das Leben hat einen Sinn ↔ ist sinnlos.		

* Note the difference between meaning as *something given/something to be found* and meaning as *something to be created*.

→ Angst → Carpe diem → Deep reading → Epiphany (insight) → Faith: Faith journeys → Fate and destiny: Making sense of a chaotic world → Hope: Hope as affirmation of life → Life metaphors → Life stories → Pilgrimage → Sisyphus → Spirituality → Vanitas in art and literature → Wholeness

Crisis of meaning

(to) get	into	a deep	personal crisis	in eine tiefe	persönliche Krise	geraten
(to) fall			crisis of meaning (in life)		Sinnkrise	
(to) be thrown			existential crisis		Lebenskrise	
			religious and spiritual crisis		religiös-spirituelle Krise	
			midlife crisis		Midlife-Crisis	
(to) be in			sich in einer tiefen persönlichen Krise usw. befinden			
(to) have			eine tiefe persönliche Krise usw.	haben		
(to) experience				erleben		
(to) go	through			durch eine tiefe persönliche Krise usw. gehen		
(to) pass			eine tiefe persönliche Krise usw.	durchmachen		
(to) get	over			durchleben		
	through			bewältigen		
(to) overcome				überwinden		
(to) find one's way out of				aus einer tiefen persönlichen Krise usw. wieder herausfinden		
(to) re-evaluate	one's	life	sein Leben	überdenken		
(to) reevaluate		life goals	seine Lebensziele			
(to) feel (a/an)		spiritual	ein Gefühl	spiritueller	Leere	haben
(to) have a sense of				geistiger		
	inner	emptiness		innerer		
(to) give	back meaning to one's life		dem Leben wieder einen Sinn geben			
(to) bring						

(to) make sense (out) of suffering	den Sinn des Leidens verstehen
	dem Leiden einen Sinn geben

→ Book of Job → Despair → Dreams → Faith: Crisis and loss of faith → Identity: Identity crisis
 → Interfaith dialogue: Use "I" statements → Life stories: Providing unity and meaning →
 Loneliness: Existential isolation → Nihilism → Nostalgia → Initiation stories → Theatre of the
 Absurd → Theodicy → Tragic triad (Viktor E. Frankl) → Wilderness times

Medical ethics

Ethics, ethic, ethos

medical	ethics* (<i>study of ethical issues in medical care and medical research</i>)	die Medizinethik	
health care			
health-care			
heathcare			
medical *	ethic* (<i>set of principles for medical care and medical research</i>)		
health care			
health-care			
medical ethicist		der Medizinethiker/die Medizinethikerin	
bioethics		die Bioethik	
bioethicist		der Bioethiker/die Bioethikerin	
(to) be against	(the) medical ethos	gegen das ärztliche Ethos (Berufsethos) verstoßen	
		dem ärztlichen Ethos widersprechen	
(to) be compatible with		mit dem ärztlichen Ethos vereinbar sein	
(to) follow	the code of medical ethics	den ärztlichen Berufskodex	befolgen
(to) obey			wahren
(to) uphold		sich an den ärztlichen Berufskodex halten	

* Note that *medical ethics* and *medical ethic* are sometimes used interchangeably.

→ Ethical approaches: The principles approach

Principle of autonomy

(to) respect	the principle of	autonomy	das Selbstbestimmungsprinzip	beachten	
(to) observe		informed consent	das Prinzip informierter Einwilligung/Zustimmung	einhalten	
(to) follow				befolgen	
(to) obey			das Autonomieprinzip	wahren	
(to) break	the right to	(not) know	das Recht auf Wissen und Nichtwissen/Nicht-Wissen	verletzen	
(to) violate		make decisions about one's care	das Recht,		über die eigene Behandlung zu bestimmen
		determine one's care			in eine Behandlung einzuwilligen oder sie abzulehnen
		accept/agree to/consent to or refuse/deny (a) treatment			

→ Jehovah's Witnesses: Ban on blood transfusions → Living will

Principle of beneficence

(to) respect	the principle of beneficence		das Fürsorgeprinzip		beachten		
(to) observe			das Prinzip des Patientenwohls			einhalten	
(to) follow							befolgen
(to) obey							wahren
(to) break							verletzen
(to) violate							
(to) act	in the patient's best interest		im besten Interesse	des Patienten/der Patientin handeln			
	for the	wellbeing welfare	of the patient			zum Wohl(e)	

Principle of non-maleficence

(to) respect	the principle of of	non-maleficence	das Nicht-Schadens-Prinzip	beachten			
(to) observe		no-harm			einhalten		
(to) follow		no harm				befolgen	
(to) obey		the no-harm principle				wahren	
(to) break						verletzen	
(to) violate							
(to) not harm	patients		Patienten/Patientinnen keinen Schaden zufügen				
(to) do no harm to							

Principle of justice

(to) respect	the principle of justice		das Gerechtigkeitsprinzip		beachten								
(to) observe						einhalten							
(to) follow								befolgen					
(to) obey										wahren			
(to) break												verletzen	
(to) violate													
(to) treat patients	fairly	Patienten Patientinnen	fair	behandeln									
	equitably		gerecht										
	appropriately		in geeigneter Weise										

→ Equity → Justice

Principle of freedom of conscience

→ Conscience: Freedom of conscience → Religious freedom

Meditation

Sitting

(to) sit	comfortably	bequem		sitzen
	in a comfortable position	in einer bequemen	Position	
			Haltung	
	cross-legged	im Schneidersitz		
	in the lotus position	in der Lotusposition		
im Lotussitz				

	upright	gerade	
		aufrecht	
	with one's eyes closed	mit geschlossenen Augen	

Walking

walking meditation		die	Gehmeditation	
			Geh-Meditation	
meditative	walking	das	meditative	Gehen
mindful			achtsame	
(to) concentrate	on the walking movement	sich auf die Gehbewegung konzentrieren		
(to) focus		attention	die Aufmerksamkeit auf die Gehbewegung lenken	
	awareness			
(to) lift	one's foot	seinen Fuß	anheben	
(to) place			aufsetzen	
(to) roll (out)			absetzen	
			abrollen	
(to) feel	the soles of one's feet	die/seine Fußsohlen		spüren
	the connection on one's feet with the ground	die Verbindung der Füße mit dem Boden		

→ Labyrinths and mazes: Walking a labyrinth → Mindfulness → Pilgrimage

Breathing

(to) take deep breaths		tief einatmen			
(to) inhale through one's	nose	durch die Nase einatmen			
	nostrils				
(to) exhale through one's mouth		durch den Mund ausatmen			
(to) concentrate on	on one's	breathing	sich auf das Atmen/den Atem konzentrieren		
(to) focus (one's)	attention	breath	seine Aufmerksamkeit auf	das Atmen	lenken
	awareness			den Atem	
(to) observe each breath		jeden Atemzug beobachten			
(to) practise (BrE)	mindful breathing	achtsames Atmen praktizieren			
(to) practice (AmE)					

→ Mindfulness

Mantras

(to) repeat	a	mantra	over and over	ein Mantra	immer wieder	wiederholen	
(to) say							
(to) recite				syllable		eine Silbe	
(to) chant				word		ein Wort	
(to) sing				phrase		eine Wortfolge	
(to) say mantra aloud ↔ (to) silently say a mantra				ein Mantra laut aufsagen ↔ ein Mantra leise in Gedanken(im Geist sprechen)			

→ Litany

Turning within

(to) turn	within	sich nach innen wenden
	inwards	

(to) find an inner	centre (<i>BrE</i>) center (<i>AmE</i>)	zu einer inneren Mitte finden	
(to) become	centred (<i>BrE</i>) centered (<i>AmE</i>)	sich zentrieren	
	grounded	zu sich kommen	
(to) be		zentriert	sein
		geerdet	

→ Mandalas

Mind wandering

(to) wander (<i>mind, attention, thoughts</i>)	abschweifen (<i>Gedanken, Aufmerksamkeit</i>)	
(to) drift away (<i>mind, attention, thoughts</i>)		
(to) bring one's	mind	back to one's
	attention	focal point
seine Aufmerksamkeit wieder auf das Achtsamkeitsobjekt lenken		

Benefits

(to) reduce	stress	Stress	abbauen
	tension(s)	Spannungen	
(to) clear	one's mind	den Kopf	frei bekommen
(to) calm		den Geist	
(to) quiet		den Geist beruhigen	
(to) increase		calmness	zu größerer Ruhe führen
	(emotional) balance	das innere Gleichgewicht verbessern	

→ Dervish orders → Inner peace → Insight dialogue → Koan → Labyrinths and mazes: Walking a labyrinth → Litany → Meditative singing → Mindfulness → Sacred reading (lectio divina) → Silence → Vita activa and vita passiva: Vita passiva → Yoga

Meditative singing

simple	Taizé songs		eingängige	Taizé-Lieder		
soothing			beruhigende	Taizélieder		
comforting			tröstende	Taizé-Gesänge		
solemn			feierliche	Taizégesänge		
	songs from Taizé			Gesänge aus Taizé		
meditative congregational singing			das gemeinsame meditative Singen			
singing in unison			das	gemeinsame	Singen	
				gemeinschaftliche		
				einstimmige		
(to) synchronise (<i>BrE</i>) (to) synchronize (<i>BrE/AmE</i>)	the heartbeat of the singers		den Herzschlag der Sänger/Sängerinnen synchronisieren			
			die Herzen der Sänger/Sängerinnen im Gleichklang schlagen lassen			
praying	with	songs	mit Gesängen beten			
	through					
(to) repeat	short	songs	kurze	sich wiederholende	Lieder	singen
	simple	chants				
		over and over				

(to) internalise (<i>BrE</i>) (to) internalize (<i>BrE/AmE</i>)	the	words songs	die	Worte Texte Lieder	verinnerlichen
(to) touch	sb.'s	heart	jmds.	Herz	berühren
(to) reach		soul		Seele	erreichen
(to) penetrate				jmdn. innerlich erreichen	
(to) enter		a different	world	in eine andere Welt eintreten	
(to) transport sb.	into to	another		jmdn. in eine andere Welt versetzen	
(to) give sb. (to) provide	a glimpse of heaven's joy (on earth)		jmdn. etw. von der Freude des Himmels (auf Erden) spüren lassen		

→ Gregorian chant → Heaven: Heaven on earth → Inner peace → Meditation → Music and religion → Prayer → Taizé Community

Megachurches

megachurch			die Megakirche
(to) have 2,000 or more	worshippers (<i>AmE also</i> worshippers)	on a weekly basis	wöchentlich mindestens 2.000 Besucher haben

→ Church attendance → Evangelicals

Melancholy

melancholia	(Greek: black bile)		die	Melancholie (<i>griechisch</i> : schwarze Galle)		
melancholy			Schwermut			
wistfulness			Wehmut			
(to) be	one of the four temperaments		eines der vier Temperamente		sein	
	a deep ↔ a gentle/thoughtful/pensive sadness		eine tiefe ↔ eine sanfte/nachdenkliche Traurigkeit			
	something	between joy and	pain sadness	etwas zwischen Freude und		Schmerz Leid Trauer
	a state	between holding on and letting go between well-justified despair and active hope (Wolf Biermann)				ein Schwebestand zwischen
	melancholic wistful	about sth.		angesichts von etw. melancholisch/wehmütig sein/werden		

→ Despair → Hope → Letting go → Nostalgia → Romanticism: Longing → Transience → Wabi-sabi (Wabi Sabi)

Memento mori

Roman triumph

memento mori (<i>Latin</i> : Remember that you must die)		memento mori (<i>lateinisch</i> : Bedenke, dass du sterblich bist)	
Roman triumph		der römische Triumph	
triumphal	procession	der Triumphzug	
victory	parade	die Siegesparade	
(to) remind the	victorious	den	siegreichen Feldherrn ...
	triumphant		Triumphator ...
... of his mortality		... an seine Sterblichkeit erinnern	

Bible

Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. (Psalm 90,12) (New International Version)	Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden (Psalm 90,12) (Lutherbibel 2017)
--	--

THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Art

sth. that	reminds people that everyone must die		etw., das die Menschen	daran erinnert, dass jeder und jede sterben muss
	makes people think about	life and death		
		life after death		

→ Cadaver monuments → Carpe diem → Dance of Death → Ecclesiastes → Transience → Vanitas in art and literature → YOLO

Mennonites

Mennonite (<i>noun</i>)		der Mennonit/die Mennonitin	
Old Colony Mennonite		der Altkolonier-Mennonit/der Altkolonier die Altkolonier-Mennonitin/die Altkolonierin	
Mennonite (<i>adjective</i>)		mennonitisch	
(to) be named after Menno Simons (1496–1561)		nach Menno Simons (1496–1561) benannt sein	
(to) be part of	the Anabaptist movement	Teil der Täuferbewegung sein	
(to) go back to		auf die Täuferbewegung zurückgehen	
(to) grow out of		aus der Täuferbewegung hervorgehen	
(to) come from			
(to) stem from (stemmed, stemming)			
(to) have one's roots in		seine Wurzeln	in der Täuferbewegung haben
(to) trace one's roots (back) to	auf die Täuferbewegung zurückführen		

(to) be	relentlessly ruthlessly	persecuted	unerbittlich erbarmungslos	verfolgt werden
(to) be one of	the historic peace churches		eine der historischen Friedenskirchen sein	
(to) belong to			zu den historischen Friedenskirchen gehören	
(to) set up (set, set, setting)	Mennonite colonies (settlements)		mennonitische Kolonien (Siedlungen) gründen	
(to) establish				

→ Anabaptists → Dissenters and nonconformists → Intentional communities → Religious discrimination and persecution → Religious refugees → Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

Menorah (seven-branched candelabra)

Menorah			die Menorah		
seven-branched	candelabra candelabrum		der siebenarmige Leuchter		
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	God's presence		die Gegenwart Gottes		symbolisieren
(to) signify	the tree of	life	den	des Lebens	
		knowledge	Baum	der Erkenntnis	
	the seven	planets	die	Planeten	
		heavens	sieben	Himmel	
		days of creation		Schöpfungstage	
		archangels		Erzengel	
Judaism	das Judentum				
Jewish identity	jüdische Identität				
Israel's mission to be a light to the nations (Isaiah 42:6)		Israels Auftrag, ein Licht für die Völker zu sein (Jesaja 42,6)			
(to) be (depicted) on the	official emblem coat of arms	of Israel	auf dem Staatswappen Israels abgebildet sein		
(to) stand (to) be placed	in the tabernacle (Exodus 25:31-40; 37:17-24)		in der Stiftshütte (2. Mose 25,31-40; 37,17-24)		stehen
	in the temple (1 Kings 7:49)		im Tempel (1. Könige 7,49)		
(to) put (to) place	a menorah	at the front door	eine Menorah	am Hauseingang aufstellen	
		in a window		auf eine Fensterbank	
		on a windowsill			
		in a synagogue		in eine Synagoge	
(to) be kept continually burning (Exodus 27:20)		ständig brennen (2. Mose 27,20)			

→ Angels: Hierarchy of angels → Hanukkah → Jewish identity → Judaism → Symbols

Mensch (Yiddish)

Sei Sej	a mensch (Sei Sej	a Mensch	(jiddisch: eine Person von Integrität und Ehre)
Be	Yiddish: a person of integrity and honour, BrE/honor, AmE)	Sei ein Mensch.		
(to) be	humble	bescheiden		sein

		demütig	
	sensitive to the feelings and thoughts of others	sensibel für die Gefühle und Gedanken anderer	
	empathetic	empathisch	
	kind	freundlich	
(to) raise a child to be a mensch		ein Kind dazu erziehen, (ein) Mensch zu sein	

→ Empathy, compassion, mercy → Moral integrity

Mesopotamia

Mesopotamia		Mesopotamien	
		das Zweistromland	
(to) be	situated between the Tigris and Euphrates Rivers	zwischen Euphrat und Tigris liegen	
	part of the Fertile Crescent	Teil des Fruchtbaren Halbmondes	sein
one of the first	civilisations (BrE) civilizations (BrE/AmE)	eine der ersten Hochkulturen	

→ Epic of Gilgamesh

Messiah

Messianic hopes

messianic	prophecy		die	messianische Messias-	Prophezeiung
					Weissagung
					Verheißung
	expectation				Erwartung
	hope				Hoffnung
	idea				Vorstellung
age		Zeit			
era		das messianische Zeitalter			
(to) prophesy	the Messiah (<i>Hebrew: the one anointed with oil</i>)		den Messias (<i>hebräisch: mit Öl Gesalbter</i>)		prophezeien
(to) expect	a	future king	einen	künftigen König	erwarten
		descendant of King David		Nachkommen des Königs David	
		redeemer		Retter	
				Erlöser	
		liberator		from the Romans	
deliverer					
(to) restore	the Davidic kingdom		das davidische Königreich		wiederherstellen
(to) reestablish					wieder aufrichten

→ David → Kingdom of God: National and apocalyptic concepts → Prophets → Saviour → Shabbat

The pilgrimage of the nations to Jerusalem (Isaiah 2:2-4)

pilgrimage	of the nations to	Jerusalem	die Völkerwallfahrt	nach Jerusalem			
coming		Mount Zion		zum	Zion(sberg)		
movement		the Temple Mount				Tempelberg	
flow							
(to) come	to Mount Zion		zum Zion	kommen			
(to) stream				strömen			
(to) beat swords into		ploughshares (<i>BrE</i>) plowshares (<i>AmE</i>) (Isaiah 2:4)	Schwerter zu Pflugscharen machen (Jesaja 2,4)				

→ Jerusalem: Temple Mount

The righteous reign of the Messiah (Isaiah 9:1-7; 11:1-5)

reign of the Messiah		die	Herrschaft des Messias	
Messianic	Age		messianische Zeit	
	Era	das	messianische	Zeitalter
Messianic	Kingdom			Reich
Peaceable			Friedensreich	
Prince of Peace		der Friedefürst		
(to) be one of the coronation names of the Messiah (Isaiah 9:6)*		einer der Krönungsnamen des Messias sein (Jesaja 9,5)*		
(to) transform the world		die Welt verwandeln		
(to) save the Jewish nation from its enemies		die jüdische Nation vor ihren Feinden retten		
(to) bring (about) justice and peace		Frieden und Gerechtigkeit bringen		
(to) rule with	justice and righteousness	in Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit		
	fairness	regieren		

* Note the different numbering of verses in English and German translations of the Bible.

→ Justice → Kingdom of God: National and apocalyptic concepts → Shalom

Security, prosperity, hospitality

(to) invite one's neighbour (<i>BrE</i>)/neighbor (<i>AmE</i>) to come under the/one's vine and under the/one's fig-tree (Zechariah 3:10)		seinen Nachbarn einladen, unter den/seinen Weinstock und den/seinen Feigenbaum zu kommen (Sacharja 3,10)		
(to) have large, fingered leaves		große, gefingerte Blätter haben		
(to) provide	shade from the midday/noon sun		Schatten vor der Mittagssonne bieten	
(to) offer				
(to) find protection	in	the shade of a fig tree	im Schatten eines Feigenbaums Schutz finden	
	under			
(to) live in peace and security		in Friede und Sicherheit leben		
(to) entertain	each other		sich gegenseitig	bewirten
	one another			
(to) show	each other	hospitality	Gastfreundschaft gewähren	
(to) give	one another			

→ Shalom

Peace in the animal kingdom (Isaiah 11:6-9)

peace in the animal kingdom		der Tierfrieden	
peace	between human and animals	der Friede	zwischen Mensch und Tier
harmony	among the animals	die Harmonie	unter den Tieren

peaceful	co-existence coexistence	of predators and prey	das friedliche Zusammenleben von Raubtieren und Beutetieren		
(to) live in harmony			in	Eintracht Harmonie	(miteinander) leben

→ Peaceable Kingdom (Edward Hicks) → Prophets → Shalom

Jesus' messiahship

Jesus'	messiahship		Jesu	Messianität	
Jesus's	messianic self-understanding			messianisches Selbstverständnis	
(to) have	high messianic	expectations of Jesus	hohe messianische	Erwartungen an Jesus haben	
(to) place (one's) messianic expectations on Jesus			(seine) messianischen Erwartungen auf Jesus richten		
(to) (not) meet		messianic expectations	messianische Erwartungen (nicht) erfüllen		
(to) (not) fulfil (<i>BrE</i>)					
(to) (not) fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling)					
(to) (not) reveal one's identity as Messiah			sich (nicht) als Messias zu erkennen geben		

→ Church year: Palm Sunday → John the Baptist

Messianism

Messianism				der Messianismus			
messianic movement				die messianische Bewegung			
messiah	figure			die	Messiasfigur Messiasgestalt		
messianic	claimant			der	Messiasprätendent selbsternannte Messias		
self-proclaimed Messiah							
(to) claim to be the		Messiah		behaupten, der Messias zu sein			
(to) be	believed said	to be the		für den Messias gehalten werden			
(to) occur (occurred, occurring)	in	times situations	of change and un- certainty	in	Zeiten von Umbruch und Unsicherheit		auftre- ten
(to) emerge			of crisis and need		Not- und	Krisenzeiten Krisensituationen	

→ Mahdi → Reformation: Times of great changes → Shakers: Mother Ann Lee (1736–1784)

Metanoia

metanoia (<i>Greek: meta: beyond + nous: mind; noein: (to) think</i>)		Metanoia (<i>griechisch: meta: über... hinaus + nous: Geist; noein: denken</i>)	
(to) go beyond one's present	thinking	über das gewohnte Denken hinaus gehen	
	understanding	die gewohnten Denkbahnen verlassen	
	attitude and perspective	die alten Einstellungen und Perspektiven überwinden umdenken	
(to) radically change one's life	sein Leben	radikal ändern	
(to) change course		(ganz) neu ausrichten	
(to) turn one's life around			

(fundamental)	change of	mind	die (grundlegende/fundamentale)		
		heart	Sinnesänderung		
			die Umkehr des Denkens		
			der Sinneswandel		
		der Gesinnungswandel			
		turn-around	die	grundlegende	Kehrtwende
		turn around		fundamentale	Kehrtwendung
		turnaround			
return to God			die Umkehr zu Gott		
turning away from evil and turning to God			die Abkehr vom Bösen und Umkehr zu Gott		

→ Definitions → John the Baptist → Repentance

Metaphors

What metaphors do

the metaphor of the salt of the earth (Matthew 5:13-16), etc.			die Metapher vom Salz der Erde usw.		
		das Bild(wort)	vom Salz der Erde		
		die Bildrede	(Matthäus 5,13-16) usw.		
(to) bring together two unlike things in order to highlight the shared quality/qualities between those two things			zwei unähnliche Dinge zusammenbringen, um die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen zu betonen		
(to) simplify complex	matters		komplexe	Sachverhalte	vereinfachen
	problems				
	issues				
(to) express	one's experiences symbolically		seine Erfahrungen symbolisch zum Ausdruck bringen		
	sth. one cannot fully comprehend or define		etw. zum Ausdruck bringen, das man nicht ganz verstehen oder definieren kann		
(to) speak	to the emotions		die Gefühle ansprechen		
(to) appeal					
(to) stimulate	the imagination		die	Fantasie Phantasie	anregen
(to) stir (stirred, stirring)					beflügeln
(to) spur (spurred, spurring)					
(to) inspire					
(to) capture					erobern
(to) ignite					entzünden
(to) fire					befeuern
(to) put things into a	new	perspective	eine neue Sicht auf etw. eröffnen		
	fresh				
(to) open up	a new/fresh perspective on				
(to) offer	sth.				
(to) shed new light on sth.			etw. in neuem Licht erscheinen lassen		
(to) help sb.	(to) gain a new and deeper understanding of sth.		jmdm. helfen,	ein neues und tieferes Verständnis von etw. zu gewinnen	
	(to) make sense of sth.			etw. zu deuten	
			den Sinn von etw. herauszufinden		

→ Meaning in life → Parables: Picture part, reality part, tertium comparationis → Salt and light of the world (Matthew 5:13-16) → Symbols

Metaphorical associations

The metaphor of the rose, etc....			Die Metapher der Rose usw. ...			
...evokes	associations	of...	... weckt	Assoziation von/an...		
	a(n)		image	... ruft	ein Bild + <i>Genitiv</i>	hervor
			feeling		ein Gefühl + <i>Genitiv</i>	wach
	sensation					
...shows	that...		... zeigt,	dass ...		
...suggests			... deutet darauf hin,			
...implies			...deutet an,			
			...impliziert,			

Metaphorical framing

metaphorical	framing		das	metaphorische Framing			
metaphor				Metapher-Framing			
			die metaphorische Rahmung				
(to) use metaphors	as	tools for messaging		Metaphern (als Mittel) benutzen/ verwenden, um	Botschaften zu setzen		
		messaging tools			Probleme zu	framen	
	to	frame issues				rahmen	
		influence	thoughts		Denken	zu beein- flussen	
			attitudes		Einstellungen		
manipulate	beliefs	Glaubensüberzeu- gungen	zu mani- pulieren				
		actions	Handeln				
<i>Example:</i> (to) describe rising crime as a rampaging beast ↔ as a spreading virus			<i>Beispiel:</i> zunehmende Kriminalität als rasende Bestie ↔ als sich ausbreitenden Virus beschreiben				

→ Commandments: Ten Commandments → Dehumanisation

Metaphor criticism

metaphor	criticism			die Metaphernkritik				
metaphoric								
(to) explore the	facets	of a metaphor		die verschiedenen Facetten		einer Metapher untersuchen		
	limits			die Grenzen				
a	powerful ↔	weak		eine	starke ↔ schwache		Meta- pher	
		poor						
	conventional ↔	unusual			konventionelle ↔	ungewöhnliche		
		unconventional				unkonventionelle		
		outlandish				ausgefallene		
		forced				bemühte		
		overstrained				überanstrengte		
	plain ↔	pretentious				schlichte ↔ präntiöse		
fitting ↔	unsuitable		treffende ↔	schiefe				
	unfitting			unpassende				
	false			falsche				
easy-to-understand ↔ hard-to-understand				leicht verständliche ↔ schwer verständliche				

	transparent ↔	opaque		durchsichtige ↔	undurchsichtige
		confusing			verwirrende
		puzzling			rätselhafte
		enigmatic			enigmatische
	positive ↔ negative			positive ↔ negative	
	hopeful ↔ depressing			hoffnungsvolle ↔ deprimierende	
	encouraging ↔ frightening			Mut ↔ Angst machende	
	constructive ↔ destructive			aufbauende ↔ zerstörerische	
	life-affirming ↔ life-denying			lebensbejahende ↔ lebensverneinende	
	(to) stretch	a metaphor		eine Metapher	dehnen
(to) overstretch				überdehnen	
(to) use a metaphor sparingly ↔ (to) flog a metaphor to death (flogged, flogging)			eine Metapher sparsam einsetzen ↔ eine Metapher zu Tode reiten		

→ Hope: Metaphors of hope → Salt and light of the world (Matthew 5:13-16) → Time: Passage of time (metaphors)

Methodists

Origin and name

Methodism		der Methodismus	
(to) begin	as a revival movement within the Church of England	als Erweckungsbewegung innerhalb der Anglikanischen Kirche entstehen	
(to) start			
(to) develop			
(to) originate			
(to) arise			
(to) become	a separate church	zu einer eigenen Kirche werden	
(to) develop into		sich zu einer eigenen Kirche entwickeln	

→ Church of England → Dissenters and nonconformists → Revival movement → Schism

(to) be called		Methodists		Methodisten genannt werden		
(to) be	mocked	as	als „Methodisten“ verspottet werden			
	derided					
(to) live a methodical ↔ lax lifestyle			ein	geordnetes	↔ lockeres	Leben führen
(to) follow a methodical way of life				strukturiertes		
				konsequentes		
(to) stress		piety and service to the needy	Frömmigkeit und Dienst an Bedürftigen		betonen in den Vordergrund stellen	
(to) emphasise (BrE) (to) emphasize (BrE/AmE)			Bible study			
			prayer			
			acts of charity			
(to) regularly	read the Bible/religious works		die Bibel/religiöse Schriften regelmäßig lesen			
	pray together		regelmäßig zusammen beten			
(to) take communion once a week			einmal in der Woche zum Abendmahl gehen			

(to) visit prisons once or twice a week	ein- oder zweimal in der Woche Besuche im Gefängnis machen
---	--

→ Bible study → Communion → Endonyms and exonyms → Prayer → Works of mercy

Sanctification

(to) believe that	Christian perfection	is possible	christliche Vollkommenheit	für möglich halten
	entire sanctification		vollkommene Heiligung	
	perfect love		vollkommene Liebe	
(to) focus on sanctification			die Heiligung in den Mittelpunkt stellen	
(to) live a more holy life			ein heiligeres Leben führen	

Small group support system

(to) establish a small group support system (bands, classes)		zur Unterstützung ein Kleingruppensystem (Gruppen, Klassen)		einführen einrichten	
(to) meet and worship with other Christians (worshipped, worshipping, AmE also worshiped, worshipping)		mit anderen Christen/Christinnen zusammenkommen und Andacht			halten feiern
(to) support sb.'s faith	formation development	jmds.	Glaubensbildung Glaubensentwicklung	unterstützen	
(to) help members grow as Christians		das Wachsen als Christen unterstützen			
(to) go onto perfection in love		sich in der Liebe vervollkommen			
(to) be made perfect in love					
(to) promote (a) balance between (more interior) works of piety and (exterior) works of mercy		auf ein Gleichgewicht zwischen (eher inneren) Werken der Frömmigkeit und (äußeren) Werken der Barmherzigkeit hinarbeiten			
(to) engage in individual and communal practices of piety and mercy		einzeln und gemeinsam mit anderen Frömmigkeit und Barmherzigkeit		praktizieren üben	

→ Home groups → Works of mercy

Social justice

(to) be part of	in the labour (BrE)/ labor (AmE) movement	Teil der Arbeiterbewegung sein	
(to) have leadership roles		eine führende Rolle in der Arbeiterbewegung spielen	

→ Justice

Mezuzah

(to) fix	a	mezuzah	to/on the doorpost	eine	Mesusa	am Türpfosten anbringen
(to) affix		case with			Schriftkapsel mit Tora-Versen/ Thoraversen	
(to) attach		Torah				
(to) put up		verses/				
(to) hang		verses from				
(to) place		the Torah				
small scroll of parchment inside an ornamental		case	die kleine Pergamentrolle in einem verzierten Behälter			
		casing				
		container				
(to) contain		the Shema prayer	das Sch'ma-Gebet enthalten			

(to) be inscribed with		mit dem Sch'ma-Gebet beschriftet sein
(to) have	an apotropaic function	eine apotropäische Funktion haben
(to) play		

→ Judaism → Magic: Apotropaic magic → Shema Yisrael → Torah

Michael (archangel)

Michael (<i>Hebrew: Who is like God?</i>)				Michael (<i>hebräisch: Wer ist wie Gott?</i>)		
(to) lead the	heavenly celestial	army hosts	in the fight against Satan (Revelation 12:7-9; 20:1-3)	die himmlische(n)	Armee Heerscharen	im Kampf gegen Satan anführen (Offenbarung 12,7-9; 20,1-3)
(to) weigh the souls of the dead on Judgement Day				die Seelen der Toten beim Jüngsten Gericht wägen		

→ Apocalyptic literature → Church year: Michaelmas → Dragons: Western ideas → Last Judgement → Michael (archangel) in the visual arts → Satan → Scales of the soul

Michael (archangel) in the visual arts

Michael's victory...

(to) show	the archangel Michael...		den Erzengel Michael ...	zeigen
(to) depict				darstellen
...as a	strong warrior...		... als	starken Krieger ...
	fighter	of the spirit with a furrowed brow (Ernst Barlach)		Geistkämpfer mit gerunzelter Stirn ... (Ernst Barlach)
	warrior			
...dressed	in Roman	armour (<i>BrE</i>)	... in	römischer Rüstung
...clad		armor (<i>AmE</i>)		
...in a long plain dress				langem, schlichtem Gewand
...armed with (a)	helmet		... bewaffnet mit	Helm
	spear			Speer
	lance			Lanze
	fiery	sword		Flammenschwert
	flaming			
	shield			Schild
...floating in the sky			... am Himmel schwebend	
...throwing	the rebel angels out of heaven		... wie er	die aufständigen Engel aus dem Himmel stürzt
...casting				
...casting down		the devil	den	Teufel
		Satan		Satan
				in die Tiefe stürzt
...defeating	evil		das Böse	
...overcoming			besiegt	
...conquering			überwindet	
...vanquishing (<i>literary</i>)			bezwingt	
...subduing			unterwirft	

...triumphing over				über den Teufel/den Satan/das Böse triumphiert			
...trampling (on)				auf den Teufel/Satan tritt			
...crushing				den Teufel/Satan zertritt			
...spearing				auf den Satan mit einem/seinem Speer sticht/einsticht			
...striking the devil/Satan with a			spear	mit einem/seinem Schwert einschlägt			
			lance				
			sword				
...wielding a	spear		... einen Speer	schwingend			
	lance		... eine Lanze	führend			
	sword		... ein Schwert				
...ramming	his	spear	into the mouth of a dragon	... seinen Speer	in das Maul eines Drachens	rammend	
... thrusting		lance		... seine Lanze		stoßend	
...plunging							
...with a raised sword				... mit erhobenem Schwert			
...ready to strike				... zum Angriff bereit			
...standing	with	(his) wings spread out wide		... mit	weit	ausgebreiteten	Flügeln
		open arms				aufgespannten	
		legs wide apart				... breitbeinig	
	above	the devil		... über	dem Teufel stehend		
	over	Satan					
on top of			... auf				
...holding	his spear upright, not pointing it at the enemy			... mit	nach oben, nicht auf den Feind gerichtetem Speer		
	(a pair of) scales				einer Waage		

...over Satan

(to) show	the devil...		den Teufel ...	zeigen	
(to) depict	evil...		das Böse ...	darstellen	
...as a	dragon	(Revelation 20:1-3)	... als	Drachen	(Offenbarung 20,1-3)
	serpent			Drachenwesen	
		Schlange			
	a lion (Psalm 90:13) or wolf in submissive posture (Ernst Barlach)			Löwen/Löwin (Psalm 91,13) oder Wolf/Wölfin in Demutshaltung (Ernst Barlach)	
	horned	figure		gehörnte	Figur
bound	gefesselte		Gestalt		
dark-skinned man (as opposed to the light-skinned angel; e.g. Guido Reni)*		dunkelhäutigen Menschen (im Gegensatz zu dem hellhäutigen Engel; z.B. Guido Reni)*			
...lying	on his back		... auf dem Rücken liegend		
	supine (formal)		... in Rückenlage		
	at Michael's feet		... zu Füßen Michaels liegend		
...with his	arms tied behind him		... mit nach hinten gefesselten Armen		
	feet tied together		... mit zusammengebundenen Füßen		

* Note the racism of this depiction.

→ Angels → Angels in the visual arts → Evil → Michael (archangel) → Satan → Scales of the soul → Snake/serpent

Mikveh (Mikvah)

Using a mikveh

(to) go into a	Mikveh	in eine	Mikwe*	gehen
(to) do	Mikvah		Mikwa*	
(to) take the	Mikva (Hebrew: collection of water)		(hebräisch: Ansammlung von Wasser)	
(to) be	used primarily by Orthodox women	vor allem von orthodoxen Frauen genutzt		werden
	rediscovered in liberal Judaism (e.g. in the United States)	im liberalen Judentum (z.B. in den USA)	wiederentdeckt neu entdeckt	

→ Judaism: Religious branches

Taking a ritual bath

bath for ritual immersion			das Tauchbad				
			das Ritualbad				
			das Bad für die rituelle Immersion				
(to) take a(n)	ritual	bath...	ein rituelles Bad		nehmen		
	immersion		ein Tauchbad				
...as a ritual of	cleansing		... als	Säuberungsritual			
	purification			Reinigungsritual			
	renewal			Erneuerungsritual			
	rebirth	transformation		Ritual	des Neuwerdens		
					der Neugeburt		
				der Transformation			
...after	menstruation (Leviticus 15,19–30)		... nach der	Menstruation (3. Mose 15,19–30)			
	the birth of a child			Geburt eines Kindes			
... on	special	occasions	... bei	besonderen	Anlässen		
...before			... zu	speziellen			
...before	important		... vor	wichtigen			
...before	Shabbat		...vor	dem Sabbat			
	holidays			Feiertagen			
	one's wedding			der Hochzeit			
...to mark a milestone in one's life			...bei einem Meilenstein im Leben				
...as part of a conversion			.. als 'Teil einer Konversion				
(to) be	nude		nackt	sein			
(to) go			unbekleidet	baden			
(to) immerse	three times (or more often)		dreimal (oder öfter) untertauchen				
(to) submerge							

Dipping utensils

(to) immerse	utensils	Geschirr	eintauchen
(to) dip (dipped, dipping)	vessels	Gefäße	

(to) say a blessing (<i>Hebrew</i> : bracha) after each immersion	nach jedem Untertauchen einen Segen (<i>hebräisch</i> : Bracha) sprechen
--	---

* Note that the Jewish ritual bath was formerly referred to as "Judenbad".

→ Blessing → Judaism → Purity and impurity → Shabbat

Mimouna

(to) celebrate	Mimouna		Mimouna Mimuna	feiern	
	the Mimouna festival		das Mimouna-Fest		
(to) be a	Moroccan-Jewish post-Passover	holiday festival celebration	ein	jüdisch-marokkanisches Fest Fest im Anschluss an Passah/Passa Fest im Anschluss an die Passah-Feiertage/Passafeiertage	sein
(to) mark the end of the Passover holiday	das Ende des Passahfestes/Passafestes markieren				
(to) give all leavened food to one's non-Jewish neighbours (<i>BrE</i>)/neighbors (<i>AmE</i>)	alles Gesäuerte seinen nicht-jüdischen Nachbarn geben				
(to) celebrate the return to/of leavened food (with one's non-Jewish neighbours) (<i>BrE</i>)/neighbors (<i>AmE</i>)	die Rückkehr zu Gesäuertem (mit seinen nichtjüdischen Nachbarn) feiern				
(to) hold	a	celebration dinner	ein Festessen veranstalten		
(to) throw		banquet			

→ Interfaith celebration and worship → Judaism → Passover

Mindfulness

Living in the present

mindfulness		die	Achtsamkeit		
mindfulness	exercise		Achtsamkeitsübung		
	practice		Achtsamkeitspraxis		
(to) be mindful		achtsam	sein		
(to) pay attention		aufmerksam			
(to) live in the		im (gegenwärtigen)	Moment	leben	
	the (present) moment	völlig im	Augenblick		
(to) embrace		den gegenwärtigen	Moment	bewusst wahrnehmen	
			Augenblick		
(to) become	aware of	sich des gegenwärtigen Moments/Augenblicks gewahr			werden
(to) be					sein
(to) get	completely absorbed	in the	ganz im Augenblick aufgehen		
(to) be	lost	moment			
(to) lose oneself					
(to) be aware of the present moment (without judgement) ↔ (to) be distracted by the past or future	bewusst im gegenwärtigen Moment sein (ohne zu werten) ↔ sich von der Gegenwart oder Zukunft ablenken lassen				

(to) calm one's mind and body	Körper und Geist zur Ruhe kommen lassen
-------------------------------	---

→ Buddhism → Carpe diem → Flow → Forest bathing → Inner peace → Letting go → Meditation → Moments of being (Virginia Woolf) → Monastic life (Christianity): Rule of Saint Benedict → Peak experiences

Mindfulness trails

(to) create	a	mindfulness	trail	einen	Achtsamkeitspfad	gestalten	
(to) build			walk		Pfad der Achtsamkeit	anlegen	
(to) develop		sensory	barefoot		barefoot park	Achtsamskeits- und Besinnungspfad	entwickeln
						Sinnes-Parcours	
	Sinnespfad						
	Fühlpfad						
	Wahrnehmungsparcours						
	Barfuß-Parcours						
Barfußparcours							
				Barfußpfad			
				Barfußweg			
				Fußfühlpfad			
				Barfußpark			
(to) go on a mindfulness walk				sich auf	Pfad der Achtsamkeit	begeben	
(to) embark on	a mindfulness trail		einen	Achtsamkeitspfad			
(to) walk				einen Achtsamkeitspfad gehen			
				auf einem Achtsamkeitspfad wandern			

→ Forest bathing → Slow living

Minyan

quorum of ten Jewish adults	necessary required	for public worship	das für öffentlichen Gottesdienst benötigte Quorum von zehn religionsmündigen Juden/Jüdinnen
(to) count only males 13 and older (<i>Orthodox Judaism</i>)			nur Männer/männliche Jugendliche ab 13 zählen (<i>orthodoxes Judentum</i>)
(to) count	women (<i>liberal Judaism</i>)		Frauen/weibliche Jugendliche mitzählen (<i>liberales Judentum</i>)
(to) include			
(to) make	a minyan		einen Minjan bilden
(to) form			
(to) constitute			

→ Judaism → Prayer

Miracles

Definition

(to) be an event that...	ein Ereignis sein, das...
--------------------------	---------------------------

...is extremely unlikely			...äußerst unwahrscheinlich ist
...happens	against	all expectations	...gegen alle Erwartungen eintritt
...occurs			
...goes			
...defies			
...exceeds	the established order of nature (cf. Thomas Aquinas <i>Summa contra gentiles</i> III, 101)		... über die Naturordnung hinausgeht (vgl. Thomas von Aquin, <i>Summa contra gentiles</i> III, 101)
...surpasses			

Types of miracle stories

(to) distinguish different types of miracle story, e.g....	verschiedene Typen von Wundergeschichten unterscheiden, z.B. ...		
...nature miracles	...Naturwunder		
...exorcisms	...Dämonenaustreibungen		
...healing miracles	...Wunderheilungen		
...epiphanies	...Erscheinungen		
...rescue miracles	...Rettungswunder		
...gift miracles	...Geschenkwunder		
...rule miracles	...Normenwunder		
(to) classify miracle stories differently	Wundergeschichten	unterschiedlich verschieden	klassifizieren

→ Jesus' resurrection: Resurrection appearances

Gift miracles

gift miracle				das Geschenkwunder		
(to) miraculously provide material goods to sb.				jmdm. materielle Güter in wundersamer Weise zur Verfügung stellen		
miraculous catch of fish				der wunderbare Fischzug (Lukas 5,1-11)		
(to) multiply the fish and the	bread		die Fische und	das Brot	vermehrten	
	loaves			die Brote		
Feeding the	multitude		die	wunderbare wundersame	Brotvermehrung	
	five thousand (e.g. Mark 6:30-44)		die Speisung der		Fünftausend (z.B. Markus 6,30-44)	
	four thousand (e.g. Mark 8:1-9)				Viertausend (z.B. Markus 8,1-9)	
(to) change	water	to	wine	Wasser in Wein verwandeln		
(to) turn						
(to) transform						
water-to-wine miracle	(Feast)	at Cana (John 2:1-12)	das Weinwunder		zu Kana (Johannes 2,1-12)	
Wedding			die Hochzeit			
Marriage						

Healings and exorcisms

healing miracle				das Heilungswunder	
miraculous healing				die Wunderheilung	
(to) heal a	paralysed (<i>BrE</i>)		man	einen Gelähmten	
	paralyzed (<i>BrE/AmE</i>)				
	leper		einen Aussätzigen		heilen

	man with leprosy			
	blind man	einen Blinden		
	woman with a flow of blood	eine blutflüssige Frau		
	(demon-)possessed man	einen Besessenen		
	man possessed by demons	einen von Dämonen bösen Geistern besessenen Mann		

→ Exorcism → Wonder: Wondering, marvelling, being in awe

Nature miracles

nature miracle		das Naturwunder
miracle of nature		
(to) be against	the laws of nature	den Naturgesetzen widersprechen
(to) violate		die Naturgesetze durchbrechen
(to) defy		verletzen
(to) suspend		gegen die Naturgesetze verstoßen
		die Naturgesetze außer Kraft setzen
		aufheben
(to) have control over	nature	Macht über die Natur/Schöpfung haben
(to) be (the) Lord of	creation	Herr über die Natur/Schöpfung sein

→ Childhood Gospel of Thomas → Creation → Jesus' ministry: Jesus as an itinerant preacher and miracle worker → Son of God: Conceived by the Holy Spirit

Rescue miracles

rescue	miracle	das Rettungswunder
deliverance		

→ Miracle: The stilling of the storm (Matthew 14:22-23)

Resurrection miracles

story of a resurrection from the dead	die	Totenerweckungsgeschichte	
		Geschichte von der Auferweckung eines/einer Toten	
raising the dead		Totenerweckung	
(to) raise dead people (to life)		Tote (zum Leben) erwecken	
(to) restore dead people to life			

Rule miracles

rule	miracle	das Normenwunder		
norm				
(to) be about	a rule	eine Norm	thematisieren	
(to) focus on			in den Mittelpunkt	stellen
(to) highlight		rücken		
(to) reinforce		bekräftigen		
(to) confirm a rule as valid		bestätigen		
(to) validate a rule				
(to) heal on the Sabbath (Mark 3:1-6)		am Sabbat heilen (Markus 3,1-6)		

miracles of punishment	das Strafwunder		
punitive miracle			
(to) punish sb.	quickly	jmdn.	schnell bestrafen

	swiftly				
	immediately			umgehend	
	severely			hart	
(to) inflict	quick	punishment on sb.			
	swift				
	severe				
	harsh				
(to) drop (dropped, dropping)		dead (Ananias and Sapphira, Acts 5:1-11)	(Ananias and Sapphira, Acts 5:1-11)	tot	(Hananiah und Sapphira; Apostel- geschichte 5,1-11)
(to) be struck				umfallen zu Boden fallen	
(to) fall down and die				auf der Stelle sterben	
(to) serve as a warning				als Warnung dienen	

The impact of miracles

(to) cause	people to	wonder	Erstaunen	hervorrufen
		be amazed	Verwunderung	
		believe	Glauben wecken	
	fear	Furcht	auslösen	
awe	heiligen Schrecken			
(to) be grateful to sb. for sth.			jmdm. für etw. dankbar sein	
(to) flock to sb.			in Scharen zu jmdm.	kommen strömen

Miracles as signs

(to) be a sign (e.g. John 2:11)	ein Zeichen sein (z.B. Johannes 2,11)						
(to) point	beyond oneself		über sich hinausweisen				
	to something else		auf etwas anderes verweisen				
(to) show	the	(divine)	of Jesus	die	Jesu	zeigen	
(to) demonstrate		power				(göttliche) Macht	demonstrie- ren
		authority				Autorität	
		compassion				Barmherzigkeit	
		mercy				Liebe	
love							

→ Symbols

The stilling of the storm (Matthew 14:22-23)

on the Sea of Galilee			auf dem See Genezareth		
A storm comes up.			Ein Sturm kommt auf.		
(to) be caught in a storm			in einen Sturm geraten		
(to) fight a headwind			mit Gegenwind kämpfen		
The wind	is (blowing) against	the boat.	Der Wind	kommt von vorne. (Das Boot hat Gegenwind.)	
	batters			peitscht das Boot hin und her.	
	buffets				
	tosses the boat to and fro.			wirft das Boot hin und her.	
(to) be	beaten	by the waves	von den Wellen	gepeitscht	werden
	battered				
	buffeted			hin und her	
	tossed (about)			geworfen	

to walk on (the) water		auf (dem) Wasser wandeln
		über (das) Wasser gehen
(to) start	to sink	zu sinken beginnen
(to) begin		beginnen unterzugehen

(to) stop	the	storm	den Sturm	stillen
(to) calm		sea	das Meer	beruhigen
(to) still		lake	den See	
		waters	die Wassermassen beruhigen	

Different readings of Matthew 14:22-33

(to) understand	the story	literally	die Geschichte	wörtlich	verstehen	
(to) take		metaphorically		metaphorisch	nehmen	
(to) read		symbolically		symbolisch	als Vertrauensgeschichte	lesen
		as a story of trust				
(to) give a	natural	explanation for sth.	eine	natürliche	Erklärung für etw. geben	
	rational			rationale		
	scientific			wissenschaftliche		
(to) have	a metaphorical meaning		eine metaphorische Bedeutung haben			
(to) carry						

(to) be a symbol of	the forces of chaos in the universe		ein Symbol sein für	die Chaoskräfte im Universum			
(to) symbolise (BrE)			symbolisieren				
(to) symbolize (BrE/AmE)							
(to) represent	the storms of life		repräsentieren	die Stürme des Lebens/im Leben			
(to) stand for	the forces of chaos in the universe		stehen für	die Chaoskräfte im Universum			
the persecution of the early	church		die Verfolgung der frühen	Kirche			
	Christians			Christen			
(to) trust Jesus...			Jesus ... vertrauen				
...in	face	of	dangerous	circumstances	... angesichts	gefährlicher	Verhältnisse
the	midst		threatening				

→ Bible: Interpretive approaches → Courage: Taking heart → Disciples → Faith → Metaphors
 → Religion and science → Symbols

Missionary work

Proselytising

proselytism	der Proselytismus
proselytisation	die Missionierung
proselytization	
proselytizing religion	die missionierende Religion

(to) proselytise (BrE) (to) proselytize (BrE/AmE) <i>(often used pejoratively to denote conversions attempts by unjust means)</i>	sb.	jmdn.	missionieren
(to) evangelise (BrE) (to) evangelize (BrE/AmE)			bekehren
(to) Christianise (BrE) (to) Christianize (BrE/AmE)			missionieren evangelisieren
(to) try (to) attempt (to) work			versuchen, bemüht sein,
(to) spread (a religion) (spread, spread)	to win converts	(eine Religion) verbreiten	
(to) convert the	“heathen(s)”* (<i>dated, pejorative</i>) pagans (<i>especially in historical contexts</i>)	die „Heiden/Heidinnen“* (<i>veraltet, abwertend</i>) bekehren	
(to) share the gospel with sb.		das Evangelium bei jmdm.	verkündigen predigen
(to) bring (to) preach (to) proclaim (to) announce (to) teach	the gospel to sb.	jmdm. das Evangelium	bringen predigen verkünden verkündigen
(to) have (to) show (to) demonstrate (to) display	missionary zeal	missionarischen Eifer	haben zeigen
(to) bring sb.	into back to	the Christian/ Catholic, etc. faith	jmdn. zum christlichen/katholischen usw. Glauben bringen

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Missionary service → Conversion → Evangelicals: Giving testimony → Jehova’s Witnesses: Proselytising → Missionary work: From paternalism to partnership → Monastery on wheels → Paganism

The Great Commission (Matthew 28:18-20)

the	Great Commission		der	Missionsbefehl
				Missionsauftrag
				Taufbefehl
	instruction commandment	of the resurrected Jesus		Auftrag des auferstandenen Jesus
(to) go (forth) and make disciples of all nations	hingehen und alle Völker zu Jüngern machen			
(to) spread the gospel (spread, spread)	to all the nations of the world	das Evangelium	zu allen Völkern	tragen bringen
	throughout the world		in alle Welt	
(to) baptise (BrE) (to) baptize (BrE/AmE)	all the nations in the name of the Father and		alle Völker auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen	

	of the Son and of the Holy Spirit	
--	-----------------------------------	--

→ Baptism → Disciples → God: The triune God → Jesus' resurrection

Christian missions

missionary			der Missionar		
mission institute			die Missionsanstalt		
mission	seminary		das	Missionsseminar	
missionary	training college			Missions-Seminar	
(to) study (for a degree in)	missiology	<i>(academic study of mission history and methodology)</i>	Missionswissenschaft		studieren
	missions		Interkulturelle Theologie		
	mission studies				
	inter-cultural theology				
(to) send missionaries to...			Missionare nach/zum ...		senden entsenden
(to) start	missionary	activity	die	Missionstätigkeit	aufnehmen
(to) take up		work		Missionsarbeit	
mission field			das	Missionsfeld Missionsgebiet	
(to) set up (set, set, setting)	mission	stations	Missionsstationen gründen		
(to) found	missionary				
(to) establish	missions				
(to) build	missionary	settlements			
(to) do missionary work	among the + <i>name of the people</i>		unter den (+ <i>Name des Volkes</i>) missionieren		
(to) proselytise (BrE)					
(to) proselytize (BrE/AmE)					
(to) endure hardships			Entbehrungen	ertragen auf sich nehmen	
(to) witness (to) the gospel with one's life			das Evangelium mit seinem Leben/seiner Lebenspraxis bezeugen		

→ Adaptation (missionary strategy) → Conquistadors → Missionary work: Proselytising

Educational and health work

(to) translate the Bible			die Bibel übersetzen			
(to) compile a	dictionary		ein Wörterbuch	erstellen		
	grammar		eine Grammatik			
(to) set up (set, set, setting)	mission	schools	Missionsschulen		gründen	
(to) found	missionary	hospitals	Missionskrankenhäuser			
(to) establish						
(to) bring	education		jmdm.	Bildung		bringen
	enlightenment			Erleuchtung		
	culture			Kultur		
	healthcare			medizinische Versorgung		

From paternalism to partnership

(to) win	sb.'s affection		jmds. Zuneigung		gewinnen
	sb. over to the Christian faith		jmdn. für den christlichen Glauben		
(to) turn people away from the beliefs of their ancestors			die Menschen vom Glauben ihrer Vorfahren abbringen		
(to) discourage ↔ (to) be sensitive to	local customs		lokale Bräuche zu unterbinden versuchen/suchen ↔ für lokale Bräuche sensibel sein		
(to) pressure (to) pressurise (BrE) (to) pressurize (BrE/AmE) (to) solicit (to) bribe	sb. to change their religion		jmdn. zum Religionswechsel		drängen
			jmdn. (mit Geld oder anderen Vorteilen) zum Religionswechsel bewegen		auffordern
(to) pave the way for	colonialism imperialism	Wegbereiter des	Kolonialismus Imperialismus	sein	
(to) move	from paternalism to partnership		sich vom Paternalismus zur Partnerschaft bewegen		
	from mission to dialogue		von der Mission zum Dialog übergehen		

→ Conversion → Interfaith dialogue

Mission days and festivals

(to) have a mission festival	ein Missionsfest feiern	
Missions Day	der	Tag der Mission
World Mission Day		Weltmissionstag

Missionary societies

missionary society		die Missionsgesellschaft		
		das Missionswerk		
		die Mission		
Berlin	Missionary Society	das Berliner Missionswerk		
Moravian		die	Herrnhuter	Mission
Rhenish			Rheinische	Missionsgesellschaft
Hermannsburg Mission		Hermannsburger		
Neuendettelsau Mission Society			Neuendettelsauer	
Mission OneWorld (Neuendettelsau)	die Mission EineWelt (Neuendettelsau)			
missionary archive		das Missionsarchiv		

Missionary museums

(to) set up (set, set, setting)	a missionary museum		ein Missionsmuseum		einrichten
(to) found					gründen
(to) establish					
missionary	historical	collection	die	Missionsammlung	
the mission's			missionsgeschichtliche Sammlung		
mission					
(to) collect	religious sacred	objects artefacts	religiöse sakrale	Gegenstände Artefakte	sammeln
(to) preserve	ritual	artifacts	Kultgegenstände		aufbewahren

(to) display	idols	Götterbilder	ausstellen		
(to) exhibit	objects as cultural ambassadors	Gegenstände als Kulturbotschafter ausstellen			
(to) present					
(to) display					
exhibit (<i>noun</i>)		der Ausstellungsgegenstand			
		das	Ausstellungsstück		
			Ausstellungsobjekt		
			Exponat		
stolen	objects	das Raubgut			
looted	art	die	Raubkunst		
plundered	artworks		Beutekunst		
	artefacts				
	artifacts				
forced sale		der	Verkauf unter Zwang		
sale	under duress		erzwungene Verkauf		
(to) sell sth.		etw. unter Zwang verkaufen			
(to) return	cul-tural	objects	to the countries of origin	Kulturgegenstände	an die Herkunftsländer/ Ursprungsländer zurückgeben
(to) restitute		items		Kulturgüter	
(to) repatriate		goods		Kulturschätze	
		treasures		Kultureigentum	
		property		Cultural Belongings (mit den Menschen verbundene kulturelle Dinge)	
	belongings				
return (<i>noun</i>)	of cultural property to sb.		die	Rückgabe	von Kultureigentum an jmdn.
restitution				Restitution	

Mizuko kuyō

Mizuko kuyō (<i>Japanese</i> : water child ritual/ceremony)			Mizuko kuyō (<i>japanisch</i> : Wasserkind-Ritual/Zeremonie)		
ceremony of mourning			die Trauerzeremonie		
memorial ritual			das	Gedenkritial	
ritual for	dealing with releasing	guilt		Schuldbewältigungsritual	
(to) mourn	miscarriages		um	Fehlgeburten	trauern
(to) grieve	miscarried fetuses			fehlgeborene Föten	
	stillbirths			Totgeburten	
	aborted fetuses			abgetriebene Föten	
	the loss of an unborn child			den Verlust eines ungeborenen Kindes	
	infant deaths		früh verstorbene Kinder		

→ Abortion → Buddhism → Grief and Mourning → Guilt

Moments of being (Virginia Woolf)

	of being		des	Seins	
--	----------	--	-----	-------	--

(to) experience a moment				einen Moment/ Augenblicke	Daseins		erleben
					Da-Seins		
	with full consciousness with full awareness and openness to one's experience				voll bewusst (und offen)		
(to) be a	(rare/ separate/ fleeting) moment	of	intense awareness	ein (seltener/vereinzelter/ flüchtiger) Moment/Augenblick intensiven Erlebens/ intensiver Wahrnehmungs- und Daseinserfahrung			sein
			flash	revelation	ein	Offenbarungsmoment Moment/Augenblick jäh Offenbarung	
	flash of intuition		eine blitzartige Intuition				
	shock of awareness/revelation		ein schockartiger Moment/Augenblick bewusster Wahrnehmung/der Offenbarung				
	an intense experience of meaning in the present		eine intensive Sinnerfahrung in der Gegenwart				
	glimpse of something real behind appearances		ein flüchtiger Blick auf etwas Reales hinter dem Schein				
(to) stand out from	the many more moments of non-being		sich	von den viel zahlreicheren Momenten/Augenblicken des Nichtseins/Nicht-Seins		abheben	
	(humdrum) everyday existence			vom (eintönigen) tagtäglichen Dahinleben			
	everyday routine			von der Alltagsroutine			

→ Carpe diem → Epiphany → Meaning in life → Mindfulness → Peak experiences → Poetry as food for the soul → Transience

Monasteries (medieval)

Monasteries, abbeys, priories

(to) found	a monastery (<i>Greek</i> : place to live alone)		ein Kloster (<i>lateinisch</i> : verschlossener Ort)		
(to) set up (set, set, setting)			gründen		
(to) establish					
<i>abbey</i> : monastery headed by an		abbot abbess	<i>die Abtei</i> : von	einem Abt einer Äbtissin	geleitetes Kloster
<i>priory</i> : small monastery dependent on an abbey headed by a		prior prioress	<i>das Priorat/die Propstei</i> : Nebenkloster; kleines, von einer Abtei abhängiges Kloster unter Leitung		eines Priors eines Propstes einer Priorin einer Pröpstin

Self-contained communities

(to) be	self-contained	communities	in sich geschlossene		sein
---------	----------------	-------------	----------------------	--	------

	self-sufficient		autarke	Gemeinschaften
	religious centres		religiöse Zentren	
	centres (BrE) centers (AmE)	of scholarship and learning	Zentren der Bildung und Wissenschaft	
		of learning and	culture	Bildungs- und Kulturzentren
			knowledge	Zentren der Bildung und Kultur Wissenschaft des Wissens
		medicine and healing		Zentren der Heilkunde
	medical	centres (BrE) centers (AmE)		
	businesses		Wirtschaftsunternehmen	
	commercial enterprises			
	(to) provide for oneself		Selbstversorger sein	
(to) grow	one's own food		seie eigenen Lebensmittel	anbauen
(to) produce				herstellen
(to) make	one's own beer		sein eigenes Bier	machen
(to) produce				herstellen
(to) brew				brauen
(to) have	vineyards	Weinberge	haben	
	a winery	ein Weingut		
(to) make	one's own	wine	seinen eigenen Wein	
(to) produce		herbal	seine eigenen Kräuterheilmittel	
		medicines	herstellen	
		remedies		
(to) be used in monastic medicine (<i>plant, herb</i>)			in der	Klostermedizin Klosterheilkunde
				verwendet werden (Pflanzen, Kräuter)

→ Book painting → Florilegia → Garden: Monastic gardens

Buildings

(to) have	a gatehouse	ein	Torhaus Pfortnerhaus	haben
	a church	eine Kirche		
	a cloister	einen Kreuzgang		
	a dormitory	ein Dormitorium (einen Schlafsaal)		
	a balneary (bath house)	ein	Badehaus Badhaus	
	a refectory (dining-hall)	ein Refektorium (einen Speisesaal)		
	a hospice for pilgrims	eine Pilgerherberge		
	a guesthouse	ein Gästehaus		
	a scriptorium (copying room for scribes/copyists)	ein Skriptorium (eine Schreibstube)		
	an infirmary	ein Infirmarium		
		einen Krankensaal		
		eine Krankenstation		
	farm buildings	landwirtschaftliche Gebäude		
	outbuildings	Wirtschaftsgebäude		

→ Chapter house

Offices

porter	der Pförtner/die Pförtnerin		
cellarer	der Kellermeister/die Kellermeisterin		
cellarman/cellarwoman	der Cellerar/der Zellarar		
keeper of the cellar	die Cellerarin/die Zellararin		
infirmarian	der Infirmar/die Infirmarin		
	der Siechenmeister/die Siechenmeisterin		
	der Siechmeister/die Siechmeisterin		

→ Monasteries, abbeys, priories

Monastery as the heavenly Jerusalem

(to) see the monastery as the heavenly Jerusalem	das Kloster als himmlisches Jerusalem verstehen			
(to) be a foretaste of	the heavenly choir (<i>choir of monks</i>)	ein Vorgeschmack des himmlischen Chors sein		(Mönchschor)
(to) prefigure		den himmlischen Chor	vorwegnehmen präfigurieren	

→ Cistercians → Heaven: Heaven on earth → Hope: Eschatological hopes → Monastic life (Christianity) → Pilgrimage

Monastery on wheels

mobile monastery	das	mobile	Kloster	
monastery on wheels		rollende		
(to) use a camper van as a...	ein Wohnmobil		als ... nutzen	
(to) convert a camper van into a...			zu ...	umbauen ausbauen

→ Missionary work → Monastic life (Buddhism) → Monastic life (Christianity)

Monastic life (Buddhism)

Short-term and long-term monkhood

(to) become a monk	at some stage in one's life		in einer Lebensphase		Mönch werden
	for at least a short period in their life		wenigstens für kurze Zeit in ihrem Leben		
	before marriage		vor der Heirat		
during the	rainy season		während der	Regenzeit	
	summer holidays			Sommerferien	
after a death in the family			nach einem Todesfall in der Familie		
(to) study Buddhism			den Buddhismus studieren		
(to) learn the basics of meditation practice			die Grundlagen der Meditation lernen		
(to) get an education			eine Schulbildung bekommen		
(to) be ordained as a	novice	monk	der Novize	ordiniert geweiht	werden
		nun	die Novizin		
	monk (bikkhu: fully ordained monk)		zum Mönch (bikkhu)		

	nun (bhikkuni: fully ordained nun)	zur Nonne (bhikkuni)		
(to) take extra vows			zusätzliche Gelübde ablegen	

→ Rites of passage → Wat

Social standing

(to) be subordinate to monks (nuns)	Mönchen untergeordnet sein (Nonnen)
(to) greet a monk with respect	einen Mönch ehrerbietig grüßen
(to) bow to a monk	sich vor einem Mönch verneigen
(to) reserve seats for monks (<i>public transport</i>)	Plätze für Mönche reservieren (<i>öffentliche Verkehrsmittel</i>)
(to) give one's seat up for a monk	seinen Sitzplatz einem Mönch überlassen für einen Mönch aufstehen

→ Jainism: Greater and lesser vows → Rites of passage → Women and religion

Shaved head

shaved	head		der glatt rasierte Kopf	
shaven				
(to) shave one's head...			sich den Kopf rasieren (lassen)...	
(to) shave off one's hair			sich kahlscheren sich die Haare abrasieren	
as a sign of...	giving up worldly	life attachments	als Zeichen	der Weltentsagung
	religious devotion			religiöser Hingabe
	humility			der Demut

→ Buddhism: Detachment → Humility → Symbols

Monastic robes

(to) put on	monastic	robes	Mönchsroben		anziehen
(to) wear	saffron		safrangelbe	Roben	tragen
	yellow ocher		ockergelbe		
	bright orange		leuchtend orange		
	orange-yellow		orange-gelbe		
	earth-coloured		erdfarbene erdbraune		

three-piece	robe	die dreiteilige Robe
triple		das dreifache Gewand

(1) inner	robe	(1) die innere/untere Robe
	cloth	das innere/untere Gewand
(to) wrap sth. around the waist (wrapped , wrapping)		etw. um die Taille wickeln
(to) cover the lower body		den Unterkörper bedecken

(2) upper	robe	(2) die obere Robe
	cloth	das obere Gewand
(to) cover	the upper body	den Oberkörper bedecken

	the left shoulder	die linke Schulter	
	both shoulders	beide Schultern	
(to) leave the right shoulder bare		die rechte Schulter frei lassen	
(to) expose the right shoulder			

(3) outer double-layered	robe	(3) die äußere Robe	
	cloth	die zweilagige Robe	
(to) use	sth. as an outer cloak	etw. als Außenmantel	verwenden
(to) wear			tragen
(to) reuse discarded fabric		weggeworfene Stoffteile wiederverwenden	

(to) sew (sewed, sewn / sewed)	patches	of cloth	together	Flicken	zusammennähen
	strips			Stoffbahnen	
	rags	Stoffstreifen			
				Lumpen	
(to) patch rags together				Lumpen zusammenflicken	
(to) design a rice paddy pattern				ein Reisfeldmuster entwerfen	

Alms bowl

begging	monk	der Bettelmönch			
mendicant	nun	die Bettelnonne			
(to) own an	alms bowl	eine	Almosenschale	besitzen	
	begging bowl		Bettelschale		
			Bettlerschale		
(to) go on a(n)	alms round	einen	Almosengang	machen	
(to) do a(n)	begging round		Bettelgang		
			eine		Almosenrunde
			Bettelrunde		
(to) provide laypeople with an opportunity to make merit		Laien Gelegenheit geben, Verdienste zu sammeln			

→ Karma → Laity → Monastery on wheels → Monastic life (Christianity) → Voluntary poverty

Monastic life (Christianity)

Christian monks and nuns

monkhood	das	Mönchtum		
monasticism		Mönchswesen		
		der Monastizismus		
nunhood		das Nonnentum		
monastic	way of life	die/	mönchische	Lebensform
	lifestyle	der	monastische	Lebensstil
monk/nun		der Mönch/die Nonne		
friar (especially mendicant orders: Franciscans, Dominicans, Augustinians, Carmelites))		der Klosterbruder (besonders Bettelorden: Franziskaner, Dominikaner, Augustiner-Eremiten, Karmeliten)		
		der	Ordensbruder	
Grey Friar: Franciscan friar			Franziskaner	

Black Friar: Dominican friar			Dominikaner		
member of a religious order			der Ordensmann/die Ordensfrau		
man religious (<i>plural: men religious</i>)			der Ordensmann		
woman religious (<i>plural: women religious</i>)	die		Ordensfrau		
(religious) sister			Ordensschwester		
members of religious orders			die Ordensleute		
monastics					
men and women religious					
monks'	order	der	Mönchsorden		
nuns'			Nonnenorden		
mendicant			Mendikanten-Orden		
begging			Bettelorden		
monastic reform			Reformorden		
contemplative			kontemplative Orden		
teaching			Schulorden		
nursing			Krankenpflegeorden		
missionary			Missionsorden		
(to) join an order			in einen Orden	gehen	
(to) go into	the religious life	ins Kloster	eintreten		
(to) enter	a	in ein	Kloster		
(to) join	monastery			Kloster	
	friary				
	men's male				monastery
	convent				
nunnery					
			Frauenkloster		
			Nonnenkloster		

→ Celtic spirituality movement: Peregrinatio → Monastic life (Buddhism) → Monastic life (Christianity): Monastic robes → Cistercians → Desert fathers and mothers → Francis of Assisi → Taizé Community → Voluntary poverty

Postulancy and novitiate

(to) do a	postulancy	ein	Postulat	absolvieren		
	novitiate		Noviziat	ableisten		
(to) become a	postulant	Postulant/Postulantin		werden		
	novice	Novize/Novizin				
under the	guidance	of a	novice master	unter	Leitung	eines Novizenmeisters/einer Novizenmeisterin
	direction		master of novices		Anleitung	
	supervision		novice mistress		(der) Aufsicht	
	care		mistress of novices		der Obhut	

Monastic vows

(to) take one's	first	vows	die	zeitlichen	Gelübde ablegen
	final			ewigen	
(to) promise	poverty		Armut		versprechen
(to) vow			Besitzlosigkeit		geloben
(to) pledge	chastity		Keuschheit		
	obedience		Gehorsam		

→ Evangelical counsels → Jainism: Greater and lesser vows → Voluntary poverty

Monastic robes

(to) wear a	brown	robe		(ein, eine ei- nen)	braune(s/n)	Ordensgewand	tra- gen
	black	habit			schwarze(s/n)	Ordenstracht	
	grey (<i>BrE</i>) gray (<i>AmE</i>)				graue(s/n)	Ordenskleid	
	white				weiße(s/n)	Mönchskutte	
		scapular (<i>piece of cloth worn over the shoulders, hanging down in the front and back</i>)				Habit	
						Skapulier (<i>über die Schultern getragener Tuchstreifen, der vorne und hinten herunterhängt</i>)	
		belt				Gürtel	
	cincture			Zingulum Cingulum			
	black	cloak cappa	over a white habit	schwarzen Mantel über einem weißen Gewand			

Rule of Saint Benedict

(to) follow the Rule of Saint Benedict		die	Benediktsregel	befolgen
			Benediktinerregel	einhalten
(to) live mindfully through the hours of the day		achtsam im Rhythmus des Stundengebetes leben		
(to) structure	the day around prayer, work and holy reading/study	den Tag durch Gebet, Arbeit und heilige Lesung strukturieren		
(to) order				
(to) seek a balance between prayer and work (sought, sought)		ein Gleichgewicht von/zwischen Gebet und Arbeit anstreben		
(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)	“ora et labora” (<i>Latin: pray and work</i>)	„ora et labora” (<i>lateinisch: bete und arbeite</i>) praktizieren		

→ Florilegia → Mindfulness → Reading Monastery student (Ernst Barlach) → Sacred reading (lectio divina) → Vita activa and vita passiva

Monastic community of Mount Athos

monastic	community state	of Mount Athos	die Mönchsrepublik Athos		
(to) be a(n)	self-governing autonomous	region in Greece	eine	selbstverwaltete autonome	Region in Griechenland/ innerhalb Griechenlands sein

→ Mountains

Living arrangements

living arrangement	die Wohnform
(to) live in monasteries/convents ↔ in smaller groups	in größeren Klöstern ↔ in kleinen Gruppen/in einer Kloster-WG leben
(to) live alone (for a time)	(zeitweise alleine) leben

→ Monastery on wheels → Monastic life (Christianity): Contacts with the world

Contacts with the world

(to) live	separate	from the world	weltabgeschieden	leben
	in		abgeschottet von der Welt	
	seclusion isolation		in der Weltabgeschiedenheit	
(to) be	cloistered		abgeschieden in einem Kloster leben	
	surrounded by a wall		von einer Mauer umgeben sein	

(to) live	as	monks	in the world outside monasteries	als	Mönche	in der Welt draußen leben
		nuns			Nonnen	
		monastics			Ordensleute	
			outside monastery walls			außerhalb der Klostermauern leben
	together with students			mit Studentinnen/Studenten zusammenleben		
(to) share one's	convent	with	sb.	sein Kloster	mit jmdm. teilen	
	monastery				für jmdn. öffnen	
(to) open one's convent/monastery to						
(to) work outside monasteries				außerhalb von Klöstern arbeiten		

→ Amish: Separation from the world → Celtic spirituality movement: Peregrinatio →
 Monasteries (medieval): Monasteries, abbeys, priories → Monastic life (Christianity):
 Monastery stays

Monastery stays

monastery stay			der	Urlaub	in einem Kloster
monastic	stay (BrE)			Aufenthalt	
	vacation (AmE)		Kloster auf Zeit		
guest master guest-master guestmaster			der Gastmeister/die Gastmeisterin		
(to) offer	hospitality		Gäste beherbergen		
	guest rooms at reasonable	prices rates	Gästezimmer zu erschwinglichen Preisen anbieten		
(to) seek a (sought, sought)	counter-world counterworld		eine Gegenwelt suchen		
(to) get (to) break	out of the rat race		aus dem Hamsterrad ausbrechen		
(to) take a time out	in a monastery		(sich) eine Auszeit in einem Kloster nehmen		
(to) spend days of silence			Tage der Stille in einem Kloster verbringen		
(to) join monastic life			am Klosterleben teilnehmen		
(to) unwind (unwound, unwound)			abschalten		
			sich entspannen		
			runterkommen (umgangssprachlich)		
			die Seele baumeln lassen (umgangssprachlich)		
(to) have (to) follow (to) maintain	a (highly) structured day		eine feste Tagesstruktur haben sich an eine feste Tagesstruktur halten		
(to) observe long periods of complete silence			völliger Stille	einhalten	

		lange Zeiten	völligen Schweigens	
(to) stroll	in the monastery garden (<i>BrE</i>)	im Klostergarten spazieren gehen		
	the monastery garden (<i>AmE</i>)			

→ Gardens: Monastic gardens → Gregorian chant → Inner peace → Retreats → Silence → Slow living → Vita activa and vita passiva

Monotheism

monotheism	der Monotheismus
(to) be a monotheist	Monotheist/Monotheistin sein
(to) be a monotheistic religion	eine monotheistische Religion sein
(to) believe that there is one and only one God	glauben, dass es einen und nur einen Gott gibt

→ Agnosticism → God → Henotheism → Panentheism → Pantheism → Polytheism → Tawheed

Monsters

(to) create	monsters		(sich)	Monster	ausdenken		
(to) make up	monstrosities			Ungeheuer	erschaffen		
(to) invent				Untiere	erfinden kreieren		
(to) reflect	cultural	fears	kulturelle Ängste		spiegeln		
(to) mirror	society's	deepest	anxieties	die tiefsten gesellschaftlichen Ängste/ unsere tiefsten Ängste			
(to) represent	our					spiegeln verkörpern personifizieren	
(to) embody							
(to) personify							
(to) be projections/ personifications/ embodiments of				Projektionen	kultureller Ängste/der tiefsten gesellschaftlichen Ängste/unsere tiefsten Ängste sein		
			Verkörperungen				

→ Dragons → Fantasy (genre) → Fears → Horror → Labyrinths and Mazes: Minotaur → Myth → Science fiction

Moral circle

Moral boundaries

(to) draw boundaries of moral responsibility				Grenzen moralischer	Verantwortung Verantwortlichkeit	ziehen
(to) be	in	sb.'s	moral circle	sich in jmds.	moralischem Zirkel	befinden
			circle of altruism		Altruismuskreis	

	inside within			sich innerhalb jmds. moralischen Zirkels/Altruismuskreises	
(to) refer to	kinds of being entities	that...		sich auf	Seinsformen Wesen Entitäten
...have a right to ...are worthy of ...deserve	moral	consideration concern		... einen Anspruch haben, ... es verdienen,	moralisch berücksichtigt zu werden
...are morally	relevant significant			... ethisch	relevant bedeutsam sind
...have	a moral status moral standing			... einen moralischen Status haben	
(to) think in terms of degrees of moral concern				den moralischen Status in Abstufungen denken	

Degrees of moral concern

(to) have more concern for the interests of <i>x</i> than for the interests of <i>y</i>	die Interessen von <i>x</i> stärker berücksichtigen als die Interessen von <i>y</i>
(to) have a greater duty to/towards those socially closer to us	eine größere Verpflichtung denen gegenüber haben, die einem sozial näher stehen

→ Ethical issues and dilemmas: Setting priorities → Order of love

Moral circle expansion

(to) expand (to) extend (to) broaden (to) widen	the moral circle to include animals/plants/ecosystems/artificial intelligence, etc.	den moralischen Zirkel auf Tiere/Pflanzen/Ökosysteme/künstliche Intelligenz usw. ausweiten
(to) bring (to) include	sb./sth. into the moral circle in the moral circle	jmdn./etw. in den moralischen Zirkel miteinbeziehen
growing expanding widening	circle	wachsende sich ausweitende Kreis
moral circle expansion (Peter Singer)		die Ausweitung des moralischen Zirkels (Peter Singer)
(to) visualise (BrE) (to) visualize (BrE/AmE)	moral circle expansion as...	de Ausweitung des moralischen Kreises als ... darstellen
...nested ...internally tangent	circles	... ineinander liegende Kreise ... ineinander liegende Kreise mit gemeinsamer Tangente ...von einem gemeinsamen Berührungspunkt ausgehende, ineinander liegende Kreise

→ Animal ethics

Moral education

moral morals	education	die Moralerziehung die moralische Erziehung
(to) provide moral	guidance	moralische Wegweisung bieten

	guidelines		Anleitung	
			eine moralische Richtschnur	
			moralische Leitlinien	
character	education	die	Charaktererziehung Charakterbildung	
value			Werterziehung	
values			Werteerziehung	
inculcation of values			Wertevermittlung	
value formation in children			Wertebildung bei Kindern	
(to) teach	values to children	Kindern Werte vermitteln		
(to) impart (<i>formal</i>)				
(to) instil (<i>BrE</i>) (to) instill (<i>AmE</i>)	values in/into children			
(to) inculcate (<i>formal</i>)				
(to) pass on (to) transmit	values to children	Werte an Kinder weitergeben		
(to) model values to children	with one's behaviour (<i>BrE</i>)/behavior (<i>AmE</i>) by what one says and does	Kindern Werte vorleben		

→ Religious education → Spiritual, Moral, Social and Cultural (SMSC) development → Values

Moral integrity

integrity		die	Integrität		
honesty			Redlichkeit		
uprightness			Geradlinigkeit		
			Gradlinigkeit		
			Geradheit		
			Gradheit		
(to) be	honest	ehrlich		sein	
(to) remain	sincere	aufrichtig		bleiben	
	authentic	authentisch			
	straight and honest	geradlinig			
		gradlinig			
	true to	in one's principles and values	seinen Prinzipien und Werten treu		
	steadfast in		fest	zu seinen Prinzipien und Werten stehen	
	firm				
	consistent		konsequent		
a person with ↔ without moral principles		ein Mensch mit ↔ ohne moralische Prinzipien		sein bleiben	
principled ↔ unprincipled an opportunist		Opportunist/Opportunistin			
(to) be a morally	sensitive ↔ insensitive	person	ein moralisch	sensibler ↔ unsensibler	Mensch sein
	responsible ↔ irresponsible			verantwortungs- voller ↔ verant- wortungsloser	

	decent ↔ corrupt			anständiger ↔ korrupter	
	upright ↔ weak/corruptible			integroer ↔ schwacher/korruptierbarer	
	scrupulous ↔ unscrupulous			↔ skrupelloser/gewissenloser	

(to) walk the talk (<i>informal</i>)		tun, was man sagt			
		seinen Worten Taten folgen lassen			
(to) do	what one preaches	praktizieren, was man predigt			
(to) practise (<i>BrE</i>)					
(to) practice (<i>AmE</i>)					
(to) align (one's) words and actions		Worte und Taten	übereinstimmen lassen in Übereinstimmung bringen		
(to) maintain	one's moral integrity	(sich) seine moralische Integrität	bewahren		
(to) preserve			erhalten		
(to) risk		seine moralische Integrität	aufs Spiel setzen		
(to) compromise			kompromittieren		
(to) lose (lost, lost)			verlieren		
(to) act in an ethical	grey (<i>BrE</i>) gray (<i>AmE</i>)	area zone	in einer ethischen Grauzone	agieren handeln	
(to) make compromises		Kompromisse	machen eingehen schließen		
(to) get one's hands dirty		sich die Hände schmutzig machen			

→ Double standard → Ethical approaches: Ethics of conviction → Ethical approaches: Ethics of responsibility → Happiness: Types of happiness → Heroes and role models → Honesty → Hypocrisy → Lying → Mensch (Yiddish) → Moral resilience → Oaths → Values

Moral resilience

(to) deal with	moral	challenges	mit morali-schen	Herausforderungen	umge-hen
(to) navigate		adversity		Belastungen	
(to) keep	one's integrity	in the face of moral challenge/ adversity	seine Integrität angesichts moralischer Herausfor-derungen/Belastungen	bewahren	
(to) maintain					
(to) sustain					
(to) restore				wiederherstellen	

→ Moral integrity → Resilience

Moravian Church

Moravian Church		die Herrnhuter Brüdergemeine
Herrnhut	Brethren	
Moravian		
Unitas Fratrum		die Evangelische Brüder-Unität

(to) give refuge to religious refugees from Bohemia and Moravia				Glaubensflüchtlingen aus Böhmen und Mähren Zuflucht gewähren	
(to) allow sb. to settle on one's lands				auf seinem Land siedeln lassen	
(to) call the new settlement Herrnhut (the Lord's watch/under the Lord's protection)				die neue Siedlung Herrnhut nennen	
(to) issue	rules	for	the civic and religious life of the community	Regeln	für das äußere Zusammenleben und das religiöse Leben der Gemeinde erlassen
	statutes			Statuten	
(to) regulate				das äußere Zusammenleben und das religiöse Leben der Gemeinde regeln	
Manorial Commandments (1792)				Herrschaftliche Gebote und Verbote (1792)	
Brotherly Agreement (1792)				Brüderlicher Verein und Willkür (1792)	

→ Bible study → German titles and German organisations → Intentional communities → Religious discrimination and persecution → Religious refugees

Mosque

Place of prayer

mosque (<i>Arabic</i> : place of prostration)				die Moschee (<i>arabisch</i> : Ort der Niederwerfung)		
place of prayer				der Ort des Gebets		
(to) have	a	minaret	ein Minarett	haben		
(to) feature		dome	eine Kuppel			
		fountain	einen Brunnen			
		shoe rack	ein			Schuhrestell
						Schuhregal
		prayer hall	eine			Gebetshalle
			einen			Betsaal
		mihrab	eine			Mihrab
minbar	eine	Minbar				
(to) go to (the) mosque				in die Moschee gehen		
(to) gather at/in the mosque for Friday prayer				sich zum Freitagsgebet in der Moschee versammeln		

→ Five pillars of Islam: Prayer → Five pillars of Islam: Prayer → Prayer → Religious architecture → Purity: Ritual purification

Minaret

muezzin				Der Muezzin	
(to) call to prayer			from the	vom Minarett zum Gebet rufen	
(to) sing	the	adhan	minaret	den	vom Minarett singen
(to) recite		call to prayer		Gebetsruf	
(to) begin with the takbir				mit dem Takbir beginnen	
(to) recite the shahada				die Shahada rezitieren	

→ Five pillars of Islam: Profession of faith → Takbir (Allahu Akbar)

Shoe rack

(to) put	one's shoes in a shoe rack	seine Schuhe in ein	Schuhgestell	stellen
(to) leave			Schuhregal	

Prayer hall

(to) be carpeted wall-to-wall	mit Teppichboden ausgelegt sein
wall-to-wall carpet	der Teppichboden

Mihrab

shallow niche in the wall		die flache Nische in der Mauer
(to) face toward(s)	Mecca	nach Mekka ausgerichtet sein
(to) point to/toward(s)		in Richtung Mekka zeigen
(to) indicate the direction		to/toward(s) of

Minbar

(to) lead prayers	from the	minbar	von der	Minbar	das Gebet leiten
(to) preach		pulpit		Kanzel	predigen
(to) make announcements		prayer pulpit		Gebetskanzle	Mitteilungen verlesen Mitteilungen bekannt geben/ bekanntgeben

Mosque finances

(to) pay	the imam		den Imam/die Imamin		finanzieren				
	for the maintenance of the mosque		den Unterhalt der Moschee						
(to) be	funded financially supported	by	the government	von	der Regierung		finanziert	werden	
			a rich patron		einem reichen Geldgeber/ einer reichen Geldgeberin				finanziell unterstützt
			congregation		der	Gemeinde			
			Diyanet	Ditib					
			charitable endowment	durch	eine gemeinnützige Stiftung				
			donations		Spenden				
	membership fees	Mitgliedsbeiträge							
(to) charge membership fees			Mitgliedsbeiträge erheben						
(to) propose a mosque tax			eine Moscheesteuer vorschlagen						
mosque	association		der Moscheeverein						
	congregation		die Moscheegemeinde						
(to) not use zakat money for mosques (<i>legal majority position</i>)			Zakatgelder	nicht für Moscheen verwenden (<i>juristische Mehrheitsposition</i>)					
			Zakat-Gelder						

→ Church finances → Diyanet → Five pillars of Islam: Prayer → Five pillars of Islam: Almsgiving → Islamic law → Mosque

Mountains

Sacred mountains

holy	mountain	der heilige Berg	
sacred			
Mount	Olympus (<i>home of the 12 Olympians, the major Greek gods and goddesses</i>)	der	Olymp (Wohnstätte der 12 Olympischen Götter, der griechischen Hauptgötter und -göttinnen)
	Etna (<i>home and workplace of the Greek/Roman god of fire and blacksmiths, Hephaistus/Vulcan</i>)		Ätna (Wohn- und Arbeitsstätte des griechischen/römischen Gottes des Feuers und der Schmiede, Hephaistos/Vulcanus)
	Sinai (<i>place at which the Ten Commandments were given to Moses</i>)		Berg Sinai
	Horeb (<i>place of encounters with God, Exodus 3:1; Deuteronomy 5:2; 1 Kings 19:8</i>)		Sinaiberg (Ort, an dem die Zehn Gebote Mose übergeben wurden)
	Zion		(Berg) Horeb (Ort der Gottesbegegnung; 2. Mose 3,1; 5. Mose 5,2; 1. Könige 19,8)
	Athos (<i>site of a community of Eastern Orthodox monks</i>)		Berg Zion
	Fuji (<i>place of spiritual purification in Shintoism and Buddhism</i>)		Zionsberg
	Meru (<i>mythological mountain, revered as the axis of the world</i>)		(Berg) Athos (orthodoxe Mönchsrepublik)
			Fuji (Ort der spirituellen Reinigung/Läuterung im S)
			(Berg) Meru (mythologischer Berg, als Weltenachse verehrt)
Mount Kailash		der Kailash	
Kailasha (<i>home of the god Shiva and his wife/consort Parvati</i>)		Kailasha Kailas	(Wohnstätte des Gottes Shiva und seiner Frau/Gattin Parvati)
Gang Rinpoche (<i>Tibetan: Precious Snow Mountain, Precious Snow Jewel; "Rinpoche": title of respect, usually for a reincarnated lama</i>)		Gang Rinpoche	(tibetisch: ehrwürdiger Schneeberg, kostbares Schneeujuwel. „Rinpoche“: meist Ehrentitel für einen wiedergeborenen Lama).

→ Commandments → God: Encounters with God → Jerusalem: Temple Mount → Messiah: The pilgrimage of the nations to Jerusalem (Isaiah 2:2-4) → Monastic life (Christianity): Monastic community of Mount Athos → Myth: Mythological places → Shinto: Kami → Shiva (Hinduism)

Spiritual significance

mountain worship	die	Bergverehrung Berg-Verehrung	
(to) be closest to heaven	dem Himmel am nächsten sein		
(to) be revered as the	home	of	gods
	abode	for	deities
	dwelling place		
	as	Wohnort	von
		Wohnung	Göttern
		Wohnstätte	Gottheiten
		Götterwohnung	verehrt werden
place of God's	der Ort der	Gottesnähe	
presence		Gottesoffenbarung	
revelation			

(to) have a spiritual meaning			eine spirituelle Bedeutung haben			
(to) overcome	obstacles		Hindernisse		bewältigen	
	challenges		Herausforderungen			
(to) be associated with	perseverance		mit	Ausdauer	assoziiert	werden
	strength			Stärke		
	constancy			Beständigkeit		
	stability			Stabilität		
	firmness			Festigkeit		
	eternity			Ewigkeit		
	isolation			Abgeschiedenheit		
	freedom			Freiheit		
	adventure			Abenteuer		
grandeur		Erhabenheit				
(to) put	religious	symbols (summit crosses/ prayer flags, etc.)	on mountains/ mountain tops	religiöse	Symbole (Gipfelkreuze, Gebetsfahnen usw.)	auf Bergen/ Berggipfeln errichten
(to) place	spiritual			spirituelle		
		buildings (shrines/ temples/ monasteries, etc.)				
(to) go on a mountain pilgrimage				bergpilgern		
(to) offer mountaintop	church		services	Berggottesdienste anbieten		
	worship					

→ Celtic spirituality movement: Thin places → God: Encounters with God → Heaven → Life metaphors → Monastic life (Buddhism) → Monastic life (Christianity) → Pilgrimage → Religious architecture → Religious experience: Sense of transcendence → Sacred → Sermon on the Mount (Matthew 5-7) → Seven Mountains Mandate → Symbols

Mudras

Hand gestures

(to) make a	mudra (<i>Sanskrit</i> : seal)		eine	Mudra (<i>Sanskrit</i> : Siegel)		machen
	symbolic hand	gesture		symbo- lische	Handgeste	
		pose			Handhaltung	
		movement			Handbewegung	
(to) place	one's hands	on one's lap one on top of the other	die Hände	übereinander auf den Schoß legen		
(to) hold		at heart level		auf Herzhöhe halten		
(to) put	the right hand	on top of	die rechte Hand über die linke legen			
(to) place		over		the left hand		
(to) rest						
(to) raise the right hand to	shoulder height		die rechte Hand auf	Schulterhöhe	erheben	
	chest level			Brusthöhe		
(to) hang	downward (<i>arm, hand</i>)		nach unten	hängen	(<i>Arm, Hand</i>)	

(to) point			gerichtet sein	
palm facing	upright	die nach	oben	geöffnete zeigende gerichtete
	forward		vorne	
	outward		außen	
	inward		innen	
slightly bent	fingers	leicht gekrümmte		Finger
straight		gestreckte		
extended				

→ Prayer: Doy Language: Hands → Symbols

Symbolic representations

(to) represent	specific	moments in Buddha's life	bestimmte	Momente in Buddhas Leben	darstellen
(to) depict	important		wichtige		zeigen
(to) illustrate	key				
	significant				

→ Symbols

Dhyana mudra

(to) make	the meditation mudra	die Meditationsgeste	machen
(to) perform			ausführen

Bhumisparsha mudra

(to) make	the	earth touching	mudra	die	Erdberührungsgeste „Erdzeuge“-Mudra	machen
(to) perform		earth witness				ausführen
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	the Buddha's enlightenment under the bhodi tree		die Erleuchtung des Buddha unter dem Bhodi-Baum symbolisieren			

→ Buddhism: Enlightenment

Dharmachakra (Pravartana) mudra

(to) make	the gesture of	turning the wheel	die Geste des In-Gang-Setzens des Rades der Lehre	machen	
(to) perform		setting in motion the wheel of (the) dharma		ausführen	
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	the Buddha's first sermon after the enlightenment		die erste Predigt des Buddha symbolisieren		

→ Wheel (Buddhist symbol)

Vitarka mudra

(to) make	the gesture of	debate	die Geste der	Lehrdarlegung	machen
(to) perform		discussion		Argumentation	ausführen
		transmission of the teaching			Unterweisung

Abhaya mudra

(to) make	the gesture of	no-fear	die Geste der	Furchtlosigkeit	machen
(to) perform		fearlessness		Schutzgewährung	ausführen
		protection			

		assurance		Beruhigung	
		reassurance			
		encouragement		Ermutigung	
(to) stop	a(n)	attacking	elephant	einen angreifenden Elephanten	aufhalten
(to) calm down		charging			beruhigen
(to) pacify					
(to) subdue					zum Stehen brachte

Varada mudra

(to) make	the	gesture of	generosity	die Geste der	Wunschgewährung	machen	
(to) perform			gift giving		Segensgewährung		ausführen
			charity and compassion		Freigebigkeit		
					Nächstenliebe und des Mitgefühls		

→ Buddhism → Hinduism → Jainism

Müntzer (Münzer), Thomas (c. 1489–1525)

(to) be a leader of the Peasants' War in Thuringia			ein Anführer im Bauernkrieg in Thüringen sein				
(to) claim (to have) direct revelations from		God	sich auf direkte Offenbarungen von	Gott	berufen	dem Heiligen Geist	
		the Holy Spirit					
(to) form	a	community of the faithful		einen	Bund getreulichen und göttlichen Willens		bilden gründen
(to) set up (set, set, setting)		league of the	chosen (people)		Bund der Auserwählten		
(to) establish			elect				
(to) build		the kingdom of God on earth			das Reich Gottes auf Erden		bauen
(to) erect						errichten	
(to) realise (BrE)						verwirklichen	
(to) realise (BrE/AmE)							
(to) encourage	the peasants (to fight against/for...)		die Bauern (zum Kampf für/gegen ...)		ermutigen		
(to) inspire					inspirieren		
(to) call on					aufrufen		
(to) work up					anstacheln		
(to) stir (up) (stirred stirring)					aufwiegeln		
(to) whip up (whipped, whipping)					aufpeitschen		
(to) incite							
(to) galvanise (BrE)					the peasants (to fight (into fighting against/for...))		
(to) galvanize (BrE/AmE)					mobilisieren		
(to) be	captured	after the Battle of Frankenhausen		gefangen genommen		werden	

	tortured beheaded	(1525)	nach der Schlacht von Frankenhausen (1525)	gefoltert enthauptet		
(to) put	sb.'s head on a	spike pole	jmds. Kopf	auf	einen Spieß	stecken
(to) place					eine Stange	spießen
(to) display					auf einem Spieß zur Schau stellen	

→ Anabaptists → Enthusiasts ("Schwärmer") → German Peasants' War (1524–1526) → Holy Spirit → Kingdom of God → Peasants' War Panorama (Werner Tübke) → Reformation → Revelation claims → Utopian thought

Muhammad

(to) get	(a series of) revelations	from God	(eine Reihe von) Offenbarungen	von Gott	empfan- gen
(to) receive		through the archangel Jibril (Gabriel)		durch den Erzengel Jibril (Gabriel)	
messenger of God			der Gesandte Gottes		
(to) clear	the Kaaba of idols		die Kaaba von	Götterbildern	reinigen
(to) cleanse				Götzenbildern (<i>abwertend</i>)	
seal of the prophets			das Siegel der Propheten		
last	prophet		der	letzte	Prophet
final				abschließende	
(to) add	the eulogy "..."		den Segenswunsch „...“	hinzufügen	
(to) use			die Eulogie „...“	verwenden	
"Peace (and blessings) be upon him" (PUH, PBUH)			„Friede (und Segen) sei mit ihm“ (F.S.M.I.; F.u.S.s.m.i.)		
(to) wish peace upon sb.			Segenswünsche für jmdn. sprechen		
(to) show	respect to sb.		jmdm. Respekt erweisen		
(to) pay					

→ Buraq → Five pillars of Islam: Profession of faith → Hadiths → Islam → Jerusalem: Temple Mount → Kaaba → Prophets → Revelation claims → Rose (symbol) → Quran (Koran) → Religious images: Iconoclasm

Multifaith spaces

Hospitals/airports/universities, etc.:			Krankenhäuser/Flughäfen/Universitäten usw.:			
(to) have/ (to) offer a(n)	multifaith	space	einen überkon- fessio- nellen	Andachtsraum		bieten
	multi-faith	prayer		Raum der	Stille	
	multi faith	medi- tation			Ruhe	
	interfaith			Meditationsraum		

→ Interfaith celebration and worship → Religious architecture → Vita activa and vita passiva

Munster Rebellion (1530s)

Munster	Rebellion		der	Münstersche	Aufstand
Munsterite					
Münster Rising				münsterische	Aufuhr
Anabaptist	rising	in	Täuferaufstand in Münster		
	commonwealth	Münster	das Täuferreich von Münster		
(to) build	a new Jerusalem in Munster		eine neues Jerusalem in Münster		bauen
(to) set up (set, set, setting)					errichten
(to) establish					
(to) proclaim oneself (apocalyptic) king			sich selbst zum (endzeitlichen) König ausrufen		
(to) call oneself	"King of the New Temple"		sich als	„König des neuen Tempels“	bezeichnen
	"King on the Seat of David"			„König im Stuhl Davids“	
(to) assume the title			den Titel „...“ annehmen		
(to) introduce polygamy			die	Vielehe Polygamie	einführen
(to) establish a system of	communal shared	property	(die) Gütergemeinschaft		
(to) form a community of shared goods and polygamy			Gütergemeinschaft und Vielehe/ Polygamie		
(to) set up (set, set, setting)	a terror regime		eine Terrorherrschaft errichten		
(to) establish					
(to) put down	the rebellion		den Aufstand niederschlagen		
(to) quell					
(to) put	sb.'s body in a cage		jmds. Leichnam	in einen Käfig sperren	
(to) place					
(to) display				in einem Käfig zur Schau stellen	

→ Anabaptists → Apocalyptic thinking → Hope: Eschatological hopes → Jerusalem → Reformation → Utopian thought

Music and religion

→ Alevism: Poetry and music → Amazing Grace → Bach, Johann Sebastian (1685–1750) → Church choirs → Community of Saints (Ernst Barlach): The Singer → Gospel music → Gregorian chants → Grief and mourning: Funeral music → Hinduism: Worship: Music → Meditative singing → Musical settings → Praise and worship music → Reformation: Luther's hymns → Rastafarians → Religion in the mass media → Spirituals

Musical settings

(musical) setting of Psalm 23/the Beatitudes/the Canticle of the Sun, <i>etc.</i>				die Vertonung von Psalm 23/der Seligpreisungen/des Sonnengesangs des Franz von Assisi usw.				
...set by (<i>name of the composer</i>)				... vertont von (<i>Name des Komponisten/der Komponistin</i>)				
(to) set	a text to	music		einen Text	vertonen			
(to) put		the	tune		of...	mit der Melodie von ... kombinieren		
			melody			der Melodie von ... unterlegen		
		different			einen Text verschieden vertonen			
			tunes					
			melodies					
(to) sing a text to the		tune	of...	einen Text	zur	Melodie von ...		
		melody			auf die	singen		
(to) use	a popular	tune		eine populäre Melodie	verwenden			
(to) adopt		melody			übernehmen			

→ Music and religion

Mystical experience

mysticism				die Mystik				
mystic (<i>noun</i>)				der Mystiker/die Mystikerin				
(to) have a mystical experience				eine mystische Erfahrung machen				
				ein mystisches Erlebnis haben				
(to) lose oneself in... (lost, lost)				sich in ... verlieren				
(to) lose	one's	self		sein Selbst verlieren				
(lost, lost)		individuality						
(to) become lost in	sth. greater/larger			in etw. Größerem aufgehen				
(to) dissolve into	sth. much greater/larger than one's daily self			in etw. aufgehen, das viel größer als das Alltags-Ich ist				
(to) feel yourself disappear				das Gefühl haben, dass das Selbst verschwindet				
(to) merge with...				mit ... verschmelzen				
(to) fuse with...								
dissolution of the self (into God/Brahman/nature)				die	Ich-Auflösung			
					Auflösung des Ichs (in Gott/das Brahman/die Natur)			
(to) become	(at) one	the	divine	mit	dem	Göttlichen	eins	werden
(to) be	with	nature	absolute			Absoluten		sein
								der Natur
(to) feel	a (mystical) union with	God		sich mit	Gott		(mystisch) eins fühlen	
		Christ			Christus			
(to) experience		nature			der Natur			

(to) achieve	(mystical) oneness/at-	the	cosmos		dem Weltall		
(to) attain	oneness/ at-one-ness with		universe				
(to) be filled with God				von Gott erfüllt sein			
mystical	union with...			die mystische Einswerdung		mit...	
				das mystische	Einswerden		
					Einssein		
				die mystische	Vereinigung		
	Einsamkeit (Meister Eckart)						
	at-oneness at-one- ness	with the	world	Allverbundenheit			
			cosmos	All-Einheit			
			universe	Alleinheit			
cosmic union							
interconnectedness							
immersion					Versenkung		
fusion					Verschmelzung		
oceanic feeling				das ozeanische Gefühl			
(to) progress in stages towards unity with God				schrittweise zur Einheit mit Gott gelangen			
(to) use	sensual	imagery to describe mystical union		die mystische Vereinigung in	sinnlichen	Bildern beschreiben	
	erotic				erotischen		
	sexual				sexuellen		

→ God: God's presence and absence → Kabbalah → Metaphors → Peak experiences → Religious experience → Solitude

Myth

Mythological time

(to) be set (set, set, setting)	in	primeval time	in	der Urzeit	spielen
		primeval times		Urzeiten	
in the founding days of a society			in der Gründungszeit einer Gesellschaft		
in some distant future			in einer entfernten Zukunft		

Mythological places

(to) be set in (set, set, setting)	real	places	an	realen	Orten spielen
	mythical			mythischen	
	mythological			mythologischen	
	imaginary			imaginären	
	fantastic			nicht real existierenden	

→ Arcadia → Bridge of Siraat → Fountain of Youth → Heaven → Hell → Mountains → Primeval history: the Fall (Genesis 3:1-24) → Underworld

Mythological characters

mythological	character	die mythologische Figur
		das mythologische Wesen

legendary		die Märchen- und Sagengestalt		
being with supernatural power		das Wesen mit übernatürlichen Kräften		
semidivine hero semi-divine hero		der halbgöttliche Held die halbgöttliche Heldin		
		der halbgöttliche Heros, die halbgöttliche Heroin(e) (<i>Plural: die Heroen/Heroinnen</i>)		
demigod demi-god		der Halbgott		
(to) have a miraculous birth		auf wundersame Weise geboren werden		
nature spirit		der Naturgeist		
spirit of nature				
talking	animal	das	redende	Tier
speaking			sprechende	
legendary	creature	Fabelwesen		
fantastical	beast	phantastische	Tierwesen	
mythological	(<i>e.g. a dragon</i>)	mythologische	(z.B. ein Drache)	
man-animal hybrid		das Mensch-Tier-Mischwesen		
demon		der Dämon/die Dämonin		

→ Dragons → Elves → Fate and destiny: Personifying fate → Labyrinths and mazes: Minotaur
→ Monsters → Native American spirituality: Praying with a pipe → Nemesis → Pandora's box
→ Sisyphus

Hero's journey

hero's	journey	die	Heldenreise	
	quest		Heldenfahrt	
			der Heldenweg	
	adventure		das Heldenabenteuer	
			das Abenteuer des Helden/der Heldin	
(to) answer a call		einem Ruf folgen		
(to) be assisted by a mentor figure		Hilfe bei einer Mentorfigur finden		
(to) set off on a (set, set, setting)	journey	sich auf den Weg machen		
	quest for sth.	auf die Suche nach etw. gehen		
(to) pass	tests	Prüfungen	bestehen	
(to) survive	trials	Bewährungsproben	überstehen	
(to) come out	triumphant (from sth.)	siegreich (aus etw.) hervorgehen		
(to) emerge				
(to) come back	with something that...	mit etw. zurückkehren, das ...		
(to) return				
...changes life		... das Leben verändert.		
...brings life and hope to the community		... der Gemeinschaft Leben und Hoffnung bringt		

→ Epic of Gilgamesh → Heroes and role models → Hymn of the Pearl → Ithaca → Jesus' death (interpretations) → Jungian archetypes

Salvation and redemption myths

salvation	myth	der Heilsmythos		
	fantasy	die	Heilsfantasie*	
myth/fantasy of salvation			Heilsphantasie*	

redemption	myth	der Erlösungsmythos	
	fantasy	die	Erlösungsfantasie*
myth/fantasy of redemption			Erlösungsphantasie*

* Note that, in German, this term usually has negative → connotations.

→ Fantasy (genre) → Hymn of the Pearl → Salvation

Origin myths

how and why story "how and why" story			die Warum-Geschichte	
myth of origin			der	Ursprungsmythos
origin myth				Herkunftsmythos
etiological myth			die Ätiologie	
(to) create a	founding	myth	einen Gründungsmythos schaffen	
	foundation			
	foundational			
(to) describe the origin of some feature of the natural or social world			die Entstehung eines Natur- oder Gesellschaftsphänomens	beschreiben schildern

→ Civil religion: National myths

Interpreting myths

Myth is "what never was, yet always is". (Salustius/Sallustius, <i>On the Gods and the Cosmos</i> , 4:9, 4 th century AD)			Der Mythos ist, „was niemals war und immer ist“. (Salustios, <i>Über die Götter und die Welt</i> , 4,9, 4. Jahrhundert n. Chr.)		
(to) be fictional			eine erdachte Geschichte sein		
(to) express	a	timeless truth	eine	zeitlose	Wahrheit zum Ausdruck bringen
	some			überzeitliche	
(to) interpret a myth as...			einen Mythos interpretieren als ...		
...a story about	fundamental human experience		... Geschichte über	eine menschliche Grunderfahrung	
	human	hubris		menschliche	Hybris
		hybris			Schwäche
		weakness			Verwundbarkeit
		vulnerability			Verletzbarkeit
the	power of love	die	Kraft der Liebe		
meaningfulness of existence, etc.	Sinnhaftigkeit der Existenz usw.				
...an expression of the unconscious mind			... Ausdruck des Unbewussten		
...an affirmation of the value and meaning of life			... Bekräftigung	des Glaubens an den Wert und Sinn des Lebens	
			... Bestätigung		

→ Achilles → Definitions: Range of meanings → Demythologising → Hubris → Human vulnerability → Icarus → Ithaca → Jungian archetypes → Labyrinths and mazes: Minotaur → Life's big questions → Meaning in life: The quest for meaning → Primeval history → Sisyphus → Time: Kairos

Myths in science fiction and fantasy

modern	mythmaker	der Schöpfer	moderner Mythen
--------	-----------	--------------	-----------------

contemporary	myth-maker	die Schöpferin	
modern-day			
(to) draw on	ancient myths	auf alte Mythen zurückgreifen	
		aus alten Mythen schöpfen	
		sich alter Mythen bedienen	
(to) mine		alte Mythen ausschachten	
(to) be inspired by		von alten Mythen inspiriert sein	
(to) come in multiple media formats (e.g. films/movies, TV series/serials, graphic novels, video and computer games)		sich in verschiedenen Medienformaten finden (z.B. in Filmen, Fernsehserien, grafischen Romanen, Video- und Computerspielen)	

→ Fantasy (genre)

Natality (Hannah Arendt)

human natality ↔ human mortality (Hannah Arendt)		die Geburtlichkeit/Gebürtlichkeit/Natalität des Menschen ↔ die Sterblichkeit/Mortalität des Menschen (Hannah Arendt)	
(to) see	newborns	as...	Neugeborene
(to) view	children		Kinder
...new beginnings		... Neuanfang	
...a new start			
...blank slates		... unbeschriebene Blätter	
...(a) promise	of life	... Versprechen für	das Leben
	for the future		die Zukunft
...unspoiled futures		... unverdorbene Zukunft	
(to) embody the hope of a new beginning (children)		die Hoffnung auf einen Neuanfang verkörpern (Kinder)	
(to) make a fresh start		einen Neuanfang machen	
(to) begin	anew	neu	anfangen
	afresh		beginnen

→ Becoming like children (Matthew 18:1-4; 19:13-14) → Definitions: Neologisms → Hope → Transience

Native American spirituality

Preserving Mother Earth

(to) be thankful to the Great Spirit for (the) Mother Earth		dem Großen Geist für Mutter Erde dankbar sein	
(to) stress	the kinship between all living beings	die Verwandtschaft zwischen allen Lebewesen betonen	
(to) emphasise (BrE)			
(to) emphasize (BrE/AmE)			
(to) have a powerful feeling of gratitude and indebtedness		ein starkes Gefühl der Dankbarkeit und des In-der Schuld-Stehens haben	
(to) pay attention to future generations		(die Interessen) künftige(r) Generationen berücksichtigen	

→ Cantic of the Sun → Gratitude → Reverence for life → Spirituality → Sustainable living

Praying with a pipe

(to) smoke the sacred pipe	at treaty signings		die heilige Pfeife	bei Vertragsabschlüssen	rauchen
	at the sweat lodge			in der Schwitzhütte	
	during the Sun Dance			während des Sonnentanzes	
	in healing rituals			in Heilritualen	
(to) carry one's prayer to the Great Spirit			das Gebet zum Großen Geist tragen		
(to) be a gift from White Buffalo Woman	Buffalo Calf	Woman (Lakota myth)	das Geschenk der Weißen Büffelweibin (Lakota-Mythos)		
	Buffalo Cow				
(to) be a culture hero			ein Kulturbringer eine Kulturbringerin		sein
			ein Kulturheros eine Kulturheroin/Kulturheroine		

→ Blessingway → Definitions: Misnomers → Incense → Myth: Mythological characters → Prayer

Prayer ties

(to) make	prayer	ties	Gebetsbeutel	machen
(to) offer	tobacco		Tabakbeutel	darbringen
(to) lay down (laid, laid)				ablegen
(to) burn				verbrennen
(to) "capture" one's prayer in the bundle			sein Gebet in den Beutel einbinden	
(to) send out prayers			Gebete aussenden	

→ Prayer

Dreamcatchers

(to) hang a	dreamcatcher	above	a bed	einen Traumfänger über ein Bett hängen	
	dream catcher	over			
protective	charm			der Schutzzauber	
apotropaic				der Abwehrzauber	
(to) take away	bad dreams			schlechte Träume/Alpträume fernhalten	
(to) protect from	nightmares			vor schlechten Träumen/Alpträumen schützen	
(to) ward off evil			Böses abwehren		
(to) provide protection from evil influence(s)			vor bösen Einflüssen schützen		

→ Cultural appropriation → Magic: Apotropaic magic

Totem poles

(to) use cedar trees	to make	totem poles	Totempfähle aus Zedern herstellen			
	to create					
	for					
(to) be carved or painted with clan symbols			mit geschnitten oder gemalten Clansymbolen versehen werden			
(to) tell	stories of	ancestors		von den Vorfahren		erzählen
(to) record		clans		von Clans		berichten
		special	events	von besonderen	Ereignissen	
			incidents		Vorkommnissen	
legends		Legenden	erzählen			

			festhalten
(to) commemorate sb./sth.		an jmdn./etw.	erinnern

→ Hope: Hope grounded in memory → Legends and hagiographies → Symbols

Natural religion

natural	religion	↔ revealed religion	die natürliche Religion	↔ die Offenbarungsreligion	
rational			die Vernunftreligion		
(to) reject (belief in) divine revelation			den Glauben an göttliche Offenbarung ablehnen		
(to) stress	(to) emphasise (BrE) (to) emphasize (BrE/AmE)	(the importance of) reason as the key to knowledge	die (Bedeutung der) Vernunft als Schlüssel zur Erkenntnis betonen		
(to) seek a rational religion (sought, sought)			eine	Vernunftreligion vernünftige Religion	anstreben
(to) base one's religion on reason			seine Religion auf die Vernunft gründen		

→ Deism → Enlightenment (intellectual movement) → Revelation claims

Near-death experiences

Responses to life-threatening crises

(to) occur in life-threatening situations (occurred, occurring)		in lebensbedrohlichen Situationen auftreten		
(to) trigger	a near-death experience (NDE)	eine Nahtoderfahrung (NTE)		auslösen
(to) have		eine Todesnäheerfahrung		machen
(to) undergo				durchleben
(to) experience a near-death	event	ein Nahtodereignis	erleben	
	situation	eine Nahtodsituation	durchleben	
	state	einen Nahtodzustand		
(to) have a close brush with death		knapp am Tod	vorbeigehen	
			vorbeikommen	
			vorbeischrammen (umgangssprachlich)	
(to) come back to life		ins Leben zurückkehren		
near-death	survivor	der Nahtod-Überlebende die Nahtod-Überlebende		
	returnee	der Nahtod-Rückkehrer die Nahtod-Rückkehrerin		
(to) report	that...	berichten, dass man ...		
	... ing			

→ Death → Distancing expressions

Life review

(to) experience a life review	einen Lebensrückblick	erleben
	eine Rückschau	sehen

	einen Lebensfilm		
	eine Lebensbilderschau		
(to) see one's life flash before one's eyes	sein	im Schnelldurchgang	vorbeiziehen
(to) experience one's life in a flash	Leben	im Zeitraffer	sehen

Out-of-body experience

autoscopy (<i>Greek: watching oneself</i>)			die Autoskopie (<i>griechisch: die Selbstschau</i>)		
(to) have	an out-of-body experience		eine außerkörperliche Erfahrung	machen	
(to) undergo				erleben	
(to) see	one's body	from above	den eigenen Körper	von oben	sehen
(to) watch	oneself		sich selbst		betrachten
(to) view	the scene		die Szene		
	events		das Geschehen		
(to) leave	one's body		seinen Körper verlassen		
(to) float above			über seinem Körper schweben		
(to) return to			in seinen Körper zurückkehren		

Tunnel-of-light sensation

(to) (rapidly) move	through a long, dark tunnel	sich (rasch)	durch einen langen, dunklen Tunnel	bewegen
(to) travel (BrE: travelled, travelling; AmE: traveled, traveling)	towards a bright light		auf ein helles/ strahlendes/ gleißendes Licht hin	
(to) float			durch einen langen, dunklen Tunnel	schweben
(to) be pulled			auf ein helles/strahlendes/ gleißendes Licht hin	gezogen werden
			durch einen langen, dunklen Tunnel	
			zu einem hellen/strahlenden/ gleißenden Licht	
(to) enter	a bright light	in ein helles/strahlendes/gleißendes Licht eintreten		
(to) emerge into				

→ Life after death → Light (universal symbol)

Encounters

(to) meet	relatives	long since dead	Verwandte(n),	die schon lange tot sind,	begegnen	
(to) encounter	friends		Freunde(n)/			(wieder) treffen
(to) be reunited with			Freundinnen,			wiedersehen
(to) encounter	beings of light		Lichtwesen		begegnen	
	beings dressed in white		weiß gekleideten Wesen			
	evil beings		bösen Wesen			

→ Angels → Hell

Feelings

(to) become pain-free			keine Schmerzen mehr haben			
(to) have a feeling of	bliss		ein Gefühl	großen Glücks	empfinden	
	great	peace		tiefen Friedens		erfahren
	deep					

	overwhelming			überwältigenden Friedens	
	unconditional	love		bedingungsloser Liebe	
		acceptance		bedingungslosen Angenommenseins	
	warmth			der Wärme	

(to) have	unpleasant	experiences	unangenehme	Erfahrungen	machen
	distressing		quälende		
	nightmarish		alptraumartige		
	hellish		Höllenerfahrungen		
(to) experience	bewilderment		zutiefst verstört sein		
	extreme fear or panic		panische Angst haben		
	emotional or mental anguish		emotionale oder seelische Qualen leiden		

→ Hell

Impact

(to) have	profound	after-effects	tiefgreifende	Nachwirkungen haben	
	lasting		dauerhafte		
(to) rethink	the nature of	death	neu über	den Tod	nachdenken
		life		das Leben	
	the continuity of consciousness			das Fortbestehen des Bewusstseins	
(to) be a	life-changing	experience	eine lebensverändernde Erfahrungen sein		
	transformational				
(to) change one's	life		sein Leben		ändern
	beliefs		seine Glaubensüberzeugungen		
	attitudes		seine Einstellungen		
	values		seine Werte		

→ Belief and doubt → Faith → Values

Explanations and interpretations

(to) be	wish-fulfilling fantasies		Wunschvorstellungen		sein
	hallucinations		Halluzinationen		
	tricks of the brain		Vorspiegelungen des Gehirns		
	products	of the imagination	Einbildungen		
	figments		Hirngespinnste		
influenced/shaped by personal/cultural/religious expectations		durch persönliche/kulturelle/religiöse Erwartungen beeinflusst/geprägt			
(to) have a	neuro-physiological	basis	eine	neurophysiologische	Grundlage haben
	psychological		psychologische		
(to) be difficult to explain in terms of our current understanding of psychological and physiological processes			sich mit unserem gegenwärtigen Wissen über psychologische und physiologische Prozesse schwer erklären lassen		
(to) provide	a glimpse of what it is like to die		einen Eindruck von dem vermitteln, was einen beim Sterben erwartet		
	proof of	life after death	Beweise für	ein Leben nach dem Tod bieten	
	evidence for		Hinweise auf		

	indications of				
(to) enter	some other	realm	in einen anderen Bereich		eintreten übergehen
		dimension	in eine andere Dimension		
	a transcendental reality		in eine jenseitige/ transzendente Wirklichkeit		

Nehemiah

Faith and leadership

(to) be	a cupbearer to (the) Persian King Artaxerxes I (Nehemiah 1:11)		ein Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes sein (Nehemia 1,11)		
	appointed governor of Judah (Nehemiah 5:14-16; cf 2:5-8)		zum Statthalter in Judäa ernannt werden (Nehemia 5,14-16; vgl. 2,5-8)		
(to) show	faith		Glauben		zeigen
	courage		Mut		
	ethical leadership		ethische Führung		
	perseverance		Durchhaltevermögen		
(to) be a(n)	example model	of	ein Beispiel Vorbild	des Glaubens sein	
(to) put one's faith in action			seinen Glauben in	die Tat konkretes Handeln	umsetzen
(to) not enrich oneself			sich nicht bereichern		
(to) not use/abuse one's office/power for personal gain (Nehemiah 5:14-16)			sein Amt/seine Macht nicht für persönlichen Vorteil nutzen/missbrauchen (Nehemia 5,14-16)		

→ Heroes and role models

Reconstructing Jerusalem

(to) be in ruins				in Trümmern liegen		
(to) organise (BrE) (to) organize (BrE/AmE)	a	community	project	ein Gemeinschaftsprojekt		organisieren
		collaborative	effort	eine	gemeinschaftliche Aktion Gemeinschaftsaktion	
(to) rebuild (to) restore	the broken/collapsed city wall(s)		die zerstörte/eingestürzte Stadtmauer	wiederaufbauen wieder aufbauen		
(to) inspire people to work together towards/toward	a	common shared	goal	Menschen dazu motivieren,	auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten	
		the common good (Nehemiah 2:17-18)			für das Gemeinwohl zu arbeiten (Nehemia 2.17-18)	
(to) share responsibility for the		rebuilding reconstruction	gemeinsam Verantwortung für den Wiederaufbau übernehmen			
(to) be in charge of the section/portion (of the wall)	across from	one's house (Nehemiah 3:10,23,28-30)		für den seinem Haus gegenüberliegenden Teil/den Teil (der Stadtmauer) neben seinem Haus verantwortlich sein (Nehemia 3, 10,23, 28-30)		
	opposite					
	beside					

→ Babylonian exile → Jerusalem

Nemesis

Greek mythology

nemesis (<i>Greek</i> : giving what is due)	die	Nemesis (<i>griechisch</i> : Zuteilung des Gebührenden)
goddess of retribution		Göttin der Vergeltung
(to) personify retributive justice	die gerechte Vergeltung personifizieren	

→ Justice

Pop culture

(to) be sb.'s	nemesis	jmds.	Nemesis	sein
	archrival		Erzrivale	
	arch-rival			
	archenemy			
	arch-enemy			
	eternal adversary		ewiger Gegenspieler	
(to) bring about sb.'s	downfall	jmds. Untergang/Tod herbeiführen		
	death	jmdm. (den) Untergang/Tod bringen		

→ Definitions: Semantic change → Hubris (Hybris) → Myth

Neo-paganism

neo-paganism		das	Neuheidentum		
neopaganism			Neu-Heidentum		
		der Neopaganismus			
modern	paganism				
contemporary					
neo-pagan, <i>noun</i>		der Neuheide/die Neuheidin			
neo-pagan group		die	neuheidnische	Gruppe	
			neopagane	Gruppierung	
			neupagane		
Germanic Neopaganism		das	germanische	Neuheidentum	
contemporary Germanic Paganism					Neu-Heidentum
heathenry			(germanische)	Heidentum	
heathenism			(neugermanische)		
(to) revive	pre-Christian	religions	vorchristliche Religionen		wieder-beleben
	polytheistic nature		polytheistische Naturreligionen		
	indigenous	beliefs and practices	Volksreligionen		
	ethnic		Volks glauben und Bräuche		
(to) create new rituals		neue Rituale erfinden			

→ Celtic spirituality → Elves → Gods of nature → Rites of passage: Wedding: Handfasting → Twelve Nights → Samhain (Samain) → Wicca → Witch camps: Neo-pagan camps → Women and religion: Female spirituality

New Age

(to) be an umbrella term for ...				ein Oberbegriff für ... sein				
broad	range of	spiritual	practices	das breite Spektrum	spiritueller	Praktiken		
wide		religious	beliefs		religiöser		Anschauungen	
		esoteric			esoterischer			
broad		movement		die	breite	Bewegung		
loose					lose			
decentralised (BrE) decentralized (BrE/AmE)					dezentralisierte			
the zeitgeist of the counterculture				der Zeitgeist der Gegenkultur				
(to) enter	the Age of Aquarius			in	das Zeitalter des Wassermanns		eintreten	
	a new period				eine neue Zeit			
	a new age of	love			ein neues Zeitalter	der Liebe		
		joy				der Freude		
		peace				des Friedens		
		abundance				der Fülle		
		harmony				der Harmonie		
heightened spiritual consciousness			spiritueller Bewusstseinssteigerung					
(to) live		a holistic spirituality		eine ganzheitliche/holistische Spiritualität		leben		
(to) seek (sought, sought)						suchen		
(to) pursue						anstreben		
(to) long for				sich nach einer ganzheitlichen/holistischen Spiritualität sehnen				
(to) believe in	human potential			an	das menschliche Potenzial/Potential		glauben	
	personal growth				persönliches Wachstum			
	spiritual transformation				spirituelle Transformation			
	alternative healing (methods)				alternative	Medizin		Heilmethoden
	positive energy				positive Energie			
	the law of	attraction			das	Gesetz der Anziehung		
		resonance				Resonanzgesetz		

→ Astrology → Definitions: Range of meanings → Esotericism → Gnosticism → Law of attraction → Neo-paganism → Pantheism → Patchwork religion → Reiki → Spirituality → Wholeness → Women and religion: Female spirituality → Yoga

New Apostolic Reformation

New Apostolic Reformation (NAR)			die Neue Apostolische Reformation (NAR)		
(to) be a loosely	organised (BrE)	movement	ein(e) lose/locker organisierte(s)	Bewegung	sein
	organized (BrE/AmE)	network		Netzwerk	

(to) restore the (lost) offices of apostle(s) and prophet(s)		die (verlorenen) apostolischen und prophetischen Ämter wiederherstellen		
(to) institute the five-fold ministry (Ephesians 4:11-12) of	apostle	den fünffältigen/ fünffachen Dienst (Epheser 4:11-12) von	Apostel	einsetzen
	prophet		Apostelin	
	evangelist		Prophet	
	pastor		Prophetin	
	teacher		Evangelist	
			Evangelistin	
			Hirte	
			Hirtin	
			Lehrer	
			Lehrerin	

→ Seven Mountains Mandate

New Spiritual Communities

New Spiritual Communities (and Movements)		Neue Geistliche Gemeinschaften (und Bewegungen)	
renewal movement in the church		die kirchliche Erneuerungsbewegung	
(to) strive for a(n) (strove /strived, striven /strived)	intense religious life renewal of faith in the church	ein intensives Glaubensleben eine Erneuerung des Glaubens	anstreben
(to) have a charismatic founder		einen charismatischen Gründer/eine charismatische Gründerin haben	

→ Abuse: Spiritual abuse → Aggiornamento → Cults → Laity → Second Vatican Council (1962-1965)

New Year

New Year's resolutions

(to) make		New Year's/New Year resolutions	sich Neujahrsvorsätze machen			
(to) set (set, set, setting)			Neujahrsvorsätze fassen			
(to) keep	one's			seine Neujahrsvorsätze	einhalten	
(to) stick to (stuck, stuck)					umsetzen	
(to) achieve						erreichen
(to) fulfil (<i>BrE</i>)/(to) fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling)						
(to) break						brechen

→ Festivals and holidays → Nowruz → Rosh Hashanah → Shinto: Religious co-existence → Yazidis (Ezidis): Yazidi New Year

New Year wishes

All the (very) best	for the new year.	Alles Gute	
---------------------	-------------------	------------	--

With good wishes			Mit (allen) guten Wünschen	zum neuen Jahr.	
With every good wish					
Have a	happy lovely splendid wonderful fulfilling healthy blessed peaceful promising prosperous	new year.	Ein gutes neues Jahr.		
Wishing you a			Einen guten Rutsch (<i>von hebräisch Rosch ha-Schana</i>).		
			Ein	glückliches	neues Jahr.
				frohes	
				schönes	
				tolles	
				wunderbares	
				erfülltes	
				gesundes	
				gesegnetes	
	segensreiches				
	friedliches				
	friedvolles				
	vielversprechendes				
	verheißungsvolles				
	erfolgreiches				
May there be some light for all of us in 20...			Möge es für uns alle 20... ein bisschen/ein wenig Licht geben.		
			Für uns alle 20...ein bisschen/ein wenig Licht.		

- Blessing → Festivals and holidays: Holiday greetings and wishes → Light (universal symbol)
→ Nowruz → Rosh Hashanah

Nihilism

theoretical	nihilism (<i>Latin nihil: nothing</i>)	der	theoretische	Nihilismus (<i>lateinisch nihil: nichts</i>)
practical			praktische	
true			wahre	
existential			existenzielle	
moral			existentielle	
heroic			moralische	
	heroische			
(to) be a nihilist		Nihilist/Nihilistin sein		
(to) have	nihilist views		nihilistische Ansichten	haben
(to) hold				vertreten
(to) believe	in nothing	an	nichts	glauben
	in nothing at all		das Nichts	
	that life is meaningless		gar nichts	
(to) reject moral values		glauben, dass das Leben sinnlos ist		
(to) reject moral values		moralische Werte bestreiten		
(to) have (no)	loyalty	(keine) Loyalität kennen		
	loyalties			
(to) struggle with nihilism		mit dem Nihilismus ringen		
(to) live (one's) nihilism through to its end		seinen Nihilismus konsequent	leben	
			durchhalten	

→ Belief and doubt → Meaning in life → Parables: The Parable of the Madman (Nietzsche) → Values

Noah's curse (Genesis 9:20-27)

Noah's curse of/on Canaan			Noahs Fluch über Kanaan		
(to) be	known	as "the Curse of Ham"	unter der Bezeichnung „Verfluchung Hams“ bekannt sein		
	referred to				
(to) fill the	gaps	in the story	die	Lücken	in der Geschichte füllen
	blanks			Leerstellen	
(to) use Genesis 9:20-27 to justify	serfdom		mit Genesis 9,20-27	die Leibeigenschaft	rechtfertigen
	trans-Atlantic slave trade			den transatlantischen Sklavenhandel	
	black slavery			die Sklaverei der Schwarzen	
	the enslavement of black Africans			die Versklavung Schwarzer Afrikaner und Afrikanerinnen	

→ Bible: Biblical justifications

Noble savage

(to) live in a natural state		in einem Naturzustand leben
(to) be uncorrupted by	civilisation (<i>BrE</i>)	unverdorben von der Zivilisation sein
	civilization (<i>BrE/AmE</i>)	
(to) have a childlike sense of wonder		wie Kinder staunen

→ Native American spirituality → Wonder

Norms

(to) be	shared standards/rules of (acceptable/proper) behaviour (<i>BrE</i>)/behavior (<i>AmE</i>)		in einer Gruppe geltende Verhaltensstandards/Verhaltensregeln sein			
	based on shared values and beliefs		auf gemeinsamen Werten und Überzeugungen	beruhen basieren		
	culture-bound		kulturell bedingt sein			
(to) change	over time		sich im Laufe der Zeit	verändern		
(to) develop				entwickeln		
(to) evolve						
(to) be subject to social change		dem gesellschaftlichen Wandel unterliegen				
(to) vary from society to society		von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden sein				
(to) follow	a(n)	social	norm	gesellschaftliche	Norm	befolgen
(to) conform to		religious		religiöse		einhalten
(to) break		moral		moralische		brechen

(to) violate		ethical			ethische		verletzen
				gegen eine ... Norm verstoßen			

→ Commandments → Values → Worldviews and life orientations

Nostalgia

nostalgia (for/about the past)				die	Nostalgie		
					Vergangenheitssehnsucht		
longing	for lost time			die Sehnsucht nach der verlorenen Zeit			
yearning							
sentimental invocation of past happiness				die sentimentale Beschwörung vergangenen Glücks			
(to) be	nostalgic (for/about the past)			nostalgisch (über die Vergangenheit) sein/werden			
(to) feel				Nostalgiegefühle haben			
(to) go	down memory lane			eine	Reise in die (eigene) Vergangenheit		machen
(to) walk					Nostalgiereise		unternehmen
(to) take	a	walk	trip	sich an die	(schönen)	alten Zeiten	
		trip			(guten)	erinnern	
				in Erinnerungen schwelgen			
(to) look back on	the past...			auf die Vergangenheit ...		blicken	
						zurückblicken	
						schauen	
(to) think back on				an die Vergangenheit ... zurückdenken			
...with a bittersweet mixture of	happiness and sadness joy and pain			... mit einer bitter-süßen Mischung aus		Glück und Traurigkeit Glück und Schmerz	
(to) counterbalance negative emotions				als Gegengewicht zu negative Emotionen dienen			
(to) restore	a sense of meaning			wieder ein Gefühl der Sinnhaftigkeit			geben
(to) re-establish							vermitteln
(to) offer	comfort			Trost	geben		
(to) provide					spenden		

→ Life stories → Meaning in life → Melancholy → Transience

Nowruz

Iranian New Year

Nowruz (Iranian or Persian New Year)				Nouruz (iranisches oder persisches Neujahrsfest)			
(to) mark the	start	of spring		den Frühlingsbeginn			markieren
	coming			das Kommen	des Frühlings		
	arrival			die Ankunft			
	renewal	of nature		die	Erneuerung	der	
rebirth				Wiedergeburt	Natur		
	on the	first day of spring					

(to) celebrate Nowruz		spring	equinox	Nowruz am ersten Tag des Frühlings/zur Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche feiern
(to) fall		March		auf den ersten Tag des Frühlings/auf die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche fallen
(to) be observed in	countries with Persian heritage		in Ländern mit persischem Kulturerbe	begangen werden
	the Persian cultural sphere		im persischen Kulturraum	
(to) have its origins	in Zoroastrianism		seine Ursprünge im Zoroastrismus haben	
(to) originate				

→ Bahai → Festivals and holidays → New Year: New Year wishes → Zoroastrianism

Haft-sin

haft-sin haft-seen	(Persian: seven "S")			Haft-sin (persisch: Sieben "S")		
(to) prepare	a	ceremonial	table	einen	Festtisch (festlich) geschmückten Tisch	aufstellen
(to) decorate		haft-sin		einen Haft-sin-Tisch	aufstellen	
(to) set (set, set, setting)				eine Haft-sin-Tafel	schmücken decken	
(to) gather around/round				sich um einen Festtisch/einen Haft-sin-Tisch versammeln		
(to) put	symbolic items/objects on the			Symbolische	Gegenstände auf den	
(to) place	haft-sin table			symbolträchtige	Haft-sin-Tisch stellen	
(to) prepare a meal				ein Festessen vorbereiten		
The haft-sin	arrangement...			Das Haft-sin-Gedeck ...		
	spread...					
...varies	slightly	by	family	... unterscheidet sich leicht	je nach	Familie
...differs			region			Region
			from family to family/ from region to region			von Familie zu Familie von Region zu Region
...includes	seven essential elements/ ingredients beginning/starting with the Persian letter "S"			...umfasst	sieben obligatorische Bestandteile/Zutaten, die mit dem persischen Buchstaben „S“ anfangen/beginnen	
	additional symbolic items/objects				weitere symbolische/symbol- trächtige Gegenstände	
(to) interpret a symbol differently				ein Symbol unterschiedlich deuten		

→ Religious diversity: Internal religious diversity → Symbols

Nudging

nudging	das	Nudging Stupsen Schubsen
nudge	der	Nudge Stupser Schubser

(to) influence people in subtle ways			Menschen subtil beeinflussen		
(to) steer sb. in	a particular	direction	jmdn. in	eine bestimmte	Richtung
	the desired			die gewünschte	
(to) present the options in such a way that people are more likely to choose the "right" option			die Entscheidungsmöglichkeiten so präsentieren, dass die Menschen eher die „richtige“ Möglichkeit wählen		
(to) preserve the freedom of choice			die Wahlfreiheit erhalten		

→ Freedom

Oaths

(to) forbid (forbade, forbidden)	false	oaths	(Leviticus 19:12)	Meineide (3. Mose 19,12)	verbieten
		swearing			
(to) prohibit	(swearing) oaths (Matthew 5:33-37)			das Schwören (Matthäus 5,33-37)	
(to) swear by sb./sth.			bei jmdm./etw. schwören		
(to) confirm the truth of	one's words		die Wahrheit seiner Worte bestätigen		
(to) validate			seine Worte bekräftigen		
(to) prevent	misusing the name of God		den Missbrauch des Gottesnamens verhindern		
	misuse of God's name				
(to) call for	absolute	honesty	absolute	Ehrlichkeit	fordern
(to) demand		truthfulness		Wahrhaftigkeit	
		integrity		Integrität	

→ Amish: Separation from the world → Honesty → Moral integrity → Quakers (Religious Society of Friends): Social responsibility/testimonies → Religion and state: Religion in the German Basic Law → Sermon on the Mount (Matthew 5-7): Antitheses (Matthew 5:21-48)

Occam's razor

(to) use	Occam's Ockham's	razor	Ockhams Rasiermesser anwenden					
principle law	of parsimony		das	Sparsamkeitsprinzip				
				Sparsamkeitsgesetz				
				Prinzip	der	Sparsamkeit		
				Gesetz		Parsimonie		
			Ökonomieprinzip					
(to) be a	rule of thumb		↔ law	eine Faustregel		↔ ein Gesetz	sein	
	guiding	prin- ciple		ein	Leitprinzip			
	decision- making			Entscheidungs- prinzip				
	heuristic			heuristisches Prinzip				
heuristic		eine Heuristik						
(to) not multiply entities beyond necessity			Entitäten nicht unnötig vermehren					
(to) choose	between competing hypotheses		sich zwischen konkurrierenden Hypothesen entscheiden					

	the hypothesis with the fewest assumptions	die Hypothese mit den wenigsten Annahmen wählen
(to) avoid	unnecessary	Annahmen
(to) shave off	superfluous	
(to) cut away		
	assumptions	unnötige überflüssige
		vermeiden wegrasieren wegschneiden

Oracle of Delphi

Oracle of Delphi				das	Orakel von Delphi		
Delphic Oracle					delphische Orakel		
oracle	site			die	Orakelstätte		
	sanctuary				Weissagungsstätte		
				das Orakelheiligtum			
Pythia ['piθiə]				die Pythia			
(to) be a priestess	of Apollo		eine	Apollon-Priesterin		sein	
	at the Temple of Apollo			Priesterin im Tempel des Apollo(n)			
(to) serve as a medium between the god Apollo and humans				als	Medium Vermittlerin	zwischen dem Gott Apollo(n) und den Menschen dienen/ fungieren	
(to) sit	on a	three-legged stool...		auf einem	dreibeinigen Schemel ...		
(to) be seated		tripod...			Dreifuß ...		
...above	a(n)	opening	in the	ground	... über einer		
...over		chasm			earth	Erdöffnung	
		crevice			rock	Erdspalte	
		fissure				Felsspalte	
(to) breathe in	gases		Gase	einatmen			
(to) inhale	fumes		Dämpfe				
	vapours (<i>BrE</i>) vapors (<i>AmE</i>)						
(to) come	from underground cracks			aus unterirdischen Rissen		kommen	
(to) rise						aufsteigen	
(to) ask	the oracle			das Orakel	befragen		
(to) consult					um Rat fragen		
(to) give	cryptic	oracles		kryptische	Orakelsprüche	erteilen	
(to) produce	obscure	prophecies		unklare	Weissagungen	von sich geben	
(to) deliver	deliberately			absichtlich			
(to) utter	vague			vage			
(to) pronounce	ambiguous			mehrdeutige		verkünden	
(to) need	interpretation			gedeutet werden müssen			
(to) necessitate				der Interpretation bedürfen			
(to) come	true			sich als wahr erweisen			
(to) turn out							

→ Divination → Fortune-telling

Order of love

(to) refer (referred, referring)	to	Augustine's	concept of ... notion of...	sich auf	Augustinus'	Begriff der ...
(to) appeal		Thomas Aquinas's			Thomas von Aquins	Konzept der ...
(to) invoke						
...order of love (<i>Latin</i> : ordo amoris/ordo caritatis)				... Ordnung der Liebe (<i>lateinisch</i> : ordo amoris/ordo caritatis)		
(to) define	love as "willing the good of the other" (Thomas Aquinas, <i>Summa theologica</i> I-II q. 26 a. 4 co.; cf. Aristotle, <i>Rhetoric</i> II. 4)		Liebe als "jemandem Gutes tun wollen" (Thomas von Aquin, <i>Summa theologica</i> I-II q. 26 a. 4 co.; vgl. Aristoteles, <i>Rhetorik</i> II. 4)		defi- nieren	
	virtue as rightly ordered love (<i>Latin</i> : caritas) (Augustine, <i>The City of God</i> XV. 22; cf. <i>On Christian Doctrine</i> I.27-28)		Tugend als die rechte Ordnung der Liebe (<i>lateinisch</i> : caritas) (Augustinus, <i>Vom Gottesstaat</i> XV. 22; vgl. <i>Von der christlichen Lehre</i> I,27-28)			
(to) love	things in proper measure		im rechten Maß lieben			
			das rechte Maß der Liebe finden			
	God	above all (else)	Gott	über alles (andere)	lieben	
		first and foremost		zuallererst und vor allem		
(to) not be able to love all in the same way and to the same degree			nicht alle in derselben Weise und im selben Maße lieben können			
Charity begins at home.			Nächstenliebe beginnt zu Hause.			
(to) do good to those	closest to us		denen Gutes	einem am nächsten stehen		
	in greatest need		tun, die	am bedürftigsten sind		
(to) consider	closeness	and need	Nähe und Not	berücksichtigen		
(to) balance	proximity		der Menschen	ausbalancieren		
				austarieren		
				ausgleichen		

→ Catholic social teaching → Ethical approaches: The virtue approach → Ethical issues and dilemmas: → Love (double commandment) → Love (objects and types) → Moral circle:
Degrees of moral concern

Organ donation and transplantation

Donors

(to) fill out an organ donor card	einen Organspendeausweis ausfüllen	
(to) register as an organ donor	sich als Organspender/Organspenderin registrieren lassen	
(to) sign the organ donor register		
living	donor	der Lebendspender/die Lebendspenderin
deceased		der verstorbene Spender/ die verstorbene Spenderin der Totenspender/die Totenspenderin
voluntary donor		der freiwillige Spender/

donor volunteer	die freiwillige Spenderin
-----------------	---------------------------

→ Death → Living will

Opt-in/opt-out solutions

opt-in	system	die	Zustimmungslösung
informed consent	solution		Entscheidungslösung
opt-out	policy		Widerspruchslösung
(to) introduce	an opt-out system	die Widerspruchslösung einführen	
(to) move to		zur Widerspruchslösung übergehen	
(to) adopt			
(to) operate		die Widerspruchslösung praktizieren	
deemed	consent	die angenommene	Einwilligung Zustimmung
presumed			

→ Nudging

Organ transplantation

organ	transplant	die	Organtransplantation	
	transplantation		Organverpflanzung	
(to) transplant	organs	Organe	transplantieren	
	kidneys hearts lungs livers pancreases		Nieren Herzen Lungen Lebern Bauspeicheldrüsen	verpflanzen
	tissues corneas	Gewebe Hornhäute		
(to) put sb. on the	waiting list	jmdn. auf die Warteliste setzen		
(to) be on the transplant		auf der Transplantationswarteliste stehen		
(to) receive an organ		ein Organ erhalten		
organ (transplant) recipient		der Organempfänger/ die Organempfängerin		

Organ trade

organ	sale	der	Organverkauf	
			Verkauf von Organen	
	trade		Organhandel	
	trafficking		Handel mit Körperteilen	
trade in body parts				
to traffic	organs	Organhandel betreiben		
(trafficked, trafficking)	body parts	Handel mit Körperteilen betreiben		
(to) sell one's organs		seine Organe verkaufen		
poor	donors	arme	Spender/Spenderinnen	
vulnerable		verletzliche		
		vulnerable		
donor compensation		die finanzielle Entschädigung für Organspender/Organspenderinnen		
(to) purchase body parts	illegal	Körperteile auf dem	illegalen Markt	kaufen
on the	black*		Schwarzmarkt*	
(to) recover	organs	jmdm.	Organe	entnehmen
(to) harvest	tissues		Gewebe	

			jmds. Organe/Gewebe	explantieren
				„ernten“**

* Note that this term may be offensive to black people.

** Note the use of distancing inverted commas.

Organ supply and demand

(to) narrow the gap between organ supply and demand		die Schere zwischen Angebot und Nachfrage von/bei Organen schließen		
organ	availability	die	Verfügbarkeit von Organen	
	allocation		Organzuteilung	
allocation of available organs			Zuteilung von Organen	
		Verteilung verfügbarer Organe		

→ Justice: Distributive justice

Increasing the donation rate

(to) start	an awareness campaign	eine Aufklärungskampagne (zu/für etw.)	starten
(to) launch	(about/for sth.)		ins Leben rufen
(to) increase the (organ) donation rate		die Organspenderrate erhöhen	

Xenotransplantation

xenotransplantation		die	Xenotransplantation		
pig-human	transplant		Transplantation	vom Schwein zum Menschen	
pig-to-human	transplantation			von Schwein auf Mensch	
(to) use animals as organ donors		Tiere als Organspender nutzen			
(to) transplant	animal	organs	to humans	auf (den) Menschen	transplantieren
(to) transfer (transferred, transferring)		tissue			

→ Animal ethics → Transhumanism

Origins (religions, worldviews)

→ Amish: Origins → Mennonites → Methodists: Origin and name → Schisms → Sikhism: Origin → Transcendentalism

Orthodoxy and orthopraxy

Orthodoxy

orthodoxy (right belief)		die	Rechtgläubigkeit (richtiges Glauben)
			Orthodoxie
(to) stress	what to believe	betonen, was man glauben soll	
(to) emphasise (BrE)			
(to) emphasize (BrE/AmE)			

Orthopraxy

orthopraxy (right practice)		die Orthopraxie (richtiges Handeln)	
(to) stress	how to live	betonen, wie man leben soll	
(to) emphasise (<i>BrE</i>)			
(to) emphasize (<i>BrE/AmE</i>)			
(to) be a religion of deed, not creed		eine Religion des Tuns, nicht des Glaubens	sein
		eine Religion der Orthopraxie, nicht der Orthodoxie	
(to) follow the law and tradition (<i>Orthodox Judaism</i>)		sich an Gesetz und Tradition halten (<i>orthodoxes Judentum</i>)	
(to) repair	the world (<i>Hebrew: tikkun olam</i>) (<i>Reform Judaism</i>)	die Welt	reparieren (<i>hebräisch: Tikun Olam/Tikkun Olam/Tiqqun Olam</i>)
(to) mend			heilen
(to) heal			verbessern (<i>Reformjudentum</i>)
(to) better			

→ Torah → Wholeness

Overview effect

A new perspective

overview effect				der Overview-Effekt			
(to) see	(the) Earth from space			die Erde vom Weltall (aus)		sehen	
(to) view							
(to) take photos of							
(to) be a(n)	humbling	experience		eine	demütig machende	Erfahrung	
	inspiring				inspirierende	sein	
(to) think differently about the world and humanity's role in it				anders über die Welt und die Rolle des Menschen (darin/in ihr) denken			
(to) see the world and humanity's role in it in a new light				die Welt und die Rolle des Menschen (darin/in ihr) auf neue Weise sehen			
(to) realise (<i>BrE</i>) (to) realize (<i>BrE/AmE</i>)	the	smallness	of (the) Earth	die	Kleinheit	der Erde	erken- nen verste- hen
		tininess			Winzigkeit		
		uniqueness			Einzigartigkeit		
		beauty			Schönheit		
		vulnerability			Verletzlichkeit		
		fragility			Zerbrechlichkeit		
		intercon- nectedness			ökologische Vernetzung		
		humanity's cosmic meaninglessness/ insignificance			kosmische Bedeuts- losigkeit der Menschheit/ des Menschen		
(to) not see	political	borders	keine	politischen		Grenzen sehen	
	human-made	boundaries		menschengemachten			
	man-made*			menschengeschaffenen			
(to) appreciate (the) Earth more				die Erde mehr schätzen			

* Note that this use of "man" is widely considered sexist nowadays.

→ Creation: Steward of Creation → Human vulnerability → Life's big questions → Meaning in life → Wonder

Iconic images

pictures	of	the	blue planet		Bilder	des blauen Planeten			
images			whole	Earth		der	ganzen	Erde	
photos			full		Fotos		gesamten		
photographs		a crescent				einer	halbmondförmigen		
							sichelförmigen		
(to) be	strikingly*		beautiful		beeindruckend*		schön sein		
	amazingly*				unglaublich*				
	unbelievably*				unheimlich*				
	incredibly*								
	stunningly*				atemberaubend*				
	unreally*				unwirklich*				
(to) show (the) Earth...					die Erde ... zeigen				
...in space					... im	All			
						Weltraum			
...as a	pale blue dot in space (Voyager 1, 1990)				... als	blassblauen Punkt im All/Weltraum (Voyager 1, 1990)			
	tiny	dot	of life			winzigen (kugelförmigen) Fleck Leben			
		speck							
		ball							
	bright		sphere...			(hell) leuchtende		Kugel ...	
	glowing		globe...						
luminous									
fully ↔ partially illuminated				vollständig ↔ teilweise beleuchtete					
...against the vast		darkness	of space (e.g. "Blue Marble", Apollo 17, 1972)		... vor der	dunklen	Weite des Welt- raums (z.B. „Blue Marble“ (Blaue Murmel), Apollo 17, 1972)		
		blackness				schwarzen			
...rising	behind the moon		("Earthrise")		die Erde zeigen, wie sie hinter dem Mond		aufgeht („Earthrise“)		
...setting			("Earthset")				untergeht („Earthset“)		
(to) show	blue oceans				blaue Ozeane			zeigen	
	continents				Kontinente				
	brown landmasses (arid/mountainous areas)				braune Landmassen (trockene/gebirgige Regionen)				
	(lush) green landmasses (areas covered by/in/with vegetation)				(üppig) grüne Landmassen (Regionen mit Vegetation)				
	swirling clouds				Wolkenwirbel				
	the Earth's cloud cover				die Wolkendecke der Erde				
(to) become a symbol of	environmental		concern		zu einem Symbol für	Umweltbewusstsein		wer- den	
	ecological					ökologisches Denken			
	the quest for global		unity			das Bemü- hen um	Einheit		
	cooperation					weltweite	Zusammen- arbeit		

* Note how intensifiers can be used to add emphasis. Intensifiers vary in emotional intensity.

→ Global Ethic Foundation → Sustainable living → Symbols

Pacifism

pacifism			der Pazifismus		
(to) be	pacifist		pazifistisch		sein
	a conscientious pacifist		Gesinnungspazifist Gesinnungspazifistin		
(to) reject violence			Gewalt		ablehnen
(to) object to	military	service	den	Militärdienst	
	armed			Waffendienst Dienst mit/an der Waffe	
(to) be exempt from			vom Militärdienst/Waffendienst/ Dienst mit/an der Waffe freigestellt		sein werden
(to) refuse to	bear arms		sich weigern,	Waffen zu tragen	
	serve in the military			Militärdienst zu leisten	
(to) be a conscientious objector			Wehrdienstverweigerer Wehrdienstverweigerin		sein
			Kriegsdienstverweigerer Kriegsdienstverweigerin		
			Dienstverweigerer Dienstverweigerin (<i>besonders schweizerisch</i>)		

→ Ahimsa → Catholic Social Teaching: Promotion of peace → Conscience → Hutterites → Mennonites → Peace ethics → Quakers (Religious Society of Friends): Social responsibility/ testimonies → Shakers

Paganism

paganism			das Heidentum				
heathenism (<i>dated, offensive</i>)			der Heide/die Heidin				
heathendom (<i>dated, offensive</i>)							
pagan (<i>noun</i>)							
heathen (<i>noun; dated, offensive</i>)			(to) convert the "heathen"*				
pagan (<i>adjective</i>)			die „Heiden“* bekehren				
heathen (<i>adjective; dated, offensive</i>)			heidnisch				
(to) be a	pejorative	term for someone who...	ein abwertender Begriff für jmdn. sein, der...				
	derogatory						
	disparaging						
...does not follow the		“true”* religion	... nicht der	„wahren“*	Religion angehört		
		religion considered true		für wahr gehaltenen			
...practises (BrE)	a(n)	indigenous	religion	... eine	indigene	Religion	praktiziert
...practices (AmE)		native			einheimische		
		ethnic			Volksreligion		

...is considered	uncultured	... als	kulturlos	gilt
	uncivilized		unzivilisiert	

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Missionary work → Neo-paganism → Religious truth: Exclusivism

Pagodas

pagoda			die Pagode		
(to) be a	multistoried	building	ein	mehrgeschossiges Bauwerk	sein
	multi-storied				
	multi-storey	tower		mehrgeschossiger Turm	
	multi-tiered				
(to) get	smaller	from bottom to top	nach oben hin kleiner werden		
(to) become	in size	towards the top			
(to) diminish					
(to) shrink (shrank, shrunk)					
(to) taper			sich nach oben hin verjüngen		
(to) evolve from the Indian stupa			sich aus der indischen Stupa entwickeln		

→ Buddhism → Stupa

Pain and pain control

Occurrence of pain

(to) be in	pain	Schmerzen	haben	
	distress			
	discomfort			
(to) suffer	pain	leiden		
(to) experience		erleben		
(to) cause		verursachen		
(to) bring on		auslösen		
(to) precipitate (formal)				
(to) exacerbate (formal)		verschärfen		
Pain	is present.	Schmerz	ist da.	
	occurs.		tritt auf.	
	recurs.		kommt	wieder.
				zurück.
	builds up.		baut sich auf.	
	increases.		schwillt an.	
surges.	nimmt zu.			
The pain occupies the patient's whole attention.		kommt plötzlich hoch.		
		Der Schmerz nimmt die ganze Aufmerksamkeit des Patienten in Anspruch.		

Intensity and duration of pain

short-term		pain	Kurzzeitschmerzen	
long-term			Langzeitschmerzen	
(to) be in	acute		akute	Schmerzen haben
(to) have	chronic		chronische	
	constant		ständige	
	continuous		anhaltende	
	persistent		andauernde	
	slight		leichte	
	mild		milde	
	moderate		moderate	
	great		große	
	severe		starke	
	intense		intensive	
	extreme		extreme	
	paralysing		lähmende	
	paralyzing			
	overwhelming	überwältigende		
	excruciating	unerträgliche		

Pain control

pain	control	die Schmerzbekämpfung
	management	die Schmerztherapie die Beherrschung von Schmerzen
	relief	die Schmerzlinderung

Painkillers

(to) treat the symptoms, not the cause		die Symptome, nicht die Ursache behandeln	
(to) control the symptoms		Symptome unter Kontrolle	bringen halten
(to) prescribe	painkillers	Schmerzmittel	verschreiben
(to) give	painrelievers	schmerzstillende Mittel	geben
(to) administer (<i>formal</i>)	analgetics	schmerzlindernde Mittel	vorenthalten
(to) withhold	sedatives	Beruhigungsmittel	
	tranquillizers		
(to) treat the	pain	die Schmerzen	behandeln
(to) relieve the			lindern
(to) ease the			
(to) alleviate the			
(to) diminish the			verringern
(to) contain the			eindämmen
(to) block the			blockieren

Dosage

(to) give a	regular	dose of	regelmäßig	Dosis...	geben
(to) administer a		dosage of + <i>drug</i>	eine	Dosierung... + <i>Schmerz-</i> <i>mittel</i>	
	weak		eine schwache		
	mild		eine milde		
	low		eine niedrige		
small	eine kleine				

	strong		eine starke		
	powerful				
	high		eine hohe		
	heavy		eine schwere		
	large		eine große		
	massive		eine massive		
	adequate		eine angemessene		
	effective		eine wirksame		
(to) reduce the			die	Dosis/	reduzieren
(to) lower the				Dosierung +	verringern
(to) adjust the				Schmerz-mittel	anpassen
(to) increase					erhöhen
(to) pump sb. full of drugs			jmdn. mit Medikamenten vollpumpen		
(to) be heavily sedated			mit starken Schmerzmitteln ruhig gestellt werden		

Side effects

(to) have	side effects		Nebenwirkungen	haben
(to) produce				hervorrufen
He/she	suffers	unpleasant side effects.	Er/sie leidet unter unangenehmen Nebenwirkungen.	
	experiences		Bei ihm/ihr treten unangenehme Nebenwirkungen auf.	
(to) make sb. comfortable			es jmdm. angenehm machen	
(to) be	comfortable		sich wohl fühlen sich wohlfühlen	
	painfree		schmerzfrei	sein
	free of/from pain			
	drowsy		schläfrig	
	sleepy			
	dazed		benommen	
	confused		verwirrt	
	muddled			
	disoriented		desorientiert	
	(fully) alert		bei klarem Bewusstsein	
clear-headed				

→ Euthanasia: Types of euthanasia

Pandora's box

(to) open	(a) Pandora's box			die Büchse der Pandora öffnen			
	a jar	full of	evils	einen Krug	voller	Übel	öffnen
	a container		plagues	ein Gefäß		Plagen	
			vices			Laster	
(to) escape from sth.				aus etw. entweichen			
(to) spread all over the world (spread, spread)				sich über die ganze Welt verbreiten			
Only hope remains.				Nur die Hoffnung bleibt.			

→ Hope → Myth

Panentheism

panentheism (<i>Greek</i> „pan“: alles + „en“: in + „theos“: God)		der Panentheismus (<i>griechisch</i> „pan“: alles + „en“: in + „theos“: Gott)	
(to) be a panentheist		Panentheist/Panentheistin sein	
(to) believe that	God is both in and beyond the world	glauben, dass	Gott sowohl in als auch jenseits der Welt ist
(to) hold that	the world is part of a divine reality		die Welt Teil einer göttlichen Wirklichkeit ist
	God is greater than the world		Gott größer als die Welt ist

→ Agnosticism → God: God's immanence and transcendence → Deism → Pantheism

Pantheism

pantheism (<i>Greek</i> „pan“: all + „theos“: God)		der Pantheismus (<i>griechisch</i> „pan“: alles + „theos“: Gott)		
(to) be a pantheist		Pantheist/Pantheistin sein		
(to) believe that	all things are God and that God is all things	glauben, dass	alles Gott und Gott alles ist	
(to) hold that	all things are part of an all-encompassing, immanent God		alles Teil eines allumfassenden, immanenten Gottes ist	
	the universe and God are identical	das Universum und Gott identisch sind		
(to) reject a	distinct	einen	von der Welt unterschiedenen	
(to) deny a	personal			Gott ablehnen
	transcendent			

→ Agnosticism → God → Panentheism

Papal bulls

(to) issue a papal bull		eine päpstliche Bulle erlassen	
(to) be an official papal	document	eine päpstliche Urkunde	sein
	decree	Ein päpstlicher Erlass	
(to) carry	a lead/leaden seal (<i>Middle Latin</i> : bulla)	mit einem Bleisiegel (<i>mittellateinisch</i> : bulla)	versehen
(to) be authenticated by			beglaubigt

→ Pope

Papal States (756–1870)

(to) create	↔	(to) abolish	the Papal	der Kirchenstaat gründen ↔	abschaffen
(to) found		(to) dissolve			auflösen

(to) establish			States/ Papal State		
territory under papal	control		das Herrschaftsgebiet des Papstes		
	rule				

→ Donation of Constantine → Donation of Pipin → Lateran Pacts → Pope → Religion and state

Parables

Teaching in parables

parabel		das Gleichnis			
		die	Gleichniserzählung		
			Parabel		
(to) teach in parables		in Gleichnissen		lehren	
		anhand von			
(to) tell parables		about...		Gleichnisse über ... erzählen	
		on...			
(to) tell	vivid	everyday stories		anschauliche	
	simple			Alltagsgeschichten erzählen	
	memorable			einfache	
		einprägsame			
(to) contain	a(n)	comparison		einen Vergleich	
(to) imply		analogy		enthalten	
		example		eine Analogie	
				Entsprechung	
				ein Beispiel	
(to) compare the kingdom of God to sb./sth.		das Reich Gottes mit jmdm./etw. vergleichen			
(to) show what the kingdom of God is like		zeigen, wie das Reich Gottes ist			

→ Jesus' ministry → Kingdom of God

Picture part, reality part, tertium comparationis

(to) have	two	levels	of meaning	zwei Bedeutungsebenen		haben
		layers				
	a	picture	part	eine	Bildhälfte	
	reality			Sachhälfte		
	point of comparison (<i>Latin: tertium comparationis</i>)			einen Vergleichspunkt (<i>lateinisch: ein tertium comparationis</i>)		

→ Metaphors

Types of parable

(to) distinguish three	types	of	drei	Arten von Gleichnis	unterscheiden
	categories			parable	
1. similitude			1. das	Gleichnis im engeren Sinne	
				besprechende Gleichnis	
(to) describe a typical/recurrent natural or everyday event (<i>usually in the present tense</i>)			einen typischen/regelmäßig wiederkehrenden Natur- oder Alltagsvorgang schildern (<i>meist im Präsens</i>)		
2. parable			2. die Parabel		
			das erzählende Gleichnis		
			die Gleichniserzählung		

(to) tell a story about a	fictitious	event (<i>in the past tense</i>)	eine Geschichte über ein	erfundenes	Ereignis erzählen (<i>im Präteritum</i>)
	one-time			einmaliges	
	one-off			glaubhaftes	
	believable				
(to) be divided into scenes			szenisch gegliedert sein		
3. exemplary story illustration			3. die	Beispielgeschichte	
				Beispielergählung	
(to) give an example that	shows what the listener should/should not do		ein Beispiel geben, das zeigt, was der Zuhörer/die ZuhörerIn tun/nicht tun/lassen soll		
	illustrates the behaviour (<i>BrE</i>)/behavior (<i>AmE</i>) listener should imitate or avoid		ein Beispiel für ein Verhalten geben, das der Zuhörer/die ZuhörerIn nachahmen oder vermeiden sollte		

Impact on the listener

(to) reassure the listeners/hearers that the kingdom of God is	coming		den Hörern/Hörerinnen die Gewissheit geben/vermitteln, dass das Reich Gottes	kommt	
	growing steadily and surely (<i>parables of kingdom growth</i>)			stetig und unaufhaltsam wächst (<i>Wachstumsgleichnisse</i>)	
(to) arrest the listener's/hearer's	attention	interest	die Aufmerksamkeit des Hörers/der Hörerin erregen		
		imagination	das Interesse des Hörers/der Hörerin wecken		
		listener/hearer	den Hörer	fesseln	
			die Hörerin	überraschen	
(to) surprise the listener/hearer			ein Überraschungsmoment enthalten		
(to) involve an element of surprise			Erwartungen auf den Kopf stellen		
(to) turn expectations upside down			eine neue Perspektive auf etw. bieten		
(to) offer a	fresh	perspective on sth.	eine neue Perspektive auf etw. bieten		
	new				
(to) call for a response			eine Antwort herausfordern		
(to) make the listener/hearer think (for himself/herself/themselves)			den Hörer/die Hörerin zum Mitdenken auffordern		
(to) tease the mind into active thought			zum Denken verlocken		

→ Kingdom of God

Parable of the Barren Fig Tree (Luke 13:6-9)

parable of the	barren	fig tree	das Gleichnis vom	verdorrten	Feigenbaum
	unfruitful			unfruchtbaren	
				fruchtlosen	
(to) bear	fruit(s)		Frucht	tragen	
(to) produce			Früchte	bringen	
				hervorbringen	
(to) give sb. a grace period (of one year)			jmdm. eine Gnadenfrist (von einem Jahr) geben		
(to) warn sb. to repent			jmdn. zur Umkehr mahnen		
(to) symbolise (<i>BrE</i>)	Israel		Israel symbolisieren		
(to) symbolize (<i>AmE</i>)					

(to) represent		
(to) compare Israel to a fig tree (e.g. Jeremiah 8:13; Hosea 9:10; Micah 7:1)		Israel mit einem Feigenbaum vergleichen (z.B. Jeremia 8,13; Hosea 9,10; Micha 7,1)

→ Metanoia → Repentance → Symbol

Parable of the Budding Fig Tree (Matthew 24,32-35)

parable of the	budding sprouting	fig tree	das Gleichnis vom	ausschlagenden austreibenden grünenden	Feigen- baum
(to) be	dormant		in der Winterruhe sein		
(to) lie (lay, lain)			sich in der Winterruhe befinden		
(to) stay			nicht austreiben		
(to) come	alive to life		zum Leben erwachen		
(to) grow	leaves		neue Blätter bekommen		
(to) put forth			austreiben		
(to) sprout			ausschlagen		
(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>) (to) represent		Israel	Israel symbolisieren		
(to) compare Israel to a fig tree (e.g. Jeremiah 8:13; Hosea 9:10; Micah 7:1)			Israel mit einem Feigenbaum vergleichen (z.B. Jeremia 8,13; Hosea 9,10; Micha 7,1)		
(to) learn the lesson from the fig tree			vom Feigenbaum lernen		
(to) interpret the budding of the fig tree as a sign of the imminent end times			das Ausschlagen des Feigenbaums als Zeichen der nahen Endzeit deuten/ interpretieren		

→ Apocalyptic thinking → Hope: Eschatological hopes → Symbol

Parable of the Good Samaritan (Luke 10:25-36)

(to) fall	among into the hands of	robbers	unter Räuber/Räuberinnen in die Hände von Räubern/ Räuberinnen	fallen
(to) be an	exemplary story illustration		eine Beispielgeschichte Beispiel Erzählung	sein
(to) strip sb. (of his/her clothes) (stripped, stripping)			jmdn. ausziehen	
(to) ignore sb./sth.			jmdn./etw. ignorieren	
(to) look	away the other way		wegehen weschauen	
(to) pass by			vorbeigehen	
(to) walk	by on		vorübergehen weitergehen	
(to) leave sb. half-dead			jmdn. halbtot liegenlassen	
(to) pour	oil wine	on sb.'s wounds	Öl Wein	auf jmds. Wunden gießen
(to) bandage wounds			Wunden verbinden	

priest	der Priester
levite	der Levit
(to) assist in the temple	im Tempel assistieren

Samaritan		der Samariter/die Samariterin	
		der Samaritaner/die Samaritanerin	
province of Samaria		Provinz Samaria	
ethnically	mixed	ethnisch	gemischt
religiously		religiös	
(to) look down on	Samaritans.	Samariter/Samariterinnen	verachten
(to) despise		Samaritaner/Samaritanerinnen	

(to) be a neighbour (BrE)/neighbor (AmE) to sb.			jmdm. der/die Nächste sein	
(to) take pity on sb.			mit jmdm. Mitleid	haben
(to) have	pity	for sb.		
(to) feel	compassion			
(to) show				
(to) show sb. mercy			jmdm. Barmherzigkeit erweisen	
			an jmdm. Barmherzigkeit tun (Lutherbibel)	
(to) provide practical help in an emergency			in einer Notsituation praktische Hilfe leisten	
(to) help	people	in need	Menschen in Not helfen	
	those			
	the needy			

→ Empathy, compassion, mercy → Love (double commandment) → Love (objects and types): Love of neighbours and strangers (agape) → Purity and impurity

Parables of the Hidden Treasure and the Pearl of Great Value (Matthew 13:44-46)

Parable of the Hidden Treasure			das Gleichnis vom Schatz im Acker		
Parable of the Pearl of Great Value		Price	das Gleichnis von der kostbaren Perle		
		Value			
(to) be of	priceless	value	von	unbezahlbarem	Wert sein
	inestimable			unschätzbarem	
(to) give up everything for the kingdom of God			alles für das Reich Gottes aufgeben		

→ Hymn of the Pearl → Kingdom of God

Parable of the Leaven (Matthew 13:33)

Parable of the		Leaven		das Gleichnis vom Sauertag	
		Yeast (in the Dough)			
(to) mix	leaven	into the	flour	Sauerteig unter das Mehl mischen	
	yeast		dough		

→ Parable of the Mustard Seed (Mark 4:30-32)

Parable of the Mustard Seed (Mark 4:30-32)

(to) plant		a mustard seed	ein Senfkorn säen		
(to) sow (sowed, sown/sowed)					
(to) grow	large branches		große Zweige treiben		
(to) form					
(to) put forth					
(to) nest			nisten		

(to) perch	in/under the shade of the mustard branches		im /unter dem Schatten der Senfpflanze	wohnen		
(to) offer	food		Nahrung	bieten		
	shelter and protection		Schutz und Geborgenheit			
(to) become a source of	food	shelter	zu einer Quelle	der	Nahrung	werden
	rest			Ruhe		
				des Schutzes		
something	small ↔	big	etwas	Kleines ↔ Großes		
		large				
		great				
	insignificant ↔	powerful		Unbedeutendes ↔	Mächtiges	
impactful		Wirkmächtiges				
				Bedeutendes		
(to) start (out) small			klein	anfangen		
				beginnen		
(to) grow from small/insignificant/inconspicuous beginnings (into something great)			aus kleinen/unbedeutenden /unscheinbaren Anfängen entstehen			
			aus kleinen/unbedeutenden/unscheinbaren Anfängen zu etwas Großem wachsen			
(to) describe the amazing growth of the kingdom of God			das erstaunliche Wachstum des Reiches Gottes beschreiben			
(to) be a	story of	growth	eine	Wachstumsgeschichte		sein
		hope		Hoffnungsgeschichte		
		encouragement		Mutmachgeschichte		
	mustard seed story	Senfkorn-Geschichte				

→ Courage → Hope → Parable of the Leaven (Matthew 13:33) → Kingdom of God

Parable of the Net (Matthew 13:47-50)

Parable of the (Fishing) Net		das Gleichnis vom	Fischnetz	
			Fischernetz	
(to) let down	one's fishing net	sein	Fischnetz	herunterlassen
(to) throw out			Fischernetz	auswerfen
(to) cast out (cast, cast)				
(to) draw in				einziehen
(to) haul in				
(to) pull up				hochziehen
catch (noun)		der Fang		

→ Last Judgement

Parable of the Prodigal Son (Luke 15:11-32)

the Parable of the	Prodigal Son		das Gleichnis	wörtlich: vom verschwenderischen Sohn (im Deutschen ungebräuchlich)		
	Lost Son			vom	verlorenen Sohn	
	Merciful	Father			barmherzigen Vater	
	Loving				Vater	
	Forgiving					
	Father and the Two Sons				Vater und den zwei Söhnen	

	Two Brothers		von den	zwei beiden	Brüdern
(to) demand one's share of the inheritance	seinen Teil des Erbes fordern				
(to) run to sb. to embrace him/her	jmdm. entgegenlaufen und ihn/sie umarmen				
(to) rejoice over repentant sinners	sich über Sünder/Sünderinnen freuen, die Buße tun				
(to) represent the Pharisees	für die Pharisäer/Pharisäerinnen stehen				

→ Forgiveness → Hymn of the Pearl → Pharisees → Purity and impurity → Repentance → Sin

Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46)

parable about the	Judgement Judgment	of the Nations	das Gleichnis vom Weltgericht		
Parable of the	Sheep and the Goats Goats and the Sheep		das Gleichnis von den Schafen und den Böcken		
the least	of my brothers (and sisters) in society		die Geringsten	meiner Brüder (und Schwestern)/Geschwister in der Gesellschaft	

→ Catholic social teaching: Option for the poor → Church Year: Eternity Sunday/Christ the King/Reign of Christ → Jesus in the visual arts: Images with a Twist → Last Judgement → Works of mercy

Parable of the Wheat and the Weeds (Matthew 13:24-30, 36-43)

Parable of the	Wheat and the Weeds	das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen			
	Wheat and the Tares				
	Weeds among the Wheat				
(to) sow good seed(s)	guten Samen säen				
(to) pull up/out the weeds	das Unkraut	ausreißen herausreißen ausjäten			
(to) uproot the wheat with the weeds	den Weizen mit dem Unkraut ausreißen				

(to) wait until the harvest	bis zur Ernte warten				
(to) let the wheat and the weeds grow together/side by side	den Weizen und das Unkraut miteinander/nebeneinander wachsen lassen				
(to) let weeds grow alongside the wheat					

→ Satan

Parable of the Ring (Lessing)

Parable of the Ring Parable of the Three Rings Ring Parable Three-Ring Parable (Gotthold Ephraim Lessing, <i>Nathan the Wise</i> , 1779, Act III, Scene 7)	die	Ringparabel Parabel von den drei Ringen (Gotthold Ephraim Lessing, <i>Nathan der Weise</i> , 1779, 3. Aufzug, 7. Auftritt)			
(to) be based on a tale from Boccaccio's <i>Decamerone</i>	auf einer Erzählung aus Boccaccios <i>Decamerone</i>			beruhen basieren	
(to) be an heirloom	ein Familienerbstück sein				
(to) have the	power...	die geheime Kraft		haben, ...	
	miraculous effect...	die Wunderkraft			

...(to) make	the owner	agreeable to God and men	... vor Gott und Menschen	angenehm	machen
...(to) render	the wearer	pleasing in/to the eyes of God and humankind		beliebt	
		loved by God and man			
(to) pass the ring on to the favourite (<i>BrE</i>)/favorite (<i>AmE</i>) son			den Ring an den Lieblingssohn weitergeben		
(to) have replicas made			Kopien anfertigen lassen		
(to) be indistinguishable from the original			vom Original nicht zu unterscheiden sein		
(to) strive toward the goal of uncorrupted love (strove /strived, striven /strived)			der von Vorurteilen freien Liebe nacheifern		
(to) bring the ring's hidden	strength	to light	die geheime Kraft des Ringes an den Tag	legen	bringen
	power				
(to) think one's own ring is the		true real	one	seinen Ring für echt halten	
(to) live in such a way that the ring's power		proves true takes effect	so leben, dass der Ring seine Macht entfaltet		
(to) earn the true ring			sich den echten Ring verdienen		

→ Enlightenment (intellectual movement) → Religious truth: Religious pluralism → Tolerance

Parable of the Madman (Nietzsche)

Parable of the Madman (<i>Gay Science</i> , also: <i>Joyful Wisdom</i> , 1882/1887, para. 125)			die Parabel das Gleichnis	vom tollen Menschen (<i>Die fröhliche Wissenschaft</i> , 1882/1887, Nr. 125)	
(to) be a	madman	the death of God	ein	Wahnsinniger	sein
	seer			Seher	
	prophet			Prophet	
	enlightener			Aufklärer	
(to) proclaim			den Tod Gottes	verkünden proklamieren	
(to) lament			den Tod Gottes beklagen ↔		
(to) rant (and rave) over			sich über den Tod Gottes erregen		
(to) be indifferent to			dem Tod Gottes gleichgültig gegenüberstehen		
(to) rejoice (over)			sich über den Tod Gottes freuen		
(to) highlight the loss of faith and belief			den Glaubensverlust (zentral) thematisieren		
(to) seek meaning in a world without God			in einer Welt ohne Gott Sinn suchen		
(to) lead to	an existential	crisis	zu	einer existenziellen/ existentiellen Krise	führen
		void		existentieller/ existentieller Leere	
	moral chaos nihilism		zum	moralischen Chaos Nihilismus	
(to) laugh at	the madman			den tollen Menschen	auslachen
(to) mock				verlachen	
(to) deride				verhöhnern	
			über den tolln Menschen spotten		

→ Atheism → Enlightenment (intellectual movement) → Loneliness: Existential isolation → Meaning in life → Nihilism → Prophet

Paradox

paradox		das	Paradox			
			Paradoxon (<i>gehoben</i>)			
paradoxical	statement	die paradoxe Aussage				
	expression					
at first sight ↔ on closer analysis/examination		auf den ersten Blick ↔ bei genauerer Analyse/Betrachtung				
(to) be	self-contradictory	widersprüchlich	sein			
(to) seem	non-sensical	unsinnig	erscheinen			
(to) appear	absurd	absurd				
(to) point to	a higher truth	auf eine höhere Wahrheit hinweisen				
(to) express		eine höhere Wahrheit zum Ausdruck bringen				
(to) have a deeper meaning		einen tieferen Sinn haben				
(to) undermine old certainties		alte Gewissheiten erschüttern				
(to) challenge	old established	ways patterns	of thinking	alte hergebrachte	Denkweisen	infrage/ in Frage stellen
				eingefahrene	Denkmuster	
	habitual	Denkgewohnheiten		hinterfragen		
	the reader/ listener to think	in new ways		(den Leser die Leserin)	zu neuem	Denken anregen
	outside the box	(den Hörer die Hörerin)	zu unkonventionellem			

→ Beatitudes (Matthew 5:1-12): Paradoxical statements → Koan → Wabi-sabi (Wabi Sabi): Wabi-sabi spirituality → Wholeness: Remaining a fragment

Parallel societies

Parallel lives

(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)	voluntary segregation		sich freiwillig segregieren		
(to) form	parallel	societies	Parallelgesellschaften		bilden
(to) create		communities			schaffen
(to) live in			in	Parallelgesellschaften	leben
(to) live in different subcultures			verschiedenen Subkulturen		
(to) live parallel lives without interaction between them		ohne Austausch nebeneinander (her) leben			
(to) turn immigrant neighbourhoods (<i>BrE</i>)/ neighborhood (<i>AmE</i>) into parallel societies		Einwandererviertel in Parallelgesellschaften verwandeln			

→ Islamism

High-poverty areas

high-poverty high poverty	area	das Brennpunktviertel
high-minority high minority deprived	neighbourhood (<i>BrE</i>) neighborhood (<i>AmE</i>)	der Brennpunktbezirk der soziale Brennpunkt
high-poverty high poverty high-minority high minority high-needs high needs disadvantaged	school	die Brennpunktschule

Pardes (PaRDeS)

(to) be an acronym for four approaches to Torah study: Peshat, Remez, Derash, Sod		ein Akronym für vier Ansätze für das Torastudium/Thora-Studium sein: Pschat, Remes, Drasch, Sod	
(to) look for...		nach ... suchen	
...(1) the	literal plain obvious	meaning (P eshat)	... (1) dem wörtlichen klaren offensichtlichen
...(2) a deeper, hidden meaning (R emez)		... (2) einem tieferen verborgenen Sinn (R emes)	Sinn (P schat)
...(3) the symbolic, interpretive meaning/the moral lesson of the text (D erash)		... (3) einem symbolischen, interpretativen Sinn/der Moral des Textes (D rasch)	
...(4) the	secret esoteric mystical	level (S od)	... (4) dem verborgenen esoterischen mystischen
The approaches overlap	in actual practice.	In der Praxis	sich überschneiden die Ansätze.
The boundaries between the approaches blur			verwischen sich die Ansätze.
(to) understand (to) read (to) interpret	a religious/sacred text on different levels	einen religiösen/heiligen Text auf verschiedenen Ebenen	verstehen lesen interpretieren
	literally	wörtlich	
	allegorically	allegorisch	
	ethically	ethisch	

→ Bible: Interpretive approaches → Deep reading → Esotericism → Judaism → Kabbalah → Torah

Parody

(to) be a	parody of	eine Parodie auf (z.B. <i>das Vaterunser</i>) sein
-----------	-----------	---

	spoon on (informal)	(e.g. the Lord's Prayer)	
(to) parody sth.			etw. parodieren
(to) be	modelled (BrE) modeled (AmE)	on/upon ...	auf ... beruhen
(to) imitate (to) mimic (mimicked, mimicking)	the style and form of...		den Stil und die Form (+ Genitiv) nachahmen
(to) follow the structure of the original			dem Aufbau des Originals folgen
(to) change (to) alter	the words of...		den Wortlaut (+ Genitiv) verändern
(to) remove all references to God			alle Bezüge auf Gott weglassen entfernen
(to) replace sth. with			etw. durch etw. ersetzen
(to) use (a religious text)	(to) criticise (BrE) (to) criticize (BrE/AmE) (to) expose (to) mock	sth.	(einen religiösen Text) benutzen, um etw. zu kritisieren zu entlarven bloßzustellen sich über etw. lustig zu machen

→ Comparing and contrasting → Intertextual reference → Religious satire

Parsis (Parsees)

Parsi (noun) Parsee (noun)			der Parse/die Parsin
Parsi (adjective) Parsee (adjective)			parsisch
(to) be	descended from Persians of Persian descent		von Persern (und Perserinnen) abstammen persischer Abstammung sein
(to) migrate (to) emigrate	to India		nach Indien auswandern
(to) follow (to) adhere to (to) practise (BrE) (to) practice (AmE)	Zoroastrianism		Anhänger/Anhängerinnen des Zoroastrismus sein (den) Zoroastrismus praktizieren

→ Diaspora → Ethnoreligious groups → Religious discrimination and persecution: Persecution
→ Zoroastrianism

Pascal's wager

Pascal's	wager bet	die	Pascalsche pascalsche Pascal'sche	Wette
(to) wager (with) one's life that God exists ↔ does not exist			sein Leben darauf setzen, dass es Gott gibt ↔ nicht gibt	
(to) gain all/nothing ↔ (to) lose all/nothing (lost, lost)			alles/nichts gewinnen ↔ alles/nichts verlieren	

→ Faith: Having faith → Proofs of God's existence

Passion plays

(to) fulfil (<i>BrE</i>) (to) fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling)	a vow		ein Gelübde erfüllen			
(to) hold	a passion play	every	x years	ein Passionsspiel	alle x Jahre	veranstalten aufführen
(to) put on			x^{th} year		in jedem x ten Jahr	
(to) perform		during	Lent		während der Passionszeit	
(to) stage			Holy Week Great Week		in der Karwoche	
	an Easter pageant		Osterspiele			
	a "play of the passion, death and resurrection of our Lord Jesus Christ" (<i>Oberammergau</i>)		ein „Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus“ (<i>Oberammergau</i>)			
(to) re-enact	the passion story		die	Passionsgeschichte Leidensgeschichte Jesu	nachspielen	
(to) imaginatively enter into	the passion of Jesus		sich in die Passionsgeschichte/ Leidensgeschichte Jesu versetzen			
(to) mentally place oneself in						
(to) meditate on the passion of Christ			das Leiden Christi bedenken			
(to) have a history of antisemitism			eine Geschichte des Antisemitismus haben			
(to) convey antisemitic/anti-Semitic sentiments			antisemitische Ressentiments transportieren			
(to) remove/ (to) expunge antisemitic/ anti-Semitic	overtones motifs stereotypes themes content	from a passion play	antisemitische	Töne Motive Stereotypen Themen Inhalte	aus einem Passionsspiel entfernen/tilgen	

→ Antisemitism: Christian anti-Judaism → Church year

Passover

Passover	das	Passahfest Passafest
Pesach	Pessach	
(to) be a festival of liberation	ein Befreiungsfest sein	

Passover seder evening	der Sederabend	
(to) celebrate the Passover seder	den	Passah-Seder Pessach-Seder feiern
(to) commemorate	the exodus from Egypt	an den Auszug aus Ägypten erinnern

(to) celebrate			den Auszug aus Ägypten feiern	
(to) mark the beginning of Passover			den Beginn des Passahfestes markieren	
(to) retell	the story of the exodus		die Auszugsgeschichte	
(to) relive				nacherzählen
(to) reenact				nachvollziehen
(to) bring the exodus story to life (for sb.)				vergegenwärtigen (für jmdn.) lebendig werden lassen
(to) envision oneself in the place of the escaping Israelites			sich an der Stelle der flüchtenden Israeliten/Israelitinnen sehen	
In each generation, everyone must see themselves as having escaped from the oppression of Egypt... (Haggadah)			In jeder Generation soll jeder Mensch sich so betrachten, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen ... (Haggada)	
The Haggadah	gives	the order of the Passover Seder dinner.	Die Haggada	
	describes			regelt den Ablauf des Sederessens.
	sets forth			ist die Handlungsanweisung für die Mahlzeit am Sederabend.
(to) eat	symbolic foods		symbolische Speisen	essen
	unleavened bread (matzot)		ungesäuertes Brot (Mazzen)	
	bitter herbs (e.g. horseradish)		Bitterkraut (z.B. Meerrettich)	

→ Elijah: Passover seder → Exodus story → Festivals and Holidays → God: Champion and liberator of the oppressed → Liberation theology → Mimouna → Symbols

Patchwork religion

patchwork	religion		die	Patchwork-Religion	
designer				Patchwork-Religiösität	
boutique				Designer-Religion	
bricolage				Boutique-Religion	
cafeteria				Bricolage-Religion	
pick and mix				Cafeteria-Religion	
mash-up					
mashup					
(to) see	religions as a buffet of ideas		Religionen als	Ideenbuffet	ansehen
(to) view				Ideen-Buffer	betrachten
(to) regard					verstehen
(to) treat					
(to) pick and	choose	bits and pieces/elements from different traditions	Versatzstücke/Elemente aus verschiedenen Traditionen auswählen und	aussuchen	
	mix			kombinieren	
				zusammenstellen	
				zusammenbasteln (<i>abwertend</i>)	

→ Religious diversity and pluralism → Shinto: Religious coexistence → Syncretism → Transreligiosity

Path (universal symbol)

Path, road, journey

symbol of the	path		das	Symbol des Weges		
	(open) road			Wegsymbol		
				Symbol der (offenen) Straße		
(to) describe	life as a	path	das Leben als	Weg	beschreiben	
(to) see		road		Straße	sehen	
(to) view		journey		Reise		
(to) understand						
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	the course of life		den	Lauf Verlauf	des Lebens	symbolisieren
(to) represent	life's journey		die Lebensreise			
	the spiritual journey to enlightenment		den Lebensweg			
			die spirituelle Reise zur Erleuchtung			

At a crossroads

(to) get	to	a	crossroads	an	einen Scheideweg	kommen	
(to) come			fork in the road		eine Weggabelung	gelangen	
(to) reach					einen Scheideweg	erreichen	
					eine Weggabelung		
(to) be	at				sich an	einem Scheideweg	befinden
						einer Weggabelung	
(to) stand				an	einem Scheideweg	stehen	
					einer Weggabelung		
Heracles at the crossroads				Herkules am Scheideweg			
Choice of Heracles							
(to) choose	the path of virtue/vice, etc.		den	Pfad	der Tugend/ des Lasters usw.	wählen	
(to) take				Weg		einschlagen	
(to) follow						beschreiten	
(to) walk						gehen	

Narrow vs. broad gate (Matthew 7:13-14)

(to) enter through the	narrow gate	durch die	enge	Pforte hineingehen	
	broad gate		breite		
	wide		weite		
(to) choose	the narrow road to life		den schmalen Weg zum Leben		wählen
(to) take the	broad	road to damnation	den breiten Weg zur Verdammnis		nehmen
	wide				

→ Buddhism: The Noble Eightfold Path → Hinduism: Paths to liberation → Islamic law: Sharia
 → Labyrinths and mazes → Myth: Hero's journey → Pilgrimage → Road novels and road movies → Symbols

Pathetic fallacy

pathetic fallacy		die unzulässige Projektion menschlicher Gefühle auf Unbelebtes oder Tiere
(to) project human feelings on/onto	inanimate objects or animals	menschliche Gefühle auf unbelebte Gegenstände oder Tiere projizieren
(to) attribute human feelings to		unbelebten Gegenständen oder Tieren menschliche Gefühle zuschreiben

→ Cosmology: Elizabethan cosmology

Peace ethics

peace ethics* (<i>the philosophical/theological study of the ethical aspects of war and peace</i>)	die Friedensethik
peace ethic* (<i>ethical principles on war and peace held by an individual or group, e.g. Bonhoeffer's peace ethic, the Quaker peace ethic</i>)	
peace ethicist	der Friedensethiker/die Friedenethikerin

* Note that *peace ethics* and *peace ethic* are sometimes used interchangeably.

→ Catholic social teaching: Promotion of peace → Just war theory → Pacifism → Quakers (Religious Society of Friends) → Shalom

Peaceable Kingdom (Edward Hicks)

(to) be based on	Isaiah 11:6–9	auf	Jesaja 11,6–9	beruhen basieren
	Benjamin West's painting "Penn's Treaty with the Indians" (1771–72)		Benjamin Wests Gemälde „Penns Vertrag mit den Indianern“ (1771–72)	
(to) paint different versions of the biblical scene		verschiedene Fassungen der biblischen Szene malen		
(to) show	a vision of peace on earth	eine Vision vom Frieden auf Erden	Quaker-Ideale und -überzeugungen	zeigen darstellen
(to) depict				
(to) present	Quaker ideals and beliefs	ein Kind mit wilden Tieren und Haustieren		
	a child surrounded by wild and domestic animals	eine Quäkergruppe in Verhandlungen mit amerikanischen Ureinwohnern/ Ureinwohnerinnen		
	a group of Quakers negotiating with Native Americans	eine Gruppe führender Quaker, die ein Banner entfalten, auf dem „...“ steht,		
	a group of leading Quakers unfurling a banner that reads/says “...”			

(to) contain the Quaker	motto „Mind the light“		das Quäker-Motto „Achtet auf das Licht“ enthalten		
	admonition to mind the light		die Quäker-Mahnung, auf das Licht zu achten, enthalten		
(to) negotiate	a peace treaty with the Lenape		einen Friedensvertrag mit den Lenape		verhandeln
(to) sign					aushandeln
(to) make					unterzeichnen
(to) enter into					schließen
					abschließen
(to) eat	straw (Isaiah 11:7c)		Stroh (Jesaja 11,7c)	fressen	
	corn (AmE)		Mais		
	maize (BrE)				
(to) combine	two	scenes	zwei	Szenen	verbinden
(to) juxtapose		levels of reality		Wirklichkeitsebenen	nebeneinander stellen
(to) be separated by a deep	chasm	in the landscape	durch	eine tiefe Kluft	in der Landschaft getrennt sein
	cleft			einen tiefen Riss	

→ Light (universal symbol) → Messiah: Peace in the animal kingdom (Isaiah 11:6–9) → Quakers (Religious Society of Friends): The inward light

Peak experiences

Moments of highest fulfilment

(to) have	peak experiences (Abraham Maslow)		Gipfelerfahrungen (Abraham Maslow) machen			
	wow moments		Wow-Momente		erleben	
	moments of	transcendence		Augenblick der Transzendenz		
				Transzendenzmomente		
		meaning		Augenblicke		der Sinnhaftigkeit
highest happiness and fulfilment (BrE)/ fulfilment (AmE)		Momente	höchsten Glücks höchster Erfüllung			
(to) involve a sense of	wonder		ein Gefühl	des Staunens	beinhalten einschließen	
	awe			der Ehrfurcht		
	ecstasy			der Ekstase		
	euphoria			überschwänglicher Freude		
	elation			ein Hochgefühl		
(to) lose all sense of time and (lost, lost)	place	das Gefühl von Zeit und Raum verlieren				
	space					
(to) feel	changed		sich	verwandelt	fühlen	
	transformed					
	at one with the world			eins mit der Welt		

→ Epiphany (insight)

Common triggers

common	triggers		häufige Auslöser		
frequent					
(to) be triggered by	music		durch	Musik	ausgelöst werden
	art			Kunst	
	creative work			kreative Tätigkeit	
	nature			Natur	
	wilderness	settings		Wildnis-Gebiete	
		landscapes		Wildnislandschaften	
	sex			Sexualität	
psychedelics		psychedelische Drogen			

→ Eternity → Flow → Happiness → Mindfulness → Moments of being (Virginia Woolf) → Mystical experience → Wonder

Peasants' War Panorama (Werner Tübke)

Peasants' War Panorama (1976–1987)			das Bauernkriegspanorama (1976–1987)		
Early Bourgeois Revolution in Germany			Frühbürgerliche Revolution in Deutschland		
monumental panorama painting			das	monumentale Panoramabild	
circular painting				rundumlaufende Gemälde	
painting without beginning or end				Gemälde ohne Anfang und Ende	
(to) be housed in a purpose-built rotunda			in einem eigens dafür gebauten Rundbau untergebracht sein		
(to) combine	historical	figures	historische	Figuren	verbinden
		events		Ereignisse	
		scenes		Szenen	
	allegorical		elements	allegorische	
	symbolical			symbolische	
	fantastical			fantastische	
	surreal			surreale	
apocalyptic		apokalyptische			
mythological		mythologische			
(to) quote 16 th century	woodcuts		Holzschnitte	aus dem 16. Jahrhundert	zitieren
	engravings		Kupferstiche		
(to) show	a pessimistic view of history		ein pessimistisches Geschichtsbild		zeigen
(to) offer					zum Ausdruck bringen
(to) express					bringen

→ Apocalyptic thinking → Fear and anxiety → German Peasants' War (1524–1526)

Pentecost story (Acts 2:1–36)

Miracle of languages

miracle of	Pentecost	das	Pfingstwunder
	(different) languages		Sprachenwunder
(to) speak in different languages		in verschiedenen Sprachen sprechen	

(to) fulfil (<i>BrE</i>)/ (to) fulfill (<i>AmE</i>) (fulfilled, fulfilling)	the prophecy of Joel 2:28-29*	die Weissagung von Joel 3,1-2* erfüllen
(to) be the opposite of	the story of the Tower of Babel (Gen. 11:1-9)	das Gegenteil von der Geschichte vom Turmbau zu Babel (Gen. 11,1-9) sein
(to) stand in contrast to		einen Kontrast zum Turmbau von Babel bilden
(to) be a counter-story to the Tower of Babel		eine Gegengeschichte eine Antigeschichte
		zum Turmbau zu Babel sein
(to) undo the Babylonian confusion of languages		die babylonische Sprachverwirrung aufheben
(to) overcome	barriers	Schranken überwinden
(to) break down		Barrieren abbauen

* Note that the numbering of Joel 2:28-29 (Joel 3:1-5) varies in different translations.

→ Intertextual references → Primeval history: Tower of Babel (Genesis 11:1-9)

The descent of the Holy Spirit (Acts 2:1-13)

(to) celebrate	the	coming	of the Holy Spirit	(an)	das Kommen	des Hei- ligen Gei- stes	feiern
(to) commem- orate		arrival		die Ankunft	erinnern		
		sending		die Aussendung			
		descent		die Herabkunft			
		outpouring		die Ausgießung			
		inbreaking		das Hereinbrechen			
The Holy Spirit	comes (down)	to on	earth. the disciples.	Der Heilige Geist	kommt auf die	Erde Jünger	(herab).
	descends	upon			wird auf die Jünger ausgegossen.		
	is poured on/upon the disciples.						

Flames, wind, dove

(to) see and hear strange	things	merkwürdige Dinge sehen und hören			
	sights and sounds				
(to) come in	tongues of	fire	in	Feuerzungen	kommen
		flame			
	flames of fire			Feuerflammen	
blowing	of a violent wind			das Brausen eines heftigen Sturmes	
rush					
rushing					
(to) show	the Holy Spirit as a dove			den Heiligen Geist als Taube darstellen	
(to) depict					
(to) represent					

→ God: Encounters with God → Religious images → Ruach → Symbols

From frightened to fearless

(to) be	unsure	unsicher sein
	afraid	ängstlich sein
	timid	verängstigt
	frightened	Angst haben
		sich fürchten

	discouraged	entmutigt	sein
	(completely) devastated	am Boden zerstört	
(to) deny sb.		jmdn. verleugnen	
(to) deny that...		leugnen, dass ...	
(to) run away		weglaufen	
(to) flee (fled, fled)		fliehen	

(to)be	confident		Selbstvertrauen haben		
	fearless		ohne Angst	sein	
	courageous		mutig		
(to) boldly	speak to large crowds		mutig	vor großen Menschenmengen sprechen	
	preach	the gospel		das Evangelium	predigen
	proclaim				verkündigen

→ Courage: Taking heart → Disciples → Jesus' resurrection: Easter faith

Pentecost for me

For me, Pentecost	is ...	Für mich	ist	Pfingsten	...
	means ...		bedeutet		
	represents...				
	is about...		geht es (an) Pfingsten um ...		

→ Church year: Pentecost

Pentecostalism

Pentecostalism		die	Pfingstbewegung	
Pentecostal	movement		Pfingstkirche	
	church		Pfingstgemeinde	
	congregation			
Pentecostal (<i>adjective</i>)		pfingstlerisch		
Pentecostal (<i>noun</i>)		pentekostal		
(to) believe in...		der Pfingstler/die Pfingstlerin		
(to) believe in...		an ... glauben		
...baptism in the Holy Spirit after	conversion	... die Taufe im Heiligen Geist nach	der Bekehrung	
	being born again		der Wiedergeburt	
	water baptism		der Taufe mit Wasser	
...the continued	work of the Holy Spirit	... das Weiterwirken des Heiligen Geistes		
...the ongoing	presence of spiritual gifts (e.g. healing, speaking in tongues)	... das Fortbestehen der Geistesgaben (z.B. Heilungen, Zungenreden)		
(to) release the (power of the) Holy Spirit in/upon sb.'s life		die Kraft des Heiligen Geistes/den Heiligen Geist in jmds. Leben freisetzen		

→ Baptism → Charismatic movement → Conversion → Evangelicals → Holy Spirit → Pentecost story (Acts 2:1-36) → Prosperity gospel → Seven Mountains Mandate → Speaking in tongues

People of the Book

People of the Book (<i>Christians, Jews, Sabians</i>)			Leute des Buchs (<i>bes. Christen, Juden, Sabier</i>)	
			Schriftbesitzer/Schriftbesitzerinnen	
dhimmi (protected person)			Dhimmi (der/die Schutzbefohlene)	
(to) be a second-class citizen			Bürger/Bürgerin zweiter Klasse sein	
(to) have	dhimmi	status	Dhimmi-Status	haben
(to) be	given	protection	Schutzstatus	erhalten
	granted			
(to) be protected	under the law		rechtlich	geschützt sein
	by the state		staatlicherseits	
(to) pay	a special tax		eine Sondersteuer	zahlen
	the jizya tax		die Dschizya-Steuer	

→ Islam

Perfectionism

(to) be	perfectionist		perfektionistisch		sein		
	a perfectionist		ein Perfektionist eine Perfektionistin				
(to) have	high standards		hohe	Ansprüche haben/setzen			
(to) set (set, set, setting)				Maßstäbe anlegen/setzen			
good	↔	bad	perfectionism	guter	↔	schlechter	Perfektionismus
healthy		unhealthy		gesunder		ungesunder	
helpful		harmful		hilfreicher		schädlicher	
(to) drive sb. to do his/her/their best			jmdn.	treiben, anspornen,	sein Bestes zu geben		
(to) expect	too much of	oneself	zu viel von	sich	erwarten		
(to) demand		others		anderen	fordern		
			sich/andere überfordern				
(to) be afraid of not being	good enough		Angst haben, nicht		gut genug	zu sein	
	likeable				liebenswert		
	likable						
	lovable						
(to) want to	please sb.		jmdm. gefallen			wollen	
	feel	recognised (<i>BrE</i>)	sich	anerkannt	fühlen		
		recognized (<i>BrE/AmE</i>)					
		appreciated		wertgeschätzt			
valued							

(to) accept	oneself with all one's	weaknesses	sich mit seinen	Schwächen	annehmen
		flaws		Fehlern	
	others with all their	failures	andere mit ihren	Misserfolgen	
		imperfections		Unzulänglichkeiten	

(to) accept	mediocrity	Mittelmäßigkeit	akzeptieren
(to) embrace		Durchschnittlichkeit	annehmen
		Mittelmaß	bejahen
	ordinariness	Gewöhnlichkeit	

→ Human fallibility → Reformation: sola fide, sola gratia → Visible mending → Wabi-sabi (Wabi Sabi)

Personality cult

(to) create	a cult of personality	around sb.	einen	Persönlichkeitskult um jmdn.	schaffen
(to) establish	a personality cult				einführen
(to) build					aufbauen
(to) construct					
(to) cultivate					
(to) foster					pflügen
cult of Stalin			der Stalinkult		

→ Heroes and role models

Pharaoh

god-king god king		der Gottkönig				
(to) be	believed to be...	als ... gelten				
	considered (to be)...					
...the son of the	sky god Horus	... Sohn des	Himmelsgottes Horus			
	sun god Ra		Sonnengottes Ra			
(to) keep up	the God-given	die	gottgegebene kosmische	Ordnung (ma'at)	aufrecht- erhalten	
(to) maintain	(the) cosmic				order (ma'at)	erhalten
(to) preserve						
(to) be a	go-between intermediary	between gods and humans	Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen sein			
(to) act as an			als Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen fungieren			

Pharisees

Lay movement

Pharisee (<i>Hebrew</i> : separated ones)			der Pharisäer/die Pharisäerin (<i>hebräisch</i> : Abgesonderte)		
(to) keep away from	unclean	persons and things	sich von Unreinen und Unreinem fernhalten		
	impure				
social	movement	die	soziale Bewegung		
lay			Laienbewegung		
(to) come from all walks of life			aus allen sozialen Schichten kommen		

(to) strictly	follow	the Jewish law	das jüdische Gesetz		streng strikt	befolgen
	keep		sich	streng strikt	an das jüdische Gesetz halten	
	observe					
(to) accept	the oral as well as the written	Torah	sowohl die mündliche als auch die schriftliche Tora		anerkennen	
(to) believe in		law			als gültig ansehen	
(to) maintain the validity of						
(to) believe in the resurrection of the dead			an die Auferstehung der Toten glauben			
(to) oppose	Hellenisation (<i>BrE</i>)		die Hellenisierung ablehnen			
(to) resist	Hellenization (<i>BrE/AmE</i>)		sich gegen die Hellenisierung wehren			

→ Judaism: Judaism of Jesus' day → Purity and impurity → Torah

Negative stereotyping

(to) use the terms	„Pharisee“	in a negative/ pejorative way	die Begriffe	„Pharisäer“	abwertend benutzen
	„pharisaic“			„Pharisäerin“	
	„pharisaical“			„pharisäerhaft“	
(to) refer to	a person who is	hypocritical	einen heuchlerischen	Menschen	bezeichnen
(to) denote		self-righteous	einen selbstgerechten		
		dishonest	einen unehrlichen		
	a sanctimonious hypocrite		einen scheinheiligen/ frömmelnden Heuchler eine scheinheilige/ frömmelnde Heuchlerin		
(to) be offensive to Jews			für Juden/Jüdinnen beleidigend sein		

→ Antisemitism → Hypocrisy

Philosophical counselling

philosophical	counselling (<i>BrE</i>) counseling (<i>AmE</i>)		die philosophische	Lebensberatung
	consultancy			Praxis
clinical philosophy			die klinische Philosophie	
philosophical	counsellor (<i>BrE</i>) counselor (<i>AmE</i>)		der philosophische Lebensberater die philosophische Lebensberaterin	
	practitioner		der philosophische Praktiker die philosophische Praktikerin	
	care giver caregiver		der philosophische Seelsorger die philosophische Seelsorgerin	
	chaplain			
freelance philosopher			der freie Philosoph/die freie Philosophin	
(to) offer	counselling (<i>BrE</i>) counseling (<i>AmE</i>)		services	Beratungsdienstleistungen anbieten
	consultancy			

(to) help clients to	philosophise (<i>BrE</i>) philosophize (<i>BrE/AmE</i>)		about life	Klienten helfen, über das Leben zu philosophieren
	deal with	life events		Klienten/Klientinnen bei der Bewältigung von belastenden Lebensereignissen/von moralischen Dilemmasituationen/von ethischen Konflikten helfen
		moral dilemmas		
		ethical conflicts		
clarify	their belief systems/world views	Klientinnen/Klienten helfen, ihr Glaubenssystem/ihre Weltanschauung zu	klären	
articulate			formulieren	
explore			erkunden	
comprehend			verstehen	

→ Counselling → Ethical issues and dilemmas → Worldviews and life orientations

Philosophy of history

philosophy	of history	die	Geschichtsphilosophie
concept			
interpretation			Geschichtsdeutung
view			das Geschichtsbild
understanding			die Geschichtsbetrachtung
The (long) arc of history bends ↔ doesn't bend toward(s) justice/doesn't bend on its own.		Das (lange) Bogen der Geschichte neigt sich ↔ neigt sich nicht der Gerechtigkeit zu/neigt sich nicht von alleine.	

→ Apocalyptic thinking → Golden Age → Justice → Progress → Sisyphus → Time

Pietà

Lamentation of Mary

Pietà (<i>Italian: piety, pity</i>)			die	Pietà (<i>italienisch: Frömmigkeit, Mitleid</i>)
Lamentation	of	Mary		Marienklage
		the Virgin		
over the dead Christ		Beweinung des toten Christus		
vesper image (<i>Latin vespera: evening</i>)			das Vesperbild (<i>lateinisch vespera: Abend</i>)	
(to) be used in evening prayers			beim Abendgebet verwendet werden	

Mary holding her dead son

(to) show Mary...					Maria zeigen, wie sie ...			
...holding	Jesus'	dead	in her	arms	... Jesu Leichnam	in ihren Armen	hält	
...cradling	Jesus's	body		lap		auf ihrem Schoß		
an image of	sorrow				ein Bild	des Schmerzes		
	pain					der Liebe einer Mutter zu ihrem verlorenen Kind		
	a mother's love for her lost child					der	Zärtlichkeit	
	tenderness						Gefasstheit	
calm composure								

	trust		des Vertrauens
	hope		der Hoffnung

→ Hope → Jesus' death (interpretation) → Jesus in the visual arts → Mary (Mother of Jesus) → Mary (Mother of Jesus) in the visual arts

Modern pietàs

(to) inspire	photographers		Fotografen/Fotografinnen	inspirieren
	artists		Künstler/Künstlerinnen	
	writers		Schriftsteller/ Schriftstellerinnen	
(to) depict a mother holding her dead child in a pietà pose			eine Mutter zeigen, die ihr totes Kind in einer Pietà-Haltung/Pietà-Stellung hält	
(to) pose mother and son as a pietà			Mutter und Sohn als Pieta inszenieren	
(to) use the pietà motif to...			das Pietà-Motiv verwenden, um ...	
(to) link sb.'s suffering to	the suffering of Jesus and his mother		jmds. Leid in Verbindung bringen mit	dem Leid Jesu und seiner Mutter
	the hope of resurrection			der Hoffnung auf Auferstehung
(to) draw	attention	to sb.'s suffering	die Aufmerksamkeit auf das Leiden (+ Genitiv) lenken	
(to) call			dem Leiden (+ Genitiv) Würde und Bedeutung geben	
(to) give dignity and meaning				

→ Jesus' resurrection

Pilgrimage

The pilgrimage motif

idea of life as a pilgrimage		die Vorstellung des Lebens als Pilgerschaft	
pilgrim	motif	das Pilgermotiv	
pilgrimage		das Motiv der	Pilgerfahrt Pilgerschaft
homo viator (Gabriel Honoré Marcel) (Latin: human as a traveller)		Homo Viator (Gabriel Honoré Marcel) (Latein: der Mensch als Wanderer, der reisende Mensch)	
(to) not feel quite at home in the world		sich in der Welt nicht ganz zu Hause fühlen	
(to) have no lasting city on earth (Hebrews 13:14)		auf Erden keine bleibende Stadt haben (Hebräer 13,14)	
(to) seek the city that is to come (Hebrews 13:14) (sought, sought)		die zukünftige Stadt suchen (Hebräer 13,14)	
<i>The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come</i> (John Bunyan, 1678)		<i>Pilgerreise zur ewigen Seligkeit von dieser in die kommende Welt</i> (John Bunyan, deutsche Erstübersetzung: 1685)	
(to) get to Vanity Fair (John Bunyan)		zum Jahrmarkt der Eitelkeit(en) kommen (John Bunyan)	
(to) fall into the Slough of Despond/Slough of Despondency (John Bunyan)		in den Sumpf der Verzagtheit fallen (John Bunyan)	
(to) find oneself in the valley of despair		sich im Tal der Verzweiflung wiederfinden	

(to) pass	through the Valley of the Shadow of Death (Psalm 23; John Bunyan)		durch das Tal des Todes gehen (Psalm 23; John Bunyan)			
(to) go						
(to) see the world as a vale (valley) of	soul-making (John Keats)	die Welt als Tal der	Seelenbildung (John Keats)	sehen		
	person-making (John Hick)		Personwerdung (John Hick)			
changing landscapes of life			die wechselnden Landschaften des Lebens			
(to) choose a way of life			einen Lebensweg/Lebensstil wählen			
(to) need landmarks in life			Orientierungspunkte im Leben benötigen			
(to) look for a	direction in life	eine Richtung im Leben	suchen	sehen	erkennen	
(to) see a						
(to) have only a vague sense of	direction in life where one his headed	nur vage wissen, in welche Richtung man im Leben gehen möchte				
(to) lose ↔ (to) find one's way in life (lost, lost)		sich verirren ↔ seinen Weg im Leben finden				

→ Celtic spiritual movement: Peregrinatio → Faith: Faith journeys → Ithaca → Labyrinths and mazes → Life choices → Life stories → Metaphors → Symbols → Theodicy: Seeing evil an opportunity to grow → Values: Value orientation → World Youth Day

Pilgrim ways

pilgrim	way	der	Pilgerweg			
pilgrim's	path		Pilgerpfad			
	trail					
(to) make a pilgrimage to...		eine	Pilgerfahrt	nach ...	machen	
			Pilgerreise		absolvieren	
			Wallfahrt			
		nach ... pilgern				
(to) take a pilgrimage route		eine Pilgeroute nehmen				
network of St. James' routes		das Netz aus Jakobswegen				
St. James Society		die St. Jakobus-Gesellschaft				
(to) do	the	Camino de Santiago	den Jakobsweg	machen		
(to) walk				Way of St. James	gehen	
(to) hike				St. James' Way	wandern	
(to) hike on					auf dem Jakobsweg wandern	
(to) follow					dem Jakobsweg folgen	
symbol of the					das Symbol des Jakobswegs	
scallop shell (of St. James)		die Jakobsmuschel				
(to) walk	along the Abraham Path	auf	dem Abrahamsweg	wandern		
(to) hike	in Abraham's footsteps		den Spuren Abrahams			
		in den Fußstapfen Abrahams				
(to) follow the footsteps of Abraham		(zu Fuß) den Spuren Abrahams folgen				
		auf den Spuren Abrahams wandeln				
(to) join a pilgrim group		sich einer	Pilgergruppe/ Pilgerinnengruppe	anschließen		
			Wallfahrergruppe/ Wallfahrerinnen- gruppe			
(to) pray with the feet		mit den Füßen beten				

devotion in motion	etwa: Spiritualität in Bewegung
→ Abrahamic religions → Mediation: Walking → Mountains → Religion and tourism → Symbols → 'Via Dolorosa /Pilgerinnengruppe	

Pilgrimage leaders

pilgrimage (group) leader		der Wallfahrtsleiter/die Wallfahrtsleiterin der Pilgerfahrtsleiter/die Pilgerfahrtsleiterin			
pilgrim	chaplain	der Pilgerbegleiter/die Pilgerbegleiterin			
	coach	der geistliche Reisebegleiter/die geistliche Reisebegleiterin			
(to) lead (led, led)	a	pilgrimage	eine	Pilgerfahrt	leiten
(to) accompany				Pilgerwanderung	begleiten
		pilgrimage group		Pilgergruppe	
					Wallfahrergruppe
(to) help sb. (along) on his/her/their		pilgrimage	jmdn. auf seinem/seiner	Pilgerweg	unterstützen
		journey of transformation		Wallfahrt	
				Weg der Wandlung	

Bike pilgrimages

bike	pilgrimage	das Radpilgern		
bicycling		die	Radpilgerreise	
cycling			Radpilgerfahrt	
			Radwallfahrt	
bike	pilgrim	der Radpilger/die Radpilgerin		
cycling		der Radwallfahrer/die Radwallfaherin		
cyclist				
cyclists' church		die	Radwegekirche	
			Fahrradkirche	
(to) be located on a long-distance cycling route		an einem Radwanderweg liegen		

Horseback pilgrimages

horseback pilgrimage	die Pilgerreise zu Pferd
horseback pilgrim	der Pferdepilger/die Pferdepilgerin
	der Pferdewallfahrer/die Pferdewallfaherin
(to) make a pilgrimage on horseback	mit dem Pferd pilgern

Reading and walking pilgrimages

(to) organise (<i>BrE</i>) (to) organize (<i>BrE/AmE</i>)	a (non-denominational) reading and walking pilgrimage*/ literary (and philosophical) walking tour* around a novel/an author	eine (konfessionsfreie)	Lese- und Wander-Pilgerfahrt*	um einen Roman/einen Schriftsteller/ eine Schriftstellerin herum organisieren/ leiten
(to) run			Lesewandertour* (philosophisch-) literarische Wanderung*	

(to) integrate reading, writing, and walking			Lesen, Schreiben und Wandern miteinander verbinden
(to) seek (sought, sought)	meaning	through a religious/ secular/literary text	mithilfe/mit Hilfe eines religiösen/ weltlichen/literarischen Textes Sinn suchen/herstellen
(to) make			
(to) explore oneself			sich selbst in der Auseinandersetzung mit einem religiösen/weltlichen/literarischen Text erforschen
(to) experience	(to) have a sense of	community with like- minded strangers	mit gleichgesinnten Fremden Gemeinschaft erleben
(to) speak one-on-one with a (non- denominational) trip chaplain			
			einzeln mit dem/der (konfessionsfreien) geistlichen Reisebegleiter/Reisebegleiterin sprechen

* Note the religious and non-religious → connotations of the different terms.

→ Counselling → Deep reading → Hermeneutic circle → Humanism: Spiritual care → Meaning in life → Retreats

Pilgrims (Plymouth Colony)

Separatists

Pilgrims (<i>also</i> : Pilgrim Fathers)			die Pilgerväter und -mütter die Pilgerväter und Pilgermütter (<i>auch</i> : Pilgerväter)	
(to) be	radical Puritans		radikale Puritaner	sein
	separatists		Separatisten	
(to) believe	the Church of England to be beyond reform		die englische Staatskirche für unreformierbar halten	
(to) consider				
(to) form	separate	congregations	eigene	Gemeinden bilden
	independent		unabhängige	
			eigenständige	

→ Church politics: Congregationalism → Civil religion: Thanksgiving → Dissenters and nonconformists → Puritans → Religion and state: Alliance of throne and altar → Schisms

Worship

(to) reject	Christmas		Weihnachten	ablehnen	
	Easter		Ostern		
	Saints' days		Heiligtage		
(to) have no scriptural	basis	keine biblische	Grundlage	haben	
	justification		Rechtfertigung		
(to) proclaim	days of	thanksgiving	Danktage		ausrufen
(to) hold		humiliation and fasting	Buß- und Fastentage		einlegen
(to) sing no hymns except psalms			nur Psalmen/Psalmlieder singen		
(to) have	simple	meeting houses	einfache	Gemeindehäuser	ha- ben
	plain		schlichte	Versammlungshäuser	
	unadorned		schmucklose		
(to) use the meeting house for...			das Gemeindehaus für ... nutzen		

...religious services	... Gottesdienste
...town meetings	... politische Versammlungen
...social events	... soziale Veranstaltungen

→ Church furnishings → Church polities: Congregationalists → Simple living

Platinum Rule

Treat others the way <i>they</i> want to be treated.		Behandle andere Menschen so, wie <i>sie selbst</i> behandelt werden wollen.			
(to) build on the	the Golden Rule	auf der Goldenen Regel aufbauen			
(to) supplement		die Goldene Regel erweitern			
(to) consider the feelings and preferences of others		die Gefühle und Vorlieben anderer berücksichtigen			
(to) try to understand others		andere zu verstehen suchen			
(to) understand and accept differences in	personality	Unterschiede in Persönlichkeit, kulturellem/religiösem/weltanschaulichem Hintergrund verstehen und akzeptieren			
	cultural/religious/philosophical background				
(to) fail in cases of	inappropriate	wants	bei	unangemessenen	Bedürfnissen/ Wünschen versagen
	unreasonable			unvernünftigen	
	selfish			egoistischen	
	changing			wechselhaften	
	competing claims			konkurrierenden Ansprüchen versagen	

→ Empathy, compassion, mercy → Golden Rule

Poetic justice

poetic justice			die	poetische	Gerechtigkeit	
				ausgleichende		
(to) long for justice			sich nach Gerechtigkeit sehnen			
(to) look for	comfort	in an unjust world	in einer ungerechten Welt	Trost	suchen	
(to) seek	consolation					
(sought, sought)	solace					
(to) offer						bieten
(to) find						finden
(to) read	escapist	literature	eskaptische Literatur lesen			
(to) turn to		fiction	zu eskapistischer Literatur greifen			
(to) escape the harsh realities of life			aus der harten Wirklichkeit fliehen			
(to) immerse oneself in a fictional world			in eine fiktive Welt	eintauchen	abtauchen	
(to) depict a world in which virtue is rewarded and vice punished			eine Welt zeichnen, in der die Tugend belohnt und das Laster bestraft wird			
(to) be wishful thinking			Wunschdenken	sein		
			eine Wunschvorstellung			
(to) offer a fantasy of poetic justice			ein (<i>weltfremdes</i>) Wunschbild ausgleichender Gerechtigkeit zeichnen			

→ Justice

Poetry as food for the soul

Reading poems like prayers

(to) read a poem like a prayer				ein Gedicht wie ein Gebet lesen				
(to) read	poems	to	feed	the soul	Gedichte	als	Seelennahrung	lesen
(to) use	poetry		nourish		Dichtung		Herausforderung für die Seele	benutzen
			challenge				Seelentrost	
			comfort				Beruhigungsmittel für die Seele	
			console					
			solace					
			calm					
		soothe						

→ Prayer

Poems as language of the heart

(to) have a meditative quality			eine meditative Qualität haben		
(to) evoke	feelings		Gefühle	wecken	
	emotions		Emotionen	hervorrufen	
	associations of/with...		Assoziationen an....	aufrufen	
	the unknowable		eine Ahnung von dem Unerkennbaren zu wecken		
(to) touch	the	soul	die Seele	berühren	
(to) speak to		heart	das Herz	ansprechen	
	one's innermost feelings		die tiefsten Gefühle		
(to) resonate with sb.			in jmdm.	nachklingen	
(to) strike (struck, struck)	a chord in/with sb.			etwas	zum Klingen bringen
				eine Saite	
(to) give voice to one's deepest	feelings		den tiefsten	Gefühlen	eine Sprache verleihen
	longings			Sehnsüchten	
	fears			Ängsten	
	anxieties			Freuden	
	joys			Schmerz	
	pain(s)		dem tiefsten	Leid	
(to) give you language to express things	you couldn't express otherwise		einem eine Sprache für Dinge geben,	die man sonst nicht ausdrücken könnte	
	you don't have words for			für die man keine Worte/Sprache hat	
(to) express the transcendent in our lives			das Transzendente in unserem Leben ausdrücken		
(to) celebrate	life		das Leben		feiern
	love		die Liebe		
	moments of being		Momente	des Seins	
			Augenblicke		
peak experiences		Gipfelerfahrungen			
(to) mourn	the passing of time		der vergangenen Zeit nachtrauern		

	the loss of	someone close to you	um	einen nahestehenden Menschen	trauern
		childhood		die verlorene Kindheit	
(to) give	ethical	guidance	ethische	Wegweisung	geben
(to) provide	moral		moralische	Orientierung	bieten

→ Alevism: Poetry and music → Apostrophe → Blessing: Religious and non-religious blessings
 → Deep reading → Fear and anxiety → Grief and mourning → Metaphors → Moments of being (Virginia Woolf) → Nostalgia → Peak experiences → Prayer → Psalms → Religion: Functions → Religion and science: Religious approaches to the world → Religious experience: Sense of transcendence → Symbols → Transience

Poems as companions

poems as	companions for/in life			Gedichte als	Lebensbegleiter	
	lifetime companions				Wegbegleiter in allen Lebenslagen	
	companions in all circumstances					
(to) accompany sb. through	different stages of his/her/their life			jmdn. in	verschiedenen Lebensstadien	begleiten
	(some)	difficult rough	times		schweren Zeiten	

Pogroms

Pogroms, mass murder, genocide

pogrom			der/das Pogrom			
(to) launch	pogroms (against Jews)		Pogrome (gegen Juden)		anzetteln	
(to) carry out					durchführen	
					veranstalten	
(to) plan the	mass murder	of (the) European Jews	den Massenmord	an den europäischen Juden	planen	
(to) carry out the	genocide		den Völkermord		den Genozid	ausführen

→ Shoah

Pogrom Night 1938

Pogrom Night 1938	die	Reichspogromnacht	1938
Kristallnacht* 1938		Pogromnacht	
Night of (the) Broken Glass* 1938 (literally: Crystal Night*)		Reichskristallnacht* Kristallnacht*	
November pogrom(s) 1938	das Novemberpogrom die Novemberpogrome		

* Note that this term is now considered cynical and euphemistic.

→ Antisemitism → German titles and organisations → White Crucifixion (Marc Chagall)

Pokrov/Pokrova

Pokrov (<i>Old Church Slavonic</i> : protection; <i>Ukrainian</i> : Pokrova)		Pokrov (<i>altkirchenslawisch</i> : Schutz; <i>ukrainisch</i> : Pokrova)
Intercession of the Theotokos		das Fest Mariä Schutz und Fürbitte (<i>wichtiges Marienfest in den orthodoxen und Ostkirchen</i>)
Protection of Our Most Holy Lady Theotokos and Ever-Virgin Mary (<i>important Marian feast in the Eastern Orthodox and Eastern Catholic churches</i>)		
(to) celebrate	Mary's miraculous protection of Constantinople	die wunderbare Beschützung/Errettung Konstantinopels durch Maria feiern
(to) commemorate		an die wunderbare Beschützung/Errettung Konstantinopels durch Maria erinnern
(to) be based on a story from the <i>Life of Andrew the Fool-for-Christ</i>		auf einer Geschichte aus der <i>Vita des Andreas Salos</i> (<i>salos</i> : Narr um Christi willen, Narr Christi) beruhen
(to) have a vision of Mary...		eine Vision haben, wie Maria ...
...holding/spreading her omophorion (<i>Greek</i> : sth. born on the shoulders) over the people...		... ihr Omophorion (<i>griechisch</i> : das um die Schulter zu Tragende) über die Menschen hält/breitet ...
...protecting them from an enemy army		... und sie vor einer feindlichen Armee schützt

→ Eastern Orthodoxy → Legends and hagiographies → Mary (Mother of Jesus) → Mary (Mother of Jesus) in the visual arts

Polarity of life

(to) have two	sides	zwei	Seiten	haben	
	aspects		Aspekte		
	poles		Pole		
(to) list basic human experiences as pairs of opposites		menschliche Grunderfahrungen als Gegensatzpaare		auflisten aufführen	
(to) deal with	the polarity of life	mit den Gegensätzen/der Polarität des Lebens umgehen			
(to) try to understand		die Gegensätze/die Polarität des Lebens zu verstehen suchen			
(to) embrace		die Gegensätze/die Polarität des Lebens		annehmen	
(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)				symbolisieren	
(to) swing	between	hope and despair	zwischen	Hoffnung und Verzweiflung	(hin und her) schwingen
(to) be torn		faith and doubt, <i>etc.</i>		Glaube(n) und Zweifel(n) <i>usw.</i>	(hin und her) schwanken hin und her gerissen sein

→ Life's big questions: Basic existential questions → Symbols: Characteristics and functions of symbols → Vita activa and vita passiva → Yin and Yang

Polytheism

polytheism				der Polytheismus		
(to) be a polytheist				Polytheist/Polytheistin sein		
(to) be a polytheistic religion				eine polytheistische Religion sein		
(to) believe in		more than one God		an mehrere Götter glauben		
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE also</i> worshipped, worshipping)				mehrere Götter verehren		
(to) be the	top	god	of the Greek, <i>etc.</i> pantheon	der Hauptgott/ die Hauptgöttin	des griechischen <i>usw.</i> Götterhimmels/ Vielgötterhimmels	
	chief	goddess		der höchste Gott die höchste Göttin	der griechischen <i>usw.</i> Götterwelt	
		deity			die Hauptgottheit	des griechischen <i>usw.</i> Pantheons
	supreme			der Herrscher/ die Herrscherin		
(to) be a manifestation of	another	god	eine Manifesta- tion	eines anderen Gottes/einer anderen Göttin/ einer anderen Gottheit	sein	
		goddess				
		deity				
	the one God			des einen Gottes		
	ultimate reality			der letzten Wirk- lichkeit		

→ God → Gods of nature → Henotheism → Monotheism → Panentheism → Pantheism

Pope

Papacy

pope				der Papst		
pontiff (<i>formal</i>)						
papacy				das Papsttum		
(to) exercise the papacy				das Papstamt ausüben		
in	the	papacy	of + <i>name of</i> <i>pope</i>	in	dem Pontifikat	von + <i>Papstname</i>
under		pontificate		unter		
during					während des Pontifikats	
papal	authority			die Autorität	des Papstes	
	supremacy			der Primat		

Offices and titles

(to) be the Bishop of Rome				der Bischof von Rom sein			
(to) be seen as/ regarded as	the successor of St. Peter			als	Nachfolger Petri		gelten
	earthly representative		of Christ		Stellvertreter	Christi auf Erden	
	Vicar				Statthalter		

(to) adopt	the title of	pontifex maximus	den Titel	pontifex maximus	übernehmen	
(to) use		summus pontifex (<i>Latin</i> : highest bridge-builder/priest)		summus pontifex (<i>lateinisch</i> : oberster Brückenbauer/Priester)		verwenden
(to) be the head of the Vatican City* and the		Holy Apostolic	See*	Oberhaupt des Vatikans (<i>amtlich</i> : Staat Vatikanstadt) und des	Heiligen Apostolischen	Stuhls sein

* Note that *Vatican City* refers to the state established under the → Lateran Pacts (1929), while the → *Holy/Apostolic See* is the central government and spiritual authority of the Roman Catholic Church. *Vatican* and *Holy/Apostolic See* are often used interchangeably.

→ Catholic social teaching: Encyclicals and principles → Holy See → Holy Year → Papal bull → Papal States → Swiss Guard

Papal infallibility

(to) proclaim the dogma of papal infallibility (1870)		das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit verkünden (1870)			
(to) exercise his teaching authority		on matters of faith and morals/morality	im Lehramt		in Glaubens- und Sittenfragen entscheiden
(to) speak	in his office as shepherd and teacher of all Christians ex cathedra		in seinem Amt als Hirte und Lehrer aller Christen		
(to) teach			ex cathedra		
(to) decide					

→ Mary (Mother of Jesus): Mariology

Peace broker

(to) have soft power ↔ hard power			Soft Power ↔ Hard Power haben		
(to) be a	mediator	in conflicts	Vermittler	in	Konflikten sein
	broker			bei	
(to) broker	peace talks		in/bei Friedensverhandlungen vermitteln		
(to) mediate					

(to) keep	the same	distance	from...	den gleichen Abstand	zu ...	halten
	equal					wahren
	equidistant			Äquidistanz		
	equidistance					
...all parties (to the conflict)			... allen Konfliktparteien			

(to) be biased toward(s) one side of the conflict		für eine Seite Partei nehmen		
(to) remain	neutral	neutral	bleiben	
	non-partisan	überparteilich		

(to) do	secret diplomacy	Geheimdiplomatie betreiben
(to) practise (<i>BrE</i>)		
(to) practice (<i>AmE</i>)		
(to) conduct		

(to) engage in				
(to) name		violations of international law		Verletzungen des Völkerrechts benennen
(to) criticise (BrE)				Verstöße gegen das Völkerrecht kritisieren
(to) criticize (BrE/AmE)				
(to) condemn				verurteilen
(to) name (no) names				(keine) Namen nennen
(to) (not)	specifically explicitly	mention	sth.	etw. (nicht) ausdrücklich erwähnen
(to) make (no) reference to				auf etw. eingehen

→ Holy See

Election

(Sacred) College of Cardinals				das (Heilige) Kardinalskollegium
(to) meet in general congregation before/prior to the conclave				vor dem Konklave in der Generalkongregation zusammenkommen
pre-conclave (meetings)				das Vorkonklave
(to) discuss the	expectations of/for		the new pope	die Erwartungen an den neuen Papst diskutieren
	necessary qualities of/for			die notwendigen/erforderlichen Eigenschaften des neuen Papstes
	qualities needed/required in			
meeting/ assembly/ gathering of	cardinal electors			die Versammlung der wahlberechtigten Kardinäle
	cardinals	eligible to elect a new pope		Kardinäle unter 80
		under 80		
(to) hold a conclave (Latin: with key)				ein Konklave abhalten (lateinisch: mit Schlüssel)
(to) move	into the Sistine Chapel			in die Sixtinische Kapelle einziehen
(to) file				
(to) process				
(to) be shielded from the outside world				von der Außenwelt abgeschirmt sein
(to) take an oath of	silence			einen Eid auf Verschwiegenheit ablegen
(to) be sworn to	secrecy			Geheimhaltung
master of papal (liturgical) ceremonies				der päpstliche Zeremonienmeister (für die liturgischen Feiern)
(to) order "extra omnes" (Latin: all out, everybody out)				die Anweisung „extra omnes“ (lateinisch: alle hinaus) geben/erteilen
(to) elect sb. pope	without (any) outside/external interference		jmdn.	ohne (jede) Einflussnahme von außen zum Papst wählen
	in a	secret	vote	in geheimer Wahl
			ballot	
	on the fourth, etc.			im vierten usw. Wahlgang
(to) hold several	rounds of voting			mehrere Wahlgänge abhalten
	votes			
	ballots			
(to) cast one's	vote			seine Stimme abgeben
(cast, cast)	ballot			
(to) disguise one's handwriting				seine Handschrift verstellen

(to) need	a two-thirds majority		eine Zweidrittelmehrheit	benötigen			
(to) require				erfordern			
(to) receive				erhalten			
(to) burn the ballot papers after every second	round (of voting) vote ballot		die Stimmzettel nach jedem zweiten Wahlgang verbrennen				
(to) add chemicals to produce black or white smoke			Chemikalien zusetzen, um schwarzen oder weißen Rauch zu erzeugen				
Black	smoke	comes out of...	Schwarzer	Rauch	kommt ...		
White		rises	from...		Weißer		steigt ... auf
		emerges					
		billows					
	emanates						
...the chimney of the Sistine Chapel.			... aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle.				
(to) signal (signalled, signalling)	the election of a new pope		die Wahl eines neuen Papstes		signalisieren		
(to) indicate					anzeigen		
(to) choose	the papal name (of) "..."		den Papstnamen „...“		wählen		
(to) take					annehmen		

The conclave	has an atmosphere/ air of	solemnity.	Das Konklave	umgibt eine Atmosphäre von	Feierlichkeit.
		prayer.			Gebet.
		reverence.			Ehrfurcht.
		secrecy.			Geheimhaltung.
	holds a fascination for...	übt eine Faszination auf ... aus.			

Papal garments and insignia

elaborate ↔ simple papal		clothing garments attire	die aufwändige ↔ einfache päpstliche Kleidung		
papal insignia			die päpstlichen Insignien		
(to) be dressed in white			weiß gekleidet sein		
(to) wear	the papal	tiara with three crowns	die	päpstliche Tiara mit drei Kronen	tragen
		triple crown		dreifache Papstkrone	
		a	mitre	eine Mitra	
	white	zucchetto	ein weißes	Zucchetto	
		skullcap	Scheitelkäppchen		
		cassock	eine	weiße Soutane	
	red mozetta (a short cape)			rote Mozetta (ein kurzer Schulterumhang)	
	burgundy stole with ornate gold			burgunderfarbene Stola mit Goldverzierung	
	a pallium (a white woollen stole, embroidered with red crosses)		ein Pallium (eine weiße mit roten Kreuzen bestickte Wollstola)		
	golden ↔ simple pectoral cross		ein goldenes ↔ einfaches Brustkreuz		
the	Ring of the Fisherman		den Fischerring		

		Piscatory Ring		
		papal ferula (staff topped with a cross)	die Ferula den Kreuzstab	(Stab, der am oberen Ende ein Kreuz trägt)
	a cincture		ein Zingulum	
			einen Gürtel	
			eine Bauchbinde	
	red ↔ black shoes		rote ↔ schwarze Schuhe	
	ceremonial shoes/pontifical sandals ↔ ordinary shoes		Pontifikalschuhe ↔ gewöhnliche Schuhe	

→ Christian clergy: Clerical garments → Fishers of humans → Symbols

Inauguration

enthronement	of the new pope		die	Inthronisierung Inthronisation	des neuen Papstes
inauguration				Amtseinführung	
(to) be	crowned with the papal tiara (<i>last coronation: Paul VI, 1963</i>)		mit der päpstlichen Tiara gekrönt werden (<i>letzte Krönung: Paul VI, 1963</i>)		
	inaugurated	in	a mass	in einer Messe in	eingeführt werden
	installed		an inauguration/inaugural mass	sein Amt	eingesetzt
	put	around the pope's shoulders/neck (<i>pallium</i>)		dem Papst umgelegt werden (<i>Pallium</i>)	
	placed	on the pope's finger (<i>Ring of the Fisherman</i>)		angesteckt an den Finger gesteckt	werden bekommen (<i>Fischerring</i>)

→ Fishers of humans → Pope: Papal garments and insignia

Populism and religion

(to) divide the world into us and them	die Welt in „wir“ und „die anderen“ einteilen					
(to) distinguish between the (good) „people“ and the (corrupt) „elite“	zwischen dem (guten) „Volk“ und der (korrupten) „Elite“ unterscheiden					
(to) portray	the „people“ and the „elite“ as homogeneous groups		das „Volk“ und die „Elite“ als homogene Gruppen darstellen			
	ethnic	minorities as threats	ethnische	Minderheiten als Gefahr/Bedrohung		
	cultural		kulturelle			
	religious		religiöse			
(to) offer simplistic	answers	to complex	questions	einfache	Antworten auf komplexe Fragen geben bieten	
	solutions		issues	vereinfachte		
			problems	simplistische		für komplexe Probleme
(to) use	religion for political	purposes		Religion für politische	Zwecke	benutzen
(to) abuse		ends				missbrauchen
(to) exploit		gain			Vorteile	instrumentalisieren
(to) hijack						kapern
(to) deepen	social	divisions		soziale	Spaltungen	vertiefen

	political	divides	politische	Spannungen	
	cultural	tensions	kulturelle		
	religious		religiöse		

→ Religion and state → Religious conflict and violence → Religious hatred

Post-Christian societies

post-Christian	society		die postchristliche	Gesellschaft
	culture			Kultur
	religion			Religion
(to) have Christian	foundations		christliche Grundlagen	haben
	roots		ein christliches Fundament christliche Wurzeln	
(to) be	(heavily) influenced	by...	(stark) beeinflusst	sein von ...
	shaped		geprägt	
...Christianity			... dem/vom	Christentum
...Christian	traditions		... christlichen Traditionen	
	faith		... dem/vom christlichen Glauben	
	beliefs			
	ethos		... christlichem Ethos	
	values		... christlichen	Werten
				Wertvorstellungen
				Normen
	norms			Gedanken
	ideas			
thought(s)		... christlichem Denken		
teaching		... der christlichen Lehre		

→ Church closures → Definitions: Clarifying terms → Religious affiliation and membership → Religious diversity and pluralism → Secularisation → Unitarian Universalism

Posthumanism

posthumanism	(Latin: after/beyond		der Posthumanismus (<i>lateinisch</i> : nach dem		
post-humanism	humanism)		Humanismus, jenseits des Humanismus)		
(to) rethink humans			den Menschen	neu	denken
				anders	
(to) be critical of traditional	humanism		dem traditionellen Humanismus		kritisch gegenüberstehen
	ideas about	humanity human nature	traditionellen Menschenbildern		
(to) question	the	human-centred (BrE)/ centered (AmE)	view of the world	das menschenzentrierte/anthropozentrische Weltbild	hinterfragen
(to) criticise (BrE)		anthropo-centric			infrage/in Frage stellen
(to) criticize (BrE/AmE)					kritisieren
(to) reject					verwerfen

(to) overcome				überwinden
(to) draw	attention to non-human agents	die Aufmerksamkeit auf nichtmenschliche Akteure lenken		
(to) call		nichtmenschlichen Akteuren größere Aufmerksamkeit schenken		
(to) pay greater		größere Aufmerksamkeit auf nichtmenschliche Akteure richten		

→ Animal ethics → Anthropology → Creation: Ruler of creation → Humanism → Moral circle
 → Transhumanism

Postsecularism

postsecularism post-secularism	(Jürgen Habermas et al.)		der Postsäkularismus (Jürgen Habermas u.a.)	
postsecular post-secular	turn		die postsäkulare Wende	
			der postsäkulare Turn	
(to) describe	a renewed	interest in...	ein wiedererwachtes /neu erwachtes Interesse an ...	
(to) denote		awareness of...	ein wieder/neu erwachtes Bewusstsein	für
(to) signify		attention to...	eine wiedererwachte/neu erwachte Aufmerksamkeit	...
...the role ...the persistence	of religion in secular societies	... die Rolle	der Religion in säkularen Gesellschaften	
		... den Fortbestand		
		... das Fortbestehen		
		Fortleben		
...the return		... die Wiederkehr		
...the resurgence		... das Wiederaufleben		
secular post-secular	piety	die	säkulare Frömmigkeit	
			Weltfrömmigkeit	
			postsäkulare Frömmigkeit	

→ Böckenförde dilemma → Religious diversity and pluralism → Secularisation

Power objects

power object				das Kraftobjekt
				der Kraftgegenstand
amulet				das Amulett
charm				
talisman				der Talisman
fetish				Fetisch
an object	believed to have special		power(s) energy	ein Gegenstand, dem besondere Kraft/Kräfte Energie zugeschrieben wird
	charged with	religious	meaning	ein mit religiöser/spiritueller/persönlicher Bedeutung aufgeladener Gegenstand
		spiritual		
personal				

→ Magic: Sorcerers, witches, healers → Shamanism → Superstition

Power places

power	place	der	(Energie- und) Kraftort	
			Ort der Kraft	
			Kraftplatz	
magical			magische Ort	
favourite (<i>BrE</i>) favorite (<i>AmE</i>)			Lieblingsort	
place of energy			Energieort	
(to) evoke positive emotions		positive Gefühle auslösen		
(to) feel the energy of a power place		die Energie eines Kraftortes spüren		
(to) relax		sich entspannen		
(to) recharge		auftanken		
		Kraft tanken		
(to) find	(one's) balance	(sein) inneres Gleichgewicht	finden	
	inner power	innere Kraft		

→ Celtic spirituality movement: Thin places → Inner peace → Pilgrimage → Retreats → Sacred: Sacred space

Praise and worship music

(praise and) worship	music	die	Lobpreismusik	
			Worship-Musik	
	song	der	Lobpreissong	
			Lobpreis-Song	
			Worship-Song	
	video	das	Lobpreisvideo	
Worship-Video				

→ Evangelicals: Born-again Christians → Gospel music → Music and religion → Prayer: Praise
→ Wonder

Prana

prana (<i>Sanskrit</i> : breath of life)		Prana (<i>Sanskrit</i> : Lebensatem, Lebenshauch)	
life force energy		die	Lebenskraft
vital energy			Lebensenergie
(to) be found in and around humans		im Menschen und um ihn herum sein	
(to) travel (<i>BrE</i> : travelled, travelling; <i>AmE</i> : traveled, traveling)	through the body through a system of channels	im Körper durch ein System von Kanälen zirkulieren	
(to) flow			

→ Hinduism → Qi → Ruach → Yoga

Praycation

(to) be a portmanteau word combining/blending “prayer” and “vacation”		ein	Kofferwort	aus „prayer” (Gebet) und „vacation“ (Urlaub) sein
			Portmanteau-Wort	
			Portmanteauwort	
(to) describe a(n)	time of Bible study and prayer		eine Zeit des Bibelstudiums und Gebets	
	mini-vacation with God/the Lord		einen Kurzurlaub mit Gott/dem Herrn	
	(spiritual) time out from everyday life/worries		eine (spirituelle) Auszeit vom Alltag/den Alltagsorgen	
	pilgrimage		eine	Pilgerfahrt
				Pilgerreise
	spiritual travel programme (BrE)/program (AmE)		ein spirituelles Reiseangebot	
	interfaith study	tour	eine	interreligiöse Bildungsreise
cultural immersion	kulturelle Immersionsreise			
(to) take a praycation		(sich) eine Auszeit zum Bibelstudium und Gebet nehmen		
		eine Pilgerreise/interreligiöse Bildungsreise machen		

→ Definitions → Host families → Intercultural learning → Pilgrimage → Prayer → Retreats

Prayer

Praying alone and with others

prayer			das Gebet		
			das Beten		
individual ↔	communal	prayer	das	Einzelgebet ↔	gemeinschaftliche Gebet
	corporate				Gemeinschaftsgebet
	congregational				Gemeindegebet
contemplative			kontemplative Gebet		
contemplation (of God’s love)			die	Betrachtung (der Liebe Gottes)	
				Versenkung (in die Liebe Gottes)	

praying man	der Beter
man at prayer	
praying woman	die Beterin
woman at prayer	
worshipper (AmE also worshiper)	der Beter/die Beterin
pray-er	

(to) pray to (<i>God</i>)		zu (<i>Gott</i>) beten
(to) say	a prayer	ein Gebet
(to) recite		sprechen
(to) stammer		stammeln
(to) offer		darbringen
(to) open oneself to God/a transcendent power, etc.		sich Gott/einer transzendenten Macht usw. öffnen
(to) contemplate God's love		die Liebe Gottes betrachten
		sich in die Liebe Gottes versenken

(to) pray	by oneself	alleine	beten	
	in congregation	in Gemeinschaft gemeinsam		
(to) join	together in prayer	im Gebet zusammenkommen		
		zusammen beten		
	in a prayer	sich einem Gebet anschließen		
		in ein Gebet einstimmen		
(to) join a prayer	group	sich	einer Gebetsgruppe	anschließen
	circle		einem Gebetskreis	
			Gebetszirkel	
(to) stand	in a prayer circle	in einem Gebetskreis		stehen
(to) sit				sitzen
(to) kneel (<i>knelt, knelt</i>)				knien
(to) have	a prayer meeting	eine Gebetsversammlung		abhalten
(to) hold		ein Gebetsstreffen		
(to) stage		eine Gebetsstunde		
		a prayer breakfast		
(to) lead the prayer/prayers (<i>led, led</i>)		Gebete leiten		
		vorbeten		
(to) involve the	audience	die Zuhörerinnen und Zuhörer		einbeziehen
	congregation	die Gemeinde		

(to) meet	the spiritual/psychological needs of individuals	die spirituellen/psychologischen Bedürfnisse Einzelner	erfüllen
	the sociological needs of groups	die soziologischen Bedürfnisse von Gruppen	
(to) use prayer for political purposes		Gebete politisch instrumentalisieren	

→ Five pillars of Islam → Kaddish → Labyrinths and mazes: Walking a labyrinth → Minyan → Poems as food for the soul: Reading poems like prayers → Praycation → Prayer rugs → Psalms → Religious education: Collective worship in schools → Religious language → Shema Yizrael → Vita activa and vita passiva

Mealtime prayers

(to) say	grace		das	Tischgebet sprechen	
	a	grace	ein		
		dinner			blessing
					prayer
	mealtime blessing				

Silent prayer, spontaneous prayer, scripted prayer

(to) pray extemporaneously		frei beten
(to) extemporise (<i>BrE</i>)	in prayer	
(to) extemporize (<i>BrE/AmE</i>)		
free-form	prayer	das freie Gebet
spontaneous		
unscripted		
extempore		
extemporaneous		
(to) read a scripted prayer		ein Gebet ablesen
(to) use a prayer book as a guide for one's own prayers		ein Gebetbuch als Anleitung zum Beten verwenden
Book of Common Prayer (1549)		das Gebet- und Gottesdienstbuch der anglikanischen Kirche (1549)

→ Book of Common Prayer → Lord's Prayer → Psalms

Forms of address

(to) (not) know who or what you pray to				(nicht) wissen, zu wem oder was man betet			
(to) address one's prayer to...				sein Gebet an ... richten			
(to) address		God as	father father and mother	Gott als	Vater		anreden
(to) call					Vater und Mutter		ansprechen
on	upon						anrufen
(to) invoke							
(to) use	the	address	"Our Father"	die	Anrede	"Unser Vater"	benutzen
		invocation	"You"		Anru- fung	"Du"	
			"Many-named One beyond imaging"			"Vielnamiger/ Vielnamige jenseits aller Vorstellung(en)"	
		a gender-neutral form of address		eine geschlechtsneutrale Anrede			

→ Apostrophe → Gender and religion → God: God – father and mother → Lord's Prayer → Psalms: Modern Psalms

Repetitive prayer

repetitive form of prayer		die	wiederholende repetitive	Gebetsform
(to) use prayer beads		eine Gebetskette verwenden		
(to) pray	the Rosary	den Rosenkranz	beten	
(to) say			sagen	
(to) count (repetitions of) prayers		Gebetswiederholungen zählen		
Jesus Prayer		das Jesusgebet		
also known as:		auch: das	immerwährende Gebet	
The Prayer Prayer of the Heart			Herzensgebet	
(to) pray	without ceasing (1 Thessalonians 5:17)	ohne Unterlass (1. Thessalonicher 5,17)		beten
	in the rhythm of breathing	im Atemrhythmus		
(to) repeat a prayer to the rhythm of the breath		ein Gebet im Rhythmus des Atmens wiederholen		

(to) continually	call	on upon	the name of Jesus	ununterbrochen den Namen Jesu anrufen
invoke				
“Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me (, a sinner). “				„Herr Jesus Christus, (du) Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder/Sünderin)“.

→ Litany → Mary (Mother of Jesus): Marian cult

Refuge

(to) take	refuge to/in God	bei/in Gott Zuflucht suchen
(to) seek (sought, sought)		

→ Buddhism: The Three Jewels

Penitence

penitential prayer			das Bußgebet			
(to) acknowledge	one's sins	(to God)	sich (vor Gott) zu	seinen Sünden		bekennen
	shortcomings			seinen Unzulänglichkeiten		
	failures			seinem Scheitern		
	faults			seinen	Fehlern	
	missteps				Fehlritten	
(to) face up to sth.			sich etw. (Dativ) stellen etw. (Dativ) ins Gesicht sehen			
(to) confess sth.			etw. bekennen			
(to) pray for forgiveness			um Vergebung bitten			

→ Forgiveness → Guilt → Human fallibility → Psalms: Psalms of confession → Repentance

Requests

prayer of request			das Bittgebet				
petitionary prayer							
(to) pray	before	an important decision	vor einer	wichtigen Entscheidung beten			
	on					für	eine
	about					über	
	over						
(to) ask for guidance			um Führung bitten				
bidding prayer		for	another	die Fürbitte für jmdn. anders			
prayer of intercession		on behalf	some-				
intercessory prayer		of	one else				
(to) say a quick prayer			ein Stoßgebet sprechen				
(to) pray	for sb./sth.		für jmdn./um etw. beten				
	over sb., e.g., sb. who is ill, (James 5:14-15), one's children, spouse, a politician		über jmdm. beten, z.B. einem/einer Kranken (Jakobus 5,14-1), den eigenen Kindern, den Ehepartner/die Ehepartnerin, einem Politiker/einer Politikerin				
(to) take one's requests		to	God	seine Bitten vor Gott bringen			
		before					
(to) intercede for/on behalf of sb.			für jmdn. Fürbitte halten				
answered ↔ unanswered prayer			das erhörte ↔ nicht erhörte/unerhörte Gebet				

→ Mary (Mother of Jesus): Marian cult → Saints: Saint veneration → Psalms: Psalms of lament
 → Works of Mercy: The seven spiritual works of mercy

(to) state	one's prayer request	sein Gebetsanliegen	nennen	
(to) share			teilen	
(to) send			mitteilen	
			schicken	
			senden	
			zusenden	
(to) put sb.	on the (parish) prayer list	jmdn./ einen Namen auf die	Gebetsliste	(der Gemeinde) setzen
(to) place a name			Fürbitten-Liste	

Praise

praise (noun)		das Lob		
		der Lobpreis		
(to) praise God		loben, preisen		
(to) exalt God in prayer		Gott im Gebet	verherrlichen	
			erhöhen	
(to) perform	a praise dance	einen Lobtanz/Lobtänze aufführen		
	praise dancing			

→ Praise and worship music → Prayer: Body language: Dancing → Psalms: Psalms of praise

Submission

(to) accept	God's will	Gottes Willen annehmen		
(to) submit to (submitted, submitting)		sich in Gottes Willen	ergeben	
			fügen	
		schicken		

Body language

(to) pray	with one's body	mit	seinem Körper	beten
	through movement(s)		Bewegungen	
	with hand motions		Gesten	

→ Dervish orders → Yoga

Voice

(to) pray	silently		schweigend	beten
	in silence			
	quietly			
	in a	low soft	voice	
	aloud		laut	
(to) whisper	a prayer		ein Gebet	flüstern
(to) mumble				murmeln

→ Quakers (Religious Society of Friends): Worship → Silence

Standing, sitting, kneeling, prostrating

position	when praying		die Gebetshaltung	
posture	at	prayer		
	of			
prayer pose				

(to) stand	in prayer	beim Gebet	stehen
(to) sit			sitzen
(to) kneel			knien
(to) kneel down (knelt, knelt)		sich hinknien	
(to) prostrate (oneself)		sich niederwerfen	
(to) lie prostrate		mit dem Gesicht nach unten ausgestreckt daliegen	

→ Five pillars of Islam

Swaying (Judaism)

(to) rock back and forth	in prayer	sich (rhythmisch) im Gebet hin und her	bewegen
(to) sway (rhythmically)			wiegen
			im Gebet hin und her
(to) shockel (Yiddish: schaukeln)		schockeln (jiddisch: schaukeln)	

→ Judaism

Dancing

(to) dance one's prayer(s)			sein(e) Gebet(e) tanzen		
(to) worship God through dance (worshipped, worshipping, AmE also worshiped, worshipping)			Gott im Tanz anbeten		
(to) perform a	liturgical religious	dance	einen	liturgischen religiösen	Tanz aufführen

→ Alevism → Dervish orders → Prayer: Praise

Hands

(to) fold	one's hands	in prayer	die Hände beim/zum Gebet	falten	
(to) clasp				zusammenlegen	
(to) press one's hands together				zusammenlegen	
(to) hold both one's hands forward with palms up			die Hände mit den Handflächen nach oben vor sich halten		
(to) cup one's hands (cupped, cupping)			die Hände zu einer Schale formen		
(to) close	↔ (to) open (up) one's fists		die Fäuste	schließen	↔ öffnen
(to) fold				ballen	
(to) clench				zusammenpressen	
(to) pray with	folded hands hands clasped together		mit gefalteten Händen beten		
(to) lay (laid, laid)	(one's) hands on sb. and	pray	jmdm. die Hände auflegen und	beten	
		bless sb.		jmdn. segnen	
(to) hold	one's hands together	in front of one's forehead	die Hände vor der Stirn zusammenpressen		
(to) join					
(to) press					
(to) join	hands in a circle		sich im Kreis an den Händen fassen		
(to) hold					
(to) stretch one hands toward/towards sb.			jmdm. seine Hände entgegenstrecken seine Hände zu jmdm. ausstrecken		

→ Blessing → Hinduism: Worship → Mudras

Arms

(to) raise	one's arms	to pray	die Arme	zum Gebet erheben		
(to) lift		in prayer		in	den Himmel	recken
		to the sky				
		heavenward heavenwards				
		into the air		die Luft		
(to) pray with outstretched arms			mit	ausgestreckten ausgebreiteten	Armen beten	

Head and eyes

(to) bow (one's head in prayer)		den/seinen Kopf (zum/im Gebet) senken sich verbeugen
(to) look up to heaven		in den Himmel schauen
(to) pray with closed eyes		mit geschlossenen Augen beten
(to) put	one's hand over one's eyes	die Hand über die Augen legen
(to) place		
(to) cover one's eyes (with the palm of one's hand)		seine Augen (mit der Hand) bedecken

Sensory prayer

sensory	prayer	das Beten mit allen Sinnen	
multi-sensory			
(to) use	the senses in worship	die Sinne beim Gebet/im Gottesdienst	nutzen
(to) employ			zu Hilfe nehmen
(to) explore			achtsam wahrnehmen

→ Incense → Native American spirituality: Praying with a pipe

Prayer rugs

prayer	rug	with a(n)...	der	Gebetsteppich Betteppich	mit...
	mat		die Gebetsmatte		
...mihrab	design		... Mihrab-Muster		
...gateway			... Nischenmuster		
...niche			... Kaaba-Muster		
...Kaaba			... Paradiesmuster		
...paradise garden			... Blumenmuster		
...floral			... Tausendblumenmuster		
...millefleur					
(to) create	a sacred space	einen heiligen Raum schaffen			
(to) serve as		als heiliger Raum dienen			
(to) offer		einen heiligen Raum bieten			
(to) protect the worshipper (AmE also worshiper) from getting dirty		den Beter/die Beterin vor Schmutz schützen			
(to) isolate the worshipper (AmE also worshiper) from his/her/their immediate surroundings		den Beter/die Beterin von seiner/ihrer unmittelbaren Umgebung trennen			
(to) transport the worshipper (AmE also worshiper) symbolically elsewhere		den Beter/die Beterin anderswohin/in eine andere Welt versetzen			

(to) imagine paradise	sich das Paradies vorstellen
	das Paradies imaginieren

→ Gardens: Islamic gardens → Kaaba → Mosque → Prayer → Purity and impurity → Sacred: Sacred space → Symbol

Pregnancy

Becoming pregnant

(to) get	pregnant	by sb.		von jmdm.		schwanger	sein	
(to) become		after	a rape	nach	Vergewal-			tigung
(to) fall		following	artifici- al in- semin- ation	einer	künstliche(n)			
		by		durch	Befruchtung			
	from	eine						
	through							
(to) conceive (<i>a child</i>)				(ein Kind) empfangen				
				schwanger werden				
conception				die Empfängnis				
conceived	naturally			auf natürliche Weise		gezeugt		
	in the natural way							
	in the mother's body			im Körper der Mutter				
	by artificial insemination			durch künstliche Befruchtung				
	in a test-tube			in einem Reagenzglas				
	in a Petri dish			in einer Petrischale				
	in vitro			per IVF				
planned	pregnancy			die geplante Schwangerschaft				
	child			das Wunschkind				
unwanted	pregnancy			die	ungewollte	Schwangerschaft		
unplanned				ungeplante				
unintended				unbeabsichtigte				
surprise				Überraschungsschwangerschaft				

→ Artificial insemination by donor (AID) → In vitro fertilisation (IVF) → Prenatal medicine

Gestational age

(to) calculate	how far along the pregnant woman is			berechnen, wie weit die Schwangere ist		
	the	pregnancy week		die Schwangerschaftswoche		berechnen
		age of pregnancy		das	Schwangerschaftsalter	
		gestational age		Gestationsalter		
(to) use the first day of the last	period	to calculate the gestational age	das Schwangerschaftsalter anhand des ersten Tages der letzten Periode/Menstruation berechnen			
	menstruation					
(to) be	x weeks pregnant		in der	x. Woche (schwanger)		sein
	in the <i>xth</i> week of (one's)	pregnancy gestation		Schwangerschaftswoche		

Mothers-to-be

mother-to-be	die werdende Mutter
--------------	---------------------

expectant mother		
(to) expect a child	ein Kind erwarten	
(to) go through a pregnancy	eine Schwangerschaft	durchmachen durchleben

Pregnancy counselling

(to) get	counselling		sich beraten lassen		
(to) receive					
(to) undergo					
(to) require	a	counselling (BrE)	certificate	einen Beratungsschein	verlangen
(to) issue		counseling (AmE)			ausstellen
(to) get					bekommen
(to) obtain					erhalten
pregnancy	counselling (BrE) counseling (AmE)		die	Schwangerenberatung	
pregnancy options				Schwangerschaftsberatung	
pre-abortion				Schwangerschaftskonfliktberatung	
mandatory pre-abortion				Schwangerenkonfliktberatung	
post-abortion				Pflichtberatung vor dem Schwangerschaftsabbruch	
				Beratung nach dem Schwangerschaftsabbruch/nach der Abtreibung	
pregnancy	counselling (BrE) counseling (AmE)	agency charity	die	Schwangerschaftsberatungsstelle	
				Beratungsorganisation für Schwangere	
		centre (BrE) center (AmE)		Schwangerschaftsberatungsorganisa- tion	
		advice centre (BrE) advice center (AmE)		das Beratungszentrum für Schwangere	
(to) be	open to any result		ergebnisoffen	sein	
	non-directive		nicht-direktiv		
			non-direktiv nondirektiv		
	oriented orientated	to/towards protection of the unborn life/child	auf den Schutz des ungeborenen Lebens/ Kindes ausgerichtet sein		
(to) encourage women to continue their pregnancy/pregnancies			Frauen zur Fortsetzung der Schwangerschaft ermutigen		
(to) stress	support payments and assistance offered to mothers by the state		verstärkt auf staatliche Unterstützungs- angebote für Mütter hinweisen		
(to) emphasise (BrE)					
(to) emphasize (BrE/AmE)					

→ Counselling → Helplines: Providing support

Continuing the pregnancy

(to) decide against an abortion				sich gegen eine Abtreibung/einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden	
(to) want to keep the baby/child				das Kind behalten wollen	
(to) go	on	with	the pregnancy	die Schwangerschaft fortsetzen	

	through			
(to) continue				
(to) go ahead and have the child				das Kind austragen
(to) carry a child	to term			
	(to) full term (<i>med.</i>)			
(to) give birth to a child				ein Kind gebären
(to) have a baby				ein Baby/Kind bekommen

→ Abortion → Adoption → Baby hatches

Prenatal medicine

Fetal abnormalities

foetal (<i>BrE, non-technical</i>)/ fetal (<i>BrE/AmE</i>)	abnormality	die	Fehlbildung Missbildung	des Fötus/Fetus
---	-------------	-----	----------------------------	-----------------

a deformed	foetus (<i>BrE, non-technical</i>)/ fetus (<i>BrE/AmE</i>)	der fehlgebildete Fötus/Fetus		
(to) have	a chromosome abnormality	eine Chromosomanomalie	haben	
	Down('s) syndrome (Trisomy 21)	(das) Down-Syndrom (Trisomie 21)		
	Edward's syndrome (trisomy 18)	(das) Edwards Syndrom Trisomie 18		
	open spina bifida	einen offenen Rücken Spina bifida aperta		
	an inherited disorder	eine angeborene Fehlbildung		
	a birth defect	einen		

→ Abortion → Pregnancy: Continuing the pregnancy

Prenatal screening

prenatal	screening	die pränatale Untersuchung		
	testing			
	test	der	pränatale Test Pränataltest	
	diagnosis	die	pränatale vorgeburtliche Pränataldiagnostik	Diagnostik
invasive ↔ non-invasive test			invasive ↔ nicht-invasive Untersuchung	
non-invasive prenatal test (NIPT)		der nicht-invasive Pränataltest (NIPT)		
(to) offer	options	↔ (to) recommend	Optionen	anbieten
(to) discuss		a specific test		erörtern
(to) protect oneself legally (<i>doctors</i>)		sich rechtlich absichern (<i>Ärzte/Ärztinnen</i>)		
(to) test	foetal (<i>BrE, non-technical</i>)/ fetal (<i>BrE/AmE</i>)	cells	fötale/fetale Zellen untersuchen	
(to) test (the) amniotic fluid		das Fruchtwasser untersuchen		
(to) have a test done		eine Untersuchung machen lassen		

(to) undergo a test			sich untersuchen lassen				
(to) do an	ultrasound (scan)		eine Ultraschallunter- suchung	machen			
(to) carry out an				vornehmen			
(to) have an				machen lassen			
(to) look at an				sich eine Ultraschallaufnahme	ansehen		
(to) see sth. in the					anschauen		
(to) test	for abnormalities		auf	Fehlbildungen	untersuchen		
(to) check				Missbildungen			
(to) detect developmental and genetic issues			Entwicklungsstörungen und genetische Probleme entdecken				
(to) identify a	hereditary disease		eine Erbkrankheit		feststellen		
	genetic	disorder	eine genetische	Krankheit			
		disease		Erkrankung			
		condition		Gendefekte			
		defects		Genschäden			
			Genfehler				
The test	is		positive .		Der Test ist	positiv.	
	comes back		false-positive.			falsch positiv.	
	results	are		negative.		Die Untersuchungsergebnisse sind	negativ.
		come back		false-negative.			falsch negativ.
	gives		a positive, etc. result.		Der Test fällt positiv usw. aus.		
produces							

→ Counselling

Preimplantation genetic diagnosis

preimplantation genetic	diagnosis	(PGD, PIGD)	die	Präimplantationsdiagnostik präimplantative genetische Untersuchung	(PID, (PGD)
	testing (PGT)				
	screening (PGS)				
(to) test	embryos...		durch künstliche Befruchtung außerhalb des mütterlichen Körpers erzeugte Embryonen auf Gendefekte untersuchen		
(to) screen					
...produced	by	in vitro fertilisation			
...created	through	(BrE)/fertilization (BrE/AmE)			
...outside the mother's body					
...for genetic defects					
...before	implantation		... vor der Übertragung in die Gebärmutter		
...prior to					

→ Embryo Protection Act → In vitro fertilisation → Pregnancy

Funding

(to) be covered by medical insurance	von den Krankenkassen übernommen werden	
	eine Kassenleistung sein	

Primeval history

Punishment, protection, promise

primeval history				die Urgeschichte			
prehistory							
the first eleven chapters of the Book of Genesis				die ersten elf Kapitel des Buches Genesis (1. Buch Mose)			
a story	of about	increasing	disobedience	eine Geschichte	zunehmenden Ungehorsams		
			violence		zunehmender Gewalt		
			corruption		zunehmender Verderbtheit		
			disunity		zunehmender Uneinigkeit		
		protection and preservation			von Schutz und Bewahrung		
		punishment		eine	Strafgeschichte		
		promise			Verheißungsgeschichte		
human fallibility and divine grace			eine Geschichte	über menschliche Fehlbarkeit und göttlicher Gnade			
				von menschlicher Fehlbarkeit und göttlicher Gnade			

→ Creation → Human fallibility → Myth

The Fall (Genesis 3:1-24)

the Fall				der Sündenfall		
(to) eat from the tree of knowledge				vom Baum der Erkenntnis essen		
serpent				die Schlange		
snake						
(to) be	cunning			listig sein		
	crafty					
	shrewd					
(to) know good	and	evil		wissen, was gut und böse ist		
	from			Gut und Böse erkennen		
				Gut von Böse unterscheiden können		
(to) blame sb. for sth.				jmdn. wegen etw. beschuldigen		
				jmdm. für/an etw. die Schuld geben		
				jmdn. für etw. verantwortlich machen		
(to) put the blame on		sb.		die Schuld auf jmdn. schieben		
(to) shift the blame to						
(to) play the blame game				sich gegenseitig	die Schuld den Schwarzen Peter	zuweisen zuschieben
(to) curse sb.				jmdn. verfluchen		
(to) give birth in (greater) pain				(größere) Schmerzen bei der Geburt haben		
(to) have greater pain in childbirth				unter (größeren) Schmerzen gebären		

(to) have to toil by the sweat of one's brow			sich im Schweiß seines Angesichts abmühen müssen			
(to) make	garments tunics	of skin for sb.	jmdm. Röcke von Fellen machen			
(to) clothe sb.			jmdn.	bekleiden		
(to) drive sb.	out of from	the Garden of Eden		aus dem	Garten Eden Paradies	vertreiben
(to) cast sb. (cast, cast)	out of out from from	Paradise			der Fall die Vertreibung	
fall from						
expulsion out of/from banishment from						
(to) be	closed to sb.		jmdm./für jmdn. verschlossen		sein	
(to) remain					bleiben	
humanity after the Fall postlapsarian humanity			die Menschheit nach dem Sündenfall			

→ Gardens: Paradise gardens → Snake/serpent → Utopian thought: Eutopias → Work ethic: Ambivalence of work

Cain and Abel (Genesis 4:1-16)

Cain and Abel			Kain und Abel		
Cain's	murder of his brother fratricide		Kains Brudermord		
(to) be one's brother's keeper			seines Bruders Hüter sein		
(to) put a mark on Cain			ein Zeichen an Kain machen		
		Kain mit einem	Zeichen Mal	versehen	
			Kain mit dem Kainsmal zeichnen		
(to) promise sb. protection			jmdm. Schutz verheißen		
mark of Cain		das	Kainszeichen Kainsmal		

The Flood (Genesis 6-9)

the	Flood Deluge			die Sintflut		
(to) send a flood				eine	Flut schicken	
(to) build an ark				Arche bauen		
(to) send	a dove			Tauben	aussenden	
(to) release					ausfliegen lassen	
(to) return with an olive leaf/branch in its (the dove's) beak			mit einem Ölblatt/Ölzweig im Schnabel (der Taube) zurückkehren			
(to) retreat	(water)			zurückgehen (Wasser)		
(to) recede						
(to) put	one's	bow	in the sky	seinen	Bogen Kriegsbogen	an den Himmel setzen
(to) set (set, set, setting)		war bow bow of war				
(to) place	a rainbow			einen Regenbogen		
(to) hang (hung, hung)					in den Himmel hängen	

(to) make an	eternal everlasting	covenant with sb.	mit jmdm. einen	ewigen immerwährenden	Bund schließen
(to) promise not to destroy the world with a flood			verheißen, die Welt nicht durch eine Flut zu vernichten		

→ Covenant: Noah's Covenant → Epic of Gilgamesh

The Tower of Babel (Genesis 11:1-9)

tower of Babel			der Turmbau zu/von Babel		
(to) be based on Babylonian ziggurats			auf babylonische Zikkurats zurückgehen		
(to) build	a	tower at Babel	einen	Turm in Babel	bauen
(to) construct		new "Tower of Babel"		neuen „Turm zu Babel“	errichten
(to) reach	heaven		an den Himmel reichen		
(to) stretch to					
(to) make a name for oneself			sich einen Namen machen		
a symbol of human		arrogance	ein Symbol menschlicher		Überheblichkeit
		overconfidence			Grenzüberschreitung
		overreach			Hybris
		hubris hybris			
(to) confuse	sb.'s language		jmds. Sprache verwirren		
(to) confound					
(to) scramble					
(to) scatter humans	over the face of the earth		in alle Länder		zerstreuen
	throughout	the world	über die ganze Erde		
	across				

→ Hubris (Hybris) → Pentecost story (Acts 2:1-36) → Symbols → Ziggurat

Prince-bishops

(to) be spiritual and	temporal secular civil political	rulers	geistliche und	weltliche politische	Herrscher sein
(to) have	both spiritual/ecclesiastical and		sowohl geistliche/kirchliche als		haben
(to) hold	temporal/secular/civil/political		auch weltliche/politische Macht		
(to) wield	power				ausüben
(to) combine spiritual/ecclesiastical and temporal/secular/civil/ political power			geistliche/kirchliche und weltliche/politische Macht verbinden		

→ Principal Conclusion of the Extraordinary Imperial Delegation (1803) → Religion and state

Principal Conclusion of the Extraordinary Imperial Delegation (1803)

(to) pass the	Principal Conclusion of the Extraordinary Imperial Delegation	den Reichsdeputations- hauptschluss	verabschieden
	Principal Decree of the Imperial Deputation		erlassen

	Final Recess of the Imperial Delegation				
	Imperial Recess				
(to) be a	decree resolution	of the imperial diet	ein Beschluss des Reichstags sein		
(to) secularise (BrE) (to) secularize (BrE/AmE)	ecclesiastical principalities		geistliche Fürstentümer	säkularisieren	
	prince-bishoprics		Fürstbistümer		
	princely bishoprics				
	prince archbishoprics		Fürsterzbistümer		
	princely archbishoprics				
	prince-priories princely priories		Fürstpriorate		
	prince-abbeyes princely abbeyes		Fürstabteien		
imperial abbeyes		Reichsabteien			
secularisation (BrE) secularization (BrE/AmE)			die	Säkularisation Säkularisierung	
(to) lose one's independence (lost, lost)			seine Unabhängigkeit verlieren		
(to) be absorbed into other	territories states		in andere	Territorien Staaten	eingegliedert werden
			anderen Territorien/Staaten einverleibt werden		
(to) compensate the churches for secularised (BrE)/secularized (BrE/AmE) property			die Kirchen für säkularisiertes Vermögen entschädigen		
(to) make annual payments to the churches under Article 138 of the Weimar Constitution in conjunction with Article 140 of the Basic Law			jährliche Staatsleistungen an die Kirchen nach Artikel 138 Weimarer Verfassung in Verbindung mit Artikel 140 Grundgesetz zahlen		
(to) fully and finally settle the church's compensation claims			die Staatsleistungen ablösen		

→ German titles and organisations → Prince-bishops → Secularisation

Progress

belief in	universal inevitable	progress	der Glaube an den/	universalen zwangsläufigen	Fort- schritt(s)	
idea	of		automatic	die Idee		automatischen
concept			never-ending	eines		ewigen
			unbroken			ungebrochenen
			uninterrupted			ununterbrochenen
			steady			kontinuierlichen
			continuous			
easy ↔ hard-fought for progress			müheloser ↔ mühsam/hart erkämpfter/errungener Fortschritt			
promise	of progress		das Fortschrittsversprechen			
illusion			die Fortschrittsillusion			
			der Fortschrittswahn			
betterment			die	Verbesserung		

	Besserung
	Entwicklung zum Besseren
Things get better all the time.	Es geht immer aufwärts.

→ Philosophy of history

Projection theory

God as a projection

projection theory (of religion)			die Projektionstheorie		
(to) see	God/religion as a human projection		Gott/die Religion als	menschliche Projektion Projektion des Menschen	sehen
(to) view					betrachten
(to) project one's	ideals	onto God	seine (eigenen)	Ideale Wünsche	auf Gott projizieren
	desires				
(to) create one's god			sich seinen Gott	schaffen erschaffen	

→ God

Canvases of the imagination

canvas of the/one's imagination				die Projektionsfläche		
figure onto which to project sth.				die Projektionsfigur für etw.		
(to) be a(n)	(blank)	canvas space	to project...	eine Projektionsfläche für ... sein		
(to) offer a(n)	(empty)			als Projektionsfläche für ... dienen		
(to) serve as a(n)						
... one's	concerns		... die eigenen	Anliegen		
				Sorgen		
	needs			Bedürfnisse		
	emotions			Gefühle		
				Emotionen		
	ideas		Vorstellungen			
	preconceptions		... das eigene Vorverständnis			
	prejudices		... die eigenen	Vorurteile		
	beliefs			Glaubensüberzeugungen		
				Überzeugungen		
	values			Werte		
	hopes			Hoffnungen		
	dreams			Träume		
	ambitions			Wünsche		
desires		Sehnsüchte				
longings		Fantasien				
fantasies						

Proofs of God's existence

(to) put forward	a proof of/for	the existence of God	einen Gottesbeweis	aufstellen
(to) propose	an argument for			entwickeln
(to) develop				formulieren
(to) formulate				vertreten
(to) advocate	a proof of God('s existence)			kritisieren
(to) criticise (BrE)				
(to) criticize (BrE/AmE)				
(to) assume	the existence of God		die Existenz Gottes	annehmen
(to) presuppose				voraussetzen
(to) (rationally) prove				(mithilfe/mit Hilfe der Vernunft) beweisen
(to) disprove				widerlegen
(to) presuppose	belief in God			Glauben an Gott voraussetzen
(to) require prior				

(to) conclude from	the definition of God that God exists (<i>ontological argument</i>)	aus	der Definition des Begriffes „Gott“ schließen, dass Gott existiert (<i>ontologischer Gottesbeweis</i>)
	the fact that everything has a cause that there must be first cause (<i>cosmological argument</i>)		der Tatsache, dass alles eine Ursache hat, schließen, dass es eine erste Ursache geben muss (<i>kosmologischer Gottesbeweis</i>)
	the order, beauty and purpose in the world that there must be a creator (<i>teleological argument/physico-theological argument/design argument</i>)		der Ordnung, Schönheit und Zweckmäßigkeit der Welt schließen, dass es einen Schöpfer gibt (<i>teleologischer Gottesbeweis, physikotheologischer Gottesbeweis</i>)
	the fact that people of all cultures and times have worshipped (<i>AmE</i> also worshipped) gods that there must be a God (<i>argument from consent</i>)		der Tatsache, dass Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen Götter verehrt haben, schließen, dass es Gott geben muss (<i>ethnologischer Gottesbeweis</i>)
	need for moral order that there must be a God to support/uphold it (<i>argument from morality</i>)		aus der Notwendigkeit einer moralischen Weltordnung schließen, dass es einen Gott geben muss, der diese Ordnung aufrechterhält (<i>moralischer Gottesbeweis</i>)

(to) show	the existence of God from...	die Existenz Gottes aus ... ableiten
(to) demonstrate		
...the definition of God		...der Definition des Begriffes „Gott“

...the order, beauty and purpose in the world	...der Ordnung, Schönheit und Zweckmäßigkeit der Welt
...the universal belief in gods	...der universalen Verbreitung des Glaubens an Gott
...the need for moral order	...der Notwendigkeit einer moralischen Weltordnung

→ Debating: Weak and strong arguments → God → Pascal's wager

Prophetic ministry of the church

prophetic	ministry	of the church	das prophetische	Amt	der Kirche	
	calling			Wächteramt		
	witness			Zeugnis		
	service			der prophetische Dienst		
	role			die prophetische		Rolle
	function					Funktion
	mission					Aufgabe
(to) apply	the	Word of God gospel	to modern life/ times	das Wort Gottes Evangelium	auf das moderne Leben	anwen- den beziehen
(to) relate					auf die heutige Zeit	
(to) point out	injustice		Unrecht		aufzeigen	
(to) identify	social ills		soziale	Miss- stände	aufdecken	
(to) expose			gesellschaftliche		enthüllen	
					sichtbar machen	

→ Church involvement in politics → Justice → Prophets → Religion and state → Public statements

Prophets

Court prophets

professional	prophet		der Berufsprophet/die Berufsprophetin	
court			der Hofprophet/die Hofprophetin	
(to) be a	member of a	prophetic guild	Angehörige(r) des Prophetenstands	sein
		company of prophets	Mitglied einer Prophetengemeinschaft	
(to) be attached to the royal court			an den Königshof gebunden sein	
(to) earn one's living by prophesying in the name of God			seinen Lebensunterhalt durch Weissagungen im Namen Gottes verdienen	

→ Religion and state

Free prophets

(to) be a(n)	free	prophet	ein freier Prophet/eine freie Prophetin (<i>kein Hofprophet/Hofprophetin</i>) sein
	unattached		

Visions

(to) have a vision (e.g. Isaiah 6)	eine Vision haben (z.B. Jesaja 6)		
(to) see	God in the temple	Gott im Tempel	sehen
(to) hear			hören
(to) hear a voice		eine Stimme hören	

→ Calling accounts → God: Encounters with God

God's messengers

(to) be called by God to do sth.	von Gott	gerufen	sein, etw. zu tun
		berufen	
(to) get	a message from God		eine Botschaft von Gott
(to) receive			empfangen
(to) pass on			weitergeben
(to) deliver			
prophetic	word	der prophetische Ausspruch	
		das prophetische Wort	
	message	die prophetische Botschaft	
	oracle	das prophetische Orakel	
	warning	die prophetische	Warnung
			Mahnung
	admonition	das prophetische Mahnwort	
	exhortation		
(to) be a	lonely prophet	ein einsamer Prophet	sein
	lone voice	eine einsame Stimme	
(to) speak out against/about	injustice	seine Stimme	Unrecht
	exploitation	gegen	Ausbeutung
(to) take on the powerful	sich mit den Mächtigen anlegen		
(to) confront (<i>the king</i>)	<i>(dem König) entgegentreten</i>		
	<i>(den König) zur Rede stellen</i>		
(to) confront (<i>the king</i>) with (<i>his wrongdoing</i>)	<i>(den König) mit (seiner Verfehlung) konfrontieren</i>		
	<i>(dem König seine Verfehlung) vorhalten</i>		
(to) rebuke	<i>(the king for his wrongdoing)</i>	<i>(den König wegen seiner</i>	tadeln
(to) admonish		<i>Verfehlung)</i>	ermahnen
(to) speak (the) truth to (the people in) power	(vor) den Mächtigen die Wahrheit sagen		
	gegen Mächtige die Stimme erheben		
(to) warn	against	sth.	vor etw. warnen
	of		

→ Calling accounts → Church of Jesus Christ of latter-day Saints: Church President → Fortune-telling → Prophetic ministry of the church

Prophets of doom, prophets of hope

(to) make a prophecy	eine	Prophezeiung	machen
		Weissagung	
(to) see disaster looming	Katastrophen heraufziehen sehen		
(to) prophesy	doom (for sb.)	Unheil (für jmdn.)	vorhersagen
(to) predict	the	defeat of Israel	voraussagen
(to) foretell		coming of a Messiah	weissagen
(to) be a	prophet of	doom	ein Unheilsprophet/
			sein

		woe	eine Unheilsprophetin	
		salvation	ein Heilsprophe/ eine Heilsprophetin	
		(messianic) hope		
		deliverance		
	messianic prophet		ein messianischer Prophet/ eine messianische Prophetin	
oracle of doom ↔ oracle of salvation			die Unheilswessagung ↔ Heilswessagung	
→ Babylonian Exile: Promise of a joyous return → Messiah → Rastafarianism → Salvation				

Prophetic gestures

(to) make a	prophetic gesture		ein prophetisches Zeichen setzen		
	symbolic	action	eine prophetische Zeichenhandlung		
	sign	act	vollziehen		
(to) dramatise (BrE)/ (to) dramatize (BrE/AmE)	one's message with symbolic gestures		seine Botschaft mit	Zeichenhandlungen symbolischen Handlungen	unter- streichen
(to) do sth. as a symbol of...			etwa. als Zeichen für ... tun		
(to) be a prophetic provocation			eine prophetische Provokation sein		

→ Symbols

True prophets, false prophets

prophetic	person		die prophetische	Person	
	figure			Figur	
				Gestalt	
true ↔ false	prophets		wahre ↔ falsche	Propheten/ Prophetinnen	
modern-day			moderne		
(to) know	prophets by their fruits (Matthew 7:15– 20)		Propheten/Prophetinnen an ihren Früchten erkennen (Matthäus 7,15–20)		
(to) recognise (BrE)					
(to) recognize (BrE/AmE)					

→ Early Christianity: Special abilities and spiritual gifts: prophecy → Prophetic ministry of the church

Prosperity gospel

Health and wealth preachers

health and wealth	preacher		der (Gesundheits- und) Wohlstandsprediger die (Gesundheits- und) Wohlstandspredige- rin			
prosperity gospel						
(to) preach a	prosperity gospel		ein	(Gesundheits- und) Wohlstandsevangelium		predigen
	gospel of prosperity			Wohlstands- und Erfolgsevangelium		
	gospel of success					
	health and wealth gospel		eine	Wohlstandstheologie		
prosperity theology		Erfolgstheologie				
(to) see	prosperity		Reichtum		als ...	verstehen
(to) view	material	success	materiellen Erfolg			
(to) take	financial		finanziellen			

(to) celebrate							feiern
...blessing from God				... Gottesgabe			
...sign	of God's	favour (<i>BrE</i>) favor (<i>AmE</i>) grace	... Zeichen göttlicher		Gunst		
...mark			... Hinweis auf	göttliche	Gnade		
...indication			... Beweis für				
...evidence							
(to) ask for	donations to the church		um Spenden für die Kirche bitten				
(to) request							
(to) promise	health and wealth	to believers	den Glau- benden	Gesundheit und Wohlstand	versprechen		
	material rewards			materielle Belohnungen	verheißten		
				materiellen Lohn			
(to) receive	hundred times as much		hundertfach	empfangen			
	a hundredfold return (Mark 10:30)			zurückerhalten (Markus 10,30)			

The audience

(to) appeal to sb.	jmdn. ansprechen	
(to) long	for success	sich nach Erfolg sehnen
(to) yearn		

Criticism

self-styled self styled	pastor	der/die	selbsternannte	Pastor/Pastorin Pfarrer/Pfarrerin
self-proclaimed			falsche	
fake				
sham			betrügerische	
phoney phony (<i>esp. AmE</i>)				
rogue				
charlatan			der Scharlatan-Pastor die Scharlatan-Pastorin	
(to) call the prosperity gospel a theology of greed, deceit and exploitation	das Wohlstandsevangelium als Theologie der Habsucht, Täuschung und Ausbeutung bezeichnen			
(to) take advantage of sb.	jmdn. ausnutzen			

→ Commercialisation of religion → Prophets: True and false prophets → Religion: Ambivalence
→ Televangelists

Psalms

Book of psalms

Psalter (Book of Psalms)	der Psalter (das Buch der Psalmen)
psalm	der Psalm
(to) attribute psalms to David	David Psalmen zuschreiben
type of psalm	die Psalmengattung

genre of psalm	
psalm genre	
psalmist	der Psalmist/die Psalmistin der Psalmsänger/die Psalmsängerin
person praying this psalm	der Beter/die Beterin dieses Psalms der Psalmbeter/die Psalmbeterin

→ David

Psalms of praise

psalm of praise	der Lobpsalm	
praise psalm		
hymn of praise	das Loblied	
praise hymn		
hymn song		
hymn to sb./sth.	der Hymnus	an/auf jmdn./etw.
(to) praise sb./sth.	jmdn./etw.	loben preisen

→ Praise and worship music → Prayer: Praise → Wonder

Psalms of lament

lament (<i>noun</i>)			die Klage		
psalm of lament			der Klagepsalm		
song of lament			das Klagelied		
(to) lament sth.			über etw. klagen etw. beklagen		
(to) bring one's	sadness	before/to God	seine Trauer	vor/zu Gott	bringen
(to) pour out one's	grief			vor Gott	ausschütten
	heart		sein Herz vor Gott ausschütten		
(to) cry out and bring/pour out one's	sorrow		sein Leid zu Gott herausschreien		
(to) ask God "why" questions			Gott Warum-Fragen stellen		
(to) direct one's anger at God			seine Wut gegen Gott richten		

→ Book of Job: Job's response

Psalms of thanksgiving

psalm of thanksgiving		der Dankpsalm	
thanksgiving psalm		das Danklied	
(to) show	one's gratitude for sth.	seine Dankbarkeit für etw.	zeigen
(to) express			ausdrücken

→ Gratitude

Psalms of trust

psalm of trust and confidence		der Vertrauenspsalm		
confession of trust		das Vertrauensbekenntnis		
(to) put (to) place	one's trust in God	sein Vertrauen	auf/in Gott setzen	
(to) state			auf Gott werfen	
(to) express			auf/in Gott	ausdrücken
			zum Ausdruck bringen	
(to) declare			bekennen	

→ Basic trust

Psalms of confession

psalm of confession	der Bußpsalm
penitential psalm	
penitential prayer	das Bußgebet
(to) confess one's guilt	seine Schuld bekennen

→ Guilt → Prayer: Penitence → Repentance

Hebrew poetic devices

<i>Synonymous parallelism</i>	<i>Synonymer Parallelismus</i>
The idea in the first part of a line is repeated in the second part of the line:	Der Gedanke im ersten Teil der Zeile wird im zweiten Teil der Zeile wiederholt:
Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. (Psalm 1:5; King James Bible)	Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. (Psalm 1,5; Lutherbibel 2017)

<i>Antithetic parallelism</i>	<i>Antithetischer Parallelismus</i>
The idea in the first part of a line is the opposite of the idea in the second part of a line:	Der Gedanke im ersten Teil der Zeile ist das Gegenteil des Gedankens im zweiten Teil der Zeile:
For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish. (Psalm 1:6; King James Bible)	Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. (Psalm 1,6; Lutherbibel 2017)

<i>Synthetic parallelism</i>	<i>Synthetischer Parallelismus</i>
The idea in the first part of a line is expanded or developed into a fuller thought in the second part of a line:	Der Gedanke im ersten Teil der Zeile wird im zweiten Teil der Zeile entfaltet und entwickelt:
And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season (Psalm 1:3a; King James Bible)	Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit (Psalm 1,3a; Lutherbibel 2017)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Modern psalms

(to) draw inspiration from the psalms	sich von den Psalmen inspirieren lassen		
(to) inspire new lyrics	neue (<i>poetische</i>) Texte inspirieren		
(to) use	the language of (the) psalms	die Sprache der Psalmen	verwenden
	psalmic language	psalmische Sprache	
(to) express one's	deepest emotions	seine tiefsten Gefühle	ausdrücken zum Ausdruck bringen
	sorrows	seinen Schmerz	
	joys	seine Freude	
	wonder	sein Staunen	
	fears	seine Ängste	
	anxieties		
longings	seine Sehnsüchte		

(to) cry out	to God		zu Gott schreien	schreien
	against injustice		gegen Unrecht	
cry (noun) for	God	der Schrei nach		Gott
	justice			Gerechtigkeit
(to) focus attention on God/the creation/ human suffering, etc.			die Aufmerksamkeit auf Gott/die Schöpfung/menschliches Leid usw. lenken	
(to) address God/the reader/an unknown/ imaginary "you", etc.			Gott/den Leser/die Leserin/ein anonymes/ imaginäres „Du“ usw. anreden	
(to) write your own personal	psalm	seinen eigenen	Psalm	schreiben
	anti-psalm		Anti-Psalm	
	counter-psalm		Antipsalm	

→ Apostrophe → Fear and anxiety → Gratitude → Intertextual references → Musical settings → Poetry as food for the soul → Prayer: Forms of address → Religious language → Translations, adaptations, reinterpretations → Wonder

Public statements

Pulpit announcements

pulpit announcement		die Kanzelerklärung		
(to) make	a(n) (special) announcement	eine Kanzelerklärung	abgeben	
(to) read	from the pulpit		verlesen	
(to) make a personal statement about sth.		eine persönliche Erklärung zu etw. abgeben		

Sermons

(to) use the pulpit	for political	campaigns		die Kanzel für politische Werbung benutzen		
		campaigning		von der Kanzel	politische Werbung machen	
	to address	political	issues		politische	Probleme ansprechen
		social			soziale	
cultural		kulturelle				

→ German Church Struggle: Von Galen's euthanasia sermon → Kulturkampf (1871-1887): Pulpit law

Church magazines

(to) publish	a	parish	magazine	ein Gemeindeblatt		veröffentlichen herausbringen	
(to) put out			diocesan	newsletter	ein		Kirchenblättchen
					Pfarrblatt		
		church			Pfarnachrichten		
					eine Bistumszeitung		
					einen Newsletter des Bistums		
				eine Kirchenzeitung			

→ Editorial independence

Media releases, position papers, memoranda

(to) produce	a	public statement		eine	Erklärung	verfassen
(to) put out					Stellungnahme	abgeben
(to) release		press	release		Presseerklärung	veröffentlichen

(to) issue		media			Medienerklärung	
(to) publish		position paper			ein Positionspapier	publizieren
		guidelines on/regarding sth.			einen Leitfaden für/zu etw.	
		a memorandum on sth. (plural: memoranda)			eine Denkschrift zu etw.	
(to) speak out/up... ...in public life				Stellung beziehen ... im öffentlichen Leben		
...on	important	social issues issues facing society		... zu	wichtigen gesellschaftlichen Fragen/Themen	
	vital				gesellschaftlichen Lebensfragen	
	controversial				umstrittenen gesellschaftlichen Fragen/Themen	
(to) make Christian, etc. voices heard in wider society				christlichen usw. Stimmen in der/einer breiten Öffentlichkeit Gehör verschaffen		

→ Catholic social teaching: Encyclicals and principles → Church involvement in politics → Religion and state → Reporting verbs (beliefs and opinions)

Pure Land

Pure Land (<i>Mahayana Buddhism</i>)				das Reine Land (<i>Mahayana Buddhismus</i>)			
(to) be	the	homeland	of a Buddha	das	Land	eines Buddha sein	
		energy field			Kraftfeld		
		Buddha-field			Wirkungsgebiet Buddhafeld		
free of suffering			frei von Leiden sein				
the ideal place to achieve enlightenment			der ideale Ort sein, um Erleuchtung zu erlangen				
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshipped, worshiping)	Amitabha (<i>Sanskrit</i>)	Buddha (Buddha of Infinite Light)	den	Amitabha- (<i>Sanskrit</i>)	Buddha (Buddha des Grenzenlosen Lichts) verehren		
	Amida (<i>Japanese</i>)			Amida- (<i>japanisch</i>)			
(to) hope	to be reborn in the	Western Pure Land	hoffen,	im	westlichen Reinen Land	wieder- geboren zu wer- den	
(to) strive		Land of (Perfect/ Ultimate) Bliss	danach streben,		Land der (voll- kommenen) Glückseligkeit		
(to) put one's faith in		the Amitabha/ Amida Buddha	an Buddha Amitabha/Amida glauben				
(to) chant the name of			auf Buddha Amitabha/Amida vertrauen				
			den Namen des Buddha Amitabha/Amida rezitieren/chanten				
(to) emphasise (<i>BrE</i>) (to) emphasize (<i>BrE/AmE</i>)	the power of faith and chanting		die Kraft des Glaubens und Rezitierens/Chantens betonen				

→ Buddhism

Purgatory

(to) go to	purgatory		ins Fegefeuer kommen		
(to) be in			im Fegefeuer sein		
intermediate state of the souls between	death and heaven		der Zwischenzustand	Tod und Himmel	
	heaven and hell		der Seelen zwischen	Himmel und Hölle	
(to) be purified	in purgatory		im Fegefeuer geläutert werden		
(to) be cleansed					
(to) be sanctified					
(to) suffer cruel torments			grausame Qualen (er)leiden		
(to) be tormented by demons			von Dämonen/ Dämoninnen	gepeinigt gequält	werden
(to) burn in fire			im Feuer brennen		
(to) see purgatory as a	(physical) place		das Fege- feuer als	(physischen) Ort	sehen
	state of mind			seelischen Zustand	verstehen
(to) be tormented by feelings of	shame and guilt		von Scham- und Schuldgefühlen		gequält werden
	self-loathing		von Selbstverachtung		
	one's own unworthiness		von Selbsthass		
	deep despair		von Gefühlen der eigenen Unwürdigkeit		
	deep despair		von Gefühlen tiefer Verzweiflung		

→ Demons → Despair → Guilt → Hell → Last Judgement → Limbo → Near-death experiences: Life review → Soul → Underworld

Purim

Purim (<i>Hebrew</i> pur, <i>plural</i> purim: lot)			Purim (<i>hebräisch</i> pur, <i>Plural</i> : purim: Los)		
Jewish carnival			der jüdische Karneval		
(to) cast (cast, cast)	lots to determine sth.		Lose	werfen	, um etw. zu bestimmen
(to) draw				ziehen	
(to) read out	the	Book	of Esther		das Buch Ester/Esther
(to) recite		Scroll			
			die	Ester- Esther- Rolle Schriftrolle Buchrolle	
(to) dress up at/on/for Purim			sich zu/für Purim verkleiden		
(to) wear	masks		Masken	tragen	
	costumes		Kostüme		
(to) make a lot of noise			viel	Krach	machen
			tüchtig	Radau	
				Lärm	
(to) drown out the name of the enemy (Haman)			den Namen des Feindes (Haman) übertönen		
(to) shout	boo		„Buh“ rufen		
(to) yell			buhen		

(to) boo Haman			Haman ausbuhen		
(to) blow (blew, blown)	horns			tröten	
	whistles			auf Trillerpfeifen pfeifen	
(to) stamp one's feet			mit den Füßen	stampfen aufstampfen	
(to) clap (clapped, clapping)	one's hand clappers		mit seinen Handklappern klappern		
(to) wave			seine Handklappern hin und schwer schwenken		
(to) shake	rattles	<i>(Yiddish: groggers)</i>	mit Rasseln klappern		<i>(jiddisch: Grägger)</i>
(to) spin (spun, spun, spinning)	ratchets		rasseln	drehen	
	noisemakers		Ratschen Krachmacher		
(to) eat	hamantashen hamantaschen		Hamantaschen essen		

→ Book of Esther → Esther moment

Puritans

Puritans and the Church of England

(to) purify the Church of England of Catholic practices			die englische Staatskirche von katholischen Frömmigkeitsformen reinigen	
(to) demand	the purification of the Church of England from all "popish"* elements		die Säuberung der englischen Staatskirche von allen „papistischen“* Elementen	fordern verlangen
(to) simplify worship			die Liturgie vereinfachen	
(to) reject Catholic	remnants	katholische	Überreste	ablehnen
	practices		Bräuche	verwerfen
			Praktiken	
(to) reform the Church of England from within			die englische Staatskirche von innen reformieren	
(to) split (off) from the Church of England			sich von der englischen Staatskirche abspalten	

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Church of England → Dissenters and nonconformists → Pilgrims (Plymouth Colony) → Religion and state: Alliance of throne and altar → Schisms

Predestination

God's sovereignty		die Souveränität Gottes	
(to) have absolute control of everything		absolute Kontrolle über alles haben	
(to) believe in (double) predestination		an die (doppelte) Prädestination glauben	
(to) elect	some/a few to be saved	einige (wenige) zur Erlösung	auserwählen
(to) predestine			vorherbestimmen
(to) predetermine			
(to) predestine	others to damnation	andere zur Verdammnis	vorherbestimmen
(to) predetermine			
the	elect	die	Auserwählten
	saved		Geretteten

(to) see	prosperity wealth	as a sign/as a mark/as evidence of God's	blessing	Reichtum Wohlstand	als Zeichen/ Beweis	göttlichen Segens	sehen ver- stehen
(to) view	success		grace	Erfolg		göttlicher Gnade	
(to) take			favour (BrE) favor (AmE)			der Gunst Gottes	
			as an indication of being elected by God		als Zeichen der Erwählung durch Gott		

→ God → Last Judgement

Puritan values

<i>hard work</i> (Protestant work ethic)	<i>die harte Arbeit</i> (protestantische Arbeitsethik)
--	--

→ Work ethic

<i>simplicity</i>	die	<i>Einfachheit</i>
plainness		Schlichtheit
sobriety		Nüchternheit
(to) wear plain	dress clothing	schlichte Kleidung tragen

→ Puritans: Puritans and the Church of England → Simple living

portraits of wealthy Puritans				Portraits wohlhabender Puritaner und Puritanerinnen				
(to) show	one's	wealth...	seinen	Reichtum Wohlstand	zeigen			
(to) demonstrate		social standing...	seine soziale Stellung			zur Schau stellen		
(to) display		status...						
(to) showcase		rank...						
(to) flaunt								
...through	fine	fabrics	... durch	feine edle	Stoffe			
	expensive	lace		hochwertige	Materialien			
	costly	collars		teure	Spitzenkragen			
	exquisite	cuffs		exquisite	Spitzenman- schetten			

→ Puritans: Predestination

<i>thrift</i>	die	<i>Sparsamkeit</i>
thriftiness		
frugality		Genügsamkeit Anspruchslosigkeit
(to) live by the principle "Waste not, want not"	nach dem Grundsatz leben „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“	

<i>piety</i>	<i>die Frömmigkeit</i>
--------------	------------------------

man's chief and highest end (The Westminster Larger Catechism, 1647):...	das höchste Ziel des Menschen (Der Große Westminster Katechismus): ...
...(to) exist to glorify God (Romans 11:36; 1 Corinthians 10:31)	... leben, um Gott zu verherrlichen ... zur Ehre Gottes leben (Römer 11,36; 1. Korinther 10,31)

<i>family</i>			<i>die Familie</i>			
(to) see	marriage and sex as gifts	from God	by God	Ehe und Sexualität als	gottgewollte Gaben Schöpfungsgaben Gottes	sehen
(to) view		given ordained				
(to) affirm married sex			Sex in der Ehe bejahen			
(to) create sex for procreation and pleasure			die Sexualität zur Fortpflanzung und	zur Freude zum Lustgewinn	schaffen	
(to) have a patriarchal view of the family			ein patriarchalisches Familienbild haben			
(to) see the husband as head of the family			den Mann als Oberhaupt der Familie sehen			
(to) regard the wife as	inferior subordinate	to the husband	die Frau als dem Mann	nachgeordnet untertan	betrachten	
(to) love one another (Ephesians 5: 28, 33)			einander lieben (Epheser 5,28,33)			
(to) help one another		in all things and at all times	einander in allen Dingen und zu allen Zeiten helfen			
		to be saved	einander helfen, gerettet zu werden			
(to) respect one's husband (Ephesians 5: 33)			seinen Mann achten („fürchten“*: Epheser 5,33)			
(to) bring up children in true piety and fear of God			Kinder in wahrer Frömmigkeit und Gottesfurcht erziehen			

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Family → Gender and religion → Responsible sexuality

<i>community</i>			<i>die Gemeinschaft</i>		
(to) stress	priority (over sth.)	the community over the individual	die Gemeinschaft höher schätzen als das Individuum		
(to) emphasise (BrE)					
(to) emphasize (BrE/AmE)					
(to) have			vorgehen		
(to) take			Vorrang (vor etw.) haben		
public concerns ↔ individual matters.			öffentliche Interessen/Interessen der Allgemeinheit ↔ individuelle Anliegen/ Privatangelegenheiten		

City upon a hill

(to) create	a	God-fearing God fearing	society	eine	gottesfürchtige	Gesellschaft errichten
(to) build		godly			gottgefällige	
(to) set up (set, set, setting)		model			beispielhafte	
(to) establish		exemplary				
(to) be (as) a city upon the hill					(wie) eine Stadt auf dem Berge sein	

(Matthew 5:14; John Winthrop, A Modell of Christian Charity, 1630)	(Matthäus 5,14; John Winthrop, Ein Modell christlicher Nächstenliebe, 1630)		
(to) be a beacon of hope	ein	Leuchtturm Leuchtfeuer	der Hoffnung sein

→ Hope: Hope grounded in memory → Hope: Metaphors of hope → Salt and light of the world (Matthew 5:13-16)

Purity and impurity

Clean and unclean

idea	of about	purity	die Reinheitsvorstellung
religiously		clean ↔ unclean	religiös
ritually		pure ↔ impure	rituell
(to) consider pigs unclean (<i>Judaism, Islam</i>)			Schweine als unrein betrachten (<i>Judentum, Islam</i>)
(to) be considered		unclean	als unrein gelten
(to) classify sth. as			etw. als unrein klassifizieren
(to) keep ↔	(to) break (to) violate	the purity laws/purity rules	die Reinheitsgesetze/Reinheitsvorschriften einhalten ↔ die Reinheitsgesetze/Reinheitsvorschriften verletzen/missachten; gegen die Reinheitsgesetze/Reinheitsgebote verstoßen

Ritual contamination

impurity			die Unreinheit
ritual	contamination		die rituelle
	pollution		Verunreinigung Befleckung
(to) defile	sb.		jmdn.
(to) contaminate			beflecken
(to) pollute			verunreinigen
(to) be afraid of	being	defiled	Angst haben, sich zu verunreinigen
	becoming	contaminated	
		polluted	

→ Castes: Dalits → Islam: Islamic law → Kashrut (Jewish dietary laws) → Lotus (Buddhist symbol) → Pharisees → Prayer rugs

Ritual purification

(to) achieve ritual purity			rituelle Reinheit erlangen		
(to) ritually	cleanse	oneself (from sth.)	sich rituell (von etw.) reinigen		
	purify				
(to) wash away one's sins			seine Sünden wegwaschen sich von seinen Sünden reinwaschen		
(to) perform a	purification ritual		ein Reinigungsritual		
	ritual	cleansing	eine rituelle	Reinigung	durchführen
		purification		Waschung	vollziehen
		washing			vornehmen
		ablution			
	washing of the hands	Handwaschung			

		handwashing				
(to) ritually wash one's hands			sich rituell die Hände waschen			
(to) completely submerge in the water			vollständig untertauchen			
(to) take a	ritual	dip	(ritual bathing)	ein	rituelles	Bad nehmen (<i>rituelles Baden</i>)
	holy	bath			heiliges	
full-body full body	immersion			das Eintauchen des gesamten Körpers		
total						
complete						

→ Five pillars of Islam → Ganges River → Incense → Judaism: Mikveh → Tax collectors: Religiously unclean

Purity culture

purity (culture) movement				die	Reinheitsbewegung	
					Keuschheitsbewegung	
True Love Waits (TLW)				Wahre Liebe Wartet (WLW)		
(to) be a	counter-movement to the sexual	revolution liberation	of the 1960s and 1970s	eine Gegenbewegung gegen die sexuelle Revolution/sexuelle Befreiung der 1960er- und 1970er-Jahre		sein
	a response to the HIV/AIDS epidemic of the 1980s and 1990s			eine Reaktion auf die HIV/AIDS-Epidemie der 1980er und 1990er Jahre		
(to) pledge	to remain sexually abstinent until marriage			Keuschheit		vor der Ehe versprechen
	sexual abstinence before marriage			sexuelle	Enthaltsamkeit Abstinenz	
(to) vow to abstain from	sex before marriage					
	premarital sex					
(to) hold	(prom-like) Purity Balls			(Abschlussball-ähnliche) Reinheitsbälle		veranstalten
	father-daughter balls			Vater-Tochter-Bälle		
(to) sign a	pledge	card		eine	Gelöbniskarte	unterzeichnen
	commitment				Verpflichtungskarte	
(to) wear a(n)	purity	ring		einen	Reinheitsring	tragen
	promise				Versprechensring	
	abstinence				Enthaltsamkeitsring	
	chastity				Keuschheitsring	
(to) make	an abstinence pledge			ein Keuschheitsversprechen		ablegen
(to) break						brechen
(to) discourage dating				vor Dating warnen		
(to) encourage modest clothing				zu sitzamer Kleidung raten		
(to) warn of/against sexually transmitted		diseases (STDs)		vor Geschlechtskrankheiten/sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) warnen		
		infections (STIs)				
(to) promise a fulfilling sex life in marriage				ein erfülltes Sexualleben in der Ehe versprechen		
(to) preach a	kind	of sexual prosperity		eine Art Evangelium sexuellen Glücks predigen		
	sort	gospel				

(to) create unrealistic expectations about sex and marriage	unrealistische Erwartungen an Sexualität und Ehe wecken		
(to) cause	guilt feelings	Schuldgefühle	hervorrufen
(to) generate			erzeugen

→ Evangelicals → Guilt: Guilt feelings → Marriage → Prosperity gospel → Responsible sexuality

Qi

qi ch'i chi	(Chinese: vapour, air, or breath)		das	Qi Ch'i Chi	(chinesisch: Dampf, Luft, Atem)
vital force			die	Lebensenergie	
vital energy				materielle Energie	
material energy				Energie	
energy					
(to) become	blocked stagnant		blockiert werden		
(to) not	block impede	the flow of qi	den Fluss des Qi nicht		blockieren stören
(to) unblock	Blockaden des Qi-Flusses lösen				
(to) free	den Qi-Fluss freisetzen				
(to) release					
(to) move one's qi	sein Qi in Bewegung bringen				

→ Feng shui → Prana → Reiki → Ruach

Quakers (Religious Society of Friends)

Name

Quaker	der Quäker/die Quäkerin				
Quakerism	das Quäkertum				
(to) call oneself "Religious Society of Friends" or simply "Friends" (John 15:14)	sich selbst „Religiöse Gesellschaft der Freunde“ oder einfach „Freunde“ nennen (Johannes 15,14)				
(to) embrace the	nickname		den	Spottnamen	übernehmen
	derisive nickname			Schimpfnamen	
	mocking name		die	negative Bezeichnung	
	negative	term designation		Negativbezeichnung	
(to) go into ecstasy and quake	in Ekstase geraten und zittern				
shaking and trembling during worship	das (<i>ekstatische</i>) Zucken und Zittern während des Gottesdienstes				
(to) tremble at the word of God (Isaiah 66:2,5)	vor dem Wort Gottes erzittern (Jesaja 66,2,5)				

→ Endonyms and exonyms → Dissenters and nonconformists

The inward light

(to) feel the	inward light	das innere Licht	spüren
---------------	--------------	------------------	--------

(to) experience the	light within		erfahren
			wahrnehmen
(to) mind		auf das innere Licht achten	
(to) be guided by the		sich vom inneren Licht leiten lassen	
(to) find God in oneself		Gott in sich finden	
(to) have	direct access to God	unmittelbaren Zugang	zu Gott haben
	a direct relationship with God	eine unmittelbare Beziehung	
(to) look for "that of God in everyone"		„das von Gott“ in	jedermann
		nach „dem von Gott“ in	jedem Menschen
			jedem und jeder
"the seed of Christ"		„der Same von Christus“	
"the seed of light"		„der Same des Lichts“	
(to) treat each person with respect		jeden/jede mit Achtung behandeln	

→ God (Encounters with God) → Light (universal symbol) → Peaceable Kingdom (Edward Hicks)

Worship

(to) have	no	priest	keinen Priester/keinen Pfarrer/keine Pfarrerin	haben	
		fixed liturgy	keine feste Liturgie		
		altar	keinen Altar		
		pulpit	keine Kanzel		
		silent worship	schweigende Andachten		
(to) sit	in	a circle	im Kreis sitzen	sitzen	
		complete silence	in völligem Schweigen	dasitzen	
	quietly for a long time	lange schweigend			
(to) listen to oneself and to each other		auf sich selbst und aufeinander hören			
(to) wait for	the	Spirit	auf	den Geist	warten
(to) actively listen for		voice of God		die Stimme Gottes	lauschen
		divine guidance		Stimme göttlicher Führung	
(to) feel moved	to speak		sich gerufen fühlen, das Wort zu ergreifen		
(to) stand up			aufstehen, um	zu sprechen	
(to) rise				etw. zu sagen	
(to) arise					

→ Church furnishings → Prayer → Reformation: Priesthood of all believers → Silence

Decision-making

(to) make decisions by consensus		Entscheidungen im Konsens treffen		
Discernment (decision-making) is a spiritual process.		Entscheidungsfindung ist ein spiritueller Prozess.		
(to) come together	to discern the will of God	zusammenkommen, um den Willen Gottes zu erspüren		
(to) gather				
(to) seek unity (sought, sought)	on God's will	Einmütigkeit	über den Willen Gottes	suchen
	about the wisest course of action		über die beste Lösung	
(to) share one's experiences		seine Erfahrungen	mitteilen austauschen	

(to) listen respectfully		respektvoll zuhören
(to) remain open to new insights		für neue Einsichten aufgeschlossen bleiben
clerk (convenes meetings and records the minutes)		der Schreiber/die Schreiberin (<i>beruft Sitzungen ein und protokolliert die Beschlüsse</i>)
(to) look for	the sense of the meeting	die Richtung der Beratung heraushören
(to) articulate		den (<i>sich abzeichnenden</i>) Gruppenkonsens formulieren
(to) value process over outcome		den Prozess für wichtiger halten als das Ergebnis

→ Interfaith dialogue: Show active listening

Social responsibility/testimonies

(to) let one's life	speak		sein Leben sprechen lassen			
	preach (George Fox)		mit seinem Leben predigen (George Fox)			
			seinen Glauben durch sein Leben bezeugen			
(to) walk the talk (<i>informal</i>)			tun, was man sagt			
			seinen Worten Taten folgen lassen			
			praktizieren, was man predigt			
(to) live one's values			seine Werte leben			
(to) put one's	inner convictions	into practice	seine inneren Überzeugungen leben			
	commitments					
(to) live a simple life			ein einfaches Leben führen			
(to) focus on the inward rather than the outward (1 Peter 3:3-4)			sich auf das Innere, nicht das Äußere konzentrieren (1. Petrus 3,3-4)			
(to) give testimony to truth and integrity			Zeugnis für Wahrhaftigkeit ablegen			
(to) refuse to	take	oaths	sich weigern, Eide zu leisten			
	swear		keine Eide schwören			
			den Eid ablehnen			
(to) have a reputation of being honest			den Ruf	haben, ehrlich zu sein der Ehrlichkeit haben		
			als ehrlich gelten			
(to) be one of	the historic peace churches		eine der historischen Friedenskirchen sein			
(to) belong to			zu den historischen Friedenskirchen gehören			
(to) work for	peace		sich für	(den) Frieden	einsetzen	
	equality			Gleichwürdigkeit		
	social	justice		soziale/ökologische Gerechtigkeit		
	ecological			eine gerechtere und nachhaltige(re) Welt		
a more just and sustainable world						
(to) work against	war		gegen	Krieg	kämpfen	
	racism			Rassismus		
	poverty			Armut		

→ Equality → Honesty → Justice → Moral integrity → Oaths → Pacifism → Peace ethics → Shalom → Simple living → Sustainable living → Values

Prison reform

(to) work	for prison reform	sich für eine Gefängnisreform einsetzen
(to) call		
(to) campaign		

(to) be	shocked	at	the...	entsetzt sein	über die (+ <i>Akkusativ</i>)	
	horrified	by			angesichts der (+ <i>Genitiv</i>)	
	appalled					
(to) improve			die ... verbessern			
...squalid	conditions (<i>Newgate Prison, London</i>)			...schmutzigen	Zustände	
...inhuman				...verdreckten	Verhältnisse (<i>Newgate-Gefängnis, London</i>)	
...inhumane				...elenden		
...overcrowded				...unmenschlichen		
				...menschunwürdigen		
	...überfüllten					
(to) separate	male and female	prisoners	männliche und	Gefangene	trennen	
(to) segregate		inmates	weibliche	Häftlinge		
				Inhaftierte		
(to) be	watched over		by...	von ...	bewacht	werden
	supervised				beaufsichtigt	
	superintended					
	looked after				betreut	
...	women	guards	... Gefängnisaufseherinnen			
	female	warders	... Gefängniswärterinnen			
		matrons				
(to) introduce	Bible classes		Bibelgruppen		einführen	
	daily Bible reading		tägliche Bibellektüre			
	sewing	classes	Nähunterricht			
	knitting	workshops	Strickunterricht			
(to) set up (set, set, setting)	a	school for children of inmates in Newgate prison	eine Schule für Kinder von Häftlingen im Newgate-Gefängnis		einrichten	
(to) establish		model prison (<i>Eastern State Penitentiary, Philadelphia, PA</i>)	Mustergefängnis (<i>Eastern State Penitentiary, Philadelphia, PA</i>)			
(to) aim at	(social) rehabilitation		auf	Resozialisierung	abzielen	
(to) be focused on	reintegration into society			gesellschaftliche Wiedereingliederung		

→ Bible study

(to) keep prisoners	isolated	Gefangene	in Einzelhaft	halten
	in prolonged solitary confinement		über längere Zeit in Isolationshaft	
(to) encourage	reflection	Selbstbesinnung	fördern	
(to) promote	repentance	Reue	erzwingen	
(to) foster	penitence	Buße		
(to) enforce				
(to) negatively	impact	mental health	die seelische Gesundheit beeinträchtigen	
	affect			
sensory	deprivation		der Sinnesentzug	
			die sensorische Deprivation	

social		der soziale Entzug
(to) be a form of psychological torture		eine Form seelischer Folter sein
torture through solitary confinement		die Isolationsfolter

→ Religion: Ambivalence → Repentance → Works of mercy: The seven corporal works of mercy

Quaker aid in Germany

“Quäkerspeisung”	die Quäkerspeisung (<i>nach dem ersten und zweiten Weltkrieg</i>)		
Quaker feeding programme (<i>after World Wars I and II</i>)			
Friends Relief Service (FRS)	der Quäkerhilfsdienst		
(to) provide food to children	Kinder mit Nahrung versorgen		
(to) distribute	food	Nahrung	verteilen
	clothing	Kleidung	
(to) help people (to) help themselves	Hilfe zur Selbsthilfe leisten		

→ Love (objects and types): Love of enemy

Quran (Koran)

Quran Qur'an Koran	der Koran		
(to) find the Quran beautiful	den Koran schön finden		
(to) regard the Quran as the literal word of God	den Koran als buchstäbliches Wort Gottes betrachten		
(to) be	orally verbatim	revealed to Muhammad	Mohammed mündlich wörtlich offenbart werden
... through/by the archangel Jibril (Gabriel)	... durch den Erzengel Jibril (Gabriel)		
...during the month of Ramadan	... im Monat Ramadan		
...over a period of more than two decades	... über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten		
(to) memorise (<i>BrE</i>) (to) memorize (<i>BrE/AmE</i>)	the Quran	den Koran	auswendig lernen
(to) recite			vortragen
(to) chant			rezitieren singen
(to) write the verses of the Quran down	die Koranverse aufschreiben		
(to) put the Quran together	den Koran zusammenstellen		
(to) compile (to) collect	sth. into a book	etw. zu einem Buch zusammenstellen	
(to) be divided into	surahs (chapters) suras ayat (verses, <i>Arabic</i> : signs)	in	Suren (Kapitel) Ayat (Verse, <i>arabisch</i> : Zeichen, Wunder) unterteilt untergliedert gegliedert sein
Meccan Medinan	surah sura	die	mekkanische medinensische Sure
surah	revealed	in Mecca/	die in Mekka/ offenbarte Sure

sura	sent down	Medina	Medina	herabgesandte	
	descended			empfangene	
	received			verfasste	
	written			entstandene	
	that originated				
from the Mecca/Medina period			die Sure aus der Zeit in Mekka/Medina		

→ Angels → Bible: Interpretive approaches → Bible Art Journaling → Hadiths → Hijrah → Islam → Muhammad → Religious hatred: Attacking the Quran (Koran) → Revelation claims

Rama

Incarnation of Vishnu

(to) be the seventh	avatar	of Vishnu	der siebte Avatar		von Vishnu sein
	incarnation (<i>Latin</i> : enfleshment)		die siebte	Inkarnation (<i>lateinisch</i> : Fleischwerdung)	
	embodiment			Verkörperung	

→ Avatar (Hinduism)

Role model

(to) be the perfect human being		der vollkommene Mensch sein	
(to) stand for the highest in man as a son, husband and king		für das Höchste im Menschen als Sohn, Ehemann und König stehen	
(to) be a just and wise ruler		ein gerechter und weiser Herrscher sein	
(to) live by the rules of dharma (duty)		nach den Regeln des Dharma (der Pflicht) leben	
(to) embody	virtue	Tugend	verkörpern
	righteousness	Rechtschaffenheit	
	justice	Gerechtigkeit	
	duty	Pflichterfüllung	
	compassion	Mitgefühl	
(to) be a model of		ein Vorbild für	Tugend usw. sein
(to) epitomise		der Inbegriff von	

→ Diwali → Sita

Ramadan

Ramadan (<i>Arabic</i> : scorching heat, dryness)				der Ramadan (<i>arabisch</i> : Hitze, Trockenheit)	
(to) be	the month of revelation			der Offenbarungsmonat	sein
	a time	of	purification	eine Zeit der inneren Reinigung	
		for			
(to) burn away sins				Sünden wegbrennen	

→ Commercialisation of religion → Five pillars of Islam: Fasting → Quran (Koran) → Revelation claims

Rapture

Meeting Christ

rapture (1 Thessalonians 4:17)			die Entrückung (1. Thessalonicher 4,17)
(to) catch	believers	away to heaven	Gläubige
(to) snatch	the pious		die Frommen
(to) be	taken	up	in/into the air
	caught		
	raptured		
(to) be with	Christ		bei Christus sein
(to) meet			Christus begegnen

Timing

(to) come before	the second coming of		sich vor der Wiederkunft Christi ereignen		
(to) precede	Christ		vor der Wiederkunft Christi stattfinden		
different views on the timing of rapture			verschiedene Ansichten über den Zeitpunkt der Entrückung		
(to) believe in (a)	pretribulation pre-tribulation	rapture	an eine Entrückung	vor	der Drang- sal/Drang- salzeit/ Trübsal/ Trübsalszeit glauben
	midtribulation mid-tribulation			in der Mitte	
	posttribulation post-tribulation			nach	
(to) take place	before	of the tribulation	vor	der Drang- sal/Drang- salzeit/ Trübsal/ Trübsalszeit	gesche- hen
(to) occur (occurred, occurring)	at or near the mid-point		in der Mitte oder ungefähr in der Mitte		
	after		nach		

→ Apocalyptic literature → Apocalyptic thinking → Dispensationalism → Heaven → Hope:
Eschatological hopes → Tribulations

Rastafarians

Rastafarianism (<i>from Emperor Haile Selassie's original name and title "Ras Tafari Makonnen"</i>)		der Rastafarianismus (<i>von Kaiser Haile Selassies ursprünglichen Namen und Titel „Ras Tafari Makonnen“</i>)
Rastafarian (<i>noun</i>)		der/die Rastafari
		der Rastafarier/die Rastafarierin
Rasta (<i>noun</i>)		der/die Rasta
(to) have	one's roots in the back-to-Africa movement	seine Wurzeln in der „Zurück nach Afrika“-Bewegung haben
(to) trace		auf die „Zurück nach Afrika“-Bewegung zurückgehen
(to) see Haile Selassie's crowning (<i>in 1930</i>) as the fulfilment (<i>BrE</i>)/fulfilment (<i>AmE</i>) of a prophecy (<i>made by Marcus Garvey</i>)		die Krönung Hailes Selassies (<i>1930</i>) als Erfüllung einer Prophezeiung/Weissagung (<i>Marcus Garveys</i>) sehen

(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE also</i> worshiped, worshipping)	Haile Selassie as...	Haile Selassie verehren als ...			
...God incarnate		... Inkarnation Gottes			
...an incarnation of Jah (<i>Jamaican English</i> : God, from <i>Hebrew</i> Yahweh) (incarnation: <i>Latin</i> : enfleshment)		... Inkarnation von Jah (<i>jamaikanisches Englisch</i> : Gott, vom <i>hebräischen</i> Jahwe) (Inkarnation: <i>lateinisch</i> : Fleischwerdung)			
...the promised black messiah		... den verheißenen schwarzen Messias			
(to) wear	dreadlocks dreads	Dreadlocks/Dreads/Rastalocken/Rastazöpfe tragen			
(to) grow	locs	sich Dreadlocks/Dreads/Rastalocken/Rastazöpfe wachsen lassen			
(to) spread	the message of the Rastafari movement through reggae music (<i>Bob Marley</i>)	die Botschaft der Rastafari-Bewegung mithilfe/mit Hilfe der Reggae-Musik (<i>Bob Marley</i>)	verbreiten		
(to) popularise (<i>BrE</i>)			bekannt machen		
(to) popularize (<i>BrE/AmE</i>)			popularisieren		
(to) propagate			propagieren		
(to) use	biblical	language	biblische	Sprache	benutzen
(to) employ	apocalyptic	themes motifs	apokalyptische	Themen Motive	verwenden

→ Apocalyptic literature → Armageddon → Babylonian exile → Exodus story → Messiah → Music and religion → Prophets: Prophets of doom, prophets of hope

Rationalism

rationalism			der Rationalismus		
(to) see	reason as the	best way to gain/ acquire knowledge	rationales Denken als	besten Weg zum Wissenserwerb	sehen betrachten
(to) regard		the only or primary source of knowledge		einzige oder vorrangige Quelle zum Erkenntnis-erwerb	
(to) consider					

→ Enlightenment (intellectual movement) → TESCREAL

Reading Monastery Student (Ernst Barlach)

Reading	Monastery Student	(Ernst Barlach, 1930)	Lesender Klosterschüler (Ernst Barlach, 1930)
	Seminarian		
Studying Monk			
(to) show a monastery student hunched over a book			einen über sein Buch gebeugten Klosterschüler zeigen,
...with a book lying open on his lap			... mit einem Buch, das aufgeschlagen auf seinem Schoß liegt
...who is seated on a bench, leaning forward			... der nach vorne gebeugt auf einer Bank sitzt
...with his	eyes	almost closed	... mit fast geschlossenen Augen
	hands	(propped)	... die Hände auf einer Bank aufgestützt

		(resting)	on a bench			
...completely absorbed in		his reading		... der völlig in seine Lektüre vertieft ist		
...intensely focused on						
(to) be	alone			allein	sein	
	inward-looking			nach innen gerichtet		
	introverted			introvertiert		
	independent			eigenständig		
	considered	(as)	"degenerate"* by the Nazis	von den Nazis als „entartet“*	betrachtet	werden
	deemed					
classified	as					
vilified		eingestuft			diffamiert	
(to) symbolise (BrE)	inner freedom	(Alfred Andersch, <i>Flight to Afar</i> , English translation 1958)	innere Freiheit	symbo- lisieren	(Alfred Andersch, <i>Sansibar oder der letzte Grund</i> , 1957)	
(to) symbolize (BrE/AmE)	freedom of thought		Gedankenfreiheit			
(to) represent	spiritual resistance		geistigen Widerstand			

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Deep reading → Freedom: Inner and outer freedom → Monastic life (Christianity): Rule of Saint Benedict → Sacred reading (lectio divina) → Symbols

Reconciliation

Healing broken relationships

reconciliation between		individuals	die	Versöhnung Aussöhnung	zwi- schen	Individuen
		groups				Einzelnen
		nations				Gruppen
						Nationen
						Staaten
(to) bring about reconciliation			Versöhnung	bringen		
			Aussöhnung	herbeiführen		
				bewirken		
(to) (not) require	repentance		(keine)	Reue		erfor- dern
	forgiveness			Vergebung		
	symbolic	action		symbolische(n)	Maß- nah- men	
	substantial			substanzielle(n)		
reconciliACTION (action that moves reconciliation forward)			das versöhnende Handeln			
(to) work toward(s) reconciliation			auf Versöhnung hinarbeiten			
			Versöhnungsarbeit leisten			
(to) repair	a	damaged	eine	beschädigte	Bezie- hung	reparieren
(to) mend		fraying		zerbrechende		kitten
(to) rebuild		broken		zerrüttete		wieder- aufbauen
(to) restore				zerstörte		
(to) heal				zerbrochene		heilen

				kaputte		
(to) build	trust		Vertrauen	aufbauen		
(to) repair				reparieren		
(to) rebuild				wiederaufbauen		
(to) restore				neu aufbauen		
				wiederherstellen		
(to) eradicate differences ↔ (to) learn to live with differences			Unterschiede beseitigen ↔ mit Unterschieden leben lernen			
(to) resolve conflict ↔ (to) transform conflict			Konflikte lösen ↔ Konflikte verwandeln/transformieren			
(to) transform violent or destructive conflict into non-violent and creative disagreement (Justin Welby)			Gewalt und zerstörerische Konflikte in gewaltlose und kreative Verschiedenheit verwandeln (Justin Welby)			

→ Committed relationship: Making a fresh start → Community of the Cross of Nails → Forgiveness → Reconciliation: Black and white magic → Repentance → Taizé Community

Truth and Reconciliation Commission

(to) set up	a Truth and Reconciliation		eine Wahrheits- und Versöhnungskommission einrichten			
(to) establish	Commission					
(to) hold public hearings			öffentliche Anhörungen abhalten			
(to) investigate	(gross)	abuses	(schwere) Menschenrechtsverletzungen	untersuchen		
(to) expose	human	violations		enthüllen		
(to) document	rights			dokumentieren		
(to) seek (sought, sought)	amnesty		sich um (eine) Amnestie bemühen			
(to) apply for			(eine) Amnestie	beantragen		
(to) offer				anbieten		
(to) grant				gewähren		
(to) get				bekommen		
(to) obtain				erhalten		
(to) make a full confession			ein umfassendes Geständnis ablegen			
(to) restore the victims' dignity			die Würde der Opfer wiederherstellen			
(to) pay reparation(s) to victims			den Opfern Wiedergutmachung leisten			

→ Catholic social teaching: Dignity → Forgiveness → Human dignity → Human rights → Justice: Restorative justice

Reformation

Time of great changes

(Protestant) Reformation					die Reformation			
(to) be a(n) era	historical shift		change transformation	eine	Zeitenwende		sein	
	time	of			Umbruchszeit			
	period		religious	eine Zeit	religiöser	Veränderungen		
	era		social		sozialer	Umbrüche		
			cultural		kultureller			
		political	politischer					

Forerunners

forerunners	of/to the Reformation		Vorläufer	der Reformation	
precursors			Wegbereiter		
pre-reformer			der Vorreformatoren		
proto-reformer					
(to) prepare	the way for the Reformation		den Weg für die Reformation bereiten		
(to) pave					
(to) be a	pre-Protestant	group	eine vorreformatorenische	Gruppe	sein
	proto-Protestant	movement		Bewegung	
(to) develop ideas			Gedanken entwickeln		
(to) inspire	sb.		jmdn.	inspirieren	
(to) influence				beeinflussen	
(to) have an influence on			auf jmdn. Einfluss haben		
(to) go back	to the (primary) sources		zu den Originaltexte zurückkehren		
(to) return	<i>(Latin: ad fontes)</i>		<i>(lateinisch: ad fontes)</i>		
(to) question	church	authority	die kirchliche	Autorität	infrage/in
(to) challenge		hierarchy		Hierarchie	Frage stellen
(to) call church authority/hierarchy into question					
(to) call for (a) church reform			eine	Reform der Kirche	fordern
				Kirchenreform	verlangen

Reformers

reformer			der Reformator/die Reformatorin		
(to) go back	to the	sources	zu den Quellen	zurückkehren	
(to) return		Bible	zur Bibel		
(to) reform the existing church (from within)			die bestehende Kirche (von innen heraus) reformieren		
(to) start	a new church		eine neue Kirche gründen		
(to) begin					
(to) form					
(to) set up					
(set, set, setting)					
(to) establish					
(to) break (away)	from the Roman Catholic church		sich von der römisch-katholischen Kirche	abspalten	
(to) split (away/off)				trennen	
(split, split, splitting)					
(to) be	expelled from the church		aus der Kirche ausgeschlossen		werden
	excommunicated		exkommuniziert		

→ Schisms

Five solas

five	solas	of the Reformation	die fünf	Solas	der
	solae			Solae (<i>lateinisch: Femininum Plural</i>)	Reformation
	“alones”			Soli (<i>lateinisch: Maskulinum Plural</i>)	
sola scriptura (<i>Latin: by scripture alone</i>)			sola scriptura (<i>lateinisch: allein durch die Schrift</i>)		
solus Christus (<i>Latin: Christ alone</i>)			solus Christus (<i>lateinisch: allein Christus</i>)		

sola fide (<i>Latin</i> : by faith alone)	sola fide (<i>lateinisch</i> : allein aus Glauben/ allein durch Glauben)
sola gratia (<i>Latin</i> : by grace alone)	sola gratia (<i>lateinisch</i> : allein aus Gnade/ allein durch Gnade)
solī deo gloria (<i>Latin</i> : glory to God alone)	solī deo gloria (<i>lateinisch</i> : Gott allein die Ehre)

→ Bach, Johann Sebastian (1685–1750)

Sola scriptura

(to) see	the Bible as (the) sole authority	die Bibel als (die)	alleinige	Autorität	sehen
(to) take			einzige		akzeptieren
(to) read	the Bible for oneself	die Bibel selbst	lesen		
(to) interpret			auslegen		

→ Bible → Reformation Altar (Lucas Cranach)

Solus Christus

(to) find salvation	in	Christ alone (John 14:6; 1 Timothy 2:5)	nur	in	Christus Heil	finden
	through			durch		erlangen (Johannes 14,6; 1. Timotheus 2,5)
(to) rule out Mary, the saints and oneself as co-saviours			Maria, die Heiligen oder sich selbst als Miterlöser ausschließen			
(to) look to Christ alone			nur auf Christus	blicken schauen		

→ Jesus' death (interpretations) → Reformation Altar (Lucas Cranach) → Mary (Mother of
Jesus) → Saints → Salvation

Sola fide, sola gratia

(to) look for	a merciful God	einen gnädigen Gott	suchen		
(to) find			finden		
(to) discover			entdecken		
justification	by faith alone	die Rechtfertigung allein aus/durch Glauben)			
(to) be justified		allein aus Glauben gerechtfertigt werden			
Luther's Reformation insight of justification by faith alone		Luthers reformato- rische	Erkenntnis Entdeckung	der Rechtfertigung aus Glauben allein	
salvation	by grace alone	die Erlösung	allein aus/durch Gnade		
(to) be saved		die Rettung	allein aus Gnaden	erlöst gerettet	werden
(to) be given God's grace		die Gnade Gottes geschenkt bekommen			
(to) be an undeserved	gift	ein unverdientes Geschenk		sein	
	favour (<i>BrE</i>) favor (<i>AmE</i>)	eine unverdiente Gunst			
(to) not have to	do good works to please God	deine guten Werke zu tun brauchen, um Gott zu gefallen/um Gottes Wohlgefallen zu erlangen			
	perform and achieve	nicht	leisten	müssen	

	be perfect		perfekt sein	
--	------------	--	--------------	--

justification	by	works	die Werkgerechtigkeit	
(to) be justified	through		aus Werken	gerechtfertigt werden
			durch Werke	
(to) earn	the grace of God		sich	die Gnade Gottes verdienen
	one's value			seinen Wert erarbeiten
(to) search (for)	perfection		nach Perfektion suchen	
(to) seek (for) (sought, sought)				
(to) strive for (strove/strived, striven/strived)			Perfektion anstreben	

→ Amazing Grace → Augsburg Confession (1530) → Faith → Fear and anxiety: Medieval fears
 → God: Loving God → Luther rose → Perfectionism → Salvation

95 theses (1517)

(to) nail the 95 theses to/on	door of the Castle Church in Wittenberg	die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg anschlagen
(to) post the 95 theses on		

→ Church year: Reformation Day → Indulgences

Priesthood of all believers

priesthood of all believers	das	Priestertum aller Gläubigen
universal priesthood		allgemeine Priestertum
general priesthood of all baptised (BrE)/baptized (BrE/AmE) Christians (e.g. 1 Peter 2:9)		allgemeine Priestertum aller Getauften (z.B. 1. Petrus 2,9)
(to) reject the idea that priests are fundamentally different from lay people/ laypeople	die Vorstellung ablehnen, dass ein grundlegender Unterschied zwischen Priestern und Laien besteht	
(to) regard all baptised (BrE)/baptized (BrE/AmE) Christians as priests	alle Getauften als Priester betrachten	
(to) have equal access to God through Jesus Christ	durch Jesus Christus gleichen Zugang zu Gott haben	

→ Baptism → Laity → Religion in the social media → Work ethic

Diet of Worms (1521)

(to) call	Luther to the Diet of Worms	Luther	zum Reichstag von Worms (vor)laden	
(to) summon			vor den Reichstag von Worms zitieren	
Luther at	the Diet of Worms	Luther auf dem Reichstag von Worms		
(to) appear before		vor dem Reichstag auf Worms erscheinen		
(to) promise	sb. safe passage	jmdm. freies Geleit	zusichern	
			zusagen	
(to) grant			gewähren	
(to) withdraw	one's writings	seine Schriften widerrufen		
(to) recant				
(to) repudiate				

(to) renounce		
<i>Martin Luther: Here I stand. I can do no other. God help me. Amen</i>		<i>Martin Luther: Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.</i>
(to) be a non-negotiable principle		ein nicht verhandelbares Prinzip sein
(to) outlaw sb.		über jmdn. die Reichsacht verhängen

→ Conscience → Courage: Moral courage

Invocavit sermons (1522)

(to) push	radical reforms		radikale Reformen	vorantreiben	
(to) rush				übereilt	einführen
				überhastet	ren
(to) introduce	(radical) reforms	quickly	(radikale) Reformen	rasch	einführen
(to) implement				schnell	umsetzen
		gradually		allmählich	durchsetzen
		slowly		langsam	
(to) be (not) ready for changes			für Veränderungen (nicht) bereit sein		
(to) lead to (social) unrest			zu (sozialen) Unruhen führen		

→ Religious images: Iconoclasm

(to) return to Wittenberg from the Wartburg Castle			von der Wartburg nach Wittenberg zurückkehren		
(to) preach	(a series of) eight sermons		acht Predigten halten		
(to) deliver					
Invocavit sermons			die	Invocavitpredigten Invocavit-Predigten	
(to) urge	love		zur	Liebe	mahnen
	patience			Geduld	
	consideration			Rücksicht	
	proper use of freedom		zum rechten Gebrauch der Freiheit		
(to) call on one's listeners to use their freedom properly			seine Zuhörerinnen und Zuhörer dazu aufrufen, ihre Freiheit recht zu gebrauchen		
(to) calm down the situation			die Lage beruhigen		
(to) restore order			die Ordnung wiederherstellen		

→ Freedom: Christian freedom

Marburg Colloquy (1529)

Marburg Colloquy		das Marburger Religionsgespräch			
Colloquy of Marburg					
Philip, Landgrave of Hesse Philip the Magnanimous		Landgraf Philipp von Hessen Philipp der Großmütige			
(to) hold a	debate	eine Debatte	veranstalten		
	dispute	einen Disput			
	disputation	eine Disputation			
(to) bridge	the differences between Luther and Zwingli on the real presence of Christ in the Eucharist	die Unterschiede zwischen Luther und Zwingli in der Frage der Realpräsenz Christi im Abendmahl		überbrücken	
(to) reconcile				versöhnen	
(to) resolve				auflösen	
(to) fall out with sb. over sth.		sich mit jmdm. in der Frage (+ Genitiv)		entzweien zerstreien	

→ Communion: The presence of Christ in bread and wine

Luther's hymns

(to) write	hymns	Kirchenlieder	schreiben
(to) compose		geistliche Lieder	komponieren
hymns	of the Reformation	das reformatorische Liedgut	
hymnody			
A mighty fortress is our God		Ein feste Burg ist unser Gott	
(to) be found in Protestant	hymn books	sich in evangelischen Gesangbüchern finden	
	hymnbooks		
	hymnaries		
https://oll.libertyfund.org/titles/luther-the-hymns-of-martin-luther			

→ Music and religion

Luther's publications

Luther's writings		Luthers Schriften	
pamphlet		die Flugschrift	
treatise	on...	die Abhandlung	über ...
tract		das Traktat	
Address to the Nobility of the German Nation (1520)		An den Adel deutscher Nation (1520)	
On the Freedom of a	Christian	Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520)	
	Christian Man*(1520)		
The Babylonian Captivity of the Church (1520)		Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (1520)	
Temporal Authority: To What Extent it Should be Obeyed (1523)		Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei (1523)	
Admonition for Peace on the Twelve Articles of the Peasants of Swabia (1525)		Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben (1525)	
Against the Murderous, Thieving Hordes of Peasants (1525)		Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern (1525)	
The Small Catechism (1529)		Der Kleine Katechismus (1529)	
The Large Catechism (1529)		Der Große Katechismus (1529)	
Of the Unknowable Name and the Generations of Christ (1543)		Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi (1543)	

* Note that this use of "man" is widely considered sexist nowadays.

→ Antisemitism → Enthusiasts ("Schwärmer") → Freedom: Christian freedom → German Peasants' War (1524-1526) → Two Kingdoms Doctrine

The Protestant parsonage in German cultural history

(to) reject the ban on	the marriage of priests		das Verbot der Priesterehe ablehnen	
(to) advocate			für die Priesterehe eintreten	
(to) marry a runaway nun			eine entlaufene Nonne heiraten	
(to) be a model of the	Protestant	parsonage (Luther's family life)	Inbegriff und Vorbild für das evangelische Pfarrhaus sein (Luthers Familienleben)	
	evangelical			
minister's household			die evangelische	Pfarrersfamilie
home of the married Lutheran minister			Pfarrfamilie	
(to) be a centre of education and cultural activity			ein Zentrum von Bildung und Kultur sein	

→ Children of the manse → Christian clergy: Clerical celibacy

Reformation Altar (Lucas Cranach)

Cranach workshop

(to) attribute an altarpiece to sb.		jmdm. ein Altarbild zuschreiben	
Lucas Cranach	the Elder (1472-1553)	Lucas Cranach	der Ältere (1472-1553)
	the Younger (1515-1586)		der Jüngere (1515-1586)
the Cranach workshop		die Cranach-Werkstatt	

Left-hand panel (Infant baptism)

(to) show	Philip Melanchthon baptizing (BrE)/baptizing (BrE/AmE) an infant	zeigen, wie Philipp Melanchthon einen Säugling tauft	
(to) depict			

→ Baptism → Sacraments

Central panel (Last Supper)

(to) show	the last supper (Matthew 26:17-29)		das Abendmahl (Matthäus 26,17-29)			zeigen	
(to) depict	Jesus and the disciples seated/sitting at a round table		Jesus und die Jünger an einem runden Tisch sitzend			darstellen	
	Martin Luther in the disguise of Squire George ("Junker Jörg")...		Martin Luther (in der Verkleidung) als Junker Jörg ...				
	... being handed a cup of wine		... dem ein Weinbecher gereicht wird				
	a(n)	unkempt hostile-looking	Judas...	einen	ungepflegt feindlich		wirkenden Judas ...
	...dressed in a yellow robe/garment/overgarment		... in einem gelben Gewand/Überrock				
	...with one foot outside the circle		... mit einem Fuß außerhalb des Kreises				
	...ready to leave the circle		... auf dem Absprung aus dem Kreis				
(to) use the colour yellow			die Farbe Gelb verwenden				
(to) mark Judas as	jealous	Judas als	neidisch	kennzeichnen			
	greedy		habgierig				
	Jewish		Juden				

→ Antisemitism: Christian anti-Judaism → Antisemitism: Anti-Jewish dress codes → Communion → Disciples → Judas Iscariot → Sacraments → Symbols

Right-hand panel (Confession)

(to) show	Johannes Bugenhagen		Johannes Bugenhagen	zeigen	
(to) depict	Martin Luther's confessor		Martin Luthers Beichtvater	darstellen	
...hearing confessions			... wie er die Beichte abnimmt		
...holding the keys of	the kingdom of heaven (Matthew 16:19, 18:18)		... mit den Schlüsseln	des Himmelreichs (Matthäus 16,19; 18,18)	
	absolution			der	Vergebung Absolution
...exercising the	power office	of the keys	... wie er	die Schlüsselgewalt das Amt der Schlüssel	ausübt

				das Schlüsselamt	
--	--	--	--	------------------	--

→ Confession

Predella (Luther's sermon)

(to) preach	from the pulpit			von der Kanzel predigen		
	a sermon			eine Predigt halten		
	about the cross (1 Corinthians 1:18-31)			über das Kreuz (1. Korinther 1,18-21)	predigen	
	in a room with	blood-stained blood stained bloodstained	walls	in einem Raum mit blutbefleckten Wänden		
(to) stand in the pulpit preaching				auf der Kanzel stehen und predigen		
(to) hold one hand up with one's index finger extended				eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger	hochhalten hochheben	
(to) place a hand on the Bible				eine Hand auf die Bibel legen		
(to) rest on the Bible (<i>hand</i>)				auf der Bibel ruhen (<i>Hand</i>)		
(to) point to		Christ on the cross		auf	Christus am Kreuz	zeigen
		the crucified Christ			den gekreuzigten Christus	weisen
(to) be	placed in the the focal point	centre (<i>BrE</i>) center (<i>AmE</i>)	of the picture	im	Mittelpunkt Zentrum	des Bildes stehen
The	flowing flying	loincloth...		Das	wehende flatternde	Lendentuch ...
...gives	a dynamic element to the picture.			... gibt dem Bild (eine) Dynamik.		
...adds				... bringt Dynamik in das Bild.		
The blood	stains marks	on the walls recall the...		Die Blutflecken an den Wänden erinnern an die...		
...scourging	of Jesus.		... Geißelung Jesu.			
...flagellation						

→ Altarpiece → Cross (types) → Jesus in the visual arts → Reformation

Reverse of the altarpiece

(to) show	the...	...	zeigen	
(to) depict			darstellen	
...risen Christ surrounded/framed by a glory of clouds and numerous heads of putti (<i>central panel</i>)		... den auferstandenen Christus, umrahmt von einer Wolkenglorie und zahlreichen Puttenköpfen (<i>mittlere Bildtafel</i>)		zeigen darstellen
...trinity (<i>central panel</i>)		... die Trinität/Heilige Dreifaltigkeit (<i>mittlere Bildtafel</i>)		
...saved and the damned (<i>predella</i>)		... die Erlösten und Verdammten (<i>Predella</i>)		
...binding of Isaac (<i>left-hand panel</i>)		... die Bindung Isaaks (<i>linke Bildtafel</i>)		
...bronze ...brazen	serpent (<i>right-hand panel</i>)	... die	eherne eiserne	
(to) be represented by a hand out of sky, the risen Christ and a dove hovering above Christ (<i>trinity</i>)		durch eine aus dem Himmel ragende Hand, den auferstandenen Christus und eine über Christus schwebende Taube versinnbildlicht werden (<i>Trinität</i>)		

(to) hold	death and devil ↔ the body of Jesus (<i>sarcophagus</i>)	Tod und Teufel ↔ den Leichnam Jesu bergen/enthalten (<i>Sarkophag</i>)
(to) contain		
(to) be inscribed on the front (side) of the sarcophagus (Matthew 28:18-20)		auf der Vorderseite des Sarkophags stehen (Matthäus 28,18-20)

→ Angels in the visual arts → Binding of Isaac (Genesis 22:1-19) → Bronze serpent (Numbers 21:6-9) → Exodus story → Fear and anxiety: Medieval fears → God: The triune God → Gold in the visual arts → Halo → Hell → Last Judgement → Missionary work: The Great Commission (Matthew 28:18-20) → Prayer: Body Language: Hands

Reiki

Alternative or esoteric healing

(to) practise (<i>BrE</i>)	reiki (<i>Japanese</i> : soul + vital energy)	Reiki (<i>japanisch</i> : spirituelle/geistige Lebensenergie) praktizieren		
(to) practice (<i>AmE</i>)				
(to) see	reiki as...	Reiki als ...	sehen	
(to) view			betrachten	
(to) regard				
(to) describe			beschreiben	
...a form of	alternative	medicine	... Form	alternativer Medizin
	complementary	healing		von Komplementärmedizin
	esoteric		esoterischer	Medizin
	holistic		ganzheitlicher	
			... alternative/komplementäre/esoterische/ganzheitliche Heilmethode	
	energy	healing work	... Form	des energetischen Heilens der Energiearbeit
...pseudoscience		... Pseudowissenschaft		

→ Esotericism → New Age

Energy healing

palm	healing	die Heilung durch Handauflegen	
hand on			
hand-on			
hands on			
hands-on			
(to) believe in	universal life force energy	an eine universelle Lebensenergie/Lebenskraft glauben	
(to) postulate		eine universelle/universale Lebensenergie/Lebenskraft postulieren	
(to) transfer		(die) universelle/universale Lebensenergie/Lebenskraft	übertragen
(to) pass on			weitergeben
(to) channel			kanalisieren
(to) facilitate the flow of universal life force energy with one's hands		die universelle Lebensenergie mit seinen Händen in Fluss bringen	
(to) place	one's hands on or over the body	seine Hände auf oder über den Körper	legen
(to) lay (laid, laid)			halten

→ Qi

Reincarnation

(to) believe in	(the) reincarnation (of the soul)	an (die)	Reinkarnation	glauben
	rebirth		Wiederverkörperung der Seele	
	(the) transmigration of the soul/of souls		Wiedergeburt Seelenwanderung	
(to) pass from one body to another		von einem Körper in einen anderen übergehen		
(to) inhabit different bodies in successive lives		nacheinander in verschiedenen Körpern	wohnen eine Heimstatt haben	

→ Anthroposophy → Buddhism: Nirvana → Dalai Lama → Ganges River → Hinduism: The four purusharthas: (goals of human life): Moksha → Jainism → Kabbalah → Samsara → Sikhism → Soul → Yazidis (Ezidis)

Relics

worship	of relics		die Reliquienverehrung		
eneration					
cult			der Reliquienkult		
relic	devotion		die Reliquienfrömmigkeit		
	piety				
(to) display	relics		Reliquien	zur Schau stellen	
(to) honour (<i>BrE</i>)				verehren	
(to) honor (<i>AmE</i>)					
(to) worship (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshipping)					
(to) venerate					
(to) be	held	in a reliquary	in einem Reliquiar aufbewahrt werden		
	kept				
	housed				
(to) put	relics in altars		Reliquien in Altäre	einfügen	
(to) place				einlassen	
				einbetten	
(to) come into contact with	the remains of	a holy person	mit	den sterblichen Überresten	eines Heiligen/einer Heiligen in Berührung kommen
	a body part of	a saint		einem Körperteil	
	a personal item of			einem persönlichen Gegenstand	
	sth. belonging to			etw. aus dem persönlichen Besitz	
(to) get	closer to		einem Heiligen/einer Heiligen näherkommen		
(to) come					
(to) hope	for	a cure	auf	Heilung	hoffen
		forgiveness		of sins	

	remission		Sündenerlass
	to receive indulgences		auf Ablass

→ Forgiveness → Indulgences → Magic: Sympathetic magic → Martyrs → Pilgrimage → Saints
→ Stupa

Religion

Definitions

religion (<i>Latin: religio</i>)		die Religion (<i>lateinisch: religio</i>)
(to) trace "religio" (back) to	Latin...	„religio“ auf das lateinische ... zurückführen
(to) derive "religio" from		vom lateinischen ... ableiten
... "religare": (to) re-bind, (to) re-connect		... „religare“: zurückbinden, festbinden
... "relegere": (to) read again, (to) go over again, (to) consider again		... „relegere neu/wieder lesen, neu durchdenken

→ Definitions: Etymology → Definitions: Range of meanings

Branches, schools, denominations

(to) draw a family tree (<i>off/for a religion/denomination</i>)		einen Stammbaum (<i>einer Religion/Konfession</i>) zeichnen		
(internal)	differences	within religions	Unterschiede innerhalb von Religionen	
	diversity		die Binnenvielfalt	der Religionen
	differentiation		die Binnendifferenzierung	

→ Religious diversity and pluralism: Internal religious diversity

branch	(<i>of/within a religion</i>)	der Zweig	(<i>eine/innerhalb einer Religion</i>)
side branch		die	Seitenlinie
strand			Richtung
sect			Untergruppe
subgroup			
form	(<i>of a religion</i>)		Form
			Ausprägung
			Spielart
school of	thought	die	Denkschule
	law		Rechtsschule
reform	movement	die	Reformbewegung
revival			Erneuerungsbewegung
			Erweckungsbewegung
denomination		die	Konfession
			Denomination
denominational	subgroup	die	konfessionelle Untergruppe
	family		Konfessionsfamilie
current within a religion/denomination		die	Strömung in einer Religion/Konfession
big mainstream	churches	die	Großkirchen
mainstream			etablierten Kirchen
mainstream + religion/denomination, e.g. mainstream Judaism)		die	Hauptströmung + Religion/Konfession, z.B. die Hauptströmung(en)/die Mehrheit des Judentums

mainline + <i>religion/denomination</i> , e.g. mainline Judaism)	die gemäßigte/moderate/traditionelle Richtung + <i>Religion/Konfession</i> , z.B. des Judentums
---	---

→ Faith: Faith traditions and communities → Reformation: Reformers → Revival movement → Schisms

Functions

(to) provide	<i>a system of belief</i>	ein <i>Glaubenssystem</i>		bieten
	answers to ultimate questions	Antworten auf	letzte Fragen die Fragen nach den letzten Dingen	

→ Belief and doubt → Life's big questions → Meaning in Life

(to) give	<i>emotional support</i>		<i>emotionalen Halt</i>	geben	
(to) provide	sustenance		Trost und Kraft		
(to) be	a crutch	for the soul	eine Seelenkrücke sein		
(to) serve as	crutches		als Seelenkrücke dienen		
	something to hold on to in the storms of life/in scary times, etc.		etw. sein, an dem man sich in den Stürmen des Lebens/in Zeiten der Angst usw. festhal- ten kann		
(to) comfort	trösten				
(to) console					
(to) give	comfort		Trost	geben	
(to) bring	consolation			spenden	
(to) provide	solace				
(to) be a source of			eine	Quelle des Trostes Trostquelle	sein
(to) help sb. to express his/her/their feelings	jmdm. helfen, seine Gefühle auszudrücken				

→ Apocalyptic literature: Comfort and hope → Babylonian exile → Hope → Human vulnerability: Vulnerability and neediness → Psalms → Religion as opium of the people → Rites of passage: Transitions → Spirituals → Terminal care: Ministering at the time of death

(to) provide	<i>an ethical</i>	<i>framework</i>	einen ethischen Rahmen		vorgeben
	a moral				bieten
	ethical	guidance	ethische	Wegweisung	geben
	moral		moralische	Orientierung	bieten
	direction		Richtung weisen		
(to) inspire sb. to do sth.	jmdn. inspirieren, etw. zu tun				

→ Alevism: Moral code → Buddhism: The Five Precepts → Commandments: Ten commandments → Golden Rule → Hinduism: The four purusharthas (goals of human life) → Jainism: Ethical principles

(to) bind people together	Menschen verbinden				
(to) provide <i>social unity/social cohesion</i> through shared beliefs and rituals	den <i>sozialen Zusammenhalt</i> durch gemeinsame Glaubensüberzeugungen und Rituale fördern				

→ Civil religion → Festivals: Breaks from ordinary life → Religion and state

Ambivalence

(to) be a force for good or (for)	bad		Schlechten	sein
-----------------------------------	-----	--	------------	------

	harm	eine Kraft zum	
	evil	Guten oder (zum)	Bösen
(to) bring out the best and the worst in people		das Beste und das Schlechteste im Menschen hervorbringen	

Religion can be...		Religion kann ... sein	
...broad-minded	↔	...narrow	↔
...liberal		...narrow-minded	
...enlightened		...strict	
...understanding		...stern and harsh	
...forgiving		...judgemental	
		...judgmental	
		...rigid	
...open to change		...für Wandel offen	
...a force for social change		...a conservative force	
...a driver/engine of development		...an obstacle/impediment to development	
...inclusive		...exclusive	
...hopeful		...gloomy	
...joyful	↔	...hoffnungsfroh	↔
...joyous		...lebensfroh	
...life-enhancing		...life-diminishing	
		...lebensförderlich	
		...lebensdienlich	
...life-affirming		...life-negating	
		...life-denying	
		...hostile to life	
...friendly to the body		...hostile to the body	
...a path to peace		...a source of conflict/violence	
...a peacemaker		...an accelerant of conflict/violence	
...constructive		...destructive	
...healing		...toxic	
		...heilend	
		...heilsam	
...a source of comfort/consolation/solace and strength		...a source of fear and anxiety	
...particularist		...universalist	
		...partikularistisch	
		...eng	
		...engherzig	
		...engstirnig	
		...streng	
		...streng und hart	
		...verurteilend	
		...unnachgiebig	
		...starr	
		...eine konservative Kraft	
		...ein Entwicklungshemmnis	
		...exklusiv	
		...ausgrenzend	
		...düster	
		...lebensschädigend	
		...lebensverneinend	
		...lebensfeindlich	
		...leibfeindlich	
		...eine Quelle von Konflikt/Gewalt	
		...ein Brandbeschleuniger	
		...destruktiv	
		...zerstörerisch	
		...toxisch	
		...eine Quelle von Furcht und Angst	
		...universalistisch	

→ Equality: Biblical justifications → Gender and religion → Religion: Functions → Religious conflict and violence → Religious hatred → Religious truth → Shiva (Hinduism): God of contradictions

Religion can...		Religion kann ...			
...strengthen and empower people	↔	...frighten people	... Menschen stärken und ermächtigen	↔	... Menschen Angst machen
		...take advantage of people			... Menschen ausnutzen
		...exploit people politically/ financially/ economically/ sexually			... Menschen politisch/ finanziell/ ökonomisch/ sexuell ausbeuten
...keep people well	↔	...make people ill/sick	... (Menschen) gesund erhalten	↔	... (Menschen) krank machen
...heal people			... (Menschen) gesund machen/ heilen		
...bring people together	↔	...pit people against each other	... Menschen zusammenführen	↔	... Menschen gegeneinander aufhetzen
...provide mutual support among members		...exercise/exert social control over members	... gegenseitige Hilfe unter den Mitgliedern bieten		... soziale Kontrolle über die Mitglieder ausüben
...hold communities together		...split communities	...Gemeinschaften zusammenhalten		... Gemeinschaften auseinanderbrechen lassen
...bind societies together		...divide societies	... Gesellschaften zusammenbinden		... Gesellschaften spalten
...consolidate political power		...challenge political power	... politische Macht festigen		... politische Macht infrage/in Frage stellen
...motivate people to get socially involved		...be escapist	... Menschen motivieren, sich sozial zu engagieren		... eskapistisch/ weltflüchtig sein
...bring a bit of heaven down to earth		...focus attention on the afterlife	... ein Stück Himmel auf die Erde bringen/ holen		... das Jenseits in den Mittelpunkt stellen

→ Abuse → Courage → Fear and anxiety → Heaven → Hell → Prosperity gospel → Religion and state → Religion as opium of the people → Religious conflict and violence → Symbols

Religion and science

The relationship between religion and science

relationship	between		die Beziehung von	
--------------	---------	--	-------------------	--

conflict	of	religion and science	der Konflikt zwischen		Religion und Wissenschaft
tensions			die Spannungen zwischen		
divide			die Kluft zwischen		
separation			die Trennung von		
(to) address	different questions		sich mit unterschiedlichen Fragen		befassen
(to) deal with					beschäftigen
(to) approach	the world differently		an die Welt anders herangehen		
(to) view			die Welt anders betrachten		
(to) perform different functions			unterschiedliche Funktionen erfüllen		
(to) complement ↔ (to) contradict each other			sich	ergänzen ↔ sich widersprechen	
(to) be (not) mutually exclusive			einander		
(to) coexist peacefully			friedlich koexistieren		
(to) combine	faith and science		Glauben und Wissenschaft (miteinander)		verbinden
(to) reconcile					versöhnen
(to) need both religion and science			sowohl Religion als auch Wissenschaft benötigen		

→ Religion: Functions

Different worldviews

(to) explain the world			die Welt erklären		
(to) provide an account of the world			eine Welterklärung liefern		
religious	worldview	die	religiöse	Weltsicht	
mythological			mythologische		
magical			magische		
magic					
scientific			wissenschaftliche		

→ Magic → Myth → Worldviews and life orientations

Religious approaches to the world

Religion is about	meaning		In der Religion geht es um	Sinnfragen.	
	values and norms.			Werte und Normen.	
	trust.			Vertrauen.	
	experiences of transcendence.			Transzendenzerfahrungen.	
	wonder.			Staunen.	
(to) use	mythological	language	mythologische	Sprache	benutzen
	symbolic	images	symbolische	Bilder	verwenden
	poetic		poetische		

→ Basic trust → Myth → Poetry as food for the soul → Religion: Ambivalence → Religious language → Symbols → Values → Wonder

Scientific approaches to the world

(to) explore	how the world works		untersuchen,	wie die Welt funktioniert	
(to) explain			erklären,		
(to) use	scientific methods		wissenschaftliche Methoden		anwenden
	controlled experiments		kontrollierte Experimente		
(to) study	observable facts		beobachtbare	Tatsachen	untersuchen

(to) be based on		sich auf beobachtbare	Fakten	stützen
(to) form	a hypothesis	eine Hypothese	bilden	
(to) develop			aufstellen	
(to) formulate			entwickeln	
(to) state			formulieren	
(to) test (out)			überprüfen	
(to) review			bestätigen	
(to) confirm			widerlegen	
(to) refute			revidieren	
(to) revise			modifizieren	
(to) modify			verwerfen	
(to) discard				
(to) look for evidence for a theory		nach Beweisen für eine Theorie suchen		

Spiritual sensibility through scientific knowledge

(to) evoke	sb.'s	poetic	sensibilities	poetische	Sensibilität	wecken
(to) deepen		spiritual		spirituelle		vertiefen
(to) enrich		moral		moralische		bereichern
		environmental		ethische		
	ecological	ökologische				
(to) heighten ↔	(to) diminish	the sense of wonder	das Staunen verstärken ↔		verringern	
	(to) undermine				untergraben	
	(to) displace				beseitigen	
	(to) destroy				zerstören	

→ Religious experience → Wonder

Religion and state

Religion and politics

religious	politics	in the USA/Britain, etc.	die Religionspolitik in den USA/Großbritannien usw.			
	policy					
	policies					
	<i>politics: science or art of government</i>					
	<i>policy: course of action proposed by a government</i>					
interplay	of politics and religion		das Wechselspiel		von Politik und Religion	
(close) intertwinning			die	(enge) Verflechtung		
				Verflochtenheit		
interlocking				Verzahnung		
entanglement				Verstrickung		
mixing				Vermischung		
fusion				Verquickung		
		Verschmelzung				

Religion and politics		intertwine. are intertwined.	Religion und Politik		greifen ineinander. sind (miteinander) verflochten.
(to) mix	↔ (to) separate religion and politics		Religion und Politik	vermischen	↔ trennen
(to) fuse				vermengen	
	verschmelzen				
	miteinander verquicken				
(to) support ↔ (to) question		government authority	die Autorität der Regierung	stützen ↔ infrage/in Frage stellen	
(to) prop up ↔ (to) challenge				stabilisieren ↔ herausfordern	
(to) be influential in politics			in der Politik Einfluss haben		
sacralisation ↔ desacralisation (BrE)		of politics	die religiöse Überhöhung ↔ die Entsakralisierung		der Politik
sacralization ↔ desacralization (BrE/AmE)					

→ Bockenförde dilemma → Church involvement in politics → Concordat of Worms (1122) → Constantinian Shift → Cosmology: Elizabethan cosmology → Cult of reason → Dalai Lama → Equality: Biblical justifications → Equality: Justifications of inequality → German Church Struggle → Mary (Mother of Jesus): Mary as a national symbol → Investiture controversy → Katechon (2 Thessalonians 2:6-7) → Kulturkampf (1871-1887) → Papal States → Pope: Peace broker → Prophetic ministry of the church → Prophets → Public statements → Religions as opium of the people → Secularisation: Having and losing influence → Shinto: State Shinto → Two Kingdoms Doctrine

Religion and the status quo

(to) support	political power		politische Macht	stützen
(to) legitimise (BrE)	the	established order	bestehende Herrschaftsverhältnisse	legitimieren
(to) legitimize (BrE/AmE)				
(to) strengthen		status quo	den Status quo	festigen
(to) consolidate				

(to) question	political power		politische Macht	infrage/in Frage stellen
(to) challenge	the	established order	bestehende Machtverhältnisse	
		status quo	den Status quo	

→ Prophets → Religion and state: Alliance of throne and altar

Mark 12:17

(to) render to Caesar the things that are Caesar's (King James Version)		dem Kaiser geben, was des Kaisers ist (Lutherbibel 2017)
(to) give the emperor	what belongs to him (Contemporary English Version)	
	the things belonging the emperor	

	the things that are the emperor's (New Revised Standard Version)	
	what is due to him	

Scripture taken from the Contemporary English Version © 1991, 1992, 1995 by American Bible Society, Used by Permission.

New Revised Standard Version Bible, copyright © 1989 the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved.

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Romans 13:1-7

(to) believe that governments are	established ordained instituted	by God	glauben, dass Regierungen von Gott eingesetzt/verordnet sind	
(to) obey	civil authorities		der Obrigkeit	gehorschen
(to) submit to (submitted, submitting)				untertan sein

Alliance of throne and altar

(close) alliance of throne and altar		das (enge) Bündnis von Thron und Altar		
symphonia symphony	of church and state (<i>Russian Orthodox Church</i>)	die	Symphonia Symphonie	von Kirche und Staat (<i>russisch-orthodoxe Kirche</i>)
fusion of church and state		die Verschmelzung von Kirche und Staat		
church-state cronyism (<i>pejorative</i>)		die Kumpanei <i>abwertend</i>)	zwischen von	Kirche und Staat
(to) set up (set, set, setting)	a theocracy	eine Theokratie		errichten
(to) establish		einen Gottesstaat		
(to) build				
princes as "summepiscopi" (supreme bishops)		die Fürsten als „summepiscopi“ (oberste Bischöfe)		
(to) have spiritual and secular	authority power	geistliche und weltliche Macht haben		

Confessional states

confessional state		der Konfessionsstaat	
established state official national	church ↔ free church	die Staatskirche ↔ die Freikirche	
		die Nationalkirche	

→ Caliphate → Constantinian shift → Cuius regio, eius religio → Defender of the Faith → Divine right of kings → Established church → Prince-bishops → Prophets: Court prophets → Puritans → Supreme Governor of the Church of England

Majoritarianism

majoritarianism			der Majoritanismus	
Christian(-)	majority	country	das Land mit christlicher/muslimischer/Hindu/buddhistischer Mehrheit	
Muslim(-)	dominated		das christlich/muslimisch/hinduistisch/buddhistisch dominierte Land	
Hindu(-)				
Buddhist(-)				

majority community		die Mehrheitsgruppe		
dominant culture		die	herrschende	Kultur
			vorherrschende	
			dominante	
			dominierende	
		Leitkultur		
(to) rule a country in whichever way the majority community wants		ein Land regieren, wie immer die Mehrheit es will		
tyranny of the majority		die Diktatur der Mehrheit		
(to) oppress	minorities	Minderheiten	unterdrücken	
(to) exclude	minority groups	Minderheitengruppen	ausschließen	

→ Hindutva → Human rights → Populism and religion

Separation of religion and state

church-state	separation		die Trennung von	Kirche und Staat	
	divide				
separation of	church and/from state			Staat und Religion	
	religion and/from the state				
(to) separate religion and politics			Religion und Politik	trennen	
(to) keep religion and politics separate				auseinanderhalten	
(to) draw a sharp line between religion and state			eine scharfe Trennlinie zwischen Religion und Staat ziehen		
secularism			der Säkularismus		
secularist (noun)			der Säkularist/die Säkularistin		
laicism			das	Prinzip der Säkularität	
				Laizitätsprinzip	
laicist (noun)			der Laizist/die Laizistin		
society based on secular	values	die auf säkularen	Werten	beruhende Gesellschaft	
	principles		Prinzipien		
	foundations		Grundlagen		
open	society		die	offene	Gesellschaft
tolerant	democracy			tolerante	Demokratie
secular				säkulare	
secularist				säkularistische	
laicist				laizistische	
religious and	ideological	neutrality of the state	die religiöse und weltanschauliche Neutralität des Staates		
	philosophical				
religiously and	ideologically	neutral state	der religiös und weltanschaulich neutrale Staat		
	philosophically				
	dogmatically				
neutrality	to	religion	die Neutralität gegenüber (der) Religion		
	toward(s)				

→ Böckenförde dilemma → Church employment law → Dissenters and nonconformists → Edict of Nantes (1598) → Helwys, Thomas (c. 1575 – c. 1616) → Kulturkampf (1871–1887) → Religious diversity and pluralism → Secularisation

Church-state separation and cooperation

church-state separation and cooperation	die getrennte Kooperation zwischen Staat und Kirchen
---	--

(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)	a model of separation and cooperation	ein Modell	kooperativer Trennung getrennter Kooperation	praktizieren
(to) follow		einem Modell kooperativer Trennung/ getrennter Kooperation folgen		
(to) be	separate but cooperate partners	getrennt sein, aber zusammenarbeiten Partner sein		
(to) work together	as partners	partnerschaftlich	zusammenarbeiten	
(to) cooperate			kooperieren	

→ Böckenförde dilemma → Catholic social teaching: Subsidiarity

Religion in the German Basic Law

(to) protect	a right	ein Recht	schützen	
(to) guarantee			garantieren	
(to) safeguard			gewährleisten	
preamble		die Präambel		
(to) make	an affirmation	der Eid ohne religiöse Beteuerung leisten		
(to) use				
(to) affirm instead of swear				
the Basic Rights chapter of the German Basic Law		das Grundrechtskapitel des Grundgesetzes		
under Article 7, Section 2, Sentence 2		nach Artikel 7, Absatz 3, Satz 2		
(to) stipulate that... shall...		vorschreiben, festlegen, verlangen,	dass ...	

The <i>preamble to the Basic Law</i> states that the Basic Law was adopted by the German people “conscious of their responsibility before God and man”.	In der <i>Präambel zum Grundgesetz</i> heißt es, das deutsche Volk habe sich das Grundgesetz „im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen gegeben.
<i>Article 4</i> protects freedom of belief and expression.	<i>Artikel 4</i> schützt die freie Religionsausübung.
Freedom of belief and expression are guaranteed under Article 4, Sections 1 and 2.	Die Glaubensfreiheit und die freie Religionsausübung werden durch <i>Artikel 4, Absatz 1 und 2</i> gewährleistet.
Under <i>Article 7, Section 2</i> parents and legal guardians have the right to decide whether or not their child attends religious education classes.	Nach <i>Artikel 7, Absatz 2</i> haben die Erziehungsberechtigten das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
<i>Article 7, Section 3</i> guarantees religious education in public schools. <i>Sentence 2</i> stipulates that religious education shall be given in accordance with the principles of the religious community.	<i>Artikel 7, Absatz 3</i> garantiert den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. <i>Satz 2</i> schreibt vor, dass der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt wird.
The oath of office taken by the President, Chancellor, and ministers ends in/with the phrase “So help me God”. The oath may be	Der Amtseid des Bundespräsidenten/der Bundespräsidentin, des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin und der Minister/Ministerinnen endet mit der Formel „So

taken without religious affirmation (Basic Law, Articles 56 and 64).	wahr mir Gott helfe“. Der Eid kann ohne religiöse Beteuerung geleistet werden (Art. 56 und 54 GG).
Article 140 in conjunction with Article 139 of the Weimar Constitution protects Sundays and public holidays as days of rest and spiritual edification/elevation/enrichment/pursuit.	Artikel 140 in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung schützt den Sonntag und staatlich anerkannte Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung.

→ Constitutional court rulings → Oaths → Religious education → Religious freedom → Silent public holidays → Sunday protection

Religious privileges

(to) give privileges to a religion	einer Religion Privilegien einräumen	
	eine Religion privilegieren	
(to) enjoy privileges	Privilegien genießen	
(to) take away	the privileges of the church	die Privilegien der Kirche abschaffen
(to) abolish		
(to) strip the church of its privileges (stripped, stripping)	der Kirche die/ihre Privilegien	wegnehmen
		entziehen

→ Church finances → Religion in the mass media → Religious education → Schools

Religion and tourism

Religious tourism

religious	tourism	der	religiöse	Tourismus			
spiritual			spirituelle				
esoteric			Sinntourismus				
sacred			esoterische Tourismus				
faith			Tourismus zu heiligen Stätten				
pilgrimage			Glaubentourismus				
			Pilgertourismus				
			Wallfahrtstourismus				
(to) travel for (BrE: travelled, travelling; AmE: traveled, traveling)	religious	reasons	aus	religiösen	Gründen reisen		
	spiritual			spirituellen			
	cultural			kulturellen			
	tourist			touristischen			
(to) stay (overnight) in a	simple pilgrim hostel		in	einer	einfachen Pilgerherberge		übernachten
	historic	church			historischen	Kirche	
	converted				umgebauten		
	hotel				einem Hotel		
(to) take part in religious rituals			sich an religiösen Ritualen beteiligen				
(to) do religious sightseeing			religiöse Sehenswürdigkeiten besichtigen				
place of pilgrimage			der	Wallfahrtsort			
pilgrim	site			Pilgerort			
	shrine						

pilgrimage site		die	Pilgerstätte
			Wallfahrtsstätte
pilgrim	festival	das	Pilgerfest
pilgrimage			Wallfahrtsfest
(to) visit	(name of the pilgrimage site)	(Name des Wallfahrtsortes) besuchen	
(to) come to		nach (Name des Wallfahrtsortes)	kommen
(to) travel to (BrE: travelled, travelling; AmE: traveled, traveling)			reisen
(to) flock to			strömen

→ Commercialisation of religion → Festivals and holidays → Five pillars of Islam: Pilgrimage → Ganges River → Interfaith celebration and worship → Jerusalem → Mary (Mother of Jesus): Marian cult → Pilgrimage → Power places → Praycation → Relics → Sacred: Sacred space → Simple living → Slow living → Varanasi

Etiquette for sacred sites

(to) dress modestly		sich zurückhaltend kleiden	
(to) not	drink	nicht	trinken
	eat		essen
	smoke		rauchen
	disturb worshippers (AmE also worshipers)	Beter/Beterinnen Gläubige	nicht stören
(to) move	slowly	sich	langsam
	silently		leise
	respectfully		respektvoll
			bewegen

→ Sacred

Cathedral charges

(to) charge	an	admission	fee (for cathedral visits)	(für die Besichtigung eines Doms/einer Kathedrale)	Eintritt	verlangen erheben	
		entrance			eine Eintrittsgebühr		
entry							
		fees for commercial/non-commercial photography		Gebühren für Fotografieren für gewerbliche/private Zwecke			
(to) rely on	admission	fees		auf	Eintrittsgelder		
	entrance	charges			Eintrittspreise		
	entry						
	(income from) commercial activities (e.g. gift shops, cafés, venue hire)				Einnahmen aus kommerzieller Tätigkeit (z.B. Souvenirläden, Cafés; Raummiete)		
donations				Spendengelder		ange-wiesen sein	
(to) cover	the	upkeep	costs	die	Unterhaltskosten		decken
(to) meet		maintenance					
		operational					
				Betriebskosten			

→ Church finances → Commercialisation of religion

Tourism chaplaincy

tourism chaplaincy			die (Kur- und) Urlaubsseelsorge			
(to) have time to	relax		Zeit haben	zu entspannen		
				zur Ruhe zu kommen		
	think about one's	life		über sein(e)	Leben	nachzudenken
		values			Werte	
aims		Ziele				
priorities	Prioritäten					
(to) provide	pastoral care		seelsorgerisch/seelsorgerlich/seelsorglich tätig werden			
	emotional	support	emotionalen	Beistand leisten		
	spiritual		spirituellen			
in	popular holiday	destinations	an beliebten	Ferienzielen		
		resorts		Urlaubszielen		
				Ferienzielen		
major tourist		Ferienorten				

→ Christian clergy → Counselling

Religion as opium of/for the people

Marxist critique of religion			die marxistische Religionskritik			
(to) be the	opium	of the	people	das Opium des Volkes		sein
	opiate					
	the sigh of the oppressed creature (Karl Marx)		der Seufzer der bedrängten Kreatur (Karl Marx)			
	the heart of a heartless world (Karl Marx)		das Gemüt einer herzlosen Welt (Karl Marx)			
	the soul of soulless conditions (Karl Marx)		der Geist geistloser Zustände (Karl Marx)			
opium for the people (V. I. Lenin)		das Opium für das Volk (W. I. Lenin)				
(to) see religion as a form of cheap consolation			Religion als	Vertröstung Trostpflaster	sehen	
(to) reject the	consolations	of religion	die	Tröstungen	zurückweisen	
	false consolations			Vertröstungen (<i>abwertend</i>)	von sich weisen	
(to) promise sb. rewards/reward in	heaven	the next life	jmdm. Belohnungen/ Lohn im	Himmel	versprechen	
				nächsten Leben	verheißen	
				Jenseits		
(to) postpone sb.'s hopes to an afterlife			jmdn. auf das Jenseits vertrösten			
comfort	of an afterlife		der Trost eines Jenseits			
consolation						
solace						die Jenseitsvertröstung (<i>abwertend</i>)
(to) help sb. to bear his/her/their	life	lot	jmdm. helfen,	sein Leben	zu ertragen	
			es für jmdn. einfacher/ leichter machen,	sein Los		
	hardships		seine Not	sein Schicksal		

			sein Elend
(to) use religion	for political purposes		die Religion für politische Zwecke instrumentalisieren
	to draw	attention away from social and political issues	die Religion benutzen, um von sozialen und politischen Problemen abzulenken
	to call		
to divert			

→ Heaven → Life after death → Religion: Ambivalence → Religion: Functions → Religion and state

Religion in the mass media

public	radio and TV	network	die	öffentlich-rechtliche	Rundfunk-anstalt
Christian		station		christliche kirchliche	
			der öffentlich-rechtliche/christliche/kirchliche Radio- und Fernsehsender		
(to) have	faith	programmes	Verkündigungssendungen		haben
(to) offer	Christian		christliche	Sendungen	bieten
	Jewish, etc.		kirchliche		
	religious affairs		jüdische usw.	Informationssendungen zu Religionsfragen	
(to) broadcast	religious services		Rundfunkgottesdienste		übertragen
	spiritual comments and prayers to begin the day (e.g. BBC 4: Prayer for the Day)		Morgenandachten		ausstrahlen
	reflections from different faith perspectives (e.g. BBC2: Pause for Thought; BBC 4: Thought for the Day)		Morgengedanken		
			Morgenbesinnungen		
	religious	music	geistliche	Musik	
devotional	religiöse				
	Andachtsmusik				
	Meditationsmusik				
		Versenkungsmusik			
(to) be represented on the watchdog broadcasting council of public TV and radio stations			im Rundfunk- und Fernsehrat vertreten sein		
Catholic	news portal		das katholische/evangelische Nachrichtenportal		
Protestant	online platform		die	katholische	Online-Plattform
				evangelische	Online Plattform

→ Music and religion → Public statements → Religion and State → Televangelists

Religion in the social media

Influencers

human			influencer	der/ die	menschliche	Influencer	
real-life					echte	Influencerin	
(humanlike)	virtual		content creator		menschen- ähnliche	Sinnfluencer Sinnfluencerin	
	AI				virtuelle/KI-	Content Creator Content Creatorin	
religious (e.g. Jewish/Christian/ Muslim)					religiöse (z.B. jüdische/ christliche/ muslimische)		
church					kirchliche		
liberal					liberale		
evangelical					evangelikale		
Christ					Christfluencer/Christfluencerin*		
Christ's							
(to) set up (set, set)	a	Christian, etc. Instagram, etc.		profile	ein christliches usw)		einrichten
(to) create			account	Instagram-Profil/Konto		erstellen	
(to) run					einen (christlichen usw.) Instagram- usw. Account		betreiben
(to) operate			YouTube channel		einen YouTube-Kanal		
(to) build a	strong Instagram, etc. presence		eine	reichweitenstarke Instagram-usw. Präsenz	auf- bauen		
	community on Instagram, etc.			Community bei Instagram, usw.			
(to) increase	one's	follower	num- bers	seine		steigern	
(to) grow		subscriber		Followerzahlen Follower-Zahlen		erhöhen	
		reach		Abonnenentenzahlen Abonnenten-Zahlen			
				Reichweite			
(to) become	an Instagram, etc. celebrity		eine Instagram- usw.	Berühmtheit	werden		
(to) be	sb.'s favourite influencer			jmd,'s	Größe	sein	
(to) influence	one's followers'...		die/das ... seiner Follower beeinflussen				
(to) impact							
...buying	decisions		... Kaufentscheidungen				
...purchasing	choices						
...behaviour(s) (BrE)/behavior(s) (AmE)			... Verhalten				
...attitudes			... Einstellungen				
...beliefs			... Überzeugungen				
...opinions			... Meinungen				

* Note that the blend *Christfluencer* is the German word for *Christ/Christ's influencer*.

→ Evangelicals → Heroes and role models: Role models → Statistics

Personal branding

(to) use personal branding	persönliches Branding	nutzen
----------------------------	-----------------------	--------

					einsetzen	
(to) build a personal brand			eine Personenmarke	aufbauen		
			ein/eine Personal Brand			
(to) create a(n) emotional/para-social parasocial	relationship	with one's target group/target audience	eine emotionale/parasoziale	Beziehung zu		seiner Zielgruppe schaffen/aufbauen
	connection			Verbindung mit		
	bond					
(to) present	oneself		sich	präsentieren		
(to) express	one's personality		seine Persönlichkeit	zum Ausdruck	bringen	
(to) showcase				zur Geltung		
					inszenieren	
(to) address one's audience in a conversational		tone	sein Publikum in einem lockeren Plauderton ansprechen			
		manner				
(to) reveal	private and personal information about oneself		Privates (über sich) preisgeben			
(to) disclose						
(to) share	stories...		Geschichten		teilen	
	experiences		Erfahrungen			
	one's religious	views	seine religiösen/politischen	Ansichten		
	political	beliefs		Meinungen		
		opinions				
	faith		Glauben			
	values		seine Werte			
	lifestyle		seinen	Lifestyle		
			Lebensstil			
(to) come across as	normal	(ganz) normal	wirken			
	authentic	authentisch	rüberkommen			
	genuine	echt	(umgangssprachlich)			
	knowledgeable	sachkundig				
	assured	selbstsicher				
	attractive	attraktiv				
	sympathetic	sympathisch				

→ Belief and doubt → Church involvement in politics → Faith: Faith journeys → Life stories → Reformation: Priesthood of all believers → Values

Influencer-follower interaction

(to) talk (openly) about one's faith ↔	(to) promote one's faith, etc.	(offen) über seinen Glauben sprechen ↔	für seinen Glauben werben	
	(to) push one's faith, etc. on/onto sb.		jmdm. seinen Glauben aufdrängen	
(to) inspire sb. ↔	(to) manipulate sb.	jmdn. inspirieren ↔	jmdn. manipulieren	
(to) create	two-way communication	eine	Zweiwegkommuni	
(to) offer	a two-way path/street/channel of communication		zweiseitige Kommunikation	
			schaffen	
			bieten	
(to) produce ↔ (to) consume content		Inhalte produzieren ↔ konsumieren		
(to) become "producers" (a combination of "producer" and "user")		zu „Produzern“ werden (zusammengesetzt aus „Producer“ und „User“)		
(to) use the comment, like, and share functions		die Funktionen des Kommentierens, Likens und Teilens nutzen		

(to) invite	questions	zu	Fragen	einladen
	comments		Kommentaren	auffordern
(to) encourage				ermutigen
(to) respond to comments		auf Kommentare antworten		

Postings

(to) post	personal	photos	persönliche	Fotos	posten
	calming	images	Ruhe und Frieden	Bilder	
	soothing		ausstrahlende		
	podcasts		Podcasts		
	instructional	videos	Erklärvideos		
	inspirational		Inspirationsvideos		
	motivational		Motivationsvideos		
		quotes	Sinnsprüche		
		sayings	Lebensweisheiten		
	quotes from scriptures		Zitate aus heiligen Schriften		
memes		Memes			
songs		Lieder			
(to) host a podcast	talk show		eine Podcast-Talkshow		moderieren
	conversation		ein Podcast-	Gespräch	
	interview			Interview	
	discussion		eine Podcast-Diskussion		

→ Gospel music → Inspirational quotes → Praise and worship music

Marketing

(to) offer	Christian (-themed), <i>etc.</i>	merchandise	christliche <i>usw.</i>	Artikel	anbieten
(to) market		brands		Marken	vermarkten
(to) sell					

→ Commercialisation of religion

Religious affiliation and membership

Religious affiliation

(to) affiliated to a	religion	einer Religion/Konfession angehören	
	denomination	sich einer Religion/Konfession zugehörig fühlen	
religious affiliation		die	Religionszugehörigkeit religiöse Zugehörigkeit
the self-identified association of a person with a religion, denomination or sub-denominational/subdenominational religious group, e.g. Methodist		die Verbundenheit mit einer Religion, Konfession oder konfessionellen Untergruppe laut Selbstangabe, z.B. methodistisch	
(to) state one's	religious affiliation	seine	Religionszugehörigkeit angeben
(to) declare a		eine	
(to) call oneself (a) Christian, <i>etc.</i>		sich selbst als Christ/Christin <i>usw.</i> bezeichnen	
(to) describe oneself	as Catholic, <i>etc.</i>	sich als katholisch <i>usw.</i> bezeichnen	
(to) identify			

(to) self-identify				katholisch usw. als Religionszugehörigkeit angeben	
(to) register					
the religiously	affiliated ↔ unaffiliated			die religiös Gebundenen ↔ Ungebundenen	
(to) be religiously unaffiliated				ohne Religionszugehörigkeit sein	
the nones				die Nicht-Religiösen	
people	of	no	religion	die Konfessionslosen	
	with			die Konfessionsfreien	
	without	Menschen ohne Religion			
the non-affiliates					
the nothing-in-particulars				Menschen ohne besondere Religionszugehörigkeit	
(to) believe in “nothing in particular”				an nichts Bestimmtes glauben	
(to) have	little	use for religion		mit Religion wenig/nichts	anfangen können (<i>umgangssprachlich</i>)
	no	<i>(informal)</i>			
	no	truck (<i>informal</i>)	with	am Hut haben (<i>umgangssprachlich</i>)	
		business	religion		

→ Religious diversity and pluralism → Religious followers → Secularisation → Statistics

Religious membership

(to) join	a religious group			sich einer Religionsgemeinschaft anschließen		
(to) leave				in eine Religionsgemeinschaft eintreten		
(to) opt out of				aus einer Religionsgemeinschaft austreten		
(to) rejoin				wieder in eine Religionsgemeinschaft eintreten		
(to) return to				zu einer/in eine Religionsgemeinschaft zurückkehren		
(to) do church hopping	Kirchen-Hopping		machen			
	Church-Hopping					
(to) belong to	a	congregation	Mitglied	in einer	Gemeinde	sein
(to) be a member of		church			Kirche	
		synagogue			Synagoge	
		mosque			Moschee	
(to) be a parishioner of (<i>name of the parish</i>)			der (<i>Name-</i>) Gemeinde			

→ Kulturkampf (1871–1887): May Laws

(to) have	around	x members	world-wide	weltweit	ungefähr	x Mitglieder	haben
(to) comprise	some	x people			ca.		umfassen
(to) encompass	over more than				über mehr als	x Menschen umfassen	
(to) gain	members		Mitglieder	gewinnen			
(to) retain				halten			
				binden			
(to) lose (lost, lost)				verlieren			
church membership retention			die Mitgliederbindung der/bei den Kirchen				

→ Statistics

Religious architecture

religious	architecture	die Sakralarchitektur	
sacred		religiöse Bauten	
sacral			
(to) design	places of worship	Andachtsstätten	entwerfen
(to) build		Gotteshäuser	bauen
(to) construct		Kultbauten	
	churches	Kirchen	
	cathedrals	Kathedralen	
		Dome	
	chapel	Kapellen	
		Kirchen (<i>englische Freikirchen</i>)	
	synagogues	Synagogen	
	mosques	Moscheen	
	shrines (<i>places of worship e.g. in Sufi Islam or Shinto</i>)	Schreine (<i>Kultorte z.B. im Sufi Islam oder Shinto</i>)	
	gurdwaras	Gurdwaras	
	temples	Tempel	
	stupas	Stupas	
	pagodas	Pagoden	
	monasteries	Klöster	
prayer rooms	Betstuben		
prayer houses	Bethäuser		
houses of prayer			

→ Church architecture → Gurdwara → Jerusalem: Temple Mount → Monasteries (medieval) → Mosque → Multifaith spaces → Sacred → Synagogue → Torii → Wat → Wayside crosses and shrines

Religious change

(to) undergo a	change	from... to...	einem Wandel von ... zu ... unterliegen	
	shift			
	transformation			
(to) evolve greatly over time			sich im Laufe der Zeit stark verändern	
(to) reinterpret	sth.	etw.	neu interpretieren	
(to) re-interpret			umdeuten	
(to) adapt sth. to modern life			etw. an das modern Leben anpassen	

→ Bible: Liberal readings → Religious literacy → Secularisation → Symbols: Religious change → Translations, adaptations, reinterpretations

Religious conflict and violence

Religion as a conflict driver

religious	conflict		der	religiöse	Konflikt
religiously	influenced			religiös	geprägte
	based				
	connected				
	motivated				
	inspired				
	driven				
	charged				
	connoted				
(to) fuel a conflict (fuelled/fuelling, <i>BrE</i> , fueled/fueling, <i>AmE</i>)			einen Konflikt	schüren	
				anheizen	
				antreiben	
(to) be an	accelerant driver	(of conflict/ violence)	ein Brandbeschleuniger ein Konflikttreiber	sein	
(to) use	religion as a pretext for violence		Religion als Vorwand für Gewalt	benutzen	
(to) misuse				missbrauchen	
violence	cloaked in dressed up as	religion	die religiös verbrämte Gewalt		
(to) justify	violence		Gewalt	rechtfertigen	
(to) legitimise (<i>BrE</i>) (to) legitimize (<i>BrE/AmE</i>)				legitimieren	

→ Connotations → Religion: Ambivalence

Religious divisions

religious	division rift		die religiöse Spaltung		
division rift	between and within community groups		die Spaltung zwischen und innerhalb von Bevölkerungsgruppen		
(to) be	polarised (<i>BrE</i>) polarized (<i>BrE/AmE</i>)		polarisiert	sein	werden
(to) create	religious	division(s) tension(s)	religiöse Spannungen	hervorrufen schaffen	
(to) stir (up) (stirred, stirring)	Islamophobia		Islamophobie	erzeugen	
(to) whip up (whipped, whipping)			Islamfeindlichkeit	anheizen schüren	
(to) stoke					
(to) use					
(to) exploit					
(to) play off (to) pit (pitted, pitting) (to) instigate	religious groups against each other/one another		religiöse Gruppen gegeneinander	ausspielen aufhetzen	

→ Blasphemy → Religious discrimination and persecution → Populism and Religion → Religious hatred → Schism → Symbols

(to) ease	religious	division(s)	religiöse Spannungen	abbauen
(to) reduce		tension(s)		reduzieren
(to) soothe				

Controversies

(to) set off a (set, set, setting)	controversy	over sth.	einen Streit	über etw. auslösen
	row		eine Auseinandersetzung	
(to) trigger a	dispute			
(to) spark a				

Riots, clashes, hostilities

(to) attack religious minorities			religiöse Minderheiten angreifen	
(to) set off (set, set, setting)	communal	violence	Gewalt zwischen (ethnischen/religiösen) Bevölkerungsgruppen auslösen	
	intercommunal			
	(to) trigger			
(to) spark				
(to) incite	violence	zu(r) Gewalt	aufrufen	
			anstacheln	
(to) instigate			aufstacheln	
			aufhetzen	
instigator (of violence)			der Anstifter/die Anstifterin (zu Gewalt)	
			der Aufwiegler/die Aufwieglerin	
agitator			der Agitator/die Agitatorin	
sectarian	violence	die	religiösen Unruhen	
religious	clashes		Religionskämpfe	
	hostilities		religiösen	Zusammenstöße
				Feindseligkeiten
			(bewaffneten) religiösen Auseinandersetzungen	
	riots		religiösen	Unruhen
	rioting			Krawalle
strife		Ausschreitungen		
caste clashes			Glaubenskämpfe	
			Kastenunruhen	
religious	war	der	Religionskrieg	
confessional			Konfessionskrieg	
war of religion			Glaubenskrieg	
			Glaubenskampf	
(to) commit a massacre of Jews/Christians/Muslims, etc. (committed, committing)			ein Massaker an Juden/Christen/Muslimen usw. verüben	

→ Antisemitism → Castes → Crusades → Pogroms → Schmalkaldic League → Takbir (Allahu Akbar)

Vandalism

(to) vandalise (BrE)			beschädigen
----------------------	--	--	-------------

(to) vandalize (<i>BrE/AmE</i>)	a building/ monument/ grave, etc.		ein Gebäude/Denkmal/ Grab usw. mutwillig	zerstören	
(to) damage	graves		Gräber	beschädigen	
(to) desecrate				schänden	
(to) deface					
(to) daub	sth. with	swastikas	etw. mit	Hakenkreuzen	beschmieren
(to) smear		slogans		Slogans	
(to) spray paint					
(to) knock over	gravestones		Grabsteine umwerfen		
(to) topple	headstones				
	tombstones				
(to) break	church	windows	Kirchenfenster	zerschlagen	
(to) smash	synagogue		Synagogenfenster	einschlagen einwerfen	
(to) destroy	a	church	eine	Kirche	zerstören
(to) tear down		mosque		Moschee	niederreißen
(tore, torn)		synagogue		Synagoge	
(to) raze		temple	einen Tempel		

→ Religious images: Iconoclasm

Arson, bombs, firework attacks

(to) bomb	a	church	einen Sprengstoff- anschlag/Bomben- anschlag/Brand- anschlag auf eine(n)	Kirche	verüben	
(to) fire-bomb		mosque		Moschee		
		synagogue		Synagoge		
		temple		Tempel		
(to) use explosives			Sprengstoff verwenden			
(to) throw	a	Molotov cocktail	ei- ne(n)	Molotow- cocktail	(auf jmdn./ etw.)	werfen schleudern
(to) hurl		gas		canister		
	cylinder			Gasbehälter		
	container			Brandsatz	zünden	
(to) set off (set, set, setting)	an incendiary device incendiary material fireworks			Feuerwerks- körper		
(to) light						
(to) shoot fireworks at sb.			Feuerwerkskörper auf jmdn./etw.	schießen abfeuern		
(to) burn (down) a building			ein Gebäude niederbrennen			
(to) carry out an arson attack on (<i>buildings or people</i>)			einen Brandanschlag auf (<i>Gebäude oder Menschen</i>) verüben			
(to) set sth. (set, set, setting)	on fire		etw. in Brand	stecken		
	alight			setzen		
	ablaze		auf etw. einen Brandanschlag verüben			

Sexual violence

(to) use sexual violence as a weapon of war		sexuelle Gewalt als Kriegswaffe einsetzen	
(to) systematically enslave women		Frauen systematisch versklaven	
(to) sexually abuse sb.		jmdn. sexuell missbrauchen	
human trafficking		der Menschenhandel	
(to) sell sb.	as a sex slave	jmdn. als Sexsklavin/Sexsklaven	verkaufen

(to) trade sb.	into	prostitution	in die	Prostitution	
(to) traffic sb. (trafficked, trafficking)		sexual slavery		die Sex-Sklaverei die Sexsklaverei	
(to) force sb. into marriage			jmdn. in die Ehe zwingen		
forced marriage			die	Zwangsheirat Zwangsehe	

Abductions

(to) kidnap (kidnapped, kidnapping)	sb.	jmdn.	entführen
(to) abduct			verschleppen

Beheadings

(to) behead	sb.	jmdn.	köpfen
(to) decapitate			enthaupten
beheading		die Enthauptung	
decapitation			

Protesters, rioters, terrorists

protester		der Demonstrant/die Demonstrantin
demonstrator		
rioter		der Randalierer/die Randaliererin
angry	crowd	die wütende Menge
	mob	der wütende Mob
terrorist (noun)		der Terrorist/die Terroristin
potential terrorist		der Gefährder/die Gefährderin
terrorist (adjective)		terroristisch

→ Religious followers: Fanatic, militant, extremist

Religious discrimination and persecution

Discrimination

(to) look down on sb.			auf jmdn. herabsehen		
(to) treat sb. as a second-class citizen			jmdn. als Bürger/Bürgerin zweiter Klasse behandeln		
discrimination	against	religious minorities	die Diskriminierung religiöser Minderheiten		
(to) discriminate			religiöse Minderheiten	diskriminieren	
(to) marginalise (BrE) (to) marginalize (BrE/AmE)				marginalisieren an den Rand drängen	
(to) be discriminated against			diskriminiert werden		
(to) suffer discrimination			Diskriminierung erfahren		
(to) ban (banned, banning)	caste discrimination discrimination on the basis of caste	Diskriminierung aufgrund der Kastenzugehörigkeit	verboten untersagen		
(to) outlaw					

→ Castes → Human dignity: Inviolability

Persecution

(to) suffer persecution and oppression			Verfolgung und Unterdrückung		erleiden erfahren	
(to) persecute a religious minority			eine religiöse Minderheit verfolgen			
(to) persecute sb. for his/her/their religious beliefs			jmdn. wegen seines religiösen Glaubens verfolgen			
(to) drive	sb. out of/from <i>(his/her/their home(s), state, country)</i>		jmdn. (aus <i>seiner Heimat, seinem Land</i>)		vertreiben	
(to) kick <i>(informal)</i>						
(to) expel sb. from (<i>expelled, expelling</i>)						
(to) chase sb.						out of away from
expulsion from...			die Vertreibung aus ...			
(to) deport sb.			jmdn.	deportieren ausweisen abschieben		
deportation			die	Deportation Ausweisung Abschiebung		
(to)	brutally barbarously barbarically	torture sb. to death	jmdn.	grausam barbarisch	zu Tode foltern	
(to) execute sb.				hinrichten		
(to) burn sb. at the stake				auf dem Scheiterhaufen verbrennen		

→ Antisemitism → Asylum → Conversion: Voluntary vs. forced conversion → Heresy → Inquisition → Religious freedom → Religious refugees

Religious diversity and pluralism

Internal religious diversity

internal diversity				die interne Vielfalt			
(to) be internally diverse				intern vielfältig sein			
(to) vary	slightly ↔ greatly/widely in <i>(one's views/opinions on sth.; religious practices; traditions and customs)</i>			sich leicht ↔ stark in (<i>Meinungen zu/über etw.; Glaubenspraxis/Religionspraxis; Brauchtum</i>) unterscheiden			variieren differieren
(to) differ							
by				region	je nach	Region	
				family		Familie	
from	region	to	region	von	Familie	zu	Familie
	family		family		Region		Region
(to) range from	theologically politically socially	conservative to liberal	von	theologisch politisch gesellschaftlich	konservativ bis (hin) zu liberal reichen		
(to) reach different conclusions on sth.				zu unterschiedli-	über hinsichtlich bezüglich	etw.	kommen gelangen

	chen Schlüssen/ Schlussfol- gerungen			
--	---	--	--	--

→ Buddhism: Branches, schools, movements → Early Christianity: Diversity → Gnosticism → Islam: Branches, schools, movements → Judaism: Judaism of Jesus' day → Religion: Branches, schools, denominations → Schisms

Multireligious societies

multireligious society		die multireligiöse Gesellschaft		
multi-religious society		die religiös		
religiously diverse society		vielfältige heterogene		Gesellschaft
plural	society		die pluralistische Gesellschaft	
pluralistic				
religious pluralism		der religiöse Pluralismus		
religious	mix	of a country		
	composition			
people of all	beliefs	Menschen	jeden Glaubens	
	convictions		aller	Weltanschauungen
	persuasions			Glaubensrichtungen
person of (plural: people of)	another	faith	jemand (Plural: Menschen)	
	a different	faith tradition	anderen Glaubens	
		faith community	aus einer anderen Glaubenstradition/ Glaubensgemeinschaft	
			der/die Andersgläubige	
(to) live	together in peace		friedlich	zusammenleben
	(together) side by side			miteinander
				leben
(to) respect	minority rights		Minderheitenrechte	achten
(to) support				einhalten
(to) stand up for				unterstützen
			für Minderheitenrechte eintreten	

→ Parallel societies → People of the Book → Post-Christian → Transreligiosity

Religious market

religious competition		die religiöse Konkurrenz		
		der religiöse Wettbewerb		
in a	free	religious market	auf	freien
	open	marketplace	ei-	offenen
	competitive		nem	wettbewerbsorientierten
	vibrant			lebendigen
	bustling			religiösen Markt Markt religiöser Angebote

→ Ecumenical movement: Reconciled diversity → Life choices → Patchwork religion → Religious affiliation and membership → Religious conflict and violence → Religious truth → Syncretism → Tolerance

Religious education

Religious or non-religious upbringing

(to) be brought up	(as) a(n)	Catholic	als	Katholik/Katholikin	aufwachsen
(to) grow up		Muslim		Muslim/Muslimin	
		atheist		Atheist/Atheistin	
	with ↔ without religion	mit ↔ ohne Religion			
(to) have	a	religious	upbring- ing	religiös	erzogen werden
(to) receive		non-religious non religious		nicht religiös	aufwachsen
		secular		säkular	
		glaubensfern			

Building religious language skills

(to) help students talk about religions and worldviews		Schülerinnen und Schülern helfen, über Religionen und Weltanschauungen zu sprechen	
(to) develop	religious language skills	(jmds,) religiöse Sprachfähigkeit	entwickeln fördern
(to) build	(proficiency in) religious communication skills		
(to) foster	religious communicative competence		
(to) nurture	language proficiency in religious contexts		
(to) promote	sb.'s command of religious language		

→ Religious language

Religious education in churches

Sunday school		die Sonntagschule	
		der Kindergottesdienst	
		die	Kinderkirche
			Kinderverkündigung
(to) go to	Sunday school	in den Kindergottesdienst usw. gehen	
(to) attend		den Kindergottesdienst usw. besuchen	
(to) teach		Kindergottesdienst usw.	halten abhalten
preparation for first communion		die Kommunionvorbereitung	
(to) offer	First Communion classes	(den) Kommuni- onsunterricht	anbieten
(to) give	confirmation classes	(den) Firmun- terricht (katholisch)	geben erteilen
(to) hold		(den) Firmun- gungsunterricht (katholisch)	besuchen
(to) go to			
(to) attend		den Konfirmations- unterricht (evangelisch)	
		den Konfirman- denunterricht (evangelisch)	

interdenominational	confirmation classes	der konfessionsverbindende* Firm- und Konfirmationsunterricht/ Konfirmandenunterricht
cross-denominational		
“denomination-uniting”*		

* Note how *konfessionsverbindend* emphasises unity. The term “denomination-uniting” is not usually used in English.

Religious education in schools

Religious Education (RE) (<i>denominational or non-denominational</i>)	der Religionsunterricht (<i>konfessionell oder nicht-konfessionell</i>)		
Religious Instruction (RI) (<i>denominational, faith-forming</i>)	die	religiöse Erziehung	
Religious Studies (RS) (<i>non-denominational, neutral</i>)		religiöse Unterweisung	
		Religionskunde	
(to) offer	religious education/ religious instruction/ religious studies (classes)	Religionsunterricht	anbieten
(to) give			geben
(to) provide		erteilen	
(to) go to		den Religionsunterricht besuchen	
(to) attend		am Religionsunterricht teilnehmen	
(to) take part in		sich vom Religionsunterricht abmelden	
(to) opt out of		ein Kind vom Religionsunterricht abmelden	
(to) withdraw a child from			

→ Moral education → Religious literacy → Schools → Spiritual, Moral, Social and Cultural (SMSC) development

Denominational religious education

Protestant	religious education/ religious instruction (classes)	der	evangelische	Religions- unterricht
Catholic			katholische	
Jewish			jüdische	
Muslim			islamische	
denominational			konfessionelle	
single faith group			bekenntnisorientierte	
faith-forming			bekenntnisgebundene	
religious instruction classes based on specific religions and beliefs			bekenntnismäßige	
			positionelle	
(to) deliver a programme (of religious education)	approved authorised (BrE) authorized (BrE/AmE)	by the faith group concerned	Religion nach einem von der betreffenden Religionsgemeinschaft genehmigten Lehrplan unterrichten	
(to) teach religion			Religion vermitteln zur Religion erziehen	
faith formation			die Glaubensbildung die Glaubensentwicklung	

→ Religion and state: Religion in the German Basic Law

Cooperative religious education

Cooperative Christian religious education	der konfessionell-kooperative Religionsunterricht
---	---

(to) have a cooperative arrangement for religious education	Religionsunterricht konfessionell-kooperativ erteilen
---	---

Non-denominational religious education

non-denominational non denominational nondenominational	religious education	der	überkonfessionelle	Religions- unterricht
impartial			bekenntnisfreie	
neutral			bekenntnisunabhängige	
			neutrale	
(to) teach about religion	Wissen über Religion vermitteln Unterricht über Religion erteilen			
(to) learn from religion(s)	von Religion(en) lernen			
Life Plans – Ethics – Religious Knowledge (<i>Brandenburg</i>)	Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde (L–E–R) (<i>Brandenburg</i>)			
Values and Norms (<i>Lower Saxony</i>)	Werte und Normen (<i>Niedersachsen</i>)			
Religions, Cultures, Ethics (RCE) (<i>canton of Zurich</i>)	Religionen, Kulturen, Ethik (RKE) (<i>Kanton Zürich</i>)			
Religion, Values and Ethics (RVE) (<i>in Wales</i>)	Religion, Werte und Ethik (<i>in Wales</i>)			
Religious and Moral Education (RME) (<i>in Scotland</i>)	der Religions- und Ethikunterricht (<i>in Schottland</i>)			

→ Humanism: Education → Intercultural learning → Worldview education

Exploring church buildings

using	church buildings as resources for schools	die Kirchenraumpädagogik		
promoting				
exploring	church buildings (as places of worship)	die	Kirchenerkundung	
investigating			kirchenpädagogische Erkundung	

→ Altarpiece → Church architecture → Church furnishings

Collective worship in schools

(to) hold	morning	prayer(s)	eine Morgenandacht	halten
(to) go to		worship		besuchen
(to) attend		chapel		
(to) lead	a (whole)	school church service	einen Schulgottesdienst (für die ganze Schule)	leiten
		school service		
	a prayer meeting		eine Gebetsversammlung abhalten	
			an einer Gebetsversammlung teilnehmen	
		eine Gebetsversammlung leiten		
(to) plan and prepare	a graduation mass		eine Messe zur Schulentlassung	vorbereiten und gestalten
(to) celebrate	a religious graduation service		einen Gottesdienst zur Schulentlassung	feiern
(to) say graduation prayers			Gebete bei der Entlassungsfeier sprechen	

Retreats at schools

(to) offer	a (spiritual) retreat	einen	Einkehrtag	bieten
				anbieten
(to) plan				
(to) give			Besinnungstag	durchführen

(to) lead (led, led)			Orientierungstag	leiten
(to) conduct			Reflexionstag	
(to) guide			eine Rüstzeit	betreuen
(to) facilitate	an oasis day		einen Oasentag	
(to) lead (led, led)	religious	exercises	religiöse	Exerzitien
(to) conduct	spiritual		spirituelle	
(to) guide				

→ Retreats → Vita activa and vita passiva: Vita passiva

Religious experience

Sense of transcendence

religious	experience		die religiöse Erfahrung		
			das religiöse Erleben		
spiritual			die	spirituelle	Erfahrung
sublime				erhabene	
(to) be susceptible to the sublime beauty of...			für die erhabene Schönheit ... + <i>Genitiv</i> empänglich sein		
experience of the		sublime	die Erfahrung des Erhabenen		
		transcendent	die Transzendenzerfahrung		
experience of		transcendence			
		self-transcendence	die Erfahrung der Selbsttranszendenz		
(to) be deeply		moved	tief berührt	sein	
		touched	ergriffen		
(emotional state of) being moved			die Ergriffenheit		
			das Ergriffensein		
deep sense of		aliveness	das tiefe Gefühl		des Lebendigseins
		interconnectedness			der Verbundenheit
(to) feel connected with		God	sich mit	Gott	verbunden fühlen
		divine beings		göttlichen Wesen	
		a transcendent reality		einer transzendenten Wirklichkeit	
		a higher order		einer höheren Ordnung	
feeling	of absolute dependence		das schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl		
sense	(Friedrich Schleiermacher)		(Friedrich Schleiermacher)		
sense and taste of the infinite			der Sinn und Geschmack fürs Unendliche		
(Friedrich Schleiermacher)			(Friedrich Schleiermacher)		

→ Angels: Symbols, metaphors, personifications → Gardens → God: Encounters with God → God: God's immanence and God's transcendence → Mystical experience → Peak experiences → Romanticism → Sacred → Solitude → Stars → Wonder

Sense of safety and protection

(to) feel	loved	by God	sich	von Gott	geliebt	fühlen
	sustained	by a force outside oneself		von einer Kraft außerhalb seiner selbst	getragen	
	held				gehalten	
	protected				geschützt	

	safe	and protected		aufgehoben	
	secure				

→ Basic trust

Sense of ultimate concern

(to) believe	...		glauben,	...		
(to) feel			fühlen,			
...that sth. is of	ultimate concern (Paul Tillich)		in life	... dass etw. einen unbedingt	angeht	(Paul Tillich)
	ultimate	importance			betrifft	
	deepest	significance		... dass etw. im Leben von	letzter	Bedeutung ist
	supreme				tiefster	
(the) utmost	alles überragender					

→ Gratitude → Life's big questions → Sacred → Spirituality → Values: Core values

Religious followers

Followers, adherents, devotees

follower	der Anhänger/die Anhängerin				
adherent					
devotee (of a god)					
believer (of a religion)	der/die	Glaubende			
		Gläubige*			
	der gläubige Mensch				
worshipper (AmE also worshiper)	der/die (betende/opfernde/an einer Kulthandlung teilnehmende) Gläubige				
church member	das	Kirchenmitglied			
congregant		Gemeindemitglied			
		Gemeindeglied			
	der Gottesdienstbesucher die Gottesdienstbesucherin				
(to) commit to a church (committed, committing)	sich religiös festlegen				
(to) be committed to	a	church	kirchlich gebunden sein		
	one's				
(to) have a	close	attachment to sth.	eine	enge	Bindung an etw. haben
	loose			lockere	
(to) follow sb./sth.	jmdm./etw. (Dativ) folgen				
(to) adhere to	sth.		an etw. festhalten		
(to) observe	etw.	beachten			
		befolgen			
		einhalten			
(to) practise (BrE)					
(to) practice (AmE)					

* Note that *Gläubiger* is ambiguous ("gläubiger Mensch" or "Person/Institution, die Forderungen an einen Schuldner/eine Schuldnerin hat").

→ Beliefs → Religious affiliation and membership

Practising, pious, ardent

practising (<i>BrE</i>) practicing (<i>AmE</i>)		praktizierend	
observant		observant (<i>gehoben</i>)	
pious		fromm	
devout		gläubig	
		tiefgläubig	
highly	religious	hochreligiös	
deeply		tiefreligiös	
		tiefgläubig	
churchy (<i>slightly pejorative</i>)		(sehr/übertrieben) kirchlich	
		kirchenfromm	
overpious (<i>pejorative</i>)		frömmelnd (<i>abwertend</i>)	
		frömmelerisch (<i>abwertend</i>)	
		bigott* (<i>abwertend</i>)	
orthodox		rechtgläubig	
		orthodox	
ultra-Orthodox		ultraorthodox	
ultra-orthodox			
strict		strenggläubig	
fervent		glühend	
ardent			
staunch		überzeugt	
reborn		wiedergeboren	
religious	zeal	der	religiöse Eifer
	fervour (<i>BrE</i>)		Religionseifer
	fervor (<i>AmE</i>)	die religiöse	Leidenschaft
	enthusiasm		Begeisterung
enthusiast		der Schwärmer/die Schwärmerin	

* Note that, in English, *bigoted* is used to describe a person who holds very strong opinions and is intolerant.

Liberal, sceptical, doubting

thoughtful		nachdenklich	
liberal (<i>adjective</i>)		liberal	
liberal (<i>noun</i>)		der/die Liberale	
sceptical (<i>BrE</i>) skeptical (<i>AmE</i>)		skeptisch	
sceptic (<i>BrE</i>) skeptic (<i>AmE</i>)		der Skeptiker/die Skeptikerin	
doubting		zweifelnd	
doubter		der Zweifler/die Zweiflerin	
		der/die Zweifelnde	
dissident (<i>adjective</i>)		abweichend	
dissident (<i>noun</i>)		der/die Andersdenkende	
		der Abweichler/die Abweichlerin	
		der Dissident/die Dissidentin	
freethinker		der Freidenker/die Freidenkerin	
		der Freigeist/die Freigeistin	
heretic (<i>adjective</i>)		ketzerisch	
		häretisch	

heretic (<i>noun</i>)			der Ketzer/die Ketzerin		
			der Häretiker/die Häretikerin		
			der Irrlehrer/die Irrlehrerin		
non-practising (<i>BrE</i>) non-practicing (<i>AmE</i>)			nicht-praktizierend		
lapsed			nicht praktizierend		
nominal Christians, Muslims, <i>etc.</i>			die	nominellen Christen/Muslime <i>usw.</i> Nennchristen/Nennmuslime <i>usw.</i>	
Christian/Muslim, <i>etc.</i> in name only			nur dem Namen nach	christlich/ muslimisch <i>usw.</i>	
nominally Christian/Muslim, <i>etc.</i>			nur auf dem Papier		
(to) be	a cultural	Christian	Kulturchrist/Kulturchristin		sein
	culturally	Catholic	Kulturkatholik/Kulturkatholikin		
		Lutheran	Kurlutheraner/ Kurlutheranerin		
		Jew	Kulturjude/Kulturjüdin		
		Hindu	Kulturhindu/Kulturhinduist/ Kulturhinduistin		

→ Belief and doubt → Heresy → Religious affiliation and membership → Religious hypocrisy → Secularisation

Fanatic, militant, extremist

fanatic (<i>adjective</i>)			fanatisch		
fanatic (<i>noun</i>)			der Fanatiker/die Fanatikerin		
zealot			der Eiferer/die Eiferin		
			der Fanatiker/die Fanatikerin		
radical (<i>adjective</i>)			radikal		
radical (<i>noun</i>)			der/die Radikale		
militant (<i>adjective</i>)			militant		
militant (<i>noun</i>)			der Kämpfer/die Kämpferin		
			das radikale Mitglied		
extremist (<i>adjective</i>) ↔ moderate (<i>adjective</i>)			extremistisch ↔	gemäßigt	
				moderat	
extremist (<i>noun</i>) ↔ moderate (<i>noun</i>)			der Extremist	der/die	Gemäßigte
			die Extremistin ↔		Moderate

→ Crusades → Deradicalisation → Jihad → Religious conflict and violence: Protesters, rioters, terrorists → Zealots (Second Temple Judaism)

Religious freedom

Positive and negative religious freedom

freedom to	practise (<i>BrE</i>) practice (<i>AmE</i>)	one's religion	faith	das Recht,	seine Religion seinen Glauben	frei zu praktizieren
	exercise					frei auszuüben
	change					zu wechseln
(to) be free from religious		discrimination	frei von religiöser	Diskriminierung	sein	
		persecution				Verfolgung
		oppression				Unterdrückung

(to) have the right to believe or not believe	das Recht haben, zu glauben oder nicht zu glauben
(to) exercise (one's) religious freedom	von seiner Religionsfreiheit Gebrauch machen seine Religionsfreiheit ausüben
positive religious freedom (freedom of religion)	die positive Religionsfreiheit (die Freiheit der Religionsausübung)
negative religious freedom (freedom from religion/religious influences)	die negative Religionsfreiheit (das Freisein von Religion/religiöser Beeinflussung)

Respecting and violating religious freedom

(to) protect people's right to live according to their beliefs	das Recht gewährleisten, nach seinem Glauben zu leben		
(to) respect	religious	freedom	die Religionsfreiheit
(to) violate		liberty	Glaubensfreiheit
(to) limit	freedom of religious expression		das Recht auf freie Religionsausübung/ Glaubensausübung
(to) curb	freedom	of worship to	
	freedom of religion and belief		die Religions- und Weltanschauungsfreiheit
(to) push	one's	others	seine Religionsauffassung anderen aufdrängen
(to) impose	religious beliefs on	other people	
curb (<i>noun</i>)	on religious freedom		die Beschränkung der Religionsfreiheit
constraint			
(to) suppress a	religion		eine Religion unterdrücken
suppression of			die Unterdrückung der Religion

→ Conscience: Freedom of conscience → Constantinian shift → Defender of the Faith → Faith: Professing and practising a faith → Freedom → Hanukkah → Helwys, Thomas (c. 1575 – c. 1616) → Human rights → Religious discrimination and persecution → Religious refugees → Tolerance

Religious hatred

Hate crimes and incidents

religious	hatred	der	religiöse	Hass
sectarian	hate		religiös motivierte	
faith			Religionshass	
hate	crime	das Hassverbrechen		
		die Hasskriminalität		
		das Hassdelikt		
	speech	die	Hassrede	
	violence		hassmotivierte Gewalt	
faith hate	incident	der durch Religionshass motivierte Zwischenfall		
		der Hasszwischenfall		
	crime	das Verbrechen aus Religionshass		

		die durch Religionshass motivierte Straftat
--	--	---

→ Religious conflict and violence

Stirring up hate

(to) stir up (stirred, stirring)	religious	hatred	religiösen Hass		anstacheln
	sectarian	hate	den Hass zwischen (den) religiösen Gruppen		schüren anheizen
(to) fuel (fuelled, fuelling, BrE)	anti- Jewish	anger	die religiöse Wut		befeuern
		feeling(s) sentiment(s)	(den/ die)	antijüdi- sche(n)	
anti- Muslim	anti- muslimi- sche(n)			Gefühle Stimmung	
		anti- Christian	antichrist- liche(n)	Ressenti- ments	

Jew(-)	bashing	das antisemitische Bashing
Jewish	baiting	die antisemitische Hetze
anti-Jewish		
Muslim(-)		das Antimuslim-Bashing
		die antimuslimische Hetze
Islam(-)		das Islam-Bashing
	die Islamhetze	

→ Antisemitism → Antisemitism in the visual arts → Populism and religion → Religious followers: Fanatic, militant, extremist

Making hate speeches

hatemonger			der Hetzer/die Hetzerin		
			der Aufwiegler/die Aufwieglerin		
hate preacher			der Hassprediger/die Hasspredigerin		
preacher of hate					
(to) make	hate	speeches	Hassreden	halten	
(to) give	rabble-rousing		Hetzreden		
(to) use incendiary language			eine	hetzerische hetzende aufhetzende aufwieglerische	Sprache verwenden
(to) agitate	against	sb.	gegen jmdn. hetzen		
(to) rant			Hetzreden gegen jmdn.		
(hateful)			rants tirades		
(to) abuse			jmdn.	beleidigen beschimpfen verteufeln dämonisieren	
(to) demonise (BrE) (to) demonize (BrE/AmE)					
(to) monitor	hate speech		Hassrede(n)	überwachen kontrollieren	
(to) police					
(to) clamp down on			gegen Hassrede(n) vorgehen		

→ Dehumanisation

Posting hate messages

(to) send hate messages			Hassbotschaften verschicken		
(to) post hate	messages	online	Hassbotschaften	online	posten
	comments	on the internet	Hasskommentare	im Internet	
hate post			der Hass-Post/Hasspost		
			der Hasskommentar		
hate-posting			das Hass-Posting/Hassposting		

Chanting slogans and songs

(to) chant hate	slogans		Hassparolen rufen		
	songs		Hasslieder singen		
(to) chant "..."			„..." in Sprechchören rufen		

Attacking the Quran (Koran)

defamation	of		the Quran/ Koran	die	Koranverunglimpfung
deseccration					Koranschändung
(to) offend				den Koran	beleidigen
(to) insult					verunglimpfen
(to) defame					schmähen
(to) disparage					herabwürdigen
(to) desecrate					schänden
(to) rip up (ripped, ripping)					zerreißen
(to) tear up (tore, torn)					Seiten aus dem Koran reißen
(to) rip (ripped, ripping)	pages	out of from			
(to) tear (tore, torn)					
(to) stamp	on			auf	den Koran treten
(to) trample					dem Koran herumtrampeln
(to) burn				den Koran verbrennen	

→ Quran (Koran) → Religious hatred: Offending religious feelings

Offending religious feelings

(to) offend	religious	feelings	religiöse	Gefühle	beleidigen
(to) insult		sensibilities		Empfindlichkeiten	verletzen
(to) violate		sentiments			
(to) outrage					empören
(to) hurt sb.'s			jmd.'s Gefühle/jmdn. kränken		
(to) offend	a religion		eine Religion	beleidigen	
(to) insult				verunglimpfen	
(to) defame					
an insult to	Islam/Hinduism, etc.		die Beleidigung des Islam/Hinduismus usw.		
a slight to					
(to) make sb. upset			jmdn.	verärgern	
(to) cause	offence (BrE) offense (AmE)	to sb.		beleidigen	

→ Blasphemy → Religious hatred: Attacking the Quran (Koran) → Religious jokes → Religious satire

Religious images

Functions

(to) represent	religious	beliefs	religiöse	Glaubensinhalte	darstellen
	theological	ideas	theologische	Vorstellungen	symbolisieren
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)		concepts			
(to) convey					vermitteln transportieren
(to) tell	religious stories		religiöse Geschichten		erzählen
(to) pass on					weitergeben
(to) convey					vermitteln
(to) bring	biblical	scenes to life	biblische	Szenen	zum Leben erwecken
	religious		religiöse		lebendig werden lassen
(to) serve as a focal point for/of worship			die Andacht fokussieren		

→ Symbols

Idol worship

(to) worship (worshipped, worshipping, AmE also worshiped, worshipping)	idols	Götterbilder	verehren
	images	Bilder	anbeten
(to) pray	to		
	with images	mit Bildern beten	
prohibition of images		das Bilderverbot	
aniconism (technical term)		das Abbildungsverbot	
(to) reject	sacred	images	heilige Bilder
(to) ban (banned, banning)	holy	pictures	Heiligenbilder
(to) forbid (forbade, forbidden)	religious	statues	religiöse
(to) prohibit			Bilder
(to) remove			Statuen
		Heiligenstatuen	
			entfernen

→ Commandments: Duties to God → Religious images: Iconoclasm

Iconoclasm

iconoclasm		der Bildersturm	
		die Bilderstürmerei (abwertend)	
		der Ikonoklasmus (gehoben)	
iconoclast		der	Bilderstürmer/die Bilderstürmerin
			Ikonoklast/die Ikonoklastin (gehoben)
(to) destroy	religious images and statues	Religiöse Bilder und Statuen	
(to) smash		zerstören	
(to) burn		zerschlagen	
		verbrennen	

(to) blow up religious statues		religiöse Statuen sprengen	
(to) remove	religious images and statues to idol chambers	religiöse Bilder und Statuen	entfernen und in Götzenkammern aufbewahren
(to) banish			in Götzenkammern verbannen

→ Kaaba → Reformation: Invocavit sermons (1522) → Religious images: Idol worship

Narrative religious art

narrative art			die	erzählende narrative	Kunst	
(to) show	scenes from the	Bible	Szenen aus	der Bibel		zeigen
(to) depict		lives of saints		dem Leben von Heiligen		darstellen
		life of (the) Buddha		dem Leben	des Buddha Buddhas	
(to) tell the story of sb.'s life in		pictures pictorial strips	jmds. Leben in	Bildern Bildstreifen	erzählen	
(to) show	a moment in a story		einen Moment in einer Geschichte			zeigen
(to) depict	scenes in chronological order		Szenen	chronologisch in zeitlicher Abfolge	darstellen	
(to) represent sth. in continuous narration			etw. in kontinuierlicher Erzählung			darstellen
(to) repeat figures in a single frame			Figuren in einem Rahmen mehrfach			
panel	of a (narrative/picture) strip		das	Panel	in einem Bildstreifen/ einer Bildgeschichte	
frame			Einzelbild			

→ Book of Job: Visual representations of Job → Creation of Adam (Michelangelo) → Triptych

Devotional images

devotional image				das	Andachtsbild	
					Kultbild	
					Kult- und Andachtsbild	
					Meditationsbild	
small-	scale	devotional image			(kleinformatige) Andachtsbildchen	
	format					
icon				die Ikone		
icon	painter	der Ikonenmaler/die Ikonenmalerin				
	painting	die Ikonenmalerei				
(to) be	true representations of reality ↔			Abbild(er) von Wirklichkeit ↔		sein
	symbolic representations of the transcendent			symbolische Darstellungen des Sinnbild(er)	des Transzendenten	
(to) be	windows	into	heaven	Fenster zum Himmel sein		
(to) serve as		to		als Fenster zum Himmel dienen		
(to) reflect	on	an image		über ein Bild	nachdenken	
(to) meditate					meditieren	
(to) contemplate				ein Bild meditativ betrachten		
(to) immerse oneself in				sich in ein Bild versenken		
(to) aid prayer and contemplation				beim Beten und Meditieren helfen		

				zur inneren Sammlung beim Gebet verhelfen		
(to) focus	one's	thoughts	on...	seine Gedanken		auf ... richten
(to) concentrate		mind and heart		seinen Geist und sein Herz		
		feelings		seine	Gefühle	
		prayers			Gebete	
		meditations			Meditationen	
(to) engage with the image with all the senses				sich mit allen Sinnen	auf das Bild einlassen mit dem Bild auseinandersetzen	
(to) contemplate Christ's	suffering		das Leiden	Christi betrachten		
	passion		die Passion			

→ Angels: Angels in the visual arts → Church furnishings: Icon screens → Dance of Death → Halo → Heaven → Jesus in the visual arts → Mandalas → Mary (Mother of Jesus) in the visual arts → Pietà → Saints: Saint veneration → Stations of the Cross → Symbols → Triptych → Vita activa and vita passive

Religious graffiti

religious	graffiti			religiöse Graffiti		
	street art			die religiöse	Straßenkunst	
	urban art				Urban Art	
(to) use		religious motifs traditional religious images	religiöse Motive		verwenden	
(to) utilise (BrE)			traditionelle religiöse Bilder		benutzen	
(to) utilize (BrE/AmE)					verfremden	
(to) put	a		twist	on		
(to) be			spin			
(to) defamiliarise (BrE)						
(to) defamiliarize (BrE/AmE)						
(to) de-familiarise (BrE)						
(to) de-familiarize (BrE/AmE)						
(to) create	a symbol			ein Symbol	schaffen	
(to) transform					umformen	
(to) grab attention (grabbed, grabbing)				Aufmerksamkeit erregen		
(to) draw	attention to	the	place	of religion in modern society	die Aufmerksamkeit auf den Platz/die Rolle der Religion in der modernen Gesellschaft lenken	
(to) call			role			
(to) criticise (BrE)						
(to) criticize (BrE/AmE)				den Platz/die Rolle der Religion in der modernen Gesellschaft kritisieren		
(to) raise	religious		questions	religiöse	Fragen aufwerfen	
	theological		issues	theologische		
	philosophical			philosophische		
	existential			existenzielle existentielle		
(to) convey a message				eine Botschaft vermitteln		

→ Angels in the visual art: Angel depictions with a twist → Interpictorial references → Jesus in the visual arts: Images with a twist → Life's big questions → Religious satire → Symbols

Understanding religious iconography

(to) understand religious	iconography	religiöse	Bildsprache	verstehen
	symbolism		Ikonographie Symbolsprache	
(to) know the stories behind the images		die Geschichten hinter den Bildern kennen		

→ Antisemitism in the visual arts → Religious images: Narrative religious art → Symbols

Religious and aesthetic appeal

religious and aesthetic appeal	die religiöse und ästhetische Anziehungskraft
(to) draw visitors (to sth.)	Besucher/Besucherinnen anziehen
(to) be drawn to (a particular work of art)	sich (zu einem bestimmten Kunstwerk) hingezogen fühlen
(to) capture sb.'s imagination	jmdn. fesseln

→ Wabi-sabi (Wabi Sabi)

Religious jokes

(to) make	jokes	one's own faith	Witze	machen		
(to) tell				erzählen		
(to) crack				reißen		
(to) joke about	about	other faiths	Witze Scherze	über	den eigenen Glauben	machen
(to) make jokes	against				den Glauben anderer	
(to) make	religious minorities the	butt target	of jokes	religiöse Minderheiten zur Zielscheibe von Witzen machen		
safe	↔ offensive jokes			sichere	↔ anstößige Witze	
clean				saubere		
socially acceptable				sozialverträgliche		
culturally appropriate				kulturell angemessene		
(to) ban (banned, banning)	offensive	religious jokes	anstößige religiöse Witze		verbieten untersagen	
(to) outlaw		jokes about religion				

→ Blasphemy → Church year: Easter → Commandments: Duties to God → Humour → Parody
 → Religious hatred: Offending religious feelings → Religious satire → Resilience → Wordplay

Religious language

(to) use	religious	language	religiöse Sprache	benutzen
	church	jargon	Kirchensprache	verwenden
	ecclesiastical	the language of the church	Kirchensprech (abwertend)	
	liturgical language		die	

				Gottesdienstsprache	
insider ↔	everyday	language	Insider-Sprache ↔		Alltags- sprache
	ordinary		Binnensprache ↔		
solemn ↔			feierliche	Sprache ↔	
poetic ↔			poetische		
non-everyday ↔		abgehobene			
archaic ↔	modern		altertümliche ↔	moderne	Sprache
	contemporary		archaische ↔	zeitgenös- sischer	
traditional ↔			überlieferte ↔		
			traditionelle ↔		
dated ↔			veraltete ↔		
out-dated ↔					
formal ↔	informal		förmliche	Sprache ↔	
elevated ↔	colloquial		gehobene	Umgangssprache	
unctuous ↔	straightforward		salbungsvolle ↔	einfache	Sprache
				direkte	
stereotyped ↔	personal		floskelhaft ↔	persön- liche	
	one's own authentic		formelhaft ↔	authenti- sche	
worn-out ↔	fresh		abgegriffene ↔	neue	
empty phrases ↔	powerful		abgedroschene ↔	frische	
emotional ↔	sober		Worthülsen	kraftvol- le	
emotive ↔			gefühlsbetonte ↔	nüchter- ne	
touchy-feely ↔ (informal, usually disapproving)			geföhlsduselige ↔ (umgangssprachlich, abwertend)		
preachy ↔			predigthafte ↔		
sermonising (BrE) ↔ sermonizing (BrE/AmE)					
moralising (BrE) ↔ moralizing (BrE/AmE)			moralisierende ↔		

→ Blessing → Celtic spirituality movement: Irish blessings → Legends → Metaphors →
Mystical experience → Poetry as food for the soul → Parables → Paradox → Prayer → Psalms →
Religion and science: Religious approaches to the world → Religious education: Building
religious language skills

Religious literacy

religious	literacy	die Religionskompetenz		
		die religiöse	Kompetenz	
			Lese- und Schreibkompetenz	
			Alphabetisierung	
	illiteracy	die religiöse Legasthenie		
		der religiöse Analphabetismus		
(to) be religiously	literate	Religion	lesen	können

			verstehen			
(to) understand (to) appreciate	that religions are ...		verstehen, dass Religionen ...			
(1) ...internally diverse (not uniform)			(1) ... in sich vielfältig (nicht homogen) sind			
(2) ...evolving and changing (not ahistorical and static)			(2) ... sich entwickeln und verändern (nicht ahistorisch und statisch sind)			
(3) ...embedded in cultures (not isolated from culture and politics)			(3) ... kulturell verflochten (nicht von Kultur und Politik isoliert) sind			
(to) recognise (BrE) (to) recognize (BrE/AmE)	the religious influences on	culture	die religiösen Einflüsse auf die	Kultur	erkennen	
(to) identify		society		Gesellschaft		
(to) explore						untersuchen
(to) analyse (to) analyze						analysieren
(to) discuss						diskutieren

→ Religious change → Religious education → Religious diversity and pluralism: Internal diversity

Religious naturalism

(to) reject belief in a supernatural	world realm	den Glauben an eine(n) übernatürliche(n)	Welt Bereich	ablehnen
(to) combine (to) reconcile	a scientific and a religious approach to the world	einen wissenschaftlichen Zugang zu der Welt mit einem religiösen verbinden		
(to) understand God (to) use the word "God"	metaphorically	Gott metaphorisch verstehen das Wort „Gott“ im übertragenen Sinn verwenden		

→ Metaphors → Religion and science → Religious experience → Supernaturalism → Wonder

Religious refugees

religious refugee	der Glaubensflüchtling der/die Glaubensflüchtende		
(to) escape (from) (to) flee (from) (fled, fled)	religious persecution	vor religiöser Verfolgung fliehen	
		religiöser Verfolgung entgehen	
(to) seek (sought, sought)	refuge in...	Zuflucht in ... suchen	
(to) emigrate from... to...	von ... nach ... auswandern		
(to) settle in...	in ... siedeln		
	sich in ...	ansiedeln niederlassen	

→ Amish → Anabaptists → Asylum → Huguenots → Hutterites → Moravian church → Puritans
→ Religious discrimination and persecution

Religious satire

provocative	cartoon	die	provozierende	Karikatur
controversial			provokante	
insulting			umstrittene	
inflammatory			beleidigende	Hetzkarikatur
			hetzerische	Karikatur
			aufhetzende	
(to) satirise (<i>BrE</i>) (to) satirize (<i>BrE/AmE</i>)	sb./sth.	jmdn./etw. satirisch darstellen		
(to) be heavy with irony (<i>situation, statement, text</i>)	voller Ironie sein (<i>Situation, Aussage, Text</i>)			
(to) say with heavy irony	mit starker Ironie sagen			
(to) ironically call sb./sth. "..."	jmdn./etw. ironisch „...“ nennen			
(to) ironise (<i>BrE</i>) (to) ironize (<i>BrE/AmE</i>)	sb./sth.	jmdn./etw. ironisieren		
(to) exaggerate sth.		etw.	übertreiben überzeichnen	
(to) make fun of sb./sth.	sich über jmdn./etw. lustig machen			
(to) ridicule	sb./sth.	jmdn./etw.	verspotten	
(to) mock			verhöhnern	
(to) lampoon (<i>formal</i>)				
(to) criticise (<i>BrE</i>) (to) criticize (<i>BrE/AmE</i>)			kritisieren	
(to) expose sth.		etw.	entlarven bloßstellen	
(to) give offence to sb.	jmdn. beleidigen			
(to) take offence at sth.	an etw. Anstoß nehmen sich durch etw. beleidigt fühlen			
(to) push (to) discuss	the limits of religious satire	die Grenzen religiöser Satire verschieben über die Grenzen religiöser Satire diskutieren		

→ Blasphemy → Parody → Religious conflict and violence → Religious hatred → Religious jokes
→ Wordplay

Religious truth

Religious exclusivism

religious exclusivism	der religiöse Exklusivismus	
(to) preach an exclusive religion	eine exklusive Religion predigen	
(religious) exclusivist	der (religiöse) Exklusivist die (religiöse) Exklusivistin	
(to) believe that...	glauben, dass ...	
...only one particular religion is true	... nur eine einzige Religion wahr ist	
...all other religions are	false	falsch sind

	wrong	... alle anderen Religionen	irren			
	in error					
	mistaken					
...followers of other religions are	misguided		... die Anhänger/Anhängerrinnen anderer Religionen	irregeleitet	sind	
	damned			fehlgeleitet		
				verdammt		
(to) claim	absolute truth		die absolute Wahrheit	beanspruchen		
	a monopoly on truth		ein Wahrheitsmonopol			
	to be in sole possession of the truth		im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein			
	that sth. is timelessly	true	den Anspruch erheben, dass etw.	zeitlos	wahr	ist
		valid		überzeitlich	gültig	
	supremacy over all other religions		den Vorrang Überlegenheit	gegenüber allen anderen Religionen behaupten		
claim (noun) to	absolute	truth	der	absolute	Wahrheitsanspruch	
	ultimate			ultimate		
			Absolutheitsanspruch			

→ God: Jealous God → Heresy → Inquisition → Paganism

Religious inclusivism

religious inclusivism	der religiöse Inklusivismus			
(to) preach an inclusive religion	eine inklusive Religion predigen			
(religious) inclusivist	der (religiöse) Inklusivist die (religiöse) Inklusivstin			
(to) believe that...	glauben, dass ...			
...other religions contain partial truths	... andere Religionen Teilwahrheiten enthalten			
...followers of other religions can be saved	... die Anhänger/Anhängerrinnen anderer Religionen gerettet werden können			
(to) call sb. an anonymous Christian (Karl Rahner)	jmdn. als anonymen Christen/anonyme Christin bezeichnen (Karl Rahner)			
(to) claim non-Christians for Christianity	Nichtchristen/Nichtchristinnen christlich vereinnahmen			
(to) be	presumptuous	anmaßend		sein
	paternalistic	paternalistisch		
		bevormundend		
	patronizing	gönnerrhaft		
		herablassend		

→ Second Vatican Council (1962–1965)

Religious pluralism

religious pluralism	der religiöse Pluralismus				
(to) preach a pluralist religion	eine pluralistische Religion predigen				
(religious) pluralist	der (religiöse) Pluralist die (religiöse) Pluralistin				
(to) believe that...	glauben, dass ...				
...all religions	are	true	... alle Religionen	wahr	sind
		equally valid		gleichermaßen gültig	

	equally valuable		gleichwertig	
	lead to salvation		zum Heil führen	
...all paths lead to the same god		... alle Wege zu demselben Gott führen		
...all religions share the same	values	... alle Religionen	Werte	haben
	core values	dieselben	Grundwerte	teilen

→ Global Ethic Foundation → God: The hidden and the revealed God → Hinduisms → Religious diversity and pluralism → Salvation → Tolerance → Transreligiosity → Unitarian Universalism

Remembering

(to) remember sb./sth.				sich an jmdn./etw. erinnern			
(to) commemorate sb./sth.				jmds. (Genitiv) gedenken			
(to) create a	physical	space for remembrance		einen	physischen digitalen	Erinnerungsort/ Gedenkort schaffen	
	digital	memorial site/space					
(to) name a	building	after	sb.	ein Gebäude	nach jmdm. benennen		
	street	for		eine Straße			
	square			einen Platz			
(to) engrave a name on a wall				einen Namen in eine Mauer einmeißeln			
(to) place		a memorial plaque in the ground		eine Gedenktafel		im Boden verlegen	
(to) set (set, set)						in den Boden einlassen	
(to) lay (laid, laid)							
(to) embed (embedded, embedding)							
(to) plant a tree in honour (<i>BrE</i>)/honor (<i>AmE</i>) of sb.				jmdm. zu Ehren einen Baum pflanzen			
(to) put up	a(n)	sculpture	(in memory) of...	ein(e)	Skulptur	von ...	aufstellen
(to) install		statue			zur		
(to) erect		equestrian statue	to...		Reiterstandbild	Erinnerung an ...	errichten
(to) unveil		monument	commemorating...		Denkmal	zu Ehren von ...	enthüllen
		memorial	honouring (<i>BrE</i>)/honoring (<i>AmE</i>)...		Mahnmal		
	memorial site			Gedenkstätte			
(to) put up/(to) install an explanatory panel				Erklärtafel aufstellen			

(to) change	a	sculpture	ein(e)	Skulptur	verändern
(to) alter		statue		Statue	
(to) move		monument, etc.		Standbild	versetzen
(to) relocate				Denkmal	
(to) cover		usw.			verhüllen
(to) remove					entfernen
(to) take down					

(to) pull						abreißen
(to) knock						
(to) daub	a sculpture, etc. with graffiti					mit Graffiti
(to) deface						beschmieren verunstalten
(to) spray paint a sculpture, etc. red						rot besprühen
(to) vandalise (BrE)	a sculpture, etc.					mutwillig
(to) vandalize (AmE)						beschädigen zerstören
(to) destroy						zerstören
(to) smash						in Stücke schlagen
(to) break a sculpture, etc. to/into pieces						
(to) put up, etc. a counter-monument						ein Gegendenkmal errichten

→ Church year: All Saints' Day and All Souls' Day → Graves → Hope: Hope grounded in memory
 → Stolpersteine memorials (Gunter Demnig)

Repentance

(to) feel	repentance	Reue	empfinden	
(to) show		Buße	zeigen	
(to) demonstrate				
(to) repent sth.		etw. bereuen		
(to) repent		Buße	tun leisten	
(to) actively repent		tätige Reue zeigen		
(to) make a	penitential pilgrimage	eine	Bußpilgerfahrt	machen
	pilgrimage of penance		Bußpilgerreise	
			Bußwallfahrt	
		einen Bußgang tun		
symbol for commemoration and repentance		das Mahn- und Bußzeichen		

→ Church Year: Ash Wednesday, → Church Year: Day of Prayer and Repentance → Confession
 → Flagellation → Guilt → Metanoia → Parables: Parable of the Prodigal Son (Luke 15:11-32) →
 Prayer: Penitence → Psalms: Psalms of confession → Quaker (Religious Society of Friends):
 Prison reform → Rosh Hashanah → Stuttgart Declaration of Guilt (18./19.10.1945) → Symbols

Reporting verbs (beliefs and opinions)

(to) think	that ...	glauben,	dass ...
(to) believe			
(to) say		sagen,	
(to) hold			
(to) maintain			
(to) state		erklären,	
(to) declare*			
(to) point out		darauf hinweisen,	
(to) argue		argumentieren,	
(to) claim*		behaupten,	
(to) assert**			

(to) contend**			
(to) be adamant		darauf beharren	
(to) regard sb./sth. as...		jmdn./etw.	als ... betrachten für ... halten
(to) consider sb./sth.	as...		
	to be...		
(to) warn of/against	sth.	vor etw. warnen	
(to) recommend		etw. empfehlen	

* Suggests that others may doubt the truth of what is said. → Distancing expressions

** Refers to a strongly held belief or position.

(to) have (one's) doubts about sth.		etw. bezweifeln	
(to) be sceptical (<i>BrE</i>)/skeptical (<i>AmE</i>) about sth.			
(to) question	<i>(a belief, opinion or position)</i>	<i>(einen Glauben, eine Meinung oder Position)</i>	infrage/in Frage stellen
(to) challenge			hinterfragen
(to) attack			angreifen

→ Belief and doubt → Ethical advisory bodies: German Ethics Council

Rerum Novarum (1891)

Rerum Novarum (<i>Latin: Of New Things</i>)			Rerum Novarum (<i>lateinisch: Über die neuen Dinge</i>)				
(to) be	the basis	of Catholic Social Teaching	die katholische Soziallehre begründen				
	a foundational text		ein Grundlagentext der katholischen Soziallehre	sein			
	the mother of all social encyclicals		die Mutter aller Sozialenzykliken				
(to) look for	a third way	between liberalism and socialism	einen	dritten Weg	zwischen Liberalismus und Sozialismus	suchen finden	
(to) find	a middle			way			Mittelweg
				road			

→ Catholic Social Teaching

Resilience

Emotional strength

(to) define resilience/resiliency as the emotional strength to cope with trauma, adversity and hardship		Resilienz definieren als die seelische Kraft, Traumata, Widrigkeiten und Belastungen zu meistern
(to) prefer the phrase "strength in spite of everything"		die Formulierung „Trotzkraft“ vorziehen
(to) have the confidence	to do sth.	das Selbstvertrauen haben, etw. zu tun
(to) be confident		

→ Definitions → Human vulnerability: Dealing with vulnerability

Coping with adversity

(to) cope with	life			das Leben meistern					
	the	accidents	of life	mit den	Zufällen	des Le- bens	fertig wer- den		
					Widerfahrnissen				
					Kontingenzen				
		Schlägen							
		blows		mit dem Auf und Ab					
		adversities			mit den	Wechselfällen			
		ups and downs				Unvermeid- barkeiten			
	vicissitudes	mit schwierigen		Situationen					
	vagaries	challenging		Umständen					
inevitabilities	trying		adversity		mit Widrigkeiten				
difficult			situations		mit		traumatischen Erlebnissen		
challenging			circum- stances		Trauma				
trying			adversity		mit Schuld				
traumatic experiences			trauma						
guilt									
(to) get up (again)				wieder aufstehen					
(to) bounce back	from difficult situations			aus schwierigen Situationen mit neuer Kraft hervorgehen					
(to) recover									
(to) carry on in the face of	disappointment	setbacks	illness	sickness	loss	adversity	trotz	Enttäuschung(en)	weiter- machen
								Rückschlägen	
								Krankheit	
								Verlust	
								(aller) Widrigkeiten	
								allen Widrigkeiten zum Trotz	

→ Guilt → Human fallibility → Human vulnerability → Tragic triad (Viktor E. Frankl)

Foundations in life

(to) build (sth.) on	(a) rock		(etw.) auf (einen/einem) Felsen			bauen
	sand (Matthew 7:24-28)		auf Sand (Matthäus 7,24-28)			
	strong	foundations	auf	starken	Fundamenten	
	solid			festen		
firm						
(to) withstand	the storms of life		den Stürmen des Lebens		standhalten	
(to) weather			die Stürme des Lebens		widerstehen	
				bestehen		
				durchstehen		
				überstehen		
(to) collapse				einstürzen		
(to) have a faith	that will	keep one (in times of trouble)	einen tragfähigen Glauben haben			
	able to		einen Glauben haben, der einen in schweren Zeiten			trägt hält
(to) have a strong foundation	in one's	faith family	ein starkes Fundament in	seinem Glauben	haben	

(to) be grounded				seiner Familie	
------------------	--	--	--	----------------	--

→ Faith → Family → Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

Sources of strength

(to) have	a strong support system		ein starkes Unterstützungssystem			haben
	positive relationships		positive Beziehungen			
	a good self-image		ein gutes Selbstbild			
(to) be	a one's	source of strength in (one's) life	Kraftquelle	des seines in seinem Leben	Lebens	sein

Finding new strength

(to) find	(inner) strength		(eine innere) Kraft finden			
	(a) new strength growing from within/within you		merken, fühlen	dass/wie einem neue Kraft zuwächst		
(to) draw strength from	sb./sth.		Kraft	aus jmdm./etw.	ziehen	
(to) find strength	in through				bei jmdm. finden	
(to) gain new courage	(from sth.)		neuen Mut	fassen		
(to) take heart				(aus etw.) schöpfen		
(to) give sb. (new) strength			jmdm. (neue) Kraft geben			
(to) develop strength you did not know you had			Kräfte entwickeln, von denen man nicht wusste, dass man sie hat			

→ Basic trust → Burnout → Communion → Elijah: Elijah in the desert → Hope → Music and religion → Power places → Shabbat → Spirituals → Theodicy: God as a source of strength → Visible mending

Building resilience

(to) develop	mental	resilience	(die)	seelische	Widerstands-fähigkeit	entwickeln
(to) build						
(to) foster	psychological	resiliency		psychische		
(to) nurture	religious			religiöse	Resilienz	fördern
(to) promote	spiritual			spirituelle		stärken
(to) strengthen						erhöhen
(to) practise (BrE)/(to) practice (AmE)						
(to) build (up)					aufbauen	

→ Ambiguity: Ambiguity tolerance → Gratitude → Religious education

Resistance

Resisting Nazism

opposition to Hitler	die Gegnerschaft zu Hitler	
German resistance to/against Hitler	der deutsche Widerstand gegen Hitler	
member of the resistance	das Mitglied	des Widerstands

			der/die Angehörige		
resistance fighter (against sb./sth.))			der Widerstandskämpfer die Widerstandskämpferin	(gegen jmdn./etw.)	
resister (to sb./sth.)			der Widerständler die Widerständlerin		
resistant youth			der/die widerständige Jugendliche		
men/women/Germans/groups/people/ those who resisted Nazism			Männer/Frauen/Deutsche/Gruppen/Menschen, die gegen den Nationalsozialismus Widerstand leisteten/die sich gegen den Nationalsozialismus auflehnten		
resistance hero			der Widerstandsheld/die Widerstandsheldin der Held/die Heldin des Widerstands		
(to) resist	Nazism		Widerstand gegen	den Nationalsozialismus	leisten
(to) confront	Nazi	rule	offen/ öffentlich (entschieden) gegen	die NS- Herrschaft	eintreten
(to) openly oppose		policies			
(to) take a (firm) stand against		ideology	seine Stimme gegen	Politik	erheben
(to) speak out against					
(to) defy Nazi orders			sich den Anordnungen der Nazis widersetzen		
(to) stand up to Nazi tyranny			der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entgegentreten		
(to) join a resistance group			sich einer Widerstandsgruppe anschließen		

→ Civil disobedience

20th July plot

plot	die Verschwörung				
conspiracy					
plotter	der Verschwörer/die Verschwörerin				
conspirator					
(to) plot to	overthrow	Hitler	sich verschwören, Hitler zu	stürzen	
	assassinate			töten	
assassination attempt on Hitler	der Attentatsversuch auf Hitler				

→ Tyrannicide

Responsible sexuality

Ambivalent gift

(to) see	sex	as...	Sex	als ...	sehen
(to) view	sexuality		(die) Sexualität		betrachten
(to) understand					
...a (good) gift from God			... (gute) Gabe Gottes		
...God's (good) gift			... Gottes (gute) Gabe		
			... Geschenk Gottes		
...prone to	abuse of power		... anfällig für	Machtmissbrauch	

	aggression		Aggression
	violence		Gewalt

→ Abuse → Love (objects and types): Love of a romantic partner (sexus and eros) → Song of Songs

Consent, respect, equality

responsible	sexuality			die	verantwortete	Sexualität	
respectful					verantwortungsvolle		
					respektvolle		
(to) be responsible with/about one's sexuality				mit (der eigenen) Sexualität verantwortungsvoll umgehen			
(to) be based on	consent			auf	Freiwilligkeit		beruhen
	consensuality				gegenseitigem Einverständnis		
	(mutual) respect				(gegenseitiger) Achtung		
	equality				Gleichberechtigung		
	mutuality				Gegenseitigkeit		
(to) have	an equal relationship			eine gleichberechtigte Beziehung		haben	
(to) live	in					führen	
(to) be						leben	
				in einer gleichberechtigten Beziehung sein			
(to) allow both partners to	fulfil (<i>BrE</i>) fulfill (<i>AmE</i>)	their	wishes needs	es möglich machen, dass beide Partner ihre	Wünsche Bedürfnisse	erfüllen können	
(to) respect the	wishes	of one's partner	die Wünsche		seines Partners respektieren/achten		
	otherness		das Anderssein				
			die	Andersheit Anderheit			

(to) have	a	toxic	relationship	eine	toxische	Beziehung	haben
		manipulative			manipulative		
		abusive			missbräuchliche		
		coercive			Beziehung mit Zwangskontrolle		
		non-consensual			nicht-einvernehmliche Beziehung		
(to) live	in		in einer toxischen/manipulativen usw. Beziehung		leben		
(to) be					stecken		
(to) see	sb. (merely) as a sex object			jmdn. (nur) als sexuelles Objekt		sehen	
(to) regard						betrachten	
(to) treat						behandeln	
(to) reduce sb. to a sex object				jmdn. auf ein sexuelles Objekt reduzieren			
(to) objectify women				Frauen zum (bloßen) Objekt		machen	
						degradieren	

Loyalty

sexual	faithfulness		die sexuelle Treue
	fidelity		
	loyalty		

(to) be forever responsible for what one has tamed (Antoine de Saint-Exupéry, <i>Le Petit Prince</i> , 1943, <i>English: The Little Prince</i>)		zeitlebens für das verantwortlich sein, was man sich vertraut gemacht hat (Antoine de Saint-Exupéry, <i>Le Petit Prince</i> , 1943, <i>deutsch: Der kleine Prinz</i>)	
(to) be faithful/loyal to one's partner ↔	(to) cheat on one's partner	seinem Partner/ seiner Partnerin treu sein ↔	seinen Partner/seine Partnerin betrügen
	(to) have an affair		eine Affäre haben
	(to) stray		fremdgehen
(to) have	an exclusive ↔ open relationship	eine exklusive ↔ offene Beziehung haben	
(to) live in		in einer exklusiven ↔ offenen Beziehung leben	
(to) be			

→ Commandments: Duties to others → Committed relationship → Love (objects and types): Love of a romantic partner (sexus and eros) → Marriage → Purity culture

Responsible tourism

Socially, culturally, ecologically responsible

socially	responsible	tourism	der sozial/ kulturell/ ökologisch	verantwortliche	Tourismus
culturally			verantwortungsvolle		
ecologically			verantwortungsbe-		
environmentally			wusste		
sustainable			der	nachhaltige	
culturally sensitive				kultursensible	
ecotourism		travel	das sozial <i>etc.</i> verantwortliche, <i>etc.</i> Reisen		
(to) balance	conflicting competing	interests	gegensätzliche	Interessen	ausblancieren
(to) reconcile			widersprüchliche		widerstreitende
	ausgleichen				
	miteinander verbinden/ vereinen				
				in Einklang bringen	

→ Ethical issues and dilemmas: Making trade-offs

Limits on mass tourism

(to) limit	mass tourism	den	Massentourismus	begrenzen
(to) put limits on	overtourism		Übertourismus	
(to) cap (capped, capping)	visitor numbers	die Besucherzahlen		reduzieren
(to) bring down				
(to) reduce				
(to) avoid the peak season		die Hochsaison	vermeiden	meiden

Local communities

(to) respect	local	culture	die	lokale(n)	Kultur	respektieren
--------------	-------	---------	-----	-----------	--------	--------------

(to) be respectful of		customs		örtliche(n)	Sitten Bräuche Gebräuche Gepflogenheiten	
(to) show interest in local traditions				Interesse an der lokalen/örtlichen Kultur zeigen		
(to) support local business				lokale Unternehmen unterstützen		
(to) book	locally-owned accommodation		eine Unterkunft in lokalem/örtlichen Besitz		buchen	
	tours with locally-owned operators		Touren bei lokalen/örtlichen Tourveranstaltern/Touranbietern			

Eco-friendly forms of transport

(to) use	eco-friendly	forms modes	of transport (esp. BrE)/ transportation (AmE)	umweltfreundliche Verkehrsmittel	benutzen
(to) take					wählen
(to) choose					
(to) opt for					
(to) avoid	polluting			auf umweltverschmutzende Verkehrsmittel verzichten	
(to) not use					
(to) offset carbon emissions (offset, offset)				Kohlenstoff-Emissionen Kohlenstoffemissionen	ausgleichen kompensieren

Outdoor etiquette

outdoor etiquette			das angemessene Verhalten in der Natur		
			die Outdoor-	Etikette Regeln	
(to) follow	the	Countryside Code (England and Wales)	die	Naturschutzregeln	befolgen
(to) observe		Scottish Outdoor Access Code		Verhaltensregeln in der Natur	beachten
		Outdoor Code (Scouting America)			
(to) respect	nature		die Natur	achten	
(to) protect				schützen	

→ Environmental ethics → Sustainable living

Resurrection

→ Apostles' Creed → Baptism: Immersion baptism → Christ figure → Church year: Easter → Jerusalem: Church of the Holy Sepulchre → Jesus in the visual arts: Resurrection → Jesus' resurrection → Pharisee → Sadducees → Saul/Paul: Paul's vision of the risen Christ → Snake/Serpent → Son of God: Adopted and exalted by God → Song of the Three Holy Children

Retreats

Temporary escapism

retreat (<i>noun</i>)		der/das Retreat		
		die geistliche Auszeit		
		die Einkehrtage		
retreat (<i>noun</i>)	from the world (into/to sth.)	der Rückzug aus der Welt (in etw.)		
withdrawal		die	Abkehr von der	
escape (<i>noun</i>)			Flucht aus der	
(to) retreat		sich	aus der Welt zurückziehen	
(to) withdraw			von der Welt abkehren	
(to) escape			aus der Welt fliehen	
(to) stand	back from daily life to + <i>infinitive</i>	Abstand vom Alltagsleben gewinnen, um + <i>Infinitiv</i>		
(to) step (stepped, stepping)				
(to) seek (sought, sought)	(temporary) escapism	eine Möglichkeit zur (zeitweisen) Weltflucht	suchen	
(to) offer			bieten	
(to) provide				

Recharging the batteries

(to) clear	one's mind	den Kopf frei bekommen	
(to) free			
(to) recharge one's batteries		seine	Batterien / Akkus wieder aufladen
		Kraft tanken	
(to) re-energise (<i>BrE</i>)	oneself for sth.	für etw.	neue Kraft schöpfen
(to) re-energize (<i>BrE/AmE</i>)			neue Energie tanken
(to) reenergise (<i>BrE</i>)			
(to) reenergize (<i>BrE/AmE</i>)			

Gaining clarity

(to) gain clarity for one's life		Klarheit für das eigene Leben gewinnen	
(to) put things in perspective		die Dinge in Perspektive	sehen / rücken / setzen
(to) gain (a new) perspective (on sth.)		Abstand gewinnen / eine neue Sichtweise (auf etw.) erlangen	

Retreat centres

(to) offer	retreats	Retreats	anbieten
(to) hold	pilgrimage retreats	Pilger-Retreats	abhalten
(to) conduct			durchführen
(to) lead			leiten
(to) stay at a retreat	centre (<i>BrE</i>) / center (<i>AmE</i>)	(als Gast, Teilnehmer/Teilnehmerin) in einem Retreatzentrum/Retreat-Zentrum sein	

→ Ashram → Gardens → Inner peace → Iona Community → Letting go → Monastic life (Christianity) → Pilgrimage → Religious education: Retreats at school → Simple living → Vita activa and vita passiva → Witch camps

Revelation claims

(to) say	that...	sagen,	dass...
(to) write		schreiben,	
(to) record		berichten,	
<i>Example:</i> Joseph Smith (<i>the founder of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints</i>) said that he (had) found golden plates.		<i>Beispiel:</i> Joseph Smith (<i>der Gründer der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage</i>) sagt, er habe goldene Platten gefunden. ****	
(to) report	that...	berichten	+ <i>Nebensatz</i>
	...ing		
	having + <i>past participle</i>		
(to) claim*	that...	behaupten*	
	to have + <i>past participle</i>		
	having + <i>past participle</i>		
<i>Examples:</i> Smith claimed... ...that he (had) found golden plates. ...to have found golden plates. ...having found golden plates.		<i>Beispiele:</i> Smith behauptete ..., ... goldene Platten gefunden zu haben. ... er habe goldene Platten gefunden. ****	

(to) describe	how/what...	beschreiben,	wie/was ...
(to) recount		erzählen,	
<i>Example:</i> Smith described/recounted how he (had) found golden plates.		<i>Beispiel:</i> Smith beschrieb/erzählte, wie er goldene Platten gefunden hatte.	

according to	sb. ...	nach + <i>Name</i> ...	
	sb.'s account,	nach Darstellung von ...	
	<i>name of religion,</i> e.g. Mormonism****,	dem + <i>Name der Religion,</i> z.B. Mormonismus**** nach	
	(Latter-day Saint, etc.) tradition,	der	Tradition Überlieferung

<i>Examples:</i> According to Smith,	the golden plates were found in a buried stone box.	<i>Beispiele:</i> Nach Smith	befanden sich die goldenen Platten in einer vergrabenen Steinkiste.
According to Smith's account,		Nach Smiths Darstellung	

(to) be believed to have been	revealed to (<i>name</i>)		soll	(Name im Dativ) offenbart		worden sein
	received	by (<i>name</i>)		von (<i>Name</i>)	empfangen	
	discovered				entdeckt	

<i>Example:</i> The Book of Mormon is believed to have been discovered by Joseph Smith.	<i>Beispiel:</i> Das Buch Mormon soll von Joseph Smith entdeckt worden sein.
--	---

The traditional (Latter-day-Saint, etc.) view is that...	Die traditionelle Sicht (der Heiligen der Letzten Tage usw.) besagt, dass ...
<i>Example:</i> The traditional Latter-day-Saint view is that Joseph Smith really discovered and translated golden plates.	<i>Beispiel:</i> Die traditionelle Sicht der Heiligen der Letzten Tage besagt, dass Joseph Smith wirklich goldene Platten entdeckte und übersetzte.

...allegedly...	angeblich	
...reportedly...		
<i>Example:</i> The golden plates were	allegedly* reportedly*	hidden in a buried stone box.
		<i>Beispiel:</i> Die goldenen Platten befanden sich angeblich* in einer vergrabenen Steinkiste.

the story*	of the golden plates	die Geschichte*	der goldenen Platten
the legend**		die Legende**	
Smith's	description of his experience (pious/conscious/obvious) fraud*** deception***	Smiths	Schilderung seines Erlebnisses (frommer/bewusster/offensichtlicher) Betrug*** Täuschung***

* Suggests considerable reservations about Smith's account.

** Disputes the historical truth of Smith's account.

*** Disputes the historical truth of Smith's account and questions his moral integrity.

**** Note the use of subjunctive *i* in reported speech to distance the speaker/writer from another person's claim.

***** Note that *Mormonism* is not to be used according to the Latter-day Saints' style guide. In some contexts, it is difficult to come up with an alternative name that is short and neutral.

→ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons) → Distancing expressions →

Ramadan → Seven Mountains Mandate → Shakers

Reverence for life

philosophy	of reverence for life	die	Philosophie	der Ehrfurcht vor dem Leben
world view			Weltanschauung	
worldview			Ethik	
ethic				
principle		das Prinzip		
(to) be life that wills to live in the midst of life that wills to live (Albert Schweitzer)		Leben sein, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will (Albert Schweitzer)		
(to) pioneer	a biocentric ethical theory	Vorläufer	einer biozentrischen Ethik	sein
	environmental ethics	früher Vertreter	einer Umweltethik	
		frühe Vertreterin		

→ Ahimsa → Animal ethics → Canticle of the Sun → Creation: Steward of creation → Golden Rule → Native American spirituality → Veganism → Vegetarianism

Revival movement

revival movement		die Erweckungsbewegung		
revivalist awakening		der erweckliche Aufbruch		
Great Awakening (USA)		die Große Erweckung (USA)		
revival preacher		der Erweckungsprediger		
revivalist (noun)		die Erweckungspredigerin		
		der Erweckungsträger		
		die Erweckungsträgerin (Schule der Erweckung, Bethel Church)		
revivalist (adjective)		erwecklich		
		erweckungsbewegt		
time	of increased religious enthusiasm	die	Zeit	religiöser Begeisterung
period			Periode	
wave			Welle	
(to) sweep (over) the United States (swept, swept)		die USA erfassen		
(to) hold	revival	meetings	Erweckungsveranstaltungen	abhalten
			Erweckungstreffen	
		Erweckungsversammlungen		
		crusades	Erweckungskreuzzüge	
	camp meetings	Camp Meetings (Erweckungsveranstaltungen, meist unter freiem Himmel)		veranstalten
	tent revivals	Zelterweckungen		
(to) gather in a revival tent		sich in einem Erweckungszelt versammeln		
religious mass	meeting	die	religiöse	Massenveranstaltung
large-scale, highly emotional religious	gathering		hochemotionale religiöse	Massenversammlung
	event			Großveranstaltung
				Großversammlung
(to) have a conversion experience		ein	Bekehrungserlebnis	haben
			Erweckungserlebnis	
(to) come forward and accept Jesus as one's saviour		nach vorne kommen und Jesus als (seinen) Erlöser annehmen		

→ Altar call → Amazing Grace → Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons) → Conversion → Evangelicals → Methodists → Saviour → Shakers: Era of Manifestations (1837–mid 1850s)

Righteous among the Nations

non-Jew	der Nichtjude/die Nichtjüdin
gentile	
rescuer	der Retter/die Retterin
(to) hide sb.	jmdn. verstecken

(to) shelter sb.		jmdm. Unterschlupf gewähren		
(to) protect sb.		jmdn. schützen		
(to) smuggle sb. to (a country)		jmdn. in (ein Land) schmuggeln		
(to) assist sb. to escape		jmdm. bei der Flucht helfen		
(to) provide sb. with	false papers	jmdn. mit	falschen Papieren	ausstatten
	a false identity		gefälschten Papieren einer gefälschten/ falschen Identität	versorgen
(to) recognise (BrE)	sb. as a Righteous among the Nations	jmdn. als „Gerechten/ Gerechte unter den Völkern“		anerkennen
(to) recognize (BrE/AmE)				betrachten
(to) regard				
(to) award sb. the honorary title “Righteous among the Nations”		jmdm. den Ehrentitel „Gerechter/Gerechte unter den Völkern“ verleihen		

→ Courage: Moral courage → Heroes and role models → Hope: Hope grounded in memory → Saints → Remembering

Rites of passage

Transitions

rite of passage		der	Übergangsritus
passage rite			Passageritus
(to) mark	the transition to a new stage of life	den Übergang in ein neues Lebensstadium	markieren feiern
(to) celebrate			
	(the) turning points in life	(die) Wendepunkte des Lebens	
	a milestone in sb.'s life	einen Meilenstein in jmd.'s Leben	
(to) support sb. emotionally	at a time of uncertainty	jmdm. in einer Zeit der Unsicherheit emotionale Unterstützung bieten	
(to) provide emotional support			

→ Blessing → Blessingway → Body art and body modification → Grief and mourning: Funerals
→ Grief and mourning: After-funeral receptions → Religion: Functions → Sacred: Sacred time
→ Tattoos

Baby naming

baby	naming	ceremony	die	Namensfeier
				Namensgebungsfeier
	welcoming			Namensweihe
				Babybegrüßungsfeier
				Kinderwillkommensfeier
				das Kinderwillkommensfest
				die freie Taufe

→ Baptism

Circumcision

male	circumcision	die	männliche	Beschneidung
ritual			rituelle	

circumciser	der Beschneider/die Beschneiderin
(to) circumcise sb.	jmdn. beschneiden
(to) carry out the circumcision	die Beschneidung vornehmen
(to) remove the foreskin	die Vorhaut entfernen

→ Covenant: Abrahamic Covenant

<i>female</i>	circumcision		die weibliche	Beschneidung		
	genital cutting			Genitalverstümmelung		
	genital mutilation (FGM)					
(to) be cut (<i>girls</i>)			beschnitten werden (<i>Mädchen</i>)			
(to) remove the	outer	labia	die	äußeren	Schamlippen	entfernen
	inner			inneren		
	clitoral hood			Klitorisvorhaut		
	clitoris			Klitoris		
(to) sew (sewed, sewn /sewed)	the vulva together		die Vulva zusammennähen			
(to) stitch						

First Communion

First Communion				die Erstkommunion		
(to) take	the	first	communion	zum ersten Mal die	empfangen	
(to) receive	one's		eucharist	Kommunion	nehmen	

→ Communion

Confirmation

confirmation		die	Konfirmation (<i>ev.</i>)		
			Firmung (<i>kath.</i>)		
candidate for confirmation		der Konfirmand (<i>ev.</i>) die Konfirmandin (<i>ev.</i>) die Konfis (<i>ev., Plural</i>) der (männliche/weibliche) Firmling (<i>kath.</i>)			
(to) choose a confirmation Bible verse		(sich) einen	Konfirmationspruch Konfirmationsvers	wählen (<i>ev.</i>)	
(to) express	one's faith	seinen Glauben		ausdrücken	
(to) profess				zum Ausdruck bringen	
(to) affirm		seinen Glauben		bekennen	
(to) make a commitment to + <i>infinitive</i>		sich zu seinem Glauben			
(to) get confirmed		seinen Glauben bekräftigen			
		sich zu etw. verpflichten			
		versprechen, etw. zu tun			
(to) anoint sb. with consecrated oil		jmdn. mit gesalbtem Öl salben (<i>kath.</i>)			

→ Bar mitzvah/Bat mitzvah → Faith → Rites of passage: Coming of Age

First day of school

first day of/at/in school		die Einschulung
		der erste Schultag
first day of/at/in school	ceremony	die Einschulungsfeier
	service	der Einschulungsgottesdienst

	prayer	das Einschulungsgebet
--	--------	-----------------------

Coming of age

rite of initiation		der Initiationsritus		
(to) mark the	coming of age	den Über- gang	zum Erwachsenenalter	mar- kieren
	transition from childhood to adulthood		von der Kindheit ins Erwachsenenalter	
(to) receive full adult rights		die vollen Rechte eines Erwachsenen erhalten		
(to) take on adult religious responsibilities		die religiösen Pflichten eines Erwachsenen übernehmen		

→ Bar mitzvah/Bat mitzvah → Monastic life (Buddhism): Short-term and long-term monkhood → Rites of passage: Confirmation → Sikhs: Khalsa → Tattoos

secular	coming-of-age ceremony	die	Jugendweihe
non-religious			Jugendfeier
civil confirmation			
celebration of becoming a young adult			
youth initiation ceremony			
young person	undergoing a secular coming-of-age ceremony	der Weihling	
teenager			
adolescent			
boy/girl			
candidate for civil confirmation			

Wedding

wedding	service		der Traugottesdienst			
	ceremony		die Trauzeremonie			
religious	wedding (ceremony)		die	religiöse	Trauung	
interfaith				interreligiöse		Trauzeremonie
non-religious				nicht-religiöse		
secular				weltliche		
				säkulare		
civil				standesamtliche		
drop-in drop in				spontane		
pop-up pop up	Segnung-to-go		Segenshochzeit			
service of blessing			der Segnungsgottesdienst			
(to) get married in	(a) church		in einer Kirche		heiraten	
	a	special	place	an einem		Ort
		meaningful	location			
	memorable		denkwürdigen			
(to) have a(n)	church		kirchlich			
	registry	office	standesamtlich			
	register		im Freien			
	outdoor					
outdoor wedding			die	Trauung im Freien		
				Außentrauung (<i>Behördendeutsch</i>)		

(to) choose a wedding Bible verse	(sich) einen	Trauspruch	wählen
		Trauvers	

→ Interfaith celebration and worship → Kulturkampf (1871–1887): Civil Registry Law → Rites of passage: Celebrants

Marriage vows

traditional	marriage wedding	vows	traditionelles	Eheversprechen		
non-traditional			nicht-traditionelles	Trauversprechen		
personalised (BrE) personalized (BrE/AmE)			persönliches	Ehegelöbnis		
(to) say			the	das Trauversprechen sprechen		
(to) recite				sich einander	das Trauversprechen geben	
(to) exchange					sein eigenes Eheversprechen	schreiben verfassen
(to) write one's own						

I	promise	my life (and love) to you.		Ich	verspreche	dir mein Leben (und meine Liebe).		
	pledge							
	vow							
	commit							
	give							gebe
	promise	to	love	you.		verspreche, dich zu	lieben.	
	pledge		cherish				achten.	
	vow		respect				ehren.	
	commit		honour (BrE) honor (AmE)					
	will...					werde ...		
shall... (formal)								

→ Committed relationship

Handfasting

(to) have	a handfasting	ceremony	eine Handfasting-Zeremonie	machen	
(to) carry out			ritual (Celtic wedding tradition)	ein Bandritual/ ein Band-Ritual (keltischer Hochzeitsbrauch)	durchführen
(to) perform					
(to) tie the knot			den Bund der Ehe schließen		
(to) tie	handfasting	around the couple's hands	ein Handfasting-Band	um die Hände des Paares binden/ wickeln	
(to) wrap	ribbons		eine Handfasting-Schnur		
(wrapped, wrapping)	a handfasting cord/rope/cloth				ein Handfasting-Tuch

→ Blessing: Blessing symbols: Ribbons, cords, strings → Celtic spirituality movement: Celtic revival → Marriage → Neo-paganism → Rites of passage

Separation and divorce

separation	ritual	das	Trennungsritual
divorce			Scheidungsritual
(to) let go of	each other one another	einander freigeben	

(to) accept one's share of responsibility for the failed relationship		seinen Teil der Verantwortung für die gescheiterte Beziehung übernehmen	
(to) ease the pain of separation		den Trennungsschmerz lindern	
(to) find	healing	Heilung	finden
	closure	einen Abschluss abschließen können	
(to) rework	one's wedding rings	seine Trauringe	umarbeiten
(to) melt down			einschmelzen

→ Letting go

Ritual designers

ritual	designer	der Ritualdesigner/die Ritualdesignerin
wedding		der Hochzeitsplaner/die Hochzeitsplanerin

Celebrants

(non-denominational)	celebrant		der Zelebrant/die Zelebrantin
civil	officiant		der Zeremonienleiter/die Zeremonienleiterin
humanist			der Offiziant/die Offiziantin
			der Feiersprecher/die Feiersprecherin (<i>Humanistische Vereinigung</i>)
			der (freie) Trauredner/die Traurednerin
			der (freie) Hochzeitsredner/die Hochzeitsrednerin
der (freie) Trauerredner/die Trauerrednerin			
humanist funeral minister	der humanistische Trauerredner die humanistische Trauerrednerin		
(to) choose	an appropriate	location	einen geeigneten Ort wählen
(to) select			
(to) lead (led, led)	a ceremony		eine Zeremonie leiten
(to) conduct			
(to) marry sb.			jmdn. trauen
(to) perform the marriage ceremony			die Trauung vollziehen

→ Humanism: Celebrations → Rites of passage: Wedding → Grief and mourning: Funerals

Ritual slaughter

ritual slaughter		das rituelle Schlachten		
		das Schächten		
ritually slaughtered animals		rituell geschlachtete Tiere		
(to) stun an animal (stunned, stunning)		ein Tier betäuben		
(to) cut the animal's throat without stunning the animal first		einem unbetäubten Tier die Kehle mit einem Messer durchschneiden		
(to) bring about	rapid, complete bleeding	(das Tier) rasch und komplett ausbluten lassen		
(to) cause		loss of consciousness	Bewusstlosigkeit	herbeiführen
		(a) quick death	einen schnellen Tod	
ban on	eating	blood	zu essen	
	ingesting		zu sich zu nehmen	

...the life of the flesh is in the blood... (Leviticus 17:11; King James Bibel)	... des Leibes Leben ist im Blut ... (3. Mose 17,11; Lutherbibel 2017)
--	---

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

→ Animal ethics → Islam: Islamic laws → Kashrut (Jewish dietary laws)

Road novels and movies

road	novel		die	Roadnovel Road-Novel		
	movie		das Roadmovie			
(to) go on a journey of		discovery self-discovery	sich	auf eine	Entdeckungsreise (zu sich selbst) Reise zu sich selbst Selbstfindungsreise	bege- ben
(to) set	off out	for... on a trip to...		auf die Suche nach sich selbst machen auf den Weg nach ... machen nach ... aufmachen auf eine Reise nach/zu ... begeben		
(to) hit the road			losfahren			
(to) make one's way to...			sich auf den Weg nach ... machen			
(to) drift aimlessly	around across through	the country	sich	ziellos umhertreiben lassen		
(to) roam			durch das Land treiben			
(to) criss-cross America restlessly			rastlos ruhelos	kreuz und quer durch Amerika reisen		
(to) travel at a leisurely pace (BrE: travelled, travelling; AmE: traveled, traveling)			in einem gemächlichen Tempo gemächlich		reisen	
(to) make a detour			einen Umweg machen			
(to) accompany sb. on a		(cross-country) road trip (across the country)	jmdn. auf einer Reise (quer durch das Land) begleiten			
(to) have	an unexpected encounter		eine unerwartete Begegnung		haben	
(to) make					machen	
(to) look for		change	Veränderung		suchen	
(to) seek (sought, sought)		new experiences	neuen Erfahrungen			
		freedom	Freiheit			
		autonomy	Selbstbestimmung			
(to) long	for		sich nach Veränderung/neuen Erfahrungen usw. sehnen			
(to) yearn						
(to) reject societal norms			gesellschaftliche Normen ablehnen			
(to) escape	(from)	one's past	vor seiner Vergangenheit fliehen			
(to) flee (fled, fled)						
(to) resolve			seine Vergangenheit	bewältigen aufarbeiten		

			verarbeiten
--	--	--	-------------

→ Identity → Meaning in life: The quest for meaning → Path (Universal symbol) → Pilgrimage
 → Romanticism: Longing → Slow living

Role reversal and perspective taking

role reversal			der Rollentausch		
(to) exchange roles with sb.			mit jmdm. die Rollen tauschen		
perspective taking			die	Perspektivübernahme Perspektivenübernahme	
change of perspective			der	Perspektivwechsel Perspektivenwechsel	
(to) change one's point of view			seine(n)	Blickwinkel	ändern
				Perspektive	wechseln
				Sichtweise	
(to) step outside one's perspective (stepped, stepping)			aus seiner Perspektive heraustreten		
(to) take	another's/another person's perspective		die Perspektive eines/einer anderen einnehmen		
(to) adopt			sich die in Perspektive eines anderen (Menschen)/einer anderen Person versetzen/hineinversetzen		
	a perspective different from one's own		eine fremde Perspektive übernehmen		
(to) be in sb.'s	skin		in jmds.	Haut	stecken
	shoes			Schuhen	
	moccasins				
(to) put oneself in/into	sb.'s skin/shoes/moccasins ↔		in jmds. Haut/Schuhe schlüpfen/ sich in jmdn./in jmds. Situation hineinversetzen ↔		
(to) step into (stepped, stepping)					
(to) walk in	(to) stay in one's own shoes/perspective		in der eigenen Perspektive verharren		
(to) see things through sb.'s eyes			die	Dinge Welt	durch jmds. Augen sehen
(to) open up new perspectives on sth.			neue	Perspektiven Sichtweisen	auf etw. eröffnen
(to) experience different		feelings emotions	die Gefühle anderer		spüren nachempfinden
(to) consider	other	points of view	andere	Sichtweisen	betrachten
	different	viewpoints	fremde		berücksichtigen
(to) understand					verstehen
(to) appreciate multiple perspectives			Perspektivenvielfalt Perspektivvielfalt		schätzen
(to) view sth. from an	inside/ internal	perspective	etw. aus einer	Binnensperspektive	betrachten
				Binnensicht	
	outside/ external			Außensperspektive	
	Außensicht				
(to) look at a religion from the outside			eine Religion von außen betrachten		

to	the outsider/to outsiders...		für	den/die Außenstehende(n)/für Außenstehende ...	
	the insider/to insiders...			den Insider/für Insider ...	
			den/die Eingeweihte(n)/für Eingeweihte ...		
(to) seem	strange	↔ normal	merkwürdig	↔ normal	erscheinen
	odd		komisch		
	surprising		seltsam		
	shocking ↔ right		überraschend		
			schockierend ↔ richtig		

→ Empathy, compassion, mercy → Intercultural learning

Romanticism

Romanticising the world

(to) romanticise (BrE) (to) romanticize (BrE/AmE)	the world (Novalis, Fragments and Studies, 1799/1800)		die Welt romantisieren (Novalis, Fragmente und Studien, 1799/1800)		
(to) have a sense of	mystery	the miraculous in everyday life	ein Gefühl	des Geheimnisvollen erleben für das Wunderbare des Alltäglichen haben	
(to) see	the	extraordinary in the ordinary	das	Außergewöhnliche im Gewöhnlichen	sehen
(to) spot (spotted, spotting)		unusual in the usual		Unbekannte im Bekannten	entdecken
		unfamiliar in the familiar			
		miraculous in the common			
(to) find		infinite in the finite		Wunder im Alltäglichen	
				Unendliche im Endlichen	

→ Religious experience: Sense of transcendence → Transcendentalism → Wonder: Wondering, marvelling, being in awe

Longing

(to) long	for	some-thing	more	sich nach	„Mehr“		sehen
(to) yearn			undefined		etwas	Unbestimmtem	
			inexpressible			Unaussprechlichem	
			unattainable			Unerreichbarem	
		the far distance		der Ferne			
		an idealised (BrE)/idealized (BrE/AmE) past		nach einem verklärten Mittelalter			
(to) look	out of the window	distance	aus dem Fenster in	die Ferne		blicken	
(to) gaze	into the	unknown		das	Weite		
				Unbekannte			
symbol of the open window			das Symbol des offenen Fensters				
(to) mark the	boundary	between...	die	Grenze	zwischen ... markieren		
	threshold			Schwelle			
...the inner and the outer			... dem Inneren und dem Äußeren				
...internal and external space			... (der) Innenwelt und (der) Außenwelt				

...the safety of the domestic sphere and the unpredictability of nature		... der Sicherheit im häuslichen Bereich und der Unberechenbarkeit der Natur	
...finite and the infinite		... dem Endlichen und dem Unendlichen	
(to) be separated	from sth.	von etw. getrennt	sein
(to) remain apart			bleiben

→ Melancholy → Nostalgia → Road novels and movies → Symbols

Dark Romanticism

Dark Romanticism			die	schwarze Romantik	
				Schauerromantik	
				negative Romantik	
				dunkle Romantik	
(to) explore the	dark night	side of life	die	dunkle Seite Nachtseite	des Lebens erkunden
(to) be fascinated	with by	the irrational	von	dem Irrationalen	fasziniert sein
		melancholy		der Melancholie	
		insanity	vom	Wahnsinn	
		crime		Verbrechen	
		death		Tod	

→ Horror → Melancholy → Rationalism

Rose (symbol)

(to) have a	lovely	smell	angenehm	riechen	
	fragrant	scent	lieblich	duften	
	sweet	fragrance	süßlich		
	beguiling		betörend		
	weak		schwach		
	light		leicht		
	mild		milde		
	moderate		mäßig		
	medium		mittelstark		
	strong		stark		
intense	intensiv				
(to) have thorns			Dornen haben		
(to) symbolise (BrE) (to) symbolize (BrE/AmE)	(romantic) love (<i>red rose</i>)		<i>rote</i> <i>Rose:</i>	(romantische) Liebe	symbolisieren
	the blood of Jesus shed on the cross (<i>red rose</i>)			das am Kreuz vergossene Blut Jesu	
	virginity	(<i>white rose</i>)	<i>weiße</i> <i>Rose:</i>	Jungfräulichkeit	
	purity			Reinheit	
	the Prophet Muhammad		den Propheten Mohammed		
divine beauty (<i>Islam</i>)		die Schönheit Gottes (<i>Islam</i>)			
(to) be called the flower of heaven (<i>Islam</i>)			Blume des Himmels genannt werden		

→ Ambiguity → Luther rose → Mary (Mother of Jesus) → Symbols

Rosh Hashanah

Taking stock

Rosh Hashanah (<i>Hebrew</i> : head of the year)				Rosch ha-Schana (<i>hebräisch</i> : Haupt des Jahres; vgl. „Guten Rutsch“)	
Jewish New Year				der jüdische Neujahrstag	
(to) be a sombre holiday				ein ernster Feiertag sein	
(to) mark the start of		ten days of repentance the Days of Awe		zehn Bußtage einleiten den Beginn der Ehrfurchtsvollen Tage markieren	
(to) be	a day of	(self-)reflection reckoning		ein Tag der Besinnung und Einkehr	sein
	the day of	judgement judgment	for all humankind	ein Tag der Rechenschaft der Tag des Gerichts für die ganze Menschheit	
(to) inscribe the fate of every person for the forthcoming/upcoming year in/into the Book of Life (<i>on Rosh Hashanah</i>)				(<i>an Rosch ha-Schana</i>) das Schicksal jedes Menschen für das kommende Jahr in das Buch des Lebens einschreiben	
(to) seal sb.'s fate (<i>on Yom Kippur</i>)				(<i>an Yom Kippur</i>) jmds. Schicksal besiegeln	
(to) have ten days to influence the inscription in the book of life				zehn Tage haben, um die Einschreibung in das Buch des Lebens zu beeinflussen	
(to) (reflect and) take	stock of	the past year		(in sich gehen und) eine Bestandsaufnahme des letzten Jahres/seiner Beziehung mit Gott und anderen Menschen	machen
	inventory of	one's relationship with God and other people			vornehmen
(to) consider				das letzte Jahr/seine Beziehung zu Gott und anderen Menschen überdenken	
(to) review					

→ New Year: New Year wishes → Yom Kippur

Sounding the shofar

(to) blow (blew, blown)		the shofar		den Schofar		blasen	
(to) sound		the ram's horn		das	Schofarhorn	erklingen lassen	
piercing sorrowful wailing sighing quavering trembling broken	sound blast	of the shofar		der	durchdringende	Ton Klang	des Schofar(s)
					schrille		
					klagende		
					seufzende		
					tremolierende		
					gebrochene		
					(to) be a call to		

→ Commandments → Festivals and holidays → Forgiveness → Guilt → Human vulnerability → Repentance → Sin → Torah

Wishing a good, sweet year

(to) eat	symbolic foods	symbolische Speisen	essen
	apples dipped in honey	in Honig getauchte Äpfel	
(to) wish sb. a good, sweet year and good inscription (<i>in the Book of Life</i>)		jmdm. ein gutes, süßes Jahr und eine gute Einschreibung (<i>in das Buch des Lebens</i>) wünschen	

→ Symbols

Ruach

ruach (<i>Hebrew: breath, wind, spirit</i>)				Ruach (<i>hebräisch: Atem, Wind, Geist</i>)			
spirit of God				der Geist		Gottes	
				die Geistkraft			
(to) hover over the waters (Genesis 1:1)				über den Wassern auf dem Wasser		schweben (1. Mose 1,1)	
(to) be	onomatopoeic			lautmalerisch		sein	
	onomatopoeia			onomatopoetisch			
(to) sound like	breathing			wie	Atmen		klingen
(to) describe	the wind rushing by				das Rauschen des Windes		
(to) refer to	the	dynamic	presence of God	die	dynamische	Gegenwart Gottes beschreiben/ sich auf die ... Gegenwart Gottes beziehen	
		creative			schöpferische		
		life-giving			lebensspendende		
		sustaining			lebenserhaltende		

→ Creation → Definitions → Holy Spirit → Pentecost story (Acts 2:1-36): Flames, wind, dove

Sack of Constantinople (1204)

siege	of Constantinople...		die	Belagerung	Konstantinopels ...		
conquest				Eroberung			
sack				Plünderung			
...by French and Venetian crusaders			... durch französische und venezianische Kreuzfahrer				
...during the Fourth Crusade (1202-1204)			... während des Vierten Kreuzzugs (1202-1204)				
(to) take	Constantinople		Konstantinopel	einnehmen			
(to) capture							
(to) conquer						erobern	
(to) sack						plündern	
(to) plunder						ausplündern	
(to) destroy	most of Constantinople		den größten Teil Konstantinopels	zerstören			
(to) burn (down)				niederbrennen			
(to) deepen the	split rift	between the Western Catholic	die Spaltung den Graben	zwischen der westlichen katholischen Kirche und der			

	schism	church and the Eastern Orthodox church	das Schisma	östlichen orthodoxen Kirche vertiefen
--	--------	--	-------------	---------------------------------------

→ Crusades → Eastern Orthodoxy → Schisms: Breaking away

Sacraments

Signs

visible	sign of	invisible	grace	das	sichtbare	Zeichen der unsichtbaren inneren/geistlichen Gnade
outward		inward			äußere	
material		spiritual			materielle	
(to) consist of words and elements				aus Worten und Elementen bestehen		
(to) be accompanied by gestures				von	Gesten Gebärden	begleitet sein
(to) be instituted by Christ				von Christus eingesetzt sein		
(to) administer	a sacrament			ein Sakrament	spenden	
					erteilen	
(to) receive					empfangen	
(to) celebrate					feiern	
(to) take the sacraments				die Sakramente empfangen		

→ Symbols

Catholic church

(to) have	seven sacraments	sieben Sakramente	haben
(to) recognise (BrE)			anerkennen
(to) recognize (BrE/AmE)			
(1) baptism	(1) die Taufe		
(2) confirmation	(2) die Firmung		
(3) Eucharist (Communion)	(3) die Eucharistie (Kommunion)		
(4) penance (confession, reconciliation)	(4) das Bußsakrament (die Beichte)		
(5) matrimony (marriage)	(5) das Ehesakrament		
(6) anointing of the sick (extreme unction, last rites)	(6) die Krankensalbung (die letzte Ölung)		
(7) holy orders (ordination to the diaconate, priesthood, episcopate)	(7) das Weihsakrament (die Diakonweihe, Priesterweihe, Bischofsweihe)		

Protestant church

(to) have	two (three) sacraments	zwei (drei) Sakramente	haben		
(to) recognise (BrE)			anerkennen		
(to) recognize (BrE/AmE)					
(1) baptism	(1) die Taufe				
(2) last supper	(2) das Abendmahl				
(3) confession	(3) die Beichte				
(to) have a ↔ no	biblical	basis	eine ↔ keine	biblische Grundlage	haben
	scriptural				
(to) go back to	Jesus		auf Jesus zurückgehen		
(to) be commanded by			von Jesus befohlen sein		

→ Baptism → Bible: Biblical justifications → Clergy: Calling and ordination → Communion → Confession → Dying: Ministry at the time of death → Marriage → Rites of passage: Confirmation → Rites of passage: Wedding

Sacred

The numinous

the	sacred	das	Heilige
	numinous		Numinose
something mysterious which is fearful and at the same time fascinating		etwas Geheimnisvolles, das Angst einflößt und gleichzeitig anzieht	
a	mix blend	of fear, wonder and fascination	
awe		eine Mischung aus Furcht, Staunen und Faszination	
		die Ehrfurcht	
		der (heilige)	Schrecken Schauer
		die ehrfürchtige Scheu	
(to) feel	awe awe-inspired awe-struck	erschauern	
(to) stand rapt in awe (at sth.)		ehrfürchtig-staunend	dastehen (vor etw.) stehen
The sacred	breaks erupts bursts	into	sb.'s life. the world. the ordinary.
		Das Heilige bricht	in jmd.'s Leben in die Welt in das Alltagsleben in die Alltagswelt
(to) be a (deeply) unsettling experience		eine (tief)	verunsichernde verstörende erschütternde
			Erfahrung sein

→ God: Encounters with God → Religious experience → Wonder: Wondering, marvelling, being in awe

Sacred space

sacred space		der	heilige sakrale	Raum Bereich
(to) be sacred to sb.		jmdm./für jmdn. heilig sein		
(to) visit sacred sites		heilige	Stätten Orte	besuchen
a place	set apart from ordinary life	ein	abgesonderter aus dem Alltäglichen herausgehobener	Ort
	that gives you a sense of	awe	der einem ein Gefühl ehrfürchtiger Scheu vermittelt	
	wonder	der einen staunen lässt		
	enchantment	der einen verzaubert		
	calm	der einen zur Ruhe kommen lässt		
	calmness			
	tranquillity (BrE)			

		tranquility (<i>AmE</i>)			
		trust and protection			der Vertrauen und Geborgenheit vermittelt
	that has special spiritual significance to people and communities				der für Menschen und Gemeinschaften besondere spirituelle Bedeutung hat
	where people worship, pray, and perform ceremonies (worshipped, worshipping, <i>AmE</i> also worshiped, worshipping)				an dem Menschen Gottesdienste feiern, beten und Zeremonien abhalten
	where we meet something beyond ourselves				an dem wir etwas begegnen, das größer ist als wir
	where a higher power/God/gods are believed to* be present				von dem man glaubt, dass dort eine höhere Macht/Gott/Götter gegenwärtig ist/sind
(to) mark the boundary between the	profane	and the	die Grenze	Profanen	und dem
	secular	sacred	zwischen dem	Weltlichen	Heiligen
	mundane				markieren

* Note the use of the distancing phrase (to) be believed to.

→ Celtic spirituality movement: Thin places → Ganges River → Gardens → Jerusalem: Temple Mount → Mountains → Pilgrimage: Religious tourism → Power places → Prayer rugs → Religion and tourism: Visiting sacred spaces → Torii → Wat: Ordination hall

Sacred time

sacred time				die heilige Zeit		
(to) create sacred moments				heilige Momente schaffen		
(to) be different				anders sein		
(to) be	set apart from	ordinary	time	aus der	gewöhnlichen	Zeit herausgehoben sein
		profane			profanen	
		secular			weltlichen	
		mundane				
special	times	besondere	Zeiten sein			
intense		andere				
transformative		intensive				
		verwandelnde				

→ Church year → Festivals and holidays → Rites of passage → Shabbat

Sacred reading (lectio divina)

(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>BrE/AmE</i>)	lectio divina (<i>Latin</i> : divine reading)		sich in	der Lectio divina (<i>lateinisch</i> : göttliches Lesen)	üben
	sacred reading			geistlicher Lesung	
(to) consist	of four	stages	vier Stufen umfassen		
(to) be comprised		phases			
		steps	aus vier Schritten bestehen		
(1) reading			(1) Lesen		
(2) meditating			(2) Meditation		

(to) focus on words and phrases that have caught one's attention	sich auf Wörter konzentrieren, die einem auffallen
(3) praying	(3) Beten
(4) contemplating	(4) Kontemplation

→ Bible study → Deep reading → Monastic life (Christianity): Rule of Saint Benedict → Reading Monastery student (Ernst Barlach)

Sadducees

Sadducee			der Sadduzäer/die Sadduzäerin		
(to) be the	upper	class	die Oberschicht		sein
	priestly		die Priesterschaft		
	priestly aristocracy		die Priesteraristokratie		
(to) focus on	Jerusalem		den Schwerpunkt auf	Jerusalem	legen
	the temple			den Tempel	
	religious observance			die Einhaltung religiöser Vorschriften	
(to) recognise (BrE)	only the written	Torah law	nur	die schriftliche Tora	als verbindlich ansehen
(to) recognize (BrE/AmE)			das schriftliche Gesetz		
(to) follow	a literal interpretation of the		die Tora wörtlich nehmen		
(to) hold to			an einer wörtlichen Interpretation der Tora festhalten		
(to) adhere to			auf einer wörtlichen Interpretation der Tora bestehen		
(to) insist on			die Vorstellung der mündlichen Tora/des mündlichen Gesetzes ablehnen		
(to) reject the idea of the oral					
(to) reject	(belief in)	the immortality of the soul	den Glauben	Unsterblichkeit der Seele	ablehnen
(to) deny		resurrection	an die	die Auferstehung	
(to) be open to Hellenistic influences			für hellenistische Einflüsse offen sein		
(to) favour	Hellenisation (BrE) Hellenization (BrE/AmE)		die Hellenisierung befürworten		
(to) be unpopular with the common people			beim Volk unbeliebt sein		

→ Judaism: Judaism of Jesus' day → Torah

Safeguarding

safeguarding			der Schutz	vor gegen	Gewalt
(to) create a safe and	caring	space	ein sicheres und	fürsorgliches	Umfeld schaffen
	supportive			förderliches	
(to) protect	children...		Kinder		... schützen
	vulnerable	people...	vulnerable	Menschen	
		persons...		Personen	
...from	emotional	abuse	...vor	emotionalem	Missbrauch
	physical			physischem	

	sexual			sexuellem	
	spiritual			spirituellem	
	exploitation			Ausbeutung	
	assaults			Übergriffen	
	neglect			Vernachlässigung	
(to) develop	a safeguarding policy		ein	Schutzkonzept	entwickeln
(to) draw up				Gewaltschutzkonzept	erstellen
	safeguarding	guidelines	Schutzrichtlinien		ausarbeiten
		guidance	Gewaltschutzrichtlinien		
			Handlungsleitlinien für den Umgang mit Gewaltvorfällen		
(to) offer	training	workshops	Schulungen (zum Thema Gewaltschutz)		anbieten
(to) provide	safeguarding				durchführen
(to) run					
(to) appoint a (designated) safeguarding		officer lead	einen Gewaltschutzbeauftragten eine Gewaltschutzbeauftragte		ernennen berufen
(to) form	a safeguarding team		ein Gewaltschutzteam		bilden
(to) set up (set, set)					einsetzen aufbauen
(to) be the first	point of contact port of call	for affected persons	(die)	Ansprechperson Anlaufstelle	für Betroffene sein
(to) report	a concern		einen	Verdacht	melden
(to) pass on				Verdachtsfall	anzeigen
			eine Vermutung		weitergeben
(to) respond	promptly without delay	to	a safeguarding incident	auf	Eingaben Vorfälle
				umgehend unverzüglich	reagieren
(to) deal promptly/without delay with			eine Gewaltschutzmeldung umgehend/ unverzüglich bearbeiten		
(to) offer	help(support and	guidance assistance	to sb.	jmdm. Hilfe und	Unterstützung Begleitung
(to) provide					bieten
victim	of	abuse	das	Missbrauchsoffer	
survivor		sexual violence		Opfer sexualisierter Gewalt	
individual person		affected by		der/ die	Überlebende von
				Missbrauchsbetroffene Betroffene sexualisierter Gewalt	

→ Abuse → Helplines

Saints

Characteristics

a person in whom God can be seen		ein Mensch, in dem Gott sichtbar wird
(to) be	devout pious	fromm sein

(to) surrender oneself to	God		sich ganz	Gott	hingeben	
(to) devote one's life to	a larger	power cause	sein Leben	einer größeren Macht/Sache	weihen	
(to) lead (led, led)	a life of	exceptional heroic	virtue	ein Leben	außergewöhnlicher heroischer	Tugend führen
(to) live						

→ Ethical approaches: The virtue approach → Heroes and role models → Martyrs

Path to sainthood

sainthood		die Heiligkeit			
		der	Heiligenstand		
		Stand der Heiligkeit			
candidate for	sainthood	der Kandidat	für die Heiligsprechung		
	canonisation (BrE) canonization (BrE/AmE)	die Kandidatin			
(to) be on the way/path to		der Heiligenkandidat die Heiligenkandidatin			
		auf dem Weg zur Heiligsprechung sein			
(to) declare sb.	(1) a Servant of God	jmdn.	(1) zum Diener/ zur Dienerin Gottes		erklären
	(2) Venerable		(2) zum ehrwürdigen Diener/ zur ehrwürdi- gen Dienerin Gottes		
	(3) Blessed		(3) zum/zur Seligen		
	(4) a Saint		(4) zum/zur Heiligen		
(to)(officially) recognise (BrE)/recognize (BrE/AmE) sb. as		(offiziell) als ... anerkennen			

Beatification

beatification		die	Seligsprechung		
			Beatifikation		
(to) beatify sb.		jmdn. seligsprechen			
(to) attribute a miracle to the intercession of the candidate		ein Wunder der Fürbitte des Kandidaten/der Kandidatin zuschreiben			
(to) be	the last step before	canonisation (BrE) canonization (BrE/AmE)	der letzte Schritt vor der Heiligsprechung sein		
(to) mark			den letzten Schritt vor der Heiligsprechung markieren		
(to) require at least one miracle through the intercession of the candidate		wenigstens ein Wunder auf Fürbitte des Kandidaten/der Kandidatin		brauchen benötigen	

Canonisation

canonisation (BrE) canonization (BrE/AmE)		die Heiligsprechung			
(to) declare sb. a saint		jmdn. heiligsprechen			
(to) canonise (BrE) (to) canonize (BrE/AmE)	sb.				

(to) raise sb. to the	honours (<i>BrE</i>) honors (<i>AmE</i>)	of the altars	jmdn. zur Ehre der Altäre erheben	
(to) require a second miracle			ein zweites Wunder	brauchen benötigen

Saint veneration

veneration of saints			die Heiligenverehrung		
saint veneration					
(to) call on saints	in intercession		Heilige	in der Fürbitte	anrufen
	to intercede	for sb.		um ihre Fürbitte	
		on sb.'s behalf on behalf of sb.			
(to) honour saints through		icons images special prayers	Heilige in Ikonen Bildern besonderen Gebeten	vereh- ren	

→ Legends and hagiographies → Pilgrimage → Prayer → Relics → Religious images: Devotional images

Modern-day saints

a	modern-day	saint	ein moderner Heiliger		
	modern		eine moderne Heilige		
	saint of/for our time(s)		ein Heiliger/eine Heilige	unserer Zeit für unsere Zeit	

→ Community of Saints (Ernst Barlach) → Courage: Moral courage → Definitions: Clarifying terms → Heroes and role models → Hope: Hope grounded in memory → Remembering → Righteous among the Nations

Secular saints

secular	saint	der weltliche/säkulare Heilige die weltliche/säkulare Heilige		
non-religious		der nicht-religiöse Heilige die nicht-religiöse Heilige		
quasi		der/die Quasi-Heilige		

→ Cult of the Supreme Being → Death of Marat, The (Jacques-Louis David)

Salt and light of the world (Matthew 5:13-16)

Salt

(to) season			food	Essen würzen		
(to) give	flavour (<i>BrE</i>)	to		dem Essen Geschmack geben		
(to) add	flavor (<i>AmE</i>)					
(to) enhance the flavour (<i>BrE</i>)/flavor (<i>AmE</i>) of				den Geschmack von Essen verbessern		
(to) preserve				Lebensmittel	konservieren haltbar machen	
(to) support sb./sth.		(salt water)		jmdn./etw. tragen (<i>Salzwasser</i>)		
(to) buoy sb./sth. (up)						

salty	salzig
if the salt loses its saltiness (lost, lost)	wenn das Salz seine Kraft verliert

Light

(to) put	a light	under	basket	ein Licht	unter	den Scheffel	stel- len
(to) hide	one's light	a	bowl	sein Licht		ein Gefäß	
(to) conceal							
(to) put		on a lampstand			auf	einen Leuchter ein Lampengestell	
guiding light				der Leuchtturm das Leuchtfeuer			
lighthouse				der Leuchtturm			
lightbearer				der Lichtträger/die Lichtträgerin			
(to) show the way to...				den Weg zu ...		zeigen weisen	
(to) point in the right direction				in die richtige Richtung weisen			
(to) shine bright (shone/shined, shone/shined)				hell leuchten			
(to) live in darkness				in Dunkelheit leben			
(to) illuminate the darkness				die Dunkelheit		erleuchten	
(to) conquer darkness						überwinden	

→ Kingdom of God: Gift before commandment → Light (universal symbol) → Metaphors → Puritans: City upon a hill → Sermon on the Mount (Matthew 5-7) → Seven Mountains Mandate

→ Stars: Starshine

Making a difference

Jesus calls/ encourages his followers	to be visible.	Jesus fordert seine Anhänger/ Anhängerinnen dazu auf,	sichtbar zu sein.
	to make a difference in the world.	Jesus ermutigt seine Anhänger/ Anhängerinnen	die Welt (zum Besseren) zu verändern.

→ Disciples → Kingdom of God: The kingdom of God as a gift and a task

Salvation

(to) long	for	salvation	sich nach Heil/Erlösung sehnen
(to) hope		redemption	auf Heil/Erlösung hoffen
(to) seek (sought, sought)			Heil/Erlösung suchen
(to) save from	sins	von den Sünden	retten
	hell	vor der Hölle	

→ Arian controversy → Hell → Hinduism: Paths to liberation → Jainism: Religion of self-help → Jesus' death (interpretations) → Myth: Salvation and redemption myths → Reformation → Saviour → Sin

Salvation Army

Salvation Army				die Heilsarmee		
(to) have a strong link to Methodism				eine enge Verwandtschaft zum Methodismus haben		
				mit dem Methodismus eng verwandt sein		
(to) live	by the motto "soup, soap, salvation"			nach dem Motto „Suppe, Seife, Seelenheil“		leben
(to) work						vorgehen
(to) care for the whole person				sich um den ganzen Menschen kümmern		
				dem Menschen ganzheitlich helfen		
(to) serve	physical	needs		sich um physische und geistliche Bedürfnisse kümmern		
(to) meet	spiritual					
				auf physische und geistliche Bedürfnisse eingehen		
(to) run	a	Red Kettle	campaign	eine	Topfkollekte	durchführen
(to) carry out		Christmas			Topfsammlung	
(to) conduct					Weihnachtssammlung	
red kettle				der (rote) Sammeltopf (der Heilsarmee)		
(to) ring bells				Glocken läuten		

→ Charities: Charity shops → Evangelicals → Food banks → Methodism

Samhain (Samain)

(to) be a Celtic festival			ein keltisches Fest sein		
(to) mark the	end of the harvest season		das Ende der Erntezeit		sein
	beginning of	winter	der/den	des Winters	markieren
the darker half of the year		Beginn	der dunklen Jahreshälfte		

→ Festivals and holidays → Halloween → Neo-paganism

Samsara

cycle of	birth, death, and rebirth		der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt		
	being		der Daseinskreislauf		
(to) pass	through many incarnations (Latin: enfleshment)		viele Inkarnationen durchlaufen		
(to) go			(lateinisch: Fleischwerdung)		
(to) reap the benefits of one's good		deeds	die Früchte seiner guten Taten ernten		
(to) pay the price for one's bad			den Preis für seine schlechten Taten zahlen		
in previous	births		in	früheren	Geburten
	lives			vorherigen	Leben
				vergangenen	

(to) break the cycle of birth, death and rebirth	den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt durchbrechen
--	---

(to) be	freed	from samsara	vom Kreislauf der Wiedergeburt(en)	erlöst werden
	released			befreit werden
	liberated			
(to) reach	release	Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt(en)	erlangen	
(to) achieve	liberation			erreichen

→ Buddhism: Nirvana → Hinduism → Jainism → Karma → Reincarnation → Shiva (Hinduism): Lord of the Dance → Sikhism → Wheel (Buddhist symbol)

Satan

devil (<i>Greek</i> "diabolos": slanderer, false accuser, confounder, confuser)		der Teufel/die Teufelin (<i>griechisch</i> „diabolos“: Verleumder, Lästere, Verwirrer, Faktenverdreh, Durcheinander-Werfer)		
Satan		der Satan		
Lucifer (<i>Latin</i> : light-bringer)		Luzifer (<i>lateinisch</i> : Lichtträger)		
enemy		der Feind		
foe				
accuser	in the heavenly court	der Ankläger im himmlischen Hofstaat		
prosecutor				
tempter (Matthew 4:1-11)		der Versucher (Matthäus 4,1-11) die Versucherin		
temptress		die Versucherin		
(to) tempt	humans to (do) evil	die Menschen	zum Bösen verleiten	
(to) seduce			verleiten, Böses zu tun	
(to) be	in the service of	God (Job 1:6-12)	im Dienste Gottes stehen	
	subservient to		Gott untertan sein (Hiob/Ijob 1,6-12)	
	God's	opponent adversary	der	Gegenspieler Widersacher
fallen	angel	der	gefallene	Engel
rebellious			rebellierende	
(to) think of the devil as an evil supernatural being ↔ as part of human nature		sich den Teufel als böses übernatürliches Wesen ↔ als Teil des Menschen vorstellen		
(to) see the devil as...		den Teufel als ... verstehen		
...the personification	of evil	... Personifikation		des Bösen
...the embodiment		... Personifizierung		
...the incarnation		... Verkörperung		
(<i>Latin</i> : enfleshment)		... Inkarnation (<i>lateinisch</i> : Fleischwerdung)		

→ Angels → Anthropology: Human nature and evil → Book of Job → Dragons → Evil → Exorcism → Michael (archangel) → Michael (archangel) in the visual arts → Parables: Parable of the Wheat and the Weeds (Matthew 13:24-30, 36-43) → Temptation → Witchcraft

Satyagraha

	<i>Sanskrit/Hindi</i> : holding on to truth		<i>Sanskrit/Hindi</i> : das Ergreifen der Wahrheit
--	--	--	---

Satyagraha (Mahatma Gandhi)	insistence on	truth	Satyagraha (Mahatma Gandhi)	das (beharrliche) Festhalten an der Wahrheit		
	firmness of/in/for			Festigkeit	von Wahrheit	
		in der Wahrheit				
		im Verfolgen der Wahrheit				
	truth-force truth force	die		Kraft der	Wahrheit	
	soul-force soul force				Seele	
love-force love force	Liebe					
goodness-force goodness force	Gütekraft (Martin Arnold)					
(to) use truth as a synonym for God			Wahrheit als Synonym für Gott verwenden			
(to) seek truth in a spirit of peace and love (sought, sought)			nach Wahrheit im Geist des Friedens und der Liebe streben			
(to) pit soul-force against brute force			Seelenkraft gegen rohe Gewalt einsetzen roher Gewalt Seelenkraft entgegensetzen			
(to) refuse to	submit to	wrong	sich dem Schlechten nicht beugen			
	yield to		dem Schlechten nicht nachgeben			
	cooperate with		mit dem Schlechten nicht zusammenarbeiten			

→ Ahimsa → Civil disobedience → God: God's names

Saul/Paul

From persecutor to apostle

Paul (<i>Greek/Latin name</i>)				Paulus (<i>griechischer/lateinischer Name</i>)		
Saul (<i>Jewish name</i>)				Saul (<i>jüdischer Name</i>)		
				Saulus (<i>latinisierte Form von Saul</i>)		
(to) use one's	Jewish	name	seinen	jüdischen	Namen benutzen	
	Greek			griechischen		
	Latin			lateinischen		
(to) be a	Roman citizen		römischer Bürger sein			
	Pharisee		Pharisäer sein			
(to) hate	Christians		Christen	hassen		
(to) persecute				verfolgen		
(to) arrest				verhaften		
persecutor of			der Christenverfolger die Christenverfolgerin			
apostle	to of	the	non-Jews		Apostel der	
			Gentiles			
					Heiden	
(to) preach	the gospel	of about	Jesus	das Evangelium von Jesus		verkündigen
(to) spread (spread, spread)						predigen
						verbreiten

(to) make	a missionary	on	journey	eine Missionsreise machen
(to) take			trip	zu einer Missionsreise aufbrechen
(to) set off (set, set, setting)				
(to) embark				
on Paul's missionary			journeys trips travels	auf den Missionsreisen des Paulus

→ Missionary work → Pharisees

A life-changing experience

(to) be on one's way to Damascus				auf dem Weg nach Damaskus sein		
(to) have	a	dramatic	conversion	eine plötzliche	Bekehrung	erleben
(to) undergo		sudden		eine		erfahren
(to) experience				dramatische		
(to) have a life-changing experience				eine lebensverändernde Erfahrung machen		
(to) be a turning point in one's life				ein Wendepunkt in seinem Leben sein		
(to)	radically	change sb.'s life		jmds. Leben	radikal	verändern
	fundamentally				grundlegend	
(to) change	from Saul to Paul			vom Saulus zum Paulus werden		
	from persecutor to apostle			sich vom Verfolger zum Apostel wandeln		
Paul is	called	to be an apostle.		Paulus wird zum Apostel berufen.		
	commissioned					

→ Baptism → Conversion

The light and the voice

to see a	bright	light		ein	helles	Licht sehen
	dazzling			grelles		
	blinding			gleißendes		
	flash of			blendendes		
			einen Lichtblitz sehen			
to hear a voice from the	sky	saying, "..."		eine Stimme vom Himmel hören, die sagt(e): "..."		
	heavens					
(to) fall	to the ground		zu Boden	stürzen		
(to) be knocked				geworfen werden		
(to) be struck blind				mit Blindheit geschlagen werden		
(to) be blinded				blind werden		
				erblinden		
(to) lose one's (lost, lost)	sight			nicht mehr sehen können		
	eyesight					

→ Light (universal symbol)

Paul's vision of the risen Christ

the	risen	Christ		der auferstandene Christus		
	resurrected					
Christ's	appearance	to Paul		Christi Erscheinung vor Paulus		
	apparition					
(to) be revealed to Paul				jmdm. offenbart werden		
revelation of Jesus Christ				die Offenbarung Jesu Christi		

(to) have a revelation experience	ein Offenbarungserlebnis haben
→ Jesus' resurrection: Resurrection appearances → Revelation claims	

Restoring Paul's eyesight

(to) lay (laid, laid)	one's hands on sb.	seine Hände auf jmdn. legen	
(to) place			
(to) restore Paul's	sight	Paulus wieder sehend machen	
(to) regain one's	eyesight	wieder sehen können	
(to) turn from	blindness	to light	aus der Blindheit
	darkness		aus dem Dunkel
			ins Licht gehen

→ Light (universal symbol)

Different accounts of Paul's conversion

Luke's	account of the Damascus road experience	Lukas'	Darstellung des Damaskuserlebnisses
Paul's		Paulus'	
Acts 9:1-19, 22:1-16, 26:9-20		Apostelgeschichte 9,1-22; 22,1-21; 26,9-18	
1 Corinthians 9:1, 15:3-10		1. Korinther 9,1; 15,3-10	
Galatians 1:11-24		Galater 1,11-17	
(to) tell a story in (great) detail		eine Geschichte (sehr) detailliert erzählen	

Saviour

saviour		der Heiland			
		der Heilsbringer/die Heilsbringerin			
		der Retter/die Retterin			
		der Erlöser/die Erlöserin			
protector		der Beschützer/die Beschützerin			
(to) call	gods/goddesses	saviour(s) (Greek: soter/soteira),	Götter/Göttinnen	als Heiland (griechisch: soter/soteira)	bezeichnen
	doctors		Ärzt/Ärztinnen		
	political rulers		politische Herrscher/Herrscherinnen		
	emperors		Kaiser		
	Jesus		Jesus		
(to) see	gods/goddesses etc. as saviours		sich Götter/Göttinnen usw. als Heiland vorstellen		
(to) view					
(to) think of					
(to) bring	deliverance	Befreiung	bringen		
(to) provide	protection	Schutz			
	safety	Sicherheit			
	peace	Frieden			

→ Jesus' names and titles → Messiah → Salvation → Shalom

Scales of the soul

(to) hold the scales of	the soul justice	(e.g. archangel Michael; Lady Justice)	die	Seelenwaage Gerechtigkeitswaage	halten (z.B. Erzengel Michael; Justitia)
weighing of the	soul	heart (ancient Egypt: Osiris, god of the underworld)	die	Seelenwägung	(Altes Ägypten: Osiris, Gott der Unterwelt)
				Wägung der Seele	
				Herzenswägung	
				Wägung des Herzens	

→ Angel → Heart → Last Judgement → Michael (archangel) → Michael (archangel) in the visual arts → Soul → Underworld

Scapegoats

Leviticus 16:1-34

(to) cast lots (cast, cast)	over on	two (male) goats	das Los über zwei Böcke werfen		
(to) sacrifice one goat as a	sin purification	offering	einen Bock als	Sündopfer Reinigungsopfer	darbringen
(to) lay both one's hands on the head of the live goat			seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bocks legen		
(to) confess sins			Sünden bekennen		
(to) symbolically	put place	the sins of the nation on the goat	die Sünden des Volkes symbolisch auf den Bock	übertragen	
	shift transfer	the sins to the goat		abwälzen (abwertend)	
(to) send (away) (to) cast (out) (cast, cast) (to) banish (to) drive	the goat into the wilderness		den Bock in die Wüste	schicken	
				treiben jagen	

→ Judaism → Sin → Symbols → Yom Kippur

Scapegoating

(to) look for (to) seek (sought, sought) (to) find	a scapegoat	einen Sündenbock	suchen	
			finden	
(to) seek sb. to blame for sth. (sought, sought)		jmdn. suchen, dem man die Schuld für etw.	geben zuschieben in die Schuhe schieben	kann
(to) blame a person ↔ the circumstances for...		einem Menschen ↔ den Umständen die Schuld an/für ... geben		

				einen Menschen ↔ die Umstände verantwortlich machen für ...		
...misfortune				... Unglück		
...hardship				... Not und Elend		
...sudden	deaths			... plötzliche(n)		
...unexplained				... ungeklärte(n)		
...poor harvests				... Missernten		
...disasters				... Katastrophen		
...sickness				... Krankheit		
...infertility				... Unfruchtbarkeit		
...divorce				... Scheidungen		
(to) make sb. a scapegoat for sth.				jmdn. zum Sündenbock für etw. machen		
(to) use	Jews	as	scapegoats	Juden	als Sündenbock/ Sündenböcke	benutzen
(to) treat	witches			Hexen		verwenden
	religious/ ethnic minorities			religiöse/ ethnische Minderheiten		behandeln
(to) be	used			als Sündenböcke herhalten müssen		
	made					
	made to serve					

→ Antisemitism → Witchcraft: Witch hunts

Schisms

Breaking away

schism			die	Spaltung	
				Kirchenspaltung	
				Religionsspaltung	
				Kirchentrennung	
			das Schisma		
East-West schism			das	Morgenländische Schisma	
				Griechische Schisma	
Great Schism				Große Schisma	
Schism of 1054				Schisma von 1054	
separation	from a	religion	die Abspaltung von		Religion
split (noun)		denomination	einer		Konfession
(to) separate			sich von einer	Religion	abspalten
(to) branch off				Konfession	lossagen
(to) split (off)					
(to) splinter					
(to) break		(away)			
	with a				
(to) grow apart (e.g. Methodism and Church of England)			sich auseinander entwickeln (z.B. Methodismus und Church of England)		
(to) grow apart from...			sich weg entwickeln von ...		

Break-away groups

	split	from a	religion	eine Abspaltung	einer Religion	sein
--	-------	--------	----------	-----------------	----------------	------

(to) be a(n)	break away break-away offshoot of/from a		denomination	ein Ableger	einer Konfession	
break-away break away breakaway		religious group		die religiöse Abspaltung		
		religious splinter group		die religiöse Splittergruppe		

Schismatics

church splitter	der Kirchenspalter/die Kirchenspalterin
schismatic	der Schismatiker/die Schismatikerin

→ Puritans: Puritans and the Church of England → Reformation: Reformers → Religion: Branches, schools, denominations → Religious diversity and pluralism: Internal religious diversity

Schmalkaldic League (1531–1547)

(to) form	the Schmalkaldic League	sich im/zum Schmalkaldischen Bund zusammenschließen	
(to) establish		den Schmalkaldischen Bund	gründen
(to) defeat			besiegen
(to) dissolve			auflösen
defensive military alliance of Protestant princes and cities		das Verteidigungsbündnis protestantischer Fürsten und Städte	
(to) subscribe to	the Augsburg Confession (<i>Latin</i> : Confessio Augustana)	das Augsburger Bekenntnis (<i>lateinisch</i> : Confessio Augustana)	unterzeichnen
(to) adopt			annehmen anerkennen

→ Augsburg Confession (1530) → Reformation

Schools

Faith schools

denominational	school	die Konfessionsschule	
confessional			
faith		die Bekenntnisschule	
faith-based		die konfessionelle	Schule
faith based		die konfessionsgebundene	
religious	die religiöse		
school	that promotes promoting	a particular faith/religion	
monastic	school	die Klosterschule	
monastery			
convent		die Klosterschule die Nonnenschule (<i>umgangssprachlich</i>)	
non-religious	faith school	die Weltanschauungsschule	
secular			
school	that propagates		

	propagating	a particular worldview	
--	-------------	------------------------	--

Interfaith and secular schools

interdenominational	school	die konfessionsübergreifende Schule
multidenominational		die Simultanschule
interfaith		die Gemeinschaftsschule
inter-faith		die interreligiöse Schule
inter faith		
multifaith		die multireligiöse Schule
multi-faith		
nondenominational non-denominational non denominational		die bekenntnisfreie Schule
nonsectarian non-sectarian non sectarian	die nicht-konfessionelle Schule die nichtkonfessionelle Schule	
secular	die weltliche Schule die säkulare Schule	

Independent and state schools

private	school	die Privatschule
independent		
fee-paying		
fee paying		
church-run		die kirchliche Schule
church run		die Schule in kirchlicher Trägerschaft
state		die staatliche Schule
state-run		die Schule in staatlicher Trägerschaft
state run		
government		
government-run		
public (not BrE)	die öffentliche Schule	
public-sector		
public sector		

Science fiction

(to) use an imaginary future...			sich	mittels	einer fiktiven Zukunft mit	
				anhand	...	
...to examine	contemporary	issues	... Gegenwartsfragen			aus-einan-der-setzen
...to explore		pro-blems	...Gegenwartsproblemen			
	social		... sozialen	Fragen		
	religious		... religiösen	Problemen		
	funda-mental	ethical	... grund-legenden	ethischen		
		philo-sophi-cal		philo-so-phischen		

	ideas about religion, faith, and the meaning of life	... Fragen von Religion, Glauben und dem Sinn des Lebens	
--	--	--	--

→ Apocalyptic literature → Apocalyptic thinking → Cosmism → Fear and anxiety → Hope → Life's big questions → Monsters → Myth: Myths in science fiction and fantasy → TESCREAL → Transhumanism → Utopian thought

Second Vatican Council (1962–1965)

Second Vatican Council		das Zweite Vatikanische Konzil		
Vatican II		II. Vatikanum II. Vatikanum Vatikanum II Vaticanum II		
Pope John XXIII		Papst Johannes XXIII		
Pope Paul VI		Papst Paul VI		
(to) call a	council	ein Konzil	einberufen	
(to) open a			eröffnen	
(to) close a			beenden schließen	
(to) be a(n)	ecumenical	ein ökumenisches	Konzil sein	
	pastoral	ein pastorales		
		ein seelsorgerliches		
(to) address the relations	between the church and the modern world	sich mit dem Verhältnis	zwischen Kirche und moderner Welt	auseinander- setzen
	of the church with non-Christian religions		der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen	

<i>conciliar document</i>		<i>das Konzilsdokument</i>	
(to) approve	a dogmatic constitution (<i>a document of the highest authority</i>) on (the liturgy/the Church/divine revelation/the Church in the modern world)	eine dogmatische Konstitution (<i>ein Dokument der höchsten kirchlichen Autorität</i>) über (die Liturgie/die Kirche/die göttliche Offenbarung/die Kirche in der modernen Welt)	verabschieden
(to) issue			veröffentlichen
(to) publicly announce			öffentlich bekannt machen
(to) promulgate		promulgieren	
	a declaration on (religious freedom/ the relationship of the church with non-Christian religions, etc.)	eine Erklärung (zur Religionsfreiheit/zum Verhältnis von Kirche und nichtchristlichen Religionen usw.)	
	a decree on (missionary activity/Eastern	ein Dekret über (die Missionstätigkeit/die katholischen Ostkirchen/	

	Catholic churches/ ecumenism/social communication, etc.)	den Ökumenismus/die sozialen Kommunikationsmittel usw.)	
--	--	--	--

→ Aggiornamento → Ecclesia and Synagoga: Saint Joseph's University (Philadelphia) →
 Ecumenical Movement → Interfaith dialogue → Interfaith celebration and worship →
 Missionary work → Religious diversity and pluralism → Religious freedom → Religious truth:
 Inclusivism → Tolerance

Secularisation

Having and losing influence

secularisation (BrE) ↔ secularization (BrE/AmE)	reenchantment/ re-enchantment of the world	die Säkularisierung ↔ die Verweltlichung	die Wiederverzau- berung der Welt
end ↔ return of religion		das Ende ↔ die Rückkehr der Religion(en)	
secularised (BrE)/secularized (BrE/AmE) society (a society in which religion has lost its influence and power)		die säkularisierte Gesellschaft (eine Gesellschaft, in der die Religion ihren Einfluss und ihre Macht verloren hat)	
decline change	of religion	der Niedergang der Wandel	der Religion
(to) no longer represent the majority of the people		nicht mehr	die Mehrheit der Bevölkerung vertreten Volkskirche sein
(to) become a minority church		zur Minderheitenkirche werden	
secular majority country		das mehrheitlich	konfessionsfreie konfessionslose Land
diminishing appeal of religion		die schwindende	Anziehungskraft Attraktivität Bindekraft der Reli- gion

loss erosion	of religious	influence	der	Einflussverlust Bedeutungsverlust	von Religion
		tradition(s)	der	Verlust Abbruch	religiöser Tradition(en)
			die Erosion der Traditionsabbruch		
(to) show signs of erosion			Erosionserscheinungen zeigen		
(to) crumble			bröckeln		
(to) have (to) exert (to) wield (to) retain (to) lose (lost, lost)	influence	on sth. in (an area)	Einfluss	auf etw. in (einem Bereich)	haben ausüben behalten verlieren
(to) have a (firm)	grip on sth.		etw. (fest) im Griff haben		
(to) lose one's (lost, lost)			seine Macht über etw.	verlieren	

(to) retain one's			behalten
-------------------	--	--	----------

→ Bockenförde dilemma → Kulturkampf (1871-1887) → Post-Christian → Postsecularism → Principal Conclusion of the Extraordinary Imperial Delegation (1803) → Religion and state: Separation of religion and state

Decline of church commitment

(to) turn	away from	the churches	sich von	den Kirchen	abwenden
	one's back on	Christian beliefs		christlichen Glaubensinhalten	abkehren
			den Kirchen/dem christlichen Glauben den Rücken kehren		
(to) distance oneself from the church			sich von der Kirche	entfernen	
				distanzieren	
(to) have no use for Christianity			mit dem Christentum nichts anfangen können		
decline of	the churches		der Rückgang	der Kirchen	
	church commitment			Kirchenbindung	
	church connection			des	Kirchgangs
	church attendance				Kirchbesuchs
	religious observance			religiöser Praxis	
(Christian) faith	(christlichen) Glaubens				
declining attachment to faith			der Glaubensbindung		
drop	in membership		der Mitgliederschwund		
decline					
membership decline					
rising number of people leaving the church			die zunehmende Zahl der Kirchenaustritte		
religious disaffiliation			der	Religionsaustritt	
				Religionsausstieg	
(to) shrink (shrank, shrunk)			schrumpfen		
estrangement	from	the church	die Entfremdung		von der Kirche
			die innere	Abwendung	
Abkehr					
Distanzierung					
distancing			die	Ablehnung der Kirche	
rejection of				Entkirchlichung	
dechristianisation (<i>BrE</i>)			die	Entchristlichung	
dechristianization (<i>BrE/AmE</i>)				Entchristianisierung (<i>französische Revolution</i>)	
the unchurched			die	Kirchenfernen	
				Kirchenfernstehenden	
				Kirchendistanzierten	
				Entkirchlichten	
(to) be religiously	unaffiliated		religiös nicht gebunden		sein
			konfessionell ungebunden		
			konfessionslos		
	disinterested		religiös uninteressiert		
			religionsfern		
	minded		religiös interessiert		
religionsnah					
		religionsaffin			

	unmusical (Max Weber)	religiös unmusikalisch	
--	--------------------------	------------------------	--

→ Belief and doubt → Church attendance → Church closures → Church year: Feast of the Ascension → Cult of Reason → Faith: Crisis and loss of faith → Kulturkampf (1871-1887) → Religious affiliation and membership → Religious followers: Liberal, sceptical, doubting → Statistics

Secular faiths

secular	faith	die	säkulare	Weltanschauung
non-religious	life-stance		nicht-religiöse	Lebenseinstellung

→ Faith: Crisis and loss of faith → Philosophical counselling → Worldviews and life orientations

Self-help

self-help		die	Selbsthilfe
self help	group		Selbsthilfegruppe
	market		der Lebenshilfemarkt
	advice		der Ratgeber Lebenshilfe
	guide		
	literature		die Lebenshilfeliteratur
	book		das Lebenshilfe-Buch
book on self-help			

Senior care

senior care			die Seniorenbetreuung
(to) volunteer with seniors			sich ehrenamtlich in der Seniorenbetreuung engagieren
			ehrenamtlich in der Seniorenbetreuung tätig sein
senior care	volunteer		der Seniorenbegleiter
care companion			die Seniorenbegleiterin
(to) make companionship visits	to	the	Besuche bei älteren Menschen machen
	with	elderly	ältere Menschen besuchen und begleiten
(to) keep the elderly company			älteren Menschen Gesellschaft leisten
(to) provide companionship to the elderly			

→ Community meals → Home visiting teams → Volunteering → Works of mercy

Sermon on the Mount (Matthew 5-7)

Manifesto of the kingdom of God

Sermon on the Mount			die Bergpredigt	
manifesto	of	the kingdom of God	das Grundsatzprogramm	des Reiches Gottes
	for			für das Reich Gottes

one of	Jesus' Jesus's	five major discourses in the gospel of Matthew	eine der fünf großen Reden Jesu im Matthäusevangelium
collection of sayings and teachings attributed to Jesus		die Jesus zugeschriebene	Spruchsammlung Sammlung von Lehrreden

→ Beatitudes (Matthew 5:1-12) → Golden Rule → Jesus' ministry → Kingdom of God → Love (objects and types): Love of enemy → Mountains → Puritans: City upon a hill → Path (universal symbol) → Resilience: Foundations in life → Salt and light of the world (Matthew 5:13-16)

Antitheses (Matthew 5:21-48)

(to) teach like a rabbi			wie ein Rabbi lehren			
six antitheses			sechs Antithesen			
(to) quote	the	law Torah	das Gesetz	zitieren		
(to) paraphrase			die Tora	paraphrasieren		
(to) reinterpret					neu interpretieren	
(to) re-interpret					umdeuten	
(to) tighten					verschärfen	
(to) intensify						
(to) radicalise (BrE) (to) radicalize (BrE/AmE)					radikalisieren	
(to) make a stronger statement			eine stärkere Aussage machen			
(to) fulfil (BrE) (to) fulfill (AmE) (fulfilled, fulfilling)	the	intent true purpose	of the Tora	die Intention den wahren Sinn	der Tora erfüllen	
(to) address the	heart as the source of evil actions		das Herz als Quelle böser Taten		ansprechen	
	inner	attitude	die	Gesinnung		
			innere	Haltung Einstellung		
	person		den inneren Menschen			
self		das innere Selbst				

→ Heart → Torah

Practicability

practicability of the Sermon on the Mount			die Umsetzbarkeit der Bergpredigt		
(to) put the Sermon on the Mount into practice			die Bergpredigt umsetzen		
(to) be	challenging		eine Herausforderung sein		
	doable	↔ impossible to obey	erfüllbar	↔ unerfüllbar	sein
	workable	↔ unattainable	umsetzbar	↔ nicht umsetzbar	
(to) follow	the Sermon on the Mount	nach der Bergpredigt leben			
(to) obey		die Bergpredigt befolgen			
(to) live out		sein Leben an der Bergpredigt ausrichten			
(to) live		by			
(to) govern		according to	mit der Bergpredigt regieren		
(to) be	a spiritual mirror		ein geistlicher Spiegel sein		
(to) function as			als geistlicher Spiegel dienen		
(to) reflect human sinfulness			die Sündhaftigkeit des Menschen widerspiegeln		

→ Sin → Two kingdoms doctrine

Seven Mountains Mandate

Seven Mountain(s) Mandate (7M, 7MM)				das „Seven Mountains Mandate“			
Seven Mountains		Dominionism		der/	„Seven Mountains“-	Domionismus	
		Strategy		die	Sieben-Berge-	Strategie	
(to) be popular	among	Pentecostal	circles	in	Pfingstler-Kreisen		beliebt sein
	in	charismatic			charismatischen Kreisen		
	within	the New Apostolic Reformation (NAR) Movement			der Bewegung der Neuen Apostolischen Reformation (NAR)		
(to) Christianise (<i>BrE</i>)		America		Amerika		christianisieren	
(to) Christianize (<i>BrE/AmE</i>)		the modern world		die modern Welt			
(to) claim to have received a		message	from God (Bill Bright, Lauren Cunningham, Francis Schaeffer)	behaupten, eine	Botschaft	von Gott erhalten zu haben (Bill Bright, Lauren Cunningham, Francis Schaeffer)	
		vision			Vision		
(to) call on Christians...				Christinnen und Christen auffordern, ...			
...to conquer		seven key areas/spheres (or mountains) of influence		... sieben Schlüsselbereiche/ Einflussbereiche (oder Berge) zu		erobern	
...to dominate						kontrollieren	
...to take	control of	(Genesis 1:28; Revelation 17:9; Matthew 5:13-16)		... die	Kontrolle Herrschaft	über sieben Schlüsselbereiche/Einflussbereiche (oder Berge) zu übernehmen (1. Mose 1,28; Offenbarung 17,9; Matthäus 5, 13-16)	
	dominion over						
(1) education				(1) Bildung			
(2) government				(2) Regierung			
(3) religion				(3) Religion			
(4) family				(4) Familie			
(5) economy				(5) Wirtschaft			
(6) media				(6) Medien			
(7) art and entertainment				(7) Kunst und Unterhaltung			

→ Bible: Biblical justifications → Charismatic movement → Evangelicals → Mountains → New Apostolic Reformation → Pentecostalism → Revelation claims → Salt and light of the world (Matthew 5:13-16)

Sexton

sexton* (<i>Medieval Latin: sacristanus</i>)	der Küster/die Küsterin (und Friedhofswärter/Friedhofwärterin)
sacristan (<i>archaic</i>)	der Kirchwart/die Kirchwartin
	der Kirchendiener/die Kirchendienerin
	der Mesner/die Mesnerin
	der Mesmer/die Mesmerin (<i>österreichisch</i>)
	der Sigrist/die Sigristin (<i>schweizerisch</i>)

caretaker of a church			der Hausmeister/die Hausmeisterin einer Kirche		
gravedigger			der Totengräber/die Totengräberin		
(to) look after	the	building(s)	sich um	das/die Gebäude	kümmern
(to) maintain		grounds		die Außenanlagen	
		cemetery		den Friedhof	
			das/die Gebäude usw.	instand halten pflegen	
(to) ring (the) bells			(die) Glocken läuten		

* Note that the role of *sexton* may vary from one denomination and congregation to another. In small congregations the office of sexton is often combined with that of → *verger*.

→ Laity

Shabbat

Day of rest and renewal

Shabbat			der	Schabbat	
Sabbath				Sabbat	
(to) set one day (set, set, setting)	aside apart	for sth.	einen Tag für etw. reservieren		
(to) take a break			eine Pause machen		
(to) pause					
(to) slow down the pace of life			das Lebenstempo verlangsamen		
day of	rest		der Tag	der Ruhe	
	spiritual	renewal		der	Erneuerung
		refreshment		seelischen	Erquickung
re-ensoulment (<i>used by Jewish authors to describe the shabbat as a day of spiritual renewal and refreshment; from the verb nafash: God restores his soul and breath from the burden of labour; Exodus 31: 17</i>)			Atemholen für die Seele (<i>das als „erquicken“ übersetzte hebräische Verb nafasch in 2. Mose 31,17 bedeutet „Atem schöpfen, nach einer Anstrengung“</i>)		
(to) look after	one's soul (<i>Hebrew: nefesh</i>)		sich um seine Seele kümmern		
(to) tend			seine Seele pflegen		
(to) feed			seiner Seele Gutes tun		
(to) pamper			seine Seele	verwöhnen	
(to) restore				erquickern	
<i>Hebrew nefesh: soul, breath, life-force, person, "self"</i>			<i>hebräisch nefesch: die Seele, der Atem, die Lebenskraft, die Person, das Selbst</i>		
(to) give the week a rhythm			der Woche einen Rhythmus geben		
(to) bring rhythm to the week					
(to) provide a rhythm for sb.			jmdm. einen Rhythmus geben		
(to) foreshadow	the coming Messianic Era		die messianische Zeit (bruchstückhaft)		
(to) anticipate			vorwegnehmen		
(to) be	a taste	of the world	ein(en) Vorgeschmack auf die künftige Welt		
(to) offer	a glimpse		sein/bieten (<i>hebräisch: Olam Haba</i>)		
			ein Stück von der Welt sein,		

			as it should be	einen Blick in die Welt bieten,	wie sie sein sollte
--	--	--	-----------------	---------------------------------	---------------------

→ Commandments: Duties to God → Heaven: Heaven on earth → Hope → Messiah → Retreats: Recharging the batteries → Sacred: Sacred time → Vita activa and vita passiva

Welcoming and taking leave of Shabbat

(to) welcome	the shabbat		den Schabbat	begrüßen	
(to) take leave of the				verabschieden	
(to) make	Kiddush (<i>sanctification at the beginning of Shabbat</i>)		einen Kiddush (<i>Heiligung zu Sabbatbeginn</i>)		machen
	Havdalah (<i>separation at the close of Shabbat</i>)		die Hawdala (<i>die Trennung zum Zeichen des Schabbatausgangs</i>)		
Magic happens when...			Etwas Magisches geschieht, wenn ...		
(to) light the shabbat candles (lit/lighted, lit/lighted)			die Schabbatkerzen anzünden		
(to) say	blessings over the	candles	den Segen über	die Kerzen	sprechen
(to) recite		wine		den Wein	
		challah (bread)		die Challah (das Brot)	

→ Blessing → Judaism → Light (universal symbol) → Prayer

Shakers

Millenarian offshoot of Quakerism

United Society of Believers in Christ's Second Appearing			die Vereinigte Gesellschaft der Gläubigen an das zweite Erscheinen Christi			
(to) be called "Shaking Quakers" ("Shakers") (<i>because of their ecstatic worship services</i>)			(wegen ihres ekstatischen Gottesdienste) "Shaking Quakers" ("Shakers") genannt werden			
(to) be	a(n)	offshoot of Quakerism	ein Ableger des Quäkertums		sein	
		millenarian	group	eine		millenaristische
communitarian		kommunitäre				
egalitarian		egalitaristische				
pacifist	pazifistische					
		the longest-lived American utopian experiment	das	am längsten bestehende/ andauernde dauerhafteste	utopische Experiment in Amerika	
(to) separate from the world			sich von der Welt absondern			
(to) refuse to	take	the oath of allegiance to the state of New York (<i>during the American War of Revolution</i>)	sich (<i>während des amerikanischen Revolutionskrieges</i>) weigern, den Treueeid auf den Staat New York zu leisten			
	swear					
(to) found	communities		Gemeinschaftssiedlungen	gründen		
	settlements					

(to) establish	villages	Dörfer	
----------------	----------	--------	--

→ Endonyms and exonyms → Equality → Gender and Religion → Heaven: Heaven on earth → Intentional communities → Oaths → Pacifism → Quakers (Religious Society of Friends) → Religion: Branches, schools, denominations → Women and Religion

Mother Ann Lee (1736–1784)

(to) be illiterate		Analphabetin sein		
(to) leave behind no	writings	keine	Schriften	hinterlassen
	written documents		schriftlichen Werke	
(to) see	the founder	as...	die Gründerin	als ... betrachten
(to) view	Mother Ann (Lee)		Mutter Ann (Lee)	
(to) describe			beschreiben	
(to) portray			darstellen	
...the recipient of divine	visions	... Empfängerin göttlicher	Visionen	
	revelation(s)		Offenbarungen	
	inspiration		Eingebungen	
...the embodiment of God's female side		... Verkörperung der weiblichen Seite Gottes		
...the second incarnation of Christ		... zweite Inkarnation Christi		
...a female messiah		... einen weiblichen Messias		
...the fulfilment of a prophecy		... Erfüllung einer Weissagung		
...the woman clothed with the sun (Revelation 12:1)		... die mit der Sonne bekleidete Frau (Offenbarung 12,1)		
...a charismatic	religious	leader	... charismatische religiöse/proto-feministische	Anführerin
	proto-feminist		Führungsperson	
				Führungspersönlichkeit
...fanatic		... Fanatikerin		

→ Messiah → Revelation claims → Religious followers

Era of Manifestations (1837–mid 1850s)

Era of Manifestations				die	Ära der Manifestationen	
period of	"Mother Ann's	work"		Zeit	von „Mutter Anns Arbeit“	
	"Mother's				intensiver ekstatischer	Glaubenserweckung spiritueller Erneuerung
	intense ecstatic	spiritual revival				
medium	(mainly young women)		das	Medium	(vorwiegend junge Frauen)	
instrument				Instrument		
visionist				der Seher/die Seherin		
				der Visionist/die Visionistin		
(to) receive	visions	from the spirit world	Visionen	aus der Geisterwelt empfangen/erhalten		
	messages				Botschaften	
	gifts				„Geschenke“	
(to) create	(gift)	drawings	(unter göttlicher Inspiration) (Geschenk-)	Zeichnungen	Lieder	erschaffen
(to) produce		songs				

→ Revelation claims → Revival movement → Shakers: Mother Ann

Dual God

(to) believe in a dual, male-female God		an einen dualen, männlich-weiblichen Gott glauben		
(to) have both male and female	qualities	sowohl männliche als auch weibliche	Eigenschaften	haben
	attributes			
	sides		Seiten	
	aspects		Aspekte	

→ God: God – father and mother

Worship

(to) get closer to God through	spontaneous	dancing	Gott durch	spontanes	Tanzen näherkommen
	ecstatic			ekstatisches	
	frenzied			wildes	
	orderly			geordnetes	
	highly choreographed			stark choreographiertes	
(to) be possessed by the Holy Spirit			vom Heiligen Geist ergriffen sein		

→ Holy Spirit

Celibacy

(to) see	sexual desire	as the root of human sinfulness	sexuelles Begehren	als Wurzel der Sündhaftigkeit des Menschen sehen/ betrachten
(to) view	lust		Lust	
(to) be celibate			ehelos und enthaltsam leben	
(to) practise (BrE)	celibacy		Ehelosigkeit	praktizieren
(to) practice (AmE)	sexual abstinence		sexuelle Enthaltensamkeit	

→ Sin

Simplicity

(to) celebrate simplicity and humility		Einfachheit und Demut feiern	
"Simple Gifts" (Shaker song, 1848): "Tis the (later also: a) gift to be simple"		„Simple Gifts“ (Shaker Song, 1848): „Tis the (später auch: a) gift to be simple“	
(to) be a gift of the spirit (Holy Spirit)		eine Gabe des Geistes (des Heiligen Geistes) sein	

→ Humility → Simple living

Hands to work, hearts to God

(to) follow the motto...			nach dem Motto ... leben	
... "Hands to work, hearts to God"			... „Hände zur Arbeit, Herz zu Gott“	
			... „Mit den Händen bei der Arbeit, mit den Herzen bei Gott“	
(to) be open to	technological	progress	für technischen Fortschritt offen sein	
(to) embrace		advances	technischen Fortschritt bejahen	
(to) invent	technological innovations		technische Neuerungen	erfinden
(to) introduce				einführen
(to) make	high-quality	furniture	hochwertige	Möbel herstellen
(to) produce	simple, functional		schlichte und funktionale	
(to) influence modern minimalist design			modernes, minimalistisches Design beeinflussen	

→ Work ethic

Leadership structure

(to) have	a dual male-female leadership (structure)		eine	männliche und weibliche Doppelspitze	haben
	50/50 gender parity in leadership roles			50/50-Geschlechterparität in Leitungspositionen	
(to) be	led governed	by two men and two women (two elders/elder brothers, two eldresses/elder sisters)	von zwei männlichen und zwei weiblichen Ältesten geleitet werden		

Communal property

(to) share all property	communal ownership of property		Gütergemeinschaft praktizieren
(to) hold property in common			
(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)			

Social safety net

(to) act as a social safety net	als soziales Sicherheitsnetz fungieren			
(to) provide food and shelter to sb.	jmdm. Nahrung und Unterkunft bieten			
(to) take in	orphans		Waisen	aufnehmen
	unwanted children		ungewollte Kinder	
	abused women		misshandelte Frauen	
	widows		Witwen	
	former	slaves	ehemalige Sklaven	
freed		freigelassene		

Shalom

Shalom...			Schalom ...			
...is	more than absence of violence/war/fear (Isaiah 2:4; Micah 4:4)		... ist	mehr als die Abwesenheit von Gewalt/Krieg/Angst (Jesaja 2,4; Micha 4,4)		
	peace in a comprehensive sense			Friede im umfassenden Sinn		
	the way things ought to be			das Leben, wie es sein sollte		
	built on truth and justice (Zechariah 8:16)		... gründet auf Wahrheit und Gerechtigkeit (Sacharja 8,16)			
...comes from a verb meaning	(to) be at	peace	... kommt von einem Verb mit der Bedeutung	Frieden	halten	
	(to) make				schließen	
	(to) be safe, whole, sound, uninjured				unversehrt, wohlbehalten vollständig sein	
	(to) complete				wiederherstellen, vollenden	
...means	(physical/mental/spiritual/ social) well-being		... bedeutet	(leibliches/seelisches/ spirituelles/ soziales) Wohlbefinden		
...denotes			... bezeichnet			

	restoring harmony		die Wiederherstellung harmonischer Beziehungen
	healing broken relationships		die Heilung zerbrochener Beziehungen
	wholeness, completeness, fullness of being		Ganzheit, Ganzsein, Fülle des Seins
	being safe, whole and sound		sicher, ganz und heil sein
	peace	with God	Friede
	reconciliation		mit Gott
	peace among (the) nations (Micah 4:3)		Versöhnung
	security (Micah 4:4)		Friede zwischen/unter den Nationen (Micha 4,3)
	sharing one's blessings (Zechariah 3:10)*		Sicherheit (Micha 4,4)
	peace with/within oneself		andere am eigenen Glück teilhaben lassen (Sacharja 3,10)*
	inner peace		Friede mit sich selbst
	peace of mind		inneren Frieden
	tranquillity (BrE)		innere Ruhe
	tranquility (AmE)		
	contentment		Zufriedenheit

* Note that, according to Zechariah 12:4-9, the vision of eschatological peace and generosity does not include Judah's enemies.

→ Blessing: Counting one's blessings → Catholic social teaching: Promotion of peace → Definitions: Clarifying terms → Definitions: Etymology → Honesty → Inner peace → Just war theory → Messiah → Pacifism → Peace ethics → Reconciliation → Religion: Ambivalence → Wholeness

Shamanism

shaman		der Schamane/die Schamanin		
<i>(Manchu-Tungus: one who knows)</i>		<i>(mandschu-tungusisch: der/die Wissende)</i>		
(to) practise (BrE)	shamanism	Schamanismus praktizieren		
(to) practice (AmE)		schamanisch tätig sein		
(to) learn	shamanic powers	schamanische Fähigkeiten	erlernen	
(to) be given			verliehen bekommen	
(to) adapt shamanic practices		schamanische Praktiken adaptieren		
(to) go on	a	shamanic journey	eine Schamanenreise machen	
(to) undertake		soul flight	eine Seelenreise unternehmen	
(to) perform				
(to) use	psychoactive	drugs	psychoaktive Drogen	verwenden
	psychotropic	substances	psychotrope Substanzen	
	psychedelic	plants	psychedelische Pflanzen	benutzen
	hallucinogenic	mushrooms	halluzinogene Pilze	
	mind-altering		bewusstseinsverändernde	
	mind altering		berauschende	
	intoxicating			
intoxicants		Rauschmittel		
(to) change	one's state of consciousness		seinen Bewusstseinszustand verändern	

(to) alter					
(to) go into	ecstasy		in	Ekstase	geraten
	(a) trance			Trance	
(to) contact		spirits	mit	Geistern	in Kontakt treten
(to) speak	with	spirit beings		Geistwesen	sprechen
(to) talk				Geisterwesen	
(to) communicate		the spirit world		der Geisterwelt	kommunizieren
(to) commune					verkehren
(to) interact					interagieren
(to) look for	lost	souls	verirrte	Seelen	suchen
(to) seek	stolen		gestohlene		
(sought, sought)	kidnapped		entführte		
(to) track down	abducted				aufspüren
(to) find					finden
(to) bring back					zurückholen
(to) retrieve					heimholen
(to) heal	sb.		jmdn. heilen		
(to) cure					
(to) perform	healing	rituals	Heilrituale		durchführen
(to) do	shamanic		schamanische	Rituale	vollziehen
(to) carry out	shamanistic		schamanistische		

→ Cultural appropriation → Definitions: Misnomers → Divination → Magic: Sorcerers, witches, healers → Power objects → Soul → 'Trance

Shame

shame			das Schamgefühl		
sense of shame					
(to) be ashamed of sth. ↔ (to) be proud of sth.			sich für etw. schämen ↔ auf etw. stolz sein		
(to) feel	collective	shame	Kollektischam		empfinden
	group		Gruppenscham		
	group-based		gruppenbasierte Scham		
(to) feel embarrassed	for sb.		sich für jmdn. fremschämen		
(to) cringe					
vicarious	embarrassment		das Fremdschämen		
second-hand					
third-party					
empathetic					

→ Guilt: Individual and collective guilt

Shelter

(to) find shelter in a	homeless shelter		in	einer Obdachlosenunterkunft		unter- kom- men
				einem Obdachlosenheim		
	women's	shelter	einem	Frauenhaus		
		refuge		Frauenschutzhaus		

	battered wives	centre (<i>BrE</i>) center (<i>AmE</i>) safe house				Zuflucht finden
		safe house for victims of sexual violence			einem Schutzhaus für Opfer sexualisierter Gewalt	
(to) be	taken care of		umsorgt werden			
	safe and secure		sicher und geborgen sein			

→ Hospices: Inpatient hospice care → Works of mercy

Shema Yisrael

(to) say	the Shema Yisrael (<i>Hebrew</i> : Hear, O Israel; Deuteronomy 6:4)		das Sch'ma Israel (<i>hebräisch</i> : Höre, Israel; 5. Mose 6,4)		sagen
(to) recite					sprechen
(to) affirm	belief in <i>one</i> God		den Glauben an den einzigen Gott		bekräftigen
(to) reaffirm	the basic tenets of Jewish faith		die Grundaussagen des jüdischen Glaubens		
(to) be the Jewish	declaration of faith creed		das jüdische Glaubensbekenntnis sein		
(to) teach children the first verse of the Shema as soon as they can speak	Kinder den ersten Vers des Sch'ma lehren, sobald sie sprechen können				
(to) be a religious commandment (mitzvah) for the father (Babylonian Talmud, Sukkah 42a)	eine religiöse Pflicht (Mizwa) des Vaters sein (Babylonischer Talmud, Sukka 42a)				

→ Creeds → Judaism → Mezuzah → Prayer → Tefillin → Torah: Oral Torah

Shinto

Name

Shinto (<i>Japanese</i> : way of the gods)				Shinto (<i>japanisch</i> : Weg der Götter)		
Shintoism				der Shintoismus		
Shinto	beliefs and practices			Shinto-Glaubens- und Praxisformen		
Shintoist				shintoistische Glaubensvorstellungen und Praktiken		
Shintoist (<i>noun</i>)				der Shintoist/die Shintoistin		
(to) describe	the	native	religion of Japan	die	einheimische	Religion Japans bezeichnen
(to) denote		indigenous			indigene	
		pre-Buddhist			vorbuddhistische	
(to) coin the term "Shinto"...				den Begriff „Shinto“ prägen ...		
...to differentiate the "Way of the Gods" from the "Way of the Buddha" (butsudo)				... um den „Weg der Götter“ von dem „Weg des Buddha“ zu unterscheiden		
...as a counter-concept to "butsudo" (Buddha-way)				... als Gegenbegriff zu "Butsudo" (Weg des Buddha)		

Kami

(to) believe	in	kami	an Kami glauben
	nature is animated by		glauben, dass die Natur von Kami beseelt ist

(to) be	spiritual	beings	Geister		sein		
			Geistwesen				
	supernatural		übernatürliche Wesen				
	gods		Götter				
	deities		Gottheiten				
(to) represent	natural	forces	Naturkräfte		verkörpern		
	life		Kräfte des Lebens				
Natural phenomena		can be kami.	Naturphänomene		können kami sein.		
Mountains (e.g. Mount Fuji)			Berge (z.B. der Fudschijama)				
Waterfalls			Wasserfälle				
Trees			Bäume				
Ancestors			Ahnen				
(to) have	some	extra-ordinary	power	eine	außergewöhnliche	Macht	haben
(to) possess						quality	überragende
(to) be awe-inspiring			ehrfurchtgebietend sein				

→ Hanami → Mountains → Sacred

Religious coexistence

(to) coexist (peacefully)	with Buddhism		(friedlich) mit dem Buddhismus koexistieren			
(to) live side by side			Seite an Seite mit dem Buddhismus leben			
(to) complement each other			sich gegenseitig ergänzen			
(to) practise (<i>BrE</i>)	Shinto and Buddhist rituals		Shinto- und buddhistische Rituale praktizieren			
(to) practice (<i>AmE</i>)						
(to) go to a	Shinto shrine on/for happy occasions (<i>New Year's day, birth of a child, weddings</i>)		bei freudigen Anlässen (<i>Neujahr, Geburt eines Kindes, Hochzeiten</i>) einen Shinto-Schrein		auf-suchen	
	Buddhist temple on/for sad occasions (<i>funerals, memorials</i>)		bei traurigen Anlässen (<i>Beerdigungen, Trauerfeiern</i>) einen buddhistischen Tempel			
(to) have a	Western(-) style	wedding in a church	nach westlichem Stil		in einer Kirche heiraten	
	white		in Weiß			

→ Grief and mourning → Patchwork religion → Rites of passage → Syncretism

State Shinto

State Shinto			der	Staats-Shinto Staatsshinto		
(to) make Shinto a	state	ideo-logy	den Shinto zu einer	Staatsideologie		machen
	political			politischen/ nationalen/ suprareligiösen Ideologie		
	national					
suprareligious						
(to) adopt	Shinto as a		den Shinto als Staatsideologie/ politische/nationale/ suprareligiöse Ideologie		einführen	
(to) establish				etablieren		
(to) promote belief in the divinity of the emperor			den Glauben an die Göttlichkeit des Kaisers propagieren			
(to) be the descendant of	the sun god		von der Sonnengottheit Amaterasu abstammen			
(to) be descended from	Amaterasu					

(to) issue the Shinto Directive ("Directive on the Abolition of Governmental Sponsorship, Support, Perpetuation, Control, and Dissemination of State Shinto")	die Shinto Direktive erlassen („Direktive über die Abschaffung der von der Regierung ausgehenden Trägerschaft, Unterstützung, Bewahrung, Kontrolle und Verbreitung des Staats-Shintō“)
(to) abolish State Shinto	den Staats-Shinto/Staatshinto abschaffen

→ Civil religion → Religion and State

Shiva (Hinduism)

God of contradictions

(to) be	part of the Hindu trinity, along with Vishnu and Brahma		zusammen mit Vishnu und Brahma Teil der Hindutrinität			sein
	a god of contradictions		ein Gott der	Gegensätze Widersprüche		
	the god of	destruction and creation	der Gott der	Zerstörung und Schöpfung		
		transformation		Transformation		
	terrible	↔	beautiful	↔	schön	
	wild		peaceful		wild	
dangerous	benevolent		gefährlich		gütig	

→ Mountains: Sacred mountains → Religion: Ambivalence → Varanasi

Lord of the Dance

Shiva Nataraja (<i>Sanskrit raja: king + nata: dance</i>)			der Shiva Nataraja (<i>Sanskrit raja: König + nata: Tanz</i>)		
image of	the four-armed dancing Shiva		die Darstellung	des vierarmigen tanzenden Shiva	
	Shiva	as Lord of the Dance	das Bildnis	von Shiva als	Herr des
		as cosmic dancer			König Tanzes
(to) combine Shiva's role as creator, preserver and destroyer of the universe			Shivas Rolle als Schöpfer, Erhalter und Zerstörer des Universums		
(to) show Shiva...			Shiva ... zeigen		
...surrounded by a	circle of fire		... umgeben von einem Flammenkreis/ Feuerkreis/Feuerring		
	ring				
...set in/within a flaming halo			... innerhalb eines Flammenkreises/ Feuerkreises/Feuerrings		
...with	long	hair	...mit	langen	Haaren
	flying			wehenden	
	wide fluttering	breit		flatternden	
	hair wildly fluttering about	wild			
...standing	on one leg		... auf einem Bein stehend		
...posed					
...dancing on (the back of)	the dwarf of ignorance/ illusion/delusion		... wie er	auf dem (Rücken des) Zwerg(s) der Unwissenheit/Illusion/ Verblendung tanzt	

...treading on			auf den Zwerg der Unwissenheit/Illusion/Verblendung tritt	
...trampling (on)			den Zwerg der Unwissenheit/Illusion/Verblendung niedertritt	
...crushing				
(to) overcome	ignorance		(die) Unwissenheit	überwinden
(to) defeat				besiegen
(to) raise one's left foot in a(n)	elegant	dance pose	den linken Fuß in einer	eleganten Tanzhaltung heben
	graceful			anmutigen
(to) symbolise (<i>BrE</i>)	moksha		Moksha	symbolisieren
(to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)	liberation		Befreiung	
(to) hold	the drum that makes the first sound of creation (<i>upper right hand</i>)		die Trommel halten, die den Urton der Schöpfung/Schöpfungston erzeugt (<i>obere rechte Hand</i>)	
	the fire of destruction (<i>upper left hand</i>)		das Feuer der Zerstörung halten (<i>obere linke Hand</i>)	
(to) make the	gesture of fearlessness and protection (<i>lower right hand</i>)		die Geste der Furchtlosigkeit und des Schutzes	
	elephant hand/trunk gesture (<i>lower left hand</i>)		die Elefantenrüssel-Geste	
(to) point towards the	raised	foot	auf den erhobenen Fuß zeigen	
	uplifted	(<i>lower left hand</i>)	(<i>untere linke Hand</i>)	

→ Hinduism → Mudras: Abhaya mudra → Symbols

Interpretations and reinterpretations

(to) interpret	the image as a symbol of...		das Bildnis als Symbol ...	interpretieren
(to) reinterpret				neu interpretieren
(to) re-interpret				umdeuten
...divine	energy		... göttlicher	Energie
...cosmic			... kosmischer	
...the never-ending cycle of	time		... des unendlichen Kreis-	der Zeit
	creation and destruction		laufs	von Schöpfung und Zerstörung
...death and life at its fullest/intensest			... von Tod und vollstem/intensivstem Leben	
...Indian dance			... indischen Tanzes	
...a modern, spiritually oriented Hinduism			... eines modernen, spirituell ausgerichteten Hinduismus	
...endangered humanity			... der bedrohten Menschheit	
(to) see Shiva Nataraja as the dance of	life and death		Shiva Nataraja als Tanz	des Lebens und des Todes verstehen
	subatomic particles/matter (Fritjof Capra)			subatomarer Teilchen/Partikel/Materie verstehen (Fritjof Capra)
(to) influence Sydney Carter's song "Lord of the Dance" (1963)			Sydney Carter's Lied „Lord of the Dance“ (1963) beeinflussen	

→ Cultural appropriation → Symbols → Time

Shiva (Judaism)

shiva (<i>Hebrew</i> : seven-day mourning period)	die	Schiwa	
--	-----	--------	--

				Shiva	(hebräisch: siebentägige Trauerzeit)		
shiva sitting				das	Schiwa-Sitzen Schiwesitzen Shiva-Sitzen		
(to) sit	shiva for sb.			für jmdn. Schiwa/Shiva		sitzen	
	low to the ground			niedrig			
	on	low ↔ regular	stools	auf	niedrigen ↔ normalen		Hockern
			seats				Schemeln
			chairs				Stühlen
			benches				Bänken
cushions		Kissen					
pillows							
(to) feel	low			niedergeschlagen	sein		
	in low spirits			bedrückt			
(to) make	condolence	visits	Beileidsbesuche	machen			
(to) pay		calls					
(to) receive		empfangen					
(to) visit	the	bereaved	die Hinterbliebenen/Trauernden besuchen				
(to) look after		mourners	sich um die	Hinterbliebenen	kümmern		
(to) care for			Trauernden				
(to) bring		food for		den	Hinterbliebenen	Essen bringen	
(to) provide				Trauernden			
(to) wear a torn		garment		ein zerrissenes	Kleidungsstück	tragen	
	ribbon		Band				
(to) cover mirrors				Spiegel abdecken			

→ Book of Job: The friends' response → Grief and mourning → Symbols

Shoah

Terminology

Shoah (Hebrew: calamity, catastrophe, disaster)	die	Shoah Shoa Schoah Schoa	(hebräisch: die Katastrophe)
Holocaust (Greek/Latin: completely burnt offering to God)	der Holocaust (griechisch/lateinisch: das Brandopfer)		
(to) prefer the term Shoah (to Holocaust) (preferred, preferring)	lieber den Begriff Shoah/Shoa/Schoah/Schoa (als den Begriff Holocaust) verwenden		
	den Begriff Shoah/Shoa/Schoah/Schoa bevorzugen		

→ Definitions: Etymology

Industrial-style mass murder

(to) decide	the "Final Solution (of the Jewish Question)"*	die „Endlösung (der Judenfrage)"*	beschließen
(to) carry out			durchführen

(to) organise (<i>BrE</i>) (to) organize (<i>BrE/AmE</i>)	the extermination of (the) European Jews		die Vernichtung der europäischen Juden		organisieren
(to) engineer					
mass murder genocide	of (the) European Jews during World War II		der	Massenmord Völkermord Genozid	an (den) europä- ischen Juden/Jüdin- nen während des Zweiten Weltkriegs
mobile killing special action	squad		das	Tötungskommando Einsatzkommando	
(to) carry out (to) perform (to) conduct	mass shootings (Holocaust by bullets)		Massenerschießungen durchführen (Holocaust durch Kugeln)		
(to) use	vans as mobile gas chambers mobile gas vans		Gaswagen als fahrbare Gaskammern einsetzen		
(to) build	extermination	camps	Vernichtungslager	bauen	
(to) set up (set, set, setting)	death		Todeslager	einrichten	
(to) establish	death killing	factories centres (<i>BrE</i>) centers (<i>AmE</i>)	Todesfabriken	errichten	
systematic	mass	murder killings	der/ die	systematische(n) planmäßige	Massenmord Massentötun- gen
industrial industrial-style industrial style factory-style factory style	genocide			industrielle(n) industriemäßige(n) fabrikmäßige(n)	Völkermord

* Note the use of distancing inverted commas.

Singularity and comparability

uniqueness singularity comparability	of the Shoah	die	Einzigartigkeit Singularität Vergleichbarkeit	der	Shoah Shoa Schoah Schoa
(to) find (to) consider	the Shoah uniquely evil	die	Shoah Shoa Schoah Schoa	als einzigartig böse ansehen	
(to) compare the Shoah to/with other genocides				mit anderen Genoziden/völkermorden vergleichen	
(to) be an unprecedented	genocide monstrosity	ein(e) beispiel- lose(r)	Völkermord Genozid Ungeheuerlichkeit	sein	

→ Antisemitism → Antisemitism in the visual arts → Evil → Pogroms → Stolpersteine
memorials (Gunter Demnig)

Siegfried

Song	of the Nibelungs ['ni:bə,lʊŋz]	das Nibelungenlied
------	--------------------------------	--------------------

Lay		
(to) bathe in the dragon's blood		im Drachenblut baden
lime	leaf	das Lindenblatt
linden		
(to) fall between Siegfried's shoulders		zwischen Siegfrieds Schultern fallen
(to) stick to Siegfried's back (stuck, stuck)		an Siegfrieds Rücken kleben/haften bleiben
(to) leave one spot unprotected		eine Stelle ungeschützt lassen

→ Achilles → Dragons: Western ideas → Human vulnerability

Sikhism

Names

Sikh (<i>Punjabi</i> : student, disciple)	Sikh (<i>Punjabi</i> : der Schüler/die Schülerin, der Jünger/die Jüngerin)		
Sikhism	der Sikhismus		
(to) have the same surname: Singh (lion) for men, Kaur (princess) for women	denselben Nachnamen	haben: tragen:	Singh (Löwe) für Männer, Kaur (Prinzessin) für Frauen
(to) signify equality	Gleichheit symbolisieren		

→ Equality → Gurdwara → Guru Granth Sahib

Origin

(to) begin	in the Punjab around 1500	im Punjab um 1500 entstehen			
(to) start					
(to) develop					
(to) originate					
(to) arise					
(to) be influenced by	Bhakti and Sufi	ideas traditions	von Bhakti- und Sufi-	Vorstellungen Traditionen	beeinflusst sein
(to) combine	elements from	Hinduism and Islam	Elemente aus Hinduismus und Islam verbinden		
(to) blend					
(to) fuse					
(to) be distinct from			sich von Hinduismus und Islam unterscheiden		
(to) be a(n)	religion its own right independent religion		eine eigenständige Religion sein		

→ Hinduism → Islam → Karma → Samsara → Syncretism

Khalsa

Khalsa (<i>Punjabi</i>)	community	of the pure	Khalsa (<i>Punjabi</i>)	Gemeinschaft	der Reinen
	brother and sisterhood			Brüder- und Schwesterschaft	
	brother-and sisterhood			Bruder- und Schwesternschaft	
	alliance	Vereinigung			
	originally: group of Sikh	fighters warriors		ursprünglich: Gruppe von Sikh-Kämpfern/Kämpferinnen	

(to) join		into	the Khalsa	sich der Khalsa anschließen		
(to) be	initiated baptised (<i>BrE</i>) baptized (<i>BrE/AmE</i>)			in die Khalsa	eingeweiht getauft	werden

at the Amrit	Sanchar Sanskar	(ceremony)	bei der Amrit	Sanchar Sanskar	Zeremonie
(to) take (to) drink	amrit (nectar of immortality)		Amrit (Nektar der Unsterblichkeit)	trinken	
	sugar sweetened	water	Zuckerwasser gesüßtes Wasser		
(to) be sprinkled with			mit Amrit/Zuckerwasser/gesüßtem Wasser besprengt werden		
(to) be given the name (to) be named	Singh (lion) Kaur (princess)		den Namen	Singh (Löwe) Kaur (Prinzessin)	erhalten

→ Rites of passage

The Five Ks (*Kakkars*)

(to) wear	the Five K's the five symbols of Sikh	faith identity	die fünf Ks fünf Symbole	des Sikh-Glaubens der Sikh-Identität	tragen
(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)	a life of discipline and spirituality		eine disziplinierte, spirituelle Lebensweise	symbolisieren	

(1) kesh (uncut hair)				(1) Kesh (ungeschnittenes, langes Haar)		
(to) cover one's uncut hair with a		turban	sein ungeschnittenes Haar mit einem Turban bedecken			
(to) wear one's hair under a			sein ungeschnittenes Haar unter einem Turban tragen			
(to) be exempt from wearing a motorcycle helmet				vom Tragen eines Motorradhelms befreit sein		
(2) kangha (wooden comb)				(2) Kangha (Holzkamm)		
(3) kara (iron/steel bracelet)				(3) Kara (Eisenarmreif/stählerner Armreif)		
(4) kachera (knee-length cotton underpants)				(4) Kachera (knielange, baumwollene Unterhose)		
(5) kirpan (curved dagger, ceremonial short sword)				(5) Kirpan (Krummdolch, zeremonielles Kurzschwert)		
(to) wear	a/ the	small kirpan	in public buildings	einen kleinen Kirpan	in öffentlichen Gebäuden	tragen
(to) carry			to school at airports		in der Schule auf Flughäfen	
(to) allow (to) permit (permitted, permitting)	small kirpans on flights		kleine Kirpans auf Flügen		erlauben gestatten	

→ Religious diversity and pluralism → Symbols

Sikhism: → Gurdwara → Guru Granth Sahib

Silence

(to) be	silent		schweigen		
(to) keep					
(to) stay					
(to) remain					
(to) practise (<i>BrE</i>)	silence		Schweigen üben		
(to) practice (<i>AmE</i>)			sich im Schweigen üben		
(to) be a spiritual	exercise		eine	geistliche	Übung sein
	practice			spirituelle	
(to) be silent in order to listen to the	voice of God		schweigen,	Stimme Gottes	zu hören
	inner voice		um auf die	innere Stimme	
(to) listen inside oneself			in sich hinein hören		

→ Bullying: Harmful behaviour → Early Christianity: The role of women → Grief and mourning: Minute's silence → Inner peace → Meditation → Monastic life (Christianity): Monastery stays → Prayer: Body Language: Voice → Quakers (Religious Society of Friends): Worship → Silent public holidays → Vita activa and vita passiva

Silent public holidays

quiet day		der	stille Tag		
silent public holiday			stille Feiertag		
(to) be a day of mourning and	reflection		ein Tag der Trauer und	Besinnung	sein
	contemplation			des Innehaltens	
law for the protection of Sundays and public holidays			das Sonn- und Feiertagsgesetz		
			das Feiertagsgesetz		
(to) restrict any activities which contradict the character of the day			Handlungen einschränken, die dem Wesen des Tages widersprechen		
restriction			die Einschränkung		
(to) vary from state to state			von Bundesland zu Bundesland		verschieden sein
			je nach Bundesland		
ban on public dancing			das Tanzverbot		
(to) ban (banned, banning)	public dancing		Tanzen in der Öffentlichkeit		verboten
			öffentlichen Tanz		untersagen
(to) outlaw	musical performances in all kinds of pubs or other public food establishments		Musikveranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb		
	public sports events		öffentliche Sportveranstaltungen		
	public meetings and rallies		öffentliche Veranstaltungen		
	gambling		Glücksspiel		
	horse racing		Pferderennen		
	circus performances		Zirkusveranstaltungen		
(to) restrict the public showing of film			öffentliche Filmvorführungen einschränken		

FSK (the German motion picture rating system, which is self-regulatory)			die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)		
(to) consider a film	unsuitable	for holiday viewing	einen Film als nicht feiertagsfrei einstufen		
	inappropriate				
list of non-approved films			die Liste nicht feiertagstauglicher Filme		
(to) balance the protection of public holidays against	freedom of religion	den Feiertagsschutz gegen	die Religionsfreiheit	abwägen	
	freedom of assembly		die Versammlungsfreiheit		

→ Church year → German titles and organisations → Religion and state: Separation of religion and state → Religious freedom → Silence

Simchat Torah

Simchat Torah (<i>Hebrew</i> : rejoicing with/of the Torah)			Simchat Tora (<i>hebräisch</i> : Freude der Tora)		
Feast of the Rejoicing of the		Torah	das Fest der	Torafreude	
		Law		Gesetzesfreude	
(to) complete	the annual Torah reading cycle	the annual cycle of Torah reading	den jährlichen Zyklus der Toralesung	abschließen	
(to) begin				beginnen	
(to) dance with the Torah (scrolls) in/throughout the synagogue			mit der Tora/den Torarollen in der/durch die Synagoge tanzen		

→ Synagogue → Torah

Simony

simony (<i>from Simon Magus, Acts 8:9-24</i>) / 'saiməni/				die Simonie (<i>von Simon Magus/Simon, dem Magier, Apostelgeschichte 8,9-24</i>)	
simonist					
(to) sell	the power to	pass on	the Holy Spirit by the laying on of hands	die Macht/die Fähigkeit, den Heiligen Geist durch Handauflegen zu übertragen	verkaufen
(to) buy		transmit			
		bestow			
		impart			
		confer			
	church	offices	Kirchenämter		
		benefices	kirchliche Pfründen		
	indulgences		Ablässe		
	sacraments		Sakramente		
	relics		Reliquien		

→ Concordat of Worms (1122) → Indulgences → Investiture controversy

Simple living

simplification of life	die Vereinfachung des Lebens
minimalism	der Minimalismus

(to) reject	consumerism		Konsumismus	ablehnen		
			Konsumerismus			
			Konsumdenken			
	materialism		Materialismus			
	brand-name brand name	clothing	Markenkleidung			
(to) follow the	principle	of "Less is more"	nach	dem	Prinzip	„Weniger ist mehr“ leben
	motto				Motto	
				der Devise		
(to) live	a	simple	ein	einfaches		Leben führen
(to) lead (led, led)		minimalist		minimalistisches		
(to) dress simply			sich einfach kleiden			
(to) tidy sth. up			etw. aufräumen			
(to) simplify	one's life		sein Leben		vereinfachen	
(to) unclutter					entrümpeln	
(to) declutter						
(to) downsize (one's life)			sich verkleinern			
(to) get along with little			mit wenig auskommen			

(to) focus on	what is most important		sich auf das	, was am wichtigsten ist,		konzentrieren
	the essential			Wesentliche		
(to) get rid of	all but the essential		alles Unwesentliche		aussortieren	
(to) cut out					weglassen	
(to) let go of					loslassen	
(to) eliminate					entfernen	
(to) consult	a(n)	organising (BrE)	coach	einen Ordnungscoach		hinzuziehen
(to) bring in		organizing (BrE/AmE)	consultant	einen Ordnungsberater eine Ordnungsberaterin		
		tidying	expert	einen Aufräumberater eine Aufräumberaterin		
		decluttering		einen Entrümpelungsexperten eine Entrümpelungsexpertin		

→ Amish: Separation from the world → Arcadia → Contentment → Happiness → Intentional communities: Back-to-the-land movement → Lebensreform (life reform) movement → Letting go → Puritans: Puritan values → Quakers (Society of Friends): Social responsibility/testimonies → Shakers: Simplicity → Slow living → Sustainable living → Voluntary poverty → Wabi-sabi

Sin

Sin, sinful, sinner

original sin (the state of sin into which every human being is born)		die Erbsünde (der Zustand der Sünde, in die jeder Mensch geboren wird)	
		die Ursünde	
(to) be	born in a state of sin	in einem Zustand der Sünde geboren	sein
	a fallen being	ein gefallenes Wesen	

(to) be curved in on oneself (Martin Luther: <i>homo incurvatus in se</i> – humanity curved in on itself)	in sich verkrümmt sein (Martin Luther: <i>homo incurvatus in se</i> – der in sich verkrümmte Mensch)
(to) sin (Greek “harmatanein“: (to) miss a mark) (sinned, sinning)	sündigen (<i>griechisch</i> „harmatanein“: ein Ziel verfehlen)
(to) sin against sb./sth. (sinned, sinning)	sich an jmdm./etw. versündigen
(to) commit a sin against sb./sth. (committed, committing)	eine Sünde gegen jmdn./etw. begehen
Sin boldly but believe and rejoice in Christ even more boldly (Martin Luther: <i>pecca fortiter sed fortius fide et gaude in Christo</i>)	Sündige kräftig, aber glaube noch stärker und freue dich in Christus (Martin Luther: <i>pecca fortiter sed fortius fide et gaude in Christo</i>)
(to) trust God and sin bravely	Gott vertrauen und mutig sündigen
sinful ↔	sündig ↔ sündlos
sinless	
without sin	
sinfulness ↔ sinlessness	die Sündhaftigkeit ↔ die Sündlosigkeit
sinner	der Sünder/die Sünderin

→ Anthropology: Human nature and evil → Guilt → Human fallibility → Reformation: Sola fide, sola gratia → Prayer: Penitence → Primeval History: The Fall (Genesis 3:1-24) → Psalms: Psalms of confession → Repentance → Salvation → Temptation

The woman caught in adultery (John 8:1-11)

woman	caught	in adultery	die Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war	
	taken			
adulterous woman			die Ehebrecherin	
adulteress				
(to) commit adultery (committed, committing)			Ehebruch begehen	
(to) (publicly) accuse sb. of sth.			jmdn. (öffentlich) einer Tat beschuldigen	
(to) judge sb.			über jmdn. richten	
(to) condemn sb.			jmdn. verurteilen	
(to) stone sb.			jmdn. steinigen	
He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. (King James Bible)			Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. (Lutherbibel 2017)	
(to) cast the first stone (cast, cast)			den ersten Stein werfen	
(to) point fingers at		others	mit den Fingern auf andere zeigen	
(to) be quick	to blame		schnell dabei sein, andere zu	beschuldigen
	to criticise (<i>BrE</i>)			kritisieren
	to criticize (<i>BrE/AmE</i>)			
	to punish		bestrafen	

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

The seven deadly sins

deadly sin (≠ mortal sin)		die Todsünde (<i>umgangssprachlich, theologisch nicht korrekt</i>)
capital	sin	die Wurzelsünde
cardinal	vice	das Hauptlaster
(1) pride (<i>Latin: superbia</i>)		(1) der Hochmut (<i>lateinisch: superbia</i>)

vainglory		der Stolz
		die Eitelkeit
		der Übermut
		die Hoffart
(2) greed (<i>Latin: avaritia</i>)		(2) die Habgier (<i>lateinisch: avaritia</i>)
covetousness		die Habsucht
		der Geiz
(3) lust (<i>Latin: luxuria</i>)		(3) die Wollust (<i>lateinisch: luxuria</i>)
inordinate	sexual desire	die Ausschweifung
illicit		die Genusssucht
		das Begehren
		die Unkeuschheit
(4) envy (<i>Latin: invidia</i>)		(4) der Neid (<i>lateinisch: invidia</i>)
		die Eifersucht
		die Missgunst
(5) gluttony (<i>Latin: gula</i>)		(5) die Völlerei (<i>lateinisch: gula</i>)
		die Gefräßigkeit
		die Maßlosigkeit
		die Unmäßigkeit
		die Selbstsucht
(6) wrath (<i>Latin: ira</i>)		(6) der Zorn (<i>lateinisch: ira</i>)
anger		der Jähzorn
		die Wut
		die Rachsucht
(7) sloth (<i>Latin: acedia</i>)		(7) die Faulheit (<i>lateinisch: acedia</i>)
listlessness		die Antriebslosigkeit
spiritual	tiredness	die geistliche Ermattung
	exhaustion	
	fatigue	
	weariness	
	dryness	
	apathy	
aversion	der Überdruß	
.....apathetic indifference		die apathische Gleichgültigkeit
cowardice		die Feigheit
ignorance		die Ignoranz

→ Hubris (Hybris) → Wilderness times

(to) think of the seven deadly sins as...		die sieben Todsünden verstehen als ...
...dispositions		... Verhaltensdispositionen
...character traits		... Charaktereigenschaften
...motives		... Triebkräfte
...temptations		... Versuchungen
(to) use the acronym "saligia" as a	mnemonic (device):	das Akronym „Saligia“ als Merkhilfe verwenden:
	memory aid: superbia -avaritia - luxuria - ira - gula - invidia - acedia	

→ Arishadvargas → Temptations

Mortal and venial sins

mortal ↔	venial	sin	die Todsünde ↔	die	lässliche	Sün- de
grave ↔	daily		die schwerwiegende/ schwer wiegende ↔		tägliche	
	light				leichte	
	lesser				minder- schwere	
(to) separate the sinner from God ↔ (to) weaken the sinner's relationship with God			den Sünder/die Sünderin von Gott trennen ↔ die Beziehung des Sünders/der Sünderin zu Gott schwächen			

Structural sin

individual ↔ structural sin			sie individuelle ↔ strukturelle Sünde			
(to) be	complicit	in...	sich mitschuldig an ... machen			
	entangled		an ... mitschuldig		sein	
		in ... verstrickt				
„sinful	structures		... sündhafte(n)	Strukturen		
...unjust			... sündige(n)			
		... ungerechte				
... oppressive	structures		... Unterdrückungsstrukturen			
		systems		... Unterdrückungssysteme		
... social injustice			... soziale Ungerechtigkeit			
(to) live under		unjust conditions	unter ungerechten Bedingungen/Verhältnissen leben			
(to) participate in			an der Aufrechterhaltung ungerechter Verhältnisse beteiligt sein			
(to) maintain			ungerechte Bedingungen/Verhältnisse aufrechterhalten			

→ Guilt → Justice → Liberation theology

Singularitarianism

singularitarianism			der Singularitarismus		
singularitarian (<i>noun</i>)			der Singularitarist/die Singularitaristin		
singularitarian (<i>adjective</i>)			singularitaristisch		
Technological singularity is...			Technologische	Singularität ist ...	
			Technische		
...a small change that creates a	big large	effect (<i>systems theory</i>).	... eine kleine Änderung mit großer Wirkung (<i>Systemtheorie</i>).		
...the point at which	technological growth becomes uncontrollable and irreversible.		... der Punkt, an dem	der technische Fortschritt unkontrollierbar und unumkehrbar wird.	
	artificial intelligences takes over.			künstliche Intelligenz die Kontrolle übernimmt.	
runaway	artificial intelligence		die außer Kontrolle geratende	künstliche Intelligenz	
	AI			KI	

→ TESCREAL → Transhumanism

Sisyphus

Sisyphus (<i>Latin</i>) Sisyphos (<i>Greek</i>)				Sisyphus (<i>lateinisch</i>) Sisyphos (<i>griechisch</i>)				
legendary founder and king of Corinth				der sagenhafte Gründer und König von Korinth				
(to) be a Sisyphean		labour (<i>BrE</i>) labor (<i>AmE</i>) task		eine	Sisyphusarbeit Sisyphusaufgabe	sein		
(to) be punished for his		hubris hybris wrongdoings crimes cunning trickery deceitfulness		für seine	Hybris Frevel Verbrechen List Listigkeit Gerissenheit Verschlagenheit	bestraft werden		
(to) cheat death				den Tod überlisten				
(to) be condemned to a		useless meaningless		task		zu einer sinnlosen Aufgabe verdammt werden/sein		
(to) roll	a(n)	huge immense		rock... boulder...		ei- nen riesi- gen	Stein ...	hinausrollen
(to) push							Gesteinsbrocken...	hinaufwälzen
(to) carry							Felsblock ...	hinaufschieben
							Felsbrocken ...	hinaufstemmen hinauftragen
...up		a	hill		... einen Berg			
...to the top of			mountain					
(to) see	the	rock		roll	back			
(to) watch		boulder			down again			
(to) (not)		stay remain		at the top		oben (nicht) liegen bleiben		
(to) repeat the process for eternity				das Ganze		(auf) ewig in alle Ewigkeit		wiederholen
(to) (fail to) reach the		top goal final goal of history		den Gipfel das Ziel Endziel der Geschichte		(nicht) erreichen		
Any victory is ...				Jeder Sieg ist ...				
...only	temporary. momentary. provisional.	↔ ...permanent.		... nur	vorübergehend. vorläufig.	↔ ... ist dauerhaft.		
(to) have to start over				(noch einmal) neu anfangen müssen				
(to) not give up				nicht aufgeben				
The struggle toward(s) the height is...				Der Kampf gegen den Gipfel ...				
...futile. ...hopeless. ...meaningless.	↔ meaningful.		... ist	vergeblich. aussichtslos. sinnlos.	↔ ... ist sinnvoll.			

...enough to fill a man's heart (Albert Camus)		... vermag ein Menschenherz auszufüllen (Albert Camus)		
(to) imagine Sisyphus happy (Albert Camus)		sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen (Albert Camus)		
(to) accept	one's fate	sein Schicksal		annehmen
(to) embrace		bejahen		
(to) be master of one's fate		Herr seines Herrin ihres	Schicksals sein	
(to) be the	absurd hero	der	absurde Held	sein
	hero of the absurd		Held des Absurden	

→ Existentialism → Fate and destiny → Hope as affirmation of life → Hubris (Hybris) → Life metaphors → Meaning in life → Myth → Philosophy of history → Progress

Sita

Sita's fire ordeal

(to) be subjected to a(n)	trial	by fire	sich einer Feuerprobe	unterziehen müssen
(to) undergo a(n)	ordeal fire ordeal			unterziehen
(to) enter the fire			ins Feuer gehen	
(to) come out	safe	from the fire/flames	unversehrt aus dem Feuer/aus den Flammen hervorgehen	
(to) emerge	unharméd unscathed			
(to) prove one's	purity faithfulness to sb.			

Sita as a role model

(to) idolise (BrE)	Sita as a model of...	Sita als	Vorbild	... verehren
(to) idolize (BrE/AmE)			Idealbild	
...marital	obedience	... ehelicher	Fügsamkeit	
	chastity		Keuschheit	
	faithfulness		Treue	
	fidelity			
...female devotion		... weiblicher Hingabe		

→ Diwali → Gender and religion → Rama → Women and religion

Slippery slope argument

slippery slope	argument	das	Slippery-Slope-Argument	
			Argument der	schiefen Ebene abschüssigen Bahn
dam burst			Dambruchargument Dambruch-Argument	
(to) be a	very slippery slope dam burst	ein Dambruch sein		
(to) warn of/against unintended consequences		vor unbeabsichtigten Konsequenzen warnen		

(to) argue that event A will (inevitably) lead to event B (something bad)	argumentieren, dass Ereignis A (zwangsläufig) zu Ereignis B (etwas Schlechtem) führt
<i>Example:</i> The legalisation (<i>BrE</i>)/legalization (<i>BrE/AmE</i>) of active euthanasia will lower ≠ may lower the inhibition to kill.	<i>Beispiel:</i> Die Freigabe aktiver Sterbehilfe wird die Hemmschwelle zum Töten senken ≠ kann die Hemmschwelle zum Töten senken.

→ Assisted suicide: Safeguards → Debating: Weak and strong arguments → Euthanasia

Slow living

Philosophy and lifestyle

slow	movement			die	Slow-Bewegung		
slow living					Slow-Living-Bewegung		
(to) slow down	one's life			sein Leben entschleunigen			
	in life						
	in a fast-paced world			in einer schnelllebigen Welt langsamer werden			
(to) be selective				selektiv sein			
				auswählen			
(to) take one's time				sich Zeit	nehmen		
					lassen		
(to) do things better, not faster				Dinge besser, nicht schneller			machen
							tun
							erledigen
(to) seek a (sought, sought)	slower	pace of		ein	langsames	Lebenstempo	
	leisurely	life			gemächlichen	suchen	
(to) live a	slow	↔	fast-paced	langsam	↔	schnelllebig	leben
			life	entschleunigt		in einem rasanten Tempo	
	relaxed		frantic	entspannt		hektisch	
			hectic				
(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)	slow living in different areas of life			Slow Living in verschiedenen Lebensbereichen praktizieren			
slow	food ↔ fast food			Slow	Food ↔ Fast Food		
	fashion ↔ fast fashion				Fashion ↔ Fast Fashion		
	design				Design		
	interior				Interior		
	art				Art		
	looking				Looking (bewusstes und langsames Sehen)		
	gardening				Gardening		
	news ↔	fast	news	News ↔ Fast News			
		breaking		entschleunigte	Nachrichten ↔	Eilmeldungen	
		push		langsame		Push-Nachrichten	
						Push-Benachrichtungen	
	journalism ↔	fast	journalism	der entschleunigte Journalismus ↔ der Fast-Journalismus/Instant-Journalismus			
		instant	ism				

reading ↔	speed reading	das Slow Reading ↔	Schnellesen
	skimming	das bewusste, langsame Lesen ↔	flüchtige/überfliegende Lesen
	scanning		suchende/selektive Lesen
	thinking	das langsame Denken	
working	das	entschleunigte langsame	Arbeiten
travel	das entschleunigte Reisen		
(to) walk at a leisurely pace		in einem gemächlichen Tempo gehen gemächlich spazieren gehen	
(to) saunter	around a city/a park, etc.	durch eine Stadt/einen Park usw. flanieren	
(to) stroll			
saunterer	der Flaneur/die Flaneurin		
flâneur			
(to) join a slow looking tour		an einer Slow-Looking-Führung teilnehmen	
(to) take a closer look at artworks, etc.		Kunstwerke usw. genauer betrachten	

→ Carpe diem → Deep reading → Forest bathing → Mindfulness → Monastic life (Christianity):
 Monastery stays → Religion and tourism → Road novels and movies → Simple living →
 Sustainable living → Vita activa and passiva

Cittaslow

Cittaslow			Cittaslow		
(to) be an international network of	small liveable livable	cities	ein internationales Netzwerk	von Kleinstädten lebenswerter Städte	sein
	(to) use the Cittaslow brand as a			framework for sustainable development marketing tool	

Snake/serpent

fertility symbol		das Fruchtbarkeitssymbol		
symbol of	fertility	das Symbol	der Klugheit (Matthäus 10,16)	
	shrewdness (Matthew 10:16)		der List (1. Mose 3,1)	
	cunningness (Genesis 3:1)		des Bösen	
	evil		der Versuchung	
	temptation		der Auflehnung	gegen Gott
	rebellion against God		der Rebellion	
			des Aufbegehrens	
	healing		der Heilung	
	death and resurrection		für Tod und Auferstehung	
	rebirth		der Wiedergeburt	
transformation	des Wandels			
(to) crawl		kriechen		

(to) cast one's skin (cast, cast)		sich häuten		
(to) shed and regrow one's skin (shed, shed)		sich häuten und erneuern		
symbol of	rebirth	das	Symbol für Wiedergeburt	
	eternity		Ewigkeitssymbol	
ouroboros uroboros	(Greek: tail-eating)	der	Ouroboros Uroboros	(griechisch: Selbstverzehrer, Schwanzverzehrer)
(to) eat one's own tail		sich in den Schwanz beißen		

→ Bronze serpent (Numbers 21:6–9) → Cross (types): Celtic cross → Dragons → Michael (archangel) → Michael (archangel) in the visual arts → Primeval history: The Fall (Genesis 3:1–24) → Symbols → Temptation

Social Darwinism

Social Darwinism			der Sozialdarwinismus		
(to) apply the principle(s) of evolution by natural selection to human societies			das Prinzip/ die Prinzipien der Evolution durch natürliche	Auslese Selektion	auf menschliche Gesellschaften anwenden
(to) introduce	the term "survival of the fittest" (Herbert Spencer)	capitalism	den Begriff „Überleben des	„Angepasstesten“	einführen
(to) coin				„Stärksten“	prägen (Herbert Spencer)
(to) justify	laissez-faire	capitalism	den Laissez-faire-Kapitalismus		recht- fertigen
	unrestricted		uneingeschränkten Wettbewerb		
	social inequality		soziale Ungleichheit		
	extermination of indigenous	peoples populations	die Aus- löschung indigener	Völker Bevölkerungsgruppen	

Solitude

solitude ≠	loneliness	(feeling isolated/ disconnected)	das Für-sich-Sein (Ungestörtsein) ≠ die	Einsamkeit (Gefühl der Isolation/ Unverbundenheit)				
	lonesomeness (AmE)			soziale Isolation (Mangel an sozialen Kontakten)				
	social isolation (lack of social contacts)			Vereinsamung				
				Vereinzeling				
voluntary ↔ involuntary		aleness	das	freiwillige ↔ unfreiwillige	Allein- sein			
pleasant ↔	unpleasant painful			angenehme ↔ unangenehme schmerzhaft erlebte				
(to) be a	source	of	healing (Carl Gustav Jung)		eine Quelle der Heilung sein (Carl Gustav Jung)	sein		
	fount		religious	ein Kataly- sator			religiöser	Erfahrung
	cataly- sator		spiritual				spiritueller	

		mystical	ex- peri- ence		mystischer		
(to) seek (sought, sought)	solitude aloneness		die Einsamkeit das Alleinsein		suchen		
(to) spend time	alone with oneself (without feeling lonely/lonesome, <i>AmE</i>)		Zeit	alleine mit sich selbst	verbringen (ohne sich einsam zu fühlen)		
(to) take	time for oneself		sich Zeit für sich selbst nehmen				
(to) have			Zeit für sich selbst haben				

→ Definitions: Clarifying terms → Hermits → Inner peace → Loneliness → Mystical experience
→ Religious experience → Vita activa and passiva → Wabi-sabi (Wabi Sabi)

Son of God

Usage

(to) use the term "Son of God" to	describe refer to	humans who have a special relationship with God	die Bezeichnung „Sohn Gottes“ für Menschen mit einer besonderen Beziehung zu Gott verwenden				
(to) call	Israel (Exodus 4:22) the newly crowned king (Psalm 2:7) Jesus	the Son of God	Israel (2. Mose 4,22) den neu gekrönten König (Psalm 2,7) Jesus	Sohn Gottes nennen			
The term "Son of God"	expresses... emphasises (<i>BrE</i>)... emphasizes (<i>BrE/AmE</i>)... highlights... shows... indicates...		Die Bezeichnung „Sohn Gottes“		drückt ... aus betont ... zeigt ...		
...Jesus' ...Jesus's	special close intimate	relationship with God.	... Jesu	besondere enge innige vertraute	Beziehung mit Gott.		
...the	the divine nature all-importance once-for-all ultimate	importance significance	of Jesus.	... die	göttliche Natur Jesu alles überragende endgültige letztgültige		Bedeutung Jesu.

→ Definitions

Adopted and exalted by God

(to) believe that Jesus ...	glauben, dass Jesus ...		
...became God's son at his	baptism (Mark 1:9-11)	bei seiner Taufe (Markus 1,9-11)	Gottes Sohn wurde
...was adopted	as the Son of	resurrection (Romans 1:3-4)	als Sohn Gottes adoptiert wurde
...was declared			

...was proclaimed	God at his	4; Acts 13:32-34)	Apostelgeschichte 13,32-34)	zum Sohn Gottes erklärt/proklamiert/erhöht wurde
...was exalted				

→ Jesus' resurrection

(to) use a(n)	adoption formula	eine Adoptionsformel verwenden
	formula of adoption	
(to) quote	(the adoption formula in) Psalm 2:7	(die Adoptionsformel in/aus) Psalm 2,7 zitieren

Conceived by the Holy Spirit

(to) believe that Jesus was...	glauben, dass Jesus ...	
...conceived	by	the Holy Spirit
	through the power of	
		vom Heiligen Geist empfangen wurde gezeugt ist
...born by/of a virgin	von einer Jungfrau geboren wurde (Lukas 1,26-38)	
virgin-born virgin born (Luke 1:26-38)		
(to) tell stories of miraculous births	Geschichten wundersamer Geburten erzählen	

→ Miracles → Myth: Mythological characters

Pre-existent

(to) believe that Jesus...	glauben, dass Jesus ...	
...is the	pre-existent preexistent	Son of God
	eternal	
	one and only	
	only begotten	
	... der	präexistente Sohn Gottes ist
		ewige
		einzig
		eingeborene
...was present at the creation of the world (John 1:1-18)	... bei der Schöpfung dabei war (Johannes 1,1-18)	

→ Creation

From adoptionism to belief in pre-existence

adoptionism (belief that Jesus was adopted by God)	der Adoptianismus (der Glaube, dass Jesus von Gott adoptiert wurde)	
belief in	(the) virgin birth	der Glaube an die Jungfrauengeburt
	pre-existence preexistence	Präexistenz
(to) push the beginnings of	Jesus' sonship Jesus's divinity	further (and further) back in time
		die Anfänge der Sohnschaft/Gottheit Jesu (immer weiter) zurückverlegen

→ Arian controversy → God: The triune God → Jesus in Islam

Song of Songs

Song of Songs	(the most beautiful of songs)	das	Lieder der Lieder (das schönste Lied)
Canticle of Canticles			
Song of Solomon			Hohelied Salomos

(to) be a collection of	erotic secular	love poems	eine Sammlung	erotischer weltlicher	Liebesgedichte sein		
(to) portray	erotic love		die erotische Liebe		darstellen		
(to) celebrate	(male and female) sexual desire		(männliches und weibliches) sexuelles Begehren		feiern		
(to) read (to) view	the Song of Songs as an allegory of/about the love between	God and the	people of Israel human soul	das Hohelied als Allegorie auf die Liebe zwischen	Gott und	Israel	lesen
		Christ and the church			der menschlichen Seele	verstehen	
			Christus und der Kirche				

→ Bible: Interpretive approaches: Allegorical readings → Love (objects and types): Love of a romantic partner (sexus and eros) → Responsible sexuality

Song of the Three Holy Children

Song	of the Three	(Holy) Children...	der	Gesang	der drei	Männer ...
Canticle		Young Men...		Lobgesang		Jünglinge ...
Hymn		(Holy) Youths...				
		Boys...				
		Jews....				
...in the Fiery Furnace			... im Feuerofen			
(to) be found in the Additions to Daniel			in den Zusätzen zu Daniel stehen			
(to) be inserted between Daniel 3:23 and 3:24 in the Septuagint (Greek Old Testament)			in der Septuaginta (dem griechischen Alten Testament) zwischen Daniel 3,23 und 3,24 eingeschoben sein			
(to) call on/upon all of nature/creation...			die ganze Schöpfung/Natur auffordern, ...			
...to praise God for	protecting	the three men from the fiery furnace	... Gott für	seinen Schutz der drei Männer im	(glühenden) Feuerofen zu danken	
	saving			seine Bewahrung/ Rettung der drei Männer aus dem		
	delivering					
(to) be part of the	Liturgy of Hours	Teil des	Stundengebets		sein	
	Anglican Book of Common Prayer		anglikanischen Book of Common Prayer			
(to) connect the song/ canticle/hymn to	the resurrection (Daniel 3:88)	das Lied mit der Auferstehung in Verbindung bringen (Daniel 3,88)				
(to) associate the song/ canticle/hymn with						
(to) foreshadow	the resurrection	auf die Auferstehung hindeuten				
(to) anticipate		die Auferstehung vorwegnehmen				
(to) prefigure						

→ Book of Common Prayer → Canticle of the Sun → Jesus' resurrection

Soul

belief about souls and spirits				der Seelen- und Geisterglaube			
(to) have	one soul ↔ several souls			eine Seele ↔ mehrere Seelen		haben	
	an	immortal	soul	eine	unsterbliche	Seele	besitzen
		incorporeal			immaterielle		
essential core of the		human being		der Wesenskern des Menschen			
		person		der persönliche Wesenskern			
(to) seek (one's) salvation (sought, sought)				sein Seelenheil		suchen	
				Heil			
				Erlösung			

→ Atman → Ensoulment → Immortality → Poetry as food for the soul → Reincarnation → Salvation → Scales of the soul → Shabbat: Day of rest and renewal → Shamanism

Speaking in tongues

spiritual gift				die Geistesgabe			
(to) speak in	(other)	tongues		in	(anderen)	Zungen	reden
	(strange)			(fremden)			
	(unknown)						
	unknown languages			in unbekanntem Sprachen			
unintelligible sounds		in unverständlichen Lauten					
ecstatic speech				die ekstatische Rede			
glossolalia				die Zungenrede			
				die Glossolalie			
(to) go	into (a) trance			in eine Trance	fallen		
(to) enter				verfallen			
				in Verzückung geraten			
(to) be	moved	by the Holy Spirit		vom Heiligen Geist	bewegt	werden	
	inspired				inspiriert		sein
	possessed				ergriffen		

→ Pentecostalism → Trance

Spiritual, Moral, Social and Cultural (SMSC) development

spiritual, moral, social and cultural (SMSC) development (<i>educational goal across the curriculum</i>)	die spirituelle, ethische, soziale und kulturelle Persönlichkeitsbildung (<i>fächerübergreifendes Bildungsziel</i>)
--	---

→ Moral education → Religious education → Spiritual, Moral, Social and Cultural (SMSC) development

Spirituality

some combination of	quest for meaning		Sinnsuche
---------------------	-------------------	--	-----------

	connection to something bigger than ourselves		eine Kombination aus/von	Verbindung mit etwas, das größer ist als wir selbst	
	inner harmony			innerer Harmonie	
	dedication to non-material values			immaterieller/ nicht materieller Wertorientierung	
	concern for others			Sorge für andere	
creation spirituality			die	Schöpfungsspiritualität	
ecospirituality				Ökospiritualität	
eco-spirituality				Öko-Spiritualität	
fluid	spirituality		fluide	Spiritualität	
free-floating free floating			frei flottierende		
spiritual	fruitfulness ↔ sterility		spirituelle geistliche	Fruchtbarkeit ↔ Sterilität	
(to) feel	a spiritual	emptiness	eine spirituelle	Leere	spüren
(to) experience		void	geistliche		empfinden
(to) fill a spiritual void			ein spirituelles/geistliches Vakuum füllen		
(to) find	spiritual	fullness	spirituelle	Fülle	finden
(to) achieve		fulfilment (<i>BrE</i>) fulfillment (<i>AmE</i>)		Erfüllung	erreichen
		satisfaction		Zufriedenheit	
		completeness		Ganzheit	

→ Definitions → Ecosattva → Heaven: Heaven on earth → Inner peace → Meaning in life → Native American spirituality → Religious experience → Values → Silence → Witch camps: Neopagan camps → Wabi-sabi (Wabi Sabi) → Wholeness: Personal wholeness → Wilderness times → Women and religion: Female spirituality

Spirituals

Double meaning

African American spiritual			das afroamerikanische Spiritual		
religious folksong			das	religiöse geistliche	Volkslied
(to) draw on stories from the Bible			auf Geschichten aus der Bibel zurückgreifen aus Geschichten aus der Bibel schöpfen Geschichten aus der Bibel verarbeiten		
(to) deal with	religious themes		von religiösen Themen		handeln
	faith		vom Glauben		
	salvation		von der Erlösung		
(to) discover parallels to one's own life			Parallelen zum eigenen Leben entdecken		
(to) identify with the Israelites			sich mit den Israeliten identifizieren		
(to) express	one's feelings		seine Gefühle		ausdrücken
	sorrow		Leid Schmerz		
	hopes for	freedom		Freiheit	

		a better life	Hoffnungen auf	ein besseres Leben	
(to) use coded language			eine verschlüsselte Sprache verwenden		
(to) contain coded messages for escape			verschlüsselte Fluchtbotschaften enthalten		
(to) comfort	sb.		jmdn. trösten		
(to) console					
(to) solace					
(to) provide	comfort	to sb.	jmdm. Trost spenden		
	consolation				
	solace				
(to) strengthen sb.'s	self-esteem	jmds.	Selbstbewusstsein	stärken	
	will to		Widerstandswillen		
	resistance		Freiheitswillen		
		break free			

→ Exodus story → God: Champion and liberator of the oppressed → Music and religion → Salvation

Audience participation

(to) encourage audience	participation	die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Mitmachen auffordern			
	involvement				
(to) use	call-and-response	das	Call-and-Response-Muster	verwenden	
	call and response		Ruf-und-Antwort-Schema		
(to) express emotion(s) through	movements	Gefühle durch Bewegungen ausdrücken			
	body				movements
	bodily				

(to) tap (tapped , tapping)	one's feet	(mit den Füßen)	stampfen
(to) stomp			aufstampfen
(to) clap (clapped , clapping)	(one's hands)	(in die Hände) klatschen	
(to) move	to the music	sich im Rhythmus bewegen	
(to) sway		sich rhythmisch hin und her bewegen	
(to) rock			

Star of David

Star of David			der Davidstern		
(to) consist	of ...		aus ... bestehen		
(to) be composed					
...two	overlaid	equilateral triangles	...zwei	übereinander gelegten	gleichseitigen Dreiecken
	interlocking			ineinander verwobenen	
	entwined				
(to) form a	six-pointed	star	einen	sechszackigen	bilden
	six-cornered			Sechsstern	
	hexagram			ein Hexagramm	
(to) originally not be a Jewish symbol			ursprünglich kein jüdisches Symbol sein		
(to) be a	decoration	eine Verzierung		sein	
	magical sign	ein magisches Zeichen			
	Kabbalistic symbol	ein kabbalistisches Symbol			

→ Kabbalah → Magic → Symbols → Zionism: Jewish Zionism

Stars

Navigating by the stars

(to) provide guidance (e.g. the pole star/Polaris/the North Star)		den Weg weisen (z.B. der Polarstern/Polaris/der Nordstern)	
(to) navigate	by	the stars	nach den Sternen
	using		mithilfe/mit Hilfe der Sterne
(to) have a guiding star		einen Leitstern haben	

→ Light (universal symbol)

Stargazing

stargazing				die	Sternenbeobachtung				
					Sternbeobachtung				
					Himmelsbeobachtung				
				das Sternengucken					
				die	Sterndeuterei	(umgangssprachlich, abwertend)			
					Sternendeuterei				
(to) tip one's neck back (tipped, tipping)				den Kopf in den Nacken legen					
(to) view	the night sky			den Nachthimmel beobachten					
(to) observe									
(to) look	up into a	starry	sky	in ein- nen	Sternenhimmel		schauen		
(to) gaze		starlit			sternenklaren	Him- mel		blicken	
(to) stare (AmE)									sternenklaren
									sternenhellen
									sternhellen
					star-covered star covered				sternenübersäten
					star-strewn star strewn star-strewed star strewed				sternübersäten
	star-studded star studded (AmE)								
(to) be overwhelmed by the enormity/immensity of the universe				von der ungeheuren Größe/der Unermesslichkeit des Universum überwältigt sein					
(to) feel	small	(e.g. Psalm 8)	sich	klein	fühlen (z.B. Psalm 8)				
	insignificant			unbedeutend					
(to) be	awe-inspiring awe inspiring		ehrfurchteinflößend Ehrfurcht einflößend			sein			
	majestic		majestätisch						
	beyond human reach		für den Menschen unerreichbar						

→ Astrology → Dreams → Horoscopes → Light (universal symbol) → Religious experience → Sacred → Symbols → Wonder

Starshine

starshine			der Sternenglanz		
Stars	shine bright (shone/shined , shone/shined)	in the sky.	Sterne	leuchten hell	am Himmel.
	glitter			glänzen	
	twinkle			glitzern	
	sparkle			funkeln	
	glisten				

Dark sky places

(to) reduce	light pollution		die Lichtverschmutzung	verringern
(to) avoid			den Lichtsmog	reduzieren
	sky glow skyglow		die Lichtverunreinigung	vermeiden
			das Himmelsglühen	
(to) protect	the dark sky/skies		den dunklen Himmel	schützen
(to) preserve				erhalten
dark sky	place		das Lichtschutzgebiet	
	zone		die Lichtschutzzone	
	preserve		das	Nachtschutzgebiet
	reserve			Sternenschutzgebiet
	sanctuary		die Sternenschutzzone	
	park		der Sternepark	
	community		die	Gemeinde unter den Sternen
	island (e.g. Spiekeroog)			Sterneninsel (z.B. Spiekeroog)

Stations of the Cross

(to) pray	the	Stations	of the Cross	den Kreuzweg	beten
(to) do		Way			gehen
(to) make		Via Crucis			
(to) walk					
(to) place	stations	on church walls	Stationen	an Kirchenwänden	anbringen
	pictures		Bilder		
	carvings		Schnitzereien		
(to) consist of 7 or 14 stations			7 oder 14 Stationen umfassen aus 7 oder 14 Station bestehen		
(to) depict	Jesus on his way to the		Jesus auf seinem Weg zur	darstellen	
(to) represent	crucifixion site				
	Jesus'(s) passion		Jesu Leidensgeschichte		
(to) add a 15 th station, Christ's resurrection			eine 15. Station, Christi Auferstehung, hinzufügen		
(to) help sb. to	remember	the suffering of Christ	jmdm. helfen,	sich an das Leiden Christi zu erinnern	
	reflect on			des Leidens Christi zu gedenken	
	meditate on			über das Leiden Christi nachzudenken	
				das Leiden Christi zu betrachten	

	engage with			sich mit dem Leiden Christi auseinandersetzen
	spiritually connect with			sich spirituell mit dem Leiden Christi zu verbinden
	enter imaginatively into			das Leiden Christi nachzuvollziehen
(to) create modern stations of the cross		einen modernen Kreuzweg	schaffen	erschaffen
			gestalten	
(to) relate Jesus'(s) suffering to contemporary situations		Bezüge zwischen dem Leiden Jesu und aktuellen Situationen herstellen		

→ Jesus' death (interpretations) → Jesus in the visual arts: Passion → Jesus' ministry: Jesus dies on the cross → Jesus' resurrection → Religious images: Devotional images → Via Dolorosa

Statistics

Increases

(to) be up	slightly	from x percent in (year) to y percent in (year)	leicht	von x Prozent im Jahr ... auf y Prozent im Jahr ...	sich ... erhöhen			
	sharply		deutlich					
			steil					
(to) grow								
(to) increase								
		by z percentage points		um z Prozentpunkte	wachsen			
(to) rise					(nach oben) steigen			
(to) climb					ansteigen			
					klettern			
(to) edge up	from x to y percent		leicht steigen	von x auf y Prozent				
(to) surge	by z percentage points		steil/stark ansteigen	um z Prozentpunkte				
(to) soar			nach oben schießen					
(to) jump			sprunghaft ansteigen					
(to) shoot up			nach oben schnellen					
(to) balloon			explodieren					
(to)	almost	double	from x to y percent	sich	fast	von x auf y Prozent	verdoppeln	
	nearly	triple					beinahe	verdreifachen
	more than	treble					mehr als	vervierfachen
		quadruple						verfünffachen
		quintuple						versechsfachen
		sextuple						
the	growth	of (nones)		die Zunahme		(der Konfessionslosen)		
	surge			der rapide Anstieg				
(to) be on the rise				zunehmen				
				auf dem Vormarsch		sein		
				im Kommen				

Decreases

(to) be down	slightly	from x to y percent	leicht	von x auf y Prozent	sinken	
(to) fall	sharply	by z percentage points	deutlich	um z Prozentpunkte	fallen	
(to) drop (dropped)	steeply		steil			zurückgehen
(to) decrease						abnehmen
(to) decline						
(to) slide (slid, slid)						
(to) shrink (shrank, shrunk)						schrumpfen
(to) plunge	from x percent to y percent	von x Prozent auf y Prozent	abstürzen			
(to) plummet	by z percentage points	um z Prozentpunkte				
(to) dwindle		abnehmen				
		schrumpfen				
		schwinden				
declining share of (<i>Christians in the population</i>)			der	abnehmende rückläufige	Anteil von (<i>Christinnen/ Christen an der Bevölkerung</i>)	

Outliers

(to) be	a(n) (statistical) outlier	ein (statistischer) Ausreißer sein
(to) stand out as		als (statistischer) Ausreißer auffällig sein

Stigmatisation

stigmatisation (<i>BrE</i>) stigmatization (<i>BrE/AmE</i>)		die Stigmatisierung			
(to) be	stigmatised (<i>BrE</i>) stigmatized (<i>BrE/AmE</i>)	stigmatisiert sein			
stigmatic (<i>noun</i>)		der/die Stigmatisierte			
(to) receive	Christ's wounds	die	Wundmale Christi	empfangen	
	the wounds of Christ			erhalten	
(to) bear	stigmata	Stigmata	tragen		
	stigmatic wounds		stigmatische Wunden		
(to) inflict the wounds (on) oneself		die Wunden sich selbst		zufügen beibringen	
(to) fake the stigmata		die Stigmata vortäuschen			
(to) see	stigmata as...	Stigmata als ...		sehen	
(to) view				betrachten	
(to) regard					
...a psychosomatic phenomenon		... psychosomatisches Phänomen			
...sign	of sb.'s deep connection/ identification with the suffering of Christ	... Zeichen	von	jmd.'s tiefer Verbindung/ Identifikation mit dem Leiden Christi	
...expression		... Ausdruck			
...image		... Bild für			

(to) bring Christ's suffering	to life	das Leiden Christi vergegenwärtigen
	vividly to the mind	

→ Francis of Assisi → Imitation of Christ

Stoic ethics

Virtue ethics

Stoic	philosophy		die stoische	Philosophie		
	ethics			Ethik		
Marcus Tullius Cicero	On Duties		Marcus Tullius Cicero	Von den Pflichten		
	On Obligations (<i>Latin: De officiis</i>)			Vom pflichtgemäßen Handeln (<i>lateinisch: De officiis</i>)		
Marcus Aurelius, Meditations (<i>Greek: Ta eis heauton</i>)			Mark Aurel, Selbstbetrachtungen (<i>griechisch: Ta eis heauton</i>)			
(to) pursue	virtue self-improvement		das Ziel der	Tugendhaftigkeit Selbstvervollkommnung	verfolgen	
(to) believe that the world is		in harmony orderly and rational	glauben, dass die Welt		in Harmonie rational geordnet	
(to) live	according to		nature	in Übereinstimmung		
	in	accordance		with	mit der Natur leben	
		agreement				
harmony		im Einklang mit der				
(to) be useful to society			für die Gesellschaft nützlich sein			

→ Ethical approaches: The virtue approach → Four cardinal virtues

Equanimity

(to) achieve	peace	of mind	Seelenruhe		erlangen	
	tranquillity (<i>AmE also: tranquility</i>)					
	equanimity		Gleichmut			
	imperturbability		Unerschütterlichkeit			
(to) be free from	<i>(unhealthy)</i> passions (<i>Greek: apatheia</i>)		frei von	<i>(ungesunden)</i> Leidenschaften (<i>griechisch: apatheia</i>)	sein	
	distress/worry/anxiety (<i>Greek: ataraxia</i>)			Sorge/Angst (<i>griechisch: ataraxia</i>)		
(to) refuse to be affected by things outside/beyond one's control			sich nicht von Dingen beeinflussen lassen, die man nicht ändern kann			
(to) harden oneself to	adversity possible misfortunes		sich gegen (eventuelle) Schicksalsschläge unempfindlich machen			
(to) not let one's feelings take over			sich nicht von seinen Gefühlen	überwältigen übermannen	lassen	

(to) control	what's happening ↔ the way one responds/reacts to what is happening		die Situation kontrollieren ↔ kontrollieren, wie man auf die Situation reagiert		
	one's emotions		seine Gefühle beherrschen		
(to) preach	self-control		Selbstberrschung		predigen empfehlen
(to) recommend	self-command				
(to) counsel (counselled, counselling, BrE)	indifference to external things		eine Haltung der Gleichgültigkeit/Indifferenz gegenüber äußeren Gütern		
(to) be stoic about setbacks/failure/death, etc.			Rückschläge/Misserfolge/den Tod usw. stoisch/gelassen hinnehmen		
(to) face	hardship	calmly	im Angesicht von	Not	ruhig/ gelassen/ gleichmütig/ gefasst bleiben/ reagieren
	misfortune	with		Unglück	
	adversity		calm	Widrigkeiten	
		composure	angesichts von		

→ Fate and destiny: Submitting to the inevitable → Freedom: Inner and outer freedom → Inner peace

Cosmopolitanism

cosmopolitanism			der/ das	stoische	Kosmopolitismus Weltbürgertum	
(to) see	all human beings as	citizens of the world	alle Menschen als	(Bürgerinnen und) Bürger der Welt	sehen betrachten	
(to) regard						
(to) view	(all) humans as	fellow brothers and sisters		Mitbrüder und -schwestern		
(to) share a common reason			eine gemeinsame Vernunft haben			
(to) be entitled to	the same respect		dasselbe Recht auf		Achtung Respekt	haben
			Anspruch auf dieselbe/denselben			
(to) deserve			dieselbe Achtung		verdienen	
(to) have			denselben Respekt		bekommen	
(to) get						
(to) receive					erhalten	

→ Human dignity

Stolpersteine memorials (Gunter Demnig)

(to) be	a remembrance project	ein Erinnerungsprojekt	sein
	the world's largest decentralised (BrE)/decentralized (BrE/AmE) memorial/monument to the Holocaust	das größte dezentrale Holocaust-Denkmal/Holocaust-Mahnmal in der Welt	
Gunter Demnig's foundation "Spuren" (traces)		die Stiftung – Spuren – Gunter Demnig	

(to) place	Stolpersteine (memorials)		Stolpersteine	verlegen
(to) install	stumbling	stones		
(to) set (set, set, setting)	tripping			
(to) lay (laid, laid)				
(to) embed (embedded, embedding)	brass covered	cobblestones	Steine mit einer Messingplatte	einlassen
		concrete cubes	an der Oberseite mit einer Messingplatte versehene Betonwürfel	
	brass markers		Erinnerungszeichen aus Messing	
	commemorative brass plaques			
(to) commemorate individual victims (<i>stumbling stones</i>) ↔ groups of victims (<i>stumbling thresholds</i>)			an einzelne Opfer erinnern (<i>Stolpersteine</i>) ↔ an Opfergruppen erinnern (<i>Stolperschwellen</i>)	
Stumbling stones are	engraved/inscribed with the names and dates of Holocaust victims.		In Stolpersteine sind die Namen und Lebensdaten von Opfern des Holocaust eingraviert.	
	placed in the pavement in front of the last residence of choice.		Stolpersteine werden vor dem letzten selbstgewählten Wohnort in das Pflaster des Gehwegs eingelassen.	
Stumbling thresholds commemorate/document what happened in a particular place.			Stolperschwellen erinnern daran/dokumentieren, was an dem betreffenden Ort geschah.	
(to) bow (down) before/to the victims ↔ (to) step on the names of the victims (stepped, stepping)			sich vor den Opfern verbeugen/sich zu den Opfern hinunterbeugen ↔ die Namen der Opfer mit Füßen treten	

→ Antisemitism: Fight against antisemitism → German titles and institutions → Remembering
→ Shoah → Grief and mourning: Public mourning

Straw man argument

(to) set up	a straw man:	einen Strohmann	aufbauen
(to) put up		Pappkameraden	
(to) make	the opponent's argument into something it is not	die Argumente des Gegners verzerrt darstellen	
(to) turn			
(to) change			

→ Debating: Weak and strong arguments

Stupa

stupa /'stu:pə/ (<i>Sanskrit</i> : hair knot, heap)			der Stupa (<i>Sanskrit</i> : Haarknoten, Hügel, Haufen)		
(to) be a	mound-like moundlike	building structure	ein	hügelartiges	Bauwerk/ Grab- und Gedenk-
		hemispherical		monument	

	dome-shaped			kuppelförmiges	monument	
	bell-shaped			glockenförmiges	sein	
(to) contain	relics	of	Buddha	Reliquien	von Buddha	enthalten
(to) house	the ashes		Buddhist monks	die Asche	buddhistischen Mönchen	
	religious objects		religiöse Gegenstände			
(to) symbolise (BrE)	the Buddha		den Buddha			symbolisieren
(to) symbolize (BrE/AmE)	events from Buddha's life		Ereignisse aus Buddhas Leben			
(to) represent	the Buddhist cosmology		das buddhistische Weltbild			darstellen
	enlightenment		die Erleuchtung			
(to) walk around	a stupa clockwise		eine Stupa im Uhrzeigersinn			umrunden
(to) circle						umkreisen
(to) circumambulate						

→ Buddhism → Pagoda → Relics → Religious architecture → Symbols → Wat

Stuttgart Declaration of Guilt (18./19.10.1945)

Stuttgart	Declaration	of Guilt	die Stuttgarter Schulderklärung
	Statement		
	Confession		das Stuttgarter Schuldbekennnis
(to) confess	one's	guilt	sein(e) Schuld bekennen
(to) admit (admitted, admitting)		failings	Fehler eingestehen
(to) acknowledge		shortcomings	Versagen Versäumnisse
(to) find	the	declaration	die Erklärung/das Bekenntnis unzureichend finden
(to) con- sider		statement	
		confession	
(to) be vague			vage sein
(to) not	go far enough		nicht weit genug gehen
	mention the Shoa		die Shoah nicht erwähnen

→ Evangelical Church in Germany → German Church Struggle → Guilt → Repentance → Shoah

Suicide

Risk factors

(to) drive	sb. to/into suicide		jmdn. in	den Selbstmord*	treiben
(to) lead (led, led)				die Selbsttötung*	führen
				den Freitod*	
				den Suizid*	
Risk factors for suicide include	mental	disorders.	Zu den Risiko- faktoren für	seelische Störungen	
		conditions		psychische Erkrankungen.	
	personality			Persönlichkeitsstörungen.	
	physical illness			körperliche Krankheit	

	genetic	vulnerability	Suizid gehören	genetische	Anfälligkeit
		disposition			Veranlagung
		predisposition			Prädisposition
	substance abuse			Drogenmissbrauch	
	social isolation			soziale Isolation	
	stressful life events			stark belastende Lebensereignisse	

* Note how the different terms, with their different → connotations, reflect different attitudes to suicide.

Suicidal thoughts

(to) think about suicide		Suizidgedanken		haben	
(to) have	thoughts of suicide		Selbstmordgedanken		hegen (<i>gehoben</i>)
	suicidal	thoughts			
ideation					
(to) feel	suicidal		Suizidgefühle haben		
(to) be			suizidgefährdet*		sein
			selbstmordgefährdet*		
			suizidal*		
			lebensmüde*		
	tired	of life			
weary	of living				
sick					
(to) have	“Weltschmerz“		Weltschmerz haben		
(to) suffer from	world weariness world-weariness		an Weltschmerz leiden		
(to) have a	serious	death wish	einen	ernsthaften	Todeswunsch haben
	persistent			dauerhaften	
	reasonable			nachvollziehbaren	
	rationalen				

Suicide attempts

(to) try	to commit suicide	einen Suizidversuch	machen
(to) attempt			unternehmen
(to) make	a suicide attempt	einen Suizidversuch überleben	
(to) survive			
(to) be a cry for help ↔ (to) mean to die		ein Hilferuf sein ↔ wirklich sterben wollen	

Committing suicide

suicide* (<i>person</i>)		der Selbstmörder/die Selbstmörderin*	
		der Suizident/die Suizidentin*	
suicide victim*		das Selbstmordopfer*	
(to) kill oneself		sich	töten*
			umbringen*
(to) take	one's (own) life	sich das Leben nehmen*	
(to) end		seinem Leben ein Ende setzen*	
		Hand an sich legen*	
(to) commit (committed, committing)	suicide	Suizid*	begehen
		Selbstmord*	verüben
		sich suizidieren*	
		den Freitod* wählen	

(to) choose voluntary euthanasia	Sterbehilfe wählen		
(to) leave a farewell	letter	einen Abschiedsbrief	hinterlassen
	note	eine Abschiedsnotiz	
	message	eine Abschiedsbotschaft	

* Note how the different terms, with their different → connotations, reflect different attitudes to suicide.

→ Assisted suicide

Suicide prevention

suicide prevention		die	Suizidprävention
			Suizidvorsorge
(to) prevent suicides		Suizide*	verhindern
		Selbsttötungen*	
		Selbstmorde*	
(to) set up	crisis services	Krisendienste	einrichten
(to) establish			
(to) improve			verbessern

* Note how the different terms, with their different → connotations, reflect different attitudes to suicide.

→ Helplines

Sukkot

Sukkot Succot	<i>(Hebrew, plural of sukkah; see below)</i>		Sukkot (<i>hebräisch, Plural von Sukka ; siehe unten</i>)		
Festival of	Booths		das Laubhüttenfest		
	Tabernacles				
(to) build a	sukkah		eine Sukka bauen		
(to) eat in a	succah		in	Sukka	essen
(to) sleep in a	temporary	hut	in einer	Laubhütte	schlafen
	makeshift	dwelling		provisorischen Hütte/Unterkunft	
(to) decorate a sukkah/succah with	fruits		die Sukka mit	Obst	schmücken
	vegetables			Gemüse	
	palm fronds			Palmwedeln	
(to) be a harvest festival			ein Erntefest sein		
(to) commemorate	the escape of the Jews from Egypt		an die Flucht aus Ägypten		erinnern
	Israel's wanderings in the wilderness		an die Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste		
	God sheltering Israel as they travelled (BrE)/traveled (AmE) from Egypt to the Promised Land		an den göttlichen Schutz auf der Wanderung von Ägypten in das verheißene Land/das Gelobte Land		

→ Church year: Harvest Festival Sunday → Exodus story → Judaism

Sunday protection

Sunday protection			der Sonntagsschutz		
(to) protect	work-free	Sundays as a day of rest and (religious) reflection/contemplation	den arbeitsfreien Sonntag als Tag der Ruhe und (religiösen) Besinnung		schützen
(to) preserve	free				bewahren
(to) rest from work			sich von der Arbeit ausruhen		
(to) strengthen family ties			Familienbande stärken		
Shops (Hours of Trading) Act (<i>Republic of Ireland</i>)			das	Ladenschutzgesetz	
Sunday Trading Act (<i>England, Wales</i>)				Ladenöffnungszeitengesetz	
Sunday	trading		die	Öffnung der Geschäfte am Sonntag	
	shopping			Sonntagsöffnung	
(to) relax	Sunday trading	laws	die gesetzlichen Regelungen zur Sonntagsöffnung lockern		
(to) loosen		rules			
(to) stay open	longer (hours)		länger	offen haben	
(to) open				öffnen	
(to) extend	opening	hours	die	Ladenöffnungszeiten	ausweiten
(to) liberalise (<i>BrE</i>) (to) liberalize (<i>BrE/AmE</i>)	shopping			Ladenschlusszeiten	verlängern liberalisieren

→ Commandments: Duties to God → Religion and state: Religion in the German Basic Law → Shabbat → Vita activa and passiva

Superior orders

(to) plead superior orders			sich auf Befehlsnotstand berufen Befehlsnotstand geltend machen		
(to) act under orders			auf Befehl	handeln	
			unter Befehlsnotstand		
(to) just follow	orders		nur Befehle	befolgen	
(to) just carry out				ausführen	
(to) just do one's job			nur seine Arbeit	machen tun	
(to) do what one is told to do			tun, was einem aufgetragen wird		
(to) be a(n)	diligent	underling	ein(e)	gewissenhafte(r)	Untergebener/ Untergebene/ Befehlsempfänger/ Befehlsempfängerin sein
	efficient			gut funktionierende(r)	

→ Courage: Moral courage

Supernaturalism

supernaturalism			der Supernaturalismus		
(to) believe in a(n)	otherworldly	reality	an eine jenseitige	Wirklichkeit	glauben
		realm		Welt	
supernatural power			an eine übernatürliche Macht		

→ Elves → Fantasy (genre)

Superstition

superstition (<i>pejorative</i>)				der Aberglaube (<i>abwertend</i>)		
(to) be superstitious (<i>pejorative</i>)				abergläubisch sein (<i>abwertend</i>)		
superstitious	beliefs			abergläubische	Vorstellungen	
	practices				Handlungen	
(to) believe	(that)	sb. is	cursed	glauben, dass	jmd.	verflucht ist
			a witch			eine Hexe ist
		sb./sth. has magical powers			jmd./etw. magische Kräfte hat	
		the stars influence the lives of people		die Sterne das Leben der Menschen beeinflussen		
(to) be believed to be a(n)	in	horoscopes		an	Horoskope	glauben
		omens			Vorzeichen	
		portents				
		spirits			Geister	
		ghosts			Gespenster	
		haunted houses			Spukhäuser	
		lucky charms			Glücksbringer	
		Talismane				
(to) be believed to be a(n)	lucky ↔ unlucky		number	als Glückszahl ↔ Unglückszahl gelten		
	auspicious ↔ inauspicious					
(to) wear an amulet (around one's neck)				ein Amulett (um den Hals) tragen		
(to) be a coping mechanism				ein Bewältigungsmechanismus sein		
(to) try	to control uncertain events			versuchen, in ungewissen Situationen Kontrolle zu gewinnen/erlangen		
(to) attempt						
(to) deal	with	uncertainty		in times of crisis	mit Ungewissheit in Krisenzeiten umgehen	
(to) cope		fear			Angst in Krisenzeiten bewältigen	
(to) manage						
(to) turn to	superstition			in Krisenzeiten	abergläubisch werden	
	superstitious	beliefs			Aberglauben praktizieren	
		practices				
(to) boost	self-confidence			das Selbstvertrauen		steigern
(to) increase	self-efficacy			die Selbstwirksamkeitserwartung		

→ Astrology → Fear and anxiety → Horoscopes → Magic → Power objects → Witchcraft

Supreme Governor of the Church of England

(to) have (to) hold	the title (of) "Supreme Governor of the Church of England"	den Titel „Oberster	Gouverneur Statthalter	der Kirche von England" haben/tragen	
supreme governorship		das Amt als Kirchenoberhaupt			
(to) be the	titular	head of church	das	Oberhaupt der Kirche sein	
	worldly				
	temporal				
(to) appoint	archbishops	auf Vorschlag des Premierministers/ der Premierministerin		Erzbischöfe Erzbischöfinnen	er- nen- nen
	bishops			Bischöfe Bischöfinnen	
	deans of cathedral			Dekane/ Dekaninnen von Kathedralen Dompropste Dompropstin- nen	

→ Church of England → Defender of the Faith → Religion and state

Surrogate motherhood

Types

traditional/genetic ↔ gestational	surrogate motherhood surrogacy	die	traditionelle/genetische ↔ gestationelle	Leihmut- terschaft Ersatz- mutter- schaft
altruistic			altruistische	
unpaid ↔ paid			bezahlte ↔ unbezahlte	
non-commercial ↔ commercial			nichtkommerzielle/nicht- kommerzielle ↔ kommerzielle	
surrogate	mother	die	Leihmutter	
proxy			Surrogatmutter	
birth			Geburtsmutter	
biological			leibliche	Mutter
			biologische	
			intendierte	
intended			beabsichtigte	
legal	Wunschkumter			
gestational	carrier	die gestationelle Leihmutter		
	surrogate			

Medical aspects

(to) be	unable to conceive	ungewollt kinderlos sein
	genetically related	to the child mit dem Kind genetisch verwandt sein

(to) have no genetic link		keine genetische Verbindung zu dem Kind haben
(to) take a	fertilised (<i>BrE</i>) fertilized (<i>BrE/AmE</i>)	egg from sb. jmdm. eine befruchtete Eizelle entnehmen
(to) implant a fertilised (<i>BrE</i>)/ fertilized (<i>BrE/AmE</i>) egg in the	womb uterus	of the (gestational) carrier/ surrogate die befruchtete Eizelle in die Gebärmutter der (gestationellen) Leihmutter einpflanzen
(to) carry the child (to term)		das Kind austragen

→ Egg donation → In vitro fertilisation (IVF) → Pregnancy

Psychological aspects

(to) develop	a connection	with/to the unborn child	eine Bindung an das ungeborene Kind	entwickeln
	a bond			
	maternal feelings towards/for the child		Muttergefühle für das Kind	
(to) want to keep the baby		das Baby behalten wollen		

Moral and legal aspects

(to) lead to “divided motherhood”*		zu einer gespaltenen Mutterschaft führen
(to) safeguard ↔ (to) violate the dignity of women		die Würde der Frau gewährleisten ↔ die Würde der Frau verletzen/gegen die Würde der Frau verstoßen
(to) sell a baby ↔ one’s reproductive services		ein Kind ↔ eine Reproduktionsdienstleistung verkaufen
(to) treat babies as/like	commodities a commodity chattel	↔ (to) make the gift of life Babys als/wie Ware behandeln ↔ Leben schenken
(to) exploit (sb.’s) financial need		eine (jmds.) finanzielle Notlage Notsituation ausnutzen
(to) have (no) parental rights		(keine) Elternrechte haben
(to) enforce a contract		seine Rechte aus einem Vertrag geltend machen einklagen

* Note the use of inverted commas to indicate that “divided motherhood” is not a common concept in English.

→ Human dignity

Background checks

(to) undergo background	checks screening	sich einer Hintergrundüberprüfung unterziehen (müssen)	
(to) do (to) carry out	background checks on prospective	surrogate mothers parents Leihmütterbewerberinnen interessierte Eltern einer Hintergrundüberprüfung unterziehen	
(to) require	a health certificate	ein Gesundheitszeugnis	verlangen
	police clearance	ein polizeiliches Führungszeugnis	
	a police clearance certificate		

Sustainable living

(to) live	in harmony with nature ↔ (to) go/(to) live beyond the limits of nature			im Einklang mit der Natur leben ↔ die Belastungsgrenzen der Natur überschreiten			
	sustainably			nachhaltig	leben		
	better and lighter			besser und leichter			
(to) change	the throw-away/ throwaway mentality			die Wegwerfmentalität		verändern	
(to) get away from						abschaffen	
(to) abandon							
(to) reduce consumption				den Konsum reduzieren			
(to) save resources				schonend mit Ressourcen umgehen			
(to) use resources				Ressourcen		sparen	
						schonen	
				effizient	nutzen		
				sparsam			
for as long as possible				so lange wie möglich			
(to) keep one's	ecological	footprint	small	seine(n)	ökologischen Fußabdruck		klein/ niedrig/ gering halten
	carbon		low		CO ₂ -	Fußabdruck	
			down			Abdruck	
				Bilanz			
(to) create a	circular closed-loop	economy (e.g. for plastic)		eine Kreislaufwirtschaft (z.B. für Plastik) schaffen			
(to) follow	the 3 R's/5 R's/7R's of waste management			die drei R's/fünf R's/sieben R's der Abfallwirtschaft		befolgen	
(to) observe						beachten	
(to) obey							
(to) apply						anwenden	
3 R's: Reduce – Reuse – Recycle				3 R's: Reduce – Reuse – Recycle			
5 R's: Refuse – Reduce – Reuse – Repurpose – Recycle				5 R's: Refuse – Reduce – Reuse – Repurpose – Recycle			
7 R's:	Rethink – Refuse – Reduce – Repurpose – Reuse – Recycle – Rot			7 R's:	Rethink – Refuse – Reduce – Repurpose – Reuse – Recycle – Rot		
	Rethink – Refuse – Reduce – Reuse – Repair – Regift – Recycle				Rethink – Refuse – Reduce – Reuse – Repair – Regift – Recycle		
(to) reduce				reduzieren			
(to) reuse				wiederverwenden			
(to) recycle				recyclen			
(to) refuse				verzichten			
(to) repurpose				umfunktionieren			
(to) rethink				überdenken			
(to) rot (rotted, rotting)				kompostieren			
(to) repair				reparieren			
				(wieder) instandsetzen			
(to) regift				weeterschenken			

→ Business ethics → Catholic social teaching: Stewardship of the creation → Churchyard conservation → Creation: Steward of creation → Ecosattva → Economy for the Common Good → Environmental Ethic → Fair Trade → Justice: Climate justice → Justice: Environmental

justice → Native American spirituality → Quakers (Religious Society of Friends): Social responsibilities/testimonies → Responsible tourism → Simple living → Zoroastrianism: Beliefs and ethos

Swiss Guard

(Pontifical)	Swiss Guard		die (Päpstliche)	Schweizergarde	
(Papal)	bodyguard			Leibwache	
(papal)				Leibgarde	
(to) become a Swiss	Guard		Schweizergardist werden		
	Guardman				
(to) protect the pope and his residence			den Papst und seine Residenz schützen		
(to) wear	a	ceremonial	uniform (<i>in the colours of the Medici family: blue, red, and yellow</i>)	eine Galauniform (<i>in den Farben der Medicis: blau, rot und gelb</i>)	tragen
		gala			
		dress			
	medieval	armour (<i>BrE</i>) armor (<i>AmE</i>)	eine mittelalterliche Uniform		
	plumed helmets		federgeschmückte Helme		
(to) have	halberds		Hellebarden		haben
	modern	weapons	moderne	Waffen	
		firearms		Schusswaffen	

→ Pope

Symbols

Characteristics and functions of symbols

A symbol...		Ein	Symbol ...
			Sinnbild ...
...is something	concrete.	... ist etwas	Konkretes.
	observable.		(sinnlich) Wahrnehmbares.
	tangible.		physisch Greifbares.
...points	beyond itself.	... weist über sich hinaus.	
	to an abstract reality.	... verweist auf eine abstrakte Wirklichkeit.	
...makes the invisible visible.		... macht das Unsichtbare sichtbar.	
...participates in the reality toward(s) which it points.		... ist Teil der Wirklichkeit, auf die es verweist.	
...opens up a level of reality which otherwise is closed for us.		... deckt eine verborgene Wirklichkeitsschicht auf.	
...unlocks deeper dimensions within ourselves.		... erschließt tiefere Dimensionen der inneren Wirklichkeit.	

Symbols...			Symbole ...
...have	multiple	meanings.	... vereinen eine Vielzahl von Bedeutungen.

...hold	contradictory		... veschmelzen	gegensätzliche	Bedeutungen zu einer Einheit
...combine				widersprüchliche	
(to) express	contradictions		Widersprüche	zum Ausdruck bringen	
(to) hold together			Widersprüchliches		
(to) integrate	conflicting	experiences into one single image	widersprüchliche Erfahrungen in einem einzigen Bild zusammenführen		
	contradictory				
...allow (for)	multiple	interpretations.	erlauben	verschiedene	Interpretationen.
	varied			viele	
	many				
...are	ambiguous.		... sind	mehrdeutig.	
	open to interpretation.			vieldeutig.	
	emotion-charged			interpretationsoffen.	
	emotionally charged			bedeutungsoffen.	
		vehicles of meaning.	emotionsgeladene/affektiv besetzte Bedeutungsträger.		
...speak to the whole person			... sprechen den ganzen Menschen an.		
...create a sense of	belonging		... schaffen ein Gefühl	der Zugehörigkeit	
	collective identity			kollektiver Identität	
...unite ↔ divide people.			... einen ↔ trennen Menschen		

→ Ambiguity → Polarity of life → Religion: Ambivalence

Symbolic significance

(to) have symbolic meaning			symbolische Bedeutung haben				
(to) symbolise (BrE)	sth.		etw.	symbolisieren			
(to) symbolize (BrE/AmE)				versinnbildlichen			
(to) be symbolic of			für etw. stehen				
(to) stand for			etw.	repräsentieren		bedeuten	
(to) represent				auf etw. hindeuten			
(to) signify			etw. zeigen				
(to) suggest			an etw. erinnern				
(to) show			jmdn. an etw. erinnern				
(to) indicate			mit etw.	asoziiert	werden		
(to) recall				verbunden	sein		
(to) be reminiscent of			associations of/with sth.		Assoziationen an etw.		wecken
(to) remind sb. of							hervorrufen
(to) be associated with							aufrufen
							wachrufen
(to) evoke			ein Gefühl +	wachrufen	entstehen lassen		
(to) carry			Genitiv				

→ Connotations

(to) be	highly	symbolic	symbolträchtig	sein
---------	--------	----------	----------------	------

	heavily						
	full of	symbolism		voller Symbolismus			
	laden with						
	a	symbol of/for*	love, etc.	ein	Symbol Sinnbild	der Liebe, für die Liebe usw.	sein
		sign of			Zeichen		
		symbolic expression of			symbolischer Ausdruck		

* *Symbol of* indicates the organisation or abstract idea the sign represents or stands for. *Symbol for* indicates the purpose or function of the sign. It is often used for letters, numbers or signs that represent a sound, amount, chemical substance, etc. Note that *symbol of* and *symbol for* are often used interchangeably.

Types of symbols

colour	symbolism	die	Farbsymbolik
number		Zahlensymbolik	
nature		Natursymbolik	
plant		Pflanzensymbolik	
hair		Haarsymbolik	
dress		Kleidungssymbolik	
symbolic	object	der/die/das symbolische	Gegenstand
	colour		Farbe
	number		Zahl
	plant		Pflanze
	fruit		Frucht
	food		Speise
	clothing		Kleidung
	garment		Kleidungsstück
	gesture		Geste
	action		Handlung
act	die Zeichenhandlung		
symbol (taken) from nature (e.g. tree)	das	Natursymbol	
symbol of hope (e.g. the rainbow)		Hoffnungssymbol (z.B. der Regenbogen)	
symbol of peace (e.g. dove)		Friedenssymbol (z.B. die Taube)	
symbol of group identity (e.g. a specific form of dress)		Symbol der Gruppenidentität (z.B. ein bestimmter Kleidungsstil)	
national symbol (e.g. a national flag)		Nationalsymbol (z.B. eine Nationalflagge)	
cultural symbol (e.g. national/religious symbols)		kulturelle Symbol (z.B. Nationalsymbole/religiöse Symbole)	
auspicious symbol (e.g. the Buddhist wheel)		Glückssymbol (z.B. das buddhistische Rad)	
symbol specific to one religion (e.g. the Christian cross)		religionsspezifische Symbol (z.B. das christliche Kreuz)	
universal symbol (e.g. the path of life)		universelle Symbol (z.B. der Weg des Lebens)	
overarching, controlling symbol in which other symbols, myths, and stories find their		übergreifende, alles bestimmende Symbol, in dem andere Symbole,	

setting (e.g. life as a pilgrimage) (Ronald Hepburn)		Mythen und Geschichten ihren Platz finden (z.B. das Leben als Pilgerschaft) (Ronald Hepburn)
--	--	--

→ Cross (Christian symbol) → Dalai Lama: Global symbol → Light (universal symbol) → Lotus (Buddhist symbol) → Luther rose → Mountains → Mary (Mother of Jesus) as a national symbol → Mudras → Nowruz: Haft-sin → Path (universal symbol) → Rose (symbol) → Rosh Hashanah: Wishing a good, sweet year → Sacraments → Sikhism: The Five Ks → Tattoos: Expressing identity → Wheel (Buddhist symbol) → White Crucifixion (Marc Chagall): Jewish colour symbolism

Reinterpretation of symbols

(to) change	over time	sich im Laufe der Zeit	verändern
(to) evolve			entwickeln
(to) be	reinterpreted	neu interpretiert werden	
	re-interpreted	umgedeutet werden	
(to) take on new meanings		neue Bedeutungen annehmen	

→ Religious change

Synagogue

House of assembly, prayer, and study

(to) be a	house of	assembly	ein Haus	der Versammlung		sein
		prayer		des	Betens	
		study			Lernens	
	community	centre (<i>BrE</i>) center (<i>AmE</i>)	ein Gemeindeshaus			
(to) go to (the) synagogue			in die Synagoge gehen			
(to) meet	for worship and instruction		(sich) zum Gottesdienst und zur Lehre		treffen	
(to) come together					zusammenkommen	
(to) gather					versammeln	

Bimah

bimah (<i>Hebrew/Greek</i>)			die Bima (<i>hebräisch/griechisch</i>)			
raised platform with a		reading desk	das Podest	mit einem Lesepult		
		lectern	das Podium			
das erhöhte Lesepult						
(to) be	placed	in the centre (<i>BrE</i>)/center (<i>AmE</i>) of the synagogue		in der Mitte der Synagoge		stehen
	located					
(to) read the weekly	portion from/of	the Torah	den Wochenabschnitt aus der Tora vorlesen			
	section of					

→ Torah → Torah pointer

Torah Ark

(to) keep	the Torah	cabinet		Schrank	aufbewahren
(to) store				Toraschrein	

(to) house	scrolls in a	Torah Ark/Torah ark (Hebrew: Aron Kodesh: holy chest; heikhal: palace, temple)	die Torarollen in einem	hebräisch: Aron ha-Kodesch: die heilige Lade, der heilige Schrein; Hechal: Palast, Tempel)	Toraschrank
(to) face toward(s) Jerusalem			in Richtung Jerusalem stehen		
			nach Jerusalem ausgerichtet sein		

→ Ark of the Covenant → Geniza → Jerusalem

Torah curtain

embroidered Torah curtain		der bestickte Toravorhang
(to) hang in front of	the Torah Ark	vor dem Toraschrein hängen
(to) cover		den Toraschrein bedecken

Eternal light

(to) hang	in front of the Torah Ark	vor dem Toraschrein	hängen
(to) stand			stehen

→ Light (universal symbol) → Menorah (seven-branched candelabra)

Gender separation

gender separation				die Geschlechtertrennung	
(to) have	different	sections	for men and women (Orthodox synagogues)	unterschiedliche	Bereiche für Männer und Frauen haben (orthodoxe Synagogen)
	separate	seating areas		getrennte	
(to) sit separately ↔ (to) sit together (liberal synagogues)				getrennt (voneinander) sitzen ↔ zusammensitzen (liberale Synagogen)	
(to) sit	in the front seats			in den vorderen Sitzreihen	sitzen
	in front			vorne	
	in the back			hinten	
	behind a screen			hinter einer Trennwand	
	in a	balcony			
gallery					

→ Judaism: Branches of modern Judaism

Organs

(to) have	an organ (Reform synagogues)	eine Orgel	haben
(to) install			einbauen (Reformsynagogen)
(to) accompany the prayers		die Gebete begleiten	
(to) be (not) allowed to play the organ on Shabbat		am Sabbat (nicht) Orgel spielen dürfen	

Architectural styles

(to) be built in	local	style	in	örtlichem	Stil erbaut sein
	Moorish			maurischem	
	pseudo-Moorish			pseudomaurischen	

	Oriental/oriental			orientalischem	
	the style of their time and place			dem Stil der Zeit und des Ortes erbaut sein	

→ Religious architecture

Syncretism

syncretism (<i>often negative term</i>)		der Synkretismus (<i>häufig negativ gebrauchter Begriff</i>)“			
hybridisation (<i>BrE</i>) hybridization (<i>BrE/AmE</i>) (<i>neutral term</i>)		die Hybridisierung (<i>neutraler Begriff</i>)			
mixing of	religions	die Religionsvermischung			
blending of	faiths				
syncretic	religion	die synkretistische Religion			
syncretical					
syncretistic					
hybrid					
religious hybridity		die	Hybridreligion		
			religiöse Hybridität		
(to) combine	elements of... and/with...	Elemente aus ... und ...		(miteinander) verbinden	
(to) mix	elements drawn from...			vermischen	
(to) blend					
(to) fuse					

→ Alevism → Celtic spirituality movement → Halloween → Manichaeism → Mary (Mother of Jesus) in the visual arts: The Virgin of Guadalupe as syncretism → Patchwork religion → Religious diversity and pluralism → Shinto: Religious coexistence → Sikhism: Origin → Yoga

Synodality

(to) cultivate	synodality		Synodalität	pflegen	
(to) promote				fördern	
(to) set up a Synodal	Way	einen Synodalen Weg		ins Leben rufen	
	Path				
	Assembly	eine Synodalversammlung			
	Committee	einen Synodalen	Ausschuss		
	Council		Rat		
	Conference	eine Synodalkonferenz			
(to) be a reform	process	ein	Reformprozess	sein	
	forum		Reformforum		
(to) make the church more	synodal	die Kirche	synodaler	machen	
	participatory		partizipatorischer		
	inclusive		inklusive		
	missionary		missionarischer		
assembly of clergy and lay people		die Versammlung von Geistlichen und Laien			
(to) involve lay people in decision-making processes		Laien an Entscheidungsprozessen beteiligen			
(to) make decisions top-down ↔ bottom-up		Entscheidungen von oben ↔ von unten (her) treffen			

(to) accept	the decisions of a synod	die Beschlüsse einer Synode	annehmen
(to) adopt			
(to) endorse			genehmigen
(to) (fully) embrace			sich zu eigen machen
(to) implement			umsetzen
(to) reject			ablehnen

→ Church polities → German titles and German organisations → Laity

Synoptic problem

Synoptic gospels

synoptic	problem		das synoptische Problem		
	gospels		die synoptischen Evangelien		
synoptics (<i>Mark, Matthew, Luke</i>)			die Synoptiker (<i>Markus, Matthäus, Lukas</i>)		
(to) have a lot of similarities in the	structure	content	viele Gemein- samkeiten im	Aufbau	haben
				Inhalt	aufweisen
				Wortlaut	
(to) generally follow the same	sequence	order of events	den Stoff im Großen und Ganzen in der gleichen Reihenfolge		darstellen
					berichten
(to) have	content	in common	inhaltliche Gemeinsamkeiten haben		
	material				
(to) often have the same or similar wording			oft denselben oder einen ähnlichen Wortlaut	haben	aufweisen
(to) explain the similarities and differences between the gospels			die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Evangelien erklären		

Two-source hypothesis

two-source	hypothesis		die	Zweiquellentheorie	
	theory			Zwei-Quellen-Theorie	
			Zwei-Quellen-Hypothese		
(to) use	the	Gospel of Mark		das Markusevangelium	benutzen
(to) make use of		sayings	source Q	die	Logienquelle Q
(to) draw from		saying			
(to) be a hypothetical	collection	of Jesus'/Jesus's sayings	eine hypo- thetische	Sammlung	mit Aussprüchen Jesu sein
	source			Quelle	
	document				
content unique to	Matthew		das Sondergut des		Matthäus
	Luke				Lukas
Special Matthew					
Special Luke					

→ Gospels (New Testament)

Taizé Community

Ecumenical monastic community

(ecumenical and international)	Community of Taizé		die (ökumenische und internationale)	Communauté	von Taizé
	monastic fraternity			Communauté	
(to) be	located	in Burgundy	in Burgund liegen		
	situated				
(to) make a/one's lifelong commitment			sein Lebensengagement	ablegen	
			ein lebenslanges Versprechen		
			eine lebenslange Verpflichtung eingehen		
(to) pledge one's life to the Taizé Community			sich zu einem Leben in der Gemeinschaft von Taizé verpflichten		

Parable of communion

(to) see	Taizé as a ...		Taizé als ...		verstehen
(to) describe					beschreiben
...parable of communion			... Parabel der Gemeinschaft		
...sign of reconciliation between divided Christians and between separated peoples			... Zeichen der Versöhnung in der gespaltenen Christenheit und zwischen getrennten Völkern		
(to) reconcile the different Christian churches			die verschiedenen christlichen Kirchen miteinander versöhnen		
(to) deepen one's	inner	life	sein	geistliches Leben	vertiefen
	prayer			Gebetsleben	
	solidarity with others		seine Solidarität mit anderen		

→ Ecumenical movement: Ecumenical communities → Ecumenical movement: Ecumenical youth meetings → Intentional communities → Meditative singing → Monastic life (Christianity) → Reconciliation → Tolerance → Vita activa and passiva

Takbir (Allahu Akbar)

takbir (<i>Arabic</i> : magnification [of God])			Takbir (<i>arabisch</i> : Vergrößern, Lobpreisen [Gottes])		
(to) say	Allahu Akbar (<i>Arabic</i> : God is greater (than anything we can imagine/(the) greatest/the most great)		Allahu Akbar (<i>arabisch</i> : Gott ist größer (als alles, was wir uns vorstellen können)/am größten/überaus groß/der Allergrößte)		sagen
(to) recite					skandieren
(to) chant					rufen
(to) shout					schreien
(to) yell					brüllen
(to) scream					
(to) remind Muslims to be/stay/remain humble ↔ (to) justify (terrorist) violence in the name of God			Muslime/Musliminnen daran erinnern, demütig zu sein/bleiben ↔ (terroristische) Gewalt im Namen Gottes rechtfertigen		
(to) use/ (to) abuse the	phrase	"Allahu Akbar" as an Islamist	die	Formel	„Allahu akbar“ als islamistischen Schlachtruf/Kampf-
	expression			Formulierung	
			den Ausdruck		

	slogan	battle/rallying cry	den Slogan die Parole	ruf verwenden/missbrauchen
--	--------	---------------------	--------------------------	----------------------------

→ Five pillars of Islam: Pilgrimage → Five pillars of Islam: Prayer → God: God's names: Islam → Islam → Islamism → Mosque: Minaret → Religious conflict and violence

Tallit

Tallit gadol

(to) wear a	tallit (gadol) (Hebrew: big cloak)	during prayer	einen	Tallit Tallith	(Gadol) (hebräisch: großer Umhang)	beim Gebet tragen
	(fringed) prayer shawl		einen (mit Fransen versehenen)	Gebetsschal Gebetsmantel Gebetsumhang		
(to) remind the wearer of the commandments of the Torah			den Träger/die Trägerin an die Gebote der Tora erinnern			

Tallit katan

(to) wear a(n)	tallit katan (Hebrew: small cloak) under or over one's clothing	einen Tallit/Tallith Katan über oder unter seiner Kleidung	tragen
	undershirt	eine Unterbekleidung in Form eines Leibchens	

Burial in a tallit

(to) be buried in/with one's tallit		in/mit seinem Tallit beerdigt werden	
(to) cut off one of the tzitzit		einen der Schaufäden abschneiden	
(to) make the tallit unfit for ritual use		den Tallit rituell unbrauchbar machen	
(to) no longer	do	mizvot (religious duties, commandments)(the dead)	die Mitzvot (religiöse Pflichten, Gebote) nicht mehr befolgen (<i>die Toten</i>)
	keep		
	follow		
	observe		
	perform		

→ Burials, burial grounds, burial types → Commandments → Judaism → Torah → Tzitzit

Tattoos

Getting tattooed

tattooist		der Tätowierer/die Tätowiererin		
tattoo	artist	der Tattoo-Künstler/die Tattoo-Künstlerin		
	studio	das	Tattoostudio Tattoo-Studio	
	parlour (BrE) parlor (AmE)			
	enthusiast	der/die Tattoobegeisterte		
(to) be heavily tattooed		stark tätowiert sein		
(to) get	tattooed	sich	tätowieren	lassen

	a (memorial) tattoo			ein Tattoo/Erinnerungs-tattoo stechen		
(to) have	a (memorial) tattoo		ein Tattoo/Erinnerungstattoo		haben	
(to) wear			eine Tätowierung/Erinnerungs-tätowierung			tragen
(to) don (donned , donning)						
(to) have a(n)	image...		sich	ein Bild ...		
	name...			einen Namen ...		
	date...			ein Datum ...		
	religious figure...			eine religiöse Figur ...		
	portrait...		ein	Porträt ...		
	religious	subject...		religiöses	Thema ...	
	non-religious	symbol...		nicht-religiöses	Symbol ...	
	secular					
protective tattoo				Schutz-Tattoo ...		
...tattooed on one's arms/hand/forehead, etc.			... auf die Arme/die Hand/die Stirn tätowieren lassen			
(to) be	permanent	signs	dauerhafte	Zeichen	sein	
	indelible	marks	permanente	Markierungen		
			unauslöschliche			

→ Body art and body modifications → Burials, burial grounds, burial types: Cremation
 tattoos → Magic: Apotropaic magic → Religious images → Symbols

Tolerating pain

(to) put up with	pain	Schmerz	aushalten	
(to) tolerate			ertragen	
(to) endure				
(to) overcome			überwinden	

→ Rites of passage

Expressing identity

(to) be a form of	art	↔ self-harm	eine Form der	Kunst	↔ Selbstverletzung	sein
	body art			Körperkunst		
	self-expression			Selbstdarstellung		

(to) express	group	membership	Gruppenzugehörigkeit	zum Ausdruck bringen
		affiliation	Zugehörigkeit zu einer (sozialen) Gruppe	

(to) express	one's	personality	through one's tattoos	seine	Persönlichkeit	durch seine Tattoos/Tätowierungen ausdrücken/repräsentieren
(to) assert		identity			Identität	
(to) embrace						
(to) represent						
(to) represent	special memories		für	besondere Erinnerungen		stehen
	important	events in one's life		wichtige	Lebensereignisse	
	significant			bedeutsame		
	beliefs			Überzeugungen		

	convictions		
	values		Werte

→ Identity → Life stories → Symbols: Types of symbols

Tawheed

tawheed tawhid	(Arabic: monotheism)			Tauhid (<i>arabisch</i> : Monotheismus)		
(to) make	the	tawheed tawhid	gesture	die Tauhid-Geste	machen	
(to) use					verwenden	
(to) raise	the right index finger	upwards	den rechten Zeigefinger	nach oben	strecken	
(to) point				to heaven	in die Luft	zeigen
				heavenward	zum Himmel	
				heavenwards	himmelwärts	
(to) affirm God's oneness and uniqueness			die	Einheit Eins-heit	und Einzigartigkeit Gottes bekräftigen	
(to) be popular with Islamists			bei Islamisten/Islamistinnen populär sein			

→ Five pillars of Islam → Monotheism → Symbols

Tax collectors

tax	collector	der Zöllner/die Zöllnerin	
	gatherer	der Zolleintreiber/die Zolleintreiberin der Steuereintreiber/die Steuereintreiberin	
revenue contractor		der Zollpächter/die Zollpächterin	
(to) sit at the tax collector's booth		an der Zollstation beim Zoll	sitzen
(to) collect taxes from sb.		von jmdm. Steuern eintreiben	

Traitors

(to) work for the	Romans	für die Römer/die Besatzer/die Besatzungsmacht arbeiten		
(to) collaborate with the	occupiers	mit	den Römern/den Besatzern/der Besatzungsmacht	kollaborieren
	occupying power			zusammen- arbeiten
(to) be a traitor to one's nation		ein Verräter/eine Verräterin an der eigenen Nation sein		

Exploiters

(to) take more money than one is supposed to	mehr Geld verlangen, als einem zusteht
(to) overcharge sb.	von jmdm. zu viel (Geld) fordern
(to) exploit sb.	jmdn. ausbeuten
(to) enrich oneself (at the expense of others)	sich (auf Kosten anderer) bereichern

Religiously unclean

(to) have contact with	non-Jews gentiles	mit	Nichtjuden Heiden	Kontakt haben
(to) be (religiously)	unclean impure	(religiös) unrein sein		

→ Purity and impurity

Despised

(to) look down on sb.	jmdn. verachten
(to) despise sb.	
(to) shun sb. (shunned, shunning)	jmdn. meiden jmdm. aus dem Weg gehen

→ Jesus' ministry: Jesus eats with tax collectors and sinners

Tefillin

tefillin (<i>Hebrew</i> tefillah: prayer)	die	Tefillin (<i>hebräisch</i> tefillah: Gebet)		
prayer boxes		Gebetsriemen		
phylacteries		Gebetskapseln		
(to) consist of	two black leather boxes and leather straps	aus zwei schwarzen Lederkapseln und Lederriemen bestehen		
(to) contain	Hebrew parchment scrolls verses from the Torah Torah verses	(including the Shema)	hebräische Pergamentrollen Toraverse/Thoraverse (darunter das Sch'ma)	enthalten
(to) put on tefillin for morning prayer(s) (<i>Orthodox men</i>)	die Tefillin zum Morgengebet anlegen (<i>orthodoxe Männer</i>)			
(to) allow women to put on tefillin	Frauen erlauben, Tefillin anzulegen			
(to) wind (wound, wound)	the straps around the arm, hand and head	die Riemen um Arm, Hand und Kopf wickeln		
(to) wrap (wrapped, wrapping)				
(to) wear tefillin	during at	morning prayer(s)	die Tefillin beim Morgengebet tragen	
(to) bind heart, mind and hand to God's	will commandments	Hirn, Herz und Hand an Gottes	Willen Gebote	binden
(to) symbolise (<i>BrE</i>) (to) symbolize (<i>BrE/AmE</i>)	dedication to God	Hingabe an Gott symbolisieren		
(to) be in sync with God	in Harmonie mit Gott		sein leben	

→ Judaism: Religious branches → Prayer → Shema Yisrael → Symbols → Torah → Women and religion

Televangelists

televangelist	der Televangelist/die Televangelistin
TV preacher	der Fernsehprediger/die Fernsehpredigerin

Temptation

Tempting others

tempter/temptress			der Versucher/ die Versucherin				
(to) tempt sb. with a promise, etc.			jmdn. mit einem Versprechen usw. versuchen				
(to) tempt		sb. to do sth.	jmdn. in Versuchung bringen		etw. zu tun		
(to) try	to		versuchen, jmdn.	dazu bringen,			
(to) attempt	get			dazu zu überreden			
(to) urge			jmdn.	dazu drängen,			
(to) lead sb. into temptation (led, led)				in Versuchung führen			
(to) test	sb.	jmdn.	auf die Probe stellen				
	sb.'s	will power				jmd.'s	Willenskraft
		will					Willensstärke

→ Satan → Sin → Snake/serpent

Being tempted

(to) be tempted to do sth.			in Versuchung geraten, etw. zu tun		
(to) struggle with		temptation(s)	mit der Versuchung (mit Versuchungen/ Verlockungen) kämpfen		
(to) fight			gegen die Versuchung (gegen Versuchungen/ Verlockungen) kämpfen		
(to) stay away from			sich von der Versuchung (von Versuchungen/Verlockungen) fernhalten		
(to) avoid			die Versuchung (Versuchungen/ Verlockungen)	vermeiden meiden	
(to) resist			der Versuchung (Versuchungen/ Verlockungen) widerstehen		
(to) give in	to		der Versuchung (Versuchungen/Verlockungen)		nachgeben
(to) succumb					erliegen
(to) get	into		in Versuchung	geraten	
(to) fall			fallen		
(to) overcome			die Versuchung (Versuchungen/ Verlockungen) besiegen		

→ Human fallibility → Jesus' temptation (Matthew 4:1-11) → Sin: The seven deadly sins

Terminal care

Providing whole-person care

care of the dying		die	Sterbebegleitung
terminal	care		Hilfe im/beim Sterben
end-of-life	support		Palliativpflege
palliative			Palliativversorgung
			palliative Unterstützung

(to) have a	multi-disciplinary multidisciplinary	care team	ein	multidisziplinäres Pflege- und Betreuungsteam	haben
	pastoral			Seelsorgeteam	
	spiritual			Spiritual Care-Team Spiritual Care Team	
(to) provide	whole-person care	care of the whole person	ganzheitliche	Pflege	bieten
				Versorgung	
(to) support	conscious dying		Hilfestellung zum bewussten Sterben geben		
(to) enable	sb. to die a conscious death		jmdm. ein bewusstes Sterben ermöglichen		
(to) allow					

→ Carers → Dying: Passing away → Hospices

(to) need	full-time	care	Vollzeitpflege		benötigen
(to) provide	skilled		qualifizierte	Pflege	bieten
(to) receive	professional		professionelle		erhalten
(to) care for	a patient		einen Patienten/ eine Patientin	versorgen	
(to) nurse				pflegen	
(to) take care of	all the patient's needs		auf die Bedürfnisse des Patienten/der Patientin ganzheitlich eingehen		
(to) meet	the total needs of the patient		die Bedürfnisse des Patienten/der Patientin ganzheitlich erfüllen		
(to) provide for					
physical	needs	körperliche		Bedürfnisse	
psychological		psychologische			
emotional		emotionale			
social		soziale			
spiritual		spirituelle			
religious		religiöse			
(to) preserve sb.'s dignity to the (very) last		jmds. Würde bis (ganz) zum Schluss			
(to) fulfil (BrE)	the patient's	last final	wish(es)	des Patienten/der Patientin erfüllen (z.B. Ambulance Wish Foundation, Verein Lebenswunsch)	
(to) fulfill (AmE)			(e.g. Ambulance Wish Foundation, Verein Lebenswunsch)		
(fulfilled, fulfilling)					

→ Life stories: Life reviews

Easing fear

(to) ease	the fear of	pain	die Angst vor	Schmerzen		lindern		
(to) take away		suffering		Leiden		dem	Sterben Tod	nehmen
		dying						
		death						

→ Pain and pain control

Extending or shortening a patient's life

(to) put sb.	on	life support	jmdn. an (lebenserhaltende) Apparate anschließen	
		a life support system	jmdn. künstlich am Leben erhalten	
(to) be (kept)			an Apparate angeschlossen	sein

(to) remain					bleiben
(to) keep a patient alive			einen Patienten/eine Patientin am Leben erhalten		
(to) preserve life at all costs			Leben	um jeden Preis unter allen Umständen	erhalten
(to) continue		(medical) care/ treatment	die (medizinische)	Behandlung	fortsetzen
(to) discontinue	futile		eine nutzlose		fortführen
(to) withdraw	non-beneficial		eine medizinisch nicht sinnvolle		einstellen
(to) withhold	nonindicated		eine medizinisch nicht angezeigte/ indizierte		beenden
(to) prolong	a patient's life	das Leben eines Patienten/einer Patientin		verlängern	
(to) extend				ver kürzen	
(to) shorten					
(to) prolong the process of dying			den Sterbeprozess verlängern		
(to) hasten	sb.'s death	jmds. Tod	beschleunigen		
(to) bring about			herbeiführen		

→ Assisted suicide → Ethical judgements → Euthanasia

Accompanying the dying

(to) accompany sb. through his/her final days			jmdn. während seiner letzten Tage begleiten		
(to) sit	with sb		bei jmdm.		sitzen
	at sb.'s	bedside deathbed	an jmds.	Bett Sterbebett	
(to) be present	during sb.'s last hours		während der letzten Stunden		bei jmdm. sein
	to the very end		bis ganz zum Schluss		
(to) show	interest		Interesse	zeigen	
(to) demonstrate	understanding		Verständnis		
	concern		Anteilnahme		
	love		Liebe		
(to) gain the patient's		trust confidence	das Vertrauen des Patienten/der Patientin gewinnen		
(to) hold	sb.'s hand		jmdm. die Hand	halten	
(to) stroke				streicheln	
(to) put one's arm around sb.			den Arm um jmdn. legen		
(to) comfort sb.			jmdn. trösten		

→ Book of Job: The friends' response → Carers: End-of-life companions → Hospices → Human dignity → Pain and pain control → Works of mercy

Telling the truth

(to) conceal	the truth	from sb.	jmdm. die	Wahrheit	verheimlichen
	the diagnosis			Diagnose	
(to) try to	protect shield	the patient from the truth	versuchen,	den Patienten die Patientin	vor der Wahrheit zu schützen

He/she feels embarrassed about telling the truth.	Ihm/ihr ist es unangenehm, die Wahrheit zu sagen.	
(to) lie to sb. (lied, lying)	jmdn.	belügen anlügen

(to) break	bad	news to sb.		jmdm. schlechte Nachrichten		mitteilen
	hard					überbringen
	the	news	gently	die Nachricht	vorsichtig	beibringen
	truth	in stages	die Wahrheit	schrittweise		
(to) talk	frankly	offen sprechen				
	openly					
(to) (not) press the patient to talk about sth.	den Patienten/die Patientin (nicht) drängen/bedrängen, über etw. zu sprechen					
(to) (not) force the truth on the patient	dem Patienten/der Patientin die Wahrheit (nicht) aufdrängen					

→ Assisted suicide → Honesty → Hope → Lying → Medical ethics

Ministering at the time of death

hospital	chaplain		der Krankenhauseelsorger die Krankenhauseelsorgerin					
hospice			der Hospizseelsorger/die Hospizseelsorgerin					
(to) minister to the patient			einen Patienten/eine Patientin seelsorgerlich/ seelsorgerisch/seelsorg- lich	begleiten betreuen unterstützen				
(to) give	hope at the end of life		Hoffnungen am Lebensende		vermitteln			
(to) support					unterstützen			
(to) strengthen					stärken			
					verstärken festigen			
(to) gently redirect sb.'s hope(s) to	smaller lesser more realistic	hopes	jmds. Hoffnung(en) behutsam auf	kleinere realistischere	Hoffnungen umlenken			
(to) give	spiritual and physical strength		to the seriously ill	Schwerkranken	seelische und körperliche Kraft Kraft und Trost	geben schenken		
(to) bring							strength and	comfort
								consolation
								solace
(to) administer	the anointing of the sick		die Krankensalbung		spenden			
(to) practise (BrE)					praktizieren			
(to) practice (AmE)								
(to) anoint	sb. forehead and palms	with specially blessed/with consecrated oil	jmdn. Stirn und Handflächen		mit geweihtem Öl salben			

→ Communion: Sick and home communion → Hope → Sacraments

blessing	of the deceased	die Aussegnung des/der Verstorbenen
----------	-----------------	-------------------------------------

final commendation		der Abschiedssegens für Verstorbene	
(to) say a blessing for	the person who has died	einen Segen über einen Verstorbenen/eine Verstorbene sprechen	
(to) pray for		für den Verstorbenen/die Verstorbene beten	
(to) commend	sb. to the care and keeping of almighty God	jmdn. der Sorge und Bewahrung des allmächtigen Gottes	anbefehlen
(to) entrust			anvertrauen

→ Blessing → Prayer

TESCREAL

(to) be an acronym	ein Akronym sein				
(to) stand for	a set/ bundle of overlapping	philosophies	für eine Gruppe sich überlappende	Denkrichtungen	stehen
		belief systems		Glaubenssysteme	
		worldviews		Weltanschauungen	
		ideologies		Ideologien	
	transhumanism	für	Transhumanismus		
	extropianism		Extropianismus		
	singularitarianism		Singularitarianismus		
	cosmism		Cosmismus (Kosmismus)		
	rationalism		Rationalismus		
	effective altruism		effektive Altruismus		
longtermism		Longtermismus			

→ Apocalyptic thinking → Cosmism → Cryonics → Effective altruism → Eugenics → Extropianism → Fear and anxiety: Contemporary fears → Longtermismus → Rationalialism → Science fiction → Singularitarianism → Transhumanism → Utopian thought → Worldviews and life orientations

Theatre of the Absurd

Exposing meaninglessness

Theatre (<i>BrE</i>) Theater (<i>AmE</i>)	of the Absurd		das	Absurde Theater Theater des Absurden		
absurdist theatre (<i>BrE</i>)/theater (<i>AmE</i>)						
absurd drama						
(to) expose (to) reveal	the	absurdities inaneities	of human life/ existence	die	Absurditäten Hohlheiten geistige Leere	menschlichen Lebens/ menschlicher Existenz aufzeigen/ entlarven
		emptiness of clichéd language			sinnleere, floskelhafte Sprache entlarven	

→ Existentialism → Meaning in life

Breaking conventions

(to) break theatrical conventions	mit Theaterkonventionen brechen
(to) flout expectations	Erwartungen missachten

Characters

(to) have	stereotypical	characters	stereotype	Figuren	haben
(to) present	one-dimensional flat		eindimensionale		zeigen
(to) not have	psychologically motivated well-developed		keine psycholo- gisch	motivierten begründeten	Figuren haben

Plot

(to) have little action	wenig Handlung haben	
	handlungsarm sein	
(to) start	at an arbitrary point	an einem beliebigen Punkt
(to) end	arbitrarily	beginnen
		enden

Dialogue

(to) use	clichéd	language	floskelhafte	Sprache	benutzen
	stereotypical		formelhafte		verwenden
	formulaic				
(to) not listen to	each other	einander nicht zuhören			
(to) talk past	one another	aneinander vorbeireden			
(to) degenerate into	meaningless babble	in sinnloses Geschwätz ausarten			
(to) resort to		sich in sinnloses Geschwätz flüchten			

Comedy

(to) combine	slapstick (comedy)	with... and...	Slapstick und ... (miteinander) verbinden
	farce		
...tragedy			... Tragik
...tragic despair			... tragische Verzweiflung

→ Humour

Audience reaction

(to) confuse	audiences		das Publikum		verwirren
(to) puzzle	critics		Kritikerinnen und Kritiker		schockieren
(to) shock					
(to) outrage					
(to) leave the	spectator viewer	confused	den Zu- schauer/die Zuschauerin	verwirrt	züücklassen
		puzzled		ratlos	
		irritated		irritiert	
		frustrated		frustriert	
		hopeless		ohne Hoffnung	
		anxious		verunsichert	
		bewildered		verstört	
(to) embrace the absurd			das Absurde annehmen		

→ Angst → Meaning in life: The quest for meaning

Theodicy

The problem

(to) address the theodicy		question...	die Theodizeefrage, ...,		thematisieren	
		problem...	das Theodizeeproblem, ...,		ansprechen	
...of how God	allows	(senseless) suffering	... warum	Gott	(sinnloses)	zulässt
	can allow		... wie		Leiden	zulassen
		suffering of the innocent			Leiden	kann
(to) formulate		the problem as...		das Problem als ... formulieren		
(to) frame						

...the question "Why do bad things	happen to befall (literary)	good people?"	...die Frage „Warum	passieren widerfahren	guten Men- schen schlech- te Dinge/ Schlechtes?"
...the Epicurean paradox			... epikureisches Paradoxon		
(to) conclude that the existence of evil is incompatible with the existence of an omnipotent, omniscient and omnibenevolent god			zu dem Schluss kommen, dass die Existenz des Bösen in der Welt nicht zu vereinbaren ist mit der Existenz eines allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gottes		

→ Epicurus (ca. 341-270 B.C.) → Life's big questions

Defences of God

(to) write	a theodicy (<i>vindication of God</i>)	eine Theodizee (<i>Rechtfertigung Gottes</i>)	verfassen	
(to) outline				entwerfen
(to) design				entwickeln
(to) develop				
(to) build				
(to) construct				
defence (<i>BrE</i>)/defense (<i>AmE</i>) of divine omnipotence and perfect goodness in the face/light of evil and suffering in the world		die Verteidigung göttlicher Allmacht und Güte angesichts des Bösen und des Leidens in der Welt		
(to) reconcile belief in a good and all-powerful God with a world that is often unfair		den Glauben an einen guten und allmächtigen Gott mit einer Welt vereinbaren, die oft ungerecht ist		

→ Book of Job → Evil → Faith: Crisis and loss of Faith (

Evil as "privatio boni"

(to) believe in an all-powerful and all-good creator God		an einen allmächtigen und allguten Schöpfergott glauben				
(to) see evil as	privatio boni (<i>Latin</i>)				das Böse als	privatio boni (<i>lateinisch</i>) sehen
	the	lack	of	goodness	Mangel an	Gutem sehen
		absence		a good		
a privation, not a substance/something created		Mangel, nicht als Substanz/etwas Geschaffenes sehen				

(to) use the analogy of	light and darkness	die Analogie von	Licht und Dunkelheit	benutzen
	sight and blindness		Sehvermögen und Blindheit	verwenden
darkness = absence of light		Dunkelheit = Abwesenheit von Licht		
blindness = lack of sight		Blindheit = Mangel an Sehvermögen		

→ Evil → God: Creator and sustainer → God – an omnipotent parent → Meaning: Crisis of meaning

Consequence of free will

(to) create	a good world		eine gute Welt		schaffen
	humans	with free will (no robots)	Menschen	mit freiem Willen (keine Roboter)	
	angels		Engel		
(to) choose whether to	love	God or not	sich dafür entscheiden, Gott zu	lieben	oder nicht (zu lieben/zugehorchen)
	obey			gehorschen	
(to) misuse one's free will			seinen freien Willen missbrauchen		
(to) make mistakes			Fehler machen		

→ Angels → Primeval history: The Fall (Genesis 3:1–24) → Sin

Opportunities to grow

(to) see suffering/evil as an opportunity	to	grow	Leiden/das Böse als Gelegenheit	zum Wachstum		sehen
		develop morally and spiritually		zur geistigen und moralischen Weiterentwicklung		
	for soul-making			zur Seelenbildung		
(to) seek (sought, sought)	meaning in suffering		nach einem Sinn im Leid suchen			
(to) find			einen Sinn im Leid finden			
(to) use the parent-child analogy			die Eltern-Kind-Analogie	benutzen verwenden		
(to) let children	make their own	decisions	Kinder ihre eigenen	Entscheidungen treffen	lassen	
		mistakes		Fehler machen		
(to) learn from one's mistakes			aus Fehlern lernen			
(to) not	explain	excessive suffering	übermäßiges Leid nicht	erklären		
(to) fail to	account for			berücksichtigen		

→ Meaning in life → Pilgrimage: The pilgrimage motif

God as a source of strength

(to) believe in a	limited	God	(Harold S. Kushner, <i>When Bad Things Happen to Good People</i> , 1981)	an einen begrenzten Gott glauben	(Harold S. Kushner, <i>Wenn guten Menschen Böses widerfährt</i> , amerikanisches Original: 1981)
	finite				
	God who	gives us the strength to cope with suffering		an einen Gott glauben, der uns die Kraft gibt, mit Leiden fertig zu werden	
	inspires people to help other people		der Menschen dazu motiviert/inspiriert, anderen zu helfen		

→ Resilience

Trust in God

(to) understand suffering theoretically ↔ (to) endure suffering practically, trusting in God (Hans Küng, <i>Credo: The Apostle's Creed Explained for Today</i> ; German original: 1992)	Leid theoretisch verstehen ↔ Leid vertrauend bestehen (Hans Küng, <i>Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis</i> , 1992)
---	--

→ Basic trust

Tikkun olam

→ Orthodoxy and orthopraxy

Time

Views of time

(to) have a	linear	view	of time	ein	lineares	Zeitverständnis haben
	cyclical	understanding			zyklisches	
	quantitative	concept			quantitatives	
	chronological	conception			chronologisches	
	sequential	notion			sequentielles	
qualitative	qualitatives					
(to) distinguish between		chronos and kairos		zwischen	Chronos und Kairos	unterscheiden
		chronological and qualitative time			chronologischer und qualitativer	

→ Carpe diem → Definitions → Eternity → Mindfulness → Philosophy of history → Transience

Kairos

god of opportunity					der Gott der günstigen Gelegenheit			
(to) personify opportunity					die günstige Gelegenheit personifizieren			
(to) describe Caerus (Kairos) as	bald with only a forelock				Kairos als	kahl bis auf einen lockigen Haarschopf vorne am Kopf		darstellen
	winged					geflügelt		
	tiptoed					auf Zehenspitzen		
	standing	on tiptoe(s)				laufend		
	moving	(Greek mythology)				(griechische Mythologie)		
walking								
the	right	moment	of	action	der	richtige	Augenblick Zeitpunkt	für eine Handlung/ Entscheidung
	proper	time	for	decision		günstige		
	opportune					entscheidende		
	crucial							
(to) seize	the Kairos moment				den Kairos (Augenblick)		ergreifen	

(to) grasp				nutzen
(to) grab (grabbed, grabbing)	Kairos by the forelock	Kairos die Gelegenheit	beim am	Schopf(e) packen

→ Esther moment → Myth

Passage of time (metaphors)

(to) think of time as	something	moving		sich die Zeit als	etwas	Bewegliches	vorstellen	
		flowing				Fließendes		
	a	fluid						Flüssiges
		limited	resource					Endliches
		valuable						Wertvolles
		(precious) gift						(wertvolles) Geschenk
		pursuer						Verfolger
		destructive force						zerstörerische Kraft
		healer						Zerstörer
		thief						Heiler
		Dieb						

Time	goes by	(so)	slowly.		Die Zeit	vergeht	(so)	langsam.	
	passes		quickly.					schnell.	
			fast.						
	flies (by).						wie im Flug.		
							fliegt.		
							rast.		
	slips	by.				verrinnt.			
		away.							
		through	one's	fingers.		zerrinnt (einem)	zwischen/unter den Fingern.		
		between	the	hands.			zwischen den Händen.		
	is	running out (for sb.).				rinnt (einem) durch die Hände.			
		pressing.				läuft für jmdn. ab			
		money.				drängt.			
destroys		everything.		ist Geld.					
devours		(Latin saying: Tempus edax rerum)		Die Zeit	zerstört ver- schlingt	alles. (lateinisches Sprichwort: Tempus edax rerum)			
heals all wounds.				heilt alle Wunden.					
robs sb./sth. of his/her/their beauty/youth, etc.				raubt jmdm./etw. die Schönheit/Jugend usw.					

→ Ecclesiastes → Transience

Tolerance

Different beliefs

(to) believe	in different things	etw.	anderes Anderes	glauben
	something else			
	differently			

→ Belief and doubt → Nihilism → Religious diversity and pluralism

Accepting otherness

religious	toleration	die religiöse	Duldung
	tolerance		Toleranz
(to) be tolerant ↔ intolerant		tolerant ↔ intolerant sein	
(to) be curious about	difference(s)	neugierig auf Unterschiede/Verschiedenheit/ Andersartigkeit/Anderes sein	
(to) open up to	otherness	sich für Unterschiede/Verschiedenheit/ Andersartigkeit öffnen	
(to) tolerate		Unterschiede	tolerieren
(to) be tolerant of		Verschiedenheit	dulden
		Andersartigkeit	
(to) stand (esp. cannot stand)	alterity (formal)	Alterität (<i>gehoben</i>)	ertragen
(to) accept			aushalten
(to) embrace			bejahen
(to) live and let live		leben und leben lassen	
(to) welcome people of faith and doubt		Glaubende und Zweifelnde willkommen heißen	
tolerance education		die Toleranz-erziehung	

→ Edict of Nantes (1598) → Enlightenment (intellectual movement) → Intercultural learning → Interfaith dialogue → Parables: Parable of the Ring (Lessing) → Religious freedom → Religious truth → Transreligiosity

Torah

Written Torah

written	Torah	die geschriebene	Tora Thora
	law	das geschriebene Gesetz	
(to) be believed to have been received by Moses on Mount Sinai		soll(en) von Moses am Berg Sinai empfangen worden sein	
five books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy		die fünf Bücher Mose: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium die fünf Bücher der Weisung: Im Anfang, Namen, Er rief, In der Wüste, Reden (Übersetzung von Martin Buber/Franz Rosenzweig)	
Torah scribe		der Toraschreiber/die Toraschreiberin	

	der Thoraschreiber/die Thoraschreiberin
sofer (<i>Hebrew</i>)/soferet (<i>female scribe</i>)	der Sofer (<i>hebräisch</i>)/die Soferet
(to) copy the Torah by hand	die Tora/Thora von Hand abschreiben
handwritten Torah scroll	die handgeschriebene Thorarolle

→ Bible: Scriptures → Bible Art Journaling → Covenant: New Covenant → Geniza → Revelation claims → Simchat Torah → Tefillin

Oral Torah

oral	Torah		die mündliche	Tora Thora	
	law		das mündliche Gesetz		
(to) be believed to have been	received by Moses on Mount Sinai		soll(en)	von Moses am Berg Sinai empfangen worden sein	
	passed down orally			mündlich weitergeben worden sein	
(to) include	laws	that were not recorded in the five books of Mose	Gesetze		umfassen, die nicht in den fünf Büchern Mose enthalten sind
	legal interpretations		Gesetzesinterpretationen		
	traditions		Überlieferungen		
	commentaries on the written Torah/law		Kommentare zur schriftlichen Tora/dem schriftlichen Gesetz enthalten		
(to) set down (to) record	the oral law in the	Mishna and the Gemara (<i>the commentary on the Mishnah</i>)	das mündliche Gesetz	in der Mishna und der Gemara (<i>Erläuterung zur Mishna</i>)	niederschreiben festhalten
		Jerusalem Talmud/ Palestinian Talmud		im Jerusalemer Talmud/im Palästinischen Talmud	
		Babylonian Talmud		im Babylonischen Talmud	

→ Havruta (Havrusa) → Judaism → Pardes (PaRDeS) → Revelation claims → Sermon on the Mount (Matthew 5-7) → Torah pointer

Torah pointer

(to) follow the text with a pointer when reading the Torah scroll		beim Lesen aus der Thorarolle den Text mit einem	Torafinger Torazeiger	verfolgen
(to) be not allowed to touch the	Torah	die Tora nicht berühren dürfen		
(to) show respect for the		der Tora Respekt entgegenbringen		

→ Judaism → Synagogue: Bimah

Torii

(to) be a symbolic	gate		ein symbolisches Tor sein			
	gateway					
(to) mark the	entrance	to a	Shinto shrine	den	Eingang	zu einem Shinto-Schein/ einem heiligen Bereich markieren
	transition		sacred space		Übergang	

→ Religious architecture → Sacred → Shinto → Symbols

Tragic triad (Viktor E. Frankl)

tragic triad of	pain, suffering,	guilt and death	die tragische Trias aus Leid, Schuld und Tod		
(to) be	universal	experiences	universale	Erfahrungen sein	
	unavoidable		allgemein(-)menschliche		
	inevitable		unvermeidliche		
	inescapable		unausweichliche		
(to) lead to (an) existential crisis			zu einer Existenzkrise führen		
(to) counter the tragic triad with tragic optimism			der tragischen Trias den tragischen Optimismus entgegensetzen		
(to) turn	suffering	achievement	Leid/Leiden in eine menschliche Leistung	verwandeln	
(to) trans-	into a human	accomplishment		transformieren	
form				umkehren	
				umsetzen	
(to) see	guilt as an opportunity to change oneself for the better		Schuld als Chance sehen, sich zum Besseren zu wenden		
	life's transitoriness as an incentive to take responsible action		die Vergänglichkeit des Leben als Ansporn zu verantwortlichem Tun sehen		

→ Guilt → Hope as affirmation of life → Human vulnerability: Dealing with vulnerability → Life's big questions → Meaning in life: Crisis of meaning → Resilience → Transience

Trance

(to) induce	(a) trance		einen Trancezustand	herbeiführen	
				auslösen	
(to) go into	a	trance state	in Trance	geraten	
(to) enter (into)		state of trance		fallen	
				verfallen	
			sich	in einen Trancezustand	versetzen
				Trance	

→ Alevism → Dervish orders → Oracle of Delphi → Shamanism → Speaking in tongues

Transcendentalism

transcendentalism				der Transzendentalismus				
transcendentalist movement				die transzendentalistische Bewegung				
transcendentalist, <i>noun</i>				der Transzendentalist die Transzendentalistin				
(to) grow out of		Unitarianism		aus dem Unitarismus hervorgehen				
(to) come from								
(to) go beyond		the world of the realm of	the material		über die Welt/das Reich des Materiellen/des			
(to) transcend			rationality		Rationalen hinausgehen			
				die Welt/das Reich des Materiellen/des Rationalen transzendieren				
(to) be part of the romantic	reaction against		to	rationalism	Teil der romantischen	Reaktion	auf den	Rationalismus sein
	response					Antwort		
	countermovement counter-movement					Gegenbewegung zum		
(to) believe in	the spiritual unity of all things			die spirituelle Einheit allen Seins			glauben	
	(the superiority of) intuition over intellect			an die Überlegenheit der Intuition über den Intellekt				
(to) believe in	the	natural	goodness of humanity	an die	natürliche	Gutheit des Menschen glauben		
		innate			angeborene			
		essential			wesenhafte			
		inherent						
		fundamental			fundamentale			
		basic			grundlegende			
(to) seek to connect with nature on a deep/profound, spiritual level (sought, sought)				eine tiefe innere Verbindung mit der Natur suchen				
(to) see the miraculous in the common				das Wunder im Alltäglichen sehen				
(to) seek (sought, sought)		God in nature		Gott in der Natur		suchen		
(to) find						finden		
(to) see society as corrupting				die Gesellschaft als verderblich ansehen				
(to) advocate	individualism			(für)	Individualismus		eintreten	
(to) promote	self-reliance				Eigenständigkeit			
(to) champion					Eigenverantwortung		propagieren	
					Autarkie			
	non-conformity nonconformity				Nonkonformismus			
civil disobedience			zivilen Ungehorsam					
(to) be	true to oneself			sich selbst treu		sein		
(to) remain						bleiben		
(to) set up (set, set, setting)	Brook Farm as a transcendentalist	utopia		Brook Farm als transzendentalistische	Utopie		gründen	
(to) found		experiment in communal living			experimentelle Kommune			
(to) establish								

→ Anthropology → Civil disobedience → God → Intentional communities → Rationalism → Romanticism → Unitarian Universalism → Utopian thought → Wonder

Transhumanism

transhumanism		der Transhumanismus		
moderate	transhumanist	der/die moderate	Transhumanist	
		der/die gemäßigte	Transhumanistin	
radical		der/die radikale		
(to) praise human mutability		die Wandelbarkeit des Menschen preisen		
(to) believe that humanity can and should	transcend itself transform itself (into ...)	glauben, dass die Menschheit über sich hinauswachsen/sich (zu ...) umgestalten	kann und sollte	
(to) advance human evolution		die Evolution des Menschen vorantreiben		
(to) create	new possibilities	neue Möglichkeiten	schaffen	
(to) open up			erschließen	
(to) bring out latent capacities		latente Fähigkeiten zur Entfaltung bringen		
(to) develop one's full potential		sein Potenzial/Potential voll entfalten		
(to) change	the human body and mind	den menschlichen Körper und Geist	verändern	
(to) alter				
(to) modify			modifizieren	
(to) transform			umgestalten	
(to) augment			erweitern	
(to) improve			verbessern	
(to) enhance				
(to) optimise (BrE) (to) optimize (BrE/AmE)			optimieren	
(to) boost human intelligence		die menschliche Intelligenz steigern		
(to) find a cure for	ageing aging	ein Mittel gegen das Altern finden		
(to) reverse the process of		den Alterungsprozess umkehren		
(to) extend	human life	das menschliche Leben verlängern		
(to) prolong				
(to) permanently replace	organs	Organe	dauerhaft ersetzen	
	limbs	Gliedmaßen		
(to) tamper (pejorative)	with the human	body	Körper	herumbasteln (abwertend)
(to) tinker (pejorative)			brain	Gehirn
(to) create human cyborgs		menschliche Cyborgs	schaffen	
			erschaffen	
(to) connect robotic limbs to the nervous system of amputees		Robotergliedmaßen mit dem Nervensystem Amputierter verbinden		
(to) implant	microchips into humans	Mikrochips in Menschen	einpflanzen	
(to) insert			implantieren	
microchip implant		das	Chip-Implantat Mikrochip-Implantat	

→ Anthropology → Creation: Ruler of creation → Creation: Steward of creation → Cryonics → Eugenics → Extropianism → Fountain of youth → Humanism → Hubris (Hybris) →

Immortality → Organ donation and transplantation → Posthumanism → Science Fiction → Singularitarianism → TESCREAL

Transience

Impermanence of things

(to) be permanent ↔ impermanent		Bestand haben ↔ keinen Bestand haben		
(to) be subject to	fluctuation	Schwankungen	ausgesetzt	sein
	change	dem Wandel Veränderungen	unterworfen	
	transformation	Verwandlungen		
(to) pass		vorübergehen vergehen		

Fleetingness of human life

human mortality ↔ human natality (Hannah Arendt)		die Sterblichkeit/Mortalität des Menschen ↔ die Geburtlichkeit/Gebürtlichkeit/ Natalität des Menschen (Hannah Arendt)		
transience	of human life	die	Vergänglichkeit	des menschlichen Lebens
transitoriness			Endlichkeit	
impermanence				
evanescence (<i>literary</i>)			(zeitliche) Begrenztheit	
finitude				
finiteness			Flüchtigkeit	
temporariness				
fleetingness			Kürze	
fleeting nature				
shortness				
brevity				

→ Eternity → Love according to Paul (1 Corinthians 13): The greatest gift → Mandalas: Sand mandalas → Natality (Hannah Arendt) → Time: Passage of time (metaphors) → Vanitas in art and literature

Sojourners on earth

(to) be passing through (<i>this world</i>)		(in der Welt) auf (der) Durchreise sein		
(to) be a	(passing) guest	on earth (Psalm 119:19; 1 Peter 1:17, 2:11)	ein (vorübergehender)	auf Erden sein (Psalm 119,19; 1 Petrus 1,17; 2,11)
	visitor		Gast	
	sojourner (<i>literary</i> : someone who stays for a period of time in a place that is not his home)			
	stranger		ein Fremdling	
(to) be not at home in the world		in der Welt nicht zu Hause sein		

→ Colony of heaven (Philippians 3:20)

Futility of human endeavour

ultimate	failure		das letztendliche Scheitern	
----------	---------	--	-----------------------------	--

	futility	of human endeavour (BrE)/endeavor (AmE)	die letztendliche Vergeblichkeit	menschlichen Bemühens/ Strebens
--	----------	--	-------------------------------------	---------------------------------------

→ Wholeness: Remaining a fragment

Coming to terms with transience

(to) realise (BrE) (to) realize (BrE/AmE)			the transience of life/things	sich der	Vergänglichkeit des Lebens Unbeständigkeit der Welt	bewusst werden
(to) look at (to) contemplate				die Vergänglichkeit des Lebens betrachten über die Vergänglichkeit des Lebens nachdenken		
(to) struggle with				sich mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinandersetzen		
(to) cope		with		von der Frage der Vergänglichkeit des Lebens umgetrieben werden		
(to) come to terms				mit der Vergänglichkeit des Lebens umgehen/leben können		
(to) live						
(to) learn to	accept embrace			lernen, die Vergänglichkeit des Lebens anzunehmen		
(to) make the	most best	(out) of	it life	das Beste	daraus draus (umgangs- sprachlich) aus dem Leben	machen
(to) be	melancholic wistful	about the passing of time		angesichts der verrinnenden Zeit melancholisch werden/sein		
(to) look back on		the past with	gratitude	auf die Vergangenheit mit Dankbarkeit/ Wehmut/Bedauern/Trauer zurückblicken		
(to) remember			wistfulness			
(to) recall			melancholy	sich mit Dankbarkeit/Wehmut/Bedauern/ Trauer an die Vergangenheit erinnern		
			regret			
			sorrow	an die Vergangenheit mit Dankbarkeit/ Wehmut/Bedauern/Trauer denken		

→ Buddhism → Carpe Diem → Dying: Reactions to imminent death → Ecclesiastes → Epicurus (ca. 341–270 B.C.) → Gratitude → Hedonism → Human vulnerability → Letting go → Life stories → Love according to Paul (1 Corinthians 13): The greatest gift → Melancholy → Memento mori → Nostalgia → Tragic triad (Viktor E. Frankl) → YOLO

Translations, adaptations, reinterpretations

Translations and free renderings

literal	translation	of...	die wörtliche	Übersetzung	von ...
word-for-word word for word			die Wort-für-Wort		
thought-for- thought			die sinngemäße		

thought for thought					
rough				die Rohübersetzung	
free rendering				die freie Wiedergabe	

→ Bible → King James Version

Reworkings

modern	version	of...	die moderne	Version	von	
contemporary	rendition		die zeitgenössische	Fassung	...	
	rewriting			Umformung		
	rewrite			Umgestaltung		
	reworking					
	reconfiguration					
	refiguration					
	redux (version)			Umdichtung		
	paraphrase			Nachdichtung		
reinterpretation		Paraphrase				
re-interpretation		Neuinterpretation				
			Uminterpretation			
			Umdeutung			
(to) imitate	the language of the Bible		die Sprache der Bibel nachahmen			
(to) mimic (mimicked, mimicking)						
(to) update the	setting		Ort und Zeit der Handlung aktualisieren			
(to) choose a contemporary			die Handlung	in die Gegenwart	verlegen	
(to) transpose the action to...				nach ...		
(to) extend	the text		den Text erweitern			
(to) augment						
(to) fill in the	gaps	in the	die	Lücken	im Text	füllen
	blanks			Leerstellen	in der	Geschichte
					Erzählung	ausfüllen
(to) reimagine	a character		eine Figur		umgestalten	
	the relationship between... and...		die Beziehung zwischen ... und ...		neu gestalten	
	a situation		eine Situation		kreativ neu interpretieren	
(to) add new characters			neue Figuren hinzufügen			
(to) leave sth. out			etw.	weglassen		
(to) omit sth. (omitted, omitting)				auslassen		
(to) change	the point of view		die Erzählperspektive verändern			
(to) alter						
(to) keep the message the same			die Textaussage			
(to) preserve	the message		nicht verändern			
(to) change			unverändert beibehalten			
(to) alter			wahren			
(to) add to			verändern			
(to) subtract from			der Textaussage etw. Substanzielles/Neues usw. hinzufügen			
(to) undermine			die Aussage	beeinträchtigen		
(to) subvert				unterminieren		

→ Book of Job: Job in modern literature → Commandments: Reworking the Ten Commandments → Intertextual references → Musical settings → Psalms: Modern Psalms → Religious change → Religious language → Translations, adaptations, reinterpretations: Twists on familiar texts

Twists on familiar texts

(to) be an adaptation of <i>(title)</i> , with a twist		eine Verfremdung von <i>(Titel)</i> sein			
(to) adapt	a text with a twist	einen Text verfremden			
(to) retell					
(to) recreate					
(to) defamiliarise (<i>BrE</i>) (to) defamiliarize (<i>BrE/AmE</i>) (to) de-familiarise (<i>BrE</i>) (to) de-familiarize (<i>BrE/AmE</i>)	a text				
(to) produce	a(n)	distancing	effect	einen Verfremdungseffekt	erzeugen
(to) achieve		alienation			hervorbringen
		estrangement			hervorrufen
					erzielen

→ Translations, adaptations, reinterpretations: Reworkings

Transreligiosity

transreligiosity	die	Transreligiosität Trans-Religiosität
transreligious	approach	der transreligiöse Ansatz
transfaith	identity	die transreligiöse Identität
(to) go beyond traditional religious boundaries		traditionelle religiöse Grenzen überschreiten
(to) learn from	more than one tradition	von mehr als einer Tradition lernen
(to) draw on/from		aus mehr als einer Tradition schöpfen
(to) aim at transformation		auf Transformation abzielen

→ Interfaith celebration and worship → Interfaith dialogue → Patchwork religion → Religious diversity and pluralism → Religious truth: Pluralism → Tolerance

Triage

triage	die Triage			
(to) triage (emergency) patients	(Notfall-) Patienten/ Patientinnen	triagieren		
		vorselektieren		
		auswählen		
(to) decide which patient to treat or not	entscheiden, welcher Patient/welche Patientin behandelt wird und welcher/welche nicht			
(to) sort patients according to	their need for care	Patienten/ Patientinnen	nach der Schwere ihrer Verletzung oder Krankheit	einteilen
	the severity of their injury or illness			

	urgency of care need			nach der Dringlichkeit ihres Versorgungsbedarfs	
	their chances for short-term survival			nach ihren kurzfristigen Überlebenschancen	
	their prognosis			nach ihrer Prognose	
(to) allocate	limited scarce	health care/ healthcare resources	begrenzte knappe	medizinische Ressourcen	verteilen allozieren (fachsprachlich)
(to) weigh one life against another			ein Leben gegen ein anderes abwägen		
(to) treat sb. preferentially			jmdn. vorrangig behandeln		
(to) withdraw intensive care treatment from		a patient ...	eine intensivmedizinische Behandlung eines Patienten ... abbrechen		
(to) discontinue intensive care treatment of a					
...in	favour (BrE) favor (AmE)	of another patient with a better chance of survival (ex-post triage)	... zugunsten eines Patienten mit einer größeren Überlebenschance (nachträgliche Triage/Ex-post-Triage)		
... for the sake					

→ Ethical issues and dilemmas: Setting priorities → Fair-innings-argument → Justice: Distributive justice

Tribulations

great tribulation (Matthew 24:15-28)		die Große	Trübsal Drangsal Bedrängnis Trübsalszeit	(Matthäus 24:15-28)
(to) experience	trials and tribulations		Widrigkeiten und Bedrängnisse erleben	
(to) go through			durch Widrigkeiten und Bedrängnisse gehen	
(to) bring the seven plagues of the end times		(Revelation 15:8-16:21)	die sieben Plagen der Endzeit bringen	(Offenbarung 15,8-16,21)
(to) pour	the seven bowls of wrath		die sieben Schalen des Zorns ausgießen	
(to) empty				
(to) bring	plagues		Plagen	
	natural	disasters catastrophes	Naturkatastrophen	
	sores		Geschwüre	
	seas	of blood	Flüsse	voll Blut
	rivers		Meere	
	darkness		Finsternis	
	fire		Feuer	
	earthquakes		Erdbeben	
	hail		Hagel	
	war		Krieg	
(to) turn to blood (seas, rivers, springs)			zu Blut werden (Meere, Flüsse, Quellen)	

→ Apocalyptic literature → Apocalyptic thinking → Armageddon → Dispensationalism → Four horsemen of the apocalypse (Revelation 6:1-8) → Rapture

Triptych

triptych (<i>Greek</i> : threefold)				das	Triptychon (<i>griechisch</i> : dreischichtig) Dreitafelbild		
three panel	painting			das dreiteilige Gemälde			
three-panel	carving			die dreiteilige Relieftafel			
(to) be made up	of	three	sections	aus drei Feldern bestehen			
(to) consist							
(to) be	divided into		panels	in drei Felder geteilt		sein	
	hinged together			durch Scharniere verbunden			
	foldable			aufklappbar			
(to) fold ↔ (to) unfold				zusammenklappen ↔ aufklappen			
(to) tell a story				eine Geschichte erzählen			
(to) show different	elements	of the same subject matter		unterschiedliche	Elemente	desselben Gegenstands zeigen	
	aspects				Aspekte		
(to) be read from left to right				von links nach rechts gelesen werden			

→ Altarpiece → Religious images

Tu quoque argument

tu quoque argument (<i>Latin</i> : you also)			das Tu-quoque-Argument (<i>lateinisch</i> : auch du)			
"you too"		fallacy				
"pot calling the kettle black"						
"two wrongs"						
"look who's talking"						
appeal to hypocrisy						
(to) answer	criticism with criticism		Kritik mit Gegenkritik beantworten			
(to) respond to	an accusation with a counter-accusation					
(to) accuse the accuser of hypocrisy			dem Kritiker/der Kritikerin Heuchelei vorwerfen			
			den Kritiker/die Kritikerin der Heuchelei bezichtigen			
(to) be a	form of ad hominem argument		eine Unterart/Variante des Ad-hominem-Arguments		sein	
	diversionary	tactic strategy	ein Ablenkungsmanöver			
(to) turn away	attention from	the real problem/issue	von dem eigentlichen Problem ablenken			
(to) distract						
(to) divert						
(to) avoid addressing			das eigentliche Problem nicht ansprechen auf das eigentliche Problem nicht eingehen			
(to) attack the person instead of his/her/their argument(s)			die Person und nicht ihr(e) Argument(e) angreifen			

→ Argumentum ad hominem → Debating: Weak and strong arguments → Whataboutism

Twelve Articles (1525)

(to) draw up	the Twelve Articles of the Peasants/Swabian Peasants		die Zwölf Artikel der Bauernschaft/der Bauernschaft in Schwaben	verfassen			
(to) draft				veröffentlichen			
(to) publish				verbreiten			
(to) issue							
(to) disseminate							
(to) outline	the peasants' grievances and demands		die Beschwerden und Forderungen der Bauern formulieren				
(to) articulate							
(to) be	regarded as	one of the early statements of human rights	als eine der frühen Menschenrechtserklärungen gelten				
	considered (as)						
(to) demand....			...	fordern			
				verlangen			
...the	right to	choose	one's pastor	... das Recht, seinen Pfarrer		zu wählen,	
		appoint				zu bestimmen,	
		install				einzusetzen,	
		remove				abzusetzen,	
	end	of serfdom		... das Ende	der Leibeigenschaft		
	abolition			... die			Abschaffung
				Aufhebung			
	reduction of	unpaid forced	labour (BrE)/ labor (AmE)	... die Verringerung der		Frondienste	
		corvée					
		leasehold payments/ leasehold rents				Pachtabgaben	
return	of the common land		... die Wiederherstellung der Allmende				
restitution							
right to	use common land		... das Recht,	die Allmende zu nutzen,			
	hunt and fish			zu jagen und zu fischen,			
	cut firewood			Brennholz zu schlagen,			
return to the old written law			... Rückkehr zum alten Recht				
abolition of the death-duty (heriot)			... die Abschaffung der Erbschaftssteuer (des Todfalls)				

→ Human rights → German Peasants' War (1524–1526)

Twelve Nights

Outside ordinary time

Twelve Days of Christmas	die zwölf Weihnachtstage	
twelve nights between Christmas and Epiphany	die	zwölf Heiligen Nächte (zwischen Weihnachten und Epiphania/Dreikönige)
twelve sacred nights		
Christmastide	Raunächte	
Christide	Raunächte	

Twelvetide		Rauchnächte	<i>mittelhochdeutsch</i> ruch: haarig, struppig, zottelig → Dämonen; ruch: Rauch, Dampf → Räuchern der Ställe mit Weihrauch als Schutzzauber)	
Twelvtide (<i>obsolete</i>)		zwölf Nächte		
		Zwölfer		
		Zwölft		
		Glöckelnächte		
		Innernächte		
		Unternächte		
liminal time between the lunar and the solar year	die	Schwellenzeit Zwischen-Zeit Zwischenzeit	zwi- schen	Mond- und Sonnenjahr den Jahren
thin time (time when the veil between heaven and earth is at its thinnest)	die dünne Zeit (wenn der Schleier zwischen Himmel und Erde besonders dünn ist)			

→ Church year: Christmas → Church year: Epiphany → Incense → Magic: Apotropaic magic

Period of peril

a(n)	time period	of	danger peril	eine	gefährliche	Zeit
	dangerous eerie		time period		unheimliche	
(to) walk abroad			<i>(dark forces, ghosts, demons)</i>	herumspuken		<i>dunkle Mächte, Geister, Dämonen</i>
(to) roam around				ihr Unwesen treiben		
(to) roam around and do harm						
(to) be	haunted visited	by ghosts		von Geistern heimgesucht werden		

→ Demons → Fear and anxiety: Fear of the mysterious → Ghosts

Wild Hunt

Wild Hunt				die Wilde Jagd		
Yule Host (<i>Ireland</i>)				das	Wilde Wütende	Heer
				die Wilde Fahrt		
train of spirits				der	Geisterzug	
procession	of spectral		hunters	Zug gespenstischer Jäger		
cortège			huntsmen			
band	of	supernatural hunters		die	Schar	übernatürlicher Jäger
group		specters			Horde	gespenstischer Wesen
					Gruppe	
					Gruppierung	
(to) gallop across/in			the sky	über den Himmel	galoppieren	
(to) chase	across				jagen	
(to) sweep					ziehen	
(to) move						
(to) forebode	some catastrophe		Vorboten	einer Katastrophe	sein	

	war		von Krieg	
	death		des Todes	
eine Katastrophe/Krieg Tod ankündigen				

Rituals

(to) revive	rituals	Rituale	wiederbeleben
(to) invent			erfinden
the 13 wishes	ritual	das Ritual der 13 Wünsche	
Yuletide wishes			
Thirteen Winter Wishes			
(to) write down 13 wishes for oneself on separate strips of paper		13 Wünsche für sich auf Zettel/Zettelchen aufschreiben	
(to) fold up the strips of paper		die Zettel/Zettelchen zusammenfalten	
(to) burn one wish each night without reading it		jede Nacht einen Wunsch ungelesen verbrennen	
(to) hand over one's wishes to the universe		seine Wünsche an das/dem Universum übergeben	
(to) leave it to the universe to take care of one's wishes		die Erfüllung seines Wunsches dem Universum überlassen	
(to) take responsibility for the thirteenth wish		für den dreizehnten Wunsch (selbst) Verantwortung übernehmen	

→ Neo-paganism

Two kingdoms doctrine

God's two ways of ruling

two	kingdoms	doctrine	die	Zwei-Reiche-Lehre
	regiments			Zwei-Regimenten-Lehre
doctrine of the two		kingdoms	die Lehre von den zwei	
		regiments	Reichen	
			Regimenten	
(to) rule in two different ways			zwei (verschie-	Regierungsweisen
(to) have two regiments			dene)	Regimente
			haben	

Spiritual kingdom

kingdom of God	das	Reich Gottes
spiritual kingdom		geistliche Reich
kingdom of grace		Reich der Gnade

→ Kingdom of God → Sermon on the Mount

Temporal kingdom

kingdom of the world	das	Reich der Welt
worldly	kingdom	weltliche Reich
temporal		
kingdom of law		Reich des Gesetzes
(to) use the sword to protect others		das Schwert einsetzen, um andere zu schützen

→ Just war theory → Reformation

Tyrannicide

oppressive	ruler		der Gewaltherrscher, die Gewaltherrscherin					
			der unterdrückerische Herrscher die unterdrückerische Herrscherin					
totalitarian			der totalitäre Herrscher die totalitäre Herrscherin					
tyrant			der Tyrann, die Tyrannin					
despot			der Despot, die Despotin					
tyrannicide			der Tyrannenmord					
the	<table border="1"> <tr><td>the killing</td></tr> <tr><td>assassination</td></tr> <tr><td>murder</td></tr> </table>	the killing	assassination	murder	of a political tyrant			
the killing								
assassination								
murder								
(to) commit (committed, committing)	tyrannicide		Tyrannenmord	begehen				
(to) justify				rechtfertigen				
(to) advocate				befürworten				
(to) support				unterstützen				
(to) prohibit				verbieten				
(to) be	a last resort (action)		ein	<table border="1"> <tr><td>letztes Mittel</td></tr> <tr><td>letzter Ausweg</td></tr> </table>	letztes Mittel	letzter Ausweg	sein	
letztes Mittel								
letzter Ausweg								
				eine letzte Maßnahme				
	the very last resort			das allerletzte Mittel				
	justified	(in extreme cases)	(im äußersten Fall)	gerechtfertigt				
	legitimate			legitim				
moral	justification	for the killing of	moralische	Rechtfertigung	der Tötung			
biblical		tyrants	biblische		von Tyrannen			
(to) be	(an act of)	self-defence (<i>BrE</i>)	(ein/ einen Akt der/des	Notwehr	sein			
(to) constitute		self-defense (<i>AmE</i>)		Selbstverteidigung	darstellen			
				Selbstschutzes				
(to) save human life			Menschenleben retten					
(to) restore	justice		die Gerechtigkeit		wiederher-			
	fundamental human rights		grundlegende/fundamentale Menschenrechte		stellen			

→ Human rights → Justice → Resistance

Tzitzit

tzitzit (long/knotted corner fringes)			die	Schaufäden	
				Zizit (Plural)	
(to) attach	knotted	strings	geknotete	Fäden	an den vier Ecken eines rechteckigen Kleidungsstücks befestigen
		fringes		Fransen	
	tassels		Quasten		
	to the corners of a four-cornered garment				

(to) let the tzitzit hang out	↔ (to) tuck the tzitzit in	die Schaufäden heraushängen lassen ↔ die Schaufäden in die Hose stecken
(to) wear the tzitzit out		
(to) remind Israel of God's commandments		Israel an Gottes Gebote erinnern
(to) represent the five books of the Torah (five knots)		die fünf Bücher der Torah symbolisieren (die fünf Knoten/Verknotungen)

→ Judaism → Symbols → Tallit → Torah

Ubuntu

Ubuntu (Zulu/Xhosa: humanity; humanness; humanity towards others; I am because we are; I am because you are)		Ubuntu (Zulu/Xhosa: Menschlichkeit; Nächstenliebe; Gemeinsinn; Ich bin, weil wir sind; Ich bin, weil du bist)		
Ubuntu philosophy		die Ubuntu-Philosophie		
philosophy of Ubuntu		die Philosophie des Ubuntu		
Ubuntu ethic		die Ubuntu-Ethik		
(to) acknowledge	our shared humanity	erkennen,	was uns als Menschen verbindet	
(to) stress		betonen,		
(to) emphasise (BrE)				
(to) emphasize (BrE/AmE)				
(to) celebrate		feiern,		
belief in a	shared humanity	der Glaube	, dass wir als Menschen miteinander verbunden sind	
	universal bond of		humanity	an ein universelles Band
			sharing	der Menschlichkeit des Teilens
(to) be independent ↔ (to) be interdependent		autark sein ↔ aufeinander angewiesen sein		
(to) become human together		gemeinsam zu Menschen werden		
(to) humanise (BrE)	one another	sich wechselseitig zu Menschen machen		
(to) humanize (BrE/AmE)	each other			
(to) appreciate that all human beings are vulnerable		verstehen, dass alle Menschen verwundbar sind		
(to) bridge all cultural and philosophical differences		alle kulturellen und philosophischen Unterschiede überbrücken		

→ Ethical approaches: The care approach → Human dignity → Human rights → Human vulnerability

Ultramontanism

ultramontanism (Latin: beyond the mountains)		der Ultramontanismus (lateinisch: jenseits der Berge)		
ultramontane (noun)		der Ultramontane/die Ultrmontaning		
ultramontane Catholicism		der ultramontane Katholizismus		
(to) look	southward(s) beyond the Alps	nach	Süden, jenseits der Alpen	blicken
	to Rome		Rom	schauen
(to) emphasise (BrE)	papal authority	die	Autorität des Papstes	betonen

(to) emphasize (BrE/AmE)	centralisation (BrE)/ centralization (BrE/AmE) of the church		Zentralisierung der Kirche	
-----------------------------	---	--	-------------------------------	--

→ Kulturkampf (1871–1887) → Pope

Ummah

ummah (<i>Arabic</i> : community) umma				die	Ummah Umma	<i>(arabisch</i> : Gemeinde)	
(to) denote the	(idealised, BrE) (idealized, BrE/AmE)	idea concept	of a ...	die/ das	(idealisierte)	Idee Vorstellung Konzept	einer ... be- zeich- nen
	(romanticised, BrE) (romanticized, BrE/AmE))				(verklärte)		
...transnational	community of Muslim believers			... transnationalen	islamischen Glaubens- gemeinschaft		
...supra-national				...supranationalen			
...universal				... universalen			
...global				...islamischen Weltglaubensgemeinschaft			
(to) be based on	shared faith ↔	tribal	ties	auf einem gemeinsamen Glauben ↔	auf Stammes- zugehörigkeit	beruhen	
		national			auf nationaler Zugehörigkeit		
		kinship			auf Verwandt- schaft		
(to) transcend national boundaries				nationale Grenzen überschreiten			

→ Definitions → Caliphate → Dar al-Islam → Islam → Islamism

Undead

Revenants

undead (<i>noun</i>)		der Untote/die Untote	
undead creature		das untote Wesen	
revenant		der Wiedergänger/die Wiedergängerin	
(to) return	from the grave	aus dem Grab zurückkehren	
(to) rise		dem Grab entsteigen	
(to) have	unfinished business	unerledigte Dinge	haben
(to) pursue		Unerledigtes	angehen
(to) fulfil (BrE) (to) fulfill (AmE) (fulfilled, fulfilling)			zu Ende bringen
(to) seek		revenge	Rache
	vengeance	Erlösung	
	redemption		

Zombies

(to) bring	a	dead	body	back to life...	eine Leiche	... ins Leben zurückholen
		deceased			einen Leichnam	... wieder zum Leben erwecken
		corpse				durch Voodoo-Magie wiederbeleben
(to) reanimate a dead body <i>etc</i> through voodoo magic						
(to) lack free will					keinen freien Willen haben	
(to) serve a sorcerer/sorceress					einem Zauberer/einer Zauberin dienen	

Vampires

(to) be	nocturnal			nachaktiv	sein
	night	figures		Nachtgestalten	
		creatures		Nachtgeschöpfe	
	creatures of the night				
(to) come (out)		at night		nachts	kommen
(to) appear					auftauchen
(to) drink	blood			Blut	trinken
(to) consume					
(to) suck					saugen
(to) feed on				sich von Blut ernähren	

Mummies

a mummy (wrapped) in bandages	eine in Binden gewickelte Mumie
-------------------------------	---------------------------------

→ Halloween → Horror → Magic

Underworld

(to) enter the	underworld	through a	die Unterwelt durch eine Höhle/Felsspalte betreten				
	netherworld	cave/crevice					
mouth	of the underworld			der	Schlund	der Unterwelt	
maw				Rachen			
(to) be located under the surface of (the) earth			unter der Erde		sein		
					liegen		
(to) be in	Sheol (<i>Hebrew</i>)			(sich)	in der Sheol (<i>hebräisch</i>)		sein
	Hades (<i>Greek</i>)				im	Hades (<i>griechisch</i>)	
	the	realm	of the dead	Totenreich			
		kingdom		Reich der Toten			
a	world	of	darkness	(sich)	einer Welt	der Dunkelheit	
					realm		einem Reich
					einer Schattenwelt		
					einem Schattenreich		
					einem Reich der Schatten		
(to) be said to be the	entrance	to the underworld			als	Eingang	zur Unterwelt gelten
	gate					Pforte	
	gateway						
	portal						

→ Cosmology: Ancient Near Eastern cosmology → Hell → Life after death → Limbo → Underworld

Unitarian Universalism

Unitarianism		der Unitarismus
(to) not believe	in the Trinity	nicht an die Dreieinigkeit/Trinität glauben
(to) reject belief		den Glauben an den dreieinigen Gott ablehnen

→ God: The triune God

Universalism		der Universalismus
(to) believe in universal salvation		an die Allererlösung glauben

→ Universal salvation

Unitarian Universalism				der Unitarische Universalismus			
(to) come	from the	merger	of...	aus	der Vereinigung		von ... entstanden/hervorgegangen sein
(to) result		consolidation			dem Zusammenschluss		
...Unitarians				... Unitariern/Unitarierinnen			
... and Universalists				... und Universalisten/Universalistinnen			
Unitarian Universalist Association (UUA)				die Unitarische Universalistische Vereinigung			
International Council of Unitarians and Universalists				der Internationale Rat der Unitarier und Universalisten			
(to) be an umbrella organisation				eine Dachorganisation sein			
(to) bring together people of diverse beliefs				Menschen unterschiedlichen Glaubens zusammenführen			
(to) develop	into a	free	religion	sich zu einer	freien	Religion	entwickeln
(to) grow		liberal			post-Christian		
		free-thinking movement				Freidenkerbewegung	
(to) have no	shared	creed	kein	gemeinsames	Glaubensbekenntnis haben		
	fixed			festes			
	binding			verbindliches			
(to) combine reason and science	with spirituality and faith		Vernunft und Wissenschaft mit	Spiritualität und Glauben		verbinden	
	commitment to a more just society			Engagement für eine gerechtere Gesellschaft			
(to) draw on/from	different religious traditions			aus	verschiedenen religiösen Traditionen		schöpfen
	scripture(s)				heiligen Schriften		
	science				der Wissenschaft		
	poetry				Dichtung		
	personal experience				persönlicher Erfahrung		

→ Bible: Interpretive approaches → Church merger → Creeds → Faith → Justice → Mystical experience → Poetry as food for the soul → Post-Christian societies → Religion and science → Religious experience → Religious truth: Pluralism → Spirituality → Transcendentalism → Universal salvation → Wonder

Universal salvation

universal	salvation	die Allertlösung	
	reconciliation	die Allversöhnung	
	restoration	die Allaussöhnung	
apocatastasis panton (<i>Greek: restoration of all</i>) (Acts 3:21)		die Apokatastasis panton (<i>griechisch: die Wiederbringung aller</i>) (Apostelgeschichte 3,21)	
universalism		der Universalismus	
(to) believe that in the end/ultimately everyone will be	saved	glauben, dass letztlich/ letztendlich alle	gerettet werden
	reconciled to/with God		mit Gott versöhnt werden

→ Last Judgement → Salvation → Unitarian Universalism

Utopian thought

Eutopias

counter-image to sth.			das Gegenbild zu etw.			
(to) describe	a better future		eine	bessere Zukunft	beschreiben	
(to) dream of	a perfect	society		perfekte vollkom- mene	Gesell- schaft Welt	erträumen (von + <i>Dativ</i> träumen)
	an ideal	world				
(to) envisage						voraussehen
(to) prophesy						prophezeien
(to) look for a new Eden			ein neues	Eden suchen		
(to) build	a new Jerusalem			Jerusalem	bauen	
(to) set up (set, set, setting)					errichten	
(to) establish	a/the paradise on earth		ein/das Paradies auf Erden			

→ Arcadia → Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons) → Dreams → Gardens: Paradise gardens → Golden Age → Heaven: Heaven on earth → Hope → Intentional communities → Jerusalem → Kingdom of God → Messiah: Messianic hopes → Science fiction

Anti-utopias

title of the novel/song/ picture, etc. is a(n)...			Titel des Romans/des Songs/Bilds usw. ist ein(e)...		
...anti-utopia ...antiutopia			... Antiutopie		
...negative utopia			... negative Utopie		
...reverse utopia			... umgekehrte Utopie		
...dystopia			... Dystopie		
...warning about/against sth.			... Warnung vor etw.		
...cautionary tale about/of sth.					
...wake-up call ... wake up call	to sb.	for sth.	... Weckruf	für jmdn./etw.	
		about sth.		über/zu etw.	

...apocalyptic	vision (of death and destruction)	... apokalyptische	Vision (von Tod und Zerstörung)
...post-disaster		... Post-Disaster-	
...post-apocalyptic		... postapokalyptische	
...nightmarish		... albtraumartige	
		... düstere	
		... Horrorvision von Tod und Zerstörung	

→ Apocalyptic literature → Apocalyptic thinking → Fears: Contemporary fears → Science fiction → TESCREAL

Setting of utopian novels

The novel is set	in the	near	future.	Der Roman spielt	in der	nahen	Zukunft.
		distant				fernen	
		far					
	about 600 years in the future.				ca. 600 Jahre in der Zukunft.		

Historical and social background

Utopias ...				Utopien ...			
...reflect ...mirror	the	time in which they were written.		... spiegeln die	Zeit, in der sie geschrieben wurden.		
		beliefs	of their times.		Überzeugungen	ihrer Zeit.	
		values			Werte		
		interests			Interessen		
		preoccupations			Themen		
		hopes			Hoffnungen		
anxieties	Ängste						
The authors of utopian fiction...				Die Verfasser/Verfasserinnen utopischer Literatur ...			
...write about	political	issues of their times.	... schreiben über	politische(n)	Probleme(n) ihrer Zeit		
	social			soziale(n)			
...deal with	economic			ökonomische(n)			
	philosophical			philosophische(n)			
...address							
...voice			... sprechen ... an				
			... artikulieren				

Purpose of utopian fiction

(to) draw attention to sth.		die Aufmerksamkeit auf etw. lenken
(to) give hope and inspire the reader to work for a better future		Hoffnung geben und den Leser/die Leserin dazu inspirieren, sich für eine bessere Zukunft einzusetzen
(to) criticise (BrE) (to) criticize (BrE/AmE)	sth.	etw. kritisieren
(to) expose the inhumanity (to) warn of the dangers	of sth.	die Unmenschlichkeit (+ Genitiv) bloßlegen vor den Gefahren (+ Genitiv) warnen

→ Hope

Values

Good, desirable, worthwhile

value	der Wert
	die Wertvorstellung
	Werthaltung
	der Wertmaßstab
standard	
(to) value sth.	etw. schätzen wertschätzen
value hierarchy	die Werthierarchie
hierarchy of values	
(to) value sth. over sth. else	etw. höher schätzen als etw. anderes
(to) prize sth. above/over sth. else	

Intrinsic value

(to) have intrinsic value	intrinsischen Wert haben		
sth. is	desirable	in (and of) itself	etw. in sich (selbst) Erstrebenswertes
that	worthwhile	in its own right	an sich Lohnendes
	valuable	for itself	wertvoll ist
	has value	for its own sake	, das um seiner Wert hat
		on its own	selbst willen besitzt

Extrinsic value

(to) have	extrinsic	value	extrinsischen	Wert haben
	instrumental		instrumentellen	
sth. that	value	as a means to	etw., das als	für etw. anderes
has		for the sake of	Mittel	zu etw. anderem
		sth. else		hat besitzt

Value systems

system	of values	das	Wertsystem Wertesystem
canon			der Wertekanon
set		das	Wertgefüge Wertegefüge Werteensemble Wertgeflecht Wertgeflecht
		die	Wertordnung Werteordnung

Core values

core value		der	Kernwert
basic	value		Grundwert
fundamental			grundlegende Wert
foundational			tragende
sustaining			(im Leben) tragende
life-sustaining			

absolute		absolute	
non-negotiable		nicht verhandelbare	
(to) value sth. above all other things		etw. über alles (andere) schätzen	

Value orientation

moral	orientation		die	moralische Orientierung	
value				Wertorientierung	
values				Werteorientierung	
(to) have a strong sense of values			sehr wertebewusst sein		
(to) need	a moral compass		einen moralischen Kompass	brauchen	
(to) have				benötigen	
(to) believe in	biblical Judeo- Christian, <i>etc.</i>	values	an biblische/jüdisch-christliche usw. Werte glauben		
(to) hold			biblische	Werte	haben
(to) share			jüdisch-christliche		teilen
(to) respect			<i>usw.</i>		achten
(to) advance				respektieren	
(to) (work to) promote				aktiv fördern	
(to) advocate			sich für biblische/jüdisch-christliche usw. Werte einsetzen		
(to) champion			für biblische/jüdisch-christliche usw. Werte eintreten		
(to) espouse			biblische/jüdisch-christliche usw. Werte (<i>in öffentliche Diskussionen</i>) einbringen		
(to) uphold			biblische/jüdisch-christliche usw. Werte vertreten		
(to) hold on to	one's values		an biblischen/jüdisch-christlichen usw. Werten festhalten		
(to) stand up for			an seinen Werten festhalten		
(to) reaffirm shared values			für seine Werte eintreten		
			gemeinsame Werte bekräftigen		

→ Angst → Courage: Moral courage → Moral education

Value conflicts

conflicting values		widerstrebende	Werte
		kollidierende	
		konfligierende (<i>gehoben</i>)	
value conflict	der	Wertkonflikt	
conflict of values		Wertekonflikt	
clash of values		der Zusammenprall der Werte	
(to) negotiate values		Werte aushandeln	

Value change

changing values		der Wertewandel
value change		
change	in values	
shift		

decline in values	der Werteverfall
moral decline	
loss of values	der Werteverlust

Vanitas in art and literature

vanitas	painting	(Latin: vanity)	das Vanitas-	Gemälde	(lateinisch: Eitelkeit, Nichtigkeit)		
	still life			Stilleben			
Vanitas	motif		das	Vanitasmotiv Vanitas-Motiv			
	theme			Vanitas-Thema			
	idea		der	Vanitasgedanke Vanitas-Gedanke			
	symbol		das	Vanitassymbol Vanitas-Symbol			
(to) remind the viewer of his/her/their mortality and the worthlessness of worldly goods/pleasures			den Betrachter/die Betrachterin an seine/ihre Sterblichkeit und die Nichtigkeit irdischer Dinge/Vergnügungen erinnern				
(to) include symbolic objects such as	skulls		symbo- lische Gegen- stände	Schädel		enthal- ten	
	burnt-down burnt down extinguished snuffed-out snuffed out	candles		abgebrannte	Ker- zen		
				herabgebrannte			
				ausgelöschte			
	hour glasses			Sanduhren			
	watches			Stundengläser			
	clocks			Uhren			
	cut	flowers		Schnittblumen			
	wilting			welkende	Blumen		
	decaying						
	wilted						
	decaying	fruit		faulendes	Obst		
	rotten			verfaultes			

→ Cadaver monuments → Carpe diem → Dance of Death → Ecclesiastes → Meaning in life → Memento mori → Symbols → Transience

Varanasi

Name and location

Varanasi (formerly Benares, Banaras, or Kashi)			Varanasi (früher Benares, Banaras oder Kashi)		
(to) be	(situated)	on the Ganges River	am Ganges liegen		
	(located)				
	places settlements	in the world		Orte Siedlungen	der Welt

one of the oldest continuously inhabited	cities		eine(r) der ältesten kontinuierlich bewohnten	Städte	
--	--------	--	---	--------	--

Hinduism

(to) be	regarded* as...		gelten* als ...		
	believed* to be...				
	considered* (to be)...				
...Hinduism's	holiest	city	... die heiligste Stadt des Hinduismus		
	most sacred				
the	centre (<i>BrE</i>) center (<i>AmE</i>)	of Shaivism	das Zentrum des	Shivaismus	
				Shaivismus	
the setting of myths and legends about Shiva and his consort Parvati			der Schauplatz von Mythen und Legenden über Shiva und seine Frau/Gattin/Gemahlin Parvati		
(to) die in/at Varanasi			in Varanasi sterben		
(to) cremate dead bodies on the ghats (steps leading down to the Ganges River)			Leichname auf den Ghats (Treppen, die zum Ganges hinter führen) verbrennen		
(to) break the cycle of birth, death and rebirth			den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt durchbrechen		

* Note the use of distancing phrases.

→ Ganges River → Hinduism: God, gods, goddesses → Legends and hagiographies: Talking about a legend → Pilgrimage: Religious tourism → Samsara → Shiva (Hinduism)

Buddhism

according to Buddhist tradition	nach buddhistischer Tradition
the place of Buddha's first sermon (<i>in the deer park in Sarnath, 10 kilometres north east of Varanasi</i>)	der Ort von Buddhas erster Predigt (<i>im Wildpark von Sarnath, 10 Kilometer nordöstlich von Varanasi</i>)

→ Buddhism: Enlightenment → Buddhism: Four Noble Truths → Distancing expressions

Veganism

veganism	der Veganismus				
(to) be (a) vegan	Veganer/Veganerin sein				
	vegan leben				
(to) follow a	vegan	diet	sich	vegan	ernähren
	non-animal			tierlos	
	plant-only plant only			rein pflanzlich	
(to) not	eat	animal products	keine tierischen Produkte	essen	
	consume			verzehren	
(to) abstain	from			auf tierische Produkte verzichten	
(to) refrain					

→ Ahimsa → Animal ethics → In vitro meat → Jainism → Vegetarianism

Vegetarianism

Types

vegetarianism			der Vegetarismus			
			die vegetarische Lebensweise			
(to) be (a) vegetarian			Vegetarier/Vegetarierin sein			
			vegetarisch leben			
(to) follow a(n)	meatless/fishless		diet	sich fleischlos/fischlos ernähren		
	ovo-lacto	vegetarian		ovo-	lacto-	vegetarisch
	lacto-ovo			lacto-		
	ovo-			ovo-vegetarisch		
	lacto-			lacto-	vegetarisch	
(to) not	eat	meat/fish	kein Fleisch/Fisch		essen	
	consume	seafood	keine	Meeresfrüchte	verzehren	
				Meerestiere		
(to) abstain	from		auf	Fleisch/Fisch	verzichten	
(to) refrain				Meeresfrüchte/Meerestiere		
(to) cut out meat, etc. entirely			völlig auf Fleisch usw. verzichten			
(to) be (a) flexitarian			Flexitarier/Flexitarierin sein			
			flexitarisch leben			
(to) eat less		meat	weniger Fleisch essen			
(to) cut	back on					
	down					
(to) reduce meat consumption			den	Fleischkonsum	reduzieren	
				Fleischverzehr		

→ In vitro meat

Reasons

(to) adopt a vegetarian		diet...	... Vegetarier/Vegetarierin werden		
		lifestyle...			
...for	moral	reasons	... aus	moralischen	Gründen
	ethical			ethischen	
	religious			religiösen	
	health			gesundheitlichen	
	economic			ökonomischen	
	ecological			wirtschaftlichen	
	environmental			ökologischen	
			Umweltgründen		

→ Ahimsa → Animal ethics → Jainism → Lebensreform (Life reform) movement → Veganism

Verger

verger* virger* (dated)	der Küster/die Küsterin (und Friedhofswärter/Friedhofswärterin)
	der Kirchwart/die Kirchwartin

			der Kirchendiener/die Kirchendienerin		
			der Mesner/die Mesnerin		
			der Mesmer/die Mesmerin (<i>österreichisch</i>)		
			der Sigrist/die Sigristin (<i>schweizerisch</i>)		
(to) work under the direction of a		vicar rector priest minister	unter Leitung	eines Pfarrers einer Pfarrerin	arbeiten
(to) help	with the	preparation...	bei der/ dem	Vorbereitung	... helfen
(to) assist		organisation (<i>BrE</i>)... organization (<i>BrE/AmE</i>)...		Organisation	
		operation...		Durchführung	
		conduct...			
		ordering		geregeltten Ablauf	
...of religious		services ceremonies	... von	Gottesdiensten religiösen Zeremonien	
(to) take care of	the liturgical vestments		sich um die liturgische Kleidung kümmern		
(to) look after			die liturgische Kleidung bereitlegen		
(to) lay out (laid, laid)					
(to) lead the procession (led, led)					
(to) carry	a	verge	einen	Zeremonienstab	tragen
(to) bear		virge		Amtsstab	
		ceremonial mace	Stab		
		rod of office			
		staff			
		wand			
(to) clear the way for processions (<i>Middle Ages</i>)			den Weg für Prozessionen frei machen/ freimachen (<i>Mittelalter</i>)		

* Note that the role of *verger* may vary from one denomination and congregation to another. In small congregations the office of *verger* is often combined with that of → *sexton*.

→ Christian clergy: Clerical garments → Laity

Vesper church

(to) set up (set, set, setting)	a Vesper church (project)	eine Vesperkirche einrichten		
(to) establish				
(to) organise (<i>BrE</i>)				
(to) organize (<i>BrE/AmE</i>)				
Vesper (<i>German</i> : 1. time for evening prayers/vespers; 2. substantial snack)		die Vesper (<i>deutsch</i> : 1. Gebetsstunde/Gottesdienst am frühen Abend; 2. Zwischenmahlzeit)		
(to) serve	warm meals for the needy in a nice/pleasant/fine setting	warme Mahlzeiten für Bedürftige in einem schönen Rahmen/ Ambiente	servieren	
(to) provide			bereitstellen	
	food for body and soul	Nahrung für Körper und Seele		
(to) sit around			sitzen	

(to) eat together at	a nicely/beautifully set/laid table	an einem schön/fein gedeckten Tisch zusammen	essen
(to) have	a cultural programme (<i>BrE</i>) program (<i>AmE</i>)	ein Kulturprogramm	haben
(to) offer			bieten
(to) bring people together		Menschen zusammenbringen	
(to) be open to all regardless of their origin, income or social status.		für alle offen sein unabhängig von Herkunft, Einkommen und sozialem Status	
(to) provide opportunities for togetherness/ social interaction		soziales Miteinander ermöglichen	
(to) come together		zusammenkommen	
(to) gather			
(to) share a meal		eine Mahlzeit teilen	
(to) socialise (<i>BrE</i>) (to) socialize (<i>BrE/AmE</i>)		sich unterhalten	

→ Community meals → Cultural food banks → Food banks → German titles and German organisations

Via Dolorosa

Via Dolorosa (<i>Latin</i> : way of grief, way of suffering)			Via Dolorosa (<i>lateinisch</i> : Schmerzensweg, Leidensweg)		
(to) be a	processional pilgrimage	route in Jerusalem	ein	Prozessionsweg Pilgerweg	in Jerusalem sein
(to) retrace Jesus'(s)	steps footsteps path	to crucifixion	den Weg Jesu zur Kreuzigung nachgehen		

→ Jerusalem → Pilgrimage → Stations of the cross

Viriditas (St. Hildegard of Bingen)

(to) speak of	viriditas (<i>Latin</i> : the green force of life, greening greenness, plantness, vegetality, veridity)	von Viriditas (<i>lateinisch</i> : Grünkraft) sprechen		
(to) praise		die	Viriditas Grünkraft	loben preisen
the life-force at work in all creation		in der ganzen Schöpfung wirksame aller Schöpfung innewohnende		Lebenskraft
life-giving force		lebensspendende Kraft		
vitality		Vitalität		
freshness		Frische		
lushness		Üppigkeit Saftigkeit		
verdure		das frische Grün		
fruitfulness		die Fruchtbarkeit		
fecundity				
growth		das	Wachsen	Wachstum

→ Creation → God: Creator and sustainer → Vitalism

Visible mending

(to) practise (<i>BrE</i>) (to) practice (<i>AmE</i>)	visible mending	Visible Mending (sichtbare Flickarbeit) praktizieren	
(to) patch	sth.	etw.	flicken
(to) mend			reparieren
(to) fix			(wieder) instandsetzen
(to) repair			

Kintsugi (<i>Japanese: golden joinery</i>)		Kintsugi (<i>japanisch: Goldverbindung</i>)		
		die japanische Goldreparatur		
(to) repair pottery	with powdered gold	zerbrochene Keramik mit Goldpulver reparieren		
(to) cover the joints		die Bruchstellen mit Goldpulver bedecken		
(to) embrace	damage	Beschädigungen	bejahen	
	the flawed and imperfect	das Unvollkommene	annehmen	
	the broken (pieces/elements) in one's life	das Zerbrochene in seinem Leben		
	one's brokenness			
(to) make the breakage visible		die Bruchstelle sichtbar machen		
(to) turn broken objects into sth. more beautiful		aus Zerbrochenem etw. Schöneres	machen entstehen lassen	
(to) piece things together again		alles wieder zusammenfügen		
(to) put	broken pieces	back together	wieder	zusammenfügen zusammensetzen
	a broken object			
	one's life			
	oneself			
	Bruchstücke			
	Zerbrochenes			
	sein Leben			
	sich selbst			

→ Human vulnerability → Wabi sabi

Vita activa and vita passiva

Vita activa

vita activa (<i>Latin</i>)			vita activa (<i>lateinisch</i>)		
			das tätige Leben		
(to) live	a life of	action	ein Leben	der Tat	führen
(to) lead (led, led)		service		des Dienstes (und der Hingabe)	
(to) get involved	politically and socially in the community		sich	politisch und sozial	engagieren
				in der Gesellschaft	

Vita passiva

vita	passiva (<i>Latin</i>)	vita	passiva (<i>lateinisch</i>)
	contemplativa (<i>Latin</i>)		contemplativa (<i>lateinisch</i>)
contemplative	life	das	kontemplative Leben

			geistliche	
receptive			empfangende	
(to) live	a contemplative	of prayer	ein	kontemplatives Leben
(to) lead (led, led)	life	devoted to prayer		des Gebets
	a life of	reflection and meditation		Leben der Reflexion und Meditation
(to) interrupt	everyday life		das Alltagsleben unterbrechen	
(to) stand	back	(from everyday life)	(vom Alltag) Abstand nehmen	
(to) step (stepped, stepping)				
(to) take time out			(sich) eine Auszeit (vom Alltag) nehmen	
(to) take the time	to do sth.		sich die Zeit nehmen,	etw. zu tun
(to) set aside time			Zeit reservieren, um	
(to) feed one's mind in a wise passiveness (William Wordsworth, Expostulation and Reply, 1798)			seinen Geist in weiser Passivität nähren (William Wordsworth, Vorhaltung und Erwiderung, 1798)	
(to) stand and stare (William Henry Davies, Leisure, 1911)			stehen bleiben und schauen (William Henry Davies, Freie Zeit, 1911)	
(to) be receptive to sth.			für etw. aufnahmebereit sein	
(to) take the scenery/an artwork, etc. in			die Landschaft/ein Kunstwerk usw. auf sich wirken lassen	

→ Inner peace → Meditation → Monastic life (Christianity) → Prayer → Quakers (Religious Society of Friends): Worship → Religious images: Devotional images → Retreats → Religious education: Retreats at school → Slow living → Wonder

Finding a balance

Work and prayer	belong	together.	Arbeit und Gebet	gehören	zusammen.
Service and contemplation	go		Dienst und Kontemplation	passen	
(to) hold	vita activa and vita passiva	together	vita activa und vita passiva zusammenhalten		
(to) combine	work and worship (in a Benedictine pattern)		Arbeit und Anbetung	(in benediktinischer Weise) miteinander verbinden	
(to) join			Gebet und Arbeit		
(to) balance...			ein Gleichgewicht zwischen ... und ...		finden

(to) find	a	balance	between...	
(to) strike (struck, struck)		rhythm		einen Rhythmus von ... und ...
...contemplation and action				... Kontemplation und Aktion
...work and worship				... Arbeit und Anbetung
				... Gebet und Arbeit
...tension and relaxation				... Spannung und Entspannung
...passivity and creativity				... Passivität und Kreativität
...solitude and community				... Einsamkeit und Gemeinsamkeit
...retreat and return				... Einkehr und Heimkehr
				... Rückzug und Rückkehr

	... Weggehen und Wiederkehren
(to) alternate between... and...	zwischen ... und ... wechseln

→ Hinduism: The four ashramas (stages of life) → Iona Community → Monastic life
 (Christianity): Rule of Saint Benedict → Monastic life (Christianity): Monastery stays →
 Multifaith spaces → Polarity of life → Retreats → Shabbat → Silence → Solitude → Taizé
 Community

Vitalism

vitalism		der Vitalismus			
vitalist	philosophy	die vitalistische	Philosophie		
	worldview		Weltanschauung		
(to) see a fundamental difference between	life and non-life		einen Wesens- unterschied zwischen	Leben und Nichtleben	sehen
	living organisms and inanimate objects			Lebewesen und unbelebten Objekten	
	living and non-living matter			belebter/lebendiger und unbelebter Materie	
	the organic and inorganic			Organischem und Anorganischem	
(to) be	animated	by a non-physical, non-chemical/non-physicochemical life/vital force/ life/vital principle	von einer/einem nicht chemisch-physikalischen Lebenskraft/ Lebensprinzip	beseelt	sein
	driven			belebt	werden
	governed			angetrieben	
(to) be a tautological truth			eine tautologische Wahrheit sein		

→ Viriditas (St. Hildegard of Bingen)

Voluntary poverty

(to) distinguish between...			zwischen ... unterscheiden			
...voluntary and	involuntary	poverty	... freiwilliger und	unfreiwilliger	Armut	
	forced			erzwungener		
(to) live	Gospel	poverty	(die)	evangelische	Armut	leben
(to) preach	evangelical	simplicity		apostolische	Einfachheit	predi- gen
	apostolic					
(to) adopt	the ideal of poverty		sich für das Armutsideal entscheiden			
(to) embrace						
(to) live			das Armutsideal	leben vorleben		
medieval	(apostolic) poverty	move- ment	die mittelalterliche Armutsbewegung			
	pauperism					
(to) found mendicant orders			Bettelorden gründen			
(to) be inspired by...			von ... inspiriert sein			
			sich von ... inspirieren lassen			
	man					

...the story of Jesus and the rich young		ruler (Luke 18:18)	... der Geschichte von Jesus und dem reichen Jüngling (<i>nach Lukas 18,18: ein Oberer, ein Vorsteher, einer der führenden Männer</i>)	
...Jesus/ Jesus's	Missionary Apostolic	Discourse (Matthew 10:9; Mark: 6:8-9; Luke 9:3)	... Jesu Aussendungsrede (Matthäus 10,9; Markus 6,8-9; Lukas 9,3)	
(to) sell one's	possessions property	and give to the poor (Matthew 19:21)	seinen Besitz verkaufen und den Armen geben (Matthäus 19,21)	
(to) give away what one possesses			seinen Besitz weggeben	
(to) take nothing with you	for on	the trip journey	nichts auf die Reise mitnehmen	
(to) become free	from egocentricity		frei werden	von
	for	love service		Egozentrik Egozentrismus Egozentrizität
	to focus on what truly matters			zur Nächstenliebe zum Dienst für andere , sich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren

→ Beguine movement → Cistercians → Evangelical counsels → Francis of Assisi → Imitation of Christ → Letting go → Monastic life (Buddhism) → Monastic life (Christianity) → Simple living

Volunteering

(to) promote	volunteering	ehrenamtliches Engagement das Ehrenamt	fördern
(to) rely on	volunteers voluntary action work commitment volunteerism	auf Ehrenamtliche ehrenamtliches Engagement	angewiesen sein
(to) have (to) offer	volunteer opportunities	Angebote für ehrenamtliche Tätigkeiten Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtliche	haben bieten
(to) attract (to) recruit (to) keep (to) retain	volunteers	Freiwillige Ehrenamtliche Ehrenamtler/Ehrenamtlerinnen ehrenamtliche Kräfte Helfer Helferinnen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen	gewin- nen halten binden
(to) get a taste of volunteering		ins Ehrenamt hineinschnuppern	
(to) do voluntary work		sich ehrenamtlich ehrenamtliche Arbeit leisten	engagieren betätigen
(to) sign up for sth.		sich für etw. (<i>in eine Liste</i>) eintragen	

					sich für/zu etw. verpflichten	
(to) give of one's time for sb./sth.					seine Zeit für jmdn./etw. opfern	
(to) give 2-4 hours a week					sich 2-4 Stunden pro Woche engagieren	
(to) get	a	volunteer certificate			ein Ehrenamtszeugnis bekommen	
(to) receive		certificate of volunteering			eine Ehrenamtsbescheinigung erhalten	
(to) experience	(a) helper's high		ein	Helper's High		erleben
	an up-lifting feeling	after a(n)		good deed act of kindness	Hochgefühl	
(to) feel happy				Glücksgefühl		

→ Charities → Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Missionary service → Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons): Ward life → Community service → Fair trade: Fair trade world shops → Food banks → Gardens: Community gardens → Happiness → Helplines → Hinduism: The four ashramas (stages of life) → Hospices → Senior care → Welcoming ministry

Wabi-sabi (Wabi Sabi)

Aesthetic and spiritual concept

(to) be a(n)	aesthetic	concept	ein	ästhetisches	Konzept	sein
	spiritual			spirituelles		
	Zen			Zen-		
	form of spirituality		eine	eine Art der Spiritualität		
	world view			Weltsicht		
philosophy			Philosophie			
wabi (<i>Japanese</i> : understated/subdued, austere beauty)			Wabi (<i>japanisch</i> : schlichte, herbe Schönheit)			
sabi (<i>Japanese</i> : rustic patina)			Sabi (<i>japanisch</i> : rustikale Patina)			
(to) have overtones of	isolation	die Konnotation	der Abgeschiedenheit des Alleinseins der Einsamkeit	haben		
	solitude					
	loneliness					

Wabi-sabi art

(to) stimulate the mind and emotions	Geist und Gefühle anregen		
(to) bring about a sense of serene melancholy	ein Gefühl	heiterer	Melancholie
	eine Stimmung	gelassener	auslösen

Wabi-sabi spirituality

(to) contemplate the essence of reality			das Wesen der Dinge betrachten		
			sich in das Wesen der Dinge versenken		
(to) celebrate	things that are	simple	das	Einfache	feiern
(to) appreciate		fragile		Zerbrechliche	
		changing		Unbeständige	
perfect imperfection		die Vollkommenheit des Unvollkommenen			
the perfection of imperfection					

(to) accept	imperfection, incompleteness and transience	die unperfekten, unvollständigen, unbeständigen Dinge des Lebens annehmen
(to) embrace		

→ Buddhism → Human fallibility → Human vulnerability: The fragility of life → Loneliness → Melancholy → Paradox → Perfectionism → Religious images: Religious and aesthetic appeal → Simple living → Solitude → Spirituality → Transience → Visible mending

Waldensians

Peter Valdes			Petrus Valdes			
Valdo			Peter Waldo			
Waldes (of Lyon)			Waldes (von Lyon)			
Waldensian (<i>noun</i>)			der Waldenser/die Waldenserin			
Waldense (<i>noun</i>)						
Waldensian (<i>adjective</i>)			waldensisch			
Waldense (<i>adjective</i>)						
(to) be a	rich	merchant	ein	reicher	Kaufmann sein	
	wealthy			wohlhabender		
(to) give away one's	property		seinen Besitz weggeben			
	possessions					
(to) call themselves the Poor of Christ			sich als die Armen Christi bezeichnen			
(to) be called the Poor of Lyon			die Armen von Lyon genannt werden			
(to) be a(n)	pre-Reformation	move- ment	eine	vorreformatori-	Bewegung	sein
	proto-Reformation			sche		
	ascetic			asketische		
	lay			Laienbewegung		
(to) have the Bible translated into the	vernacular	die Bibel in die Volkssprache übersetzen lassen				
	local language					
(to) allow lay people, men and women to preach			die Laienpredigt von Männern und Frauen erlauben			

→ Bible → Edict of Nantes (1598) → Endonyms and exonyms → Heresy → Imitation of Christ → Inquisition → Laity → Reformation: Forerunners → Religious discrimination and persecution: Persecution → Voluntary poverty → Women and religion

Wat

Religious and social centre

(to) be	a	temple and monastery (complex) (<i>Thailand, Cambodia, Laos</i>)		ein(e)	Tempel- und Kloster(anlage)		sein
					Tempel- und Klosterkomplex (<i>Thailand, Kambodscha, Laos</i>)		
(to) serve as		place of worship and meditation		Gebets- und Meditationsstätte			
		religious	centre (<i>BrE</i>)	religiöses	Zentrum		
	social	soziales					
community	center (<i>AmE</i>)	als Gebetsstätte/religiöses/soziales Zentrum dienen					

		centre (<i>BrE</i>)/center (<i>AmE</i>) for Buddhist education	ein Zentrum buddhistischer Bildung sein als Zentrum buddhistischer Bildung dienen		
(to) consist of	two	parts	aus zwei	Teilen	bestehen
		separate compounds		getrennten Bereichen	
	the	sacred area (<i>Thai: phuttawat</i>)	aus dem	heiligen Bereich (<i>Thai: phuttawat</i>)	
		monks' living quarters (<i>Thai: sanghawatt</i>)		dem Wohnbereich der Mönche (<i>Thai: sanghawatt</i>)	
(to) include a	variety of	buildings	verschiedene	Gebäude	umfassen
		structures		Bauten	
(to) vary in architectural style and size			sich in Baustil und Größe unterscheiden		
(to) have a Bodhi tree			einen Bodhi-Baum haben		

→ Bodhi tree → Monastic life (Buddhism)

Ordination hall

ordination hall (ubosot)				der	Ubosot	
					Bot	
				die Ordinationshalle		
(to) be	the most sacred building			das heiligste Gebäude		sein
	surrounded	by eight boundary stones/boundary markers	encircled	von acht Grenzsteinen/Grenzmarkierung umgeben		
(to) be placed in the cardinal and intercardinal/ordinal directions				an den Kardinal- und Interkardinalpunkten aufgestellt werden		
(to) mark	the	sacred	area	den heiligen Bereich	markieren	
(to) designate		consecrated		das geweihte Areal		
(to) demarcate					abgrenzen	
(to) be decorated with	gold leaf			mit	Blattgold	verziert sein
	wood carvings				Schnitzereien	
	murals (e.g. depicting scenes from Buddha's life/previous lives)				Wandmalereien (z.B. mit Szenen aus dem Leben/den früheren Leben Buddhas)	
(to) house a Buddha	statue			eine Buddha-Statue	enthalten	
	image			ein Buddha-Bildnis		
(to) be placed	facing east			nach Osten		aufgestellt werden
	in the direction of	enlightenment	the rising sun	in Richtung der	Erleuchtung	
		aufgehenden Sonne				
(to) chant	sutras			Sutras		rezitieren
	passages from sacred texts			Abschnitte aus heiligen Texten		
(to) take one's vow(s)				sein Gelübde ablegen		

→ Buddhism → Religious images → Sacred: Sacred space

Assembly hall

assembly	hall		die	Versammlungshalle	
----------	------	--	-----	-------------------	--

sermon		(Thai: wihan; for monks and lay people)		Predigthalle	(Thai: wihan; für Mönche und Laien)
(to) be similar in	architectural style	to ordination halls	in	Baustil	ähnlich wie Ordinationshallen sein
	design			Gebäudedesign	
	decoration			Bauweise Verzierung	
(to) not be surrounded by boundary	stones markers	nicht von	Grenzsteinen Grenzmarkierungen	umgeben sein	
(to) pay respect to the Buddha			dem Buddha Respekt erweisen		
(to) bow to the statue			sich vor der Statue verbeugen		

→ Religious images

Chedi

(to) be the Thai name term	for a stupa	die thailändische Bezeichnung für Stupa sein
----------------------------	-------------	--

→ Stupa

Library

(to) build libraries (Thai: Ho trai)	on	stilts	Bibliotheksgebäude (Thai: Ho trai)	auf Pfählen	errichten
		on a stone platform		auf einer steinernen Plattform	
		in ponds		in Teichen	
(to) house	sacred Buddhist scriptures		heilige Schriften des Buddhismus	enthalten	
(to) keep				aufbewahren	
(to) store					
(to) preserve	manuscripts		Handschriften		
(to) be written on palm leaves			auf Palmblätter geschrieben werden		
(to) protect manuscripts from	insects		Handschriften vor	Insekten	schützen
	ants			Ameisen	
	termites			Termiten	
	fire			Feuer	
	floods			Überschwemmungen	
	flooding				

→ Buddhism: Scriptures

Bell or drum tower

(to) wake the monks		die Mönche wecken		
(to) call the monks together for	prayer and meditation	die Mönche zu	Gebet und Meditation	zusammenrufen
	meals		Mahlzeiten	

Temple etiquette

(to) observe temple etiquette			die Tempel-Etikette	beachten einhalten
(to) not	turn one's back to	Buddha statues	Buddha-Statuen	nicht den Rücken zukehren
	touch			berühren
	climb		nicht auf Buddhastatuen klettern	
point at anything with one's	hands	auf mit den	Händen	auf irgendetwas zeigen
	feet		Füßen	

→ Interfaith celebration and worship

Wayside crosses and shrines

wayside cross		das	Wegkreuz		
			Flurkreuz		
wayside shrine		der	Bildstock		
			Heiligenstock		
		das Marterl			
(wayside)	chapel-shrine	die	Marterl-Kapelle		
	chapel shrine		Wegekapelle		
Marian wayside shrine		der	Marienbildstock		
wayside shrine dedicated to Mary			Marienstock		
		das Marienmarterl			
		der Bildstock	zu Ehren	Marias	
		das Marterl		Mariens	
piety column		die	Betsäule		
devotional pillar			Andachtssäule		

→ Crosses: types

Welcoming ministry

(to) start	a	welcoming	ministry	einen	Willkommensdienst	einrichten
(to) create		welcome	team		Begrüßungsdienst	
(to) establish		hospitality				etablieren
(to) organise (BrE) (to) organize (BrE/AmE)						organisieren
door greeter				der Begrüßer/die Begrüßerin		
usher				der Einweiser/die Einweiserin		
(to) warmly	greet		visitors (at the door)	Besucherinnen und Besucher (an der Tür)	freundlich	begrüßen
	welcome				herzlich	empfangen
(to) give a warm welcome to					willkommen heißen	
(to) approach visitors				auf Besucherinnen/Besucher zugehen		
(to) create an inviting atmosphere				eine einladende Atmosphäre schaffen		
(to) make	visitors	feel	welcome	Besuchern/ Besucherinnen	das Gefühl geben/vermitteln, willkommen zu sein	
	guests		at home	Gästen	ein Gefühl von Zuhause geben/vermitteln	

→ Laity → Volunteering

Western civilisation

the East ↔ the West		der Osten ↔ der Westen			
the Orient ↔ the Occident		das Morgenland ↔ das Abendland			
		der Orient ↔ der Okzident			
Western	Christian	civilisation (BrE) civilization (BrE/AmE)	das christliche Abendland		
	Judeo-Christian Judaean-Christian				
		culture	die	christlich-abendländische jüdisch-christlich(e)-abendländische	Kultur
(to) be	rooted in...		in ...	verwurzelt wurzeln	
	heavily influenced by...		von ... stark beeinflusst	sein	
	a mixture of...		eine Mischung aus ...		
...Judeo-Christian ...Judaean-Christian	traditions	... jüdisch-christlichen	Traditionen		
...Greco-Roman ...Graeco-Roman		... griechisch-römischen			
...Germanic		... germanischen			
(to) be influenced by	Islamic-Arabic	culture	von	islamisch-arabischer	Kultur beeinflusst sein
	Islamic Arab				
	Persian			persischer	
(to) underpin Western culture (<i>ideas, principles, values</i>) (underpinned, underpinning)		der abendländischen Kultur zugrunde/zur Grunde liegen (<i>Ideen, Prinzipien, Werte</i>)			

→ Definition: Polemical terms

Whataboutism

(to) use	whataboutism	Whataboutism	anwenden
(to) engage in		Whataboutismus	betreiben
(to) change the topic		das Thema wechseln	
(to) make counter-accusations		Gegenwürfe erheben	
(to) be similar to the tu quoque (fallacy)		Ähnlichkeiten mit dem Tu-quoque-Argument aufweisen	

→ Debating: Weak and strong arguments → Tu quoque argument

Wheel (Buddhist symbol)

(to) set the wheel of dharma in motion (set, set, setting)		das Rad der Lehre in Bewegung setzen	
The circle	symbolises (BrE)/ symbolizes (BrE/AmE) perfection.	Der Kreis	symbolisiert Vollkommenheit.
The round shape		Die runde Form	

The cyclical movement of the wheel symbolises (<i>BrE</i>)/symbolizes (<i>BrE/AmE</i>) the cycle of birth, death and rebirth.	Die zyklische Bewegung des Rades symbolisiert den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt.
The rim symbolises (<i>BrE</i>)/symbolizes (<i>BrE/AmE</i>) meditation/mindfulness which holds everything together.	Der Rand symbolisiert Meditation/Achtsamkeit, die alles zusammenhält.
The eight spokes symbolise(<i>BrE</i>)/symbolize (<i>BrE/AmE</i>) the Noble Eightfold Path.	Die acht Speichen stellen den Edlen achtfachen Pfad dar.
The hub symbolises (<i>BrE</i>)/symbolizes (<i>BrE/AmE</i>) moral discipline.	Die Nabe symbolisiert ethische Disziplin.

→ Buddhism → Meditation → Mindfulness → Mudras: Dharmachakra (Pravartana) mudra → Symbols

White Crucifixion (Marc Chagall)

Jesus as a Jewish martyr

White Crucifixion (1938)		Die weiße Kreuzigung (1938)	
(to) stress the Jewish identity of Jesus		die jüdische Identität Jesu hervorheben	
(to) portray	Jesus as a Jewish martyr	Jesus als jüdischen Märtyrer darstellen	
(to) depict			
(to) link	Jesus with the persecuted Jews	Jesus mit den verfolgten Juden	in Verbindung setzen bringen
	the crucifixion with contemporary events	die Kreuzigung mit zeitgenössischen Ereignissen	
(to) show	Jesus on the cross ...		Jesus am Kreuz zeigen, ...
(to) depict			
...surrounded	by	pogrom scenes	... umgeben von Pogromszenen
...flanked on either side		scenes of Jewish suffering	... auf beiden Seiten flankiert von Szenen jüdischen Leids
(to) add an Aramaic translation of the Latin inscription INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum: Jesus the Nazarene, King of the Jews; John 19:20)		eine aramäische Übersetzung der lateinischen Aufschrift INRI hinzufügen (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum: Jesus von Nazareth, König der Juden; Johannes 19,20)	
(to) replace	the loincloth with a prayer shawl	das Lententuch durch einen Gebetsschal	ersetzen
	the crown of thorns with a headcloth	die Dornenkrone durch ein Kopftuch	
	the mourning angels with three biblical patriarchs and a matriarch, possibly Abraham, Isaac, Jacob, Rachel (Jeremiah 31:15)	die trauernden Engel durch drei biblische Erzväter und eine Erzmutter, möglicherweise Abraham, Isaak, Jakob und Rahel (Jeremia 31,15)	

→ Angels → Angels in the visual arts → Antisemitism → Biblical patriarchs and matriarchs → Cross (inscription) → Cross (types): Tau cross → Jesus' death (interpretations) → Jesus in the visual arts → Martyrs → Tallit

Ladder

(to) lean against the cross	an dem Kreuz lehnen
(to) dissolve in smoke	sich in Rauch auflösen
(to) call the promise of Genesis 28:13-15 into doubt	die Verheißung von Genesis 28:13-15 in Zweifel ziehen

→ Jacob's Ladder (Genesis 28:10-25)

Jewish colour symbolism (white)

(to) be associated with death	mit Tod verbunden sein		
(to) be buried in a white shroud	in einem weißen Leichentuch	beerdigt begraben	werden

→ Symbols

Flags, armbands, signs

(to) carry	red	flags	rote	Fahnen	tragen	
(to) wave	Communist		kommunistische		Fahnen der Roten Armee	schwenken
	Soviet		sowjetische			
	Red Army					
Lithuanian flag			die litauische Flagge			
(to) blur (blurred, blurring)	the	inverted reversed	swastika on the armband	das umgedrehte Hakenkreuz auf der Armbinde/auf der Fahne über der Synagoge	umleserlich machen	
(to) overpaint			flag above the synagogue		übermalen	
(to) paint over		text "Ich bin Jude" (I am a Jew) on the	sign placard	den Text „Ich bin Jude“ auf dem Schild		

Armed peasants

armed peasant			der bewaffnete Bauer die bewaffnete Bäuerin		
(to) carry	swords	as weapons	Schwerter	als Waffen tragen	
	farm implements		Landwirtschaftsgeräte		
(to) charge forward			vorwärts stürmen		
(to) attack the village			das Dorf angreifen		
(to) come to the rescue of the villagers			den Dorfbewohnern zur Hilfe kommen		

Pillaged village

(to) pillage	a	village	ein	Dorf	brandschatzen	
(to) ransack		shtetl		Schtetl Stetl	plündern	
(to) go up in	flames		in	Flammen	aufgehen	
	smoke			Rauch		
belongings	(lying) scattered	on the ground	die	auf der Erde	verstreute(n)	Habe Habseligkeiten
		all over the street		über die ganze Straße		

prayer books						Gebet- bücher
						Gebets- büchwer
overturned	chair			der	umgestürzte	Stuhl
upturned					umgeworfene	

unburied	body			der unbegrabene Leichnam			
	corpse						
(to) lie (lay, lain)	among	tombstones	in a cemetery	zwischen den Grabsteinen auf einem Friedhof liegen			
	amidst	gravestones					
	amid	headstones					
(to) sit	among	the ruins		zwischen den Ruinen		sitzen	
	amidst						
	in the snow			im Schnee			
	near	a	fiddle	in der Nähe	einer		Geige
	next to		violin	neben			Fiedel
	beside		basket				einem Korb
(to) cry over	dead relatives			tote Verwandte beweinen			
	the dead bodies of relatives						

Refugees

(to) escape	on foot	zu Fuß	fliehen
(to) flee (fled, fled)	by boat	mit einem Boot	flüchten
	in an overcrowded boat	in einem überfüllten Boot	
(to) have only one oar	nur ein Ruder haben		

(to) have only (got) one shoe on	nur einen Schuh		anhaben		
(to) wear only one shoe			tragen		
(to) hold a Torah scroll tightly	in one's arms	eine Torarolle	fest	in seinen Armen halten	
(to) cradle a Torah scroll protectively			schützend		
(to) clutch a Torah scroll			fest umklammert halten		
(to) save a Torah scroll from destruction			vor der Zerstörung bewahren		

(to) have	a	sign	round/around	ein Schild um den Hals	haben
(to) wear		placard	one's neck		tragen

(to) wipe away one's tears	sich die Tränen aus den Augen wischen
-----------------------------------	---------------------------------------

(to) hold a child in one's arms	ein Kind in den/seinen Armen halten
(to) comfort a child	ein Kind trösten

(to) carry a	bundle	over one's shoulder	ein Bündel	auf	der/seiner Schulter tragen
	sack		einen Sack	über	

(to) represent	the Wandering Jew		den	Ewigen Juden	darstellen
				Wandernden Juden	
	the forever	wandering Jew		ewig umherirrenden Juden	
	Elijah			den ewigen Flüchtling	
			Elia		

→ Antisemitism → Antisemitism in the visual arts → Elijah → Pogroms: Pogrom Night 1938 → Religious conflict and violence (especially Vandalism, Arson and bomb attacks) → Synagogue: Torah Ark → Torah

Light

beam of light	(shining down) from above		der	von oben herabfallende	Lichtstrahl	
luminous beam	streaming down on	Jesus		auf Jesus	herabstrahlende gerichtete	Lichtkegel
	directed toward(s)			das Bild durchschneidende		
		bisecting the canvas				
candelabrum with six candles			der Leuchter mit sechs Kerzen			
burning ↔ extinguished candle			die brennende ↔ die gelöschte Kerze			
halo	of light	around	the head of Jesus		der Lichtkranz um Jesu Kopf	
disc		surrounding	Jesus' head			
			Jesus's head		den Leuchter	
(to) reflect		sth.		etw.	spiegeln	
(to) echo					wiederholen	

→ Halo → Light (universal symbol) → Menorah (seven-branched candelabra)

Wholeness

Personal wholeness

(to) seek (the path to) wholeness (sought, sought)			(den Weg zur) Ganzheit suchen		
(to) find	inner wholeness		innere	Ganzheit	finden
(to) achieve				Ganzheitlichkeit	erreichen
(to) attain					erlangen
(to) experience					erleben
				erfahren	
(to) be	whole		ganz	sein	
(to) become			heil	werden	
(to) put the fragments of one's life back into a/something			die Bruchstücke seines Lebens zu einem Ganzen/zu etwas Ganzem zusammenfügen/zusammensetzen		
(to) weave the strands of one's life into a	single pattern		die Fäden seines Lebens zu einem	einheitlichen Muster weben	
	coherent whole			kohärenten Ganzen verknüpfen	

→ Inner peace → Life coaching → Life metaphors → Life stories → Meaning in life → Visible mending

Social wholeness

tikkun olam (<i>Hebrew</i> : repair of the world)		Tikun Olam/Tikkun Olam/Tiqqun Olam (<i>hebräisch</i> : Reparatur der Welt)			
(to) heal	a broken world	eine	zerbrochene	Welt	heilen
(to) repair			gebrochene		reparieren
(to) mend					

→ Orthodoxy and Orthopraxy → Shalom

Remaining a fragment

(to) remain	incomplete		Stückwerk (<i>meist abwertend</i>)		bleiben
			unvollständig		
	unfinished		unvollendet		
	unfulfilled		unerfüllt		
	a	fragment	ein	Fragment	
torso			Torso		
(to) find wholeness in halfness			Ganzheit in der Halbheit finden		
successful halfness			die	gelungene geglückte	Halbheit

→ Eschatological reservation → Human vulnerability → Paradox → Transience: Futility of human endeavour → Visible mending

Wicca

Wicca		das	Wicca Wiccatum
Wicca	religion	die	Wicca-Religion Wicca Religion
	cult	der Wicca-Kult	
(to) set up (set, set, setting)	a coven (<i>Latin</i> : convenire; to come together)	einen Coven gründen (<i>lateinisch</i> : convenire; zusammenkommen)	
(to) found			
(to) establish			
(to) join		sich einem Coven anschließen	
group	of witches	die	Gruppe Versammlung
gathering		von Hexen der Hexenzirkel	
(to) have a covenstead (<i>for meetings and rituals</i>)		einen (festen) Versammlungsort (<i>für Coven-Zusammenkünfte und -Rituale</i>) haben	

→ Neo-paganism → Witch camps → Witchcraft

Wilderness times

(to) go though	wilderness	times	(of life)	Wüstenzeiten (des Lebens)	durchmachen
	desert	seasons			überstehen
(to) overcome	spiritually dry	periods		Zeiten geistlicher Trocken- heit	

				geistliche	Dürrezeiten	
					Durststrecken	
	spiritual	lows			Tiefpunkte	
		low points				

→ Burnout → Elijah: Elijah in the desert → Faith: Crisis and loss of faith → God: God's presence and God's absence → Meaning in life → Metaphors → Spirituality

Wisdom literature

wisdom book	das Weisheitsbuch		
book of wisdom literature			
Wisdom literature includes	sayings.	Zur Weisheitsliteratur gehören	Sprüche.
	songs.		Lieder.
	poems.		Gedichte.
(to) deal with the problems of life	von den Problemen des Lebens handeln		
(to) show how to live in accordance with God's creation	zeigen, wie schöpfungsgemäßes Leben aussieht		

→ Creation → Creation of Adam (Michelangelo) → Life's big questions

Witch camps

Places of refuge

(to) be	cast out (cast, cast) ostracised (<i>BrE</i>) ostracized (<i>BrE(AmE)</i>)	by one's community	von seiner/ihrer Gemeinschaft	verstoßen vertrieben	werden	
(to) set up (set, set, setting)	a witch	camp village	ein	Hexenlager Hexendorf	gründen einrichten	
(to) establish						
(to) flee to (fled, fled)			in ein	Hexenlager Hexendorf	fliehen	
(to) seek (sought, sought)			refuge in	in einem	Hexenlager Hexendorf	Zuflucht suchen
(to) find						finden
(to) take						nehmen
(to) shut down					ein Hexenlager/Hexendorf schließen	
(to) reintegrate sb. into his/her/their community			jmdn. wieder in sein soziales Umfeld integrieren			

→ Superstition → Witchcraft

Neo-pagan camps

(to) hold a	witch wicca	camp	ein Seminar für Hexen veranstalten
(to) explore witchcraft spirituality in a natural setting	sich in der Natur mit Hexen-Spiritualität beschäftigen		

→ Neo-paganism → Retreats → Spirituality → Wicca → Women and religion: Female spirituality

Witchcraft

Belief in witches

belief in		witches	der Hexenglaube		
		witchcraft			
a(n)	so-called*	witch	ein(e)	sogenannte(r)*	Hexe
	supposed*			so-genannte(r)*	Hexer
	alleged*			angebliche(r)*	
				vermeintliche(r)*	

* Note the use of distancing adjectives.

Devils' pact

(to) make	a pact with the devil	einen	Pakt	mit dem Teufel	schließen
(to) sign			Bund		
(to) enter into					eingehen
(to) conspire	with the devil	sich mit dem Teufel verschwören			
(to) ally		mit dem Teufel im Bund sein			
(to) sell one's soul to the devil		seine Seele dem Teufel verkaufen			

→ Satan

Witches

(to) practise (BrE)	witchcraft			Hexerei	praktizieren	
(to) practice (AmE)				Zauberei		
				hexen		
(to) bewitch sb.			jmdn.	verhexen		
				verzaubern		
(to) take	the	form	of sth.	die Gestalt (+ Genitiv) annehmen		
(to) adopt		shape				
(to) appear and disappear at will				nach Belieben erscheinen oder verschwinden		
(to) change	sb. into sth.			jmdn. in etw. verwandeln		
(to) transform						
(to) give sb. a (magic) potion				jmdm. einen Zaubertank geben		
(to) administer a (magic) potion to sb.						
(to) poison sb. with a (magic) potion				jmdn. mit einem Zaubertank vergiften		
(to) label (BrE: labelled, labelling)	elderly women		(as) witches	ältere Frauen	als Hexen	bezeichnen
	old	people		Alte		
	mentally ill			psychisch Kranke		
(to) brand	people with dementia/ albinism		Menschen mit Demenz/ Albinismus		abstempeln	
(to) stigmatise (BrE)/ stigmatize (BrE/AmE)	albinos		Albinos		stigmatisieren	
	children		Kinder		brandmarken	
child "witch"*				das „Hexenkind“*		

	die „Kinderhexe“*
--	-------------------

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Magic: Sorcerers, witches, healers → Magic: Spells → Neo-paganism → Superstition → Wicca → Witch camps

Witches' gathering

witches'	gathering	die Hexenversammlung		
		das Hexentreffen		
		die Hexenzusammenkunft		
	dance	der	Hexentanz	
	sabbath		Hexensabbat	
(to) celebrate a sabbath		einen Sabbat feiern		
(to) meet for Walpurgis Night on the	Brocken, in the Harz Mountains (of/in central Germany)*	sich zur Walpurgisnacht auf dem	Brocken	versammeln
	Blocksberg, the highest peak in the Harz Mountains*		Blocksberg	
on Walpurgis night		in der Walpurgisnacht		

* Note that it may be necessary to add geographical background information for non-German audiences.

Familiars

(to) have	a familiar	ein Familiar/einen Familiargeist/einen dienstbaren Geist/einen Hilfsgeist (in Tiergestalt)/ein Hexentier haben		
	a familiar spirit			
	an attendant (in the form/shape of an animal)			
(to) be accompanied by	an animal companion	einen (magischen/tierischen) Begleiter	haben	
		eine (magische/tierische) Begleiterin		
(to) be associated with		mit einem Familiar usw. in Verbindung gebracht werden		
(to) assist a witch in sth.		eine Hexe bei etw. unterstützen		

Witch depictions

(to) ride	on a	broom	auf einem	Besen	reiten	
(to) fly		broomstick		Besenstiel		fliegen
(to) wear a	witch	hat	einen	Hexenhut		tragen
	witch's			spitzen	Hut	
	pointed					
	pointy (informal)			kegelförmigen		
	cone-shaped					

Malleus Maleficarum

<i>Malleus Maleficarum</i> (Heinrich Kramer/Henricus Institoris, Hammer of the Witches, 1486)		<i>Malleus Maleficarum</i> (Heinrich Kramer/Henricus Institoris, Der Hexenhammer, 1486)	
(to) justify the	persecution	of "witches"	die Hexenverfolgung legitimieren
	prosecution		

Witch hunts

witch	craze	der Hexenwahn		
	panic	die	Hexenpanik	
	hysteria		Hexenhysterie	
	hunt		Hexenjagd	
purge	Hexenverfolgung			
(to) look for scapegoats		nach Sündenböcken suchen		
(to) conduct	a witch-hunt against sb.	eine Hexenjagd gegen jmdn. veranstalten		
(to) wage				
witch-hunting	frenzy	der Hexenwahn		
	madness			
(to) hold	a witch trial	einen Hexenprozess	abhalten	
(to) stage			durchführen	
(to) conduct				
(to) accuse	sb. of witchcraft	jmdn.	als Hexe anzeigen	
(to) convict			der Hexerei	beschuldigen
				bezeichnen
(to) exonerate			wegen Hexerei verurteilen	
		der Hexerei überführen		
(to) denounce sb. as a witch	eine wegen Hexerei verurteilte Person rehabilitieren			
(to) testify against sb.	jmdn. als Hexe denunzieren			
(to) use torture to get a confession	gegen jmdn. (als Zeuge) aussagen			
(to) confess under torture to being a witch	Folter einsetzen, um ein Geständnis zu		erlangen	
			erlangen	
(to) withdraw	one's confession	unter Folter gestehen, eine Hexe zu sein		
(to) retract				
(to) recant				
(to) revoke				
(to) burn sb. at the stake	jmdn. auf dem Scheiterhaufen verbrennen			
(to) be executed	for witchcraft	wegen Hexerei	hingerichtet werden	
	as a witch	als Hexe		
(to) lynch "witches"*	„Hexen“* lynchen			

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Inquisition → Scapegoats: Scapegoating → Witch camps: Africa

Women and religion

Female status

(to) study the	role	of women in...	die Rolle		von Frauen in/im ... untersuchen	
	status		den Status			
	position		die Stellung			
...Christianity/Judaism/Islam/Hinduism/Buddhism, etc.			... Christentum/Judentum/Islam/Hinduismus/Buddhismus usw.			
...private space ↔ in public space			... im privaten	↔	im öffentlichen	Raum Bereich
(to) see	women as...	sehen				

(to) regard		Frauen Männern gegenüber	ansehen
(to) consider		als ...	betrachten
...inferior	↔ superior to men	... minderwertig	↔ höherrangig
...subordinate		... untergeordnet	↔ überlegen
		... nachgeordnet	
...equal with men		... gleichwertig	
		... gleichrangig	
		... gleichberechtigt	
...fully human beings		... vollwertige Menschen	

→ Alevism: Gender roles → Creation: Created male and female → Diwali: Sita as a role model
→ Early Christianity: The role of women → Sikhism: Names

Female spirituality

female	spirituality	die	weibliche	Spiritualität
feminist	religiosity		feministische	Religiosität
goddess			Göttinnen-	
(to) work within the Christian/Jewish/Muslim, etc. religion		innerhalb der christlichen/jüdischen/muslimischen usw.) Religion arbeiten		
(to) revive the rituals of ancient	nature religions	die Rituale alter	Naturreligionen	wieder- beleben
	witchcraft traditions		Hexentraditionen	
(to) be attracted to	Asian	sich zu	asiatischen	Religionen hinge- zogen fühlen
	Eastern		fernöstlichen	
(to) worship (worshipped, worshipping, AmE also worshiped, worshipping)	goddesses	Göttinnen		verehren
	female deities	weibliche Gottheiten		
	Mother Earth	(die) Mutter Erde		
	the Earth Mother	die Erdmutter		
	a/the mother goddess	eine/die Muttergöttin		
(to) appeal to women more than (to) men		Frauen mehr als Männer ansprechen		

→ Blessingway → God: God – father and mother → Gods of nature → Guanyin (Kuan Yin) → Native American spirituality: Preserving Mother Earth → Neo-paganism → New Age → Spirituality → Tefillin → Witchcraft: Witch camps

Female ethics

→ Ethical approaches: The care approach

Feminisation of religion

feminisation (BrE) feminization (BrE/AmE)	of	religion and church		die	Feminisierung Verweiblichung	von Religion und Kirche	
		the	ministry clergy			des Pfarrberufs	
(to) be	overrepresented	in	volunteer roles	im ehrenamtlichen Bereich	überrepräsentiert	sein	
	underrepresented		leadership roles	in Leitungsfunktionen	unterrepräsentiert		

→ Gender and religion → Women's rights

Buddhism: → Guanyin (Kuan Yin) → Guanyin (Kuan Yin) in the visual arts → Monastic life (Buddhism)

Christianity: → Beguine movement → Christian clergy: Ordination of women → Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons) → Deaconess → Early Christianity: The role of women → Jesus' resurrection: Easter testimonies → Laity → Mary Magdalene → Mary (Mother of Jesus) → Mary (Mother of Jesus) in the visual arts → Monastic life (Christianity) → Puritans: Puritan values: family → Shakers → Witchcraft

Hinduism: → Diwali: Sita as a role model → Hinduism: Paths to liberation: Bhakti marga

Islam: → Islamic dress code

Judaism: → Bar mitzvah/Bat mitzvah → Mikveh (Mikvah) → Minyan → Synagogue: Gender separation

Sikhism: → Sikhism: names

Women's rights

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW, 1979)				das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1979) die Frauenrechtskonvention (1979)		
women's rights in theory and practice				Frauenrechte in Theorie und Praxis		
(to) have	the same	rights as	men	dieselben Rechte	haben	wie Männer
(to) enjoy	equal				genießen	
	equal rights with					
(to) have	sexual and reproductive rights			sexuelle und reproduktive Rechte haben		
	the right to	make decisions about one's own body		das Recht haben, über seinen eigenen Körper zu entscheiden		
		be educated		das Recht auf	Bildung	haben
		own property			Eigentum	
		earn an equal wage			gleichen Lohn	
		move around as you please			Bewegungsfreiheit	
		vote		das Stimmrecht		
		live free from violence and discrimination		das Recht haben, frei von Gewalt und Diskriminierung zu leben		
(to) freely	choose	if...		frei	bestimmen,	ob ...
	decide				entscheiden,	

(to) be disproportionately affected by...			ungleich stärker von ... betroffen sein			
(to) be more likely to be victims of	domestic	violence	mit größerer Wahrscheinlichkeit Opfer	häuslicher	Gewalt	sein werden
	sexual	assault		sexueller	Übergriffe	
	gender-based	harassment		sexualisierter	Belästigungen	
				geschlechtsspezifischer		

→ Abortion → Human rights → Justice: Gender justice → Rites of passage: Circumcision

Wonder

Wondering, marvelling, being in awe

meditative	wonder/wonderment ≠		das meditative/kontemplative Staunen ≠ die		
contemplative	astonishment		Verwunderung		
(to) be astonished at sth. (strange/surprising/unexpected/puzzling)			über etw. (Seltsames/ Überraschendes/Unerwartetes/Rätselhaftes)	verwundert erstaunt	sein
(to) wonder	at sth. (that is perceived as unlikely/as valuable/as an undeserved gift)		über etw. (, das man als unwahrscheinlich/als wertvoll/als unverdientes Geschenk empfindet,)	staunen	
(to) marvel				ins Staunen geraten	
(to) be completely	captivated	by sth. new/unexpected/magnificent	von etw. Neuem/Unerwartetem/Großartigen ganz	eingenommen	
	blown away (informal)			überwältigt	
	overwhelmed			sein	
(to) admire sth.			etw. bewundern		
(to) be	in awe of sb./sth.		Ehrfurcht vor jmdm./etw. haben		
(to) stand rapt			ehrfürchtig staunen/staun end dastehen		
(to) not involve fear			nichts	mit Angst/Furcht zu tun haben	
			Furchteinflößendes beinhalten		
(to) create	(a sense of)	wonder	(ehrfürchtiges) Staunen		wecken
(to) evoke		wonderment			hervorrufen
(to) trigger		awe	bewundernde Ehrfurcht		auslösen
(to) elicit					
(to) arouse					
(to) cultivate					einüben

→ Blessing: Counting one's blessings → Definitions → Mindfulness → Overview effect → Peak experiences → Religious experience → Romanticism: Romanticising the world → Sacred → Transcendentalism → Vita activa and vita passiva: Vita passiva

Expressing a sense of wonder

wow (exclamation, informal)	wow (Interjektion, umgangssprachlich)
This bowls me over. (informal)	Das haut mich um. (umgangssprachlich)
great	groß
awesome	großartig
wonderful	wunderbar
marvellous	wundervoll
wondrous	wundersam
amazing	erstaunlich
beautiful	schön
brilliant	herrlich
glorious	
excellent	ausgezeichnet
	herrlich

magnificent		prächtigt	
		prachtvoll	
excellent		ausgezeichnet	
majestic		majestätisch	
		erhaben	
powerful		mächtig	
mighty		machtvoll	
stunning		überwältigend	
breathtaking		atemberaubend	
incomprehensible		unbegreiflich	
unfathomable		unfassbar	
infinite		unendlich	
How	great...	Wie	groß ...
	wonderful...		wunderbar ...
	excellent...		herrlich ...
What a(n)	miracle...	Welch	Wunder ...
	mystery...		Geheimnis ...
	abundance...		Überfluss ...

→ Environmental ethics → Praise and worship music → Prayer: Praise → Psalms: Psalms of praise

Wordplay

play on words			das Wortspiel	
wordplay				
pun	on	“sole/soul”	das Wortspiel	auf „sole/soul“
		play		mit Homonymen
		homonyms		
(to) play	on with	different meanings of a word	mit (den) unterschiedlichen Bedeutungen eines Wortes spielen	

→ Humour → Religious jokes → Religious satire

Work ethic

Ambivalence of work

(to) do ... work			... Arbeit tun/verrichten		
...enjoyable	↔	...frustrating	... angenehme	↔	... frustrierende
...joyful		...painful	... freudvolle		... schmerzhaft
...fulfilling		...unfulfilling	... erfüllende		... nicht erfüllende
...effortless		...strenuous	... mühelose		... anstrengende
		...burdensome			
		...toilsome			
...meaningful		...meaningless...	... sinnvolle		... sinnlose
...purposeful		...purposeless	... produktive		... unproduktive
...productive		...unproductive			

	...futile		... vergebliche
(to) make sb. well ↔ ill	jmdn. gesund ↔ krank machen		
(to) give	structure and purpose to life ↔ to destroy life	dem Leben Struktur und Sinn geben ↔ das Leben zerstören	
(to) provide			

→ Primeval history: The Fall (Genesis 3:1-24)

Gospel of work

Protestant	work ethic		die	protestantische	Arbeitsethik
Victorian				viktorianische	
(to) preach the gospel of work (e.g. Thomas Carlyle, <i>Past and Present</i> , 1843; Book III, Chapter 11)			das Evangelium der Arbeit predigen/ verkünden (z.B. Thomas Carlyle, <i>Einst und Jetzt</i> , deutsche Übersetzung: 1899; Buch III, Kapitel 11)		
(to) work hard to please God (e.g. Colossians 3:23)			hart arbeiten, um Gott zu gefallen (z.B. Kolosser 3,23)		
(to) see	hard	work as...	harte	Arbeit als ...	sehen
(to) view	meaningful		sinnvolle		betrachten
	productive		produktive		verstehen
...worship (of God)			... Gottesdienst		
...a way to serve God					
...service	to God				
...stewardship					
...a	calling		... Berufung		
	vocation				
	spiritual	duty	... spirituelle	Pflicht	
	moral		... moralische		
sacred	... heilige				
(to) bring	dignity		Würde geben		
	purpose		Sinn stiften		
	social order		das Zusammenleben ordnen		

→ Children of the manse → Creation: Steward of creation → Human dignity → Puritans → Reformation: Priesthood of all believers → Sacred → Shakers

Works of mercy

The seven corporal works of mercy

seven corporal	works	of mercy	die sieben	Werke	der Barmherzigkeit
	acts		leiblichen	Taten	
(1) (to) feed the hungry			(1) Hungrige speisen Hungrigen zu essen geben		
(2) (to) give drink to the thirsty			(2) Durstige tränken Durstigen zu trinken geben		
(3) (to) clothe the naked			(3) Nackte bekleiden		
(4) (to) shelter	the homeless		(4) Obdachlose beherbergen		
(to) give hospitality to					
(to) welcome and shelter strangers			Fremde aufnehmen		
(5) (to) visit the sick			(5) Kranke besuchen		
(6) (to) visit the imprisoned			(6) Gefangene besuchen		

(7) (to) bury the dead (Tobit 1:16-18)	(7) Tote	begraben	(Tobit 1,16-18)
		bestatten	

→ Asylum: Church sanctuary → Charities → Diakonia (Diaconia) → Empathy, compassion, mercy → Food banks → Home visiting teams → Hospices → Jesus in the visual arts: Images with a twist → Methodists: Origin and name → Parables: Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46) → Senior care → Shelter → Terminal care

The seven spiritual works of mercy

seven spiritual	works of mercy	die sieben geistigen	Werke Taten	der Barmherzigkeit
(1) (to) counsel the doubtful		(1) Zweifelnden raten		
(2) (to) instruct the ignorant		(2) Unwissende lehren		
(3) (to) admonish sinners		(3) Sünder Irrende	zurechtweisen	
(4) (to) comfort	the afflicted the sorrowful	(4) Trauernde trösten		
(5) (to) forgive	offenses injuries	(5) Beleidigungen verzeihen		
(6) (to) bear wrongs patiently (to) patiently endure people who annoy us		(6) Unrecht Lästige	(geduldig) ertragen	
(7) (to) pray for the living and the dead		(7) für die Lebenden und Toten beten		

→ Forgiveness → Grief and Mourning: Funerals and memorial services → Love according to Paul (1 Corinthians 13): The dos of love: patience → Prayer

World Youth Day

World Youth Day (WYD)			der Weltjugendtag (WJT) .	
World Youth Meeting			das Weltjugendtreffen	
international	event for gathering of	young Catholics	das internationale Treffen	
	pilgrimage for		die internationale Pilgerfahrt für	
spiritual charging station for			die spirituelle Tankstelle	
encounter with the Pope			die Begegnung mit dem Papst	
opportunity to experience the	universal	church	die Gelegenheit, die weltweite Kirche zu erleben	
	world-wide			

→ Host families → Pilgrimage → Pope → Spirituality

Worldview education

(ethics and) worldview education	der (Ethik- und) Weltanschauungsunterricht
----------------------------------	--

→ Humanism: Education → Religious education: Non-denominational religious education → Worldviews and life orientations

Worldviews and life orientations

Terminology

worldview		die	Weltanschauung
world-view			Weltsicht
world view			Weltansicht
view of the world			
interpretation of the world			Weltdeutung
philosophical	belief	der philosophische/religiöse Glaube	
religious	belief system	das philosophische/religiöse Glaubenssystem	
	idea system	das philosophische/religiöse Ideensystem	
	outlook	die philosophische/religiöse Anschauung	
worldview belief		die	weltanschauliche Überzeugung
secular	philosophy		säkulare Philosophie
personal			persönliche
philosophy of life			Lebensphilosophie
life orientation			Lebensorientierung
perspective on life			Lebensperspektive
life stance			Lebenseinstellung
lifestance			Lebenshaltung
stance for living			Lebensauffassung
			Lebens- und Weltauffassung
attitude	to life	die Einstellung	zum Leben
approach			
life plan		der Lebensplan	
concept of life		das Lebenskonzept	
life design		der Lebensentwurf	
life-design			
life script			
(to) have a vision of/for (one's) life		eine Vision für sein Leben haben	

(to) include	religious and non-religious	views	religiöse und nicht religiöse Sichtweisen		
(to) encompass		perspectives	umfassen		
(to) focus on	different	aspects...	verschiedene	Aspekte	... hervorheben
(to) emphasise (BrE)		elements...		Elemente	
(to) emphasize (BrE/AmE)		functions...		Funktionen	
...of comprehensive	systems frameworks	of meaning	... umfassender Sinnsysteme		

→ Definitions

Key elements

(to) consist of	attitudes	Einstellungen	umfassen
(to) encompass		Haltungen	
	beliefs	Glaubensüberzeugungen	
	emotions	Gefühle	

	values	Werte	
		Werthaltungen	
	norms	Normen	

Functions

(to) be	unifying	framework... system...	ein	Kohärenz stiftendes kohärenzstiftendes	System	... sein
	personal	lens...		persönliches System		
	interpretive			Deutungssystem		
	value-laden			Wertsystem		
...for making sense of the		world life as a whole	... zum Verständnis ... zur Deutung	der Welt des Lebens als Ganzes		
(to) guide sb. in his/her/their life			jmdn. in seinem Leben leiten			

→ Belief and doubt → Life metaphors → Meaning in life: Sources and frameworks of meaning
 → Philosophical counselling → Religion and science: Different worldviews → Worldview education

Yazidis (Ezidis)

Name

Yazidi (<i>worshippers/AmE also worshipers of God</i>)	der Jeside/die Jesidin (<i>Gottesanbeter/Gottesanbeterin</i>)			
Yezidi	der Yeside/die Yesidin der Yezide/die Yezidin			
Ezidi (<i>preferred by Ezidi in Germany</i>)	der Ezide/die Ezidin			
Yazidi	jesidisch			
Yezidi	yesidisch yezidisch			
Ezidi	ezidisch			
(to) consider sb.	“devil	worshippers* (<i>AmE also worshipers</i> **) (<i>pejorative, polemic</i>)	jmdn. als „Teufelanbeter/ Teufelsanbeterinnen“* (<i>abwertend, polemisch</i>)	betrachten beschreiben bezeichnen
(to) describe sb. as				
(to) refer to sb. as				

* Note the use of distancing inverted commas.

→ Ethnoreligious group → Marriage: Endogamy

Origin

(to) be originally	from	Kurdistan	ursprünglich aus Kurdistan kommen
(to) originate			aus Kurdistan stammen
(to) be indigenous to			ursprünglich in Kurdistan ansässig sein

→ Diaspora → Religious discrimination and persecution → Religious refugees

Beliefs

(to) be monotheistic	monotheistisch sein
(to) believe in a creator god	an einen Schöpfergott glauben

(to) entrust the world to the care of seven angels/archangels	die Welt sieben Engeln/Erzengeln anvertrauen
Peacock Angel (Malik Taus): the first and greatest angel	der Engel Pfau (Melek Taus): der erste und höchste Engel

→ Angels → Reincarnation

Yazidi New Year

Yazidi	New Year	das	jesidische	Neujahrsfest
Yezidi			jezidische	
Ezidi			ezidische	
Red Wednesday		der Rote Mittwoch		
(to) play an egg	(tapping)	game	ein Eierspiel spielen	
	(cracking)		Eier titschen	
(to) have an egg fight		einen Wettkampf mit Eiern machen		
(to) hit	two eggs against each other	zwei Eier	aneinanderschlagen	
(to) tap (tapped, tapping)			gegeneinander schlagen	
hard-boiled	eggs	hart gekochte	Eier	
coloured		bunte		
painted		gefärbte		
(to) dye eggs		Eier färben		
(to) symbolise (BrE)	the creation of the world from a white pearl	die Erschaffung der Welt aus einer weißen Perle		symbolisieren
(to) symbolize (BrE/AmE)	the emergence of colour	die Entstehung der Farben		
	the flowering of nature	das Erblühen der Natur		

→ Creation stories → Festivals and holidays → Symbols

Yin and Yang

(to) describe	dynamic forces		dynamische Kräfte		bezeichnen
(to) denote	the harmony/ balance of	differences	die Harmonie/ das Gleichgewicht der	Unterschiede	
		opposites	das harmonische Wechselspiel der	Gegensätze	
	harmonious interplay of				
yin	↔	yang	Yin	↔	Yang
darkness		light	Dunkelheit		Helligkeit
					Licht
inaction		action	Lassen		Tun
passive receiving		active giving	passives Empfangen		aktives Geben
female/feminine energy		male/masculine energy	weibliche Energie		männliche Energie
...	
(to) complement	one another		sich gegenseitig ergänzen		
(to) depend on			voneinander wechselseitig abhängen		
(to) be	in (perfect) harmony		in völligem Einklang stehen		
(to) work					
(to) ebb and flow			kommen und gehen		

	sich auf und ab bewegen
--	-------------------------

→ Polarity of life

Yoga

Religion, sport, lifestyle

(to) be a	religion	eine Religion	sein	
	religious practice	eine religiöse Übung Praxis		
	sport	ein Sport		
	lifestyle	Lifestyle		
(to) think of yoga as a vast and ancient tree with many roots and branches		sich Yoga als großen alten Baum mit vielen Wurzeln und Zweigen vorstellen		
(to) have religious	roots	religiöse Wurzeln	haben	
	overtones	einen religiösen Beigeschmack		
(to) assimilate	diverse influences	verschiedene Einflüsse (aus ...) in sich aufnehmen/vereinen		
(to) incorporate	(from...)			
(to) be influenced by	Western gymnastics	von	westlicher Gymnastik	beeinflusst sein
	bodybuilding		Bodybuilding	
	non-yogic practices		Nicht-Yoga-Übungen	
(to) separate yoga from	its religious roots	Yoga von seinen religiösen Wurzeln		trennen
(to) strip yoga of (stripped, stripping)				lösen

→ Hinduism → Syncretism

Exercises

(to) do	yoga		Yoga	machen	
(to) practise (BrE)				betreiben	
				praktizieren	
(to) practice (AmE)	yoga	exercises	Yoga-Übungen Yogaübungen		machen üben
		moves	Yoga-Bewegungen Yogabewegungen		
		positions	Yoga-Stellungen Yogastellungen'		
		poses	Yogaposen Yoga-Posen		
		postures	Yogapositionen Yoga-Positionen		
	asanas		Asanas		
	the	downward (facing) dog	den	herabschauenden Hund	
		sun salutation		Sonnengruß	
	full yogic	breath	yogische Vollatmung		
		breathing			
pranayama		Pranayama			

(to) take yoga	lessons	Yogastunden	nehmen	
	classes	Yogaunterricht		
(to) involve	breathing	techniques	Atemtechniken	beinhalten
		exercises	Atemübungen	
	deep breathing		Tiefenatmung	
	stretching	(exercises)	Dehnübungen	
	strength-building		Kraftübungen	
		Kräftigungsübungen		
(to) roll	out	one's yoga mat	seine Yogamatte	ausrollen
	up			aufrollen
(to) unfurl				ausbreiten

→ Prana

Benefits and risks

(to) have	physical	benefits	sich	positiv	auf den/ die	Körper	auswirken
(to) bring about	mental			wohltuend		Geist	
	psychological					Seele	
(to) involve risks of (physical) injury			Verletzungsrisiken bergen				
(to) be abused by a yoga	teacher	guru	von	einem Yogalehrer	missbraucht werden		
				einer Yogalehrerin			
				einem Yoga-Guru			

→ Abuse: Spiritual abuse → Meditation → Prayer: Body language

YOLO

(to) be an acronym for "You only live once"			ein Akronym für „You only live once“ sein				
(to) popularise (BrE)		the phrase (Drake, <i>The Motto</i> , 2011)	die Formulierung popular machen (Drake, <i>The Motto</i> , 2011)				
(to) popularize (BrE/AmE)							
(to) go	back to	the title of a waltz by Johann Strauß II, Op. 167, 1855)	auf den Titel eines Walzers von Johann Strauss (Sohn) zurückgehen				
(to) date							
(to) be a quote from Goethe's play <i>Clavigo</i> (1774, Act I): ... one lives but once in the world..."			ein Zitat aus Goethes Stück <i>Clavigo</i> (1774, Akt I) sein: ... man lebt nur einmal in der Welt ..."				
(to) use the phrase to ...			die Formulierung benutzen, um ...				
...justify	impulsive and risky	decisions	... impulsive und riskante		Entscheidungen zu rechtfertigen		
			... leichtsinnige				
			... leichtfertige				
			... waghalsige				
			... unverantwortliche				
(to) have only one life to live			nur ein Leben haben				
(to) live life to the fullest			das Leben voll auskosten				
(to) look for	thrills	den Nervenkitzel suchen					
(to) seek (sought, sought)							
(to) take risks			Risiken	eingehen			
			Wagnisse				

(to) (not) worry about (the) consequences	sich über die Folgen (keine) Sorgen machen
→ Carpe diem → Transience	

Yom Kippur

Yom Kippur (<i>Hebrew</i> : day of atonement)				der Jom Kippur (<i>hebräisch</i> : Tag der Sühne, Versöhnungstag)			
(to) be	a	solemn	holiday	ein	ernster	Feiertag sein	
		sombre			besinnlicher		
		reflective					
	the holiest	day	of/in the year	der heiligste	Tag	im Jahr	sein
the most solemn	of the Jewish calendar		der ernsteste	im jüdischen Festkalender			
the most important			der wichtigste				
a day of fasting and prayer				ein Tag des Fastens und Betens			
(to) say	the	confession		das Sündenbekenntnis sprechen			
(to) recite		confessional prayer					
(to) tap (tapped , tapping)	one's chest		sich an die Brust schlagen				
(to) beat							
(to) pound							

→ Fasting → Festivals and holidays → Heart (Hebrew Bible) → Judaism → Rosh Hashanah → Scapegoats: Leviticus 16:1–34

Zealots (Second Temple Judaism)

Zealot				der Zelot/die Zelotin	
(to) be a political movement				eine politische Bewegung sein	
(to) urge	the Jewish population to	rise (up)	against the Romans	die jüdische Bevölkerung	dazu anstiften, sich gegen die Römer zu erheben
(to) incite		rebel			zu einem Aufstand gegen die Römer aufwiegeln
		revolt			

→ Judaism: Judaism of Jesus' day

Ziggurat

Ziggurat (<i>Akkadian</i> : height, pinnacle, temple tower)	die	Zikkurat Ziqqur(r)at	(<i>akkadisch</i> : Höhe, Gipfel, Tempelturm)
stepped	temple tower		der gestufte Tempelturm
staired			

→ Primeval history: The Tower of Babel (Genesis 11:1–9)

Zionism

Jewish Zionism

political	Zionism			der	politische	Zionismus	
socialist					sozialistische		
Labour (<i>BrE</i>) Labor (<i>AmE</i>)					Arbeiterzionismus		
nationalist					nationalistische	Zionismus	
religious ↔	secular				religiöse ↔	säkulare	
	cultural					weltliche	
					Kulturzionismus		
(to) be a Zionist				Zionist/Zionistin sein			
Zionist movement				die zionistische Bewegung			
<i>The Jewish State</i> (political manifesto by Theodor Herzl, 1896)				<i>Der Judenstaat</i> (politisches Manifest von Theodor Herzl, 1896)			
(to) create	a Jewish national	home home-land	in Palestine	eine jüdische nationale Heimstätte	in Palästina schaffen/errichten		
	an independent Jewish state			einen unabhängigen jüdischen Staat			
(to) pursue				das Ziel einer jüdischen Heimstätte/eines unabhängigen jüdischen Staats in Palästina verfolgen			
(to) strive for (strove /strived, striven /strived)							
(to) see Israel as a safe	home haven	for Jews		Israel als sichere(n)	Heimstätte Zufluchtsort Hafen	für Juden/Jüdinnen sehen	
(to) build a	modern just	model society		eine	moderne gerechte	Mustergesellschaft aufbauen	
(to) live in accordance with the values of the Torah and the prophets				in Einklang mit den Werten der Tora und der Propheten leben			
(to) adopt the Star of David as the	symbol emblem	of the Zionist movement		den Davidstern als Symbol der zionistischen Bewegung einführen			
aliya (<i>Hebrew</i> : going up [to the Temple in Jerusalem]): immigration of Jews from the diaspora to Palestine/Israel				die Alija (<i>hebräisch</i> : Aufstieg [zum Tempel in Jerusalem]): Einwanderung von Juden/Jüdinnen aus der Diaspora nach Palästina/Israel			
(to) make Aliyah	under the Law of Return			nach dem Rückkehrergesetz/ Rückkehrgesetz		Alija machen	
(to) immigrate to Israel						nach Israel einwandern	

→ Diaspora → Jerusalem: Temple Mount → Kibbutz → Messiah → Prophets → Star of David → Symbols → Torah → Values

Christian Zionism

(to) support the return of Jews to the land of Israel		die Rückkehr der Juden/Jüdinnen nach Israel unterstützen	
(to) be widespread among American evangelicals		unter amerikanischen Evangelikalen weit verbreitet sein	
(to) see the creation of the state of Israel as the	fulfilment (<i>BrE</i>) fulfillment (<i>AmE</i>)	of a biblical prophecy	die Gründung des Staates Israel als Erfüllung einer biblischen Verheißung verstehen
gathering	of	Israel	die Sammlung
ingathering		the Jewish diaspora (Deuteronomy 30:1-5)	Israels der jüdischen Diaspora (5. Mose 30,1-5)
(to) convert to Christianity		sich zum Christentum bekehren zum Christentum konvertieren	

→ Diaspora → Evangelicals

Zodiac

Western	zodiac	der	westliche	Tierkreis	
Chinese			chinesische		
(to) divide the zodiac into twelve equal		parts	den Tierkreis in zwölf gleich große	Teile	teilen
		sections		Abschnitte	
		segments			
(to) be born under the	(zodiac) (astrological)	sign of...	unter dem Sternzeichen ... geboren sein		

→ Astrology → Horoscopes

Zoroastrianism

Names

Zoroaster	Zoroaster	
Zarathustra	Zarathustra	
Zoroastrianism	der	Zoroastrismus
		Zarathustrismus
Mazdaism		Mazdaismus
Parsism		Parsismus
Zoroastrian (<i>noun</i>)	der Zoroastrier/die Zoroastrierin der Zarathustrier/die Zarathustrierin	
Zoroastrian beliefs and practices	zoroastrische zarathustrische	Glaubensvorstellungen und Praktiken

→ Parsis (Parsees)

Beliefs and ethos

(to) be a(n)	dualistic	religion	eine	dualistische	Religion sein
	ecological			ökologische	
	environmentalist				

(to) see	the world as a struggle between a good god (Ahura Mazda) and an evil god (Angra Mainyu, Ahriman)		die Welt als Kampf zwischen einem guten Gott (Ahura Mazda) und einem bösen Gott (Angra Mainyu, Ahriman) sehen		
(to) view					
(to) follow	the path of Asha (<i>Avestan</i> : truth, righteousness, cosmic harmony)		den Pfad des Asha (<i>altiranisch</i> : Wahrheit, Gerechtigkeit, kosmische Harmonie) beschreiten		
	the principles of Good Thought, Good Words and Good Deeds		den	Prinzipien Grundsätzen	Gutes Denken, Gutes Sprechen, Gutes Tun/Handeln folgen
(to) keep the creation pure			die Schöpfung rein erhalten		
(to) maintain the purity of	all	creation	die Reinheit der gesamten Schöpfung bewahren		
	the entire				
(to) protect the four sacred elements (air, water, earth, fire) from pollution			die vier heiligen Elemente (Luft, Wasser, Erde, Feuer) vor Verunreinigungen schützen		
(to) see	fire as a symbol of	God	das Feuer als Symbol	für Gott	sehen
(to) view		divine light		für das Licht Gottes	
(to) regard		enlightenment		der Erleuchtung	
		purity		der Reinheit	
		righteousness		für das richtige Handeln	
	truth	der Wahrheit			
(to) keep the fire in (the) fire temples burning			das Feuer in (den) Feuertempeln	am Brennen halten	
(to) nurture the fire in (the) fire temples				hüten	

→ Burials, burial grounds, burial types: Air and sky burials → Nowruz → Purity and impurity → Symbols